

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ

„НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД ХИРУРГИЯТА“

4-7 ОКТОМВРИ 2018 • ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
К. К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

СБОРНИК

ДОКЛАДИ ОТ
XVI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
ХИРУРГИЯ

ПОД РЕДАКЦИЯТА НА ПРОФ. Г. ТОДОРОВ, ДМ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА
БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО
ДРУЖЕСТВО

БРОЙ

1/2018

ISSN 2603-4034

Съдържание:

1. ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ	12
1.1 РОЛЯ НА РУТИННАТА ХОЛАНГИОГРАФИЯ В ХОДА НА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ	12
1.2 СИМУЛТАННО ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЯМА КИСТА НА ДАЛАКА И КАЛКУЛОЗЕН ХОЛЕЦИСТИТ	17
1.3 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛОРЕКТАЛЕН РАК	21
1.4 THERE IS NO SINGLE SURGICAL PROCEDURE, IDEAL FOR ALL PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS.	25
1.5 ИНТРАОПЕРАТИВНИ УВРЕЖДАНЯ И СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА (ЕХЖП) – ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ	30
1.6 LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS – 20 YEARS EXPERIENCE	37
1.7 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА БИЛИОДИГЕСТИВНИТЕ ФИСТУЛИ – АНАЛИЗ НА 4 СЛУЧАЯ.....	42
1.8 МЯСТОТО НА ХИРУРГИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ И ВТОРИЧНИТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ – ПРОМЕНИХА ЛИ СЕ ПЕРСПЕКТИВИТЕ?	43
1.9 РОЛЯТА НА РЕЗЕКЦИОННИТЕ ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАНКРЕАТИЧНИЯ РАК С АКЦЕНТ ВЪРХУ BORDERLINE ТУМОРИТЕ И СТАТУСА НА РЕЗЕКЦИОННИТЕ ЛИНИИ	53
1.10 БИЛИАРНА ХИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ЖЛЪЧНО КАМЕННА БОЛЕСТ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ.....	61
1.11 ЯТРОГЕННИ ЛЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА - КАКВО Е ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО МЕЖДУ ТЕОРИЯТА И РЕАЛНОСТТА?	69
1.12 ЧЕРНОДРОБНА РЕЗЕКЦИОННА ХИРУРГИЯ - УСПЕХИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ, НАТРУПАНИ В 12-ГОДИШЕН ОПИТ	75
1.13 РУТИННА ПРОЦЕДУРА ЛИ Е ТОТАЛНАТА МЕЗОПАНКРЕАТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ С ДОКАЗВАНЕ НА R0 ?	82
1.14 МЯСТОТО НА ЛАПАРОСКОПИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ПОДХОД ПРИ ТРЕТИРАНЕТО НА НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ И ГРАНИЧНО РЕЗЕКТАБИЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ (ЧМ) ОТ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ (КРК).	87
1.15 РЕЗЕКТАБИЛНОСТ НА КАРЦИНОМА НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА – СЪВПАДЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕД-И ИНТРАОПЕРАТИВНИТЕ КРИТЕРИИ В СЕРИЯ ОТ 150 СЛУЧАИ	93
1.16 ВЪРХУ НЯКОИ СЪХРАНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЙОМИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ (МУЛТИПОРТ ТЕХНИКА).....	98
1.17 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯТ ДРОБ	102
1.18 СЪДОВИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА	104
1.19 ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ	106

1.20 МУЛТИМОДАЛНИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ ОТ КОЛО-РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ.....	107
1.21 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕДКИ КИСТИЧНИ ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА	108
1.22 ИНДИКАЦИИ ЗА ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ(ТП) КЪМ 2018 ГОДИНА.	114
1.23 ЛАПАРОСКОПСКА ДЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЪРВЯЩИ ЕЗОФАГЕАЛНИ И СУБКАРДИАЛНИ ВАРИЦИ, В СЛЕДСТВИЕ НА ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ	120
1.24 ЛАПАРОСКОПСКА ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ – НАШИЯТ ПОДХОД.....	124
1.25 МЕТОДИ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА КОНКРЕМЕНТИ ОТ ДУКТУС ХОЛЕДОХУС ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА	130
1.26 МИНИИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ПИОГЕНЕН ЧЕРНОДРОБЕН АБСЦЕС.....	131
1.27 МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПСКАТА РЕВИЗИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТИ	138
1.28 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТЕЖКИТЕ НЕКРОТИЧНИ ПАНКРЕАТИТИ В РАНЕН СТАДИЙ - ИНДИКАЦИИ И ТАКТИКА.....	139
1.29 ОСТЪР СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПАНКРЕАТИТ ИЛИ ПОСТОПЕРАТИВНА ХИПЕРАМИЛАЗЕМИЯ, СЪВРЕМЕННИ ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ	142
1.30 ПАНКРЕАТИЧНИ ФИСТУЛИ - СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ.....	150
1.31 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА БЕЗШЕВНАТА ПАНКРЕАТОГАСТРОАНАСТОМОЗА	151
1.32 УСЛОЖНЕНА ЧЕРНОДРОБНА ЕХИНОКОКОЗА- ПОСТОПЕРАТИВНА БИЛИРАГИЯ. ПОВЕДЕНИЕ. ...	160
1.33 ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ	166
1.34 ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ И СИНДРОМ НА ВЕРНИКЕ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ).....	169
2. КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ	170
2.1 ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ СЛЕД 150 СЛУЧАЯ	170
2.2 СРАВНИМОСТ И СЪПОСТАВИМОСТ НА VIS МОНИТОРИРАНЕТО И АЛВЕОЛАРНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА SEVOFLURANE В КОЛОРЕКТАЛНАТА ХИРУРГИЯ.....	171
2.3 ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА АНАСТОМОЗОТА СЛЕД НИСКА ПРЕДНА РЕЗЕКЦИЯ-ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ	177
2.4 МАФ, РТАФ И LIFT – СЪВРЕМЕННА ТЕНДЕНЦИЯ В ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ.....	183
2.5 APPENDICEAL TUMORS: OUR EXPERIENCE IN THE LAST 5 YEARS.....	190
2.6 ИНТРАОПЕРАТИВНА ФЛОУРЕСЦЕНТНА АНГИОГРАФИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕБЕЛОЧРЕВНАТА ПЕРФУЗИЯ ЧРЕЗ ИНДОЦИАНОВО ЗЕЛЕНО В КОЛОРЕКТАЛНАТА ХИРУРГИЯ	194

2.7 ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ТРАВМАТИЧНИ ДЕБЕЛОЧРЕВНИ УВРЕЖДАНЯ ОТ НЕПРОНИКВАЩА АБДОМИНАЛНА ТРАВМА	195
2.8 ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНЕТО И СЕЛЕКТИВЕН ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕБЕЛОЧРЕВНИТЕ УВРЕЖДАНЯ ОТ ПРОНИКВАЩИ ПРОБОДНИ НАРАНЯВАНИЯ	198
2.9 МУКОЦЕЛЕ И МУЦИНОЗНИ НЕОПЛАЗМИ НА АПЕНДИКСА – ДИАГНОСТИЧНА И ХИРУРГИЧНА ДИЛЕМА.....	201
2.10 БЪДЕЩЕТО НА БОЛНИТЕ СЛЕД ТАЗОВА ЕКЗЕНТЕРАЦИЯ	202
2.11 СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АНАЛНИ ФУСТУЛИ	230
2.12 РОЛЯ НА 18F-FDG PET/CT ПРИ РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ	234
2.13 РОЛЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО ПРИ КОМБИНИРАН ПОДХОД НА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕКТАЛЕН РАК – СОБСТВЕН ОПИТ	240
2.14 3D-ЕНДОРЕКТАЛНА ЕХОГРАФИЯ ПРИ РЕКТАЛЕН РАК	245
2.15 КОМБИНИРАНИ ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛОРЕКТАЛНИ И ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛО-РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ	249
2.16 НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА ДЕБЕЛОЧРЕВНАТА ПОДГОТОВКА С ЕНДОФАЛК	251
2.17 IL-6/STAT3 СИГНАЛНИЯТ ПЪТ ПРОМОТИРАЩ ТУМОРНАТА ПРОГРЕСИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ.....	252
2.18 ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ С ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ НА ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ И ХЕМОРОИДИ - ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ.....	258
2.19 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ – КЛИНИЧНИ, ЕНДОСКОПСКИ И ХИСТОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ	259
2.20 ЯТРОГЕННИ УВРЕДИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО СЛЕД ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ	275
2.21 ХЕМОРОИДЕКТОМИЯ С LIGASURE И МЕХАНИЧНА ХЕМОРОИДОПЕКСИЯ ПРИ 3ТА И 4ТА СТЕПЕН ХЕМОРОИДАЛНИ ВЪЗЛИ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ.....	277
2.22 МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ НА ЛЯВ КОЛОН – КРИТЕРИИ ЗА МЕНАЖИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ.....	278
2.23 НЕВРОЕНДОКРИНЕН ТУМОР НА ТЪНКО ЧЕРВО – СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА, АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО И ИЗБОР НА ПРАВИЛНА ТАКТИКА	284
2.24 МЕТОД ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДИСЕКЦИЯТА ПРИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ЦЯЛОСТНАТА МЕЗОКОЛИЧНА ЕКСЦИЗИЯ С ЦЕТРАЛНО СЪДОВО ЛИГИРАНЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА КОЛОНА.....	290
2.25 ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАПАРОСКОПСКИ-АСИСТИРАНА ТРАНСАНАЛНА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ.....	291
2.26 НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХЕМОРОИДАЛНАТА БОЛЕСТ	292
2.27 КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛЕКТОМИИ	294

2.28 МЯСТО НА МУЛТИМОДАЛНИЯ ПОДХОД ПРИ ПЪРВИЧНО МЕТАСТАТИЧНИ И ТУМОРИ С МЕТАХРОННИ МЕТАСТАЗИ ОТ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ	299
2.29 ЛАЗЕРАБЛАЦИЯ ПРИ СИМПТОМАТИЧНАТА ХЕМОРОИДАЛНА БОЛЕСТ	304
2.30 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ 92 БОЛНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО. АНАЛИЗ НА ПЕРИОПЕРАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ	305
3. ХИРУРГИЯ НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА.....	310
3.1 КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА И КОНВЕНЦИОНАЛНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ.....	310
3.2 ЛАПАРОСКОПСКА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ БОЛНИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО	311
3.3 УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАН TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK, TAP-БЛОК ПРИ ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА.....	312
3.4 ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ - НАЧАЛЕН ОПИТ	314
3.5 TAPP СРЕЩУ TEP – PRO&CONS.....	317
3.6 LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR: TAPP VS. TEP. RESULTS, COMPLICATIONS, AND RECURRENCES. EIGHT YEARS OF EXPERIENCE.....	325
3.7 ЛАПАРОСКОПСКА ЗАДНА КОМПОНЕНТНА СЕПАРАЦИЯ С ОСОБОЖДАВАНЕ НА ТРАНЗВЕРЗУС АБДОМИНИС КАТО МЕТОД НА ИЗБОР В ЛЕЧЕНИЕТО НА КОМПЛЕКСНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ	328
3.8 ТЕРАПИЯ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ ПРИ СЛЕДОПЕРАТИВНА ФАСЦИАЛНА ДЕХИСЦЕНЦИЯ – АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И БОЛНИЧНИТЕ РАЗХОДИ.....	330
3.9 СТЕПЕНУВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСТРИТЕ ДЕФЕКТИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА	332
3.10 ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСТРИТЕ ДЕФЕКТИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА	338
3.11 ЛАПАРОСКОПСКА ПЛАСТИКА ПРИ РЕЦИДИВНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ	339
3.12 АСИМПТОМАТИЧНА ХЕРНИЯ НА ВОСНДАЛЕК ПРИ ВЪЗРАСТНИ – РЯДКА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ДРУГ ПОВОД	350
3.13 ИЗБОР НА ОПЕРАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ СЪС СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ	351
3.14 ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ.....	357
3.15 ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИТЕ ХЕРНИИ СЪС ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА- ОБЗОР	364
3.16 ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПО RIVES-STORPA ПРИ СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА.....	370
3.17 РЕЦИДИВНИ ПОСТОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ – ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПОВЕДЕНИЕ, УСЛОЖНЕНИЯ.....	379
3.18 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ВЕНТРАЛНИ ПОСТОПЕРАТИВНИ И ПАРАСТОМАЛНИ ХЕРНИИ.	385

3.19 ХРОНИЧНА БОЛКА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ.....	389
3.20 ЛАПАРОЕНДОСКОПСКА ЕДНОПОРТОВА ХИРУРГИЯ ПРИ ТОТАЛНО ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА НА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ – НОВ СТАНДАРТ НА ЛЕЧЕНИЕ?.....	390
3.21 ЛАПАРОСКОПСКИ ТАРП ПРИ ЗАКЛЕЩЕНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ.....	392
4. СПЕШНА ХИРУРГИЯ.....	393
4.1 ЛАБОРАТОРНИ И ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО ФАКТОРИ ЗА ОЦЕНКА ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА АДХЕЗИВНИЯ ИЛЕУС.....	393
4.2 ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРАНИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ТЕЖКИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ /КОРЕМНИ/ ИНФЕКЦИИ.....	398
4.3 DAMAGE CONTROL РЕСУСЦИТАЦИЯ ПРИ ТЕЖКА ТРАВМА – СИСТЕМЕН ОБЗОР.....	420
4.4 ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ: ДИАГНОСТИКА, ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, РЕЗУЛТАТИ.....	422
4.5 ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ ГИТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ЛЕКУВАНИ С АНТИКОАГУЛАНТИ.....	427
4.6 ЕНТЕРОАТМОСФЕРНИ ФИСТУЛИ – ОТМЪЩЕНИЕТО НА ОТВОРЕНИЯ КОРЕМ.....	429
4.7 СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИ СТРОМАЛНИ ТУМОРИ (ГИСТ): ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ.....	431
4.8 ЛЕЧЕНИЕ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ В ОБЩАТА И ТРАВМА ХИРУРГИЯ.....	435
4.9 ТЕРАПИЯ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ / ВАКУУМ ТЕРАПИЯ ПРИ ТЕЖКИ ПЕРИТОНИТИ – НАЧАЛЕН ОПИТ И ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА.....	436
4.10 ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ СЪС СЪДОВА ПАТОГЕНЕЗА В КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ.....	437
4.11 НЕОТЛОЖНА ТОРАКОТОМИЯ ПРИ ГРЪДНА ТРАВМА.....	438
4.12 ОСТРА КОРЕМНА БОЛКА ПРИ ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ.....	438
4.13 СПЕШНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕВИЯ КОЛОН.....	447
4.14 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ - НАШИЯТ НАЧАЛЕН ОПИТ.....	451
4.15 ДЪЛБОКИ АНОРЕКТАЛНИ АБСЦЕСИ – ДИАГНОСТИЧНИ ТРУДНОСТИ И РАЦИОНАЛНА ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА.....	454
4.16 СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНИЯ СЕПСИС.....	460
4.17 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНАТА ЛАПАРОСКОПИЯ КАТО МЕТОД НА ИЗБОР ПРИ ЖЕНИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ.....	465
4.18 РУПТУРА НА АНЕВРИЗМА НА АРТЕРИЯ ЛИЕНАЛИС С ХЕМОПЕРИТОНЕУМ, ИНКАРЦЕРАЦИИ И НЕКРОЗА НА КОЛОНТРАНСВЕРЗУМ В ПОСТОПЕРАТИВНА ЕВЕНТРАЦИЯ.....	472
4.19 СПЕШНА ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА ПРИ УСЛОЖНЕНИТЕ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ.....	475

4.20 СЪВРЕМЕНЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С БИЛИО-ДИГЕСТИВНИ ФИСТУЛИ И БИЛИАРЕН ИЛЕУС	481
5.ДЕТСКА ХИРУРГИЯ.....	488
5.1 ПРИЛОЖЕНИЕ НА САГИТАЛНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА АНОРЕКТАЛНИТЕ МАЛФОРМАЦИИ	488
5.2 ВИДЕО-АСИСТИРАНА ХИРУРГИЯ НА БЯЛ ДРОБ ПРИ ПАРАПНЕВМОНИЧЕН БЕЛОДРОБЕН АБСЦЕС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ - СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ТЕРАПЕВТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ.	492
5.3 ОСОБЕНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ИЛЕО-ИЛЕАЛНАТА ИНВАГИНАЦИЯ ПРИ ДЕЦА	503
5.4 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ДЕЦА С НЕПАЛПИРУЕМ ТЕСТИС.....	504
5.5 ЕДНОЕТАПНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОСПАДИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА....	510
5.6 ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – РАННИ РЕЗУЛТАТИ	512
5.7 СУПРАУМБИЛИКАЛЕН ДОСТЪП ИЛИ РАЗРЕЗ ПО ROBERTSON ЗА ПИЛОРОМИОТОМИЯ.....	522
5.8 ВРОДЕНА ДУОДЕНАЛНА НЕПРОХОДИМОСТ- ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА И РЕЗУЛТАТИ.....	527
5.9 РАЗНООБРАЗНАТА БОЛЕСТ НА LADD	533
5.10 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – ВРОДЕНА СТЕНОЗА НА COLON SIGMOIDEUM, СЪЧЕТАНА С БРИД НА LADD	537
5.11 ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕК.....	538
5.12 НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ВРОДЕНИТЕ БЕЛОДРОБНИ КИСТИ.....	543
5.13 ВАКУУМ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ ПРИ РАНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ	548
5.14 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ НЕПАЛПИРУЕМ ТЕСТИС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ	551
5.15 СОЛИДНИ КОРЕМНИ ТУМОРИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ.....	553
5.16 ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД	554
6.ХИРУРГИЯ НА ГОРЕН ГИТ	560
6.1 БАРИАТРИЧНА И МЕТАБОЛИТНА ХИРУРГИЯ – 12 ГОДИШЕН ОПИТ.....	560
6.2 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА АВАНСИРАЛИЯ СТОМАШЕН РАК(Т3-4А,N1-3В,М0) В СЪЧЕТАНИЕ С ПРИЛОЖЕНА ПОД НАЛЯГАНЕ АЕРОЗОЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИТОНЕАЛНАТА КАРЦИНОМАТОЗА(ПК).	567
6.3 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ РЕЦИДИВНА ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ	574
6.4 МЕНИДЖМЪНТ НА УСЛОЖНЕНИЯТА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА КОРЕКЦИЯ НА ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ И АНТИРЕФЛУКСНА ХИРУРГИЯ	577
6.5 ЛАПАРОСКОПСКА КАРДИОМИОТОМИЯ ПО HELLER ХЕМИФУНДОПЛИКАЦИЯ ПРИ АХАЛАЗИЯ...	579

6.6 ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПОДХОД В БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА	579
6.7 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА. ВЪЗМОЖНОСТИ И ХИРУРГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА	588
7. ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА	592
7.1 СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ	592
7.2 КОНСЕРВАТИВНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ЕДНОВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИОТЕРАПИЯ (ИОРТ) ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА	599
7.3 ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ МУЛТИФОКАЛЕН/МУЛТИЦЕНТРИЧЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА ..	604
7.4 РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДАТА С УПОТРЕБАТА НА ДВУКОМПОНЕНТНО РЕЗОРБИРУЕМО ПЛАТНО TIGR MATRIX	612
7.5 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА, 2010–2017 Г. В КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ НА НОЦ	614
7.6 МЕТОД ЗА ИНДИРЕКТНО МАМОМЕТРИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОНКОПЛАСТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА	619
7.7 РОЛЯТА НА МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ПОДТИПОВЕ В ПРОГНОЗАТА НА РАКА НА ГЪРДАТА	621
7.8 ПАТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР НА ПРЕДОПЕРАТИВНА СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ - ПОСТИЖИМ ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР	632
7.9 НЕОАДЮВАНТНАТА ХИМИОТЕРАПИЯ /НАСТ/ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПО-ЧЕСТО ПРИЛАГАНЕ НА ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ НА ГЪРДАТА С ОНКОПЛАСТИЧЕН, ПСИХОЛОГИЧЕН И ЕСТЕТИЧЕН ПОДХОД	642
8. ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ	645
8.1 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРОФИЛАКТИЧНАТА ЦЕНТРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ДИФЕРЕНЦИРАН КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА	645
8.2 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРВИЧНИЯТ ХИПЕРПАРАТИРОИДИЗЪМ. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ	654
8.3 ЛАПАРОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ- СОБСТВЕН ОПИТ	658
8.4 ПРЕДОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТИРЕОТОКСИЧНИ СТРУМИ	662
8.5 МИНИ-ИНВАЗИВНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ – КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА 14 ГОДИНИ	663
8.6 ПРОФИЛАКТИЧНА ЦЕНТРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИФЕРЕНЦИРАН ТИРЕОИДЕН КАРЦИНОМ И ПОСТОПЕРАТИВЕН ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ	669
8.7 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ ПРИ ТУМОРИ НА НАДБЪБРЕЧНАТА ЖЛЕЗА- 22ГОД КЛИНИЧЕН ОПИТ	677
9. ГРЪДНА И СЪРДЕЧНОСЪДОВА ХИРУРГИЯ	685

9.1 ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕТАСТАТИЧНИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ИЗОЛИРАНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ СЛЕД ЕЗОФАГЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА ХРАНОПРОВОДА И КАРДИЯТА СЛЕД НЕОАДИУВАНТНА ТЕРАПИЯ	685
9.2 ДИСЕКАЦИЯ НА ГРЪДНАТА АОРТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В СПЕШНАТА АОРТНА ХИРУРГИЯ...	686
9.3 ДЪЛБОКИ РАНЕВИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ ОПЕРИРАНИ В УСЛОВИЯ НА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ.....	698
9.4 ДЪЛГОСРОЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЛЕД АОРТОКОРОНАРНА БАЙПАС ХИРУРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНИ ИЗЦЯЛО АРТЕРИАЛНИ ГРАФТОВЕ	709
9.5 ГРЪДНИ И КОРЕМНИ УСЛОЖНЕНИЯ, НАЛАГАЩИ ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ	718
9.6 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН И АДЕНОКАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА	729
9.7 СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ В ХИРУРГИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА ПО ПОВОД КАРЦИНОМ.....	730
9.8 ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТТРАХЕОСТОМНИ ТРАХЕО-ЕЗОФАГЕАЛНИ ФИСТУЛИ	731
9.9 РЯДЪК СЛУЧАЙ НА РЕЦИДИВИРАЩ ЛЯВОПРЕДСЪРДЕН МИКСОМ ПРИ 77-ГОДИШНА ЖЕНА	731
9.10 ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЕКСТРЕМНИ МАЛИГНЕНИ СТЕНОЗИ НА ТРАХЕЯТА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ	736
9.11 ПЕРОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ НА ЦЕНКЕРОВ ДИВЕРТИКУЛ.....	743
9.12 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЕМИ И ГИГАНТСКИ СОЛИТАРНИ ФИБРОЗНИ ТУМОРИ НА ПЛЕВРАТА	749
9.13 СЛЕДОПЕРАТИВНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕДРОКЛЕТЪЧЕН НЕВРОЕНДОКРИНЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ	751
9.14 РЯДКО КЪСНО ГНОЙНО УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД КОЛОЕЗОФАГОПЛАСТИКА ЗА ЕЗОФАГЕАЛНО ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ ПЕРФОРАЦИЯ НА КОРОЗИВНА ЕЗОФАГЕАЛНА СТРИКТУРА	752
9.15 РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА	754
9.16 ОПЕРАТИВНА ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЛЕВРАЛЕН ЕМПИЕМ – СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ	756
9.17 ЗА И ПРОТИВ ЕДНОМОМЕНТНА ХИРУРГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНО И ДРУГО ЗАБОЛЯВАНЕ	757
9.18 ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКАТА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА.....	765
9.19 ТОТАЛНО МИНИИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА НА ХРАНОПРОВОДА.....	768
9.20 ИНОВАЦИИ В КАРДИОХИРУРГИЯТА	772
10.ВАРИЯ.....	772
10.1 СКРИТАТА ВРЕДА ОТ ХИРУРГИЧНИЯ ПУШЕК.....	772

10.2 АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ	779
10.3 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА DUNBAR	780
10.4 РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА ПАРАФИНОМ НА МЪЖКИТЕ ГЕНИТАЛИИ	781
10.5 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО УХО – ЕВОЛЮЦИЯ В ХИРУРГИЧНИТЕ ТЕХНИКИ ОТ МИНАЛОТО ДО ДНЕС.....	788
10.6 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА И ТАЗОВА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПО ОТВОРЕН И ЛАПАРОСОКПСКИ СПОСОБ ПРИ МЕТАСТАТИЧНО ЗАСЯГАНЕ НА ВЪЗЛИТЕ В ПАРААОРТАЛНИЯ И ТАЗОВИЯ БАСЕЙН – ПОКАЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ	797
10.7 ПОЛЗАТА ОТ ЛАМБОТО НА МУСТАРДЕ ПРИ ТОТАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПО ПОВОД ГОЛЕМИ ТУМОРИ НА ДОЛЕН КЛЕПАЧ.....	813
10. 8 РЕЛАПАРОТОМИЯ	814
10.9 МЯСТОТО НА ХИРУРГИЯТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧЕН И МЕТАСТАТИЧЕН ГИСТ	819
10.10 НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ - ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ	828
10.11 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЪРДИТЕ С LD ЛАМБО	829
10.12 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ МЕКОТЪКАННИ САРКОМИ	829
10.13 ТЪНКОЧРЕВНИ ТУМОРИ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ	830
10.14 ЧРЕВНИ ФИСТУЛИ	831
10.15 ЧРЕВНА ИНВАГИНАЦИЯ И ДВУСТРАННИ НАДБЪБРЕЧНИ МЕТАСТАЗИ ОТ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ 7Г СЛЕД ЕКСЦИЗИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР.....	836
10.16 МУЛТИМОДАЛНА АНАЛГЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА И ШИЙНАТА ОБЛАСТИ	843
11.ВИДЕОСЕСИЯ	851
11.1 ТЕХНИКИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЛЯВАТА ФЛЕКСУРА ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ НА ЛЕВИЯ КОЛОН И РЕКТУМА	851
11.2 ЕНДОСКОПСКА ТОТАЛНО ЕКСТРААБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МОДИФИКАЦИЯ С РАЗЦЕПЕН ИМПЛАНТ	851
11.3 ЛАПАРОСКОПСКА ИНТЕРСФИНКТЕРНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ НИСЪК РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ	852
11.4 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЦИДИВНИ ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ	853
11.5 ТРИЕТАПНА ЛАПАРОСКОПСКА РЕСТОРАТИВНА ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ТЕЖЪК ОСТЪР УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ	855
11.6 ЕНДОСКОПСКА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА RIVES STOPPA РЕТРОМУСКУЛАРНА ПЛАСТИКА НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА ПРИ ПАЦИЕНТ С ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ – ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ	856
11.7 ТРАНСАНАЛНА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ – БЪДЕЩ СТАНДАРТ В ХИРУРГИЯТА НА ДИСТАЛНИТЕ КАРЦИНОМИ НА РЕКТУМА? ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ	857

11.8 ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – VESTIBULAR APPROACH - (ТОЕТВА)	858
11.9 РЕЗЕКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕТРОХЕПАТАЛНИЯТ СЕГМЕНТ НА ВЕНА КАВА ПОРАДИ ЛЕЙОМИОСАРКОМ	860
11.10 АНТЕРИОР АПРОУЧ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ДЯСНА ХЕПАТЕКТОМИЯ	861
11.11 ЛАПАРОСКОПСКА СПЛЕНО-СЪХРАНЯВАЩА ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ	862
11.12 СИНХРОННА ЛАПАРОСКОПСКА ДЯСНА ХЕПАТЕКТОМИЯ КОМБИНИРАНА С ДЯСНА КОЛЕКТОМИЯ.....	864
11.13 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ СИНХРОННИ КАРЦИНОМИ НА РЕКТУМ И ЛЯВ БЪБРЕК	865
11.14 ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА СУПРААДРЕНАЛЕКТОМИЯ.....	867
11.15 ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИНИИНВАЗИВНАТА СПЛАНХНИЦЕКТОМИЯ ПРИ БОЛНИ С ТЕЖЪК БОЛЕВИ СИНДРОМ В ЕПИГАСТРИУМА.....	869
11.16 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА/СУБТОТАЛНА ГАСТРЕКТОМИЯ ПО ПОВОД КАРЦИНОМ НА СТОМАХА – КАК ГО ПРАВИМ НИЕ	870
11.17 КИСТИЧНИ НЕОПЛАЗМИ НА ПАНКРЕАСА.....	873
11.18 ЛАПАРОСКОПСКА ЧЕРНОДРОБНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ПЕРИФЕРНИ ЧЕРНОДРОБНИ ТУМОРИ	875
11.19 ЛАПАРОСКОПСКА УЛТРАНИСКА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ С МОДИФИЦИРАНА ТРАНСАНАЛНА АНАСТОМОЗА – ЕДНА АЛТЕРНАТИВА НА ТаТМЕ.....	879
11.20 ЛАПАРОСКОПСКА/ТОРАКОСКОПСКА ЦЕРВИКО-АБДОМИНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА ХРАНОПРОВОДА С ЕДНОВРЕМЕННА ГАСТРО-ЕЗОФАГОПЛАСТИКА	883
11.21 МИКРОИНВАЗИВНА ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА ИНГВИНОХЕРНИОПЛАСТИКА TAPP.....	883
12. СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ	884
12.1 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА – РОЛЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА.....	884
12.2 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА ПРИ ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРОИДАЛНАТА БОЛЕСТ ПО МЕТОДА ТРАНСАНАЛНА ХЕМОРОИДАЛНА ДЕАРТЕРИЛИЗАЦИЯ - ПОСТЕР.....	885
12.3 НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО. ОСОБЕНОСТИ В СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ.....	886
12.4 ПОРТ СИСТЕМИ. ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ, ПРИ КОИТО Е НЕВЪЗМОЖЕН ВЕНОЗЕН ДОСТЪП	887
12.5 ХИРУРГИЯ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ – СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД КЪМ УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ - ПОСТЕР	887
12.6 РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРЕДОПЕРАТИВНИЯ СТРАХ И ТРЕВОЖНОСТ.....	888

12.7 КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ БАРИАТРИЧНА ОПЕРАЦИЯ	889
12.8 УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА В ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА	890
12.9 РОЛЯТА НА ОПЕРАЦИОННАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ	890
12.10 СПЕЦИФИЧНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ХИРУРГИЧНО БОЛНИ, ВОДЕЩИ ДО РАННО СЛЕДОПЕРАТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	891
12.11 СЛЕДОПЕРАТИВНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ОПЕРИРАНИ БОЛНИ С ИЛЕУС	892
12.12 НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И МЕТОДОЛОГИЯ	893
12.13 ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РАК НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА	894
12.14 ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ- РОЛЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС	894
12.15 СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕВЪРЗОЧНАТА ТЕХНИКА	895
12.16 VAC ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА РАНЕВАТА ИНФЕКЦИЯ	896
12.17 СЕНТИНЕЛНА ЛИМФНА БИОПСИЯ ПРИ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА – РОЛЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА	897
12.18 РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА КЛИНИКА В СЪСТАВА НА ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАТО АСИСТЕНЦИЯ, ПАТРОНАЖ И КОНТРОЛ ПРИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНАТА ЕХОГРАФИЯ	908
12.19 СТАЦИОНАРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПАЦИЕНТИ	909
12.20 УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС И ПРОФИЛАКТИКАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА	910
12.21 СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЛЕД ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА.....	911
12.22 РОЛЯТА НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА КАТО ЧАСТ ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП В ПРОЦЕСА НА ЧЕРНОДРОБНАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ	911
12.23 КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ	912
12.24 КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ БЛЕФАРОПЛАСТИКА.....	913
12.25 РЕТ/СТ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО СТАДИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ	913

1. ЖЛЪЧНО-ЧЕРНОДРОБНА И ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ

1.1 РОЛЯ НА РУТИННАТА ХОЛАНГИОГРАФИЯ В ХОДА НА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ

*Г.Костов¹, Р.Димов¹, Д.Станчев⁴, А.Чирлова³, Р.Кънчев³, В.Маринов², Д.Аргиров¹, Д.Чакъров²,
В.Иванов¹*

*1. Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „Специална хирургия,,,
„УМБАЛ,, Каспела, Клиника по хирургия*

*2. Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „Пропедевтика на
хирургичните болести,, „УМБАЛ,, Каспела, Клиника по хирургия*

3. „УМБАЛ,, Каспела, Клиника по хирургия

*4. Медицински Университет-Пловдив, II-ра катедра по вътрешни болести, секция
Гастроентерология.*

Ключови думи: Интраоперативна холангиография, Холангиография,

Въведение: Рутинното използване на интраоперативната холангиография в хода на холецистектомия остава противоречиво въпреки доказани положителен ефект върху изясняване анатомията на екстрахепаталните жлъчни пътища и възможността за откриване на асимптоматични конкременти.

Цел: Да оценим преимуществата и недостатъците на рутинната интраоперативна холангиография в хода на холецистектомия.

Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с осъществена рутинна интраоперативна холангиография в хода на холецистектомия в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ—Каспела—през периода 2014-2018г. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите и оперативните журнали.

Резултати: За посочения период са осъществени n=1287 холецистектомии. От тях лапароскопски n=1279, Конвенционални n=8. Осъществена рутинна интраоперативна холангиография/РИХГ/ при n=432. Лезия на жлъчните пътища при оперираните с и без ИОХ съответно n=0 и n=2. Откриване на асимптомни конкременти n=32 пациента. Удължаване на оперативното време средно с 16мин. Увеличаване на медицинските разходи с 38лв.

Дискусия: В хирургичните среди съществува противоречие относно ползата от рутинната интраоперативна холангиография. Повечето автори са на мнение, че безсимптомни конкременти се откриват рядко и асоциираат РИОХ с удължаване на оперативното време, лъчево натоварване на пациента, увеличаване на медицинските разходи и възможни фалшиво позитивни резултати. На другия полюс според опонентите им е възможността за изясняване анатомията на екстрахепаталните жлъчни пътища и избягване на тяхната увреда, което дава ниво на сигурност особено при хирурзи с малък опит.

Заклучение: Рутинната интраоперативна холангиография предоставя възможност за установяване анатомията на жлъчните пътища, откриване на асимптомни конкременти, притежава нисък процент

на усложнения и фалшиво положителни резултати, особено с натрупването на достатъчно опит от екипа и не на последно място намалява необходимостта от предоперативна ERCP. Тъй като е безвредна и ефикасна може да се използва рутинно.

Въведение: След представянето на лапароскопската холецистектомия тя се утвърди, като „златен стандарт—при лечението на бенигнените заболявания на жлъчния мехур и навлезе широко в хирургичната практика/1/. С нарастването на дела ѝ се увеличи и честотата на нараняване на жлъчните пътища. Последните са асоциирани с висок морбидитет, влошено качество на живот, повишени болнични разходи./2,3/ Един от методите за справяне с тази компликация е използването на интра оперативна холангиография.

Рутинното използване на последната в хода на холецистектомия остава противоречиво. Хирургите, които са против регулярната ѝ употреба считат, че прилагането ѝ с цел избягване нараняване на жлъчните пътища не е препоръчително поради наличието на други методи способстващи изясняването на билиарната анатомия. Повечето от тези автори са и на мнение, че безсимптомни конкременти се откриват рядко. Те асоциират процедурата с удължаване на оперативното време, лъчево натоварване на пациента, възможни фалшиво позитивни резултати и повишаване на медицинските разходи ./4,5/

На другия полюс според опонентите им е възможността за установяване анатомията на екстрахепаталните жлъчни пътища и избягване на тяхната увреда , което предоставя значителна сигурност особено при хирурзи с малък опит, спомага за идентифициране на асимптомни конкременти и ограничава използването на предоперативна ERCP /6/

Цел: Да разгледаме преимуществата и недостатъците на рутинната интраоперативна холангиография в хода на холецистектомия и ги сравним със собствените резултати.

Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с осъществена рутинна интра оперативна холангиография/РИОХ/ в хода на холецистектомия в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ–Жаспела—през периода 2014-2018г. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите и оперативните журнали.

Исключващи критерии

Разширение на общия жлъчен канал >10мм.

Повишаване стойностите на ASAT и ALAT >два пъти

Повишени стойности на алкална фосфатаза >280U/l

Анамнеза за пожълтяване

Прекарани пристъпи на остър панкреатит

Повишени стойности на общия и директен билирубин

Таблица 1. Исключващи критерии за РИОХ.

При наличие на тези обстоятелства осъществяваме задължителна ИОХ.

Методика: Рутинно след щателна дисекция на d.cysticus и a.cystica в триъгълника на Kalot, поставяме титаниев клипс максимално високо в проксимално направление в близост до инфундибуларно цистичната зона с цел осигуряване повече дължина на цистикуса. В последствие

осъществяваме малка дуктотомия през която въвеждаме холангиографския катетър, същия позиционираме с фиксиращ титаниев клипс. Проверяваме проходимостта му с физиологичен разтвор, след което въвеждаме контрастната материя. Визуализираме анатомията на ИХ и ЕХ жлъчни пътища, наличието на конкременти, Ту или кистични формации, както и преминаването на контраста в дуоденума.

Фиг.2 Интраоперативна холангиография.

Резултати: За посочения период са осъществени $n=1287$ холецистектомии. Половото разпределение е както следва: жени $n=938$, мъже $n=349$

От тях лапароскопски $n=1279$, конвенционални $n=8$. При $n=88$ извършена ИОХ поради suspectия за конкременти или неясна анатомия, доказана холедохолитиаза при $n=67$ пациента.

Осъществена рутинна интраоперативна холангиография/РИОХ/ при $n=432$ оперирани. Установени асимптомни конкременти при $n=32$ пациента, от тях при $n=28$ на фона на неразширен холедох, само при $n=4$ хепатохоледоха бе с размер 9мм. Нямахме случай на нараняване на жлъчните пътища в тази група.

Средната продължителност на операцията при конвенционална холецистектомия -88мин., при миниинвазивна намеса 48мин., при лапароскопска холецистектомия с РИОХ 64мин. Времето се измерва от първия разрез до последния конец.

Лезия на жлъчните пътища при оперираните „със—и „без—ИОХ съответно $n=0$ и $n=2$. Удължаване на оперативното време при оперираните с осъществена РИОХ средно с 16мин. Увеличаване на медицинските разходи в същата група с 38лв.

Фиг.3 Полово разпределение на пациентите.

Нямахме нито едно нараняване на жлъчен път в хода на осъществяване на РИОХ, в случаите с къс цистикус поставяхме холангиографския катетър през отвор в инфундибуларната част на жлъчния мехур.

Дискусия:

Аргументи против РИОХ: Установено, е че „златен стандарт—за откриването на конкременти в жлъчните съдове са ERCP и интраоперативната холангиография. Дебатът относно рутинното изпълнение на последната съществува. Множество автори се опитват да създадат скорова система, която да определи пациентите с повишен риск от налични конкременти и необходимост от ИОХ. Според редица студия холедохолитиаза се среща в до 77% от случаите при наличието на разширени жлъчни канали, повишени стойности на АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, билирубин. Според същите необходимостта от РИОХ при болни с показатели в границите на нормата изчезва предвид възможността за използване на ендоскопия и MRCP. Поддръжниците на РИОХ считат, че този подход води до увеличаване на медицинските разходи, необходимост от скъпоструваща апаратура, както и специално обучен персонал в областта на образната диагностика./7,8/

Противниците на РИОХ изтъкват ситуации, при които тя е безполезна или дори опасна— ако цистикуса е къс, фибротично променен от тежкото възпаление или почти липсва, както е при синдрома на Mirizzi, в такъв случай опита за осъществяване на ИОХ може да доведе до нараняване на предната или задната стена на CBD./9/ Съгласно другата група тук се намесва индивидуалния опит на хирурга достигнал "платото" на своята крива на обучение и възможност за въвеждане на катетъра през инфундибуларната част на жлъчния мехур или преценка за неосъществяване на холангиография „на всяка цена— Рутинната холангиография от своя страна намалява риска от увреда при неразпознатата макроскопски аномалия на билиарното дърво, като например рядко срещаното наличие на десен аберентен жлъчен дукт, спомага за визуализиране на вече получено нараняване в хода на дисекция и възможност за своевременно коригиране на лезията при наличието на опитен хепато билиарен хирург./10/ Голяма част от изследователските колективи са на мнение, че РИОХ задължително трябва да се използва от младите хирурзи до натрупване на опит и лесно ориентиране в хирургичната анатомия./11/

От съществено значение според опонентите е необходимостта от достигане на определено ниво на познание необходимо за правилното интерпретиране на резултатите от холангиографията. Според някои студия поради тази причина част от наличните аномалии и дори наранявания на жлъчните пътища остават неразпознати. В подкрепа на това Way et al., съобщават за неразпознати 34/43 (79%) билиарни увреди при осъществена РИОХ. /12/

В отговор застъпниците на РИОХ изтъкват своето несъгласие с посочените резултати и възможността, която последната предоставя за едновременно решаване на проблема при доказването на асимптомни конкременти било то чрез интраоперативна ERCP или ревизия на жлъчните пътища в зависимост от индивидуалните предпочитания и възможности на хирурга. Този подход премахва необходимостта от повторна хоспитализация на пациента и води до намаляване на медицинските разходи. /13/

Vezakis et al. съобщават за значително редуциране броя на предоперативните ERCP от 20% на 7% при извършването на рутинна ИОХ и в резултат снижаване процента на усложненията възникнали в резултат на ERCP./14/

Друг мотив на противниците на РИОХ е възможността за лъжливо позитивни данни за конкременти в жлъчните пътища поради инжектиране на въздушно мехурче или налична стеноза на папилата непозволяваща преминаването на контрастна материя в дванадесетопръстника. Към това те прибавят и факта, че 1/3 от случайно откритите безсимптомни конкременти в жлъчните пътища преминават спонтанно през папилата в рамките на 6 седмици./15/

Същите изтъкват увеличеното оперативно време, като причина за въздържание от РИОХ, но в редица изследвания е установено, че удължаването на интервенцията не е с повече от 18 мин. и ако бъде приравнено към времето необходимо за постигане на висок „Critical view of safety score—,

вземе се под внимание по-малкото лъчево натоварване в сравнение с EРСР, избягване нараняването на жлъчното дърво или своевременно установяване на получени лезии в хода на дисекция, се вижда, че това така наречено „удължаване— незначимо./16/

В този контекст не може да не засегнем и темата за повишаване на медицинските разходи, но за да бъде обективен въпросът би трябвало да се сравни показателя цена/ефективност. Сравнението между разхода за осъществяването на РИОХ предоставяща възможност за установяване анатомията на жлъчните пътища, предпазваща от тяхното нараняване или разпознаване на налично вече нараняване и своевременното му третиране сравнено с възможната увреда на билиарното дърво и последващите разходи. Американско проучване показва себестойност на РИОХ варираща от 77-738usd, усреднено 122usd. А разходите при възникване на нараняване на жлъчната пътища и лечение в по-късен етап варира между 60000-87000usd, без да са включени евентуални компенсации за пациента вариращи между 250000-500000usd. /17,18/

Фиг.4 Цена/ефективност на РИОХ /A cost-effectiveness analysis of intraoperative cholangiography in the prevention of bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy-[David RFlum](#), [ChristopherFlowers](#),[David L VeenstraPharmD/](#),

От изложените по-горе данни ясно се вижда, че все още не съществува единно становище относно използването на РИОХ. /19/

Заключение: Рутинната интраоперативна холангиография предоставя възможност за установяване анатомията на жлъчните пътища, откриване на асимптомни конкременти, притежава нисък процент на усложнения при натрупване на достатъчно опит и не на последно място намалява необходимостта от предоперативна EРСР. Тъй като е ефективна и безвредна може да се използва рутинно в хирургичната практика.

Библиография:

1. Sicklick JK, Camp MS, Lillemoe KD, Melton GB, Yeo CJ, Campbell KA, et al. Surgical management of bile duct injuries sustained during laparoscopic cholecystectomy: perioperative results in 200 patients. *Ann Surg* 2005;241:786-792.
2. Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. *J Am Coll Surg* 1995;180:101-125.
3. de Reuver PR, Sprangers MA, Rauws EA, et al. Impact of bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy on quality of life: a longitudinal study after multidisciplinary treatment. *Endoscopy* 2008; 40(8):637-643.
4. Wenner DE, Whitwam P, Turner D, et al. Laparoscopic cholecystectomy and management of biliary tract stones in a freestanding ambulatory surgery center. *JSLs* 2006;10:47-51.

5. Nickkholgh A, Soltanivekta S, Kalbasi H. Routine versus selective intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy: a survey of 2,130 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. *Surg Endosc* 2006;20:868–874.
6. Lipsett PA, Karan JA, Yeo CJ, Tompkins RK, Cushierrei A, Rosin DR. Gallbladder and bile duct. In: Michael J. Zinner, ed. *Abdominal Operations*. 10th ed. London: Prentice Hall International, Inc. 1997:1701-1898.
7. Williams EJ, Green J, Beckingham I, Parks R, Martin D, Lombard M. Guidelines on the management of Common Bile Duct stones. *Gut* 2008;57:1004e21.
8. Sarli L, Costi R, Gobbi S, Iusco D, Sgobba G, Roncoroni L. Scoring system to predict asymptomatic choledocholithiasis before laparoscopic cholecystectomy. *Surg Endosc* 2003;17:1396e403.
9. White TT, Hart MJ. Cholangiography and small duct injury. *Am J Surg* 1985;149:640–643.
10. Carroll BJ, Friedman RL, Liberman MA, Phillips EH. *Routine cholangiography reduces sequelae of common bile duct injuries*. *Surg Endosc* 1996; 10: 1194-7.
11. Olsen D. *Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy*. *Surg Endosc* 1997; 11: 133-8.
12. K. T. Buddingh, V. B. Nieuwenhuijs, L. van Buuren, J. B. F. Hulscher, J. S. de Jong, and G. M. van Dam, "Intraoperative assessment of biliary anatomy for prevention of bile duct injury: a review of current and future patient safety interventions," *Surgical Endoscopy*, vol. 25, pp. 2449–2461, 2011
13. Wu SC, Chen FC, Lo CJ. *Selective intraoperative cholangiography and single-stage management of common bile duct stone in laparoscopic cholecystectomy*. *World J Surg* 2005; 29: 1402-8.
14. Vezakis A, Davides D, Ammori BJ, Martin IG, Larvin M, McMahon MJ. *Intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy*. *Surg Endosc* 2000; 14: 118-1122.
15. Collins C, Maguire D, Ireland A, Fitzgerald E, O'Sullivan GC. A prospective study of common bile duct calculi in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: natural history of choledocholithiasis revisited. *Ann Surg* 2004;239: 28e33.
16. Soper NJ, Brunt LM. The case for routine operative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy. *Surg Clin North Am* 1994;74:953–959.
17. Flum DR, Flowers C, Veenstra DL. A cost-effectiveness analysis of intraoperative cholangiography in the prevention of bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy. *J Am Coll Surg* 2003;196:385–393.
18. Podnos YD, Gelfand DV, Dulkanchainun TS, et al. Is intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy cost effective? *Am J Surg* 2001;182:663–669.
19. Nies C, Bauknecht F, Groth C, Clerici T, Bartch D, Lange J, et al. Intraoperative cholangiography as a routine method? A prospective, controlled, randomised study. *Chirurgia* 1997;68:892e7.

1.2 СИМУЛТАННО ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЯМА КИСТА НА ДАЛАКА И КАЛКУЛОЗЕН ХОЛЕЦИСТИТ

A. Михайлов, М. Зашев, А. Трифунова, В. Митова, Р. Горнев
УБ „Лозенец“ – Клиника по Обща хирургия
Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Козяк“ 1
e-mail адрес: dr.mihaylov@abv.bg

Въведение: Кистите на далака налагащи оперативно лечение са сравнително рядка патология, като в литературата се описват около 800 случая. Класифицирани са от Martin et al., като тип I - истински (първични) кисти от паразитен или непаразитен произход. Непаразитните кисти от тип I на слезката са допълнително класифицирани като вродени или неопластични. Кисти тип II се определят, като псевдокисти (вторични), най-често срещани след травма на слезката.

Цел: Да се представи диагностичен и терапевтичен подход при пациент с киста на далака.

Материал и метод: 69-годишна пациентка (BMI 32,7) хоспитализирана по повод на болка в горен коремен етаж, гадене и позиви за повръщане с давност от няколко месеца. Извършена е гастроскопия с данни ерозивен гастрит. При проведена фиброколоноскопия се описва участък от флексура лиеналис с притискане отвън. Осъществен КТ на корем и малък таз с данни за киста на далака с размери 165/125 мм., разнокалибрени кисти на черния дроб, холелитиаза, миоматозна матка и голяма липом на предна коремна стена (200/60 мм). От серологично изследване е отхвърлена ехинококоза. След обсъждане се взе решение за оперативно лечение. Извърши се лапароскопска спленектомия и холецистектомия. Не се регистрираха интраоперативни усложнения налагащи конверсия. Пациентката е раздвижена и захранена 8 часа след операцията. Следоперативният период протече гладко с дехоспитализация на 5-ти следоперативен ден.

Обсъждане: Истинската честота на кистите на слезката е неизвестна и методите за лечението са противоречиви. Основните симптоми са болка в ляв хипохондриум, гадене, позиви за повръщане и повръщане. При асимптомни пациенти оперативна интервенция може да се планира поради риск от руптура или абсцедиране, като кисти над 5 см се характеризират с повишен риск от усложнения.

Заклучение: Лапароскопният подход освен бързо възстановяване и кратък болничен престой позволява добра експлорация на коремната кухина при сигурен и адекватен контрол на основните съдове. Липсата на възпаление от страна на кистата позволява извършването на симултанна оперативна интервенция в друг коремен участък. Изборът на оперативен метод трябва да е съобразен с индивидуалните особености: общо състояние, придружаващи заболявания, форма и големина на кистата, както и отношението към съдовете и съседните органи.

SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC TREATMENT OF LARGE SPLENIC CYST AND CALCULOUS CHOLECYSTITIS

A. Mihaylov , M. Zashev , A. Trifunova , V. Mitova , R. Gornev

Lozenetz University Hospital, General Surgery Department

Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Key words: splenic cyst, splenectomy, cholelithiasis

Introduction: Spleen cysts requiring surgical treatment are relatively rare, with approximately 800 cases described in the literature. Classified by Martin et al., As type I - true (primary) cysts of parasitic or non-parasitic origin. Non-parasitic type I splenic cysts are further classified as congenital or neoplastic. Type II cysts are defined as pseudo cysts (secondary), most common after spleen injury.

The aim: To present a diagnostic and therapeutic approach of a patient with a spleen cyst.

Material and method: 69 year old patient (BMI 32.7) hospitalized for upper abdominal pain, nausea and vomiting for several months. Gastroscopy was performed with sign of erosive gastritis. During colonoscopy, a portion of the splenic flexure was described with compression from the outside. CT scan shows 165/125 mm spleen cyst, simple cysts of the liver, cholelithiasis, myomatous uterus, and a large abdominal wall lipoma (200/60 mm). From serological testing, echinococcosis was rejected. Laparoscopic splenectomy and cholecystectomy were performed. There were no intraoperative complications requiring conversion. The patient was mobilized, taking fluids and food 8 hours after surgery and discharge of the fifth postoperative day.

Discussion: The true incidence of spleen cysts is unknown and the methods of treatment are controversial. The main symptoms are pain in left hypochondrium, nausea and vomiting. In asymptomatic patients, surgery may be performed due to a risk of rupture or abscess formation, cysts over 5 cm are characterized by an increased risk of complication.

Conclusion: The laparoscopic approach, in addition to fast recovery and short hospital stays, allows good exploitation of the abdominal cavity under safe and adequate control of the main vessels. Absence of inflammation by the cyst allows simultaneous surgical intervention in another abdominal area. The choice of surgical technique should be pursuant to individual particularity: general condition, comorbidity, shape and size of the cyst as well as attitudes to vessels and adjacent organs.

Ключови думи: киста на далака, спленектомия, холелитиаза

Въведение: Кистичните лезии на далака включват доброкачествени кисти, неоплазми и абсцеси. Спленичните кисти са класифицирани от Martin et al [1]. Кисти тип I са истински (първични) кисти с клетъчна облицовка от паразитен или непаразитен произход. Непаразитните кисти от тип I на слезката са допълнително класифицирани като вродени или неопластични. Кисти тип II са фалшиви (вторични) кисти без клетъчна облицовка, най-често срещани след травма на слезката.

Непаразитните слезки кисти са най-често срещани в Европа и Северна Америка; слезките кисти от паразитен произход са по-често срещани в Африка и Централна Америка. [2].

Откриването на кисти на далака се е увеличило вследствие въвеждането на компютъризирана томография и абдоминалната ехография в ежедневната практика, както и не-оперативното лечение на някои видове увреждания на слезката. [3].

Истинската честота на кистите на слезката е неизвестна и все още няма стандартизиран подход в лечението при тези пациенти. С откриване на важната имунологична функция на далака срещу капсулирани бактерии, и въвеждане на нови оперативни техники за запазване на слезката (отворена и минимално инвазивна) са предпочитани от някои автори.

Цел: Да се представи диагностичен и терапевтичен подход при пациент с киста на далака.

Материал и метод: 69 годишна пациентка (BMI 32,7) хоспитализирана по повод болка в горен кореман етаж, гадене и позиви за повръщане с давност от няколко месеца. По повод на тези оплаквания е извършена гастроскопия с данни ерозивен гастрит. При проведена фиброколоноскопия се описва участък от флексура лиеналис с притискане отвън. Осъществен КТ на корем и малък таз с данни за киста на далака с размери 165/125 мм (фиг.1) ., разнокалибрени кисти на черния дроб, холелитиаза, миоматозна матка и голяма липом на предна коремна стена (200/60 мм) (фиг 2). От серологично изследване е отхвърлена ехинококоза. След обсъждане се взе решение за оперативно лечение. След стандартна подготовка на оперативното поле под обща ендотрахеална анестезия се създаде пневмоперитонеум чрез супраумбиликален достъп с помощта на игла на Верес. Постави се 10мм троакар супраумбиликално и се извърши лапароскопска експлорация на коремната кухина. Установи се кистозна формация изхождаща от долния полюс на далака избутваща флексура лиеналис каудауно. Поставиха се допълнителни работни портове в епигастриума и по лява и дясна медиоклавикуларна линия на нивото на пъпа. След мобилизация на лявата флексура и голямата кривина на стомаха се визуализира панкреаса. Поради невъзможност за отпрепарирание на далачните съдове в хилуса, интраоперативно се взе решение за пунктиране и дрениране на кистата. Евакуира се около 1200мл. бистра течност. Последователно се прекъснаха а. et. v. lienalis. Извърши се последваща стандартна лапароскопска холецистектомия. Спесиментите се екстрахираха през супраумбиликална миналапаротомия. Болната бе раздвижена в пълен обем и

захранена на 8ми следоперативен час. Следоперативния период премина гладко, като пациентката беше изписана на 5-ти следоперативен ден. От патоанатомичният доклад – Еднокамерна мезотелиална киста пълна с плътна фиброзна капсула – без атипизъм в тапициращия епител. Хроничен калкулозен холецистит.

Фиг. 1 Киста на далак

Фиг. 2 Липом на предна коремна стена

Обсъждане: Истинската честота на кистите на слезката е неизвестна и методите за лечението е противоречиво. Тъпата травма на горната част на корема е най-често срещаната причина за образуване на вторична киста при 75% от случаите. [4] Тези кисти могат да останат асимптомни с години. Най – честите **симптоми** включват: болка в ляв хипохондриум, гадене, позиви за повръщане и повръщане. Може да се стигне до руптура на кистата, интракапсулна хеморагия или инфектиране. Кисти с р-ри над 5см имат най – голям шанс за руптура и крият риск от развитие на перитонит или хемоперитонеум.

Тъй като индикацията за операция често е относителна, изборът на хирургическа техника е от особено значение и интерес в днешно време. Оперативната намеса има за цел да отстрани кистата и да предотврати повторната и поява. Оперативните методи включват открити и лапароскопични техники. В миналото се смяташе, че спленектомията е единственият метод за лечение. [5,6] Въпреки това, хирургичните техники със запазване на слезката имат полза от избягване на развитие на постспленектомичен сепсис. Пациентите със спленектомия имат 5% риск от развитие на сепсис и смъртност от 38-69%. [7] Варианти за оперативно лечение са парциална спленектомия и парциална кистектомия. Други методи като дрениране на кистата под ехографски или КТ контрол са свързани с висока честота от рецидиви (до 100%). [3] Различните автори докладват честота на рецидиви при извършване на парциални резекции на далачни кисти в порядъка на 22% и необходимост от реоперации при около 3% от тези болни.

Заключение: Лапароскопият подход освен бързо възстановяване и кратък болничен престой позволява добра експлорация на коремната кухина при сигурен и адекватен контрол на основните съдове. Липсата на възпаление от страна на кистата позволява извършването на симултантна оперативна интервенция в друг коремен участък. Изборът на оперативен метод трябва да е съобразен с индивидуалните особености: общо състояние, коморбидитет, форма и големина на кистата, както и отношението към съдовете и съседните органи.

References:

1. Martin JW. Congenital splenic cysts. Am J Surg. 1958;96:302–8. [PubMed]
2. Sellers GJ, Starker PM. Laparoscopic treatment of benign splenic cysts. Surg Endoscopy. 1997;11:766–8. [PubMed]
3. Wu H, Kortbeek J. Management of splenic pseudocysts following trauma: A retrospective case series. Am J Surg. 2006;5:631–4. [PubMed]
4. Pachter HL, Hofstetter SR, Elkowitz A, Harris L, Liang HG. The role of cystectomy and splenic preservation: Experience with seven consecutive patients. J Trauma. 1993;35:430–6. [PubMed]
5. Simmons TC. Traumatic pseudocyst of the spleen. J Natl Med Assoc. 1990;82:727–9. [PMC free article][PubMed]
6. Economides NG, Benton BF, Fortner TM, Miles RM. Splenic pseudocysts report of two cases and review of the literature. Am Surg. 1980;46:644–8. [PubMed]
7. Davidson RN, Wall RA. Prevention and management of infections in patients without a spleen. Clin Microbiol Infect. 2001;12:657–60. [PubMed]

1.3 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛОРЕКТАЛЕН РАК

*Н. Белев^{1,2}, М. Славчев¹, Б. Хр. Коларов¹, П. Русев¹, И. Петлешков¹, Д. Димитров¹, Г. Джаров¹.
Хирургично Отделение УМБАЛ-Еврохоспитал, гр. Пловдив¹.
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, Медицински Университет-Пловдив²*

Ключови думи: [Лапароскопски чернодробни резекции](#), [колоректален рак](#), [чернодробни метастази](#)

Въведение. Сигурността на на плановата чернодробна хирургия се подобрява непрекъснато през последните 30 години. Докато през седемдесетте години на миналия век смъртността след чернодробни операции достига 13%, понастоящем резултатите са доста оптимистични от 0%-4% смъртност и усложнения от 19,6%-35%. Подобриенето на постоперативните резултати се дължи усъвършенстваната специализация по чернодробна хирургия в специализираните центрове, подобрена селекция на пациентите по отношение на чернодробната функция и придружаващи заболявания, напредъка на хирургичната техника по отношение на по-доброто разбиране на сегментната анатомия на органа, както и нововъдените инструменти за паренхимна трансекция. Освен това, анестезията и интензивните грижи се подобриха драстично, като рутинното използване на ниско централно венозно налягане по време на трансекцията има самостоятелно значение.

Цел. Съпоставяне на усложненията и възможности за редуцирането им след лапароскопски и конвенционални чернодробни резекции по повод на чернодробни метастази от колоректален рак

Материал и метод. Ретроспективно за периода 01.03.2012 - 31.12.2017 сме анализирали непосредствените резултати и усложнения на 156 чернодробни резекции по повод на чернодробни метастази от колоректален рак. От тях 88 (56%) са симултантни операции (34-39% лапароскопски и 54-61% конвенционални), а 68 (43%) операции по повод на метахронни метастази (20 лапароскопски, а 48 (29%) конвенционални. Оценяме перформанс статус 0, 1, 2 според (European Oncology Study Group), чернодробна функция по MELD критериите, ASA скала за оценка на анестезиологичния риск. Морбидитетата е степенувана според Clavien-Dindo системата.

Резултати. Регистрираната смъртност е 1,4%. Усложненията са 23% (36 болни), като 19% (30 болни) са свързани с операцията, а 4%(6 болни) от усложненията са с общ характер. При

лапароскопски оперираните регистрирахме 19,6% усложнения, като те заемат предимно Grade A, B според Диндо класификацията. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 80 мл, а при отворените 150мл. Средния болничен престой е 6,5 дни при лапароскопската група и 9,5 дни при отворената.

Заклучение. Лапароскопската чернодробна хирургия генерира по-добри постоперативни резултати(по-малка кръвозагуба, по-малко хемотрансфузии, по-кратък болничен престой). По наши данни води до по-нисък % постоперативни усложнения и разпределение на наличните такива към по-ниските нива.

COMPLICATIONS AFTER LAPAROSCOPIC AND CONVENTIONAL LIVER RESECTIONS(LR) FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER(MCC)

Belev N^{1,2}., Slavchev M¹., Atanasov B^{1,3}., Kolarov H¹, Rusev P¹., Petleshkov I¹., Dimitrov D¹., Dgarov G¹.

Surgical Department, University Hoospital-Eurohospital, Plovdiv¹

Medical Simulation and Training Center, Medical University Plovdiv²

Department of Propedeutic of Surgical Disease, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv³

Keywords: Laparoscopic liver resection, colorectal cancer, liver metastases

Aim. Comparison of complications and ways to reduce them after laparoscopic and conventional LR for MCC. **Object.** Safety of planned liver surgery is continuously improving over the last 30 years. While in 1970s mortality after liver surgery reached 13% nowadays results today are more optimistic – 0% to 4% mortality and complications in 19.6% to 35%. These better postoperative results are due to liver surgery refinement in specialized centers, better patient selection regarding liver function and accompanying diseases, the advancement of surgical technique and better understanding of liver segmental anatomy as well as new instruments of parenchymal transection. Furthermore anesthesiology and intensive care in liver surgery have seen drastic improvement. **Materials and methods.** For the period of 01.03.2012 until 31.12.2017 we have analyzed retrospectively the immediate results and complications of 156 liver resections for MCC. 88(56%) of them are simultaneous liver and colorectal resections (34-39% laparoscopic and 54-61% conventional) and 68(43%) liver resections for metachronous metastasis (20 laparoscopic and 48 (29%) conventional). We evaluated patients performance status as 0,1,2 according to the European Oncology Study Group, liver function according to MELD criteria, ASA score for anesthesiology risk assessment. Morbidity is classified according to the Clavien-Dindo classification. **Results.** Registered mortality is 1.4%. Complications are 23% (36 patients) – 19% (30 patients) had operation related complications and 4% (6 patients) had general complications. According to the Clavien-Dindo classification complication were distributed the following way – laparoscopic surgery patients had 19.6% complications classified as mainly Grade A and B according to the Dindo classification. Mean blood loss in laparoscopic surgery was 80ml while 150ml was registered in open surgery. Mean hospital stay is 6.5 days in the laparoscopic group and 9.5 days in the open surgery group. **Conclusion.** Laparoscopic LR generates better postoperative results (less blood loss, less haemotransfusion requirement, shorter hospital stay. According to our study laparoscopic LR results in lower percent of postoperative morbidity with more complications registered as low grade according to the Dindo classification.

Ключови думи: Лапароскопски чернодробни резекции, колоректален рак, чернодробни метастази

Въведение. През последните 35 години хирургията на гастроинтестиналният тракт бе революционизирана от нови миниинвазивни техники. Днес лапароскопската хирургия също се счита за метод на избор при много операции, включващи холецистектомия, апендектомия, спленектомия, антирефлуксна хирургия и колоректални резекции. Доказаните ползи от лапароскопската хирургия включват по-слаба постоперативна болка, скъсен болничен престой и подобрени козметични резултати.

Първите лапароскопски чернодробни резекции датират от 1992 година Gagner и първа резекция при злокачествено заболяване 1994 година Mobilization на черният дроб и трансекцията на паренхима могат да бъдат доста трудни лапароскопски и контролът на кръвенето може да бъде предизвикателство. Съществува и теоретичен риск от газова емболия при трансекцията на чернодробните вени в условията на пневмоперитонеум.

Материал и метод. Ретроспективно за периода 01.03.2012 - 31.12.2017 сме анализирали непосредствените резултати и усложнения на 156 чернодробни резекции по повод на чернодробни метастази от колоректален рак. От тях 88 (56%) са симултантни операции /34 (39%) лапароскопски и 54 (61%) конвенционални/, а 68 (43%) операции по повод на метакронни метастази 20 (29%) лапароскопски, а 48 (71 %) конвенционални.

Лапароскопска група – включва 54 пациента оперирани между 2012 и 2017 година с 4 троакарна техника. Трансекцията на паренхима е извършена с ултразвуков или биполярен инструмент (Harmonic scalpel/Enseal). По-малките съдови структури са лигирани с клипси или хемолок, а главните с EndoGIA. Pringle маньовър е използван в единични случаи. Резектат по-голям от 3 см се изважда в ендобег през протектиран разрез по Pfannenstiel. Използвана е вакуумна дренажна система от затворен тип (Blake drain) – с един или два дрена разположени към резекционната повърхност. Фасцията е затваряна само в областта на минилапаротомията и на умбиликалният порт.

Отворена група – включва 102 пациента. Достъпът стандартно се осигурява от десен субкостален разрез разширен по срединна линия до ксифоидният израстък /J-инцизия/ и екартиран с ретрактор Rochard. Паренхимната трансекция се извършва с биполярен ток и Kellyclasia. Клипсират се малките съдови структури, а главните се прекъсват с хемолок или линеарен съшивател. Дренирането става с един или два Blake дрена.

Анестезия. И при двете групи е използван увод с пропофол и фентанил, а след интубацията – севофуран и фентанил. Канюлират се подключичната вена и arteria radialis. Инфузионният режим е намален с цел поддържане на ниско централно венозно налягане по време на цялата операция.

Оценяваме перформанс статус 0, 1, 2 според (European Oncology Study Group), чернодробна функция по MELD критериите, ASA скала за оценка на анестезиологичния риск. Морбидитетата е степенуван според Clavien-Dindo системата.

Резултати. Регистрираната смъртност е 1,4%. Усложненията са 23% (36 болни), като 19% (30 болни) са свързани с операцията, а 4%(6 болни) от усложненията са с общ характер. При лапароскопски оперираните регистрирахме 19,6% усложнения, като те заемат предимно Grade A, B според Диндо класификацията. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 80 мл, а при отворените 150мл. Средния болничен престой е 6,5 дни при лапароскопската група и 9,5 дни при отворената.

Обсъждане. Усложненията след чернодробни резекции биват общи и специфични, включващи – изтичане на жлъчка, кръвене, формиране на постоперативни субфренични абсцеси, асцит, тромбози, белодробни изливи, чернодробна недостатъчност. В лапароскопската група се обсъждат още и усложнения при създаване на пневмоперитонеум, както и навлизането на въглероден диоксид в порталното кръвообращение.

По-малката хирургична травма и по-прецизната хемостаза, свързани с въздействието на хидростатичното налягане на пневмоперитонеума върху дисецираната повърхност на паренхима, определят липсата на вариации в стойностите на хемоглобина в лапароскопската група. Това намалява необходимостта от хемотрансфузии, които са свързани с по-висок морбидитет особено при пациентите с цироза.

Техниката на трансекция не се явява определяща в сравнението, тъй като няма доказано предимство на ултразвуковият или биполярните режещи инструменти. Те се използват по преценка на оператора, заедно с монополярен ток, биполярни коагулатори и стаплери, като определящ е опита на хирурга.

Постоперативните стойности на MELD, които показват повишеният риск от чернодробно увреждане са значително по-ниски при пациентите подложени на лапароскопски резекции.

По-ниска е и честотата на постоперативният асцит в лапароскопската група. Обяснение на това се търси в запазването на колатералната циркулация в корема, при липсата на големи разрези и намаляване на травмата върху мускулите и ligamentum teres hepatis, които може да съдържат важни колатерали. Също така се имат предвид и по-малката мобилизация и манипулиране на черният дроб, намалящи травмата, по-малкото прекъсване на лимфни съдове и намалената нужда от интраоперативни инфузии.

При лапароскопските резекции е намалена честотата на чернодробната и бъбречната недостатъчност.

Посочените по-горе предимства довеждат до съкращаване на дните в болница. По-високата себестойност на лапароскопската процедура, определяща се от големият набор използвани еднократни инструменти, частично се компенсира от съкращаването на скъпоструващият престой в отделението за интензивно лечение.

Заклучение. С подобряването на оперативната техника и напредването на технологиите лапароскопската чернодробна хирургия генерира по-добри постоперативни резултати и може да бъде прилагана при по-сложни оперативни интервенции. Сравнителният анализ показва по-малка кръвозагуба, по малко усложнения от общ характер, по-малко специфични за чернидробната хирургия усложнения, по-кратък болничен престой, по-ранно хранване при лапароскопската група в сравнение с отворената. С лапароскопският подход се избягват чернодробната и бъбречна недостатъчност. Предимствата на лапароскопията и дават предимство като метод на избор при пациенти с висок MELD и повишен риск от постоперативни усложнения.

Книгопис:

1. Chan AKC, Jamdar S, Sheen AJ, Siriwardena AK. The OSLO-COMET Randomized Controlled Trial of Laparoscopic Versus Open Resection for Colorectal Liver Metastases. *Ann Surg.* 2018 Jan 4. doi: 10.1097/SLA.0000000000002640. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29303809.
2. Cheng Y, Zhang L, Li H, Wang L, Huang Y, Wu L, Zhang Y. Laparoscopic versus open liver resection for colorectal liver metastases: a systematic review. *J Surg Res.* 2017 Dec;220:234-246. doi: 10.1016/j.jss.2017.05.110. Epub 2017 Aug 4. Review. PubMed PMID: 29180186.
3. Ivanecz A, Krebs B, Stozler A, Jagric T, Plahuta I, Potrc S. Simultaneous Pure Laparoscopic Resection of Primary Colorectal Cancer and Synchronous Liver Metastases: A Single Institution Experience with Propensity Score Matching Analysis. *Radiol Oncol.* 2017 Nov 1;52(1):42-53. doi: 10.1515/raon-2017-0047. eCollection 2018 Mar. PubMed PMID: 29520205; PubMed Central PMCID: PMC5839081.
4. Kasai M, Cipriani F, Gayet B, Aldrighetti L, Ratti F, Sarmiento JM, Scatton O, Kim KH, Dagher I, Topal B, Primrose J, Nomi T, Fuks D, Abu Hilal M. Laparoscopic versus open major hepatectomy: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. *Surgery.* 2018 May;163(5):985-995. doi: 10.1016/j.surg.2018.01.020. Epub 2018 Mar 16. Review. PubMed PMID: 29555197.
5. Mirnezami R, Mirnezami AH, Chandrakumaran K, Abu Hilal M, Pearce NW, Primrose JN, Sutcliffe RP. Short- and long-term outcomes after laparoscopic and open hepatic resection: systematic review and meta-

- analysis. *HPB (Oxford)*. 2011 May;13(5):295-308. doi: 10.1111/j.1477-2574.2011.00295.x. Epub 2011 Mar 2. Review. PubMed PMID: 21492329; PubMed Central PMCID: PMC3093641.
6. Ratti F, Fiorentini G, Cipriani F, Catena M, Paganelli M, Aldrighetti L. Laparoscopic vs Open Surgery for Colorectal Liver Metastases. *JAMA Surg*. 2018 Jul 18. doi: 10.1001/jamasurg.2018.2107. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30027220.
 7. Siniscalchi A, Ercolani G, Tarozzi G, Gamberini L, Cipolat L, Pinna AD, Faenza S. Laparoscopic versus Open Liver Resection: Differences in Intraoperative and Early Postoperative Outcome among Cirrhotic Patients with Hepatocellular Carcinoma-A Retrospective Observational Study. *HPB Surg*. 2014;2014:871251. doi: 10.1155/2014/871251. Epub 2014 Dec 4. PubMed PMID: 25548432; PubMed Central PMCID: PMC4274825.
 8. van der Poel MJ, Tanis PJ, Marsman HA, Rijken AM, Gertsen EC, Ovaere S, Gerhards MF, Besselink MG, D'Hondt M, Gobardhan PD. Laparoscopic combined resection of liver metastases and colorectal cancer: a multicenter, case-matched study using propensity scores. *Surg Endosc*. 2018 Aug 1. doi: 10.1007/s00464-018-6371-1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30069639
 9. Xie SM, Xiong JJ, Liu XT, Chen HY, Iglesia-Garcia D, Altaf K, Bharucha S, Huang W, Nunes QM, Szatmary P, Liu XB. Laparoscopic Versus Open Liver Resection for Colorectal Liver Metastases: A Comprehensive Systematic Review and Meta-analysis. *Sci Rep*. 2017 Apr 21;7(1):1012. doi: 10.1038/s41598-017-00978-z. Erratum in: *Sci Rep*. 2018 Apr 18;8(1):6364. PubMed PMID: 28432295; PubMed Central PMCID: PMC5430829.

1.4 THERE IS NO SINGLE SURGICAL PROCEDURE, IDEAL FOR ALL PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS.

*Azize Saroglu, MD, Galin Ganchev, MD, Alexander Julianov, MD, PhD, FACS
Department of Surgery, Trakia Hospital, Stara Zagora, Bulgaria*

Abstract

OBJECTIVE: The long lasting process in the searching of an operation which is ideal for all patients with chronic pancreatitis seems to be impractical, because of the still limited understanding of the pathophysiology of the disease, the unpredictability of its clinical evolution, and the controversies between the diagnostic criteria and treatment options. The aim of this study is to evaluate the strategy of the surgical treatment of chronic pancreatitis, as well as the role of intraoperative pancreaticoscopy on the choice of the surgical procedure in patients with chronic pancreatitis.

PATIENTS AND METHODS: Between January'2014 and August'2018, a total of 40 patients with chronic pancreatitis were scheduled for elective pancreatic surgery. The variations in intraoperative diagnostics as well as indications for choosing a particular surgical procedure were studied.

RESULTS: During the studied period 40 patients with chronic pancreatitis have undergone elective surgical intervention: pancreatic resection only (n=6), partial resection with pancreatic duct drainage procedure (n=24), or drainage procedure of pancreatic pseudocyst (n=10). The choice of the procedure was guided by the disease extent and morphology and by the results of the intraoperative ultrasound and pancreaticoscopy, where appropriate. The overall postoperative morbidity was 5 % (n=2). According to Dindo-Clavien there were two patients with grade I and II complication respectively. There is neither postoperative mortality nor 90-day hospital readmissions. The median postoperative hospital stay has been 9 days.

CONCLUSION: Chronic pancreatitis is a complex disease and no single procedure can achieve treatment goals in all patients. Intraoperative ultrasound and pancreaticoscopy provides important information for operative strategy and significantly contributes to the choice of the surgical procedure in patients with dilated pancreatic duct chronic pancreatitis. It is important to follow the concept that the choice of surgery has to be individualized in order to address successfully the pathological changes in each patient.

Key words: chronic pancreatitis, intraoperative pancreaticoscopy, intraoperative ultrasound

Introduction

Chronic pancreatitis (CP) is a fibro-inflammatory disease of the pancreas in individuals with genetic, environmental, dietary and other risk factors, developing persistent pathologic responses to parenchymal injury or stress(1). Common features of CP includes variety of pathologic changes as pancreatic atrophy, fibrosis, pain syndromes, duct distortion and strictures, calcifications, pancreatic exocrine dysfunction, pancreatic endocrine dysfunction and dysplasia (2). For patients with an inflamed, enlarged pancreatic head and a dilated pancreatic duct, a combined procedure of drainage and local resection of the inflamed tissue is required for effective treatment. There is no single procedure, ideal for all patients because of the limited understanding of the pathophysiology of the disease, the unpredictability of clinical evolution and the controversies between the diagnostic criteria and treatment options. The aim of the study is to summarize the experience of the surgical treatment of chronic pancreatitis and to evaluate the role of systematic use of intraoperative ultrasound (IOUS) and pancreaticoscopy on the choice of the surgical procedure in patients with chronic pancreatitis.

Patients and methods

All patients that underwent pancreatic surgery for chronic pancreatitis over a four-years period till August‘2018 were included in the study (Table 1). The studied key interventions were pancreatic resections, partial resection with pancreatic duct drainage procedures and internal drainage of pancreatic pseudocyst. The patient’s demographics, operative intervention, morbidity, mortality and hospital readmission were also investigated.

Table 1. Patients and operative interventions data.

n	gender/age	pathology	Operation, resected adjacent organ/structure
1	M/66	CP	Modified Frey,cholecystectomy
2	M/44	CP	Modified Frey
3	M/50	CP	Frey, cholecystectomy
4	F/39	CP	Beger,cholecystectomy
5	F/59	CP	Frey
6	M/51	CP	LAP-Distal panreatosplenectomy
7	M/66	CP	Modified Frey,cholecystectomy,CDA
8	M/64	CP	SPPD
9	M/61	CP	Modified Frey, cholecystectomy
10	M/64	CP	Frey
11	F/58	CP	SPPD
12	F/51	CP	Distal panreatosplenectomy (st.post Partington-Rochelle)
13	M/40	CP	Frey
14	M/40	CP-pancreas anulare	Frey, GEA
15	M/45	CP	Frey
16	M/48	CP	Frey
17	M/56	CP	Frey
18	M/55	CP	Frey
19	M/56	CP	Izbicki
20	F/64	CP	Frey, GEA
21	M/45	CP	Frey, cholecystectomy, CDA
22	F/67	CP	Frey, Abdominal wall reconstruction
23	F/72	CP	Frey, CDA
24	M/36	CP	Modified Frey
25	M/62	CP, Ca renis sin.	Frey, Nephrectomy, Cholecystectomy
26	M/53	CP	SPPD

27	M/51	CP	Pancreaticoscopy, Frey, CDA
28	M/65	CP	Frey,CDA
29	F/68	CP	Frey,CDA
30	M/41	CP	Pancreaticoscopy, Modified Frey, CDA
31	F/67	PP	Pseudocysto-jejunostomy
32	F/39	PP	LAP- Resection of pseudocyst
33	M/60	PP	Pseudocysto-jejunostomy
34	M/52	PP	Pseudocysto-jejunostomy
35	M/44	PP	Resection of pseudocyst
36	F/33	PP	Pseudocysto-jejunostomy
37	M/46	PP	Resection of pseudocyst, GEA, EEA
38	F/73	PP	Pseudocysto-jejunostomy
39	M/60	PP	Pseudocysto-gastrostomy
40	F/66	PP	Pseudocysto-jejunostomy

CP - chronic pancreatitis, PP- Pancreatic pseudocyst, SPPD – stomach-preserving pancreaticoduodenectomy, CDA-cholechooduodenostomy.

Surgical techniques and methods used for the main studied interventions were as follows:

- **Intraoperative ultrasound:** Direct pancreas examination was performed after gastrocolic ligament mobilization. The sonographic characteristics of chronic pancreatitis include dilatation of pancreatic duct with or without calculi and heterogeneous echogenicity of the parenchyma (Figure 1). Ultrasonographic findings of chronic pancreatitis vary, depending on the clinical stage, extent of inflammation, fibrosis, calcification, and changes in the pancreatic duct as well as in changes in the adjacent organs. Additionally, IOUS allows carrying out intraoperative assessment of variant vessels anatomy with appropriate correction of operation strategy, and also Doppler control estimation of vascular perfusion. As main acoustic markers the portal vein was used, starting from splenomesenteric confluence and further along splenic and superior mesenteric veins.

Figure 1. IOUS demonstrates dilated pancreatic duct.

- **Intraoperative pancreaticoscopy:** In patients with dilated pancreatic duct, a thin flexible endoscope is inserted through small opening of the pancreatic duct at the level of the neck of the pancreas. Pancreaticoscopy is performed in both directions toward the tail, and then toward the head of gland (Figure 2).

Figure 2. Intraoperative pancreaticoscopy.

- **Pancreaticoduodenectomy (PD):** PD is performed when it is impossible to rule out malignancy. Reconstruction was performed on a retrocolic Roux-en-Y jejunal limb with consecutively created pancreaticojejunostomy (duct to mucosa, two-layered, externally drained), hepaticojejunostomy (single-layered, not drained) and duodeno- or gastrojejunostomy. Before reconstruction, PV/SMV and retroperitoneal arterial stumps were wrapped with omentum in order to protect them from pancreatic juice in cases of pancreaticojejunostomy leak.

- **Open distal pancreatectomy:** after transection of splenic artery at its origin, the pancreas had been mobilized from the retroperitoneum and sharply transected just at the right edge of superior mesenteric artery. Splenic vein was controlled separately. The stump of the pancreas was secured with running mattress sutures after separately securing the main pancreatic duct.

- **Frey's procedure:** After opening the lesser sac, the pancreas was explored with intraoperative ultrasound (IOUS), the pancreatic duct opened at the neck of the gland, intraoperative pancreatoscopy was performed. In the absence of calcifications at IOUS, coring-out of the head of the pancreas was performed without total pancreatic duct opening in patients with normal ductal anatomy at pancreatoscopy (modified Frey's procedure, Figure 3), longitudinal pancreaticojejunostomy (two-layered, running suture) performed on a retrocolic Roux-en-Y jejunal limb. Classical Frey's procedure is performed in patients with pathologic changes in pancreatic duct, affecting drainage of the pancreatic juice.

Figure 3. CT of a patient before- and a year after modified Frey's procedure.

- **Hamburg modification (Izbicki):** Longitudinal V-shaped excision of the ventral aspect of pancreas is done for small duct disease chronic pancreatitis (duct diameter less than or equal to 3 mm). (Figure 4)

Figure4. Izbicki procedure.

- **Beger procedure** include identifying and preserving the posterior branch of the gastroduodenal artery which provides blood flow to the duodenum, intrapancreatic common bile duct, and pancreaticoduodenal

groove. The neck of the pancreas overlying the portal and superior mesenteric vein is divided, and all but a small amount of pancreatic tissue along the inner aspect of the duodenum is resected. Reconstruction consists of an end-to-end pancreaticojejunostomy to the distal pancreas, and end to-side pancreaticojejunostomy to the remnant of pancreatic tissue on the inner aspect of the duodenum.

- **Internal pseudocyst drainage procedure(pseudocystojejunostomy):** in patients with chronic pseudocyst a pseudocysto-jejunostomy is preferred and performed in all but one case, where pseudocysto-gastrostomy was performed. Location of the cyst, as well as the communication with pancreatic duct were assessed by IOUS and direct examination after opening the cyst.

Results

During the studied period 40 patients with CP have undergone surgical intervention: pancreatic resection (n=6), complete pancreatic duct drainage procedure (n=24), or internal drainage of pancreatic pseudocyst (n=10). Both IOUS and pancreaticoscopy were important tools in the choice of the surgical procedure and changes the initial management plan in significant subgroup of patients. One patient underwent PD instead of partial resection due to suspicion of the cancer on IOUS. Five patients underwent modified Frey's procedure, as pancreaticoscopy demonstrated normal ductal morphology. Other four patients underwent complete pancreatic duct drainage, instead of partial drainage as pancreaticoscopy demonstrated severe inflammatory changes of the duct. Overall, the planned procedure was changed after IOUS and pancreaticoscopy in 33% (10 patients) of the 30 patients with CP. The IOUS does not change the planned intervention in patients with pseudocysts. The overall postoperative morbidity was 5% (n=2). According to Dindo-Clavien there were two patients with grade I and II complications. There is no postoperative mortality. The median postoperative hospital stay has been 9 days. There were no 90-day hospital readmissions.

Discussion

Chronic pancreatitis is a progressive inflammatory disorder in which pancreatic secretory parenchyma is destroyed and replaced by fibrous tissue.(3) Abdominal pain is the most debilitating symptom affecting quality of life. The treatment options have evolved over the past decades and are aimed to provide durable relief in pain with possible attempt to support or improve the failing endocrine and exocrine functions. Surgical treatment options have shown the potentials to provide superior long term results compared to the pharmacological and endoscopic modalities and are broadly divided in to drainage, resection and combination hybrid procedures. Decision of selecting proper surgical procedure depends on the morphology of the gland, especially the size of the main pancreatic duct; presence of inflammatory head mass; associated complications such as biliary obstruction, duodenal stenosis and pseudocysts. A wide variety of procedures has been tried to achieve this end, but only direct operations on the pancreas have proven beneficial. These pancreatic procedures fall into two categories: drainage of a dilated duct system or resection of the gland. Since chronic pancreatitis consist of a wide spectrum of clinical, anatomic, and functional findings, no one operative approach is suitable for all patients with this disease. The challenge for the surgeon treating chronic pancreatitis is to select the procedure that best suits the anatomic and functional situations found in each individual patient.

High-level evidence for the surgical treatment of CP to date comes from the results of five randomized controlled trials (4,5,6,7,8). However, surprisingly none of them included intraoperative assessment of the pancreatic morphology by use of IOUS. On the other hand the use of intraoperative pancreaticoscopy in order to delineate pancreatic ductal morphology in patient with CP was not previously reported. The use of IOUS and pancreaticoscopy in this study changes the planned operative strategy in 33% of the patients, and the intervention was tailored to the pathological changes in each particular case. As all of the patients in this study had preoperative CT/MRI and US, as well as ERCP/MRCP were appropriate, it is evident that preoperative imaging cannot accurately delineate the morphology of the disease in at least one third in patients with CP. As a consequence, the operative strategy based only on preoperative diagnostic tools seems inadequate today. Similar to liver surgery, where IOUS is mandatory, the use of IOUS and

pancreaticoscopy had the potential to become the next standard in the intraoperative management of chronic pancreatitis.

Conclusion

The main question "resection or drainage" is now irrelevant. Both have established roles and probably best results are achieved by a combination of both. Chronic pancreatitis is such a complex disease that there is never a single procedure that would achieve goal for all patients. Both IOUS and intraoperative pancreaticoscopy provided important information for operative strategy and contributed to the successful pancreatic surgery in patients with CP. Ultimately, it is the surgeons experience and a proper operative strategy that is going to achieve the best possible results in the treatment of CP. This study demonstrated that the surgical strategy is modified significantly by IOUS and/or pancreaticoscopy for about one third of the patients, providing possibility to approach somewhat more close to the ideal procedure for chronic pancreatitis, fulfilling the patient needs.

References:

1. Etemad B, Whitcomb DC. Chronic pancreatitis: diagnosis, classification, and new genetic developments. *Gastroenterology* 2001; 120: 682-707
2. Whitcomb DC, Frulloni L, Garg P, et al. Chronic pancreatitis: An international draft consensus proposal for a new mechanistic definition. *Pancreatology*. 2016;16:218–224.
3. Azhar Perwaiz, Amanjeet Singh, Adarsh Chaudhary *Indian J Surg* (January–February 2012) 74(1):47–54
4. Farkas G, Leindler L, Daroczi M, et al. Prospective randomised comparison of organ-preserving pancreatic head resection with pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy. *Langenbecks Arch Surg* 2006;391:338–42.
5. Klempa I, Spatny M, Menzel J, et al. Pancreatic function and quality of life after resection of the head of the pancreas in chronic pancreatitis. A prospective, randomized comparative study after duodenum preserving resection of the head of the pancreas versus Whipple's operation. *Chirurg* 1995;66:350–9
6. Keck T, Adam U, Makowiec F, et al. Short- and long-term results of duodenum preservation versus resection for the management of chronic pancreatitis: a prospective, randomized study. *Surgery* 2012;152(3 suppl 1):S95–102.
7. Buchler MW, Friess H, Muller MW, et al. Randomized trial of duodenum-preserving pancreatic head resection versus pylorus-preserving Whipple in chronic pancreatitis. *Am J Surg* 1995;169:65–9. 69-70
8. Izbicki JR, Bloechle C, Broering DC, et al. Extended drainage versus resection in surgery for chronic pancreatitis: a prospective randomized trial comparing the longitudinal pancreaticojejunostomy combined with local pancreatic head excision with the pylorus-preserving pancreatoduodenectomy. *Ann Surg* 1998;228:771–9.

1.5 ИНТРАОПЕРАТИВНИ УВРЕЖДЕНИЯ И СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА (ЕХЖП) – ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ

П. Петков, А. Йонков, В. Тасев, А. Тасева, И. Танева, Л. Симонова, Р. Тодоров, В. Димитрова

Ятрогенните жлъчни наранявания се считат за най-сериозните усложнения по време на холецистектомия. Богат асортимент от ятрогении се надблюдават се наблюдават в специализираните клиники по чернодробно-панкреатична хирургия.

Интраоперативното увреждане на жлъчните пътища е едно от най-опасните усложнения в жлъчно-чернодробната хирургия. Увреждания на жлъчните пътища биха могли да възникнат при холецистектомия, операции на стомаха, панкреаса, черния дроб, при различни оперативни намеси след травми в коремната кухина. С въвеждането на лапароскопската холецистектомия, честотата на

билиарните увреждания се увеличава с 2 пъти. Така са се появили и нови типове увреждания: изгаряния на жлъчните пътища при прерязването им с електрокаутер.

Ятrogenни билиарни наранявания по време холецистектомия са сериозно хирургично усложнение, което може да има много тежки последици, включително значителен риск от преждевременна смърт.

Ятrogenни билиарни наранявания в ерата на отворената холецистектомия са приблизително 0.2-0.3%, но с тяхната честота и разнообразие се увеличават след въвеждането на лапароскопска холецистектомия. Средната стойност от наранявания на жлъчния канал в което е включено малки и големи увреждания достигат до 0,9 %, като това първоначално се приписва на "феномен на кривата на обучение", който се появява след въвеждането на всяка нова процедура или технология. Приблизително 17-20% от жлъчните наранявания са били разпознати интраоперативно.

Поради късните усложнения за пациента, хирургичното съсловие продължава да не обръщат внимание детайлите водещи до билиарни наранявания в тази иначе отлична процедура.

Традиционно реконструктивната хирургия е златен стандарт за лечение на жлъчни наранявания. Напоследък различни ендоскопски и радиологични методи за намеса са били използвани като предпочитаните условия на тези пациенти, тъй те разрешават с по-малко инвазивен подход по-леки интраоперативни ятrogenии.

Увреждане на ЕХЖП се получава не само при холецистектомия, но и при резекция стомаха по повод на ниско локализиран или диспептични язви на дуоденум, при операции по повод на тъпа коремна травма и прободни рани в корема.

Факторите, които допринасят за увреждане на екстрахепатална жлъчните пътища са: анатомични вариации и структурни аномалии на екстрахепатална жлъчните пътища; къс д. цистикус; инфилтративно възпалителни промени в хепатодуоденалния лигамент при остър холецистит; склеротичен жлъчен мехур; тумори на хепатобилиарната система; локално кървене или билирагия; неправилна последователност при мобилизирането на жлъчния мехур; топлинни и лазерни щети; етапи на обучение и прилагане при изследвания (холангиография, холедохотомия); технически трудности причинени от неадекватен пневмоперитонеум (при лапароскопска холецистектомия); груби манипулации при отдиференцирането на жлъчни пътища; груби инструментални експлорации на жлъчните пътища, особено с инструменти неподходящи за този тип хирургия; приемането на д. цистикус за д. холедохус; липса на опит и непознаване анатомичните структури и др.

Няма консенсус относно идентификацията на време наранявания на екстрахепатална жлъчните пътища в ранния следоперативен период. Концепцията за "свежи" поражения на екстрахепатална жлъчните пътища не винаги е ясно, тъй като някои автори означават с този термин щети, установени по време на операция и в първите дни след нараняване, а други - щети идентифицирани в рамките 14-15 дни след операцията.

В някои случаи, увреждане на екстрахепаталните жлъчните пътища се проявява в края на следоперативния период. Много автори отдават това образуването на стриктури на жлъчните пътища, поради тяхното непълно прерязване, лигиране. Времевата рамка, в която има диагноза на такива лезии е различна. Може да се диагностицират стриктури поради горните причини в периода от 3 месеца до 13 години след травма по време на операция на жлъчните пътища. Данните показват, че времето на формирането на стриктури на жлъчните пътища и диагностика на екстрахепатална увреждане на жлъчните пътища може да бъде значителен. Причината за образуването на ръбцови стриктури и външна билиарна фистули в над 80% от случаите са следствие на ятrogenни наранявания. Това се посочва от анамнезата при тези пациенти - поява на **иктер** или **холангит** след операции на жлъчните пътища, стомаха, операции по повод травми, често с формирането на външната билиарна фистула. През последните години поради широкото въвеждане в клиничната практика на лапароскопска холецистектомия се увеличава честотата на стриктури на жлъчните пътища. Развитието на стриктури жлъчните пътища след лапароскопска холецистектомия дължи на

топлинна изгаряния стена с електрокоагулация, частична или пълно клипсирание, нараняване на жлъчните пътища.

Диагностика на наранявания екстрахепаталните жлъчни пътища по време на операция са основани на визуализацията от прекъснатите крайни участъци на жлъчните пътища или изтичане на жлъчен сок от дефект и областта на хепатодуоденалния лигамент, а в следоперативния период се диагностицират предимно по клинични прояви на увреждане. В ранния следоперативен период (до 14-ти следоперативен ден) - е иктер, комбинация от обструктивна иктер и холангит, иктер и билирагия, иктер и субфреничен абсцес, общ жлъчен перитонит, локален билиарен перитонит, за билирагията по хода на дрена или външна билиарна фистула. Механичният иктер при някои пациенти се образува след 2-3 часа след операцията, докато при други към 4-21 ден. При експеримент с животни с лигатура на екстрахепаталните жлъчни пътища изпразненията се обезцветяват за 2-3 часа, а иктера се появява към 3-6 ден. Обобщено може да се каже, че клиничните признаци след увреда на ЕХЖП в ранния следоперативен период са иктер, билиарен перитонит, външна билиарна фистула.

В късен следоперативния период при формирането на ръбцова стриктура на жлъчните пътища са отбелязани следните усложнения: обострен хроничен холангит, иктер, образуване на интрахепаталните абсцес, вторична билиарна цироза с портална хипертония, интрахепатална холангиолитиаза, външна билиарна фистула на фона на стриктура на жлъчните пътища. Ето защо, клиниката при стриктурата на екстрахепатална жлъчните пътища е придружена още и от иктер и холангит.

Методи на изследване

Наред с общия клиничен преглед бяха използвани инвазивни и неинвазивни диагностични и лечебни методи при пациенти с увреждане на екстрахепатални жлъчни пътища. Част от тях бяха използвани за да се определи естеството и нивото на тяхното увреждане, наличието и локализирането на абсцеси, стенози и други усложнения или следоперативна диагностика и довършително лечение. При един пациент много често са използвани повече от един метод за диагностициране или лечение, което увеличава количеството на методи в изследваната група пациенти.

За тази цел се използват ултразвукови и рентгенови неинвазивни и инвазивни изследвания – компютърна томография, контрастна МХПГ, ендоскопска ретроградна холангиография, перкутанна холангиография, интраоперативна холангиография

При първоначалната диагноза на допълнителните методи най-често се използват ултразвук като неинвазивен метод и ЕРХПГ като инвазивен метод на изследване.

Общи характеристики на пациентите

Изследването се базира на данни от 81 пациенти с интраоперативни увреждания екстрахепаталните жлъчни пътища и следоперативни усложнения след оперативни намеси в хепато-билиарната система, преминали в Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ Александровска за периода 2007-2017, след хирургични интервенции в различни лечебни заведения.

Сред нашите пациенти 30 са мъже и 51 са жени. Жените сред записаните са близо 1,7 пъти повече от мъжете. Възрастта на пациентите варира от 30 до 85 години.

Пол и възраст на пациентите с интраоперативните увреждания на екстрахепатален жлъчен тракт са подредени в таблица 1.

Възрастова група (години)	всеки		В това число:			
			Мъже		Жени	
	абс. число	%	абс. число	%	абс. число	%
30-39	6	7,5	2	6,67	4	7,84
40-49	7	7,5	1	3,33	6	11,76
50-59	18	22,5	7	23,33	11	21,57
60-69	28	35	10	33,34	18	35,29
70-79	17	21,25	9	30	8	15,70
80+	5	6,25	1	3,33	4	7,84
Всички	81	100,0	30	100,0	51	100,0

Във възрастовата група от 60-69 г. са най-голям дял от пациентите с увреждания на ЕХЖП – 35%. Статистически значими разлики в състава на пациентите по пол са наблюдавани при възрастовата група 50-59 г., където жените преобладават.

Значително е по-голям е процентът на късните усложнения при пациентите с увреждане и грешно диагностициране на заболяванията на ЕХЖП. Най-често срещаното късно усложнение е холедохолитиазата и стенозата на ЕХЖП след оперативна намеса, което е наложило до ендоскопска, транскутанна или отворена оперативна намеса.

Видовете операции довели до ранни или късни увреждания на ЕХЖП са представени в Таблица 2.

Характер на патологичния процес	Вид операция	Абс. число	%
Остър калкулозен холецистит	Конвекционална холецистектомия	7	8,64
	Лапароскопска холецистектомия	3	3,70
Хроничен калкулозен холецистит	Конвекционална холецистектомия	29	35,80
	Лапароскопска холецистектомия	23	28,40
Холецистит/полип	Парциална холецистектомия	3	3,70
	Лапароскопска холецистектомия	1	1,23
Хроничен холецистит. Холедохолитиаза	Конвекционална холецистектомия + ХДА/Хепатико-ЙеюноА	4	4,94
Са р. Vateri	Лапароскопска холецистектомия	2	2,46
Са pancreatitis	Конвекционална холецистектомия	1	1,23
Са v. felae	Конвекционална холецистектомия	2	
	Лапароскопска холецистектомия	1	1,23
Pancreatitis chr. Indurativa	Холецисто-йеюно анастомоза	1	1,23
Чернодробен абсцес	Хепатален дренаж	2	2,46

Холедохоцеле	Конвекционална холецистектомия	1	1,23
Агенезия на жл. Мехур	Конвекционална холецистектомия	1	1,23
Всичко		81	100,0

Обобщаващо съотношение между конвекционалната и лапароскопската холецистектомия.

Вид холецистектомия	Брой пациенти	%
Конвекционална	51	62,96
Лапароскопска	30	37,04
Всичко	81	100

От преминалите 81 пациента през КОЧПХ се надблюдава преобладаване усложненията след на конвекционалните холецистектомии близо 1,7 пъти повече.

Видове операции след ранни и късни усложнения следствие на увреждане на ЕХЖП в Таблица 3.

Характер на патологичния процес	Вид операция/интервенция	Абс. число	%
Ligatura/stenosis d. choledochus	Hepatico-JejunoA Roux	10	7,41
Stenosis anastomosis	Dr. Transhepatalis/Saypol	11	8,15
Stenosis d. choledochus. St. p. c-am lap.	Bihepatico-jejunoA	1	0,74
D. cysticus remnant.	Res. D. cysticus.	4	2,96
Ict. Mechanicus	HAD	7	5,19
Papillitis stenosaurs.	Papilosphincteroplastica transD.	19	14,07
Peus	Debridement	1	0,74
Papilitis st.	Dr. transcysticus	6	4,44
Cholangitis. Ca p. Vateri St. p. ch-am lap.; Ca pancreatis. St. p. ch-am lap.	DHPE	3	2,22
Relaparotomia	Revisio v. biliarum	13	9,63
Ict. Mechanicus; St. p. ch-am lap. Pro Ca v. f.	PTC	7	5,19
Laesio v. biliarum	Hepatico-choledohoA	1	0,74
St. p. cholecystectomy /part.; St. p. HDA	Cholecystectomy	8	5,93
Revisio v. bil	Kehr dr	11	8,15
St. p. cholecysto-gastroA pro Ca pancreatic	De-CGA. Ch-am. Dr. transTu. GEA	1	0,74
Abscessus hepatis/subhepatalis	Drainage	8	5,93
St. p. HDA	De-HDA.	2	1,48
Ict. Mech. Choledocholithiasis.	Plastica d. choledochus	2	1,48
Ict. Mechanicus. St. p. c-am. Choledocholithiasis.	ERCP	10	7,41
Papilitis st. Choledocholithiasis	Papilotomia – ендоскопска	5	3,70
Stenosis d. choledochus. Ict. M.	Choledocho-choledochoA	1	0,74
St. p. Cholecysto-JejunoA	De-CJA. GEA	1	0,74
Abscessus hepatis	Hemihepatectomia dex	1	0,74
Ca v. f. St. p. ch-am lap.	Res hepatis s 4B et 5	1	0,74

Ca v. bil. St. p. ch-am lap.	Dr. ext v. bil.	1	0,74
Всичко		135	100

NB! Видовете оперативни намеси могат да бъдат една или повече от една във всяка релaparотомия/ии извършени в ранен или късен следоперативен период с/без добавка на ендоскопски интервенции на един пациент от изследваните 81 пациента с интраоперативни увреждания на ЕХЖП преминали през КОЧПХ към УБАЛ Александровска!

Резултати. Ендоскопията е много успешна първоначалното лечение на лека/умерена билиарагия и жлъчна стриктура. С повишена успех са папилотомия с последващо ЕРХПГ и стентирание на ЕХЖП и перкутанната трансхепатална холангиография с поставяне на външно/вътрешен дренаж. Независимо от това инвазивните подходи, хирургическа намеса е необходима и е златен стандарт при пациенти с следоперативни увреждания на ЕХЖП. В повечето случаи се прави Хепатико-йеюностомия протектирани с трансанастомозни стентове и с или без съпътстващи трансхепатални дренажи.

Заключение. Коригирането на жлъчните наранявания първоначално започва с минимална инвазивна техника и при успех се прилагат реконструктивни операции в хепато-билиарния тракт. Изборът на хирургичната реконструкция, времето на изпълнение и опита на хепато-билиарния хирург са от решаващо значение за качеството на живот.

Мултидисциплинарния подход, предоперативния анализ за вида ятрогенни наранявания на жлъчните пътища след холецистектомия, избора на подходящата реконструкция води до подобряването на дългосрочните резултати и качеството на живот на пациента.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Агаев, Б.А. Способ профилактики стенозов билиодигестивных анастомозов / Б.А. Агаев, Р.М. Агаев, Ш.А. Новоружева // *Анналы хирургической гепатологии*. - 2003. - Т. 8, № 2. - С. 76.
2. Алиев, М.А. Опыт хирургического лечения высоких рубцовых стриктур гепатикохоледоха / М.А. Алиев, Б.Б. Баймаханов, Т.У. Самратов и др. // *Анналы хирургической гепатологии*. - 2004. - Т. 9, № 2. - С. 251.
3. Артемьева, Н.Н. Лечение ятрогенных повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии / Н.Н. Артемьева, Н.Ю. Ко-ханенко // *Анналы хирургической гепатологии*. - 2006. - Т. 11, № 2. — С. 49-56.
4. Вишневский, В.А. Особенности хирургической тактики при повреждениях желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии / В.А. Вишневский, В.А. Кубышкин, Д.А. Ионкин, А.В. Вуколов // *Анналы хирургической гепатологии*. — 2003. — Т. 8, № 2. — С. 85—86.
5. Bachellier, P. Surgical repair after bile duct and vascular injuries during laparoscopic cholecystectomy: when and how? / P. Bachellier, H. Nakano, J.C. Weber et al. // *World J. Surg.* - 2001. - Vol. 25, N 10. - P. 1335-1345.
6. Bauer, T.W. The consequences of major bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy / T.W. Bauer, J.B. Morris, A. Lowenstein et al. // *J. Gastrointest. Surg.* - 1998. - Vol. 2, N 1. - P. 61-66.
7. Bismuth, H. Long term results of Roux-en-Y hepaticojejunostomy / H. Bismuth, D. Franco, M.B. Corlette, J. Hepp // *Surg. Gynecol. Obstet.* - 1978. - Vol. 146, N 2. - P. 161-167.
8. Conzo, G. Surgical treatment of iatrogenic bile duct injuries following laparoscopic cholecystectomy: analysis of long-term results. Retrospective clinical study in 51 patients operated in the Campania region from 1991 to 2003 / G. Conzo, G. Amato, L. Angrisani et al. // *Chir. Ital.* - 2005. - Vol. 57, N 4. - P. 417-424.
9. Costamagna, G. State of the endotherapy of biliary injuries / G. Costamagna, F. Iacopini, P. Famillary // *Rev. Gastroenterol. Mex.* - 2005. - Vol. 70, N 7. - P. 83-94.
10. Csendes, A. Late results of immediate primary end to end repair in a accidental setion of the common bile duct / A. Csendes, J.C. Diaz, P. Durdules et al. // *Surg. Gynec. Obstet.* - 1989. - Vol. 168, N 2. - P. 125-130.

11. de Reuver, P.R. Long-term Results of a primary End-to-end Anastomosis in Peroperative Detected Bile Duct Injury / P.R. de Reuver, O.R. Busch, E.A. Rauws et al. // *J. Gastrointest. Surg.* - 2007. - Vol. 11, N 3. - P. 296-302.
12. de Santibanes, E. Bile duct injuries: management of late complications / E. de Santibanes, M. Palavencino, V. Ardiles, J. Pecolj // *Surg. Endosc.* - 2006. - Vol. 20, N 11. - P. 1648-1653.
13. Do, I.N. The outcome of endoscopic treatment in bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy / I.N. Do, J.C. Kim, S.H. Park et al. // *Korean J. Gastroenterol.* - 2005. - Vol. 46, N 6. - P. 463-470.
14. Ersumo, T. Iatrogenic bile duct strictures: a review of 22 cases / T. Ersumo // *Ethiop. Med. J.* - 2003. - Vol. 41, N 4. - P. 353-362.
158
15. Gronroos, J.M. Unsuccessful endoscopic stenting in iatrogenic bile duct injury: remember rendezvous procedure / J.M. Gronroos // *Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech.* - 2007. - Vol. 17, N 3. - P. 186-189.
16. Gupta, R. Benign biliary stricture - is dilated or treated surgically? / R. Gupta, G.V. Rao, D.N. Reddy // *Indian J. Gastroenterol.* - 2006. - Vol. 25, N 4. - P. 202-205.
17. Hart, R.S. Long-term outcome after repair of major bile duct injury created during laparoscopic cholecystectomy / R.S. Hart, R.B. Passi, W.J. Wall // *HPB.* - 2000. - Vol. 2, N 3. - P. 325-332.
18. Hoguchi, J. Traumatic biliary stricture successfully treated by pre-cutaneous transhepatic bile duct dilatation: a case report / J. Hoguchi, S. Ohwada, Y. Tanahashi et al. // *Hepatogastroenterology.* - 1998. - Vol. 45, N 24. - P. 2038-2041.
19. Inui, H. Managing bile duct injury during and after laparoscopic cholecystectomy / H. Inui, A.H. Kwon, Y. Kamiyama // *J. Hepatobiliary Pancreat. Surg.* - 1998. - Vol. 5, N 4. - P. 445-449.
20. Karvonen, J. Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy: primary and long-term results from a single institution / J. Karvonen, R. Gullichsen, S. Laine et al. // *Surg. Endosc.* - 2007. - Vol. 21, N 7. - P. 1069-1073.
21. Kocher, M. Percutaneous treatment of bile duct strictures / M. Kocher, M. Gerna, R. Havlik et al. // *Eur. J. Radiol.* - 2007. - Vol. 62, N 2. - P. 170-174.
22. Lillemoe, K.D. Major bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy. Follow-up after combined surgical and radiologic management / K.D. Lillemoe, S.A. Martin, J.L. Cameron et al. // *Ann. Surg.* - 1997. - Vol. 225, N 5. - P. 459-468.
23. MacFadyen, B.V. Jr. Bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy. The United States experience / B.V. Jr. MacFadyen, R. Vecchio, A.E. Ricardo, C.R. Mathis // *Surg. Endosc.* - 1998. - Vol. 12, N 4. - P. 315-321.
159
24. Mercado, M.A. Acute bile duct injury. The need for a high repair / M.A. Mercado, C. Chan, H. Orozco et al. // *Surg. Endosc.* - 2003. - Vol. 17, N 9. - P. 1351-1355.
25. Nuzzo, G. Bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy: results of an Italian national survey on 56 591 cholecystectomies / G. Nuzzo, F. Giuliani, I. Giovanni et al. // *Arch. Surg.* - 2005. - Vol. 140, N 10. - P. 986-992.
26. Ota, T. Biliary reconstruction with right hepatic lobectomy due to delayed management of laparoscopic bile duct injuries: a case report / T. Ota, R. Hirai, K. Tsukuda et al. // *Acta. Med. Okayama.* - 2004. - Vol. 58, N 3. - P. 163-167.
27. Parlak, E. Treatment of biliary leakages after cholecystectomy and importance of stricture development in the bile duct injury / E. Parlak, B. Cicek, S. Disibeyaz et al. // *The Turkish J. of Gastroenterology.* - 2005. - Vol. 16, N 1. - P. 21-28.
28. Pottakkat, B. Recurrent bile duct stricture: cases and long-term results of surgical management / B. Pottakkat, S.S. Sikora, A. Kumar et al. // *J. Hepatobiliary Pancreat. Surg.* - 2007. - Vol. 14, N 2. - P. 171-176.
29. Savassi-Rocha, P.R. Iatrogenic bile duct injuries / P.R. Savassi-Rocha, S.R. Aimedia, M.D. Sanches et al. // *Surg. Endosc.* - 2003. - Vol. 17, N 9. - P. 1356-1361.

30. Schmidt, S.C. Long-term results and risk factors influencing outcome of major ' bile duct injuries following cholecystectomy / S.C. Schmidt, J.M. Langrehr, P. Hintze et al. // Br. J. Surg. - 2005. - Vol. 92, N 10. - P. 76-82.
31. Schmidt, S.C. Surgical treatment in bile duct injuries following laparoscopic cholecystectomy. Does the concomitant hepatic arterial injury influence the long-term outcome? / S.C. Schmidt, J.M. Langrehr, U. Settmacher, P. Neuhausel // Zentralbl. Chir. - 2004. - Vol. 129, N 6. - P. 487-492.
32. Sicklick, J.K. Surgical management of bile duct injuries sustained during laparoscopic cholecystectomy: peroperative results of 200 patients / J.K. Sicklick, M.S. Camp, K.D. Lillemoe et al. // Ann. Surg. - 2005. - Vol. 241, N 5. - P. 786-792.
33. Stefanini, P. Roux-en-Y hepaticojejunostomy: a reappraisal of its indications and results / P. Stefanini, M. Carboni, N. Patrassi et al. // Ann. Surg. - 1975.-Vol. 181, N2. - P. 213-219.
34. Stewart, L. Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. Factors that influence the results of treatment / L. Stewart, L.W. Way // Arch. Surg.-1995.-Vol. 130, N 10. -P. 1123-1128.
35. Suhocki, P.V. Injury to aberrant bile ducts during cholecystectomy: a common cause of diagnostic error and treatment delay / P.V. Suhocki, W.C. Meyers // A.J.R. Am. J. Roentgenol. - 1999. - Vol. 172, N 4. - P. 955-959.
36. Yang, F.Q. Iatrogenic extrahepatic bile duct injury in 182 patients: causes and management / F.Q. Yang, X.W. Dai, L. Wang, Y. Yu // Hepatobiliary Pancreat. Dis. Int. - 2002. - Vol. 1, N 2. - P. 265-269.
37. Zhi-Qiang Huang Changing patterns of traumatic bile duct injuries: a review of forty years experience / Zhi-Qiang Huang, Xiao-Qiang Huang // World J. Gastroenterol. - 2002. - Vol. 8, N 1. - P. 5-12.
38. Zorn, G.L. 3rd Antiperistaltic Roux-en-Y biliary-interic bypass after bile injury: a technical error in reconstruction / G.L. Zorn 3rd, J.K. Wright, C.W. Pinson et al. // Am. Surg. - 1999. - Vol. 65, N 6. - P. 581-585.
39. Biliary Structures: Classification Based on the Principles of Surgical treatment – World J. Surgery 25, 1241-1244, 2001
40. Bismuth, H: Postoperative structures of the bile duct in the biliary tract. Clinical surgery international. Vol 5. Blumgart, L.H., editor Edinburgh, Churchill Livingstone, pp209-218
41. Bismuth H. Lazorthes . F.; Les traumatismes Operatoires de la Voie Biliare Principale Paris, Masson 1981,
42. Bismuth H., Franco D., Corlette J., Hepp J.: Long term results of roux en Y hepaticojejunostomy. Surg. Gynecol. Obstet. 146:16, 1978
43. Hepp J., Couinaud C.: Lábord et I'lustration du canal hepatique gauche dans les reparations de la voie biliary principale. Presse Md. 64:947, 1956
44. Гайдлайн на EAES* за лапароскопска холецистектомия 1994 г., обновен 2006 г.].

1.6 LAPAROSCOPIC MANAGEMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS – 20 YEARS EXPERIENCE

Ivaylo Tzvetkov, Philip Poup, Krish Ravi

*Department of Surgery, Royal Bournemouth Hospital -1, UK
Department of Surgery - Chesterfield Royal Hospital – 2, UK*

Induction:

In the era of open cholecystectomy, open common bile duct (CBD) exploration was the procedure of choice for CBD stones. However, with laparoscopic cholecystectomy (LC) becoming the gold standard for

cholelithiasis, the treatment for CBD stone has changed and various options are now available. The laparoscopic management of common bile duct stones is well defined and established approach in Western European countries. (5,7,10) The lack of protocols and Guidelines in East Europe is a challenge for surgeons to offer best options for treatment of patients with such pathology. Choledocholithiasis is found in up to 10% of patients who present for cholecystectomy (1). The various interventional options available for treatment of CBD stones are pre-,intra- or post operative ERCP with/without endoscopic sphincterotomy(ES), laparoscopic CBD exploration and open CBD exploration.(2,3)

Aim of the study:

To reveal experience of a surgeon, who worked across two European countries and gained substantial numbers of case with laparoscopic management of CBD stones.

Materials and Methods:

A retrospective review was performed of 52 UK and 48 Bulgarian patients with laparoscopic management of CBD stones in the last 20 years, operated on in 2 UK and 2 Bulgarian based Hospitals. The patients were analysed with respect to their demographics, case records, operation notes and follow-up data. All data about the patients are listed in Table 1. The indications for laparoscopic management of such patients were based on National Institute of Clinical Excellence /NICE/ Guidelines for management of gallstones in UK and European Association of Endoscopic Surgery /EAES/ Guidelines for laparoscopic management of CBD stones in Bulgaria.(4,8) Current protocols involved most commonly a sequential approach consisting of endoscopic sphincterotomy /ERCP/ followed by laparoscopic cholecystectomy or a single stage laparoscopic procedure with exploration of the CBD and cholecystectomy. Indications for laparoscopic approach were based on: failed ERCP's before surgery or multiple CBD stones and one or two stent endoscopic placements in CBD, patient's wish, big stones more than 10 mm or at least 2 stones in a CBD with a diameter above 12mm.

1. Predictors/Diagnosis of CBD stones

- a/ History/clinical: Acute cholecystitis within 1 week, Jaundice within 6 months, Pancreatitis within 6 months
- b/ Biochemical: Bilirubin >10% of the normal at the higher side, one or more liver function enzymes (Alkaline Phosphatase aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase) >10% of the normal at the higher side, Amylase >10% of the normal at the higher side
- c/ Ultrasound: Dilated CBD >7 mm
- d/ MRCP: confirmed one or more than 3 mm in size CBD stones. That investigation was performed in only 7 Bulgarian patients and the routine procedure for diagnosis of CBD stones in Bulgarian patients was intraoperative cholangiography or laparoscopic ultrasound on selected bases due to technical availability.

Cystic duct approach for CBD stones:

- a/ Number of stones <3
 - b/ Stone size < 5 mm
 - c/ CBD size < 7 mm
 - d/ Stone location: distal CBD
 - e/ Size of cystic duct > 4 mm
- #### 2. Transcholedochal approach

- a/ Number of stones >3
- b/ Stone size: >5 mm
- c/ CBD size: >7 mm
- d/ Stone location: Proximal CBD
- e/ Size of cystic duct:<4 mm
- f/ Failed transcystic approach

The standard 4-port technique for LC was used. The procedure was begun as for a standard LC. The fundus of the gall bladder was retracted towards the right shoulder and the Hartmanns pouch was retracted downwards and outwards toward the right hip. Calot's triangle was dissected and 'critical view of safety' obtained. The cystic artery was clipped and divided. Then the cystic duct was milked towards the gall bladder to dislodge any cystic duct stone into the gall bladder. A clip was applied on the gall bladder side to prevent any back slippage of gallstone into the CBD and to prevent biliary spillage into the operative field. Intraoperative cholangiography was the preferred method for direct diagnosis of CBD stones in Bulgarian patients. Laparoscopic ultrasound of CBD was performed with 10 mm Aloka 5550ST flexible probe in 6 Bulgarian and 11 UK patients. **Transcystic Approach:** The cystic duct was opened with scissors or a hook. A balloon dilator was introduced to dilate the cystic duct. A 3 mm flexible ureteroscope was inserted through the cystic duct with a 0.5 mm working channel. Then CBD stones were extracted by irrigation/suctioning, or with the help of Dormia basket/balloon catheter. A completion choledochoscopy or cholangiogram in some cases were done to confirm complete stone clearance. The cystic duct stump was closed with clips or suture ligature and the gall bladder was removed in the usual manner. **Transcholedochal Approach:** After opening up of the Calot's triangle, the anterior surface of the CBD was dissected carefully and choledochotomy was performed by a longitudinal incision of 1 cm or more depending on the size of the stone with the help of endoscopic knife or scissors just below the insertion of the cystic duct into the bile duct. A 5 mm flexible video or eye Olympus choledochoscope was inserted in the CBD. The stones were retrieved by spontaneous evacuation while incising the bile duct, blunt instrumental pressure with atraumatic forceps and milking, Dormia basket, Fogarty balloon, or irrigation and suction. A Holmium laser or ultrasonic lithotripsy probe was applied for crush and clearance of CBD stones in some cases. Completion choledochoscopy was performed at the end to assess the completeness of the procedure. Choledochotomy was closed over a t-tube with continuous 3-0 PDS suture in some cases. Primary closure of CBD was done in cases where the ampulla was not violated and complete stone clearance was confirmed by choledochoscopy. Postoperative ERCP was done in 2 UK patients due to failure of transcystic approach in a non-dilated CBD. Where T-tube was placed, it was clamped on 4th postoperative day/POD/ and patient discharged home. The tube was removed between 10th to 14th POD without a cholangiogram provided, if the patient had no abdominal pain, fever, nausea and vomiting and or jaundice. If the patient had any such symptom, a T-tube cholangiogram was done prior to T-tube removal. Laparoscopic Choledochoduodenostomy was done in 4 Bulgarian patients, as they had dilated CBD >2 cm with multiple / more than 6 / CBD and even intrahepatic stones. A sub hepatic Robinson drain of 20 or 30 CHr was placed in all cases. The drain was removed on 3rd postoperative day if drain discharge was less than 30 ml/ per day and there was no bile in it. Patients were discharged home on the 4th or 6th postoperative day after laparoscopic CBD exploration.

Results:

All patients had a follow up from 1 to 5 years after surgery. IOC was performed in 47 patients (47%) out of all laparoscopic cholecystectomies. There were 41 male patients and 59 patients were female. The mean age of the patient was 44.5 years. Of the 100 patients 35 were detected to have CBD stones on IOC. Out of the 100 patients, USG was suggestive of CBD calculus in 74. Stones were removed either by transcystic or by choledochotomy approach as shown in Table 2. The mean duration of the procedure was 70 min (range 60–90 min). We had no mortality in our series. Morbidity was 5%. There were no cases of pancreatitis and only 4 cases of bile leak – two UK and 2 Bulgarian patients. The bile leak was confirmed with postoperative ERCP and CBD stenting of the UK patients. The bile leak of the Bulgarian patients was confirmed with trans-drainage cholangiography in 1 case 7 days after surgery and CT scan of abdomen and pelvis in the other case. Reoperation, for ongoing bile leak and developed biliary peritonitis, was required in that 54 years old female patient. No stones were found in the CBD and a T tube was placed in it and abdominal wash out was performed with drainage of abdominal cavity. The lady was discharged 14 days after the first operation. Conversion to open exploration of CBD was required in 2 UK and 3 Bulgarian patients. The indications for that were stacked in the distal CBD stone/stones, which could not

be retrieved with the laparoscopic approach. T tube was placed in 4 cases and in one case the CBD was closed primary with 3/0 PDS interrupted stitches. Median postoperative stay was 4 days. There were no retained stones in the whole group of 100 patients, requiring any therapeutic postoperative ERCP 30 or more days after surgery. In 14 cases CBD pig tail stents, placed endoscopically before surgery, were removed during the laparoscopic exploration. In one case from UK, the stone was trapped in CBD by the pig tail drain. No significant postoperative complications as wound infection, chest infection or postoperative bleeding were recorded in all patients.

Discussion:

The successful laparoscopic management of CBDS is dependent on several factors including surgical experience, adequate equipment, the biliary anatomy and the number and size of CBD stones. Successful stone clearance rates for LCBDE range from 85% to 95% with a morbidity rate of 4% to 16% and mortality of 0% to 2% (9). Complications, include bile leak and CBD stricture, were very rare and we had no biliary stricture among our cases. A literature review of different series and metanalysis of more than 2500 patients, who underwent LCBDE from 19 studies worldwide, showed a mean duct clearance of 80% with average morbidity of <10% (4–16%) and mortality of <1% (0–2.7%) (10). Also, transcystic stone clearance may have a recovery very similar to laparoscopic cholecystectomy alone (11, 12) as it is a more anatomical approach. A meta-analysis by Guruswamy K.S , Samraj K. in 2007 showed no statistically significant difference in any of the outcomes between T-tube and primary closure of choledochotomy, apart from the hospital stay which was significantly lower in the primary closure group (10). According to recently published review of literature in Surgical Endoscopy about the laparoscopic approach for CBD stones: –Single-stage LCBDE is superior to ERCP + LC in terms of technical success and shorter hospital stay in good-risk patients with gallstones and CBD stones, where expertise, operative time and instruments are available.” (12)

Our experience revealed that the laparoscopic management of CBD stones is a reliable and safe procedure, where evidences based Hospital protocol is established. A revision of Bulgarian consensus for laparoscopic cholecystectomy and management of CBD stones is needed. The current European clinical practice and diagnosis of choledocholithiasis is a must for application in Bulgaria also, as so called —Clinical pathways” raise concerns about patient safety. Bulgarian surgeons are vulnerable to litigations and prosecutions due to lack of National Guidelines for surgical management of different diseases and Bulgarian Surgical Society should take the main responsibilities for the lack of adequate and competent such Guidelines.

References:

1. Greca GL, Barbagallo F, Sofia M, Latteri S, Russello D. Simultaneous laparoendoscopic rendezvous for the treatment of cholecystocholedocholithiasis. *Surg Endosc.* 2010;24:769–780.
2. Costi R, Mazzeo A, Tartamella F, Manceau C, Vacher B, Valverde A. Cholecystocholedocholithiasis: a case-control study comparing the short- and long-term outcomes for a –laparoscopy-first” attitude with the outcome for sequential treatment (systematic endoscopic sphincterotomy followed by laparoscopic cholecystectomy) *Surg Endosc.* 2010;24:51–62.
3. Martin DJ, Vernon DR, Toouli J. Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. *Cochrane Database Syst Rev.* 2006;2
4. Scientific Committee of the European Association for Endoscopic Surgery (E.A.E.S.) Diagnosis and treatment of common bile duct stones (CBDS): results of a consensus development conference. *Surg Endosc.* 1998;12:856–864.
5. Phillips EH, Toouli J, Pitt HA, Soper NJ. Treatment of Common Bile Duct Stones Discovered during Cholecystectomy. *J Gastrointest Surg.* 2008;12:624–628.
6. Bansal VK, Misra MC, Garg P, Prabhu M. A prospective randomized trial comparing two-stage versus single-stage management of patients with gallstone disease and common bile duct stones. *Surg Endosc.* 2010;24:1986–1989.
7. Lacitignola S, Minardi M.: Management of common bile duct stones: A ten-year experience at a Tertiary Care Center. *JLS.* 2008;12:62–65.

8. Cuschieri A, Lezoche E, Morino M, Croce E, Lacy A, Toouli J, Faggioni A, Ribeiro VM, Jakimowicz J, Visa J, Hanna GB. E.A.E.S. multicenter prospective randomized trial comparing two-stage vs single-stage management of patients with gallstone disease and ductal calculi. *Surg Endosc.* 1999;13:952–957.
9. Northover MA, Terblanche J. A new look at the arterial supply of the bile duct in man and its surgical implications. *Br J Surg*, 1979, 66:379–384.
10. Wu JS, Soper NJ: Comparison of laparoscopic choledochotomy closure techniques. *Surg Endosc*, 2002, 16:1309–1313.
11. Paganini AM, Feliciotti F, Guerrieri M, Tamburini A, De Sanctis A, et al: Laparoscopic common bile duct exploration. *J Laparoendosc Adv Surg Tech*, 2001 Dec, 11:391–400.
12. Clavien PA, Barkun J, de Oliveira ML, Vauthey JN, Dindo D, Schulick RD et al.: The Clavien-Dindo classification of surgical complications: five- years experience. *Ann Surg*, Aug 2009, 250:187–196.

Table 1: Patient data, gender and pre-op diagnostics:

Age	UK patients	Bulgaria patients	US abdomen and pelvis	MRCP or EUS	Failed ERCP preoperatively
20 to 30 y/old	2 female 1 male	4 female 0 male	Yes for all	3 UK patients	0 patients
30 to 45 y/old	5 female 1 male	4 female 1 male	Yes for all	6 UK patients 2 Bulg. patients	1 patient from UK
45 to 60 y/old	11 female 4 male	7 female 2 male	Yes to all	15 UK patients 4 Bulg. patients	6 UK 5 Bulg.
60 to 80 y/old	21 female 4 male	25 female 2 male	Yes to all	25 UK patients 1 Bulg. patient	11 UK 4 Bulg.
Above 80 y/old	4 female 1 male	1 female	Yes to all	4 UK patients 0 Bulg. patients	2 UK 1 Bulg.

Table 2: Laparoscopic approach for CBD stones and procedures:

Patients and interventions	Transcystic CBD approach	Conversion to open
----------------------------	--------------------------	--------------------

UK patients	17 patients	35 patients	2 UK patients
Bulgarian patients	6 patients	42 patients	3 Bulg. Patients
Intraoperative Cholangiography	31 patients	16 patients	n.a.
Intraoperative US	8 UK patients 2 Bulg. Patients	3 UK patients 4 Bulg. Patients	1 patient
Laser or US wave	2 UK patients	9 UK patients	No conversion
Lithotripsy	0 Bulg. Patients	0 Bulg. Patients	
Bile leak	0 UK patients 0 Bulg. patients	2 UK patients 2 Bulg. patients	No conversion, 1 redo laparoscopy 1 laparotomy

1.7 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА БИЛИОДИГЕСТИВНИТЕ ФИСТУЛИ – АНАЛИЗ НА 4 СЛУЧАЯ

Г. Гърбев, И. Живков, Е. Пешев, И. Юруков, Д. Дамянов
 Първа МБАЛ София ЕАД, Клиника по ендоскопска и обща хирургия

Ключови думи: билиодигестивна фистула, обтурационен илеус, лапароскопско лечение

Въведение: Билиарните фистули са редки усложнения на жлъчнокаменната болест. Те биват първични и вторични. Първичните фистули са свързани с билиарната литиаза, докато вторичните са свързани с хирургичните усложнения и рядко са ятрогенни. Друга класификация разделя билиарните фистули на външни и вътрешни. През 2008 г. Beltran и съавт. предлагат включването на билиодигестивните фистули в класификацията на синдрома на Mirizzi като тип 5: холецистоентерална фистула, без жлъчнокаменен илеус (5a) и с наличие на жлъчнокаменен илеус (5b).

Цел: Авторите представят литературен обзор и собствен опит от 4 случая на билиодигестивни фистули, оперирани лапароскопски.

Материали и методи: При 2 от случаите билиодигестивните фистули бяха диагностицирани предоперативно и постъпиха за планова операция. В останалите 2 случая се касае за диагностициране на билиодуоденална фистула в условията на спешност. При единият от спешните пациенти имаше данни и за жлъчнокаменен илеус. При друг случай се наложи поставяне на трансцистичен дренаж и интраоперативна холангиография поради съмнения за холедохолитиаза. И четирите пациенти са от женски пол, средна възраст 78,4 г. (71' 82 г.).

Резултати: При всички пациенти беше извършена холецистектомия и сутура на дуоденума на два етажа в напречна посока. При случая с жлъчно-каменен илеус беше преодолян консервативно и след това пристъпихме към лечението на фистулата. При 1 случай посредством интраоперативна гастроскопия верифицирахме херметичността на лапароскопската сутура, а в останалите 3 случая – посредством инстилиране на метиленово синьо през сондата. Средно оперативно време – 82 мин. (64' 121).

Следоперативен престой – 6,8 дни. Не са регистрирани следоперативни усложнения и смъртност.

Обсъждане: По литературни данни само 20-30% от пациентите с жлъчно-каменна болест имат изяви клинични симптоми, поради което диагнозата на билиодигестивната фистула в ранния стадий не е лесно доказуема.

Основните симптоми са следните:

- ✓ Наличен иктер при ангажиране на общия жлъчен проток от фисулата (синдром на Mirizzi);
- ✓ Холангит и сепсис;
- ✓ Оклузия на червата се получава, когато преминаването на големи камъни в храносмилателния тракт причинява запушване на тънкото черво, обикновено в терминалния илеум и по-рядко на пилор или дуоденум (синдром на Bouveret);
- ✓ Лабораторни промени;
- ✓ Аеробилия.

Заключение: Лапароскопското лечение на билиодигестивните фистули е сигурен миниинвазивен метод за тяхното лечение, както при планови пациенти, така и в условията на спешност.

Книгопис:

1. Abou-Saif A, Al-Kawas FH. Complications of gallstone disease: Mirizzi syndrome, cholecysto-choledochal fistula and gall-stone ileus. *Am J Gastroenterol.* 2002;97(2):249–254.
2. Clavien PA et al. Gallstone Ileus. *Br J Surg.* 1990;77(7):737–742.
3. Doko M et al. Comparison of surgical treatments of gallstone ileus: preliminary report. *World J Surg.* 2003;27:400–404.
4. Kasahara Y et al. Gallstone Ileus. Review of 112 patients in the Japanese literature. *Am J Surg.* 1980;140(3):437–440.]
5. Lassandro F, Gagliardi N, Scuderi M. Gallstone ileus: Analysis of radiological findings in 27 patients. *Eur J Radiol.* 2004;50:23–29.
6. Lasson A et al. Ultrasonography in gallstone ileus: a diagnostic challenge. *Eur J Surg.* 1995;161:259–63.
7. Masannat Y et al. Gallstone Ileus: a review. *Mt Sinai J Med.* 2006 Dec;73(8):1132–4.
8. Morgan AC, Montgomery A. Laparoscopically assisted or open enterolithotomy for gallstone ileus. *Br J Surg.* 2007;94:53–57.
9. Muthukumarasamy G et al. Gallstone ileus: Surgical strategies and clinical outcome. *J Dig Dis.* 2008 Aug;9(3):156–61.
10. Owera A et al. Laparoscopic enterolithotomy for gallstone ileus. *Surg Laparosc ENdosc Percutan Tech.* 2008 Oct;18(15):450–2.
11. Reisner RM, Cohen JR. Gallstone Ileus: a review of 1001 reported cases. *Am Surg.* 1994;60(6):441–446.
12. Rodriguez-Sanjuan JC et al. Cholecystectomy and fistula closure versus enterolithotomy alone in gallstone ileus. *Br J Surg.* 1997;84(5):634–637.

1.8 МЯСТОТО НА ХИРУРГИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ И ВТОРИЧНИТЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ – ПРОМЕНИХА ЛИ СЕ ПЕРСПЕКТИВИТЕ?

*А.Йонков, Е.Арабаджиева, Г.Коруков, Т.Франгов, А.Тасева, В.Солункин, Ж.Шавалов, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София,
Медицински университет - София*

Ключови думи: хепатоцелуларен рак, чернодробни метастази, чернодробна резекция, резектабилност, преживяемост

Въведение: Чернодробната резекция е сигурен метод, предлагащ възможност за излекуване на пациентите с злокачествени чернодробни тумори (ЗЧТ). През последната декада благодарение на подобряването на оперативните техники и възможностите за реанимация и интензивна терапия дори билобарните чернодробни резекции стават възможни при все по-нисък процент на ранен следоперативен морталитет (около 1-7%) и морбидитет.

Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на ЗЧТ и да се направи литературен обзор по отношение на актуалните алгоритми и мястото на хирургията в мултимодалния подход, прилаган при тях.

Материали и методи: Проведено бе ретроспективно проучване за периода 2010 – 2017 г., което включва 312 пациенти, оперирани в КОЧПХ, УМБАЛ „Александровска” – София по повод първични (74) или метастатични ЗЧТ (238). Клиникопатологичният материал се анализира чрез различни статистически методи с помощта на SPSS-19.

Резултати: Извършени са 245 (78.53%) резекции – 41 анатомични резекции, 104 сегментектомии и 100 атипични резекции на 2 или повече сегменти. При 67 (21.47%) болни са подложени единствено на биопсия от страна на черния дроб. Това определя постигната резектабилност 78.5%. Ранният следоперативен леталитет бе под 4%, а ранни следоперативни усложнения бяха наблюдавани при приблизително 11% от случаите.

Обсъждане: Показанията за прилагането на хирургията при първичните и вторични ЗЧТ се променят с времето предвид развитието на техниката, възможностите за реанимация и химиотерапията. Лечението на метастатичния колоректален рак например става все по-агресивно и мултидисциплинарно. Индикациите и прогнозата след чернодробна резекция при неколоректалните метастази обаче остават спорни, въпреки че при селектирани болни водят до подобряване на преживяемостта. Единен подход липсва и при първичния хепатоцелуларен рак – гайдлайните в Западните и Източните страни имат много общи черти, но и се различават в редица аспекти.

Заключение: Подходът в лечението на пациентите с чернодробни тумори трябва да бъде мултидисциплинарен и индивидуализиран.

THE PLACE OF SURGERY IN THE TREATMENT OF PRIMARY AND SECONDARY MALIGNANT LIVER TUMORS – HAVE THE PERSPECTIVES CHANGED?

A.Yonkov, E.Arabadzhieva, G.Korukov, T.Frangov, A.Taseva, V.Solunkin, Zh.Shavalov, V.Dimitrova

Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital “Alexandrovska” – Sofia, Medical University of Sofia

Key words: hepatocellular carcinoma, liver metastases, liver resection, resectability, survival

Introduction: Liver resection is a safe method with curative potential for the patients with malignant liver tumors (MLTs). Due to the improvement of the surgical techniques and the intensive care during the last decade, even resections of parts of both liver lobes are possible with a lower rate of early postoperative morbidity (about 1-7%) and morbidity.

Aim: To examine the experience of the Department in the treatment of MLTs and to present a literary review of the contemporary guidelines and the place of surgery in the multimodal treatment of them.

Materials and Methods: A retrospective study for the period 2010 - 2017 was carried out and involved 312 patients who underwent surgery in Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital —Alexandrovka” - Sofia for primary (n=74) or metastatic MLTs (n=238). The clinicopathological material was analyzed by various statistical methods using SPSS-19.

Results: 245 (78.53%) resections were performed - 41 anatomical resections, 104 segmentectomy and 100 atypical resections of 2 or more segments. 67 (21.47%) patients were subjected only to liver biopsy. Therefore, the achieved resectability was 78.5%. Early postoperative mortality was less than 4%, and early postoperative complications were observed in approximately 11% of cases.

Discussion: The indications for surgery in cases with primary and secondary MLTs vary over time with regard to the development of surgical techniques and equipment, intensive care, and chemotherapy. The treatment of metastatic colorectal cancer, for example, is becoming increasingly aggressive and multidisciplinary. However, the indications and prognosis after liver resection for non-colorectal metastases remain controversial, although they lead to improved survival in selected patients. Unified approach is also lacking in primary hepatocellular cancer – guidelines of the western and eastern countries have many common features but also differ in a number of aspects.

Conclusion: The treatment approach for patients with liver tumors should be multidisciplinary and individualized.

Въведение: През последните няколко декади чернодробната резекция се превръща от високорискова операция с ограничено приложение в сигурен метод, предлагащ възможност за излекуване на пациенти с различни злокачествени чернодробни тумори (ЗЧТ). Благодарение на подобряването на оперативните техники и възможностите за реанимация и интензивна терапия, дори билобарните чернодробни резекции стават възможни при все по-нисък процент на ранен следоперативен морталитет (1-7%) и морбидитет.[1,2] Напредъкът в химиотерапията, образните методи, както и развитието на миниинвазивните и аблативните техники, прилагането на различни методи за увеличаване на остатъчния чернодробен паренхим и др. водят до все по-агресивен подход и разширяване на показанията за прилагане на парциална хепатектомия.[1] Резекцията на черния дроб е широко приета като лечение за първичния чернодробен рак, колоректалните метастази и чернодробните метастази на невроендокринните тумори, тъй като е свързана с относително по-добра прогноза.[1,2] От друга страна, индикациите за пристъпване към хирургична намеса върху черния дроб и прогнозата след нея при пациентите с не-колоректални и не-невроендокринни чернодробни метастази остават спорни.[3]

Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на ЗЧТ и да се направи литературен обзор по отношение на актуалните алгоритми и мястото на хирургията в мултимодалния подход, прилаган при тях.

Материали и методи: Проведено бе ретроспективно проучване за периода 2010 – 2017 г., което включва 312 пациенти, оперирани в КОЧПХ, УМБАЛ „Александровска” – София по повод първични (74) или метастатични ЗЧТ (238). Клиникопатологичният материал се анализира чрез различни статистически методи с помощта на SPSS-19.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois).

Литературният обзор по отношение хирургичното лечение и съвременните алгоритми на поведение при различните ЗЧТ бе изготвен чрез преглед на статиите по темата в Medline и Google Scholar.

Резултати: На Табл.№1 е представено разпределението на проучените 312 пациенти с ЗЧТ според демографската структура, големината на тумора/ най-голямата лезия, типа на оперативната намеса (отстраняване на лезията/лезиите или само биопсия) и типа на тумора (първичен, метастатичен неколоректален, метастатичен колоректален).

Табл.№1 Характеристика на проучените 312 пациенти с ЗЧТ

Характеристика	Първични	Метастатични неколоректални	Метастатични колоректални
Брой	74 (23,72%)	102 (32,69%)	136 (43,59%)
Възраст	62,22 (29-81)	60,26 (30-83)	61,58 (30-81)
Пол (Жени/Мъже)	22/52	54/48	62/74
Големина на тумора (см)	9,3 (2-30)	6,28 (2-10)	6,35 (1-20)
Резекция/ биопсия	63/11	60/42	122/14

Синхронни метастази са установени при 135 пациенти, а метакронни – 103 при случая. Първичното огнище при пациентите с чернодробни метастази от неколоректален произход са, както следва: стомах – при 20 пациенти; панкреас – при 52, бъбрек – при 3, гърда – при 7, меланом – 1 пациент; надбъбрек – при 1, бял дроб – 1 болен, матка и яйчници – 6 при случая, пикочен мехур – при 1, тънко черво – при 2; жлъчен мехур и жлъчни пътища – 8 при пациенти. Извършени са общо 245 (78.53%) резекции – 41 анатомични резекции, 104 сегментектомии и 100 атипични резекции на 2 или повече сегменти. Детайлното процентно разпределение на тези намеси е предствено на Фиг.№1. При 67 (21.47%) болни са подложени единствено на биопсия от страна на черния дроб. Това определя постигната резектабилност 78.5%.

Фиг.№1 Процентно разпределение на извършените оперативни намеси върху черния дроб (биопсиите са изключени)

Ранният следоперативен леталитет бе под 4% (12 пациенти), а ранни следоперативни усложнения бяха наблюдавани при приблизително 11% от случаите (35 пациенти).

Обсъждане: Развитието на чернодробната хирургия през последните години е свързано с изправянето пред две зависими до голяма степен едно от друго предизвикателства – намаляване на ранните следоперативни усложнения и смъртност и увеличаване на преживяемостта. По отношение на първото резултатите значително се подобряват през годините – Brunschwig et al през 1958 г. докладват ранен морталитет след чернодробни резекции при 36% от случаите, през 1978 г. Foster et al. съобщават за 24%, 1999 г. Fong Y et al. - 3.4%, а Rees M et al. през 2008 г. – за 1.7% следоперативна смъртност. Тази тенденция би могла да се обясни с развитието на методите на съдов клампаж, подобряването на техниките за транссекция на чернодробния паренхим, прилагането на билиарни дренажи за декомпресия и превенция на билирагия, както и възможностите за оценка на остатъчния чернодробен паренхим и степента на подлежащото чернодробно заболяване (цироза, фиброза, стеатоза).[4,5]

Indocyanine-green клирънсовият тест и ^{99m}Tc-GSA сцинтиграфията са изключително ценни и все по-често използвани методи за установяване на преоперативния чернодробен функционален резерв. Първият метод се базира на процентът на ретенция на Indocyanine-green на 15-тата минута (ICG-R15), тъй като той се екскретира само през черния дроб. [5] Imamura et al. използват ICG R-15, заедно с изследването за наличие на асцит и стойностите на общия билирубин, за да се определи обема на „безопасна—чернодробна резекция. Според авторите пациентите, които са нормален билирубин и без асцит, подлежат на голям обем чернодробна резекция, докато е ICG R-15 под 10%. Чрез прилагането на този модел е постигната нулева ранна следоперативна смъртност в серия от 1056 чернодробни резекции. [6] Вероятно затова и Japanese Liver Cancer Study Group (JLCSG) наскоро включи ICG R-15 в модифицирана система за функционална оценка на степента на чернодробна увреда като по-точен инструмент за оценка на чернодробния функционален резерв (ЧФР) в сравнение с резултатите само от стадирането по Child-Pugh.[5] В Северна Америка и Европа по-често се използва измерването на обема на бъдещия чернодробен остатък (КТ или МРТ

волуметрия) при пациентите, вече планирани за резекция (имат запазена функция на черния дроб или компенсирания цирроза). [5,7] Резултатът определя обема на резекцията, която се очаква да бъде добре толерирана от пациента. Според съвременните гайдлайни ЧФР >20% се счита за минималният безопасен обем за пациенти с нормална чернодробна функция, докато ЧФР над 30% са необходими за болните, при които е приложена вече химиотерапия, а 40% се считат за необходимия минимум за пациентите с цирроза.[5,7] При пациентите, които не отговарят на минималните стойности за ЧФР, може да се използва емболизацията на порталната вена (PVE) с цел стимулиране на чернодробната хипертрофия. Отговорът на черния дроб към PVE също има важна прогностична стойност за постоперативната чернодробна функция. Например, пациентите с постигната под 5% степен на хипертрофия са изложени на по-висок риск за развитие на следоперативна чернодробна недостатъчност и следоперативна смърт.[5] Обикновено успешната PVE е свързана с повишаване на обема на ЧФР с над 30-40% 4-8 седмици след процедурата. [5,7] Лигирането на порталната вена (PVL) е алтернатива на PVE и влиза в съображение по време на първата операция при пациентите, подложени на двуетапна чернодробна резекция, въпреки че обикновено степента на постигната хипертрофия ЧФР е по-ниска от тази след PVE.[5] Сравнително нов подход при пациентите с билобарни лезии е ALPPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy). Представява двуетапна оперативна намеса, при която на първия етап PVL се комбинира с паренхимна трансекция и отстраняване на малките лезии в бъдещия чернодробен остатък, ако са налични такива. Вторият етап се осъществява по време на същата хоспитализация и включва извършване на хемихепатектомия или лобектомия. Методът се базира на бързото увеличение на ЧФР. Последните проучвания показват хипертрофия на ЧФР от 40-80% в интервал 6-9 дни след първия етап на ALPPS. Индикациите за този тип операция включват: 1/ едностранни единични или множествени лезии в близък контакт с ЧФР или неговите съдови педикули; 2/ билобарни лезии; 3/ липса на приложени предоперативно или неуспешни PVE или PVL; 4/ неочаквано разпространение (големина или брой) на туморните маси, установено по време на хирургичната експлорация; 5/ необходимост от голяма по обем хипертрофия. Обикновено най-подходящи за ALPPS са пациенти на възраст под 60 години с колоректални чернодробни метастази.[7,8] Въпреки обнадеждаващите резултати, ALPPS е свързана със значителни нива на постоперативни усложнения и смъртност, затова трябва да се прилага само при селектирани пациенти.[5]

Сериозните следоперативни усложнения при чернодробните резекции биха могли да се дължат и на нараняване на съдови структури по време на операцията, особено в случаите с налични вариации на кръвоснабдяването на черния дроб или при непосредствена близост на туморните лезии до големи кръвоносни съдове. За справяне с тези проблеми влиза в съображение използването на предоперативната 3D компютър-томографска симулация, при която могат да се визуализират дори вариациите на сегментите артерии, което би било невъзможно при прилагането на конвенционалната двуизмерна КТ. Освен това подобрява визуализацията на тумора и извършването на волуметрия.[9] Друга възможност е прилагането на флуоресцентно - навигирана чернодробна хирургия чрез аплициране на indocyanine green през клон на В.Порте. Техниката дава възможност ясно да се визуализират границите на порталните сегменти, които не са добре дефинирани чрез конвенционалните методи, както и да се идентифицират регионите с нарушен венозен отток. По този начин се улеснява извършването на анатомична чернодробна резекция и се подобряват резултатите при резекциите, които биха могли да доведат до венозна оклузия в остатъчния черен дроб.[9]

Ехографски навигираната чернодробна хирургия подобрява идентифицирането на чернодробните кръвоносни съдове и съответно отпрепарирането на туморните маси, които се намират в близост до тях, включително тези, разположени в дълбочина. По този начин може да се запази повече здрав чернодробен паренхим при извършване на едноетапни операции, особено в случаите с наличие на множество лезии, при които извършването на анатомична резекция е невъзможно.[9]

Описаните до тук методи са свързани не само с намаляване на следоперативните усложнения и смъртност, но водят и до повишаване на резектабилността на чернодробните тумори. Това от своя страна е предпоставка за подобряване на преживяемостта. За оптимална оценка на дългосрочните

резултати трябва да се отчетат и особеностите на различните типове злокачествени чернодробни тумори (първични или вторични) и подходите към тях.

Лечението на хепатоцелуларния рак зависи както от големината и разпространението на тумора, така и от състоянието на подлежащия чернодробен паренхим, тъй като най-често се развива на базата на цирроза. Затова и най-често използваната стадираща система е тази на Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), а не TNM класификацията. BCLC включва оценка на големината и броя на туморите, състоянието на пациента (performance status) и чернодробната функция, стадирано по Child-Pugh. За тумори в ранен стадий при запазена чернодробна функция се предпочита чернодробната резекция като постигната 5-годишната преживяемост варира между 41-74%. [10] За тези пациенти няколко рандомизирани проучвания показват по-добри резултати по отношение на общата преживяемост и свободната от рецидив преживяемост при извършена резекция спрямо радиофреквентна аблация (РФА). [11-16] Въпреки тези резултати, настоящият гайдлайн на AASLD/EASL препоръчва РФА при солитарни тумори под 2 см. Според нас аблативните методи влизат в съображение при невъзможност от страна на пациента да понесе оперативната интервенция (тежък коморбидитет) или дълбоко разположени лезии.

Предвид наличието на дифузна чернодробна увреда, все повече в практиката навлиза извършването на чернодробна трансплантация за лечение на хепатоцелуларния рак. [7,17,18,19] Стандарно използваните индикации за прилагането ѝ са Миланските критерии (солитарен хепатоцелуларен тумор < 5 см или до 3 отделни лезии, нито една от които не е >3 см, без наличие на далечни и лимфни метастази, без данни за васкуларна инвазия). Селекцията на пациентите според тях води до съобщавана от различните автори 5-годишна преживяемост 65-78%. [7,17] С цел увеличаване пациентите, подходящи за трансплантация, критериите за прилагането ѝ през последните години неколкосткратно се модифицират и разширяват. Критериите на University of California San Francisco включват солитарен нодул < 6,5 cm или ≤ 3 възли, всеки от които ≤ 4.5 cm с общ размер ≤ 8 cm и водят до постигане на 75% 5-годишна преживяемост. [7] От друга страна, оптималните критерии за подбор следва да се определят въз основа на целевите резултати след изпълнението на критериите. На този принцип са разработени Kyoto критериите - комбинация от брой на туморите ≤ 10 , максимален диаметър на всяка от лезиите ≤ 5 cm и серумни des- γ -carboxy prothrombin нива ≤ 400 mAU/mL. Kaido et al. проспективно потвърждават ползата от тях, чрез анализиране на 62 пациенти с чернодробна трансплантация според тези критерии и постигната 82% 5-годишната обща преживяемост при едва 7% рецидив. [18]

При противопоказания за прилагане на чернодробна резекция, РФА или трансплантация, трансартериалната химиоемболизация (ТАСЕ) влиза в съображение. Тя се използва като неoadювантна терапия за намаляване на обема на тумора, но и с цел унищожаване на микрометастазите. Механизмът на действие на ТАСЕ е свързан с неангиогенните свойства на хепатоцелуларния рак и неговия механизъм и влиянието на техниката върху артериалното кръвоснабдяване на тумора. Алтернатива на метода е трансартериалната радиоемболизация с Yttrium-90, която е особено полезна в случаите на неопластична тромбоза на В.Порте (последната се приема за контраиндикация за ТАСЕ). [20] Обобщено представяне на лечението на първичния чернодробен рак е представено на следващата фигура:

Фиг.№2 Лечение на първичния чернодробен рак [21]

TACE - Трансартериална хемоемболизация
HAIC - химиотерапия, инфузирана през А.хепатика

Колоректалните чернодробни метастази (КРЧМ) са най-честата причина за извършване на чернодробна резекция в Западните страни.[1] Благодарение на развитието на химиотерапията, преживяемостта на пациентите с това заболяване се увеличава и съответно се разширяват и показанията за пристъпване към хирургично лечение. Резултатите след резекция на КРЧМ са обнадеждаващи - постоперативна смъртност в големите серии, варираща от 0,2% до 3,5%, 1-годишната преживяемост е 89% -97%, а 5-годишната е между 15% -50%. Процентът на усложнения в различните проучвания също варират, но са в границите 3% до 17%.[1] В лечението на синхронните КРЧМ са възможните няколко подхода. Класическият двуетапен подход включва отстраняване на първичния тумор с последваща химиотерапия и нова оперативна намеса с оглед чернодробна резекция. Мултиинституционалното проучване LiverMetSurvey обаче установява, че само 30% от пациентите успяват да завършат „пътя на лечение—и подлежат на колоректални и чернодробни резекции. [22] Друга възможност е прилагането на синхронна чернодробна резекция, едноетапно с чревната резекция. Предвид увеличаването на оперативната травма, селекцията на пациентите е изключително важна. На базата на опита на Клиниката, препоръчваме стандартно прилагане на ректална резекция симултантно с малка хепатектомия (<3 сегменти) или голяма хепатектомия (≥3 сегменти) едновременно с дясна хемиколектомия. Няколко метаанализа и обзорни статии показват сходни резултати по отношение на ранните следоперативни усложнения и смъртност при сравняване на двуетапната и едноетапната операция.[22,23] Възможен е и Liver-first подходът, при който шест курса химиотерапия преди операцията, последвана от резекция на черния дроб и резекция на първичния тумор като втора процедура.[22] Двуетапна операция понякога се налага и при метакронните лезии поради наличие на билобарни метастази или на най-голяма лезия > 30 mm и / или > 3 лезии в бъдещия остатъчен чернодробен обем, който е над 30% от общия обем на черния дроб. [8] Операцията включва на първи етап отстраняване на лезиите в по-малко засегнатия лоб и PVE с оглед увеличаване на остатъчния паренхим, след което на втори етап се осъществява по-разширената чернодробна резекция. Основният недостатък на техниката е възможната прогресия на заболяването между двата двете операции. Според проучване от Paul Brousse Hospital (2015) 35% от тези пациенти не стигат до втора оперативна намеса. Други възможности при тези случаи са прилагането на ALPPS или ехографски навигирани синхронни чернодробни резекции, но отново за постигане на оптимални резултати е необходима стриктна селекция на пациентите. [8] Резултатите могат да бъдат подобрени и чрез комбинирането на резекцията с РФА или прилагане на последната в случаите, които не са показани за оперативно

лечение.[1] През последните години се появиха проучвания, свързани с прилагане на чернодробна трансплантация с оглед лечение на КРЧМ.[8] Пилотно проучване в Норвегия (2013) показва постигната 1-, 3- и 5- год. обща преживяемост от 96%, 70% и 60%. Факторите, свързани с благоприятна прогноза, са: диаметър на най-голямата лезия <55 mm, интервал > 2 години между колоректалната операция и трансплантацията, СЕА <80 ng/ml и чувствително или стабилно заболяване на фона на химиотерапия.[24] Според нас, резултатите трябва да се тълкуват внимателно поради малкия брой пациенти, липсата на контролна група и високата честота на поява на белодробни метастази.

Ролята на хирургичното лечение при пациентите с неколкоректални чернодробни метастази (НКРЧМ) също се променя. До скоро според повечето гайдлайни при наличие на чернодробни метастази от стомашен карцином не се препоръчва хирургично лечение, а химиотерапия.[25,26] Проведените през последните години мета-анализи и рандомизирани проучвания показват, че при селектирани пациенти, преживяемостта значително се подобрява при извършване на чернодробна резекция, което е причина и за ревизия на guideline на Committee of the Japan Gastric Cancer Association (2014). Показани за операция на пациентите със солитарни метастази или малко на брой чернодробни лезии, при които е постигната 5-годишна преживяемост 10-40%.[27] В сравнение с колоректалните чернодробни метастази, агресивните повторни хепатектомии са ограничени.[25]

Ролята на хирургичната резекция в лечението на метастатичния GIST остава противоречива. 7-те най-големи проучвания върху резекциите за чернодробни метастази от ГИСТ показват 3- и 5-годишна преживяемост съответно 50% -90% и 30% -76% при средна преживяемост 33-96 месеца. [25] Тези резултати вероятно се дължат на комбинирането на чернодробната резекция с лечение с тирозин-киназни инхибитори, което предлага по-добра прогноза от ТКМ монотерапия. [25,28,29]

Чернодробните метастази от другите тумори на ГИТ, включително панкреас, рядко са показани за резекция на черния дроб. По литературни данни това са пациенти със солитарни лезии и въпреки това прогнозата остава лоша. При резекции по повод метастази от рак на хранопровода или панкреаса средната преживяемост е 7-20 месеца, докато тази при чернодробни намеси по повод метастази от ампуларен, дуоденален или тънкочревен карцином е 23-58 мес.[25]

Най-големите 4 проучвания върху пациенти с чернодробна резекция за метастази от меланом показват за обща 5-год. преживяемост 7% -20% при средна преживяемост 14-28 мес. За постигането на тези резултати е важно хирургичната резекция да се комбинира с химиотерапия поради развитие на рецидивираща метастатична чернодробна болест. [25,30]

Сходно с останалите НКРЧМ, при пациентите с вторични чернодробни лезии от рак на гърдата най-добри резултати могат да бъдат постигнати при наличие на изолирани метастази. Най-големите 10 проучвания върху този тип пациенти показват 3- и 5-год. обща преживяемост съотв. 49% -68% и 27% -53%.[25] Според Neuman et al (2010) локалният контрол след чернодробна резекция е най-изразен при провеждане на ефективна химиотерапия, което се потвърждава и от проучването на Sadot et al (2016), според което чернодробната резекция за метастази от рак на гърдата самостоятелно не води до подобряване на преживяемостта, но често осигурява периоди от време без системна химиотерапия.[31,32]

Заклучение: Хирургията има основна роля в лечението на първичните и вторични злокачествени тумори на черния дроб. Показанията за прилагането му се променят с времето предвид развитието на техниката, възможностите за реанимация и химиотерапия. Подходът в лечението на пациентите с чернодробни тумори трябва да бъде мултидисциплинарен и индивидуализиран.

Литература:

1. Tsim NC, Frampton AE, Habib NA, Jiao LR. Surgical treatment for liver cancer. *World J Gastroenterol* 2010; 16(8): 927-933
2. Benzoni E, Lorenzin D, Baccarani U, Adani GL, Favero A, Cojutti A, et al, Resective surgery for liver tumor: a multivariate analysis of causes and risk factors linked to postoperative complications, *Hepatobiliary Pancreat Dis Int* 2006; 5: 526-533

3. Takemura N, Saiura A. Role of surgical resection for non-colorectal non-neuroendocrine liver metastases. *World J Hepatol* 2017; 9(5): 242-251
4. Wan-Yee Lau, Eric C. H. Lai and Stephanie H. Y. Lau, Methods of vascular control technique during liver resection: a comprehensive review, *Hepatobiliary Pancreat Dis Int* 2010; 9: 473-481
5. Rahnemai-Azar AA, Cloyd JM, Weber SM, et al. Update on Liver Failure Following Hepatic Resection: Strategies for Prediction and Avoidance of Post-operative Liver Insufficiency. *Journal of Clinical and Translational Hepatology*. 2018;6(1):97-104.
6. Imamura H, Sano K, Sugawara Y, Kokudo N, Makuuchi M. Assessment of hepatic reserve for indication of hepatic resection: decision tree incorporating indocyanine green test. *J Hepatobiliary Pancreat Surg* 2005;12:16–22.
7. Orcutt ST, Anaya DA, Liver Resection and Surgical Strategies for Management of Primary Liver Cancer, *Cancer Control*, 2018; 25(1): 1–15.
8. Torzilli G, Adam R, Viganò L, Imai K, Goransky J, Fontana A et al, Surgery of Colorectal Liver Metastases: Pushing the Limits, *Liver Cancer* 2017;6:80–89
9. Kawaguchi Y, Honda G, Endo I, Cherqui D, Kokudo N, Current Technical Issues for Surgery of Primary Liver Cancer, *Liver Cancer* 2017;6:51–58
10. Allemann P, Demartines N, Bouzourene H, Tempia A, Halkic N. Longterm outcome after liver resection for hepatocellular carcinoma larger than 10 cm. *World J Surg*. 2013;37(2):452–458.
11. Chen MS, Li JQ, Zheng Y, et al. A prospective randomized trial comparing percutaneous local ablative therapy and partial hepatectomy for small hepatocellular carcinoma. *Ann Surg*. 2006; 243(3):321-328.
12. Huang J, Yan L, Cheng Z, et al. A randomized trial comparing radiofrequency ablation and surgical resection for HCC conforming to the Milan criteria. *Ann Surg*. 2010;252(6):903-912
13. Feng K, Yan J, Li X, et al. A randomized controlled trial of radiofrequency ablation and surgical resection in the treatment of small hepatocellular carcinoma. *J Hepatol*. 2012;57(4): 794-802.
14. Weis S, Franke A, Mossner J, Jakobsen JC, Schoppmeyer K. Radiofrequency (thermal) ablation versus no intervention or other interventions for hepatocellular carcinoma. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;(12):CD003046.
15. Qi X, Tang Y, An D, et al. Radiofrequency ablation versus hepatic resection for small hepatocellular carcinoma: a meta-analysis of randomized controlled trials. *J Clin Gastroenterol*. 2014;48(5): 450-457.
16. Wang Y, Luo Q, Li Y, Deng S, Wei S, Li X. Radiofrequency ablation versus hepatic resection for small hepatocellular carcinomas: a meta-analysis of randomized and nonrandomized controlled trials. *PLoS One*. 2014;9(1):e84484
17. Mazzaferro V, Bhoori S, Sposito C, et al. Milan criteria in liver transplantation for hepatocellular carcinoma: an evidence-based analysis of 15 years of experience. *Liver Transpl*. 2011; 17(suppl 2):S44-S57.
18. Kaido T, Ogawa K, Mori A, Fujimoto Y, Ito T, Tomiyama K, Takada Y, Uemoto S. Usefulness of the Kyoto criteria as expanded selection criteria for liver transplantation for hepatocellular carcinoma. *Surgery*. 2013;154:1053–1060
19. Zamora-Valdes D, Taner T, Nagorney DM. Surgical Treatment of Hepatocellular Carcinoma. *Cancer Control : Journal of the Moffitt Cancer Center*. 2017;24(3):1073274817729258.
20. Balogh J, Victor D, Asham EH, et al. Hepatocellular carcinoma: a review. *Journal of Hepatocellular Carcinoma*. 2016;3:41-53. doi:10.2147/JHC.S61146.
21. Kudo M, Trevisani F, Abou-Alfa GK, Rimassa L, Hepatocellular Carcinoma: Therapeutic Guidelines and Medical Treatment, *Liver Cancer* 2017;6:16–26
22. Collins D, Chua H, Contemporary surgical management of synchronous colorectal liver metastases, *F1000Research* 2017, 6(F1000 Faculty Rev):598
23. Kelly ME, Spolverato G, Lê GN, et al.: Synchronous colorectal liver metastasis: a network meta-analysis review comparing classical, combined, and liver-first surgical strategies. *J Surg Oncol*. 2015; 111(3): 341–351.
24. Hagness M, Foss A, Line PD, Scholz T, Jørgensen PF, Fosby B, Boberg KM, Mathisen O, Gladhaug IP, Egge TS, Solberg S, Hausken J, Dueland S: Liver transplantation for nonresectable liver metastases from colorectal cancer. *Ann Surg* 2013;257:800–806.
25. Takemura N, Saiura A. Role of surgical resection for non-colorectal non-neuroendocrine liver metastases. *World Journal of Hepatology*. 2017;9(5):242-251.
26. Liao Y-Y, Peng N-F, Long D, et al. Hepatectomy for liver metastases from gastric cancer: a systematic review. *BMC Surgery*. 2017;17:14.
27. Japanese Gastric Cancer Association. Japanese gastric cancer treatment guidelines 2014 (ver. 4). *Gastric Cancer*. 2017;20(1):1-19. doi:10.1007/s10120-016-0622-4.

28. Du CY, Zhou Y, Song C, Wang YP, Jie ZG, He YL, Liang XB, Cao H, Yan ZS, Shi YQ. Is there a role of surgery in patients with recurrent or metastatic gastrointestinal stromal tumours responding to imatinib: a prospective randomised trial in China. *Eur J Cancer* 2014; 50: 1772-1778
29. Seesing MF, Tielen R, van Hillegersberg R, van Coevorden F, de Jong KP, Nagtegaal ID, Verhoef C, de Wilt JH. Resection of liver metastases in patients with gastrointestinal stromal tumors in the imatinib era: A nationwide retrospective study. *Eur J Surg Oncol* 2016;
30. Mariani P, Almubarak MM, Kollen M, Wagner M, Plancher C, Audollent R, Piperno-Neumann S, Cassoux N, Servois V. Radiofrequency ablation and surgical resection of liver metastases from uveal melanoma. *Eur J Surg Oncol* 2016; 42: 706-712
31. Sadot E, Lee SY, Sofocleous CT, Solomon SB, Gönen M, Peter Kingham T, Allen PJ, DeMatteo RP, Jarnagin WR, Hudis CA, D'Angelica MI. Hepatic Resection or Ablation for Isolated Breast Cancer Liver Metastasis: A Case-control Study With Comparison to Medically Treated Patients. *Ann Surg* 2016; 264: 147-154
32. Neuman HB, Morrogh M, Gonen M, Van Zee KJ, Morrow M, King TA. Stage IV breast cancer in the era of targeted therapy: does surgery of the primary tumor matter? *Cancer* 2010; 116: 1226-1233

1.9 РОЛЯТА НА РЕЗЕКЦИОННИТЕ ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАНКРЕАТИЧНИЯ РАК С АКЦЕНТ ВЪРХУ BORDERLINE ТУМОРИТЕ И СТАТУСА НА РЕЗЕКЦИОННИТЕ ЛИНИИ

*С.Бонев, А.Йонков, Е.Арабаджиева, В.Попов, К.Димитров, Д.Дарданов, Е.Живков, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София,
Медицински университет - София*

Ключови думи: рак на панкреаса, преживяемост, хирургично лечение, R1 резекция

Въведение: Ракът на панкреаса (РП) остава заболяване с изключително лоша прогноза. Туморите с гранична резектабилност (borderline) и локално авансирани неоперабилни неоплазми съставляват около 30% от новодиагностицираните случаи на РП.

Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на РП с оглед определяне на индикациите за резекция при borderline туморите и преценка на прогностичната стойност на резекционните линии за преживяемостта.

Материали и методи: В Клиниката по обща и чернодробно – жлъчна и панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“ – София се проведе ретроспективно проучване за периода 1999 – 2017 г., включващо 1237 пациенти, подложени на различни оперативни намеси по повод РП. Статистически анализ се извърши по отношение на стадирането, извършената оперативна намеса, статуса на резекционните линии и преживяемостта на пациентите. Изключени бяха болните, подложени на експлоративна лапаротомия.

Резултати: Извършени са 395 (31,93%) резекции – 253 дуоденохемипанкреатектомии, 94 леви хемипанкреатектомии и 48 леви субтотални резекции на панкреаса. При 775 (62,65%) пациенти са приложени различни палиативни намеси, а 67 (5,42%) болни са подложени единствено на биопсия. При анализа на пациентите с извършена резекция не се установиха случаи с R2 позитивни линии. Статистическата обработка на данните по отношение на преживяемостта показва значима разлика при сравняване на пациентите с R0 или R1 резекция и болните, при които е приложена палиативна намеса. (p<0,000)

Обсъждане: Изборът на лечение при borderline туморите остава предизвикателство, тъй като възможността за резекция в чисти резекционни линии зависи не само от анатомичните ограничения (съдова инвазия), но и от различни биологични фактори (характеристики на тумора) и условия от страна на пациента (Consensus of International Association of Pancreatology, 2016). От друга страна, критериите за R0 и R1 не са унифицирани и варират ($R0 > 1 \text{ mm}$, $R1 < 1 \text{ mm}$ или R1 при директна микроскопска инвазия на линията).

Заключение: Агресивната хирургична стратегия и прецизното стадиране са свързани с повишаване на резектабилността, която е основният прогностичен фактор на преживяемостта. Благоприятното влияние на резекциите при случаите с R1 линии вероятно се дължи и на развитието на прилаганата химиотерапия, но еднозначна оценка би могла да се направи само при стандартизиране на критериите за R0 и R1 граници.

THE ROLE OF RESECTIVE SURGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF PANCREATIC CANCER WITH FOCUS ON THE BORDERLINE TUMORS AND RESECTION MARGINS

S.Bonev, A. Yonkov, E.Arabadzhieva, V.Popov, K.Dimitrov, D.Dardanov, E.Zhivkov, V.Dimitrova

*Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska" – Sofia,
Medical University of Sofia*

Key words: pancreatic cancer, survival, surgical treatment, R1 resection

Abstract

Introduction: Pancreatic cancer (PC) remains a disease with extremely poor prognosis. Borderline tumors and locally advanced neoplasms account for about 30% of newly diagnosed cases of PC.

Aim: To investigate the experience of our Department in the treatment of PCs in order to determine the indications for resection of borderline tumors and to estimate the prognostic value of resection margins for the survival.

Materials and Methods: A retrospective study for the period 1999 - 2017 was carried out at the Department of General and Hepato-pancreatic Surgery, University Hospital "Alexandrovska" - Sofia, comprising 1237 patients who underwent various surgical procedures due to PC. Statistical analysis was performed with regard to staging, surgical intervention, status of the resection margins, and patients' survival. Patients who were subjected to explorative laparotomy were excluded from the study.

Results: 395 (31.93%) resections were performed - 253 duodenopancreatectomies, 94 left pancreatic resections and 48 left subtotal resections of the pancreas. In 775 (62.65%) patients, palliative interventions were administered, and 67 (5.42%) patients were subjected only to a biopsy. No cases with R2 positive resection margins were found in the analysis of the patients. Statistical analysis of the survival data showed a significant difference when comparing patients with R0 or R1 resection and patients who underwent palliative procedures. ($p=0.000$)

Discussion: The choice of treatment for borderline tumors remains challenging as the possibility of resection in negative resection margins depends on the anatomical limitations (vascular invasion) but also on various biological factors (tumor characteristics) and patient's condition (Consensus of the International

Association of Pancreatology, 2016). On the other hand, the criteria for R0 and R1 are not unified and vary (R0 > 1 mm, R1 < 1 mm or R1 in direct microscopic invasion of the margin).

Conclusion: Aggressive surgical strategy and precise staging are associated with increased resectability, which is the main prognostic factor for survival. The beneficial impact of resections in the case of R1 margins is probably due to the development of chemotherapy, but an accurate assessment could only be made if the criteria for R0 and R1 margins are standardized.

Въведение: Ракът на панкреаса (РП) остава заболяване с изключително лоша прогноза.[1,2,3] Единствено хирургичното лечение има адекватен лечебен потенциал, но при диагностицирането по-голямата част от пациентите са с авансирало заболяване – при около 50% са налице далечни метастази, а при 25-35% се установяват тумори с гранична резектабилност (borderline) или локално авансирани неоперабилни неоплазми.[1,2,3] Терминът „borderline—карциноми е въведен през 2006 г.[2], но през последните години са представени няколко модификации в търсене на консенсус по отношение индикациите за пристъпване към резекция при тези случаи и високия процент на установени позитивни резекционни линии при тях.[3,4] От друга страна, дори след радикална резекция 5-годишната преживяемост остава ниска – в различните серии до 20-29%.[1,3] Тези данни, както и високият процент на рецидив след радикална намеса, най-вероятно се дължат на наличието на окултно заболяване или микрометастази по време на операцията.[5] Но и критериите за R0 и R1 не са унифицирани и варират и това обяснява хетерогенността на представените в литературата резултати за постигнати R0/R1 резекции и асоциираната с тях преживяемост.[6]

Цел: Да се проучи опитът на Клиниката в лечението на РП с оглед определяне на индикациите за резекция при borderline туморите и преценка на прогностичната стойност на резекционните линии за преживяемостта.

Материали и методи: В Клиниката по обща и чернодробно – жлъчна и панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска” – София се проведе ретроспективно проучване за периода 1999 – 2017 г. върху 1237 пациенти, подложени на различни оперативни намеси по повод РП. От тях 67 болни (5,42%) са подложени единствено на експлоративна лапаротомия с биопсия, поради което последните бяха изключени от проучването. Статистически анализ на останалите 1170 пациенти се извърши по отношение на стадирането, приложената оперативна намеса, статуса на резекционните линии и преживяемостта на пациентите. Използваният софтуер бе SPSS 19.0 (SPSS Inc, Chicago, Illinois) при ниво на достоверност $p < 0,05$.

Хирургичните методи при нерезектабилните случаи включват различни методи на билиарен дренаж (най-често протезирана тип „perdue—билиодигестивна анастомоза), комбиниран в по-голямата част от пациентите с гастроентеростомия с/ без ганглиектомия. Болните с резектабилен РП са подложени на различни оперативни намеси в зависимост от локализацията на процеса. При дясна локализация е използвана дуоденохемипанкреатектомия (Traverso-Longmire или по-често Whipple), комбинирана със стандартна лимфна дисекция, а при туморите в тялото или опашката на панкреаса – лява хемипанкреатектомия или лява субтотална резекция, комбинирана със спленектомия и стандардна лимфна дисекция. При селектирани случаи панкреатичните резекции са разширени с резекция на съдове и/или органи.

Резултати: Разпредението на проучените 1170 пациенти с РП според демографската структура, локализацията на тумора, стойностите на туморните маркери, големина на тумора и приложената оперативна намеса – резекция или палиативна операция, е представено на Табл.№1.

Табл.№1 Характеристика на проучените пациенти

Характеристика	Резекция	Палиативна намеса	Общо
Възраст	57,36 (23-83)	63 (20-88)	61,13 (20-88)

Пол (Жени/Мъже)	152/243	318/457	470/700
Големина на тумора (cm)	4,75 (1,4-13,5)	6,64 (3-25)	6,03 (1,4-25)
Стойност на СА 19-9	295,48 (0,6->1000)	459,41 (0,5->1000)	415,39 (0,5->1000)
Локализация на РП (глава/тяло и/или опашка)	253/142	563/ 212	1170

Извършени са 395 резекции – 253 дуоденохемипанкреатектомии (19 Traverso-Longmire и 234 Whipple), 94 леви хемипанкреатектомии и 48 леви субтотални резекции на панкреаса, което определя 31,93% постигната резектабилност. При 45 пациенти (11,39%) е извършена комбинирана резекция, заедно със съдове (V.portae) и/или допълнителни органи (черен дроб, тънко или дебело черво, стомах, надбъбречна жлеза). Патоморфологичното и хистологично изследване на трайния препарат показва постигната R0 резекция при 352 случая, а R1 – при 43. Не се установиха случаи с R2 позитивни линии. При останалите 775 пациенти са приложени различни палиативни намеси с оглед осигуряване на билиарния отток, гастроинтестиналния пасаж и при възможност купиране на болковата симптоматика посредством извършване на ганглиектомия.

Статистическата обработка на данните по отношение на преживяемостта показва значима разлика при сравняване на пациентите, подложени на резекция и болните, при които е приложена палиативна намеса – $p < 0,000$. (Фиг.№1)

Фиг.№1 Кумулативна преживяемост на пациентите с РП в зависимост от приложената оперативна намеса

Средната преживяемост на болните, подложени на палиативни намеси, е 8,864 месеца при 95% доверителен интервал 7,086 – 10,641 месеца. Наблюдавани са единични случаи с преживяемост над 24 месеца, вероятно дължаща се на адювантната химиотерапия. Болните, при които е осъществена резекция, имат средна преживяемост 27,994 месеца при 95% доверителен интервал 22,212 – 33,776 месеца. По отношение на статуса на резекционните линии при постигане на R0 резекция средната преживяемост е приблизително 31 месеца, а при тези с R1 – 23 месеца. Стадият на нео процеса е значим прогностичен фактор ($p = 0,000$) за преживяемостта. С напредване на стадия намалява преживяемостта, независимо от вида на извършената оперативна намеса. (Табл.№2)

Табл.№2 Средна преживяемост на пациентите с РП според приложената намеса и стадия на заболяването

Стадий	Операция	Средна преживяемост в месеци		
		Изчислена	95% Доверителен интервал	
			Лява граница	Дясна граница
Ia	Резекция	51.727	19.306	84.148
Ib	Резекция	51.259	24.609	77.910
IIa	Резекция	39.499	25.472	53.526
IIb	Резекция	17.089	11.681	22.498
	Палиативна	11.972	7.501	16.442
III	Резекция	9.956	6.647	13.265
	Палиативна	7.427	6.260	12.593
IV	Резекция	9.970	5.277	14.662
	Палиативна	5.426	3.639	7.212

Интерес обаче представляват резултатите по отношение на т.е. borderline тумори (стадий IIb) и авансиралите такива (стадии III и IV), при които извършването на резекция е свързано с по-висок риск за позитивни резекционни линии. И в трите групи се установява по-висока средна преживяемост при пациентите, подложени на резекция. Дори при наличие на далечни метастази при извършена резекция, преживяемостта се увеличава приблизително двойно. При анализа на факторите, влияещи върху преживяемостта, се установи, че друг значим предиктор ($p=0,006$) са стойностите на СА 19-9. (Фиг. №2)

Фиг. №2 Зависимост на преживяемостта при пациентите с РП от стойностите на СА 19-9

Обсъждане: Въпреки напредъка в развитието на хирургичната техника и радио- и химиотерапията, лечението на рака на панкреаса и подобряването на дългосрочните резултати остават предизвикателство. Това налага прилагането на мултимодален подход в лечението на тази патология още от диагностицирането на процеса.[7] През 2006 г. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) въвежда гайдлайни за определяне резектабилността на РП с цел оптимизиране на селекцията на пациентите според възможността на постигане на R0 резекция. Те включват дефинирането на резектабилен процес, *borderline* тумори и нерезектабилни случаи, включващи локално авансиралите и метастатични неоплазми.[2] Основният недостатък на този подход е свързан с отчитането само на анатомичните ограничения (установени най-често с КТ/ МРТ) за постигане на радикална операция, без да бъдат взети под внимание факторите от страна на пациента и биологичното поведение на тумора. Въпреки че за последните съобщава още Katz et al. през 2008 г. [8], едва през 2016 г. се приема международен консенсус за по-пълното дефиниране на *borderline* РП по време на 20-тата среща на International Association of Pancreatology (IAP) в Сендай, Япония. [4,7] Според него *borderline* туморите се определят според трите различни измерения: анатомични (А), биологични (В) и свързани със състоянието на пациента (С). Анатомичните фактори включват контакт на тумора с горната мезентериална артерия и / или Tr.coeliacus на протежние по-малко от 180° без да показва наличие на стеноза или деформация; туморен контакт с A.hepatica communis, без да показва контакт с A.hepatica propria и / или Tr.coeliacus; туморен контакт с V.mesenterica superior и/или V.portae, включително при двустранно стесняване или оклузия, но без да се простира отвъд долната граница на дуоденума. Биологичните фактори включват потенциално резектабилен процес, определен въз основа на анатомичните критерии, но с клинични данни, суспектни за далечни метастази или регионални метастази в лимфните възли, диагностицирани чрез биопсия или PET-СТ. Тук се включват и нивата на туморния маркер СА 19-9 над 500 U/ml, които установихме като прогностичен фактор и при извършеното от нас проучване.

Факторите от страна на пациента включват случаите с потенциално резектабилно заболяване въз основа на анатомичните и биологичните критерии, но с ECOG статус от 2 или повече.

Определянето на borderline тумор изисква наличието на едно или повече положителни измерения (например, А, В, С, АВ, АС, ВС или АВС). [4]

Факторите, свързани с пациента (ECOG и имунонутрициален статус), безспорно са от изключителна важност при вземане на решение за пристъпване към резекция или химиотерапия, защото са свързани с развитие на непоносимост към неoadювантната терапия или увеличена следоперативна заболяемост/смъртност и общо лоша прогноза. Според последната модификация на TNM класификацията, публикувана през 2017 г., ECOG статусът (PS) е значим прогностичен фактор за пациентите с РП, но въпреки това PS не е включен в класификацията на този етап. [7] Тези данни се потвърждават и от няколко скорошни изследвания. [7,9] Според проучването на Hayasaki et al., публикувано през 2018 г., медианната преживяемост при резектабилните пациенти с PS 0-1 е значимо по-висока спрямо пациентите с PS >2, съответно 37 срещу 9,4 месеца. Същата зависимост се забелязва и при пациентите с локално авансирал процес, подложени на хирургична намеса и химиотерапия – медианна преживяемост 20,8 месеца при PS 0-1 срещу 8,2 месеца при PS 2-3.[7] Затова при пациенти с PS >2, при които туморът се смята за резектабилен, е уместно временно отлагане на оперативното лечение с оглед стабилизиране на състоянието чрез рехабилитация и подобряване на имунния и хранителен статус. [7]

Както бе споменато, един от основните прогностични фактори за преживяемостта е статусът на резекционните линии (R0, R1 или R2). Според International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS), за да се определи радикалността на оперативна намеса, е необходимо изследване на 7 резекционни линии – предна, задна, медиална, периадвентициална тъкан около горната мезентериална артерия, панкреаса в областта на транссекцията, хепатохоледоха и тънкото черво. [10] Тези препоръки обаче не са стандартно възприети в различните страни и не винаги се изследват тези 7 линии [11], което повдига въпроса дали стадираната като R0 резекция е реално R0. Друг проблем е липсата на стандартизация по отношение дефинирането на R1 позитивни резекционни линии. UICC определя R1 като микроскопски резидуален тумор, без да се уточнява допълнително вида на резекционната линия (от трансекция или дисекция) или начин на разпространение на туморните клетки (пряко или непряко). В Европа и Япония наличието на туморните клетки <1 mm от резекционната линия обикновено се счита за R1 резекция, докато в САЩ резекцията се смята за непълна (R1), само когато са туморни клетки се наблюдават непосредствено в резекционната линия. Консенсус по отношение на наличието на индиректна инвазия на протежиие <1 mm от резекционната линия (дължаща се периневрална или в лимфни съдове инвазия) и определянето на R статуса също липсва.[6,11] Поради тези причини резултатите от сравняването на зависимостта R0/R1 статус и преживяемост от различните проучвания са твърде хетерогенни.[6] Проучването на Strobel et al., 2017 г. сред 561 пациенти потвърждава значението на различната дефиниция на R1 статуса. Получените резултати показват, че при сравняването на R0, R1 (<1 mm) и R1 (директна инвазия) резекциите медианната преживяемост се различават значимо – съответно 41.6 месеца, 27.5 месеца и 23.4 месеца. Същата зависимост се наблюдава и при 5-годишната преживяемост – 37.7%, 30.1% и 20.3% (p < 0.0001).[6]

Въпреки това на фона на подобрените възможности за адювантна химиотерапия, проучванията през последните години показват подобряване на дългосрочните резултати, дори при постигане на R1 резекция при сравняване с пациентите с нерезектабилен РП. [7,12,13,14,15,16] При R2 резекция преживяемостта е сходна с тази при неоперирани или подложени само на палиативна намеса болни, поради което R2 резекциите трябва да се избягват. [7,12] Резултатите от проведеното от нас изследване също потвърждава тези зависимости. Според проучване на Torgeson A et al. от 2018 г. сред 44 852 пациенти с РП медианната преживяемост на неоперирани пациенти е 10,3 месеца, в сравнение с 19.7 месеца за R0 (p <0.001), 14,3 месеца за R1 (p <0,001) и 9,8 месеца (p = 0,07) за R2 резекции.[12] Същите автори изследват и ролята на неoadювантната химиорадиотерапия, която се оказва особено ефективна при borderline туморите (III стадий). Неoadювантната терапия е свързана с подобрени резултати (медианна преживяемост 23.2 месеца) в сравнение с адювантната терапия (медианна преживяемост 21.5 месеци) при пациенти с R0 резекционни линии и с еквивалентни

резултати (медианна преживяемост 17,6 месеца) при съпоставяне с адювантното лечение (медианна преживяемост 16,8 месеца) при болни с R1 резекция. Преживяемостта на пациентите с III стадий на РП, подложени на неoadювантна терапия, но с положителни резекционни линии (19.8 месеца) е сходна с тази на пациентите след R0 резекция и адювантна терапия (18.4 месеца, $p = 1.00$). Увеличен процент на постигнати R0 резекции е наблюдаван при извършване на неoadювантно лечение (88% срещу 81%, $p < 0.001$), като разликата е особено отчетлива при пациентите с III стадий на РП (85% срещу 59%, $p < 0.001$).[12] Проблем остават пациентите, при които не се наблюдава ефект от неoadювантната химиотерапия, но в същото време са рискови за постигане на нерадикална резекция, както и болните, при които се наблюдава прогресиране на заболяването на фона на терапията и съответно губят възможността на извършване на резекция, макар и не R0. Затова интерес представляват провеждащите се в момента 2 големи проспективни рандомизирани проучвания върху ролята и стандартизираното приложение на неoadювантната химиорadiотерапия, чиито резултати предстои да бъдат публикувани следващите години.[17,18]

Както бе споменато, пациентите с РП имат далечни метастази още при диагностицирането си в около 50% от случаите. Стандартният подход при тези болни до момента не включва пристъпването към резекция поради данните от литературата за сходна преживяемост с тази на пациентите, подложени на палиативна намеса и химиотерапия.[19] Въпреки това, през последните години няколко проучвания, включително проведеното от нас, показват подобрена преживяемост при пациентите, при които е постигната R0/R1 резекция и е извършена чернодробна резекция на метастазите.[20,21] Тези резултати могат да се обяснят с индивидуализирания подход на лечение и взимането на решение за операция при съпоставянето на трите критерия за дефиниране на резектабилност, както и с добрия отговор на химиорadiотерапията, която е започната като палиативна. За момента публикуваните статии по въпроса включват твърде малък брой пациенти, поради което са необходими допълнителни мултиинституционални рандомизирани проучвания за пълно очертаване на потенциалната терапевтична полза и индикациите за чернодробна резекция в модерното интердисциплинарно лечение на РП. [21]

Заключение: Агресивната хирургична стратегия и прецизното стадиране са свързани с повишаване на резектабилността, която е основният прогностичен фактор на преживяемостта. Благоприятното влияние на резекциите при случаите с R1 линии вероятно се дължи и на развитието на прилаганата химиотерапия, но еднозначна оценка би могла да се направи само при стандартизиране на критериите за R0 и R1 граници.

Литература:

1. Neoptolemos JP, Stoken DD, Friess H, Bassi C, Dunn JA, Hickey H et al, A randomized trial of chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. *N Engl J Med* 2004; 350: 1200-10.
2. Varadhachary GR, Tamm EP, Abbruzzese JL, Xiong HQ, Crane CH, Wang H, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: definitions, management, and role of preoperative therapy. *Ann Surg Oncol* 2006;13(8):1035-46.
3. Shaib WL, Ip A, Cardona K, et al. Contemporary Management of Borderline Resectable and Locally Advanced Unresectable Pancreatic Cancer. *The Oncologist*. 2016;21(2):178-87.
4. Isaji S, Mizuno S, Windsor JA, Bassi C, Fernández-Del Castillo C, Hackert T et al, International consensus on definition and criteria of borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma 2017, *Pancreatology*. 2018;18(1):2-11.
5. Bogoevski D, Strate T, Yekebas EF, Izbicki JR: Pancreatic cancer: a generalized disease—prognostic impact of cancer cell dissemination. *Langenbecks Arch Surg* 2008, 393: 911–7.
6. Strobel OI, Hank T, Hinz U, Bergmann F, Schneider L, Springfield C et al, Pancreatic Cancer Surgery: The New R-status Counts, *Ann Surg*. 2017;265(3):565-73.
7. Hayasaki, A.; Isaji, S.; Kishiwada, M.; Fujii, T.; Iizawa, Y.; Kato, H.; Tanemura, A.; Murata, Y.; Azumi, Y.; Kuriyama, N.; Mizuno, S.; Usui, M.; Sakurai, H. Survival Analysis in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Chemoradiotherapy Followed by Surgery According to the International Consensus on the 2017 Definition of Borderline Resectable Cancer. *Cancers* 2018, 10, 65.

8. Katz, M.H.; Pisters, P.W.; Evans, D.B.; Sun, C.C.; Lee, J.E.; Fleming, J.B.; Vauthey, J.N.; Abdalla, E.K.; Crane, C.H.; Wolff, R.A.; et al. Borderline resectable pancreatic cancer: The importance of this emerging stage of disease. *J. Am. Coll. Surg.* 2008, 206, 833–46.
9. Tas, F.; Sen, F.; Odabas, H.; Kilic, L.; Keskin, S.; Yildiz, I. Performance status of patients is the major prognostic factor at all stages of pancreatic cancer. *Int. J. Clin. Oncol.* 2013, 18, 839–46.
10. Butler JR, Ahmad SA, Katz MH, Cioffi JL, Zyromski NJ. A systematic review of the role of periadventitial dissection of the superior mesenteric artery in affecting margin status after pancreatoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma. *HPB: The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association.* 2016;18(4):305-11.
11. Soer E, Brosens L, van de Vijver M, Dijk F, van Velthuysen ML, Farina-Sarasqueta A, et al, Dilemmas for the pathologist in the oncologic assessment of pancreatoduodenectomy specimens, An overview of different grossing approaches and the relevance of the histopathological characteristics in the oncologic assessment of pancreatoduodenectomy specimens, *Virchows Archiv*, 2018; <https://doi.org/10.1007/s00428-018-2321-5>
12. Torgeson A, Garrido-Laguna I, Tao R, et al. Value of surgical resection and timing of therapy in patients with pancreatic cancer at high risk for positive margins. *ESMO Open* 2018;3:e000282
13. Oettle H, Neuhaus P, Hochhaus A, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients with resected pancreatic cancer: the CONKO-001 randomized trial. *JAMA* 2013;310:1473–81.
14. Butturini G, Stocken DD, Wentz MN, et al. Influence of resection margins and treatment on survival in patients with pancreatic cancer: meta-analysis of randomized controlled trials. *Arch Surg* 2008;143:75–83.
15. Neoptolemos JP, Palmer DH, Ghaneh P, et al. Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. *Lancet* 2017;389:1011–24.
16. Neoptolemos JP, Stocken DD, Dunn JA, et al. Influence of resection margins on survival for patients with pancreatic cancer treated by adjuvant chemoradiation and/or chemotherapy in the ESPAC-1 randomized controlled trial. *Ann Surg* 2001; 234:758–68.
17. Sohal D, McDonough SL, Ahmad SA, et al. SWOG S1505: A randomized phase II study of perioperative mFOLFIRINOX vs. gemcitabine/nab-paclitaxel as therapy for resectable pancreatic adenocarcinoma. *J Clin Oncol* 2017; 35:TPS508.
18. Katz MHG, Ou FS, Herman JM, et al. Alliance for clinical trials in oncology (ALLIANCE) trial A021501: preoperative extended chemotherapy vs. chemotherapy plus hypofractionated radiation therapy for borderline resectable adenocarcinoma of the head of the pancreas. *BMC Cancer* 2017;17:505.
19. Gleisner AL, Assumpcao L, Cameron JL, Wolfgang CL, Choti MA, Herman JM, Schulick RD, Pawlik TM: Is resection of periampullary or pancreatic adenocarcinoma with synchronous hepatic metastasis justified? *Cancer* 2007, 110:2484–2492.
20. Buc E, Orry D, Antomarchi O, Gagnière J, Da Ines D, Pezet D, Resection of pancreatic ductal adenocarcinoma with synchronous distant metastasis: is it worthwhile?, *World Journal of Surgical Oncology* 2014, 12:347
21. Antoniou E, Margonis GA, Sasaki K, Andreatos N, Polychronidis G, Pawlik TM, Pikoulis E, Is resection of pancreatic adenocarcinoma with synchronous hepatic metastasis justified? A review of current literature. *ANZ J Surg.* 2016; 86(12):973-7.

1.10 БИЛИАРНА ХИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ЖЛЪЧНО КАМЕННА БОЛЕСТ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Б.Петров, Г.Хаджиев, П.Петров.

Клиника по обща и коремна хирургия УМБАЛ „Софиямед“ - София

Въведение:

Жлъчно-каменната болест (ЖКБ) засяга милиони хора. За Европа и САЩ са 8% -15% мъже и 20% -25% жени. В България, по литературни данни, от посоченото заболяване боледуват между 28% до 32% от лицата над 50 години (1). При 20% калкулозният холецистит се комбинира с холедохолитиаза, която има асимптоматична клиника при ½ от пациентите. Приблизително 21% от

пациентите с камъни в жлъчния мехур имат и съпътстваща калкулоза в ОЖК към момента на операцията (2, 3, 4). Синдромът на Мирици се среща в границите 0,3% до 3% от общата патология на ЖКБ (5, 6, 7). Тези усложнени форми протичат с различна по степен билиарна хипертензия в 52.3% - 85% и с холангит в 23.6% - 46.4%. Голямото многообразие на изследвания и технологии прилагани от съвременната медицина не успяват да отговорят на два основни въпроса: как да диагностицираме формите на ЖКБ протичащи с билиарна хипертензия и кой метод да се приложи за лечението им, след като бъдат диагностицирани.

Билиарното дърво е деликатна структура, което затруднява както диагностиката, така и възможностите за оперативна интервенция. Прилаганите до момента - УЗД, КАТ и ЯМР не винаги успяват да диагностицират патологията, което изисква инвазивна диагностика (ЕРХПГ или ПТХ). Интраоперативното прилагане на директна фибро-холедохоскопията за диагностика и лечение на ЖКБ протичаща с билиарна хипертензия се характеризира с висока степен на техническа сложност и добри резултати. При оперативното лечение на формите с билиарна хипертензия няма утвърден рационален хирургичен мини-инвазивен метод на лечение.

Нерешените въпроси по отношение на диагностиката и лечението на усложнените форми на ЖКБ, протичащи с билиарна хипертензия, я превръщат в един от най-важните проблеми пред съвременната медицина.

Цел и задачи:

Да се изведе алгоритъм за диагностиката на усложнените форми на ЖКБ водещи до билиарна хипертензия (холедохолитиаза, синдром на Мирици, склероза на папила Фатери). Да се оценят възможностите на ендоскопските и оперативни методи за ликвидиране на билиарната хипертензия.

Материали и методи:

Проучването включва пациенти с ЖКБ за период от 10г – общо 4616 болни на възраст от 12 г. до 94 г. От тях мъже 1313 (28,4%) и жени 3303 (71,5%), в съотношение жени/мъже 2,5/1. Неусложнените форми на ЖКБ са 3149 болни (68,2%), а усложнени са 1467 болни (31,8%). Пациентите с усложнените форми на ЖКБ - 1467 се разделят на две основни части, протичащи без билиарна хипертензия са 852 болни (18,5%) и с билиарна хипертензия са 615 болни. (13,4%). За целия период лапароскопски оперираните пациенти със ЖКБ са 3932 (85 %), а конвенционално оперираните са 684 (15%). Съотношение между двата пола, жени към мъже е 1,4:1 при пациенти с ЖКБ, протичащи с билиарна хипертензия. От тях болните на възраст до 20 г. представляват 0,81% от случаите, тези от 21 до 30 г. – 2,6 %, от 31 до 40 г. – 5,4 %, от 41 до 50 г. – 8,9 %, от 51 до 60 г. – 16 %, от 61 до 70 – 27,3 %, от 71 до 80г. 28,1 % и над 80 г. – 10,7 %. От представените данни е видно, че пациентите между 71-80 години са най-засегнатата от ЖКБ с билиарна хипертензия като възрастова група, докато заболяването е с относително ниска честота при млади пациенти. От хоспитализираните в клиниката пациенти, с диагноза ЖКБ с билиарна хипертензия, с болка са 527 (86 %), с иктер са 405 (66%), а с фебрилитет - 65(11 %). При 43% (266 пациента) са били проявени повече от 1 симптом. При пациентите бяха приложени пълни параклинични и образни изследвания предоперативно, при някои от тях се проведеха и допълнителни изследвания интра и следоперативно. Предоперативно са извършени – ехография (100%), ЕРХПГ (35%), КАТ (10%) и ЯМР (0,7%). Интраоперативно са извършени – холедохоскопия и/или холангиография. Следоперативно, част пациентите бяха проследени посредством абдоминална ехография, а на тези с външен билиарен дренаж рутинно беше извършвана следоперативна прездренажна холангиография преди дехоспитализацията и/или преди отстраняването на дренажа. При клинични данни, суспектни за резидуална литиаза на холедоха, в следоперативния период беше провеждана ЕРХПГ. При всички пациенти с ЖКБ и билиарна хипертензия бе проведено оперативно лечение. Приложени оперативни техники при пациентите с ЖКБ и билиарна хипертензия, лапароскопски оперирани са 162 (26,34 %), а конвенционално 453 (73,66 %). На лапароскопска експлорация на жлъчните пътища с помощта на холедохоскоп са били подложени 39 пациенти, а при 123 ЕРХПГ е била метод за разрешаване на холедохолитиазата, последван от семпла лапароскопска холецистектомия.

Резултати:

От демографския анализ на пациентите се установява относително по-високия дял на женския пол при почти всички изследвани групи, но това различие е по-изразено в групата оперирани лапароскопски. Това е валидно както в групата на семплите холецистектомии (27,64% мъже и 72,36% жени), така и при пациентите с експлорация на жлъчните пътища (14,25% мъже и 64,10% жени). Прави впечатление и фактът, че пациенти с повече коморбидности и по-висок клас по ASA по-често биват подлагани на конвенционална хирургия, което вероятно се свързва с наличието на противопоказания от страна на общия статус, за провеждането на лапароскопско лечение. Например само 2,56% от пациентите подложени на лапароскопската експлорация на жлъчните пътища са класифицирани като ASA IV, докато при отворените експлорации на жлъчното дърво честотата на тези пациенти е 22,72%.

Анализът на лабораторните показатели при пациентите, подложени на лапароскопска или отворена хирургия, не показаха значими различия по отношение на този показател, но при сравняване на маркерите на чернодробната функция и холестазиите маркери на пациентите, подложени в последствие на експлорация на жлъчните пътища и такива, при които е извършена

холецистектомия след ERCP се наблюдават значими разлики. Фиг. 1.

Фиг. 1: Средни стойности на ГГТ и Алкална фосфатаза при пациентите с билиарна хипертензия, според вида на приложената терапевтична тактика.

Таблица 1: Сравняват се резултатите от предоперативните изследвания на пациентите в групите, оперирани конвенционално и лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.

		Холецистектомии след ERCP		Операции върху жлъчните пътища	
		Конвенционални	Лапароскопски	Конвенционални	Лапароскопски
Лабораторни резултати	Общ билирубин	55	49	66	58
	Дир. Билирубин	34	34	36	38
	АСАТ	174	176	106	120
	АЛАТ	269	268	141	170
	ГГТ	390	370	440	603

	Алк. Фосфатаза	606	602	774	821
	Амилаза	111	242	51	67
Абдоминална ехография	Размер на холедоха	9,02 mm	9,6 mm	12,32 mm	11,6 mm
ERCP	Размер на холедоха	8.05 mm	11,6 mm	14,32 mm	13,25 mm
	Размер на конкремента	8,30 mm	8,7 mm	15,99 mm	12,4 mm
	Единичен конкремент	1 (25,00%)	71 (57,72%)	15 (23,08%)	15 (53,57%)
	Множествена литиаза	3 (75,00%)	52 (42,28%)	50 (76,92%)	13 (46,43%)

Анализът на продължителността на оперативните интервенции показва, че когато се касае за извършването на семпла холецистектомия след ERCP, лапароскопската операция е значително по-кратка, като разликата е статистически значима ($p=0,002324$). На този етап лапароскопската експлорация на жлъчните пътища обаче все още отстъпва на конвенционалната по показателя „продължителност на интервенцията—($p=0,000042$). Това до голяма степен се обяснява с кривата на обучение при лапароскопската хирургия и с обхващането в настоящето изследване на началните етапи от тази крива. С течение на времето и натрупване на опит се наблюдава и редуциране на продължителността на лапароскопските експлорации на жлъчните пътища, като този показател постепенно се доближава до този при конвенционалната хирургия. (табл. 2)

Табл. 2: Средна продължителност на операциите при пациентите, оперирани конвенционално или лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.

Продължителност на операцията при пациентите, оперирани лапароскопски или конвенционално	Холецистектомии след ERCP		Операции върху жлъчните пътища	
	Конвенционални	Лапароскопски	Конвенционални	Лапароскопски
	81,2 мин.	55,4 мин.	108,0 мин.	151,4 мин.
$P=0,002324$		$P=0,000042$		

При анализа на данните за протичане на болничния процес, категорично личат по-кратките срокове на полежаване следоперативно, както в стационара и отделенията по Анестезиология и реанимация, така и общия болничен престой. Тези разлики са статистически значими за всяка една от категориите (табл.3). Това потвърждава и резултатите от литературните данни, като лапароскопското лечение има предимството на по-благоприятното и краткосрочно следоперативно протичане на болничния процес.

Табл. 3: Протичане на болничния процес при пациентите, оперирани конвенционално или лапароскопски, в зависимост от вида на интервенцията.

Протичане на болничния процес при пациентите, оперирани конвенционално или лапароскопски	Холецистектомии след ERCP		Операции върху жлъчните пътища	
	Конвенционални	Лапароскопски	Конвенционални	Лапароскопски
Следоперативен период	5,8 дни	2,8 дни	9,7 дни	4,4 дни
	P<0,00001		P<0,0001	
Престой в КАРИЛ	0,7 дни	0,1 дни	1,9 дни	0,8 дни
	P=0,000753		P=0,019004	
Престой в стационара	6,4 дни	3,5 дни	9,9 дни	4,3 дни
	P<0,00001		P<0,00001	
Общ болничен престой	7,8 дни	3,6 дни	11,7 дни	5,3 дни
	P<0,00001		P<0,00001	
Реоперации	0бр.	2бр.	15 бр.	0бр.

Протичане на болничния процес при пациентите с холецистектомия след ERCP

Протичане на болничния процес при пациентите с хирургична експлорация на жлъчните пътища

В разгледаната група от 615 пациенти сме наблюдавали общо 174 (28,29%) усложнения с разнообразен характер. 157 (25,53%) от тях са били леки, като са овладени интраоперативно или чрез неоперативни методи в следоперативния период, а 17 (2,89%) са били тежки, изискващи повторна оперативна намеса. Смъртността е 0,8% - 5 смъртни случая за разгледания десетгодишен

период. В групата на семплите холецистектомии сме отчетели 25,00% (25,00% леки и 0,00% тежки) усложнения за конвенционалната група и 15,45% за лапароскопската група пациенти (13,82 % леки и 1,63% тежки). Що се отнася за групата пациенти с експлорация на жлъчните пътища, при конвенционално оперираните пациенти сме наблюдавали 32,29% на усложненията (28,95% леки и 3,34% тежки усложнения), а при оперираните лапароскопски този процент е 23,07% (23,07% леки и 0,00% тежки усложнения).

В изследваната група пациенти са наблюдавани 38 (5,36%) интраоперативни усложнения. Най-често усложнения, като се изключи групата на семплата отворена холецистектомия, е интраоперативното кървене, като неговата честота е сходна в останалите три групи. Лезия на кух кореман орган, е наблюдавана с най-висока честота - 5.1 %, (2 случая) при пациентите с лапароскопска експлорация на жлъчните пътища. Лезия на жлъчните пътища е отчетена при 2 случая (1,6%) от пациентите с лапароскопска холецистектомия и при 1 случай (2.6%) от пациентите, подложени на лапароскопска експлорация на жлъчните пътища.

Най-честите следоперативни усложнения в нашата серия са раневите усложнения, като честотата им е най-висока при пациентите, подложени на конвенционална хирургия на жлъчните пътища – 12,4%. Следващи по честота са анастомозните усложнения – 5,6 %, които отново принадлежат към същата група пациенти. Наличието на билиарен теч поради нарушаване херметичността на билиарното дърво, без наличие на билио-дигестивна анастомоза, е наблюдавано при 5,1 % (2 случая) в групата с лапароскопска експлорация на жлъчните пътища и при 3,6 % (16 случая) в групата, подложена на отворена операция върху жлъчните пътища. Развитие на билиарен перитонит в следоперативни период е наблюдавано в 1,79% от всички пациенти, като най-голям дял имат тези, подложени на отворена операция върху жлъчните пътища. При 3 случая на пациенти, лекувани с ендоскопска процедура и последваща лапароскопска холецистектомия, сме установили перзистирание на обструкцията и билиарната хипертензия и в следоперативния период. В тези случаи най-често сме прибегвали до следоперативна ERCP и PST.

Методи за овладяване на усложненията. При лапароскопската хирургия конверсията към отворен способ е метод за интраоперативно разрешаване на 15,75% от усложненията в групата на лапароскопската холецистектомия след ERCP и на 22,22% от тези, възникнали в групата на лапароскопската експлорация на жлъчните пътища. В цялата серия пациенти чрез реоперация са лекувани 9,66% от възникналите усложнения, като в групите на конвенционалната холецистектомия и лапароскопската експлорация на жлъчните пътища не са извършвани реоперации. От наблюдаваните 174 различни усложнения, 144 (83,24%) са лекувани с консервативни методи.

Честотата на резидуалните и първичните конкременти след конвенционална (КХ) или лапароскопска холецистектомия (ЛХ) е 2–5% и 5–15% след експлорация на общия жлъчен канал (ЕОЖК) [8]. Най-честата причина за наличие на пропусната холедохолитиаза след проведена оперативна експлорация на холедоха са многобройните конкременти, плътно импактирани в холедоха, както наличието на литиаза на чернодробните канали, особено в интрахепаталните им участъци, тоест случаите на „комплицирана холедохолитиаза—.

При пациентите, подложени на отворена или лапароскопска експлорация на жлъчните пътища, при които операцията е завършила с поставяне на Т-дрен, 1 месец следоперативно беше проведена прездренажна холангиография. При 13 (11,93%) пациента от оперираните по отворен способ 109 са намерени данни за резидуална литиаза. В групата на лапароскопските експлорации на жлъчните пътища, месец след операцията сме отчетели 3 (8,82%) случая на резидуални конкременти от проведената прездренажна холангиография.

Не разкрихме статистически значима разлика в честотата на резидуалната холедохолитиаза при пациентите с отворена и лапароскопска експлорация на жлъчните пътища ($p=0,587$) (табл 4.)

Честота на резидуалната холедохолитиаза след експлорация на жлъчните	Отворена експлорация на жлъчните пътища с Т-дрен	Лапароскопска експлорация на жлъчните пътища с Т -
--	--	--

пътища		дрен
Брой пациенти	13	3
Процентно	11,93%	8,82%
	P = 0,587	

Табл 4. Сравнение в честотата на резидуалната холедохолитиаза след отворена или лапароскопска експлорация на жлъчните пътища.

Дискусия:

Пациентите с билиарна хипертензия на базата на ЖКБ, при които обструкцията е разрешена посредством ендоскопските методи и в следствие са претърпели семпла лапароскопска холецистектомия, показват най-благоприятни резултати по отношение на протичането на болничния процес. Средният болничен престой при тях е 3,7 дни, докато при тези при които ERCP не успява да се справи с причината за обструкцията и биват подложени на хирургия на жлъчните пътища, този срок е 8,6 дни. Разликата между двете групи пациенти е статистически значима – $p < 0.0001$. В тази група, обаче попадат пациенти със среден размер на конкрементите 8,7 мм и среден размер на холедоха 11,6 мм, а при пациентите при които ERCP не е постигнала екстракция на конкрементите техният среден диаметър е бил – 17,7 мм, а средният диаметър на холедоха е бил 17,4 мм. Лабораторните показатели също са показали по-високо степенна холестаза. Тези данни корелират с наличието на „комплицирана холедохолитиаза—при пациентите, при които ERCP не е постигнала дезобструкция на общия жлъчен канал.

Хирургично лечение на билиарната хипертензия при ЖКБ. Показанията за провеждане на конвенционална операция, до голяма степен съвпадат с относителните и абсолютните противопоказания за лапароскопско лечение: сърдечно-съдова дисфункция; невъзможност за толериране на пневмоперитонеума; тежка коагулопатия, която не може да се коригира предоперативно; множество предходни интервенции, особено в същата зона; придружаваща патология, изискваща лапаротомия; наличие на чревна обструкция със силна дилатация на чревните бримки; наличие на дифузен перитонит; липса на подготвен екип и инструментариум за провеждане на лапароскопско лечение.

Отворената експлорация на жлъчните пътища (ОЕЖП) при пациентите с ЖКБ е обвързана с по-висок риск от усложнения (32,29% за ОЕЖП срещу 23,07% за ЛЕЖП), както по отношение на леките (28,95% за ОЕЖП срещу 23,07% за ЛЕЖП), така и на по-тежките интра- и следоперативни усложнения (3,34% за ОЕЖП срещу 0,00% за ЛЕЖП). Водещите по честота хирургични усложнения, при изследваната от нас серия пациенти са тези от страна на оперативната рана.

Освен по-ниския дял на усложнения, пациентите оперирани по лапароскопски способ имат по-кратък болничен престой (11,7 дни при ОЕЖП срещу 5,3 дни при ЛЕЖП), по-кратък престой в отделенията по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (1,9 дни при ОЕЖП срещу 0,8 дни при ЛЕЖП), както и по-кратък следоперативен болничен престой (9,7 дни при ОЕЖП срещу 4,4 дни при ЛЕЖП), като разликите са статистически значими.

По отношение на радикалността на лечението, лапароскопската експлорация на жлъчните пътища и екстракция на конкрементите, не отстъпва на отвореното лечение. При проведените месец следоперативно прездренажни холангиографии, данни за резидуална литиаза сме намерили при 11,93% от оперираните по отворен способ и при 8,82% от тези, лекувани лапароскопски. Липсва статистически значима разлика между двете кохорти ($p = 0,587$). Честотата на наблюдаваните от нас резидуални холедохолитиази, е в рамките на наблюдаваната и от други автори (5-15%) (8).

Значителната честота на рецидивите на холедохолитиазата след хирургично лечение е причината в миналото да се е прибегвало много често до конструиране на билио-дигестивни анастомози, като мярка за редуциране на тази честота, въпреки че процедурата е била обременена с

немалка честота на ранни и късни усложнения.

Днес възможността за ендоскопско лечение дава възможност за неоперативно разрешаване на резидуалната холедохолитиаза в 85-90% от случаите (8,9,10). Пациентите, нуждаещи се от повторна оперативна интервенция по повод на холедохолитиаза от една страна са малко на брой, а от друга биха могли да бъдат подложени на нова лапароскопска операция.

Макар че лечението на ЖКБ с билиарна хипертензия може да изисква многоетапен подход до отстраняване на всички конкременти, тенденцията е тези етапи да бъдат извършвани чрез интервенционални и мини-инвазивни процедури, всяка от които да е максимално щадяща, с кратки сокове на възстановяване и нисък дял на усложнения, и не на последно място, с добри далечни резултати по отношение на запазване на физиологията на билиарното дърво.

Заключение:

При пациенти с ЖКБ, абдоминалната ехография и лабораторната диагностика са методите за начално прецизиране на пациентите с висок риск за холедохолитиаза и билиарна хипертензия. Тези пациенти следва да се подложат на последваща образна или интервенционална диагностика. Когато броят и размерът на конкрементите го позволяват, ендоскопската екстракция с последваща лапароскопска холецистектомия осигурява най-благоприятното протичане на заболяването. Когато се налага хирургична експлорация на жлъчните пътища, лапароскопската експлорация с помощта на холедохоскоп, позволява скъсяване на болничния престой, без да е обременена с по-висок процент на рецидиви или следоперативни усложнения.

Библиография:

1. Димитрова В.-, „Холелитиазата днес“ ; Лекарска практика; бр 3, 2005г.
2. Menezes N, Marson LP, debeaux AC, Muir IM, Auld CD. Prospective analysis of a scoring system to predict choledocholithiasis. Br J Surg.2000;87:1176–1181.
3. Videhult P, Sandblom G, Rasmussen IC. How reliable is intraoperative cholangiography as a method for detecting common bile duct stones? : A prospective population-based study on 1171 patients. Surg Endosc.2009;23:304–312.
4. Borzellino G, Rodella L, Saladino E, Catalano F, Politi L, Minicozzi A, Cordiano C. Treatment for retained [corrected] common bile duct stones during laparoscopic cholecystectomy: the rendezvous technique. Arch Surg.2010;145:1145–1149.
5. Lai EC, Lau WY: Mirizzi syndrome: history, present and future development. ANZ J Surg, 2006; 76(4):251-257.
6. Mirizzi PL: Syndrome del conducto hepatico. J Int Chir, 1948; 8:731-732.
7. Н. Пенков: Синдром на Mirizzi // Хирургия, 2003.
8. Blumgart LH (2007) Surgery of the liver, biliary tract and pancreas, IV edn, vol 1. Saunders Elsevier.
9. Baron TH, Petersen BT, Mergener K et al (2006) Quality indicators for endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Am J Gastroenterol 101:892-897.
10. Chang WH, Chu CH, Wang TE et al (2005) Outcome of simple use of mechanical lithotripsy of difficult common bile duct stones. World J Gastroenterol 11:593-596 .

1.11 ЯТРОГЕННИ ЛЕЗИИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА - КАКВО Е ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО МЕЖДУ ТЕОРИЯТА И РЕАЛНОСТТА?

К.Драганов¹, П.Карагъзов², А.Петреска¹, Д. Русенов¹, А.Тишков², В.Маринов¹, Д.Пенчев¹,
Н.Кътев¹, Л.Ел-Тал¹, С.Лавчев¹, Г.Ченгалова¹, Р.Гайдарски¹

¹ Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия

² Отделение по интервенционална гастроентерология, Втора вътрешна клиника
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София

Ключови думи: екстрахепатални жлъчни пътища; ятрогенна лезия на жлъчните канали; ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография; билио-дигестивна анастомоза

Въведение: Ятрогенните лезии (ЯЛ) на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) са сравнително рядко (0.1-0.5%), но сериозно усложнение след конвенционална и най-вече след лапароскопска холецистектомия поради неблагоприятната прогноза при голям процент от тези случаи - развитие на рецидивиращи холангити и биларна цироза.

Цел: Споделяне на собствен опит в диагностиката и лечението на пациенти с ЯЛ на ЕХЖП в относително голяма за нашата практика серия.

Материал и методи: Обект на ретроспективно проучване бяха 27 случая с ЯЛ на ЕХЖП, третиран в нашата институция между 2009 и март, 2018 год. Всички те бяха с билирагия и/или с тотално прекъсване/клипсирание на хепатико-холедоха (механичен иктер), т.е. не включихме случаите на стеноза, третирана само с ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография (ЕРХПГ) и стент. Събрахме информация относно генезата на лезията, времето на установяване (интра-/постоперативно), проявите (външна билирагия, билиом или абсцес, механичен иктер), тежестта, поведението според типа на увредата по Strasberg, ранните и късните резултати. Шест ЯЛ бяха усложнения при наши операции. Две от тях разпознахме интраоперативно и извършихме конверсия с билио-дигестивна анастомоза. В другите 4 случая се касаеше за ниско дебитна билирагия (лезия на канал на Luschka или дясно-дорзален секторен канал), овладяна с ЕРХПГ и стент в ЕХЖП. Останалите 21 болни бяха насочени от други заведения между 3. и 42. постоперативен ден. Именно те представляваха сериозно предизвикателство – всяка оперативна намеса беше уникална.

Резултати: Не сме регистрирали ранен следоперативен морталитет, а специфични усложнения настъпиха при 4 болни. Нямаше компликации, наложили реоперация. Рецидивиращи холангити установихме при 3 пациенти, но в нито един случай до момента няма диагностицирана биларна цироза.

Обсъждане: С широкото навлизане в практиката на интервенционалните процедури (ЕРХПГ) голяма част от ЯЛ на ЕХЖП, най-вече ниско дебитните билирагии и стенозите се решават ендоскопски. Но не са малко и случаите, налагащи отворена хирургична реконструкция. Съществуват множеството класификации, но нито една от тях не може да опише съвсем точно находката при лапаротомията, експлорацията и реконструкция. Често при тези увреди е налице засягане и на други структури, различни от ЕХЖП, което допълнително усложнява хирургичната интервенция.

Заключение: Всяка ЯЛ на ЕХЖП е с много по-благоприятна прогноза, ако е установена интраоперативно. Операцията на „чист—терен (без инфламаторно-адхезивни промени) е важна предпоставка за благоприятен ранен и късен резултат. Всички пациенти с късно диагностицирана биларна увреда е редно да се насочват към специализирани центрове, с възможност за извършване на ЕРХПГ и с достатъчно богат опит в хепа-билиарната хирургия.

Ключови думи: екстрахепатални жлъчни пътища; ятрогенна лезия на жлъчните канали; ендоскопска ретроградна холангио-панкреатография; билио-дигестивна анастомоза

Въведение

Ятрогенните лезии (ЯЛ) на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) имат различна клинична, лабораторна и инструментална характеристика в зависимост от механизма на предизвикване, топиката и вида им, времето на разпознаване, респ. на изява. По данни на различни автори ЯЛ на ЕХЖП категорично са приоритет на лапароскопската холецистектомия (ЛХ) и честотата им варира от 0.1% до 0.6% [1,3,4,12,29,30,31,33]. Този широк диапазон може да се обясни от факта, че някои „ниско дебитни—билирагии преустановяват спонтанно, не се разпознават, респ. не се отчитат като усложнение. Често и неинфектираните билиоми, както и късните стриктури водят пациента при друг специалист в друго лечебно заведение и също убягват на статистиката.

Днес голяма част от ЯЛ на ЕХЖП се третират ендоскопски – папилосфинктеротомия с/без билиарно стентирание или назобилиарен дренаж [10,15,22]. Но неефективността или техническата невъзможност за ендоскопия налагат хирургични намеси, които се характеризират с висок морбидитет и морталитет и не добри далечни резултати – рецидивиращи холангити и билиарна цирроза [9,20,21,38].

Цел на проучването

Споделяне на собствен опит в диагностиката и лечението на пациенти с ЯЛ на ЕХЖП в относително голяма за българската практика серия.

Материал и методи

Обект на ретроспективно едноцентрово проучване бяха 27 случая с ЯЛ на ЕХЖП след ЛХ, диагностицирани и лекувани оперативно в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда—между 2009 и 2017 год. Всички те бяха с билирагия и/или механичен иктер, т.е. третирани в ранния следоперативен период. В бройката от 27 пациенти не са включени тези със стеноза (латерално клипсирание, исхемия с фиброза, външна компресия от гранулом тип „чуждо тяло“); установена в късния следоперативен период и лекувана единствено и само интервенционално и/или с билио-дигестивна анастомоза.

Цялата серия от 27 пациенти разделихме в две групи: I група – 6 случая на наши усложнения; II група – 21 болни, оперирани другаде и реферирани към нашата институция.

Събрахме информация в следните аспекти: (1) генезата на лезията – липса на клипс или отпадане на клипс на d.cysticus или аберантен канал, клипсирание с/без прерязване, тотална екстирпация на сегмент („изрязване“); придружаваща съдова увреда; (2) време на установяване - интра- или постоперативно; (3) клинични прояви и лабораторна констелация - както при хоспитализацията (билирагия и/или иктер), така и в късния следоперативен период (стеноза след извършена реконструктивна интервенция с рецидивиращ холангит); (4) ECRP-данните –като диагностичен и като лечебен метод; (5) данните от други образни методи – КАТ и магнитно-резонансна холангио-панкреатография); (6) методът на хирургично лечение – вид реконструкция?

За определяне на типа на лезията използвахме класификацията на Strasberg (фиг.1).

Фиг. 1. Класификация на Strasberg за ЯЛ на ЕХЖП

(om Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg 1995)

Type A – билирагия от d.cysticus или от аберантен канал в ложето (Luschka); **Type B** – Частично прекъсване на билиарното дърво, най-често аберантен десен канал; **Type C** – Билирагия от аберантен десен хепатален канал при клипсирано/лигирано вливане към d.hepaticus communis; **Type D** – латерално разкъсване (лацерация) на хепатико-холедоха без прекъсване на континуитета; **Type E** – Цялостно прекъсване на билиарната система със „загуба на структура—(т.нар. „екстирпиран хепатико-холедох—)или стеноза до пълна непроходимост (практически този Тип Е повтаря класификацията на Bismuth – Corlette)

В I група включихме 6 ЯЛ на ЕХЖП, които бяха наши усложнения (0.1% от всички ЛХЕ). При две от тях се касаеше за тотално прекъсване на хепатико-холедоха, без екстирпация на сегмент. Тези две лезии разпознахме интраоперативно и извършихме конверсия с една билио-билиарна и една билио-дигестивна анастомоза – хепатико-йеюностомия на изолирана бримка по Bismuth-Hepp. И двете реконструкции бяха протектирани поради техен общ хепатален проток (< 4mm в диам.), съответно с Kehr-дренаж и външен билиарен дренаж, изведен по Witzel на отводящата чревна бримка.

В другите 4 случая се касаеше за ниско дебитна билирагия, резултат на лезия на канал на Luschka или малък дясно-дорзален секторен канал (аберантен десен канал), овладяна с ендоскопска процедура – ERCP, папилосфинктеротомия и стентирание на ЕХЖП, довела до намаляване на дебита на билирагията и в края прекратяване.

Останалите 21 пациенти (II група) бяха насочени към клиниката ни от други лечебни заведения между 3. и 42. постоперативен ден. Всички те бяха с тотално прекъсване на хепатико-холедоха (Type E₁₋₄ по Strasberg). Именно те представляваха сериозно хирургично предизвикателство.

Всички тези 21 болни претърпяха предоперативна ЕРХПГ, доказваща лезията на d.hepaticus communis и d.choledochus, както и невъзможността за решаване на проблема посредством стентирание (за това са показани лезиите Type D по Strasberg).

Нито един от тези пациенти не беше добър кандидат за „идеалния вариант—на реконструкция - било-билиарна анастомоза върху протективен Kehr-дренаж, без тензия между краниалния и каудалния край. От гледна точка на патогенезата на лезията, респ. хирургичната тактика, тази група II може да се раздели на 3 подгрупи:

1. „Най-благоприятни—от хирургична гледна точка бяха 10 случая на тотално прекъсване с клипсиран d.hepaticus communis, без „вентилен механизъм—през аберантен канал от ложето на мехура, т.е. без билирагия. В резултат билиарната хипертензия беше довела до дилатация на проксималния сегмент, обикновено с диаметър между 10mm и 16mm. Това от своя страна улесняваше анастомозирането между широкия общ хепатален канал или левия и десния чернодробен проток от една страна и йеюна от друга (процедура на Bismuth-Hepp).

2. Значително по-трудно беше анастомозирането на недилатиран, дори колабирал канал (диаметър 3.5-6.0 mm), каквато ситуация се наблюдава при прерязан, но не клипсиран хепатико-холедох и/или при комбинацията „клипс + отворен, макар и малък жлъчен канал—(7 случая).

3. Истински „кошмар за хирурга—са случаите на екстирпиран хепатико-холедох високо в хилуса на дроба, с отворени d.hepaticu dex. et sin. и дори сегментни канали (4 случая), като в един от тях се касаеше и за лезия на десния клон на v.portae, последващо прошиване и тромбоза, довела до некроза на десния хемидроб. Самостоятелното анастомозиране на хепаталните канали в хилуса с йеюна, дори и с увеличителни очила по-често е „щастливо изключение, отколкото правило—(дин случай, със самостоятелно протектиране на всеки един от билиарните канали с външен дренаж). В останалите три случаи извършихме холангио-хепато-йеюностомия, с контактни дренажи до анастомозата, както и една хемихепатектомия.

Резултати

Не сме регистрирали ранен следоперативен морталитет. Специфични усложнения настъпиха при 4 болни. Трима тях бяха с холангио-хепато-йеюностомия и един с бихепатико-йеюностомия – парциална инсуфициенция на анастомозата, с отделяне на жлъчка от контактните дренажи в количество средно 360 ml/24 часа (120-750ml/24ч.). В тези случаи задържахме контактния субхепатален дренаж/дренажи до спиране на билирагията, с корекция на нарушенията в белтъчния и електролитния баланс и широкоспектърен антибиотик за профилактика на холангита.

Нямаше компликации, наложили реоперация.

Рецидивиращи холангити, резултат на стеноза на анастомозата установихме при 3 пациенти, но в нито един случай до момента няма диагностицирана билиарна цироза. При наблюдаваните от нас случаи първи тласък на рецидивиращ холангит обикновено настъпва около 4-ия месец, с рецидиви през 3-7 месеца.

Обсъждане

ЛХ е „златен стандарт—в съвременното лечение на жлъчно-каменната болест по добре познати причини, но това неминуемо е довело и до увеличаване на честотата на ЯЛ на ЕХЖП [16,20,21]. Все още в хирургичната практика съществуват *редица проблеми*, свързани с уврежданията на билиарната система.

Общи предпоставки и рискови фактори за възникване на ЯЛ на ЕХЖП

По-често ЯЛ на ЕХЖП се причиняват в центрове с малък/среден обем на дейност [5,20,26,27,41]. Анатомичните вариации в триъгълника на Calot и lig. hepatoduodenale, остро то възпаление, предходните лапаротомии, мъжкият пол и напредналата възраст, липсата на достатъчно лапароскопски опит и не на последно място стремежът за „завършване на интервенцията лапароскопски на всяка цена—са основни предпоставки за възникване на увредите [2,7]. По данни от съвременната литература честота на конверсиите варира между 2-15%, а при остър и/или усложнен калкулозен холецистит тя достига до 35% [23,35,37,42,43]. Конверсията не трябва да се счита като „проява на страх—липса на достатъчна квалификация и акт на безсилие. Обратно, прекалената смелост често е тази, която изиграва лоша шега на хирурга с негативни последици най-вече за болния.

Допълнително в центровете с малък и среден обем за по-кратък, или по-дълъг период от време хирургичният екип се нагърбва с лечението на пациентите, както консервативно, така и хирургично – лапаротомия и релапаротомии, опити за сутура с пластично възстановяване върху Kehr-дренаж или по-сложна реконструкция (билио-дигестивна анастомоза) [11]. Понякога това има успех, но по-често води до настъпване на „*усложнения на усложнението*“ – билиом, билиарен перитонит, сепсис или високостепенен иктер със сериозна хепато-целуларна увреда.

Класификации

Съществуват множество (по литературни данни над 10!) класификации – Vimuth-Corlette, McMahon, Stewart-Way, Strasberg (най-често използвана), Hannover (най-детайлна), Mattox, Gouma-Obertrop и Siewert и др. [8,25,34,39,40]. Последните две класификации са сравнително „окупирани—и лесно приложими от практическа гледна точка. Големият брой е доказателство за липса на универсалност, т.е. приложимост при всеки конкретен случай. Повечето от познатите ни класификациите третираат типа на лезията, евентуално времето на проява и разпознаване, но вземането под внимание на двата фактора едновременно създава много сложна схема за поведението.

Данни от литературата

Не на последно място идва и този проблем. Дори и центрове с голям обем на дейност публикуват собствени серии от 30-50 случая, рядко повече, което от една страна е относително голям опит, но от друга – недостатъчно за фундаментални изводи и препоръки.

Ще посочим два примера: (а) Hannover classification system е създаде след наблюдение на 72 случая на ЯЛ на ЕХЖП [6]. (б) Lillemoe *et al.* [20] докладват далечните резултати при 89 пациенти с билиарно увреждане, оперирани в Университетската болница „Johns Hopkins“ за 10-годишен период.

Правилното поведение при ЯЛ на ЕХЖП зависи от няколко фактора:

1. Време на разпознаване на лезията

Едва 8-33% от лезиите се разпознават интраоперативно, когато евентуалното лечение е с доказано по-добри резултати в сравнение с късното диагностициране [5,20,21,26,27,31]. В центровете с малък и среден обем на дейност този процент и далеч по-нисък в сравнение със специализираните центрове [30].

2. Калибър на увредения билиарен канал и тип на лезията [13,16,23]

Малките (<3mm диаметър), което най-често отговаря на лезия тип А и В по Strasberg може спокойно да се клипсират или лигират (оперативно), или да при адекватно дрениране да се извърши ERCP и да се изчака, ако има тенденция за намаляване на дебита на билирагията.

Клипсиран с/без екстирпация хепатико-холедох налага реконструкция. При интраоперативно разпознаване и липса на екстирпация – пластично възстановяване на каналите върху протекция на Kehr-дренаж.

При екстирпиран и/или сериозно термично травмиран хепатико-холедох (Type E₁₋₃ по Strasberg) се извършва билио-дигестивна анастомоза. По-благоприятни са две ситуации: (а) разпозната интраоперативно лезия; (б) лезия с тотално клипсиране и без билирагия, т.е. с дилатирани проксимални канали (картина на механичен иктер).

Проблеми създава екстирпацията на хепатико-холедох с отворени канали (билирагия от дренажите или интраперитонеално изтичане с билиарен перитонит). Анастомозирането на „тесни лъв и десен хепатален проток—“ се извършва само с увеличителни очила.

Най-неблагоприятни от практическа гледна са екстирпациите на цялото екстрахепатално жлъчно дърво, високо в хилуса на дроба (лезия Type E₄ по Strasberg). Сутурирането самостоятелно на два или повече жлъчни канали с тесен лумен крие сериозен риск от инсуфициенция на тази анастомоза, така и за развитие на рецидивиращи холангити в бъдеще, водещи до билиарна цироза.

3. Комплексни увреждания

В около 10-15% от случаите увреждането на ЕХЖП е съчетано и с увреждане на кръвоносни съдове в хепато-дуоденалния лигамент и/или съседни кухи коремни органи (най-често дуоденум или трансверзален колон, при налични било-дигестивни фистули), което се явява допълнителен утежняващ момент [17-19,32,36].

Заключение

Всяка ЯЛ на ЕХЖП е с много по-благоприятна прогноза, ако е установена интраоперативно.

Операцията на „чист—терен (без инфламаторно-адхезивни промени) е важна предпоставка за благоприятен ранен и късен резултат.

Всички пациенти с късно диагностицирана билиарна увреда е редно да се насочват към специализирани центрове, с възможност за извършване на ERCP и с опит в хепа-билиарната хирургия.

Въпреки предложените класификации и алгоритми за поведение, много често в практиката хирургът се натъква на „уникална ситуация—“. В такива случаи за вземането и основно изпълняването на правилното решение освен теоретичните постановки, важни са и чисто техническите хирургични умения, опитът и дори интуицията.

Литература

1. Albasini JL, Aledo VS, Dexter SP, et al. Bile leakage following laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 1995;9:1274-8.
2. Archer SB, Brown DW, Smith CD, et al. Bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy: results of a national survey. Ann Surg 2001;234:549-58.
3. Bailey RW, Zucker KA, Flowers JL, et al. Laparoscopic cholecystectomy. Experience with 375 consecutive patients. Ann Surg 1991;214:531-40.
4. Barkun AN, Rezieg M, Mehta SN, et al. Postcholecystectomy biliary leaks in the laparoscopic era: risk factors, presentation, and management. McGill Gallstone Treatment Group. Gastrointest Endosc 1997;45:277-82.
5. Bauer TW, Morris JB, Lowenstein A, et al. The consequences of a major bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy. J Gastrointest Surg 1998;2:61-6.

6. Bektas H, Schrem H, Winny M, et al. Surgical treatment and outcome of iatrogenic bile duct lesions after cholecystectomy and the impact of different clinical classification systems. *Br J Surg* 2007;94:1119-27.
7. Biffl WL, Moore EE, Offner PJ, et al. Routine intraoperative laparoscopic ultrasonography with selective cholangiography reduces bile duct complications during laparoscopic cholecystectomy. *J Am Coll Surg* 2001;193:272-80.
8. Bismuth H, Majno PE. Biliary strictures: classification based on the principles of surgical treatment. *World J Surg* 2001;25:1241-4.
9. Braasch JW, Bolton JS, Rossi RL. A technique of biliary tract reconstruction with complete follow-up in 44 consecutive cases. *Ann Surg* 1981;194:635-8.
10. Chow S, Bosco JJ, Heiss FW, et al. Successful treatment of post-cholecystectomy bile leaks using nasobiliary tube drainage and sphincterotomy. *Am J Gastroenterol* 1997;92:1839-43.
11. Csendes A, Navarrete C, Burdiles P, et al. Treatment of common bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy: endoscopic and surgical management. *World J Surg* 2001;25:1346-51.
12. Deziel DJ, Millikan KW, Economou SG, et al. Complications of laparoscopic cholecystectomy: a national survey of 4,292 hospitals and an analysis of 77,604 cases. *Am J Surg* 1993;165:9-14.
13. Duca S, Bala O, Al-Hajjar N, Iancu C, Puja IC, Munteanu D, Graur F. Laparoscopic cholecystectomy: incidents and complications. A retrospective analysis of 9542 consecutive laparoscopic operations *HPB(Oxford)* 2003;5:152-58.
14. Frilling A, Li J, Weber F, Fruhans NR, et al. Major bile duct injuries after laparoscopic cholecystectomy: a tertiary center experience. *J Gastrointest Surg.* 2004;8:679-85.
15. Kaffes AJ, Hourigan L, De Luca N, et al. Impact of endoscopic intervention in 100 patients with suspected postcholecystectomy bile leak. *Gastrointest Endosc* 2005;61:269-75. Karanikas M, Bozali F, Vamvakerou V et al. Biliary tract injuries after lap cholecystectomy - types, surgical intervention and timing. *Ann Transl Med.* 2016; 4(9): 163.
16. Kaushik R. Bleeding complications in laparoscopic cholecystectomy: incidence, mechanisms, prevention and management. *J Minim Access Surg.* 2010;6:59-65.
17. Larobina M, Nottle P. Complete evidence regrading major vascular injuries during laparoscopic access. *Surg laparosc Endosc Percutan Tech.* 2005;15:119-23.
18. Leduc Lj, Metchell A. Intestinal ischemia after laparoscopic cholecystectomy. *JLS.* 2006;10:236-8.
19. Lillemoe KD, Martin SA, Cameron JL, et al. Major bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. Follow-up after combined surgical and radiologic management. *Ann Surg* 1997;225:459-68.
20. Lillemoe KD. Benign post-operative bile duct strictures. *Baillieres Clin Gastroenterol* 1997;11:749-79.
21. Llach J, Bordas JM, Elizalde JJ, et al. Sphincterotomy in the treatment of biliary leakage. *Hepatogastroenterology* 2002;49:1496-8.11
22. Marakis G, Pavidis TE, Aimoniotou E, et al. Major complications during laparoscopic cholecystectomy. *Int Surg.* 2007;92:142-6.
23. Mc Kinley SK, Brunt LM, Schwaitzberg SD. Prevention of bile injury: the case for incorporating educational theories of expertise. *Surg Endosc.* 2014;001
24. McMahan AJ, Fullarton G, Baxter JN, et al. Bile duct injury and bile leakage in laparoscopic cholecystectomy. *Br J Surg* 1995;82:307-13.
25. Mirza DF, Narsimhan KL, Ferraz Neto BH, et al. Bile duct injury following laparoscopic cholecystectomy: referral pattern and management. *Br J Surg* 1997;84:786-90.
26. Nealon WH, Urrutia F. Long-term follow-up after bilioenteric anastomosis for benign bile duct stricture. *Ann Surg* 1996;223:639-45.
27. Opitz I, Gantert W, Giger U, et al. Bleeding remains a major complication during laparoscopic surgery: Analysis of the SALTS database. *Langenbeck's Arch Surg.* 2005;390:128-33.
28. Peters JH, Ellison EC, Innes JT, et al. Safety and efficacy of laparoscopic cholecystectomy. A prospective analysis of 100 initial patients. *Ann Surg* 1991;213:3-12.
29. Ponsky JL. Complications of laparoscopic cholecystectomy. *Am J Surg* 1991;161:393-5.
30. Rauws EA, Gouma DJ. Endoscopic and surgical management of bile duct injury after laparoscopic cholecystectomy. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2004;18:829-46.
31. Schmidt SC, Settmacher U, Langrehr JM, et al. Management and outcome of patients with combined bile duct and hepatic arterial injuries after laparoscopic cholecystectomy. *Surgery* 2004;135:613-8.
32. Sicklick JK, Camp MS, Lillemoe KD, et al. Surgical management of bile duct injuries sustained during laparoscopic cholecystectomy: perioperative results in 200 patients. *Ann Surg* 2005;241:786-92.
33. Siewert JR, Ungeheuer A, Feussner H. Bile duct lesions in laparoscopic cholecystectomy. *Chirurg* 1994;65:748-57.

34. Simopoulos C, Botaitis S, Polychronidis A, et al. Risk factors for conversion of laparoscopic cholecystectomy to open cholecystectomy. *Surg Endosc.* 2005;19:905.
35. Singh R, Kaushik R, Sharma R, et al. Non-biliary mishaps during laparoscopic cholecystectomy. *Ind J Gastroenterol.* 2004;23:47–9.
36. Stanisic V, Milicevic M, Kocev N, et al. Prediction of difficulties in laparoscopic cholecystectomy on the base of routinely available parameters in a smaller regional hospital. *Eur Rev Med Pharmacol.* 2014;18:1204–1211.
37. Stefanini P, Carboni M, Patrassi N, et al. Roux-en-Y hepaticojejunostomy: a reappraisal of its indications and results. *Ann Surg* 1975;181:213-9.
38. Stewart L, Way LW. Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. Factors that influence the results of treatment. *Arch Surg* 1995;130:1123-8.
39. Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. *J Am Coll Surg* 1995;180:101-25.
40. Walsh RM, Henderson JM, Vogt DP, et al. Trends in bile duct injuries from laparoscopic cholecystectomy. *J Gastrointest Surg* 1998;2:458-62.
41. Yang TF, Guo L, Wang Q. Evaluation of preoperative risk factors for converting laparoscopic to open cholecystectomy: a meta analysis. *Hepatogastroenterology.* 2014;61:958–65.

Zhang WJ, Li JM, Wu GZ, et al. Risk factors affecting conversion in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. *ANZ J Surg.* 2008;78:973–6

1.12 ЧЕРНОДРОБНА РЕЗЕКЦИОННА ХИРУРГИЯ - УСПЕХИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ, НАТРУПАНИ В 12-ГОДИШЕН ОПИТ

*Д. Русенов, К. Драганов, А. Петреска, В. Маринов, Г. Ченгалова, Л. Ел-Тал, Д. Пенчев, С. Лавчев,
Н. Кътев, М. Радойчич, Е. Даскалова, Р. Гайдарски*
Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София

Ключови думи: чернодробна резекция; билирагия; хеморагия; пострезекционна остра чернодробна недостатъчност

Въведение: Чернодробните резекции (ЧР) отдавна са станали рутинни за много центрове и в чужбина, и у нас. Днес почти няма дискутабилни теми и нерешени проблеми, касаещи чернодробната резекционна хирургия (ЧРХ). Смъртността в центровете с голям обем на дейност е трайно <3%, дори за много от тях и 0%! На базата на това всеки един хирург, започващ обучение по хепато-билиарна хирургия ще стигне преждевременно до извода, че „в този домейн няма нито въпроси без отговор, нито тайни и уловки—“.

Цел: Събиране на детайлна информация относно основните принципи и техническите характеристики на извършените от нас ЧР и анализиране на следоперативните резултати.

Материал и методи: За периода януари, 2007 – декември, 2017 год. в нашата институция сме извършили общо 1255 хирургични чернодробни интервенции – конвенционални и лапароскопски. Дизайнът на проучването беше едноцентрово, ретроспективно, контролирано. От всички тези намеси 30.8% (387/1255) бяха ЧР, а от тях 113 (29.2%) - големи по обем, т.е. с отстраняване > 2 сегмента. Водеща индикация за ЧР (40.7%; 161/387) бяха коло-ректалните метастази. Ретроспективно събрахме информация относно методите за паренхимна дисекция, за васкуларен контрол, дрениране, вкл. и външен билиарен дренаж, както и за морталитета и специфичните пострезекционни усложнения (СПРУ).

Резултати: В ранния следоперативен период регистрирахме 3 екзитуса (2.6% от всички големи по обем ЧР) и 19.5% СПРУ (22/113). Релапаротомирахме 4 болни (3.5% от всички оперирани с голям обем), а останалите 18 компликации бяха овладени консервативно. **Обсъждане:** Резултатите след ЧР непрекъснато се подобряват. Морталитетът е трайно < 5%, дори < 3%, а редица автори

докладват и 0% смъртност след големи по обем ЧР. Но от друга гледна точка специфичният морбидитет варира в много широк диапазон - от 4% до 41.7%! Къде е истината? Какво може да сподели всеки един хирург и всеки един екип с достатъчно опит в областта на ЧРХ както за постигнатите успехи, така и за посрещнатите разочарования?

Заклучение: Добрите резултати в голямата ЧРХ са реалистична цел, за постигането на която е нужно съобразяване с установените от много автори и потвърдени и от нашия опит основни принципи - достатъчен по обем резидуален паренхим, щадящо отношение към него интраоперативно и малка по обем кръвозагуба.

Ключови думи: чернодробна резекция; билирагия; хеморагия; пострезекционна остра чернодробна недостатъчност

Въведение

Чернодробните резекции (ЧР) отдавна са станали рутинни за много центрове и в чужбина, и у нас. Те са „златен стандарт—при първичните чернодробни тумори, както и при метастазите от коло-ректален рак и NET^[4,18]. Днес почти няма дискутабилни теми и нерешени проблеми, касаещи чернодробната резекционна хирургия (ЧРХ). Смъртността в центровете с голям обем на дейност е трайно <3%, дори за много от тях и 0%(!)^[5,8,12-15,22,26]. На базата на това всеки един млад лекар-специализант, започващ обучение по хепато-билиарна хирургия би стигнал преждевременно до извода, че „в този домейн няма нито въпроси без отговор, нито тайни и уловки—Но ето и един отрезвяващ факт с цел връщане в реалността: Честотата на специфичния морбидитет след ЧР с голям обем (ЧРГО) варира от 5-6 до 47%^[1,5,8,12-15,22,26]. Специфичните пострезекционни усложнения (СПРУ) са „сиамският близък—на агресивната чернодробна хирургия.

Стремежът за онкологична радикалност и постигането ѝ е неприемливо (поне за нас) оправдание за възникването на билирагия, хеморагия, остра чернодробна недостатъчност или пулмонални специфични усложнения. Предизвикателството към хепато-билиарните хирурзи днес е постигане на тази радикалност при ниска честота на СПРУ.

Цел на проучването

Събиране на детайлна информация относно основните принципи и техническите характеристики на извършените от нас ЧР и анализиране на следоперативните резултати.

Материал и методи:

За периода януари, 2007 – декември, 2017 год. в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда—сме извършили общо 1255 хирургични чернодробни интервенции – конвенционални и лапароскопски. Дизайнът на проучването беше *едноцентрово, ретроспективно, контролирано*.

При *селектиране на случаите* формулирахме следните изключващи критерии:

1. Възраст на пациентите <18 и >75 год.;
2. Намеси, различни от ЧР по дефиниция, като напр. кисторезекции (паразитарти или прости кисти), хепатотомия и дрениране на абсцеси, ексцизионни биопсии, термодеструкция или алкохолизация на тумори, девастуларизации на ляв или десен хемидроб, сутура при травматични лезии с хемо- и билирагия;
3. Анатомични или атипични резекции на бенигнени първични чернодробни тумори, т.е. липса на онкологично заболяване;
4. Липса на достатъчно точна информация относно хода на следоперативния период с изрично упоменаване на наличие или отсъствие на СПРУ.

От всичките 1255 намеси останаха 30.8% (387/1255), които отговаряха на посочените по-горе условия и представляваха анатомични или атипични ЧР. От тях 113 (29.2%) бяха големи по обем, т.е. с отстраняване > 2 сегмента. Водеща индикация за ЧР (46.8%; 181/387) бяха коло-ректалните метастази.

Освен посочените „изключващи критерии при селекция на пациенти—и „видовете патология, индикация за ЧР—анализирахме също така и данните, касаещи демографията, чернодробната и реналната функция предоперативно, коморбидността.

Ретроспективно събрахме информация относно *хирургичните методи*: основните принципи и техники за паренхимна дисекция, васкуларен контрол (in-flow control или тотално васкуларно изключване), дрениране, вкл. и външен билиарен дренаж (фиг.1).

Фиг. 1. Технически характеристики при ЧРГО

- (а) Селективен клампаж на десни и леви съдови структури при ЧРГО;
 (б) Подготовка за тотално васкуларно изключване;
 (в) Паренхимна дисекция с CUSA; (г) Анатомична резекция

Отчетохме и обработихме статистически *ранните следоперативните резултати* - морталитет и честотата, структурата, диагностика и поведението при възникналите СПРУ.

Резултати:

В близо половината от случаите индикация за ЧР бяха метастазите от коло-ректален карцином (46.8%), следвани от първичните хепато- и холангиоцелуларни карциноми (16.3%) (табл. 1.). От 2010 год. насам в практиката ни нараства абсолютният брой и относителният дял на случаите на резекция на неколоректални чернодробни метастази при стриктно спазване на предложените от R.Adam и сътр. условия - характеристика на основния тумор, възраст на пациента, „М— и Н—категории.

В цялата серия преобладаваха мъжете (1.3/1.0) при средна възраст беше 57.66 год.

Табл. 1. Нозологични единици, индикации за чернодробни резекции

<i>Основна нозологична единица</i>	<i>Брой случаи</i>	<i>%</i>	<i>Пол м/ж</i>	<i>Средна възраст (години)</i>
------------------------------------	--------------------	----------	----------------	--------------------------------

Първични злокачествени тумори	63	16.3%	36/27	60.23 (30-72)
Хепатоцелуларен Са	39			
Холангиоцелуларен Са	22			
Метастази от коло-ректален рак	181	46.8%	111/70	62.51 (36-72)
Метастази от NET	27	7.0%	13/14	47.35 (32-61)
Метастази от стомашен рак	46	11.9%	28/18	53.24 (39-61)
Метастази от панкреатичен рак	38	9.8%	13/25	51.54 (30-59)
Метастази от други карциноми (дистален холедох, мл. жлеза, овариален, уротелен), GIST, саркоми, Са на ЖМ	32	8.2%	18/14	58.33 (34-71)
Общо	387	100.0%	219/168	57.66 (30-72)

Предоперативните лабораторни данни показаха несигнификантни отклонения от референтните стойности в 19.5% (22/113) при ЧРГО и в 7.6% (21/274) при по-малките по обем резекции. Тези нарушения по правило винаги коригираме предоперативно с хемо- и плазмотрансфузии, Human albumin, хепатопротектори, vit. К, диуретици, инсулинова терапия (при диабет). Не сме предприемали ЧР при пациенти със сериозна чернодробна и/или ренална дисфункция, а именно - общ билирубин > 63 $\mu\text{mol/l}$, ASAT и ALAT > 80 UI/l, INR > 1.35, APTT > 35 sec., азотна задръжка, декомпенсиран диабет.

Времетраенето на ЧРГО варираше от 2h45min до 7h10min (средно 3h54min +/- 1.303). Продължителност > 5h имаха интервенциите по повод на метакронни метастази поради времето, необходимо за дебридман.

Васкуларен клампаж с цел минимализирана кръвозагуба приложихме в 60.1% (68/113) при големите по обем и в 29.6% (81/274) при по-малките по обем резекции. През последните няколко години при възможност предпочитаме селективния клампаж - „щадящо” отношение към оставащия чернодробен паренхим.

При ЧРГО съотношението АнатЧР/АтипЧР беше 48/65 (42.5% срещу 57.5%).

Минималната по количество интраоперативна кръвозагуба е основен принцип в работата на нашия екип. Работата с увеличителни очила и щателната дефинитивна хемо- и билиостаза са най-сигурната гаранция за ниската честота на СПРУ. При 52 ЧРГО (46.0%), както и при 212 намеси със среден обем (77.4%) не се наложи субституция. Средното количество на прелята Ег-маса при всичките 387 болни беше 0.4 единици/1 случай..

Тъй като различните авторите използват различни критерии и дефиниции за анализиране на резултатите от проучванията си, счетохме за необходимо да уточним използваните от нас. За големи по обем приемахме всички ЧР с анатомично резециране на >2 сегменти или атипично – на повече от 15% от чернодробния паренхим^[24]. Като локални специфични ПРУ отчитаме ефективно дренирана ниско дебитна хеморагия или билирагия и ранева дехисценция, а за генерализирани - хеморагичен шок, билиарен абсцес или перитонит, сепсис и чернодробна недостатъчност. За

оценка на билирагията International Study Group of Liver Surgery (ISGLS, [M.Makuuchi](#), [M.Büchler](#), [R.Adam](#) и др.) препоръчва правилото „3×3— билирубин в дренажния секрет >3 mg/dl (51.5 μmol/l) и съотношение дернажен билирубин/серумен билирубин >3 на 3-ия постоперативен ден ^[18]. Като граница между ниско и високо дебитната билирагия приемахме 100ml/24h. Пак ISGLS дефинира *сигнификантно пострезекционно кървене* това, което намалява Hb с >3g/dl в сравнение с базовата постхирургична стойност и/или налага хемотрансфузия (до 2 единици Eг-маса-Grade А, над 2 единици-Grade В) и/или налага интервенционална хемостаза или реоперация за хирургична хемостаза (Grade С)^[25].

Ранните следоперативни резултати са демонстрирани на табл.2.

Табл. 2. Смъртност и специфични усложнения след 387 чернодробни резекции

Обем на чернодробната резекция	Морталитет – брой случаи, %	Специфичен морбидитет – брой случаи, %
Голяма по обем чернодробна резекция (отстраняване на 3 или повече сегмента или атипична резекция на > 15% паренхим)	4/113 (2.6%)	22/113 (19.5%)
Средна по обем чернодробна резекция (отстраняване до 2 сегмента или < 15% паренхим)	1/274 (0.3%)	51/274 (18.6%)
Общо	4/387 (1.0%)	73/387 (18.9%)

Причина за фатален изход беше прогресираща чернодробна недостатъчност в 2 случая и по 1 случай на сепсис с MODS и на БТЕ.

В 80.8% (59/73) компликацията се преодоля с консервативни средства, менажиране на дренажите (лаваж, аспирация, задържане за 2-3 седмици), перкутанен (pig tail) дренаж под УЗД контрол, ФГДС със стентирание на хепатико-холедоха.

Реоперахме общо 14 болни - 4 след големи и 10 след средни по обем резекции, като при 8 причината беше хеморагия, а при 4 - билирагия от резекционната повърхност . В 2 случая установихме оформен билиом, като в единия той беше абсцедирал. Всичките тези 14 компликации не можахме да разрешим посредством консервативно лечение, ендоскопско стентирание на каналите или външен (pig tail) дренаж на перихепатална колекция под УЗД-контрол.

Мобилизацията на хепаталните лигаменти е с риск и за постоперативни пулмонални компликации (ПКК) – изливи, ателектази, хипостатична пневмония. Големи по обем плеврални изливи, наложили пунктиране и/или дрениране, се развиха в 12.4% (48/387). Тук допълнително провеждахме и антибиотична терапия не с цел профилактика по типа „single shot—което е рутинна наша практика (с изключение на абсцесите и случаите с холангит), а за минимум 5-7-дневен период.

Обсъждане

Резултатите след ЧР непрекъснато се подобряват. По отношение на ранната следоперативна смъртност данните на различните автори се сходни ^[5,8,12-15,26]. Но специфичният морбидитет варира в много широк диапазон - от 4% до 41.7%! ^[3,17,26,27] Къде е истината? Какво може да сподели всеки

един хирург и всеки един екип с достатъчно опит в областта на ЧРХ както за постигнатите успехи, така и за посрещнатите разочарования?

Ние приемаме обяснението, че посочените данни са доста „спекулативни—тъй като малко автори ясно дефинират за какъв точно обем ЧР става въпрос и кога „едно следоперативно събитие—се отчита като СПРУ [16]. Така в едно проучване попадат и болни с туморектомии и „краеви—атипични резекции (wedge resection, enucleation, tumorectomy). При много големи по обем ЧР (хемихепатектомия, трисекционектомия) усложненията варират от 11% до 34%, което важи и за резекции на циротично променен паренхим [6, 21]. В нашата серия морталитетът и морбидитетът (съотв. 1.0% и 18.9%) са съпоставими с тези на редица водещи световни школи и центрове.

В специализираната литература редица автори поддържат концепцията за предимствата на АнатЧР пред АтипЧР – онкологична издържаност, по-ниска честота на хемо- и билирагия от резекционната повърхност, малък риск от некроза на резидуален деваскуларизиран паренхим с последващ разпад и интоксикация и др. [10,19,27]. Ние считаме, че има случаи, при които АнатЧР не е разумният подход поради загуба на „здрав и функционално годен“ паренхим, както е напр. при билобарни лезии. В тези ситуации АтипЧР намалява риска от остра чернодробна недостатъчност, а шателната дефинитивна хемо- и билиостаза ефективно профилактира СПРУ.

Интраоперативната кръвозагуба има прогностично значение за СПРУ след ЧРГО [9,10]. От друга страна продължителната топла исхемия се толерира трудно от черния дроб, особено ако е стеатозен или циротичен. Какви изводи сме си направили от този факт и от 10-годишния опит на нашата клиника? От една страна предпочитаме селективния, по-рядко тоталния клампаж, прилагаме ги интермитентно и това е достатъчно надежден способ за намаляване на кръвозагубата. Последната е единственият сигнификантен рисков фактор за СПРУ. От друга страна „скъсеното“ оперативно време за сметка на по-голямата кръвозагуба е мит, на който не трябва да се робува.

Прогнозирането на изхода след ЧР е важно за практиката. Balzan е предложил т.нар. —50 критерии” [4]. „Пресичането—на протромбиновият индекс <50% и серумния билирубин >50 µmol/L на 5-ия постоперативен ден е ранен и точен предиктор за морталитета. Критериите „50-50—установихме и при двамата ни пациенти, развили чернодробна недостатъчност.

Хеморагията е главното ПРУ, налагащо ре-лапаротомия, както и една от основните причина за екзитус. Обикновено се манифестира около 23-ия час (между 1. и 11. следоперативен ден). Потенциални източници за кървене са резекционната повърхност (66.2%), лигаментарният апарат на черния дроб (24.7%), лиеналната фоса (9.1%), диафрагмата и ретроперитонеумът (по 7.8%), лявата супраренална жлеза (3.9%), ложето на ЖМ (2.6%). Ранното кървене възниква обикновено до 24-ия час и е венозно или смесено [20].

Билирагия в едно мащабно японско проучвания (1269 случая на ЧР) е установена при 8.7% (111 болни), като при 70% е преодоляна посредством „задържане на дренажа—[20]. С перкутанна пункция с дренаж проблемът е разрешен в 9.9% и реоперация се е наложила в 12.6% от случаите.

Постоперативната чернодробна недостатъчност е трета най-честа компликация след големи по обем ЧР и основна причина за фатален изход [22]. В случаите на метастази от КРК (абсолютна индикация за ЧР) е все още спорно дали хепатектомията да се осъществи едноетапно с чревната резекция, или на втори етап. Подобен риск съществува и в случаите на ЧР на хепатоцелуларни карциноми, развили се на фона на циротиза, както и при ЧР на стеатозен черен дроб.

Сериозен проблем след ЧР представляват и постоперативните пулмонални компликации (ППК) - ателектаза, бронхопневмония, плеврални изливи. Те засягат 17.6-26.1% от болните след големи по обем ЧР [7]. Доказани рискови фактори са възраст >70 год, тютюнопушенето, ХОББ, кръвозагуба, налагаща субституция с повече от 2 единици Ег-маса, продължителната изкуствена белодробна вентилация и продължителният престой в интензивно отделение [7]. Захарният диабет и специфичните хирургични усложнения след самата ЧР (хеморагия, билирагия, ранева дехисценция) са самостоятелни и независими прогностични фактори за възникване на ППК [7].

Заклучение

Добрите резултати в голямата ЧРХ са реалистична цел, за постигането на която е нужно съобразяване с установените от много автори и потвърдени и от нашия опит основни принципи - достатъчен по обем резидуален паренхим, щадящо отношение към него интраоперативно и малка по обем кръвозагуба.

„Изгубеното време—за дефинитивна хемо- и билиостаза на резекционната повърхност и профилактиката на постоперативната билиарна хипертензия посредством външен билиарен дренаж са „остарели и маловажни —прийоми според някои хирурзи, но отнасянето с достатъчно уважение към тези принципи се отплаща с малко СПРУ и по-малко ревизии.

Ранното разпознаване на специфичните усложнения съгласно посочените критерии на ISGLS и правилното им третиране е основният инструмент за намаляване на ранната постоперативна смъртност след големи по обем ЧР.

Библиография

1. Попов В. Прогностични фактори и късна преживяемост при хирургичното лечение на чернодробната метастатична болест. Дис. „д.м.—2006.
2. Agrawal S, Belghiti J. Oncologic resection for malignant tumors of the liver. *Ann Surg.* 2011;253:656–665. 1.
3. Asiyanbola B, Chang D, Gleisner AL et al. Operative mortality after hepatic resection: are literature-based rates broadly applicable? *J Gastrointest Surg.* 2008;12:842-851. 221
4. Balzan S, Belghiti J, Farges O, et al. The “50-50 criteria” on postoperative day 5 as an accurate predictor of liver failure and death after hepatectomy. *Ann Surg.* 2005;242:824–829. 2
5. Belghiti J, Noun R, Zante E, et al. Portal triad clamping or hepatic vascular exclusion for major liver resection. *Ann Surg* 1996;224(2):155-161. 222
6. Bruix J, Sherman M. Management of hepatocellular carcinoma: an update. *Hepatology.* 2011;53:1020–1022. 3
7. Cherqui D, Chouillard E, Laurent A, Tayar C. Hépatectomies par abord coelioscopique. *EMC Tech Med Chir.* 2006;3(40–768):1–8. 4
8. Choudhuri AH, Chandra S, Aggarwal G, Uppal R. Predictors of postoperative pulmonary complications after liver resection: Results from a tertiary care intensive care unit. *Indian J Crit Care Med.* 2014 Jun;18(6):358-62. 5
9. Clavien PA, Yaday S, Sindram D, Bentley RC. Protective effects of ischemic preconditioning for liver resections performed under inflow occlusion in humans. *Ann Surg* 2000; 232: 155-162. 223
10. Cucchetti A, Cescon M, Ercolani G, et al. A comprehensive meta-regression analysis on outcome of anatomic resection versus nonanatomic resection for hepatocellular carcinoma. *Ann Surg Oncol.* 2012;19(12):3697-705. 224
11. Delis SG, Madariaga J, Bakoyiannis A, Dervenis Ch. Current role of bloodless liver resection. *World J Gastroenterol.* 2007;13:826-829. 225
12. Fan ST, Lo CM, Liu CL et al. Hepatectomy for hepatocellular carcinoma: toward zero hospital deaths. *Ann Surg.* 1999;229:322–330. 6
13. Ishii M, Mizuguchi T, Harada K et al. Comprehensive review of post-liver resection surgical complications and a new universal classification and grading system. *World J Hepatol.* Oct 27, 2014; 6(10): 745-751. 226
14. Itoh S, Shirabe K, Taketomi A et al. Zero mortality in more than 300 hepatic resections: validity of preoperative volumetric analysis. *Surg Today.* 2012; 42: 435-440. 7
15. Jarnagin WR, Gonen M, Fong Y et al. Improvement in perioperative outcome after hepatic resection: analysis of 1,803 consecutive cases over the past decade. *Ann Surg.* 2002;236:397–406. 8
16. Jin S, Fu Q, Wuyun G, Wuyun T. Management of post-hepatectomy complications. *World J Gastroenterol.* 2013;19:7983-7991. 227
17. Jones R, Poston G. Surgical Anatomy of the Liver ND Bile Ducts. . In *Surgical Management of Hepatobiliary and Pancreatic Disorders.* Second Ed. Edited by Poston GJ, D’Angelica M, Adam R. Informa Healthcare, London. 2010: 1-16. 228
18. Kamiyama T, Nakanishi K, Yokoo H et al. Perioperative management of hepatic resection toward zero mortality and morbidity: analysis of 793 consecutive cases in a single institution. *J Am Coll Surg.* 2010;211:443–449. 9
19. Koch M, Garden OJ, Padbury R et al. Bile leakage after hepatobiliary and pancreatic surgery: a definition and grading of severity by the International Study Group of Liver Surgery. *Surgery.* 2011;149(5):680-8. 229
20. Kyoden Y¹, Imamura H, Sano K, Makuuchi M. Value of prophylactic abdominal drainage in 1269 consecutive cases of elective liver resection. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2010 Mar;17(2):186-92. 11
21. Li A¹, Wu B, Zhou W et al. Post-hepatectomy haemorrhage: a single-centre experience. *HPB (Oxford).* 2014 Jul 9. 10:1111-4. 12

22. Morino M, Morra I, Rosso E, Miglietta C, Garrone C. Laparoscopic vs open hepatic resection: a comparative study. *Surg Endosc.* 2003;17(12):1914–1918. 13
23. Patrono D, Paraluppi G, Perino M et al. Posthepatectomy liver failure after simultaneous versus staged resection of colorectal cancer and synchronous hepatic metastases. *G Chir.* 2014; 35(3-4):86-93. 14
24. Poon R, Fan ST, Lo CM et al. Improving Perioperative Outcome Expands the Role of Hepatectomy in Management of Benign and Malignant Hepatobiliary Diseases - Analysis of 1222 Consecutive Patients From a Prospective Database. *Ann Surg.* Oct 2004; 240(4): 698–710. 15
25. Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R et al. Post-hepatectomy haemorrhage: a definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS) HPB (Oxford). Aug 2011; 13(8): 528–535. 16
26. Spolverato G, Ejaz A, Hyder O et al. Failure to rescue as a source of variation in hospital mortality after hepatic surgery. *Br J Surg.* 2014;101:836-846. 2212
27. Zhou Y, Xu D, Wu L, Li B. Meta-analysis of anatomic resection versus nonanatomic resection for hepatocellular carcinoma. *Langenbecks Arch Surg.* 2011; 396(7): 1109-17. 2214

1.13 РУТИННА ПРОЦЕДУРА ЛИ Е ТОТАЛНАТА МЕЗОПАНКРЕАТИЧНА ЕКСЦИЗИЯ С ДОКАЗВАНЕ НА R0 ?

*К. Драганов, А. Петреска, Д. Русенов, В. Маринов, Г. Ченгалова, Л. Ел-Тал, Д. Пенчев, С. Лавчев,
Н. Кътев, М. Радойчич, Р. Гайдарски*

Ключови думи: мезопанкреас; дуоденохемипанкреатектомия; карцином на главата на панкреаса; тотална мезопанкреатична ексцизия

Въведение: Мезопанкреасът (МП) е ретро- и перипанкреатична съединително-тъканна структура, богата на нервни влакна и лимфни съдове. Тази структура обаче няма фасциална обвивка, респ. ясно дефинирани анатомични граници. Поради това някои автори отричат съществуването ѝ. Обратно, други абсолютизират значението на МП, твърдейки, че без тотална мезопанкреатична ексцизия (ТМПЕ) всяка дуоденохемипанкреатектомия (ДХПЕ) по повод на карцином на главата на панкреаса (КГП) на практика е сигурна R1 резекция.

Цел: Проучване на честотата на хистологично доказаната мезопанкреатична инфилтрация при радикални операции (ДХПЕ) по повод на КГП.

Материал и методи: В едноцентрово ретроспективно проучване анализирахме данните от хистологичните изследвания при 228 ДХПЕ, извършени за периода 01.01.2007-31.12.2017 год. вкл. Прилаганата рутинно от нас техника е „стандартната—за ДХПЕ - първоначална трансекция на панкреаса и последваща резекция, вкл. и ретропанкреатично, ретропортално и ретромезентериално. „Рутинно—изследване - експресно хистологично резекционните линии на панкреаса и билиарния канал.

Резултати: Едва през последните 4-5 години рутинна част от процедурата стана и хистологичното изследване на МП интраоперативно, експресно. Инфилтрация от ракови клетки Gefrier-ът доказва само в 13 случая. Това наложи допълнително разширяване на обема на резекцията парамезентериално и парапортално. Не установихме разлика в честотата на постоперативния морталитет и морбидитет при пациентите със и без ТМПЕ.

Обсъждане: Концепцията за ТМПЕ е неизменно свързана с въвеждането на „artery first—или „posterior first—техниките, за да се гарантира разширена „en-bloc—резекция на ретропанкреатичните лимфатици. Резецирането на МП по мнение на много водещи автори, заедно с щателната лимфна дисекция и постигането на чисти резекционни линии (панкреас, общ хепатален проток) са основни гаранции за радикалност на намесата, респ. добри отдалечение резултати.

Заклучение: Базирайки се на опита ни от 228 ДХПЕ считаме, че и техниката с първоначална трансекция на панкреаса също позволява извършването на ТМПЕ. Хистологичното верифициране на „чиста—резекционна линия по отношение на МП е задължителна компонента при всяка интервенция, претендираща за радикалност.

Ключови думи: мезопанкреас; дуоденохемипанкреатектомия; карцином на главата на панкреаса; тотална мезопанкреатична ексцизия

Въведение

Високата склонност на карцинома на главата на панкреаса (КГП) за локални рецидиви след потенциално радикална дуодено-хемипанкреатектомия (ДХПЕ) по Whipple или модификация е печален факт в онкохирургията [3,8,14,18]. Основни причини за това са склонността на панкреатичните ракови клетки за ранно лимфогенно метастазиране, както и за инфилтрация на ретропанкреатичната тъкан по хода на перипанкреатичните нервни плексуси – основно мезентериален (около v.mesenterica sup.=SMV, a.mesenterica sup.=SMA и v.portae=PV) и в по-малка степен перихоледохален, около a.hepatica communis и a.gastroduodenalis и целиачен (около tr.coeliacus) [7]. Такава периневрална инвазия се установява в 77% от патохистологично изследваните препарати след ДХПЕ [16,19].

Фиг.1. Схематично представяне на мезопанкреаса

(от Gockel I, Domeyer M, Wollpscheck T et al. Resection of the mesopancreas (RMP): a new surgical classification of a known anatomical space. World J Surg Oncol. 2007)

Редица наблюдения в тази насока са довели до развитие на *концепцията за съществуването на мезопанкреас* (МП). МП представлява ретропанкреатична сравнително плътна съединително-тъканна структура, богата на нервни влакна и най-вече на периневрални лимфни съдове (фиг.1) [7]. Тази структура няма фасциална обвивка, респ. ясно дефинирани анатомични граници и тя не е „мезо—в анатомичния смисъл на термина, тъй като няма самостоятелни кръвоносни съдове и не фиксира панкреаса към задна коремна стена [16,19]. Поради това някои автори отричат съществуването на МП [19]. Обратно, други абсолютизират значението на МП, твърдейки, че без тотална мезопанкреатична ексцизия (ТМПЕ) всяка дуоденохемипанкреатектомия (ДХПЕ) по повод на карцином на главата на задстомашната жлеза на практика е сигурна R1 резекция [7,16].

Цел

Проучване на честотата на хистологично доказаната мезопанкреатична инфилтрация при радикални операции (ДХПЕ) по повод на КГП.

Материал и методи

В Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда—еме извършили общо 228 ДХПЕ в периода 01.01.2007-31.12.2017 год. вкл.

Дизайнът на проучването беше *едноцентрово, ретроспективно*.

Прилаганата рутинно от нас техника беше „стандартната—за ДХПЕ последователност. Първо извършвахме достъп до bursa omentalis През гастроколичния и хепатогастричния лигаменти, мобилизация на долния ръб на жлезата и след това мобилизация на задната повърхност на панкреаса с отпрепарирание от v.mes.sup. – v.portae. Това осъществявахме по повече от 180° от вентралната хемициркумференция на вените, позволяващо интраоперативно експлориране за евентуална инфилтрация на съдовата стена (ако има ангажиране - на колко градуса е то и на какво протежение?). Преди или след това мобилизирахме в максимална степен и дуоденума по Kocher, с визуализация на v.cava inf. чак до левия ѝ борд. На това ниво експлорирахме и радикална мезентериума и преценявахме отношението на тумора спрямо SMA. Едва тогава осъществявахме трансекция на паренхимата на панкреаса и последваща резекция, вкл. и отстраняване „en-bloc—на мезопанкреаса - ретропанкреатичната, ретропорталната и ретромезентериалната „съединителна—тъкан + лимфни съдове и възли в нея—.

„Рутинно—изследвахме експресно хистологично резекционните линии на панкреаса и билиарния канал (Gefrier) и едва през последните 4-5 години започнахме „епизодично, при индикации—интраоперативно хистологично да изследваме и МП, и то при „макроскопски—съмнения за туморна инфилтрация в тази област – твърда консистенция на тъканта, трудно отпрепарирание на грос.uncinatus и на главата на панкреаса липса на ясна граница между нея и дясно-дорзалната хемициркумференция на SMV-PV. От началото на 2015 год. изследването на МП интраоперативно е задължителен момент в извършваната от нас оперативна процедура.

Ретроспективно анализирахме информацията относно случаите на хистологично верифициране на „инфилтриран—МП, разчитането и интерпретирането на резултата, дадено от клиничния патолог и влиянието на това върху хода на операцията. Източник на тази информация бяха оперативните протоколи и фишовете от хистологичните доклади.

Резултати

Категорична информация за интраоперативно експресно изследване на мезопанкреаса установихме в 18.0% (41/228). Инфилтрация от ракови клетки Gefrier-ът доказа в 31.7% (13/41). Това наложи допълнително разширяване на обема на резекцията ретропанкреатично в посока парамезентериално и парапортално, а в четири случая и тангенциална резекция на SMV-PV.

Не установихме разлика в честотата на постоперативния морталитет и специфичния морбидитет при пациентите със и без ТМПЕ.

Поради близките срокове не сме проследили и сравнили честотата на рецидивите и отдалечената преживяемост в случаите с/без ТМПЕ и интраоперативно патохистологично верифициране. Това ще е цел на друго наше проучване.

Обсъждане

Идеята за съществуване на мезопанкреас е сравнително нова – от 10-15 години. Тази идея буквално е била необходима за практиката и породена от наблюдения и разочарования от далечните резултати след ДХПЕ. Защо? Какви са доказателствата? Те са свързани с опити за подобряване на далечната преживяемост и постигане на по-добра прогноза с различни прийоми за радикалност.

След ДХПЕ при КГП 5-годишната преживяемост варира в диапазона 7-25% при средна преживяемост от 11 до 20 месеца за всички стадии [3,8,14,18]. Лимфогенни метастази, при това с ангажиране на повече от две групи лимфни възли се установяват в 20–77% [7]. Въпреки тези данни, редица рандомизирани проучвания, вкл. и мултицентрови, доказват, че разширената лимфна дисекция не подобрява сигнификантно далечната прогноза [4,9,11,15,21].

Не оправдават очакванията и „регионалната панкреатектомия—на Fortner [5,6], както и резекциите на горната мезентериална и порталната вени [1,12,20].

Така, като следваща стъпка и нов опит за търсене на радикална резекция се заражда концепцията за съществуването на МП и въвеждането на ТМПЕ с надеждата за траен лечебен ефект от ДХПЕ.

Поддръжниците на идеята за съществуване на МП търсят доказателства в различни насоки – ембриология, анатомични дисекции, патохистологично проучване на резектати при КГП, а напоследък и генетика.

В ембрионалното развитие панкреасният паренхим се развива от една вентрална и една дорзална ендодермална пъпка (зачатък), възникващи от общ зародиш с бъдещия дуоденум [7]. Дорзалният панкреатичен зачатък се разгъва и нараства към дорзалния мезодуоденум и в непосредствена близост с чернодробния зародиш. Епителният панкреатичен зародиш възниква на този етап дорзално спрямо стомаха и нараства в посока ляво-латерално. По-нататък в ембрионалното развитие двата зачатъка мигрират един към друг, сливат се и обхващат общия жлъчен канал [7].

Провеждайки анатомични проучвания в човешки ембриони *Vorghì и сътр.* [2] доказват, че сливането на двата панкреатични зачатъка става доста по-късно от предполагаемото, както и че съществуват много тясна онтогенетична връзка между дорзалната повърхност на панкреаса от една страна и лимфните и нервните структури в дорзалния мезогастриум от друга. Именно дорзалният мезогастриум заедно с дорзалния панкреатичен рачатък по-късно оформят ретропанкреатичната съединителна тъкан, докато вентралният зачатък участва в образуването на лимфни комуникации и богатата лимфна мрежа.

ТМПЕ е резултат концепцията за съществуването на МП и е свързана с въвеждането на „artery first—или „posterior first—техниките, за да се гарантира разширена „en-bloc—резекция на ретропанкреатичните лимфатици [19].

Резецирането на МП по мнение на много водещи автори, заедно с щателната лимфна дисекция и постигането на чисти резекционни линии (панкреас, общ хепатален проток) са основни гаранции за радикалност на намесата, респ. добри отдалечение резултати.

Заключение

Базирайки се на опита ни от 228 ДХПЕ считаме, че и техниката с първоначална мобилизация и последваща трансекция на панкреаса също позволява извършването на ТМПЕ.

Хистологичното верифициране на „чиста—резекционна линия по отношение на МП е задължителна компонента при всяка интервенция, претендираща за радикалност.

Библиография

- Bachellier P, Nakano H, Oussoultzoglou PD, Weber JC, Boudjema K, Wolf PD. Is pancreaticoduodenectomy with mesentericoportal venous resection safe and worthwhile. *Am J Surg.* 2001;182:120–129.
- Borghi F, Gattolin A, Garbossa D, Bogliatto F, Garavoglia M, Levi AC. Embryologic bases of extended radical resection in pancreatic cancer. *Arch Surg.* 1998;133:297–301.
- Bramhall SR, Allum WH, Jones AG, Allwood A, Cummins C, Neoptolemos JP. Treatment and survival in 13560 patients with pancreatic cancer and incidence of the disease in the West Midlands. An epidemiological study. *Br J Surg.* 1995;82:111–115.
- Brown HM, Ahrendt SA, Komorowski RA, Doffek KM, Wilson SD, Demeure MJ. Immunohistochemistry and molecular detection of nodal micrometastases in pancreatic cancer. *J Surg Res.* 2001;95:141–146.
- Fortner JG, Kim DK, Cubilla A, Turnbull A, Pahnke LD, Shils ME. Regional pancreatectomy: En bloc pancreatic, portal vein and lymph node dissection. *Ann Surg.* 1977;186:42–50.
- Fortner JG. Regional resection of cancer of the pancreas: A new surgical approach. *Surgery.* 1973;73:307–320.
- Gockel I, Domeyer M, Wollpscheck T et al. Resection of the mesopancreas (RMP): a new surgical classification of a known anatomical space. *World J Surg Oncol.* 2007; 5:44–51.
- Hedberg M, Borgstrom A, Genell S, Janzon L. Survival following pancreatic carcinoma: a follow-up study of all cases recorded in Malmo, Sweden, 1977–1991. *Br J Surg.* 1998;85:1641–1644.
- Henne-Bruns D, Vogel I, Luttgies J, Kloppel G, Kremer B. Surgery for ductal adenocarcinoma of the pancreatic head: staging, complications, and survival after regional versus extended lymphadenectomy. *World J Surg.* 2000;24:595–601.
- Luttgies J, Vogel I, Menke M, Henne-Bruns D, Kremer B, Kloppel G. The retroperitoneal resection margin and vessel involvement are important factors determining survival after pancreaticoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreas. *Virchows Arch.* 1998;433:237–242.
- Mukaiya M, Hirata K, Satoh T, Kimura M, Yamashiro K, Ura H. Lack of survival benefit of extended lymph node dissection for ductal adenocarcinoma of the head of the pancreas: retrospective multi-institutional analysis in Japan. *World J Surg.* 1998;22:248–252. 4.15.
- Nakagohri T, Kinoshita T, Konishi M, Inoue K, Takahashi S. Survival benefits of portal vein resection for pancreatic cancer. *Am J Surg.* 2003;186:149–153.
- Neoptolemos JP, Stocken DD, Dunn JA, Almond J, Beger H, Pederzoli P. Influence of resection margins on survival for patients with pancreatic cancer treated by adjuvant chemoradiation and/or chemotherapy in the ESPAC-1 randomized controlled trial. *Ann Surg.* 2001;234:758–768.
- Nitecki SS, Sarr MG, Colby TV, van Heerden J. Long-term survival after resection for ductal adenocarcinoma of the pancreas. Is it really improving? *Ann Surg.* 1995;221:59–66.
- Pedrazzoli P, DiCarlo V, Dionigi R, Mosca F, Pederzoli P, Pasquali C. Standard versus extended lymphadenectomy associated with pancreaticoduodenectomy in the surgical treatment of the head of the pancreas: a multicenter, prospective, randomized study. Lymphadenectomy Study Group. *Ann Surg.* 1998;228:508–517.
- Peparini N, Chirletti P. Mesopancreas: a boundless structure, namely R1 risk in pancreaticoduodenectomy for pancreatic head carcinoma. *Eur J Surg Oncol.* 2013 Dec;39(12):1303-8.
- Peparini N Mesopancreas: A boundless structure, namely the rationale for dissection of the paraaortic area in pancreaticoduodenectomy for pancreatic head carcinoma. *World J Gastroenterol.* 2015 Mar 14;21(10):2865-70.
- Sener SF, Fremgen A, Menck HR, Winchester DP. Pancreatic cancer: a report of treatment and survival trends for 100313 patients diagnosed from 1985-using the National Cancer Database. *J Am Coll Surg.* 1999;189:1–7.
- Sharma D, Isaji S. Mesopancreas is a misnomer: time to correct the nomenclature. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2016 Dec;23(12):745-749.
- Van Geenen RC, ten Kate FJ, de Wit LT, van Gulik TM, Obertop H, Gouma DJ. Segmental resection and wedge excision of the portal or superior mesenteric vein during pancreatoduodenectomy. *Surgery.* 2001;129:158–163.
- Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoe KD, Sohn TA, Campbell KA, Sauter PK. Pancreaticoduodenectomy with or without distal gastrectomy and extended retroperitoneal lymphadenectomy for periampullary adenocarcinoma, part 2: randomized control trial evaluating survival, morbidity, and mortality. *Ann Surg.* 2002;236:355–368.

1.14 МЯСТОТО НА ЛАПАРОСКОПИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ В МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ПОДХОД ПРИ ТРЕТИРАНЕТО НА НЕРЕЗЕКТАБИЛНИ И ГРАНИЧНО РЕЗЕКТАБИЛНИ ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ (ЧМ) ОТ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ (КРК).

Н. Белев^{1,2}, П. Кръстев¹, Р. Пенков¹, М. Славчев¹, Атанацов Б.^{1,3}, Х. Коларов¹, И. Петлешков¹, Г. Джаров¹.

*Хирургично Отделение, УМБАЛ - ЕВРОХОСПИТАЛ, ПЛОВДИВ¹
МУ-Пловдив, Медицински Симулационен и Тренировъчен Център²*

Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, МУ- Пловдив³

РЕЗЮМЕ

Въведение: Колоректалният рак е третият най-често диагностициран карцином. Ежегодно се откриват около 1 милион нови болни с КРК в световен мащаб. Над 50% от болните с КРК ще развият ЧМ в хода на заболяването си, но при 10-25 % от тези пациенти се откриват синхронни ЧМ. Нелекуваните пациенти са със средна преживяемост от 6 до 9 месеца, а 5 годишната преживяемост при тях варира от 0 до 3%. Неадювантната химиотерапия с таргетна терапия е с перспективно развитие при лечението на нерезектабилните и гранично резектабилните колоректални ЧМ. Лапароскопската хирургия на ЧМ от колоректален произход в симултантен или поетапен порядък е високо специализирано направление в съвременната хирургия. Предимствата на лапароскопските резекции са от изключително значение, водещи до минимална тъканна травма и последващ слабо изразен СИРС, при първично имунокомпрометираните ракови болни която е предпоставка за значително скъсяване на болничния престой, бързо следоперативно възстановяване, своевременно започване на адювантна ПХТ както и евентуално подобряване на далечните резултати.

Цел: Да формулира мястото на лапароскопските методи в цялостното лечение на първично нерезектабилните и гранично резектабилните ЧМ от КРК.

Материали и методи: В настоящият материал ретроспективно са включени 25 болни, за периода от 2014 до 2017 година, диагностицирани с КРК и синхронни нерезектабилни и гранично резектабилни чернодробни метастази. При всичките е изследван мутационен статус на тумора, проведена е предоперативна неадювантна полихимиотерапия с таргетна терапия и са извършени лапароскопски чернодробни и колоректални резекции, само при един от пациентите не е опериран първичния дебелочревен тумор и е под редовен контрол и наблюдение.

Резултати: Регистрираната смъртност е при 1 пациент (10%). Усложненията свързани с операцията са 30% (3 болни), а усложненията от общ характер са (10%) (1 болен). Средната кръвозагуба при лапароскопските комбинирани операции с големи чернодробни резекции е 180 мл, а 110 мл за лапароскопските операции комбинирани с малки чернодробни резекции. Средния болничен престой е 6,5 дни.

Заключение: Мултидисциплинарният подход има основна роля при лечението на пациентите с нерезектабилни и гранично резектабилни синхронни чернодробни метастази.

Ключови думи: Колоректален карцином, нерезектабилни и гранично резектабилни синхронни чернодробни метастази, НАПХТ(таргетна терапия), лапароскопски чернодробни и дебелочревни резекции.

SUMMARY

Introduction: Colorectal cancer is the third most commonly diagnosed cancer. Annually about 1 million new CRC patients are diagnosed worldwide. Over 50% of the patients with CRC will develop LM in the course of their disease while 10-25% of the patients are diagnosed with synchronous LM. Untreated patients have mean survivability of 6 to 9 months while 5 year survivability varies between 0 and 3%. Neoadjuvant chemotherapy combined with target therapy is showing promising results in the treatment of unresectable and borderline resectable colorectal LM. Laparoscopic surgery for LM including simultaneous or staged resection is a highly specialized tendency in contemporary surgery. Laparoscopic resections have important benefits leading to minimal tissue damage that doesn't cause severe SIRS in the primary immunocompromised cancer patients which is a prerequisite for shorter hospital stay, faster recovery and an early start of adjuvant chemotherapy with potentially better long term results.

Aim: To formulate the place of laparoscopic methods in the overall treatment of primary unresectable and borderline resectable LM from CRC.

Materials and methods: In our retrospective study we included 25 patients, during the period from 2014 to 2017. They were diagnosed with colorectal cancer and synchronous unresectable and borderline resectable liver metastases. All patients were screened for KRAS mutation. They received preoperative chemotherapy plus target therapy and after that laparoscopic liver and colorectal resections was performed. Only one of the patients didn't have his primary tumor operated and we regularly control him.

Results: Death was registered in 1 patient (10%). Postoperative complications related with the operation were 30% (3 patients), and other complications were found in 1 patient (10%). The average intraoperative blood loss for the laparoscopic surgical combined operations with major liver resections was 180 ml, and 110 ml for the laparoscopic combined operations with minor liver resections. The average postoperative hospital stay was 6.5 days.

Conclusion: A multidisciplinary approach has essential role for the treatment of patients with unresectable and borderline synchronous metastases.

Key words: Colorectal cancer, unresectable and borderline resectable synchronous metastases, neoadjuvant chemotherapy (target therapy), laparoscopic resections of liver and colon.

ВЪВЕДЕНИЕ: Колоректалният рак е третия най-често диагностициран карцином. Ежегодно се откриват около 1 милион нови болни с КРК в световен мащаб. Над 50% от болните с КРК ще развият ЧМ в хода на заболяването си, но при 10-25 % от тези пациенти се откриват синхронни ЧМ. Нелекуваните пациенти са със средна преживяемост от 6 до 9 месеца, а 5 годишната преживяемост при тях варира от 0 до 3% (1,2,4). Менажирането на тези пациенти е предизвикателство, като мултидисциплинарния подход е от съществено значение за дългосрочна преживяемост (3). Неадювантната полихимиотерапия с таргетна терапия е с перспективно развитие при лечението на нерезектабилните и гранично резектабилните колоректални ЧМ. При селектирани пациенти този подход на лечение води до значително намаляване на размера на тумора и ЧМ. Значима роля имат биологията на рака и мутационният му статус, което следователно дава възможност за извършване на оперативна интервенция при тези болни. Използването на НАПХТ като допълнение към последващата чернодробна и дебелочревна резекция (симултанно, етапно или обратен подход) води до 5 годишно преживяване в диапазона от 37 до 58% (7,9).

Лапароскопската хирургия на ЧМ от колоректален произход в симултантен или поэтапен порядък е високо специализирано направление в съвременната хирургия. Предимствата на лапароскопските резекции са от изключително значение, следователно те индуцират минимална тъканна травма и последващ слабо изразен СИРС, при първично имунокомпрометираните ракови болни която е предпоставка за значително скъсяване на болничния престой, бързо следоперативно

възстановяване, своевременно започване на адювантна ПХТ както и евентуално подобряване на далечните резултати (6).

При пациентите достигнали до хирургично лечение след проведена НАПХТ могат да бъдат избрани различни хирургични стратегии (класически поетапни интервенции с колоректална хирургия, последвани от чернодробна хирургия, симултанни резекции или reverse approach, в зависимост от приоритетната изява на болеста (водещо метастатично засягане или клинично значима първична локализация). Лечението на първичния тумор остава спорно. Препоръчва се резекция на първичния тумор при проява на симптоми като обструкция, перфорация или кървене. При пациенти с асимптоматичен първичен тумор, предпочита се нехирургичният подход, бързо започване на химиотерапия и по-добър контрол на заболяването. От друга страна, при резекция на първичния тумор може да избегнем усложненията и необходимостта от спешни хирургични интервенции. И двете стратегии се практикуват в зависимост от индивидуалните параметри на заболяването (2,4,5,8,11).

ЦЕЛ: Да формулира мястото на лапароскопските методи в цялостното лечение на първично нерезектабилните и гранично резектабилните ЧМ от КРК и да анализираме нашите резултати.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: В настоящият материал ретроспективно са включени 25 болни, 10 от които са достигнали до радикална лапароскопска интервенция на КРК и ЧМ в хирургично отделение на УМБАЛ „Еврохоспитал— Пловдив за периода от 2014 до 2017 година. Пациентите са диагностицирани с КРК и синхронни нерезектабилни или гранично резектабилни чернодробни метастази. При всичките е изследван мутационен статус на тумора, проведена е предоперативна неадювантна полихимиотерапия с таргетна терапия и са извършени лапароскопски чернодробни и колоректални резекции, само при един от пациентите не е опериран първичния дебелочревен тумор и е под редовен контрол и наблюдение. При 10 болни регистрирахме терапевтичен отговор с достигане на резектабилност, като сме използвали различни хирургични модели с участието на лапароскопия. При другите 15 пациента с първично нерезектабилни ЧМ е отчетено: стабилизиране на заболяването без възможност за резекция при 5 болни, като при двама симптоматични пациенти са извършени лапароскопски операции на първичните локализации и всички продължават поддържаща таргетна терапия, останалите 10 са с прогресия на болестта, като 4 болни са загинали от полиорганна недостатъчност.

РЕЗУЛТАТИ: Първичната локализация на КРК беше установена в 5 случая в колона и при 5 случая в ректума (Фиг.1). След проведената НАПХТ бяха установени най-малко 2-метастази при 5 от случаите, 3-метастази в 4 случая и 5-метастази в 1 от случаите.

Фигура 1. Локализация на КРК при пациенти с терапевтичен отговор и подходящи за лапароскопска резекция.

При всичките 10 пациента бе извършена лапароскопска оперативна интервенция. При 8 болни бе извършена симултанна резекция, като само при един пациент бе изведена предварително сигмостомата поради обтурационен илеус. При 2-ма пациенти бе извършен обратен подход (reverse approach) като при един от тях не е опериран първичния тумор. Бяха извършени 5 големи чернодробни резекции комбинирани с предна резекция на ректум (n=1), дясна хемиколектомия (n=2) и резекция на сигма (n=1). При останалите пациенти бяха извършени метастазектомии и лява лобектомия (n=1) комбинирани с предна резекция на ректум (n=3), дясна хемиколектомия (n=1) и резекция на сигма (n=1). Съответно според мутационния статус, НАПХТ при 5 от пациентите бе проведена с FOLFOX4 + AVASTIN, при другите 5 пациента бе проведена с FOLFOX4 + VECTIBIX. На първата година бяха регистрирани белодробни метастази при двама от пациентите от групата и чернодробна метастаза във втори сегмент при един от пациентите. Регистрираната смъртност е при 1 пациент (10%). Усложненията свързани с операцията са 30% (3 болни), а усложненията от общ характер са (10%) (1 болен). Средната кръвозагуба при лапароскопските комбинирани операции с големи чернодробни резекции е 180 мл, а 110 мл за лапароскопските операции комбинирани с малки чернодробни резекции. Средния болничен престой е 6,5 дни. R0 резекция бе постигната при всички пациенти. Съпоставени според Dindo-Clavien класификацията имахме следното разпределение на усложненията: установи се инфекция на оперативната рана (n=1) (grade I) след резекция на сигма и метастазектомия в II, VI и VII сегменти; билирагия с оформяне на билом (n=1) (grade IIIa) след дясна хемихепатектомия – поставен (pig tail) и ниско дебитна билиарна фистула (n=1) (grade II) след дясна хемихепатектомия – менажирана с късно сваляне на контактен дренаж на 25-ти ден (10). Основните характеристики на двете групи пациенти лекувани с различна таргетна терапия (AVASTIN/VECTIBIX) и извършените различни лапароскопски резекции са представени на Таблица 1 и 2.

Таблица 1. Група на пациенти лекувани с AVASTIN и лапароскопска оперативна интервенция на ЧМ и КРК.

Пациент	Пол/ Възраст	НАПХТ	Локализация на първичен тумор	Локализация на ЧМ след проведена НАПХТ – сегменти	Оператив-на лапароскопска интервенция	Рецидив и други мета. до 1г.	Усложнения
1.	Ж.48г.	FOLFOX4 + AVASTIN	Ректум-контрол и наблюдение	VI,VII,VIII	Дясна хемихепатектомия	-	-
2.	М. 47г.		Ректум	II,III	Предна резекция на ректум + метастазектомия II,III	-	-
3.	Ж. 71г.		Ректум	VI,VII	Предна резекция на ректум метастазектомия VI,VII	Метастази в бял дроб	-
4.	М.54г.		Цъокум	II,III	Дясна хемиколектомия+ метастазектомия II, III	-	-
5.	М. 69г.		Ректум	VII,VIII	Reverse approach-хемихепатектомия + предна резекция на ректум	-	Ниско дебитна билиарна фистула

Таблица 2. Група на пациенти лекувани с VECT IBIX и лапароскопска оперативна интервенция на ЧМ и

КРК.

Пациент	Пол/ Възраст	НАПХТ	Локализация на първичен тумор	Локализация на ЧМ след проведена НАПХТ – сегменти	Оперативна лапароскопска интервенция	Рецидив и други мета до 1г.	Усложнения
1.				II,VI,VII	1.Сигмостомия; 2.Предна резекция на		Инфекция на оперативна

	М. 52г.		Ректум		ректум+метастаз -ектомия II,VI,VII		рана
2.	М. 62г.	FOLFOX + VECTIBIX	Цъокум	V,VI,VII	Дясна хемиколектомия + дясна хемихепатекто- мия	Метастази в бял дроб	Билома
3.	М. 81г.		Сигма	III, IV A	Резекция на сигма +лява хемихепатекто- мия	-	-
4.	М. 59г.		Сигма	II,III,IVA, V, VI	Резекция на сигма + лява лобектомия + метастазектомия IVA,V, VI	-	-
5.	М. 66г.		Флексура хепатика	V,VI,VIII	Дясна хемиколектомия + дясна хемихепатектом ия	Метастаза в II сегмент на черен дроб	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Мултидисциплинарният подход има основна роля при лечението на пациентите с нерезектабилни и гранично резектабилни синхронни чернодробни метастази (12). НАПХТ като част от лечението при селектирани болни е със значима роля в намаляването на размерите на тумора и ЧМ, която позволява последваща радикална операция, която в началото на заболяването е невъзможна (9). Хирургичните резекции са златен стандарт за дългосрочна преживяемост (6). При липсата на противопоказания лапароскопските резекции са със значителни предимства и добри дългосрочни резултати.

Библиография:

1. Mohammad WM, Balaa FK. Surgical Management of Colorectal Liver Metastases. Clinics in Colon and Rectal Surgery. 2009;22(4):225-232.
2. Василевски И, Такоров И, Михайлов В, Луканова Ц, Владов Н Поведение при пациенти със синхронни колоректални чернодробни метастази и анализ на факторите влияещи върху преживемостта. XIV Национален конгрес по хирургия "" Хирургия на черен дроб ", 2014, 23-26 октомври, София, презентация.
3. Poston J, Graeme, Sarno Gerardo Multimodal approaches to the management of colorectal liver metastases. Surgical management of hepatobiliary and pancreatic disorders. 2010, 148-153.
4. Takorov I, Belev N, Lukanova T, Atanasov B, Dzharov G, Djurkov V, Odisseeva E, Vladov N. Laparoscopic combined colorectal and liver resections for primary colorectal cancer with synchronous liver metastases. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg. 2016 Nov;20(4):167-172.

5. Tranchart H, Diop PS, Lainas P, et al. Laparoscopic major hepatectomy can be safely performed with colorectal surgery for synchronous colorectal liver metastasis. HPB : The Official Journal of the International Hepato Pancreato Biliary Association. 2011;13(1):46-50.
6. Silberhumer GR, Paty PB, Denton B, et al. Long-term Oncological Outcomes for Simultaneous Resection of Synchronous Metastatic Liver and Primary Colorectal Cancer. Surgery. 2016;160(1):67-73.
7. Akgül Ö, Çetinkaya E, Ersöz Ş, Tez M. Role of surgery in colorectal cancer liver metastases. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2014;20(20):6113-6122.
8. Dervenis C, Xynos E, Sotiropoulos G, et al. Clinical practice guidelines for the management of metastatic colorectal cancer: a consensus statement of the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO). Annals of Gastroenterology : Quarterly Publication of the Hellenic Society of Gastroenterology. 2016;29(4):390-416.
9. Khan K, Wale A, Brown G, Chau I. Colorectal cancer with liver metastases: Neoadjuvant chemotherapy, surgical resection first or palliation alone? World Journal of Gastroenterology : WJG. 2014;20(35):12391-12406.
10. Dindo D, Demartines N, Clavien P-A. Classification of Surgical Complications: A New Proposal With Evaluation in a Cohort of 6336 Patients and Results of a Survey. Annals of Surgery. 2004;240(2):205-213.
11. Inoue A, Uemura M, Yamamoto H, et al. Short-Term Outcomes of Simultaneous Laparoscopic Colectomy and Hepatectomy for Primary Colorectal Cancer With Synchronous Liver Metastases. International Surgery. 2014;99(4):338-343.
12. Cai G-X, Cai S-J. Multi-modality treatment of colorectal liver metastases. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2012;18(1):16-24.

1.15 РЕЗЕКТАБИЛНОСТ НА КАРЦИНОМА НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА – СЪВПАДЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕД- И ИНТРАОПЕРАТИВНИТЕ КРИТЕРИИ В СЕРИЯ ОТ 150 СЛУЧАИ

К.Драганов, А.Петреска, Д. Русенов, В.Маринов, Л.Ел-Тал, С.Лавчев, Г.Ченгалова, Д.Пенчев, Н.Кътев, Р.Гайдарски

*Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда*

Ключови думи: карцином на главата на панкреаса; КАТ; PET-CT; туморни маркери; експресно хистологично изследване; радикално оперативно лечение

Въведение: През 2014 год. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) публикуват рентгенологични критерии за резектабилни и гранично резектабилни карциноми на главата на панкреаса (КГП). Тук се включват наличието/отсъствието на: (1) хематогенни метастази; (2) ангажиране на v.mes. sup. и v.portae (SMV, PV); (3) туморна инфилтрация на tr. coeliacus (CT) или a.hepatica (HA) или a.mesenterica superior (SMA).

Цел: Анализ на информативността и достоверността на предоперативните данни като предиктори за резектабилност при КГП.

Материал и методи: В едноцентрово ретроспективно проучване за 11-годишен период анализирахме данните при 224 радикални и 431 палиативни намеси при КГП. Използвахме рутинен диагностичен набор, сравнявайки: (1) размер на тумора; (2) ангажиране на магистрални съдове; (3) хематогенни метастази; (4) стойности на СА 19-9. Избрахме 150 случая, разпределени в три групи по 50 според резектабилността: Група А: предоперативно - нерезектабилни, потвърдено интраоперативно; Група Б: предоперативно - резектабилни, интраоперативно – нерезектабилни; Група В: пред- и интраоперативно - резектабилни. **Резултати:** Абсолютни предиктори за нерезектабилност (100% информативност в група А) бяха наличието на билобарни чернодробни метастази и/или инфилтрация на SMA, HA, CT, както и на PV и/или SMV (>180° от циркумференцията на протежение > 4cm). Липса на достоверност на посочените предиктори, т.е. фалшиво (-) резултати установихме в 32% (16/50 болни от група Б). При размер на тумора > 3.5cm

(УЗД, КАТ) резектабилни се оказаха едва 6 % от туморите. Стойности на СА 19-9 > 100 nmol/ml отчетохме съответно при 76 %, 64% и 66% в група А, Б и В.

Обсъждане: Едва 20% от КГП са радикално операбилни към момента на диагностициране. Критериите на NCCN за резектабилност и гранична резектабилност се базират на УЗД, КАТ, ЯМР, PET-СТ. Основно значение сред тях имат ангажирането или не на магистрални съдови структури и „М–статусът. Рядко в практиката се наблюдават фалшиво положителни резултати - напр. приемане на бенигнен чернодробен тумор за метастаза. Далеч по-често резултатите са фалшиво отрицателни. Размерът на тумора > 3.5cm прави много вероятно локалното му авансиране, респ. нерезектабилност. В нашата практика никога не предприемаме ДХПЕ и при инфилтрация на SMA/HA/CT.

Заключение: Използването на комплекса от предиктори за резектабилност при КГП може да предотврати извършването на „безсмислени—експлоративни ларароскопии/-томии. Липсата на данни за хематогенната дисеминация и/или за съдово ангажиране в арсенала от предоперативната диагностика „оправдава—лапаротомирането на болния, но в никакъв случай не означава задължително резектабилен КГП, каквито случаи наблюдавахме при пациентите ни от група Б.

Ключови думи: карцином на главата на панкреаса; КАТ; PET-СТ; туморни маркери; експресно хистологично изследване; радикално оперативно лечение

Въведение

През 2014 год. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) публикуват рентгенологични критерии за резектабилни и гранично резектабилни карциноми на главата на панкреаса (КГП) ^[14]. Допълнително NCCN формулират дефиниция на „радиологично резектабилен тумор— **Резектабилни тумори** са тези, при които: (1) Няма далечни метастази; (2) Няма скенографски данни за ангажиране на горната мезентериална или порталната вена (SMV, PV); (3) Чисти мастни планове около tr. coeliacus (CT), a.hepatica (HA) и a.mes. superior (SMA). Критерии за **гранична резектабилност** са: (1) Липса на далечни метастази; (2) Инфилтрация на SMV или на PV с разрушаване или оклузия, но с наличие на подходящ за резекция и заместване на проксимален и дистален сегмент; (3) Ангажиране на гастро-дуоденалната артерия до ниво на хепаталната артерия +/- ангажиране на хепаталната артерия на малък сегмент, но без засягане на целиачния трункус; (4) Инфилтрация на SMA < 180° от циркумференцията на съдовата стена.

Цитираните критерии на NCCN са приети от много центрове и клиники по света и служат като база при избора на лечебната тактика.

Цел

Анализ на информативността и достоверността на предоперативните параклинични данни като предиктори за резектабилност при КГП.

Материал и методи

Проучването беше ретроспективно, едноцентрово (извършено в Клиниката по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда—“) за 11-годишен период (януари – 2007 – декември, 2017), с включване и анализ на данните при 224 радикални и 431 палиативни намеси при КГП.

От цялата серия от 615 случая избрахме 150 пациенти, разпределени в три групи по 50 случая:

Група А – предоперативно преценени за радикално нерезектабилни, което беше потвърдено и интраоперативно. При тези болни беше извършена единствено денервираща намеса (десностранна ганглиектомия) и/или by-pass процедура, в болшинството от случаите гастро-йеюнална анастомоза за преодоляване на дуоденостазата. През последните 5 години почти не ни се налагало да осъществяваме и билио-дигестивна деривация поради широкото навлизане в практиката ни на ERCP и стентиране на екстрахепаталните жлъчни канали.

Група Б – предоперативно преценени за резектабилни, интраоперативно – нерезектабилни; също с палиация с вид и обем, както при група А;

Група В – пред- и интраоперативно преценени като резектабилни; с радикална намеса по типа дуодено-хемипанкреатектомия по Whipple или PPPDP a modo Traverso-Longmire, с/без съдова резекция (v.portae/v.mes.sup.).

Използвахме **рутинен диагностичен набор** от пред- и интраоперативни методи, сравнявайки четири показатели: (1) размера на тумора; (2) ангажиране на магистрални съдове – портална вена (portal vein = PV), v.mesenterica sup. (SMV), a.hepatica (HA), tr.coeliacus (CT); (3) хематогенни метастази; (4) стойности на СА 19-9.

За целта на проучването анализирахме и сравнихме предоперативните данни от една страна и информацията от оперативните протоколи от друга, търсейки съвпадение.

Резултати

Абсолютни предиктори за нерезектабилност (100% информативност и достоверност в група А) бяха наличието на билобарни чернодробни метастази и/или инфилтрация на SMA, HA, CT, както и на PV и/или SMV (>180° от циркумференцията на протежение > 4cm). Интраоперативната находка потвърди напълно информацията от УЗД и КАТ. Само в един случай установихме фалшиво положителен резултат по отношение на хепатално ангажиране. Предоперативно диагностицираните три метастази в десния и една в левия лоб се оказаха „склерозирали хемангиоми“, но случаят беше нерезектабилен поради размера на тумора (4.0cm) и инфилтрацията на v.mes.sup. (протежение от 2.0cm), конfluенса ѝ с v.lienalis, както и v.portae (протежение от 2.0cm, > 180° от циркумференцията ѝ).

Липса на достоверност на посочените предиктори, т.е. фалшиво (-) резултати по отношение на чернодробната дисеминация установихме в 32% (16/50 болни от група В). Касаше се за биопсирани и хистологично доказани хематогенни лезии с диаметър 3.0 – 12.0 mm (средно 5.2mm). При останалите 34 пациенти (68%) пречка за радикална интервенция се оказа съдовото ангажиране, като при 30 от тях (60%) туморът ангажираше артериални структури.

При размер на тумора > 3.5cm (УЗД, КАТ, потвърдено и след екстирпирание на резектата и измерване) резектабилни се оказаха едва 6 % от туморите (3 пациенти от група В), а при размер < 2.0 cm – всичките 14 болни от група В.

Стойности на СА 19-9 > 100 nmol/ml отчетохме съответно при 76 %, 64% и 66% в група А, Б и В, но в цялата серия предоперативно с иктер бяха 146/150 (97.2%) пациенти.

Обсъждане

Проблемите, свързани с късната диагностика и оттам лошите лечебни резултати при КГП са добре познати. Опитите за скрининг са се оказали неефективни и в момента в света няма действащи програми [15]. Интрадукталните папиларни муцинозни неоплазми (IPMN) и панкреатичната интраепителиална неоплазия (PanIN) са доказани преканцерози и в тази смисъл са потенциален таргет за 100 процентова куративна хирургия, но те също убягват на гастроентеролозите за ранна диагностика [7,19,21]. Днес много от механизмите на карциногенезата на панкреатичния рак са детайлно проучени и е установено, че след първоначалната поява на ракови клетки (матерен клон) минават 9-10 години до появата на метастатизиращи субпопулации, но на практика през този период заболяването е неоткриваемо [22].

Едва 20% от пациентите с КГП са потенциално курабилни (радикална хирургия и химиотерапия) към момента на диагностициране, а само 15% от тях (т.е. 2-3% от всички болни) са в ранен стадий - T1-2, N0, M0 [3,6,8,16,20,24]. Сред резецираните болни 5-годишната преживяват е 17-40% [23]. По данни на Japanese Pancreatic Cancer Registry този показател при стадий I (T<2cm) е далеч по-добър в сравнение със стадий IIb (T>2cm), респ. 58% срещу 17% [3]. През далечната 1986 год. J.Agiyama и сътр. публикуват в Nihon Rinsho наблюдение върху 79 болни с КГП с T< 1.0cm [1]. Авторите докладват 100% 5-годишна преживяемост.

През последните 15-20 години се наблюдава трайна тенденция за подобряване на цялостната преживяемост, както за ранните стадии, така и за авансиралите случаи [3].

Предпоставките за това са много – прилагане на все по-агресивна хирургия, намеса на интервенционалните гастроентеролози при иноперабилните случаи (ERCP, стентирание на иктеричните болни), подобряване на схемите за химиотерапия. *Безспорно съществена роля за избягване на риска от ранни следоперативни усложнения и удължаване на преживяемостта, както и за започване на химиотерапия оптимално рано, играе и по-добрата предоперативна селекция на пациентите* [15]. Това означава предприемане на интервенция при операбилните и насочване на неoadювантна химиотерапия на иноперабилните пациенти.

Съществуват предоперативни критерии за резектабилност на КГП, базиращи се най-вече на данните от образните методи – конвенционална УЗД, ЕндоЕхо, КАТ, ЯМР, PET-СТ. Проблемът е, че нито един от тях няма абсолютна информативност, чувствителност и специфичност. *Затова считаме, че трябва на данните от тези изследвания да се гледа като на „части от пъзел“, да се разглеждат заедно и да се съпоставя информацията.*

Рентгенологичните критерии на NCCN за резектабилни и гранично резектабилни КГП бяха посочени във въведението. Те са базата, на която се изгражда хирургичната стратегия. Допълнително, но в никакъв случай второстепенно значение в диагностичния панел при КГП играят и УЗД, като първа стъпка преди КАТ и изследването на серумните нива на туморните маркери [15]. Ендоехографията (EUS) е методика, която е широко използван по света и за съжаление много рядко у нас. EUS има много предимства: (а) открива тумори с диам. < 1cm, както и лимфогенни метастази и съдова инвазия с по-голяма точност и специфичност от УЗД, КАТ и ЯМР; (б) под ЕндоЕхо контрол се осъществяват пункционни биопсии с диагностична достоверност 92%; (в) Контрастно-усилената ЕндоЕхо е безценен метод за преценка на състоянието на съдовете в изследваната област, а ЕндоЕхо еластографията точно определя плътността на изследваната лезия и околните тъкани и структури [2,4,9,10,13,18].

По отношение на надеждността на туморните маркери при панкреатичния рак съществуват някои противоречиви публикации. Pleskow и сътр. [17] в серия от 261 изследвания, от които 54 са с КГП изследват стойностите на СА 19-9 и установяват чувствителност, специфичност, положителна предиктивна стойност, негативна предиктивна стойност и достоверност (точност) съответно при 70%, 87%, 59%, 92% and 84%. Фалшиво завишение на серумните нива на СА19-9 се наблюдава при механичен иктер [12]. Такива са повечето болни с КГП, но е възможно и псевдотуморна форма на хроничен индуративен панкреатит също да се манифестира с обструктивна жълтеница. В далечната 1988 год. J.Glenn, W.M.Steinberg, S.H.Kurtzman публикуват в Journal of Clinical Oncology проучване, доказващо прогностичната роля на СА 19-9 за резектабилността на панкреатичните карциноми [5]. До същия извод 20 години по-късно достигат и Maithel и сътр., като тези автори заключават, че екстремно високите стойности на този туморен маркер предоперативно доказва нерезектабилност при липса на такава информация от образната диагностика [11].

Заключение

Използването на комплекса от предиктори за резектабилност КГП може да предотврати извършването на „безсмислени— есплоративни ларароскопии/лапаротомии (група А). Такива са и с най-голяма тежест са хематогенната дисеминация и съдовото ангажиране. Именно тези два критерия не показаха фалшиво положително интерпретиране, но липсата им в предоперативната диагностика може да има фалшиво отрицателна стойност, т.е. липсата на подобни предиктори предоперативно не означава задължително резектабилност, каквито случаи наблюдавахме при пациентите ни от група Б. Размер на тумора > 3.5cm както и предоперативни стойности на СА19-9>150 U/ml с голяма вероятност говорят за нерезектабилност.

Библиография

1. Ariyama J, Suyama M, Ogawa K, Ikari T. [Screening of pancreatic neoplasms and the diagnostic rate of small pancreatic neoplasms] Nihon Rinsho. 1986;44:1729–1734. 8

2. DeWitt J, Devereaux B, Chriswell M et al. Comparison of endoscopic ultrasonography and multidetector computed tomography for detecting and staging pancreatic cancer. *Ann Intern Med.* 2004;141:753–763.98
3. Egawa S, Toma H, Ohigashi H et al. Japan Pancreatic Cancer Registry; 30th year anniversary: Japan Pancreas Society. *Pancreas.* 2012;41:985–992. 1
4. Gheonea DI, Săftoiu A. Beyond conventional endoscopic ultrasound: elastography, contrast enhancement and hybrid techniques. *Curr Opin Gastroenterol.* 2011;27:423–429. 96
5. Glenn J, Steinberg WM, Kurtzman SH et al. Evaluation of the utility of a radioimmunoassay for serum CA 19-9 levels in patients before and after treatment of carcinoma of the pancreas. *J Clin Oncol.* 1988;6:462–468.47
6. Howlader NNA, Krapcho M. SEER Cancer Statistics Review 1975-2009. USA: National Cancer institute; 2012. 4
7. Hruban RH, Takaori K, Klimstra DS et al. An illustrated consensus on the classification of pancreatic intraepithelial neoplasia and intraductal papillary mucinous neoplasms. *Am J Surg Pathol.* 2004;28:977–987. 39
8. Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E. Cancer statistics, 2010. *CA Cancer J Clin.* 2010;60:277–300. 2
9. Kitano M, Kudo M, Maekawa K et al. Dynamic imaging of pancreatic diseases by contrast enhanced coded phase inversion harmonic ultrasonography. *Gut.* 2004;53:854–859. 97
10. Legmann P, Vignaux O, Dousset B et al. Pancreatic tumors: comparison of dual-phase helical CT and endoscopic sonography. *AJR Am J Roentgenol.* 1998;170:1315–1322. 99
11. Maithel SK, Maloney S, Winston C et al. Preoperative CA 19-9 and the yield of staging laparoscopy in patients with radiographically resectable pancreatic adenocarcinoma. *Ann Surg Oncol.* 2008;15:3512–3520. 48
12. Marrelli D, Caruso S, Pedrazzani C et al. CA19-9 serum levels in obstructive jaundice: clinical value in benign and malignant conditions. *Am J Surg.* 2009;198:333–339. 46
13. Miller FH, Rini NJ, Keppke AL. MRI of adenocarcinoma of the pancreas. *AJR Am J Roentgenol.* 2006;187:W365–W374. 100
14. NCCN pancreatic adenocarcinoma guidelines. Version 1. 2014. 10
15. Okanf K, Suzuki Y. Strategies for early detection of resectable pancreatic cancer. *World J Gastroenterol.* 2014; 20(32): 11230-11240. 0.
16. Páez D, Labonte MJ, Lenz HJ. Pancreatic cancer: medical management (novel chemotherapeutics) *Gastroenterol Clin North Am.* 2012;41:189–209.3
17. Pleskow DK, Berger HJ, Gyves J et al. Evaluation of a serologic marker, CA19-9, in the diagnosis of pancreatic cancer. *Ann Intern Med.* 1989;110:704–709.45
18. Raut CP, Grau AM, Staerckel GA et al. Diagnostic accuracy of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in patients with presumed pancreatic cancer. *J Gastrointest Surg.* 2003;7:118–26; discussion 127-8. 95
19. Sohn TA, Yeo CJ, Cameron JL et al. Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: an increasingly recognized clinicopathologic entity. *Ann Surg.* 2001;234:313–21; discussion 321-2. 41
20. Tascilar M, Skinner HG, Rosty C et al. The SMAD4 protein and prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma. *Clin Cancer Res.* 2001;7:4115–4121.
21. Tollefson MK, Libsch KD, Sarr MG et al Intraductal papillary mucinous neoplasm: did it exist prior to 1980? *Pancreas.* 2003;26: 55–58.
22. Yachida S, Jones S, Bozic I et al. Distant metastasis occurs late during the genetic evolution of pancreatic cancer. *Nature.* 2010;467:1114–1117.
23. Yeo CJ, Cameron JL, Lillemoie KD, Sitzmann JV, Hruban RH, Goodman SN, Dooley WC, Coleman J, Pitt HA. Pancreaticoduodenectomy for cancer of the head of the pancreas. 201 patients. *Ann Surg.* 1995;221:721–31.
24. Yeo CJ, Cameron JL. Prognostic factors in ductal pancreatic cancer. *Langenbecks Arch Surg.* 1998;383:129–133.

1.16 ВЪРХУ НЯКОИ СЪХРАНЯВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЙОМИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ (МУЛТИПОРТ ТЕХНИКА)

А.Тасева, В.Тасев, А.Йонков, В.Солункин, П.Петков, Н.Катибова, Г.Коруков, В.Димитрова
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия
УМБАЛ „Александровска“ – София,
Медицински Университет – София

Ключови думи: Лапароскопия, холецистектомия, съхраняващи техники.

Въведение

От 1910 година когато шведът Jасobeus извършва първата лапароскопия на човек до сега, лапароскопските техники претърпяват бурно развитие в редица медицински специалности, включително и в общата хирургия. Лапароскопската холецистектомия бързо се утвърди като метод на избор при лечението на жлъчнокаменната болест. Въпреки това анализът на редица центрове за минимално инвазивна хирургия продължават да установяват относително стабилен и по-висок процент усложнения след тази оперативна процедура, спрямо класическата отворена холецистектомия.

Цел

В настоящата публикация си поставяме за цел да анализираме някои съхраняващи технически прийоми за превенция на интра- и постоперативните компликации.

Материал и методи

Изложението ни се базира на опита на КОЧПХ при УМБАЛ—Александровска—- София за периода – март 2013 – март 2018 г., оперирани 127 пациенти, от тях 34 мъже (27 %) и 93 жени (73%) на възраст от 21г. до 79г., средна 50,5 г. и научната хирургична периодика в последните 10 години.

Резултат: От анализа не се установи еднакво отношение по два от обсъжданите по-долу технически прийома.

Обсъждане

Три са основните пункове върху които насочваме обсъждането:

- Отворена или затворена техника за постигане на пневмоперитонеум ;
- Ниско налягане срещу стандартен пневмоперитонеум;
- Методи за прецизна идентификация на анатомичните структури за избягване на билиарните ятрогенни лезии.

В заключение се стигна до извода, че има консенсус по необходимостта от прецизност в очертаване на жлъчната анатомия в триъгълника на Callot и ако е необходимо за тази цел, извършване на интраоперативна холангиография. По останалите два пункта – отворената техника за пневмоперитонеум и ниското му налягане по определени показания - те се прилагат в много хирургични клиници, но отсъства пълен консенсус по тях.

Повече от 100 години изминават от първата планово извършена холецистектомия от Carl Langenbuch през 1882 година до извършването на първата лапароскопска – от проф.Erich Muhe в

Германия през 1985 година. С близо 90% лапароскопски холецистектомии в случаите на симптоматична холелитиаза, метода се утвърди като златен стандарт в лечението ѝ и една от най-честите хирургични процедури в света. Нейни безспорни предимства са скъсен престой, по-слабата следоперативна болезненост, по-бързото следоперативно възстановяване на пациентите, козметичния ефект. Успоредно с рутинното ѝ приложение следоперативните усложнения в сравнение с отворената техника остават съизмерими, та дори и леко повишени най-вече относно лезиите на екстрахепаталните билиарни канали – около 0,4%.

В настоящата публикация си поставяме за **цел** да анализираме някои съхраняващи технически прийоми за превенция на интра- и постоперативните компликации в три основни пункта:

- Отворена или затворена техника за постигане на пневмоперитонеум;
- Ниско налягане срещу стандартен пневмоперитонеум;
- Методи за прецизна идентификация на анатомичните структури за избягване на ятрогенните билиарни лезии.

Материал и методи. Проучването се базира на данни от медицинската литература и собствен клиничен материал за периода – март 2013 – март 2018 г., оперирани 127 пациенти, от тях 34 мъже (27 %) и 93 жени (73%) на възраст от 21г. до 79г., средна 50,5г.

Резултати и обсъждане.

Достъпът е стартов и критичен момент при всяка минимално-инвазивна операция. По данни от литературата близо половината от усложненията настъпват именно тогава. Голям проблем може да възникне поради ненавременното им идентифициране и „решаване“—Ето защо редица автори анализират и съобщават своите виждания относно подхода за осигуряване на достъп при лапароскопските операции, базиращи се не само на своя опит, но и на данните от литературата. Три са основните групи техники за постигане на пневмоперитонеум: затворени, отворени и оптични.

Достъпът с игла на Veress е най-често използваната затворена техника. Molloy и съавтори (2002 г.) установяват тази техника в 78% от лапароскопските операции със значимо предимство при гинекологичните спрямо общохирургичните интервенции в съотношение 2:1. Нейни позитиви са сравнително лесното техническо изпълнение и натрупания голям практически опит даващ възможност за оценка. Също така възможност за идентификация на интраперитонеалната позиция с помоща на редица тестове – тест на висящата капка, инстилация на физиологичен серум, аспирационен тест и други. Негатив са възможните усложнения – преперитонеална инсуфлация, висцерална и съдова увреда, газова емболия. Относно техниката за въвеждане на иглата едни автори практикуват с повдигане на предната коремна стена, докато други без този подход под ъгъл от 45 до 90 градуса в зависимост от подкожната мастна тъкан. По литературни данни перфорацията на кух коремен орган е рядка – 0,12%, но се отбелязва, че по-често това се случва при създаването на пневмоперитонеум с иглата на Veress, както и при директно поставяне на троакар с мандрен. В нашата практика за обследвания период, въведохме отворения достъп с цел превенция на висцерална и съдова травма – при 95 (75%) пациенти. При другите – 32 (25%), поради условията за лесен достъп, той се осъществи с канюла на Veress. При отвореният метод, технически след малка дълговидна инцизия под пъпа и инцизия по средната линия се отваря коремната кухина, поставя се троакара под визуален контрол. Известни затруднения понякога имаме при този метод от изпускане на газ въпреки херметизацията с П – образен шев на кожата и поставянето отгоре на „якичка“—от мокра марля. Но нямаме нито един случай на усложнение. След края на операцията е необходимо внимателно и сигурно зашиване на инцизията по средната линия на апоневрозата – обикновено с два шева, за да не се допусне постоперативна евентрация. Считаме рискови за лапароскопски операции по принцип, пациентите с предшестваща оперативна интервенция в горния етаж на коремната кухина осъществена през срединна лапаротомия (30-40% от тях със сериозни сраствания) или крайребрена такава (20-25% със сраствания), поради което ги избягваме. Екстремното затлъстяване също е състояние с повишен риск, което изисква селектиране на пациентите.

Други проучвания показват, че сега нараняванията при затворен и отворен метод за постигане на пневмоперитонеум са много редки и съизмерими, без статистически значими разлики, поради което се отдава значение повече на опита и школата в отделните клиники. Създадени са и оптични троакари, на които се разчита повече при тежък обезитас, но ние не можем да споделим опит с тях. От друга страна Merlin et al.(2003) при проучване с нерандомизиран дизайн съобщават, че рискът от увреждане на червата е по-висок при отворена техника, отколкото при затворена техника. Считат обаче, че тези резултати са поради подбор на рискови пациенти. Доказателствата за сравнителната безопасност и ефективност на различните методи за достъп не са окончателни, но тенденциите в данните заслужават по-нататъшно проучване.

Специфична особеност на лапароскопската хирургия е необходимостта от повдигане на предната коремна стена от подлежащите органи с цел създаване на достатъчно пространство за ефективно манипулиране с ендоскопските инструменти. Това се постига с пневмоперитонеум, чрез инфулация на CO₂ в перитонеалната кухина с обичайно налягане 12-14мм Hg. Вследствие на пневмоперитонеума са възможни ред усложнения, класифицирани като: 1/газ специфични и 2/такива свързани с повишеното интраабдоминално налягане. В групата на газ специфичните се включват: ацидоза и хиперкапнея, които при пациенти с нормална дихателна функция се компенсират. Нискостепенната ацидоза е с незначителен клиничен ефект, но тежката води до дисритмии. Хиперкапнеята може да доведе до повишаване на кръвното налягане и кислородните потребности на миокарда. Усложненията вследствие от повишеното интраабдоминално налягане са : брадикардия като резултат от възбуждане на вагалните рефлексии; повишено интрааторакално налягане поради изместване на паретичните диафрагмални куполи със смущение в сърдечната дейност; намалена бъбречна перфузия поради намаляване на кръвотока през бъбречните съдове; венозен застой с риск от дълбока венозна тромбоза при положение Фовлер, а при положение Тренделенбург – увеличаване на венозното връщане ; мезентериална исхемия – казоистика с незначителен клиничен ефект. Още по-рядко може да се наблюдават пневмоторакс и пневмомедиастинум.

Имайки предвид потенциално отрицателното въздействие на пневмоперитонеума най-вече върху кардиопулмоналната функция и потенцирането на постоперативната болка, международните насоки препоръчват използването на най-ниското интраабдоминално налягане, което предоставя адекватно оперативното поле, а не рутинното налягане. Като ниско интраперитонеално налягане се дефинира това вариращо между 6-10 мм Hg. Но анализът на данните от литературата за ползата от по-ниското интраабдоминално налягане са противоречиви. При здрави хора, ASA I и ASA II пациенти, няма сигнификантни доказателства за предимства. Независимо от необходимостта от допълнителни проучвания за пациенти ASA III и ASA IV в нашата практика се придържахме към становището за строга преценка на показанията и противопоказанията за лапароскопска операция и в случай на провеждането ѝ използването на ниско налягане – 8-10мм Hg. За обследваният период -12 (9,4%) пациенти с кардиопулмонални проблеми. Трябва да се има в предвид, че това води до известно удължаване на оперативното време, поради минималната адекватност на оперативното поле. По данни от литературата обаче това няма сигнификантно значение. По-ниското налягане доказано е свързано с по-слаба постоперативна болка и по-малка кансумация на аналгетици. Описаните по-горе негативни въздействия на пневмоперитонеума се контролират освен това с десуфлация в случай на ритъмни смущения, промяна в положението от Фовлер в Тренделенбург или обратно, периоперативно прилагане на нискомолекулярен хепарин за превенция на венозната тромбоза, бавна промяна на ъгъла на наклон на операционната маса по време на операцията, бавна инфулация и ексфулация.

Въпреки неоспоримата минимална инвазивност на лапароскопския подход при оперативното лечение на жлъчнокаменната болест тези операции се асоциират с 0,3-0,6% ятрогенни лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища. Изхождайки от трудностите по корекцията им и понякога значимите последствия за здравето и комфорта на живот (рецидивиращи хронични холангити), считаме че превенцията им е с голямо и първостепенно значение. Друга наша

публикация беше посветена на класификации на увредите и поведението спрямо тях, поради което тук този въпрос не се разглежда.

Доказано е, че статистически значимо по-чести са тези лезии при пациенти с налични локални рискови фактори, спрямо тези класифицирани като „лесни лапароскопски холецистектомии—Като предиктивни се определят патоморфологичните промени свързани с остър холецистит и билиопанкреатит, Mirizzi синдром, къс ductus cysticus, наличие на голям камък в уголемен джоб на Hartmann, анатомични варианти на вливане на ductus cysticus, arteria cystica, близка дъга на дясната хепатална артерия до „изхода—на жлъчния мехур, кървене при дисекцията на структурите в trigonum Callot и използване на електрокаутер при дисекцията им. От общ характер такива фактори са мъжкия пол, възрастови промени, обезитас, предходни хирургични намеси, удълженото оперативно време и неоправданата амбиция, дори при сериозни затруднения операцията да се завърши лапароскопски. Безспорно значение има наличието на най-модерна апаратура и 30 градусова камера.

Инфундибуларният подход за идентификация на „изхода—на жлъчния мехур и d.cysticus е широко разпространен сред хирурзите, както и основен метод в нашата практика. За сигурната му идентификация извършваме двустранно дисециране на инфундибулума (джоба на Hartmann) до границата на мехура с паренхима на черния дроб. Методът се оказва неподходящ в случаите, когато d.cysticus е „скрит—поради трудна ретракция на жлъчния мехур в резултат от тежки възпалителни промени или при наличие на конкремент/и в близост до мястото на вливане на d.cysticus.

Техника „critical view of safety”(CVS) разработена от Strasberg, също е широко използвана. При нея се сецират тъканите в trigonum Callot така, че да бъдат изпълнени следните три условия: 1/trigonum Callot трябва да се „изчисти—от мастна и фибозна тъкан, като не е необходима дисекция и визуализация на общия жлъчен канал; 2/Исходната част на жлъчния мехур трябва да се освободи отпред и отзад от съответната част на ложето в черния дроб; 3/между общия жлъчен проход и чернодробния паренхим да останат само две структури- d. и a.cystica към жлъчния мехур.

Метод, при който се представя първо хепатохоледоха и конфлуенса на d.hepaticus dex. и sin. и последно се дисецират d.и a.cystica. След верифициране на всички структури - d.и a.cystica се клипсират и прекъсват. Този подход е подходящ при трудна анатомична ориентация най-често поради тежки възпалителни промени. Поради строга селекция на пациентите за лапароскопска холецистектомия само в единични случаи сме го прилагали.

Независимо от прилаганата методика, по правило стремежът ни винаги е бил пълно отпрепариране на d. cysticus и проследяването му до вливането в жлъчния мехур и отпрепариране на a. cystica до мехурната стена.

При затруднения редица автори препоръчват извършването на лапароскопска холангиография, за намаляване риска от грешки, с която ние нямаме опит. Според някои автори тя има повече значение за интраоперативна идентификация на ятрогенни лезии на екстрахепаталните жлъчни пътища.

В **заключение** се стигна до извода, че има консенсус по необходимостта от прецизност в очертаване на жлъчната анатомия в триъгълника на Callot и ако е необходимо за тази цел, извършване на интраоперативна холангиография. По останалите два пункта – отворената техника за пневмоперитонеум и ниското му налягане по определени показания - те се прилагат в много хирургични клиники, но отсъства пълен консенсус по тях.

Рутинното приложение на стандартизирани методи/технически прийоми, за превенция на усложненията в хода на лапароскопската холецистектомия запазват и утвърждават минималната инвазивност при тези операции.

Библиография:

- 1.Пожарлиев, Т., Евстатиенв И.,Томов О.и др.Обзор на 25 годишен опит с лапароскопската холецистектомия, поглед към усложненията, превенцията и лечението им.Доклади, Национална конференция по хирургия с международно участие, Плевен, 2017, 31.05-02.06, 46-61.
- 2.Танчев Л., Горчев Гр., Томов С. И др.Техники за лапароскопски достъп – предимства и недостатъци. Доклади, Национална конференция по хирургия с международно участие, Плевен, 2017, 31.05-02.06, 40-45.
- 3.Гърбеv Г., Живков И., Георгиева С.Методи и похвати за избягване на усложненията при лапароскопска холецистектомия- нашият опит. Доклади, Национална конференция по хирургия с международно участие, Плевен, 2017, 31.05-02.06, 90-97.
- 4.Тодоров Г., Велев Г., Грибнев П., Койчев А.Алгоритъм за превенция на ятрогенни увреди на екстрахепаталните жлъчни пътища при лапароскопска холецистектомия.Мединфо, 7, 2010, 56-59.
5. Merlin TL, Hiller JE, Maddern GJ, Jamieson GG, Brown AR, Kolbe A. Systematic review of the safety and effectiveness of methods used to establish pneumoperitoneum in laparoscopic surgery. British Journal of Surgery. 2003;90(6):668–679.
6. Ibraheim OA, et al. Lactate and acid base changes during laparoscopic cholecystectomy. Middle East J Anesthesiol. 2006;18(4):757–768.
7. Schietroma M, et al. Changes in the blood coagulation, fibrinolysis, and cytokine profile during laparoscopic and open cholecystectomy. Surg Endosc. 2004;18(7):1090–1096.
8. Esmat ME, et al. Combined low pressure pneumoperitoneum and intraperitoneal infusion of normal saline for reducing shoulder tip pain following laparoscopic cholecystectomy. World J Surg. 2006;30(11):1969–1973.
9. Hypolito OH, et al. Creation of pneumoperitoneum: noninvasive monitoring of clinical effects of elevated intraperitoneal pressure for the insertion of the first trocar. Surg Endosc. 2010;24(7):1663–1669.
10. Neudecker J, et al. The European Association for Endoscopic Surgery clinical practice guideline on the pneumoperitoneum for laparoscopic surgery. Surg Endosc. 2002;16(7):1121–1143.
11. Eryilmaz HB, et al. The effects of different insufflation pressures on liver functions assessed with LiMON on patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Sci World J. 2012;2012:172575.
12. Giger U., M. Ouaisi, S.-F. H. Schmitz, S. Krähenbühl, and L. Krähenbühl, Bile duct injury and use of cholangiography during laparoscopic cholecystectomy, British Journal of Surgery, 2011, vol. 98, no. 3, 391–396.
13. Y. Zha, X.-R. Chen, D. Luo, and Y. Jin. The prevention of major bile duct injuries in laparoscopic cholecystectomy: the experience with 13,000 patients in a single center, Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques, 2010, vol. 20, no. 6, 378–383.
14. Kaczynski J., Hilton J. A gallbladder with the “hidden cystic duct”: A brief overview of various surgical techniques of the Calot’s triangle dissection. Interv.med.appl.Sci, 2015, 7 (1), 42-45.
- 15.Toro A., Mannino M., Capello G. et all. Comparison of Two Entry Methods for Laparoscopic Port Entry: Technical Point of View.Diann.Ther.endosc. 2012, 305.
16. Varma R., J. K. Gupta, Laparoscopic entry techniques: clinical guideline, national survey, and medicolegal ramifications, Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, 2008, vol. 22, no. 12, 2686–2697.
- 17.Ozdemir D., Kees C., Scheffer G. et all. What is the evidence for the use of low-pressure pneumoperitoneum? A systematic review.Surg Endosc. 2016, 30, 2049 – 2065.
18. Joshipura VP, et al. A prospective randomized, controlled study comparing low pressure versus high pressure pneumoperitoneum during laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2009;19(3):234–240.
19. Köckerling F., S.Grund, D.A.Jacob. Typische intraoperative Komplikationen in der laparoskopischen Chirurgie .Der Chirurg , 2012, Vol.83, 7, 633-641.

1.17 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯТ ДРОБ

*Н.Владов¹, Р.Костадинов¹, И.Такоров¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, М.Якова¹,
Цв.Гричков¹, Е.Одисеева², М.Абрашева²*

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.
2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ

Лапароскопската чернодробна хирургия претърпя бурно развитие през последното десетилетие. Благодарение на натрупаният опит и постигнатите международни консенсуси и препоръки, тя се превърна в средство на избор не само при доброкачествени, но и при малигнени заболявания, с

аналогични онкологични резултати, при редуцирана кръвозагуба, болничен престой и честота на общо-хирургичните усложнения.

ЦЕЛ

Анализ на резултатите от лапароскопски чернодробни резекции в Клиника по Чернодробно-Панкреатична и Трансплантационна Хирургия на ВМА – София.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За периода м. май 2005 – м. май 2018 година идентифицирахме 189 пациенти, претърпяли лапароскопска интервенция на черния дроб, сред които 73 мъже и 116 жени със средна възраст 55 год. (23 – 82 год.). От тях 79 са с малигнено заболяване, а 110 с бенигнено. Извършени са 49 фенестрации на семпли чернодробни кисти и 138 чернодробни резекции, сред които 6 лигатури на десен клон на вена порте и 10 симултанти резекции поради колоректален карцином с налични операбилни синхронни метастази.

РЕЗУЛТАТИ

От извършените 138 лапароскопски чернодробни резекции, 22 са високо-обемни, сред които 18 десни хемихепатектомии, 2 леви хемихепатектомии и 2 трисегментектомии. Бисегментните резекции са 43, от които 40 са леви латерални лобектомии. Извършени са 20 моносегментектомии и 34 метастазектомии и клиновидни чернодробни резекции. Разпределението по години демонстрира експоненциален растеж и същевременно редуциране на оперативното време за отделните процедури, в съответствие с прогресията на обучителната крива. При сравняването с отворените чернодробни резекции е налице редуция на общо-хирургичните усложнения и болничния престой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпоставка за развитие на лапароскопската чернодробна хирургия е наличието на екип с богат опит в конвенционалната чернодробна хирургия, развити лапароскопски умения, техническа и реанимационна осигуреност. С цел постигане на добри резултати е нужно плавно повишаване на сложността на извършваните интервенции и добра селекция на пациентите

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Лапароскопска чернодробна хирургия, Големи чернодробни резекции, Синхронни лапароскопски резекции

LAPAROSCOPIC LIVER SURGERY

N.Vladov¹, R.Kostadinov¹, I.Takorov¹, I.Vasilevski¹, V.Mihaylov¹, Ts.Lukanova¹, M.Yakova¹, Ts.Trichkov¹, E.Odisheeva², M.Abrasheva²

1. Department of HPB and Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia.

2. Department of Intensive Care and Anesthesiology, Military Medical Academy - Sofia.

ABSTRACT

INTRODUCTION

Laparoscopic liver surgery has experienced tremendous development in the past decade. Owing to the increasing experience with this type of surgery and the international consensus meetings and guidelines, it has become the treatment modality of choice with benign as well as malignant conditions. The laparoscopic approach is superior to the conventional, with respect to blood loss, hospital stay and post-operative complication rate, with similar oncologic outcomes.

AIM

Analysis of the results of laparoscopic liver resections in the Department of HPB and Transplantation Surgery – Military Medical Academy – Sofia.

MATERIALS AND METHODS

For the period May 2005 – May 2018 we identified 189 patients, who underwent laparoscopic surgery of the liver, of which 73 were male. The mean age was 55 years (23 – 82y). Seventy-nine of the treated patients were with malignant disease and 110 – with benign. From the 189 patients, 49 underwent laparoscopic fenestration on simple hepatic cysts and the rest – laparoscopic liver resection, including 6 patients with ligature of the right portal branch and 10 synchronous colorectal and liver resections.

RESULTS

Of the performed 138 laparoscopic liver resections, 22 were major, including 18 right hepatectomies, 2 left hepatectomies and 2 trisegmentectomies. We identified 43 bisegmental resections, most of which (40) were left liver lobectomies, 20 monosegmentectomies and 34 metastasectomies. The yearly distribution of the laparoscopies clearly demonstrates exponential growth of the number of procedures. Simultaneously there is a reduction in the operative time for the separate procedures, which is in line with the progression of the learning curve. The comparison between open and laparoscopic liver resections shows reduction of the surgical complications and post-operative stay.

CONCLUSION

The presence of a team with rich experience in the conventional liver surgery, as well as meticulous laparoscopic technique, adequate surgical equipment and reanimation are of paramount importance for the development of laparoscopic liver surgery. A gradual increase in the difficulty of the laparoscopic liver resections is warranted for achievement of good results.

KEYWORDS: Laparoscopy; Laparoscopic liver surgery; Major liver resections; Synchronous laparoscopic resections

1.18 СЪДОВИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАСА

*Н.Владов¹, И.Такоров¹, М.Якова¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, Цв.Тричков¹,
Р.Костадинов¹, Е.Одисеева², М.Абрашева²*

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Карциномът на панкреаса заема едно от водещите места по смъртност сред онкологичните заболявания и дори днес остава предизвикателство в терапевтичен аспект. Единствената опция за постигане на дългосрочна преживяемост остава радикалната оперативна интервенция последвана от адювантна химиотерапия, които са приложими само при около 20% от пациентите в момента на диагностицирането. Панкреато-дуоденалната резекция се явява златен стандарт при резектабилен карцином на главата на панкреаса.

ЦЕЛ Средната преживяемост зависи от много фактори, но най-важният остава постигането на R0-резекция. През последните години панкреатичната хирургия претърпя значимо развитие, като за постигането на чисти резекционни линии могат да се извършат различни по вид съдови резекции. В специализирани центрове този тип процедури се осъществяват все по-често, имайки за цел постигането на радикална R0-оперативна интервенция.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ В клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология към ВМА-София проспективно бяха проследени и сравнени данните на пациенти, претърпяли радикална резекция на задстомашната жлеза поради карцином. В проучването са включени всичките 375 дуодено-панкреатични резекции и 97 дистални панкреатектомии извършени за периода януари 2004 – декември 2017.

РЕЗУЛТАТИ При 91 от случаите е извършена съдова резекция, като съответно в 56% (n=51) е резецирана порталната вена; в 23% (n=21) резекцията е на вена мезентерика супериор; при 10% (n=9) е резециран порто-мезентериалния конfluенс; при 5% (n=5) е резецирана вена кава инфериор, а при 6% (n=5) е извършена резекция на артерия мезентерика супериор. В 56 от случаите е извършена тангенциална резекция, при 28 пациента – парциална резекция с термино-терминална анастомоза и при 8 случая – резекция с поставяне на графт. При двете групи (със и без съдова резекция) се наблюдават близки резултати по отношение на постоперативните усложнения, периоперативната смъртност, оперативното време и кръвозагубата. 3-годишната преживяемост

показва статистически значима разлика в полза на панкреатичните интервенции без съдова резекция, съответно 34.9% спрямо 18.2%. От друга страна, преживяемостта на контролна група пациенти претърпяли палиативни оперативна интервенция показва 3-годишна преживяемост от 0%. Това говори за ползата от разширяването на границите на резекция при панкреатичния карцином.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ През последните години проучванията показват, че съдовата инвазия при карцином на панкреаса вече не представлява ограничение в технически аспект. Важно е да се отбележи повлияването на преживяемостта при постигането на радикалност. Съдовата инвазия не трябва да се приема за изключващ критерии, а като част от стандартна процедура, целяща постигането на чисти резекционни линии. Резултатите получени в хода на нашето проучване подкрепят тези становища.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Карцином на панкреаса, Панкреато-дуоденална резекция, Дистална панкреатектомия, Съдова резекция.

VASCULAR RESECTIONS IN PANCREATIC CANCER

*Vladov N¹, Takorov I¹, Yakova M¹, Vasilevski I¹, Mihaylov V¹, Lukanova Ts¹, Trichkov Ts¹, Kostadinov R¹,
Odiseeva E², Abrasheva M²*

- 1. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia*
- 2. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia*

Abstract

Pancreatic cancer (PDAC) is one of the leading cause of cancer-related mortality world - wide and even in 2018, still a therapeutic challenge. The only treatment option for long-term survival is radical surgical resection followed by adjuvant chemotherapy which can be performed in about 20% of all PDAC patients by the time of diagnosis.

Pancreaticoduodenectomy (PD) is the gold standard treatment for cancer of pancreatic head in all the cases that are supposed to be resectable. Although the overall survival depends on many heterogeneous factors, the main aim of the treatment must be to achieve a R0 resection with microscopically and macroscopically free margins. As pancreatic surgery has significantly changed during the past years, resection approaches have been extended beyond standard procedures, including vascular resections, that have become more frequently performed in specialized centres and the border of resectability has been pushed forward to achieve a potentially curative approach in the respective patients in combination with neoadjuvant and adjuvant treatment strategies.

In the Department of HPB Surgery and Transplantology, Military Academy –Sofia we held a prospective study comparing patients with radical pancreatic surgery with (PVR) and without (PR) vascular resections. In the study were included all the performed 375 PDs and 97 distal pancreatectomies for the period January 2004 till December 2017. In 91 of the cases there was a vascular resection, respectively 51 (56%) with resection of vena portae, 21 (23%) with resection of vena mesenterica superior, 9 (9.8%) with resection of the porto-mesenterial confluence, 5 (5.5%) with resection of vena cava inferior and 5 (5.49%) with resection of arteria mesenterica superior. Primary closure was made in 56 of the cases, end-to-end anastomosis in 28 patients and 8 interposition grafts. Both groups PVR and PR showed similarly close results in complication rates, perioperative mortality and morbidity, operative time and blood loss. Median 3-year survival was 34.9% in PR group and 18.2% in PVR group, compared to 0% in the control group of palliative resected patients.

As in recent reports vascular involvement does not represent anymore a technical limit, it is mandatory pointing out whether or not vascular resection modifies overall survival and if that is the case vascular invasion should not be considered as an exclusion criterion but as part of a standard resection in carefully selected patients. Our study results come to certify this conclusion.

Key words: Pancreatic cancer, Pancreatoduodel resection, Distal pancreatectomy, Vascular resection.

1.19 ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ

*И.Такоров¹, М.Якова¹, Цв.Тричков¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, Р.Костадинов¹,
Е.Одисеева², М.Абрашева², Н.Владов¹.*

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

Въведение

Изборът на лечение в случаите на хепатоцелуларен карцином се определя от общото състояние на пациента, стадия на основното заболяване и протокола за лечение, възприет в съответния онкологичен център. Хирургичното лечение заедно с чернодробната трансплантация са единствените потенциално курабилни средства за лечение, асоциирани с постигането на 5-годишна преживяемост, съответно при 50% и 70% от пациентите. За съжаление, само от 20 до 40% от пациентите са подходящи за резекция към момента на диагностицирането. При първично нерезектабилни или гранично резектабилни тумори, без екстрахепатално засягане, могат да се приложат редица мултимодални подходи или комбинации от тях с цел радикално лечение чрез намаляване на туморния обем или увеличаване на остатъчния паренхим.

Цел

Целта на настоящото проучване е да се дефинират рамките на хирургичната ефективност и да се обобщят използваните хирургични похвати.

Материали и методи

Проследени са 197 пациента с хепатоцелуларен карцином, оперирани в клиниката за период Януари 2006 – Юни 2018. Анализирани са извършените 135 радикални резекции – 58 големи и 77 малки. Дефинирани са чернодробната функция, статусът на чернодробния паренхим и остатъчният чернодробен обем.

Резултати

В допълнение към стандартните чернодробни резекции, са осъществени 12 асоциирани резекции; две големи анатомични резекции комбинирани с радиофреквентна аблация; пет десни хепатектомии след лигатура на десния клон на вена порте, както и осем чернодробни трансплантации. Дългосрочните резултати постигнати след приложението на различните хирургични подходи са повече от задоволителни, имайки предвид напредналия стадий на заболяването – средна преживяемост между 30.4 и 40.2 месеца.

Заключение

Чернодробната резекция трябва да бъде първи избор при пациенти със запазена чернодробна функция и ограничено заболяване. Като основни нейни предимства могат да бъдат посочени възможността за незабавното ѝ приложение, независимо от размера на тумора, ниския морбидитет и морталитет, и не на последно място възможността за хистологична и генетична оценка на препаратата.

Ключови думи: Хепатоцелуларен карцином, Чернодробни резекции, Чернодробна трансплантация.

SURGICAL TREATMENT OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Takorov I¹, Yakova M¹, Trichkov Ts¹, Vasilevski I¹, Mihaylov V¹, Lukanova Ts¹, Kostadinov R¹, Odiseeva E², Abrasheva M², Vladov N¹

3. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia

4. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy - Sofia

Introduction Treatment modality in cases with hepatocellular carcinoma depends on the overall condition of the patient, the stage of the main disease and the treatment protocol in the corresponding center. Surgical resection and liver transplantation are the only potentially curative means for treatment, associated with five-year survival rates in 50% and 70% of the patients. Unfortunately only in 20 to 40% of the patients those methods could be applied at the moment of diagnosis. A number of multimodal approaches and their combinations could be applied in cases with primary unresectable or with borderline resectability without extrahepatal involvement in order to reduce tumor size and enlarge the remaining parenchyma, which could give the chance for radical treatment.

Aim The aim of the present study was to define the borders of surgical efficiency and to summarise the applied surgical techniques.

Materials and Methods We have followed up 197 patients with HCC, who had undergone surgery in the HPB and Transplant Surgery for the period January 2006 – June 2018.

The performed 135 radical resections (58 major and 77 minor) were analyzed. Liver function, status of liver parenchyma and remaining liver volume were defined.

Results Twelve associated resections, two major anatomic resections combined with radiofrequency ablation, five right hepatectomies after ligation of the right branch of the portal vein and eight liver transplantations were performed besides the standard liver resections. The obtained long-term results after different surgical approaches are satisfactory, considering the advanced stage of the disease, overall survival between 30.4 – 40.2 months.

Conclusions Liver resection should be first treatment choice in patients with preserved liver function and localised disease. Its main advantages are the ability to perform it immediately, low morbidity and mortality and the ability for histological and genetic evaluation of the preparation.

Key words: Hepatocellular carcinoma, Liver resection, Liver transplantation.

1.20 МУЛТИМОДАЛНИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ ОТ КОЛО-РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

*И.Василевски¹, И.Такоров¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, М.Якова¹, Цв.Тричков¹, Р.Костадинов¹,
Е.Одисеева², М.Абрашева², Н.Владов¹.*

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ През последните години поведението при колоректалните чернодробни метастази (КРЧМ) стана по-агресивно и мултидисциплинарно. Хепатектомията се счита за крайъгълен камък в лечението, като показва относително висока 5-годишна честота на преживяване, до 50%.

Въведоха се нови подходи в допълнение към стандартната резекция на чернодробните метастази и химиотерапията.

ЦЕЛ Целта на доклада е да представи съвременният мултимодален подход при лечението на колоректални чернодробни метастази. При все по-голяма част от пациентите се наблюдава регресия на метастатичното заболяване поради факта, че много от неоперабилните чернодробни лезии след неoadювантно лечение намаляват размера си, което позволява тяхното отстраняване.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ Изследването включва 369 лица с чернодробни метастази от колоректален карцином, радикално оперирани в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА-София през периода 2004-2017 година. Броят на болните със синхронни метастази е 164, а на тези с метакронни 205.

РЕЗУЛТАТИ Нашето проучване установява медиана на преживяемост при оперираните с метакронни метастази 30.52 м. (95% ДИ 27.94-33.11 м), а при тези със синхронни метастази медианата на преживяемост е 28.06 м. (ДИ 24-75-31.37) – разликата в показателите обаче не е значима ($p = 0.095$). Пет-годишната преживяемост по Life tables на двете групи: 38% при метакронните – 38% и 25% при синхронните. Можем да заключим, че преживяемостта при двете групи е сходна. При оперираните с метакронни метастази, значимо влияние върху преживяемостта оказват броят на метастазите, големината им, малкият обем чернодробна резекция и анатомичността на резекцията. При оперираните със синхронни метастази, еднофакторният анализ по Каплан-Майер не идентифицира фактори, влияещи значимо на преживяемостта на оперираните.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Мултимодалният подход при пациенти с колоректални чернодробни метастази е задължителен. Агресивното хирургично лечение трябва да се интегрира с всички налични нехирургични възможности, за да се постигне максимален контрол на заболяването и преживяемостта на пациента.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Колоректален карцином, Чернодробни метастази, Чернодробни резекции.

1.21 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕДКИ КИСТИЧНИ ТУМОРИ НА ПАНКРЕАСА

Ц. Луканова¹, Цв. Тричков¹, И. Такоров¹, В. Михайлов¹, И. Василевски¹, М. Якова¹, Р. Костадинов¹, Н. Владов¹, М. Абрашева², Е. Одисеева²

¹Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София

²Клиника по анестезиология и интензивно лечение, ВМА, София

Абстракт

Честотата на кистичните тумори на панкреаса постепенно нараства благодарение на появата и все по-широкото приложение на образни техники с висока резолюция при диагностиката и проследяването на различни заболявания в общата популация. Кистичните неоплазми на панкреаса, които са част от кистичните лезии на жлезата, са сравнително голяма група панкреатични тумори съгласно дефиницията на СЗО от 2010. Независимо от това в клиничната практика се разглеждат четири най-често срещани кистични тумори: интрадуктални папиларни муцинозни неоплазми (IPMNs), муцинозни кистични неоплазми (MCNs), серозни кистични неоплазми (SCNs) и солидни псевдопапиларни неоплазми (SPNs).

За периода 2008-2017 г. в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София са оперирани 37 пациенти, при които трайният хистологичен препарат установява наличие на IPMN – 11, MCN – 15, SCN – 6, SPN – 5 - жени/мъже=33/4 на

средна възраст 45.65 г (10-74). Средният размер на тумора е 7,02 cm (2,0-25.0), като 70.3 % са били разположени в опашката на панкреаса. Разположението предопределя и основния вид извършени интервенции – 59,5% дистални спленопанкреатектомии и 13.5% сплено-съхраняващи дистални панкреатектомии. Общият процент усложнения е 48%, като основните са клас II по класификацията на Dindo-Clavien. Средната преживяемост е 112.32 месеца (95% CI, 91,37-133,27).

Наблюдават се три основни тенденции – увеличаване честотата на редките кистични тумори на панкреаса, увеличаване дела на лапароскопските и сплено-съхраняващите интервенции. Тези оперативни интервенции е необходимо да се извършват във високо-специализирани центрове с голям обем панкреатична хирургия и наличие на мултидисциплинарен екип за диагностика, лечение и проследяване на тези заболявания.

Ключови думи: редки кистични тумори, дистална панкреатектомия

Surgical Treatment of Rare Cystic Pancreatic Tumors

Lukanova Ts¹, Trichkov T¹, Takorov I¹, Mihaylov V¹, Vasilevski I¹, Yakova M¹, Kostadinov R¹, Vladov N¹, Abrasheva M², Odiseeva E²

HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Hospital, Sofia

Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Hospital, Sofia

Abstract

The incidence of rare cystic pancreatic tumors is rising progressively. These lesions are usually found incidentally during high-resolution abdominal imaging performed for the diagnosis and surveillance of unrelated to the pancreatic gland reasons. Cystic tumors as part of the cystic lesions of the pancreas consist of numerous entities according to the WHO classification of 2010. Nevertheless, there are four most frequently encountered groups in clinical practice – intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMNs), mucinous cystic neoplasms (MCNs), serous cystic neoplasms (SCNs) and solid pseudopapillary neoplasms (SPNs)

We retrospectively analyzed 37 patients who underwent resection of rare cystic pancreatic tumors from January 2008 to December 2017. The histological reports confirmed IPMN in 11, MCN in 15, SCN –in6, SPN –in 5 female/male=33/4 at mean age of 45.65 (10-74). The mean tumor size was 7.02 cm (2.0-25.0) and 70.3 % were localized at the pancreatic tail. Operations performed included 59.5% distal spleno-pancreatectomies and 13.5 % spleen-preserving distal pancreatectomies. The overall morbidity is 48%, mainly class II according to the Dindo-Clavien classification. The mean overall survival rate is 112.32 months (95% CI, 91,37-133,27).

Three main trends are observed - increase in the rare cystic neoplasms incidence as well as rising of the laparoscopic and spleen-preserving interventions. This type of surgery is to be done at specialized high-volume pancreatic centers with qualified multidisciplinary team for diagnosis, treatment and surveillance of such rare pathology.

Key words: rare cystic tumors, distal pancreatectomy

Въведение

Честотата на кистичните тумори на панкреаса се увеличава с времето благодарение на появата и все по-широкото използване на образни техники с висока резолюция като КАТ при диагностиката и проследяването на различни заболявания в общата популация (1, 2). Заболеваемостта от кистични панкреатични лезии нараства с възрастта и аналогично обемът на

хирургичното им лечение нараства с течение на времето. Най-важното подразделение на неопластичните кисти е на муцинозни и не-муцинозни. Най-честите не-муцинозни неопластични кисти са серозните кистични неоплазми (SCN) и солидните псевдопапиларни неоплазми (SPN), докато най-честите муцинозни кисти са интрадукталните папиларни муцинозни неоплазми (IPMN) и муцинозните кистични неоплазми (MCN). Докато повечето серозните кистични неоплазми не са малигнени, IPMN и MCN могат да са носители на инвазивен карцином и трябва да се разглеждат като имащи малигнен потенциал (3).

Материал и методи

За периода 2008-2017 г. в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София са оперирани 37 пациенти с редки кистични тумори на панкреаса. В това число се включват: n=15 (14.6%) – муцинозни кистични неоплазми на панкреаса, n=11 (10.7%) – интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма, n=6 (5.8%) – солидна псевдопапиларна неоплазма, n=5 (4.9%) – солидна кистична неоплазма (SCN). Съотношението жени/мъже е 33/4, като средната възраст на диагноза е 45.65 г (10-74). Средният размер на тумора е 7,02 cm (2,0-25.0), като 70.3 % са били разположени в опашката на панкреаса. С най-голям среден размер са SPN, следвани от MCN, IPMN и SCN – съответно 9.12 cm, 8.63 cm, 5.17 cm, 4.73 cm (фиг. 1)

Фиг. 1 Среден размер на редките кистични тумори на панкреаса - серозни кистични неоплазми (SCN), солидни псевдопапиларни неоплазми (SPN), интрадуктални папиларни муцинозни неоплазми (IPMN), муцинозни кистични неоплазми (MCN).

Разположението предопределя и основния вид извършени интервенции – 59,5% дистални спленопанкреатектомии и 13.5% сплено-съхраняващи дистални панкреатектомии. На фиг 2. е представена водещата оперативна интервенция за всеки един вид кистична неоплазма. В групата на IPMN 63.6 % са панкреато-дуоденалните резекции по Траверзо-Лонгмайер и 36.4% - дисталните сплено-панкреатектомии. При MCN са извършени 80% - дистална сплено-панкреатектомия, 13.3 % - дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия, 6.7% - енуклеация, а при SCN - 60% - дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия и 40% - дистална сплено-панкреатектомия. В групата на SPN са осъществени два вида оперативни интервенции - 66.7 % - дистална сплено-панкреатектомия и 33.3% енуклеация.

Фиг. 2 Водещ вид оперативни интервенции, извършени при редки кистични неоплазми на панкреаса

Съдови резекции са извършени при трима от групата на редките кистични тумори – n=1 – MCN, n=2 – SPN. Процентът хирургични усложнения, включващ ПОПФ, постоперативно кървене, забавено стомашно изпразване, панкреатит, билиарна фистула, интраабдоминален абсцес, ранева инфекция е 46,32%, като водещи са клинично значимите ПОПФ. В рамките на първите 30 дни следоперативно не е регистрирана смъртност. Основният процент усложнения са клас II по класификацията на Dindo-Clavien (фиг.3).

Фиг. 3. Разпределение на усложненията при оперативни интервенции при редки кистични тумори на панкреаса съгласно класификацията на Dindo-Clavien.

Няма статистически значима разлика в процента постоперативни усложнения при различните видове тумори – редки солидни/редки кистични ($p=0.870$), както и помежду различните подгрупи ($p=0.768$). Средната преживяемост в общата група е 112. 32 месеца (95% CI, 91,37-133,27).

Дискусия

IPMN са най-често срещаните кистични тумори на панкреаса, произвеждат муцин и са прекурсори на панкреатичния аденокарцином. IPMN са характерни за възрастта 50-70 г. и най-често са разположени в главата на панкреаса (4). Морфологично се класифицират в три различни подтипа: свързани с главния канал (main-duct), свързани със странични канали (branch-duct) и

смесени форми (mixed-duct). От клинична гледна точка винаги, когато е въввлечен главният панкреатичен канал (main-duct и mixed-duct), рискът от развитие на карцином е по-голям спрямо този при сраничните му разклонения. Честотата на инвазивния карцином или високо-степенната дисплазия при подтипа, ангажиращ главния панкреатичен канал, е от 60 до 70 %, значимо по-висока от от подтипа, ангажиращ страничните разклонения – около 25 %, като за смесения вариант рискът е съответно интермедиерен (5). В зависимост от това и лечението е различно. Понастоящем все още водещите препоръки за лечението на панкреатичните кистични лезии са тези на Международната асоциация по панкреатология. Оригиначните препоръки от 2006 г са известни като Сендай-критерии, същите се развиват във Фукуока-критерии от 2012 г с последна редакция, публикувана през 2017 г. (6), които разглеждат както симптоматичните, така и асимптоматичните муцинозни туморни формации (MCN, IPMN), като ревизията от 2017 г. е само върху показанията за IPMN. Все по-разпространени ще стават препоръките на Европейската група, изучаваща кистичните тумори на панкреаса (7), публикувани през 2018, защото те разглеждат всички кистични лезии (IPMN, MCN, SCN, SPN), както симптоматични, така и асимптоматични.

Според Фукуока критериите, които дефинират „обезпокоителни— и „високо-рискови характеристики—, кисти с очевидни „високо-рискови характеристики—при КАТ, ЯМР или ехо-ендо-изследването са показани за оперативно лечение при липса на други противопоказания без да е необходима допълнителна диагностика.

Пациенти с „обезпокоителни характеристики—на панкреатичните кисти (табл.1) трябва да бъдат оценени посредством ендоскопска ехография за по-нататъшно стратифициране на лезията. Приложението на Доплер- или контраст усилен ендоехо-техника може да демонстрира наличието на кръвоснабдяване на пристенните нодули (8). Ако се установи наличие на мурален нодул, ≥ 5 mm, суспекция за ангажиране на главния панкреатичен канал или цитология, суспектна или позитивна за малигненост, се пристъпва към хирургично лечение. При липса на тези характеристики или некатегорични такива се пристъпва към наблюдение.

Табл.1. Характеристики на IPMN според последната редакция на Фукуока – критериите (2017) (6)

Обезпокоителни характеристики	Високо-рискови характеристики
Кисти с размер над 3 см	Механичен иктер при пациент с кистична лезия в областта на главата на панкреаса
Контрастно усилен се пристенен нодул <5 mm	Контрастно усилен се пристенен нодул над 5 mm
Задебелена, контрастно усилен, кистична стена	Диаметър на главния панкреатичен канал над 10 mm
Размер на главния панкреатичен канал 5-9 mm	
Рязка промяна в калибъра на главния панкреатичен канал с дистална атрофия на панкреаса	
Лимфаденопатия	
Повишено серумно ниво на СА 19-9	
Нарастване на кистата > 5 mm/2 години	

MCN на панкреаса е муцинозен тумор, който се среща предимно при жени (90%) и е разположен в тялото и опашката на жлезата (93-95%). Най-често се установяват случайно на възраст 40-60 години (9). Между 12 и 20 % от резецираните MCNs са свързани с развитието на инвазивен карцином. Понастоящем хирургичното лечение се препоръчва при пациенти с образни характеристики, предполагащи злокачественост („обезпокоителни—)наличие на симптоматика или биопсия, доказваща MCN. При лезии под 4 cm в диаметър се извършва проследяване.

Установяването на овариална строма в кистичната стена е патогномонично за MCN. При суспекция за малигнена MCN се предприема стандартна резекция, както при карцином на панкреаса. Ако няма подозрение за малигненост или е малко вероятно туморът да бъде малигнен, се извършват паренхим-съхраняващи или запазващи слезката операции. Радикалната резекция при бенигнена MCN не налага проследяване за рецидив, тъй като това е почти винаги унифокална болест. При наличие на малигнена MCN проследяването е като при инвазивен дуктален карцином (7).

SCN се разглежда като бенигнена болест. По тази причина консервативният подход при лечението на тези неоплазми е водещ при пациентите с SCN. SCNs се резецират най-често в следните случаи: (а) диагностицирани са като потенциално малигнени кистични лезии от подгрупата на IPMN, MCN или кистичен невроендокринен тумор или (б) големи са и/или симптоматични. Симптомите при пациенти с SCN най-често са свързани с растежа им и съответния mass-ефект, което клинично може да се прояви като механичен иктер, болка и рецидивиращ панкреатит. Понастоящем абсолютните размери не се разглеждат като индикации за резекция. Според Европейския експертен консенсус за поведение при кистични тумори на панкреаса резекция се препоръчва при млади и неувредени пациенти със SCNs, по-големи от 6 cm. Винаги, когато е възможно, се препоръчват орган – или паренхим-съхраняващите резекции (7, 10, 11).

Солидните псевдопапиларни неоплазми на панкреаса са редки тумори, които са характерни за младата възраст и са със сравнително добра прогноза. Най-често се срещат при жени между 10-20 години, но и при по-малки деца и по-възрастни жени. Това е неоплазма с нисък малигнен потенциал с добра прогноза след резекция – 5-годишна преживяемост от 95 % (7, 10, 11). Когато имат клинична изява те са сравнително големи по размери, понякога с инвазия в съседни структури (съдове, други органи), като рядко са налице далечни метастази (най-често чернодробни). Независимо от това поради сравнително благоприятното биологично поведение и отлична прогноза се препоръчва извършването на комбинирани резекции, включително на съседни органи, съдови резекции и симултантни резекции на чернодробните метастази. Дори циторедуктивната интервенция в определени случаи се препоръчва пред палиативното лечение (12).

Заключение

Въпреки че, повечето от инцидентно откритите кисти са бенигнени, нерядко се откриват както премалигнени, така и категорично малигнени. Характеристиките на кистичната лезия са от решаващо значение за стратифицирането на пациентите с висок риск от злокачественост, а оттам и селектирането им за оперативно лечение. Адекватното лечение на пациентите с редки кистични неоплазми на панкреаса е прерогатив на мултидисциплинарни екипи в центрове с висок обем специализирано хирургично лечение на панкреатична патология.

Библиография

1. Zhang XM, Mitchell DG, Dohke M, et al. Pancreatic cysts: depiction on single-shot fast spin-echo MR images. *Radiology*. 2002;223:547–53.
2. Girometti R, Intini S, Brondani G, et al. Incidental pancreatic cysts on 3D turbo spin echo magnetic resonance cholangiopancreatography: prevalence and relation with clinical and imaging features. *Abdom Imaging*. 2011;36:196–205.
3. Jani N, Bani HM, Schulick RD, et al. Diagnosis and management of cystic lesions of the pancreas, *Diagn Ther Endosc*. 2011;2011:478913.
4. Conlon KC, Intraductal papillary mucinous tumors of the pancreas. *J Clin Oncol* 2005; 23: 4518–4523.
5. Tanaka M, Fernández-del Castillo C, Adsay V, et al. International Association of Pancreatology. International consensus guidelines 2012 for the management of IPMN and MCN of the pancreas. *Pancreatology*. 2012;12(3):183-97.
6. Tanaka M, Fernández-Del Castillo C, Kamisawa T, et al. Revisions of international consensus Fukuoka guidelines for the management of IPMN of the pancreas, *Pancreatology*. 2017;17(5):738-753.
7. Del Chiaro M, Besselink M, Scholten L, et al. European Study Group on Cystic Tumours of the Pancreas, European evidence-based guidelines on pancreatic cystic neoplasms. *Gut*. 2018;67(5):789-804.

8. Ohno E, Hirooka Y, Itoh A, et al. Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: differentiation of malignant and benign tumors by endoscopic ultrasonography findings of mural nodules. *Ann Surg* 2009;249(4):628-34.
9. Nilsson LN, Keane MG, Shamali A, et al. Nature and management of pancreatic mucinous cystic neoplasm (MCN): A systematic review of the literature; *Pancreatology*. 2016;16(6):1028-1036.
10. Malleo G, Bassi C, Rossini R, et al. Growth pattern of serous cystic neoplasms of the pancreas: observational study with long-term magnetic resonance surveillance and recommendations for treatment. *Gut*. 2012;61:746–751
11. Sakorafas GH, Smyrniotis V, Reid-Lombardo KM, et al. Primary pancreatic cystic neoplasms of the pancreas revisited. Part IV: Rare cystic neoplasms. *Surg Oncol*. 2011;20(2):93-101.
12. Lee JS, Han HJ, Choi SB, et al. Surgical outcomes of solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas: a single institution’s experience for the last ten years. *Am Surg*. 2012;78:216–9.

1.22 ИНДИКАЦИИ ЗА ТОТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ(ТП) КЪМ 2018 ГОДИНА.

*Н. Белев^{1,2}, Хр. Коларов¹, Р. Пенков¹, П. Кръстев¹, Щ. Попов¹, Д. Цветков¹, Г. Джаров¹.
Хирургично отделение, УМБАЛ Еврoхoспитал – гр. Пловдив¹*

Медицински Симулационен и Тренировъчен Център Медицински - Университет Пловдив².

Ключови думи: Тотална панкреатектомия; панкреасна резекция; IPNM; заместителна терапия след ТП.

Първата планова ТП е извършена от Eugene Rockey, Portland, Oregon през 1942г. През шейсетте и седемдесетте години на 20-ти век ТП е рутинна операция в много центрове с презумцията да спести усложненията на, панкреато-йеюно анастомозата, но ранните и късни постоперативни резултати са ужасяващи. Подобрените хирургична техника и интензивни грижи доведоха до много добри резултати след панкреасни операции в края на миналия век. Към настоящия момент ТП, въпреки своята екстензивност предлага същите резултати като дуоденопанкреатичната резекция. Подобрените възможности за лечението на диабета поражда дискусия за тежестта на диабета след ТП. Разработката на съвременни високодозови ентeросулвeнтни ензимни формули дават възможност за успешен контрол на ендокринна и екзокринна функция и преодоляване на базалните постоперативни проблеми след ТП. Благодарение на подобрените резултати, днес има различни и по-прецизирани индикации за ТП.

Въведение: Постоперативните усложнения при панкреасната хирургия са свързани основно с проблеми с панкреасната анастомоза или чукан, като една от техниките, при които не се наблюдава подобни проблеми е ТП(1). Освен, че избягва панкреато-йеюно анастомозата при резекционна хирургия на главата на панкреаса, ТП се счита като по издържана по отношение на онкологичната си радикалност, при пациенти с карцином. Относително високият риск от локален рецидив предполага, че панкреасният карцином може да се развива мултицентрично в жлезата, което прави ТП логичен избор(2). Друга индикация за ТП е необходимостта от спешна процедура по отстраняването на панкреасния остатък за контрол на сепсиса след усложнена резекция. В близките години индикациите придобиха значителни промени, поради по- доброто разбиране на биологията на туморите, подобряване на хирургичната техника и по- добрите следоперативни грижи. Допълнителни индикации са: интрадукталната папиларна неоплазия (IPMN), невроендокринните тумори и метастазите от бъбречноклетъчен карцином, хроничния панкреатит с налична неувладяваща болка, както и невъзможността за осъществяване на Р0 резекционен ръб при пачиална панкреатектомия.

Цел: Представяне на индикациите за ТП като възможност за хирургично лечение на някои панкреасни заболявания. Регистрация и анализ на периперативните данни, постоперативните усложнения и дългосрочните перспективи.

Исторически данни: Първата панкреатектомия на куче е осъществена от Minkowski(3) през 1898г. При човек това става възможно едва след откриването на инсулина през 1921г. Първата истинска ТП е осъществена от Eugene Rockey, Portland, Oregon през 1942г., но пациентът умира от билиарен перитонит 15 дни по-късно в резултат от инсуфициенция на хепатико-йеюно анастомозата(3). Три седмици по-късно James Priestly от Рочестър, Минесота, осъществява ТП на 40 годишна жена страдаща от тежки хипогликемични епизоди, поради невъзможност да открие тумора интраоперативно, който се оказва 1см инсулином.(5) Пациентката оживява 29г. преди да загине от холангит.

Предимства и недостатъци: ТП винаги резултира в сериозни метаболитни проблеми като тежък инсулино зависим диабет; малабсорбция в резултат от липса на екзокринна секреция; загуба на тегло, диария, водещи до кахексия; стеаторея, водеща до загуба на мастноразтворими витамини и най-вече на вит. Д, водещи до остеопатия, остеопороза и чернодробни проблеми. Всичко това води до влошено качество на живот с или без онкологични предимства. Няколко скорошни проучвания обаче показват морбидитет и смъртност на ТП, съизмерими с тези на парциална панкреатектомия. Muller et al., в серии от 147 пациента говори за морбидитет от 36% и смъртност от 4,8%. Erelboym et al., в ретроспективно проучване, обхващащо 77 пациента, споделя еквивалентни резултати. (6)

За превенция на панкреасната малабсорбция се препоръчва перорален прием на панкреасни ензими, целящи да доставят достатъчно липаза в дуоденалния лумен при стомашното изпразване. Средната доза панкреасни ензими е 6(3-18)caps. (25000 U), на фона на които Barbier et al.(7), в серия от 30 пациента, 15 са загубили средно 9кг.(2-14), 4 пациента са наддали средно 13кг.(4-22). 25 пациента имали по средно две дефекации, които били кашави при 1/4 от тях.

Панкреатогенният диабет се различава от диабет тип1 и тип2. От тип 1 се различава по това, че рядко предизвиква кетоацидоза и тежка хипергликемия, а от тип 2 по това, че е силно чувствителен към инсулин. Поради тази чувствителност може да се стигне до непредвидима хипогликемия, при лечение с нормални дози инсулин, несвързани с приема на храна или физическа активност. Тези болни имат повишени серумни нива на глюконеогенетични прекурсори като лактат и аланин. Гореизброеното води до дефицит в секрецията на глюкагон(9). Панкреатогенните диабетичи имат повишени нива на серумен инсулин и липса на отговор към приемът на храна(9). Поради повишената периферна чувствителност към инсулин и ниските нива на глюкагон, приложението на инсулин често води до ятрогенна хипогликемия, а тя от своя страна може да доведе до хоспитализация, невъзвратима увреда на цнс и дори смърт(10;11)

Нови индикации:

ТП е била рутинна процедура през 60-те и 70-те години на миналия век поради опасения от инсуфициенция на панкреатойеюно анастомозата и мултицентричност на заболяването, но за съжаление с ужасяващи от съвременна гледна точка резултати. Поради подобрените техника на анастомоза и периперативни грижи, резултатите в днешни дни са съизмерими с тези при Уипъл процедура. Благодарение на тези резултати, днес има различни и по-специфични индикации за ТП:

1. Карцином на главата на панкреаса прорастащ към лявата част на жлезата.
2. Невъзможност за достигане на чисти резекционни линии при разширена резекция или при съмнителни промени в главния панкреасен проход на срочни изследвания.
3. При рецидивни карциноми на остатъчния панкреас.
4. Панкреасна операция с отстраняване на целия трункус.

5. Спешна панкреатектомия след дехисценция на панкреато-йеюно настомозата(контрол на сепсиса) или ревизия по повод на постоперативна интраабдоминална хеморагия след дуоденопанкреатична резекция.
6. Мултифокална IPNM с потенциално малигнени фокуси по цялата жлеза.(Фото-1)
7. Мултифокални невроендокринни тумори, включая множествена ендокринна неоплазия.
8. Множествени метастази от бъбречно клетъчен карцином или малигнен меланом без други огнища на заболяването
9. Наследствен панкреасен рак с висока степен за пенетрация на риска.
10. Неконтролируема болка при пациенти с хроничен панкреатит, които не злоупотребяват с алкохол и тютюнопушене.

Въпреки множеството индикации, ТП все още не е честа процедура в съвременната практика и включва не повече от 10% от всички резекции на панкреаса.(12-14)

Фото-1. Дуодено спленопанкреатектомия(Дуктален карцином на главата на панкреаса развил на базата на Main duct IPNM, високостепенна дизплазия в остатъчния паренхим.

IPMN- (интрадуктална папиларна муциозна неоплазия) е най- важната индикация в днешни дни. Дефинират се като муцин продуциращи кистични прекурсори на панкреасния дуктален аденокарцином. Характеризират се с честа мултифокалност и/или развитие на допълнителни лезии във времето в резултат от генетичен дефект, което води до повишен риск то развитие на рецидив в панкреасния остатък, поставящ под въпрос парциалните резекции. Важността на ранна интервенция се изразява в пет годишна преживяемост при 77-100% от пациентите с неинвазивни лезии, сравнено с 34-62% при пациентите с инвазивен карцином. Съвременните гайдлайни за повечето IPMN лезии включват парциална резекция, следвана от стриктно проследяване на панкреасния остатък. Индикация за ТП са мултифокалните лезии и при пациенти с много висок риск от рецидив.

Клиникопатологично IPMN се среща между 60-70г. възраст, с лек превес на мъжкия пол. Често протича асимптоматично, но може да се срещне абдоминална болка в резултат от обструкция на панкреасния канал; загуба на тегло и епизоди на панкреатит. Микроскопски се характеризират с интрадуктална папиларна пролиферация на муцин продуциращ епител в главния панкреасен проток и/или неговите разклонения. Биват три морфологични типа: main duct IPMN; brunch duct IPMN; mixed type IPMN. MD-IPMN и MT-IPMN са свързани с най- висок риск, съответно 43% и 46% от развитие на карцином и не толкова висок, но сигнификантен риск от 18% при BD- IPMN. Подразделят се на 4 епителиални субтипа- гастрален, интестинален,

панкреатобилиарен и онкокистичен. Гастричният подтип се среща най- често при BD-IPMN и въпреки, че води до рак относително по- рядко, при развитие на такъв се стига до много по- лоша преживяемост, в сравнение с другите, причинени от IPMN карциноми. Интестиналният подтип е най- честия субтип при MD-IPMN.

Съвременни стратегии за менажиране на IPMN

Сендайският консенсус от 2006г.(ъпдейт от 2012г.), препоръчва оперативно лечение при MD-IPMN и MT-IPMN при пациенти, които биха издържали такова и наблюдение при BD-IPMN, освен ако лезиите не се характеризират с признаци на висок риск за потенциална малигнизация-разширен главен панкреасен проток над 10мм; солидна компонента в кистата; лези на главата на панкреаса, причиняваща иктер; Други притеснителни признаци са- лимфаденопатия; киста над 3см; дуктус между 3-9мм; Хирургичното лечение включва сегментна анатомична резекция-дуоденопанкреатектомия при лезии на главата, шийката и проц. унцилатус и дистална панкреатектомия при лезии в тялото и опашката. ТП се осъществява при 23% от IPMN резекциите, което представлява около 1/2 от всички ТП. Индикациите са мултифокално засягане; дифузно обхващане на главния панкреасен проток; невъзможност за осигуряване на чист от високостепенна дисплазия резекционен ръб. Като мултифокални се дефинират налични над две синхронни лезии. Мултифокалността не носи повишен риск от инвазивност сравнено с унифокално засягане. Особено предизвикателство представляват мултифокалните BD-IPMN, защото в 17-67% от случаите болестта не е ограничена в един хирургичен регион. Проучване от Uehara et al, проведено върху 60 нискорискови пациента с BD-IPMN в рамките на 87 месеца, показва, че 12% от тях развиват инвазивен карцином, като в 71% от случаите това се случва на различно от първоначалното място, илюстрирайки, че IPMN са маркери на риска и че макроскопската болест не винаги корелира с мястото на възникване на малигнен фокус. Мултифокалната болест е честа и при MD-IPMN, който често се презентира като BD-IPMN с различен процент на засягане на главния дуктус.

Кой трябва да претърпи панкреатектомия по повод IPMN?

Единственият начин да се елиминира IPMN асоциирания риск от развитие на карцином е ТП, но относително niskият риск от рецидив не винаги оправдава рутинното използване на процедурата поради гореизброените дългосрочни последствия. ТП е индицирана при дифузно засягане на главния панкреасен проток; мултифокална болест при високорискови за развитие на карцином пациенти; налична високостепенна дисплазия в резекционния ръб, поради висок риск от рецидив или злокачествено израждане(фото-2, фото -3). Млади и здрави пациенти с IPMN също трябва да влязат в съображение за извършване на ТП, поради релативно по-високият риск от рецидив, заради очаквания продължителен живот след резекция. Пациенти с фамилна анамнеза за панкреасен карцином са с по-висок риск от развитие на инвазивен карцином и от рецидив на чукана след резекция.

Фото-2. Ниско степенна дисплазия. (Low grade dysplasia).

Фото-3. Високостепенна дисплазия(High grade displasia).

Скорошно проучване върху 100 пациента с ТП, показва спад в периперативната смъртност от 40% до преди 1989г. на едва 1,9% между 2007-2017г. Въпреки това периперативния морбидитет остава висок до около 66%, независимо, че повечето усложнения са с нисък степен Clavien-Dindo I-II и изискват минимална интервенция.

Модифицирани хирургични техники:

ТП обичайно включва дистална стомашна резекция за превенция на язвената болест и спленектомия за превенция на исхемията на слезката. Пилоросъхраняващата ТП има малко предимства пред стандартната процедура, а крие риск от забавено стомашно изпразване. Спленосъхраняваща ТП е друга опция с или без резекция на лиеналните съдове(Warshaw-р procedure). Ролята на минимално инвазивната хирургия тепърва също се утвърждава..

Материал и метод. За период от 6 години сме извършили 21 ТП. Оперирали сме 8 болни с панкреасен рак на фона на IPMN, при 4-ма пациенти сме извършили ТП по повод на рецидивни панкреасни карциноми, 6 броя при хроничен панкреатит, при 3-ма пациенти се извърши ТП след некротичен панкреатит на чукана след дуоденопанкреатична резекция, един пациент претърпя ТП след дехисценция на панкреатоейюно анастомозата и вътрешна панкреасна фистула. Ретроспективно сме анализирали постоперативните усложнения и дългосрочните резултати по отношение на субституция на ендокринна и екзокринна функция на панкреаса, както и преживяемостта.

Резултати. Усложнения свързани с хирургичната намеса сме установили при трима болни(при един пациент установихме инсуфициенция на хепатико-йеюно анастомозата с тотален билиарен перитонит, завършил с релапаротомия(Clavien-Dindo-III), един болен с частична дехисценция на хепатико-йеюно анастомозата третирана чрез поетапно затегляне на дрена(Clavien-Dindo-II), един болен с некротичен фасцит и дехисценция на оперативната рана(Clavien-Dindo-III), Усложнения от общ характер сме регистрирали при трима болни(1 пациент с плевропнемония), 1 болен с двустранни плеврални изливи водещи до рестриктивен тип дихателна недостатъчност, което наложи поставянето на гръден дрен при третия болен установихме дълбока венозна тромбоза). Труден контрол на захарния диабет в периоперативния период установихме при всички пациенти, които преди операцията са имали нормален гликемичен контрол. Пациентите, които са диабетици изходно са повече адаптируеми към ТП. Екзокринната функция се компенсира задоволително, чрез прием на панкреасни ензими, мастно разтворими витамини и калциево-магнезиеви препарати. Периоперативна смъртност сме регистрирали при един болен (5,8%) след ТП по повод на тежък хроничен панкреатит (изходно с декомпесирана пост булбарна дуоденална стеноза, 30% загуба на телесна маса и тежка саркопения).

Обсъждане. Подобряването на резултатите след ТП, промениха спецификата на индикациите за панкреатектомия. Въпреки възможностите на съвременната заместителна терапия, ТП заема едва 10% от резекционната хирургия на панкреаса. Днес най-честата индикация за ТП е IPNM(Main duct with high grade dysplasia). Решението най-често се взема интраоперативно при срочното патолого анатомично изследване. Интересна към превенция на панкреасния рак при IPNM и други кистични тумори вероятно ще доведе до по-висока честота на ТП. От друга страна непрекъснато се подобряват възможностите на изобразителните методи, така че малките злокачествени лезии да бъдат отличавани от доброкачествените, През последните години получаваме нови знания и умения за възможностите на различните аблативни техники, при деструкция на част от туморите без хирургична намеса. В дългосрочна перспектива дори се предвижда трансформация на премалигнени тумори в бенигнени такива чрез фармако терапия.

Заклучение: ТП трябва да се преценява индивидуален аспект, според предпоставките . Често решението за нея се взема по време на самата операция. ТП остава в арсенала на панкреасните хирурзи и за в бъдеще, като лапароскопската операция е добра алтернатива на отворената за минимизиране на травмата и бързо възстановяване.

References:

1. Muller MW, Friess H, Kleeff I, Dahmen R, Wagner M, Hinz U, et al: Is there still a role for total pancreatectomy? Ann Surg 2007;246: 966—974; discussion 974—975.
2. Westerdahl I, Andrén-Sandberg A, Ihse I: Recurrence of exocrine pancreatic cancer - local or hepatic? Hepatogastroenterology 1993;40: 384—387.
3. Minkowski 0: De l'exirpation des pancéas chez les animoux et du diabete experimental. Semaine Med (Paris) 1889;9:175—176.
4. Rockey EW: Total pancreatectomy for carcinoma: case report. Ann Surg 1943;118:603-611.
5. Priestley IT, Comfort MW, Radcliffe I: Total pancreatectomy for hyperinsulinism due to an isletcell adenoma: survival and cure at sixteen months after operation presentation of metabolic studies. Ann Surg 1944;119:211—221.

6. Epelboym I, Winner M, DiNorcia I, et al: Quality of life in patients after total pancreatectomy is comparable with quality of life in patients who undergo a partial pan- creatic resection. I Surg Res 2014;187:189—196.
7. Dominguez-Munoz IE: Pancreatic enzyme therapy for pancreatic exocrine insufficiency. Curr Gastroenterol Rep 2007;9:116—122.
8. Barbier L, Iamal W, Dokmak S, et al: Impact of total pancreatectomy: short- and long-term assessment. HPB (Oxford) 2013;15:882-892.
9. Karmann H, Laurent F, Mialhe P: Pancreatic 3 hormones disappearance after total pancreatectomy in the duck: correlation between plasma glucagon and glucose. Horm Metab Res 1987;19:538—541.
10. Unger RH: Glucagon physiology and pathophysiology. N Engl J Med 1971;285:443-449.
11. Slezak LA, Andersen DK: Pancreatic resection: effects on glucose metabolism. World J Surg 2001;25:452—460.
12. Iethwa P, Sodergren M, Lala A, Webber I, Buckels IA, Bramhall SR, Mirza DF: Diabetic control after total pancreatectomy. Dig Liver Dis 2006;38:415-419.
13. Casadei R, Monari F, Buscemi S, Laterza M, Ricci C, Rega D, D'Ambra M, Pezzrlli R, Calculli L, Santmi D, Minni F: Total pancreatectomy: indications, operative technique, and results: a single centre experience and review of literature. Updates Surg 2010;62:41-46.
14. Datta I, Lewis RS I, Strasberg SM, Hall BL, Allendorf ID, Beane ID, Behrman SW, Callery MP, Christem' ID, Drebm' IA, Epelboym I, He I, Pitt HA, Winslow E, Wolfgang C, Lee MK 4th, Vollmer CM Ir: Quantifying the burden of complications following total pancreatectomy using the postoperative morbidity index: a multi-institutional perspective. I Gastrointest Surg 2015;19:506-515.

1.23 ЛАПАРОСКОПСКА ДЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ КАТО ЧАСТ ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИЯ АЛГОРИТЪМ ПРИ ПАЦИЕНТИ С КЪРВЯЩИ ЕЗОФАГЕАЛНИ И СУБКАРДИАЛНИ ВАРИЦИ, В СЛЕДСТВИЕ НА ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

*Н. Белев^{1,2}, Щ. Попов¹, Б. Атанасов^{1,3}, Р. Пенков¹, Цветков Д.¹, И. Петлеишков¹, К. Божиков¹
Хирургично отделение, УМБАЛ-Еврохоспитал, Пловдив¹
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, Медицински Университет-Пловдив²
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицински университет, Пловдив³*

Ключови думи: Портална хипертония, езофагеални варици, лапароскопска деваскуларизация.

Резюме

Въведение: Най-честата причина за развитие на порталната хипертония е синусоидалният блок при чернодробна цироза. Кръвоизливите от варици са основното животозастрашаващо усложнение на порталната хипертония. Най-чести източници на кръвене са езофагеалните и субкардиални варици. Терапевтичният алгоритъм включва ендоскопско лигиране, поставяне на сонда на Blakemore, приложение на Реместип или Соматостатин, лапароскопска деваскуларизация и шънтови операции при неуспех от предходното, като примоставящи процедури за чернодробна трансплантация. **Цел:** Целта на презентацията е да покаже ефективността и мястото на лапароскопската деваскуларизация като минимално инвазивна животоспасяваща хемостаза. **Материал и метод:** Представяме два случая на наши пациенти, на възраст от 50 и 48 години, диагностицирани с цироза на черен дроб и ендоскопски установени езофагеални и субдиафрагмални варици. Постъпват по спешност с рецидивиращ епизод на мелена, обща слабост и хипотония. При един от случаите около 10 часа след ендоскопското лигиране бе регистриран втори тласък, в следствие на което се извърши лапароскопска деваскуларизация по витални показания. **Резултати:** След мултидисциплинарния подход, избора на най-точния момент и последователност на лапароскопска и конвенционална хирургична интервенция, пациентите бяха дехоспитализирани в стабилно състояние и насочени

към трансплантационен център. **Заключение:** Съвременните минимално инвазивни методики намират все по-широко приложение и си осигуряват място в диагностично-терапевтичния алгоритъм при пациенти диагностицирани с езофагиални и субдиафрагмални варици.

Laparoscopic devascularization-part of therapeutic algorithm in patients with bleeding from esophageal and subcardial varices .

Belev N^{1,2}, Popov S¹, Atanasov B^{1,3}, Penkov R¹, Cvetkov D¹, Petleshkov I¹, Bogikov K¹.

Surgical Department, University Hospital-Eurohospital, Plovdiv¹

Medical Simulation and Training Center, Medical University Plovdiv²

Department of Propedeutic of Surgical Disease, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv³

Keywords: Portal hypertension, esophageal varices, Laparoscopic devascularization.

Introduction: The most common cause of portal hypertension development is sinusoidal block in liver cirrhosis. Variceal bleeding is the primary life-threatening complication of portal hypertension. The most common sources of bleeding are esophageal and sub-cardiac varices. The therapeutic algorithm includes endoscopic ligation, Blacmore probing, application of Remestip or Somatostatin, laparoscopic devascularisation and shunt operations in failure from the previous one. **Aim :** The aim of our study is to demonstrate the effectiveness of laparoscopic devascularization as a minimally invasive life-saving haemostasis. **Material and Method:** We present two cases of a 50- and a 48-year-old patients diagnosed with liver cirrhosis and endoscopically established oesophageal and subdiaphragmatic varices. They come with a recurrent episode of melaena, general weakness and hypotension. In one of the cases, about 10 hours after endoscopic ligation, recurrent bleeding was recorded and we perform an emergency laparoscopic devascularization of vital signs. **Results:** Following the multidisciplinary approach, choosing the most accurate timing and sequence of laparoscopic and conventional surgical intervention, the patient was dehospitalized and referred to a transplantation centre. **Conclusion:** Minimally invasive methods have found application in the diagnostic and therapeutic algorithm in patients diagnosed with esophageal and subdiaphragmatic varices.

Въведение: Най-честата причина за развитие на порталната хипертония е синусоидалният блок при чернодробна цирроза. При патологично повишаване на налягането кръвотокът се пренасочва през естествените анастомози към горната и долна празна вена. От всички колатерали, които отвеждат порталната кръв, заобикаляйки препятствието, най-важно значение в клиниката на порталната хипертония имат разширените вени на кардията и хранопровода. Вариците на хранопровода са възловидни разширения на субмукозния венозен плексус на хранопровода, които се разполагат на няколко колони в дисталната му трета . В областта на кардията те са най-изразени, тъй като се разполагат субепителиално. Диагностицират се при около 50% от пациентите с цирроза(6). Повишеното налягане в порталната система води до кръвен застой в субмукозния венозен плексус на хранопровода и до руптура с животозастрашаващ кръвоизлив. (5).В голям процент от случаите той е първата проява на синдрома на порталната хипертония. Кървенето от вариците на хранопровода е най-опасното усложнение на порталната хипертония.(1)

Не по-малко важно усложнение при порталната хипертония е спленомегалията. Увеличената слезка е в резултат на застоя в порталната система. В нея настъпват морфологични и функционални промени които водят до повишено разрушаване на еритроцитите и тромбоцитите до степен на панцитопения с нарушение на хемостазата.

Цел: Целта на статията е да покаже ефективността и мястото на лапароскопската деваскуларизация

като минимално инвазивна животоспасяваща хемостаза.

Материал и метод: Представяме два случая на наши пациенти, на възраст от 50 и 48 години, диагностицирани с етилична цироза на черен дроб и ендоскопски установени езофагеални и субдиафрагмални варици. Постъпват по спешност с рецидивиращ епизод на мелена, обща слабост, хипотония и параклинични данни за анемичен синдром (хемоглобин – 80 g/l, хематоркит – 0.25 l/l). Като стъпки в диагностично-терапевтичния алгоритъм ние прилагаме хемотрансфузия, инфузионен режим с Remestur, поставяне на сонда на Blakemore, диагностична видеогастроскопия с ендоскопско лигиране и лапароскопска деваскуларизация при неуспех(3). При един от случаите около 10 часа след ендоскопското лигиране бе регистриран втори тласък, в следствие на което се извърши лапароскопска деваскуларизация по витални показания.

Оперативна техника: В условията на ендотрахеална анестезия, следвайки стандартизиран протокол на клиниката, пневмоперитонеума бе извършен с игла на Верес. При достигнато интраабдоминално налягане от 12 mmHg, първият троакар поставихме супраумбиликално. Позиционирането на троакарите съобразихме с предоперативно маркираните с ултрасонография дилатирани колатерали по предна коремна стена, следвайки основните принципи за създаване на удобен ъгъл. След тотална експлоарация на перитонеалната кухина, за екзактна локализация на субкардиалните и есофагиални варици се прилага лапароскопска Доплер ултрасонография. Първа стъпка от деваскуларизацията бе селективното прекъсване на клоновете на а. гастрика синистра. Последва трансекция на гастроколичния лигамент и прекъсване на кръвоносните съдове по голяма кривина включително късите вени в областта на лиг. Гастроспленикум. В зависимост от калибъра на съдовете ние използвахме Liga Shure и васкуларни ендоклипси „Hem-o-lok „

Резултати: След мултидисциплинарния подход, избора на най-точния момент и последователност на лапароскопска и конвенционална хирургична интервенция, пациентите бяха дехоспитализирани в стабилно състояние и насочени към трансплантационен център.

Обсъждане: Понастоящем има малко индикации за лапароскопска деваскуларизация като част от лечение на езофагеални варици при пациенти с цироза. Американската асоциация за изследване на чернодробните заболявания (AASLD) не е включила процедури за деваскуларизация в своите препоръки за остра или профилактична обстановка. Препоръките включват ендоскопска лигационна терапия за профилактика и рецидивиращи епизоди на кървене.

Лапароскопската деваскуларизация е с висока оперативната смъртност достигаща до над 95% при пациенти с Child C в някои серии. Въпреки това, процедурата намира приложение при пациенти с неподходяща за шънтови процедури анатомия и при пациенти със запазена чернодробна функция. Дори и в редки случаи лапароскопската деваскуларизация трябва да се има предвид при пациент с цироза, при който други варианти за лечение са се провалили или който не е кандидат за алтернативно лечение.

(2)

Обекта на дискусия остава избора на методика, оценка на моментното състояние и точния момент за хирургична намеса. Безкомпромисното следване на утвърдените протоколи, мултидисциплинарния подход и висококвалифицирания хирургичен екип водят до овладяване на остро кървене и определяне на продължаващо лечение. Съответно деваскуларизацията е средство на избор по време на острия кръвоизлив довеждащо до стабилизиране на пациента и планови стомашни резекции или шънтови операции в последствие(4). Сама по себе си хирургичната намеса крие огромен риск от развитие на декомпенсирана цирроза и СИРС. Поради тази причина, ние смятаме за правилно извършването на минимално инвазивна процедура с лигиране на основните кръвоносни съдове на стомаха и дистален езофаг, а при хемодинамично стабилни пациенти лапароскопска операция тип Sugiura като животоспасяваща процедура и възможност за дочакване на донор.

Заключение: Съвременните минимално инвазивни методики намират все по-широко приложение и си осигуряват място в диагностично-терапевтичния алгоритъм при пациенти диагностицирани с езофагиални и субдиафрагмални варици. Главната цел е да спасят живота на пациентите и да осигурят време и шанс на болните за чернодробна трансплантация и дефинитивно лечение.

Библиография:

1. Zuiki, T., Hosoya, Y., Sakuma, Y., Hyodo, M., Lefor, A. T., Sata, N., ... Yasuda, Y. (2016). Laparoscopic gastric devascularization without splenectomy is effective for the treatment of gastric varices. *International Journal of Surgery Case Reports*, 19, 119–123. <http://doi.org/10.1016/j.ijscr.2015.12.036>

2. Yu H, Guo S, Wang L, Dong Y, Tian G, Mu S, et al. Laparoscopic Splenectomy and Esophagogastric Devascularization for Liver Cirrhosis and Portal Hypertension Is a Safe, Effective, and Minimally Invasive Operation. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2016 Jul. 26 (7):524-30
3. Garcia-Tsao G, Bosch J. Management of varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. *N Engl J Med*. 2010 Mar 4. 362 (9):823-32
4. Morimasa Tomikawa, Motonori Saku, MD et al; Effectiveness of gastric devascularization and splenectomy for patients with gastric varices
5. de Franchis R, Baveno VI Faculty. Expanding consensus in portal hypertension: Report of the Baveno VI Consensus Workshop: Stratifying risk and individualizing care for portal hypertension. *J Hepatol*. 2015 Sep. 63(3):743-52
6. Maruyama, Hitoshi, and Osamu Yokosuka. "Pathophysiology of Portal Hypertension and Esophageal Varices." *International Journal of Hepatology* 2012 (2012): 895787. PMC. Web. 16 Aug. 2018.

1.24 ЛАПАРОСКОПСКА ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ – НАШИЯТ ПОДХОД

*Н. Белев^{1,2}, Р. Пенков¹, П. Кръстев¹, Б. Атанасов^{1,3}, М. Славчев¹, И. Петлеиков¹, Джаров Г.¹.
Хирургично Отделение, УМБАЛ-Еврохоспитал – гр. Пловдив¹
Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, Медицински Унижерситет, Пловдив²
Катедра по Пропedeutика на хирургическите болести, Медицински факултет,
МУ- Пловдив³*

Ключови думи: лапароскопска панкреатодуоденектомия, рак на панкреаса

Въведение: С развитието на лапароскопската хирургия този подход стана златен стандарт при определени заболявания. Лапароскопската панкреатодуоденектомия и лапароскопската дистална панкреатектомия (ЛДП) се свързват с подобрени периоперативни резултати – намалена кръвозагуба, по-кратък болничен престой, по-слаба постоперативна болка и ускорено възстановяване на функциите. Въпреки това индикациите за миниинвазивният подход в панкреатичната хирургия са често доброкачествени или злокачествени в ранен стадии образувания. **Цел:** Представяне на хибридна техника за ЛПД. Обобщаване и анализ на резултатите от първоначалния ни опит с 24 лапароскопски дуоденопанкреатични резекции. **Материал и метод:** Стъпките при ЛДП са аналогични на тези при отворената операция. Ние извършваме деструктивната част от операцията изцяло лапароскопски, но предпочитаме при реконструкцията да използваме мануално-асистирани техники.

За периода 2014-2017 сме извършили 76 панкреатодуоденектомии - от тях 24 (32%) лапароскопски. При 6 (31%) от пациентите операциите са изцяло лапароскопски, а при 18 (69%) с мануално подпомагане. **Резултати:** Установихме по-дълго оперативно време в лапароскопската група – 385 минути срещу 210 минути при отворените операции. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 260 мл срещу 430 при конвенционалните. Средният болничен престой е 8 дни в групата на лапароскопските срещу 14 дни в групата на отворените. Общата морбидност в лапароскопската група бе 19%. Един пациент с тромбоза на вена мезентерика супериор (Clavien-Dindo II); един пациент с остър некротизиращ постоперативен панкреатит (Clavien-Dindo IVa); двама пациенти с нискодебитни панкреатични фистули (Clavien-Dindo II). Смъртността е 7% (един пациент починал в ранния постоперативен период от тромбоза на вена мезентерика супериор и полиорганна недостатъчност). **Заклучение:** ЛПД може да се извършва лапароскопски при избрани пациенти от опитни (в лапароскопската и отворената хирургия) хирурзи, но предимствата трябва да се определят в бъдещи рандомизирани проучвания.

Laparoscopic duodenopancreatectomy(LPD)-our approach. How to do it?

Belev N.^{1,2}, Penkov R.¹, Krastev P.¹, Atanasov B.^{1,3}, Slavchev M.¹, Dgarov G.¹

Surgical Department, University Hospital- "Eurohospital" Plovdiv¹,

Medical Simulation and Training Center, Medical University-Plovdiv².

Keywords: Laparoscopic duodenopancreatectomy, Pancreatic cancer.

Introduction. Laparoscopic procedures have advanced to represent the new gold standard in many surgical fields. Laparoscopic pancreatoduodenectomy and laparoscopic distal pancreatectomy(LDP) are advocated to improved perioperative outcomes, including decreased blood loss, shorter length of stay, reduced postoperative pain and expedited time to functional recovery. However, the indication to minimally invasive approach for pancreatic surgery is often benign or low grade malignances. **Material and Method.** The steps of LDP procedures are similar to the open procedure. We perform destructive part of procedure totally laparoscopically and we prefer to do reconstructive part of procedure using hand-assisted techniques. For the period 2014-2017, we have been perform 76 PD, 24(32%) we have done with laparoscopic approach. 6(31%) of patients were operated totally laparoscopic and 18(69%) of patients were operated by hand-assisted techniques. **Results.** We found longer operative time in laparoscopic group, 385min. vs 210 min in open group. Mean blood loss was 260ml in laparoscopic operated patients and 430 ml in open group. Mean length of stay was 8 days in laparoscopic group vs 14 days in open group. Overall morbidity in laparoscopic group was 19%. One patient with superior vein thrombosis(Clavien-Dindo-II), One patient with postoperative acute necrotizing pancreatitis(Clavien-Dindo-IVa), a 2(two) patient with low debit pancreatic fistula(Clavien-Dindo-II). Mortality rate was 7%(1 patient was died in early postoperative period from venous mesenterial thrombosis and multiorgan dysfunction. **Conclusion.** LPD can be done laparoscopically in selected patients by experienced surgeons (in laparoscopic and open surgery too), but clear advantages remain to be defined.

Въведение: Рака на панкреаса заема едно от водещите места по смъртност от онкологични заболявания. Общата 5-годишна преживяемост при тези пациенти е само 8% [1]. Най-честата карциномна локализация е в областта на главата на панкреаса. Тя се среща в около 75% от случаите. Златен стандарт в хирургичното лечение на този вид панкреасни карциноми е дуодено-панкреатичната резекция-Уипъл процедура. Лапароскопските оперативни интервенции се явяват все по-чест метод на избор и се утвърждават като стандартен метод на лечение при редица хирургични болести. Аналогично на това този тип процедури намират място и в лечението на карцинома на главата на панкреас-минимално инвазивна панкреатодуоденектомия (ПД). Първоначално тази методика е описана преди повече от 20 години (през 1994г от Gagner и Romp),но сравнително бавно печели широка популярност и продължава да бъде извършвана от малък брой хирурзи [2]. Като причините за това се явяват: високата сложност на самата процедурата; анатомичното разположение на панкреаса и близостта му с големи съдови структури; технически трудният реконструктивен етап на операцията; стръмната крива на обучение; липса на напълно утвърден стандартизиран подход; нуждата от скъпа апаратура [3]. Въпреки краткосрочните предимства на процедурата, присъщи на мини инвазивния подход (намалена интраоперативна кръвозагуба, по-малка тъканна травма, намален болничен престой и по-бързо възстановяване), дългосрочни предимства на метода не са доказани. При този тип лапароскопска процедура съществуват и недостатъци. За предотвратяване на някои от тях сме възприели хибриден (лапароскопски асистиран) подход за мини инвазивната ПД. Той се изразява в лапароскопското извършване на деструктивната фаза на операцията, последвана от малка инцизия за екстракция на спесимена и извършване на реконструктивната фаза на операцията през същия разрез.

Цел: Цел на настоящата разработка е да представим нашия метод на извършване на хибридна техника за ЛПД и да анализираме постигнатите резултати.

Материал и методи: Включващи критерии в това проучване са всички пациенти диагностицирани и оперирани по повод на карцином на главата на панкреас. Обследва се период от 2014 до 2017г. Място на проучването - ХО на УМБАЛ-Еврохоспитал. За диагностика на тези състояние се извърши физикален преглед, стандартни лабораторни тестове, абдоминална ехография, VGS, КТ и холангио ЯМР за част от случаите. Отчетени бяха разпределенията по пол и възраст, анестезиологичен риск- ASA; метод на подход- лапароскопски или хибриден; продължителност на оперативната интервенция; кръвозагуба; болничен престой; усложнения и морталитет. При всички болни се използва въведена програма за бързо възстановяване след оперативни намеси- ERAS.

Хирургичен подход: Индикациите за извършването на ЛПД са същите като при отворената процедура – периампуларни тумори, дистален рак на жлъчните пътища, злокачествени заболявания на дуоденума и главата на панкреаса [4].

Предоперативно планиране: Съществена роля в подбора на пациентите подходящи за ЛПД имат преоперативните образни методи – най-често извършваме компютърна томография с машинно подаване на контраст с протокол за панкреасно усилване. Важно е постигането на високо качество на скенеграфския образ. Показателите, които оценяме са: големината и отношението на тумора към трункус целиакус, а. мезентерика супериор, в. мезентерика супериор и порталната вена с техния конfluенс; наличието на далечни метастази. Подходящи за лапароскопска деструкция приемаме пациенти с локална ограничение на болестта, с ясно отстояние и видима здрава тъкан между процеса и съдовите структури. Пациентите кандидати за артериална или венозна съдова резекция подлежат на отворена процедура. Активно се търсят и съдови аномалии – най-често аберантна дясна хепатална артерия, изхождаща от а. мезентерика супериор. Пациентите с патология на жлъчните пътища, ампуларни тумори или неясна екстрахепатална холестаза подлежат на ЕРЦП или ЯМР холангиография. При пациенти с над 300 $\mu\text{mol/l}$ общ билирубин се извършва преоперативно ЕРЦП със стентирание на жлъчните пътища за осигуряване на жлъчен дренаж и повлияване на евентуален холангит.

По-специфичния лапароскопски инструментален набор включва LigaSure или Harmonic scalpel, метални и полимерни клипсове в различни размери, Endo-GIA, Golden finger.

Пациента се разполага на гръб с отворени крака на оперативната маса. Оператора застава от дясно, двамата асистенти са съответно между краката и от лявата страна на пациента. Мониторът е позициониран над лявото рамо на болния- срещу оператора.

Използваме 5 троакарна техника – 10мм порт над пъпа; два 12мм порта приблизително по медиоклавикуларна линия малко под пъпната хоризонтала от дясно и от ляво, както и два 5мм по предна аксиларна линия в съответно дясно и ляво подребрие. Точното разположение на троакарите се съобразява с хабитуса на пациента (Фото 1).

Фото-1. Разположение на троакарите при лапароскопска дуоденопанкреатична резекция.

След създаване на пневмоперитонеум се извършва щателна ревизия на коремната кухина за метастази пропуснати от образните изследвания. Въвеждаме стерилен физиологичен серум по 50-100 милилитра съответно в горен и долен коремен отдел за свормиране на перитонеален смив, който изследваме цитологично. След това се преминава към извършването на панкреатодуоденална резекция, която технически не се отличава съществено от конвенционалната процедура.

Отваря се гастрocolичния лигамент с енергиен инструмент и мобилизация на дясната флексура. Повдига се стомаха, като се скелетира дистално до Д1 на дуоденума. Най-често използваме пилоросъхраняващия метод, като прекъсваме дуоденума на ниво Д1 – използваме ендоскопски линеарен съшивател. Мобилизира се горния ръб на панкреаса, като се представят общата хепатална артерия. Последва представянето на а. гастродуоденалис, която се прекъсва и се извършва лимфна дисекция в 8ми регион.

Следва мобилизиране на долната граница на панкреаса, като се идентифицира в. мезентерика супериор, често следвайки средната колична вена и съответно трункуса на Хенле, когато е наличен. Дисецира се на тъпо аваскуларния план между в.мезентерика супериор и шийката на панкреаса, като се тунелизира шийката до достигане на горния ръб на панкреаса. При този етап от операцията най-често се използва Golden finger.

Следва кохеризация на дуоденума като главата на панкреаса с дуоденума се отпрепарират медиално, така че да се експлорират в. кава инфериор и лявата бъбречна вена.

Идентифицира се лигаментата на Трайче. Йеюнума се мобилизира до Д4 на дуоденума, като се внимава за в. мезентерика инфериор, след което се прекъсва на около 10см от лиг. Трайче. Извършва се трансекцията панкреаса, като най-често се използва harmonic scalpel.

Прекъснатия йеюнуум се обръща от към дясната страна, довършва се мобилизацията на главата на панкреаса. Процесус унцилатус се отделя от а. и в. мезентерика супериор и в. порте – с разделно лигиране и подсигуриране на съдовите структури. При съмнение за инфилтрация към съдова структура тази част от дисекцията може се извърши след минилапаротомията, за постигане на по-добър съдов контрол в условията на конвенционалната хирургия

Отделя се жлъчния мехур от ложето му. Дуктус цистикус се проследява до жлъчните пътища и се довършва дисекцията на хепатодуоденалния лигамент. Прекъсва се жлъчния път на ниво – дуктус хепатикус комунис, с което приключва деструктивната част от операцията [5].(Фото-2)

Фото-2. Спесимент след лапароскопска дуоденопанкреатична резекция,

Извършва се трансверзален разрез между пъпа и процесус ксифоидеус – около 7-8см. Използва се wound protector, който изпълнява ролята и на екартьор. Екстрахира се спесимена.

Следва реконструктивната фаза през създадената миналапаротомия. Започва се с панкреатико-йеюноанастомозата, която е термино-латерална, duct – to – mucosa на два етажа. При недостатъчно широк панкреасен канал и мек панкреас, тази анастомоза протектираме по Perdue или с външен дренаж по Witzel. Следва извършването на билио-дигестивната анастомоза, която се прави на същата йеюнална бримка, на 20см от панкреатичната анастомоза. Билиарната анастомоза се протектира по Witzel. Следва извършването на дуодено-йеюно анастомоза (при пилоросъхраняваща операция) на 60см от билиарната. Поставяме 2 броя Blake дрена под панкреатичната и билиарната анастомоза.

Резултати:

За периода 2014-2017 сме извършили 76 панкреатодуоденектомии - от тях 24 (32%) лапароскопски. При 6 (31%) от пациентите операциите са изцяло лапароскопски, а при 18 (69%) е използвана хибридна техника.(фиг.1)

Фиг. 1. Разпределение на случаите с панкреатикодуоденектомия в зависимост от вида операцията.

Установихме по-дълго оперативно време в лапароскопската група – 385 минути срещу 210 минути при отворените операции. Средната кръвозагуба при лапароскопските операции е 260 мл срещу 430 при конвенционалните. Средният болничен престой е 8 дни в групата на лапароскопските срещу 14 дни в групата на отворените. Общата морбидност в лапароскопската група бе 19%. Един пациент с тромбоза на вена мезентерика супериор (Clavien-Dindo II); един пациент с остър некротизиращ постоперативен панкреатит (Clavien-Dindo IVa); двама пациенти с нискодебитни панкреатични фистули (Clavien-Dindo II). Смъртността е 7% (един пациент починал в ранния постоперативен период от тромбоза на вена мезентерика супериор и полиорганна недостатъчност).

Обсъждане: Мини инвазивната панкреатодуоденектомия е напълно осъществима процедура. Важни условия са внимателния подбор на пациенти, извършването им в центрове с голям обем на панкреатична хирургия и от хирурзи с голям опит в отворената панкреатодуоденектомия, и в лапароскопската хирургия [6]. Хибридна техника се явява добра алтернатива на тоталната лапароскопска панкреатодуоденектомия [7]. Чрез нея се създава възможност за подобрен съдов контрол и по-голяма сигурност при реконструктивната част на операцията. Не по-маловажно е и скъсеното оперативното време при този тип процедури. Онкологичните резултати, броя и тежестта на усложненията както и преживяемостта при ЛПД са напълно съпоставими на отворения подход [8]. Освен стандартните предимства на мини инвазивната хирургия в краткосрочен план, тук може да се посочи и по-бързото започване на адювантната химиотерапия (в случаите на необходимост).

Заклучение: Остава отворен въпроса за мястото на лапароскопията в панкреатодуоденалната резекция предвид голямата сложност на процедурата, стръмната крива на обучение, нуждата от стриктен подбор на пациенти, липсата на стандартизация и високата цена на процедурата [9]. Нужни са допълнителни бъдещи сравнителни проучвания с голям брой пациенти.

Библиография

1. Ilic M, Ilic I. Epidemiology of pancreatic cancer. World Journal of Gastroenterology. 2016;22(44):9694-9705

2. Merkow J, Paniccia A, Edil BH. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy: a descriptive and comparative review. Chin J Cancer Res. 2015;27:368-75.
3. Shrikhande SV, Sivasanker M. Laparoscopic pancreatoduodenectomy: How far have we come and where are we headed? World Journal of Gastrointestinal Surgery. 2015;7(8):128-132.
4. Li Guolin, Min Jun, Gaoming Lin et al. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy. Annals of Laparoscopic and Endoscopic Surgery. 2016;1:31.
5. Horacio J. Asbun · Eijiro Harada · John A. Stauffer. Tips for laparoscopic pancreaticoduodenectomy. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2016;23:E5–E9
6. Jacobs MJ, Kamyab A. Total Laparoscopic Pancreaticoduodenectomy. JSLS: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2013;17(2):188-193.
7. Yifan Wang, Sabrina Piedimonte, BSc, Simon Bergman Laparoscopy-assisted vs open pancreaticoduodenectomy: a comparative study in an early Canadian experience. SAGES. Poster Presentation: P330; <https://www.sages.org/meetings/annual-meeting/abstracts-archive/laparoscopy-assisted-versus-open-pancreaticoduodenectomy-a-comparative-study-in-an-early-canadian-experience/>
8. Kantor O, Talamonti MS, Sharpe S, Lutfi W et al. Laparoscopic pancreaticoduodenectomy for adenocarcinoma provides short-term oncologic outcomes and long-term overall survival rates similar to those for open pancreaticoduodenectomy. Am J Surg. 2017 Mar;213(3):512-515
9. Tan C-L, Zhang H, Peng B, Li K-Z. Outcome and costs of laparoscopic pancreaticoduodenectomy during the initial learning curve vs laparotomy. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2015;21(17):5311-5319.

1.25 МЕТОДИ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА КОНКРЕМЕНТИ ОТ ДУКТУС ХОЛЕДОХУС ПРИ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА

*И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Първа МБАЛ – София ЕАД*

Въведение: Лапароскопската ревизия на жлъчните пътища, макар и непопулярен е адекватен метод на едноетапно лечение на пациенти с литиаза на хепатикохоледоха. Като всеки оперативен метод, лапароскопската ревизия на жлъчните пътища и екстракцията на конкременти при лапароскопска операция се характеризира със сравнително висока техническа трудност и дълга крива на обучение, както на хирурга извършващ интервенцията, така и на всички участници в екипа. Познаването на всички методи за извършване на екстракция на конкременти от дуктус холедохус при лапароскопска ревизия на жлъчните пътища е в основата на успеваемостта на метода.

Цел: Представяне на методите за екстракция на конкременти от дуктус холедохус при лапароскопска ревизия на жлъчните пътища

Материал и метод: За периода 2010 – 2017 година в клиниката по ендоскопска и обща хирургия на Първа МБАЛ – София ЕАД с диагностика и лечение е извършвана лапароскопска ревизия на жлъчните пътища при 212 пациенти. При 93 болни методът е установил налична литиаза на дуктус холедохус. При 85 пациенти (91,4%) лапароскопската екстракция на конкременти е била успешна.

Използвани са следните методи за екстракция на конкремент/и:

- Маханична „граспинг” техника – 4 пациенти;
- Евакуация чрез лаваж на жлъчните пътища – 11 болни;
- Вакуумна екстракция при затворена система – 19 пациенти;
- Механична екстракция с бримка на Dormia – 51 пациенти.

Всеки от методите за екстракция на конкременти от дуктус холедохус при лапароскопска ревизия на жлъчните пътища може да бъде прилаган самостоятелно или като етап от цялостния план за справяне с наличната литиаза.

Заклучение: Познаването на различните методи за екстракция на конкременти при лапароскопска ревизия на жлъчните пътища и умението да бъдат прилагани както самостоятелно така и като етап в цялостния процес на екстракция на конкремент повишават успеваемостта на метода до 91,4%.

1.26 МИНИИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ПИОГЕНЕН ЧЕРНОДРОБЕН АБСЦЕС

А. Лисничков, В. Божков, И. Плачков, П. Чернополски, Т. Иванов, Д. Чаушев, Я. Стефанов, В. Драганова, Р. Маджов.
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина” – Варна;
Медицински университет – Варна

MINIMALLY INVASIVE APPROACH TO TREATMENT OF PATIENTS WITH PYOGENIC LIVER ABSCESS

Lisnichkov A., Bozhkov V., Plachkov I., Chernopolsky P., Ivanov T., Chaushev D., Stefanov Y.,
Draganova V., Madjov R.
Second Clinic of Surgery – St. Marina University Hospital – Varna;
Medical University – Varna

Abstract

Introduction: Abscesses of the liver of different origin belong to the group of severe purulent diseases and are considered as one of the complex problems of the hepatobiliary system. Their incidence rate in the overall structure of surgical diseases ranges from 0.006 to 0.5% and tends to increase due to the significant rise in cases of inflammatory diseases of the gallbladder and bile ducts as well as increase in the number of surgical interventions on the liver and bile ducts.

Objective: The purpose of this study is to share our experience in minimally invasive management of patients with pyogenic liver abscess.

Material and Methods: In the period 2001-2017, there were 36 patients with pyogenic liver abscess admitted in the Second Clinic of Surgery at St. Marina University Hospital who received minimally invasive treatment. Of these, 15 were men and 21 – women (males/females - 1:1,4). Thirty-one patients were admitted on emergency, while five were admitted electively. The average age of the patients was 60 /36 to 85 years old/. More than 90% of the patients have complaints of pain and heaviness in the right subcostal area and fever. To prove the abscess of the liver and the presence of concomitant abdominal pathology in these patients we have performed more than one imaging study: ultrasonography in 30 patients, CT - 31 patients, chest X-ray in 18 patients.

Results: In 14 patients the main etiological cause of PLA was previous surgery, in 11 – biliary stone disease and its complications, idiopathic abscess was found in 4, there were 3 with pylephlebitis and 3 with metastatic lesions, and 1 with cholangiogenic liver abscess.

Percutaneous abscess drainage (PAD) was performed in 25 patients, percutaneous aspiration /PA/ in 6 and in 5 – laparoscopic drainage. In 21 patients we performed CT-guided percutaneous procedures and in 10 patients – ultrasound-guided. Fourteen patients required conversion to open surgery after PA and drainage due to rupture of the abscess and development of subphrenic abscess or diffuse peritonitis.

Conclusions:

1. Minimally invasive treatment methods should always be used as first-choice method in the absence of another abdominal pathology requiring laparotomy.
2. Laparoscopic drainage can be considered as an alternative to the open surgical drainage of the pyogenic liver abscess, resulting in a reduction in the risk of complications and lethality after laparotomy.

Keywords: Pyogenic liver abscess, percutaneous aspiration, percutaneous drainage, laparoscopic drainage, interventional radiology.

Въведение

Абсцесът на черния дроб с различна генеза принадлежи към групата на тежките гнойни заболявания и се счита за един от сложните проблеми на хепатобилиарната система. Честотата им в

общата структура на хирургичните заболявания варира от 0.006 до 0.5% и непрекъснато нараства. Като основна причина затова се посочва значителното нарастване на случаите с възпалителни заболявания на жлъчния мехур и хепатикохоледоха, както и увеличаване броя на хирургични интервенции върху черния дроб и жлъчните пътища. [2] Могат да се развият и след перкутанни процедури върху жлъчните пътища, като:ендопротезиране при малигнени заболявания и след ендоскопска папилотомия. [3]

Цел

Целта на това проучване е да споделим нашия опит в миниинвазивното лечение на пациентите с пиогенен чернодробен абсцес.

Материал и методи

През периода 2001 - 2017 година във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина” са лекувани 36 пациента с ПЧА, на които са приложени миниинвазивни методи на лечение. От тях 15 (41,7%) мъже и 21 (58,3%) жени, в съотношение - 1:1,4. Фиг.1

Фиг.1 Разпределение на пациентите с ПЧА по пол.

По спешност са хоспитализирани 31(86%) болни, а 5 (14%) пациенти - планово. Средната възраст на пациентите е била 60 години /36 до 85 г/.Възрастовото разпределение на пациентите с ПЧА е представено на фигура 2.

Фиг. 2 Възрастово разпределение.

Основни симптоми са: болка и тежест в дясно подреброе - 35болни (97,2%), фебрилитет - 35болни (97,2%), горен диспептичен синдром 16 болни(44, 4%), иктер и палпираща се туморна формация в горен коремнен етаж – по 11 пациенти (30,6%).

Извършени са следните образни изследвания: УЗД при 32(88,9%) пациенти, КТ - 30 (83,3%) болни, Рьо -графия на гръдна клетка - 18 (50%) болни.Фиг.3

Фиг.3 Образни методи на изследване.

За поставянето на диагнозата ПЧА сме използвали данните от анамнезата, физикалния статус, образната диагностика, лабораторни и микробиологични изследвания.

Резултати

Основните етиологични причини довели до развитието на ПЧА са представени на таблица

1.

Табл. 1 Етиопатогенетично разпределение на болните с ПЧА.

Етиологични причини за ПЧА	Брой	Процент
Предходни оперативни интервенции на черен дроб	14	38,9
Контактни (по съседство)	11	30,6
Идиопатични	4	11,1
Вторично злокачествено новообразувание на черен дроб	3	8,3
Пилефлебит	3	8,3
Холангиогенни	1	2,8
Общо	36	100,0

Микробиологичен материал от абсцеса сме изследвали при всички болни. Изолирани бяха общо 26 недублиращи се бактериални изолата, принадлежащи към 9 различни вида. Табл.2

Табл. 2 Брой и процент на изолираните бактериални видове от пациенти с ПЧА.

МИКРОБЕН ВИД	Изолати	
	Брой	%
Грам – положителни бактерии		
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	2,8
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	2	5,5
<i>Streptococcus anginosus</i>	1	2,8
<i>Enterococcus faecalis</i>	4	11,1
Грам – отрицателни бактерии		
<i>Escherichia coli</i>	8	22,2
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	6	16,7
<i>Enterobacter cloacae</i>	2	5,5
<i>Proteus mirabilis</i>	1	2,8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	5,5

Стерилни култури	9	25,0
Общо	36	100,0

Девет клинични материала останаха стерилни. При двама пациенти е установена смесена бактериална инфекция с участието на повече от един бактериален вид.

Емпиричната терапия, която бе приложена при всички болни включва широкоспектърни антибиотици и Метронидазол.

При 25 болни сме извършили перкутанен дренаж/ПД/, при 6 болни - перкутанна аспирация /ПА/, а при 5 болни - лапароскопски дренаж/ЛД/. Фиг.4

Фиг.4 Терапевтично поведение при болни с ПЧА.

Перкутанните процедури са извършени под КТ контрол при 21 болни, под УЗ контрол при 10 пациенти. При 14 болни след перкутанни процедури се е наложила конверсия към отворена хирургия. Основни причини за това са: субфреничен абсцес – 5 болни (13,9%), дифузен перитонит – 3 пациенти (8,3%), мултисептиран абсцес – 3 болни (8,3%), ЖКБ и усложнения – 2 болни (5,6%), друга коремна патология предизвикваща пилефлебит – 1 пациент (2,8%). При 2 болни при лапароскопията сме установили усложнения, които са наложили конверсия - 1 болен със супурирала ехинококова киста разположена в VIII чернодробен сегмент и при 1 болен спонтанна руптура на абсцеса и развитие на дифузен перитонит. Фиг. 5

Фиг. 5 Лапароскопия при болен с ПЧА усложнен с дифузен перитонит.

Ефективността от миниинвазивните методи за лечение на ПЧА е 55,6%.

Усложненията които сме установили са разделени в две групи:

1. Общосистемни:

- ✓ Плеврален излив – 42% (15 болни)
- ✓ Пневмония – 8% (3 болни)
- ✓ Полиорганна недостатъчност – 6% (2 болни)
- ✓ Сепсис – 3% (1 болен)

2. Постпроцедурни:

- ✓ Субфреничен абсцес – 14% (5 пациенти)
- ✓ Дифузен перитонит – 11% (4 пациенти)

При болните от изследваната група сме имали и такива с повече от едно усложнение: 11(30,6 %) болни - едно усложнение; 8(22,2 %) пациенти - две усложнения, и при 2(5,5%) болни - три и повече усложнения.

Средният болничен престой (СБП), който сме регистрирали е 16,4 дни. При 7 болни (19,4%) поради тежка съпътстваща патология се наложила хоспитализация в КАИЛ. СБП в КАИЛ на тези болни е бил 3,7 дни. Отчетената смъртност е 3 случая (8,3%).

Обсъждане

По литературни данни най – честата причина за ПЧА са заболяванията на билиарния тракт - в 31-70 % от случаите.[19]

По – отношение на етиопатогенезата на ПЧА нашите данни са близки до резултатите изнесени от Толстиков и съвт. при изследването на 118 болни с ПЧА за период от 10 години: криптогенни – 38 болни (32,2%), контактни (по съседство) – 23 болни (19,4%), холангиогенни - 21 болни (17,8%), хематогенни и постоперативни – по 8 болни (6,8%). [5]

Церетелии съвт. при изследване на 126 пациенти с ПЧА отбелязват най – често проявен клиничен симптом: фебрилитет – 78,6%, следван по честота от болки в десен горен коремен квадрант – 76,9% ииктер – 36,5%.[8] При проучването на Тутченко и съвт. – 31 пациенти, иктерът достига до 41,9% - предимно при холангиогенни абсцеси и такива с големи по размер абсцесни кухини. [6]

УЗ изследване е с широко приложение в диагностиката на ПЧА поради лесния и достъпен начин на провеждане и своята неинвазивност. [17]

КТ в сравнение с УЗД е по-чувствителен метод за диагностика на абсцеси на черния дроб 90 - 95%. [18] Ние сме извършили компютърна томография на абдомен при 30 (83,3%) болни. Резултатите от нашето проучване кореспондират със световните стандарти, при които КТ е втория най – често използван образен метод на изследване след УЗ – диагностика. [5,7]

В световен мащаб водещи бактериални причинители на ПЧА са *E. coli*. и *K. pneumoniae*. [13, 15]

Антибактериална терапия с бета-лактами, аминогликозиди, карбапенеми и Цефалоспоринови IV генерация са медикаменти на избор при болни с ПЧА предизвикани от *E.coli*, и *K. pneumoniae*. [20]

Основните тенденции, които се наблюдават при болните с ПЧА са: увеличаване на честотата на пациентите над 60 години и повишаване ролята на малигнените заболявания. Прилаганият терапевтичен подход зависи от етиологията, патогенезата, броя и големината на абсцесите, както и от общото състояние на болните. [1]

Настоящият напредък на интервенционалната радиология и въвеждането на перкутанната аспирация и дренаж създадоха нов стандарт в лечението на ПЧА. [11]

Първи McFadzaen и съвт. през 1953г. извършват ПА под рентгенов контрол и инстилират АБ в абсцесната кухина.[16]

Semalettin и съвт. съобщават, че пациенти със съпътстващи системни нарушения и коремна патология: коагулопатия, асцит, както и наличието на труднодостъпни, мултисептирани и множествени абсцеси не са подходящи за перкутанти процедури. [11] След 2001 година, броят на

интервенционалните дренажни процедури се е увеличил повече от два пъти, а броят на оперативните интервенции е намалял с 20%, като резултат от натрупания опит и подобряването на диагностиката. [14] Ефективността им е от 79,7% до 98% от случаите.[5,7,9] Най – подходящи за този тип лечение по отношение на етиологичните причинители са: холангиогенните, постоперативните и идиопатичните абсцеси.

През 90 – те години на ХХ век лапароскопската хирургия навлезе все повече в лечението на патологични процеси в коремната кухина. Лапароскопският дренаж на ПЧА е алтернатива на отворения хирургичен дренаж, когато перкутанните процедури не водят до желан терапевтичен ефект. Ефективността на този дренаж достига до 90,5% от случаите.[10] Абсцеси, разположени в I, VII и VIII чернодробни сегменти е почти невъзможно да се дренират по време на лапароскопията. [10]

Лапароскопският дренаж осигурява по – бързо възстановяване на болните, по – кратък болничен престой, по – малък риск от усложнения от страна на оперативната рана.[11]

Според Chen и съавт. 15,7% от пациентите в резултат на ПЧА развиват усложнения от страна на дихателната, сърдечно – съдовата и отделителната системи.[12]

При изследваните болни сме установили настъпили усложнения при 58,3% от болните.

Стойков и съавт. след изследване на 79 болни с ПЧА съобщават предимно за поява на общосистемни усложнения: циркулаторна недостатъчност – 25 болни, плеврален излив – 13 болни, ОБН – 9 пациенти, остър респираторен дистрес синдром /ARDS/ - 8 болни, докато вътрекоремни усложнения отбелязват само при 1 пациент – хепатоплеврална фистула. [4]

Средният болничен престой цитиран от различните автори е различен, за което оказват влияние различни фактори: възраст, коморбидитет, вида и разположението на чернодробния абсцес, усложненията и вида на приложеното терапевтично поведение.

Въз основа на проучения и анализиран от нас клиничен материал ние се придържаме към становището, че използването на минималноинвазивни методи на лечение на ПЧА са първи избор на терапевтичен подход, което позволява намаляване броя на коремните операции, намаляване на следоперативните усложнения, както и на средния болничен престой.

Изводи:

1. Късно потърсената медицинска помощ, нетипичната клинична картина, възникването на системни и коремни усложнения при тази група болни водят до по - висока смъртност.

2. Поставянето на своевременна диагноза на постъпващите в хирургичните клиники пациенти с ПЧА е от особено важно значение с оглед осигуряване на навременно лечение при строго индивидуален подход при всеки болен.

3. Минимално инвазивните методи на лечение трябва да се имат в предвид винаги като метод на първи избор при липса на друга коремна патология, изискваща лапаротомия.

4. Лапароскопският дренаж може да бъде считан за алтернатива на отворения хирургичен дренаж на пиогенния чернодробен абсцес, като води до намаляване на усложненията и смъртността, наблюдавани при отворената хирургия.

Литература:

1. Маджов Р., Арнаудов П., Божков В. „Пиогенен абсцес на черен дроб. Диагностично – терапевтична стратегия”; Сборник доклади – 12 –ти Национален конгрес по хирургия – 5 -8 октомври 2006г. София; стр. 127-131
2. Нартайлаков М.А., Гараев М.Р., Грицаенко А.И., Дорофеев В.Д. - Обследоване и лечение на пациенти с инфилтрирани миполостни образувания на печени - г. Уфа, Россия, УДК 616.36-002.3-022.7, Медицинский вестник Башкортостана. Том 9, № 6, 2014, стр. 96 – 102
3. Попкиров Ст. “Фнойно – септична хирургия”, ИК – Вап 1991г., ISBN 954 – 9806 – 20 – 0,стр. 538
4. Стойков Д., Маринова П., Янчев М., Радев Р. ”Усложнения на пиогенния чернодробен абсцес и характеристика на интензивното лечение на пациенти с чернодробен абсцес в УМБАЛ”

- Г.Странски”ЕАД гр. Плевен за периода 2004 – 2014г”; Сборник доклади - XV Национален конгрес по хирургия; 29 септември – 2 октомври 2016г Варна, Албена; ст. 228 – 231
5. Толстиков А. П. - Выбор метода хирургического лечения больных с бактериальными абсцессами печени; Казанский медицинский журнал, 2012 г., том 93, №2; УДК 616.36-002.3-07-089-089.48-073.43, ст. 265 – 269
 6. Тутченко Н.И., Светличный Э.В. - Малоинвазивные операции под контролем ультразвукового исследования в лечении больных с абсцессами печени; Проблемы войсковоохранения, 2010; Киев, Украина, УДК 616.36 — 002.3 — 073 — 089; ст. 160 - 166
 7. Ханджиев С. „Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някой заболявания на коремните и ретроперитонеалните органи от гастроинтестиналния тракт.” Автореферат към Дисертационен труд; ВМА, София; 2013, ст. 37 – 44
 8. Церетели И. Ю. Абсцессы печени: причины, диагностические ошибки и лечение; 14.00.27 – Хирургия. Дисертация ; Москва – 2005; P.10-37, 117-119
 9. Abusedera M.A., El-Badry A.M. a Sohag University, NasserCity, Sohag 82524, Egypt b Sohag University, Sohag University Street, Nasser City, Sohag 82524, Egypt Percutaneous treatment of large pyogenic liver abscess; The Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine (2014) 45, 109–115
 10. Bergert H., Kersting S., Pyre J. Therapeutic options in the treatment of pyogenic liver abscess // *Ultraschall Med.* - 2001. - Vol.25, №5. - P. 356-62.
 11. Cemalettin A., Turgut P., Fatih S., Bora B. – Laparoscopic Drainage of Pyogenic Liver Abscess; *Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons.* JSLS (2010)14:418–420; DOI: 10.4293/108680810X12924466006567
 12. Chen CH, Wu SS, Chang HC, Chang YJ. Initial presentations and final outcomes of primary pyogenic liver abscess: a cross-sectional study. *BMC Gastroenterol* 2014;14:133. doi: 10.1186/1471-230X-14-133
 13. Chen SC, Yen CH, Lai KC, Tsao SM et al. Pyogenic liver abscesses with *Escherichia coli*: etiology, clinical course, outcome, and prognostic factors. *Wien Klin Wochenschr* , 2005, 117, (23–24), p. 809–815
 14. Levin DC, Eschelmann D, Parker L, Rao VM. Trends in use of percutaneous versus open surgical drainage of abdominal abscesses. *J Am Coll Radiol* 2015;12:1247–1250. doi: 10.1016/j.jacr.2015.06.015
 15. Liu L, W.Chen, X.Lu, K.Zhang, C.Zhu. Pyogenic liver abscess: a retrospective study of 105 cases in an emergency department from East China. *The Journal of Emergency Medicine*, 2017, 52, (4), p. 409–416
 16. McFadzean A.J.S., Chang K.P.S., Wong C.C. Solitary pyogenic abscess of the liver treated by close aspiration and antibiotics // *Br. J. Surg.* 1953. 41:141.
 17. Ralls P.W. et al. /*Ultrasonography / Gastroenterology Clinics*, 2002. 31:3
 18. Ralls P.W. Inflammatory disease of the liver // *Clinics in Liver Disease*. 2002. 6:1
 19. Seeto R.K., Rockey D.C. Pyogenic liver abscess changes in etiology, management and outcome // *Medicine*. 1996. V. 75. P. 99–113
 20. Siu LK, Yeh KM, Lin JC, et al: *Klebsiella pneumoniae* liver abscess: a new invasive syndrome. *Lancet Infect Dis* 2012; 12: 881–887

1.27 МЯСТО НА ЛАПАРОСКОПСКАТА РЕВИЗИЯ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТИ

И. Живков, Г. Гърбев, Д. Дамянов
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
Първа МБАЛ – София ЕАД

Въведение: Билиарният панкреатит е едно от възможните усложнения на жлъчнокаменната болест засягащо екстрахепаталната част от жлъчната система. Усложнението е обусловено от тясната връзка между жлъчната система и задстомашната жлеза, които имат общ ембриологичен произход, поради това те имат общо кръвоснабдяване, тясна връзка между лимфната мрежа, обща инервация. На практика обаче, комуникацията между холедоха и вирсунговият проток при папила Фатери е най-важната причина за свързаната патология.

Цел: Да се сподели опита за лечението на билиарния панкреатит при пациенти с жлъчнокаменна патология.

Материал и метод: За периода 2015 – 2017 година в клиниката по ендоскопска и обща хирургия на Първа МБАЛ – София ЕАД са хоспитализирани 327 лекувани оперативно за жлъчнокаменна болест. При 44 пациенти е диагностициран съпътстващ остър панкреатит. Диагнозата остър панкреатит се базира на увеличените стойности на серумната амилаза и на ехографската картина: белези за възпалителен процес на задстомашната жлеза, холедоходилатация. 210 от пациентите са били с остър калкулозен холецистит при което трябва да се отчита, включването на задстомашната жлеза във възпалителния процес основно по лимфен път. При 34 пациенти е диагностицирана холедохолитиаза на базата на конкремент. Извършването на ранна лапароскопска холецистектомия при тези пациенти, в първите 24 до 72 часа има благоприятен лечебен ефект, тъй като води до затихване и на възпалителния процес в задстомашната жлеза. При констатирана холедохолитиаза, потвърдена с интраоперативна лапароскопска холангиография, екстракцията на конкремента (конкрементите) е задължително за да се постигне ефективно излекуване. Извън хирургическите възможности, но с благоприятен ефект е ендоскопската папилотомия с екстракция на конкремент. Задължително е провеждането на антибиотично лечение за три дни, съчетано с венозни вливания, спазмолитици и евентуално аналгетици. Пациентите са изписани 5 следоперативен ден. Няма летален изход. Авторите препоръчват своевременната лапароскопска холецистектомия, съчетана евентуално (при холедохолитиаза) с лапароскопска ревизия на жлъчните пътища като хирургическо поведение при тази група пациенти.

1.28 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТЕЖКИТЕ НЕКРОТИЧНИ ПАНКРЕАТИТИ В РАНЕН СТАДИЙ - ИНДИКАЦИИ И ТАКТИКА

*Стойков Д., П. Маринова, Цв. Съботинов, Ир. Декова, Цв. Райчева, Ив. Атмажов
Катедра „Хирургически болести”, МУ – Плевен*

Оперативното лечение при острия панкреатит е основна част от комплексната терапия на панкреатита и е най-важната предпоставка за успешния изход. Трябва да се предприеме възможно в най-оптималните срокове, като е важно да отбележим тук, че под оптимални срокове тук се разбира след 14-тия ден от началото на заболяването. Целта е да се изчака демаркирането на некрозите, което значително улеснява последващия дебридман и го прави по-ефикасен и безопасен.

Ранната хирургична декомпресия и некректомия преди демаркацията на некрозите могат да доведат до често наблюдаваните при тези болни неконтролируеми кръвоизливи и влошаване на полиорганната недостатъчност, образуване на ретроперитонеални хематоми и псевдоаневризми. Тези усложнения са много по-чести, когато хирургичната некректомия се предприеме в ранните стадии на панкреатита.

Целта на проучването е да се прецизират показанията за оперативно лечение и да се посочат и обосноват разликите в хирургичното лечение и тактика при болните с възпалителен процес ограничен в бурза оменталис и тези с ретро-перитонеален флегмон.

Показания за оперативно лечение:

1. Едно от най-спорните показания е развитието на органна недостатъчност и/или симптомите на системен възпалителен процес повече от 72 часа, въпреки лечението в КАИЛ. Проблемът тук е, че няма единни критерии за органна недостатъчност по различните скали

и това показание се определя най-вече от знанията, опита и възможностите на лекуващия хирург.

2. Инфектирани панкреатични некрози в съчетание със симптоматика на сепсис са абсолютно показание за оперативно лечение. Консервативното им лечение води до 100% леталитет.
3. Дискутабилен е и въпроса за стерилните панкреатични некрози, които по принцип се лекуват консервативно, но в случаите, когато състоянието на болния не се подобрява или има опасност от екзацербация на хронични органи увреждания, трябва да се обсъди и въпроса за евентуално оперативно лечение.
4. Болни с фулминантни форми на остър панкреатит и прогресираща полиорганна недостатъчност.
5. Холецистектомия се препоръчва при билиарните панкреатити за да се избегнат рецидивите. При леките форми оптималният срок е 5-7 ден. При тежките форми холецистектомията трябва да се отложи след стихване на възпалителния процес, най-добре след месец – два.
6. При леките билиарните панкреатити холецистектомията с отворена холедохотомия и изчистване на жлъчните пътища от камъни и жлъчна кал се препоръчва пред изолираната ендоскопска папилосфинктеротомия.. В някои случаи може да се приложи лапароскопска холецистектомия с ендоскопска папилосфинктеротомия.
7. Локалните усложнения като: 1. Масивно кървене. 2. Перфорация на черво. 3. Тромбоза на порталната вена, също са абсолютна показание за оперативно лечение по спешност.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Оперативното лечение обхваща хирургичен дебридман върху некротичните материци, дрениране на септичното огнище и почивстване коремната кухина от гнойно-некротичния ексудат, с последващ сигурен контрол на развитието на възпалителния процес.

За показанията, предимствата и недостатъците на един или друг метод за оперативно лечение все още се спори. Всяка школа, болница и оператор имат критерии, които често значително се различават от тези, приети от по-голямата част от хирурзите. Крайните позиции с пълно отхвърляне или масово прилагане на определена оперативна тактика естествено са неприемливи и често водят до отрицателни резултати или значително оскъпяване на лечението.

Материал и методи. За период от 5 години /2013-2017/ в клиниката по „Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия” на УМБАЛ – Плевен са лекувани общо 414 болни с остър панкреатит. От тях с тежки некротични форми на заболяването са били 48/11.6%/ пациенти. Оперирани са 37/77%/ панкреатично болни или 8.9% от всички с тази диагноза, като са починали 11 т.е. оперативният леталитет в групата на тежките панкреатити е 29.7%.

ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА НА НЕКРЕКТОМИЯТА. Много важно е да се установи дали възпалителният процес е локализиран в bursa omentalis или ретроперитонеалният флегмон е слязъл под мезоколона. Обхващането на ретроперитонеалното пространство под мезоколона променя хирургичната тактика, усложнява оперативната намеса и влошава прогнозата.

Локализация в bursa omentalis. След отварянето на бурза оменталис и почистването на некрозите, доколкото е възможно, се поставят поне два тръбни и един гофриран дрен като пациентът се оставя на бурзостома. Това позволява свободната елиминация на некрозите при тяхната демаркация и отделяне. Дренажите отпадат постепенно с изгранулиране на бурзостомата.

Слизане на ретроперитонеалният флегмон под мезоколона като сме имали случаи той да достигне до малък таз. Това увеличава обема на оперативната намеса като след обработване некрозите на панкреаса се минава към останалите части на корема.

Мобилизират се левия и десния колон в случаите, когато инфекцията е излязла в пространството между панкреаса и бъбреците. Отваря се и ретроперитонеумът под мезоколона, когато флегмонът е слязъл надолу. След некректомията на тези места се поставят силиконови и гофрирани дренажи, които минават ретроперитонеално и се извеждат в страни по фланговете на корема. Перитонеалната кухина също се дренира с тръбни дренажи на декливните места.

Болният обикновено се оставя на лапаростома като се провеждат 4-6 лаважа като коремът се затваря при овладяване възпалителния процес в перитонеалната кухина, но дренажите в ретроперитонеума остават още дълго време, докато през тях се отделят некротични материи и гной.

Лапароскопски методи за лечение при нашите болни с остър панкреатит не са прилагани. Причините за това са следните:

- 1/ Този метод е показан при ограничена група болни, когато некротичния процес е окончателно демаркиран и ясно ограничен от околните тъкани.
- 2/ Некротичните материи са ликвидирани до голяма степен и лесно могат да се аспирират през троакарното отворение.
- 3/ Редица хирурзи се противопоставят на използването на миниинвазивни процедури при лечението на тежките панкреатити със септични усложнения. Като мотив в подкрепа на тази теза те посочват мултицентровата локализация на некрозите, което значително затруднява достъпа до тях дори при отворен дебридман.
- 4/ Друг мотив е значителният риск от увреждане на коремни органи.
- 5/ Посочва се и невъзможността да се осигури ефективен дренаж на ретроперитонеалното пространство по ендоскопски път.
- 6/ На последно място, но не и по значимост те посочват високата честота на панкреатични фистули /20%-60%/ и кървене /15%/56/.

ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА ПООТНОШЕНИЕ НА ЖЛЪЧЕН МЕХУР ПРИ БИЛИАРНИ ПАНКРЕАТИТИ:

А/ Холецистектомията – като профилактика на билиарните панкреатити. Холецистектомията е показана винаги, дори и след екзактно проведено ERCP и ендоскопска папилосфинктеротомия.

С цел профилактика на следващи атаки от билиарни панкреатити при средно тежките форми, след овладяване на острия панкреатит, холецистектомия да трябва да се проведе в планов порядък.

При леките форми на панкреатит холецистектомия може да се предприеме още по време на пролежаването за панкреатит, след овладяването на последния.

При тежките форми на билиарен панкреатит холецистектомия се предприема едва след пълно овладяване на възпалителния процес и нормализиране на органните функции.

В/ При панкреатични абсцеси, когато перкутанният дренаж не води до подобрене в състоянието на пациентите, се препоръчва незабавно оперативна лечение.

Г/ Остри панкреатити с усложнения или бързо нарастващи панкреатични псевдокисти се оперират и дренират. Хирургично лечение при болни с псевдокисти трябва да се предприеме, където перкутанният дренаж е неефективен.

Дискусия. До оперативно лечение при острите панкреатити се стига в редки случаи /под 10%/. Индикациите за оперативната намеса се определят индивидуално при всеки от пациентите. В хирургията на панкреаса съществува афоризъм, че « -всеки ден след десетият без оперативна намеса е процент по-висока преживяемост», естествено в тази група не влизат пациентите с фулминантни форми на остър панкреатит или септично състояние с органа недостатъчност.

Оперативната намеса трябва да се извърши от най-квалифицираните хирурзи в клиниката.

ИЗВОДИ:

1. Своевременното и правилно проведено консервативно лечение, обикновено е достатъчно условие за успешното овладяване на пристъпа от остър панкреатит.
2. Оперативното лечение се провежда след строго индивидуално прецизиране на показанията за оперативната намеса.
3. Папилосвинктеротомията е абсолютно индицирана при пациентите с билиарни форми на остър панкреатит.
4. Холецистектомията при билиарните панкреатити е най-добре да се отложи с около един месец след изписването на пациента.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Bassi C. Infected pancreatic necrosis. Int J Pancreatol, 1994, 16: 1-10. 160
2. Beger HG and R Isenmann. Acute pancreatitis: who needs an operation?
3. Beger HG, B Rau, and J Mayer. Necrotizing pancreatitis: Indication for surgery and surgical techniques. J Hep Bill Pancr Surg, 1996, 3: 247-252. /78/
4. Beger HG, BM Rau. Severe acute pancreatitis: Clinical course and management. World J Gastroenterology, 2007, 13(38): 5043-5051. 113
5. Bonnet F, N Rotman and PI Fagniez. Changing concepts in the evaluation and treatment of acute severe pancreatitis. Int Care Med, 1985, 11: 107-109. /60/
6. Bradley EL. Necrosectomy in acute pancreatitis. J Hep Bill Pancr Surg, 1994, 2: 152-154. /79/
7. Castillo F, DW Rattner, MA Makary et all. Debridment and closed packing for the treatment of necrotizing pancreatitis. Ann Surg, 1998, 28:676-684. 45.
8. CF Frey. Management of necrotizing pancreatitis. WJM, 1993, vol.159, No.6, 675-680.
9. Dambrauskas Z, J Pundzius, G Barauskas et all. Predicting development of infected necrosis in acute necrotizing pancreatitis. Medicina (Kaunas) 2006, 42: 441-449.
10. Gotzinger P. Surgical treatment of severe acute pancreatitis. www.medscape.com/viewarticle/458832_4/69/
11. Gyula Farkas. Pancreatic head mass: How can we treat it? Acute pancreatitis: Surgical treatment. JOP – Journal of the Pancreas, 2000, 1(3 Suppl.): 138-142.
12. Ranson John HG. Acute pancreatitis. Maingot's. ABDOMINAL OPERATIONS. /tenth edition/, 1997, vol.2, p: 1899 – 1916.
13. Yamamoto M and S Yoichi. Severe acute pancreatitis in Japan. J Hep Bil Pancr Surg 1996, 3:203-209.
14. Yen DC, CC Wu, TJ Liu and FK P'eng. Management of acute pancreatitis: results of a 15-year experience. J Hepatobiliary Surg, 2001, 8:204-210.

1.29 ОСТЪР СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПАНКРЕАТИТ ИЛИ ПОСТОПЕРАТИВНА ХИПЕРАМИЛАЗЕМИЯ, СЪВРЕМЕННИ ИМУНОЛОГИЧНИ МАРКЕРИ

Р. Тодоров; А. Йонков;

Ключови думи: следоперативен панкреатит; хиперамилаземия; интерлевкин

Въведение: От началото на ХХ в. множество автори докладват за различни оперативни интервенции, които в следоперативния период се усложняват с възпаление на задстомашната жлеза

и свързани с него тежки и смъртоносни усложнения от страна на различни органи и системи. По този начин в литературните среди постепенно се оформя понятието „остър следоперативен панкреатит“ или „постоперативен панкреатит“. Впоследствие, с напредване и развитие на съвременната хирургия, редица автори докладват случаи на следоперативно повишаване на нивата на амилазата, което преминава транзиторно без поява и проява на усложнения, което довежда до формирането на понятието „постоперативна хиперамилаземия“.

Цел: Да се оптимизира диагностичният алгоритъм по отношение ранното разпознаване на острия следоперативен панкреатит като се използват предоперативни и следоперативни биохимични и имунологични маркери. Да се установят точни диагностични маркери, показващи ясно пътя на развитие на следоперативното възпаление на задстомашната жлеза, за да се разграничи следоперативната хиперамилаземия от острия постоперативен панкреатит.

Материали: Изследване на група от 78 пациенти, претърпели различни оперативни намеси в коремната област и следоперативно регистрирани разнообразни по вид усложнения на фона на завишени кръвни стойности на амилазата. На описаната група пациенти бяха изследвани чрез Human platinum ELISA IL-6 и IL-10 плазмените нива на IL-6 и IL-10.

Резултати: След направен статистически анализ бе установена пряка връзка между нарастващите следоперативни нива на амилазата, появата на следоперативни усложнения и нивата на маркиращия възпаление цитокин IL-6 и ниски нива за IL-10 – имащ имunosупресивен ефект. Впечатление направиха няколко случая, в които на фона на повишена следоперативно амилаза не се появиха постоперативни усложнения. При описаните пациенти бяха установени повишени над нормата нива на IL-10.

Изводи: Интерлевкин 6 играе активна роля в развитието на възпалителния отговор, засягащ задстомашната жлеза при оперативни интервенции в коремната област. Нарастването на нивата му в кръвния серум се улавя рано преди клиничната проява и изява на усложненията в следствие на следоперативния панкреатит. Повишаването следоперативно на IL10 маркира проявата на имunosупресивен отговор и клинична картина на транзиторна хиперамилаземия, протичаща без усложнения.

Заклучение: Цитокините IL-6 и IL-10 намират голямо приложение като имунологични маркери на възпалителен отговор или имunosупресивен ефект при оперативни интервенции в коремната област, протичащи с изява на постоперативен панкреатит. Ранната промяна в стойностите им, предхождаща възпалителния отговор, би била полезна за установяване и предотвратяване на постоперативния панкреатит и неговите усложнения. Acute Postoperative Pancreatitis or

Postoperational Hyperamylasemia, Immunological Markers

Key words: postoperative pancreatitis; hyperamylasemia; interleucin

Todorov R., Ionkov A.

Introduction: In the beginning of XX century a lot of authors are reporting cases of occurrence of postoperational pancreatitis after different abdominal operations, which in early postoperational period evolves into an acute and sometimes lethal complications and failures of different organs and even whole systems. In this way the term —postoperational pancreatitis” is introduced in the medical society. With the progress of the modern medical art and science a lot of authors are reporting clinical cases of postoperational transitory hyperamylasemia which devolves as a condition without any complications. This observations lead to the introduction of the term —postoperational transitory hyperamylasemia”

Aim: To optimise the diagnostic algorithm for early identification of postoperative pancreatitis, by using a postoperative immunological markers. To define the diagnostic markers which show the pathway of development of postoperative pancreatitis and in this way to distinguish the postoperative hyperamylasemia from the acute postoperative pancreatitis.

Materials: A group of 78 patients who underwent different operative procedures in the abdominal area and with a postoperative development of variety of complications on the background of a raised blood levels of pancreatic amylase. The blood levels of IL-6 and IL-10 were analysed using Human plasma ELISA IL-6 and IL-10 Kit.

Results: After statistical analysis have been done a direct connection between the postoperative elevated levels of pancreatic amylase and development of postoperative complications and a connection with the blood serum levels of the proinflammatory marker interleukin IL-6 was found. In all these cases the immunosuppressive IL-10 had low levels. There were some cases in which on the background of a higher postoperative amylase levels any complications were developed. In these cases higher levels of IL-10 were found.

Conclusions: Interleukin 6 has a general role in the progression of the inflammatory changes of the pancreatic gland after operative interventions in the abdominal area. The raised blood levels of the interleukin could be found really early in the postoperative period before the clinical manifestation of the complications following development of a postoperative pancreatitis. Raised postoperative levels of IL-10 marks the manifestation of an immunosuppressive reaction and a clinical picture of a transitory hyperamylasemia which passes without any complications.

Cytokines IL-6 and IL-10 could find a great application as immunological markers of the inflammatory reaction or the immunosuppressive answer in cases of postoperative pancreatitis developing after operative interventions in the abdominal area. The early change in their blood levels is preceding the inflammatory answer which could be really useful for determining and prevention of the postoperative pancreatitis and its complications.

Постоперативният панкреатит представлява тежко усложнение в следоперативния период, което застрашава не само благоприятния изход от направената операция, но и живота на пациента.

Постоперативният панкреатит протича и се развива с механизъм, много сходен и близък до този на острия панкреатит, макар че има множество особености в етиологията му и начина на протичане, които го правят интересен и му придават индивидуални черти.

Първото описание на състоянието е направено от Schneider and Sebening (1928). През 1949 Millbourn прави първото проучване на постоперативен панкреатит след гастректомии и стомашни резекции. По негови данни заболяването се проявява в около 90% от случаите като тежестта му е пряко свързана с нивата на повишената серумна амилаза. Millbourn и редица други автори описват, че постоперативният панкреатит е най-силно проявен в случаи на големи и широки мобилизации на дуоденума и главата на панкреаса. Най-рядко състоянието се наблюдава при случаи на стомашни резекции по повод на пенетриращи към панкреаса язви, които са оставени след стомашната резекция.¹

Честота на заболяването

Случаите на постоперативно възпаление на задстомашната жлеза представляват 10% от всички случаи на остър панкреатит. Този вид панкреатит се появява, по литературни данни, в около 1-3% от всички случаи на операции в областта на панкреаса като е с по-висока честота при интервенциите, свързани с експлорация на екстрахепаталните жлъчни пътища. Постоперативен панкреатит се проявява в 1% от случаите при холецистектомия и в 8% при операциите на жлъчното дърво. Той не се проявява, или се проявява рядко, при случаите на холедохоскопия и

холангиография. Постоперативният панкреатит протича по-тежко при пациенти, подложени на операция на жлъчното дърво, които предоперативно са имали епизоди на билиопанкреатит. Постоперативният панкреатит понякога съпътства оперативни интервенции извън коремната област като кардио-пулмонелен байпас, операциите в областта на парацитовидните жлези и бъбречните трансплантации. Постоперативният панкреатит най-често стига в еволюцията си до некротичен стадий като инфектирането на панкреатичните некрози и всички усложнения, свързани с панкреатита, са в три до четири пъти по – големи отколкото при острия билиарен и алкохолен панкреатит. Причината постоперативното възпаление на панкреаса да е толкова тежко е комплексна. Смъртността при това заболяване варира в интервала между 30%-40%.⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

Патологини промени при Постоперативния панкреатит (ПОП)

Патологичните промени при ПОП преминават през същите етапи както острия панкреатит като се развиват по-бързо, понякога фудроятно, а клиничната картина бива завоалирана от усложнения в следствие на панкреатита.

През 1949г. Millbourn на базата на своите проучвания създава класификация на причините, които довеждат до постоперативен панкреатит, която и до днес е валидна и не е претърпяла промени¹.

- 1/ Механична увреда директно върху паренхимата на панкреаса и панкреатичните канали.
- 2/ Нарушения на кръвоснабдяването на жлезата, които довеждат до исхемия.
- 3/ Постоперативни причини, довеждащи до спазъм или запушване на сфинктера на Оди.
- 4/ Застой и рефлукс на дуоденално съдържимо.

Настъпилите усложнения в следствие на постоперативния панкреатит могат да бъдат класифицирани в няколко основни групи спрямо органите и системите, които засягат. Те биват: сърдечно съдови, усложнения от страна на дихателната система, от страна на храносмилателната система, усложнения от страна на отделителната система.

Разнообразната картина от усложнения на ПОП и многоличието от прояви на синдромокомплексите на заболяването, а също тежестта на усложненията и високата честота на появата им налагат търсенето на маркери, които да докажат със сигурност развитието на следоперативно възпаление на панкреаса. Ранното доказване на развитието на ПОП би помогнало за насоченото етиологично лечение и намаляване на усложненията от него, а също и повишаване на честотата на случаите с благоприятен изход от заболяването. Подходящи маркери, даващи информация за развитие на ПОП още от самата инициация на развитие на процеса, са интерлевкините - IL-6 и IL-10.

Interleukin 6 (IL-6) е проинфламаорен цитокин, секретира се от Т лимфоцитите и макрофагите при инфекции, травма и тъканна увреда.⁵ Той също се секретира и от напречнонабръдената мускулатура по време на и след физическа активност. Sathyanarayan et all доказват в проучване върху 108 пациента ролята на IL-6 при развитието на ПОП. Освен като предиктор за развитието на възпалителен процес в панкреаса и неговата тежест, те свързват повишените стойности на IL-6 в кръвта с развитието на органна увреда и настъпваща органна недостатъчност.⁶ Промяната на нивата на IL-6 са проследени в хода на развитие на ПОП^{6,7} при което те нарастват с развитието на инфламаторния процес и постепенно спадат при отшумяването му. [Ohmoto K](#) et all показват експериментално пряка връзка на повишението на плазмените нива на IL-6 и тежестта на развиващия се панкреатит.⁷

Interleukin 10 (IL-10) е наречен антиинфламаторен интерлевкин в човешкото тяло поради способностите му да подтиска секрецията на цитокини от макрофагите и Т и В лимфоцитите.

Интерлевкин 10 се секретира основно от моноцитите, в по-малка степен от лимфоцитите, от Тхелперите и мастоцитите. Основните му функции са имуномодулация и регулиране реакциите на възпаление. Този цитокин е един от основните регулатори на реакциите на възпаление в храносмилателния тракт.^{8,9,10,11}

Значително намаляване на тежестта на настъпилния панкреатит е установена при опитни модели, при които Интерлевкин 10 е прилаган преди или след началото на панкреатита.¹² В своето проучване [Van Laethem JL](#) et al опитно доказват намаляването на тежестта на протичането на панкреатита и хистологично намаляване на некрозата и проинфламаторните увреди след приложение на Интерлевкин 10 при Церулеин индуциран панкреатит при опитни животни.¹³

В изследванията си редица автори показват ролята на Интерлевкин 10 като агент, намаляващ силата на имунния отговор при възпалителни реакции, каквато е и панкреатитът. По този начин протичането на панкреатитът преминава в по-лека форма и без тежки усложнения. В своето изследване Pezzilli et al доказват повишени серумни нива на Интерлевкин 10 в първите дни при пациенти с леко протичащ панкреатит и ниски нива на интерлевкина при пациентите с усложнени форми на панкреатит в проучваната група.¹⁴

„Хиперамилаземия или Постоперативен панкреатит?“ – това е въпросът!

Според литературните данни, мненията на авторите се разделят в световен мащаб на две големи контрапунктни групи.

Едните автори утвърждават тезата, че понятие като остър следоперативен панкреатит не съществува. Според тях има процес на следоперативно бенигнено повишаване на амилазата. То е преходно и преминава в следващите няколко дни от появата му и не води до появата на свързани с него усложнения - [Richard Morrissey](#) et al¹⁵. В своето проучване авторският колектив описва изследване на серия от 110 пациенти след операция в коремната област, от които 10% са развили транзиторна хиперамилаземия без проява на клинични усложнения. Според тях това явление е транзиторно и не налага активно лечение. При поява на усложнения в следоперативния период – те се считат за свързани с оперативната травма при извършената оперативна намеса. Терапия на усложненията се назначава едва след появата и доказването им.

Другата голяма група защитава тезата, че острият следоперативен панкреатит е тежко заболяване, водещо след себе си разнообразна група от опасни усложнения, които в голям процент /между 45%- 65%/ могат да бъдат летални за пациентите. Авторите от тази група приемат, че съществува постоперативна хиперамилаземия като всяка постоперативна хиперамилаземия трябва да бъде считана и третирана като постоперативен панкреатит, защото може да се развие като такъв - [Luca Frulloni](#) et al¹⁶. Те поддържат тезата, че всяка хиперамилаземия може да премине в остър постоперативен панкреатит^{18; 17}, а той да активира след себе си „верижната реакция“ на живото-застрашаващи усложнения. Авторите от тази група препоръчват при отчитане на завишени нива на амилазата в следоперативния период веднага да се започне лечение както при остър панкреатит. При настъпване на усложнения в следствие панкреатита те се третират спрямо вида им.

В световен мащаб стои въпросът „**Къде е границата между постоперативната хиперамилаземия и острия следоперативен панкреатит?**“. За да се даде отговор на този въпрос се постави целта да се намерят специфични маркери – имунологични, които бележат тази „граница“ и които показват ясно ще се превърне ли хиперамилаземията в остър панкреатит или напротив. Бяха подбрани два маркера – един, бележещ началото на остро възпаление на панкреаса и един маркер, доказващ подтискане на възпалителния отговор на молекулно ниво в макроорганизма. Тези избрани маркери са IL-6 и IL-10.

Цел: Да се оптимизира диагностичният алгоритъм по отношение ранното разпознаване на острия следоперативен панкреатит като се използват следоперативни имунологични маркери. Да се

установят точни диагностични маркери, показващи ясно пътя на развитие на следоперативното възпаление на задстомашната жлеза, за да се разграничи следоперативната хиперамилаземия от острия постоперативен панкреатит.

Материали: Изследване на група от 78 пациенти, претърпели различни оперативни намеси в коремната област и следоперативно регистрирани разнообразни по вид усложнения на фона на завишени кръвни стойности на амилазата. На описаната група пациенти бяха изследвани чрез Human platinum ELISA IL-6 и IL-10 плазмените нива на IL-6 и IL-10.

В клиниката по Обща и Чернодробно-панкреатична Хирургия на УМБАЛ Александровска бяха проучени и проследени имунологично и биохимично всички случаи с повишено ниво на амилазата в следоперативния период при 78 пациенти.

На случаен принцип, независимо от вида на оперативната намеса, на която бяха подложени се избраха пациентите, при които бяха отчетени завишени над горната граница на нормата нива на амилазата в следоперативния период. От всеки пациент бяха взети две стандартни епруветки кръв от периферна вена. Епруветките бяха тип SST /за серум с гел и клот активатор/ за отделяне на серум от формените елементи на кръвта. Двете епруветки бяха центрофугирани на ултрацентрифуга на 10 000 за 15 минути. Полученият като супернатанта серум беше разпределен в епруветки тип Епендорф 2 мл и замразен веднага при температура до -82°C . От всеки пациент бяха замразени по две епруветки със серум съответно за изследване на IL-6 и IL-10.

За изследването на интерлевкините бяха използвани ELISA кит-ове, даващи възможност за оценка на серумните нива на IL-6 и IL-10 стандартно при 78 пациенти.

При спазване на всички установени норми и стандарти бяха изследвани нивата на IL-6 и IL-10 при пациентите.

На Графика № 1 са представени резултатите за IL -6 в pg/ml. От нея се вижда, че в болшинството случаи изследваният интерлевкин повишава стойностите си високо над нормата. Нормални нива за IL-6 при изследване в серум с епруветка SST с клот активатор са $00.0 - 12.7$ pg/ml.

Само в седем случая нивата на IL-6 останаха в границата на нормата. При клиничното проследяване в тези седем случая пациентите не развиха остър следоперативен панкреатит и не се появиха усложнения. Останалите пациенти развиха различни по вид усложнения в следствие на появил се ПОП.

При изследване на IL-10– Графика № 2 - маркиращ подтискане на възпалителния отговор в организма при изследваната група пациенти се установиха ексцесивно повишени нива на интерлевкина, при 10 случая. В останалите той оставаше нисък. Стойностите му се движеха в интервала 0.1pg/ml – 5.0 pg/ml. За IL-10 няма стандартно установен интервал на нормални стойности. При нормални индивиди IL-10 не може да бъде отчетен в плазмата. При патологични състояния нивата на IL-10 в плазмата зависят от типа на нарушението.

При проведеното проучване се установи, че при описаните всички случаи с установен IL-10 със завишени стойности – по-високи от съответните на IL-6 при същия пациент клинично се наблюдаваше само постоперативна хиперамилаземия. Наблюдаваха се няколко случая, в които IL-6 беше завишен над нормата, но стойностите на IL-10 го превишаваха. В тези случаи също клинично не се установи развитие на остър постоперативен панкреатит, а само преходна хиперамилаземия. В останалите случаи – когато IL-6 бе с по-високи абсолютни стойности от IL-10 се наблюдаваха клинично развитие на ПОП и последващи различни по вид и форма на тежест усложнения. На Графика №3 са представени сравнително стойностите на IL-6 и IL-10 при всички пациенти. В ярко червено са маркирани случаите при които IL-10 е по-висок по стойност от IL-6.

Изводи: Интерлевкин 6 играе активна роля в развитието на възпалителния отговор, засягащ задстомашната жлеза при оперативни интервенции в коремната област. Нарастването на нивата му в кръвния серум се улавя рано преди клиничната проява и изява на усложненията в следствие на следоперативния панкреатит. Повишаването следоперативно на IL-10 маркира проявата на имunosupресивен отговор и клинична картина на транзиторна хиперамилаземия, протичаща без усложнения.

Заклучение: Цитокините IL-6 и IL-10 намират голямо приложение като имунологични маркери на възпалителен отговор или имunosупресивен ефект при оперативни интервенции в коремната област, протичащи с изява на постоперативен панкреатит. Ранната промяна в стойностите им, предлагаща възпалителния отговор, би била полезна за установяване и предотвратяване на постоперативния панкреатит и неговите усложнения.

Библиография:

- 1/MILLBOURN, E. On acute pancreatic affectations following gastric resection for ulcer or cancer and the possibilities of avoiding them. *Acta chir. Scandinav.*, 9: 1-21, 1949.
- 2/ Layer P, Keller J: Pancreatic enzymes: secretion and luminal nutrient digestion in health and disease. *J Clin Gastroenterol* 1999;28:3. [PMID: 9916657]
- 3/Miskovitz P: Role of selectins in acute pancreatitis. *Crit Care Med* 2001;29:686. [PMID: 11379542]
- 4/Opie EL: The theory of retrojection of bile into the pancreas. *Rev Surg* 1970;27:1. [PMID: 4906214]
- 5/ van der Poll T, Keogh CV, Guirao X, Buurman WA, Kopf M, Lowry SF (1997). "Interleukin-6 gene-deficient mice show impaired defense against pneumococcal pneumonia". *J. Infect. Dis.* 176 (2): 439–44. doi:10.1086/514062.PMID 9237710.
- 6/Sathyanarayan G, Garg PK, Prasad H, Tandon RK. Elevated level of interleukin-6 predicts organ failure and severe disease in patients with acute pancreatitis. *J Gastroenterol Hepatol.* 2007 Apr;22(4):550-4.
- 7/Ohmoto K, Yamamoto S. Serum interleukin-6 and interleukin-10 in patients with acute pancreatitis: clinical implications. *Hepato-gastroenterology.* 2005 Jul-Aug;52(64):990-4.
- 8/ Braat H, Rottiers P, Hommes DW, Huyghebaert N, Remaut E, Remon JP, van Deventer SJ, Neirynek S, Peppelenbosch MP, Steidler L (Jun 2006). "A phase I trial with transgenic bacteria expressing interleukin-10 in Crohn's disease". *Clinical Gastroenterology and Hepatology* 4 (6): 754–9. doi:10.1016/j.cgh.2006.03.028. PMID 16716759.
- 9/ Fedorak RN, Gangl A, Elson CO, Rutgeerts P, Schreiber S, Wild G, Hanauer SB, Kilian A, Cohard M, LeBeaut A, Feagan B (Dec 2000). "Recombinant human interleukin 10 in the treatment of patients with mild to moderately active Crohn's disease. The Interleukin 10 Inflammatory Bowel Disease Cooperative Study Group". *Gastroenterology* 119 (6): 1473–82. doi:10.1053/gast.2000.20229. PMID 11113068.
- 10/ Schreiber S, Fedorak RN, Nielsen OH, Wild G, Williams CN, Nikolaus S, Jacyna M, Lashner BA, Gangl A, Rutgeerts P, Isaacs K, van Deventer SJ, Koningsberger JC, Cohard M, LeBeaut A, Hanauer SB (Dec 2000). "Safety and efficacy of recombinant human interleukin 10 in chronic active Crohn's disease. Crohn's Disease IL-10 Cooperative Study Group". *Gastroenterology* 119 (6): 1461–72. doi:10.1053/gast.2000.20196. PMID 11113067.
- 11/ van Deventer SJ, Elson CO, Fedorak RN (Aug 1997). "Multiple doses of intravenous interleukin 10 in steroid-refractory Crohn's disease. Crohn's Disease Study Group". *Gastroenterology* 113 (2): 383–9. doi:10.1053/gast.1997.v113.pm9247454. PMID 9247454.
- 12/Rongione AJ¹, Kusske AM, Kwan K, Ashley SW, Reber HA, McFadden DW Interleukin 10 reduces the severity of acute pancreatitis in rats. *Gastroenterology.* 1997 Mar;112(3):960-7.
- 13/ Van Laethem JL, Marchant A, Delvaux A, Goldman M, Robberecht P, Velu T, Devière J. Interleukin 10 prevents necrosis in murine experimental acute pancreatitis. *Gastroenterology.* 1995 Jun;108(6):1917-22.
- 14/Pezzilli R¹, Billi P, Miniario R, Barakat B. Serum interleukin-10 in human acute pancreatitis. *Dig Dis Sci.* 1997 Jul;42(7):1469-72.
- 15/ Richard Morrissey, J. Edward Berk, Louis Fridhandler, and Daniel Pelot The Nature and Significance of Hyperamylasemia Following Operation *Ann Surg.* 1974 Jul; 180(1): 67–71. PMID: PMC1343609
- 16/ Luca Frulloni, Franca Patrizi, Laura Bernardoni, Giorgio Cavallini Pancreatic Hyperenzymemia: Clinical Significance and Diagnostic Approach *JOP. J Pancreas (Online)* 2005; 6(6):536-551.
- 17/Sathasivam S, Ritchie A, Brooks AJ, Morris DL Acute pancreatitis following liver resection: report of three fatal cases and a review of the literature. *ANZ J Surg.* 2004 Aug;74(8):643-5.
- 18/ Tsuzuki T, Shimizu S, Takahashi S, Iio H. Hyperamylasemia after hepatic resection. *Am J Gastroenterol.* 1993 May;88(5):734-6.

1.30 ПАНКРЕАТИЧНИ ФИСТУЛИ - СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ

*И.Плачков, Пл.Чернополски, В.Божков, Кр.Георгиев, А.Лисничков, Т.Иванов, Д.Чаушев,
Я.Стефанов, В.Драганова, Р.Маджов
Медицински университет-Варна*

Ключови думи: панкреатично изтичане, панкреатични фистули, тежък остър панкреатит

Всяко едно въздействие върху панкреаса, било то възпаление, ятрогения, или травма може да доведе до панкреатично изтичане (ПИ) от вторично прекъснатия дуктален епител. Възможните прояви на ПИ са многобройни. ПИ традиционно се класифицират като външни и вътрешни. Външното изтичане представлява панкреато-кутанна фистула, обикновено е следствие на ятрогения. Вътрешното изтичане съществува в различни форми, включва панкреатичен асцит, плеврални изливи, псевдокисти и др.

Вътрешна фистула

- перипанкреатична флуидна колекция
- псевдокисти
- панкреатичен асцит
- плеврална течност с висока амилазна активност
- панкреато-ентерална, панкреато-жлъчна, панкреато-бронхиална фистула
- отграничена панкреатична некроза
- „тих” панкреатит

Външна фистула

- панкреато-кутанна фистула

Цел: Да представим нашия опит за поведение при ПИ

Материал и методи: За период от 6 години (януари 2012 г. – януари 2018 г.) във Втора хирургическа клиника на УМБАЛ „Св. Марина”-Варна са лекувани 83 пациенти с външни и вътрешни ПФ след ОНП, след травма на панкреаса и ятрогении. Изследвани са по демографски и етиологичен фактор, продължителност и вид на лечението и неговия изход.

Резултати: С външни панкреато-кутанни фистули са били 17 от всичките 83 ПФ, като те всички са постоперативни (пациенти, оперирани при нас и в други болници). Отаналите 66 пациенти са с усложнения на тежкия остър панкреатит (ТОП) - перипанкреатична флуидна колекция, псевдокисти, панкреатичен асцит, панкреато-ентерална, панкреато-жлъчна, панкреато-бронхиална фистула, отграничена панкреатична некроза.

Обсъждане: Исторически, поведението при изтичане от панкреатичния канал обикновено е хирургическо. Медикаментозно или консервативно поведение с нулева диета, пълно парентерално хранене и октреотид са показали ползи при някои пациенти, въпреки че доста често са рефрактерни, особено при изтичане с голям обем. Пациенти с панкреатично изтичане най-добре се

обслужват от екип, включващ интервенционален радиолог, жлъчно-панкреатичен хирург и ендоскопист.

Изводи: Панкреатичното изтичане остава предизвикателство за хирурзите и е с висока заболяемост, но ендоскопските техники се развиват и подобряват резултатите при тези пациенти.

1.31 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА БЕЗШЕВНАТА ПАНКРЕАТОГАСТРОАНАСТОМОЗА

¹Н.Николов, ¹Е.Николаев, ¹В.Александров, ¹Н.Драгнев, ¹Р.Янева, ¹Н.Мънков, ¹Н.Митев, ¹Хр. Михайлов, ¹Р. Асенов, ²И. Въжаров, ¹Д.Костов

Ключови думи: панкреатогастроанастомоза, панкреатойеюноанастомоза, панкреатодуоденална резекция, панкреасна фистула.

Въведение: Панкреатодуоденектомията (ПДЕ) е стандартна операция при злокачествени и доброкачествени заболявания на панкреас и дистален холедох. Честотата усложненията след операцията на *Whipple* достига 30-40%, като клиничен интерес представлява панкреатичната фистула тип „С—(*International Study Group of Pancreatic Fistula*), следоперативното кървене и забавеното стомашно изпразване.

Цел: Сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на безшевната панкреатогастроанастомоза

Материали и методи: Проучването е нерандомизирано, проспективно и включва 173 пациента подложени на ПДЕ за периода от май 2009г. до декември 2015г. в Клиника по хирургия, МБАЛ, Варна. За реконструкцията са прилагани два типа панкреатични анастомози: дук-към мукоза панкреатойеюноанастомоза (ПЙА) (n=52) и безшевна панкреатогастроанастомоза (ПГА) (n=123). Извършен е сравнителен анализ на следоперативните усложнения при оперираните болни и честотата на екзокринната недостатъчност.

Резултати: Честотата на следоперативната панкреатична фистула е 11,52%. Установена е сигнификантна разлика в честотата на следоперативната панкреатична фистула при двете групи болни ($p=0,043$). Честотата на панкреатичната фистула тип С е значително по-висока при пациентите с ПЙА в сравнение с тези с ПГА ($p=0,001$). Наличието на панкреатична фистула тип „С— е свързано с по-висока честота на следоперативно кървене ($p=0,001$), интраабдоминален абсцес ($p=0,012$) и септичен шок ($p=0,012$). Разликата в честотата на следоперативната екзокринна недостатъчност при двете групи болни е несигнификантна ($p=0.956$), независимо, че е регистрирана по-често при пациентите с ПГА.

Обсъждане: ПГА притежава редица анатомични и оперативно-технически предимства в сравнение с ПЙА: по-кратко време за извършване, поради анатомичната близост на стомах и панкреас; стената на стомаха е по-добре кръвоснабдена в сравнение с йеюнума; киселинността на стомашния сок и липсата на ентерокиназа препятства активацията на протеолитичните ензими и потенциалните усложнения при формиране на панкреасна фистула; ПГА е разположена на безопасно разстояние от мезентерикопорталните съдове; следоперативната стомашна декомпресия понижава напрежението в зоната на анастомозата; назогастрична сонда може да се използва за дренаж, като се избягват инвазивни процедури в случай на усложнение; намален е броят на

анастомозите по хода на изолираната тънкочревна бримка. Недостатък на ПГА са физиологичните предпоставки за развитие на панкреасна екзокринна недостатъчност.

Заключение: ПГА е обременена с по-ниска честота на животозастрашаващи усложнения в сравнение с ПЙА, което я прави безопасен метод за реконструкция след операцията на Whipple.

Advantages and disadvantages of the sutureless pancreatogastric anastomosis

N. Nikolov, E. Nikolaev, V. Aleksandrov, N. Dragnev, R. Yaneva, N. Mankov, N. Mitev, I. Vajarov, D. Kostov

Clinic of Surgery Military Medical Academy Varna

Keywords: PGA-pancreatogastric anastomosis, PJA-pancreatojejuno anastomosis, PDR-pancreatoduodenal resection, PF-pancreatic fistula

Introduction: PDR is a standard surgical procedure for different malignant and benignant diseases of pancreas and distal choledochus, and ampulla of Vater. The complication rate after Whipple's operation reaches 30-40%, as a clinical interest are the pancreatic fistula type C (International Study Group of Pancreatic Fistula), postoperative bleeding and the delayed gastric emptying.

Purpose: Comparative analysis of the sutureless PGA advantages and disadvantages.

Materials and methods: The study is prospective and includes 173 patients undergoing PDR for the period from May 2009 to December 2015. It was conducted in the Surgical department of Military Medical Academy – Varna. Two types of pancreatic anastomosis are applied: duct-to-mucosa single layer PJ anastomosis /n-52/, sutureless PGA /n-123/. The initial purpose was to establish the safety of the procedure, which was assessed as the occurrence of complication during the hospitalization. It was conducted comparative analysis of postprocedure complications and exocrine insufficiency rate.

Results: The rate of postoperative pancreatic fistula is 11.52%, as it is shown a significant difference in both researched groups ($p=0.043$). The presence of fistula type C is more often among the patients after PJA than the other group (underwent PGA) ($p=0.001$). This is connected with a higher rate of postoperative bleeding ($p=0.001$), intraabdominal abscesses ($p=0.012$) and septic shock ($p=0.012$). The postprocedure exocrine insufficiency difference is not significant, although it is registered more often among the patients underwent PGA.

Discussion: PGA owns a number of anatomical and technical benefits than the PJA: reduced operative time, because of the anatomical closeness of stomach and pancreas ; the gastric wall has a better vascularization than the jejunum; the pancreatic enzymes are inactive due to the high stomach acidity and lack of enterokinase; the PGA is isolated and spaced apart of the mesenterical and portal vessels; gastric decompression /by nasogastric tube/ decreases the tension on PGA and the nasogastric tube can be used as a drainage in case of fistula occurrence. A disadvantage of this anastomosis is the presence of exocrine insufficiency.

Conclusion: PGA is connected with a lower rate of life threatening complications, which makes it a safety method after Whipple's operation.

Ключови думи:

ПДР – Панкреатодуоденална резекция

ПЙА - Панкреатойеюноанастомоза

ПГА - панкреатогастроанастомоза

ПОПФ – постоперативни панкреасни фистули / 3 степени: А, В, С според International Study Group for Pancreatic Fistula /

Панкреатодуоденалната резекция е стандартна операция за различни малигнени и бенигнени заболявания на панкреаса, дистален холедох и папила Фатери. Честотата на усложненията след операция на *Whipple* достига 30-40%, като най-често включва панкреасни и билиарни фистули, инсуфициенция на панкреасната анастомоза, интраабдоминално кървене или абсцеси. Честотата на ПОПФ варира между 13-16 % до 31% в някои литературни източници. Водеща цел в панкреасната хирургия е подобряване на реконструктивната техника за намаляване честотата на постоперативните компликации. Има две основни хирургични техники за реконструкция: ПЙА и ПГА.

Настоящото проучване цели да изтъкне безопасността на панкреасната анастомоза след панкреасна резекция; да сравни резултатите между безшевната ПГА и едноетажната дукт-към-мукоза ПЙА след ПДР при пациенти с карцином на панкреаса.

Докладът представя проспективно проучване проведено в Клиника по хирургия МБАЛ Варна към ВМА за периода от май 2009 до декември 2015г., като са проследени 173 пациента с панкреатодуоденална резекция (78 жени и 95 мъже на средна възраст 65,9години). Извършени са операция по Whipple или пилоросъхраняваща резекция. Същите са последвани от реконструкция: панкреатойеюноанастомоза (n 52) или панкреатогастроанастомоза (n 123). Краткосрочната цел е да се определи безопасността на реконструктивната процедура въз основа на усложненията по време на болничния престой. Честотата на постоперативните панкреасни фистули /ПОПФ/ е 11,52%, като разликата между двете групи пациенти е значителна ($p=0,043$). Фистули тип С са по-чести при пациенти с ПЙА. При последните се наблюдава по-висока честота на постоперативна хеморагия ($p=0,001$), интраабдоминални абсцеси (0,012) и септичен шок (0,012).

До 2009г. едноетажната дукт-към-мукоза ПЙА е процедура на избор. През 2012год. е заменена от безшевна ПГА. Предоперативното стадиране се осъществява посредством анализ на Са 19-9, ендоскопска ехография, абдоминална и торакална КТ и ЯМР. Интраабдоминалният дренаж се отстранява на третия ден при нормални нива на амилазната концентрация.

Таблица 1 Демография на пациентите подложени на PD

Вариабилност	Общо	ПЙА	ПГА	p
	(%)	(%)	(%)	

N	173(100)	52(30.05)	121(69.94)	0.932
Пол				
мъже	95(54.91)	28(28.47)	67(70.52)	
жени	78(45.08)	24(30.76)	54(69.23)	0.792
Средна възраст	65	63	66	

Аденокарцином на главата на

	143(82.65)	46(32.16)	97(67.83)	0.895
--	------------	-----------	-----------	-------

Панкреаса

Карцином на дистален холедох и

	30(17.34)	6(20.00)	24(80.00)	0.964
--	-----------	----------	-----------	-------

папила Фатери

ПЙА: панкреатоеюноанастомоза ; ПГА: панкреатогастроанастомоза

Хирургична техника

Безшевната ПГА е представена за първи път през 2015год. и се осъществява в пет стъпки:

1.Мобилизиране на панкреасния остатък на 3см от влисалис и околните меки тъкани;

2.Задна гастротомия;

3.Полагане на кесиен шев на гастротомията;

4.Тракция на панкреасния остатък през задната томия в стомашната кухина;

5.Еластично пристягане на кесийния шев.

Резултати

Честотата на следоперативната панкреатична фистула е 11,52%. Установена е сигнификантна разлика в честотата на следоперативната панкреатична фистула при двете групи болни ($p=0,043$). Честотата на фистула тип „С—е значително по-висока при пациентите с ПИА в сравнение с тези с

ПГА ($p=0,001$). Наличието на фистула тип „С— е свързано с по-висока честота на следоперативно кръвене ($p=0,001$), интраабдоминален абсцес ($p=0,012$) и септичен шок ($p=0,012$). Разликата в честотата на следоперативната екзокринна недостатъчност при двете групи болни е несигнификантна ($p=0.956$), независимо, че е регистрирана по-често при пациентите с ПГА.

ПГА притежава редица анатомични и оперативно-технически предимства в сравнение с ПЙА: по-кратко време за извършване, поради анатомичната близост на стомах и панкреас; стената на стомаха е по-добре кръвоснабдена в сравнение с йеюнума; киселинността на стомашния сок и липсата на ентерокиназа препятстват активацията на протеолитичните ензими и потенциалните усложнения при формиране на панкреасна фистула; ПГА е разположена на безопасно разстояние от мезентерикопорталните съдове; следоперативната стомашна декомпресия понижава напрежението в зоната на анастомозата; назогастрична сонда може да се използва за дренаж, като се избягват инвазивни процедури в случай на усложнение; намален е броят на анастомозите по хода на изолираната тънкочревна бримка. Недостатък на ПГА са физиологичните предпоставки за развитие на панкреасна екзокринна недостатъчност.

ПГА е обременена с по-ниска честота на животозастрашаващи усложнения в сравнение с ПЙА, което я прави безопасен метод за реконструкция след операцията на *Whipple*.

Таблица 2. Хирургични особености съпътстващи панкреатодуоденалната резекция

Променливи р	общо	ПЙА	ПГА	
N	173 (100)	52 (30.05)	121 (69.94)	
0.932				
Паренхим на панкреаса				
Твърд	30 (17.34)	-	30 (29.41)	0.001
Мек	124 (71.67)	52 (30.05)	72 (70.58)	0.045
Диаметър на панкреасния канал				
<2 mm	113 (65.31)	-	60 (49.58)	0.001
>2 mm	60 (34.68)	52 (30.05)	61 (50.41)	0.497
Оперативно време(ч.)	4.0	4.4	4.1	

Кръвозагуба(мл.)				
<500	144 (83.23)	42 (80.76)	102 (84.29)	0.032
500-1000	24 (13.87)	8 (15.38)	16 (13.22)	0.357
>1000	5 (2.89)	2 (3.84)	3 (2.47)	0.425
Постоперативна панкреатична фистула	20 (11.52)	10 (19.23)	10 (8.26)	0.043
Тип А	7 (4.06)	2 (3.84)	5 (4.13)	0.025
Тип В	9 (5.20)	4 (4.69)	5 (4.13)	0.047
Тип С	4 (2.31)	4 (7.69)	-	0.001
Интраабдоменален абсцес	5 (2.89)	4 (7.69)	1 (0.82)	0.012
Септичен шок	5 (2.31)	4(7.69)	1(0.82)	0.012

ПЙА: панкреатојеюноанастомоза ; ПГА: панкреатогастроанастомоза

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Копчак VM, Копчак KV, Duvalko AV, et al.; Pancreatoduodenal resection in the treatment of malignant periampullar tumors. *Klin Khir* 2011; 1: 21-6.
2. Alexakis N, Sutton R, Neoptolemos JP. Surgical treatment of pancreatic fistula. *Dig Surg* 2004; 21: 262-74. [CrossRef]
3. Goh BK, Tan YM, Chung YF, et al. Critical appraisal of 232 consecutive distal pancreatectomies with emphasis on risk factors, outcome, and management of the postoperative pancreatic fistula: a 21-year experience at a single institution. *Arch Surg* 2008; 143: 956-65. [CrossRef]
4. Pratt WB, Callery MP, Vollmer CM Jr. Risk prediction for development of pancreatic fistula using the ISGPF classification scheme. *World J Surg* 2008; 32: 419-28. [CrossRef]
5. Wellner UF, Kayser G, Lapshyn H, et al. A simple scoring system based on clinical factors related to pancreatic texture predicts postoperative pancreatic fistula preoperatively. *HPB (Oxford)* 2010; 12: 696-702. [CrossRef]
6. Shrikhande SV, Qureshi SS, Rajneesh N, Shukla PJ. Pancreatic anastomoses after pancreaticoduodenectomy: do we need further studies? *World J Surg* 2005; 29:1642-9. [CrossRef]
7. Shukla PJ, Barreto SG, Fingerhut A, et al. Toward improving uniformity and standardization in the reporting of pancreatic anastomoses: a new classification system by the International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS). *Surgery* 2010; 147: 144-53.
8. Kostov DV, Kobakov GL, Yankov DV, Kirov GK. A simple and dependable technique for pancreatic-enteric anastomosis with a soft pancreas and nondilated duct. *Surgical Science* 2014; 5: 444-53. [CrossRef]
9. Kostov D, Kobakov G, Yankov D. Pancreatogastrostomy with one continuous seromuscular circular suture. *Int J Surg Med* 2015; 1:1-10. [CrossRef]

10. Kostov D, G. Kobakov, D. Yankov. Pancreaticogastrostomy with one continuous seromuscular circular suture. *Surg Chron* 2015; 20: 251-4.
11. Bassi C, Dervenis C, Butturini G, et al. Postoperative pancreatic fistula: an international study group (ISGPF) definition. *Surgery* 2005; 138: 8-13. [CrossRef]
12. Wente MN, Veit JA, Bassi C, et al. Postpancreatectomy hemorrhage (PPH)- an international study group of pancreatic surgery (ISGPS) definition. *Surgery* 2007; 142: 20-5.[CrossRef]
13. Koch M, Garden OJ, Padbury R, et al. Bile leakage after hepatobiliary and pancreatic surgery: a definition and grading of severity by the International Study Group of Liver Surgery. *Surgery* 2011; 149: 680-8. [CrossRef]
14. Wente MN, Bassi C, Dervenis C, et al. Delayed gastric emptying (DGE) after pancreatic surgery: a suggested definition by the international study group of pancreatic surgery (ISGPS).*Surgery* 2007; 142: 761-8. [CrossRef]
15. Reid-Lombardo KM, Farnell MB, Crippa S, et al. Pancreatic anastomotic leakage after pancreatoduodenectomy in 1,507 patients: a report from the Pancreatic Anastomotic Leak Study Group.. *J Gastrointest Surg* 2007; 11:1451-8. [CrossRef]
16. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy:an updated meta-analysis of randomizedcontrolled trials. *Ann Surg* 2015; 261: 882-7. [CrossRef]
17. Kleespies A, Albertsmeier M, Obeidat F, Seeliger H, Jauch KW, Bruns CJ. The challenge ofpancreatic anastomosis. *Langenbecks Arch Surg* 2008; 393: 459-71. [CrossRef]
18. Watanabe M, Usui S, Kajiwara H, et al. Current pancreatogastrointestinal anastomotic methods: results of a Japanese survey of 3109 patients. *J Hepatobiliary Pancreat Surg* 2004; 11: 25-33. [CrossRef]
19. Keck T, Wellner UF, Bahra M, et al. Pancreatogastrostomy versus pancreatojejunostomy for reconstruction after PANCreatoduodenectomy (RECOPANC, DRKS 00000767): perioperative and long-term results of a multicenter randomized controlled trial. *Ann Surg* 2016; 263: 440-9. [CrossRef]
20. Schoellhammer HF, Fong Y, Gagandeep S. Techniques for prevention of pancreatic leak after pancreatectomy. *Hepatobiliary Surg Nutr* 2014; 3: 276-87.
21. Aroori S, Puneet P, Bramhall SR, et al. Outcomes comparing a pancreaticogastrostomy (PG) and a pancreaticojejunostomy (PJ) after a pancreaticoduodenectomy (PD). *HPB (Oxford)* 2011; 13: 723-31. [CrossRef]
22. Berger AC, Howard TJ, Kennedy EP, et al. Does the type of pancreaticojejunostomy after pancreaticoduodenectomy decrease rate of pancreatic fistula? A randomized, prospective, dualinstitution trial. *J Am Coll Surg* 2009; 208: 738-47. [CrossRef]
23. Winter JM, Cameron JL, Campbell KA, et al. Does pancreatic duct stenting decrease the rate of pancreatic fistula following pancreaticoduodenectomy? Results of a prospective randomized trial. *J Gastrointest Surg* 2006; 10:1280-90. [CrossRef]
24. Lillemoe KD, Cameron JL, Kim MP, et al. Does fibrin glue sealant decrease the rate of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy? Results of a prospective randomized trial. *J Gastrointest Surg* 2004; 8: 766-72. [CrossRef]
25. Sakorafas G, Friess H, Balsiger BM, Buchler M, Sarr MG. Problems of reconstruction during pancreatoduodenectomy. *Dig Surg* 2001; 18:363-9. [CrossRef]
26. Lowy AM, Lee JE, Pisters PW, et al. Prospective, randomized trial of octreotide to prevent pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy for malignant disease. *Ann Surg* 1997; 226: 632-41. [CrossRef]
27. Suc B, Msika S, Piccinini M, et al. Octreotide in the prevention of intra-abdominal complications following elective pancreatic resection: a prospective, multicenter randomized controlled trial. *Arch Surg* 2004; 139: 288-94. [CrossRef]
28. Hallet J, Zih FS, Deobald RG, et al. The impact of pancreaticojejunostomy versus pancreaticogastrostomy reconstruction on pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: metaanalysis of randomized controlled trials. *HPB (Oxford)* 2015; 17: 113-22. [CrossRef]
29. Menahem B, Guittet L, Mulliri A, Alves A, Lubrano J. Pancreaticogastrostomy is superior to pancreaticojejunostomy for prevention of pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann Surg* 2015; 261: 882-7. [CrossRef]
30. Que W, Fang H, Yan B, et al. Pancreaticogastrostomy versus pancreaticojejunostomy after pancreaticoduodenectomy: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Am J Surg* 2015; 6: 1074-82.[CrossRef]

1.32 УСЛОЖНЕНА ЧЕРНОДРОБНА ЕХИНОКОКОЗА- ПОСТОПЕРАТИВНА БИЛИРАГИЯ. ПОВЕДЕНИЕ.

*Т. Иванов, В. Божков, И. Плачков, П. Чернополски, К. Георгиев, А. Лисничков, Д. Чаушев,
Я. Стефанов, В. Драганова, Х. Ников, Р. Маджов
Втора клиника по Хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна
Медицински университет- гр. Варна*

Ключови думи: ехинококоза; билиарна фистула; иктер; киста; билиарно дърво; постоперативен период;

Въведение:

През последните години се наблюдава значително намаляване на новите случаи на ехинококоза сред населението на България в сравнение с тази от преди 30г. В първите години след промените през 1989 г. в страната е регистрирано покачване на заболеваемостта сред хората от ехинококоза. Най-висок ръст на заболеваемост е регистриран през 1998 год.- 8,47% ооо. Това налага разработването и приемането на национална програма за борба с ехинококозата със срок на изпълнение от 5 години (2004 -2008г.). В годината преди започване на програмата през 2003 г. степента на инвазия е 8,19 %000. Изминали са почти 10 години от края на програмата за борба с ехинококозата в България. Какво е състоянието на тази паразитоза към настоящия момент? Благодарение на мерките по изпълнение на Програмата степента на опаразитеност на хората макар и бавно започва да намалява до 543 заболели през 2006 год. , което е 6,28 на 100 000 жители (6,28 % ооо), през 2007 са заболели 495 (6,24% ооо), през 2008 г.- 422 (5,61% ооо) през 2009 г.- 368 (4,25% ооо), и през 2010- 325 (3,95% ооо) г. В следващите години броя на регистрираните заболели се задържа почти на едно и също ниво - около 300 заболели годишно, което отнесено към намалелия брой на жителите страната е покачване, както следва - 278 (3.82 % ооо) през 2013, 302 (4.17% ооо) през 2014 и 313 (4.35% ооо) през 2015г. Налице е отново бавно покачване на заболеваемостта. Усложнената чернодробна ехинококоза /УЧЕ/ продължава да бъде предизвикателство за съвременната хирургия. Усложненията които познаваме са : супурация, пенетрация в жлъчни канали, перфорация към свободната коремна кухина, пенетрация с развитие на фистула към съседен орган, рецидивирание. Постоперативният период невинаги протича безпроблемно особено при случаите с установено едно или повече от посочените по-горе усложнения. Наличието на билирагия в постоперативният период е свързано със значително удължаване на оздравителният процес. Спазването на диагностично лечебен алгоритъм довежда до значително редуциран риск от развитие на посоченото усложнение.

Методи и материали:

За периода 2005-2017г. в клиниката са хоспитализирани 121 пациенти с УЧЕ. Наличието на билирагия в постоперативният период е установено при 5 пациенти. Четирима мъже на възраст от 25 до 62 години и девойка на 15г. При всички пациенти е извършена отворена оперативна интервенция с извършване на ехинококектомия. При всички е установена комуникация между кистата и билиарното дърво. При един от пациентите се е наложила релапаротомия. При всички пациенти е постигнато оздравяване, като най - дългият болничен престой е 41 дни. Следването на диагностично лечебен алгоритъм е предпоставка не само за значителното редуциране на постоперативните усложнения, но също така е и предиктивен фактор относно интраоперативното поведение. Използвани са анамнестични, клинични, имунологични, образни и хистологични методи за диагностика. При всички разглеждани в статията случаи са открити повече от една ехинококови кисти. Всички са ангажирали десен чернодробен дял, като при два от случаите е ангажиран и левият чернодробен дял. Най големият размер на киста е 14 см. При един от случаите е установен дилатиран холедох предоперативно с наличие на нискостепенен механичен иктер / общ билирубин 42mmol/l, директен 35 mmol/l/. Според класификацията на Гарби откритите ехинокови кисти са били както следва тип 1 – 5 кисти, Тип 2 – 3 кисти, Тип 3 -1 киста. При всички кисти от

тип 2 е установена супурация с най – чест причинител E.coli. Установените комуникации с жлъчни пътища са най – изразени при големите кисти от тип 1, разположени в 4 ти, 5 ти чернодробни сегменти / централно разположение /. При една от оперативните интервенции се е наложила холедохотомия при която са евакуирани голям брой дъщерни кисти с големина от милиметър до около 15 – 20 мм. При всички оперативни интервенции е извършена радикална ехинококектомия с извършване на кистобилиарна деконекция посредством обшиване на разкритите жлъчни съдове след спадане на налягането в кухината. Извършването на капитонаж се съчетава с перикистектомия при три от случаите. При един от случаите е поставен дренаж в кухината след капитонажа. При всички пет пациенти в постоперативният период е установено изтичане на жлъчка от поставените дренажи. Количеството бе средно между 200 и 350 мл за 24 часа. При всички пациенти е приложено антибиотично лечение за минимум 7 дни. Повишена температура е отчетена при един пациент при който се наложи и реоперация на 7 ми постоперативен ден поради развитието на билиарен перитонит. Средната продължителност на общоболничният престой при пациентите с постоперативна билирагия бе значително / близо трикратно / по – дълъг от средният престой в клиниката след ехинококектомия.

Обсъждане:

От изключително голямо значение е разпознаването на отворените жлъчни пътища след премахването на кистното съдържимо. Необходим е цялостен оглед на остатъчната кухина, както и използването на бистри сколицидни разтвори. Според проучванията на Deve публикувал 257 случая с чернодробна ехинококоза, Burgeon и Pietri публикували 170 случая, в 90 процента от случаите експресията на кистите завършва с некроза на околният чернодробен паренхим в резултат на налягането което упражнява кистата. Според проучванията интракистичното налягане е около 60-80 см воден стълб, докато налягането в жлъчната система достига средно до около 25 см воден стълб. Като предиктивен знак за наличие на руптура е изравняването на налягането между кистата и жлъчните пътища. В най – голям процент се засягат интрахепаталните жлъчни пътища в десен чернодробен дял, следвани от тези в ляв. Руптурите в дуктус хепатикус комунис се представят в около 9 процента, тези в жлъчен мехур – 6 процента , а на последно са директните руптури в общият жлъчен проток – в един процент. Като предиктивни знаци за възможна руптура в жлъчните пътища могат да се използват:

- лица в млада възраст с наличие на билиарна колика и наличие на ехинококова киста в черен дроб
- иктер и наличие на чернодробна ехинококоза
- откриване на части от герминативни мембрани във фецеса.

При съмнение за наличие на руптура към жлъчните пътища извършването на предоперативна холангиография е оправдано и дори препоръчително. Наличието на деформация на малките жлъчни канали отстоящи на по малко от 5 мм от стената на кистата причинена от киста с диаметър над 5 см е силно показателна за наличието на руптура. При наличие на руптура установена интраоперативно от изключително голямо значение е преценката на ЕХЖП визуално, дори и при нормални стойности на билирубина, холестазните ензими и нормален размер на холедоха от образните изследвания. При наличие на дилатация на ЕХЖП тяхната експлорация е задължителна. При един от нашите случаи след извършването на холедохотомия бяха евакуирани над 50 дъщерни кисти. Извършването на интраоперативна холангиография след експлорацията и изчистването на кистите е абсолютно задължителна.

След локализирането на отворените жлъчни пътища, поведението бива според техният диаметър и дебит. Ако отворените пътища са с твърде малък диаметър и дебит / необилна секреция на жлъчка след време на изчакване не по малко от 30 мин/ те могат да бъдат игнорирани. Но ако дебитът е голям и съдовете са с диаметър повече от 4 мм извършването на кистобилиарна деконекция е абсолютно задължителна. Описани са случаи при които кистобилиарната деконекция не води до желаните резултати. Не бива да се разчита на спонтанно затваряне на билиарните фистули с голям дебит дори и след прилагане на оментопластика или капитонаж. По - удачно е

извършването на кистоиеюнална анастомоза, която ще осигурява вътрешен дренаж / Coinard, Pegullo, Pellissier /. При установена кистобилиарна комуникация интраоперативно поставянето на дренажи субхепатално и субдиафрагмално е крайно наложително. В нашите случаи адекватното дрениране на коремната кухина бе предпоставка за благоприятният изход. Изтичането на жлъчка от дренажите прогресивно намаляваше, като най дългият период с наличие на билирагия през дренажите беше 18 дни. След свалянето на дренажите не сме наблюдавали развитие на билиарна фистула. Коригирането на стойностите на общият белтък, албумина и йонограмата също има своето значение.

Заклучение:

Усложнените форми на чернодробна ехинококоза представляват предизвикателство към съвременната хирургия. Към всеки един случай е уместно да се подхожда индивидуално с използването на всички средства за диагностика както предоперативно, така и интраоперативно. При установяване на комуникация между жлъчните пътища и кистата е необходимо изключително голямо внимание за локализирането на всички фистули. Необходимо е време за да се позитивират всички отворени жлъчни канали. В нашите случаи времето отделено за локализиране на фистулите е не по –малко от 30 мин. Поставянето на декливни дренаже в коремната кухина дава възможност за спонтанно затваряне на неустановени интраоперативно фистули. Следвайки всички стъпки на алгоритъм за лечение е предпоставка за добрият изход от заболяването.

Литература:

1. Alper, O. Ariogul, A. Emre, A. Uras AmOkten, Choledochoduodenostomy for intrabiliary rupture of hydatid cysts of the liver, Surgical Department and* Gastroenterohepatoogy Unit, Istanbul Medical School. Istanbul. Br. J. Surg. 1987,
2. Abdulbaqi A. Al-Tomaa, *, Reinoud J. Vermeijdenb, Acute pancreatitis complicating intrabiliary rupture of liver hydatid cyst, European Journal of Internal Medicine 15 (2004) 65– 67.
3. Ahmet Tuncay Turgut a,*, Levent Altın b, Salih Topcu c, Bülent Kılıç, oğlu d, et al. Unusual imaging characteristics of complicated hydatid disease, European Journal of Radiology 63 (2007) 84–93
4. Baraket O, Feki MN, Chaari M, et al. Hydatid cyst open in biliary tract: therapeutic approaches. Report of 22 cases. J Visc Surg 2011;148(3):211–6.
5. Bulbuller N, Ilhan YS, Kirkil C, et al. The results of surgical treatment for hepatic hydatid cysts in an endemic area. Turk J Gastroenterol 2006;17:273–8.
6. Daali M, Fakir Y, Hssaida R, Hajji A, Hda A. Les kystes hydatiques du foie rompus dans les voies biliaires. Ann Chir 2001;126:242-5.
7. Demirci S, Eraslan S, Anado E, et al. Comparison of the results of different surgical techniques in the management of hydatid cysts of the liver. World J Surg 1989;13:88 –91.
8. Dévé F. Echinococcose Primitive. Paris: Masson; 1949
9. Di Matteo G, Bove A, Chiarini S, et al. Hepatic Echinococcus disease: our experience over 22 years. Hepatogastroenterology 1996;43:1562-5.
10. Fisher NC, McCafferty I, Dolapci M, et al (1999) Managing Budd-Chiari syndrome: a retrospective review of percutaneous hepatic vein angioplasty and surgical shunting. Gut 44:568–574
11. Galati G, Sterpetti A, Caputo M, et al. Endoscopic retrograde cholangiography for intrabiliary rupture of hydatid cyst. Am J Surg 2006; 191:206 –10.
12. Gharbi HA, Hassine W, Brauner MW, Dupuch K. Ultrasound examination of the hydatid liver. Radiology 1981;139:459-63.
13. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings. Acta Trop 2003;85:253-61.
14. Langer JC, Rose DB, Keystone JS, et al. Diagnosis and management of hydatid disease of the liver. A 15-year North American experience. Ann Surg 1984;199:412–
15. Mikic D, Trnjak Z, Bojic I, et al. Personal experience in the diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. Vojnosanit Pregl 1998;55:489–99.
16. Munzer D. New perspectives in the diagnosis of Echinococcus disease. J Clin Gastroenterol 1991;13:415-23.
17. Papadimitriou, J, Mandrekas, A. The surgical treatment of hydatid disease of the liver. Br J Surg. 1970;57:431.

18. Radha Sarawagi • Shyamkumar N. Keshava , Budd-Chiari Syndrome Complicating Hydatid Cyst of the Liver Managed by Venoplasty and Stenting, *Cardiovasc Intervent Radiol* (2011) 34:S202–S205, DOI 10.1007/s00270-010-9833-y
19. Sayek I, Yalin R, Sanac Y. Surgical treatment of hydatid disease of the liver. *Arch Surg* 1980;115:847–50.
20. Surgery for hepatic hydatid disease: does size matter?, *The American Journal of Surgery* (2008) 196, 732–735
21. Yuksel M, Kir A, Ercan S, et al. Correlation between sizes and intracystic pressures of hydatid cysts. *Eur J Cardiothorac Surg* 1997;12:903–6.
22. Zeybek N, Dede H, Balci D, et al. Biliary fistula after treatment for hydatid disease of the liver: when to intervene. *World J Gastroenterol* 2013;19(3):355–61.

COMPLICATED LIVER ECHINOCOCCOSIS - POSTOPERATIVE BILE LEAK. BEHAVIOUR

T. Ivanov, V. Bozhkov, I. Plachkov, P. Chernopolski, K. Georgiev, A. Lisnichkov, D. Chaushev, Y. Stefanov, V. Draganova, H. Nikov, R. Madjov
Second Clinic of Surgery at the St. Marina University Hospital of Varna
Medical University of Varna

Key words: echinococcosis; biliary fistula; jaundice; cyst; biliary tree; post-operative period;

Introduction:

In recent years there has been a significant reduction in the number of new cases of echinococcosis among the population of Bulgaria compared to that of 30 years ago. In the first years after the changes in 1989, there was an increase in the incidence of echinococcosis in Bulgaria. The highest rate of morbidity was registered in 1998 - 8.47% 000. This imposed the development and adoption of a national program for echinococcosis prevention with a 5-year implementation period (2004 -2008). In the year before the start of the program, in 2003, the invasion rate was 8.19%000. Nearly 10 years have passed since the end of the program for echinococcosis prevention in Bulgaria. What is the state of this parasitic disease to date? Thanks to the implementation measures of the Program, the degree of infestation of the population began to slow down to 543 ill patients in 2006, which was 6.28 per 100 000 inhabitants (6.28%). In 2007, the ill patients were 495 (6,24% 000), in 2008 - 422 (5.61%), in 2009 - 368 (4.25%000), and in 2010 - 325 (3.95%000). In the following years the number of registered ill patients was at almost the same level - about 300 patients per year, which in relation to the reduced number of inhabitants in the country was an increase and was as follows: 278 (3.82% 000) in 2013, 302 (4.17% 000) in 2014, and 313 (4.35% 000) in 2015. There was again a slow rise in morbidity. The complicated liver echinococcosis (CLE) continues to be a challenge for modern surgery. Complications we know are: suppuration, bile duct penetration, perforation to the free abdominal cavity, penetration with fistula development to a neighbouring organ, recurrence. The post-operative period does not always go unanswered, particularly in cases with one or more of the above-mentioned complications. The presence of post-operative bile leak is associated with a significant prolongation of the healing process. The observance of a diagnostic treatment algorithm leads to a significantly reduced risk of development of the respective complication.

Methods and materials:

For the period 2005-2017. 121 patients with CLE were hospitalized at the clinic. The presence of post-operative bile leak was found in 5 patients - four men aged 25 to 62 and a girl aged 15 years. All patients underwent an open surgical intervention with echinococectomy. In all patients there was a communication established between the cyst and the biliary tree. One patient underwent a relaparotomy. All patients healed and the longest hospital stay was 41 days.

The observation of a diagnostic treatment algorithm was a prerequisite not only for the significant reduction of post-operative complications but also a predictive factor for intraoperative behaviour. Anamnestic, clinical, immunological, imaging and histological methods of diagnosis were used. More than one echinococcal cyst was found in all cases described herein. All of them had engaged the right liver lobe, and in two of the cases the left liver lobe was also engaged. The largest cyst size was 14 cm. In one of the cases a preoperative dilated choledochus with a presence of a low-grade mechanical icterus was found /total bilirubin 42 mmol/l, direct bilirubin 35 mmol/l/. According to Gharbi's classification, the echinococci found were as follows: type 1 - 5 cysts, type 2 - 3 cysts, type 3 - 1 cyst. In all cysts of type 2, suppuration was found with the most common E.coli agent. The established biliary duct communications were expressed mostly in the large cysts of type 1 cysts, located in the 4th and 5th liver segments (central location). In one of the surgical interventions, a choledochotomy was imposed in which a large number of daughter cysts with a size of 1 millimetre to about 15-20 mm were evacuated. In all surgical interventions, a radical echinococectomy was performed with a cysto-biliary deconnection procedure by sealing the exposed bile vessels after pressure drop in the cavity. The execution of capitonage was combined with pericystectomy in three of the cases. In one of the cases a drain was placed in the cavity after the capitonage. In the postoperative period of all five patients a bile leak was detected from the drains placed. The average amount of leakage was between 200 and 350 ml for 24 hours. All patients received antibiotic treatment for a minimum of 7 days. One patient had high temperature and underwent another surgery on the 7th postoperative day due to development of biliary peritonitis. The average duration of the total days of stay of patients with postoperative bile leak was significantly (nearly three times) longer than the average stay in the clinic after echinococectomy.

Discussion:

The recognition of the open bile ducts after the removal of the cyst containment is of vital importance. An overall review of the remaining cavity is necessary as well as the use of clear scolicial solutions. According to a Deve's survey, who has published 257 cases of Liver Echinococcus, and Burgeon's and Pietri's surveys, who have published 170 cases, in 90 percent of the cases, the expression of the cysts finishes with a necrosis of the surrounding liver parenchyma as a results of the pressure exerted by the cyst. According to the surveys, the intracystic pressure is about 60 - 80 cm water column, whereas the pressure in the biliary tract reaches approximately 25 cm water column. A predictive sign for the presence of a rupture is the pressure equalization between the cyst and the bile ducts. The extrahepatic bile ducts in the right liver part are mostly affected followed by those in the left one. The ruptures in ductus hepaticus communis are observed in 9 percent, those in the gall bladder - 6 percent, and lastly the direct ruptures in the common bile duct - about 1%. Predictive signs for a possible rupture in the bile ducts are as follows:

- young patients with symptoms of a biliary colic and an Echinococcal cyst in the liver
- icterus and an Echinococcal cyst in the liver
- recognition of parts of germinal membranes in faeces.

In case of a rupture to the bile ducts, the performance of a preoperative cholangiography is justified and advisable. The presence of a deformation of the small bile ducts located at a distance of less than 5 mm of the cyst's wall, caused by a cyst with a diameter of 5 cm is rather indicative of a rupture's presence. In case of a rupture discovered intraoperatively, the visual assessment of the extrahepatic bile ducts is extremely important even in case of normal reference values of bilirubin and cholestatic enzymes and a normal size of choledochus on the ultrasound. In case of a dilation of the extrahepatic bile ducts, their exploration is mandatory. In one of our cases, after the performed choledochotomy, 50 subsidiary cysts were evacuated. The performance of an intraoperative cholangiography is mandatory after the exploration and cleaning of the cysts.

Upon the localization of the open bile ducts, the decision depends on their diameter and debit.

If the open ducts have a very small diameter and debit /little bile secretion while waiting not less than 30 minutes/, they may be ignored.

Of the debit is large and the ducts have a diameter of more than 4 mm, the performance of a cysto-biliary deconnection is mandatory. There are certain cases in which the cysto-biliary deconnection does not lead to the desired results. It is not advisable to rely on spontaneous closure of the biliary fistulas with a large

debit even after using omentoplasty and capitonage. It is better to perform cystenal anastomosis, which will provide internal drainage /Coinard, Pegullo, Pellissier/. In case of an established cysto-biliary communication intraoperatively, the placing of subhepatic and subdiaphragmatic drains is mandatory. In our case, the adequate draining of the abdominal cavity is a prerequisite for a favourable outcome. The bile draining was progressively decreasing as the longest period of biliary hemorrhage through drains was 18 days. After drains' removal a biliary fistula has not developed. The correction of the total protein, albumin and ionogram is important as well.

Conclusion:

The complicated forms of Liver Echinococcus are a contemporary surgery challenge. Each case shall be handled individually by using all the possible diagnostic methods both preoperatively and intraoperatively. In case of an established communication between the bile ducts and the cyst, the localization of all the fistulas is extremely important. Time is required so that all the open bile ducts become positive. In our case, the time required for a fistula localization is not less than 30 minutes. The declive drains in the abdominal cavity enable the spontaneous closure of the fistulas unrecognized intraoperatively. Following all the steps for treatment is a prerequisite for a good outcome.

Sources:

1. Alper, O. Ariogul, A. Emre, A. Uras AmOkten, Choledochoduodenostomy for intrabiliary rupture of hydatid cysts of the liver, Surgical Department and* Gastroenterohepatoogy Unit, Istanbul Medical School. Istanbul. Br. J. Surg. 1987,
2. Abdulbaqi A. Al-Tomaa,*, Reinoud J. Vermeijdenb, Acute pancreatitis complicating intrabiliary rupture of liver hydatid cyst, European Journal of Internal Medicine 15 (2004) 65– 67.
3. Ahmet Tuncay Turgut a,*, Levent Altın b, Salih Topcu c, Bülent Kılıc, oğlu d, et al. Unusual imaging characteristics of complicated hydatid disease, European Journal of Radiology 63 (2007) 84–93
4. Baraket O, Feki MN, Chaari M, et al. Hydatid cyst open in biliary tract: therapeutic approaches. Report of 22 cases. J Visc Surg 2011;148(3):211–6.
5. Bulbuller N, İlhan YS, Kirkil C, et al. The results of surgical treatment for hepatic hydatid cysts in an endemic area. Turk J Gastroenterol 2006;17:273–8.
6. Daali M, Fakir Y, Hssaida R, Hajji A, Hda A. Les kystes hydatiques du foie rompus dans les voies biliaires. Ann Chir 2001;126:242-5.
7. Demirci S, Eraslan S, Anado E, et al. Comparison of the results of different surgical techniques in the management of hydatid cysts of the liver. World J Surg 1989;13:88 –91.
8. Dévé F. Echinococcose Primitive. Paris: Masson; 1949
9. Di Matteo G, Bove A, Chiarini S, et al. Hepatic Echinococcus disease: our experience over 22 years. Hepatogastroenterology 1996;43:1562-5.
10. Fisher NC, McCafferty I, Dolapci M, et al (1999) Managing Budd-Chiari syndrome: a retrospective review of percutaneous hepatic vein angioplasty and surgical shunting. Gut 44:568–574
11. Galati G, Sterpetti A, Caputo M, et al. Endoscopic retrograde cholangiography for intrabiliary rupture of hydatid cyst. Am J Surg 2006; 191:206 –10.
12. Gharbi HA, Hassine W, Brauner MW, Dupuch K. Ultrasound examination of the hydatid liver. Radiology 1981;139:459-63.
13. International classification of ultrasound images in cystic echinococcosis for application in clinical and field epidemiological settings. Acta Trop 2003;85:253-61.
14. Langer JC, Rose DB, Keystone JS, et al. Diagnosis and management of hydatid disease of the liver. A 15-year North American experience. Ann Surg 1984;199:412–
15. Mikic D, Trnjak Z, Bojic I, et al. Personal experience in the diagnosis and treatment of hepatic echinococcosis. Vojnosanit Pregl 1998;55:489—99.
16. Munzer D. New perspectives in the diagnosis of Echinococcus disease. J Clin Gastroenterol 1991;13:415-23.
17. Papadimitriou, J, Mandrekas, A. The surgical treatment of hydatid disease of the liver. Br J Surg. 1970;57:431.
18. Radha Sarawagi • Shyamkumar N. Keshava , Budd-Chiari Syndrome Complicating Hydatid Cyst of the Liver Managed by Venoplasty and Stenting, Cardiovasc Intervent Radiol (2011) 34:S202–S205, DOI 10.1007/s00270-010-9833-y
19. Sayek I, Yalin R, Sanac Y. Surgical treatment of hydatid disease of the liver. Arch Surg 1980;115:847–50.

20. Surgery for hepatic hydatid disease: does size matter?, The American Journal of Surgery (2008) 196, 732–735
21. Yuksel M, Kir A, Ercan S, et al. Correlation between sizes and intracystic pressures of hydatid cysts. Eur J Cardiothorac Surg 1997;12:903–6.
22. Zeybek N, Dede H, Balci D, et al. Biliary fistula after treatment for hydatid disease of the liver: when to intervene. World J Gastroenterol 2013;19(3):355–61.

1.33 ЧЕРНОДРОБЕН ХЕМАНГИОМ

Е. Николаев¹, Н. Николов¹, Н. Мънков¹, В. Александров¹, Н. Драгнев¹, Р. Янева¹, Н. Митев¹, А. Филипов¹, Б. Валериев¹, И. Въжаров², Д. Костов¹

¹Клиника по хирургия на МБАЛ, Варна към ВМА, София

²Отделение по гастроентерология на МБАЛ, Варна към ВМА, София

Резюме:

Въведение: Хемангиомите са най-често срещаните доброкачествени новообразувания на черния дроб, като преобладава кавернозният тип. При около 2% от хората, хемангиомите в черния дроб са случайна находка. При аутопсии честотата на тези тумори стига до 7,4%.

Цел: Представяме опитът ни с хирургичното лечение на чернодробния хемангиом.

Материали и методи: За периода 2001-2017 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ, Варна сме оперирали 46 болни с хемангиом на черния дроб. Анализирани са хирургичната стратегия и следоперативните усложнения.

Резултати: При 45 (97.8%) болни е извършена планова чернодробна резекция/енуклеация, като при 1 пациент (2.2%) е диагностицирана руптура на хемангиома, което наложи дясна хемихепатектомия по спешни индикации. Основната индикация за оперативно лечение е абдоминалната болка. Следоперативни усложнения са диагностицирани при шест болни (13.04%): билом (n=2), чернодробен абсцес (n = 2), ранева инфекция (n = 1), следоперативно кървене (n = 1).

Обсъждане: Резекцията и енукеацията са хирургични методи с приемлив процент на следоперативни усложнения в нашата серия (13.04%) , при 0% смъртност. Големият размер на хемангиома (p=0.011), симптоматичните тумори (p=0.013), интраоперативната кръвозагуба (p=0.035), удължената продължителност на оперативното време (p=0.005), както и продължителния болничен престой (p=0.098) са статистически достоверни предпоставки за повишена честота на следоперативните усложнения.

Заключение: Техническият напредък в хирургията, съвременните диагностични методи, а и периоперативната грижа правят възможно извършването на големи по обем чернодробни резекции. Познаването на факторите, повишаващи честотата на следоперативните усложнения, определя избора на хирургичната стратегия.

Abstract:

Introduction: Hemangiomas are the most common benign tumors of the liver, prevails cavernous type. In approximately 2% of people in the liver hemangiomas were accidental discovery. Autopsy incidence of these tumors reach 7.4%.

Objective: We present our experience with the surgical treatment of hepatic hemangioma.

Materials and Methods: Between 2001-2017, at the Department of Surgery Navalhospital, Varna were operated on 46 patients with hemangioma of the liver. The surgical strategy and postoperative complications are analyzed.

Results: In 45 cases (97.8%) patients has been carried out elective liver resection / enucleation, as in 1 patient (2,2%) has been diagnosed rupture of hemangioma, which have right hemihepatectomy in emergency indications. The main indication for surgery is abdominal pain. Postoperative complications were diagnosed in six patients (13.04%): biloma (n = 2), liver abscess (n = 2), wound infection (n = 1), post-operative bleeding (n = 1).

Discussion: Resection and enucleation are surgical methods with an acceptable percentage of postoperative complications (13.04%) at 0% mortality. The large size of the hemangioma (p = 0.011), symptomatic tumors (p = 0.013), intraoperative blood loss (p = 0.035), the extended length of the operating time (p = 0.005), as well as prolonged hospitalization (p = 0.098) were statistically significant prerequisites for an increased incidence of postoperative complications.

Conclusion: The technical advances in surgery, modern diagnostic techniques and perioperative care make it possible to carry out large volumes of hepatic resections. Knowing the factors that increase the incidence of postoperative complications, determines the choice of surgical strategy.

Хемангиомите са най-честите доброкачествени новообразувания на черния дроб, като преобладава кавернозния тип. При около 2 % от хората, чернодробните хемангиоми (ЧХ) са случайна находка. При аутопсия честотата на тези тумори достига 7,4%[1]. Тези тумори се състоят от големи съдови пространства, тапицирани с един слой бавно нарастващи ендотелни клетки. ЧХ се откриват еднакво често и при двата пола, с лек превес при мъжете[2]. При жените се диагностицират ЧХ с по-голям диаметър, т.нар. гигантски чернодробен хемангиом, поради което клиничната симптоматика при тях е по-силно изразена и подлежат по-често на хирургично лечение[2,3]. ЧХ се откриват във всяка една възрастова група, но се диагностицират най-често при пациенти на възраст между 40 и 50 години[2]. От хирургична гледна точка интерес представлява кавернозният тип ЧХ, който се състои от съдови кухини, които се сливат и образуват голяма кухина изпълнена с венозна кръв[1,4]. Показани за оперативно лечение са хемангиомите с размер >4см в диаметър[4,5,6]. Най-честото и опасно за живота усложнение при ЧХ е руптурата на хемангиома с последващ хемоперитонеум и шок. Честота според някои автори е 10%, като смъртността достига 75%[1]. Високият процент на усложненията (до 20%), тяхната разнородност и степен на тежест поставят редица въпроси относно спецификата в диагностиката, терапевтичното поведение и прогнозата на ЧХ.

Целта на настоящото проучване е представяне на опитът ни с хирургичното лечение на ЧХ.

Материали и методи

За периода 2001-2017 г. в Клиниката по хирургия на МБАЛ, Варна са оперирани 46 болни с хемангиом на черния дроб. Разпределението по пол е както следва - 34% мъже, и 66% жени на средна възраст 42г. (Таблица 1) Видове приложени оперативни техники са енукеация, използвана при 39 % от пациентите, чернодробна резекция при 57 % и лапароскопска резекция извършена при 4 % от пациентите. Диагностичният алгоритъм включва анамнеза, физикален преглед, лабораторни изследвания, ехография, туморни маркери, КАТ/ЯМР и диагностична лапароскопия. Интраоперативна ехография е използвана при всички пациенти за оценка на големината и броя на туморите, тяхната локализация и отношението им към съдови структури. Постоперативните усложнения са оценени и степенувани по класификацията на *Dindo – Clavien*.

Таблица 1. Характеристики на оперираните пациенти.

Показател	Болни(<i>n</i> =46)	Болни с усложнения (<i>n</i> =6)	Болни без усложнения (<i>n</i> =40)	<i>p</i>
Средна възраст (години)	42	40.4	45.6	0.657
Полм/ж	16(35%)/30(65%)	2(12.5%)/4(13.3%)	14(87.5%)/26(86.7%)	0.856
Локализация				
десен хемидроб	14(30%)	1(7.14%)	13(92.86%)	0.976
ляв хемидроб	9(20%)	1(11.1%)	8(88.9%)	
билобарна	11(24%)	1(9%)	10(91%)	
централна	12(26%)	3(25%)	9(75%)	0.062
Брой лезии				
единична	36(78%)	5(13.8%)	31(86.2%)	0.545
множествени	10(22%)	1(10%)	9(90%)	
Диаметър (см)	11.2	14.5	10.5	0.011
Вид операция				
отворена				
енуклеация	26 (57%)	4 (15.4%)	22 (84.6%)	0.623
резекция	18 (39%)	1 (5.5%)	17 (94.5%)	
лапароскопска	2 (4%)	1 (50%)	1 (50%)	

Резултати

При 45 болни (97,8%) операцията е планова, като при 1 болен (2,2%) се наложи извършване на дясна хемихепатектомия по спешност, поради хемоперитонеум, последица от руптурирал чернодробен хемангиом. Основна индикация за плановото оперативно лечение е абдоминалната болка. Средното оперативно време е 223 минути, като за болните с усложнения операцията е продължила 323 минути. Интраоперативната кръвозагуба е средно 520мл, като при болните с усложнения кръвозагубата достига 950 мл. Средният болничен престой е 9 дни, като при болните с усложнения хоспитализацията е 13 дни. Следоперативни усложнения са диагностицирани при 6 пациента – билом (*n*=2), чернодробен абсцес (*n*=2), ранева инфекция (*n*=1), следоперативно кървене (*n*=1). Степен I следоперативни усложнения (ранева инфекция) е лекувана консервативно. При степен IIIa следоперативни усложнения (билом/чернодробен абсцес) е приложен перкутанен дренаж под ехографски контрол, ендоскопска папилосфинктеротомия с поставяне на стент в жлъчните пътища. Степен IVa усложнение (кървене) наложи реоперация за хемостаза.

Обсъждане

Резекцията и енукеацията са стандартни оперативни интервенции, с честота на следоперативни усложнения в настоящото проучване в рамките на 13,04% и смъртност 0%. Честотата на следоперативните усложнения не е свързана с възрастта и пола на пациентите. Честотата на следоперативните усложнения при пациентите с енукеация е 5,5% (1/18), при болните с чернодробна резекция 15,4% (4/26) и 50% (1/2) при пациентите с лапароскопска резекция. Разликата в честотата на следоперативните усложнения е статистически сигнификантна (*p*=0.976) и е за сметка на лапароскопските процедури. Причината е началният етап в кривата на обучение на

хирургичния екип, касаеща лапароскопските чернодробни резекции. Хемангиомите с централна локализация са обременени с по-висок риск от следоперативни усложнения ($p=0.042$). Големият размер на хемангиома ($p=0.011$), симптоматичните тумори ($p=0.013$), обемът на интраоперативна кръвозагуба ($p=0.035$), продължителността на операцията ($p=0.005$), както и удължения болничен престой ($p=0.098$) са характеристики, повишаващи честотата на следоперативните усложнения. Не установихме сигнификантна разлика ($p=0.035$ и $p=0.042$) между вида на използвания хирургичен метод (енуклеация или резекция), с броят и локализацията на туморите.

Заклучение

Техническият напредък в хирургията, съвременните диагностични методи, а и периоперативната грижа правят възможно извършването на големи по обем чернодробни резекции. Познаването на факторите, повишаващи честотата на следоперативните усложнения, определя избора на хирургичната стратегия.

Библиография:

1. А.Тасева, В. Димитрова, Клиника по Обща и чернодробно – панкреатична хирургия, УМБАЛ—Александровска—Хемангиоми на черния дроб част I, Български медицински журнал, VI, 2012, №3
2. Xiaolei Liu, Zhiying Yang, Haidong Tan, Li Xu, Liguo Liu, Jia Huang, Shuang Si, Yongliang Sun & Wenying Zhou Department of Hepatobiliary Surgery, China-Japan Friendship Hospital, Beijing, China Patient age affects the growth of liver haemangioma, HPB 2018, 20, 64 - 68
3. Giannitrapani L, Soresi M, La Spada E, Cervello M, D'Alessandro N, Montalto G. (2006) Sex hormones and risk of liver tumor. Ann N Y Acad Sci 1089:228–236.
4. Liu X, Yang Z, Tan H, Liu L, Xu L, Sun Y et al. (2017) Characteristics and operative treatment of extremely giant liver hemangioma >20 cm. Surgery 161:1514–1524.
5. Schnelldorfer T, Ware AL, Smoot R, Schleck CD, Harmsen WS, Nagorney DM. (2010) Management of giant hemangioma of the liver: resection versus observation. J Am Coll Surg 211:724–730.
6. Toro A, Mahfouz AE, Ardiri A, Malaguarnera M, Malaguarnera G, Loria Fet al. (2014) What is changing in indications and treatment of hepatic hemangiomas. A review. Ann Hepatol 13:327–339.
7. Choi BY, Nguyen MH. (2005) The diagnosis and management of benign hepatic tumors. J Clin Gastroenterol 39:401–412.
8. Hoekstra LT, Bieze M, Erdogan D, Roelofs JJ, Beuers UH, van Gulik TM. (2013) Management of giant liver hemangiomas: an update. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 7:263–268.
9. van Tilborg AA, Nielsen K, Scheffer HJ, van den Tol P, van Waesberghe JH, Sietses C et al. (2013) Bipolar radiofrequency ablation for symptomatic giant (>10 cm) hepatic cavernous haemangiomas: initial clinical experience. Clin Radiol 68:e9–e14.

1.34 ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ И СИНДРОМ НА ВЕРНИКЕ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)

Е.Енева¹, М.Сечанова², Т.Атанасов², С.Сергеев²
1. Медицински Университет-София
2. Клиника по Хирургия-болница Софиямед

Ключови думи: остър панкреатит, енцефалопатия, синдром на Вернике.

Въведение: Острият панкреатит може да доведе до продължително гладуване и малнутриция. Множеството наблюдавани метаболитни промени, включително и тиаминовата недостатъчност, могат да причинят т.нар. панкреатична енцефалопатия. Тъй като това е рядко срещано усложнение в хода на заболяването, то би могло да не бъде забелязано и да настъпят живото-застрашаващи усложнения.

Цел, материали, методи и резултати: Представяме случай на 37-годишен мъж с остър некротичен панкреатит, който на единадесетия следоперативен ден, разви остра неврологична симптоматика – генерализиран гърч, промени в съзнанието, диплопия, вертикален нистагъм и офталмоплегия. Проведения КАТ на глава не показва клинично сигнификантни изменения, които да ни насочат към етиологията на усложненията. Въпреки това, беше приложен витамин В1 парентерално, след което неврологичната симптоматика се подобри и впоследствие изчезна напълно.

Обсъждане: Енцефалопатията на Вернике, вследствие на тиаминовата недостатъчност, трябва да се разглежда като вероятна причина за остро настъпила неврологична симптоматика при пациенти с панкреатит.

Заключение: Острият панкреатит е сериозно заболяване, протичащо с множество усложнения. Поради това лечението му изисква мултидисциплинарен подход.

2. КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ

2.1 ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ СЛЕД 150 СЛУЧАЯ

*А. Филипов, М. Табаков, Е. Ходжаджиков, Д. Андонов, Б. Бенишев, И. Семерджиев
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София*

Ключови думи: **лапароскопия, ректален карцином, ТМЕ**

Въведение. Лапароскопската техника навлиза все по-широко в хирургичното лечение на колоректалния карцином. Това позволява на пациентите да се облагодетелстват от обичайните предимства на лапароскопската хирургия пред класическата отворена хирургия, на фона на сравними дългосрочни резултати по отношение на лечението на онкологичното заболяване.

Цел. Настоящото проучване представя опита на екипа на отделението по хирургия на УМБЛ „Св. Ив. Рилски“ – радикалните лапароскопски резекции на ректума по повод ректален карцином за 9 годишен период и повече от 150 завършени лапароскопски интервенции.

Материал и методи. За периода януари 2009 г. – декември 2017г. , с куративна цел, са извършени 154 лапароскопски резекции на ректума по повод ректален карцином. В проучването се включват само пациенти с сТ1 –сТ3 тумори, без далечни метастази.

Резултати. В изследваната група влизат 102 (66.34%) мъже и 52 (33.66%) жени, на възраст между 34г. и 86г., със среден ВМІ 26kg/m^2 (21-32 kg/m^2). Според локализацията на тумора в ректума, пациентите се разделят както следва: проксимална 1/3 (10-15см) - 50(32,5%); средна 1/3 (5<10см) 69(44,8%) и дистална 1/3 (<5см) -35(22,7%). 94(61%) болни са били подложени на неоадювантно химио-лъчелечение. 29(18,8%) от оперираните попадат в I ви стадий, 54(35%) – II ст., 71 (46,2%) - III ст. Конверсия се е наложила в 8 случая (5,2%). Средната продължителност на оперативната интервенция е 180мин. (120 – 420мин.), а кръвозагубата е 80мл (20-800мл). Чревният пасаж се възстанови средно на 2ри следоперативен ден (1-7дни). Средният следоперативен болничен престой е 5 дни (3-17дни). Усложнения настъпиха при 12 болни (7,8%). Оперираните пациенти са проследени средно 36 месеца (3 – 60). Общата честотата на рецидивите е 15,6%.

Заклучение. Лапароскопските резекции на ректума по повод карцином са сигурни интервенции, характеризиращи се с по-слаба следоперативна болка, по-малка кръвозагуба, по-бързо възстановяване на чревния пасаж, по-кратък болничен престой и отличен козметичен ефект, при сравними с отворената хирургия онкологични резултати.

2.2 СРАВНИМОСТ И СЪПОСТАВИМОСТ НА BIS МОНИТОРИРАНЕТО И АЛВЕОЛАРНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА SEVOFLURANE В КОЛОРЕКТАЛНАТА ХИРУРГИЯ

*д-р М. Вапирева¹, д-р В. Кърлев², д-р Л. Пенев², м.с. Е. Киркова², м.с. Л. Маринова²
Отделение по анестезиология и интензивно лечение
Петя МБАЛ София*

Ключови думи

минимална алвеоларна концентрация, MAC, биспектрален индекс, BIS, будност

Въведение

Предотвратяването на епизоди на будност („awareness”) по време на анестезия се постига чрез наличността на отделни параметри – алвеоларната концентрация (end-tidal) при инхалаторни анестетици и таргетната плазмена концентрация при венозни анестетици.

Минималната алвеоларна концентрация (MAC) е тази концентрация, при която 50% от пациентите не реагират с двигателен отговор на кожна инцизия.

Биспектралният индекс (BIS) представлява обработен ЕЕГ параметър и е предложен като мярка за фармакодинамичния анестетичен ефект върху централната нервна система. Числената стойност на BIS варира от 0 до 100 (липсваща активност на мозъчната кора до напълно буден пациент). Граници на стойността на BIS от 40 до 60 са индикатор за приемливо ниво на хипноза, независимо от използвания медикамент.

Дозиране на анестетик

1. Биспектрален индекс: 40 – 60
2. Алвеоларна концентрация (end tidal) MAC: препоръчителна стойност >1,5%

Възраст на пациента (г.)	Sevorane 100% O ₂	Sevorane 65% N ₂ O/35% O ₂
25	2,50%	1,40%

35	2,20%	1,20%
40	2,05%	1,10%
50	1,80%	0,98%
60	1,60%	0,87%
90	1,40%	0,70%

Стойности на MAC за Sevoflurane по възраст, Abbott

3. Хемодинамични показатели
4. Зададена стойност на изпарителя

Цел

Целта е да се представи сравнение и съпоставяне на BIS мониторирането и проследяването на минималната алвеоларна концентрация при пациенти в колоректалната хирургия по отношение поддържането на адекватна интраоперативна хипноза.

Материали и методи

За целите на клиничното изследване бяха включени 82 възрастни пациента (ASA II-III, възраст 26-84 г.), разделени в 2 групи – осъществяване на обща анестезия *със* (**Група А, n = 38**) и *без* (**Група Б, n = 44**) *BIS мониториране*. Лечението и при двете групи беше в областта на колоректалната хирургия с приложение на обща интубационна анестезия. Премедикация беше приложена в различни дози и според особеностите на пациентите с някои или всички от следните медикаменти: Fentanyl, Dormicum, Degan, Quamatel, Allergosan, Methylprednisolon. Техника на интубация – *fast sequence intubation* с медикаменти на избор Propofol и Lysthenon. Приложеният инхалационен анестетик беше Sevoflurane с добавен райски газ в процент според индивидуалния случай. Интраоперативна аналгезия се осъществяваше с фракционирано приложение на Fentanyl, а миорелаксация – с Arduan или Tracrium. Екстубация и извеждане от анестезия се извършваше след декураризация с Nivalin, при необходимост с приложение на Naloxon.

Оборудване: Dräger Primus, Dräger Julian, BISMONITOR Model A-2000™ Aspect Medical Systems.

Бяха съпоставени дозирането на анестетик и клиничният изход в двете групи. Анализирани бяха следните точки:

- 1) *повърхностна и недостатъчна хипноза* с потенциален риск от „будност—по време на анестезия;
- 2) *прекомерно задълбочена анестезия* с последващи хемодинамична нестабилност и удължено време до екстубация.

Резултати и обсъждане

Имайки предвид комбинирането на инхалаторните анестетици с интравенозни медикаменти и индивидуалните фармакокинетични особености, поддържането на препоръчителните стойности на MAC за Sevoflurane не винаги гарантира стойност на BIS в необходимите граници и съответно може да се стигне до ненужно задълбочена хипноза със затруднено възстановяване или риск от интраоперативен период на будност.

- Риск от интраоперативна будност

Пациент мъж опериран по повод на туморна маса в таз и субилеус. Възраст 59 г. Сърдечна честота 76, АН 140/86, ДЧ 11, O₂ сат. 99, **MAC 1,5, BIS 63.**

MAC за тази възраст в 100% O₂ е 1,6, в 33% O₂ – 0,87. Приложената стойност е според препоръчната. Въпреки това и въпреки приложената доза опиоиден аналгетик пациентът е над горна граница на желана стойност за BIS с голям риск от потенциален епизод на будност.

- Риск от прекомерно дълбока анестезия

Пациент жена оперирана по повод на туморна маса в абдомен и таз, карциноза на перитонеум, асцит и субилеус. Възраст 58 г. Сърдечна честота 72, АН 146/79, ДЧ 16, O₂ сат. 99, **MAC 1,1, BIS 44.**

Предвид хипертоничните стойности на артериалното налягане (с приложени адекватни дози опиоиден аналгетик), ако се цели минималната препоръчана стойност на MAC от 1,5, при която практически се гарантира липса на риск от будност, рискуваме да снижим стойността на BIS под долна граница за обща анестезия.

В допълнение: Въпреки доказаното бързо и относително предвидимо елеминиране („wash-out“) на Sevoflurane се наблюдава значима разлика във времето до настъпване на две избрани за анализ събития – *време до екстубация* и *време до напускане на операционната зала*. Времето до екстубация в група А беше със средно **5 минути** по-бързо, а времето до напускане на операционната зала – със средно **7,5 минути** по-бързо.

Също така хемодинамичните колебания при извеждането от анестезия в група А бяха значимо по-малко и приложението на антихипертензивни и антиеметични медикаменти беше два пъти по-рядко.

** При всички приложени резултати са отчетени следните особености:*

1. *Висока стойност на BIS може да се дължи на симпатикова реакция при неадекватна аналгезия. Прикачените снимки са направени след приложение на опиоиден аналгетик в съответни дози;*
2. *Стойността на BIS, изведена на дисплея, има забавяне в реално време от около 1-2 минути.*

Заключение

Разчитането единствено на стойността на MAC на Sevoflurane за контрол на анестезията може да доведе до недостатъчна или прекомерна хипноза. Липсата на BIS монитор води до нестабилен клиничен изход за пациента, като от една страна съществува риск от „будност—по време на анестезия и посттравматична реакция, а от друга – риск от удължено извеждане от анестезия, удължен период до екстубация, удължен престой в постоперативно звено за наблюдение, излишен разход на скъпоструващ анестетик, необходимост от допълнително приложение на медикаменти, забавяне на оперативната програма и *цялостно повишаване на разходите на медицинското заведение.*

Библиография

1. Punjasawadwong, Y. Phongchiewboon, A. Bunchungmongkol, N. (2014). Bispectral index for improving anaesthetic delivery and postoperative recovery. *Cochrane Database Syst Rev*, 17(6).
2. Michael, SA. George, AM. (2013). Prevention of Intraoperative Awareness with Explicit Recall: Making Sense of the Evidence. *Anesthesiology*, 118 (2), 449-456.

3. Stavros, GM. Spencer, SL. (2012). Bispectral Index versus Minimum Alveolar Concentration for Prevention of Intraoperative Awareness: Does a Practical Controlled Trial Provide CERtainty?. *Anesthesiology*, 117 (10), 693-695.
4. Sahni, N. Anand, LK. Gombar, K. Gombar, S. (2011). Effect of intraoperative depth of anesthesia on postoperative pain and analgesic requirement: A randomized prospective observer blinded study. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol*, 27(4), 500-5.

COMPARABILITY AND COMPATIBILITY OF BIS MONITORING AND SEVOFLURANE ALVEOLAR CONCENTRATION IN COLORECTAL SURGERY

M. Vapireva, MD¹, V. Karlev, MD², L. Penev, MD², E. Kirkova², RN, L. Marinova², RN

Department of Anesthesiology and Intensive Care

Fifth MHAT Sofia

Key words

minimum alveolar concentration, MAC, bispectral index, BIS, awareness

Introduction

Prevention of "awareness" episodes during anesthesia is achieved by the availability of individual parameters – alveolar concentration (end-tidal) in inhaled anesthetics and target plasma concentration in venous anesthetics.

Minimal alveolar concentration (MAC) is the concentration at which 50% of patients do not have motor response to skin incision.

The Bispectral Index (BIS) is a processed EEG parameter and is proposed as a measure of the pharmacodynamic anesthetic effect on the central nervous system. BIS numerical value ranges from 0 to 100 (lack of cerebral cortex activity to a fully awake patient). BIS values ranging from 40 to 60 are indicative of an acceptable hypnosis level, regardless of the medication used.

Objective

The objective is to present comparison of BIS monitoring and minimal alveolar concentration monitoring in colorectal surgery patients in regards to maintaining adequate intraoperative hypnosis.

Materials and methods

BIS MONITOR Model A-2000TM, Aspect Medical Systems

Dräger Primus[®], Sevoflurane

Results and discussion

Taking into account the combination of inhaled anesthetics with intravenous medications and individual pharmacokinetic features, maintaining the recommended MAC values for Sevoflurane does not always guarantee BIS value within the required range and may therefore result in unnecessarily deep hypnosis with difficult recovery or risk of intraoperative awareness period.

Conclusion

Optimal hypnosis is guaranteed by the combination of both methods – MAC monitoring and BIS monitoring.

Key words

minimum alveolar concentration, MAC, bispectral index, BIS, awareness

Introduction

Prevention of "awareness" episodes during anesthesia is achieved by the availability of individual parameters – alveolar concentration (end-tidal) in inhaled anesthetics and target plasma concentration in venous anesthetics.

Minimal alveolar concentration (MAC) is the concentration at which 50% of patients do not have motor response to skin incision.

The Bispectral Index (BIS) is a processed EEG parameter and is proposed as a measure of the pharmacodynamic anesthetic effect on the central nervous system. BIS numerical value ranges from 0 to 100 (lack of cerebral cortex activity to a fully awake patient). BIS values ranging from 40 to 60 are indicative of an acceptable hypnosis level, regardless of the medication used.

Anesthetic dosage

5. Bispectral index: 40 – 60
6. Alveolar concentration (end tidal) MAC: recommended value >1,5%

Age of the patient (y.)	Sevorane 100% O ₂	Sevorane 65% N ₂ O/35% O ₂
25	2.50%	1.40%
35	2.20%	1.20%
40	2.05%	1.10%
50	1.80%	0.98%
60	1.60%	0.87%
90	1.40%	0.70%

MAC values for Sevorane by age, Abbott

7. Hemodynamic indicators
8. Evaporator set value

Objective

The objective is to present comparison of BIS monitoring and minimal alveolar concentration monitoring in colorectal surgery patients in regards to maintaining adequate intraoperative hypnosis.

Materials and methods

For the purpose of the clinical study, 82 adult patients were enrolled (ASA II-III, 26-84 years of age), divided into 2 groups – conduct of general anesthesia *with* (**Group A, n = 38**) and *without* (**Group B, n =**

44) *BIS monitoring*. Treatment in both groups was in the area of colorectal surgery using general intubation anesthesia. Premedication was administered at different doses and according to patients' particularities with some or all of the following drugs: Fentanyl, Dormicum, Degan, Quamatel, Allergosan, Methylprednisolon. Intubation technique – *fast sequence intubation* with Propofol and Lysthenon as drugs of choice. The administered inhaled anesthetic was Sevoflurane with added nitrous oxide at a different percentage according to the individual case. Intraoperative analgesia was performed by fractional administration of Fentanyl, and myorelaxation – with Arduan or Tracrium. Extubation and emergence from anesthesia were performed after decurarization with Nivalin, and where necessary – with Naloxon application.

Equipment: Dräger Primus, Dräger Julian, BISMONITOR Model A-2000™ Aspect Medical Systems.

Anesthetic dosing and clinical outcome in both groups were compared. The following points were analyzed:

- 3) *Light and inadequate hypnosis* with a potential risk of "awareness" during anesthesia.
- 4) *Excessively deep anesthesia* with subsequent hemodynamic instability and prolonged time to extubation.

Results and discussion

Taking into account the combination of inhaled anesthetics with intravenous medications and individual pharmacokinetic features, maintaining the recommended MAC values for Sevoflurane does not always guarantee BIS value within the required range and may therefore result in unnecessarily deep hypnosis with difficult recovery or risk of intraoperative awareness period.

- Risk of intraoperative awareness

Male patient operated due to pelvic tumor mass and subileus. 59 years of age, heart rate 76, BP 140/86, RR 11, O₂ sat. 99, **MAC 1.5, BIS 63**.

Reference MAC for this age in 100% O₂ is 1.6, and in 33% O₂ – 0.87. The value applied is as recommended. However, despite the opioid analgesic dose administered, the patient is above the desired BIS value upper limit with a high risk of awareness potential episode.

- Risk of excessively deep anesthesia

Female patient operated due to abdominal and pelvic tumor mass, peritoneal carcinomatosis, ascites and subileus. 58 years of age, heart rate 72, BP 146/79, RR 16, O₂ Sat. 99, **MAC 1.1, BIS 44**.

Given the hypertonic blood pressure (with adequate opioid analgesic doses administered), if the minimum recommended MAC value of 1.5 is aimed, which practically guarantees that there is no risk of awareness, we risk lowering the BIS value below the general anesthesia lower limit.

In addition: Despite the proven rapid and relatively predictable Sevoflurane elimination ("wash-out"), a significant difference in time to the occurrence of two selected for analysis events was observed – *time to extubation* and *time to leaving the surgical theatre*. Time to extubation in group A was an average of **5 minutes** faster, and time to leaving the surgical theatre – an average of **7.5 minutes** faster.

Also, hemodynamic fluctuations in emergence from anesthesia in group A were significantly less, and the use of antihypertensive and antiemetic drugs was twice as rare.

** In all results presented the following characteristics have been taken into account:*

1. *High BIS values may be due to sympathetic response in inadequate analgesia. Enclosed images were made after appropriate doses opioid analgesic administration.*
2. *BIS value displayed on the screen has a real-time delay of about 1-2 minutes.*

Conclusion

Relying solely on the Sevoflurane MAC value for anesthesia control can lead to insufficient or excessive hypnosis. BIS monitor absence leads to unstable clinical outcome for the patient, where, on the one hand, there is a risk of "awareness" during anesthesia and post-traumatic reaction and, on the other, the risk of prolonged emergence from anesthesia, extended period to extubation, extended PACU stay, excessive expensive anesthetic cost, need for additional medication administration, surgical schedule delay and overall cost increase for the medical facility.

References

5. Punjasawadwong, Y. Phongchiewboon, A. Bunchungmongkol, N. (2014). Bispectral index for improving anaesthetic delivery and postoperative recovery. *Cochrane Database Syst Rev*, 17(6).
6. Michael, SA. George, AM. (2013). Prevention of Intraoperative Awareness with Explicit Recall: Making Sense of the Evidence. *Anesthesiology*, 118 (2), 449-456.
7. Stavros, GM. Spencer, SL. (2012). Bispectral Index versus Minimum Alveolar Concentration for Prevention of Intraoperative Awareness: Does a Practical Controlled Trial Provide CERTainty?. *Anesthesiology*, 117 (10), 693-695.
8. Sahni, N. Anand, LK. Gombar, K. Gombar, S. (2011). Effect of intraoperative depth of anesthesia on postoperative pain and analgesic requirement: A randomized prospective observer blinded study. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol*, 27(4), 500-5.

2.3 ИНСУФИЦИЕНЦИЯ НА АНАСТОМОЗАТА СЛЕД НИСКА ПРедНА РЕЗЕКЦИЯ-ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Г.Костов¹, Р.Димов¹, Р.Кънчев², В.Маринов³, Д.Аргиров¹, Д.Чакъров³

1. *Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „Специална хирургия,,,, „УМБАЛ,, Каспела, Клиника по хирургия*
2. *„УМБАЛ,, Каспела, Клиника по хирургия*
3. *Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „Пропedeutика на хирургичните болести,,,, „УМБАЛ,, Каспела, Клиника по хирургия*

Ключови думи: Инсуфициенция на анастомозата, ниска предна резекция, ТМЕ

Увод: Ниската предна резекция при дистален ректален карцином позволява осъществяването на анастомоза и съхраняване на аналните сфинктери. Неин недостатък е повишеният риск от инсуфициенция на анастомозата. Причините за последната към днешна дата не са напълно проучени, а често ранното ѝ диагностициране е затруднено поради нетипичната симптоматика в следоперативния период. Симптомите на инсуфициенция включват: фебрилитет, левкоцитоза, поява на болка в корема, пролонгиран следоперативен илеус, тахикардия, тахипнея, увеличена секреция от коремните дренове, повишаване на CRP, нарушение на бъбречната функция. Наличието на перитонеално дразнене и изтичане на фекулентно съдържимо от абдоминалните дренове вече е категоричен белег за инсуфициенция на анастомозата

Цел: Да разгледаме възможностите за ранно диагностициране и последващо третиране на инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция, като ги сравним с нашите резултати и опит.

Материали и методи: В проучването бяха включени всички оперирани с ниска предна резекция по повод ректален карцином и установена инсуфициенция на анастомозата, в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ—Копела—през периода 2013-2017г. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите и оперативните журнали. За оценка на симптомите и определяне на нашето поведение използвахме разработената от Dulk et al. скорова система „Dutch Leakage Score.

Резултати: За посочения период в клиниката са осъществени общо 138 ниски предни резекции. Половото разпределение е, както следва мъже $n=74$ /53.6%/, жени $n=64$ /46.4%/. От тях инсуфициенция на анастомозата се наблюдаваше при $n=9$ /8.03%/. При шестима/66.6%/. последната бе класифицирана, като Grade C изискващ спешна реоперация –лаваж с надшиване на анастомозата и извеждане на протективна илеостомия бе предприета при $n=2$ пациенти, при тях зоната с нарушена херметичност заемаше до 1/3 от циркумференцията, а при останалите $n=4$ поради почти тоталната инсуфициенция анастомозата се разгради и проксималния край на дебелото черво се изведе, като колостома.

При $n=3$ пациенти/33.3%/. компликацията се категоризира, като Grade B, при тях използвахме антибиотици, поставяне на транскутанни дренажи под ехографски контрол и транс анален лаваж. За съжаление при двама се наблюдава влошаване и преминаване в Grade C, което наложи оперативна ревизия.

Заклучение: Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция остава сериозен проблем в световен мащаб поради съпътстващия морбидитет, морталитет, влошеното качество на живот на пациентите и повишените медицински разходи. Нейното ранно разпознаване и използването на пълния арсенал от консервативни, инвазивни и хирургични методи е ключът към справянето с тази компликация.

Въведение:Ниската предна резекция/НПР/ е стандартна операция при дистален ректален карцином позволяваща осъществяването на анастомоза и съхраняване на аналните сфинктери/1/.

Инсуфициенцията на анастомозата/ИА/ при НПР е актуален проблем според различни студии вариращ между 3-20%. /2/. От практическа гледна точка инсуфициенцията представлява комуникация между интра и екстралумения компартимент на червото, причинен от нарушаване целостта на интестиналната стена в зоната на анастомозата между колона и ректума/3/. ИА от своя страна повишава морталитета, морбидитета, болничния престой и влияе негативно върху качеството на живот на пациентите/4/

Рискови фактори за инсуфициенция на анастомозата:

Причините за инсуфициенция на анастомозата към днешна дата не са напълно проучени.

Предполага се, че основните рискови фактори довеждащи до нея са :

-Нарушение в кръвоснабдяването на колона и/или ректалния остатък/5/.

-Наличие на напрежение на анастомозата./5/

-Задържане на течност в малкия таз и/или пресакрален хематом, които в следствие се инфектират и компрометират оздравяването на анастомозата/6/.

През последните години няколко проучвания са акцентуирали върху проблема относно рисковите фактори за инсуфициенция на анастомозата при ниска предна резекция. Според повечето един от основните предиктори е **-Височината на анастомозата**. Според Vignali 7cm, Karanjia <6cm, Rullier <5cm, and Eriksen <3cm от ЛАР/Линеа аноректалис/.

-Ниските анастомози и мъжкия пол са независими причини за инсуфициенция на -анастомозата/7/.

Останалите рискови фактори включват:

-Липсата на дренаж в малкия таз/8/.

-Интраоперативна хеморагия повече от 500мл/9/.

- Продължителност на оперативната интервенция над 200 минути /10/.
- Интра или периперативна трансфузия на кръв или кръвни продукти/11/.
- ВМІ над 27 /12/.
- Висок ASA score/13/.
- Употребата на Нестероидни противовъзпалителни средства/14/.
- Неадювантна лъче и/или химиотерапия/15/ .
- Тютюнопушене/16/.
- Употребата на алкохол/16/.
- Напреднала възраст /17/.

Хирургичната техника- проведени проучвания до този момент не намират разлика в честотата на инсуфициенция на анастомозата асоциирана с използването на ръчна или механична анастомоза. Предимството на механичното затваряне се дължи в скъсяване на оперативното време, за сметка на повишените разходи от използването на скъпоструващи консумативи/18/

Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с осъществена ниска предна резекция по повод ректален карцином и инсуфициенция на анастомозата в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ—Капела—през периода 2011-2016г. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите, оперативните журнали и контролните прегледи.

Диагностициране на инсуфициенцията

Честотата на ИА при ниска предна резекция остава висока и е най-опасното усложнение в следоперативния период и е отговорна за 1/3 от морбидитета в следоперативния период, повишаване на болничния престой и увеличаване на медицинските разходи/19/. Обикновено се проявява между 5-8 ден/20,21/.

Симптомите на инсуфициенция включват:

Фебрилитет, левкоцитоза, поява на болка в корема, пролонгиран следоперативен илеус, тахикардия, тахипнея, повишена секреция от коремните дренове, повишаване на CRP/C-реактивен протеин/, нарушение на бъбречната функция. Наличието на перитонеално дразнене и изтичане на фекулентно съдържимо от абдоминалните дренове се приема за категоричен белег. /21/

За нейното доказване освен физикалния преглед и лабораторните изследвания широко се използват рентгеновите изследвания-рентгенография, СТ с или без контраст, ректоскопия за визуално потвърждаване и оценка големината на инсуфициенцията/22/. Често симптомите са завоалирани в ранния следоперативен период и установяването ѝ се забавя, което допълнително влошава прогнозата.

Поведение: За оценка на симптомите и нашето поведение използвахме разработената от Dulk et al. скорова система „Dutch Leakage Score—при, която състоянието на пациентите се проследява ежедневно. Точково се оценя температурата, сърдечната честота, нутритивния статус, белезите на илеус, съдържанието на НГС, оралния прием, лабораторните показатели-левкоцитоза ,CRP, състоянието на бъбречната функция. След сумирането на резултатите пациентите с висок скор подлежат на стриктно наблюдение и евентуално радиографска оценка. Използването на тази система е показало намаляване в забавянето на поставяне на диагнозата инсуфициенция на анастомозата от 4 на 1.5 дни./23/

Фиг.1 The Dutch Leakage Score. According to the points attributed to the patients on the basis of clinical symptoms, treating doctors can follow this diagnostic flowchart. Reprinted from den Dulk et al.

Резултати: За посочения период в клиниката са осъществени общо 138 ниски предни резекции. Половото разпределение е, както следва мъже 74 /53.6%/, жени 64/46.4%/.

Фиг.2 Полово разпределение.

От тях при n=112 се осъществи първична анастомоза, инсуфициенцията се наблюдаваше при n=9/8.03%/. При шестима/66.6%/ тя бе класифицирана, като Grade C изискващ спешна реоперация. Лаваж с надшиване на дефекта и извеждане на протективна илеостомия се осъществи при двама пациенти, при тях инсуфициенцията заемаше до 1/3 от циркумференцията. При останалите четирима болни поради ангажиране на целия ѝ диаметър проксималния край на дебелото черво се изведе, като колостома.

При трима оперирани /33.3%/ инсуфициенцията се класифицира, като Grade B, в тази група нашия арсенал включваше антибиотици, поставяне на перкутанни дренажи под ехографски контрол и трансанален лаваж. За съжаление при двама от болните се получи влошаване на състоянието и

преминаването им в Grade C което наложи осъществяване на оперативна ревизия, при нея се намери тотална инсуфициенция на анастомозата и се изведе колостома.

Фиг.3Разпределение на пациентите „Dutch Leakage Score“.

Инсуфициенция на анастомозата се наблюдаваше между 5-7 ден., като за нейното диагностициране бяха необходими между 24-48 часа.

Основните симптоми включваха повишаване стойностите на левкоцитите, CRP, персистиране на следоперативния илеус, фебрилитет, поява на перитонеално дразнене и изтичане на фекулентно съдържимо от дренажите.

За диагностика от образните изследвания използвахме ЕХО, КАТ за установяване на свободна течна колекция в малкия таз и/или коремната кухина, както и ректално туширане и RRS за дигитално и визуално установяване и оценка степента на инсуфициенция.

Обсъждане:

След диагностициране на ИА мерките които ще се вземат зависят от големината на лезията и клиничните белези. Лечебните действия варират в широк диапазон включващ антибиотична терапия, перкутанни дренажи, трансанален дренаж, стентиране или реоперация. /24-147/

International Study Group of Rectal Cancer е предложила система за класифициране и поведение:

Ако инсуфициенцията е малка и няма клинични данни за развитието на перитонеално дразнене и акумулиране на течност в коремната кухина, а данните за ИА са параклинични и рентгенографски, тогава тя се класифицира като Grade A и подлежи на консервативно лечение и наблюдение. В нашето проучване няхахме такива пациенти.

Когато състоянието на пациента изисква активна но, неоперативна намеса се класифицира, като Grade B, той изисква използването на антибиотици, поставяне на транскутанни дренажи под ехографски или скенеграфски контрол и/или трансанален лаваж. Имахме трима болни в тази група, като при двама от тях се разви прогресия на симптоматиката с развитие картината на перитонит налагаща оперативна ревизия. Само при единия състоянието се стабилизира, овладя и третира с консервативни средства.

При наличието на физикални и рентгенови данни за дифузен перитонит с характерна параклинична картина състоянието се класифицира, като Grade C изискващ спешна реоперация –лаваж, надшиване на анастомозата, ако лезията заема до 1/3 от циркуференцията с извеждане на протективна илеостомия, а при тотална инсуфициенция извеждането на колостома. При шестима от нашите болни се осъществи реоперация, като поведението ни бе повлияно от степента на

инсуфициенция на анастомозата и варираше от надшиване на дефекта и извеждане на протективна илеостомия или разграждане на анастомозата и извеждане на колостома.

Country(n [*])	AL							
	Grade A		Grade B		Grade C		Total	
	Count	%	Count	%	Count	%	Count	%
Asia								
China(4)	N/A	N/A	36 (4)	1.76	90 (4)	4.40	126 (4)	6.16
Hong Kong(1)	N/A	N/A	3 (1)	3.30	0 (1)	0	3 (1)	3.30
Japan(5)	N/A	N/A	14 (4)	1.90	51 (5)	2.95	113 (5)	6.53
Korea(7)	N/A	N/A	19 (7)	0.42	197 (7)	4.34	216 (7)	4.76
Taiwan(1)	N/A	N/A	N/A	N/A	37 (1)	3.70	53 (1)	5.31
Total(18)	N/A	N/A	72 (16)	0.97	375 (18)	3.99%	511 (18)	5.43
Europe								
Austria(1)	N/A	N/A	4 (1)	0.85	45 (1)	9.53	49 (1)	10.38
Belgium(1)	N/A	N/A	16 (1)	0.88	105 (1)	5.79	121 (1)	6.67
France(2)	19 (2)	5.67	30 (2)	7.94	17 (2)	4.50	66 (2)	17.46
Germany(6)	N/A	N/A	34 (3)	2.39	343 (6)	6.99	606 (6)	12.35
Greece(1)	N/A	N/A	4 (1)	4.30	5 (1)	5.38	9 (1)	9.68
Italy(2)	0 (1)	0	9 (1)	7.83	12 (2)	5.48	25 (2)	11.42
Ireland(1)	N/A	N/A	0 (1)	0	4 (1)	4.00	4 (1)	4.00
Netherlands(2)	N/A	N/A	21 (2)	1.97	93 (2)	8.71	114 (2)	10.67
Norway(2)	3 (1)	5.36	131 (1)	6.69	97 (1)	4.95	238 (2)	11.82
Sweden(3)	N/A	N/A	112 (3)	4.17	182 (3)	6.77	294 (3)	10.93
Total(21)	22 (4)	4.35	361 (16)	3.57	903 (20)	6.59%	1,526 (21)	11.09
JSA(1)	8 (1)	1.21	9 (1)	0.80	31 (1)	2.75	48 (1)	4.26

Фиг.4 Разпределение на инсуфициенцията по Grade scale.

Заклучение: Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция остава сериозен проблем в световен мащаб поради влошеното качество на живот на пациентите, повишаване на медицински разходи, съпътстващия морбидитет и морталитет. Методите за разпознаване на субклинично проявена инсуфициенция включват систематизиране на неспецифичните оплаквания и данните от образните и лабораторни изследвания. При възникване на това усложнение в следоперативния период от значение е ранното му откриване, стриктното проследяване и адекватното своевременно лечение, съобразно тежестта на симптомите с консервативни, инвазивни и хирургични методи.

Библиография:

- 1.Griffen FD, Knight CD, Whitaker JM, Knight CD. The double stapling technique for low anterior resection. Results, modifications, and observations. *Ann Surg* 1990; 211: 745-751; discussion 751-752 [PMID: 2357137]
2. Bruce J, Krukowski ZH, Al-Khairy G, Russell EM, Park KG. Systematic review of the definition and measurement of anastomotic leak after gastrointestinal surgery. *Br J Surg* 2001; 88: 1157-1168 [PMID: 11531861 DOI: 10.1046/j.0007-1323.2001.01829.x]
3. Rahbari NN, Weitz J, Hohenberger W, Heald RJ, Moran B, Ulrich A, Holm T, Wong WD, Tiet E, Moriya Y, Laurberg S, den Dulk M, van de Velde C, Büchler MW. Definition and grading of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum: a proposal by the International Study Group of Rectal Cancer. *Surgery* 2010; 147: 339-351 [PMID: 20004450 DOI: 10.1016/j.surg.2009.10.012]
4. McArdle CS, McMillan DC, Hole DJ. Impact of anastomotic leakage on long-term survival of patients undergoing curative resection for colorectal cancer. *Br J Surg* 2005; 92: 150-154 [PMID: 16035134 DOI: 10.1002/bjs.5054]
5. Vignali A, Gianotti L, Braga M, Radaelli G, Malvezzi L, Di Carlo V. Altered microperfusion at the rectal stump is predictive for rectal anastomotic leak. *Dis Colon Rectum* 2000; 43: 76-82.
6. Hilsabeck JR. The presacral space as a collector of fluid accumulations following rectal anastomosis: tolerance of rectal anastomosis to closed suction pelvic drainage. *Dis Colon Rectum* 1982; 25: 680-684.
7. Eriksen MT, Wibe A, Norstein J, Haffner J, Wiig JN. Anastomotic leakage following routine mesorectal excision for rectal cancer in a national cohort of patients. *Colorectal Dis* 2005; 7: 51-57.
8. Peeters KC, Tollenaar RA, Marijnen CA, Klein Kranenburg E, Steup WH, Wiggers T, et al. Risk factors for anastomotic failure after total mesorectal excision of rectal cancer. *Br J Surg* 2005; 92: 211-21
9. Law WL, Chu KW. Anterior resection for rectal cancer with mesorectal excision: a prospective evaluation of 622 patients. *Ann Surg* 2004; 240: 260-268
10. Schrock TR, Deveney CW, Dunphy JE. Factor contributing to leakage of colonic anastomoses. *Ann Surg* 1973; 177: 513-518.

11. Graf W, Glimelius B, Bergstrom R, Pahlman L. Complications after double and single stapling in rectal surgery. *Eur J Surg* 1991; 157: 543-547.
12. Nickelsen TN, Jorgensen T, Kronborg O. Lifestyle and 30-day complications to surgery for colorectal cancer. *Acta Oncol* 2005;44:218-23.
13. Alves A, Panis Y, Trancart D, Regimbeau JM, Pocard M, Valleur P. Factors associated with clinically significant anastomotic leakage after large bowel resection: multivariate analysis of 707 patients. *World J Surg* 2002;26:499-502.
14. . Konishi T, Watanabe T, Kishimoto J, Nagawa H. Risk factors for anastomotic leakage after surgery for colorectal cancer: results of prospective surveillance. *J Am Coll Surg* 2006;202:439-44.
15. . Matthiessen P, Hallbook O, Andersson M, Rutegard J, Sjodahl R. Risk factors for anastomotic leakage after anterior resection of the rectum. *Colorectal Dis* 2004;6:462-9.
16. Sorensen LT, Jorgensen T, Kirkeby LT, Skovdal J, Vennits B, Wille-Jorgensen P. Smoking and alcohol abuse are major risk factors for anastomotic leakage in colorectal surgery. *Br J Surg* 1999; 86: 927-931.
17. Nesbakken A, Nygaard K, Westerheim O, Lunde OC, Mala T. Audit of intraoperative and early postoperative complications after introduction of mesorectal excision for rectal cancer. *Eur J Surg* 2002; 168: 229-235.
18. **Lustosa SA**, Matos D, Atallah AN, Castro AA. Stapled versus handsewn methods for colorectal anastomosis surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2001; (3): CD003144 [PMID: 11687041 DOI: 10.1002/14651858.CD003144]/
19. Snijders, H.S., et al., Meta-analysis of the risk for anastomotic leakage, the postoperative mortality caused by leakage in relation to the overall postoperative mortality. *Eur J Surg Oncol*, 2012. 38(11): p. 1013-9
20. . Hyman N, Manchester TL, Osler T, Burns B, Cataldo PA. Anastomotic leaks after intestinal anastomosis: it's later than you think. *Ann Surg*. 2007;245:254–258. [PMC free article] [PubMed]
21. Rahbari NN, Weitz J, Hohenberger W, et al. Definition and grading of anastomotic leakage following anterior resection of the rectum: a proposal by the International Study Group of Rectal Cancer. *Surgery*;147:339-51.
22. Nesbakken A, Nygaard K, Lunde OC, Blucher J, Gjertsen O, Dullerud R. Anastomotic leak following mesorectal excision for rectal cancer: true incidence and diagnostic challenges. *Colorectal Dis* 2005; 7: 576-581.
23. Doeksen A, Tanis PJ, Vrouenraets BC, Lanschot van JJ, Tets van WF. Factors determining delay in relaparotomy for anastomotic leakage after colorectal resection. *World J Gastroenterol*. 2007;13:3721–3725.
24. Lyon CC, Smith AJ, Griffiths CEM, Beck MH. The spectrum of skin disorders in abdominal stoma patients. *Br J Dermatol* 2000; 143: 1248–1260.

2.4 МАФ, РТАФ И LIFT – СЪВРЕМЕННА ТЕНДЕНЦИЯ В ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНИ ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ

М. Соколов¹, П. Грибнев¹, С. Тошев¹, Св. Маслянков¹, К. Ангелов¹, М.П. Атанасова², Д. Цонева², Г. Тодоров¹

¹*Клиника по хирургия, УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ-София*

²*Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ - София*

Абстракт

Въведение. Комплексните периаанални фистули – трансфинктерни, супрасфинктерни и екстрасфинктерни, представляват предизвикателство по отношение на хирургичното им третиране. Наличието на множество описани оперативни техники и подходи доказват това. Self-locking cable tie - имплантация на seton, Park`s –фистулотомията, различни модификации на фистулотомия със/без затваряне на вътрешния остиум, инстилация на фибриново лепило, anal fistula plug (AFPTM), с изключение на фистулотомия с първична реконструкция на външния анален сфинктер, са добре познати в България. В последните години се описват „ултрамодерни“ методи като Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT), Acellular human dermal matrix; FiLAC (Fistula – Tract Laser Closure), Fistula clip closure, Laser Ablation, PermacolTM, Platelet rich plasma, Stem cells, които са скъпи,

ресурсоемки и все още без приложение в нашата страна, а също и с ограничен опит в световен мащаб. Основната цел на хирургията на перианалните фистули е ерадикацията им без засягане на аналния сфинктерен механизъм. Потенциално отговарящи на тези условия, както и достъпни за изпълнение, са ендоректален/ендоанален advancement flap в различни разновидности и методиката – LIFT – лигиране на фистулния тракт в интерсфинктерното пространство.

Материал и методи. Сравняване на Mucosal Advancement Flap - MAF (ламбо от мукоза и субмукоза), Partial Thickness rectal wall Advancement Flap - PTAf (включвайки циркулярния мускулен слой заедно с мукоза и субмукоза) и LIFT – ligation of intersphincteric fistula tract - литературни данни по отношение на успеваемост на ерадикацията, постоперативни компликации – кървене, екхимоза, дехисценция на ламбото, постоперативна инконтиненция според Cleveland clinic incontinence Score, анална манометрия с измерване на налягане в покой и при волева контракция. Рецидивът се определя като продължаваща или новопоявила се гнойно-фекулентна секреция и/или очевидни белези на фистулизация. Съпоставяне с обобщените данни с нашия първоначален опит от 10 пациента - 2 LIFT, 2 PTAf и 6 MAF.

Резултати. Успеваемост с първично заздравяване се описва при 53-93% при отделни автори с несигнификантни различия за трите метода. Рецидивите варират от 0 до 30% и са несигнификантно по-ниски при LIFT-техниката и сигнификантно по-малко при PTAf. Възможни причини за неуспех и рецидиви при техниките с ламба са недостатъчно „дълбоко” мобилизиране на флапа с напрежение на шевната линия, компрометирана микроперфузия на ламбото с тясна основа и недобър дренаж с вторична инфекция. Различна степен на преходна флатус-инконтиненция се описва при PTAf – 1-15% и по-малко при другите 2 метода, при които е свързана с аналната дилатация при процедурата. При реоперации и рецидивни фистули инконтиненция за флатус и течни фекалии се описва до над 30% като при някои случаи е трайна.

Заключение. Използването на продължителен seton – дренаж гарантира най-добри функционални резултати при пациенти с Crohn. Широко прилаганият, все още, у нас метод на Hippocrates-Thoma Junescu (т.нар. cutting-seton) е отхвърлен и дори забранен в някои европейски страни поради последваща инконтиненция в повече от 35% от случаите. За реалностите на нашата ежедневна клинична практика интерсфинктерното лигиране на фистулния тракт – при ниски транссфинктерни фистули и методите със затваряне на вътрешния отвор и покриването му с мукозно/субмукозно (още по-добри резултати и при включване на част от вътрешния сфинктер) ламбо са метод на избор с повече от задоволителни структурни и функционални резултати.

Ключови думи: перианални фистули, лечение, Mucosal Advancement Flap -, Partial Thickness rectal wall Advancement Flap, LIFT – Ligation of Intersphincteric Fistula Tract

MAF, PTAf and LIFT - a modern trend in the surgical treatment of complex perianal fistulas

M. Sokolov¹, P. Gribnev¹, S. Toshev¹, Sv. Maslyankov¹, K. Angelov¹, M.P. Atanasova², D. Coneva², G. Todorov¹

¹Department of Surgery, University Hospital Alexandrovska, Medical University of Sofia

Abstract

Introduction. Complex perianal fistulas - transphinal, suprasphincter, and extravascular, continue to pose a challenge in terms of their surgical treatment. The presence of many described operational techniques and approaches proves this. Some methods such as Self-locking cable tie, Park`s-fistulotomy, various modifications of fistulotomy with / without internal occlusion, Fistula glue instillation, AFP™, except for fistulotomy with primary reconstruction of the external anal sphincter are well known in Bulgaria. Recent years describe "ultramodern" methods such as Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT), Acellular human dermal matrix; Fistula clip closure, Laser ablation, Permacol™, Platelet rich plasma, Stem cells, which are expensive, resource-consuming and still inexplicable in our country and with limited worldwide experience. The main purpose of perianal fistula surgery is to eradicate it without affecting the anal sphincter mechanism. Potentially meeting these conditions as well as available for implementation are the endorectal / endoanal advancement flap in various varieties and the LIFT - ligation of the fistula tract in the intersphincteric space.

Material and methods. Comparison of the Mucosal Advancement Flap - MAF (Particle Thickness Rectal Wall Advancement Flap) - PTAF (including the circular muscle layer along with mucosa and submucosa) and LIFT - ligation of the intersphincteric fistula tract - literature data on the success rate for fistula eradication, postoperative complications - bleeding, ecchymosis, lambo dehiscence, postoperative incontinence according to Cliveland Clinic Incontinence Score, anal manometry with mean maximum resting pressure in the anal canal (MRP), mean maximum squeeze pressure in the anal canal (MSP). Recurrence is defined as continuous or newly emerging purulent-fecal secretion and / or obvious signs of fistulation. Comparison with the aggregated data with our initial experience of 10 patients - 2 LIFT, 2 PTAF and 6 MAF.

Results. Primary healing success rate was described in 53-93% with individual authors with non-significant differences for the three methods. Recurrences vary from 0 to 30% and are non significantly lower in LIFT-technique and significantly less at PTAF. Possible causes of failure and recurrence in flap techniques are insufficient "deep" mobilization of the flap with seam line tension, compromised microperfusion of the narrow-flared lamella and poor secondary drainage with infection. A different degree of transient rate-incontinence is described in PTAF - 1-15% and less in the other 2 methods associated with anal dilatation in the procedure. In reoperations and recurrent fistulas, incontinence for flatulence and liquid faeces is described to over 30% and in some cases it is long lasting.

Conclusion. The use of prolonged seton drainage guarantees the best functional results in patients with Crohn. The widely applied yet Hippocrates-Thoma Junescu method (cuting-seton) has been rejected and even banned in some European countries due to subsequent incontinence in more than 35% of cases. For the realities of our daily clinical practice, the intersphincteric ligation of the fistula tract – especially in low transsphincter fistulas as well as the methods of closing of the internal opening and covering it with mucosal / submucosal (even better results have been achieved with inclusion of a part of the internal muscle sphincter) are the method of choice with more than satisfactory structural and functional results.

Key words: perianal fistula, treatment, Mucosal Advancement Flap -, Partial Thickness Rectal Wall Advancement Flap, LIFT - Ligation of Intersphincteric Fistula Tract

Въведение. Като „комплексни” перианални фистули се описват тези, при които фистулният ход пресича външния анален сфинктер проксимално от неговата дистална третина (проксимално от крайните 30% от дължината на сфинктера) – високи трансфинктерни, супрасфинктерни и екстрасфинктерни; множество фистулни ходове, фистули с предна (вентрална) локализация, свързани с Crohn – IBD, два или повече рецидива, предходна радиотерапия на малкотазовата или

перианална област или такива при пациенти с фекална инконтиненция. При подобни фистули фистулотомията трябва да бъде избягвана в полза на сфинктер-съхраняващите техники поради опасност от вторична фекална инконтиненция. В литературата са описани множество техники, третиращи сложните фистули чрез различни хирургични подходи. Решението за предприемане на локален подход (лумена на засегнатия орган и самият фистулен тракт) или трансперинеален (с/без тъканна транспозиция), или трансабдоминален подход се базира на етиологията, размера и локализацията на фистулата, състоянието на околните тъкани и сфинктерната функция. Self-locking cable tie - имплантация на seton, Park`s –фистулотомията, различни модификации на фистулотомия със/без затваряне на вътрешния остиум, инстилация на фибриново лепило, anal fistula plug (AFP™), с изключение на фистулотомия с първична реконструкция на външния анален сфинктер, са добре познати в България, макар че разпространената в световен мащаб практика за първична имплантация на seton за период от минимум 12 седмици преди дифинитивната хирургична интервенция за ликвидиране на фистулата не се прилага. В последните години се описват „ултрамодерни“ методи като Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT), Acellular human dermal matrix; FiLAC (Fistula – Tract Laser Closure), Fistula clip closure, Laser Ablation, Permacol™, Platelet rich plasma, Stem cells, които са скъпи, ресурсоемки и все още без приложение в нашата страна, а също и с ограничен опит в световен мащаб. Основната цел на хирургията на перианалните фистули е ерадикацията им без засягане на аналния сфинктерен механизъм. Потенциално отговарящи на тези условия, както и достъпни за изпълнение, са ендоректален/ендоанален advancement flap в различни разновидности и методиката – LIFT – лигиране на фистулния тракт в интерсфинктерното пространство. Те спадат към методите за локална репарация.

LIFT-техниката е описана за пръв път от Rojanasakul и сътр. през 2007г. като технически лесен за изпълнение, сигурен, безопасен и сравнително евтин метод при перианални (особено комплексни) фистули. Тя се състои в перинеална инцизия, проникване и дисекция на пространството между вътрешния и външния анални сфинктери, идентифициране на фистулния ход, неговото лигиране и прерязване. В систематичен обзор на 13 публикации, включващи 438 пациента е отчетена успеваемост в рамките на 40-94.4%, но при пациенти с Crohn успеваемостта е под 33% след 1-вата година. Описани са различни вариации на оригиналната LIFT-техника. Добавянето на фистулектомия на външния фистулен тракт повишава успеваемостта над 82%.[22,25] Затварянето на вътрешния фистулен отвор чрез сутуриране или —вличаща се кръпка” – advancement flap подобрява несигнификантно резултатите (все още лимитирани данни). Прибавянето на интерпониране на биоабсорбируемо платно или fistula plug, по първоначални данни, също подобряват успеваемостта. Предимствата на LIFT-техниката са минималното нарушаване на континентната способност – 6% и потенциалната възможност за трансформиране на висока транссфинктерна фистула в интерсфинктерна, при неуспех на интервенцията[23,28].

Ректално свличащо се платно (Rectal advancement flap - RAF) е една от най-предпочитаните опции при комплексни перианални фистули при пациенти с нормален по структура и функция или минимално засегнат ректум. Elting пръв описва методиката на свличаща се мукозна кръпка/flap при третиране на анална фистула през 1912г. Принципът на техниката е да се облитерира първичния (вътрешен) отвор на фистулния тракт чрез суперпониране/свличане на кръпка (flap) от ректалната стена (зона с високо интралуминално налягане), оставяйки външния мускулен сфинктер незасегнат. Съвременните характеристики на методиката включват използването на адекватни по размери и структура флапове с гарантирана васкуларизация и анастомозиране на флапа достатъчно дистално от мястото на предварително ексцизияния и сутуриран вътрешен отвор на фистулния ход, но с гарантирано избягване на напрежение на шевната линия. Модификации на методиката са Mucosal Advancement Flap (MAF) – П-образна кръпка от мукоза и субмукоза, Partial Thickness Advancement Flap (PTAF) – освен мукоза и субмукоза, включване и на влакна от циркулярния мускул на ректума – вътрешния сфинктер, Full Thickness Rectal Flap – флап от цялата дебелина (всички слоеве) на ректалната стена, конвексни инцизии, правоъгълни или ромбовидни по форма флапове, с/без затваряне на дефекта вътре (зашиване на вътрешния итвор на ниво вътрешен сфинктер) или извън

външния мускулен сфинктер. Rectal sleeve advancement flap (RSAF) е индициран при тежък перианален Crohn или предходна радиотерапия като циркулярно се изрязва маншон от мукоза и субмукоза на засегнатата дистална част – анален канал/ректум, свлича се циркулярно проксимална здрава ректална стена и се анастомозита с новата linea dentata.

В систематичен обзор на публикации, включващи 2065 пациента с RAF за комплексни фистули е отчетена успеваемост на метода 79.2% до 98.5%[29,30], по-висока при пациенти с криптогландуларни фистули и по-ниска при такива с Crohn. Въпреки че техниката се счита като сфинктеросъхраняваща, инконтиненция, в различна степен, е отчетена при 9.4% до 25%. Фактори, които имат негативно влияние върху изхода от операцията са първични оперативни интервенции в областта, Crohn – проктит, ректо-вагинални фистули и затлъстяване (BMI>30kg/m²). Обратен, позитивен ефект имат предоперативното поставяне на seton. Проспективно рандомизирано проучване на Khafagy и сътр.[31] сравнява резултатите от MAF и RTAF при 40 пациента, с еднакъв брой в двете групи. Фистулите са обективизирани с проктосигмоидоскопия и контрастна MRI, а чрез анална манометрия е извършена предоперативна и следоперативна оценка на налягането на аналния канал в покой - mean maximum resting pressure in the anal canal (MRP) и при волево съкращение - mean maximum squeeze pressure in the anal canal (MSP). Авторите отчитат сигнификантно по-добра успеваемост (по-нисък процент рецидиви) на RTAF-методиката поради по-добрата васкуларизация на флапа (чрез включване в него на мускулни фибри от вътрешния циркулярен сфинктер), гарантираща по-нисък процент на дехисценция на дисталната шевна линия. Но временна инконтиненция (газове и тешни фекалии) е отчетена в по-малък процент (несигнификантна разлика) при MAF.

Друго проучване на Tan и сътр. от 2012г. сравнява LIFT и flap – техниките след предварително имплантиране на seton при сложни фистули при 55 пациента [32]. Авторите отчитат статистически значима по-добра успеваемост (93.5% vs 62.5%) (p = 0.006) при flap-методиката в сравнение с LIFT. Според някои публикации, обаче, комбинацията от двата метода дава доста добри резултати, макар да липсват достатъчно надеждни данни.

Материал и методи. Извършено в сравняване на различни методики при транссфинктерни (ниски и високи) и супрасфинктерни перианални фистули - Mucosal Advancement Flap - MAF (ламбо от мукоза и субмукоза), Partial Thickness rectal wall Advancement Flap - RTAF (включвайки циркулярния мускулен слой заедно с мукоза и субмукоза) и LIFT – ligation of intersphincteric fistula tract - литературни данни по отношение на успеваемост на ерадикацията, постоперативни компликации – кървене, екхимоза, дехисценция на ламбото, постоперативна инконтиненция според Cleveland clinic incontinence Score, анална манометрия с измерване на налягане в покой и при волева контракция. Рецидивът се определя като продължаваща или новопоявила се гнойно-фекулентна секреция и/или очевидни белези на фистулизация. Съпоставяне с обобщените данни с първоначален опит на колектива от 10 пациента - 2 LIFT, 2 RTAF и 6 MAF. Периодът на проследяване е 24 месеца.

Резултати. Традиционно прилаганият метод на ексцизия на екстрасфинктерната част на фистулния тракт, дебридман на интрасфинктерната част и оставане на дефекта за вторично изгранулиране и епителизация (laying open) в повечето случаи постига ерадикация на фистулата, но води до засягане на аналната континенция в 6% до 34% от пациентите и изисква дълъг постоперативен период на менажиране на оперативната рана[20]. Това е свързано с намаляване на налягането на аналния канал в покой поради неминуемо засягане на структурата и функцията на външния анален сфинктер, а също така, хирургичната инцизия/ексцизия води до деформиране на аналния ръб (keyhole deformity) с компрометиране на аналната континенция. Това изисква налагането на алтернативни методи на хирургично лечение, каквото предлагат LIFT, MAF и RTAF-техниките. Успеваемост с първично заздравяване се описва при 53-93% при отделни автори с несигнификантни различия за трите метода. Рецидивите варират от 0 до 30% и са несигнификантно по-ниски при LIFT-техниката и сигнификантно по-малко при RTAF. Описаните причини за неуспех

на методите и рецидиви при техниките с ламба са недостатъчно „дълбоко“ мобилизиране на флапа с напрежение на шевната линия, компрометирана микроперфузия на ламбото с тясна основа и недобър дренаж с вторична инфекция. Различна, по степен, преходна флатус-инконтиненция се описва при РТАФ – 1-15% и по-малко при другите 2 метода, при които е свързана с аналната дилатация при процедурата – мануална или използване на Parks-ретрактор. При реоперации и рецидивни фистули инконтиненция за флатус и течни фекалии се описва до над 30% като при някои случаи е трайна. За описаният период на проследяване на нашите пациенти (инициален опит), макар и в брой непозволяващ адекватна статистическа обработка и изводи, са регистрирани два рецидива при МАФ, свързани с дехисценция на флапа в рамките на първия следоперативен месец. При тях се наложи извършване на реоперация – реекскizia/дебридан с първична репарация на дисталната 1/3 на външния сфинктер – при единия пациент. До крайния момент на проследяване – 11 мес. – само лекостепенна флатус-инконтиненция през първите 3 месеца, без запаване на бельото или нужда от хигиенни pads-превръзки. При втория болен реоперацията е била във вид на реформиране на проксимално по-дълъг flap с включване на циркулярен мускул. Пациентът е изгубен от проследяване (липса на обратна връзка) след реоперацията.

Заключение. Използването на продължителен seton – дренаж гарантира най-добри функционални резултати при пациенти с Crohn. Широко прилаганият, все още, у нас метод на Hippocrates-Thoma Junescu (т.нар. cutting-seton) е отхвърлен и дори забранен в някои европейски страни поради последваща инконтиненция в повече от 35% от случаите. Преоперативната манометрична оценка на функционалния капацитет на аналния сфинктерен комплекс – част от аналния континентен орган, би спомогнала в избора на най-подходящия метод за третиране на аналната фистула и намаляване на постоперативните инконтинентни компликации. Пациентите с ниски налягания в покой и/или при волева контракция изискват прилагане на сфинктерсъхраняващи методики. За реалностите на нашата ежедневна клинична практика интересфинктерното лигиране на фистулния тракт – при ниски трансфинктерни фистули и методите със затваряне на вътрешния отвор и покриването му с мукозно/субмукозно (още по-добри резултати и при включване на част от вътрешния сфинктер) ламбо са метод на избор с повече от задоволителни структурни и функционални резултати.

Библиография

1. G.V. Miller, P.J. Finan Flap advancement and core fistulectomy for complex rectal fistula Br J Surg, 85 (1998), pp. 108-110 CrossRefView Record in Scopus
2. O. Kronborg To lay open or excise a fistula-in-ano: a randomized trial Br J Surg, 72 (1985), p. 970 CrossRefView Record in Scopus
3. C.A. Vasilevsky, P.H. Gordon The incidence of recurrence abscesses or fistula-in-ano following anorectal suppuration Dis Colon Rectum, 27 (1984), p. 126 CrossRefView Record in Scopus
4. W.F. Van Tets, H.C. Kuijpers Continence disorders after anal fistulotomy Dis Colon Rectum, 37 (1994), p. 1194 CrossRefView Record in Scopus
5. Y.H. Ho, M. Tan, A.F.P.K. Leon, *et al.* Fistulotomy wounds improves healing: a randomized controlled trial Br J Surg, 85 (1998), pp. 105-107 CrossRefView Record in Scopus
6. H.L. Kennedy, J.P. Zegarra Fistulotomy without external sphincter division for high anal fistula Br J Surg, 77 (1990), pp. 898-901 CrossRefView Record in Scopus
7. M.C. Misra, B.M.L. Kapur A new non-operative approach to fistula-in-ano Br J Surg, 75 (1988), pp. 1093-1094 CrossRefView Record in Scopus
8. D. Matos, P.J. Lunniss, R.K.S. Phillips Total sphincter conservation in high fistula in ano: results of a new approach Br J Surg, 80 (1993), p. 802 CrossRefView Record in Scopus
9. S. Parkash, V. Lakshmiratan, V. Gajendran Fistula-in-ano: treatment by fistulectomy, primary closure and reconstitution Aust N Z J Surg, 55 (1985), pp. 23-27 CrossRefView Record in Scopus
10. P. Lewis, D.C.C. Bartolo Treatment of trans-sphincteric fistulae by full thickness anorectal advancement flaps Br J Surg, 77 (1990), p. 1187 CrossRefView Record in Scopus
11. S.H. Jun, G.S. Choi Anocutaneous advancement flap closure of high anal fistulas Br J Surg, 86 (1999), pp. 490-492 CrossRefView Record in Scopus

12. J.R. Cintron, J.J. Park, C.P. Orsay, *et al.* Repair of Fistulas in ano using fibrin adhesive Dis Colon Rectum, 43 (2000), pp. 944-950 View Record in Scopus
13. W. Khafagy, S. Zedan, A. Setiet, *et al.* Autologous fibrin glue in treatment of fistula in ano Coloproctology, 23 (2000), pp. 17-21
14. O. Zamora, N. Mizrahi, N. Rotholtz, *et al.* Fibrin glue sealing in the treatment of perineal fistulas Dis Colon Rectum, 46 (2003), pp. 584-589
15. C.V. Mann, M.A. Clifton Re-Routing of the track for the treatment of thigh anal and anorectal fistula Br J Surg, 72 (1985), pp. 134-137 CrossRefView Record in Scopus
16. R.L. Nelson, J. Cintron, H. Abcarian Dermal island-flap anoplasty for transphincteric fistula-in-ano: assessment of treatment failure Dis Colon Rectum, 43 (2000), pp. 681-684 CrossRefView Record in Scopus
17. J. Von de Stadt Fistula in ano: the place of rectal advancement flap technique Acta Chin Belg, 100 (2000), pp. 123-127
18. A.W. Elting The treatment of fistula-in-ano, with special reference to the Whitehead operation Ann Surg, 56 (1912), pp. 744-752 View Record in Scopus
19. K. Rockwood, X. Song, C. MacKnight, *et al.* A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people CMAJ, 173 (5) (2005), pp. 489-495 CrossRefView Record in Scopus
20. P. Sainio, A. Husa Fistula-in-ano: clinical features and long term results in 199 adults Acta Chir Scand, 151 (1985), p. 169 View Record in Scopus
21. P.S. Aguilar, G. Plasencia, T.G. Hardy Jr., R.F. Hartmann, W.R. Stewart Mucosal advancement in the treatment of anal fistula Dis Colon Rectum, 28 (1985), pp. 496-498 CrossRefView Record in Scopus
22. J. Wedell, P. Meier Zu Eissen, G. Banzhaf, *et al.* Sliding flap advancement for the treatment of high level fistulae Br J Surg, 74 (1987), p. 390 CrossRefView Record in Scopus
23. J.J. Kodner, A. Mazor, E.I. Shemesh, *et al.* Endorectal advancement flap repair of rectovaginal and other complicated anorectal fistulas Surgery, 114 (1993), pp. 682-689 discussion 689-690 View Record in Scopus
24. M.E. Kreis, E.C. Jehle, M. Ohlemann, *et al.* Functional results after transanal rectal advancement flap repair of trans-sphincteric fistula Br J Surg, 85 (1998), pp. 240-242 CrossRefView Record in Scopus
25. W.G. Lewis, P.J.P. Finan, P.J. Holdsworth, *et al.* Clinical results and manometric studies after rectal flap advancement for infra-levator trans-sphincteric fistula-in-ano Int J Colorect Dis, 10 (1995), pp. 189-192 CrossRefView Record in Scopus
26. N. Uribe, M. Millan, M. Minguez, *et al.* Clinical and manometric results of endorectal advancement flaps for complex anal fistula Int J Colorectal Dis, 22 (2007), pp. 259-264 CrossRefView Record in Scopus
27. N. Hyman Endo anal advancement flap repair for complex anorectal fistulas Am J Surg, 178 (1999), pp. 337-340
28. W.R. Schouten, D.D. Zimmerman, J.W. Briel Trans anal advancement flap repair of transphincteric fistulas Dis Colon Rectum, 42 (1999), pp. 1419-1422 CrossRef
29. I.T. Jones, V.W. Fazio, D.G. Jagelman The use of trans anal rectal advancement flaps in the management of fistulae involving the anorectum Dis Colon Rectum, 30 (1987), pp. 919-923 CrossRefView Record in Scopus
30. N. Mizrahi, S.D. Wexner, O. Zmora, *et al.* Endorectal advancement flap are there predictors of failure? Dis Colon Rectum, 45 (2002), pp. 1616-1621 CrossRefView Record in Scopus
31. Khafagy W, Omar W, El A, Elyamany N. Mohamed F, Mohamed Farid Y Treatment of anal fistulas by partial rectal wall advancement flap or mucosal advancement flap: A prospective randomized study. Inter J Surg, Vol 8, Iss 4, 2010, pp 321-325
32. Tan KK, Alsuwaigh R, Tan AM, Tan IJ, Liu X, Koh DC, Tsang CB. To LIFT or to flap? Which surgery to perform following seton insertion for high anal fistula? Dis Colon Rectum. 2012 Dec;55(12):1273-7

2.5 APPENDICEAL TUMORS: OUR EXPERIENCE IN THE LAST 5 YEARS

Emilio Corral – Fernandez¹, Toni Ivanov Stoyanov¹, Kaloyan Tonev Ivanov², Pablo Sarduy – Fernandez¹, Antonio Melero – Abelan¹, Paloma Casado - Santamaria¹, Ana Sanchez – Mozo¹, Pencho Tonchev Tonchev³, Elias Garcia – Grimaldo¹.

Department of General and Digestive Surgery, General Hospital of Villarobledo, Spain¹. Department of Surgery MBAL- Medica, Ruse, Bulgaria². Department of Propaedeutics of Surgery, University Hospital “Dr Georgi Stranski- Pleven”, Bulgaria³.

Abstract.

Introduction: The tumors of the appendix are a heterogeneous group of neoplasms with variable prognosis and survival depending on the histology results, size of tumor, regional and distant metastasis. These tumors contribute to 0.5% of gastrointestinal neoplasms and are found in approximately 1% of appendectomies. Most patients are operated for acute appendicitis, and appendicular tumor is an incidental finding. Additional treatment depends on histopathology results and tumor staging.

Methods: We present a retrospective study of 71 appendectomy histopathology results obtained between 2012 and 2017 in patients operated for acute appendicitis. Treatment and follow-up of patients diagnosed with appendiceal tumors is described.

Results: For the above mentioned period 71 emergent appendectomies were carried out. Histopathology results showed 61.2% phlegmonous appendicitis, 29.7% gangrenous appendicitis with or without perforation, and 2 cases of catarrhal appendicitis. In 7 cases histology did not show acute appendicitis (appendix with no morphological changes). In 1 patient histology result was appendiceal tumor (signet ring cell adenocarcinoma of the appendix with invasion of the appendicular serosa, but with free of tumor cells resection margin). Independently of this case, in another patient mucinous appendicular cystadenoma was diagnosed after CT scan as a follow-up of endometrium neoplasm. A third patient with mucinous adenocarcinoma was diagnosed by colonoscopy after positive fecal occult blood test (FOBT).

In the first patient with signet ring cell adenocarcinoma of the appendix right hemicolectomy was performed on second stage. The histology result was foreign body granuloma of appendiceal stump with no signs of tumor. In the second case with mucinous tumor of the appendix diagnosed by CT scan, right hemicolectomy was done. The histology result showed mucinous cystadenoma (low grade) with no involvement of the regional lymph nodes.

Finally in the patient with mucinous appendiceal tumor diagnosed by colonoscopy, intraoperatively a large tumor formation was found in the caecum region with infiltration of small intestine, right fallopian tube, and retroperitoneal space in ileocecal region. Right hemicolectomy was done with resection of the infiltrated small intestine (~25cm proximally of the ileocecal valve) and right fallopian tube. Histology results showed mucinous adenocarcinoma of the appendix with infiltration of the small intestine with no data for metastasis in 25 isolated regional lymph nodes. Infiltration of small intestine by mucinous adenocarcinoma was reported as distant metastasis (pT4bN0M1).

Conclusion: Appendiceal tumors are rare; their most common clinic is acute appendicitis, but our experience shows that they can also present as incident finding. Prognosis and treatment depend on histology findings and stage of the tumor.

Introduction.

The most common pathology of the appendix is acute appendicitis, which has been described since the beginning of 15th century. In 1886, Reginald Fitz established the therapeutic importance of surgically

removing the inflamed appendix. Charles McBurney, in 1889 in his report presented to the Surgical Society of New York, proposed earliest possible extirpation of the ileocecal appendix as treatment of choice for acute inflammation, as well as the topographical description of the most painful point in the pathology, well known in our days as the point of McBurney.

The appendiceal tumors have a low incidence and constitute a small group within the pathology of this organ, in which the inflammatory processes predominate widely. However, its importance lies in the fact that these tumors are exceptionally diagnosed before or during surgery, and in cases in which intraoperative diagnosis is suspected, doubts may arise regarding the surgical treatment of choice. Both benign and malignant tumors of the appendix have been described. The most frequent benign tumor is mucinous cystadenoma, which is associated with ovarian cystadenomas and colonic tumors. Another benign tumor is the simple mucocele and, last but not least, the neurofibroma associated with Von Recklinghausen's disease or neurofibromatosis.

The most common malignant tumors of the ileocecal appendix are carcinoid and adenocarcinoma. Carcinoid is the most frequent appendicular tumor and occurs in 0.1 to 1.5% of all appendectomies. Adenocarcinoma is rare; its frequency is 0.2% of all appendectomies.

The tumors of the appendix are a heterogeneous group of neoplasms with variable prognosis and survival depending on histology results, size of tumor, regional and distant metastasis. These tumors contribute to 0.5% of gastrointestinal neoplasms and are found in approximately 1% of appendectomies. Most patients are operated for acute appendicitis, and appendicular tumor is an incidental finding. Additional treatment depends on histopathology results and tumor staging.

Material and Methods.

We present a retrospective study analyzing anatomopathological results of 71 appendectomies performed between 2012 and 2017 for suspected acute appendicitis. The treatment and follow-up of patients diagnosed with appendicular tumors was analyzed. Seventy one urgent appendectomies were performed. The biopsy results showed 61.2% of them as phlegmonous appendicitis, 29.7% as gangrenous appendicitis with or without perforation, and 2 cases of catarrhal appendicitis. In 7 cases there was no histological evidence of acute appendicitis (ileocecal appendix without morphological alterations). In one patient histological signs of appendiceal tumor was found (signet ring cell adenocarcinoma of the appendix with invasion of the appendicular serosa, but with free of tumor cells resection margin). Another patient was diagnosed with appendiceal mucinous cystadenoma evidenced in a CT scan study as a follow up of endometrial neoplasm. In the third case mucinous adenocarcinoma originating from cecal appendix was found after colonoscopy for positive fecal occult blood test.

In the CT scan examination of the latter patient, appendiceal tumor of cystic density was described, with a discrete peripheral enhancement of approximately 5.8 x 3.7 x 4.6 cm, suggesting that it corresponded to the mucinous component, posing the first possibility of diagnosing mucinous cystadenocarcinoma.

Image 1. CT Scan of the third patient.

Results.

In the first patient with histological signs of signet ring cell adenocarcinoma of the appendix, a right hemicolectomy was performed on a second stage. The final histology result was reported as granulomatous reaction to foreign body on an appendicular basis without evidence of tumor. In the second patient with appendiceal mucinous tumor, diagnosed with CT scan of an extension of endometrial neoplasm, a right hemicolectomy was done. The presence of an appendiceal lesion suspicious for mucinous tumor with malignant potential mandated intraoperative careful manipulation in order to avoid rupture. Histology results showed mucinous cystadenoma (low grade mucinous tumor) without lymph node involvement. Finally, in the third patient diagnosed with appendiceal mucinous tumor by colonoscopy, a right hemicolectomy was performed. Intraoperatively a large cecal tumor was found with retroperitoneal invasion and infiltration of a small bowel loop. Extension of the resection to the infiltrated loop was done. The histology reported an appendiceal mucinous adenocarcinoma that invaded adjacent small bowel wall, no evidence of malignancy in 25 examined nodes, as well as a focus of infiltration of mucous adenocarcinoma in the small bowel loop, which was considered a distant metastasis (pT4bN0M1).

Image 1. Surgical Piece.

6. J.M. Butte, M. Garcia-Huidobro, J. Torres, M. Salina, I. Duarte, G. Pinedo. Tumores del apéndice cecal. Análisis anatomoclínico y evaluación de la sobrevida alejada. Rev Chil Cir, 59 (2007), pp. 217-222
7. W. Shaib, M. Goodman, C. Zhengjia, S. Kim, E. Brucher, T. Bekaii Saab. Incidence and survival of appendiceal mucinous neoplasm. A SEER analysis. Am J Clin Oncol., (2015 Aug 11),
8. R. Pai, T. Longacre. Appendiceal mucinous tumors and pseudomixoma peritonei Adv Anat Pathol, 12 (2005), pp. 291-311
9. B.M. Ronnet, C.M. Zahn, R.J. Kurman. Disseminated peritoneal adenomucinosis and peritoneal mucinosis carcinomatosis. A clinicopathologic analysis of 109 cases with emphasis on distinguishing pathologic features, site of origin, prognosis and relationship to »pseudomixoma peritonei«. Am J Surg Pathol, 19 (1995), pp. 1390-1408
10. J. Kaitlyn. Management of appendix cancer. Clin Colon Rectal Surg, 28 (2015), pp. 247-255

2.6 ИНТРАОПЕРАТИВНА ФЛОУРЕСЦЕНТНА АНГИОГРАФИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ДЕБЕЛОЧРЕВНАТА ПЕРФУЗИЯ ЧРЕЗ ИНДОЦИАНОВО ЗЕЛЕНО В КОЛОРЕКТАЛНАТА ХИРУРГИЯ

*П. Иванов, Д. Пенчев, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Кьосев, Г. Григоров, Х. Петров, В. Христова, В.
Мутафчийски*
*Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и
колопроктология*

Въведение: Една от основните причини за инсуфициенция на анастомозата в колоректалната хирургия е липсата на добра тъканна перфузия. Индоциановото зелено представлява флуоресцентно багрило извън видимия спектър, с кратък полуживот и чернодробна екскреция. То не се метаболизира и притежава висок афинитет към плазмените протеини. През последните години методът се използва за интраоперативна флуоресцентна ангиография в колоректалната хирургия, в областта на резекционните краища и анастомозата. Целта на метода е да намали трофично свързаните инсуфициенции на анастомозата.

Материали и методи: За периода от 01.12.2017 до 10.01.2018 г. в клиниката по Ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология на Военномедицинска академия – София са извършени две интраоперативни флуоресцентни ангиографии за оценка на дебелочревната перфузия. Използваме багрило Verdy® в дозировка 0.2мг/кг, разтворено в 10 мл NaCl 0,9%, под формата на интравенозна болус доза. Първото приложение е непосредствено след мобилизация на дебелото черво. Повторна апликация се прилага след осъществяване на анастомозата. При липса на перфузия до 180-тата секунда се прилага втора болус-доза и след нея се взема решение за промяна в резекционните линии или извършване на нова анастомоза

Резултати: Не се наблюдаваха странични реакции и усложнения, свързани с приложението на багрилото. Оперативното време се е удължило с 4 минути при първия пациент и 6 минути при втория. Времето до поява на перфузия при първия и втория пациент е съответно 51 и 64 секунди с максимален интензитет на 57-та и 70-тата секунда. И при двата случая се наблюдава задоволителна перфузия в проксималния и дисталния участък, както и в областта на анастомозата. Не се наложи повторна апликация, промяна в резекционните линии или реанастомоза. Следоперативният престой при двамата пациенти е съответно 4 и 6 дни, без периоперативни усложнения.

Изводи: Интраоперативната флуоресцентна ангиография за оценка на дебелочревната перфузия в колоректалната хирургия е бърз и лесно приложим метод, без асоциирани странични реакции и усложнения. Избягването на субективизма в оценката на виталността на чревния сегмент и анастомозата е основното предимство на метода. Необходимо е стандартизиране на метода с играждане на унифицирани протоколи за приложение. Към момента данните от литературата са

оскъдни и е необходимо набирането на необходимия критичен минимум от доказателства за приложението на метода.

Ключови думи: Колоректална хирургия, индоцианово зелено, флуоресцентна ангиография.

2.7 ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ТРАВМАТИЧНИ ДЕБЕЛОЧРЕВНИ УВРЕЖДЕНИЯ ОТ НЕПРОНИКВАЩА АБДОМИНАЛНА ТРАВМА

*Константин Костов, Юлий Ванев, Росица Димова, Иван Коларов, Мартин Николов
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
Секция по обща, спешна и висцерална хирургия
Трета хирургична клиника*

Увод: Уврежданията на кухи коремни органи при непроникваща абдоминална травма, макар и не толкова чести, могат да доведат до сериозни последствия, ако не бъдат своевременно диагностицирани. Значителна част от непроникващите наранявания са причинени от пътно-транспортни произшествия, основно са с деструктивен характер и с асоциирани увреждания на други интраабдоминални органи.

Цел: Целта на проучването е преоценката на предоперативните диагностични методи и лечението на дебелочревните лезии при непроникващите абдоминални травми.

Материал и методи: Събрани и обработни са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща, висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” — за периода от 01.01.2005 до 31.12.2014 г. Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 51 пациенти с травматични дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма.

Резултати: От пациентският колектив 39 са мъже (76,47%), 12 (23,53%) — жени. Възрастта им варира от 18 до 83 години. При 37 пострадали (72,55%), причината за травматично дебелочревно нараняване е ПТП, 9 (17,65%) — професионални или битови травми, а при останалите пет (9,8%) — криминални инциденти. Основа на показанията за спешна операция са били клиниката на перитонит или рентгенологичен феномен, изобразяващ „свободен газ в перитонеалната кухина”. Първично възстановяване е извършено при 15 пациенти (29,41%), при другите 36 (70,59%) — многоетапен подход чрез стомия. Смъртостта е 21,56% — починали са 11 пациенти. Усложнения са настъпили при 19 болни (37,25%).

Обсъждане: В съвременни условия значителна част от травматичните дебелочревни лезии от непроникваща абдоминална травма могат да бъдат възстановени чрез едноетапен подход. Той е метод на избор при селектирани нискорискови пациенти. За болни с нестабилна хемодинамика, данни за шок, сигнификантна фекална контаминация и интраперитонеална кръвозагуба, както и значителни асоциирани увреди, акуратния хирургичен подход са многоетапните интервенции.

Ключови думи: абдоминална травма, дебелочревно увреждане, първично възстановяване.

Увод

Травматичните дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма не са толкова често срещани и се дължат основно на пътно-транспортни произшествия, битови и криминални инциденти и производствен травматизъм. Основно се характеризират с деструктивен характер и с асоциирани увреждания на други интраабдоминални органи. Поради внезапния трансфер на енергия, предизвикващ дебелочревеното нараняване, възникват интра- и екстраабдоминални увреждания, като в сравнение с другите дебелочревни сегменти, повечето от асоциираните лезии са свързани с напречното дебело черво — най-често това са черен дроб, далак и тънко черво. Могат да

доведат до сериозни последици, ако не бъдат своевременно диагностицирани. Изолираните дебелочревни лезии са по-рядко срещани. Белезите и симптомите на клиничната картина не са специфични за дебелочревна лезия, бързо могат да се развият до перитонит, верифициран и с образните диагностични методи (рентгенологично-пневмоперитонеум, УЗД за СПТ, КАТ). Закъснялата диагноза в повечето случаи е свързана с ретроперитонеалните лезии на колона (4,6,7). Дебелочревните наранявания се характеризират с висок морбидитет и леталитет. Хирургичното лечение на тези увреждания е предмет на дискусия и съществуват различни подходи (8). Първоначално са третирани чрез консервативни методи. От началото на 20-ти век, по време на Първата световна война, и основно във Втората световна война като правило е въведено прекъсването на пасажа (9). В наши дни повечето от проучванията препоръчват първично възстановяване в болшинството от случаите, съобразно и уточнените рискови фактори (8,10,11).

Материал и методи

Събрани и обработни са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща, висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за периода от 01.01.2005 до 31.12.2014 г. Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 51 пациенти с травматични дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма. Разгледани са сегментите на дебелочревна увреда, както и сигнификантните асоциирани лезии - ЧМТ, гръден кош, таз, гръбначен стълб, крайници и големи кръвоносни съдове.

Тежестта на увреда на колона се оценява според colon injury scale (CIS) както следва - степен I - увреда или хематом без деваскуларизация, лацерация, частично изтъняване, без перфорация; степен II - лацерация под 50% на циркумференцията; степен III - лацерация над 50% на циркумференцията без трансекция; степен IV - трансекция на колона; степен V - трансекция на колона със сегментна загуба на тъкан, деваскуларизиран сегмент; и покачване с една степен за множествени увреди над трета степен. Степента на фекална контаминация по Сасаки се категоризира като минимална - минимално замърсяване; ангажиран един квадрант - локална; ангажиране на 2 - 3 квадранта - умерена; и ангажиране на всички квадранти - тежка.

При всички пациенти е включена реанимационна и антибиотична терапия. Избор на хирургичен подход е направен на базата на оценка на общото състояние и локалните поражения на болните и не на последно място зависи и от опита на хирурга. Резултатите от проучването отразяват усложненията, свързани с дебелочревно увреждане (интраабдоминални абсцеси, вторичен перитонит от инсуфициенция на анастомозата, илеус, чревна фистула, супурация на оперативната рана, евентрация), и регистрирания леталитет. За диагностицирането на травматичните дебелочревни лезии са използвани неинвазивните процедури - клинични прегледи за остър корем; рентгенография за пневмоперитонеум; УЗД за СПТ; КАТ, както и инвазивни - ДПЛ; диагностична лапаротомия (лапароскопия).

Резултати

От пациентският колектив 39 са мъже (76,47%), 12 (23,53%) - жени. Възрастта им варира от 18 до 83 години. При 37 пострадали (72,55%), причината за травматично дебелочревно нараняване е ПТП, 9 (17,65%) - професионални или битови травми, а при останалите пет (9,8%) - криминални инциденти. Основа на показанията за спешна операция са били клиниката на перитонит или рентгенологичен феномен, изобразяващ „свободен газ в перитонеалната кухина“. Първично възстановяване е извършено при 15 пациенти (29,41%), при другите 36 (70,59%) - многоетапен подход чрез стомия. Асоциирани увреди са диагностицирани при 15 болни - в 5 случая - фисури на мезентериум, при двама пострадали - лезии на далак, при трима - нараняване на черен дроб, два - с лезии на стомах и при други трима - ентерални лезии. Спешна лапаротомия е извършена в повечето случаи до втория час след постъпването в болницата. Най-често увреденият сегмент е colon transversum. Степента на фекална контаминация е била минимална в 8 случая (15,69%), локална (1 коремен квадрант) - при 18 болни (35,29%), с умерена (2-3 квадранта) - 16 пострадали (31,37%), и тежка (всички квадранти) -

при останалите 9 пациенти (17,65%). Смърността е 21,56% - починали са 11 пациенти. Усложнения са настъпили при 19 болни (37,25%). Основни предиктори на компликациите са тежестта на локална лезия, фекалната контаминация и общото състояние на пострадалите. Най- често регистрираните усложнения са интраабдоминални абсцеси (4 болни), супурация на оперативната рана- в 12 случая и вторичен перитонит при инсуфициенция на анастомозата- при двама пациенти.

Обсъждане

Травматичното увреждане на кухи коремни органи е много по-често срещано при проникващата абдоминална травма спрямо непроникващата.

Въпреки относително ниските дялове на дебелочревни увреждания при непроникваща абдоминална травма, в повечето случаи те са деструктивни и са свързани с асоциирани увреди на други коремни органи, което е предпоставка за трудно идентифициране и лечение. Доказано е, че закъснялата диагноза и оперативно лечение са причина за повишените нива на компликации и леталитет.

До Втората световна война е възприет подход чрез прекъсване на чревния пасаж в областта на травматичната лезия или проксимално от нея, което редуцира нивата на леталитет от 70% на 30%. За това спомагат и интравенозното обемозаместване, перооперативната антибиотична профилактика, както и пълния обем реанимационни грижи. През 60-те и 70-те години на 20-ти век отчетеният леталитет е 12%.

За повечето от травматичните лезии на дясната част от колона стандарт е първичното възстановяване(сутура, сегментна резекция с анастомоза или хемиколектомия). За лявата част съществуват противоречиви становища(13). Неоспоримо остава използването на многоетапния подход при голям времеви интервал от травмата до оперативната интервенция, деструктивни наранявания, сигнификантната фекална контаминация, тежки асоциирани интраабдоминални увреди, нестабилната хемодинамика или данни за шок. В проучването причините за удълженият болничен престой основно са наличието на шок и сигнификантни асоциирани увреди, водещи след себе си редица компликации(14).

Анастомозите при първичен подход се възпроизвеждат „на ръка—или чрез ушивател. В настоящият анализ шевните линии са „на ръка— Според Деметриадис(3) това няма отражение върху честотата на абдоминалните компликации и изборът зависи от предпочитанията на хирурга. В последните години спешните хирурзи фаворизират първичното възстановяване, но тези с по-малък опит са по-сигурни при възстановяването, използвайки многоетапен подход чрез стомия(15).

Леталитетът при травматичните дебелочревни увреждания от непроникваща абдоминална травма варира според световните литературни източници между 10 и 30%. В проучването смърността е 21,56% - починали са 11 пациенти, което се дължи на тежките асоциирани увреждания и шока, а не корелира с тежестта на локалната лезия или вида на оперативната интервенция. Усложнения са настъпили при 19 болни (37,25%). Най-честата компликация е супурация на оперативната рана.

Заклучение

В съвременни условия значителна част от травматичните дебелочревни лезии от непроникваща абдоминална травма могат да бъдат възстановени чрез едноетапен подход. Той е метод на избор при селектирани нискорискови пациенти. За болни с нестабилна хемодинамика, данни за шок, сигнификантна фекална контаминация и интраперитонеална кръвозагуба, както и значителни асоциирани увреди, акуратния хирургичен подход са многоетапните интервенции.

Библиография

1. Маджов Р. Травми на колона и ректума. Спешна медицина. 2005;1_2005:12-15.
2. Wolt JS Jr. Management of intra operatively diagnosed colonic injury during percutaneous nephrostomy; lech-urol, 1998;4(3):160.
3. Berne JD, Veimahos GC, Chan LS,Asensio JA, Demetriades D. The high morbidity of colostomy closure after trauma further support for the primery repair of colon injuries surg. 1998; 123(2): 15.

4. OB Hoyt, AR Moossa. Abdominal injuries; A cuscheiri, GR-Gills, A-R. Moossa. Essential surgical practice 3rd ed. Butter worth. Heineman international edition; 1995; 540.
5. Murray JA, Demetriades D, Colson M, Song Z, Veihamos GC, Cornwell EE, Assensio JA; Beizbery H, Berne. Colonic resection in trauma; colostomy versus anastomosis, J-trauma. 1999; 46(2); 250.
6. Lotte T, van Hee R, Discart H, Hendricks L, Crevl U. Isolated colonic injury following blunt abdominal trauma. Acta-Chir-Beig. 2000; 100(2): /1-3.
7. PA Dris coll, G C McMahon, Clinical surgery I general. R.M Kirk, Averil O Mansfield, John Cochrein, Churchill Livingstone. RCS Course manual 2nd Ed. P-29.
8. Pherwani A, Hannon R. Panatrating and blunt abdominal trauma. Surg-1998; 41; 84.
9. Coonrad JK, Ferry KM, Foreman ML, Gogei BM, Fisher IL, Livinstone SA. Changing management trends in panatrating colon trauma. DIS-Colon-Rectum, 2000;43(4): 466
10. Uravic M, Colo-rectal war injuries. Mil-Med. 2000; 165(3): 186.
11. Cuvran IJ, Borzotta AP. Compication of primery repair of colon injury; Literature review of 2964 cases. AM-J-Surg. 1999; 1(1): 42.
12. James M Ryan, Warfare injuries. RCG Russel, Narman S. William Christopher JK Bulstrode eds. Bailey and Ioves, Short Praticce of Surgery. 23rd: Arnold London. 2000; 285:86.
13. Bozargzadeh A, Pizzi WT, Barie PS, Khaneja SC, Lamaute HR, Manclova N, Richards N, Noorollah H. The duration of antibiotic administration in penetrating abdominal trauma. AM-J-Surg. 1999; 1(2): 125
14. Gonzales RP, Falimirski MT, Holvear MK. Further evaluation of colostomy in panatrating colon injury. AM-J-Surg. 2000; 66(4): 342.
15. Eshragh N, MullinsRJ, Mayberry JC, Brand DM, Crass RA, Funkey DD. Surveyed opinion of American trauma surgeons in management of colon injuries. J- Trauma. 1998; 44(1): 93.

2.8 ОЦЕНКА НА УВРЕЖДАНЕТО И СЕЛЕКТИВЕН ХИРУРГИЧЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕБЕЛОЧРЕВНИТЕ УВРЕЖДАНЯ ОТ ПРОНИКВАЩИ ПРОБОДНИ НАРАНЯВАНИЯ

*Константин Костов, Юлий Ванев, Иван Коларов, Росица Димова, Мартин Николов
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”*

*Секция по обща, спешна и висцерална хирургия
Трета хирургична клиника*

Увод: Проникващите прободни наранявания представляват принципна индикация за спешна експлоративна лапаротомия. Възстановяването на увредения дебелочревен сегмент при установено дебелочревно увреждане се извършва чрез едноетапни или многоетапни процедури. В съвременното първичното възстановяване при нискорискови пациенти е метод на избор поради редица предимства.

Цел: Да се анализират клиничко-патологичните характеристики на пациентите с проникващи прободни дебелочревни увреждания и тяхното влияние за избора на първично възстановяване и резултатите от него.

Материал и методи: Събрани и разгледани са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща, висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”—за периода от 01.01.2007 до 31.12.2014 г. Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 34 пациенти с проникващи прободни наранявания.

Резултати: Мнозинството от анализирания колектив са мъже – 29 (85,29%). С най-голяма честота са ножевите прободни наранявания - в 30 случая (88,23%). Времевият интервал от увреждането до интервенцията варира от 1 до 13 часа. Първична сатура е осъществена в най-много от случаите - 16, следвана от хемиколектомия - при 14 пострадали. При 13 пациенти са възникнали следоперативни усложнения- супурация на оперативната рана, интраабдоминални абсцеси, чревна фистула. Болничния престой е от 7-19 дни. Летален изход е настъпил при 2 болни (5,88%).

Заклучение: Първичното възстановяване при селектирани нискорискови пациенти с проникващи прободни увреждания на колона е сигурен и ефективен подход. Той предотвратява повторната хоспитализация, усложненията от стомите, и свързаните с това дискомфорт на пациентите и високи разходи.

Ключови думи: травма, дебелочревно увреждане, прободно нараняване, първично възстановяване.

Увод

През последните десетилетия третирането на травматичните дебелочревни увреждания еволюира значително. Нивата на леталитет са 3-5%, а морбидитета, и по специално абдоминалния сепсис е малко над 20%, което доказва, че лечението на дебелочревните наранявания е една от важните области в спешната медицина, която все още се нуждае от допълнителни проучвания(1).

Най-честите лезии при непроникваща абдоминална травма са на слезка(56%) и черен дроб(21%), а при проникваща-тънко черво, поради голямата си площ, която заема в коремната кухина(2). След като се верифицира прободното нараняване като интраперитонеално, степента и тежестта на дебелочревното увреждане се оценяват интраоперативно(3).

Лечението на травматичните дебелочревни лезии изисква навременни и продължителни грижи за пострадалите. В миналото промените в терапевтичното поведение бързо се развиват в резултат на големия опит, който хирурзите придобиват по време на военните конфликти. Хирургичното поведение при травматични лезии на колона се променя значително. По време на Втората световна война оперативните интервенции са свързани основно с прекъсването на пасажа, докато настоящите тенденции фаворизират първичното възстановяване. През Първата световна война нивата на леталитет достигат до 60%. Американската хирургична асоциация излиза със становище, в което се отбелязва, че всички дебелочревни увреждания трябва да се третират чрез стомия(5). Въз основа на това поведение нивата на смъртност спадат до 30% по време на Втората световна война. По време на конфликта във Виетнам леталитета спада до 10-15%.

Основните показанията за колостомия са случаите с ректални увреждания, деструктивни наранявания на колона, шок, сигнификантни асоциирани увреждания. Периоперативната антибиотична терапия и навременната интраабдоминална експлорация с първично възстановяване на дебелочревната лезия осигуряват задоволителни резултати(7).

Хиповолемиа и сепсис са често срещани причини за заболяемост и смъртност при дебелочревните наранявания. Ето защо всички пострадали се нуждаят от незабавни реанимационни грижи.

Оперативна интервенция чрез първичното възстановяване е сигурен метод в последните години, използван за лечение на лезии на колона при проникващи прободни абдоминални травми. Колостомията се извършва в селектирани случаи на шок, множество хемотрансфузии и сигнификантни асоциирани увреждания(8). Навременното диагностициране и незабавната реанимационна терапия са важен фактор за намаляване на честотите на морбидитет и морталитет(10).

Материал и методи

Събрани и разгледани са данни от проучване на пациентска група в Секцията по обща, висцерална и спешна хирургия на УМБАЛСМ, „Н. И. Пирогов“ — за периода от 01.01.2007 до 31.12.2014 г. Анализирани са клинични, лабораторни и хирургични резултати при 34 пациенти с проникващи прободни наранявания.

Включени са всички пациенти с единични или множествени травматични увреждания на колона с минимална фекална контаминация и липсващи или минимални съчетани органични увреждания, както и в стабилно общо състояние (ASA I и ASA II).

При всички болни са анализирани основни клиничната белези, проведена е реанимационна терапия, на някои от тях периперативно, и на почти всички следоперативно антибиотично

лечение. Извършена е оперативна интервенция с едноетапна процедура, както и дефинитивна хемостаза. С първично възстановяване са третирани болни с минимална и локална контаминация.

Резултати

Мнозинството от анализирания колектив са мъже – 29 (85,29%), жените са 5(14,71%). С най-голяма честота са ножевите прободни наранявания - в 30 случая (88,23%), останалите 5(11,77%) са причинени от други остри предмети-стъкло, ламарина и т.н. Времевият интервал от увреждането до интервенцията варира от 1 до 13 часа. Най-честите травматични увреждания са локализиращи съответно в colon transversum- 12 болни (35,29%) и в colon descendens- 10 пострадали (29,41%). Нараняванията в областта на colon sigmoideum са при 6 пациенти (17,65 %), colon ascendens- 5 (14,71%) и caecum- 1 (2,94%). Първична сатура е осъществена в най-много от случаите - 16, случая (незначителни лезии на colon transversum, colon descendens и colon sigmoideum), хемиколектомия- при 14 болни (травматични увреждания на caecum, colon ascendens, colon transversum и colon descendens) и резекция с анастомоза- при 4 пострадали (с лезии на colon sigmoideum и colon transversum). Най-честите съчетани увреждания са на тънко черво-в 5 случая; и стомах- при двама пациенти. При 16 болни фекалната контаминация е била минимална (47,06%), а при 18-локална (52,94%).

При 13 пациенти(38,24%) са възникнали следоперативни усложнения. Със супурация на оперативната рана са 7 пациенти(20,59%), с интраабдоминални абсцеси-4(11,76%), и двама(5,88%)-с чревна фистула. Поради настъпили усложнения-следоперативен илеус и междугънъчни абсцеси се е наложила релапаротомия в 4 случая. Болничния престой варира от 7 до 19 дни. Летален изход е настъпил при 2 болни (5,88%), като основни причини са усложнения коморбидитет и полиорганна недостатъчност, най-често при съчетаните травми.

Обсъждане

В рамките на проследеният период са селектирани 34 пострадали с увреждане на колона от проникваща абдоминална травма. По-голяма част от пациентите са мъже, а основните причини-криминални и битови инциденти, производствени аварии и т.н. Първичното възстановяване дава по-добри резултати, докато колостомия се обсъжда само за деструктивни увреждания, сигнификантни асоциирани наранявания, тежка фекална контаминация, шок както и повече от 4 сака хемотрансфузии. Първичният подход за възстановяване на травматичната перфорация на колона е най-използван при нискоскоростни наранявания(като прободно-порезните), където наранените органи са засегнати минимално и контаминацията е локална или минимална. Уврежданията на colon transversum са най- често срещани, следвани от colon descendens и colon sigmoideum, поради анатомичните им особености- мобилност и близост с предна коремна стена. Времевия интервал от травматичното увреждане до интервенцията варира от 1 до 13 часа в зависимост от разстоянието до болничния център, времето за поставяне на диагноза, предоперативната реанимационна терапия и т.н. Фекалната контаминация е важен прогностичен фактор. В изследваният пациентски колектив е била минимална при 16 болни, а при 18- локална, което оказва влияние при следоперативните гнойно-септични усложнения (ГСУ). Те са с по- голяма честота съответно при по-късно хоспитализираните и по-късно диагностицирани болни. Асоциираните увреждания са локализиращи най-често в тънко черво и по-рядко в областта на стомаха и влияят на следоперативните усложнения и леталитет.

Минималните травматични лезии с незначителна контаминация са третирани с дебридман и първична сатура; по – големите увреждания с по- масивна контаминация- съответно: за десностранните локализации- дясна хемиколектомия с илеотрансверзална анастомоза, за colon transversum и colon sigmoideum- резекция с анастомоза и за colon descendens- лява хемиколектомия.

Тринадесет пациенти са развили следоперативни усложнения, като най-често срещана е супурацията на оперативната рана (38,24%). Болничния престой варира от 7 до 19 дни в зависимост

от настъпилите следоперативни хирургични или нехирургични усложнения. Леталитетът е 5,88%, свързан с комплициран коморбидитет и развила се полиорганна недостатъчност.

Заклучение

Първичното възстановяване при селектирани нискорискови пациенти с проникващи прободни увреждания на колона е сигурен и ефективен подход. Той предотвратява повторната хоспитализация, усложненията от стомите, и свързаните с това дискомфорт на пациентите и икономически разходи. Но за едноетапна процедура като метод на избор са необходими преди всичко навременната хоспитализация и идентификация на травматичното увреждане, както и незабавна реанимационна терапия.

Библиография

1. Demetriades D. Colon injuries: new perspectives. *Injury*. 2004;35:217–222.
2. Ghazanfar A, Choudhry ZA, Zubair M, Nasir SM, Khan SA, Ahmed Q. Abdominal solid visceral injuries in blunt trauma. *Ann K E Med Coll* 2001; 7: 85-7.
3. Fealk M, Osipow R, Foster K, Cearuso D, Kassir A. The conundrum of traumatic colon injury. *Am J Surg* 2004; 188; 663-70.
4. Cleary RK, Pomerantz RA, Lampman RM. Colon and rectal injuries. *Dis Colon Rectum* 2006; 49: 1203–22.
5. Lim HK, Park KH, Bae JS, Chae BD. Clinical analysis of colorectal perforation. *J Korean Surg Soc*. 2006; 71: 426–32.
6. Choi WJ. Management of colorectal trauma. *J Korean Soc Coloproctol*. 2011; 27(4): 166–72.
7. Adesanya AA, Ekanem EE. A ten year study of penetrating injuries of the colon. *Dis Colon Rectum* 2004; 47: 169-77.
8. Cleary RK, Pomerantz RA, Lampman RM. Colon and rectal injuries. *Dis Colon Rectum*. 2006; 49: 1203–22.
9. Hunt ER, Nance ML, Keller MS, Groner JI, Ford HR, Kuhn A et al. Management of penetrating colon and rectal injuries in the pediatric patients. *Dis Colon Rectum* 2004; 47: 1526-32.
10. Cho SD, Kiraly LN, Flaherty SF, Herzig DO, Lu KC, Schreiber MA. Management of colonic injuries in the combat theater. *Dis Colon Rectum*. 2010; 53: 728–34

2.9 МУКОЦЕЛЕ И МУЦИНОЗНИ НЕОПЛАЗМИ НА АПЕНДИКСА – ДИАГНОСТИЧНА И ХИРУРГИЧНА ДИЛЕМА

К. Кьосев, Е. Белокошки, Г. Попиванов

Клиника по Коремна Хирургия, Военно-медицинска Академия, София

Ключови думи: апендикс, тумор, мукоцеле, малигнена муцинозна неоплазия

Въведение: Муцинозните неоплазии на апендикса са рядко и хетерогенно заболяване откриващо се в 0.2% – 0.7% от всички апендиксни спесимени, като съставляват 8%-10% от всички тумори на апендикса. Обикновено са безсимптомни и се откриват инцидентно; в някои случаи имат клиника както при остър апендицит. В зависимост от малигненият им потенциал се класифицират в 4 хистологични субгрупи – прости ретенционни кисти, мукозална хиперплазия, муцинозен кистаденом и муцинозен кистаденокарцином. Могат да се разпространяват по перитонеалната повърхност включително и при ятрогенна перфорация по време на оперативната интервенция с последващо развитие на pseudomухома peritonei, която от своя страна се характеризира с висок морбидитет и морталитет.

Цел: Да се представят илюстративни случаи с муцинозни неоплазии на апендикса, като се дискутират съвременните тенденции при тяхното лечение.

Материали и методи: Представяме 3 клинични случая лекувани в клиниката. При първия пациент след спешна апендектомия е диагностицирано мукоцеле на апендикса. При другите двама пациенти хоспитализирани с картината на чревна непроходимост са установени КТ данни за туморна формация в илео-цекалната област. След извършването на дясна хемиколектомия, хистологично се верифицира муцинозен тумор на апендикса с несигурен малигнен потенциал при единия пациент и инвазивен аденокарцином на апендикса при втория пациент.

Резултати: Следоперативния период при тримата пациенти протече без усложнения. При 12 месечното им проследяване не се установиха данни за рецидив или метастатична активност.

Обсъждане: Представяме кратко ревю на достъпната литература с фокус на дискусиата върху съвременното класифициране на муцинозните неоплазми на апендикса и съответното оперативно и следоперативно поведение.

Заключение: Макар и рядко срещани в клиничната практика този вид неоплазми изискват радикално хирургично лечение. Традиционно се приема, че тумор на апендикса с размер над 2 см. изисква извършването на дясна хемиколектомия. Тъй като размерът на тумора не винаги е в корелация с неговия злокачествен потенциал, следва всяко мукоцеле на апендикса да се приема за малигнено. Лапароскопското оперативно лечение е алтернатива на отвореното при спазване на определени правила, тъй като са докладвани случаи с рецидив на мястото на порта.

2.10 БЪДЕЩЕТО НА БОЛНИТЕ СЛЕД ТАЗОВА ЕКЗЕНТЕРАЦИЯ

*Костадин Зарков, Кристиан Петков, Сабрие Бекир
Първо Хирургична Клиника, V МБАЛ, София, България*

Въведение

Тазовите екзентерации (ТЕ) са комбинирани и разширени операции, при които се отстраняват разпространени тумори на гастроинтестиналния и уринарния тракт, и гениталиите. Това води до значими промени в организма – извеждане на стоми, формиране на голяма тазова кухня. Съществуват парадигми, свързани с лечението и бъдещето на болните с разпространени тазови карциноми : Тазова екзентерация или палиация? Качество на живот или продължителност на живот? Радикална или палиативна тазова екзентерация?

Цели

Да представим бъдещите перспективи пред болните, претърпели ТЕ. Това се постига като: Оценим болните с ТЕ по отношение на следоперативните усложнения (ранни или късни; свързани с уринарния, гастроинтестиналния тракт или тазовото дъно; вида на тумора – произход, хистология, първичен или рецидивен); mortalитета; преживяемостта. Да сравним тези резултати при радикални спрямо палиативни ТЕ и спрямо палиации. Да определим доколко ТЕ е подходяща за лечението на разпространените тазови карциноми по отношение на повишаване на преживяемостта.

Материали и методи

Анализираме 289 болни с ТЕ, оперирани за периода 1992-2011г – извършени са 88 тотални, 116 задни, 85 предни ТЕ–за напреднали първични или рецидивни ректални (54), генитални (223) и урологични (12) карциноми. Радикални ТЕ–197; палиативни ТЕ-92. Палиации-47. Първични ТЕ–107; вторични-при 124 рецидивни и 58 персистиращи тумори. Проучваните болни са разпределени

в два периода на проучване – I група за 1992-2008г (131) и II група за 2009 – 2011г (96). Сравняват се усложненията и преживяемостта в двете групи за радикалните ТЕ спрямо палиативните ТЕ спрямо палиациите.

Резултати

Възраст 28-75 години. Продължителност 3-5 часа. Смъртност– интраоперативна 0%; следоперативна 6%. Усложнения: ранни и късни–гастроинтестинални– Iгр 25% / IIгр 23%; уринарни–Iгр 48% / IIгр 38%; тазовото дъно– Iгр 44% / IIгр 24%. Преживяемост-радикални ТЕ: за Iгр - 12 месеца–52%; 18 месеца–35%; 2 години–21%; 48 месеца–18%; 5 години–16%; за IIгр - 12 месеца–48%; 18 месеца–33%; 2 години–25%; 48 месеца–22%; 5 години–19,6%. За палиативни ТЕ– до 24 месеца. За палиациите 2-6 месеца. Следоперативно лечение, анализирано при : първични ТЕ – RT–17; RT&CT–15; CT–23; без–10; вторични – RT–14; RT&CT–13; CT–46; без–26.

Обсъждане

Усложненията след ТЕ са многобройни като почти всеки болен проявява 1 усложнение, а 40-50% имат голямо усложнение, налагащо диагностични и терапевтични процедури. Най-честите усложнения - уринарни, особено инфекции. Във втората група се наблюдава значителна намаляване на усложненията спрямо първата, при по-слабо изразено подобрение в 5-годишната преживяемост - 19,6% спрямо 16% за IIгр. Болните с палиативни ТЕ имат сигнификантно по-висок морбидитет и по-ниска преживяемост от радикалните. Всички автори докладват за понижаване на качеството на живот, което е по-изразено при болните с тотални ТЕ. Нашите болни са се съгласили с намаленото качество на живот и са приели живота с двете стоми.

Заклучение

Тъй като ТЕ е единственият по-радикален метод за лечение на разпространения тазов карцином, тя заема главното място в комплексната терапия. Главните фактори, определящи бъдещето на болните с ТЕ, са видът на операцията - радикални / палиативни ТЕ; следоперативните усложнения; рецидивите. Постоперативният морбидитет зависи от вида на операцията и лимитира преживяемостта.

THE FUTURE OF THE PATIENTS AFTER PELVIC EXENTERATION

Kostadin Zarkov, Christian Petkov, Sabrie Bekir

First Surgical Department, Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria Bulgaria

Key words

pelvic exenteration - extended pelvis tumors – gastrointestinal – urinary – genital

Background: Pelvic exenterations (PE) as combined and extended operations, open for discussion numerous problems and topics. The main paradigms concerning the management of extended pelvis tumors are: Pelvic exenteration or palliation? Quality of life or duration of life? Radical pelvic exenteration or palliative?

Aims: What is the future of patients after having PE? We assess this in terms of postoperative complications (early or late; related to gastrointestinal and urinary system, and pelvic floor; also regarding type of tumor – location, histopathology, primary or relapse); mortality; survival rates and quality of life. Is the PE a feasible procedure for treating extended pelvic tumor in regard of increase of survival rates?

Materials and methods: For the period 1992-2011 are analyzed 289 PE patients in our hospital - 88 total, 116 posterior and 85 anterior PE for advanced primary or relapse rectal (54), urological (12) and genital (223) carcinomas. Radical PE-197; palliative PE-92; palliations-47. Primary PE-107; secondary- for 124 relapse and 58 persisting tumors. Studied patients are distributed into two periods – I group for 1992-2008 (131) and II group for 2009 – 2011 (96). We compare the complications and survival rates in the two groups for radical PE vs palliative PE vs palliations.

Results: Patients are aged from 28 to 75. Intraoperative mortality – 0%. Postoperative mortality to 30th day – 6 patients.

Complications:: early and late– gastrointestinal – I group 25% / II group 23%; urinary –I group 48% / II group 38%; pelvic floor – I group 44% / II group 24%. Survival - radical PE: for I group - 12 months– 52%; 18 months –35%; 2 years –21%; 48 months –18%; 5 years –16%; for II group - 12 months –48%; 18 months –33%; 2 years –25%; 48 months –22%; 5 years –19,6%. For palliative PE –to 24 months. For palliations 2-6 months. Postoperative treatment, analyzed in: primary PE – RT-17; RT&CT-15; CT-23; without-10; secondary – RT-14; RT&CT-13; CT-46; without –26.

Discussion: The potential complications after pelvic exenteration are numerous. Almost every patient develops at least 1 complication, and approximately 40-50% experience a major complication requiring further diagnostic and therapeutic procedures. Complications are more often in the palliative pelvic exenteration cases. Reported 5-year survival rates after pelvic exenteration range from 23-61% (16% for our patients). All authors report for a decrease in quality of life that is more apparent in total PE cases. Our patients have agreed with the worsened Quality of life following pelvic exenteration. They have accepted to live having the two stomas.

Conclusions. Although postoperative mortality is low in modern series, the major morbidity of pelvic exenteration still remains very high. Despite the high level of invalidism, pelvic exenteration is the only more radical method for treatment of advanced primary and relapse tumors in the pelvis, resulting in increased survival rates compared to palliation only. Postoperative results are poor when the tumor is too widely spread.

Ключови думи

тазова екзентерация - разпространен тазов карцином – гастроинтестинален – уринарен – генитален

Въведение

Тазовите екзентерации (ТЕ) са комбинирани и разширени операции, при които се отстраняват разпространени тумори на гастроинтестиналния и уринарния тракт, и гениталиите. Това води до значими промени в организма – извеждане на стоми, формиране на голяма тазова кухина.

Основните парадигми, свързани с лечението и бъдещето на болните с разпространени тазови карциноми, са :

- Тазова екзентерация или палиация?
- Качество на живот или продължителност на живот?
- Радикална или палиативна тазова екзентерация?

Цели

Нашата основна цел е да представим бъдещите перспективи пред болните, претърпели ТЕ. Това се постига като оценим:

Кои фактори определят преживяемостта на болните с ТЕ ?

Смъртността и преживяемостта ?

Да сравним тези резултати при радикални ТЕ спрямо палиативни ТЕ и спрямо само палиативни операции.

Да определим доколко ТЕ е подходяща за лечението на разпространените тазови карциноми по отношение на повишаване на преживяемостта.

Бъдещето на болните след тазови екзентерации зависи от някои фактори ?

Това са:

1во място – Видът на тумора (произход, локализация, разпространение, първичен или рецидивен; хистология) – включва индикации и контраиндикации.

2ро място – Възраст, общо състояние и придружаващи заболявания на болните.

3то място – Видът на извършената операция – радикална или палиативна.

4то място – Следоперативните усложнения (ранни или късни; свързани с уринарния, гастроинтестиналния тракт или тазовото дъно).

5то място – Постооперативната / комплексната терапия

6то място – Наличието на Рецидиви и метастази

7мо място – Качеството на живот (QoL) ?

Потенциалните индикации за тазова екзентерация са следните:

– класически IVA стадий по FIGO цервикални карциноми с инвазия в стената на мехура или чревната мукоза;

– локално авансирания ректален карцином (LARC), който инвазира към органите на отделителната система и вътрешните гениталии както при мъжете, така и при жените;

– персистиращ или рецидивен тумор (на гастроинтестиналния и уринарния тракт, или гениталиите), ограничен в таза, при липсата на други терапевтични опции;

– болни с обемни тумори с формирана фистула във връзка с тумора или с терапията;

– такива тумори, при които лъчетерапията или химиотерапията е малко вероятно да доведат до клиничен отговор.

(според C. J. Gannon [1]; A. Husain [2]; T. Kasamatsu [3]; L. Ungar и L. Palfalvi [4]; F. T. J. Ferenschild [5]; S. Marnitz [6]).

Контраиндикации за тазова екзентерация

В своите статии Amreen Husain и Nelson Teng правят цялостна листа на известните контраиндикации за извършване на тазова екзентерация .

Те определят:

Абсолютни контраиндикации :

– перитонеални метастази,

– имплантационни метастази по червата и

– далечни метастази, каквито са пулмоналните метастази,

Относителни контраиндикации

– метастазите в ретроперитонеалните лимфни възли,

– хидроуретер или хидронефроза [2; 7; 11].

В нашата практическа работа и научни разработки по темата ние многократно сме показвали, че контраиндикациите за извършване на тазова екзентерация не са твърдо установени. По отношение на перитонеалните метастази - възможно е да се извърши задна супралеваторна тазова екзентерация за авансирал овариален карцином, а дори и да се направи колоректална анастомоза. При някои ендометриални карциноми също може да се обсъди извършването на тазова екзентерация. Нещо повече – при голяма част от нашите болни има наличие на хидроуретер или хидронефроза. Метастазите в ретроперитонеалните лимфни възли може да бъдат обсъждани за извършване на парааортална лимфаденектомия (К. Зарков[9]) .

Видове (категории) операции

Според целите, с които се извършва операцията – излекуване или палиация на симптомите на тазовите тумори – ТЕ биват радикални или палиативни. Това разграничаване може най-добре да бъде направено според състоянието на резекционните линии, т.е. дали са инфилтрирани, или не от карцинома

Радикална ТЕ

Извършва се с лечебна цел. Осъществява се пълна резекция на разпространения тазов тумор. Няма доказателство за остатъчна болест след операцията – без макроскопски или микроскопски резидуален тумор.

(според S. Marnitz [6]; G. Houvenaeghel [8]; G. Mitulescu [12]; Markus C. Fleisch [13]; C. A. Finlayson [14]; W. M. McCullough [15]; R. A. Lawhead [16] и B. Miller [17].

Палиативна ТЕ

Има наличие на макроскопски или микроскопски резидуален тумор. Извършва се с намерение за палиация на симптомите – за контрол на локалната болест, предизвикваща болка, кръвене, обструкция, тежки фистули и други непреодолими симптоми.

P. J. Deckers и съавтори вярват, че елиминирането на болката, фистулите, тазовия сепсис и зловонните зони на туморната некроза са важни за подобряване на качеството на живот за болния и семейството му (P. J. Deckers) [18].

Палиации

Решението за палиативна операция се взема след щателна експлорация, когато отстраняването на тумора е невъзможно. Извършва се с цел контрол на локалното заболяване; палиация на симптомите – обструкция, хеморагия, възпаление. Включват – извеждане на стоми (чревни или уринарни); двустранно лигиране на a iliaca interna.

Прогностични фактори за болните с ТЕ – преглед на литературата

Негативните прогностични фактори за болните с ТЕ според Markus C. Fleisch са: метастази в тазовите лимфни възли; тумор, фиксиран към тазовата стена; тумор с позитивни резекционни линии.

Други фактори, влияещи върху преживяемостта, са: инфилтрация по хода на лимфните и кръвоносните съдове; хистологичният тип и грейдингът на тумора.

Болните с цялостна резекция имат с две години по-дълга преживяемост от болните с позитивни резекционни линии.

Употребата на интраоперативна лъчетерапия (ИОПТ) може да е от полза за тези с микроскопска резидуална болест.

Marnitz [19] и Deckers [18] докладват 5-годишна преживяемост от 43 до 52,5% за IVA стадий по FIGO цервикален карцином с проведена ТЕ, в сравнение с резултатите само след химио-лъчетерапия. ТЕ за болни с рецидивен цервикален рак след химио-лъчетерапия води до 5-годишна преживяемост от 16 до 60 процента. Тези автори публикуват 5-годишна преживяемост след палиативна ТЕ между 10,5 и 27 процента. Средната преживяемост за болните с палиативна химио-терапия за рецидивни цервикални карциноми е 8–11 месеца (Markus C. Fleisch [13]).

Така M. A. Penalver смята, че високият процент на следоперативни усложнения води до повишен следоперативен морталитет (M. A. Penalver [20]).

Много автори наблягат в своите разработки на значението на пред-оперативния подбор на болните за тазова екзентерация върху преживяемостта. Необходимо е да се търсят прогностичните фактори, за да се подобри селекцията на болните, които са способни да понесат операцията, следоперативните усложнения и да останат без карцином (F. N. Rutledge [21]; Markus C. Fleisch [13]). Високите следоперативни морбидитет и морталитет показват потребността от ясно определени индикации за тази процедура и от усърдно предоперативно стадиране (J. N. Wiig [22]). За внимателно подбрани локално авансирал тазов рак тазовата екзентерация може да осигури благоприятната възможност за дългосрочна преживяемост (D. Pandey [23], M. A. Teran-Portuayo [24]).

Т. Kasamatsu и сътрудници изследват общо 664 болни с локално авансирани цервикални карциноми в стадий IB–IVA и определят кои болни са потенциално лечими. Това са тези, при които туморът на органите в малкия таз е разположен централно, без да инфилтрира тазовите стени, и при тазова екзентерация ще бъде отстранен с чисти резекционни линии (Т. Kasamatsu [3]).

Наличието на резидуален тумор след тазовата екзентерация също е лош прогностичен белег и е свързано със сигнификантно по-ниска преживяемост (М. А. Teran-Portcayo [24]).

В сериите на А. Н. Poletto болните с R0 резекция са имали двойно по-голяма средна преживяемост спрямо тези с R1 и R2 резекция (А. Н. Poletto [25]).

С. S. Awtrey твърди, че единственият фактор, свързан с подобрените дългосрочни резултати от палиативните ТЕ, е бил размерът на оставащата резидуална болест на края на хирургичната резекция (С. S. Awtrey [26]).

Според С. J. Gannon и сътрудници единственият сигнификантно предиктивен фактор върху резултата и прогнозата от екзентерацията, е характеристиката на тазовия тумор – дали е първичен или е рецидивен. В различни серии се намира сигнификантна разлика по отношение на средната преживяемост, общата 5-годишна преживяемост и 5-годишната преживяемост без наличие на болест (DFS) (Disease Free Survival) – те са по-продължителни при първичен тумор и са значително по-малки при рецидивен тумор (С. J. Gannon [1]).

До подобни резултати и изводи достигат и D. М. Кесмановиц и съавтори при сравняване на преживяемостта при първичните и рецидивните ректални и цервикални карциноми (Таблица 1).

	Средна преживяемост	Обща 5-годишна преживяемост
Първични ректални карциноми	50 месеца	32%
Рецидивни ректални карциноми	31 месеца	17%
Първични цервикални карциноми	46,4 месеца	41%
Рецидивни цервикални карциноми	23,4 месеца	16%

Таблица 1. Преживяемост при първични и рецидивни ректални и цервикални карциноми

На база на тези данни за преживяемостта Кесмановиц заключава, че тазовата екзентерация е оправдана в случаите на локално авансирани първични и рецидивни карциноми на ректума, маточната шийка и други тазови тумори (D. М. Кесмановиц [27]).

Локални рецидиви след тазова екзентерация

По данни на Y. Н. Но те се откриват в средно 50% от болните с локално авансирани тазови тумори (Y. Н. Но) [28]. Те са с по-ниска честота след първичните карциноми спрямо рецидивните карциноми – 22% срещу 52%, $P = 0,05$ при Gannon; 18% срещу 68% при J. N. Wiig ($p = 0,008$ и $p = 0,03$) (С. J. Gannon [1]; J. N. Wiig [22]).

Под **средно време до раков рецидив** при болните с локално авансирани тазови тумори се разбира времето от операцията до верификацията на раков рецидив. Според Y. Н. Но това време е $13,3 \pm 3,3$ месеца (Y. Н. Но) [28]. С. J. Gannon отбелязва: „Времето за поява на рецидива е по-дълго, когато рецидивът е след първичен карцином, и е значително по-кратко, когато е имало предхождащ рецидив—То е било по-дълго при първичния LARC – 17 месеца срещу 8 месеца при рецидивния LARC; $P < 0,01$) (С. J. Gannon [1]).

Според М. А. Teran-Porcaуо преживяемостта е в зависимост от времето за поява на раковия рецидив. Преживяемостта на болни с ранен рецидив е по-малка (56,9%), отколкото при болни с късен рецидив (78%) ($p = 0,05$) (М. А. Teran-Porcaуо [24]).

Метастазирането в лимфните възли е друг прогностичен фактор. При мултивариабилен анализ, лимфнонодалното засягане и броят на извадените метастатични лимфни възли се очертават като сигнификантни прогностични фактори за болните с рак на дебелото черво и тези с цервикален рак (според D. Pandey [23]; Y. Nakafusa [29]; H. Ike [30]; E. Azria [31]).

Според друга разработка **5-годишната преживяемост без наличие на болест (DFS)** и общата 5-годишна преживяемост са сигнификантно свързани с броя на засегнатите органи ($P = 0,040$) и съхраняването на сфинктера ($P = 0,026$). Броят на местата на засягане корелира с по-лоша прогноза (L. Stocchi [32]).

Модификациите в хирургичната техника са подобрили реконструктивната фаза. Съхраняването на сфинктера също е фактор, асоцииран с прогнозата. Подходящият предоперативен подбор на болните и строгите онкологични критерии разрешават ТЕ да бъде изпълнена със съхраняване на сфинктерите и континентна реконструкция на чревния и уринарния тракт, допринасящи за по-добри резултати в селектирани случаи (A. H. Poletto [25]). Техническите модификации на уринарното отвеждане и лечението на тазовата кухина водят до повишаване на сигурността от извършваната малкотазова екзентерация (според F. N. Rutledge [21]; G. L. Goldberg [33]; J. Oledzki [34]; R. Angioli [35]).

Друга важна дискуссионна точка е за разликата в преживяемостта на болните, подложени на екзентерация, и болните, прекарвали само химио-лъчетерапия. В тази насока особено показателни са резултатите на C. Lopez-Graniel и сътрудници, които анализират болни с разпространени тазови рецидивни или персистиращи цервикални карциноми. Авторите установяват, че преживяемостта е 32 месеца за подложените на екзентерация, а след химио-лъчетерапия е 3 месеца (C. Lopez-Graniel [36]).

Усложнения след тазови екзентерации по литературни данни

Потенциалните усложнения след малкотазова екзентерация са многобройни.

Основните ранни следоперативни усложнения са : - кръвозагуба; - сепсис; - ранева дехисценция; инсуфициенция на анастомоза или уринарен резервоар (според A Husain [2]; D Wydra [37]; D Wydra [38]).

Късни са усложненията, които се появяват 6 седмици след операцията (според A Husain [2]; Penalver MA [20]; Hatch KD [39]).

Отделните автори докладват различна честота на усложненията след тазови екзентерации, варираща от 32% до 78% :

– A Husein [2]. Pelvic exenteration. eMedicine. Jan 2003	– 50%
– M Hockel [40]. Lancet Oncology. 2006; 7(10):837-47	– 50%
– D Wydra [37]. W J of Gastroenterology. 2006; 12(7):1115-9	– 42,9%
– M Vermaas [9]. E J of Surgical Oncology 2007 33(4):452-8	
– за първични тумори	– 26%
– за рецидивни тумори	– 50%
– O Turrini [41]. Ann of Surgical Oncology 2006;13(12):1622-6	
– Ранни	– 27%
– Късни	– 78%
– KD Hatch [39]. Gynecologic Oncology 1990; 38(3): 462-7	
– Ранни	– 44%
– Късни	– 32%
– MA Penalver [20].Gynecologic Oncology 1998; 69(3): 185-91	
– Ранни	– 53%
– Късни	– 37%

Болните с палиативни ТЕ имат по-голяма честота на усложнения в сравнения с радикалните ТЕ. Консервативното лечение разрешава 80% - 84% от тези усложнения.

Преживяемост след тазови екзентерации

F. N. Rutledge [21]. Am J Obstet Gynecol. 129(8): 881–92, 1977 Dec 15.	33,8%
G. L. Goldberg [33]. Gynecologic Oncology. 101(2): 261–8, 2006 May.	47%
A. H. Poletto [25]. Journal of Surgical Oncology. 86(3): 122–7, 2004 Jun 1.	41,9%
M. J. Lopez и P. Luna-Perez [42]. Annals of Surgical Oncology. 11(1): 27–33, 2004 Jan.	44%

Таблица 2. Обща 5-годишна преживяемост след ТЕ. Според публикации по темата

A. H. Poletto [25]. Journal of Surgical Oncology. 86(3): 122–7, 2004 Jun 1.	40,5%
---	-------

Таблица 3. Свободна от болест 5-годишна преживяемост

Следоперативна смъртност за болните с ТЕ

Малко са авторите, които в своите материали публикуват данните си за интраоперативната смъртност:

– D. Wydra [37]	–	3,5%
– H. Ike [30]	–	1,4%
– J. T. Kakuda [43]	–	0,7%
– H. S. Chen [44]	–	2,0%

За следоперативната смъртност се срещат различни категоризации по периоди в зависимост от срока от операцията, а именно – вътреболнична, ранна следоперативна, късна следоперативна, смъртност до 30-ия ден. До определена степен може да има припокриване между тези категории.

Като **вътреболничен морталитет (хоспитален; in-hospital)** се определя смъртността, настъпила по време на престоя в стационара. Ранната следоперативна смъртност е тази до 30-ия ден. Повечето автори в публикациите си употребяват следоперативна смъртност, като имат предвид само вътреболничния морталитет. Поради това представената по-долу в таблица следоперативна смъртност варира в едни широки граници – от 7 до 26,9 процента.

D. Wydra [37]. WJ of Gastroenterology. 2006; 12(7): 1115–9.	7%
M. A. Penalver [45]. J Natl Cancer Inst Monogr. 1996; (21): 117–22.	9%
D. Pandey [23]. Indian Journal of Cancer. 41(3): 109–14, 2004 Jul-Sep.	10,42%
J Boey [46]. Ann Surg. 1982 April; 195(4): 513–518.	26,9%
Y. H. Ho [28]. International Surgery. 86(2): 107–11, 2001 Apr-Jun.	0%
J. N. Wiig [22]. European Journal of Surgery. 168(1): 42–8, 2002.	13%

Таблица 4. Следоперативна смъртност от тазови екзентерации. Според публикации по темата

Материали и методи

Това е ретроспективно проучване на 289 болни с ТЕ, оперирани за периода 1992-2011 г в Първо Хирургично Отделение на Vта МБАЛ, София. Избрахме да изследваме болните до 2011 г., за да можем да проследим достатъчно дълго състоянието им от последните години и да дадем 5-годишна преживяемост за целия период.

Според равнината на таза, в която се извършва операцията (т.е. според обема), екзентерацията бива предна, задна и тотална. За целия период 1992–2011 г. са били извършени следните ТЕ (Фигура 1):

- total (тотални) – 88 (30%)
- anterior (предни) – 85 (29%)
- posterior (задни) – 116 (41%)

Извършени са били и 47 палиации.

Фигура 1. Предна, задна и тотална ТЕ – извършени от нас за 1992–2011 г.

За какво сме извършвали ТЕ ?

Задна ТЕ

- LARC инфилтриращ матката - първичен

- рецидивен

- Локално авансирал генитален карцином

- първичен

инфилтриращ ректума

- рецидивен

Тотална ТЕ

- LARC инфилтриращ матката и

- първичен

пикочния мехур

- рецидивен

- Локално авансирал генитален карцином

- първичен

инфилтриращ ректума и пикочния мехур

- рецидивен

Предна ТЕ

- Локално авансирал генитален карцином

- първичен

инфилтриращ пикочния мехур

- рецидивен

- Локално авансирал карцином на пикочния мехур инфилтриращ матката

Тотална ТЕ при мъже

- LARC инфилтриращ пикочния мехур и простатата
- Карцином на пикочния мехур инфилтриращ ректума

Първичната локализация на туморите, при които е извършена ТЕ е била :

- Ректален карцином – 54
- Цервикален карцином – 128
- Ендометриален карцином – 30
- Овариален карцином – 62
- Вагинален карцином – 3
- Карцином на пикочния мехур – 12

Конкретно в нашата практика сме разделили болните съгласно индикациите за извършване на тазова екзентерация в категории според произхода на тумора (Таблица 5), което е отразено и на Фигура 2.

Вид на тумора според произхода му:	Болни N=	%
Тазови рецидиви от генитални тумори в малкия таз (цервикални, ендометриални или овариални), ангажиращи ректума и/или пикочния мехур	136	47%
Генитални карциноми, ангажиращи ректума и/или пикочния мехур	87	30%
Локално авансирал карцином на ректума [Locally advanced rectal cancer (LARC)], ангажиращ матката и/или пикочния мехур при мъже и жени (включително и рецидивни); (включени са GIST и ретроректални тазови тумори)	54	19%
Карцином на пикочния мехур	12	4%

Таблица 5. Видове тумори – според произхода им, за които са били индицирани и извършени тазови екзентерации за периода 1992–2011 г.

Фигура 2. Видове тумори – според произхода им, за които са били индицирани и извършени тазови екзентерации за периода 1992–2011 г.

Вид на туморите за ТЕ според наличието на предходна терапия :

- първични – не е имало предходна терапия за тазовия карцином
 - рецидивни – карциномът се явява отново 8 месеца след терапията
 - персистиращи – карциномът е в наличност в първите месеци след терапията
- Според вида на туморите по отношение на предходната терапия нашите болни се разпределят (Фигура 3) така:

- първични – при 107 от нашите болни (37%);
- рецидивни – при 124 от нашите болни (43%);
- персистиращи – при 58 от нашите болни (20%).

Фигура 3. Видове тумори – според наличието на предходна терапия, за които са били индицирани и извършени тазови екзентерации за периода 1992–2011 г.

По отношение на наличието на предходна терапия ТЕ са:

– Първични – без друго предходно лечение за тазовия карцином the pelvic cancer – при 107 от нашите болни (37%).

– Вторични – **имало е** предходно лечение за тазовия карцином или за първичния тумор – при 182 от нашите болни (63%) – Фигура 4.

Фигура 4. Видове ТЕ – според наличието на предходна терапия, за които са били индицирани и извършени тазови екзентерации за периода 1992–2011 г.

Малкотазовата екзентерация по процедура е била:

– радикална – при 197 от нашите болни (68%);

– палиативна – при 92 от нашите болни (32%) – Фигура 5.

Фигура 5. Видове ТЕ – радикални и палиативни за периода 1992–2011 г.

Изследваните 289 болни са разпределени в две групи, определящи се от два **периода на проучване** :

Ива група – период за 1992-2008г – включва 131 болни и

Пра група – период за 2009-2011г – включва 96 болни.

Сравняват се усложненията и преживяемостта в двете групи за радикалните ТЕ спрямо палиативните ТЕ спрямо палиациите.

Нашият модел за реконструкция след тазова екзентерация

В резюме нашият модел за реконструкция след тотална тазова екзентерация, т.е. дизайнът, по който ние най-често реконструираме чревния и уринарния пасаж и тазовото дъно след провеждане на предна, задна или тотална тазова екзентерация, се състои в следното:

1. Едностволов анус-претер, изведен вляво илиачно.
2. Едностранно (вдясно илиачно) извеждане на двата уретера като две уретерокутанеостоми.
3. Имплантиране на меш на входа на таза.

Как изглеждат изведените уретери се демонстрира чрез ретроградна урография – след вкарване на водноразтворима контрастна материя през стентиращите катетърчета в уретерите (Фигура 6). Представяме и снимка на втория вариант на фиксиране на платното – отпуснато ниско, като покрива тазовите стени (Фигура 7).

Защо сме избрали този модел на реконструкция на чревния и уринарния пасаж, и тазовото дъно след предна, задна или тотална тазова екзентерация?

→ При избора на реконструктивни техники водещи са общото състояние на болния и усложнената симптоматика, предизвикана от авансирания тазов тумор – с различна по степен уринарна обструкция, с напреднала бъбречна недостатъчност, с хипопротеинемия и анемия; с постоянно кръвотечение или с различна степен на чревна обструкция; съпътстващи заболявания: кардио-пулмонални, диабет и т.н. Така че за голяма част от нашите болни тазовата екзентерация има вид на спешна спасителна процедура.

Фигура 6. Едностранно (вдясно) извеждане на двете уретерокутанеостоми

Фигура 7. Втори вариант на фиксиране платното

→ Голям брой от болните са определени като анестезиолиген риск като ASA III–IV клас. Ако се извършват сложни реконструктивни процедури за чревния или уринарния пасаж – оперативното време се удвоява. Тези болни трудно биха понесли сигнификантно удължената операция.

→ Сложните реконструктивни техники са индицирани за болни в добро общо състояние, без анемия или бъбречна недостатъчност и са контраиндицирани при палиативните тазови екзентерации.

→ От друга страна, при вземане на решение за възстановяване на чревния пасаж трябва да се има предвид и начинът на разпространение на авансиралите и рецидивните карциноми в таза. Така един цервикален карцином – има инвазия към ректум, пикочен мехур (trigonum), вагина с уретра.

Резултати

Разпределение на болните по възраст

Болните, при които сме извършвали малкотазови екзентерации, са в много широки възрастови граници – от 25 до 84 години (Таблица 6 и Фигура 8).

Възrastови групи години (от до)		Болни N=
20–25	-	2
26–30	-	6
31–35	-	9
36–40	-	16
41–45	-	35
46–50	-	29
51–55	-	34
56–60	-	57

61–65	-	42
66–70	-	27
71–75	-	22
76–80	-	5
81–85	-	5

Таблица 6. Разпределение на болните по възраст

Разпределение на болните по пол

Повечето от изследваните болни са жени – 281 болни (97%).

Мъжете са само 8 болни (3%) (Фигура 9).

По-специално мъжете са с:

- Ректален карцином, инфилтриращ пикочния мехур – трима болни.
- Карцином на пикочния мехур, инфилтриращ простатата и/или ректума – четирима болни.
- Простатен карцином, инфилтриращ пикочния мехур и ректума – един болен.

Фигура 8. Разпределение на болните по възраст

Фигура 9. Разпределение на болните по пол

Други резултати

Оперативно време

То е в рамките на 3 до 5 часа, като най-често е било от 4 до 5 часа.

Интраоперативна кръвозагуба

В нашата практика интраоперативната кръвозагуба е обикновено в границите на 300 – 600ml и в отделни случаи до 1000 мл.

ТЕ извършени за рецидивни и персистиращи тазови карциноми

Представяме извършените вторични ТЕ за според вида на тазовите карциноми – рецидивни и персистиращи – за които са били предприети. Също така е представена и предходната терапия - химиотерапия (CT), лъчетерапия (RT), операция (Op), както и комбинация от терапии :

Рецидивни

after RT	– 1
after CT	– 1
after Op	– 12
after Op&RT	– 28
after Op&RT&CT	– 11
after Op&CT	– 23

Персистиращи тумори

after RT	– 15
after CT	– 1
after Op	– 2
after Op&RT	– 8
after Op&RT&CT	– 2
after Op&CT	– 1
after RT&CT	– 6

Усложнения от тазовите екзентерации в нашата практика

Усложненията след ТЕ в нашата практика ние класифицираме като:

- Усложнения от страна на уринарната система
- Усложнения от страна на гастро-интестиналната система
- Усложнения от страна на тазовото дъно
- Редки усложнения

Усложнения от страна на уринарната система

Срещаните уринарните усложнения са представени в Таблица 7. Общо са при 64 (48%) болни от първата и при 36 (38%) от втората група.

Усложнение	Болни от първа група – N, %	Болни от втора група – N, %
Хидронефроза	4 (3%)	2 (2%)
Уринарна инфекция – общо:	41 (31%)	24 (25%)
- Пиелонефрит	40 (30%)	23 (24%)
- Пионефроза	1	1
Уретерална стриктура/обструкция от страната на уретерокутанеостома	14 (10%)	8 (8%)
Некроза на дисталната част на уретера, изведен като уретерокутанеостома	5 (4%)	2 (2%)
Общо	64 (48%)	36 (38%)

Таблица 7. Усложнения от страна на уринарната система

В предходно проучване ние уточняваме факторите, улесняващи уринарната инфекция. Това са:

- продължителността на уринарната обструкция;
- тежестта на уринарната обструкция;
- степента на бъбречната недостатъчност (БН)
- лъчетерапията (RT).

Какъв е ефектът на лъчетерапията (RT) върху морбидитета от страна на уринарната система ? Той се изразява в:

- уринарна инфекция;
- уретерална стриктура;
- некроза на дисталната част на уретера, изведен като уретерокутанеостома.

Кой от болните с тежка уринарна обструкция ще преживее ?

Преживяемостта зависи от :

- Времето за възстановяване на нормалната бъбречна функция
- Да няма уринарна обструкция
- Да няма уринарни инфекции
- Възрастта и придружаващите заболявания
- Радикална или палиативна ТЕ

Въпреки познаването на тези фактори, не е възможно точно да се предвиди преживяемостта на болните след ТЕ. Просто няма правила!!!

Усложнения от страна на гастро-интестиналната система

Общо гастро-интестиналните усложнения са при 33 (25%) болни от първата и 22 (23%) от втората група – Таблица 8.

Усложнение	Болни от първа група – N, %	Болни от втора група – N, %
Некроза на стомата	3 (2%)	2 (2%)
Инсуфициенция, хлътване на стомата	2 (1,5%)	3 (3%)
Стеноза на стомата	2 (1,5%)	3 (3%)

Илеус/тънкочревна обструкция	3 (2%)	2 (2%)
Радиационен колит след лъчетерапия	1	-
Чревна фистула	14 (10%)	7 (7%)
- абдоминална	2 (1,5%)	1 (1%)
- перинеална	12 (9%)	6 (6%)
- тънкочревна	3 (2%)	2 (2%)
- дебелочревна	9 (7%)	5 (5%)
Инсуфициенция на шев на ректума	3 (2%)	2 (2%)
Инсуфициенция на ректална анастомоза	5 (4%)	3 (3%)
Общо	33 (25%)	22 (23%)

Таблица 8. Усложнения от страна на гастро-интестиналната система

Усложнения от страна на тазовото дъно

Инфекция на тазова кухина е била наблюдавана при 58 от 131 болни (63%) от първа група и при 23 от 96 болни (24%) от втора.

Инсуфициенция на имплантирания на входа на таза меш – при 2 от 131 болни (1,5%) от първа група. Такова усложнение не е било наблюдавано през периода 2009–2011 година.

Отделянето от тазовата кухина, която облитерира с вторично зарастване, обикновено продължава 25 до 65 дни.

Инфекцията на тазова кухина зависи от това дали има предходна лъчетерапия, както и от характера на извършената ТЕ – радикална или палиативна.

Трябва да отбележим, че отделянето от формираната тазова кухина може да бъде за много по-дълъг период, когато е имало предхождаща лъчетерапия и когато се касае за палиативна ТЕ.

Постоперативна / комплексна терапия

Комплексното лечение на авансиралите тумори в малкия таз е важно за подобряване на постоперативните резултати и особено на преживяемостта след ТЕ. Комплексното лечение включва хирургична операция, химиотерапия и лъчетерапия. Най-важна от тях е операцията.

Ние предпочитаме извършването на ТЕ да стане преди RT или в кратки срокове след RT.

Предпочитаме извършването на ТЕ да стане преди RT, защото усложненията и особено уритарните нарастват след RT.

Когато бъде установен авансиралите тумори в малкия таз ние предпочитаме – първична ТЕ или– неoadювантна RT последвана бързо от ТЕ.

Мултидисциплинарният екип

Много автори наблягат на значението на мултидисциплинарния екип за лечението на авансиралите тазови карциноми. Въпреки някои различия по отношение на участващите специалисти при отделните автори, този екип включва хирург, гинеколог, уролог, онколог химиотерапевт, онколог лъчетерапевт; патолог, анестезиолог реаниматор, пластичен хирург. Някои автори предпочитат други специалисти, имащи отношение към съпътстващите заболявания на болния – кардиолог, нефролог, пулмолог, ендокринолог, невролог; медицински специалисти по грижа за стомираните, медицински психолог.

След напускане на болницата пациентите с ТЕ се нуждаят от грижи и подкрепа. Известен период от време болният не може да обслужва stomите се и да се грижи за себе си напълно сам. Кой от членовете на мултидисциплинарния екип ще бъде най-много от полза за пациентите с ТЕ, когато са в домашни условия? Според нас основна е грижата и подкрепата на семейството. И ако

за адювантното лечение ще са важни онколозите, то в домашни условия ще са важни медицинските специалисти по грижа за стомираните и медицинските психолози.

Постоперативна терапия на нашите болни

Проучили сме каква следоперативната терапия е била назначена на нашите болни - химиотерапия (СТ), лъчетерапия (РТ), както и комбинация от терапии; и при кои не е имало следоперативна терапия. Това сме проучили при 55 болни след първична ТЕ и при 73 болни след вторична ТЕ.

Терапия	– След първична ТЕ	– След вторична ТЕ
	55 болни	73 болни
– РТ	– 17 болни	– 14 болни
– РТ&СТ	– 15 болни	– 13 болни
– СТ	– 23 болни	– 46 болни
– няма	– 10 болни	– 26 болни

Операции след тазова екзентерация?

Дали тазовата екзентерация е дефинитивна операция?

Тазовата екзентерация е сложна процедура. Дали обаче е възможно извършването на следващи операции в областта?

В началото на нашата работа разглеждахме тазовата екзентерация като дефинитивна операция, след която не са възможни повече интервенции. Постепенно с натрупването на опит с повече болни и особено при такива с изява на усложнения след операцията ни се е налагало в практиката си да оперираме болни, които вече имат направена преди това тазова екзентерация.

Операциите в корема и таза, направени след тазова екзентерация, може да бъдат групирани според причините за извършване като:

- операции за усложнения от страна на уринарната система;
- операции за усложнения от страна на СЧТ;
- операции за рецидиви или метастази.

Операциите за усложнения от страна на уринарната система се подразделят на три:

1. При стриктура на уретера (или уретерокутанеостомата) на нивото на мускуло-апоневротичния слой или на нивото на кожата извършените операции са били:

- Перкутанна нефростома;
- Реинсерция на уретерокутанеостомата.

2. При некроза на уретера (или уретерокутанеостомата) извършените операции са били:

- Реинсерция на уретерокутанеостомата.

3. При персистираща инфекция на уринарната система или при пионефроза извършените операции са били:

- Нефректомия.

Операции за усложнения от страна на СЧТ:

При стеркoralна фистула – абдоминална или перинеална:

1. Тънчочревна фистула, дължаща се на инкарцерация, рецидив, перфорация.

2. Дебелочревна фистула, дължаща се на радиационен колит, инсуфициенция на ректална сутура, инсуфициенция на анастомоза.

Извършените операции са били:

→ Просто възстановяване на дефекта – тази процедура се смята за оптималната операция от много автори;

- Сегментарна тънчочревна или дебелочревна резекция и анастомоза;

→ Трансверзостомия – при инсуфициенция на ректална сутура или анастомоза и наличие на високодебитна перинеална фистула.

Операции за рецидивни тумори или метастази:

Когато е наличен рецидив на болестта – локален или отдалечен – след извършване на тазова екзентерация, е възможно да се извърши екстирпация на тумора, което може да бъде със или без чисти резекционни граници.

Операции след **предна ТЕ:**

Когато след предна тазова екзентерация има наличие на локален рецидив или метастаза в малкия таз и формацията може да бъде екстирпирана, извършените операции са били:

→ Резекция на ректума заедно с рецидивния тумор, като по този начин предходната операция предна тазова екзентерация се допълва до обема на една **тотална** тазова екзентерация. От своя страна тя може да бъде:

– супралева торна – резекцията на ректума е като операцията на Hartmann;

– инфралева торна – резекцията на ректума е като операцията на Miles.

→ Екстирпация на рецидивния или метастатичния тумор в малкия таз.

Това може да се осъществи цялостно или частично – най-често при дисеминирани овариални карциноми като част от една оптимална циторедуктивна операция.

→ Екстирпация на перитонеални метастази – най-често при дисеминирани овариални карциноми. Това в нашата практика сме извършвали без или със резекция на тънкочревни или дебелочревни сегменти, стомах, опашка на панкреас, слезка, части от диафрагма.

→ Екстирпация на чернодробни метастази.

Специално обръщаме внимание, че при всички провеждани операции след предна тазова екзентерация е необходимо да се внимава да не се наруши целостта на уретерите, които са изведени като уретерокутанеостоми.

Ако при предходната предна тазова екзентерация уретерите са били изведени като уретерокутанеостоми вдясно илиачно (по начина, който ние предпочитаме), тогава едностоловият анус-претер се извежда на типичното за тези операции място вляво илиачно. Но ако уретерокутанеостомите са били изведени двустранно, то тогава съществуват следните възможности:

– Лявата уретерокутанеостома да бъде транспозирана отдясно в близост до дясната.

– Ако транспозицията на левия уретер е неосъществима, тогава анус-претерът се извежда на друго място на разстояние от уретерокутанеостомата.

Операции след **задна ТЕ:**

Когато след задна тазова екзентерация има наличие на локален рецидив или метастаза в малкия таз и формацията може да бъде екстирпирана, извършените операции са били:

→ Цистектомия – при наличие на инфилтрация, пикочният мехур се отстранява заедно с рецидивния тумор, като по този начин предходната операция задна тазова екзентерация се допълва до обема на една тотална тазова екзентерация.

Съществуват някои особености в зависимост от вида на осъществената резекция на ректума при предходната операция. Тя може да е била като операцията на Miles, като операцията на Hartmann, с ректална анастомоза. Затова при отстраняване на рецидивния или метастатичния тумор може да се наложи отстраняване на части от тазовото дъно, включително ректален чукан и анус; да се наложи резекция на ректума с анастомозата от предходната операция по типа на операцията на Hartmann или на Miles; да не се наложи отстраняване на ректалния чукан или ректума с анастомозата.

След задна тазова екзентерация също са възможни:

→ Екстирпация на рецидивния или метастатичния тумор в малкия таз – цялостно или частично.

→ Екстирпация на перитонеални метастази.

→ Екстирпация на чернодробни метастази.

Операции след **тотална ТЕ:**

Във всички случаи след тотална тазова екзентерация, когато има наличие на локален рецидив в малкия таз или метастаза и формацията може да бъде екстирпирана, може да бъдат извършени тези операции:

→ Екстирпация на рецидивния или метастатичния тумор в малкия таз – цялостно или частично.

→ Екстирпация на перитонеални метастази.

→ Екстирпация на чернодробни метастази.

Операции за рецидивни тумори или метастази в малкия таз след тазови екзентерации

Такива операции се извършват рядко. В цялата редица от нашите болни те не заемат значителен дял. По-голямата част от този тип операции сме направили след 2006 година. Практически най-често се получава допълване на предходната екзентерация до тотална. Когато е имало тотална екзентерация, се екстирпира рецидивният тумор.

В нашата практика сме имали: операции за рецидивни тумори в малкия таз след предна тазова екзентерация – петима болни; операции за рецидивни тумори в малкия таз след задна тазова екзентерация – двама болни; операции за рецидивни тумори в малкия таз след тотална тазова екзентерация – един болен.

Трябва да се има предвид, че 48% (138 болни) от тези, на които сме извършвали тазови екзентерации, вече са имали предходна операция – тазовата екзентерация е била вторична.

Болните, на които са били отстранени перитонеални метастази (най-често при дисеминирани овариални карциноми) без или със резекция на тънкочревни или дебелочревни сегменти, стомах, опашка на панкреас, слезка, части от диафрагма, практически нямат извършена тазова екзентеративна процедура. При тях извършената операция се определя като разширена горна абдоминална хирургия за метастази. Тук е необходимо да припомним, че на 62 болни с локално авансирани овариални карциноми са били извършени тазови екзентерации, от които 58% (36 болни) са били задни. Разширена горна абдоминална хирургия се е наложила при 15 от тези 62 болни (24%).

Чернодробни метастази са били отстранявани в други лечебни заведения при трима от нашите болни след тазови екзентерации.

Палиативни операции:

В случаите от нашата практика след предна, задна или тотална тазова екзентерация, когато има наличие на локален рецидив или метастаза в малкия таз, които не може да бъдат екстирпирани, при възможност за това, сме осъществявали палиативни операции:

→ Чревни стоми – дебелочревни или тънкочревни.

→ Уретерокутанеостоми – двустранни или едностранна.

→ Нефростома.

→ Оперативно антеградно поставяне на протеза (тубаж) в уретер, когато не е осъществимо цистоскопски – т.е. стентирание на малигнената обструкция.

Mortality (Смъртност)

Интраоперативна смъртност – 0%

Вътреболнична смъртност:

– За периода 1992–2008 г. е била 6 (5,6%) болни

– За периода 2009–2011 г. е била 11 (6,0%) болни

Следоперативна смъртност до 30тия ден :

6 (4,5%) болни

Преживяемост

Извършили сме оценка на общата преживяемост на болните с тазови екзентерации, оперирани в Първо Хирургично Отделение на Ута МБАЛ, София. Болните са разделени в две групи според условното разделяне на проучването на два периода – от 1992 до 2005 г. и от 2006 до 2011 година.

За периода 1992–2005 г. сме анализирали 71 болни с радикални тазови екзентерации, 31 болни с палиативни тазови екзентерации и 15 болни със само палиативни операции (Фигура 10).

Преживяемост за 71 болни с радикални тазови екзентерации:

12 месеца	37 болни – 52%
18 месеца	25 болни – 35%
24 месеца (2 години)	15 болни – 21%
48 месеца	13 болни – 18%
5 години	11 болни – 16%

Преживяемост за 31 болни с палиативни тазови екзентерации:

6 месеца	15 болни – 48%
12 месеца	8 болни – 26%
18 месеца	5 болни – 16%
24 месеца	3 болни – 10%

Преживяемост за 15 болни само с палиативни операции:

2 месеца	11 болни
4 месеца	4 болни
5 месеца	2 болни
6 месеца	2 болни

Фигура 10. Графично сравняване на преживяемостта на болни след радикална ТЕ спрямо болни след палиативна ТЕ спрямо болни след палиативни операции за периода 1992-2005г

За периода 2006–2011 г. сме провели отделно проучване за преживяемостта. Анализирали сме 122 болни с радикални тазови екзентерации, 59 болни с палиативни тазови екзентерации и 19 болни със само палиативни операции (Фигура 11).

Преживяемост за 122 болни с радикални тазови екзентерации:

12 месеца	59 болни – 48%
18 месеца	41 болни – 33%
24 месеца (2 години)	31 болни – 25%
48 месеца	27 болни – 22%
5 години	24 болни – 19,6%

Преживяемост за 59 болни с палиативни тазови екзентерации:

6 месеца	26 болни – 44%
12 месеца	19 болни – 32%

18 месеца	10 болни – 17%
24 месеца	4 болни – 7%
Преживяемост за 19 болни само с палиативни операции:	
2 месеца	13 болни
4 месеца	4 болни
5 месеца	2 болни
6 месеца	2 болни

Фигура 11. Графично сравняване на преживяемостта на болни след радикална ТЕ спрямо болни след палиативна ТЕ спрямо болни след палиативни операции за периода 2006 - 2011г

Сравнение на преживяемостта в двете наши проучвания

Какви са разликите в преживяемостта в тези две наши проучвания за двата различни периода 1992-2005г и 2006 - 2011г?

По отношение на радикалните тазови екзентерации, преживяемост 12 месеца е отчетена при 52% в първото и 48% във второто проучване (Фигура 12). По отношение на 5-годишната преживяемост, тя е 16% според първото и 19,6% според второто проучване (Фигура 13).

Фигура 12. Сравняване на 12-месечна преживяемост при болни с радикални ТЕ през първия и втория период на проучване.

Фигура 13. Сравняване на 5-годишната преживяемост при болни с радикални ТЕ през първия (само за 2001г) и втория период (само за 2006-2007г) на проучване.

Фигура 14. Графично сравняване на преживяемостта след радикални тазови екзентерации в проучванията за периодите 1992-2005г и 2006 - 2011г

Не се открива сигнификантна разлика в 12-месечната преживяемост на болните с радикални ТЕ през двата периода на проучване - 1992-2005г и 2006 - 2011г. (Фигура 12). Не се открива значителна разлика и в 5-годишната преживяемост при сравняване на двата периода на проучване, въпреки отбелязаното нарастване през втория период (Фигура 13). Графичното сравняване (Фигура 14) показва сходен ход на кривите на преживяемостта за двата периода.

По отношение на палиативните тазови екзентерации, преживяемост 12 месеца е отчетена при 26% в първото и 32% във второто проучване (Фигура 15). На 24-тия месец преживяемостта е 10% в първото и 7% във второто проучване (Фигура 16). При сравняване на двете величини се открива значителна разликата в 12-месечна преживяемост между второто и първото проучвания. При 24-месечната преживяемост се отбелязва снижение през периода 2006-2011г спрямо първия, като разликата също е значителна. И в двете проучвания няма преживяемост до 30 месеца.

Фигура 15. Сравняване на 12-месечна преживяемост при болни с палиативни ТЕ през първия и втория период на проучване.

Фигура 16. Сравняване на 24-месечна преживяемост при болни с палиативни ТЕ през първия и втория период на проучване.

Графичното сравняване (Фигура 17) показва сходен ход на кривите на преживяемостта без съществени различия в двата периода на проучване.

Фигура 17. Графично сравняване на преживяемостта след палиативни тазови екзентерации в проучвания за периодите 1992-2005г и 2006 - 2011г

Обсъждане

Много младата възраст е за сметка основно на цервикалните карциноми, но също така и на овариални карциноми и на GIST. Ректалните карциноми при изследваните болни се явяват след 42-годишна възраст. В старческа възраст сме извършвали задни тазови екзентерации по повод на авансирани карциноми на ректума.

Тазова екзентерация или палиация?

- Радикалната ТЕ може да доведе до 5-годишна преживяемост;
- Палиативната ТЕ има сигнификантно по-къса преживяемост, отколкото радикалната ТЕ;
- Палиативните операции имат още по-къса преживяемост;
- Публикуваната 5-годишна преживяемост след тазова екзентерация е в широки граници – от 23 до 61 процента. За нашите болни с радикална ТЕ е 16–19,6 процента. Това е в резултат от разширяването на индикациите за радикални ТЕ.
- Интраоперативната и постоперативната смъртност са ниски.
- Усложненията след ТЕ са многобройни като почти всеки болен проявява 1 усложнение, а 40-50% имат голямо усложнение, налагащо диагностични и терапевтични процедури.
- Усложненията (ако се появят някакви) могат да бъдат лимитиращ фактор за живота след ТЕ. Ние не можем да предскажем кой от болните ще има усложнения.
- Най-честите усложнения - уринарни, особено инфекции. Във втората група се наблюдава значителна намаляване на усложненията спрямо първата.

- Болните с палиативни ТЕ имат сигнификантно по-висок морбидитет и по-ниска преживяемост от радикалните.

- Ако няма животозастрашаващи усложнения, болният ще има полза от ТЕ, дори и от палиативната ТЕ.
- Качеството на живот е приемливо и добро за тези болни, които са без усложнения.
- Всички автори докладват за понижаване на качеството на живот, което е по-изразено при болните с тотални ТЕ. Нашите болни са се съгласили с намаленото качество на живот след ТЕ и са приели живота с двете стоми.

- И при двете стратегии на лечение – ТЕ или палиативна операция – се извеждат стоми, но при ТЕ се отстранява туморът.

Бъдещето на болните с ТЕ

- Бъдещето на болните с ТЕ се определя главно от:
- Радикалността на извършената екзентерация – отстраняване на тумора с чисти резекционни граници; осъществен клирънс на всички лимфни колектори; не се откриват данни за далечни метастази.
 - Наличието на усложнения – малки или големи.
 - Данни за локален рецидив или далечна дисеминация.

Кой е идеалният болен с ТЕ ?

Идеалният случай, при който се очертава най-благоприятна прогноза за болния, е, когато:

- 1/ При ТЕ се отстранява **централно разположен** тазов **карцином** без дисеминация в лимфните колектори или в далечни органи.

- 2/ Извършена е била **радикална ТЕ** - с чисти резекционни граници.
- 3/ **Няма** данни за главни ранни или късни **усложнения**.
- 4/ **Не** са се развили **рецидив или метастази** след ТЕ.

Заклучение

Тъй като ТЕ е единственият по-радикален метод за лечение на разпространения тазов карцином, тя заема главното място в комплексната терапия.

Главните фактори, определящи бъдещето на болните с ТЕ, са видът на операцията - радикални / палиативни ТЕ; следоперативните усложнения; рецидивите.

Постоперативният морбидитет зависи от вида на операцията и лимитира преживяемостта.

Уринарните инфекции са най-честото усложнение, което най-сигнификантно повлиява прогнозата и бъдещето на болните с ТЕ.

Болните с палиативни ТЕ имат сигнификантно по-висок морбидитет и по-ниска преживяемост от тези с радикална ТЕ.

Литература

1. C. J. Gannon, J. S. Zager, G. J. Chang, B. W. Feig, C. G. Wood, J. M. Skibber, M. A. Rodriguez-Bigas. *Pelvic exenteration affords safe and durable treatment for locally advanced rectal carcinoma*. Annals of Surgical Oncology. 14(6): 1870–7, 2007 Jun.
2. A. Husain, N. Teng. *Pelvic exenteration*. eMedicine. January 31, 2003.
3. T. Kasamatsu, T. Onda, T. Yamada, R. Tsunematsu. *Clinical aspects and prognosis of pelvic recurrence of cervical carcinoma*. International Journal of Gynaecology & Obstetrics. 89(1): 39–44, 2005 Apr.
4. L. Ungar, L. Palfalvi, Z. Novak. *Primary pelvic exenteration in cervical cancer patients*. Gynecol Oncol. 2008, 111 (2 Suppl): S9-S12
5. F. T. J. Ferenschild, M. Vermaas, C. Verhoef et al. *Total pelvic exenteration for primary and recurrent malignancies*. World Journal of Surgery, vol. 33, no. 7, pp. 1502–1508, 2009.
6. S. Marnitz, C. Kohler, M. Muller, K. Behrens, K. Hasenbein, A. Schneider. *Indications for primary and secondary exenterations in patients with cervical cancer*. Gynecologic Oncology. 103(3): 1023–30, 2006 Dec.
7. A. Husain, J. Curtin, C. Brown, D. Chi, W. Hoskins, E. Poynor, K. Alektiar, R. Barakat. *Continent urinary diversion and low-rectal anastomosis in patients undergoing exenterative procedures for recurrent gynecologic malignancies*. Gynecol Oncol. 2000; 78(2): 208–11.
8. G. Houvenaeghel, L. Lelievre, M. Buttarelli, J. Jacquemier, X. Carcopino, P. Viens, L. Gonzague-Casabianca. *Contribution of surgery in patients with bulky residual disease after chemoradiation for advanced cervical carcinoma*. European Journal of Surgical Oncology. 33(4): 498–503, 2007 May.
9. M. Vermaas, F. T. Ferenschild, C. Verhoef, J. J. Nuytens, A.W. Marinelli, T. Wiggers, W. J. Kirkels, A. M. Eggermont, J. H. de Wilt. *Total pelvic exenteration for primary locally advanced and locally recurrent rectal cancer*. European Journal of Surgical Oncology. 33(4): 452–8, 2007 May.
10. К. Зарков. *Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз, 2017*. Издателство В Траянов, София.
11. N. Teng. *Pelvic Exenteration*. eMedicine. March 2011.
12. G. Mitulescu, C. Ungureanu, G. Gluck, C. Stingu, D. Mitulescu, D. Stănculeanu, O. Sgarbură, D. Tulbure, I. Popescu. *Exenterația pelvină totală în tratamentul cancerului pelvin avansat*. Chirurgia București. 2007; 2, 102: 143–154.
13. C. Markus, R. Fleisch, T. Daniel, W. Janni. *The place of pelvic exenteration as a cytoreductive procedure in advanced gynaecologic malignancies*. – In: Cytoreductive Surgery in Gynecologic Oncology: A Multidisciplinary Approach, 2010: 179–200.
14. C. A. Finlayson, B. L. Eisenberg. *Palliative Pelvic Exenteration: Patient Selection and Results*. Oncology (Williston. Park) 1996;10(4): 479–84.
15. W. M. McCullough, W. A. Nahhas. *Palliative pelvic exenteration-futility revisited*. Gynecol Oncol 27: 97–103, 1985.
16. R. A. Lawhead, D. G. C. Clark, D. H. Smith, V. K. Pierce, J. L. Lewis. *Pelvic exenteration for recurrent or persistent gynaecologic malignancies: a 10-year review of the Memorial-Sloan-Kettering Cancer Center experience (1972–1981)*. Gynecol Oncol. 1989; 33: 279–282

17. B. Miller, M. Morris, F. Rutledge, M. F. Mitchell, E. N. Atkinson, T. W. Burke et al. *Aborted exenterative procedures in recurrent cervical cancer*. *Gynecol Oncol*. Jul 1993; 50(1): 94–9.
18. P. J. Deckers, C. Olsson, L. A. Williams, P. J. Mozden. *Pelvic exenteration as palliation of malignant disease*. *Am J Surg*. 1976 Apr; 131(4): 509–515.
19. S. Marnitz, S. Dowdy, M. Lanowska, A. Schneider, K. Podratz, C. Köhler. *Exenterations 60 Years after first description; Results of a survey among US and German gynecologic oncology centers*. *International Journal of Gynecological Cancer*, vol. 19, no. 5, pp. 974–977, 2009.
20. M. A. Penalver, R. Angioli, R. Mirhashemi, R. Malik. *Management of early and late complications of ileocolonic continent urinary reservoir (Miami pouch)*. *Gynecol Oncol*. 1998; 69(3): 185–91.
21. F. N. Rutledge, J. P. Smith, J. T. Wharton, A. G. O'Quinn. *Pelvic exenteration: analysis of 296 patients*. *Am J Obstet Gynecol* 1977, Dec 15; 129(8): 881–92.
22. J. N. Wiig, J. P. Poulsen, S. Larsen, M. Braendengen, H. Waehre, K. E. Giercksky. *Total pelvic exenteration with preoperative irradiation for advanced primary and recurrent rectal cancer*. *European Journal of Surgery*. 168(1): 42–8, 2002.
23. D. Pandey, S. Zaidi, V. Mahajan, R. Kannan. *Pelvic exenteration: a perspective from a regional cancer center in India*. *Indian Journal of Cancer*. 41(3): 109–14, 2004 Jul-Sep.
24. M. A. Teran-Porcayo, I. Zeichner-Gancz, R. A. del-Castillo, A. Beltran-Ortega, G. Solorza-Luna. *Pelvic exenteration for recurrent or persistent cervical cancer: experience of five years at the National Cancer Institute in Mexico*. *Medical Oncology*. 23(2): 219–23, 2006.
25. A. H. Poletto, A. Lopes, A. L. Carvalho, E. A. Ribeiro, R. A. Vieira, B. M. Rossi, S. Aguiar, Jr., G. C. Guimaraes, F. de O. Ferreira, W. T. Nakagawa. *Pelvic exenteration and sphincter preservation: an analysis of 96 cases*. *Journal of Surgical Oncology*. 86(3): 122–7, 2004 Jun 1.
26. C. S. Awtrey, M. G. Cadungog, M. M. Leitao, K. M. Alektiar, C. Aghajanian, A. J. Hummer, R. R. Barakat, D. S. Chi. *Surgical resection of recurrent endometrial carcinoma*. *Gynecologic Oncology*. 102(3): 480–8, 2006 Sep.
27. D. M. Kecmanovic, M. J. Pavlov, P. A. Kovacevic, A. V. Sepetkovski, M. S. Ceranic, A. B. Stamenkovic. *Management of advanced pelvic cancer by exenteration*. *European Journal of Surgical Oncology*. 29(9): 743–6, 2003 Nov.
28. Y. H. Ho, C. Cheng, S. K. Tay. *Total pelvic exenteration: results from a multispecialty team approach to complex cancer surgery*. *International Surgery*. 86(2): 107–11, 2001 Apr-Jun.
29. Y. Nakafusa, T. Tanaka, M. Tanaka, Y. Kitajima, S. Sato, K. Miyazaki. *Comparison of multivisceral resection and standard operation for locally advanced colorectal cancer: analysis of prognostic factors for short-term and long-term outcome*. *Diseases of the Colon & Rectum*. 47(12): 2055–63, 2004 Dec.
30. H. Ike, H. Shimada, S. Yamaguchi, Y. Ichikawa, S. Fujii, S. Ohki. *Outcome of total pelvic exenteration for primary rectal cancer*. *Diseases of the Colon & Rectum*. 46(4): 474–80, 2003 Apr.
31. E. Azria, P. Morice, C. Haie-Meder, A. Thoury, P. Pautier, C. Lhomme, P. Duvillard, D. Castaigne. *Results of hysterectomy in patients with bulky residual disease at the end of chemoradiotherapy for stage IB2/II cervical carcinoma*. *Annals of Surgical Oncology*. 12(4): 332–7, 2005 Apr.
32. L. Stocchi, H. Nelson, D. J. Sargent, D. E. Engen, M. G. Haddock. *Is en-bloc resection of locally recurrent rectal carcinoma involving the urinary tract indicated?* *Annals of Surgical Oncology*. 13(5): 740–4, 2006 May.
33. G. L. Goldberg, P. Sukumvanich, M. H. Einstein, H. O. Smith, P. S. Anderson, A. L. Fields. *Total pelvic exenteration: the Albert Einstein College of Medicine/Montefiore Medical Center Experience (1987 to 2003)*. *Gynecologic Oncology*. 101(2): 261–8, 2006 May.
34. J. Oledzki, M. Chwaliski, W. Rogowski, R. Sopylo, M. P. Nowacki. *Total cystectomies in the surgical treatment of rectal cancer with prior chemoradiation: analysis of postoperative morbidity and survival*. *International Journal of Colorectal Disease*. 19(2): 124–7, 2004 Mar.
35. R. Angioli, P. Panici, R. Mirhashemi, L. Mendez, G. Cantuaria, S. Basile, M. Penalver. *Continent urinary diversion and low colorectal anastomosis after pelvic exenteration. Quality of life and complication risk*. *Critical Reviews in Oncology-Hematology*. 48(3): 281–5, 2003 Dec.
36. C. Lopez-Graniell, R. Dolores, L. Cetina, A. Gonzalez, D. Cantu, J. Chanona, J. Uribe, M. Candelaria. *Pre-exenterative chemotherapy, a novel therapeutic approach for patients with persistent or recurrent cervical cancer*. *BMC Cancer*. 5: 118, 2005.
37. D. Wydra, J. Emerich, S. Sawicki, K. Ciach, A. Marciniak. *Major complications following exenteration in cases of pelvic malignancy: a 10-year experience*. *World Journal of Gastroenterology*. 12(7): 1115–9, 2006 Feb 21.
38. D. Wydra, J. Emerich, K. Ciach, M. Dudziak, A. Marciniak. *Surgical pelvic packing as a means of controlling massive intraoperative bleeding during pelvic posterior exenteration – a case report and review of the literature*. *International Journal of Gynecological Cancer*. 14(5): 1050–4, 2004 Sep-Oct.

39. K. D. Hatch, M. S. Gelder, S. J. Soong, V. V. Baker, H. M. Shingleton. Pelvic exenteration with low rectal anastomosis: survival, complications, and prognostic factors. *Gynecol Oncol.* 1990; 38(3): 462–7.
40. M. Hockel, N. Dornhofer. *Pelvic exenteration for gynaecological tumours: achievements and unanswered questions.* *Lancet Oncology.* 7(10): 837–47, 2006 Oct.
41. O. Turrini, J. Guiramand, V. Moutardier, F. Viret, D. Mokart, A. Madroszyk, B. Lelong, T. Bege, J. L. Blache, G. Houvenaeghel, J. R. Delpero. *Perineal small bowel fistula after pelvic exenteration for cancer: technical guidelines for perineal fistula.* *Annals of Surgical Oncology.* 13(12): 1622–6, 2006 Dec.
42. M. J. Lopez, P. Luna-Perez. *Composite pelvic exenteration: is it worthwhile?* *Annals of Surgical Oncology.* 11(1): 27–33, 2004 Jan.
43. J. T. Kakuda, J. P. Lamont, D. Z. Chu, I. B. Paz. The role of pelvic exenteration in the management of recurrent rectal cancer. *American Journal of Surgery.* 186(6): 660–4, 2003 Dec.
44. H. S. Chen, S. M. Sheen-Chen. *Total pelvic exenteration for primary local advanced colorectal cancer.* *World Journal of Surgery.* 25(12): 1546–9, 2001 Dec.
45. M. A. Penalver, G. Barreau, B. U. Sevin, H. E. Averette. *Surgery for the treatment of locally recurrent disease.* *J. Natl Cancer Inst Monogr.* 1996; (21): 117–22.
46. J. Boey, J. Wong, G. B. Ong. *Pelvic exenteration for locally advanced colorectal carcinoma.* *Ann Surg.* 1982 April; 195(4): 513–518.

2.11 СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АНАЛНИ ФУСТУЛИ

Г. Иванов, В. Игнатов, Н. Колев, А. Тонев, Т. Кирилова, Д. Петров, Щерев, А. Златаров, М. Хадживели, Д. Димов, Б. Андонов, К. Иванов
Първа клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Катедра по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна

Аналната фистула представлява хронично заболяване на аналния канал. То може да възникне спонтанно или при наличие на перианален абсцес. Целта на лечение е да се премахне фистулата и да не се допуска рецидив на състоянието при съхраняване функционалността на сфинктерния апарат. Неусложнените или ниски анални фистули могат да бъдат премахнати чрез фистулотомия, като се наблюдават отлични резултати от лечението. Предизвикателство пред хирурга представляват усложнените анални фистули, за които все още не е наложен „златен стандарт“—при лечението. През последните години се наблюдава въвеждането на различни оперативни методи, чиято основна цел е запазването на сфинктерния апарат при минимална травма за пациента. Съществуват 12 различни оперативни интервенции за лечение, като най-разпространените процедури са: Endorectal advancement flap (EAF); Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT); Fibrin sealants and fistula plug; Fistula tract Laser closure (FiLAC); Adipose-derived stem cells (ASC); Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). От изброените техники за лечението на усложнените анални фистули все още не се откроява най-добрия метод за лечение, която да се наложи като „Златен стандарт“—Целта на това проучване е да презентира съвременното лечение при анални фистули и резултатите от приложението им.

CURRENT TREATMENT FOR ANAL FISTULA

G. Ivanov, V. Ignatov, N. Kolev, A. Tonev, T. Kirilova, D. Petrov, Shterev, A. Zlatarov, M. Hadzhveli, D. Dimov, B. Andonov, K. Ivanov

*First Clinic of Surgery, St. Marina University Hospital – Varna,
 Department of General and Operative Surgery, Medical University – Varna*

Anal fistula is a chronic anal canal disorder. It may occur spontaneously or in the presence of a perianal abscess. The purpose of her treatment is to remove the fistula without recurrence of the condition. An important principle in its treatment is to preserve the functionality of the sphincter. Uncomplicated or low anal fistulae can be removed by fistulotomy, with excellent treatment outcomes. The challenge of the surgeon is complicated anal fistulas, for which no "gold standard" has yet been imposed in their treatment. In recent years, various surgical interventions have been observed, with the main goal of maintaining the sphincter with minimal trauma to the patient. There are 12 different surgical interventions for treatment, and the most common procedures are: Endorectal advancement flap (EAF); Ligation of the intersphincteric fistula tract (LIFT); Fibrin sealants and fistula plug; Fistula tract Laser closure (FiLAC); Adipose-derived stem cells (ASC); Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT). From this techniques for treatment of complicated anal fistulas still not yet stands out the best method of treatment which to be established as the "Gold Standard". The aim of this study is to present newest treatment for anal fistulas and the applying of new technologies.

ВЪВЕДЕНИЕ: Аналните фистули са едно от най-честите аноректални заболявания с честота 8.6-10/100000 годишно с вариации в различните страни от Европейския съюз [1] [2]. Историческата медицинска литература представя значителните предизвикателства в лечението на фистулите от 400 г. пр.н.е., когато Хипократ описва фистулотомия и използването на набор от конски косми [3]. Хирургията остава дефинитивния терапевтичен подход, въпреки че може да е сериозно предизвикателство за хирурга. Сложността на аналната фистула обяснява наличието на различни хирургични техники описани в литературата [4]. Всички тези техники са разработени по същите фундаментални принципи на лечение включващи внимателна идентификация на анатомията на фистулния ход, адекватен дренаж и обединяване на фистулните ходове, внимателно затваряне на вътрешния отвор, избягване на напрежение, исхемия, некрози и абсцидиране в областта [5]. Описани са няколко сфинктерсъхраняващи техники като алтернативен подход в лечението на аналните фистули: Advancement Flap Procedures (AFP), Fibrin Glue Sealants (FGS), Anal Collagen Plugs (ACP) и Ligation of Intersphincteric Fistula Tract procedures (LIFT). Първоначалните доклади за тези техники показват отлични резултати. Въпреки това по-скорошни проучвания не показват позитивни ранни резултати. Настоящото проучване е предназначено да оцени възприемането и използването както и успеваемостта на изброените по-горе техники въз основа на тяхната еволюция във времето.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Направихме проучване на данните в Pubmed на всички проучвания и доклади за лечението на аналните фистули от 1990 до 2017 година. Използвани термини в търсенето бяха: Advancement Flap Procedures (AFP), Fibrin Glue Sealants (FGS), Anal Collagen Plugs (ACP) and Ligation of Intersphincteric Fistula Tract procedures (LIFT). Използвахме следните параметри за събиране на данни: първият автор, годината на публикуване, характеристиките на популацията на проучването, дизайнът на проучването, общият брой пациенти и общият брой операции, извършени във всяко проучване, резултатите в успех на процедурите - AFP, FGS, ACP, LIFT. Проучихме следните резултати от всички доклади: Процент на успеваемост (скорост на възстановяване, определена от главните автори на всяко проучване) и степен на приложение (брой пациенти, претърпели специфична процедура във всяко проучване) на процедурите AFP, FGS, ACP и LIFT.

Анализ на проучванията докладващи резултатите от AFP

Разгледани са 40 проучвания с общ брой пациенти 2333. Успеваемостта при AFP варира между 20% до 100%. Успеваемостта и прилагаността на AFP показват спад с времето, както е показано на Фигура 1А, Б, В. Броят на пациентите включени във всяко проучване не повлия на успеваемостта ($p=0.087$). Въпреки това, времето за всяко проучване ($p=0.01$) и годините изминали от първото проучване ($p=0.027$) са статистически значими.

Анализ на проучванията докладващи резултатите от FGS

Разгледани са 31 проучване, в които са включени 871 пациенти. Успеваемостта при пациентите с FGS варира от 0% до 86%. Успеваемостта на FGS показва тенденция за спад във времето. (фиг. 2А) Въпреки това прилагаността се запазва (фиг. 2Б). Продължителността на изследването е единствената значима променлива ($p=0.02$) отразявайки се на успеваемостта на FGS

Анализ на проучванията докладващи резултатите от LIFT

Общо 759 пациента включени в 19 проучвания с LIFT. Успеваемост варираща от 51% до 94%. Фигура 3А, Б, В показват, че дори прилагането да се увеличава с времето успеваемостта остава една и съща с времето. Продължителността на проучванията и времето преминало от първото проучване не са статистически значими за успеваемостта на LIFT.

Анализ на проучванията докладващи резултатите от АСР

Общо 1641 пациенти включение в 43 проучвания. Успеваемостта варира от 14% до 100% с тенденция на спад във времето както е показано на фиг. 4А, Б и С. Времетраенето на проучванията, проучените пациенти и времето от първото проучване са статистически значими.

ДИСКУСИЯ

АФР техниката е базирана на три основни принципа: правилна анатомична идентификация на фистулния ход, адекватен дренаж, обединяване на фистулните ходове и затваряне на вътрешния отвор. В литературата се съобщават разнообразни резултати след приложението на тази техника. Soltani and Kaiser докладват успеваемост при 81% от пациентите с криптогландуларни фистули и 64% успеваемост при анални фистули при болест на Крон. При 0% до 35% е наблюдавания реит на пациентите с инконтиненция с общ среден процент от 13.3% за криптогландуларни фистули и 9.4% при пациентите с фистули на базата на болест на Крон [6]. Ortiz и сътрудници съпоставят АФР и АСР при лечението на криптогландуларните фистули. След една година се установяват рецидиви при 80% от пациентите (12/15) лекувани с АСР сравнено с 12.5% при пациентите (2/16) лекувани с АФР [7]. В едно двойно сляпо мултицентрично рандомизирано проучване на van Koperen и сътрудници, наблюдаваната честота на рецидиви е 71% ($n=22$) в групата на АСР и 52% ($n=15$) в групата на пациентите претърпели АФР процедура [8]. Не се установява статистически значима разлика по отношение на постоперативна болка, пред- и постоперативна степен на инконтиненция и качество на живот. Muhlman и сътрудници демонстрират че изборът на типа на оперативната интервенция АСР или АФР не води до промяна лошата степен на зарастване при около една трета от пациентите във всяка група [9]. Прави впечатление, лошите резултати в Азия, Австралия и Северна Америка, в сравнение с наблюдаваните резултати в Европа. Докладваната честота на нарушена континенция след АФР варира между 8 и 35 процента. Предполага се, че използването на влакна от вътрешния анален сфинктер, което е необходимо за да се осигури здравина на флапа, допринася за нарушаване на континенцията [10].

Техниката на лечение с фибриново лепило на перианалните фистули се счита за проста, безопасна и безболезнена. Поради това, в миналото този метод е бил много популярен, но в последните години се докладват лоши дългосрочни резултати [11-13]. Abel and Hjordrup публикуват първите доклади в началото на 90-те години [14, 15]. Те съобщават 60% и 52% успеваемост и подчертават значението на кюретажа, за да се отстрани всичката грануляционна тъкан. В литературата са докладвани различни фибринови лепила. Проучване на Park и сътрудници не показва значими разлики в групата от 43 пациенти, лекувани с тъканно фибриново лепило в сравнение с тези лекувани с автоложно фибриново лепило [16]. Basillari и сътрудници показват положителни резултати при 71,4% само с едно третиране и 90,2% след повече от третиране на фистулата, използвайки цианоакрилатно лепило (N-бутил-2-цианоакрилат и метакрилоксисулфолан). През 1998 г. Tisseel докладва успех от 33% -74% [17-19]. Beriplast (Aventis Behring, Sussex, Великобритания) има успешни резултати в 63% до 74% [15, 20]. В литературата има само две рандомизирани контролирани проучвания, сравняващи конвенционалното хирургично лечение срещу FGS, където степента на зарастване е по-висока в първата група ($p = 0,68$), а степента на инконтиненция е много ниска в групата на FGS ($p = 0,08$), Освен това,

използването на FGS в комбинация с интраадхезивни антибиотици не подобрява скоростта на заздравяване ($p = 0.65$) [21]. Naim съобщава, че краткосрочният успех на FGS при лечението на криптогенни фистули е предсказуем за дългосрочно излекуване, но една четвърт от лекуваните в краткосрочен план има вероятност да развият повтарящи се симптоми впоследствие [22]. Данните показват, че фибриновото лепило не винаги действа, защото или изпада, след като се съсирва, или е вероятно е неподходящ биоматериал за лечение на фистули. Успеваемостта фибриново лепило показва влошаване във времето във всичките три анализирани географски региона: Европа, Северна Америка.

Rojanasakul [23] от Тайланд съобщава за успех от 94,4% за процедурата LIFT през 2007 г. Aboulian съобщава за първично зарастване при 69% [24] а проучване на Shanwani 82% [25] и Bleier 57% [26]. Едно от основните предимства на процедурата LIFT е запазването на сфинктерния механизъм и ниските нива на инконтиненция. Въпреки това, истинското сравнение и предимство на процедурата LIFT може да не са ясни, докато не се извършат по-големи проспективни рандомизирани проучвания. Честотата на приложение на метода се е увеличила като цяло.

АСР показва степен на успех, вариращ от 14% до 100% в различни проучвания. АСР е безопасен метод е показващ нисък процент на заболяемост и няма нарушаване на сфинктерния апарат. Външният отвор може да бъде оставен отворен, за да се осигури дрениране на възпалителния ексудат. Ниският риск от миграция на плъга се дължи на платформата, която улеснява прикрепването му към вътрешния отвор. Порестата му структура улеснява дренажа, като по този начин намалява риска от образуване на абсцес. Изследванията, публикувани досега, обаче са само кохортни проучвания и главно ретроспективни случаи. Процентът на разместване на плъга варира от 4-41%. При пациенти с множество фистулни канали обикновено има един вътрешен отвор и множество външни отвори. Затова плъгът се поставя в най-дългият фистулен отвор [27]. Успех в лечението с този метод е постигнат средно в 56%, като варира между 15% -85%, като се използва Biodesign® Surgisis® със средно проследяване от 211 дни (диапазон: 30-730 дни) [27-34]. Позитивните резултати при всички процедури са вариабилни. Няма еднозначност в периода на проследяване при отделните методи. Изследваната популация в различните проучванията включва пациенти с прости или комплекси фистули, първични или вторични фистули, транссфинктерни или ректовагинални фистули, фистули с криптогландуларен произход или такива при болест на Крон. В допълнение се наблюдава значителна хетерогенност с липса на методология в проучванията относно подготовката на червото за оперативна интервенция, следоперативно приложение на антибиотици, и грижа за оперативната рана както и нива на физическа активност. Тези недостатъци правят сравненията на резултатите трудни и поставят ключов въпрос относно селекцията на пациентите: кой реално има полза от всяка техника?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Необходимо да се постигне консенсус, като се определят видовете фистули, хомогенността на изследваните групи, време на излекуване, инконтиненция, продължително проследяване и честота на рецидивирание след операцията. Необходимо е да се извърши рандомизирано контролирано проучване, сравняващо фистулотомията, фистулектомията AFP FGS, LIFT и АСР с еднаква структура на резултатите от проучването, ще бъде полезно за сравняване на техниките, за да се даде възможност за вземане на решение за най-подходящото лечение.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Zanotti, C., et al., An assessment of the incidence of fistula-in-ano in four countries of the European Union. *Int J Colorectal Dis*, 2007. 22(12): p. 1459-62.
2. Sainio, P., Fistula-in-ano in a defined population. Incidence and epidemiological aspects. *Ann Chir Gynaecol*, 1984. 73(4): p. 219-24.
3. Malik, A.I. and R.L. Nelson, Surgical management of anal fistulae: a systematic review. *Colorectal Dis*, 2008. 10(5): p. 420-30.
4. Westerterp, M., et al., Anal fistulotomy between Skylla and Charybdis. *Colorectal Dis*, 2003. 5(6): p. 549-51.
5. Jarrar, A. and J. Church, Advancement flap repair: a good option for complex anorectal fistulas. *Dis Colon Rectum*. 54(12): p. 1537-41.

6. Soltani, A. and A.M. Kaiser, Endorectal advancement flap for cryptoglandular or Crohn's fistula-in-ano. *Dis Colon Rectum*. 53(4): p. 486-95.
7. Ortiz, H., et al., Randomized clinical trial of anal fistula plug versus endorectal advancement flap for the treatment of high cryptoglandular fistula in ano. *Br J Surg*, 2009. 96(6): p. 608-12.
8. van Koperen, P.J., et al., The anal fistula plug treatment compared with the mucosal advancement flap for cryptoglandular high transsphincteric perianal fistula: a double-blinded multicenter randomized trial. *Dis Colon Rectum*. 54(4): p. 387-93.
9. Muhlmann, M.D., et al., Complex anal fistulas: plug or flap? *ANZ J Surg*. 81(10): p. 720-4.
10. Athanasiadis, S., et al., The direct closure of the internal fistula opening without advancement flap for transsphincteric fistulas-in-ano. *Dis Colon Rectum*, 2004. 47(7): p. 1174-80.
11. Zmora, O., et al., Prospective, multicenter evaluation of highly concentrated fibrin glue in the treatment of complex cryptogenic perianal fistulas. *Dis Colon Rectum*, 2005. 48(12): p. 2167-72.
12. Tinay, O.E. and A.A. El-Bakry, Treatment of chronic fistula-in-ano using commercial fibrin glue. *Saudi Med J*, 2003. 24(10): p. 1116-7.
13. Buchanan, G.N., et al., Efficacy of fibrin sealant in the management of complex anal fistula: a prospective trial. *Dis Colon Rectum*, 2003. 46(9): p. 1167-74.
14. Abel, M.E., et al., Autologous fibrin glue in the treatment of rectovaginal and complex fistulas. *Dis Colon Rectum*, 1993. 36(5): p. 447-9.
15. Hjortrup, A., F. Moesgaard, and J. Kjaergard, Fibrin adhesive in the treatment of perineal fistulas. *Dis Colon Rectum*, 1991. 34(9): p. 752-4.

2.12 РОЛЯ НА 18F-FDG ПЕТ/СТ ПРИ РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

*Б. Чаушев¹, В. Игнатов², Н. Колев², Д. Петров², Щ. Щерев², А. Златаров², Т. Кирилова², Г. Иванов²,
Д. Димов², А. Тонев², Г. Валентинов², К. Иванов²*

1 - Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия, УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна

2 – Първа клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – гр. Варна

Колоректалния карцином (КРК) е третото по честота онкологично заболяване и четвъртата водеща причина за смърт в световен мащаб. КРК е второто по-честота на разпространение заболяване при мъжете след рака на белия дроб, а при жените след рака на млечната жлеза. Приблизително 30% от случаите на колоректален карцином се установяват в сигмата, 25% в ректума и 25% в цекум и колон асценденс. Позитронноемисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) е хибридна изобразяваща техника, която комбинира компютърната томография и позитронноемисионната томография.

Методът осигурява анатомична (КТ) и функционална информация (ПЕТ), използваща най-често глюкозен аналог 2-[18F] fluoro-2-deoxy D-glucose (FDG) и визуализира метаболитните изменения в туморните клетки. Въвеждането на 18F-FDG ПЕТ/КТ в лечебно-диагностичният алгоритъм при пациенти с карцином на ректума променя избора на лечение, редуцира неуспешните операции и подобрява изхода от болестта. Посредством 18F-FDG ПЕТ/КТ могат ясно да бъдат дефинирани границите на метаболитно активен тумор и да бъде планирано лечение. Основна насока в приложение на ПЕТ/КТ е в предоперативното стадиране на пациенти с карцином на ректума за установяване на рецидив при високи стойности на карциоембрионалния антиген (СЕА) и оценка на резидуална туморна маса след проведено лечение.

Методът е със значително по-висока сензитивност и специфичност спрямо компютърната томография и магнитно резонансната томография. 18F-FDG ПЕТ/КТ е надежден метод за стадиране, рестадиране и оценка ефекта от проведено лечение и променя лечебния алгоритъм на пациентите с карцином на ректума.

ROLE OF 18F-FDG PET / CT IN RECTAL CARCINOM

B. Chaushev¹, V. Ignatov², N. Kolev², D. Petrov², S. Shterev², A. Zlatarov², T. Kirilova², G. Ivanov², D. Dimov², A. Tonev², G. Valentinov², K. Ivanov²

1 - Clinic of Nuclear Medicine and Metabolic Therapy, University hospital —“Marina”- Varna

2 – First clinic of surgery, University hospital —“Marina”- Varna

Colorectal carcinoma (CRC) is the third most common oncological disease and the fourth leading cause of death worldwide. CRC is the second most prevalent disease in men after lung cancer and in women after breast cancer. Approximately 30% of cases of colorectal cancer occur in the sigma, 25% in the rectum, and 25% in the cecum and colon ascendens. Positron emission tomography with computed tomography (PET / CT) imaging is a hybrid technique that combines computed tomography and positron emission tomography.

The method provides anatomical (CT) and functional information (PET) using the most common glucose analogue of 2- [18F] fluoro-2-deoxy D-glucose (FDG) and visualizes metabolic changes in tumor cells. The introduction of 18F-FDG PET / CT in the treatment-diagnostic algorithm in patients with rectal carcinoma changes the choice of treatment, reduces unsuccessful operations and improves the outcome of the disease. By 18F-FDG PET / CT can be clearly defined boundaries of metabolically active tumor, and be scheduled radiotherapy. The main guideline in PET / CT is in preoperative staging of patients with rectal carcinoma to detect relapse at high CAB values and to assess residual tumor mass after treatment.

The method has significantly higher sensitivity and specificity than computed tomography and magnetic resonance tomography. 18F-FDG PET / CT is a reliable method for staging, restoring and evaluating the effect of treatment and changing the healing algorithm of patients with rectal carcinoma.

ВЪВЕДЕНИЕ

Колоректалния карцином (КРК) е третото по честота онкологично заболяване и четвъртата водеща причина за смърт в световен мащаб. КРК е второто по-честота на разпространение заболяване при мъжете след рака на белия дроб, а при жените след рака на млечната жлеза и карцинома на белия дроб.(1) Приблизително 30% от случаите на колоректален карцином се установяват в сигмата, 25% в ректума и 25% в цекум и колон асценденс.(2) Точното стадиране е от изключително значение за прогнозата и избора на терапевтично поведение при всеки един пациент.(3) Най-важните фактори свързани с предоперативното стадиране при КРК включват – определяне на степента на инвазия на тумора в чревната стена, наличие или отсъствие на метастатични лезии в регионалните лимфни възли, ангажиране на органи по съседство и наличие на далечни метастази. Всички тези фактори са определящи при избора на терапевтично поведение – локална ексцизия, радикална операция, неoadювантна или адювантна химиотерапия, лъчелечение или насочване на пациента за палиативни грижи.(4-6)

Стадиране на ректален карцином

Стадирането на ректалния карцином включва мултимодален подход от конвенционални образни изследвания – Ендоректална ехография (ЕРЕ), Компютърна Томография (КТ) и Магнитно Резонансна Томография (МРТ). (7)

При определяне на T – стадия при ректален карцином точността на ЕРЕ за определяне на локалната туморна инвазия варира от 80 – 95%. Основен недостатък е надценяване на T2, тъй като не може да се прецени дали неравните външни очертания на ректалната стена се дължат на перитуморно възпаление или на трансмурална туморна инфилтрация. От друга страна, невъзможността да се

открие микроскопска малигнена инфилтрация може да доведе до подценяване на стадия. При определяне на N – стадия точността на методът варира от 60% до 83% (8)

Значението на КТ изследване за откриване на колоректален карцином (КРК) е малко. Точността за предоперативно локално стадиране варира между 48% и 77%.

При определяне на N – стадия точността за откриване на уголемени лимфни възли е над 80%. Поради невъзможност за разграничаване на тумор-ангажирани от неангажирани уголемени лимфни възли поради значим процент на метастази в лимфни възли с размер > 10 mm точността не надвишава 77%. (9)

КТ има високи диагностични възможности при диагностиката на белодробни и чернодробни метастази от ректален карцином.

МРТ я е рутинен метод за изследване на болести на малкия таз като по-високото магнитно поле осигурява по-висока пространствена и тъканна разделителна способност на метода. За целите на диагностика и локално стадиране на ректалния карцином може да се приложи магнитнорезонансна колонография (МРК). С високата си тъканна разделителна способност методът позволява детайлна морфологична оценка – наличие на туморна формация, размери, отношения към стената на червото и мезоректалната фасция, отношения към околните структури, усложнения, регионални лимфни възли. Според редица проучвания чувствителността и специфичността на МРК за установяване на ректален карцином варират от 87-91% и 100% респективно.

Точността на МРТ в предоперативно установяване на лимфни възли варира между 70 – 87%. МРТ има висока чувствителност 100% при диагностика на чернодробни метастази с размери над 10.0 mm и 90% при метастази с размери под 10.0 mm.(10)

18F-FDG PET/CT (Позитронно Емисионна Томография с Компютърна Томография.

Позитронноемисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) е хибридна изобразяваща техника, която комбинира компютърната томография и позитронноемисионната томография. Методът осигурява анатомична (КТ) и функционална информация (ПЕТ), използваща най-често глюкозен аналог 2-[18F] fluoro-2-deoxy D-glucose (FDG) и визуализира метаболитните изменения в туморните клетки. Въвеждането на 18F-FDG ПЕТ/КТ в лечебно-диагностичният алгоритъм при пациенти с карцином на ректума променя избора на лечение, редуцира неуспешните операции и подобрява изхода от болестта. Посредством 18F-FDG ПЕТ/КТ могат ясно да бъдат дефинирани границите на метаболитно активен тумор и да бъде планирано лъчелечение. Най-голямата трудност при провеждане на 18F-FDG ПЕТ/КТ при пациенти с колоректален карцином е наличието на физиологична активност в гастроинтестиналния тракт. Към момента не е напълно изяснена причината за повишеното натрупване на радионуклида 18F-FDG в червата. Според някои автори разликите в хистологията на чревните жлези в колон асценденс, колон десценденс, ректума и тънките черва може да бъде причина за разликата в регионалното натрупване на 18F-FDG и промяна в количествения маркер за оценка степента на натрупване на радионуклида (SUV). Мускулната активност с перисталтиката може да бъде още една причина за повишена активност в колона.(11)

Начално стадиране с 18F-FDG PET/CT при ректален карцином.

При начално стадиране провеждането на целотелесна 18F-FDG PET/CT установява в 95-100% интралуменната локализация на първичната туморна формация в ректума, както и едновременното с това открива далечни метастатични лезии. Фалшиво негативни образи могат да се установяват при муцинозните тумори и тубуловилозните аденоми.(12,13) Ангажирането на лимфните възли при ректален карцином е от голямо значение при определяне прогнозата на заболяването. Метаболитните промени често предхождат морфологичните промени позволяващи натрупването на 18F-FDG в лимфните възли с нормални размери. При определяне на N – стадия 18F-FDG PET/CT има чувствителност от 29 – 37 % и специфичност над 87%.(12,14)

Фиг.1 Стадиране при ректален карцином с 18F-FDG PET/CT

Инцидентно установяване на колоректален карцином

Физиологичното натрупване на 18F-FDG в червата е вариабилно и непредсказуемо, но обикновено е дифузно и сегментно без да се установяват морфологични промени на КТ образа, който е съставна част от PET/CT изследването. Фокално повишеното натрупване на радионуклида FDG в колона се среща при 2 – 3% от преминаващите PET/CT изследване, от тях 40 – 60% се представят с аденоматозен полип и такива в ранен стадий на КРК изискващи по нататъшно уточняване с колоноскопия.(15,16) Въпреки, че 18F-FDG има висока точност приблизително 90% при детекцията на полипи с големина > 13.0 мм, но неговата чувствителност при детекцията на малки полипи е по-малка от 24% и го прави неподходящ за скрининг и прекурсор на малигненост в колона.(17)

Детекция на рецидив при ректалния карцином

Приблизително при 30% от пациентите претърпяли оперативна интервенция по повод ректален карцином се очаква рецидив в първите две години от заболяването, както и повишение на стойностите на карциоембрионалният антиген (СЕА) като ранен индикатор за рецидив при приблизително 60% от пациентите.(18) При пациенти с повишени стойности на СЕА и негативни или неясни образи от конвенционални изследвания, 18F-FDG PET/CT има чувствителност 67 – 75% при установяване на рецидив. (19) 18F-FDG PET/CT има висока негативна предиктивност от 95 – 100% в тази ситуация.(19,20) Провеждането на 18F-FDG PET/CT трябва да се обсъжда при всички пациенти със съмнение за рецидив с високи стойности на СЕА и неубедителни данни от конвенционални изследвания за потвържаване на точната локализация и избор на последващи изследвания и лечение.

Фиг.2 ^{18}F -FDG PET/CT при локален рецидив на ректален карцином с метастази в бял дроб, черен дроб и кости

Оценка на пресакрални маси след проведена терапия

Повечето пациенти развиват фиброзни маси в пресакралното пространство след проведена оперативна интервенция или лъчелечение при ректален карцином вследствие на което е трудно разграничаването на локален рецидив от доброкачествени изменения от проведени конвенционални образни изследвания. При тези пациенти се очаква локален рецидив в 20 – 30% от случаите три години след проведена оперативна интервенция.(21) При предполагаем локален рецидив 18F-FDG PET/CT може да разграничи доброкачествена от малигнена пресакрална маса с чувствителност 100 % и специфичност 96 % с въздействие върху клиничното лечение при 47 % от пациентите.(21) Понякога се установява фалшиво позитивно натрупване на 18F-FDG PET/CT вследствие на възпаление или инфекция предизвикани от усложнение при проведено хирургичното лечение.

Оценка на терапевтичният отговор

Ограничението на конвенционалните морфологични образни изследвания в оценката на терапевтичният отговор при проведена неoadювантна, адювантна или палиетивна терапия е добре познато.(22) Приложението на 18F-FDG PET/CT дава възможност за предикция на терапевтичния отговор посредством редукция на метаболитната активност в тумора и неговите метастази.(23,24)

Заключение

Приложението на 18F-FDG PET/CT при пациенти с ректален карцином подобрява стадирането , рестадирането, детекция на ранен рецидив при повишени стойности на СЕА и неубедителни данни от конвенционални образни изследвания, както и пост терапевтичната оценка на пресакрални маси и далечни метастатични лезии.

References

1. Marley, A. R., and Nan, H. 2016. "Epidemiology of Colorectal Cancer." *Int. J. Mol. Epidemiol. Genet* 7 (3): 105-14. Available at: www.ijmeg.org. ISSN: 1948-1756/IJMEG0036410
2. Gore RM. Colorectal cancer: clinical and pathologic features. *Radiol Clin North Am* 1997; 35: 404_29.
3. Longo WE, Johnson FE: The preoperative assessment and postoperative surveillance of patients with colon and rectal cancer. *Surg Clin North Am* 2002, 82(5):1091–1108.
4. Gray R, Hills R, Stowe R, Clarke M, Peto R, Buyse M, Piedbois P, Glimelius B, Kerr D, Kodaira S, Metzger U, Nakazato H, Northover J, Rockette H, Wieand S, Wolmark N, Colorectal Cancer Collaborative Group: Adjuvant radiotherapy for rectal cancer: a systematic overview of 8,507 patients from 22 randomised trials. *Lancet* 2001, 358(9290):1291–1304.
5. Church JM, Gibbs P, Chao MW, Tjandra JJ: Optimizing the outcome for patients with rectal cancer. *Dis Colon Rectum* 2003, 46(3):389–402.
6. . Chua TC, Chong CH, Liauw W, Morris DL: Approach to rectal cancer surgery. *Int J Surg Oncol* 2012, 2012:247107.
7. National Institute for Health and Clinical Excellence. Improving outcomes in colorectal cancers. Manual update. London: National Institute for Health and Clinical Excellence, 2004.
8. Л.Танкова, К.Иванов:Ендоректален ултразвук, Поведение при колоректален и анален карцином, версия 2.2016, Клинично ръководство, основано на доказателства.
9. Г.Кирова, Б.Балев, В.Стойнова: . Компютър-томография: колонография, корем, таз и гръден кош, Поведение при колоректален и анален карцином, версия 2.2016, Клинично ръководство, основано на доказателства.
- 10.Г.Кирова, Б.Балев, В.Стойнова: Магнитно резонансна томография, Поведение при колоректален и анален карцином, версия 2.2016, Клинично ръководство, основано на доказателства.
11. Nakada K, Brown RS, Fisher SJ, et al. Histological localization of tritiated FDG in the GI tract: an autoradiographic study. *J Nucl Med* 2001; 42 (suppl): 25.

12. Abdel-Nabi H, Doerr RJ, Lamonica DM, et al. Staging of primary colorectal carcinoma with Fluorine-18 fluorodeoxyglucose whole-body PET: correlation with histopathologic and CT findings. *Radiology* 1998;206:755-60.
13. Kantorova I, Lipska L, Belohlavek O, et al. Routine 18F-FDG PET preoperative staging of colorectal cancer: comparison with conventional staging and its impact on decision making. *J Nucl Med* 2003;44:1784-8.
14. Furukawa H, Ikuma H, Seki A, et al. Positron emission tomography scanning is not superior to whole body multidetector helical computed tomography in the preoperative staging of colorectal cancer. *Gut* 2006;55:1007-11.
15. Gutman F, Alberini J-L, Wartshi M, et al. Incidental colonic focal lesions detected by FDG PET/CT. *Am J Roentgenol* 2005;185:495-500.
16. Kamel EM, Thumshirn M, Truninger K, et al. Significance of incidental 18F-FDG accumulations in the gastrointestinal tract in PET/CT: correlation with endoscopic and histopathologic results. *J Nucl Med* 2004;45:1804-10.
17. Yasuda S, Fujii H, Nakahara T, et al. 18F-FDG PET detection of colonic adenomas. *J Nucl Med* 2001;42:989-92.
18. Valk PE, Abella-Columna E, Haseman MK, et al. Whole-body PET imaging with [18F] fluorodeoxyglucose in management of recurrent colorectal cancer. *Arch Surg* 1999;134:503-11.
19. Flamen P, Stroobants S, Van Cutsem E, et al. Additional value of whole-body positron emission tomography with fluorine-18-2- fluoro-2-deoxy-D-glucose in recurrent colorectal cancer. *J Clin Oncol* 1999;17:894-901.
20. Flanagan FL, Dehdashti F, Ogunbiyi OA, et al. Utility of FDG-PET for investigating unexplained plasma CEA elevation in patients with colorectal cancer. *Ann Surg* 1998;227:319-23.
21. Even-Sapir E, Parag Y, Lerman H, et al. Detection of recurrence in patients with rectal cancer: PET/CT after abdominoperineal or anterior resection. *Radiology* 2004;232:815-22.
22. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). *Eur J Cancer* 2009;45:228-47.
23. Kalff V, Duong C, Drummond EG, et al. Findings on 18F-FDG PET scans after neoadjuvant chemoradiation provides prognostic stratification in patients with locally advanced rectal cancer subsequently treated by radical surgery. *J Nucl Med* 2006;47:14 - 22.
24. Capirci C, Rubello D, Chierichetti F, et al. Long-term prognostic value of 18F-FDG PET in patients with locally advanced rectal cancer previously treated with neoadjuvant radiochemotherapy. *Am J Roentgenol* 2006;187:W202-8.

2.13 РОЛЯ НА ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО ПРИ КОМБИНИРАН ПОДХОД НА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕКТАЛЕН РАК – СОБСТВЕН ОПИТ

Енчева, Е.¹, Радева Т.¹, Н. Колев², В. Игнатов², Д. Петров², Щ. Щерев², А. Златаров², Т. Кирилова², Г. Иванов², Д. Димов², А. Тонев², Г. Валентинов², К. Иванов²

*1. Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина" Варна, МУ Варна
2. Първа клиника по хирургия, УМБАЛ "Света Марина" Варна, МУ Варна*

Цел: Неoadювантното лъчелечение, съчетано с химиотерапия (НЛХЛ), последвано от операция след 6-8 седмици е стандартно лечение при пациенти с локално авансирал карцином на ректум (ЛАРК). Използването на съвременните техники на облъчване води до намаляване на страничните реакции и подобряване на лечебните резултати. Целта е да се проучи ролята на неoadювантното ЛХЛ при пациенти с ЛАРК.

Методи и материали: Включени са 23 пациента с ЛАРК, които в периода 07.2015 -09.2016 са провели НЛХЛ в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ "Света Марина" Варна. Туморите са стадирани с ПЕТ/КТ, ЯМР, КТ, ендоректална ехография и ФКС. Мишенните обеми са дефинирани на базата на наслагване на образите от МРТ, ПЕТ/КТ и КТ с планиращия КТ. Техниката на облъчване е обемно ротационно модулирано лъчелечение VMAT, под ръководството на образно ръководено

лъчелечение IGRT с реализиран ООД 50,4 Gy. Приложената химиотерапия по време на лъчелечението е перорален капецитабин. Ефектът на проведеното НЛХЛ е оценено 4-6 седмици след приключването му чрез ФКС и ЯМР и КТ при ново дефиниране на TNM стадия.

Резултати: Не са наблюдавани странични реакции над степен 2 по време на провеждането на НЛХЛ, в комбинация със съвременните прецизни техники на облъчване. При 15 от проучените пациенти се установи снижаване на TNM стадия. При 4 от пациентите туморът персистира без промяна в TNM стадия. При 2 от пациентите се установява пълен паталогичен отговор на проведеното лечение, доказано хистологично чрез биопсия. При 2 пациент се установява прогресия.

Изводи: Комбинирането на различните образни методи за прецизно контуриране на мишения обеми и прилагане на техники VMAT и IGRT, при НЛХЛ при ЛАКР, постига отлични лечебни резултати при минимална токсичност.

Ключови думи: Локално авансирал ректален карцином, неoadювантно лъчелечение, образни методи, контуриране мишенни обеми, техники на облъчване

The role of Radiotherapy in the combined treatment approach in rectal cancer -own experience

Encheva, E.¹, Radeva T.¹, N. Kolev², V. Ignatov², D. Petrov², Z. Shterev², A. Zlatarov², T. Kirilova², G. Ivanov², D. Dimov², A. Tonev², G. Valentinov², K. Ivanov²

1. Radiotherapy Department, University Hospital St. Marina, Varna, Medical University of Varna

2. First Clinic of Surgery, University Hospital St. Marina, Varna, Medical University of Varna

Aim: Neoadjuvant radiotherapy, combined with chemotherapy and followed by surgery is the standard treatment approach for patients with locally advanced rectal cancer (LARC). Modern radiotherapy techniques leads to reduction of side effects and the improvement of the treatment results. The aim of the study is to investigate the role of neoadjuvant chemoradiation in patients with LARC.

Methods: The study included 23 patients with LARC treated with neoadjuvant chemoradiation at Radiotherapy Department, University Hospital "St. Marina" Varna between 07.2015 and 09.2016. PET/CT, MRI, CT, endorectal ultra sound and Fiber-colonoscopy were used for tumor staging. For accurate target volume delineation a fusion between planning CT and PET/CT and MRI was performed. The patients were irradiated with Volumetric modulated arc therapy (VMAT), in combination with Image guided radiotherapy (IGRT) to a total irradiation dose of 50,4 Gy. The chemotherapy applied during radiotherapy is oral capecitabine. The tumors were restaged in 4-6 weeks after treatment with MRI, CT, Fiber-colonoscopy.

Results: No side effects above Grade 2 were observed when neoadjuvant chemoradiation was applied in combination with modern precise radiotherapy techniques. In 15 patients down staging of the tumor was observed. In 4 patients, the tumor persisted without any change in the TNM stage A complete pathological response was seen in 2 patients histologically proven by biopsy. Tumor progression was observed in 2 patients.

Conclusions: Combining different imaging methods for precise target volumes contouring and using VMAT and IGRT irradiation techniques for neoadjuvant chemoradiation in patients with LARC achieves excellent treatment results with minimal toxicity.

Key words: Locally advanced rectal carcinoma, neoadjuvant radiotherapy, imaging methods, contouring target volumes, irradiation techniques

Въведение

Колоректаният карцином е един от най- разпространените тумори в световен мащаб. За 2012г. са регистрирани 1,4 мил. нови случая (1). Региони с висока честота са Северна Америка, Европа и Австралия (2). За България през 2011г. са регистрирани 2528 нови случаи с карцином на дебелото черво (3). Неoadювантното лъчелечение, съчетано с химиотерапия (НЛХЛ), последвано от операция след 6-8 седмици е стандартно лечение при пациенти с локално авансирал ректален карцином (ЛАРК). Използването на съвременните техники на облъчване води до намаляване на страничните реакции и подобряване на лечебните резултати. Предоперативното лъчелечение съчетано с химиотерапия (ХТ) подобрява локорегионалния контрол, дава възможност за осъществяване на сфинктер – съхраняваща операция, подобрява общата преживяемост, снижава локалните рецидиви, улеснява извършването на R0 резекция (4). Техниките, които се използват при лъчелечение на ЛАРК са: модулирано по интензитет лъчелечение (Intensity modulated radiotherapy-IMRT), образно ръководено лъчелечение (image guided radiotherapy-IGRT). IMRT е съвременна техника, при която дозата следва конформално зададения контур. VMAT (volumetric modulated arc therapy-VMAT) е усъвършенстваната разновидност на IMRT, при която имаме непрекъснатото изменящо се по интензитет конформално разпределение на дозата при непрекъснатата ротация на гентрито. Това позволява реализиране на максималната доза в тумора и свеждане до минимум дозата, получена от околните здрави тъкани (тънки черва, пикочен мехур, главички на фемуриите) за по- кратко време, сравнено с това при IMRT. Освен това продължителното време на реализиране на дозата за една фракция при IMRT е предпоставка за понижаване на прецизността на облъчването, поради възможност за движение на органите и пациента. Както ректумът, така и мезоректумът са подвижни структури и използването на образно ръководено лъчелечение е задължително (IGRT) (5, 6). Чрез IGRT се добиват триизмерни образи в процедурното помещение, посредством компютърно томографско устройство, прикрепено към линейния ускорител, които образи се съпоставят с изходните образи от локализационната КТ, използвана за дефиниране на мишенните обеми и изработване плана на облъчване. Това позволява ежедневна визуализация на тумора на машината, позволявани проследяване на промени в неговата големина и разположение, и гарантира точно реализиране на облъчването само в мишенните обеми.

Цел на настоящата работа е да се проучи ролята на съвременните техники на облъчване при 23 пациенти с ЛАРК, провели НЛХЛ в клиника по лъчелечение на УМБАЛ „Света Марина“ Варна.

Материали и методи

Характеристика на пациентите: Включени са 23 пациента с ЛАРК. Всички са на възраст > 18г., с хистологично верифициран аденокарцином на ректума, G1-2. Стадият по TNM е определен чрез МРТ, КТ, ПЕТ/КТ, ФКС, ЕРЕ: T2-4, N0-2, M0. Всички пациенти са лекувани в УМБАЛ "Света Марина" Варна в периода 07.2015-09.2016г. Приложено е предоперативно лъчелечение, съчетано с химиотерапия (капецитабин 825мг/м²).

Лечение: На онкологична мултидисциплинарна комисия, при всички пациенти, е взето решение за провеждане на предоперативно лъчелечение съчетано с химиотерапия. При постъпване в клиниката е изготвена локализационна КТ по протокол: всички пациенти преди КТ симулацията и след изпразване на пикочния мехур изпиват 500мл. вода за 10 мин. След 45 мин пациентът ляга на масата на КТ в позиция на облъчване и се провежда компютърна томография. Цели се както възпроизводимост в позицията на пациента, така и в напълнеността на пикочния мехур, т.е възпроизводимост на геометрията в малкия таз. На база локализационната КТ се контурират мишенните обеми. Образите от локализационната КТ и предварително проведените МРТ и ПЕТ/КТ се регистрират в планиращата система към линейните ускорители и се получава т.нар хибриден образ. Регистрацията представлява наслагване на еднакви анатомични точки от различни изображения. Хибридният образ спомага за по-добро разграничаване на първичния тумор и ангажираните лимфни възли. Контурират се мишенните обеми: същински туморен обем (GTV-

gross tumor volume), клиничен мишенен обем (CTV-clinical target volume), планиран мишенен обем (PTV-planning target volume). Лъчелечението на пациентите се извършва на два етапа за два клинични мишенни обема. Реализират се 28 фракции по 1,8Gy дневна фракция до обща огнищна доза (ООД) 50,4Gy. При първия етап мишенният обем включва ректума с регионалния лимфен басейн и в него се реализира ООД 45Gy. На втория етап в мишенният обем се включват-първичния тумор (GTV) с осигурителна зона 2cm и ангажираните лимфни възли, които получават 5,4Gy или сумарно с първи етап ООД 50,4Gy. Контурират се органи в риск тънки черва, пикочен мехур и главичките на феморите. Изработват се двана плана на облъчване с най-усъвършенстваната техниката на облъчване обемно модулирано ротационно лъчелечение VMAT. По време на курса лъчелечение ежедневно, на линейния ускорител преди всяка фракция на облъчването, се извършва верификация (IGRT) на позицията на пациента и позицията на тумора чрез компютърен томограф с конусовиден сноп (CBCT-cone beam CT). Съпътстващата ХТ е под формата на орален капецитабин ($825\text{mg}/\text{m}^2$) приложен сутрин и вечер в дните на облъчване.

Резултати: Всички 23 пациенти проведеха перкутанно лъчелечение на 2 етапа в пълен обем до ООД 50,4Gy с техника на облъчване VMAT под ръководството на образно ръководено лъчелечение (IGRT). При всички 23 пациенти лъчелечението се съчета с ХТ с реализиране на пълната предписана доза ХТ. Не са наблюдаваха странични реакции над степен 2 по време на провеждането на НЛХЛ, в комбинация със съвременните прецизни техники на облъчване. Ефектът на проведеното НЛХЛ е оценено 4-6 седмици чрез ФКС и ЯМР и КТ при ново дефиниране на TNM стадия.

При 15 (65%) от проучените пациенти се установи снижаване на TNM стадия. При 4 (17%) от пациентите туморът персистира без промяна в TNM стадия. При 2 (8,7%) от пациентите се установи пълен паталогичен отговор на проведеното лечение, доказано хистологично чрез биопсия. При 2 (8,7%) пациента се установи прогресия (белодробни и чернодробни метастази).

Дискусия

В Европа няколко рандомизирани проучвания сравняват самостоятелното хирургично лечение с предоперативно лъчелечение, последвано от операция. Установява се значителна редукция на локалните рецидиви с 50%-60% при прилагане на предоперативно лъчелечение. Вследствие на това предоперативното лъчелечение се препоръчва като рутинна терапия в много европейски страни (7). Предимствата на предоперативното лъчелечение са свързани както със степента на отговор на тумора, така и със степента на токсичност на околните здрави тъкани. Намалването на обема на тумора е свързано с възможност за извършване на сфинктер съхраняваща операция и възможност за извършване на R0 резекция. Лъчелечение на област, която не е хирургично обработена е свързано с по- добра оксигенация на тъканите и съответно по- висока лъчечувствителност (8). Туморните обеми, които се дефинират при предоперативно лъчелечение са по- малки в сравнение с тези при следоперативното лъчелечение. NCCN (National Comprehensive Cancer Network 2018) препоръчва прилагането на съчетано предоперативно лъчелечение (капецитабин/инфузия 5-FU) при ЛАРК (9). МРТ се препоръчва като метод на избор за правилно стадиране на пациентите и селектиране. Ендоректалната ехография е най- подходящ метод за стадиране на ранните тумори. Проучване доказва, че точността на TNM стадирането се повишава при едновременно използване на двата образни метода (10). Двата метода са комбинирани и при стадиране на пациентите в представената в настоящото проучване група. Три рандомизирани проучвания доказват, че най- добър локален контрол се постига при комбиниран подход- предоперативно лъчелечение съчетано с химиотерапия (11).

Капецитабин- перорален флуоропиримидин, е цитостатик, алтернатива на инфузията с 5-FU. Фаза II проучване разглежда 98 пациента с ЛАРК, всички по време на лъчелечението приемат 2 пъти дневно капецитабин ($825\text{ mg}/\text{m}^2$ дневна доза). Приложено е облъчване до ООД= 50,4Gy. Клиничният отговор е 61%. R0 резекция е извършена при 89% от 59 оценени пациенти. Диария е най- честия страничен ефект при 46 пациента, като степен 3 и 4 са регистрирани само при 7% (12). Капецитабин се доказва като по- удобен за прием медикамент заради пероралната форма, в

сравнение с 5-FU. По тази причина ХТ приложена в докладваното проучване е перорален капецитабин.

Шведско проучване за ролята на неoadювантното лъчелечение при пациенти с карцином на ректум е едно от първите, които доказва, предимствата на лъчелечението в комплексния подход при тези пациенти. При прилагане на краткия курс предоперативно лъчелечение (5 фракции по 5Gy) общата преживяемост се увеличава от 30% на 38%, а локалните рецидиви намаляват от 26% на 9% (13). Холандско проучване също разглежда ролята на предоперативното лъчелечение в комбинация с тотална мезоректална ексцизия: резултатите са снижаване на локалните рецидиви от 11% на 5%. Алтернатива на краткия курс лъчелечение е дългата схема, където се прилага ООД= 50,4 Gy в комбинация с химиотерапия. NCCN препоръчва за ранни Т3 тумори без ангажиране на лимфните възли кратката схема, а дългата за напредналите Т3 и Т4 тумори с ангажирана циркумферентна линия с/или без ангажирани лимфни възли. Снижаването на стадия при тези напреднали стадия дава възможност за извършване на R0 резекция и извършване на сфинктер съхраняваща операция (14). Поради авансираните стадий при представените 23 пациенти е приложена дългата схема на съчетано лъчехимиолечение.

Richetti et al сравняват различните техники на облъчване: съвременната VMAT, IMRT и по-старата 3 Д конформално лъчелечение при 25 пациента. При пациентите провели VMAT се отчита диария степен 1-2 при 40% , степен 3 при 8% (5 9), т.е много по- ниска токсичност в сравнение с 3Д конформалното лъчелечение. В представените 23 пациенти в нашето проучване не се наблюдаваха странични реакции над степен 2.

Проучване разглежда каква степен на токсичност предизвиква прилагането на предоперативно лъчелечение в комбинация с капецитабин. Включени са пациенти с Т3N0-2 (87%) и Т4N0-2 (13%). Всички провеждат предоперативно лъчелечение до ООД= 50,4, в комбинация с химиотерапия капецитабин 825мг/м². При нито един пациент не е регистрирана 4 степен токсичност. При 6 е отчетена 3 степен токсичност (11%). Лека или умерена токсичност е често срещана и включва левкопения (72%), диария (40%), проктит (34%) и кожна токсичност (20%). Снижаване на TNM стадия се наблюдава при 57%, пълен патологичен отговор при 24%. 34 от пациентите имат ниско разположен тумор (на по- малко от 5см от ануса), при 20 от тях (59%) е извършена сфинктер съхраняваща операция (15). При нашата група пациенти не се наблюдава левкопения и степен 3 реакции. Но пълен патологичен отговор се наблюдава при 2 пациенти от 23 (8,7%), което се различава от докладваните в литературата.

Оценката на токсичността на проведенното лечение е важно да бъде извършена поради чувствителността на аналния сфинктер, уринарния тракт и тънките черва. Новите техники на облъчване, като обемно модулирано ротационно лъчелечение, под ръководството на образно насоченото лъчелечение, водят до подобряване на лечебните резултати. Благодарение на тези техники се реализира максимална доза в тумора и минимална в околните здрави тъкани. Проучване разглежда 22 пациента с ЛАКР провели предоперативно лъчелечение, съчетано с химиотерапия. При всички е приложено образно ръководено лъчелечение (IGRT). 19 от пациентите провеждат хирургична операция след приключване на лъчелечението. На всички 19 пациента е извършена резекция с негативни резекционни линии. 7 от пациентите (32%) нямат резидуален тумор. При 1 пациент са отчетени странични реакции степен 4, свързани с предозиране на капецитабин (16).

Заклучение:

Лъчелечението заема важно място в комплексния подход на лечение на ректалния карцином. Комбинирането на различните образни методи за прецизно контуриране на мишенния обем и прилагане на съвременни техники на облъчване VMAT и IGRT, при НЛХЛ при ЛАКР, постига отлични лечебни резултати при минимална токсичност. VMAT способства конформално реализиране на максималната доза в мишенните обем и ограничаване облъчването на околните здрави тъкани, докато IGRT гарантира ежедневно прецизно реализиране на дозата. Бъдещите проучвания трябва да са насочение към създаване на по- добри и точни методи на селектиране на пациентите според туморния стадий и други маркери с оглед индивидуализиране на тяхното лечение.

Библиография:

1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, 2012. *CA Cancer J Clin.* 2015 Mar; 65(2):87-108.
2. Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, 2012. *CA Cancer J Clin.* 2015 Mar; 65(2):87-108.
3. Димитрова Н, Вуков М, Валерианова З. Заболеваемост от рак в България, том XXII. 2013.
4. Bong-Hyeon K, Hyeon-Min Ch. Overview of Radiation Therapy for Treating Rectal Cancer. *Ann Coloproctol.* 2014 Aug; 30(4): 165–174.
5. Richetti A, Fogliata A, Clivio A, et al. Neo-adjuvant chemo-radiation of rectal cancer with volumetric modulated arc therapy: summary of technical and dosimetric features and early clinical experience. *Radiat Oncol.* 2010 Feb 19; 5(5):14.
6. Gwynne S, Webster R, Adams R, et al. Image-guided radiotherapy for rectal cancer: a systematic review. *Clin Oncol (R Coll Radiol).* 2012 May;24(4):250-60. doi:10.1016/j.clon.2011.07.012. Epub 2011 Nov 26.
7. Valentini V, Aristei C, Glimelius B, et al. Multidisciplinary Rectal Cancer Management: 2nd European Rectal Cancer Consensus Conference (EURECA-CC2). *Radiother Oncol.* 2009 Aug; 92(2):148-63.
8. Sauer R, Becker H, Hohenberger W, Rödel C, Wittekind C, et al. Preoperative versus postoperative chemoradiotherapy for rectal cancer. German Rectal Cancer Study Group. *N Engl J Med.* 2004; Oct 21; 351(17):1731-40.
9. Available from https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/rectal.pdf
10. Swartling T, Kålebo P, Derwinger K, et al. Stage and size using magnetic resonance imaging and endosonography in neoadjuvantly-treated rectal cancer. *World J Gastroenterol.* 2013 Jun 7;19(21):3263-71.
11. Glimelius B¹, Holm T, Blomqvist L. Chemotherapy in addition to preoperative radiotherapy in locally advanced rectal cancer - a systematic overview. *Rev Recent Clin Trials.* 2008 Sep;3(3):204-11.
12. Dunst J, Reese T, Debus J, et al. Phase II study of preoperative chemoradiation with capecitabine in rectal cancer Proc Am Soc Clin Oncol 2214S2004. (abstr 3559).
13. Folkesson J, Birgisson H, Pahlman L, et al. Swedish Rectal Cancer Trial: long lasting benefits from radiotherapy on survival and local recurrence rate. *J Clin Oncol.* 2005; Aug 20; 23(24):5644-50.
14. Available from National Comprehensive Cancer Network (NCCN), NCCN Clinical Practical Guidelines in Oncology Rectal Cancer; version 01.2016
15. A. De Paoli S, Chiara G, Luppi et al. Capecitabine in combination with preoperative radiation therapy in locally advanced, resectable, rectal cancer: a multicentric phase II study. *Annals of Oncology*, Volume 17, Issue 2, 1 February 2006; 246–251.
16. Nguyen NP, Cezyk M, Almeida F, et al. Effectiveness of image-guided radiotherapy for locally advanced rectal cancer. *Ann Surg Oncol.* 2011 Feb;18(2):380-5.

2.14 3D-ЕНДОРЕКТАЛНА ЕХОГРАФИЯ ПРИ РЕКТАЛЕН РАК

*Д. Петров, Т. Кирилова, Н. Колев, В. Игнатов, Д. Петров, Щ. Щерев, А. Златаров, Т. Кирилова, Г. Иванов, Д. Димов, А. Тонев, Г. Валентинов, Т. Калинов, К. Иванов
Първа клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Катедра по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна*

Лечението при ректалния карцином през последните години претърпя еволюция във връзка с навлизането на предоперативната лъчехимиотерапия. Ендоректалната ултрасонография (ЕРУС) е основен диагностичен метод в локорегионалното стадиране на ректалния карцином, което е от съществено значение при определяне индикациите за неoadjuvantна терапия. ЕРУС предоставя информация относно инвазията в стената на ректума (Т-стадий) и регионални лимфни възли. Добавянето на триизмерност в получавания образ подобрява диагностичните възможности на метода. Поставихме за цел извършване на анализа на собствения опит при предоперативно стадиране и проследяване на пациенти с триизмерна ендоректална ултрасонография. Резултатите бяха сравнени с тези от магнитно-резонансна томография (МРТ) и разпределени според Т-стадия. Общата специфичност и чувствителност на 3D-ЕРУС бяха съответно 93,1% и 94,1%, а при МРТ съответно 94,2% и 95,1%. По отношение на N-стадия чувствителността на метода е 75,1%, а

специфичността 90,2%. Дялът на случаи с „overstaging—е 2,87%, а тези с —understaging” бе 6,56%. Триизмерната ендоректална ехография демонстрира диагностична точност, сравнима с тази на магнито-резонансната томография при стадиране на ректален карцином, поради което може да бъде възприета като метод на избор.

3D ENDORECTAL ULTRASONOGRAPHY FOR RECTAL CANCER

D. Petrov, T. Kirilova, N. Kolev, V. Ignatov, D. Petrov, S. Shterev, A. Zlatarov, T. Kirilova, G. Ivanov, D. Dimov, A. Tonev, G. Valentinov, T. Kalinov, K. Ivanov
Department of General and Operative Surgery - Medical University – Varna
First Clinic of Surgery - University Hospital "St. Marina "- Varna

In recent years the treatment of rectal cancer has undergone evolution in connection with the advent of preoperative radio and chemotherapy. Endo-rectal ultrasonography (EPYC) is a major diagnostic method in the locoregional staging of rectal cancer, which is essential in identifying indications of neoadjuvant therapy. EPYC provides information for invasion of the wall of the rectum (T-stage) and regional lymph nodes. Adding three-dimensional image to the image improves the diagnostic capabilities of the method. We aimed to perform the analysis of our own experience in preoperative staging and follow-up of patients with three-dimensional endorectal ultrasonography. The results were compared to MRI and T-staged. Our aim was to perform analysis of our own experience in preoperative staging and follow-up the patients with three-dimensional endorectal ultrasonography. The results were compared with those from MRI and T-staging. Overall specificity and sensitivity of 3D-EPYC were 93.1% and respectively 94.1%, and for MRI, 94.2% and respectively 95.1%. Regarding the N-stage, the sensitivity of the method is 75.1% and the specificity 90.2%. The proportion of cases with "overstaging" is 2.87%, and those with "understaging" was 6.56%. Three-dimensional endorectal ultrasound demonstrates diagnostic accuracy comparable to that of magnetic-resonance tomography in rectal cancer staging, and can therefore be considered as a method of choice.

ВЪВЕДЕНИЕ: Ендоректалният ултразвук (EPYC) се използва като диагностичен инструмент за стадиране на ректалния карцином от 80-те години на миналия век. (1) По литературни данни диагностичната точност на EPYC е 81,8%. (2) Макар че повечето от проучванията представят данни между 85% и 95%, основните данни са от две големи проучвания, всяко от които съдържа повече от 400 пациенти. В тези серии точността е по-ниска - 63.3% и 69%; (3, 4). Един общ недостатък на EPYC и ядрено-магнитния резонанс (ЯМР) е фалшивопозитивното диагностициране на T2 тумори, дължащи се на неправилен външен контур, поради перитуморното възпаление или разширението на трансмуралния тумор. Друго препятствие за EPYC и особено за твърдите трансдюсери са стенотичните тумори, тъй като не може да се премине лезията. Точността при N-стадия за EPYC варира от 70% до 75% (1,5,6). Метастатичните лимфни възли се характеризират с хипоехоичен външен вид, кръгла форма, перитуморно местоположение и размер > 5 mm (7,8). Лимфните възли, по-големи от 5 mm, имат шанс от 50% до 70% да бъдат злокачествени, докато тези по-малки от 4 mm имат само 20% (9, 10).

Новата модалност на ендоректалния ултразвук представлява триизмерен EPYC, който осигурява по-добри визуални образи за обема на тумора и пространствените връзки със съседните органи и структури, дори по-добри от тези на ЯМР, което води до по-добра диагностична точност от ЯМР и стандартните EPYC. (15) Уникалното за 3D-EPYC надлъжно сканиране може точно да определи размера и мястото на тумора (16). Най-важната характеристика на подобрената модалност е способността да се намалят грешките на интерпретатора и да се предложи потенциална прогнозна стойност. 3D-EPYC предоставя възможност да се разграничат кръвоносните съдове от лимфните възли и да се позволят прецизни FNA биопсии (13,17). Установено е, че периферната инфилтрация корелира с T-стадий, лимфоваскуларна инвазия, хистологична туморна диференциация и възлова метастаза. Коничните издатини по дължината на дълбоките туморни маржове корелират с степента

на инфилтрация, както и с T- и N-статуса (13,17). Триизмерният (3D) ЕРУС дава възможност за многопланна оценка на тумора, което позволява визуализиране на по-фините промени в туморните характеристики и следователно по-добро T- и N-стадиране (18). Прегледът на 86 пациенти, които са подложени на стандартни 3D-ЕРУС, ЕРУС и четириканален детектор СТ, показва T-степенна точност от 78%, 69% и 57%, съответно (19). След анализ на грешката на извършващия изследването, точността на 3D-ЕРУС за T-етап достигна 91% за 3D-ЕРУС и 88% за стандартен ЕРУС, а точността на N-етап се подобри съответно до 90% и 76%. Също така ЕРУС може да се използва за диагностициране на предмалигнени лезии като аденоми и полипи (20). Основната цел е правилно да се идентифицира всеки случай на туморна инвазия в първичната лезия и включване на околните лимфни възли и в случай на отсъствие на тези тревожни характеристики позволяват ендоскопска резекция на лезията. Използвайки сонди с по-висока разделителна способност, ЕРУС може да различи T0 от T1 лезии. Според мета-анализ на 258 биопси-негативни тумори, ЕРУС идентифицира туморната маса в 81% от 24 лезии, за които се установи, че са инвазивни тумори при морфологично изследване (20). Друга серия от 60 пациенти с лезии pT0 / pT1 демонстрира чувствителност и специфичност на ЕРУС съответно 89% и 88% (21).

Подобно на ЯМР, такива изображения осигуряват по-добро дефиниране на мезоректалната фасция, което позволява оценка на границите на периферната резекция (14, 22). Тези ранни проучвания предполагат, че 3D-ЕРУС може да бъде в състояние да комбинира изображения с висока разделителна способност на ректалната стена и рентабилност на стандартен ЕРУС с многоплановите и стереоскопичните способности за изображения на ЯМР. 3D-ЕРУС вероятно ще бъде бъдещата най-добра форма на изображения, използвана при лечението на рак на ректума.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Между септември 2008 и декември 2018 г. са изследвани 145 пациенти с ендоскопски установен рак на ректума Първа клиника по хирургия, УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Следоперативни патологични изследвания са проведени при всички пациенти. Имаше 61 мъже и 84 жени на средна възраст ($65,3 \pm 13,2$) години (вариращи от 39 до 82 години). Критериите за включване са първичен рак на ректума. За извършване на 3D ЕРУС беше използвана ултразвукова система Brüel & Kjær (Дания) с ендолуминална широколентова мултичестотна сонда. Честотите на линейния масив варират от 5.5 до 10 MHz, а честотите на изпъкналата матрица варират от 5.5 до 8.5 MHz. Триизмерният ЕРУС се използва за наблюдаване на местоположението, размера и морфологията на лезията, степента на туморна инвазия на ректалната стена, връзката между лезията и перитериалните органи и степента на перидеална лимфаденопатия. ЕРУС е извършена преоперативно и интерпретирана от двама специалисти с опит в ендоректалната ехография. Дълбочината на трансмуралната туморна инвазия беше оценена според TNM класификациите както за 3D ЕРУС, така и за хистопатологични изследвания и резултатите бяха сравнени проспективно.

Нито един от пациентите не е получавал неoadювантна терапия. Извършваните оперативни процедури бяха предна резекция на ректума, ултраниска предна резекция и абдомино-перинеална екстирпация. Резултатите от ЕРУС бяха съпоставени с тези от окончателния хистологичен резултат след радикална операция. Данните бяха изразени като средно \pm стандартно отклонение (SD), а данните за броя бяха представени като процентно съотношение. Диагностичната точност, чувствителността и специфичността на биплана ЕРУС при установяването на ректален рак се изчисляват в съответствие с постоперативните патологични резултати (последните се считат за златен стандарт). SPSS 11.0 (SPSS Inc. USA) се използва за оценка на всички данни. χ^2 се прилага тест за идентичност и P стойност по-малка от 0.05 се счита за статистически значима.

РЕЗУЛТАТИ: Използвайки 3D ЕРУС, uT1 е открит в 19 случая, uT2 в 67 случая, uT3 в 49 случая и uT4 в 10 случая. 3D-ЕРУС диагнозата съвпада с хистологичната при 139 от 145 (93%) пациенти, а съгласието за дълбочината на дълбочината на трансмуралната инвазия е добро ($\kappa = 0,73$; 95% CI: 0,60-0,86, $P = 0,000$) Хистологичният преглед на пробите разкрива, че в общия случай с по-голяма степен (2.85%), туморът нахлува близо до по-дълбок слой и реактивните промени присъстват в съединителната тъкан около тумора, включително и възпаление. Метастатичният статус на лимфните възли бе определен с чувствителност 79.1% (19/24), специфичност от 91.4%

(43/47) и диагностична точност 87.3% (62/71). Общата специфичност и чувствителност на 3D-ЕРУС бяха съответно 93,1% и 94,1%, а при МРТ съответно 94,2% и 95,1%. По отношение на N-стадия чувствителността на метода е 75,1%, а специфичността 90,2%. Дялът на случаи с „overstaging—e 2,87%, а тези с —understaging” бе 6,56%.

ДИСКУСИЯ: В скорошен мета-анализ (23) е установено, че ЕРУС е една от най-точните модалности в сравнение с компютърната томография и магнитно-резонансна томография за оценка на локалната инвазия на ректалния карцином. Въвеждането и приемането на 3D ЕРУС е опция за увеличаване на резултатите от тази лесна, евтина и ефективна диагностична техника. (24). Пациентите с T1 тумори са надвишени два пъти по-често в сравнение с T2 (7.6% срещу 3.4%) , и повече T4 заболяване е по-стар от T3 (20% срещу 4,1%). 3D ЕРУС правилно поставяха пациентите с ректален рак T1 или T2, T3 и T4 (92.8%, 93.1% и 91.6% и 100% (твърде малък брой пациенти), в сравнение с J. Ren et al, (24) са с по-лоши резултати в сравнение с другите етапи, като общите надценени случаи са били 2,75%, а при поетапни случаи - 6,75%, а спецификата на 3D-ЕРУС от T1 до T4 е почти равна. разликата между ранна и напреднала ректална лезия и тази техника изглеждаше по-прецизна в разграничаването на T1 и T2, диференциацията между лезиите T3 и T4 остава надеждна. (2) Massari et al (25) установиха, че цялостната точност на дълбочината на инфилтрация на ЕРУС е била 90,7%, а надвишаването е станало при 4% от пациентите, докато не са станали по-стари г възлиза на 5,3%. При включването на лимфните възли, цялостната точност е 76%, чувствителността е 69,8%, а специфичността е 84,4%. Тези констатации са сравними с нашите резултати.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3D-ЕРУС осигурява по-добри визуални образи за обема на тумора и пространствените отношения със съседните органи и структури, дори по-добри от тези на ЯМР, което води до по-добра диагностична точност от ЯМР и стандартните ЕРУС. Тя е лесна за изпълнение, добре поносима от пациентите, евтина и лесно използвана в клиничната среда. Въпреки стръмната крива на обучение, специалистът може лесно да овладее 3D ЕРУС. Резултатите от нашето изследване и от литературния преглед показват, че 3D-ЕРУС е диагностичен метод на избор при локалното стадиране на ректалния карцином.

REFERENCES:

1. Thaler W, Watzka S, Martin F, La Guardia G, Psenner K, Bonatti G, et al. Preoperative staging of rectal cancer by endoluminal ultrasound vs. magnetic resonance imaging. Preliminary results of a prospective, comparative study. *Dis Colon Rectum*. 1994;37(12):1189-93.
2. Brown G, Davies S, Williams GT, Bourne MW, Newcombe RG, Radcliffe AG, et al. Effectiveness of preoperative staging in rectal cancer: digital rectal examination, endoluminal ultrasound or magnetic resonance imaging? *Br J Cancer*. 2004;91(1):23-9. doi: 10.1038/sj.bjc.6601871.
3. Garcia-Aguilar J, Pollack J, Lee SH, Hernandez de Anda E, Mellgren A, Wong WD, et al. Accuracy of endorectal ultrasonography in preoperative staging of rectal tumors. *Dis Colon Rectum*. 2002;45(1):10-5.
4. Marusch F, Koch A, Schmidt U, Zippel R, Kuhn R, Wolff S, et al. Routine use of transrectal ultrasound in rectal carcinoma: results of a prospective multicenter study. *Endoscopy*. 2002;34(5):385-90. Epub 2002/04/25. doi: 10.1055/s-2002-25292.
5. Hildebrandt U, Klein T, Feifel G, Schwarz HP, Koch B, Schmitt RM. Endosonography of pararectal lymph nodes. In vitro and in vivo evaluation. *Dis Colon Rectum*. 1990;33(10):863-8.
6. Dinter DJ, Hofheinz RD, Hartel M, Kaehler GF, Neff W, Diehl SJ. Preoperative staging of rectal tumors: comparison of endorectal ultrasound, hydro-CT, and high-resolution endorectal MRI. *Onkologie*. 2008;31(5):230-5. doi: 10.1159/000121359.
7. Moriya Y, Sugihara K, Akasu T, Fujita S. Importance of extended lymphadenectomy with lateral node dissection for advanced lower rectal cancer. *World J Surg*. 1997;21(7):728-32.
8. Low G, Tho LM, Leen E, Wiebe E, Kakumanu S, McDonald AC, et al. The role of imaging in the pre-operative staging and post-operative follow-up of rectal cancer. *Surgeon*. 2008;6(4):222-31.

9. Dewhurst C, Rosen MP, Blake MA, Baker ME, Cash BD, Fidler JL, et al. ACR Appropriateness Criteria pretreatment staging of colorectal cancer. *Journal of the American College of Radiology : JACR*. 2012;9(11):775-81. doi: 10.1016/j.jacr.2012.07.025.
10. Hunerbein M, Pegios W, Rau B, Vogl TJ, Felix R, Schlag PM. Prospective comparison of endorectal ultrasound, three-dimensional endorectal ultrasound, and endorectal MRI in the preoperative evaluation of rectal tumors. *Preliminary results. Surg Endosc*. 2000;14(11):1005-9.
11. Hunerbein M, Totkas S, Moesta KT, Ulmer C, Handke T, Schlag PM. The role of transrectal ultrasound-guided biopsy in the postoperative follow-up of patients with rectal cancer. *Surgery*. 2001;129(2):164-9. doi: 10.1067/msy.2001.110428.
12. Ivanov KD, Diavoc CD. Three-dimensional endoluminal ultrasound: new staging technique in patients with rectal cancer. *Dis Colon Rectum*. 1997;40(1):47-50.
13. Kim JC, Kim HC, Yu CS, Han KR, Kim JR, Lee KH, et al. Efficacy of 3-dimensional endorectal ultrasonography compared with conventional ultrasonography and computed tomography in preoperative rectal cancer staging. *Am J Surg*. 2006;192(1):89-97. doi: 10.1016/j.amjsurg.2006.01.054.
14. Giovannini M, Bories E, Pesenti C, Moutardier V, Lelong B, Delpero JR. Three-dimensional endorectal ultrasound using a new freehand software program: results in 35 patients with rectal cancer. *Endoscopy*. 2006;38(4):339-43. doi: 10.1055/s-2005-870412.
15. Manger T, Stroh C. Accuracy of endorectal ultrasonography in the preoperative staging of rectal cancer. *Tech Coloproctol*. 2004;8 Suppl 1:s14-5. doi: 10.1007/s10151-004-0099-8.
16. Bianchi P, Ceriani C, Palmisano A, Pompili G, Passoni GR, Rottoli M, et al. A prospective comparison of endorectal ultrasound and pelvic magnetic resonance in the preoperative staging of rectal cancer. *Ann Ital Chir*. 2006;77(1):41-6.
17. Kim JC, Cho YK, Kim SY, Park SK, Lee MG. Comparative study of three-dimensional and conventional endorectal ultrasonography used in rectal cancer staging. *Surg Endosc*. 2002;16(9):1280-5. doi: 10.1007/s00464-001-8277-5.
18. Gleeson FC, Clain JE, Rajan E, Topazian MD, Wang KK, Levy MJ. EUS-FNA assessment of extramesenteric lymph node status in primary rectal cancer. *Gastrointest Endosc*. 2011;74(4):897-905. doi: 10.1016/j.gie.2011.05.040.
19. Liersch T, Langer C, Jakob C, Muller D, Ghadimi BM, Siemer A, et al. [Preoperative diagnostic procedures in locally advanced rectal carcinoma (> or =T3 or N+). What does endoluminal ultrasound achieve at staging and restaging (after neoadjuvant radiochemotherapy) in contrast to computed tomography?]. *Chirurg*. 2003;74(3):224-34. doi: 10.1007/s00104-002-0609-z.
20. Worrell S, Horvath K, Blakemore T, Flum D. Endorectal ultrasound detection of focal carcinoma within rectal adenomas. *Am J Surg*. 2004;187(5):625-9; discussion 9. doi: 10.1016/j.amjsurg.2004.01.005.
21. Starck M, Bohe M, Simanaitis M, Valentin L. Rectal endosonography can distinguish benign rectal lesions from invasive early rectal cancers. *Colorectal Dis*. 2003;5(3):246-50. Epub 2003/06/05.
22. NIH consensus conference. Adjuvant therapy for patients with colon and rectal cancer. *JAMA*. 1990;264(11):1444-50. Epub 1990/09/19.
23. Bipat S, Glas AS, Slors FJ, Zwinderman AH, Bossuyt PM, Stoker J. Rectal cancer: local staging and assessment of lymph node involvement with endoluminal US, CT, and MR imaging-a meta-analysis. *Radiology*. 2004;232(3):773-83. doi: 10.1148/radiol.2323031368.
24. Ren JH, Guo FJ, Dai WD, Han XJ, Ma N. Study of endorectal ultrasonography in the staging of rectal cancer. *Chin Med J (Engl)*. 2012;125(20):3740-3.
25. Massari M, De Simone M, Cioffi U, Rosso L, Chiarelli M, Gabrielli F. Value and limits of endorectal ultrasonography for preoperative staging of rectal carcinoma. *Surg Laparosc Endosc*. 1998;8(6):438-44.

2.15 КОМБИНИРАНИ ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛОРЕКТАЛНИ И ЧЕРНОДРОБНИ РЕЗЕКЦИИ ПО ПОВОД НА МЕТАСТАЗИРАЛ КОЛО- РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

*И.Такоров¹, М.Якова¹, Цв.Тричков¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, Р.Костадинов¹,
Е.Одисеева², М.Абрашева², Н.Владов¹.*

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

Въведение

Лапароскопските чернодробни и колоректални резекции по отделно, като персонализирани мултимодални подходи, се приемат за осъществими, безопасни и онкологично еквивалентни на отворените хирургични методи за лечение на колоректален карцином. Въпреки това все още няма консенсус по отношение на приложимостта на този вид лапароскопски симултанни резекции.

Цел

Целта на настоящото изследване е да се определи надеждността на комбинираната лапароскопска колоректална и чернодробна резекция, при подбрани пациенти с първичен колоректален карцином и синхронни чернодробни метастази.

Материали и методи

За периода април 2014 до август 2018 осемнадесет (18) пациента с първичен КРК и синхронни чернодробни метастази са претърпяли тотално-лапароскопска или "хибридна" комбинирана резекция. Проспективно са анализирани данните на пациентите и характеристиките на тумора, оперативните променливи и следоперативните резултати.

Резултати

Първичният тумор е бил разположен в колона при 14 пациента, а в ректума – при 4. Десет (10) пациента са имали солитарни синхронни чернодробни метастази, а осем (8) – множествени. Извършени са седем (7) големи чернодробни резекции. Следоперативни усложнения са наблюдавани при трима (3) от пациентите – степен IIIa и IIIb (по класификацията на Dindo-Clavien). Периоперативната смъртност е нула (0). R0-резекция е постигната при всичките осемнадесет (18) пациента, а в един (1) от случаите лапароскопската комбинирана резекция е била първият етап от двуетапна чернодробна резекция. Рецидив на заболяването е установен при двама от пациентите, съответно на 3-ти и 14-ти месец.

Заключение

Симултанната лапароскопска колоректална и чернодробна резекция се доказва като приложим метод при адекватно подбрани пациенти с КРК и синхронни чернодробни метастази, когато се изпълнява от специализиран и в двете области, хирургичен екип.

Ключови думи: Колоректален карцином, Чернодробни метастази, Комбинирани резекции, Лапароскопска хирургия.

LAPAROSCOPIC COMBINED COLORECTAL AND LIVER RESECTION FOR METASTATIC COLORECTAL CANCER

Takorov I¹, Yakova M¹, Trichkov Ts¹, Vasilevski I¹, Mihaylov V¹, Lukanova Ts¹, Kostadinov R¹,
Odiseeva E², Abrasheva M², Vladov N¹

5. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia

6. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy - Sofia

Introduction

Nowadays, regarding a personalized multimodal approach, laparoscopic liver and colorectal resections, separately distinguished, are accepted as feasible, safe and oncological equivalent to open resections surgical methods of treatment for colorectal carcinoma. However, there is still no consensus, regarding the applicability of combined laparoscopic colon and liver resection.

Aim

The aim of the present study is to determine the feasibility of combined different volume laparoscopic colon and liver resection in selected patients with primary colorectal cancer and synchronous liver metastases.

Materials and Methods

From April 2014 to August 2018 eighteen patients with primary CRC and a synchronous liver metastases underwent combined totally laparoscopic or —hybrid” liver and colorectal surgery. Patient and tumor characteristics, operative variables, and postoperative outcomes were evaluated prospectively.

Results

The primary tumor was located in the colon in 14 patients and in the rectum - in 4 patients. 10 patients had a solitary synchronous liver metastasis and 8 patients - multiple. The major hepatic resections were 7. Postoperative complications were observed in three patients (Grade IIIa/IIIb – Dindo-Clavien classification). Mortality rate was zero. R0 resection was achieved in all 18 patients, and in one patient laparoscopic combined procedure was the first stage of a two-stage liver resection. Recurrent disease was found in two patients on the 3rd and on the 14th month respectively.

Conclusions

Simultaneous laparoscopic colorectal and liver resection appears to be feasible in selected patients with CRC and SLM on providing an adequate preoperative selection and combined surgical expertise.

Key words: Colorectal carcinoma, Liver metastases, Combined resection, Laparoscopic surgery.

2.16 НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА ДЕБЕЛОЧРЕВНАТА ПОДГОТОВКА С ЕНДОФАЛК

М. Караманлиев, Т. Делийски, И. Георгиева, Д. Димитров, Ц. Иванов, И. Петрова, Г. Вълчева, В. Нанев, М. Енчев

Име на институцията:

Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен

Адрес за кореспонденция:

Ключови думи: предоперативна дебелочревна подготовка, негативни ефекти

Въведение:

В клиничната практика все повече се налага съвременната тенденция за стесняване на индикациите за предоперативна дебелочревна подготовка. Когато тя се извършва ефективен начин е почиствае с осмотично действащия препарат Ендофалк. В нашата практика ние също възприехме този начин на дебелочревна подготовка, но проведохме задълбочени наблюдения на неговата ефективност, оптимален вариант на приложение и негативни ефекти.

Цел:

Целта на настоящото проучване е да отчетем негативните ефекти на дебелочревната подготовка с Ендофалк върху хомеостазата и проявите на нежелани лекарствени реакции.

Материали и методи:

При 37 пациенти с абсолютни индикации за дебелочревна подготовка приложихме осмотично действащия очистителен препарат Ендофалк по следния начин: изпиване на разтвор на 6 сашета разтворени в 3 литра вода за 3 часа с начало 14:00ч в дена преди операцията или фиброколоноскопията. Проследихме многобройни фактори свързани с ефекта и въздействието на препарата. В настоящото проучване включихме тези, които могат да имат негативно влияние върху психическото и физическото състояние на пациента. Те са страх и притеснения, многократни изхождания, смущаващи режим на почивка и сън, промяна на пулса и кръвното налягане като показатели от хомеостазата и осем вида потенциални нежелани лекарствени реакции (гадене, повръщане, подуване на корема, болки в корема, общо неразположение, безсъние, сухота в устата и жажда)

Резултати:

В проучването участват 37 пациенти – 16 жени (43,24%) и 19 мъже (56,76%). Средната възраст е 64,54 години. Среден индекс телесна маса (ИТМ) – 25,83кг/кв.м. Средните загуби от дефекация при пациентите са 1638,91мл и от диуреза – 663,78мл. Само при един пациент се наблюдава промяна в средното артериално налягане повече от 20mmHg и при един пациент се наблюдава увеличаване на пулса с над 20/мин. Страх и притеснения има при 1/3 от пациентите, смутен режим на следобедна почивка и нощен сън причинени от многократни изхождания при 1/3, нежелани лекарствени реакции при 1/4 от пациентите като при повечето от тях тези реакции са повече от една. Не е имало пациент с тежки животозастрашаващи лекарствени реакции

Обсъждане:

За нас както и за много клиницисти въпросът за дебелочревната подготовка е в период на търсене на оптимални решения, затова решихме да добием по-задълбочена представа за нейните ефективност и влияние върху психическото и физическото състояние на пациентите. Проучихме този процес при възприетия от нас метод за такава подготовка с едно от осмотично действащите очистителни средства с активни съставки полиетиленгликол (ПЕГ), натриеви и калиеви соли - Ендофалк. По отношение на влиянието на този начин на почистване на червата, резултатите показват, че макар и без тежки видими нежелани реакции за пациентите то е свързано с психическо натоварване и със смущения в режима на почивка в предоперативния период.

Заключение:

Дебелочревната подготовка с Ендофалк е свързана с немалка честота на негативни въздействия върху психическото и физическо състояние на пациента, което засилва стремежа за възможно най-стриктно прецизиране на индикациите за приложението му.

2.17 IL-6/STAT3 СИГНАЛНИЯТ ПЪТ ПРОМОТИРАЩ ТУМОРНАТА ПРОГРЕСИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛНИЯ КАРЦИНОМ

Д. Чонов¹⁻², К. Иванова², ММ. Игнатова³, Е. Кисьова³, К. Георгиев⁴, М. Гълъбова²

¹ Клиника по детска хирургия – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – АД, Стара Загора

² Катедра „Обща и клинична патология съдебна медицина и деонтология“ – Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора

³ Студенти в Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора
⁴ УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив – Еднодневна хирургия

Абстракт

Интерлевкин-6 (IL-6) е един от ключовите цитокини, който промотира пролиферацията на епителни клетки в туморната тъкан и оказва потискащ ефект върху имунните клетки. Сигналният трансдюсер и активатор на транскрипцията 3 (STAT3) протеинът подкрепя туморното развитие чрез активирането на про-онкогенните пътища включващи IL-6-GP130-Janus kinase (JAK) сигналния път.

Цел на настоящото проучване е да се оцени броя на IL-6⁺ и STAT3⁺ имунните клетки (ИК) в туморната микросреда на колоректалния карцином (КРК) при микросателитно стабилни и/или нестабилни пациенти.

Материали и методи: Изследвани са хирургични биопсии от 95 пациента с КРК чрез имунохистохимия с антитела срещу IL-6 и STAT3 протеина. Пациентите са 48 мъже и 47 жени на средна възраст 66.43±1.017. Те са разделени в две групи :I+II туморен стадий (n=38) и III+IV туморен стадий (n=16) и са проследени до месец март 2018.

Резултати: Резултатът от броенето на имунните клетки показва увеличен брой на STAT3⁺ИК в инвазивния ръб (ИР) на пациентите с MSI в I+II туморен стадий в сравнение със същите клетки при MSS пациентите (p=0.078). Броят на IL-6⁺ИК в ИР е увеличен в III+IV туморен стадий при пациентите с MSS в сравнение с тези с MSI (p=0.061).

Заклучение: Инфилтрацията с IL-6⁺ИК и STAT3⁺ИК в тумора при напреднал стадий, потвърждава тезата за про-туморната роля на IL-6, както и експресията на STAT3 в напредналите стадии на тумора, може да бъде добър прогностичен маркер при определяне на лошата прогноза на КРК.

Въведение:

Колоректалният карцином (КРК) е комплексно заболяване, обусловено от множество ендеогенни и екзогенни фактори. В развитите страни КРК е второто най-често злокачествено заболяване при жените след рака на гърдата и третото по честота при мъжете след рака на белите дробове и простатата [1]. Честотата на заболяването в световен мащаб варира, като тя е най-ниска в Африка и Азия, а е най-висока в Европа, Северна Америка и Австралия. В България се отчита трайна тенденция за нарастване на заболеваемостта, като представлява трети по честота солиден злокачествен тумор засягащ и двата пола.

Известно е, че за развитието на КРК са отговорни различни фактори като наследствеността и факторите на околната среда (например начина на хранене, затлъстяване, захарен диабет, тютюнопушене, консумация на алкохол) [2]. За отбелязване е и наличието на хронични възпалителни чревни заболявания което се счита за важен рисков фактор за развитието на рака, като се има предвид, че отношението на хроничното възпаление към развитието на тумора е свързано със способността му да индуцират мутации (например чрез реактивен кислород или азотни видове) [3], което предизвиква директен ефект на възпалението върху туморния растеж.

Създаването на определен цитокинов фон е ключов фактор във взаимоотношението между туморните клетки и клетките на туморната микросреда. Цитокините контролират автокринната и паракринна комуникацията между клетките. Те повлияват растежа и преживяемостта на туморните клетки, координират създаването и ремоделирането на екстрацелуларния матрикс, стимулират неоваскуларизацията, регулират левкоцитната инфилтрация и манипулират имунния отговор [4].

Туморните клетки също синтезират и секретират различни цитокини, регулиращи диференциацията, функциите и преживяемостта както на самите туморни клетки, така и на всички останали клетъчни типове от туморната микросреда. Според някои автори, тумори, които не продуцират или продуцират малко количество цитокини са с ограничен туморен растеж [4,5]. Множество изследователи са изследвали в различни туморни клетъчни линии експресията на IL-6 в супернатанта. [6,7,8]. Така секретираният цитокин се свързва с мембранен рецептор (IL-6R),

активиращи JAK/STAT, Ras/MAPK и PI3-K/AKT сигналните пътища. Тези действия регулират възпалителните реакции, имунния отговор и няколко други патофизиологични процеси, асоциирани с канцерогенезата, включително клетъчен растеж, диференциация, клетъчната мобилност и ангиогенезата. Следователно, IL-6 / IL-6R автокринната активност е недвусмислено свързана с развитието и прогресирането на раковите заболявания [3]. В допълнение, повишените нива на серумен IL-6 са асоциирани с лоша прогноза при някои тумори, като рак на стомаха, простата, яйчниците и гърдите [2]. Серумното ниво на IL-6 корелира и с преживяемостта на пациенти с колоректален рак, но не и като независим прогностичен фактор. Серумният IL-6 се произвежда от няколко вида клетки, включително макрофаги, моноцити, фибробласти и туморни клетки. *Kinoshita и съпр.*, съобщава, че 60% от пробите от рак на дебелото черво показват свръхекспресия на IL-6.

В подобни проучвания са открили повишена експресия на IL-6 при пациенти с КРК, където нивата на IL-6 са повишени както в серума така и в самата туморна тъкан [9,10]. Според проучвания на *Knüpfers и Preiss*, експресията на IL-6 може да бъде свързана с туморния стадий, размера, както и далечните метастази при определяне на преживяемостта на пациенти с КРК [11]. Предполага се, че повишените нива на IL-6 може да има при тумори и секретирани възпалителни клетки, свързани с колити. При корелацията на експресирането на IL-6 с КРК прогнозата и повишената експресия на IL-6 при пациенти с IBD, се смята, че IL-6 действа като връзка между хроничното възпаление и развитието на тумора [12].

През 1992 г. *Lahn и съпр.* първи описват ефект на IL-6, стимулиращ растежа му, върху клетъчни линии на колоректален рак *in vitro*. Обаче едва през 2004 г. *Becker и съпр.*, доказват, че IL-6 секретирани от lamina propria T клетки и макрофаги, също са от значение за развитието на КРК *in vivo* [13]. Стимулиращият ефект на IL-6 може да бъде инхибиран чрез лечение с анти-IL-6R антитела или sgp130Fc, вариант на разтворим gp130, който специфично блокира транс-сигнализирането. Освен това, TGF β сигнализирането потиска IL-6 транс-сигнализирането в туморни клетки. Ефектът на STAT3 върху туморните клетки се медира чрез експресията на различни регулатори на G1 / S и G2 / M прогресия на клетъчния цикъл. Интересното е, че и в двете проучвания IL-6 / STAT3 сигнализирането уврежда чревното възпаление при AOM + DSS третирани животни. В тази връзка, IL-6 и STAT3 са предложени като важни регулатори на чревната хомеостаза. Повечето ефекти на STAT3 се дължат на пряка регулация на прогресирането на клетъчния цикъл чрез този транскрипционен фактор, поддържащ туморния растеж.

Целта на нашето проучване беше да се определи микросателитната нестабилност при група пациенти с колоректален карцином и да се оцени броя на IL-6+ и STAT3+ имунните клетки в туморната микросреда при тези пациенти за определяне прогнозата и прогресията при тази неоплазма.

Материали и методи:

Пробите са получени от 95 пациенти, оперирани от колоректален карцином в Клиниката по Хирургия, УМБАЛ-Стара Загора-ЕАД, включени са 48 мъже и 47 жени, на средна възраст 66.43 ± 1.017 . Нито един от пациентите не е получавал противораково лечение преди операцията. При всички пациенти е използвана стандартизирана обработка на биопсияния материал (при предоперативна биопсия в диагностичния етап, при нужда - интраоперативна експресна хистологична диагностика – гефрир, рутинно хистологично изследване на интраоперативно отстранения материал - оцветяване с хематоксилин-еозин (ХЕ) и специфични оцветявания за определяне на слузпродукция, както и имунохистохимичен метод в катедрата по Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология- Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора. Стандартно са определяни характеристиките на диференциация (G-grading), стадиране по TNM-staging, лимфносъдова инвазия, венозна инвазия, периневрална инвазия, стромна реакция и възпалителна инфилтрация на тумора (туморния рѳб). Според туморния стадий пациентите са разделени в две групи : I-II туморен стадий (n=38) и III-IV туморен стадий (n=16) и са проследени до месец март 2018 в КОЦ- Стара Загора.

Имунохистохимия:

Туморните проби се фиксират в 10% буфериран формалин след което са поставят в парафин. Хистологично класификация се извършва при рутинно хематоксилин и еозин оцветяване съгласно с протоколите. Пробите са фиксирани в 10% формалин, включени в парафин на микротомни срези с дебелина 4-5µm. Така готовите срези се монтират на предметни стъкла предварително покрити с адхезив Poly-L-Lisine (Sigma Chemicals, St. Louis, MO). Следва фиксиране на хистологичните срези чрез изсушаване -1-2 h на 60°C/в термостат/. Депарафинирането и обезводняването на хистологичните срези се извършва с ксилол, етилов алкохол и дестилирана вода. След това стъклата се инкубират във влажна камера при стайна температура с моноклонално антитяло, с система DAKO-REALTM En-VisionTM (DAKO) в продължение на 60 минути, след което се визуализира с диаминобензидин и се оцветяват с хематоксилин на Mayer.

Използвани бяха следните компоненти за имунохистохимично оцветяване: anti IL6-antibody produced in rabbit purified immunoglobulin (SAB1408591-100UG) произведено от Sigma –Aldrich (разреждане 1:100), и STAT3 (F-2) sc-8019, mouse monoclonal antibody, произведено от Santa Cruz Biotechnology (разреждане 1:100).

Статистически методи

Получените методи бяха подложени на статистически анализ, извършен с помощта на статистическата програма SPSS for Windows Version 16 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). За всички използвани анализи, статистически достоверни различия бяха приети при ниво на значимост $p < 0.05$ и ниво на гаранционна вероятност 0.95. При изготвянето на графичните изображения и таблици използвахме софтуерните продукти Microsoft Excel XP Microsoft и Word XP (Microsoft Corp., 2010, USA).

Резултати:

От изследваната група пациентите с КПК (n=62) са микросателитно нестабилни (MSI) и (n=33) микросателитно стабилни (MSS) Фиг.1 и Фиг.2. Според туморния стадий пациентите са разделени в две групи : I+II туморен стадий (n=38) и III+IV туморен стадий (n=16). Резултатът от броенето на имунните клетки показва увеличен брой на STAT3+ имунни клетки в инвазивния ръб (ИР) на пациентите с MSI в I+II туморен стадий в сравнение със същите клетки при MSS пациентите ($p=0.078$). Броят на IL-6+имунни клетки в ИР е увеличен в III+IV туморен стадий при пациентите с MSS в сравнение с тези с MSI ($p=0.061$) Фиг.3 .

Фиг.1 IL-6⁺ ИК в туморната строма и туморния ръб при пациенти с MSS и MSI

Фиг.2 STAT3⁺ ИК в туморната строма и туморния ръб при пациенти с MSS и MSI

Фиг. 3 Имуностихимия: негативна реакция на маркерите: MLH1, MSH2, MSH6, доказващи MSI; IL-6 и STAT3-положителни имуни клетки в туморния рѐб (x 200).

Дискусия:

В нашето проучване показваме, че броят на STAT3+ имунни клетки в инвазивния рѐб са повече при микросателитно нестабилни пациенти в I+II туморен стадий, както и че, броят на IL-6+имуни клетки в инвазивния рѐб е увеличен в III+IV туморен стадий при пациентите с микросателитна

стабилност. Тези данни сочат, че STAT3 ускорява клетъчната пролиферация, въпреки че за разлика от другите сигнализиращи молекули, досега не са идентифицирани естествени генетични мутации или амплификации на STAT3, свързани с онкогенезата [14], което показва, че персистиращата STAT3 активност най-вероятно се дължи на нерегулирани промени по веригата на STAT3 в сигналните пътища (напр. мутация на физиологични STAT активатори като Janus- кинази). Алтернативно, STAT3 активирането при рак може да бъде резултат от свръхекспресия на растежни фактори и техните рецептори или от инхибиране на отрицателни регулатори [15]. От друга страна в подобни проучвания авторите [16] анализират значението на микросателитната нестабилност и връзката с прогресията на тумора, като при изследване на 126 пациента с КРК показват, че спорадичните КРК с MSI са по-агресивни, развиват се по-рано и прогресират по-бързо до по-напреднал туморен стадий. В този контекст STAT3 действа потискащо на туморните клетки при нестабилните карциноми още в по-ранен стадий, чрез имунни клетки излъчващи STAT.

В друго проучване в култивирани туморни клетки са изследвали, че блокирането на STAT3 намалява пролиферацията и индуцира програмираната клетъчна смърт [17]. Трансфекцията на доминантната негативна форма на STAT3 води до инхибиране на растежа и апоптоза при рак на гърдата, мозъка, простатата, включително и колона[14,18,20].

Различни автори са изследвали корелацията на експресията на IL-6 с КРК прогнозата и повишената експресия на IL-6 при пациенти с IBD, като се смята, че IL-6 действа като връзка между хроничното възпаление и развитието на тумора [12, 21]. Също така предполагат, че IL-6 е ключов маркер по отношение на по-напреднал стадий и развитие на далечни метастази, регулирайки възпалителните реакции, имунния отговор клетъчен растеж, туморната диференциация, както и клетъчната мобилност и ангиогенеза.

В заключение можем да кажем, че инфилтрацията с IL-6⁺ИК в тумора при напреднал стадий потвърждава тезата за про-туморната роля на този цитокин. Увеличението на STAT3⁺ИК в напредналите стадии на тумора може да бъде добър прогностичен маркер при определяне на лошата прогнозата на КРК.

Литература:

1. Cunningham D, Atkin W, Lenz HJ, Lynch HT, Minsky B, Nordlinger B, et al. Colorectal cancer. *Lancet*. 2010; 375: 1030-47.
2. Philip M, Rowley DA, Schreiber H. Inflammation as a tumor promoter in cancer induction. *Semin Cancer Biol*. 2004; 14: 433-9.
3. Vogelstein B, Fearon ER, Hamilton SR, Kern SE, Preisinger AC, Leppert M. et al. Genetic alterations during colorectal-tumor development. *N Engl J Med*. 1988;319:525-32.
4. Ullman TA, Itzkowitz SH. Intestinal inflammation and cancer. *Gastroenterology*. 2011;140:1807-16.
5. Hirano T. Interleukin 6 and its receptor: ten years later. *Int Rev Immunol*. 1998;16:249-84.
6. Diehl S, Rincon M. The two faces of IL-6 on Th1/Th2 differentiation. *Mol Immunol*. 2002;39:531-6.
7. Kishimoto T. The biology of interleukin-6. *Blood*. 1989;74:1-10.
8. Naugler WE, Karin M. The wolf in sheep's clothing: the role of interleukin-6 in immunity, inflammation and cancer. *Trends Mol Med*. 2008;14:109-19.
9. Yamamoto K, Rose-John S. Therapeutic blockade of interleukin-6 in chronic inflammatory disease. *Clin Pharmacol Ther*. 2012;91:574-6.
10. Jarnicki A, Putoczki T, Ernst M. Stat3: linking inflammation to epithelial cancer - more than a "gut" feeling? *Cell Div*. 2010;5:14.
11. Yu H, Pardoll D, Jove R. STATs in cancer inflammation and immunity: a leading role for STAT3. *Nat Rev Cancer*. 2009;9:798-809.
12. Kishimoto T, Akira S, Taga T. Interleukin-6 and its receptor: a paradigm for cytokines. *Science*. 1992;258:593-7.
13. Komoda H, Tanaka Y, Honda M, Matsuo Y, Hazama K, Takao T. Interleukin-6 levels in colorectal cancer tissues. *World J Surg*. 1998;22:895-8.
14. Chung YC, Chang YF. Serum interleukin-6 levels reflect the disease status of colorectal cancer. *J Surg Oncol*. 2003;83:222-6.

15. Galizia G, Orditura M, Romano C, Lieto E, Castellano P, Pelosio L. et al. Prognostic significance of circulating IL-10 and IL-6 serum levels in colon cancer patients undergoing surgery. Clin Immunol. 2002;102:169–78.
16. Knupfer H, Preiss R. Serum interleukin-6 levels in colorectal cancer patients--a summary of published results. Int J Colorectal Dis. 2010;25:135–40.
17. Belluco C, Nitti D, Frantz M, Toppan P, Basso D, Plebani M. et al. Interleukin-6 blood level is associated with circulating carcinoembryonic antigen and prognosis in patients with colorectal cancer. Ann Surg Oncol. 2000;7:133–8.
18. Tchirkov A, Khalil T, Chautard E, Mokhtari K, Veronese L, Irthum B. et al. Interleukin-6 gene amplification and shortened survival in glioblastoma patients. Br J Cancer. 2007;96:474–6.
19. Corvinus FM, Orth C, Moriggl R, Tsareva SA, Wagner S, Pfitzner EB. et al. Persistent STAT3 activation in colon cancer is associated with enhanced cell proliferation and tumor growth. Neoplasia. 2005;7:545–55.
20. Lahm H, Petral-Malec D, Yilmaz-Ceyhan A, Fischer JR, Lorenzoni M, Givel JC. et al. Growth stimulation of a human colorectal carcinoma cell line by interleukin-1 and -6 and antagonistic effects of transforming growth factor beta 1. Eur J Cancer. 1992;28A:1894–9.
21. Grivennikov S, Karin E, Terzic J, Mucida D, Yu GY, Vallabhapurapu S. et al. IL-6 and Stat3 are required for survival of intestinal epithelial cells and development of colitis-associated cancer. Cancer Cell. 2009;15:103–13.

2.18 ПЪРВОНАЧАЛЕН ОПИТ С ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ НА ПЕРИАНАЛНИ ФИСТУЛИ И ХЕМОРОИДИ - ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ

М. Караманлиев, Д. Димитров, Ц. Иванов, М. Чортова, И. Петрова, Г. Вълчева, И. Георгиева, Т. Делийски

Име на институцията:

Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен

Ключови думи: лазерна аблация, перианални фистули, хемороиди

Въведение:

Въпреки дългия опит и множеството налични оперативни техники лечението на перианалните фистули и хемороидалната болест все още е предизвикателство. По-новите техники за лечението им са предназначени да сведат до минимум дисекцията на тъканите с цел намаляване на честотата на инконтиненция, следоперативната болка и кървене.

Цел:

Целта на настоящото проучване е да представи първоначален опит с лазерна аблация на хемороиди и перианални фистули в УМБАЛ „Д-р Г. Странски— Плевен.

Материали и методи:

Перианалните фистули и хемороидите бяха третираны с процедурите съответно FiLaC® (Fistula – Tract Laser Closure) и LHP® (LaserHemorrhoidoPlasty) използвайки LEONARDO®DUAL 45 диоден лазерен апарат с дължина на вълната 1470 nm и мощност 12 W в непрекъснат режим на работа. Пациентите бяха проследени за период от 4 месеца след интервенцията.

Резултати:

В настоящото проучване са включени първите 5 пациенти третираны чрез FiLaC® и LHP® – 3 пациенти с перианални фистули и 2 пациенти с хемороидална болест. Пациентите с хемороиди бяха: един с IIIст и един с IVст разширение на хемороидални възли. Пациентите с перианални фистули бяха: един със сложна трансфнктерна перианална фистула, един с проста

трансфинктерна и един със суперфициална фистула съгласно класификацията на Parks. Средно време за аблация и използвана енергия при пациентите с перианална фистула бяха 21s и 212,2J. Средно време за аблация и използвана енергия при пациентите с хемороиди бяха 62s и 544J.

Обсъждане:

Проучвания в областта показват съответните предимства на лазерната аблация: процедура запазва сфинктерите, може да бъде извършена под локална анестезия, ниско ниво на следоперативната болка, добро възприемане от пациентите, избягване на кожни шевове, по-малка травма на тъканите, може да бъде използвана неколкостранно, може да се комбинира с други интервенции, използваема при всяка степен на хемороидална болест, нисък процент на усложнения, нисък процент на инконтиненции и др. При проучване на дългосрочните резултати се установява отличен процент на успеваемост на процедурата, намаляване на броя хирургични интервенции, избягване на стома и липса на сигнификантни инконтинентни прояви.

Заклучение:

Лазерната аблация е изпълним, лесен, относително евтин, безопасен и ефективен метод имащ своето място в комплексното лечение на хемороидална болест и перианални фистули.

2.19 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ – КЛИНИЧНИ, ЕНДОСКОПСКИ И ХИСТОЛОГИЧНИ КРИТЕРИИ

Кристиан Петков¹, Гиргина Стоянова², Силвия Грънчарова³, Костадин Зарков¹

¹ Първа Хирургична Клиника, V МБАЛ, София, България; ² Клиника по Гастроентерология, V МБАЛ, София, България

³ Клиника по Коремна Хирургия, Военно-медицинска академия, София, България

Ключови думи

улцерозен колит (УК) – хистологични промени – колоноскопия - оперативно лечение – индикации

Въведение

Улцерозният колит (УК) е хронично заболяване в резултат на наследствени и външни фактори. Понякога болестта се открива след извършена спешна чревна резекция. Тогава е необходимо провеждане на медикаментозна терапия и следоперативно наблюдение.

Цели

Кога трябва да се преустанови с консервативното лечение и да се вземе решение за операция? Гледната точка на гастроентеролога и хирурга. Индикациите за операция - ендоскопски, хистологични и клинични критерии.

Пациенти и методи

Настоящият материал е обзор на съвременното виждане за диагностиката и лечението на болни с УК, както и представяне на съвместни болни на Първа хирургична клиника и на Гастроентерология в V МБАЛ – София. Според активността си (съобразно критериите кървава диария, пулс, температура, Hb, СУЕ и CRP) УК се разпределя в лека, средна и тежка степен.

Симптомите на УК - кървава диария, ректорагия, тенезми, коремна болка, умора, фебрилитет. Ендоскопските белези са лесна ранимост, спонтанно кървене и разязвявания. Стенозата на червото показва агресивно протичане на възпалителния процес и/или дългогодишен ЯК. Микроскопските белези на ЯК са мукозна атрофия и нарушаване на архитектурата на криптите, дифузен трансмукозен инфилтрат от базални плазмацити, криптити и крипт абсцеси.

Болните с кървава диария ≥ 6 на ден и белези на системна интоксикация (тахикардия > 90 уд/мин, фебрилитет $> 37,8^{\circ}\text{C}$, $\text{Hb} < 105$; $\text{CRP} > 30\text{mg/l}$ или $\text{СУЕ} > 30\text{mm}$) имат тежка форма на улцерозен колит и трябва да бъдат хоспитализирани за интензивно лечение. Болните се лекуват съвместно от гастроентеролог и хирург от момента на приемането им. Лечението при тежък улцерозен колит изисква спазване на консенсусни алгоритми, които включват следните групи: кортикостероиди, азатиоприм, аminosалицилати, антибиотици от Пра и IIIа генерация, водно-солеви инфузии и белтъчно плазмени заместители.

Решението за последващото поведение зависи от: - степента на повлияване на общия и локален статус; - степента на подготовка за съвместно лечение и наблюдение; - съпътстващата патология.

За периода 2012-2017г в V МБАЛ-София след оперативна намеса 23 болни са продължили лечението си в Гастроентерология, а 12 са били оперирани в Първа хирургия поради различни индикации. Ще бъдат представени отделни показателни клинични случаи.

Резултати

Въпреки че около 50% от болните постигат клинична ремисия, 70% до 80% имат активност в първите 2 години от откриване и 90% имат вероятност за рецидивен ход. Около 20% от болните с УК се нуждаят от оперативно лечение.

Обсъждане

Забавянето в операцията е свързано с увеличаване на хирургичните усложнения. Всяко клинично влошаване трябва да подтикне към обсъждане за своевременна оперативна намеса. Стенозата на червото представлява повишен риск от карцином и трябва да бъде отграничена навреме.

Заклучение

Прецизирането на индикациите за операция при улцерозен колит (УК) води до : 1/ Подобрване на качеството на живот; 2/ Намалването на хирургичните усложнения и 3/ Увеличаване на преживяемостта. Хроничните възпалителни заболявания на червата не могат да бъдат излекувани, а единствено да бъдат контролирани по-ефективно до овладяване на този необичаен по тежест възпалителен процес.

OPERATIVE TRATMENT FOR ULCERATIVE COLITIS – CLINICAL, ENDOSCOPIC AND HISTOPATHOLOGY CRITERIA

Christian Petkov¹, Girgina Stoyanova², Silvia Grancharova³, Kostadin Zarkov¹

¹ – First Surgical Clinic, Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria

² – Clinic of Gastroenterology, Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria

³ – Clinic of Abdominal Surgery, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

Key words

ulcerative colitis (UC) – histopathology features – colonoscopy - operative treatment– indications

Introduction

Ulcerative colitis (UC) is a chronic disease as a result of genetic and environmental factors. Sometimes this disease is encountered after performed emergency bowel resection. In such cases postoperative medication treatment and surveillance are necessary.

Aims

When to stop with the conservative treatment and to decide for surgery? The gastroenterologist's and the surgeon's point of view. Indications for operation - clinical, endoscopic and histopathology.

Patients and methods

This material is a review of the contemporary views for diagnostics and treatment of UC patients, as well as to present some common cases of First Surgical Clinic and Clinic of Gastroenterology at Fifth General Hospital, Sofia, Bulgaria. According to disease activity (regarding the criteria bloody stool, pulse, temperature, Hb, ESR and CRP) UC is distributed into mild, moderate and severe degrees.

Symptoms of UC - bloody stool, rectal bleeding, tenesmus, abdominal pain, fatigue, fever. Endoscopic features are mucosal friability, spontaneous bleeding and ulcerations. Bowel stenosis marks aggressive course of the inflammatory process and /or long term UC. Microscopic features of UC are mucosal atrophy and distortion of crypt architecture, diffuse transmucosal infiltrate of basal plasmocytes, cryptitis and crypt abscessus.

Patients with bloody diarrhea ≥ 6 per day and systemic intoxication features (tachycardia > 90 bpm, temperature $> 37,8^{\circ}\text{C}$, Hb < 105 ; CRP $> 30\text{mg/l}$ or ESR $> 30\text{mm}$) have severe form of UC and should be admitted in hospital for intensive care. Patients should be treated simultaneously by gastroenterologist and surgeon since admission. It is necessary to follow consensus algorithms for treatment of ulcerative colitis, including intravenous corticosteroids, azathioprine (Imuran), aminosalicylates, antibiotics of I and IIIrd generations, infusions of electrolytes and proteins.

To decide about the next treatment course depends on: - the rate of the impact on general and local status; - the rate of qualification for common treatment and surveillance; - the concomitant diseases.

For 2012-2017 period 23 patients were operated in First Surgical Clinic of Fifth General Hospital, Sofia and continued their treatment in Gastroenterology. Other 12 UC patients underwent operation in First Surgical Clinic for various indications. We present several clinical cases.

Results

Despite about 50% of patients achieve clinical remission, 70% to 80% have activity in the first 2 years after diagnosis and 90% possibility for relapse course. Approximately 20% of UC patients need surgery.

Discussion

Delay in surgery is associated with an increased risk of surgical complications. Every clinical worsening should push to discussion for in time operative intervention. Colonic stenosis presents an increased risk for cancer and should be defined on time.

Conclusions

Precision of the indications for operation for ulcerative colitis (UC) cases results in : 1/ Increased quality of life; 2/ Decreased surgical complications and 3/ Increased survival. Chronic inflammatory bowel diseases may not be cured but only to control more effectively this extraordinary in severity inflammatory process.

Ключови думи

улцерозен колит (УК) – хистологични промени – колоноскопия - оперативно лечение – индикации

Въведение

Улцерозният колит (УК) е хронично заболяване в резултат на наследствени и външни фактори. Понякога болестта се открива след извършена спешна чревна резекция. Тогава е необходимо провеждане на медикаментозна терапия и следоперативно наблюдение.

Хроничните възпалителни заболявания на червата не могат да бъдат излекувани, а единствено да бъдат контролирани по-ефективно до овладяване на този необичаен по тежест възпалителен процес.

Около 20% от болните с УК се нуждаят от оперативно лечение [1, 4, 5, 6-19].

Цели

Основната цел на този материал е да се отговори на някои въпроси относно индикациите за оперативно лечение при болните с УК. Кога трябва да се преустанови с консервативното лечение и да се вземе решение за операция? Гледната точка на гастроентеролога и хирурга. Какви са индикациите за операция?

Да представим литературен обзор на съвременното виждане за диагностиката и лечението на болни с УК.

Да анализираме болни с УК, лекувани в Първа хирургична клиника и на Гастроентерология в V МБАЛ – София.

Да представим отделни показателни клинични случаи.

Кога трябва да се преустанови с консервативното лечение и да се вземе решение за операция?

Според какви критерии се поставят индикациите за операция? Тези критерии са –
ендоскопски,

- хистологични и
- клинични.

Пациенти и методи

Настоящият материал е обзор на съвременното виждане за диагностиката и лечението на болни с УК – а именно представяме водещите насоки (guidelines) от Третия Европейски Консенсус за диагностика и лечение на болни с улцерозен колит на ECCO (European's Crohn and Colitis Organization). Представяме съвместни болни на Първа хирургична клиника и на Гастроентерология в V МБАЛ – София, лекувани за периода 2012-2017г, като анализираме извършените операции, резултатите, смъртността.

Според разпространеността си УК се класификация като проктит, левостранен и разпространен (Таблица 1).

Таблица 1. Разпределение на УК (адаптирано от Silverberg et al. [4]).

Озна- чение	Разпространеност	Описание
E1	Проктит	Засягането е ограничено до ректума [проксималното разпространение на възпалението е дистално от сигмо-ректалната връзка]
E2	Левостранен	Засягането е ограничено до частта от колона, дистално от flexura lienalis [аналог на „дистален“ колит]
E3	Разпространен	Засягането се разпростира проксимално от flexura lienalis, включително панколит

Симптомите на улцерозния колит са - кървава диария, ректорагия, тенезми, коремна болка, умора, фебрилитет.

Според активността си (съобразно критериите кървава диария, пулс, температура, Hb, СУЕ и CRP) УК се разпределя в лека, средна и тежка степен.

(Таблица 2 и 3).

Таблица 2. Активност на болестта при УК (адаптирано от Truelove & Witts [12]).

	Лек	Умерен „между лек и тежък“	Тежък
Кървави изхождания/ден	< 4	4 или повече ако	≥ 6 и
Пулс	< 90 уд/мин	≤ 90 уд/мин	> 90 уд/мин или
Температура	< 37.5°C	≤ 37.8°C	> 37.8°C или
Наемoglobin	> 11.5 g/dl	≥ 10.5 g/dl	< 10.5 g/dl или
СУЕ	< 20 mm/h	≤ 30 mm/h	> 30 mm/h или
CRP	Нормален	≤ 30 mg/l	> 30 mg/l

Според възрастта на проява е установено, че по-ранното начало на болестта има по-малко благоприятен ход. Болните с УК под 40 години имат по-агресивна болест и изискват повече имуномодулатори [2, 9, 20].

Таблица 3. Монреалска класификация на активност на болестта при УК (адаптирано от Silverberg et al. [4] и Satsangi et al.[5])

	S0 Ремисия	S1 Лек	S2 Умерен	S3 Тежък
Изхождания/ден		≤ 4	> 4	≥ 6 и
Кръв		Може да има	Наличен	Наличен
Пулс	Асимптомна		Минимални, или няма	> 90 уд/мин или
Температура		Всички нормални	белези на системна	> 37.5°C или
Наемoglobin			интоксикация	< 10.5 g/dl или
СУЕ				> 30 mm/h

Ендоскопските белези на улцерозния колит са лесна ранимост, спонтанно кървене и разязвявания. Най-често промените започват от аналното отворстие и продължават проксимално като са конфлуиращи и концентрични. Демеркацията между възпалените и нормалните зони обикновено е ясна.

Ендоскопските белези при **лек** УК – еритема, съдова конгестия, частична загуба на съдов рисунък.

Ендоскопските белези при **умерен** УК – пълна загуба на съдов рисунък, полепнала кръв към мукозата, ерозии, често с поява на грануляции и мукозна чупливост.

Ендоскопските белези при **тежък** УК – спонтанно кървене и улцерации [21, 23, 24 -26].

Стенозата на червото показва агресивно протичане на възпалителния процес и/или дългогодишен УК. При дългогодишен УК наличието на стеноза е сигнал за повишен риск от колоректален карцином и изисква множество биопсии при ендоскопията, а така и внимателно хистологично оценяване [27].

Хистопатология. Микроскопските белези на УК са мукозна атрофия и нарушаване на архитектурата на криптите, дифузен трансмукозен инфилтрат от базални плазмоцити, криптити и крипт абсцеси [3, 22, 28 -35].

Микробиологично изследване

Всички болни с предполагаема активна болест изискват изследване на копрокултура, включително и тест за токсини на *Clostridium difficile*, за да се изключи чревна инфекция. Болните с УК са в риск от опортюнистични инфекции, особено тези с малнутриция и приемащите имуномодулатори [36, 37-39].

На Таблица 4 и Фигура 1 са показани най-честите причинители на опортюнистични инфекции по групи – вирусни, бактериални и микотични причинители.

Вирусни инфекции	Varicella zoster virus	Herpes simplex virus
	Cytomegalovirus	Epstein – Barr virus
	Human papilloma virus	Influenca virus
Бактериални инфекции	Escherichia coli	Salmonella spp.
	Streptococcus pneumonia	Clostridium difficile
	Staphylococcus spp.	Legionella pneumophila
	Mycobacterium tuberculosis	Listeria monocytogenes
	Mycobacterium avium spp.	Nocardia
Микотични инфекции и паразитози	Candida spp.	Aspergillus spp.
	Pneumocystis jiriveci/ carinii/	Histoplasmosis
	Cryptococcus spp.	Leishmania donovani
	Blastomycoses	Toxoplasma gondii

Таблица 4 . Причинители на опортюнистични инфекции при УК(по Xavier Roblin, Jean-Marc Phelip – Hepato-gastro vol. 16, janvier- fevrier 2009 [40]).

Фигура 1. Причинители на опортюнистични инфекции при УК.

Поведение при остър тежък улцерозен колит

Болните с кървава диария ≥ 6 пъти на ден и белези на системна интоксикация (тахикардия > 90 уд/мин, фебрилитет $> 37,8^{\circ}\text{C}$, $\text{Hb} < 105$, $\text{CRP} > 30\text{mg/l}$ или $\text{СУЕ} > 33\text{mm}$) имат тежка форма на улцерозен колит и **трябва да бъдат хоспитализирани в интензивно отделение**. Лечението се провежда **съвместно от гастроентеролог и хирург** от момента на приемането. Признаците на системна интоксикация трябва да бъдат щателно мониторираны.

Лечението при тежък улцерозен колит изисква спазване на консенсусни алгоритми, които включват следните групи: интравенозни кортикостероиди, азатиоприм, аminosалицилати, антибиотици от Пра и Шта генерация, водно-солеви инфузии и белтъчно плазмени заместители. Всички болни трябва да получават тромبوпрофилактика.

Решението за последващото поведение зависи от:

- степента на повлияване на общия и локален статус;
- степента на подготовка за съвместно лечение и наблюдение;
- съпътстващата патология.

Ако няма подобрение в рамките на 7 дни от медикаментозната терапия, се препоръчва **колектомия**, за да се избегне повишаването на постоперативния морбидитет.

При каквото и да е клинично влошаване трябва да се обсъди за извършване на **спешна колектомия**.

Абсолютните индикации за спешно оперативно лечение при УК са :

- токсичен мегаколон,
- чревна перфорация,
- остро кървене и
- остър парапроктит.

Понякога болестта се открива след извършена спешна чревна резекция.

А медикаментозната терапия трябва да се провежда и след операцията.

Поведение при хроничен рефрактерен УК

Точното време и вида на операцията трябва да бъдат определени от гастроентеролога и хирурга. Нутритивният статус и общото състояние на болния трябва да бъдат прецизирани преди планова операция, за да се понижи следоперативният морбидитет.

Поведение при Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК и проследяване Риск от Високостепенна Дисплазия / Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК Какъв е рискът от Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК?

УК с продължителна давност е асоцииран с повишен риск от CRC. Eaden и съавтори са описали мета-анализ на 116 проучвания и са заключили, че след 30 години с УК кумулативният риск от CRC е 18% [41].

Едно австралийско проучване показва кумулативна честота на CRC от 1% при 10 години; 3% при 20 години и 7% при 30 години [43].

Наблюдение на болните с УК

Скринингова колоноскопия се препоръчва след 8 години от началото на симптомите на всички болни за преоценка на болестта.

При болните със първичен склерозиращ холангит се препоръчва ежегодно проследяване с колоноскопия [42, 44, 45, 46, 47].

Наличието на ниско-степенна или високо-степенна дисплазия трябва да бъде потвърдено от друг хистопатолог с гастроинтестинална специализация [50, 51, 52, 53]. Дисплазията се класифицира в три категории: полипоидна, неполипоидна и ендоскопски невидима.

Полипоидната дисплазия се лекува адекватно чрез ендоскопска полипектомия [27, 54, 55, 56].

Неполипоидна дисплазия може да се лекува ендоскопски при селектирани случаи. Ако се постигне цялостна резекция, без наличие на друга такава лезия в колона, болният се подлага на продължително проследяване с колоноскопия. Всеки друг случай на неполипоидна дисплазия трябва да се лекува с колектомия, независимо от степента на дисплазията [56, 57].

Наличните доказателства са недостатъчни, за да се оцени балансьт между риска и ползата от колектомия за плоска ниско-степенна дисплазия. Решението да се препоръча колектомия или продължително наблюдение е най-добре да се определя индивидуално след внимателно обсъждане. Ендоскопски невидимата високостепенна дисплазия има вариабилен риск от прогресия към малигненост – от 3% за 10 години до 53% за 5 години [58]. Затова има и противоречиви препоръки за лечение. При ендоскопски невидимата високостепенна дисплазия се препоръчва колектомия поради риска за съпътстващ или бъдещ колоректален рак [49]. При несъгласие на болния с операцията, се препоръчва ежегодно проследяване [48].

Препоръчаната операция при Високостепенна Дисплазия / Колоректален Карцином (CRC) при болни с УК е **колектомия** или **прокто-колектомия**, като се имат предвид онкологичните принципи; поради големият риск от мултиплени синхронни тумори и предоперативно по-ниско стадиране.

При необходимост от **лъчелечение**, то трябва да бъде проведено като **неoadювантно** т.е. предоперативно.

Обем на операцията при болни с УК

До началото на 1980те златният стандарт за операцията е бил проктоколектомия с илеостомия. Новият златен стандарт за обема на операцията при болни с УК е **колектомия** или **прокто-колектомия** и **едновременно възстановяване на пасажа** чрез:

1/ илеален пош и анастомоза с дисталния чревен сегмент

Най-често се предпочита конструирането на J- пош.

J- пошът е стандарт в лечението, дължащо се на простото му конструиране и добрите дългосрочни резултати.

След като е направен пошът се пристъпва към анастомозата, която според това какъв е дисталният остатък, може да бъде

– илеален пош-ректална анастомоза;

– илеален пош-анална анастомоза (ИРАА)

ИРАА е златен стандарт като възстановителна процедура [58, 59, 60].

2/ илео-ректалната анастомоза (IRA)

При оптимални обстоятелства илео-ректалната анастомоза е резонна алтернатива на ИРАА. Предпочита се, когато има сравнително запазен ректум (или оздравял след медикаментозна терапия), при добър тонус на сфинктера.

*Предимствата в резултатите трябва да бъдат претеглени срещу необходимостта от наблюдение на ректума и последваща **проктектомия** при 50% от случаите* [69, 71, 72].

Технически особености на хирургията при остър тежък улцерозен колит

Какво да се вземе под внимание при конструиране на пош и анастомоза?

→ Предпочита се конструиране на поша и анастомозата да се осъществи със стаплер

→ Максималната дължина на ректалния маншон / остатъчния ректум – т.е. разстоянието между *linea dentata* и анастомозата – да не надвишава 2cm. Дългият ректален маншон (> 2cm) крие риск от възпаление, кървене и/или дисплазия

→ Илео-ректалната анастомоза е резонна алтернатива на илеален пош-анална анастомоза (ИРАА).

→ Препоръчва се извеждането на протективна бримкова илеостомия

→ Предпочита се лапароскопският подход [62, 63].

Предоперативна медикаментозна терапия

Преднизолон по 20mg на ден или еквивалент за повече от шест седмици преди операцията е рисков фактор за хирургични усложнения.

Затова, кортикостероидите трябва да бъдат спрени по възможност.

Неуспехът да се спре кортизоновата терапия (20 мг хидрокортизонов еквивалент) за повече от шест седмици преди операцията, трябва да отложи конструирането на пош на втори етап. При тези болни се препоръчва двуетапна операция [73 -77].

Лапароскопската хирургия като миниинвазивен подход е подходяща за :

- планово оперативно лечение на УК и
- спешна колектомия

Защото има:

- по-бързо възстановяване на жизнените функции;
- съкратен болничен престой;
- намаляване на постоперативните инфекции;
- по-добри дългосрочни резултати (намаление на адхезиите и херниране)[61].

Постоперативна фаза. Рискове и усложнения

Спешната колектомия за УК има морталитет до 8% и морбидитет до 51%. В специализираните центрове морталитетът е до 1%.

Тънчочревната обструкция е често усложнение след хирургията за УК - до 30%, в повечето случаи се лекува без операция.

Следоперативно при УК, има повишен риск от тробоемболични усложнения – препоръчва се превенция за редуциране на риска.

Болните със съпътстващ първичен склеротичен холангит имат висок риск от развитие на пушит.

Пушити

Определение - Неспецифично възпаление на илеалния пош.

Честота - До 50% от болните с ИРАА за УК

Диагноза – осъществява се чрез : – Симптоматика; – Ендоскопски характеристики; –

Хистологични характеристики.

Рискови фактори за пушитите са: – Широко разпространен УК;

– Първичен склеротичен холангит; – Непушачи

– Употреба на нестероидни противовъзпалителни средства

Симптоматика на пушитите включва : – Чести дефекация > 8 пъти/ден;

– Течни дефекации; – Тенезми, крампи, тазов дискомфорт; – Ректално кървене – по-характерно за къфит; – Инконтиненция за фекалии [66, 70].

Ендоскопски характеристики на пушитите. При извършване на **пушоскопия** : – Стеноза на пуш-аналната анастомоза; – Еритем; – Едем;

– Грануларност; – Чупливост; – Спонтанно или контактно кървене; – Загуба на съдов рисунок; – Ерозии и язви

При пушоскопия да се има предвид, че:

– Ерозии и язви по анастомозната линия не означават задължително пушит

– Затова биопсия се взема от мукозата : – на пуша и – на аференото коляно над пуша [70, 78, 79, 80, 81].

Видове пушити

– Остър

– Хроничен > 4 седмици; при 10% от болните

– Рецидивен (Рекурентен) при повече от 50% от болните

– Усложнения на пушитите - включват : – Абсцес ; - Фистула; - Стеноза на пуш-аналната анастомоза; - Карцином на пуша [80, 82, 83-86, 87].

Лечение на пушитите

Остър

Антибиотици – повечето се влияят от Метронидазол и Ципрофлоксацин

Хроничен

– Комбинация от два антибиотика

– Алтернативно – budesonide; beclomethasone dipropionate

Хроничен рефрактерен пушит

– Infliximab или adalimumab

Превенцията на пушитите – включва употреба на **пробиотици** [88, 89, 90]

Къфити

Определение - Възпаление на маншона между *linea dentata* и пош-аналната анастомоза.

Може да съществува едновременно с пушит

Симптоматика - Кървенето е характерно

Диагностика - Осъществява се чрез Ендоскопия [87]

Невъзпалителна дисфункция на поша и неуспех на поша

Определение: *Неуспех на поша се определя като отстраняване на поша или неопределено дефункционализиране.*

Невъзпалителните причини за дисфункция на поша включват:

– пош анална стриктура; – проблеми с капацитета на поша; – дисфункция на еферентното коляно на (S-пош); – хроничен пресакрален сепсис [64, 65, 66]

Пресакрален абсцес

При дефункционализирана инсуфициентна пош-анална анастомоза пациентът трябва да бъде лекуван с тактиката :

—Наблюдавай и очаквай” (“Watch and wait”), която се състои в :

- дренаж (трансанален или трансглутеален)
- с лаваж или вакуумна ендоскопска терапия.

Перианални проблеми

→ при наличието на перианални фистули и / или абсцеси е важно да се изследва пациента за сепсис и възпаление на ректума, както и да се обсъди диагностично - болест Крон.

→ при излекувана преди това перианална болест няма абсолютна контраиндикация за формиране на илео-анален пош.

Проследяване на болни с пош :

- при липсата на рискови фактори като неоплазма или първичен склерозиращ холангит, не се изисква специален протокол за проследяване на асимптомни болни

- ранната ендоскопия (пушоскопия) се препоръчва при симптоми на дисфункция или възпаление на поша [66, 67, 68]

Наши болни

За периода 2012-2017г в Първа хирургия на V МБАЛ-София по повод на УК са били оперирани 35 болни. Те могат да бъдат разделени в две категории (групи):

1ва група/ Болни, които след оперативна намеса са продължили лечението си в Гастроентерология - 23 болни;

2ра група/ Болни, които са били лекувани за УК, но с поради различни индикации са били оперирани в Първа хирургия – 12 болни.

В първата група попадат болни, които преди операцията не са имали поставяна диагнозата Улцерозен колит. Тези болни са били оперирани в порядък на спешност или отложена спешност, като предоперативната диагноза е била:

- Илеус;
- Колоректален тумор с обструкция;
- Колоректален тумор с абсцес;
- Хеморагия.

След операцията и патохистологичното верифициране на УК тези болни продължават лечението си в Гастроентерология.

Във втората група са болните, които са диагностицирани и лекувани за УК и са достигнали до клинично влошаване или други усложнения. Индикациите са били:

- Стеноза на червото;

- Хеморагия;
- Наличие на високостепенна дисплазия или малигнизация.

Резултати

Операциите, извършени при болните от първата група, са били:

- сигмо-ректална резекция по Hartmann – 19 болни
- резекция на сигмата – 1 болен
- предна резекция на ректума – 1 болни
- колектомия – 2 болни

Операциите, извършени при болните от втората група, са били:

- сигмо-ректална резекция по Hartmann – 4 болни
- ампутация на ректума по Miles – 2 болни
- резекция на сигмата – 2 болни
- лява хемиколектомия – 1 болен
- прокто-колектомия с илеостомия – 3 болни

Следоперативният морбидитет е свързан с :

- отклонения от общ характер - анемия, хипопротеинемия, хипокалиемия – при всички болни
- раневи инфекции – над половината от болните
- инсуфициенции на анастомози – 1 болен с фистула
- Следоперативен морталитет: – 2 болни
- поради отклонения от общ характер и кардио-пулмонарни причини.

Клинични случаи

Клиничен случай 1.

Мъж на 43 г., който трикратно е бил опериран по повод на субилеусни прояви – подуване на корема и болки в долния етаж на корема и латералните олбласти. Обективизирани са били ингвинални хернии двустранно и са били оперирани, а после и бил апендектомиран. Оплакванията са продължили. През 2015г по време на ФКС е установен язвен колит, започната е била консенсусна комбинирана терапия с 5-АСА (Salofalk) 3-4g дневно, Imuran 100mg и глюкокортикоиди по схема. Отчетен е бил незадоволителен ефект на бтия месец с персистиращ болково-диспептичен синдром от долен тип, и астено-адинамичен. Съгласно ЕССО стандартите и иизискванията на НЗОК от 2016г е била започната анти-TNF терапия със адалимумаб – (Humira Abbvie). При този мъж бе отчетен добър начален ефект от анти-TNF терапията – без субилеусни прояви и с клинично подобрение.

Клиничен случай 2.

Мъж на 53 г., който е бил опериран по повод упорито ректално кървене, диагностицирано като хемороидална болест – извършвана е била хемороидектомия с различни хирургични техники. Въпреки това е персистирал анемичен синдром и кръвоизливи – спонтанно и при допир при ректално туширане. Неповлияването на оплакванията и персистирането на анемия са наложили консултация с гастроентеролог и провеждане на тотална ФКС. След хистологична верификация е било прието, че се касае за язвен панколит с левостранна активност и псевдополипозни промени в ректо-сигмоида. Стартирана е била терапия със Salofalk – като начало локално 4g наливки; след което перорално Salofalk гранули 3g дневно, Imuran 100mg и селективен глюкокортикоид – будезонид (Budenofalk) 9mg дневно. Проведено е било и третиране и на суперпонираната микоза с добър ефект. Въпреки отчетения на бтия месец добър обективен статус и възстановени показатели на хемопоезата, при пациента предстои включване на патогенетична селективна анти-TNF терапия с препарата Ведолизумаб, съгласно изисквания и критерии на НЗОК и ЕССО консенсуса.

Обсъждане

Въпреки че около 50% от болните постигат клинична ремисия, 70% до 80% имат активност в първите 2 години от откриване и 90% имат вероятност за рецидивен ход. Около 20% от болните с УК се нуждаят от оперативно лечение.

Забавянето в операцията е свързано с увеличаване на хирургичните усложнения. Всяко клинично влошаване трябва да подтикне към обсъждане за своевременна оперативна намеса. Стенозата на червото представлява повишен риск от карцином и трябва да бъде отграничена навреме.

В първата група от нашите болни са такива, които преди това не са били изследвани с колоноскопия. Операциите при тях са извършвани по спешност и то без целенасочено внимание към УК, а към стенозиращ CRC. Затова и обемът на хирургия е бил адекватен за карцином на колона и ректума; и само в два случая е извършена колектомия, като индикацията е бил авансираният илеус. Освен това макроскопската преценка на тумора на операционната маса е трудна и така тумороподобните стенози на червото, причинени от УК са били преценени като карциноми. Въпреки наличието на стеноза на червото при тези случаи не е бил открит карцином.

Във втората група са болните, които във хода на системно провеждане на лечение и наблюдение са прояви авансиране на заболяването и влошаване. Те са били оперирани в планов порядък, а така и в порядъка на отложена спешност.

Заклучение

Прецизирането на индикациите за операция при улцерозен колит (УК) води до :

/ Подобряване на качеството на живот;

2/ Намаляването на хирургичните усложнения;

3/ Увеличаване на преживяемостта. Хроничните възпалителни заболявания на червата не могат да бъдат излекувани, а единствено да бъдат контролирани по-ефективно до овладяване на този необичаен по тежест възпалителен процес.

Литература

1. Dignass A, Eliakim R, Magro F, *et al.* Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 1: definitions and diagnosis. *J Crohns Colitis* 2012;**6**:965–90.
2. Harbord M, Annese V, Vavricka SR, *et al.*; European Crohn's and Colitis Organisation. The first European evidence-based consensus on extra-intestinal manifestations in inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis* 2016;**10**:239–54.
3. Magro F, Langner C, Driessen A, *et al.*; European Society of Pathology [ESP]; European Crohn's and Colitis Organisation [ECCO]. European consensus on the histopathology of inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis* 2013;**7**:827–51.
4. Silverberg MS, Satsangi J, Ahmad T, *et al.* Toward an integrated clinical, molecular and serological classification of inflammatory bowel disease: report of a working party of the 2005 Montreal World Congress of Gastroenterology. *Can J Gastroenterol* 2005;**19**:5A–36A.
5. Satsangi J, Silverberg MS, Vermeire S, Colombel JF. The Montreal classification of inflammatory bowel disease: controversies, consensus, and implications. *Gut* 2006;**55**:749–53.
6. Picco MF, Krishna M, Cangemi JR, Shelton D. Oral mesalamine and clinical remission are associated with a decrease in the extent of long-standing ulcerative colitis. *Inflamm Bowel Dis* 2006;**12**:537–42.
7. Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S, *et al.*; EpiCom Group. Initial disease course and treatment in an inflammatory bowel disease inception cohort in Europe: the ECCO-EpiCom cohort. *Inflamm Bowel Dis* 2014;**20**:36–46.
8. Solberg IC, Lygren I, Jahnsen J, *et al.*; IBSEN Study Group. Clinical course during the first 10 years of ulcerative colitis: results from a population-based inception cohort [IBSEN Study]. *Scand J Gastroenterol* 2009;**44**:431–40.
9. Barreiro-de Acosta M, Magro F, Carpio D, *et al.* Ulcerative colitis in Northern Portugal and Galicia in Spain. *Inflamm Bowel Dis* 2010;**16**:1227–38.
10. Uhlig HH. Monogenic diseases associated with intestinal inflammation: implications for the understanding of inflammatory bowel disease. *Gut* 2013;**62**:1795–805.

11. Levine A, Griffiths A, Markowitz J, *et al.* Pediatric modification of the Montreal classification for inflammatory bowel disease: the Paris classification. *Inflamm Bowel Dis* 2011;**17**:1314–21.
12. Truelove SC, Witts LJ. Cortisone in ulcerative colitis; final report on a therapeutic trial. *Br Med J* 1955;**2**:1041–8.
13. D'Haens G, Sandborn WJ, Feagan BG, *et al.* A review of activity indices and efficacy end points for clinical trials of medical therapy in adults with ulcerative colitis. *Gastroenterology* 2007;**132**:763–86.
14. Riceoxley JM, Truelove S. Ulcerative colitis—course and prognosis. *Lancet* 1950;**258**:663–6.
15. Peyrin-Biroulet L, Ferrante M, Magro F, *et al.*; Scientific Committee of the European Crohn's and Colitis Organisation. Results from the 2nd scientific workshop of the ECCO. I: Impact of mucosal healing on the course of inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis* 2011;**5**:477–83.
16. Daperno M, Castiglione F, de Ridder L, *et al.*; Scientific Committee of the European Crohn's and Colitis Organisation. Results of the 2nd part scientific workshop of the ECCO. II: Measures and markers of prediction to achieve, detect, and monitor intestinal healing in inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis* 2011;**5**:484–98.
17. Armuzzi A, Van Assche G, Reinisch W, *et al.* Results of the 2nd scientific workshop of the ECCO [IV]: therapeutic strategies to enhance intestinal healing in inflammatory bowel disease. *J Crohns Colitis* 2012;**6**:492–502.
18. Higgins PD, Schwartz M, Mapili J, Krokos I, Leung J, Zimmermann EM. Patient defined dichotomous end points for remission and clinical improvement in ulcerative colitis. *Gut* 2005;**54**:782–8.
19. Edwards FC, Truelove SC. The course and prognosis of ulcerative colitis. *Gut* 1963;**4**:299–315.
20. Ekblom A, Helmick C, Zack M, Adami HO. Ulcerative colitis and colorectal cancer. A population-based study. *N Engl J Med* 1990;**323**:1228–33.
21. Fefferman DS, Farrell RJ. Endoscopy in inflammatory bowel disease: indications, surveillance, and use in clinical practice. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2005;**3**:11–24.
22. Langner C, Magro F, Driessen A, *et al.*; European Society of Pathology; European Crohn's and Colitis Foundation. The histopathological approach to inflammatory bowel disease: a practice guide. *Virchows Arch* 2014;**464**:511–27.
23. Travis SP, Schnell D, Krzeski P, *et al.* Developing an instrument to assess the endoscopic severity of ulcerative colitis: the Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity [UCEIS]. *Gut* 2012;**61**:535–42.
24. Travis SPL, Schnell D, Krzeski P, Abreu MT, Altman DG, Colombel J-F, *et al.* Reliability and initial validation of the ulcerative colitis endoscopic index of severity. *Gastroenterology* 2013;**145**:987–95.
25. Pera A, Bellando P, Caldera D, *et al.* Colonoscopy in inflammatory bowel disease. Diagnostic accuracy and proposal of an endoscopic score. *Gastroenterology* 1987;**92**:181–5.
26. Baron JH, Connell AM, Lennard-Jones JE. Variation between observers in describing mucosal appearances in
27. Rutter MD, Saunders BP, Wilkinson KH, *et al.* Cancer surveillance in longstanding ulcerative colitis: endoscopic appearances help predict cancer risk. *Gut* 2004;**53**:1813–6.
28. Feakins RM; British Society of Gastroenterology. Inflammatory bowel disease biopsies: updated British Society of Gastroenterology reporting guidelines. *J Clin Pathol* 2013;**66**:1005–26.
29. Kleer CG, Appelman HD. Ulcerative colitis: patterns of involvement in colorectal biopsies and changes with time. *Am J Surg Pathol* 1998;**22**:983–9.
30. Cross SS, Harrison RF. Discriminant histological features in the diagnosis of chronic idiopathic inflammatory bowel disease: analysis of a large dataset by a novel data visualisation technique. *J Clin Pathol* 2002;**55**:51–7.
31. Schumacher G, Kollberg B, Sandstedt B. A prospective study of first attacks of inflammatory bowel disease and infectious colitis. Histologic course during the 1st year after presentation. *Scand J Gastroenterol* 1994;**29**:318–32.
32. Seldenrijk CA, Morson BC, Meuwissen SG, Schipper NW, Lindeman J, Meijer CJ. Histopathological evaluation of colonic mucosal biopsy specimens in chronic inflammatory bowel disease: diagnostic implications. *Gut* 1991;**32**:1514–20.
33. Surawicz CM, Haggitt RC, Husseman M, McFarland LV. Mucosal biopsy diagnosis of colitis: acute self-limited colitis and idiopathic inflammatory bowel disease. *Gastroenterology* 1994;**107**:755–63.
34. Nostrant TT, Kumar NB, Appelman HD. Histopathology differentiates acute self-limited colitis from ulcerative colitis. *Gastroenterology* 1987;**92**:318–28.
35. McCormick DA, Horton LW, Mee AS. Mucin depletion in inflammatory bowel disease. *J Clin Pathol* 1990;**43**:143–6.
36. Brassard P, Bitton A, Suissa A, Sinyavskaya L, Patenaude V, Suissa S. Oral corticosteroids and the risk of serious infections in patients with elderly-onset inflammatory bowel diseases. *Am J Gastroenterol* 2014;**109**:1795–802; quiz 1803.
37. Naganuma M, Kunisaki R, Yoshimura N, Takeuchi Y, Watanabe M. A prospective analysis of the incidence of and risk factors for opportunistic infections in patients with inflammatory bowel disease. *J Gastroenterol*

- 2013;**48**:595–600.
38. Cottone M, Kohn A, Daperno M, *et al.* Advanced age is an independent risk factor for severe infections and mortality in patients given anti-tumor necrosis factor therapy for inflammatory bowel disease. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2011;**9**:30–5.
 39. Gavazzi G, Krause KH. Ageing and infection. *Lancet Infect Dis* 2002;**2**:659–66.
 40. Xavier Roblin, Jean-Marc Phelip. *Hepato-gastro vol. 16, janvier-fevrier 2009*
 41. Eaden JA, Abrams KR, Mayberry JF. The risk of colorectal cancer in ulcerative colitis: a meta-analysis. *Gut* 2001;**48**:526–35.
 42. Choi CH, Rutter MD, Askari A, *et al.* Forty-year analysis of colonoscopic surveillance program for neoplasia in ulcerative colitis: an updated overview. *Am J Gastroenterol* 2015;**110**:1022–34.
 43. Selinger CP, Andrews JM, Titman A, *et al.*; Sydney IBD Cohort Study Group. Long-term follow-up reveals low incidence of colorectal cancer, but frequent need for resection, among Australian patients with inflammatory bowel disease. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2014;**12**:644–50.
 44. Velayos FS, Loftus EV Jr, Jess T, *et al.* Predictive and protective factors associated with colorectal cancer in ulcerative colitis: a case-control study. *Gastroenterology* 2006;**130**:1941–9.
 45. Lutgens MW, Oldenburg B, Siersema PD, *et al.* Colonoscopic surveillance improves survival after colorectal cancer diagnosis in inflammatory bowel disease. *Br J Cancer* 2009;**101**:1671–5.
 46. Karlén P, Kornfeld D, Broström O, Löfberg R, Persson PG, Ekblom A. Is colonoscopic surveillance reducing colorectal cancer mortality in ulcerative colitis? A population based case control study. *Gut* 1998;**42**:711–4.
 47. Eaden J, Abrams K, Ekblom A, Jackson E, Mayberry J. Colorectal cancer prevention in ulcerative colitis: a case-control study. *Aliment Pharmacol Ther* 2000;**14**:145–53.
 48. Cairns SR, Scholefield JH, Steele RJ, *et al.*; British Society of Gastroenterology; Association of Coloproctology for Great Britain and Ireland. Guidelines for colorectal cancer screening and surveillance in moderate and high risk groups [update from 2002]. *Gut* 2010;**59**:666–89.
 49. Bernstein CN, Blanchard JF, Metge C, Yogendran M. Does the use of 5-aminosalicylates in inflammatory bowel disease prevent the development of colorectal cancer? *Am J Gastroenterol* 2003;**98**:2784–8.
 50. Odze RD. Adenomas and adenoma-like DALMs in chronic ulcerative colitis: a clinical, pathological, and molecular review. *Am J Gastroenterol* 1999;**94**:1746–50.
 51. Riddell RH, Goldman H, Ransohoff DF, *et al.* Dysplasia in inflammatory bowel disease: standardized classification with provisional clinical applications. *Hum Pathol* 1983;**14**:931–68.
 52. Odze RD, Goldblum J, Noffsinger A, Alsaigh N, Rybicki LA, Fogt F. Interobserver variability in the diagnosis of ulcerative colitis-associated dysplasia by telepathology. *Mod Pathol* 2002;**15**:379–86.
 53. Eaden J, Abrams K, McKay H, Denley H, Mayberry J. Inter-observer variation between general and specialist gastrointestinal pathologists when grading dysplasia in ulcerative colitis. *J Pathol* 2001;**194**:152–7.
 54. Vieth M, Behrens H, Stolte M. Sporadic adenoma in ulcerative colitis: endoscopic resection is an adequate treatment. *Gut* 2006;**55**:1151–5.
 55. Odze RD, Farraye FA, Hecht JL, Hornick JL. Long-term follow-up after polypectomy treatment for adenoma-like dysplastic lesions in ulcerative colitis. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2004;**2**:534–41.
 56. Rubin PH, Friedman S, Harpaz N, *et al.* Colonoscopic polypectomy in chronic colitis: conservative management after endoscopic resection of dysplastic polyps. *Gastroenterology* 1999;**117**:1295–300.
 57. Engelsgerd M, Farraye FA, Odze RD. Polypectomy may be adequate treatment for adenoma-like dysplastic lesions in chronic ulcerative colitis. *Gastroenterology* 1999;**117**:1288–94; discussion 1488–91.
 58. Ullman T, Croog V, Harpaz N, Sachar D, Itzkowitz S. Progression of flat low-grade dysplasia to advanced neoplasia in patients with ulcerative colitis. *Gastroenterology* 2003;**125**:1311–9.
 59. Berndtsson I, Lindholm E, Ekman I. Thirty years of experience living with a continent ileostomy: bad restrooms—not my reservoir—decide my life. *J Wound Ostomy Continence Nurs* 2005;**32**:321–6; quiz 327–8.
 60. Berndtsson I, Oresland T. Quality of life before and after proctocolectomy and IPAA in patients with ulcerative proctocolitis—a prospective study. *Colorectal Dis* 2003;**5**:173–9.
 61. Bartels SA, Gardenbroek TJ, Bos L, *et al.* Prolonged preoperative hospital stay is a risk factor for complications after emergency colectomy for severe colitis. *Colorectal Dis* 2013;**15**:1392–8.
 62. McKee RF, Keenan RA, Munro A. Colectomy for acute colitis: is it safe to close the rectal stump? *Int J Colorectal Dis* 1995;**10**:222–4.
 63. Carter FM, McLeod RS, Cohen Z. Subtotal colectomy for ulcerative colitis: complications related to the rectal remnant. *Dis Colon Rectum* 1991;**34**:1005–9.
 64. Tulchinsky H, Hawley PR, Nicholls J. Long-term failure after restorative proctocolectomy for ulcerative colitis. *Ann Surg* 2003;**238**:229–34.

65. Baixauli J, Delaney CP, Wu JS, Remzi FH, Lavery IC, Fazio VW. Functional outcome and quality of life after repeat ileal pouch-anal anastomosis for complications of ileoanal surgery. *Dis Colon Rectum* 2004;**47**:2–11.
66. Sandborn WJ. Pouchitis following ileal pouch-anal anastomosis: definition, pathogenesis, and treatment. *Gastroenterology* 1994;**107**:1856–60.
67. Simchuk EJ, Thirlby RC. Risk factors and true incidence of pouchitis in patients after ileal pouch-anal anastomoses. *World J Surg* 2000;**24**:851–6.
68. Shen B, Fazio VW, Remzi FH, et al. Comprehensive evaluation of inflammatory and noninflammatory sequelae of ileal pouch-anal anastomoses. *Am J Gastroenterol* 2005;**100**:93–101.
69. Börjesson L, Lundstam U, Oresland T, Brevinge H, Hultén L. The place for colectomy and ileorectal anastomosis: a valid surgical option for ulcerative colitis? *Tech Coloproctol* 2006;**10**:237–41; discussion 241.
70. Shen B, Achkar JP, Lashner BA, et al. Endoscopic and histologic evaluation together with symptom assessment are required to diagnose pouchitis. *Gastroenterology* 2001;**121**:261–7.
71. Leijonmarck CE, Löfberg R, Ost A, Hellers G. Long-term results of ileorectal anastomosis in ulcerative colitis in Stockholm County. *Dis Colon Rectum* 1990;**33**:195–200.
72. Lepistö A, Järvinen HJ. Fate of the rectum after colectomy with ileorectal anastomosis in ulcerative colitis. *Scand J Surg* 2005;**94**:40–2.
73. Ferrante M, D'Hoore A, Vermeire S, et al. Corticosteroids but not infliximab increase short-term postoperative infectious complications in patients with ulcerative colitis. *Inflamm Bowel Dis* 2009;**15**:1062–70.
74. Lake JP, Firoozmand E, Kang JC, et al. Effect of high-dose steroids on anastomotic complications after proctocolectomy with ileal pouch-anal anastomosis. *J Gastrointest Surg* 2004;**8**:547–51.
75. Aberra FN, Lewis JD, Hass D, Rombeau JL, Osborne B, Lichtenstein GR. Corticosteroids and immunomodulators: postoperative infectious complication risk in inflammatory bowel disease patients. *Gastroenterology* 2003;**125**:320–7.
76. Mahadevan U, Loftus EV Jr, Tremaine WJ, et al. Azathioprine or 6-mercaptopurine before colectomy for ulcerative colitis is not associated with increased postoperative complications. *Inflamm Bowel Dis* 2002;**8**:311–6.
77. Subramanian V, Saxena S, Kang JY, Pollok RC. Preoperative steroid use and risk of postoperative complications in patients with inflammatory bowel disease undergoing abdominal surgery. *Am J Gastroenterol* 2008;**103**:2373–81.
78. Pemberton JH. The problem with pouchitis. *Gastroenterology* 1993;**104**:1209–11.
79. Pardi DS, Shen B. Endoscopy in the management of patients after ileal pouch surgery for ulcerative colitis. *Endoscopy* 2008;**40**:529–33.
80. Moskowitz RL, Shepherd NA, Nicholls RJ. An assessment of inflammation in the reservoir after restorative proctocolectomy with ileoanal ileal reservoir. *Int J Colorectal Dis* 1986;**1**:167–74.
81. Shepherd NA, Jass JR, Duval I, Moskowitz RL, Nicholls RJ, Morson BC. Restorative proctocolectomy with ileal reservoir: pathological and histochemical study of mucosal biopsy specimens. *J Clin Pathol* 1987;**40**:601–7.
82. Sandborn W. *Pouchitis: risk factors, frequency, natural history, classification and public health perspective*. In: *Trends in Inflammatory Bowel Disease 1996*. Lancaster, UK: Kluwer Academic Publishers; 1997: 51–63.
83. Shen B, Achkar JP, Lashner BA, et al. A randomized clinical trial of ciprofloxacin and metronidazole to treat acute pouchitis. *Inflamm Bowel Dis* 2001;**7**:301–5.
84. Sandborn WJ, Tremaine WJ, Batts KP, Pemberton JH, Phillips SF. Pouchitis after ileal pouch-anal anastomosis: a pouchitis disease activity index. *Mayo Clin Proc* 1994;**69**:409–15.
85. Evgenikos N, Bartolo DC, Hamer-Hodges DW, Ghosh S. Comparison of the Moskowitz criteria and the pouchitis disease activity index [PDAI] for diagnosis of ileoanal pouch inflammation. *Colorectal Dis* 2001;**3**:161–4.
86. Heuschen UA, Allemeyer EH, Hinz U, et al. Diagnosing pouchitis: comparative validation of two scoring systems in routine follow-up. *Dis Colon Rectum* 2002;**45**:776–86; discussion 786–8.
87. Shen B, Fazio VW, Remzi FH, Lashner BA. Clinical approach to diseases of ileal pouch-anal anastomosis. *Am J Gastroenterol* 2005;**100**: 2796–807.
88. Holubar SD, Cima RR, Sandborn WJ, et al. Treatment and prevention of pouchitis after ileal-pouch anal anastomosis for ulcerative colitis. *Cochrane Database Syst Rev* 2010;**6**:CD001176.
89. Gionchetti P, Rizzello F, Poggioli G, et al. Oral budesonide in the treatment of chronic refractory pouchitis. *Aliment Pharmacol Ther* 2007;**25**:1231–6.
90. Gionchetti P, Calabrese C, Calafiore A, et al. Oral beclomethasone dipropionate in chronic refractory pouchitis. *J Crohns Colitis* 2014;**8**:649–53.

2.20 ЯТРОГЕННИ УВРЕДИ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО СЛЕД ФИБРОКОЛОНОСКОПИЯ

*А. Иванов, Кошов Т., Данов К., Иванова Н., Киров Г.
„Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД*

Въведение

Колоноскопията е съвременна широко разпространена методика за диагностика и лечение на колоректалните заболявания. Диагностичната колоноскопия се осъществява при наличие на локална и обща симптоматика, изразяваща се с ректохеморагия, обща отпадналост и анемичен синдром. При терапевтичната колоноскопия най-често се извършват полипектомии, субмукозни резекции и спиране на малки хеморагии /1, 2, 4, 6, 8/. Като следствие на всичко това може да се получат хеморагии или перфорация на дебело черво /1, 2, 4, 6, 8/. Ятрогенните перфорации след фиброколоноскопия са редки, но сериозни усложнения. Обикновено по-често се получават при пациенти в увредено общо състояние с придружаващи заболявания. Изключително важна е навременната и екзактна диагностика. От друга страна е добрата колаборация на гастроентеролози и хирурзи, което обуславя бързата оперативна намеса и адекватната хирургична тактика. Световните статистики показват различни стойности на усложненията при колоноскопски манипулации - 0,02% до 0,8%, а други публикации от 0,15% до 3% /1, 3, 5, 7/.

Материал и методи

За 17 години в „Четвърта МБАЛ-София—ЕАД са извършени 6784 фиброколоноскопии с диагностична и терапевтична цел. При 17 от тях /0,25%/ са установени лезии на дебело черво или ректум от началото на изследването до шестия час. От пациентите с перфорация 13 са жени /76 %/ и 4 мъже /24 %/ във възрастова граница от 44 до 77 години. Увредите, установени по хода на колона и ректума са представени на табл. 1, както следва:

Таблица 1 Увреди на колона и ректума

Орган	Брой	Процент			Жени	
			Брой	Процент	Брой	Процент
Coecum	2	11,76%			2	11,76%
Fl. Coli lienalis	1	5,88%	1	5,88%	-	
Colon descendens	3	17,65%	1	5,88%	2	11,76%
Colon sigmoideum	6	35,29%	1	5,88%	5	29,41%
Rectum	5	29,41%	1	5,88%	4	25,53%

Всички колоноскопии са извършени под обща венозна анестезия.

Резултати

При 15 /88 %/ от нашите пациенти лезиите на колона са установени по време на изследването и само при двама от втория до шестия час, след развитието на признаци на остър хирургичен корем. Всички пациенти са оперирани под обща интубационна анестезия. Взаимност от размера на лезията, големината на туморния процес, стадия на развитие на перитонита, общото състояние и придружаващите състояния бе определен обема на оперативната интервенция, показан на таблица 2.

Таблица 2

Оперативна интервенция	Брой	Процент
Дясна хемиколектомия	2	11,76%
Лява хемиколектомия	4	25,53%
Резекция на сигма с колостомия	3	17,65%
Резекция на сигма без колостомия	3	17,65%
Сутура на ректум с колостомия	3	17,65%
Сутура на ректум без колостомия	2	11,76%

Следоперативни усложнения бяха установени при 5 пациенти. При един бе диагностициран инфаркт на миокарда, при двама преходни нарушения на мозъчното кръвообръщение и при други двама трудно поддаваща се на лечение следоперативна хипертония. По-трудно се възстанови чревния пасаж при пациенти без отбременителна колостома. Средният следоперативен престой при нашите пациенти бе от 7 до 11 дни, средно 8,5 дни. Не сме наблюдавали следоперативна смъртност при нашите пациенти. Възстановяване на контюнuitета на чревния тракт бе в граници от 2 до 8 месеца и бе взаимност от възрастта и наличния коморбидитет.

Обсъждане

Високите технологии широко навлязоха в съвременната медицина, респективно в хирургичната практика. Фиброколоноскопиите са неотменима част от диагностичните и терапевтичните процедури на дебелото и правото черво. За съжаление в нашата страна рядко се правят профилактични скринингови изследвания на колона и ректума. Обикновено колоноскопиите се извършват при съответно проявени симптоми, като в много случаи се установява напреднал туморен процес. Има автори от Япония и САЩ /3,6 /, които съобщават за опит върху извършване на 60 000 до 80 000 колоноскопии и при тях ятрогенните перфорации варират от 0,005% до 0,63%. Други автори цитират същите усложнения от 0,02% до 0,8% /1, 2, 3, 5, 6/. При нашето проучване върху по-малък брой пациенти 6 874 са установени усреднен брой ятрогенни перфорации – 17 /0,25%. Колоноскопските перфорации могат да бъдат свързани не само с колоректален карцином, а така също с дивертикулоза на дебелото черво, адхезии и предшествващи химио и лъчетерапии. Диагнозата е ясна и лесна, когато лезията на дебелото черво се установи по време на колоноскопията, придружена с наличие на свободен газ в коремната кухина или навлизане на апарата в коремната кухина. При по-малки перфорации и микролезии развитието на симптомите на перитонит се мифестира обикновено след втория час. Това се установи и при двама от нашите пациенти. При единия клиниката на перфоративен перитонит се визуализира след втория, а при другия след петия час от началото на изследването. Не без значение за тези усложнения са възрастта, ВМІ /бодимас индекса/, а в някои отношения и пола. Някои автори съобщават за по-чести перфорации при колоскопии при жени с висок ВМІ, като съобщават, че намаляването на

бодимас индекса, води и до намаляване на риска от перфорации при колоноскопии /1, 5/. Ние нямаме проучване в тази насока в нашето изследване.

Заклучение

Перфорациите на колона и ректума след диагностична и терапевтична колоноскопия са едни от най-тежките усложнения. Навременната диагноза води до адекватна хирургична намеса. Обемът на оперативната намеса е в пряка зависимост от големината на лезията, общото състояние, степента на развитие на перитонита и коморбидитета. Проблемът относно диагностиката и лечението при тази съвременна патология остава дискутабилен и интересен.

Книгопис

1. Sagawa Thosh., Kakiseki Sat., Kamura Shi., Morimasa. et al, Analysis of colonoscopic perforations at a local clinic and tertiary hospital Center of gastroenterology, Gunma, 371, Japan.
2. Hagel AF, Boxberger F., Dath W. et al., Colonoscopy perforation, Colorectal Dis. 2012, 14, 1221.
3. Taku K., Sano Y., Fu KI, Satio Y., Mastuda T., Uraoka. Et all., Iatrogenic perforation associated with therapeutic colonoscopy: multicentre study in Japan, J. Gastroenterology hepatology, 2007, 22, 1409.
4. Magdeburg R., Collet P., Post S., Kaeler G., Endocliping of iatrogenic colonic perforation to avoid surgery, Surg Endosc., 2008, 22, 1500.
5. Hamdani U., Bansal P., Komar M., Diehl D., Naeem R., Risk factors for colonoscopic perforation: Apopulation basd study of 80 118 cases., Multicenter investigation, Correspondence to: Uzair Hamdani MD, Dept. Gastroenterol., Geisinger Medical center, Danville PA, 17 822 USA, sthamdani@geisinger. edu, published on line: June 21, 2013 USA.
6. Arora G, Manallitara A., Singh G., et al., Risk of perforation from a Colonoscopy in adults: a large population based study, Gastroinest. Endoscopic, 2009, 69, 654.
7. Rathgeber SW, Wick TM, Colonoscopy complej]tion and combination rates in a Community gastroenterology practice,Gastrointest. Endoscopic, 2006, 64, 556.
8. Gatto NM, Frucht H, Sandararajan V, et al., Risk of perforation after colonoscopy and sigmoidoscopy: a population based study., J Nati Cancer Inst. 2003, 95: 230.

2.21 ХЕМОРОИДЕКТОМИЯ С LIGASURE И МЕХАНИЧНА ХЕМОРОИДОПЕКСИЯ ПРИ 3ТА И 4ТА СТЕПЕН ХЕМОРОИДАЛНИ ВЪЗЛИ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

*Е. Ходжаджиков, И. Семерджиев, М. Табаков, Д. Андонов, Б.Бенишев,
А. Филипов
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски “ ЕАД, София*

Ключови думи: хемороедектомия, хемороедопексия, Longo, Ligasure

Цел. Проучването цели да сравни резултатите от прилагането на хемороедектомия с Ligasure и механична хемороедопексия, при хемороеди с пролапс.

Материал и методи.124 пациенти с хемороеди от трета и четвърта степен бяха разпределени на случаен принцип в две еднакви групи според плануваната оперативна интервенция. При едната група беше извършена хемороедектомия посредством Ligasure а при другата -хемороедопексия с използване на стаплер по метода на Longo.

Проспективно бяха отчетени демографските показатели, клинични те данни, оперативната продължителност, постоперативната болка по визуално аналоговата скала, необходимост от постоперативно обезболяване, продължителност на болничния престой, време за възстановяване на

работоспособността. Също така бяха регистрирани постоперативните усложнения и рецидивите. Пациентите бяха периодично проследявани за период от 12 месеца.

Резултати. И в двете групи пациентите са със сходни демографски и клинични показатели. Не се наблюдаваха съществени различия в оперативното време, следоперативната болка, необходимостта от допълнително обезболяване, продължителността на болничния престой и времето за възстановяване на работоспособността при двата метода. Следоперативните усложнения също са без съществени разлики освен в следните показатели:

Четири седмици след операцията остатъчен пролапс се наблюдава при 14 (22,5%) от пациентите преминали хемороидопексия с използване на стаплер срещу 4 (6,4%) пациента от групата, при която е извършена Ligasure хемороедектомия.

Честотата на рецидивите на пролапс при едногодишно проследяване е по-висока при пациентите преминали хемороидопексия с използване на стаплер (7 пациенти 11,3%), сравнено с тези, при които е извършена Ligasure хемороедектомия (2 пациент 3,2%), но разликата не е сигнификантна.

Заключение. Ligasure хемороедектомията и механичната хемороидопексия със стаплер дават сравнително добри резултати с кратко оперативно време и минимални усложнения, при лечението на хемороиди от трета и четвърта степен, с по-ниска степен на остатъчен пролапс при Ligasure хемороедектомия.

И двете операции предлагат приемливи нива на постоперативна болка, поради което са добра алтернатива за оперативно лечение на пациенти с напреднали стадии на хемороидалната болест

2.22 МАЛИГНЕНА ЧРЕВНА ОБСТРУКЦИЯ НА ЛЯВ КОЛОН – КРИТЕРИИ ЗА МЕНАЖИРАНЕ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ

С. Илиев, П. Владова, А. Габърски, Ив. Пресолски, К. Недялков, Е. Филипov, Д. Нгуен, Ив. Ристовски, П. Мирочник

Катедра Пропедевтика на Хирургическите Болести, МУ-Плевен; Отделение по Колопроктология и Гнойно-септична хирургия, УМБАЛ- Плевен

Ключови думи: колоректален карцином, ляв колон, критерии за поведение

Въведение:

Хирургичната интервенция е водеща в лечението на колоректалния карцином (КРК). Елективната хирургия при КРК е предпоставка за прецизно предоперативно оптимизиране на общия и хирургичния статус на пациента, онкологично стадиране, радикалност, понижава необходимостта от стоми и многоетапни операции.[1]

За съжаление 15 - 20% от пациентите с колоректален карцином са с картина на остра чревна непроходимост при поставяне на диагнозата.[2] Такива пациенти обикновено са в тежко общо състояние, вследствие основното туморно заболяване, съпътстващия коморбидитет, дехидратацията, електролитния дисбаланс и промените в чревната мукоза. Спешната оперативна интервенция в тези случаи е свързана с висока смъртност и висок процент на постоперативните усложнения[3]; извеждане на колостома[4], която в 40% от случаите остава дифинитивна и води до влошено качество на живот.[5,6]

Спешната оперативна интервенция при малигнената чревна обструкция (МЧО) е рисков фактор за лош резултат по отношение на дългосрочната преживяемост.[7]

За разлика от обструкцията на десния колон, където се извършват най-често едноетапни операции с първични анастомози, малигнена обструкция при левия колон в повечето случаи изисква двуетапни оперативни вмешателства.

Опитите за предоперативна декомпресия на колона, преодоляването на илеусното състояние и пристъпването към оперативно лечение в условията на отложена спешност са с подобри резултати, като морбидитета и леталитета са 23% и 3,5%, срещу 39% и 12% в случаите на спешна хирургия.[8,9]

Опитите за поставяне на саморазширяващите се метални стентове (SEMS) и ендоскопските опити за декомпресия на дебелото черво са предпоставка за преминаване към елективна хирургия и предоставят възможност за дефинитивно лечение на резектабилните КРК. Приложими са само за дисталните отдели на левия колон и ректума.[10,11]

Предоперативното лечение на пациентите с МЧО от КРК се основава на абсолютна диета, парентерална хидратация, назогастрална аспирация и антимеметични и аналгетични лекарства. Целите на тези мерки са да контролират симптомите, да възстановят хидроелектротичното равновесие, да спомогнат за спонтанно разрешаване на обструкцията и да спечелят време за установяване на нивото и тежестта на обструкцията, както и за вземане на индивидуално съобразено решение за хирургично поведение.

С тези мерки адекватен контрол на симптомите се постига в 80% от случаите и преодоляване на илеусното състояние в 30% от пациентите за по-малко от 8 дни.[12]

Извършването на очистителни сифонни клизми за дебарсиране на дисталните на обструкцията отдели на колона и ректума подпомагат извършването на последваща ФКС, която освен за диагностициране нивото и вида на обструкцията, може да доведе и до спонтанно преодоляване на илеусното състояние.[9] В най-големия обобщен анализ на хирургичните резултати (43 проучвания, 4 265 пациенти) оперативното вмешателство е включвало илеостомия и / или колостомия в 20%, резекция на червата с анастомоза в 48% или байпас в 38% от случаите, като висок процент пациенти претърпяват повече от една оперативна намеса.[13]

Поведението при пациентите с малигнена обструкция на левия колон е сериозно предизвикателство пред хирургичните екипи, изисква динамично наблюдение и предоперативна подготовка, прецизен избор на момента за оперативна намеса и съобразен обем на оперативната интервенция с цел запазване живота на пациента и издръжаност по отношение на онкологичните принципи на лечение.

Въпросите, които възникват са:

1. Кога да се предприеме оперативно лечение?
2. Какъв вид оперативно лечение да бъде приложено?

Цел: Нашата цел е да представим критерии за поведение при малигнена чревна обструкция на левия колон, съобразени с последните световни консенсусни препоръки и алгоритми.

Методи: Достъпните до нас актуани консенсусни решения по проблема в световните бази данни.

Промяната в серумните нивата на CRP и D-лактат са показателни по отношение динамиката на илеусното състояние, наличието на чревна исхемия и некроза и могат да бъдат отправна точка при вземане на решение за оперативно лечение в спешен или в отложен порядък.[14]

Колектив на Секция по спешна хирургия при УМБАЛСМ —НИ. Пирогов” Юлий Ванев и сътр. на Национален конгрес по хирургия, Албена, 2016. предложи критерии за интраоперативна оценка на степента на чревната непроходимост базирани на просвет, чревна стена и перитонеално пространство(Табл.№1), както и патоморфологични критерии за оценка на промените в чревната стена.[15]

Табл.№1.

Степен	Лумен	Стена	Перитонеум
I	До умерена дилатация	Умерен едем	Бистър трансудат
II	До умерена дилатация	Тежък едем	Бистър трансудат
III	Изразена дилатация	Тежък едем; исхемични зони и десерозации	Локален/разпространен перитонит
IIIa	Изразена дилатация на тънките черва		
IV	Всички степени	Перфорации	Фекулентен перитонит
IVa	Всички степени с дилатация на тънките черва		

Материали:

Пациенти с малигнена обструкция на левия колон, постъпили по спешност в ОКПГСХ на УМБАЛ „Д-р Г. Странски ЕАД—гр Плевен за 18месечен период: 01.01- 2017-01.06.2018г.

Резултати:

Постъпили са 53 пациента с малигнена обструкция на левия колон – 21-на жени и 32-ма мъже. Съпътстващият коморбидитет е включвал: сърдечно-съдови заболявания; мозъчно-съдова болест; захарен диабет типII; болест на Паркинсон; ХОББ; бронхиална астма. При 73% от пациентите сме регистрирали различна степен на нарушен коагулационен статус в момента на приема. Най-младият пациент с МЧО на левият колон постъпил в отделението е на 58г., а най-възрастният на 89години. Средната възраст на пациентския колектив е 73,5години.

Съотношението на пациентите според локализацията на тумора е представено в таблица.№2:

Табл.№2. Локализация на тумора.

Локализация	Брой
Дистален трансверзум, флексура лиеналис	15 (28,3%)
Колон десценденс	9 (16,9%)
Колон сигмоидеум	19 (35,8%)

Сигма-ректум, проксимален ректум

10 (18,8%)

В таблица №3 е представено съотношението на пациентите спрямо диференциацията на тумора:

Табл.№3. Диференциация на тумора

Диференциация	Брой
G1	6 (11,3%)
G2	39 (73,5%)
G3	6 (11,3%)
Невроендокринен или смесен тумор (MANEC)	2 (3,7%)

В таблица №4 са представени степента на чревна непроходимост и времето за предоперативната подготовка.

Табл.№4. Степен и тайминг в менажирането на малигнената чревна обструкция

Степен	брой	Предоперативно време
I	4 (7,5%)	5-7денонощия
II	18 (33,9%)	5-7 денонощия
III	15 (28,3%)	3-5 денонощия
IIIa	10 (18,8%)	3-4 денонощия
IV	4 (7,5%)	2-4 денонощия
IVa	2 (3,7%)	До 24-тия час

В таблица №5 са представени вида на извършените оперативни интервенции и степента на чревна непроходимост.

Оперативна интервенция	Степен	Брой
Лява хемиколектомия с анастомоза	I, II, III, IIIa	28
Операция на Хартман	IIIa, IV	18

Извършили сме 3 блок резекции при локализация в лява флексура с отстраняване на слезката и опашката на панкреаса с оформяне на трансверзостома; 2 леви хемиколектомии с хистеректомия с латеро -терминална анастомоза – 1 и колостома – 1. Регистрираните усложнения в пациентския колектив са: следоперативна хеморагия при 2-ма болни (3,7%) наложила ревизия в първите 24 часа; супурация на оперативната рана при 6 пациенти (11,3%); дехисценция при 4 болни (7,5%); инсуфициенция на анастомозата при 3-ма (5,6%) ; интраабдоминален абсцес при 1 пациент (1,8%). Пациентите са изписвани средно на 9-тия следоперативен ден, като пролежаването е между 9 и 15 дни. Починали са 2-ма (3,7%) пациенти в рамките на пролежаването и още 14 (26,4%) в рамките на разглеждания 18 месечен период.

Обсъждане:

Възможността за преодоляване на илеусното състояние и преминаването от спешна към елективна хирургична интервенция съществено влияе върху прогнозата на малигнената чревна обструкция на левия колон. Времето отделено за предоперативно стабилизиране и подобряване състоянието на пациента, дебарсиращите процедури и ФКС на дисталния отдел на дебелото черво подобряват прогнозата и способстват за коректно поставяне на диагнозата и съобразено оперативно лечение. Проследяването на нивата на CRP и D-лактат са показателни по отношение динамиката на илеусното състояние, наличието на чревна исхемия и некроза и могат да бъдат отправна точка при вземане на решение за оперативно лечение в спешен или в отложен порядък.

Предложените степени за интраоперативна оценка на илеусното състояние базирани на конкретни патологични находки и морфологични промени дават възможност за коректно сравняване на резултатите при различни пациентски колективи.

На фигура №1 си позволяваме да представим схема за менажиране и тайминг на малигнената обструкция на левия колон, която прилагаме в нашата клиника:

Фиг.№1 Менажиране и тайминг на МЧО на левия колон.

Въпреки развитието на съвременната медицина и в частност на хирургията отговорите на въпросите, кога да се оперира и какъв вид оперативно лечение да се приложи при МЧО на левия колон, носят високо ниво на субективизъм и зависят от опита и подготвеността на хирургичните колективи. Въвеждането на критерии за поведение, целят да намалят субективизма и да оптимизират менажирането на МЧО и да позволят коректност при сравняване на резултатите.

Библиография:

1. Gainant A. Emergency management of acute colonic cancer obstruction. *J Visc Surg* 2012; 149: e3–e10.
2. Fan YB , Cheng YS , Chen NW e t al. Clinical application of self expanding metallic stent in the management of acute left sided colorectal malignant obstruction . *World J Gastroenterol* 2006 ; 12 : 755 – 9.
3. Dulucq JL , Wintringer P , Reyssac R et al. One stage laparoscopic colorectal resection aft er placement of self-expanding metallic stents for colorectal obstruction. A prospective study . *Dig Dis Sci* 2006 ; 51 : 2365 – 71.
4. Scott NA , Jeacock J , Kingston RD . Risk factors in patients presenting as an emergency with colorectal cancer . *Br J Surg* 1995 ; 82 : 321 – 3.
5. Watt AM , Faragher IG , Griffi n TT et al. Self-expanding metallic stents for relieving malignant colorectal obstruction. A systematic review . *Ann Surg* 2007 ; 246 : 24 – 30.
6. Kim JS , Hur H , Min BS e t al. Oncologic outcomes of self-expanding metallic stent insertion as a bridge to surgery in the management of left sided colon cancer obstruction: comparison with non obstructive elective surgery . *World J Surg* 2009 ; 33 : 1281 – 6.
7. Jestin P, Pahlman L, Glimelius B, Gunnarsson U. Cancer staging and survival in coloncancer is dependent on the quality of the pathologists' specimen examination. *Bur JCance* 2005; 41: 2071-8.
8. Soto S., López-Rosés L., González-Rámirez A. et al. Endoscopic treatment of acute colorectal obstruction with self expanding metallic stents. *Surg Endosc* 2006 ; 20 : 1072 – 6.
9. Leitman IM , Sullivan JD , Brams D et al. Multivariate analysis of morbidity and mortality from the initial surgical management of obstructing carcinoma of the colon . *Surg Gynecol Obstet* 1992 ; 174 : 513 – 8.

10. Sebastian S, Johnston S, Geoghegan T et al. Pooled analysis of the efficacy and safety of self-expanding metal stenting in malignant colorectal obstruction. *Am J Gastroenterol* 2004 ; 99 : 2051 – 7.
11. Adler DG, Baron TH. Endoscopic palliation of colorectal cancer . *Hematol Oncol Clin North Am* 2002 ; 16 : 1015 – 29.
12. Albert Tuca, Ernest Guell, Emilio Martinez-Losada, Nuria Codorniu. Malignant bowel obstruction in advanced cancer patients: epidemiology, management, and factors influencing spontaneous resolution. *Cancer Management and Research* 2012;4, 159–169.
13. Cousins SE, Tempest E, Feuer DJ: Surgery for the resolution of symptoms in malignant bowel obstruction in advanced gynaecological and gastrointestinal cancer. *Cochrane Database Syst Rev* 1:CD002764, 2016.
14. Pal AK, Ansari MM, Islam N. Combination of Serum C-reactive Protein and D-lactate: Predictors of Strangulation in Intestinal Obstruction. *Panam J Trauma Crit Care Emerg Surg* 2016;5(3):134-139.
15. Ванев Ю, Чолаков О, Свиленов Л, Ферати Ш, Николов М: Стадиране и хирургично лечение на дебелочревния илеус от обструктивен колоректален карцином. Национален конгрес по хирургия, Албена, 29 септември – 02 октомври 2016.

2.23 НЕВРОЕНДОКРИНЕН ТУМОР НА ТЪНКО ЧЕРВО – СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА, АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО И ИЗБОР НА ПРАВИЛНА ТАКТИКА

*П. Владова, С. Илиев, Ан. Габърски, Ив. Ристовски, П. Мирочник
Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия, УМБАЛ- Плевен*

Ключови думи:

невроендокринен тумор, тънко черво, поведение

Въведение:

Невроендокринните тумори(НЕТ) на тънко черво са трета по честота подгрупа от гастроентеропанкречните невроендокринни тумори. Обикновено са единични, характеризират се с ниска степен на пролиферация, много често са метастазирали в момента на откриването им. Първият по честота симптом при този вид тумори е болката, последвана от карциноидния синдром.

Цел:

Целта е да представим случай от нашата практика на невроендокринен тумор на тънко черво и да анализираме коректността на поведението ни.

Материали и методи:

Представяме клиничен случай на 66 годишен мъж, постъпващ по спешност в Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ- Плевен с клиника на остър апендисит.

Резултати:

Пациентът беше опериран по спешност, поради картината на остър хирургичен корем. Интраоперативно се попадна на туморна формация на терминален илеум. Изпрати се материал за експресна биопсия, при което се установи, че се касае за ниско диференциран карцином. Извърши се първична икономична резекция с последваща анастомоза. След дехоспитализацията пациентът беше насочен за самотостатинова сцинтиграфия и препоръчана дясна хемиколектомия 1 месец след дехоспитализацията .

Обсъждане:

В условията на спешност хирургичните постулати гласят, че се прави минималното. В нашата практика невроендокринните тумори са рядкост, а поведението при тях непознато. Възниква въпросът дали в този случай е била уместна първична дясна хемиколектомия или не? Европейската асоциация по невроендокринни тумори (ENETS) препоръчва при НЕТ на илеум първоначална резекция с лифна дисекция и синхронна холецистектомия. Тази препоръка обаче е валидна в случаите на плановост и предоперативно стадиране. В случаите на спешност водещо е разрешаването на острия хирургичен корем и критериите на ENETS се оказват неприложими.

Заключение:

Конкретният случай показва един голям проблем в съвременна хирургия, а именно наличие на критерии за поведение, неприложими в реална спешна ситуация. Това от своя страна налага изискването за по-добра предиагностика и правилно менажиране на пациента след овладяване на острия момент.

ДОКЛАД

Увод:

Невроендокринните тумори (НЕТ) на тънкото черво представляват най-често срещаните гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори [1, 2, 3]. Интересното е, че в източната част на Азия, невроендокринните тумори на тънкото черво са много по-редки, отколкото в западните страни [4, 5]. Докладваната честота на НЕТ на тънките черва варира между 0,32-0,33 / 100,000 в Англия и Япония [4,5] и 0,67 / 100,000 в САЩ [2] и до 1,12 / 100,000 в Северна Европа [6]. Честота им достига до 30-50% от всички новообразувания на тънките черва [6] и подобно на други невроендокринни неоплазми, тяхната честота нараства, както показват неотдашните епидемиологични проучвания [7]. В серия от аутопсионни материали, честотата им е значително по-висока от клиничната честота, която е 1,22: 100, което предполага, че мнозинството от НЕТ на тънко черво имат бавен растеж и дълго време остават асимптомни [8].

Степента на разпространение на НЕТ на тънко черво нараства с възрастта, най-честото начало е на 40-годишна възраст, достигайки връх в осмото декада от живота [9]. Средната възраст на диагностициране е между 59 и 65 години [8]. В проучване от 2009 година преваляра мъжката популация над женската [8, 10]; тези данни обаче не са потвърдени от други серии [2]. Както се предполага от констатациите в базата данни SEER, невроендокринните тумори на тънкото черво имат различно етническо разпространение, което е по-често при афро-американци и по-рядко при азиатските пациенти [2]. Значителен процент от тях се характеризират с ниска пролиферация, G1 или G2, докато G3 туморите са изключително редки. Въпреки честотата на ниската и средна пролиферация, тези тумори се появяват с регионални (36%) и / или далечни метастази (48%) по време на диагностиката [10]. Основните прогностични фактори са TNM и хистологична класификация, основана на Ki-67 индекса [10]. Някои проучвания съобщават, че 5-годишната им преживяемост е 100% за стадии I и II, 97,1% за стадий III и 84,8% за IV стадий [11]. В същото проучване зависимостта от 5-годишно преживяемост е 93.8% за G1, 83.0% за G2 и 50.0% за G3 [11].

Карциноидният синдром е типично клинично представяне на метастатичен карциноиден тумор на тънко черво, който се среща при около 18% от пациентите и се характеризира със сенсibiliзация, диария и коремна болка [12, 13]. По-рядко се случват карциноидни сърдечни заболявания, както и бронхо-констрикция и пелагра. Синдромът е свързан с масовото освобождаване на серотонин от тумора, който не може да се преработи от черния дроб, поради нарушената му функция, вследствие наличните метастази. Други вещества, включени в карциноидния синдром са тахикини (невропептид К, вещество В, NKA), простагландини и брадикинини [14]. Пациенти с карциноиден синдром са с повишени нива на разпаден продукт на серотонин 5-HIAA в урината, с нива между 100 и 3000 цмол / 24 часа (Реф. <50 цмол / 24 часа).

Материали и методи:

Представяме клиничен случай на 66 годишен мъж, постъпващ по спешност в Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ- Плевен с клиника на остър хирургичен корем.

Клиничен случай:

Случай на 66 годишен мъж, постъпващ по спешност в отделение по Колопроктология и Гнойно-септична Хирургия към УМБАЛ – Плевен със силна болка в илеоцекалната област, фебрилитет до 38.8 градуса по Целзий, гадене без повръщане. Пациентът съобщава за периодично изпотяване и флъшове с давност над 4-5 месеца. При постъпването му е направена ехография на коремни органи без патологична находка. От лабораторните изследвания – наличие на незначителна левкоцитоза за сметка на гранулоцитите и повишени нива на С-реактивен протеин(85 mg/).

Поради данните за илеус-перитонит е извършена хирургична интервенция в неотложен порядък. При визуалната и манулна експлорация на коремната кухина се установява туморна формация с диаметър около 1.5 см на терминален илеум на 6-7 см от Баухиновата клапа , напълно обтурираща лумена на червото, на протежение от 2 см, довела до перфорация на илеум с перфорационно отворстие 0.5см в диаметър. Допълнителна находка е флегмонозно реактивно променен апендикс с увеличени лимфни възли по хода на мезентерика супериор. Интраоперативно се изпрати материал за експресно изследване от формацията, който показва тъкани с инфилтрация от ниско диференциран аденокарцином. В условията на стеркороален перитонит, данните от експресната хистология и съмнението за невроендокринен тумор на тънко черво се предприе икономична резекция. Резекция на тънкото черво с последващо възстановяване на чревния континуитет чрез латеро-латерална илео-илео анастомоза на два етажа и типична апендектомия. Следоперативният период протече без усложнения и пациентът се дехоспитализира в подобро общо състояние. Хистологичният резултат показва: невроендокринен карцином на илеума – едроклетъчен вариант Grade G3 с инфилтрация до серозата, включително и множество емболи в субсерозните, мезентериални лимфни и венозни съдове. На пациента беше предложено повторно оперативно лечение с цел онкологична радикалност, което той отказа. Онкологичен стадий: pT4N1MxLV1. От имунохистохимичния анализ: Synaptophysin(+), CD56(+), Chromogranin(-), Ki67(+) в над 80% от туморните клетки. След дехоспитализацията е обсъден на Онко комитет и насочен за соматостатинова сцинтиграфия с цел стадиране на онкологичното заболяване. Поради данните за метастази в регионални лимфни възли и карциноиден синдром е започнато лечение със соматостатинов аналог и химиотерапия по схема. Към настоящия момент, пациентът е жив, със стационарирано онкологично заболяване без прогресия.

Снимка №1: Интраоперативна находка – терминален илеум с тумор с перфорация

Снимка №2: Макроскопски вид на невроендокринния тумор на терминален илеум

Обсъждане:

Карциноидите в 70% - 80% са асимптоматични и се срещат случайно по време на операцията. Може да протекат със симптоми на чревна обструкция или да се открият по време на изследване на тънкото черво в търсене на първична неоплазма при образни данни за далечни метастази[15]..

Първичният тумор е малък, с бавен растеж и рядко се демонстрира при образни изследвания. Метастазите в черен дроб са чести при първоначално диагностициран невроендокринен тумор на тънко черво. Те зависят от размера на първичния тумор: тумори по-малки от 1 см метастазират в две процента от случаите, тумори 1-2 см метастазират в 50% и над 2 см са клинично мълчаливи, но могат да причинят карциноиден синдром. Костните метастази са рядкост, повечето от които са остеопластични, но рядко се появяват литични или смесени лезии [16].

Основният терапевтичен подход в тези случаи е хирургичната резекция на първичната лезия и е единственият метод на избор. При по-малки лезии (<1 сантиметър), икономичната резекция обикновено е достатъчна. Въпреки това, при лезии над 1,5 cm съществува висок риск от рецидив и поради тази причина се изисква сегментна резекция с лимфна дисекция на мезентериалните лимфни възли[17]. Установено е, че хирургията е от полза, дори при пациенти с метастазирано заболяване, както за получаване на симптоматично облекчение, така и за подобряване на преживяемостта [18]. Други възможности за симптоматично лечение на пациенти с хормонални симптоми включват биотерапия, използваща лекарства като аналози на соматостатина. Те са показани не само, за да осигурят симптоматично подобрене при 70-80%, но и да стационарират туморния растеж[19]. Лечението с цитотоксични, биологични и туморно-насочени радионуклеотидни агенти може да удължи преживяемостта и да помогне за облекчаване на симптомите [20]. НЕТ с висока пролиферативна активност (Ki67 > 20%) се лекуват подобно на рак на белите дробове с комбинирана химиотерапия с цисплатина-етопозид. Хирургията, радиочестотната аблация и чернодробната емболизация са включени в текущия терапевтичен подход при налични чернодробни метастази [20].

В конкретния случай е извършено само част от хирургично лечение, направена е икономична резекция без лимфна дисекция, предвид липсата на имунохистохимична верификация интраоперативно. Липсата на адекватен скрининг в голям процент от онкологичните заболявания води до манифестирането им с усложнения, което налага решаване на усложнението и на втори етап да се мисли за онкологична издържаност.

Изводи:

Конкретният случай показва един голям проблем в съвременна хирургия, а именно наличие на критерии за поведение, неприложими в реална спешна ситуация. Това от своя страна налага изискването за по-добра предиагностика и правилно менажиране на пациента след овладяване на острия момент.

Библиография:

1. Yao JC, Hassan M, Phan A, Dagohoy C, Leary C, Mares JE et al (2008) One hundred years after "carcinoid": epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. *J Clin Oncol* 26(18):3063–3072. doi:10.1200/JCO.2007.15.4377. PubMed PMID: 18565894
2. Scherübl H, Streller B, Stabenow R, Herbst H, Höpfner M, Schwertner C et al (2013) Clinically detected gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors are on the rise: epidemiological changes in Germany. *World J Gastroenterol* 19(47):9012–9019. doi:10.3748/wjg.v19.i47.9012. PubMed PMID: 24379626; PubMed Central PMCID: PMC3870554

3. Ellis L, Shale MJ, Coleman MP (2010) Carcinoid tumors of the gastrointestinal tract: trends in incidence in England since 1971. *Am J Gastroenterol* 105(12):2563–2569. doi:10.1038/ajg.2010.341. PubMed PMID: 20823835
4. Li AF, Hsu CY, Li A, Tai LC, Liang WY, Li WY et al (2008) A 35-year retrospective study of carcinoid tumors in Taiwan: differences in distribution with a high probability of associated second primary malignancies. *Cancer* 112(2):274–283. doi:10.1002/cncr.23159. PubMed PMID: 18008361
5. Ito T, Sasano H, Tanaka M, Osamura RY, Sasaki I, Kimura W et al (2010) Epidemiological study of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors in Japan. *J Gastroenterol* 45(2):234–243. doi:10.1007/s00535-009-0194-8. PubMed PMID: 20058030
6. Landerholm K, Falkmer S, Järhult J (2010) Epidemiology of small bowel carcinoids in a defined population. *World J Surg* 34(7):1500–1505. doi:10.1007/s00268-010-0519-z. PubMed PMID: 20237925
7. Lepage C, Bouvier AM, Manfredi S, Dancourt V, Faivre J (2006) Incidence and management of primary malignant small bowel cancers: a well-defined French population study. *Am J Gastroenterol* 101(12):2826–2832. doi:10.1111/j.1572-0241.2006.00854.x. PubMed PMID: 17026561.
8. Niederle B, Pape UF, Costa F, Gross D, Kelestimur F, Knigge U et al (2016) ENET consensus guidelines update for neuroendocrine neoplasms of the jejunum and ileum. *Neuroendocrinology* 103(2):125–138. doi:10.1159/000443170. PubMed PMID: 26758972.
9. Berge T, Linell F (1976) Carcinoid tumours. Frequency in a defined population during a 12-year period. *Acta Pathol Microbiol Scand A* 84(4):322–330. PubMed PMID: 961424.
10. Fraenkel M, Kim MK, Faggiano A, Valk GD (2012) Epidemiology of gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 26(6):691–703. doi:10.1016/j.bpg.2013.01.006. PubMed PMID: 23582913
11. Bergestuen DS, Aabakken L, Holm K, Vatn M, Thiis-Evensen E (2009) Small intestinal neuroendocrine tumors: prognostic factors and survival. *Scand J Gastroenterol* 44(9):1084–1091. doi:10.1080/00365520903082432. PubMed PMID: 19572232.
12. Jann H, Roll S, Couvelard A, Hentic O, Pavel M, Müller-Nordhorn J et al (2011) Neuroendocrine tumors of midgut and hindgut origin: tumor-node-metastasis classification determines clinical outcome. *Cancer* 117(15):3332–3341. doi:10.1002/cncr.25855. PubMed PMID: 21246527
13. Klöppel G, Perren A, Heitz PU (2004) The gastroenteropancreatic neuroendocrine cell system and its tumors: the WHO classification. *Ann N Y Acad Sci* 1014:13–27. PubMed PMID: 15153416.
14. Tsai HJ, Wu CC, Tsai CR, Lin SF, Chen LT, Chang JS (2013) The epidemiology of neuroendocrine tumors in Taiwan: a nation-wide cancer registry-based study. *PLoS One* 8(4):e62487. doi:10.1371/journal.pone.0062487. PubMed PMID: 23614051; PubMed Central PMCID: PMC3632554.
15. Gould M, Johnson RJ. Computed Tomography of abdominal carcinoid tumor. *British J. of Radiol.* 1986; 59, 881-885.
16. Khan AN, Carcinoid. *Gastrointestinal. emedicine*, July, 2005. Available online at: <http://www.emedicine.com>. Accessed 25 Jul 2010.
17. Barclay THC, Schapira DV. Malignant Tumors of the small intestine. *Cancer* 1983; 51: 878-887.
18. Singhal H: Carcinoid tumor, Intestinal. Available online at: <http://www.emedicine.com>. Accessed 22 Jul 2010.
19. Eriksson B, Klopel G, Krenning E, et al.: Consensus guidelines for the management of patients with digestive neuroendocrine tumors – well-differentiated jejuno-ileal tumor/carcinoma. *Neuroendocrinology* 2008; 87:8-19.
20. Ahmed A, Turner G, King B, Jones L, Culliford D, McCance D, Ardill J, Johnston BT, Poston G, Rees M, Buxton-Thomas M, Caplin M, Ramage JK: Midgut neuroendocrine tumours with liver metastases: results of the UKINETS study. *Endocr Relat Cancer* 2009; 16: 885–894.

2.24 МЕТОД ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДИСЕКЦИЯТА ПРИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ЦЯЛОСТНАТА МЕЗОКОЛИЧНА ЕКСЦИЗИЯ С ЦЕТРАЛНО СЪДОВО ЛИГИРАНЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА КОЛОНА

Иванов Ц¹, Димитров Д¹, Караманлиев М¹, Станиславова Н², Йоцов Ц³, Делийски Т¹

1. Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Г. Странски“ Плевен
2. Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Марина“ Плевен
3. Студентска научно-изследователска група по хирургична онкология към МУ-Плевен

Въведения: Следване на ембриологичните планове на дисекция с централно съдово лигиране е стандартен хирургичен подход, който води до значително подобряване на онкологичните резултати при пациенти с колоректален карцином (КРК). Въпреки че минимално инвазивната хирургия (МИХ) доказва своите предимства пред конвенционалната хирургия при тези пациенти, двуизмерният образ и анатомичните съдови вариетети водят до някои технически затруднения, налагащи разработване на методи за предоперативно планиране, симулиране и интраоперативна навигация с цел по-добро интраоперативно засичане на съдовите стволоче. Триизмерните реконструкции върху компютърно-томографска (КТ) мезентериална ангиография се използва все по-често в практиката за предоперативното планиране на минимално инвазивна хирургия при КРК.

Цел: Да представим първоначалните си резултати след въвеждане на техника за предоперативно планиране и интраоперативна навигация чрез индивидуални триизмерни модели на мезентериалните съдове при пациенти с минимално инвазивна хирургия по повод КРК.

Материали и методи: Извърши се едноцентрово проспективно проучване за периода от Май 2017 до Февруари 2018 върху интраоперативните и постоперативните усложнения и ранните клинични резултати при пациенти с КРК оперирани чрез МИХ. При всички пациенти беше извършено предоперативно планиране и интраоперативна навигация за засичане на топографската анатомия и вариетети на мезентериалните съдове чрез индивидуални триизмерни модели. За създаване на индивидуалните триизмерни модели на всеки пациент беше използван 128-срезов, мултидетекторен КТ и маса за виртуални дисекции SECTRA. Сравни се интраоперативната анатомия с предоперативните данни от моделите.

Резултати: 20 пациента бяха включени в проучването. При всички пациенти беше извършена МИХ с централно лигиране на съдвете и тотална мезоколична /мезоректална ексцизия (ТМЕ). Сериозни интраоперативни и следоперативни усложнения не бяха регистрирани. Не се намери разлика в предоперативната и интраоперативната анатомия на мезентериалните съдове.

Заключение: Методът за виртуално планиране на МИХ при КРК с ТМЕ и централно лигиране на съдовете чрез триизмерна реконструкция на мезентериални КТ ангиографии е приложим и безопасен с висока чувствителност и специфичност.

2.25 ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАПАРОСКОПСКИ-АСИСТИРАНА ТРАНСАНАЛНА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ

Д. Пенчев, П. Иванов, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Кьосев, Г. Григоров, Х. Петров, В. Христова, В. Мутафчийски

Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

Въведение: Иновациите в медицината и бурното развитие на технологиите в ерата на четвъртата индустриална революция превърнаха хирургията в най-високотехнологичната специалност. Лапароскопски-асистираната трансанална тотална мезоректална ексцизия е сравнително нов миниинвазивен метод, който се възползва именно от тези технологични иновации. Новите технологии са неизменно свързани, както с предимствата, така и с редица трудности и недостатъци от приложението им. Целта на анализа е да представи техническия аспект в лапароскопски-асистираната трансанална тотална мезоректална ексцизия, на фона на събрания едногодишен опит от проспективно нерандомизирано проучване.

Материали и методи: За периода на провежданото едноцентрово сравнително проспективно нерандомизирано проучване-от 27.02.2017 до 20.02.2017 г. в клиниката по Ендоскопска ендокринна хирургия и Колопроктология на Военномедицинска академия – София са приети 46 пациенти с ректален карцином. От тях, 15 не отговарят на критериите за включване в проучването. Останалите 31 пациенти са разпределени в двете рамена - съответно 15 трансанални и 16 лапароскопски. За лапароскопска асистенция е използван четири-троакарен достъп, а за трансаналния - SILS Covidien порт с три троакара. Използван инсуфлатор е IU40 на KarlStorz в режим 12мм/Hg и поток 1мл/мин. Използвани енергийни източници при дисекцията са ултразвуков, биполярен и монополярен ток.

Резултати: Средното оперативно време е 236 мин. Технически трудности възникнаха при 32% от пациентите по време на TaTME и 10% в лапароскопската група. Най-честите интраоперативни трудности са задимяване, нестабилен пневмомезоректум, спазми на ректалната стена и липса на триангулация. Оперативното време е забавено средно с 40 минути поради технически трудности. Не се наблюдаваха интраоперативни усложнения. Средният следоперативен престой е 6 дни без периоперативна смъртност, на фона на 24% периоперативни усложнения.

Изводи: Трансаналната тотална мезоректална ексцизия се характеризира с висока честота на интраоперативни технически затруднения, които забавят оперативната интервенция. От своя страна те не увеличават честотата на интраоперативните и следоперативните усложнения.

Ключови думи: Трансанална тотална мезоректална ексцизия, предна резекция на ректум, ректален карцином, технически аспект.

2.26 НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ХЕМОРОИДАЛНАТА БОЛЕСТ

Арк. Иванов, Т. Кошов, Г. Киров
„Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД

УВОД

Хемороидалната болест е описана и лекувана далеч преди новата ера още в древния Рим и древна Гърция. В средните векове (след 15 век) има съобщения на отделни автори за диагностиката и лечението на хемороидите. Сборна статистика посочва, че 4% от населението на земята страда от хемороиди /1, 2, 3, 4, 5, 6/. Всъщност те представляват разширени артерио-венозни анастомози и се разделят на външни, вътрешни и смесени. Принципно лечението на хемороидите е консервативно и оперативно. Консервативните методи предхождат оперативното лечение. Известни са много консервативни средства, които облекчават значително оплакванията на пациентите, но не водят до трайно излекуване. Обикновено към оперативно лечение се пристъпва към 3-ти и 4-ти стадий на заболяването /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За период от 17 години 2001-2017г. в Хирургично отделение на „Четвърта МБАЛ-София—ЕАД са лекувани оперативно общо 151 пациента. От тях 86 /57%/ са мъже и 65 /43%/ жени. Фиброколоноскопия е извършена при 119 /79%/, ректоскопия при 32 /21%/, ендолуменна ехография при 23 /15%/. При 124 /82%/ от оперираните пациенти е приложена спинална, а при 27 /18%/ обща анестезия.

РЕЗУЛТАТИ

Всички наши пациенти са лекувани консервативно от 1 до 10 години. Решението за оперативно лечение на хемороидалната болест и прилагането на съответните оперативни методи е определяно строго индивидуално, като предвид са взети: локалният статус, честотата на хеморагиите, съчетанието с придружаващи анални фисури, пролапс на ректална лигавица, като не на последно място наличието на тромбоза и тежък болков синдром. Извършени са следните оперативни интервенции:

Таблица 1 Оперативни интервенции при хемороидална болест

Интервенция	Общо	Мъже		Жени	
		Брой	Процент	Брой	Процент
WH	17	6	3,97	11	7,28
MM	42	22	14,56	20	13,24
MMF	5	2	1,32	3	1,98
F	17	11	7,28	6	3,97

LONGO	68	38	25,31	30	19,87
LONGO+F	1	-	-	1	0,66
LIG	1	-	-	1	0,66

Решението за прилагане на дадена оперативна методика е взето строго индивидуално, в зависимост от стадия на развитие на заболяването и локалната находка. Класическият метод на Whitehead (WH) е приложен при 17 /11%/ пациенти до 2006г. Той има своето място, предимно в исторически аспект на хирургичната практика. Съвременните методи на криодеструкция и лазерна коагулация, които се прилагат в много клиници трябва да бъдат строго прецизирани. Друг класически метод на Милиган-Морган (ММ) е използван при 42 /28%/ болни. Той има своето място в съвременната хирургична практика, както и Милаган-Морган-Фергюсън (ММФ) при 5 /3%/ от нашите пациенти. Оригиналният метод на Фергюсън (F) е осъществен при 17 /11%/ пациенти. Най-често използвания метод при наблюдаваните от нас пациенти е РРН метода на Лонго (L) 68 /45%/. Той има своите показания за приложение и обикновено се осъществява в четвърти стадий на хемороидалната болест и наличието на пролапс. Като сравняваме в развитие оперативното лечение на хемороидалната болест е видно, че с навлизане на съвременната технология в медицинската практика, най-приложим е стаплер метода на Лонго. Наблюдавани са рецидиви при отделните методики.

Таблица 2 Следоперативни усложнения са наблюдавани при 17 /11,26%/ пациенти.

Усложнение	Брой	Процент
Болков синдром	11	7,28
Кървене	3	1,98
Тромбоза	2	1,32
Инконтиненция	1	0,66

Рецидиви са наблюдавани в период 2 до 4 години при 11 /7,28%/ пациенти.

Обсъждане

Хемороидалната болест с нейните разновидности и многобройни методи на оперативно лечение остава съвременен, интересен и дискусабилен проблем. В близките двасетина години в оперативната практика навлязоха нови методики: хемороедектомия с Ligasure, лазерна и ултразвукова хемороедектомия, HAL с доплер, криотерапия и стаплерова хемороедектомия /1, 3, 5, 7/. Независимо от всичко това много автори по света държат на златен стандарт на оперативното лечение – Милиган - Морган и Фъргюсън /1, 2, 4, 5, 7/. Принципно на оперативно лечение подлежат 5 до 10% от пациентите с хемороиди, които не се поддават на оперативно лечение и особено тези в трети към четвърти стадий на заболяването. Много важен е опита на хирурга и правилния подбор на оперативна техника в зависимост от продължителността на заболяването, оплакванията на пациента и локалната находка. В нашето хирургично отделение, както е видно от

таблицата са приложени почти всички съвременни оперативни методики, като тази на Longo е с най-голям брой и добри следоперативни резултати. Позитивното при тази оперативна техника е, че почти липсва болкови синдром или е преходен до 24-ия час, липсва следоперативно кървене, за което много важно е адекватното поставяне на стаплера /2, 3, 5, 6, 7/. Според нас всяка хирургична техника при оперативното лечение на хемороидалната болест има своето място в широката гама от методики, в зависимост от опита на хирурга и общия и локален статус на пациента.

Заключение

Оперативното лечение на хемороидалната болест остава интересен и дискуссионен проблем в съвременната хирургия. Възможностите за хирургическото лечение на хемороидите са много и въпреки, че повечето хирургични техники се основават на принципите на лигиране и ексцизия, по-новите процедури целят да се сведат до минимум дисекцията на тъканите с цел намаляване на следоперативната болка и кървене. Проблемът с оперативното лечение на хемороидалната болест остава открит и е в зависимост от продължителността и стадия на заболяването и многобройните опити за консервативно лечение.

Книгопис:

1. Rivadeneira DE, SR Steele, C. Ternent et al., Practice Parameters for the Management of hemorrhoids, Dis. Colon Rectum, 2011, 54 (9) 1059-1064.
2. Cerato MM, Cerato NL, Passos P., et al. Surgical treatment of haemorrhoids: Critical Appraisal of the current options, Arg Bras Cir Dig, 2014, 27 (1) 66-70.
3. Tjandra JJ, Chan MK, Systematic review of the procedure for prolapse and haemorrhoids, Dis Colon Rectum, 2007, 50, 878-892.
4. Schuurman JR, Borel Rinkes IH, Go PM, Hemorrhoidal artery ligation procedure with or without Doppler transducer Ann. Of Surg., 2012, 255(5) 840-845.
5. Sajid MS, Parampali U, Whitehouse Petal, Asystematic review comparing transanal hemorrhoidal dearterialization to stapled hemorrhoidectomy in the management of hemorrhoidal disease, Tech Coloproctal, 2012, 16 (1) 1-8.
6. Goirdano P, Overton J, Meddedu F et al, Transanal hemorrhoidal dearterialization a systematic review., Dis Colon Rectum, 2009, 52 (9) 1665-1671
7. Nisar PJ, AG Acheson, KR Neal et al, Stapled Hemorrhoidectomy compared with conventional hemorrhoidectomy, Systematic review of randomized controlled trials, Dis Colon Rectum, 2004, 47, 1837-1839.

2.27 КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ЛАПАРОСКОПСКИ КОЛЕКТОМИИ

Б. Атанасов^{1,2}, Н. Белев^{1,3}, М. Славчев¹, Б. Сакакушев², Д. Хаджиев², Е. Хаджиева²

1- Хирургично Отделение- УМБАЛ „Еврохоспитал” Пловдив

2- Първа Хирургия- УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицински Университет- Пловдив

3- Медицинският Симулационен Тренировъчен Център, Медицински факултет, Медицински Университет- Пловдив

Абстракт

Колектомиите са оперативни процедури предприемани при лечението на различни малигнени и бенигнени заболявания. Често те се явяват единствения ефективен метод на лечение. Увеличава се дела и на миниинвазивните методи.

Цел на нашето проучаване е анализ на данните на пациентите с извършени колектомии- тотални, субтотални и проктоколектомии.

Материали и методи

За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал”- Пловдив и Първа Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги—Повдив, бяха извършени 59 колектомии.

Резултати

Колектомии при малигнени заболявания извършихме при 51 болни. Планови оперативни интервенции по повод на полипоза на колона извършихме при 4 болни. Случаите на усложнена болест на Крон бяха 2, мезентериална тромбоза-1 и при 1 пациент се установи-мегаколон. При 9 болни поради наличие на карциноматоза, се предприе и извършването на хипертермична интраперитонеална химиотерапия.

Заключение

Плановите колектомии при болни с бенигнени и малигнени процеси са съпроводени с по-добри периоперативни резултати в сравнение със спешните случаи. Подобрен резултат се отчитат и в групата на лапароскопски извършените колектомии. При липсата на специфични контраиндикации, считаме че миниинвазивните подходи са добра алтернатива на плановите отворени колектомии.

Ключови думи: колектомии; лапароскопска хирургия; усложнен колоректален карцином

Abstract

Colectomies are operative procedures for treatment of various malignant and benign diseases. Often they are the only effective method of treatment. Mini-invasive methods are becoming more and more popular.

The purpose of the study is analyzing the data of the patients with colectomies, total and subtotal and proctocolectomy.

Materials and methods: 59 colectomy procedures have been done and analyzed from June 2012 to December 2017 in the surgical departments of university hospitals Eurohospital and St George, Plovdiv, Bulgaria.

Results

Colectomies in malignancies occurred in 51 patients. Elective operative interventions for colonic polyposis were performed in 4 patients. Cases of complicated Crohn's disease were 2, mesenteric thrombosis - 1 and 1 patient was found with a megacolon. In 9 patients was performed hyperthermic intraperitoneal chemotherapy due to the presence of carcinomatosis.

Conclusion

Compared to emergency cases, elective colectomies in patients with benign and malignant processes are being accompanied with better perioperative outcomes. Improved results are also reported in the group of laparoscopically performed colectomies. In the absence of specific contraindications, it is believed that mini-invasive approaches are a good alternative to elective open colectomies.

Key words: colectomies, laparoscopic surgery, complicated CRC

Въведение

Колектомиите са оперативни процедури предприемани при лечението на различни малигнени и бенигнени заболявания. Често те се явяват единствения ефективен метод на лечение при синхронни колоректални тумори, обтуриращи карциноми на левия колон, фамилни полипоза и редица бенигнени заболявания.(1,2,8) Увеличава се дела и на миниинвазивните методи- лапароскопски, лапароскопски асистиранни и роботизирани методики. Въпреки това липсват достатъчно доказателства за преимуществеността на този тип операции при наличието на спешни състояния.(5,7,10) В това наше проучаване проспективно сме събрали и анализирали пациентите с извършени колектомии- тотални, субтотални и проктоколектомии.

Материали и методи

За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал”- Пловдив и Първа Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги—Пловдив, бяха извършени 59 колектомии. Включени бяха всички планови и спешни болни с бенигнени и малигнени заболявания, оперирани посредством конвенционални и лапароскопски методи. За диагностика на тези състояние се извърши физикален преглед, стандартни лабораторни тестове, абдоминална ехография, КТ и видео-ендоскопия за част от случаите. Показателите, които отчетохме бяха: разпределенията по пол и възраст, вид на болестния процес, метод на подход- конвенционален или лапароскопски, вид оперативна процедура, болничен престой и усложнения. При всички болни се използва въведена програма за бързо възстановяване след оперативни намеси- ERAS.

Резултати

Колектомии при малигнени заболявания извършихме при 51 болни. В тази бройка се включиха случаите на обструктивен карцином на левия колон с илеус; синхронни колоректални карциноми и болни с КРК съчетан с полипоза. Планови оперативни интервенции по повод на полипоза на колона извършихме при 4 болни. В два от тези случаи оперативната интервенция се извърши лапароскопски. Случаите на усложнена болест на Крон изискваща колектомия бяха 2. При 1 болен се извърши тотална колектомия по повод на мезентериална тромбоза, усложнена с дебелочревни перфорации и тотален перитонит. Извършихме отворена колектомия при болен с данни за чревна непроходимост на базата на мегаколон.(фиг.1)

Фиг.1

Лапароскопски оперативни интервенции бяха предприети общо в 9 от случаите. Всичките при планови болни. Конверсия се наложи при 2 пациента. В 8 от случаите използвахме лапароскопията като метод на диагностика. При 16 болни се извършиха симултантни колектомията съчетани с оперативни интервенции и върху други коремни органи. Най-често извършихме съчетана операция при КРК с метастатични чернодробни лезии. При 8 болни оперативната интервенция се състоеше в колектомия и различна по обем чернодробна резекция. При 9 болни поради наличие на карциноматоза, след провеждане на циторедуктивна хирургия се предприе и извършването на хипертермична интраперитонеална химиотерапия. По отношение на вид операция и плановост, разпределението на пациентите е демонстрирано в таблица 1.

Вид операция	колектомия	Субтотална колектомия	проктоколектомия	Общо
Спешни	15	7	0	22
Планови	20	16	1	37
общо	35	23	1	59

Обсъждане

Колектомиите остават метод на избор при наличието на синхронни колоректални тумори засягащи левия и десен колон, при obturating карциноми на левия колон или при съчетанието им с полипоза. (1,2,9) В нашата серия извършихме 13 колектомии при обструктивен КРК и 12 при наличието на синхронни тумори. При 17 пациенти открихме съчетание на карцином на ляв колон и полипи в останалите отдели на колона, а при 3-ма съчетание на КРК с тотална полипоза. За периода

2012-2017 извършихме 4 колектомии при болни с полипоза. Спешни колектомии извършихме при болен с мезентериална тромбоза и при пациент с мегаколон. По отношение на миниинвазивните методи, такива предприехме като оперативен метод на лечение само при планови пациенти. Такива извършихме при 24.3% от случаите (9/37). Нямаме случай на конверсия, като това се обяснява в детайлния подбор на пациентите и липсата на спешност. Считаме, че при плановата хирургия, лапароскопските методи са напълно еквивалентни на класическите отворени операции.(3,4,7)Усложнения отчетохме при 14 болни. Най-честото усложнение - супурации на оперативната рана (n-11). При трима болни се изяви ранен следоперативен илеус, преодолян с консервативна терапия. Този тип усложнение се получи в групата на болните, при които КРК се намери съчетан с карциноматоза и беше извършено съчетание на циторедуктивна хирургия с интраперитонеална хемеоотерапия. Тази група пациенти е специфична, характеризира се с определен тип преоперативна подготовка, различен тип интреоперативни манипулации и следоперативно мониториране. (6) Това наложи резултатите от нея да не са причислят в общия анализ. При групата с миниинвазивните оперативни процедури постигнахме по-бързо възстановяване на пасаж, по-кратък болничен престой и отчетохме по-дълго оперативно време. Тези резултати са напълно съпоставими с данните изнесени в световната литература.(6)

Заключение

Плановите колектомии при болни с бенигнени и малигнени процеси са съпроводени с по-добри периоперативни резултати в сравнение със спешните случаи. Подобрени резултати се отчитат и в групата на лапароскопски извършените колектомии. При липсата на специфични контраиндикации, считаме че миниинвазивните подходи са добра алтернатива на плановите отворени колектомии. Поради голямата хетерогенност на обследваните пациенти е трудно да се направят заключения по отношение на оперативно време и болничен престой.

Библиография:

1. Aghayeva, A.;Baca,B; Atasoy, D et al;Robotic complete mesocolic excision for splenic flexure of colon cancer; Diseases of the Colon and RectumVolume 59, Issue 11, 1 November 2016, Page 1098
2. Carlomagno,N;Santangelo,M;Amato,B et al;Total colectomy for cancer: Analysis of factors linked to patients' age; International Journal of Surgery,Volume 12, Supplement 2, October 2014, Pages S135-S139
3. Gorgun,E;Sapci,I;Onder,A et al;Factors associated with portomesenteric venous thrombosis after total colectomy with ileorectal anastomosis or end ileostomy; The American Journal of Surgery,Volume 215, Issue 1, January 2018, Pages 62-65
4. Lee, L.; Erkan, A.; Alhassan, N; Kelly, J.J.; Nassif, G.J.; Albert, M.R.; Monson, J.; Lower survival after right-sided versus left-sided colon cancers: Is an extended lymphadenectomy the answer?; Surgical OncologyVolume 27, Issue 3, September 2018, Pages 449-455
5. Leijssen, L.G.J., Dinaux, A.M., Kunitake, H., Bordeianou, L.G., Berger, D.L.;Is there a drawback of converting a laparoscopic colectomy in colon cancer?;Journal of Surgical Research,Volume 232, December 2018, Pages 595-604
6. Liu,Y;Mizumoto,A;Ishibashi,H et al;Should total gastrectomy and total colectomy be considered for selected patients with severe tumor burden of pseudomyxoma peritonei in cytoreductive surgery?; European Journal of Surgical Oncology (EJSO),Volume 42, Issue 7, July 2016, Pages 1018-1023
7. Marohn,M;Hanly,E;McKenna,K;Varin,C;Laparoscopic Total Abdominal Colectomy in the Acute Setting;Journal of Gastrointestinal Surgery,Volume 9, Issue 7, September–October 2005, Pages 881-887
8. Olson, K.; Debelenko, L.; Stringel, G.;Da Dong, X.; Early onset colon cancer affected by Lynch syndrome; Journal of Pediatric Surgery Case Reports,Volume 36, September 2018, Pages 13-15
9. Sun, J.;Dong, M;Xiao, X; Efficacy, functional outcome and post-operative complications of total abdominal colectomy with ileorectal anastomosis vs. Segmental colectomy in hereditary non-polyposis colorectal cancer; Experimental and Therapeutic MedicineVolume 16, Issue 3, September 2018, Pages 1603-1612
10. Vuković,M;Moljević,N;Crnogorac,S;Total colectomy in older patients with acute malignant obstruction of the left-sided colons; Journal of Acute Disease,Volume 2, Issue 1, 2013, Pages 44-47

2.28 МЯСТО НА МУЛТИМОДАЛНИЯ ПОДХОД ПРИ ПЪРВИЧНО МЕТАСТАТИЧНИ И ТУМОРИ С МЕТАХРОННИ МЕТАСТАЗИ ОТ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

С.Маслянков, В.Павлов, Цв. Пайчева, К.Ангелов, Г.Велев, М.Соколов, И.Фидошев,
М.Атанасова**, Д.Цонева**, Г.Тодоров*

II Хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София

**Медицински Факултет, СУ „Кл.Охридски”, студент по медицина*

***КАИЛ, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София*

Резюме

Въведение: До 50 % от пациентите с колоректален карцином развиват синхронни или метакхронни чернодробни метастази след диагностицирането им. Само хирургичната резекция, комбинирана с мултимодален подход може да има потенциален лечебен резултат при метастатични случаи. Едновременната хирургия може да се приложи за олигометастатично заболяване, но води до увеличена заболеваемост. При неусложнен тумор може да се приложи агресивен първичен подход спрямо черния дроб, включващ дори двуетапни интервенции. Резекциите (типични и атипични), радиофреквентната аблация, интрахепаталната емболизация и други опции се употребяват за постигане на R0 на чернодробния паренхим

При авансирано заболяване използването на хирургичен подход срещу колоректалната неоплазма води до подобро хранене и общо качество на живот. Съвременната полихимиотерапия и приложението на таргетни агенти увеличават алгоритмичните модалитети. Приложението им директно в чернодробното кръвообращение е една съвременна опция за намаляването на неблагоприятните странични прояви на системното лечение. Стои възможността за конвертиране на първично неоперабилни и последващото им третиране. Употребата на лапароскопския метод също е възможност, с която се минимизира общата травма особено при синхронни резекции.

Цел: Целта на това изследване е да се анализират лечебните подходи за колоректални тумори с чернодробни метастази в II хирургична клиника на УМБАЛ "Александровска". Разгледани са оперативни интервенции, извършени за период от пет периода (2013 - 2017).

Методи: За обхванатия период са приложени 492 пациенти с неоплазма на дебелото черво и ректума, от които 46 са (9.6%) са с чернодробни метастази, лекувани с хирургична намеса от радикален тип. Бяха приложени 31 синхронни резекции, 11 интервенции са комбинирани с радиофреквентна термоаблация; пет случая с лигатури на клон на v.portae; 12 отложени чернодробни резекции (след неoadювантна терапия). Оперирани са радикално и 29 пациента с метакхронни метастази от колоректален произход. Средната възраст на групата е 64.7 години. Пет от комбинираните операции са извършени с лапароскопски подход.

Резултати: Атипичната резекция на чернодробни метастази с начален първичен тумор се наблюдава в най-големия процент синтетични случаи на лечение - 28 (44,1%). Анатолична сегметектомия или големи чернодробни резекции са извършени в 9 случая (15,5%). В осем случая е извършена комбинация с техника за радиофракционна аблация (19,5%). Чернодробната резекция е отложена при 12 пациенти на втори етап след конвертираща химиотерапия. В пет случая се извършва резекция на първичен тумор след неoadювантна полихимио- или таргетна терапия. Средния следоперативен престой е 7,9 (6-14) дни в обхванатата група. Най-често следоперативно усложнение е преходна жлъчна фистула при 6 пациенти (11,8%), два чернодробни абсцеса (4,6 %) и две чревни непроходимости.

Заклучение: Правилното селектиране за адекватно мултимодално лечение може да доведе до постигне R0 и контрол на заболяването при пациенти с първичен метастатичен колоректален карцином. Оперативният подход е най-важният локално-аблативен елемент със стратегическо значение при първично операбилни пациенти. Подборът на подходящият метод дава необходимите тактически ползи за достигане максимален онкологичен резултат при гранично операбилните и първично неоперабилни такива.

Ключови думи: колон, ректум, резекция, рак, метастази, мултимодално лечение.

MULTIMODAL APPROACH IN PRIMARY METASTATIC AND METACHRONIC LIVER METASTASES OF COLORECTAL TUMORS

S.Maslyankov, V.Pavlov, Ts.Paycheva, K.Angelov, G.Velev, M.Sokolov, M.Atanasova**, D.Tsoneva**, G.Todorov*

II Surgery, University Hospital "Aleksandrovska", Medical University - Sofia

**Medical Faculty, Sofia University, medical student*

***KAIL, University Hospital "Aleksandrovska" - Sofia*

Abstract

Introduction: Up to 50% of patients with colorectal carcinoma develop synchronous or metachronic liver metastases after diagnosis. Only surgical resection combined with a multimodal approach may have a potential treatment outcome in these cases. Synchronous surgery can be used for oligometastatic disease but it may increase the morbidity. In an uncomplicated tumour, an aggressive primary approach to the liver may be applied, including even two-stage interventions. The resections (typical and atypical), radiofrequency ablation, intrahepatic embolization and other options are used to achieve R0 for the hepatic parenchyma.

The advanced disease sometimes requires a primary approach against the colorectal neoplasm with the goal of improved nutrition and overall quality of life. Contemporary polychemotherapy and the usage of target agents increase algorithmic modalities. The option of direct liver's circulation application is a modern option for reducing the adverse side effects of systemic treatment. It is possible to convert some primary unresectable and subsequent operation. The laparoscopy is also an option that minimizes overall trauma, especially in synchronous resections.

Aim: The aim of this study is to analyze the healing approaches for colorectal tumors with hepatic metastases at the II Surgical Clinic of UMHAT "Alexandrovska". Interventions analyzed were carried out over a period of five years (2013-2017).

Methods: 492 patients with neoplasm of the colon and rectum were enrolled for the covered period, 46 of whom (9.6%) had liver metastases treated with a radical type surgical intervention. 31 synchronous resections were applied, 11 interventions combined with radiofrequency thermoablation; five cases of ligatures of v.portae branch; 12 delayed liver resections (after neoadjuvant therapy). 29 patients with metachronic metastases of colorectal origin were also operated radically. The average age of the group is 64.7 years. Five of the combined operations were performed with the laparoscopic approach.

Results: Atypical resection of hepatic metastases with primary primary tumor was observed in the largest percentage of synthetic cases - 28 (44.1%). Anatomical segmentectomy or large hepatic resections was performed in 9 cases (15.5%). In eight cases a combine technique with radiofrequency ablation (19.5%) was

performed. Hepatic resection was postponed in 12 patients in the second stage after conversion chemotherapy. In five cases, a primary tumor is resected after neoadjuvant chemo or target therapy. The mean post-operative stay is 7.9 (6-14) days in the affected group. The most common post-operative complication is a transient biliary fistula in 6 patients (11.8%), two liver abscesses (4.6 %) and two intestinal obstructions.

Conclusion: The proper selection and the adequate multimodal treatment can lead to R0 and disease control in patients with primary metastatic colorectal cancer. The operative approach is the most important locally-ablative element with the strategic importance for primary operable patients. The selection of the appropriate method gives the necessary tactical benefits to achieve the maximum oncological result for the borderline operable and primary inoperable cases.

Keywords: Colon, rectum, resection, cancer, metastases, multimodal treatment.

Ключови думи: колон, ректум, резекция, рак, метастази, мултимодално лечение.

Въведение: Половината пациенти с колоректален карцином ще развият синхронни или метакронни чернодробни метастази в определен етап на заболяването им. При много от тях метастазите са вече налични в момента на диагнозата, а в някои случаи са и неоперабилни. Едновременната хирургия се прилага за олигометастатично (или ограничено) заболяване, но е свързана с увеличено ниво на усложнения. Употребата на лапароскопския метод също е възможност за минимизиране на общата травма. Неусложнения тумор позволява да се приложи агресивен първичен подход спрямо черния дроб, включващ етапни интервенции. Резекциите (типични и атипични), радиофреквентната аблация, интрахепаталната емболизация и други опции се употребяват за постигане на R0 на чернодробния паренхим. Съчетаната с таргетни агенти полихимиотерапия увеличава възможните модалитети, тъй като едва 25% от болните с метастатичен колоректален карцином са първично операбилни.

Цел: Целта на това изследване е да се анализират лечебните подходи за колоректални тумори с чернодробни метастази в II хирургична клиника на УМБАЛ "Александровска". Разгледани са оперативните интервенции на пациенти с КРК, извършени за период от пет периода (2013 - 2017).

Методи: За обхванатия период са приложени 492 пациенти с неоплазма на дебелото черво и ректума, от които 46 са (9.6%) са с чернодробни метастази, лекувани с хирургична намеса от радикален тип. От тях 24 бяха мъже (52,2%) и 22 жени (47,8%). Бяха приложени 31 синхронни резекции (67,4%), 11 интервенции са комбинирани с радиофреквентна термоаблация (23,4%); пет случая с лигатури на клон на *v.portae*; 12 отложени чернодробни резекции (след неoadjuvantна терапия). Оперирани са радикално 29 пациента с метакронни метастази от колоректален произход. Средната възраст на групата е 64.7 години. Клиничното стадиране на процеса предоперативно и метастазите в черния дроб се извършва с контрастна КАТ, а в определени случаи и с ЯМР.

Резултати: Атипичната резекция на чернодробни метастази с начален първичен тумор се наблюдава в най-големия процент синтетични случаи на лечение - 28 (44,1%). Пет от комбинираните операции са извършени с лапароскопски подход. В комбинация с анатомична сегментектомия или големи чернодробни изрязвания са извършени в 9 случая (15,5%), като един от тях е лапароскопски (лява латерална лобектомия). В осем случая е извършена комбинация с техника за радиофракционна аблация (19,5%). Чернодробната резекция е отложена при 12 пациенти на втори етап след конвертираща химиотерапия. В пет случая се извършва резекция на първичен тумор след неoadjuvantна полихимио- или таргетна терапия. Средния следоперативен престой е 7,9 (6-14) дни в обхванатата група. Най-често следоперативно усложнение е преходна

жлъчна фистула при 6 пациенти (11,8%), един чернодробен абсцес (2,3%) и две чревни непроходимости.

Обсъждане: При пациенти, клинично стадиран с олигометастатична болест (ОМБ) има възможност да се осъществи радикална резекция. Понятието ОМБ се дефинира като до 4 синхронни лезии, в един или повече извънтуморни органи [1]. Най-честата локализация на далечни КРК метастази е черния дроб. За да се осъществи R0 чернодробна резекция, трябва да се следват следните условия: 25-30% резидуален функционален паренхим; коморбидността на пациентът да позволява да толерира резекцията; чиста резекционна линия на ексцизираните метастази; едноетапна резекция на максимум 4 метастази [1,2]. Абсолютни противопоказания за чернодробна резекция са остра органна недостатъчност, остро чернодробно заболяване, кардиомиопатия, коагулопатии и хипоксемия. При пациенти с костни, мозъчни и/или далечни метастази, както и с локална туморна инфилтрация, метастатичната болест се класифицира като авансирала. Тези пациенти са първично нерезектабилни, съответно кандидати за системна терапия. За изолирани лезии, при нерезектабилните пациенти, могат да се осъществят локални аблативни процедури. При успешен down-staging може да се конвертира към последваща чернодробна хирургия [2,3].

При резектабилна ОМБ няма единно мнение дали първичната чернодробна намеса или операция, след неoadювантна терапия – химио- (или друга) дава по-добри резултати. Т.е. дали да се започне със саниране на първичното огнище или с чернодробната резекция. Основният дебат е дали забавянето може да доведе до по-широка дисеминация на метастазите [4]. Това дава основание за т.нар «първо ч.дроб хирургия» (*Liver-first approach*) и справяне с чернодробните метастази, преди операция по повод на първичния тумор. Това позволява контрол на метастатичната болест, считана за основен източник на системна дисеминация и намаляваща преживяемостта [5]. Последва адекватна системна терапия, която е неoadювантна на първичното огнище и при добър отговор може да се намали обема на неговата резекция [6]. Това важи особено за ректалния карцином, като *Macchia et al.* определят 13 седмици, като оптималното време за максимален отговор между химиолъчетерапията и операцията [7]. В нашия център този период е 8 до 14 седмици. Недостатъците на първичния чернодробен подход са: могат да се резецират само макро-метастазите; обемът на резекцията е ограничен от остатъчния функционален паренхим; първичния тумор може да промотира появата на нови метастази и системна дисеминация. По отношение на общата преживяемост и тази без прогресия, този подход няма сигнификантни предимства [5,8,9,10].

Пациентите с олигометастатични колоректален карцином, включени в проучването са с предприета едноетапна радикална резекция на първичния тумор и с атипична резекция на черния дроб, включваща само метастазите в здраво, с чисти резекционни линии. Резултатите, по отношение на рецидивите, съпоставени с предоставените от различни центрове, са сходни с тези при анатомична резекция. Възстановяването след атипична резекция е в по-кратки срокове и не се увеличава значително времето за хоспитализация, спрямо изолираната резекция на първичния тумор. Най-важното съображение е съхраняване на функционалния чернодробен паренхим, особено с оглед приложението на полихимиотерапия, която е хепатотоксична [11,12]. Лапароскопският подход е приложим, както при първичната чернодробна резекция, така и при едноетапна – при малки или по-големи чернодробни резекции. Основните предимства са: намалените време за хоспитализация, следоперативната болка и в болшинството случаи кръвозагуба. Недостатъците са по-дългата обучителна крива, по-високата цена и удълженото оперативно време [13,14,15].

Високочестотната термоаблация е сравнително безопасна алтернатива, при пациенти с нерезектабилни чернодробни метастази. Тя може да се осъществи перкутанно под ехографски контрол или интраоперативно под визуален такъв. Може много точно да се прецизира размера на третираната област и да се намали до минимум увреждането на околната тъкан. Изчислено е, че добро съотношение безопасност/ ефективност се постига с генериране на температура между 50 и

100°C [16,17]. Диаметърът на аблирания участък се определя по-голям от туморния диаметър и с постигане на поне 5мм демаркационна зона. Честотата на усложнения (хеморагия, образуване на хематоми, биломи, абсцеси в паренхима на дроба, увреждане на съседни органи или тромбоза в прилежащите съдове, дисеминация), спрямо хирургичната резекция е по-ниска при аблацията, но това се наблюдава само при лезии под 3см в диаметър [18,19]. За докладваните пациенти, метод на избор е резекция на първичния тумор с интраоперативна аблация на чернодробните метастази, поради труднодостъпни лезии или анатомична близост на аблирания участък с важни структури. Това също е осъществено при увредени пациенти, които не могат да толерират голяма чернодробна резекция. Всички 11 пациенти преодоляха добре последиците от процедурата и няма съществени разлики по отношение на общата преживяемост и рецидивите.

От болните с метастатичен КРК под 25% са подходящи за чернодробна резекция в момента на първичната операция [20]. Ето защо се търсят алтернативни подходи за *down-staging*, с цел последваща радикална резекция. Намаляване броя и големината на метастазите може да позволи радикално отстраняване. Схемите за неoadювантна химиотерапия включват комбинации от 5-fluorouracil и cisplatin (oxaliplatin), irinotecan и leucovorin. Моноклоналното анти тяло Cetuximab е ефективно при KRAS див тип и се добавя към стандартни схеми, а Bevacizumab е VEGF-A насочен моноклонален агент. От друга страна прекалено агресивната химиотерапия може да доведе до значителна редуция на функционалния паренхим, което да направи последваща чернодробна резекция нежелателна. Типичните промени след химиотерапия включват жълта атрофия и син черен дроб, водещи до увеличена морбидност. Приложението на химиотерапевтиците директно в чернодробното кръвообращение е една съвременна опция за намаляването на неблагоприятните странични прояви на системното лечение. Стои възможността за конвертиране на първично неоперабилни (*down-staging*) и последващото им третиране с инвазивен метод.

Усложненията, които се наблюдават в изследваната извадка са по-чести при големите чернодробни резекции, свързани и с по-голям оперативен риск и по-дълъг период на възстановяване. При пациентите претърпели неoadювантна и адювантна на резекцията химиотерапия се наблюдават циротични промени на чернодробния паренхим, които могат да корелират и с по-висока честота на усложненията. Чревната непроходимост в ранния следоперативен период, най-често се асоциира с други усложнения и не може да се докаже директна връзка с нея, с изключение на случаите с билиарна фистула.

Заклучение: Правилното селектиране за адекватно мултимодално лечение може да доведе до постигане на R0 и контрол на заболяването при пациенти с първичен метастатичен колоректален карцином. Оперативният подход е най-важният локално-аблативен елемент със стратегическо значение при първично операбилни пациенти. Подборът на подходящият метод дава необходимите тактически ползи за достигане максимален онкологичен резултат при гранично операбилните и първично неоперабилни такива.

Библиография:

1. E. Van Cutsem, A. Cervantes, R. Adam, ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer, *Annals of Oncology* 27: 1386–1422, 2016, Published online 5 July 2016, doi:10.1093/annonc/mdw235
2. Akgül Ö, Çetinkaya E, Ersöz Ş, Tez M. Role of surgery in colorectal cancer liver metastases. *World Journal of Gastroenterology* : WJG. 2014;20(20):6113-6122. doi:10.3748/wjg.v20.i20.6113.
3. Mattar RE, Al-alem Faisal, Simoneau E, Hassanain M. Preoperative selection of patients with colorectal cancer liver metastasis for hepatic resection. *World Journal of Gastroenterology*. 2016;22(2):567-581. doi:10.3748/wjg.v22.i2.567.
4. Sugarbaker PH, Metastatic inefficiency: the scientific basis for resection of liver metastases from colorectal cancer., *J Surg Oncol Suppl*. 1993;3:158-60.
5. Kassahun WT. Unresolved issues and controversies surrounding the management of colorectal cancer liver metastasis. *World Journal of Surgical Oncology*. 2015;13:61. doi:10.1186/s12957-014-0420-6.

6. Hall MD, Schultheiss TE, Smith DD, Effect of increasing radiation dose on pathologic complete response in rectal cancer patients treated with neoadjuvant chemoradiation therapy., *Acta Oncol.* 2016 Dec;55(12):1392-1399. Epub 2016 Oct 20., DOI: 10.1080/0284186X.2016.1235797
7. Macchia G, Gambacorta MA, Masciocchi C, et al. Time to surgery and pathologic complete response after neoadjuvant chemoradiation in rectal cancer: A population study on 2094 patients. *Clinical and Translational Radiation Oncology.* 2017;4:8-14. doi:10.1016/j.ctro.2017.04.004.
8. De Jong MC, Beckers RCJ, van Woerden V, The liver-first approach for synchronous colorectal liver metastases: more than a decade of experience in a single centre., *HPB (Oxford).* 2018 Feb 15. pii: S1365-182X(18)30015-7. doi: 10.1016/j.hpb.2018.01.005.
9. Ayez N, Burger JW, van der Pool AE, Long-term results of the "liver first" approach in patients with locally advanced rectal cancer and synchronous liver metastases., *Dis Colon Rectum.* 2013 Mar;56(3):281-7. doi: 10.1097/DCR.0b013e318279b743.
10. Jegatheeswaran S, Mason JM, Hancock HC, The liver-first approach to the management of colorectal cancer with synchronous hepatic metastases: a systematic review., *JAMA Surg.* 2013 Apr;148(4):385-91. doi: 10.1001/jamasurg.2013.1216.
11. Aragon RJ, Solomon NL. Techniques of hepatic resection. *Journal of Gastrointestinal Oncology.* 2012;3(1):28-40. doi:10.3978/j.issn.2078-6891.2012.006.
12. Alvarez FA, Sanchez Claria R, Oggero S, de Santibañes E. Parenchymal-sparing liver surgery in patients with colorectal carcinoma liver metastases. *World Journal of Gastrointestinal Surgery.* 2016;8(6):407-423. doi:10.4240/wjgs.v8.i6.407.
13. Nguyen KT, Gamblin TC, Geller DA., World review of laparoscopic liver resection-2,804 patients., *Ann Surg.* 2009 Nov;250(5):831-41. doi: 10.1097/SLA.0b013e3181b0c4df.
14. Wei M, He Y, Wang J, Chen N, Zhou Z, Wang Z. Laparoscopic versus Open Hepatectomy with or without Synchronous Colectomy for Colorectal Liver Metastasis: A Meta-Analysis. *Katoh M, ed. PLoS ONE.* 2014;9(1):e87461. doi:10.1371/journal.pone.0087461.
15. Schiergens TS, von Einem J, Thomas MN, Multidisciplinary treatment of colorectal liver metastases., *Minerva Med.* 2017 Dec;108(6):527-546. doi: 10.23736/S0026-4806.17.05371-X. Epub 2017 Sep 8.
16. McDermott S, Gervais DA. Radiofrequency Ablation of Liver Tumors. *Seminars in Interventional Radiology.* 2013;30(1):49-55. doi:10.1055/s-0033-1333653.
17. Hof J, Joosten HJ, Havenga K, de Jong KP. Radiofrequency ablation is beneficial in simultaneous treatment of synchronous liver metastases and primary colorectal cancer. *Bruns H, ed. PLoS ONE.* 2018;13(3):e0193385. doi:10.1371/journal.pone.0193385.
18. Shady W, Petre EN, Gonen M, et al. Percutaneous Radiofrequency Ablation of Colorectal Cancer Liver Metastases: Factors Affecting Outcomes—A 10-year Experience at a Single Center. *Radiology.* 2016;278(2):601-611. doi:10.1148/radiol.2015142489.
19. Petre EN, Sofocleous C. Thermal Ablation in the Management of Colorectal Cancer Patients with Oligometastatic Liver Disease. *Visceral Medicine.* 2017;33(1):62-68. doi:10.1159/000454697.
20. Engstrand J, Nilsson H, Strömberg C, Jonas E, Freedman J. Colorectal cancer liver metastases – a population-based study on incidence, management and survival. *BMC Cancer.* 2018;18:78. doi:10.1186/s12885-017-3925-x.

2.29 ЛАЗЕРАБЛАЦИЯ ПРИ СИМПТОМАТИЧНАТА ХЕМОРОИДАЛНА БОЛЕСТ

*Г. Григоров, Р. Ангов, Д. Тодоров
МБАЛ Надежда, София*

Ключови думи: хемороидална болест, лазерна аблация, операция на Longo
Високо технологичните иновации в лечението на редица хирургични заболявания през последните години, доведоха до значително подобрене на непосредствените клинични резултати, постигане на дефинитивен дълготраен ефект и минимализиране дискомфорта на пациентите и продължителността на болничния престой.

Цел на проучването:

Да се приложи и установи надеждността и ефекта от лазерраблацията (LHP: Laser-Hemorrhoidoplasty) при лечението на пациенти със симптоматична хемороидална болест (2-4 степен).

Материал и методи

Представя се кохортно ретроспективно двугодишно проучване (2016-2017 г). В проследената клинична група са включени 18 пациенти със симптоматична хемороидална болест, на които са приложени различни лечебни процедури: лазерна аблация, операцията на Longo, операцията на Langenbeck.

За лазерната аблация е използван диоден лазер Leonardo (Biolitec), работещ с две дължини на вълната (980 nm и 1470 nm).

Техническа характеристика на процедурата: дължина на вълната – 1470 nm, мощност – 6W, продължителност на един импулс – 3 секунди.

Характеристика на процедурата: контролирана, субмукозна апликация на лазерната енергия, което води до свиване на хемороидалните пакети и последваща фиброзна реконструкция на тъканите с фиксиране на лигавицата към подлежащата тъкан. Това препятства образуването на рецидивен пролапс. Липсват отворени рани. При част от пациентите е извършена допълнителна хемороидопексия.

Резултати:

Продължителността на процедурата е около 15 минути (10 – 20 мин). Обработени са средно по 2.5 хемороидални пакета на пациент. Стандартно продължителността на болничния престой е 2 дни. Не е имало необходимост от удължаването му.

Отбелязва се слаба до умерена болка в оперативната зона през първите 24 часа, която отзвучава бързо след това.

Не са наблюдавани сериозни ранни и късни постпроцедурни усложнения като хирургично значимо кървене, силен болков синдром, ретенция на урината, инфекция и фекална инконтиненция.

Всички пациенти са проследени на 7, 14, 30 и 45 постоперативен ден. Окончателните, трайни резултати се наблюдават 1.5 месеца след процедурата.

Обсъждане и изводи:

Лазерната хемороидопластика (LHP) е почти безболезнена минимално-инвазивна процедура за постигане на дълготраен ефект и се толерира много добре от пациентите. Постигайки репозиция и тъканна редукция функционалните резултати от прилагането на LHP са сравними с класическата реконструкция по Parks.

Методът е приложим при рецидивна и резидуална хемороидална болест.

Краткият постоперативен престой, ранната мобилизация на пациентите и липсата на сериозни постпроцедурни усложнения до момента, дължащи се на минималната тъканна травма дават основание за по-широкото приложение на лазерната аблация при 2-3 степен симптоматична хемороидална болест.

2.30 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ 92 БОЛНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО. АНАЛИЗ НА ПЕРИОПЕРАТИВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

*В. Маринов 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1, Д. Русенов 1,
Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия, Аджибадем Сити Клиник,
МБАЛ Токуда ЕАД, София*

Ключови думи: лапароскопска резекция, дебело черво, колоректален карцином, дивертикулит

РЕЗЮМЕ

Въведение. В наши дни, патологията на дебелото черво и в частност коло-ректалния карцином имат подчертана тенденция към нарастване на честотата. Отношение към това имат добре дефинирани причини като лошата здравна култура, хранителни навици, увеличаващата се продължителност на живота, недобре функциониращи скринингови програми. Доказаните предимства на лапароскопската хирургия при заболяванията на дебелото черво, като бързото възстановяване, ниските нива на болка, краткият болничен престой, по-ниските нива на инфектни усложнения ни карат да разширяваме постоянно индикациите за миниинвазивен подход при тази патология

Цел. Да бъдат анализирани периперативните резултати в група от 92 болни със заболявания на дебелото черво, оперирани по лапароскопски път.

Материал и метод. За период от 3 години Април 2015 – Февруари 2018г в нашата Клиника са оперирани 92 пациенти с дебелочревна патология по лапароскопски път. Използвани са всички съвременни предоперативни, интра- и следоперативни методи за диагностика и оценка на болните.

Резултати. За посочения период се наблюдава тенденция към нарастване броя на оперираните пациенти по лапароскопски път с дебелочревна патология. Докато за 2015г са били оперирани 9 пациенти, то през 2016 са били 32, а през 2017 – 42. Средният болничен престой в проучваната група възлиза на 6, 72 дни. Регистрирани са усложнения при 11 (11,9%) болни. Една пациентка е починала. Периперативният леталитет възлиза на 1,08%. В хода на лапароскопията 19 (20,6%) пациенти са били конвертирани към лапаротомия за довършване на операцията по конвенционален път.

Обсъждане. С преминаване кривата на обучение и усъвършенстване на техническите възможности на лапароскопската апаратура и инструментариум се стремим да разширяваме индикациите за миниинвазивен подход. Анализирайки показанията за извършване на лапароскопски дебелочревни резекции, периперативните резултати по отношение на морбидитета, морталитета и структурата на усложненията и прегледа на актуалната специализирана литература е видно, че представените данни съответстват на докладвани такива в авторитетни издания. Специално внимание се отделя на опита на хирурга в областта на конвенционалната колоректална хирургия, като фактор за редуция и менажиране на потенциални усложнения. Относително високото ниво на конверсии (20,6%) е резултат от желанието за намаляване нивата на хирургични усложнения, които в някои научни съобщения възлизат на около 22%.

Заклучение. В ръцете на опитни хирурзи, лапароскопският подход при лечението на дебелочревната патология може да бъде стандартен при ясно дефинирани индикации.

Въведение

През последните години се наблюдава изключителна експанзия на лапароскопския подход при лечението на почти всички заболявания в коремната кухина. След обявяването на лапароскопската холецистектомия за златен стандарт и ясни предимства на метода като минимална хирургична травма, намалена кръвозагуба, кратък болничен престой, ниски нива на периперативни усложнения, бързо възстановяване, дебелочревната патология стана изключителен обект на хирурзите практикуващи миниинвазивна хирургия в нашата страна. Наблюдава се постоянно увеличаване на центровете практикуващи лапароскопска колоректална хирургия, като расте и броят на оперираните по миниинвазивен път пациенти на годишна база. Наред с предимствата на метода по отношение на периперативните резултати(1,2) в световната литература съществуват доказателства за съпоставимост и дори преимущество на лапароскопията по отношение на онкологичната издръжаност и дълготрайни резултати в сравнение с отворената хирургия(3,4,5).

Още повече, има доказателства за по-добър ефект на лапароскопията върху системния имунен отговор(6).

В унисон с тези данни и натрупването на опит в лапароскопската хирургия се стремим да увеличаваме активността по отношение коло-ректалната патология, като разширяваме индикациите за прилагането на този подход.

Цел

Да бъдат анализирани периоперативните резултати в група от 92 пациенти с коло-ректална патология оперирани по лапароскопски път. Настоящото съобщение има задача да коментира нарастващата лапароскопска активност през призмата на натрупания опит, както и постоянно разширяващите се индикации за лапароскопски подход – спешни състояния при заболявания на дебелото черво, локално авансирал Т4 карцином, синхронни чернодробни метастази, място на лапароскопията при палиативни резекции на дебелото черво.

Материал и метод.

За период от 3 години Април 2015 – Февруари 2018г в нашата Клиника са оперирани 92 пациенти с дебелочревна патология по лапароскопски път. Анализът е извършен за периода след реструктурирането на хирургичните звена в Ачибадем Сити Клиник МБАЛ —“Фкуда” и има за цел да проследи развитието на лапароскопската коло-ректална хирургия в Клиниката по Чернодробно-жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия. Извършени са намеси върху всички анатомични части на дебелото и право черво по повод Т1-Т4 коло-ректален карцином, синхронни чернодробни метастази, усложнен дивертикулит, перфорации на дебелото черво и др. Използвани са всички съвременни методи на диагностика за пред-, интра- и следоперативна оценка на заболяването, статуса на пациентите и ранна детекция на потенциалните усложнения.

Резултати

Разглеждайки честотното разпределение по пол и възраст на пациентите в проучваната група прави впечатление преваляване на мъжете – оперирани са 55 (59,7%) мъже, за сметка на 37 (40,3%) жени. Средната възраст в групата е 62,1г. Най-младата болна е на 32г, а най-възрастните на 89г. Прави впечатление, че 29 (31,5%) пациенти са на възраст над 75г. Основната индикация за лапароскопска операция е била коло-ректален карцином. Осемдесет и три болни(90,2%) са били оперирани по лапароскопски път по повод хистологично верифициран аденокарцином на дебелото черво. При двама болни е извършена лапароскопска резекция по повод големи, аденоматозни полипи. Седем пациенти са оперирани с данни за усложнена дебелочревна дивертикулоза, като при един е осъществена лапароскопска сутура на мястото на префорирал дивертикулит с лаваж на перитонеалната кухина, а при един спешна лапароскопска дясностранна хемиколектомия по повод неовладяема хеморагия.

На табл. 1 са показани лапароскопските намеси.

Вид на операцията	Бр	Вид на операцията	Бр
Дясна хемиколектомия с интракорпорална анастомоза	8	Ниска предна резекция на ректум	3
Дясна хемиколектомия с екстракорпорална анастомоза	28	Резекция на трансверзум	1
Резекция на сигма с екстракорпорална	6	Колостомия при илеус	1

анастомоза

Резекция на сигма с интракорпорална анастомоза	17	Сутура на сигма при перфорирал дивертикулит	1
Miles	3	Конверсии	19
Лява хемиколектомия	5		

В проучването не са включени лапароскопски сутури на дебелото черво след ятрогенна увреда вследствие на долна ендоскопия.

Палиативни резекции са извършени при 7 болни с данни за множествени билобарни чернодробни метастази, като при всички е направена чернодробна биопсия в хода на операцията. При 4 пациента сме провели синхронни чернодробни метастазектомии и дебелочревни резекции.

При 19 (20,6%) болни е извършена конверсия. Като най-честа причина за това е отбелязана големина на тумора, T4, изразена перитонеална адипоза, перитонеални адхезии.

Средният болничен престой възлиза на 6,9 дни.

Една пациентка е починала с данни за масивна пулмонална тромбемболия на 3-ти следоперативен ден след дясностранна хемиколектомия, за която се предполага, че е имала латентна ДВТ.

При 11 пациенти (11,9%) има регистрирани усложнения.

Преобладават чисто хирургичните усложнения. Наложили са се оперативни ревизии при 4 болни поради перфорация на тънко черво, следоперативен илеус вследствие на „усукване“ на илео-трансверзостомията след дясна хемиколектомия и уринарна фистула вследствие лезия на пикочен мехур след предна резекция на ректума, следоперативен илеус. При двама болни има регистрирани супурации. Останалите усложнения са с общ характер и са менажирани консервативно.

Обсъждане

Множество проучвания сочат, че лапароскопският подход при коло-ректалната хирургия е асоцииран с по-ниска честота на периоперативни усложнения (7,8,9). При някои по литературни данни усложненията варират в големи граници и възлизат на 1,5% - 36%. В проучваната група нивото на периоперативни усложнения възлиза на 11,9%, като при 4 (4,3%) пациента са се наложили оперативни ревизии. Пациентите, при които се наложиха оперативни ревизии са с проведени дясностранни хемиколектомии, с интра- или екстракорпорално възстановяване на пасажа. При 2 болни сме наблюдавали възникването на следоперативен илеус поради „усукване“ на илео-трансверзостомията след екстракорпорално възстановяване на пасажа, а при други двама болни след интракорпорално. Тези усложнения възникнаха през първите две години от лапароскопската коло-ректална програма. В следствие, след изчистване на някои технически моменти, подобни усложнения не са наблюдавани.

Нивото на конверсии според публикации от различни проучвания и метаанализи показват нива между 16% и 34% (10,11,12). Авторите посочват като най-чести причини ниските ректални тумори, T4, интраперитонеални адхезии. Нивото на конверсии в нашата група възлиза на 20,6%. Наред с горепосочените причини, лошата визуализация, интраперитонеалната адипоза при първите случаи

в хода на кривата на обучение са причини за по-високата честота на конверсии. Специално внимание трябва да се обърне на факта, че в проучваната група 7 пациента са оперирани по повод различни усложнения на дебелочревна дивертикулоза. Не са регистрирани усложнения или конверсии при тези болни. Други 7 пациента са с извършени палиативни резекции на дебелото черво, като при тях също не са наблюдавани усложнения.

Заклучение

С натрупване на опит в лапароскопската коло-ректална хирургия има тенденция към постоянно разширяване на индикациите за този подход. От изключително значение са опитът на хирурга, техническата осигуреност и прокторският подход при обучението на начинаещите лапароскопски хирурзи. Днес абсолютни хирургични контраиндикации за лапароскопия при заболяванията на дебелото и право черво няма. Не е далече моментът в който миниинвазивната хирургия ще бъде златен стандарт при лечението на тези пациенти.

Библиография

1. Guillou PJ, Quirke P, Thorpe H, et al. Short-term endpoints of conventional versus laparoscopic-assisted surgery in patients with colorectal cancer (MRC CLASICC trial): multicentre, randomised controlled trial. *Lancet*. 2005;365:1718–26.
2. Jayne DG, Guillou PJ, Thorpe H, et al. Randomized trial of laparoscopic-assisted resection of colorectal carcinoma: 3-year results of the UK MRC CLASICC Trial Group. *J Clin Oncol*. 2007;25:3061–8.
3. Lacy AM, Garcia-Valdecasas JC, Delgado S, et al. Laparoscopic-assisted colectomy versus open colectomy for treatment of non-metastatic colon cancer: a randomised trial. *Lancet*. 2002;359:2224–9.
4. Clinical Outcomes of Surgical Therapy Study Group A comparison of laparoscopically assisted and open colectomy for colon cancer. *N Engl J Med*. 2004;350:2050–9.
5. Bonjer HJ, Hop WC, Nelson H, et al. Laparoscopically assisted vs. open colectomy for colon cancer: a meta-analysis. *Arch Surg*. 2007;142:298–303.
6. Gupta A, Watson DI. Effect of laparoscopy on immune function. *Br J Surg*. 2001;88:1296–1306
7. Martinek L, Dostalík J, Gunka I, Gunkova P, Zonca P. Is age a risk factor for laparoscopic colorectal surgery? [Ist das Alter ein Risikofaktor für laparoskopische kolorektale Operationen?] *Zentralblatt für Chirurgie*. 2011;136:264e268
8. Braga M, Pecorelli N, Frasson M, Vignali A, Zuliani W, Carlo VD. Long-term outcomes after laparoscopic colectomy. *World J Gastrointest Oncol*. 2011;3:43e48.
9. Bonnor RM, Ludwig KA. Laparoscopic colectomy for colon cancer: comparable to conventional oncologic surgery? *Clin Colon Rectal Surg*. 2005;18:174e181.
10. Clancy C, O'Leary DP, Burke JP, Redmond HP, Coffey JC, Kerin MJ, et al. A meta-analysis to determine the oncological implications of conversion in laparoscopic colorectal cancer surgery. *Colorectal Dis*. 2015;17:482–490. doi: 10.1111/codi.12875.
11. Guillou PJ, Quirke P, Thorpe H, Walker J, Jayne DG, Smith AM, et al. Short-term endpoints of conventional versus laparoscopic-assisted surgery in patients with colorectal cancer (MRC CLASICC trial): multicentre, randomised controlled trial. *Lancet*. 2005;365:1718–1726. doi: 10.1016/S0140-6736(05)66545-2.
12. van der Pas MHGM, Deijen CL, Abis GSA, de Lange-de Klerk ESM, Haglind E, Fürst A, Lacy AM, Cuesta MA, Bonjer HJ (2017) Conversions in laparoscopic surgery for rectal cancer. *Surg Endosc* 31:2263–2270

3. ХИРУРГИЯ НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА

3.1 КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА И КОНВЕНЦИОНАЛНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

*М. Табаков, А. Филипов
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски “ ЕАД, София*

Ключови думи: лапароскопия, лапароскопска вентрална херниопластика, Rives-Stoppa, качество на живота

Въведение. Вентралните хернии са често срещана патология в ежедневната хирургична практика. С намаляване на честотата на рецидивите след вентрална херниопластика, вниманието на хирургичната общност се измести върху второстепенните резултати от оперативното лечение, които влияят върху качеството на живота.

Цел. Настоящото проучване има за цел да се сравни качеството на живота при пациенти претърпели конвенционална и лапароскопска вентрална херниопластика (ЛВХП) през първите три следоперативни месеца .

Материал и методи. За периода януари 2013 година – декември 2016 година е проучена група от 204 последователни пациенти с вентрални херниорепарации, като при 89 оперирани е извършена лапароскопска пластика, а при останалите 115 – конвенционална операция по метода на Rives-Stoppa. За определяне на качеството на живота е използвана оценъчната скала Eura HS-QoL на 1ви и 3ти постоперативен месец. Оценъчният резултат се базира на сбора от нумерологичните резултати (0-10) от девет въпроса, разпределение в три направления: 1. Болка в областта на хернията или на херниопластиката; 2.ограничения във физическата активност и 3. Козметичен дискомфорт. Общият резултат на скалата варира от 0-90, като най-ниския скор отразява най-добрия показател за качество на живота.

Резултати. При сравняване на качеството на живота след лапароскопска и конвенционална вентрална херниопластика един месец след операцията се установяват значително по-лоши резултати при конвенционално оперираните пациенти, както по отношение на отделните параметри на оценъчната скала, така и по отношение на общия резултат. Един месец след операцията болката, физическите ограничения и естетическият дискомфорт са сигнификантно по-големи след конвенционална вентрална херниопластика. Тези резултати определят и значително по-лошо качество на живота след отворена операция през първите 30 следоперативни дни. На третия месец след операцията, разликата между двата типа интервенции в показателя „болка—изчезва. Запазват се обаче сигнификантно по-лошите резултати след конвенционална вентрална херниопластика по отношение на физическите ограничения и естетическия дискомфорт. Общият скор за качество на живота също е сигнификантно по-голям (по-лош) три месеца след отворена вентрална херниопластика в сравнение с лапароскопската операция.

Заключение. Качеството на живота е значително по-добро след ЛВХП в сравнение с отворената операция през първите три следоперативни месеца, като разликите изчезват в дългосрочен план.

3.2 ЛАПАРОСКОПСКА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА ПРИ БОЛНИ С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО

М. Табаков, А. Филипов
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“— ВД, София

Ключови думи: лапароскопия, лапароскопска вентрална херниопластика, Rives-Stoppa, затлъстяване

Въведение. В коремната хирургия, затлъстяването ($ИТМ \geq 30 \text{ кг/м}^2$) отдавна е признато като важен фактор за появата на първични и следоперативни хернии. В допълнение, обезитасът е рисков фактор за настъпването на рецидиви, както и за повишаване на честотата на раневите усложнения след конвенционална вентрална херниопластика. Лапароскопският подход при болни с наднормено тегло, за извършването на апендектомия, холецистектомия и бариатрични операции е свързан с по-кратък болничен престой и по-малка честота на раневите усложнения. Вероятно лапароскопията би имала същия благоприятен ефект и върху пациентите с първични и следоперативни вентрални хернии.

Цел. Настоящото проучване има за цел да се сравнят следоперативните резултатите при пациенти с наднормено тегло, претърпели конвенционална и лапароскопска вентрална херниопластика.

Материал и методи. За периода януари 2012 г. – декември 2016 г. са оперирани 59 пациенти с първични и следоперативни вентрални хернии и $ИТМ \geq 30 \text{ кг/м}^2$. В 24 случая е извършена лапароскопска херниопластика, а при останалите 35 – конвенционална операция на Rives- Stoppa. Оперираните болни са проследени средно $24,7 \text{ мес} \pm 13,2 \text{ мес}$ (1-48). Отчетени са демографските показатели на изследваната кохорта, продължителността на оперативната интервенция, болничния престой, постоперативната болка на 24ч и 7ми следоперативен ден, интра и постоперативните усложнения и броя на рецидивите .

Резултати. Болничният престой е по-кратък след лапароскопска интервенция, отколкото след отворена операция – $1,54 \pm 2,24$ дни срещу $6,17 \pm 2,65$ дни ($p < 0,001$). ВАС на 24-ти час и 7ми ден има сигнификантно по-ниски стойности при лапароскопски оперираните пациенти – $6,25 \pm 0,74$ срещу $7,49 \pm 0,85$. ($p < 0,001$) и $2,33 \pm 0,92$ срещу $4,29 \pm 0,96$. ($p < 0,001$) респективно. Двете операции не се различават по средното оперативно време – $123,13 \pm 36,17$ мин. срещу $129,71 \pm 40,05$ мин. ($p = 0,57$) и по напречния $5,42 \text{ см} \pm 1,81$ срещу $6,02 \text{ см} \pm 3,07$, ($p = 0,06$) и надлъжния размер $7,56 \pm 2,89$ см. срещу $8,12 \pm 4,09$ см. ($p = 0,08$) на херниалните дефекти. При сравнителен анализ на възникналите следоперативни усложнения се установяват сигнификантно повече повърхностни раневи инфекции в отворената група: 0% срещу 22,86% ($p < 0,05$). Серомите и херниите на мястото на портовете превалят в лапароскопската група, без да достигат статистическа значимост. Останалите усложнения и рецидивите в областта на оперираната херния, са статистически незначимо по-чести в отворената група. Двете изследвани групи не се различават статистически по броя и вида на наложилите се реоперации.

Заклучение. При пациенти със затлъстяване, дефинирано като $ИТМ \geq 30 \text{ кг/м}^2$, ендоскопските техники за вентрална херниопластика дават предимство в сравнение с отворения подход като елиминират негативния ефект на наднорменото тегло върху оперативното време, понижават сигнификантно болничния престой, постоперативната болка и честотата на раневите инфекции при сравнима честота на рецидивите.

3.3 УЛТРАЗВУКОВО НАВИГИРАН TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK, ТАП-БЛОК ПРИ ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА

М. Секуловски^{1,3}, Я. Мутафов^{1,3}, М. Зашев^{2,3}, А. Трифунова^{2,3}, Г. Царянски^{1,3}, Г. Мутафов¹, Р. Горнев^{2,3}, Б. Симонска¹, М. Пешевска-Секуловска³, Л. Спасов³

¹ УБ „Лозенец“ – Клиника по анестезиология и интензивно лечение, София

² УБ „Лозенец“ – Клиника по Обща хирургия, София

³ Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“, София

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Козяк“ 1

Ключови думи: transversus abdominis plane block, регионална анестезия

ВЪВЕДЕНИЕ: Двустранната ингвинална херниопластика извършвана лапароскопски е свързана с различна степен на болка в следоперативния период. Ултразвуково навигиран, (УЗ) ТАП-блок е нова локо-регионална анестезиологична техника за адювантно интраоперативно и следоперативно обезболяване на пациенти с интервенции ангажиращи коремната стена.

ЦЕЛ: Да се оцени ефективността на двустранния ТАП-блок, при пациенти подложени на лапароскопска двустранна ингвинална херниопластика.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: В проучването са включени 35 пациенти (мъже) на възраст от 24 до 55 години (ASA клас I и II). Приложена е мултимодална анестезия: пропофол, мускулен релаксант, фентанил и севофлуран. След увода в анестезия под УЗ контрол е инжектирано двустранно по 20 мл 0,375% горивасаин в нервно-фасциалната повърхност на m. transversus abdominis. В следоперативния период интензитета на болката е изследван на 6, 12 и 24 час чрез визуално-аналоговата скала, ВАС. Приложените статистики са приети с величина на значимост $\alpha > 95\%$.

РЕЗУЛТАТИ: ТАП-блок беше изпълнен без особености при всички пациенти. Средната стойност на следоперативната болка, оценена по ВАС в дефинираните времена е от 2 до 3 единици, при всеки пациент от 1 до 10. На 6-ия след оперативен час величината е сигнификантно по-ниска от тази на 24-ия час, $p=0,046$, като няма сигнификантна разлика в нивото на 12-ия час, $p=0,4$. При 28 пациенти не са прилагани НСПВЛ за интервала на проучването, при 5 пациенти допълнителна аналгезия с НСПВС е извършена след 6 час и преди 12-ия час. При 2 пациенти приложението е след 12 до 24-ия час: Таблица 1

След оп. час	6	12	24
ВАС ср.ст-т \pm ст. откл.	1,94 \pm 2,3	2,2 \pm 2*	2,94 \pm 1,7*
НСПВС/пац	0	5	2

Таблица 1: Оценка на болката, приложение на НСПВС; * $p=0,046$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ навигирания ТАП-блок е с висока успеваемост. Обезболяването в следоперативния период до 6-ия следоперативен час е ефективно и се определя от характеристиките на използвания локален анестетик. За постигане на адекватна аналгезия след 6-ия до 24-ия час при някои пациенти е необходимо приложение на стандартно обезболяване.

ЛИТЕРАТУРА: Avrora S, Chhabra A, Subramaniam R, Arora MK, Misra MC, Bansal VK. Transversus abdominis plane block for laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized trial. Journal of clinical anesthesia. 2016 Sept. Vol. 33, pages 357-364.

TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOCK WITH ULTRASOUND GUIDANCE IN LAPAROSCOPIC REPAIR OF BILATERAL INGUINAL HERNIAS

M. Sekulovski^{1,3}, Y. Mutafov^{1,3}, M. Zashev^{2,3}, A. Trifunova^{2,3}, G. Tsarianski^{1,3}, G. Mutafov¹, R. Gornev^{2,3},

B. Simonska¹, M. Peshevska-Sekulovska³, L. Spassov³

¹ UH „Lozenetz— Clinic of anesthesiology and intensive care, Sofia

² UH „Lozenetz— General surgery, Sofia

³ Faculty of medicine, SU „ St. Kliment Ohridski—, Sfia

Key words: transversus abdominis plane block, regional anesthesia

INTRODUCTION: Laparoscopic repair of bilateral inguinal hernias is associated with a different intensity of postoperative pain. TAP-block with ultrasound guidance, is a new local-regional anesthesia technique for adjuvant intraoperative and post-operative analgesia for patients with interventions involving the abdominal wall.

OBJECTIVE: To evaluate the effectiveness of the bilateral TAP block in patients undergoing laparoscopic bilateral inguinal hernioplasty.

MATERIAL AND METHODS: The study included 35 patients (men) from 24 to 55 years old (ASA Class I and II). Multi-modal anesthesia: propofol, muscle relaxant, fentanyl and sevoflurane has been applied. After the induction in anesthesia under ultrasound guidance, 20 ml of 0.375% ropivacaine was injected bilaterally into the nerve-facial surface of m. transversus abdominis. In the post-operative period, pain intensity was examined at 6, 12 and 24 hours by the visual-analog scale, the VAS. The applied statistics are assumed to be of significance $\alpha > 95\%$.

RESULTS: TAP-block was performed without specificity in all patients. The mean value of postoperative pain, assessed in the VAS at defined times is from 2 to 3 points, in the individual patient from 1 to 10. In the first six hours ,the value is significantly lower than at 24 hours, $p = 0.046$, with no significant difference in the 12th cushion, $p = 0.4$. NSAIDs for the study interval were not administered to 28 patients, in 5 patients additional analgesia with NSAIDs was performed between 6-12 hours. In 2 patients the NSAID s administration was performed between 12-24 hours: Table 1.

Post-operative hour	6	12	24
VAS, average \pm SD	1,94 \pm 2,3	2,2 \pm 2*	2,94 \pm 1,7*
NSAIDs/patient	0	5	2

Table 1: Pain assessment, administration of NSAIDs; * $p = 0.046$

CONCLUSION: The TAP block with ultrasound guidance is highly successful. Post-operative analgesia is effective in first six hours and is determined by the characteristics of the local anesthetic, that has been used. To achieve proper analgesia after 6 to 24 hours, some patients require standard analgesia.

LITERATURE:

1. AvroraS, Chhabra A, Subramaniam R, Arora MK, Misra MC, Bansal VK. Transversus abdominis plane block for laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized trial. Journal of clinical anesthesia. 2016 Sept. Vol. 33, pages 357-364.

3.4 ТРАНСАБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ - НАЧАЛЕН ОПИТ

*М. Зашев, А. Трифунова, А. Михайлов, В. Митова, Р. Горнев
УБ „Лозенец“ – Клиника обща хирургия
Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“*

Ключови думи: ингвинална херния, ТАПП, начален опит

Въведение: Миниинвазивните техники набират все по-голяма популярност в страната ни през последните години. Ингвиналната херния остава една от най-честите патологии, като годишно у нас се извършват около 20 000 операции. Според различни източници делът на лапароскопските техники е около 10%. Познаването в детайли на анатомичните структури в ингвиналната област е основен фактор за превенцията на интраоперативните усложнения и честотата на следоперативната болка.

Цел: Целта на настоящото изследване е да се определи кривата на обучение при начално въвеждане на техниката, както и да се представи протокол за предоперативна подготовка и следоперативно проследяване на пациентите.

Материали и методи: За период от 1 година в клиниката миниинвазивно са оперирани 52 пациента с ингвинална херния на възраст между 24 и 77 години. При всички е приложена стандартна трансабдоминална преперитонелана пластика. Анализираха се данните от създадения протокол, включващ възраст, пол, тип на хернията, оперативно време, следоперативни усложнения, постоперативна болка, болничен престой.

Резултати: Всички пациенти са от мъжки пол, като 34 са с двустранна херния, а при 6 от пациентите е извършена и пластика на пъпна херния. При 3 пациента интраоперативно е установена контралатерална херния, недиагностицирана при първоначалния преглед. Средното оперативно време е 157 ± 32 мин. Като след 14-ата процедура оперативното време остава почти константа около 150 мин. Не се регистрираха интраоперативни усложнения налагащи конверсия или лапаротомия. 4 пациенти са проследени по повод формиране сером, като при всички е отчетена спонтанна пълна резорбция за период до 60 дни. В следоперативното проследяване при един пациент е регистриран рецидив на дясна ингвинална херния след извършена двустранна ТАПП.

Обсъждане: ТАПП е ефективен и безопасен метод за лечение на ингвинална херния. Използването на стандартна техника позволява бързо преминаване през обучителната крива с избягване на добре описаните в литературата усложнения. Според данните от направения анализ, кривата на обучение при въвеждане на техниката се свързва основно с оперативното време.

Заклучение: Владенето на съвременните техники за лечение на ингвинална херния позволяват точен избор на метод, отворена пластика без напрежение, ТАПП или ТЕР, съобразно конкретният пациент и видът на неговата херния. Голям процент от пациентите включени в изследването са с двустранна ингвинална херния, което определяме, като основна индикация за избора на метода.

TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL REPAIR OF INGUINAL HERNIA – INITIAL EXPERIENCE

M. Zashev, A. Trifunova, A. Mihailov, V. Mitova, R. Gornev
Lozenetz University Hospital, General Surgery Department
Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Key words: Inguinal hernia, TAPP, initial experience

Introduction: Minimally invasive surgical techniques has gained increasing popularity in our country in recent years. Inguinal hernia repair remains one of the most common surgery procedures, with more than 20000 operations being performed annually in Bulgaria. According to various sources, the proportion of laparoscopic approach is about 10%. Proficient knowledge of anatomical structures in the groin area is a major factor to prevent intraoperative complications and the incidence of postoperative pain.

Aim: The aim of the study is to ascertain the learning curve after introduction of the procedure in our institution, as well to present a protocol for preoperative care and post-operative follow-up of patients.

Material and Method: For a period of 1 year, fifty-two patients with inguinal hernia between 24 and 77 years of age were operated minimally invasive in our department. In all cases was use standard transabdominal preperitoneal repair of the inguinal defect. All data from the protocols, including age, gender, type of hernia, operating time, postoperative complications, postoperative pain, hospital stay, were analyzed.

Results: All patients are male, 34 had bilateral inguinal hernia, and 6 of the patients had umbilical hernia. In 3 patients, a contralateral hernia was detected intraoperatively. The average operating time was 157 ± 32 minutes. After the 14th procedure, the operating time became almost constant for about 150 minutes. No intraoperative complications requiring conversion or laparotomy were recorded. 4 patients were monitored for seroma formation, all had spontaneous full resorption for up to 60 days. In the post-operative follow-up, a recurrence of right inguinal hernia was recorded in one patient after a bilateral TAPP repair.

Discussion: TAPP is an effective and safe method for treating of inguinal hernia. Standardization of the operative procedure allows quick adoption avoiding complications well described in the literature. According to the analysis, the learning curve at the introduction of the technique is mainly related to the operating time. Most of patients enrolled in the study have bilateral inguinal hernia, which we define as the main indication of choice of the method.

Ключови думи: ингвинална херния, TAPP, начален опит

Въведение: Миниинвазивните техники набират все по-голяма популярност в страната ни през последните години. Ингвиналната херния остава една от най-честите патологии, като годишно у нас се извършват около 20 000 операции. Според различни източници делът на лапароскопските техники е около 10%. Познаването в детайли на анатомичните структури в ингвиналната област е основен фактор за превенцията на интраоперативните усложнения и честотата на следоперативната болка.

Цел: Целта на настоящото изследване е да се определи кривата на обучение при начално въвеждане на техниката, както и да се представи протокол за предоперативна подготовка и следоперативно проследяване на пациентите.

Материали и методи: За период от 1 година в клиниката миниинвазивно са оперирани 52 пациента с ингвинална херния на възраст между 24 и 77 години. При всички е приложена стандартна трансабдоминална преперитонелана пластика. Анализираха се данните от създадения

протокол, включващ възраст, пол, тип на хернията, оперативно време, следоперативни усложнения, постоперативна болка, болничен престой.

Резултати: Всички пациенти са от мъжки пол, като 34 са с двустранна херния, а при 6 от пациентите е извършена и пластика на пъпна херния. 18 са оперирани по повод едностранна ингвинална херния. При 3 пациента интраоперативно е установена контралатерална херния, недиагностицирана при първоначалния преглед.

Фиг. 1 Разпределение по тип херния според Nyhus classification.

Средното оперативно време е 157 ± 32 мин. Анализира се оперативното време на първата група от 17 пациенти, като се отчете продължителност от 171 ± 35 мин., докато при последващите пациенти продължителността е 143 ± 21 мин.

Фиг2. Оперативно време в минути.

Не се регистрираха интраоперативни усложнения налагащи конверсия или лапаротомия. Всички пациенти са раздвижени в пълен обем до 6-ти следоперативен час. 46 от пациентите са изписани на 1-ви след оперативен ден, а останалите 6, на 2-ри следоперативен ден.

Пациентите бяха проследени на 1-ви, 3-ти и 6-ти следоперативен месец, като 7 от пациентите не се явиха на последния предвиден контролен преглед. 4 пациенти са проследени по повод формиране сером, като при всички е отчетена спонтанна пълна резорбция за период до 60 дни. В следоперативното проследяване при един пациент е регистриран рецидив на дясна ингвинална херния след извършена двустранна ТАПП.

Обсъждане: ТАПП е ефективен и безопасен метод за лечение на ингвинална херния. Използването на стандартна техника позволява бързо преминаване през обучителната крива с избягване на добре описаните в литературата усложнения. Според данните от направения анализ, кривата на обучение при въвеждане на техниката се свързва основно с оперативното време.

Заклучение: Владеенето на съвременните техники за лечение на ингвинална херния позволяват точен избор на метод, отворена пластика без напрежение, ТАПП или ТЕР, съобразно конкретният пациент и видът на неговата херния. Голям процент от пациентите включени в изследването са с двустранна ингвинална херния, което определяме, като основна индикация за избора на метода.

Библиография:

1. Bansal VK, Krishna A, Misra MC, Kumar S. Learning Curve in Laparoscopic Inguinal Hernia Repair: Experience at a Tertiary Care Centre. The Indian Journal of Surgery. 2016;78(3):197-202. doi:10.1007/s12262-015-1341-5.
2. Bracale U, Merola G, Sciuto A, Cavallaro G, Andreuccetti J, Pignata G. Achieving the Learning Curve in Laparoscopic Inguinal Hernia Repair by Tapp: A Quality Improvement Study. J Invest Surg. 2018 Jun 14:1-8. doi:10.1080/08941939.2018.1468944. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29902096.
3. J. Voitk, Andrus. (1999). The learning curve in laparoscopic inguinal hernia repair for the community general surgeon. Canadian journal of surgery. Journal canadien de chirurgie. 41. 446-50.
4. Kukleta JF. Causes of recurrence in laparoscopic inguinal hernia repair. J Minim Access Surg. 2006;2:187-191. Daes and Felix Annals of Surgery Volume XX, Number XX, Month 2016 2 | 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.
5. Bökeler U, Schwarz J, Bittner R, Zacheja S, Smaxwil C. Teaching and training in laparoscopic inguinal hernia repair (TAPP): impact of the learning curve on patient outcome. Surg Endosc. 2013 Aug;27(8):2886-93. doi:10.1007/s00464-013-2849-z. Epub 2013 Feb 23. PubMed PMID: 23436092.
6. B. L. Wake, K. McCormack, C. Fraser, L. Vale, J. Perez, and A. M. Grant, "Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) vs totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair," Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 1, Article ID CD004703, 2005.
7. Daes, Jorge & Felix, Edward. (2016). Critical View of the Myopectineal Orifice. Annals of surgery. 266. 10.1097/SLA.0000000000002104.
8. Felix E, Scott S, Crafton B, Geis P, Duncan T, Sewell R, et al. Causes of recurrence after laparoscopic hernioplasty. A multicenter study. Surg Endosc. 1998;12:226-31

3.5 ТАПП СРЕЩУ ТЕР – PRO&CONS

М. Соколов¹, П. Грибнев¹, С. Тошев¹, Св. Маслянков¹, К. Ангелов¹, М.П. Атанасова², Д. Цонева², Г. Тодоров¹

¹Клиника по хирургия, УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ-София

²Клиника по анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ "Александровска" ЕАД, МУ - София

Абстракт

Въведение. Лапароскопските методи за ингвинална херниопластика TAPP и TEP са съвременни миниинвазивни подходи за tension-free възстановяване, базирани на преперитонеален подход при имплантиране на протезния материал (mesh). И двата метода осигуряват уни- или билатерално имплантиране на достатъчно голямо, по размери, протезно платно, покриващо слабите места на образуване на директни, индиректни, феморални и obturatorни хернии едновременно, използващо естествените сили на вътрекоремното налягане за поддържане и фиксиране на платното. Като предимства се изтъкват по-добра визуализация на анатомията, по-бързото възстановяване, по-слабата следоперативна болка и по-нисък риск от инфекциозни усложнения. Използват се съответни анатомични маркери за дисекцията и имплантирането на платното, като се внимава за определени „критични—структури, потенциални за интраоперативни (лезии на кръвоносни съдове, елементи на кордона и др.) и постоперативни (най-вече следоперативна хронична болка) усложнения.

Материал и методи. Ретроспективен анализ на извършени, от авторския екип, 26 лапароскопски херниопластики за последните 18 месеца, период на проследяване 1-18 месеца за TAPP и 1- 12 месеца за TEP. Сравняеми показатели – средна продължителност на оперативната процедура, интра- и следоперативни усложнения, хоспитализационен престой от деня на операция до деня на изписване, калкулирана себестойност на оперативната процедура, рецидиви за проследявания период.

Резултати. От общия брой интервенции 16 са по метода TAPP и 10 TEP, свързани с първоначално обучение и овладяване на TAPP метода от водещия автор. 6 TAPP и 3 TEP са при билатерална херниопластика, две от TAPP операциите са по повод феморална херния. Модификация от TEP в TAPP – в 2 случая. Средна продължителност на оперативното време – 300мин. при първите 5-6 интервенции до 90 мин. в края на периода – без сигнификантна разлика при двата метода. Не са отчетени сериозни интраоперативни усложнения. В две от TEP – интервенциите е допусната малка лезия на перитонеума с пневмоперитонеум, изискващи допълнително поставяне на Veress-игла около оптичния троакар в пъпната ямка за декомпресия и зашиване на перитонеалното разкъсване. Отчетен е 1 следоперативен сером след TAPP интервенция, два рецидива за периода на проследяване – по един за всяка група. Няма сигнификантна разлика в болничния престой. Сигнификантно по-висока е себестойността на TAPP интервенцията поради използване на лапароскопски тасер за фиксиране на платното и V-loc – конец за затваряне на перитонеалната инцизия.

Дискусия. Недостатъци, общи за двата метода, са изискванията за технически умения, по-продължително оперативно време и риск от рецидиви (свързани с началото на т.нар. „обучителна крива—при овладяване на метода), необходимост от обща анестезия и мускулна релаксация, както и по-високата цена. Безспорно е предимството на лапароскопския метод при реконструкция на рецидивна херния след преден достъп (вкл. Lichtenstein). И двата метода имат своите нюансни предимства и недостатъци. При TEP преперитонеалната дисекция е по-бърза и потенциалния риск за ятрогенна лезия на интраперитонеалните органи е по-малък, но работното пространство е лимитирано, оригинално използваните балон-дисектори са скъпи и при нарушаване целостта на перитонеума с по-големи размери пневмопреперитонеума вече не е налице и е необходимо преминаване към TAPP. Трансабдоминалният подход осигурява адекватно широко работно пространство, позволява по-добра идентификация на цялата ингвино-феморална анатомия преди екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и целия интраперитонеален висцерум. И двата метода са идеално решение за рецидив след предходна конвенционална предна херниопластика (с/без платно). Няма абсолютни противопоказания за лапароскопска херниопластика, различни от невъзможността на пациента да толерира обща анестезия. Предходни лапаротомии и интервенции в долната част на

коремната половина (особено радикална ретробубична простатектомия) понякога изискват особено внимание при осигуряване на достъпа и сериозна адхезиолиза.

И двата метода изискват внимание за избягване ятрогенна лезия на т.нар. —*орона mortis*”. При ТАРР със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при ТЕР платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO₂ самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

Заклучение. Никой от двата метода няма, строго определящи приложението му, предимства или недостатъци спрямо другия. Личните предпочитания и интраоперативен комфорт на хирурга, както и специфични нюанси в конкретния вид и размер на хернията определят избора на оперативен метод.

Ключови думи: ТАРР, ТЕР, лапароскопска херниопластика, сравнение, предимства, недостатъци

TAPP vs. TEP – pro&cons

M. Sokolov¹, P. Gribnev¹, Sv. Toshev¹, S. Maslyankov¹, K. Angelov¹, M.P. Atanasova², D. Coneva², G. Todorov¹

¹Department of Surgery, University Hospital Alexandrovska, Medical University of Sofia

²Department of anesthesiology and intensive care, ICU – University Hospital Alexandrovska, Medical University of Sofia

Abstract

Introduction. Laparoscopic methods for inguinal hernia repair as TAPP and TEP are modern minimally-invasive approaches to tension-free recovery based on a preperitoneal approach to implantation of the prosthetic material (mesh). Both methods provide unilateral or bilateral implantation of a sufficiently large in size mesh covering the weak sites of formation of direct, indirect, femoral and obturatorial hernias simultaneously, utilizing the natural forces of intraabdominal pressure to maintain and fix that mesh. Advantages include better visualization of anatomy, faster recovery, poorer postoperative pain, and lower risk of infectious complications. Appropriate anatomical markers are used for the dissection and implantation of the mesh, taking care of certain "critical" structures that are potential for intraoperative (vascular lesions, cordon, etc.) and postoperative (mostly post-operative chronic pain) complications.

Material and methods. A retrospective analysis of 26 laparoscopic hernia repair surgeries performed for the past 18 months, a follow-up period of 1-18 months for TAPP and 1 to 12 months for TEP. Comparable indicators are mean operating time, intra- and post-operative complications, hospitalization length of stay from day of surgery to day of discharge, calculated cost of surgery, recurrences for the follow-up period.

Results. Of the total number of interventions, 16 were TAPP and 10 TEP, related to initial training and mastering of the TAPP method by the lead author. 6 TAPP and 3 TEP are in bilateral hernioplasty, two of the TAPP operations are related to femoral hernia. Modification by TEP in TAPP - in 2 cases. Average operating time - 300min in the first 5-6 interventions to 90 minutes at the end of the period - no significant difference between the two methods. No serious intraoperative complications have been reported. In two of the TEP interventions a small lesion of the peritoneum with pneumoperitoneum was allowed, requiring addition of a Veress needle around the optic trocar in the umbilical area for decompression and suturing of the peritoneal rupture. One post-operative seroma after TAPP intervention, two recurrences for the follow-up period - one for each group. There is no significant difference in hospital length of stay. Significantly higher is the cost of TAPP intervention due to the use of a laparoscopic tacker-fixation and V-loc thread for closing the peritoneal incision.

Discussion. Disadvantages common to both methods include technical skill requirements, longer operating time and relapse risk (associated with the onset of the so-called "learning curve" in mastering the method), need for general anesthesia and muscle relaxation, as well as the higher price. There is undoubtedly the advantage of the laparoscopic method in the reconstruction of recurrent hernia after open access (including Lichtenstein). Both methods have their nuances and disadvantages. In TEP preperitoneal dissection is faster and the potential risk for iatrogenic lesion of the intraperitoneal organs is smaller but the working space is limited, the original balloon-dissectors used are expensive, and in case of disturbance of the integrity of the parietal peritoneum the pneumopreperitoneum is no longer therefore there is a need to switch to TAPP. The transabdominal approach provides adequate broad workspace, allows for better identification of the entire inguinal-femoral anatomy before extensive dissection, and is particularly useful in cases of incarceration to assess the vitality of the hernial content and the entire intraperitoneal viscera. There are no absolute contraindications to laparoscopic hernioplasty other than the patient's inability to tolerate general anesthesia. Previous laparotomy and lower abdominal interventions (especially radical retropubic prostatectomy) sometimes require particular attention when providing access and serious adhesion. Both methods require attention to avoid iatrogenic lesion of the so-called "Corona mortis". With TAPP with the same means, the peritoneal sheet covers the mesh and is fixed for the remaining peritoneum. Fibrin glue, unlike tackers, produces less postoperative pain, and TEP may not be fixed (stopping CO2 insufflation self-aligns the canvas in the pre-peritoneal space).

Conclusion. None of the two methods have a clear definition of its application, advantages or disadvantages to the other. The personal preferences and intraoperative comfort of the surgeon, as well as specific nuances in the particular type and size of the hernia determine the choice of the surgical method.

Keywords: TAPP, TEP, laparoscopic hernia repair, comparison, advantages, disadvantages

Въведение. Лапароскопските методи за ингвинална херниопластика TAPP и TEP са съвременни миниинвазивни подходи за tension-free възстановяване, базирани на преперитонеален подход при имплантиране на протезния материал (mesh). И двата метода осигуряват уни- или билатерално имплантиране на достатъчно голямо, по размери, протезно платно, покриващо слабите места на образуване на директни, индиректни, феморални и obturatorни хернии едновременно, използващо естествените сили на вътрекоремното налягане за поддържане и фиксиране на платното. Като предимства се изтъкват по-добра визуализация на анатомията, по-бързото възстановяване, по-слабата следоперативна болка и по-нисък риск от инфекциозни усложнения. Използват се съответни анатомични маркери за дисекцията и имплантирането на платното (фиг. 1),

Фигура 1 Анатомични маркери при лапароскопска херниопластика

като се внимава за определени „критични—етруктури, потенциални за интраоперативни (лезии на кръвоносни съдове, елементи на кордона и др.) и постоперативни (най-вече следоперативна хронична болка) усложнения(фиг.2, фиг. 3).

Фигура 2 „Триъгълник на болката“ – не се фиксира платното в тази област – опасност от ACNES

При ТААР (TransAbdominal PrePeritoneal) се използва лапароскопски достъп през перитонеалната кухина към преперитонеалното пространство за дисекция и имплантиране на протезния материал. Чрез транс-/инфраумбиликална инцизия се поставя оптиката (30° наклон на челната оптична леща) в перитонеалната кухина, а два работни 5 mm троакара се поставят натерално от долните епигастрални съдове на нивото на пъпната хоризонтала. Инцизира се перитонеума (краниално от триъгълника на Hesselbach) и тъпо се отпрепарира дистално като се оформя отворена краниално „кръпка—flap). Нивото на дистална и латерална дисекция и анатомични маркери са същите както при ТЕР процедурата. Трансабдоминалният подход осигурява адекватно широко работно пространство, позволява по-добра идентификация на цялата ингвико-феморална анатомия преди екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и целия интраперитонеален висцерум.

При ТЕР се използва инфраумбиликален разрез, инцизира се предния лист на влагалището на ипсилатералния прав кореман мускул, който се екартира латерално; тъпо се дисецира пространството зад мускула (с балон или с камерата) под визуален контрол до ретропубисното пространство. Използва се 30° или 0° оптика на камерата. Визуализират се долните епигастрални съдове, лигамента на Соорег (медиално до нивото на външната илиачна вена) и tractus iliopubicus – анатомични маркери. Внимава се да не се наранят феморалния клон на n. genitofemoralis и n. cutaneous femoris lateralis (намира се латерално и под илиопубисния тракт) като дисекцията продължава латерално до нивото на spina iliaca anterior superior. Скелетира се кордона като се репонира херниалния сак.

След репониране на херниалния сак се имплантира нерезорбируемо полипропиленово платно (предпочита се light-weight – с широки отвори на мрежата), което се фиксира със специални нитове

(tacking stapler) или с фибриново лепило за lig. Cooperi и апоневрозата на m. transversus abdominis като се внимава да не се засегнат кръвоносни съдове и нервните елементи.

Внимава се и за ятрогенна лезия на т.нар. — „trigona mortis” – артериална съдова аркада (среща се в 20% от популацията), анастомозираща a. epigastrica inferior (клон на a. iliaca externa) и a. obturatoria (клон на a. iliaca interna) (фиг.3). При ТАРР със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при ТЕР платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO2 самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

Фиг. 3 „Триъгълник на смъртта“ – потенциална опасност от лезия на кръвоносни съдове

Материал и методи. Авторите правят ретроспективен анализ на извършени 26 лапароскопски херниопластики за последните 18 месеца. Периодът на проследяване е 1месец до18 месеца за ТАРР - процедурата и 1 до 12 месеца за ТЕР – херниопластика (поради по-късното внедряване на метода от авторския колектив). Използвани са следните показатели при сравнение на двата оперативни метода – средна продължителност на оперативната процедура; интра- и следоперативни усложнения; хоспитализационен престой от деня на операция до деня на изписване; калкулирана себестойност на оперативната процедура и броят/процент на рецидиви за проследявания период.

Резултати. Общият брой интервенции чрез миниинвазивен подход са 26. От тях 16 са по метода ТАРР и 10 са ТЕР-процедури, свързани с първоначално обучение и овладяване на ТАРР метода от водещия автор. Като билатерална херниопластика са приложени 6 ТАРР-процедури и 3 ТЕР. Две от ТАРР интервенциите са по повод феморална херния. Поради затруднения (техническо и субективно естество) при навлизане в преперитонеалното пространство, както и перитонеални лезии по-големи от 2 см, с невъзможност за сутуриране на разкъсания париетален перитонеум, е извършена конверсия от първоначално предприетия ТЕР - подход в ТАРР при 2 случая. Средната продължителност на оперативното време е отчетена като 300мин. при началните 5-6 интервенции като в края на обучителната крива достига до 90 мин. – без сигнификантна разлика при двата

метода. Не са отчетени сериозни интраоперативни усложнения. В две от ТЕР – интервенциите е допусната малка лезия на перитонеума с пневмоперитонеум, изискващи допълнително поставяне на Veress-игла около оптичния троакар в пъпната ямка за декомпресия и зашиване на перитонеалното разкъсване. Отчетен е 1 следоперативен сером след ТАРР интервенция, овладян консервативно. При един случай на ТЕР на 3 СОД е установено формиране на масивен преперитонеален хематом с хеморагичен шок при 83 годишна пациентка с множествен коморбидирет, от който водеща е високостепенна ре-стеноза на митрална клапа, ИБС – ритъмна форма и високодозова индиректна антикоагулантна профилактика 2x0.6ml нискомолекулярен хепарин. Извършена е отворена ревизия на преперитонеалното пространство, намерени са множество дифузно капилярно-кървящи локуси без солитарен високодебитен източник. Извършена е щателна дефинитивна биполярна електрокоагулация и поставяне на фибринов расч. Пациентката се възстанови нормално, но на 11 СОД, след ревизията, се установи изтичане на урина от оперативната рана, обективизирано след въвеждане на метиленово синьо през уретралния катетър. Извършена ре-ревизия, съвместно с урологичен екип, установи се лезия на ретропубисната част на пикочния мехур в непосредствено до медиалния ръб на ProGrip-mesh`а. Извършена сутура и дренаж на spatium Retzii. След 5 дни – отново секречия на урина през контактния (до сутурата) Petzer`ов катетър/дрен. Болната бе преведена в урологична клиника за нова ревизия и пластика на пикочния мехур, но поради поради прогресивно влошаване на сърдечно-съдова хихателна и бъбречна функция екзитира преди урологичната интервенция.

От останалите случаи са установени два рецидива за периода на проследяване – по един за всяка група. Няма сигнификантна разлика в болничния престой при двете техники. Сигнификантно по-висока е себестойността на ТАРР интервенцията поради използване на лапароскопски таскер за фиксиране на платното и „V-loc”™ – конец за затваряне на перитонеалната инцизия.

Дискусия. Недостатъците, които могат да бъдат възприети като общи и за двата метода, са изискванията за технически умения при извършване на процедурата, по-продължителното оперативно време, както и риска от рецидиви, свързан с началото на т.нар. „обучителна крива—при овладяване на метода, необходимостта от обща анестезия и мускулна релаксация, както и категорично по-високата цена. Безспорно е предимството на лапароскопския метод при реконструкция на рецидивна херния след преден достъп (вкл. Lichtenstein). И двата метода имат своите нюансни предимства и недостатъци. При ТЕР преперитонеалната дисекция е по-бърза като потенциалния риск за ятрогенна лезия на интраперитонеалните органи е по-малък, но работното пространство е значително лимитирано, а препоръчваните балон-дисектори са скъпи. Освен това, при нарушаване целостта на перитонеума с по-големи размери пневмопреперитонеума вече не е налице и е необходимо преминаване към ТАРР. Трансабдоминалният подход осигурява адекватно широко работно пространство, позволява по-добра визуализация на цялата ингвино-феморална анатомия преди и по време на екстензивна дисекция и е особено подходящо при случаи на инкарцерация за преценка виталността на херниалното съдържимо и състоянието на цялата интраперитонеална кухина. И двата метода са идеално решение за рецидив след предходна конвенционална предна херниопластика (с/без платно). Няма абсолютни противопоказания за лапароскопска херниопластика, различни от невъзможността на пациента да толерира обща анестезия. Предходни лапаротомии и интервенции в долната част на коремната половина (особено радикална ретропубична простатектомия) понякога изискват особено внимание при осигуряване на достъпа и сериозна адхезиолиза.

И двата метода изискват внимание за избягване ятрогенна лезия на анатомичните структури, особено на опасната, т.нар. —“гоноa mortis””, при чието нараняване се получава ретракция на съдовите краища и интензивно кървене, които затрудняват овладяването на това усложнение. При ТАРР със същите средства перитонеалният лист покрива платното и се фиксира за останалия перитонеум. Фибриновото лепило, за разлика от такера, дава по-слаба следоперативна болка, а при ТЕР платното може и да не се фиксира (спирането на инсуфлацията на CO₂ самофиксира платното в преперитонеалното пространство).

Заклучение. Никой от двата метода няма, строго определящи приложението му, предимства или недостатъци спрямо другия. Личните предпочитания и интраоперативен комфорт на хирурга, както и специфични нюанси в конкретния вид и размер на хернията определят избора на оперативен метод.

Библиография:

- Köckerling F, Bittner R, Jacob DA, et al. TEP versus TAPP: comparison of the perioperative outcome in 17,587 patients with a primary unilateral inguinal hernia. *Surgical Endoscopy*. 2015;29(12):3750-3760. doi:10.1007/s00464-015-4150-9.
- Tetik C, Arregui ME, Dulucq JL, Fitzgibbons RJ, Franklin ME, McKernan JB, Rosin RD, Schultz LS, Toy FK. Complications and recurrences associated with laparoscopic repair of groin hernias. A multi-institutional retrospective analysis. *Surg Endosc*. 1994;8(11):1316–1322. doi: 10.1007/BF00188291. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- McCormack K, Wake BL, Fraser C, Vale L, Perez J, Grant A. Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) versus totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair: a systematic review. *Hernia*. 2005;9:109–114. doi: 10.1007/s10029-004-0309-3. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- O'Reilly EA, Burke JP, O'Connell PR. A meta-analysis of surgical morbidity and recurrence after laparoscopic and open repair of primary unilateral inguinal hernia. *Ann Surg*. 2012;255:846–853. doi: 10.1097/SLA.0b013e31824e96cf. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Bracale U, Melillo P, Pignata G, Di Salvo E, Rovani M, Merola G, Pecchia L. Which is the best laparoscopic approach for inguinal hernia repair: TEP or TAPP? a systematic review of the literature with a network meta-analysis. *Surg Endosc*. 2012;26:3355–3366. doi: 10.1007/s00464-012-2382-5. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Antoniou SA, Antoniou GA, Bartsch DK, Fendrich V, Koch OO, Pointner R, Grandrath FA. Transabdominal preperitoneal versus totally extraperitoneal repair of inguinal hernia: a meta-analysis of randomized studies. *Am J Surg*. 2013;206:245–252. doi: 10.1016/j.amjsurg.2012.10.041. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Schrenk P, Woisetschläger R, Rieger R, Wayand W. Prospective randomized trial comparing postoperative pain and return to physical activity after transabdominal preperitoneal, total preperitoneal or Shouldice technique for inguinal hernia repair. *Br J Surg*. 1996;83:1563–1566. doi: 10.1002/bjs.1800831124. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Heikkinen T, Bringman S, Ohtonen P, Kunelius P, Haukipuro K, Hulkko A. Five-year outcome of laparoscopic and Lichtenstein hernioplasties. *Surg Endosc*. 2004;18(3):518–522. doi: 10.1007/s00464-003-9119-4. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Dedemadi G, Sgourakis G, Karaliotas C, Christofides T, Kouraklis G, Karaliotas C. Comparison of laparoscopic and open tension-free repair of recurrent inguinal hernias: a prospective randomized study. *Surg Endosc*. 2006;20:1099–1104. doi: 10.1007/s00464-005-0621-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Butler RE, Burke R, Schneider JJ, Brar H, Lucha PA., Jr The economic impact of laparoscopic inguinal hernia repair: results of a double-blinded, prospective, randomized trial. *Surg Endosc*. 2007;21:387–390. doi: 10.1007/s00464-006-9123-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Pokorny H, Klingler A, Schmid T, Fortelny R, Hollinsky C, Kawji R, Steiner E, Pernthaler H, Függer R, Scheyer M. Recurrence and complications after laparoscopic versus open inguinal hernia repair: results of a prospective randomized multicenter trial. *Hernia*. 2008;12:385–389. doi: 10.1007/s10029-008-0357-1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Zhu Q, Mao Z, Yu B, Jin J, Zheng M, Li J. Effects of persistent CO₂ insufflation during different laparoscopic inguinal hernioplasty: a prospective, randomized, controlled study. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2009;19(5):611–614. doi: 10.1089/lap.2009.0084. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
- Hamza Y, Gabr E, Hammadi H, Khalil R. Four-arm randomized trial comparing laparoscopic and open hernia repairs. *Int J Surg*. 2010;8:25–28. doi: 10.1016/j.ijsu.2009.09.010. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

Gong K, Zhang N, Lu Y, Zhu B, Zhang Z, Du D, Zhao X, Jiang H. Comparison of the open tension-free mesh-plug, transabdominal preperitoneal (TAPP), and totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for primary unilateral inguinal hernia repair: a prospective randomized controlled trial. *Surg Endosc.* 2011;25:234–239. doi: 10.1007/s00464-010-1165-0. [PubMed] [Cross Ref]

Günel O, Ozer S, Gürleyik E, Bahebasi T. Does the approach to the groin make a difference in hernia repair? *Hernia.* 2007;11:429–434. doi: 10.1007/s10029-007-0252-1. [PubMed] [Cross Ref]

Krishna A, Misra MC, Bansal VK, Kumar S, Rajeshwari S, Chabra A. Laparoscopic inguinal hernia repair: transabdominal preperitoneal (TAPP) versus totally extraperitoneal (TEP) approach: a prospective randomized controlled trial. *Surg Endosc.* 2012;26:639–649. doi: 10.1007/s00464-011-1931-7. [PubMed][Cross Ref]

Gass M, Banz VM, Rosella L, Adamina M, Candinas D, Güller U. TAPP or TEP? population-based analysis of prospective data on 4,552 patients undergoing endoscopic inguinal hernia repair. *World J Surg.* 2012;36:2782–2786. doi: 10.1007/s00268-012-1760-4. [PubMed] [Cross Ref]

Wittenbecher F, Scheller-Kreinsen D, Röttger J, Busse R. Comparison of hospital costs and length of stay associated with open-mesh, totally extraperitoneal inguinal hernia repair, and transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair: an analysis of observational data using propensity score matching. *Surg Endosc.* 2013;27(4):1326–1333. doi: 10.1007/s00464-012-2608-6. [PubMed] [Cross Ref]

Felix EL, Michas CA, Gonzales MH., Jr Laparoscopic hernioplasty TAPP vs. TEP. *Surg Endosc.* 1995;9:984–989. [PubMed]

Ramshaw BJ, Tucker JG, Conner T, Mason EM, Duncan TD, Lucas GW. A comparison of the approaches to laparoscopic herniorrhaphy. *Surg Endosc.* 1996;10(1):29–32. doi: 10.1007/s004649910006. [PubMed] [Cross Ref]

Cohen RV, Alvarez G, Roll S, Garcia ME, Kawahara N, Schiavon CA, Schaffa TD, Pereira PR, Margarido NF, Rodrigues AJ. Transabdominal or totally extraperitoneal laparoscopic hernia repair. *Surg Laparosc Endosc.* 1998;8(4):264–268. doi: 10.1097/00019509-199808000-00004. [PubMed] [Cross Ref]

3.6 LAPAROSCOPIC HERNIA REPAIR: TAPP VS. TEP. RESULTS, COMPLICATIONS, AND RECURRENCES. EIGHT YEARS OF EXPERIENCE.

Toni Ivanov Stoyanov¹, Emilio Corral – Fernandez¹, Kaloyan Tonev Ivanov², Pablo Sarduy – Fernandez¹, Antonio Melero – Abelan¹, Paloma Casado- Santamaria¹, Ana Sanchez - Mozo¹, Pencho Tonchev Tonchev³, Elias Garcia - Grimaldo¹.

Department of General and Digestive Surgery, General Hospital of Villarobledo, Spain¹. Department of Surgery MBAL- Medica, Ruse, Bulgaria². Department of Propaedeutics of Surgery, University Hospital “Dr Georgi Stranski- Pleven”, Bulgaria³.

Background: An inguinal hernia is a weakness of the abdominal wall, which is large enough to allow escape of abdominal contents, especially a part of the intestine or great omentum. Surgical repair procedure is currently the most frequent general operation worldwide. Only in Europe and North America the number of inguinal hernia repairs exceeds 1.5 million per year. There are two widely accepted endoscopic approaches: transabdominal preperitoneal procedure (TAPP) and total extraperitoneal procedure (TEP).

Patients, Methods and Results: For a period of 8 years between 2010 and 2017, in 47 patients (pts) diagnosed with inguinal hernia, laparoscopic hernia repair (TAPP or TEP) was performed in General Hospital of Villarobledo. Forty two (42) pts (89%) were male and 5 pts (11%), were female. Nine (9) pts had right inguinal hernia (RIH), 18 pts - left inguinal hernia (LIH); 12 pts had bilateral inguinal hernia (BIH), 6 pts had recurrent unilateral inguinal hernia, and 2 pts had recurrent BIH. In 32 patients (68%) transabdominal preperitoneal (TAPP) repair was done, in 15 pts (12%) totally extraperitoneal (TEP) repair was performed. In 7 pts simultaneous surgical procedures were done: in 4 pts umbilical hernioplasty and laparoscopic cholecystectomy in 3 pts respectively. There was no conversion in any surgical procedure.

The average operative time was 77 minutes. Twenty six pts had a one day surgery, 18 had 1 day hospital stay, and 3 pts were discharged in 2 days after the surgery. In 7 patients (14%) recurrence was observed: on first postoperative year - 1 patient, on second year - 3 pts, 3rd year - 2 pts and on 6th postoperative year - 1 patient. The recurrence rate was 2 out of 32 pts after TAPP (6%), versus 5 out of 15 pts after TEP (33%) (Chi-squared=5.91, p=0.015). In one patient perforation of the bladder was seen after TEP which was managed conservatively by urethral catheter and preperitoneal drainage.

Conclusion: In our series we observed a considerable difference in recurrence rates between the two techniques, contrary to reported by many authors similar rates of recurrence after TAPP and TEP. This may be a results of the longer learning curve required by TEP.

Introduction:

An inguinal hernia is a weakness of the abdominal wall, which is large enough to allow escape of abdominal contents, especially a part of the intestine or great omentum. Surgery of inguinal hernias is currently the most frequent general operation worldwide. Only in Europe and North America the number of inguinal hernia repairs exceeds 1.5 million per year. There are two widely accepted endoscopic approaches: transabdominal preperitoneal procedure (TAPP) and total extraperitoneal procedure (TEP)(1).

Synthetic mesh techniques revolutionized inguinal hernia repair. Recurrence rates dropped to less than 5% with the polypropylene prosthetic mesh techniques. With the introduction of minimally invasive laparoscopic approach recurrence rates, postoperative pain and recovery time were further reduced (2).

Whether endoscopic or open approach is used to inguinal hernia repair is a choice made by the surgeon, but it should be based on meta-analyses of randomized trials. When it comes to open approach, the Lichtenstein technique is probably the most widely used, so it is therefore the standard to which endoscopic approaches should be compared (3).

Patients and Methods:

For a period of 8 years between 2010-2017, in 47 patients (pts) diagnosed with inguinal hernia laparoscopic hernia repair (TAPP or TEP) was performed in General Hospital of Villarobledo, Castilla la Mancha. Forty two (42) patients (89%) were male and 5 patients (11%) were female. Nine (9) patients had right inguinal hernia (RIH), 18 patients - left inguinal hernia (LIH); 12 patients had bilateral inguinal hernia (BIH), 6 patients had recurrent unilateral inguinal hernia, and 2 patients had recurrent BIH. In 32 patients (68%) transabdominal preperitoneal (TAPP) repair was done, in 15 patients (12%) totally extraperitoneal (TEP) repair was performed. In 7 patients simultaneous surgical procedures were done: in 4 patients - umbilical hernioplasty and laparoscopic cholecystectomy - in 3 patients respectively.

Table 1.

Surgic al Proced ure	Patie nts	Ma le	Fem ale	Right ingui nal Herni a	Left Ingui nal Herni a	Bilate ral Ingui nal herni a	Recurr ent Unilat eral Inguin al Hernia	Recurr ent Bilater al Inguin al Hernia	Simultan eous umbilical hernioplasty	Simultaneo us Laparoscop ic Cholecystec tomy	Recurre nces TAPP &TEP
TAPP	32	27	5	6	13	5	6	2	4	3	2 (6%)
TEP	15	15	0	3	5	7	0	0	0	0	5

Results:

There was no conversion in any surgical procedure. The average operative time was 77 minutes (ranged 40-127 min). Twenty six patients had a one day surgery, 18 had 1 day hospital stay, and 3 patients were discharged in 2 days after the surgery. No wound infection, signs of seroma or hematoma were observed postoperatively. Hernia recurrence was observed in 7 patients (14%). The recurrences were distributed in time as follows: on first postoperative year - 1 patient, on second year - 3 patients, on third year - 2 patients and on sixth postoperative year - 1 patient. The recurrence rate was 2 out of 32 pts after TAPP (6%), versus 5 out of 15 patients after TEP (33%) (Chi-squared=5.91, p=0.015). No important bleeding from a retroperitoneal blood vessel, or serious intraoperative complications was observed, except in one patient (2.1%). In that case perforation of the bladder was seen after TEP, which was managed conservatively by urethral catheter and preperitoneal drainage. No chronic postoperative pain or inguinal paresthesia was seen in either group of patients.

The mean time to return to work or normal activities in both group was 23.6 days (ranged 8-45 days).

Discussion:

The advantages of endoscopic surgical technique versus open surgery are reduced postoperative pain, recovery period, wound infection, hematoma, nerve injury, and chronic groin pain rates. The advantages of the Lichtenstein technique are reduced operating time and lower seroma and hernia recurrence rates. There is no difference in total morbidity, or bowel injury, urinary bladder lesion, vascular injury, urinary retention, and testicular problems occurrence rates (3).

Higher rates of seroma formation around the mesh have been reported after TEP. Seromas occurring after laparoscopic inguinal hernioplasty normally disappear spontaneously. However, a visible inguinal swelling may worry patients in the early postoperative days, so they should be informed that it is a temporal symptom. In most cases drainage of the seroma is not required (4). Using light-weight meshes could prevent its development (5). In our cohort of operated patients we did not observe a postoperative seroma after TEP, which could be explained by the few number of patients.

The recovery period depends on various circumstances. In spite of this the clinical trials on the topic are highly homogeneous and report a considerably reduced convalescence period after endoscopic approach. Quicker recovery is probably due to reduced wound pain and nerve injury, the latter being a common cause of neuralgia after the operation (3).

Probably the most questionable factor is the difference in recurrence rates between the open and laparoscopic technique. In general recurrences are depend on technical details as well as on the experience of the surgeon.

Some authors point out the usual causes of recurrence after laparoscopic inguinal hernia repair as poor dissection of the preperitoneal space and mesh-connected errors such as flaws, inadequate size, inappropriate fixation, folding or twisting, etc (6, 7). When a technical fault is done, a recurrence after laparoscopic inguinal hernia repair appears promptly. According to a study by Liem et al. more than two thirds of the recurrences after TEP are diagnosed within the 1st postoperative year, while for the same period less than half of the recurrences took place after open repair without mesh(8). Other large-series studies of laparoscopic approach to hernia repair report recurrence rates of 1% (9). Furthermore endoscopic techniques seem to have verified advantages compared to the open approach when it comes to recurrent hernia repair (10).

In our series the mean recurrence rate was 14%. The most recurrences appeared in the second (3 pts) and third year (2 pts) postoperatively, which could be due to errors in surgical technique. Another observation was a considerable difference in recurrence rates between TAPP and TEP approaches. The results showed 6% after TAPP versus 33% after TEP. Such difference in recurrences between the two techniques makes us think that TEP is a more complex endoscopic procedure and requires more time and treated patients to overtake the learning curve.

Conclusion: In our series we observed a considerable difference in recurrence rates between the two techniques, contrary to reported by many authors similar rates of recurrence after TAPP and TEP. This may be a results of the longer learning curve required by TEP.

Bibliography:

1. Wake BL, McCormack K, Fraser C, Vale L, Perez J, Grant AM. Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) vs totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair. The Cochrane database of systematic reviews. 2005(1):CD004703.
2. Pokorny H, Klingler A, Schmid T, Fortelny R, Hollinsky C, Kawji R, et al. Recurrence and complications after laparoscopic versus open inguinal hernia repair: results of a prospective randomized multicenter trial. *Hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery*. 2008;12(4):385-9.
3. Bittner R, Sauerland S, Schmedt CG. Comparison of endoscopic techniques vs Shouldice and other open nonmesh techniques for inguinal hernia repair: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Surgical endoscopy*. 2005;19(5):605-15.
4. Bobrzynski A, Budzynski A, Biesiada Z, Kowalczyk M, Lubikowski J, Sienko J. Experience--the key factor in successful laparoscopic total extraperitoneal and transabdominal preperitoneal hernia repair. *Hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery*. 2001;5(2):80-3.
5. Schmedt CG, Leibl BJ, Bittner R. [Access-related complications in laparoscopic surgery. Tips and tricks to avoid trocar complications]. *Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete der operativen Medizen*. 2002;73(8):863-76; quiz 77-9.
6. Lowham AS, Filipi CJ, Fitzgibbons RJ, Jr., Stoppa R, Wantz GE, Felix EL, et al. Mechanisms of hernia recurrence after preperitoneal mesh repair. Traditional and laparoscopic. *Annals of surgery*. 1997;225(4):422-31.
7. Leibl BJ, Schmedt CG, Kraft K, Ulrich M, Bittner R. Recurrence after endoscopic transperitoneal hernia repair (TAPP): causes, reparative techniques, and results of the reoperation. *Journal of the American College of Surgeons*. 2000;190(6):651-5.
8. Liem MS, van Duyn EB, van der Graaf Y, van Vroonhoven TJ, Coala Trial G. Recurrences after conventional anterior and laparoscopic inguinal hernia repair: a randomized comparison. *Annals of surgery*. 2003;237(1):136-41.
9. Tamme C, Scheidbach H, Hampe C, Schneider C, Kockerling F. Totally extraperitoneal endoscopic inguinal hernia repair (TEP). *Surgical endoscopy*. 2003;17(2):190-5.
10. Neumayer L, Giobbie-Hurder A, Jonasson O, Fitzgibbons R, Jr., Dunlop D, Gibbs J, et al. Open mesh versus laparoscopic mesh repair of inguinal hernia. *The New England journal of medicine*. 2004;350(18):1819-27.

3.7 ЛАПАРОСКОПСКА ЗАДНА КОМПОНЕНТНА СЕПАРАЦИЯ С ОСОБОЖДАВАНЕ НА ТРАНЗВЕРЗУС АБДОМИНИС КАТО МЕТОД НА ИЗБОР В ЛЕЧЕНИЕТО НА КОМПЛЕКСНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ

Г. Коташев, Д. Пенчев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Кьосев, В. Христова, Г. Попиванов, Х. Петров, В. Мутафчийски

Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология

Въведение: През последното десетилетия хирургията по повод комплексна венстрална херния претърпя множество промени и редица иновации се наложиха в ежедневната практика. Сред основните индикации за извършването на компонентна сепарация са големи венстрални хернии без възможност за първично възстановяване, абдоминален компартмент синдром, наличие на диастаза

на правите коремни мускули и др. Конвенционалната предна компонентна сепарация на коремната стена е често избирана оперативна техника при тези пациенти, въпреки високата честота на усложнения. През последното десетилетие, като алтернатива на тази оперативна техника се прилага все по-често миниинвазивната задна компонентна сепарация, с освобождаване на транзверзус абдоминалис. Целта на анализа е да представи нашите начални резултати в прилагането на задна компонентна сепарация с освобождаване на транзверзус абдоминалис при пациенти с комплексна вентрална херния.

Материали и методи: За периода от 01.07.2017 до 10.02.2018г в клиниката по Ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология на Военномедицинска академия – София са извършени четири оперативни интервенции, в обем на задна компонента сепарация с освобождаване на транзверзус абдоминалис чрез лапароскопски метод при пациенти с комплексна вентрална херния, по-голяма от 10см в най-големият си диаметър. Всички пациенти са предоперативно подготвени по стандартен протокол, включително и предоперативна компютърна томография. Профилактика на тромбоемболитичните и инфекциозни усложнения беше извършена и при четирите случая.

Резултати: Средното оперативно време е 270 минути. Използвани са седем троакара при първия и шест при останалите пациенти. Поставено беше двукомпонентно платно с р-ри 30x30 в ретромускуларното пространство при всички случаи. Не се наблюдаваха периоперативни усложнения. Бяха поставени два активни редон дрена на края на всяка процедура Средният болничен престой е 5 дни, средната болка-оценена чрез видео аналоговата скала за първите три следоперативни дни е съответно 4,3 и 0, като са без данни за рецидив в серията до момента на проследяване.

Изводи: Задната компонентна сепарация с освобождаване на транзверзус абдоминалис е безопасна и приложима техника. Минимално инвазивната пластика на предна коремна стена с избягване на интраперитонеално поставяне на платно теоретично намалява усложненията, свързани със срастванията около протезния материал. Намалената хирургична травма води до по-бързото възстановяване и по-малката болка в следоперативния период. По-малкото следоперативни усложнения, инфекции на оперативната рана и други нехирургични усложнения са сред цитираните предимства на метода пред конвенционалната компонентна сепарация

Ключови думи: комплексна вентрална херния, лапароскопска задна компонентна сепарация, освобождаване на транзверзус абдоминалис

POSTERIOR COMPONENT SEPARATION OF ABDOMINAL WALL WITH TRANSVERSUS ABDOMINIS RELEASE - TRANSABDOMINAL APPROACH TO COMPLEX VENTRAL HERNIA

G. Kotashev, D. Penchev, P. Ivanov, G. Grigorov, V. Kyosev, V. Hristova, G. Popivanov, H. Petrov, V. Mutafchiyski
Military Medical Academy Sofia – Department of endoscopic endocrine surgery and coloproctology

Introduction: In the last decade, minimally invasive surgery of abdominal wall hernias gains lots of improvement. Many concerns arise among surgeons about postoperative adhesion of laparoscopic intraperitoneal mesh placement and difficulties to restore abdominal wall domain. All these lead to the invention of posterior component separation with transversus abdominis muscle release with laparoscopic approach. Evading the intraabdominal mesh replacement and the opportunity to put back in place abdominal wall muscles with minimal trauma are one of the benefits of the procedure. Compared to the conventional component separation, the laparoscopic one is characterized with less surgical trauma, pain

and better results with less postoperative complications, such as infections of the wound. The aim of the study is to present our initial experience in posterior component separation with transversus abdominis release.

Materials and methods: We conducted a prospective observational study in Military medical academy Sofia in patients with large hernias - more than 10 cm in diameter, treated with laparoscopic transabdominal posterior component separation with transversus abdominis muscle release and inlay mesh placement. For the period between 01.07.2017 – 01.12.2017 in the department of Endoscopic endocrine surgery and coloproctology were performed 4 operations. All patients had a preoperative abdominal CT and were prepared, according to the local protocols. In every patient we performed antibacterial preoperative prophylaxis of single dose Amoxiclav-1g, 30 minutes before surgical incision. We used six trocars technique, but in the first case we needed to put 1 more extra trocar for posterior fascia closure.

Results: Mean operative time was 270 min. No postoperative morbidity and/or mortality were observed in the study group. We put 2 active drains in every patient, which were removed on postoperative day 1 and 2. Mean length of stay in study was 5 days. Mean postoperative pain, according to video analogue scale are 4, 3 and 0 on the first, second and third postoperative day.

Conclusion: Laparoscopic posterior component separation with transversus abdominis muscle release is feasible and safe procedure. Minimally invasive abdominal wall hernia repair without intraperitoneal mesh placement may evade mesh-related adhesions and future complications, related to small bowel obstructions or difficulties with redo operations in those patients. Also, repair of abdominal domain lead to better function of abdominal wall at all. Less surgical trauma reduces immune response and postoperative pain, which leads to faster recovery and maybe few postoperative complications, such as infections and nonsurgical-related morbidity.

Keywords: abdominal wall hernias, posterior component separation, transversus muscle release, laparoscopic surgery

3.8 ТЕРАПИЯ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ ПРИ СЛЕДОПЕРАТИВНА ФАСЦИАЛНА ДЕХИСЦЕНЦИЯ – АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И БОЛНИЧНИТЕ РАЗХОДИ

Г. Попиванов¹, Х. Петров¹, С. Чипева², К. Кьосев³, И. Гергова⁴, П. Иванов¹, Г. Коташев¹, Д. Пенчев¹, И. Инков⁵, В. Васева⁶, П. Димов⁷, Р. Рибаров⁸, В. Мутафчийски³

¹Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА-София

²Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София

³Катедра по Микробиология и Вирусология, ВМА-София

⁴Клиника „Гръдна хирургия“, ВМА-София

⁵Научно-учебен отдел, ВМА-София

⁶Катедра по Статистика, УНСС, София

⁷Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София

⁸Факултет по Обществено здраве, МУ-София

Въведение

Следоперативната хирургична инфекция и дехисценцията на оперативната рана продължават да бъдат значим проблем за съвременното здравеопазване, водейки до значително увеличени болнични разходи. Целта на настоящето проучване е да се анализират етиологичната структура на хирургичната инфекция и ефективността на лечението с негативно налягане.

Материал и методи

Проспективна серия от случаи, лекувани в ВМА за периода 2014-2016 г. Всички пациенти са третираны от един и същи екип чрез сериен дебридман, джет иригация и приложение на негативно налягане с Granu Foam или Granu Foam Silver без използване на динамично затваряне на корема.

Резултати

Изолатите са предимно полирезистентни шамове (67%) с превес на Грам отрицателната флора (54%). Първично затваряне на фасцията е постигнато при 43% от случаите. Средното време за лечение е 33 дни в сравнение с 5 дни при неусложнените случаи при увеличение на разходите от 8% на 62% от цената на клиничната пътека.

Обсъждане

Дълбоката хирургична инфекция се причинява от предимно полирезистентни шамове с превес на Грам отрицателната флора при тенденция за увеличаване на Грам положителната. Инфекцията с *Enterococcus* sp. представлява значим проблем и е свързана с най-трудно повлияване от лечението. Класическата техника на негативно налягане без инстилация на антисептични разтвори не повлиява инфекцията и хирургичния дебридман остава водещ.

Заклучение

Самостоятелното приложение на негативно налягане е по-скоро с незадоволителни резултати, което оправдава въвеждането в практиката на инстилационната терапия. Резултатите при дехисценция са значително по-лоши в сравнение с другите показания за отворен корем.

Ключови думи: дълбока хирургична инфекция, етиологична структура, следоперативна дехисценция, негативно налягане.

Забележка: Трудът е публикуван в пълен текст в Med Microbiol Rep 2018;1:1,1000104.

NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY IN POSTOPERATIVE FASCIAL DEHISCENCE – COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS

G. Popivanov¹, H. Petrov H¹, S. Chipeva², K. Kjossev³, I. Gergova⁴, P. Ivanov¹, G. Kotashev¹, D. Penchev¹, I. Inkov⁵, V. Vaseva⁶, P. Dimov⁷, R. Ribarov⁸, V. Mutafchyiski¹

¹Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and Coloproctology, MMA-Sofia

²Department of Statistics and Econometry, University for National and World Economy, Sofia

³Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia

⁴Department of Microbiology and Virology, MMA-Sofia

⁵Clinic of Thoracic surgery, MMA-Sofia

⁶Department of Scientific research, MMA-Sofia

⁷Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia

⁸Faculty of Public Health, Medical University, Sofia

Abstract

Introduction

The postoperative surgical infection and fascial dehiscence are still important healthcare problem associated with significant increase of the hospital costs. The aim of the work is to assess the effectiveness of the treatment with negative pressure wound therapy.

Material and methods

A prospective case series of patients spanning the period 2014-2016. All cases were managed by debridement and negative pressure therapy without dynamic fascial closure.

Results

There were mainly multidrug resistant isolates (67%) with a predominance of Gram negative flora. Primary fascial closure was achieved in 43% of the cases for mean 33 days.

Discussion

In our series the surgical infection is caused mainly by multidrug resistant pathogens with predominance of Gram negative flora but with a trend for increase of Gram positive flora. The classic technique of negative pressure without instillation therapy is associated with rather unsatisfactory results, probably because could not influence the biofilm.

Conclusion

The hospital acquired surgical infection is caused mainly by multidrug resistant pathogens with predominance of Gram negative flora. The classic technique of negative pressure without instillation therapy is associated with rather unsatisfactory results.

Key words: surgical site infection, etiologic structure, fascial dehiscence, negative pressure wound therapy.

Disclosure: The work was published in full text in Med Microbiol Rep 2018;1:1,1000104.

3.9 СТЕПЕНУВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСТРИТЕ ДЕФЕКТИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА

Автори: Юлий Ванев, Любомир Свиленов, Константин Костов, Иван Коларов, Росица Димова, Алексей Стоянов, Мартин Николов

Институция: УМБАЛ „Н. И. Пирогов“

Секция по обща, спешна и висцерална хирургия

Ключови думи: „Остри сложни дефекти на коремната стена“; „Класификация на острите дефекти на коремната стена“

Увод. Като остри дефекти на коремната стена (ОДКС) в съвременната литература се разглеждат различни по етиология и характер увреждания на интегритета на стената. Такива лезии могат да засягат част или всички слоеве на коремната стена. При различните видове ОДКС кожно-подкожните и интраперитонеалните патологични промени са различно проявени, но основна характеристика на дефектите представлява характера на увреждане на мускулно-апоневротично-фасциалния слой (МАФ).

Цел. Да се проучат патологични характеристики на ОДКС и да се направи опит за степенуване и класификация.

Материал и методи. Колективът включва 72 пациенти, оперирани за възстановяване на ОДКС в Трета хирургична клиника на УМБАЛ „Н.И. Пирогов“ и представлява персонален опит на авторските. Средната възраст е 57.2 г. (мин. - 18 г., макс. - 80 г., ст. откл. – 14.6 г.). Жените са 33, а мъжете са 40. Проучени за основни характеристики на ОДКС и въз основа на тяхното съчетание е направен опит за определяне на степен на комплексно патологично увреждане. Големината и локализацията е оценена по аналогия на препоръките на Европейското дружество за хернии (ЕНС, 2014 г.).

Резултати. Включени в проучването са следните ОДКС: лапаростоми - 23; остри постоперативни дехисценции след лапаротомия - 16; спонтанен (първичен) некротичен

фасциоцелулит – 1; постоперативен некротичен фасциоцелулит – 22; посттравматичен некротичен фасциоцелулит – 1; остър хематом на коремната стена – 4; ОДКС от загуба на тъка след обширна ексцизия – 5. Средната широчина на МАФ дефекти е била 10.05 см (6 – 15 см), а средната величина на площта – 150.33 см² (88 - 350 см²). Според локализацията случаите са подразделени на: медианни – 55; латерални – 7; смесени – 10. Стадиите на МАФ промени са разпределени: I ст. (трофични грануляции) - 7; II ст. (хипотрофични или хипертрофични ръбове на дефекта, изискващи ексцизия под 4 см - 8; III ст. (възпалителни промени и некрози, изискващи ексцизия над 4 см) – 57. Стъпаловидния анализ на трите групи признаци, чрез индексирание със стойности 1 – 3, постигна разпределение за степен на тежест на ОДКС: I ст. – 5; II ст. -5; III ст. – 62.

Обсъждане. Площта, разположението и патологичните промени по МФК на коремната стена могат да бъдат квалифицирани и, на тази основа ОДКС могат да бъдат класифицирани в три степени. При първа степен (площ до 120 см²; медианна или латерална междинна локализация до 2 зони и дистрофични промени до II ст.) уврежданията предпоставят благоприятни възможности за обикновено възстановяване (фасциорафия). Втора степен (площ 120 – 200 см²; медианна или латерална локализация и патологични промени до II ст.) и Трета степен (площ над 200 см²; горнолатерална или долнолатерална локализация и патологични промени III ст.) изискват сложни протезни, пластични или комбинирани техники за възстановяване.

Увод

Острите дефекти на коремната стена (ОДКС) представляват внезапно или бързовременно настъпило цялостно или частично увреждане на елементите на стената (1). По дефиниция за дефект на коремната стена се определя такъв, при който задължително е налична деструкция на мускулно-фасциално-апоневротичния слой на стената (2). За сложни остри дефекти (СОДКС) се приемат тези, които поради големината си и тежестта на патологичните промени не могат да бъдат първично възстановени с обикновена фасциорафия, а изискват по-сложни, често многоетапни и комплексни възстановителни хирургични процедури (3).

Най-често произхода на СОДКС е свързан с предшестваща операция. Особеностите на причинната оперативна процедура се отразяват върху отличителните признаци на СОДКС и играят значителна роля за подхода към възстановителните процедури. Най-важни характеристики на дефектите са: локализация и големина; степен на инфекция; развитие на константна контракция на фасциално-апаневротичния слой, предизвикана от прогресия на патологичния процес (т.н. „латерализация на коремната стена”); състоянието на интраперитонеалните висцерални и поддържащи структури (едем, течни колекции, разпространеност и консистентност на адхезиите, ентерални фистули) (4, 5). Степенуването на различните патологични прояви може да се извършва като се използват възприети за това сходни критерии, макар и прилагани в други ситуации. Например големина и локализация според класификацията на EHS за особеностите на вентралните хернии (6). По подобен начин може да служи градирането на хирургичната ранева инфекция на чисти, на потенциално и безусловно контаминирани и на септични рани(7).

Синтезирането на величините на различните признаци в схема за оценка на тежестта (градиране на тежестта) предпоставя възможност за стандартизирана оценка на всеки индивидуален случай и за сравняване на различни пациентски колективи и рационални подходи към лечението на (СОДКС).

Цел.

Да се предложат и систематизират критерии за изграждане на стандартизирана оценка за степенуване на СОДКС.

Материал и методи.

При 72 пациенти (32 жени и 40 мъже; средна възраст е 57.2 г.; мин. - 18 г.; макс. - 80 г.; ст. откл. – 14.6 г.), оперирани за възстановяване на СОДКС в Трета хирургична клиника на УМБАЛ „Н. И. Пирогов”, което представлява изцяло персонален опит на авторите, са събрани са и

съхранени за дигитална обработка данни за характерни признаци на острите дефекти: А. локализация; Б. големина; В. степен на инфекция; Г. патологичен клас на кожно-подкожните патологични промени; Д. патологичен клас на промени на мускулно-фасциално-апоневротичния комплекс (МФАК); Е. патологичен клас на интраперитонеални патологични промени. Критериите за индексирание и оценка за признаци А, Б са взаимствани от предложена от EHS класификация (6), като са обединени в един, както е показано на Табл 3. Индексирането на В и Д признака е извършено според допълнена и изменена от авторите скала въз основа на класификацията на Vjögsk и съавт. (4). Индексирането на всички признаци е показано при представянето на резултатите. Извършен е параметричен и вариационен анализ на получените резултати и комбинирана оценка за опит за комплексно степенуване на СОДКС.

Резултати

Според етиологията, включените в това изследване случаи са: лапаростоми - 23; остри постоперативни дехисценции след лапаротомия - 16; спонтанен (първичен) некротичен фасциоцелулит – 1; постоперативен некротичен фасциоцелулит – 22; посттравматичен некротичен фасциоцелулит – 1; остър хематом на коремната стена – 5; СОДКС от загуба на тъка след обширна ексцизия – 4.

Локализация на СОДКС. Според локализацията на дефекта, случаите са подразделени на: медианни (M1-5) – при 55 пациенти; латерални (L1-4) – при 7; смесени (M1-5/L1-4) – при 10. Сред медианните в 28 случая са били засегнати 2 до 3 от петте възможни зони (фиг 1.), а в останалите 27 – повече от три зони. Разположение на дефектите в латералните области е значително по-рядко, но обичайно засяга 2 съседни зони (Фиг. 2). При двата случая на изолирана локализация това е в L3 зоната. При останалите пет дефекта е бил разпространен в две съседни (най-често с L2 и L3).

Големина на СОДКС. Средната широчина на фасциалните дефекти е била 10.05 cm (6 – 18 cm), а средната величина на площта – 190.33 cm² (88 - 350 cm²). С ширина клас W2 (4 – 8 cm) и обща площ до 120 cm² са 11 (22.5%). При преобладаващия брой от 61 случая (87.5%) е установена ширина клас W3 > 8 cm и площ от над 120 cm².

Анализа на горните резултати е дал възможност за синтезиране на признаците локализация и големина в градиращи се по сложност нива (Табл. 1).

Таблица 1. Класифицирани на СОДКС според разположение и големина

клас	описание	брой
А	Дефект, разположен в до 2 съседни медиални (M2 – M4) зони с ширина ≤ 8 cm, или в една латерална (L2 или L4) с ширина ≤ 4 cm. Това са дефекти, които без други налични критерии, не могат да се характеризират като сложни.	
Б	Дефект, разположен в до 2 изолирани медиални (включващи M1 или M5) с ширина > 8 cm или в 3 съседни медиални (M2 – M4) зони с ширина > 8 cm, или в една латерална (L1 или L3) с ширина 4 – 8 cm. Зони M1 и M5, както и L1 или L3, се приемат за проблематични, поради граничност с костни структури.	28
В	Дефект, разположен в 3 съседни медиални проблематични (M1-M3 или M3-M5) или в повече от 3 съседни медиални интермедиерни (M2 – M4) зони с ширина 8 cm – 12 cm и повече, или в една латерална (L1 или L3), или повече от една латерална зона с ширина > 8 cm, или комбинирани дефекти (M/L) с ширина > 8 cm.	42
Г	Масивна загуба на тъкан на коремната стена (над 300 cm ²) или на интраабдоминален обем.	2

Степен на инфекция. Като чисти или потенциално контаминирани рани са определени 11 (15.3% от изследваните случаи), от класа на контаминирани са 56 (77.8%), а 5 (6.9%) се причисляват към категорията тежко септично огнище.

Патологичен клас на кожно-подкожните патологични промени. Критериите за оценка на съответния клас и регистрираните по брой случаи са представени на Табл. 2. Пациентите с патологични промени от клас А представляват 7% от целия колектив, тези с клас Б промени – 64%, а най-тежък В клас на уврежданията се установява при 29%.

Таблица 2. Патологичен клас на кожно-подкожните патологични промени

клас	описание	брой
А	Без или до лекостепенна оточност и еуτροφични грануляции на ръбовете, стената и дъното на раната.	5
Б	Значителна оточност на ръбовете; хипотрофични, или хипертрофични грануляции; значително отлагане на фибрин; масивна ексудация.	46
В	Некротични области и сфацелиране, масивна гнойна ексудация	21

Патологичен клас на промени на мускулно-фасциално-апоневротичния комплекс. Този признак се характеризира и класифицира, както е показано на Табл. 3, с посочения брой случаи за отделните класове. При оценка на класа на патологията на МФАК, се отчита силно значимо преобладаване на съчетание на едематозно-пролиферативно възпаление с ретракция (латерализация) от Б – В клас на големината.

Таблица 3. Патологичен клас на промени на мускулно-фасциално-апоневротичния комплекс.

клас	описание	брой
А	Интактни или леко оточни фасции, мускули и апоневрози (МАФК) ограждащи отворстие с големина клас Б - В; липсваща до слаба гранулоцитна пролиферация.	1
Б	Значителна оточност и фибринови отлагания на МФК ръбовете на дефекта при големина клас Б - В; хипертрофични ръбове от интензивна гранулоцитна пролиферация.	9
В	Зони на некроза и разграждане на МФК ограждащи отворстието или ранно развитие на фиброза.	61
Г	Масивна загуба на тъкан на коремната стена или на интраабдоминален обем.	1

Патологичен клас на интраперитонеални патологични промени. Класифицирането на тези промени е показано на Табл. 4 със съответния брой оценени случаи. Преобладаващия брой и относителен дял на случаи от клас В е свързан предимно с давността на лапаростомите и причините за ранни дехисценции на оперативната рана.

Таблица 4. Патологичен клас на интраперитонеални патологични промени.

клас	описание	брой
А	Лека до умерена оточност на чревната стена, необилни фибринови отлагания или течни колекции в не повече от 1 коремен квадрант, при запазена	13

херметичност на лумена на органите на ГИТ.

Б	Изразена оточност на чревната стена, фибринови отлагания и течни колекции в 2 -3 коремни квадранти, при запазена или възстановена херметичност на лумена на органите на ГИТ или създадена стома.	53
В	Тежка оточност и пареза или исхемични промени на чревната стена, 4-квадрантен перитонит, неконтролирано изтичане на кухинно съдържимо от ГИТ.	6

Синтезираните критерии за комплексна оценка и определяне на клас на увреждане и комплексност на ОСДКС са представени на Таблица 5. Посочени са и броя и честотата на случаите в отделните класове. Определяща за различаването на първите три класа при прилика в останалите критерии са големината и на МФАК дефектът при ОСДКС. Инфекцията и кожно-подкожните промени допринасят за повишаване с едно ниво при класовете II – III. Най-многобройни са случаите с критерии за III клас на развитие на ОСДКС. Характеризират се общо със значителна големина или проблемна локализация, умерено до изразени класове на инфекцията, промени на покривния слой и интраперитонеалното пространство, на задължително с изразени МАФК увреждания. Изключително тежкият IV клас се регистрира практически при случаи с липсата на тъкан на коремната стена, недостиг на интраперитонеално пространство и т. н. „леден корем”.

Таблица 5. Комплексна оценка на степен на тежест и развитие на ОСДКС

степен	I	II	III	IV
Локализация и големина	Б	Б, В	Б, В	В, Г
Клас на Инфекция	А, Б	А, Б	Б, В	всеки
Клас кожно-подкожни промени	А, Б	А, Б	Б, В	всеки
Клас МАФК увреждания	А	Б, В	В	всеки
Клас интраперитонеални увреждания	А	А, Б	Б, В	В
Брой	7 (9.7%)	9 (12.5%)	50 (69.5%)	6 (8.3%)

Обсъждане.

Комплексната оценка на коремната стена може да бъде стандартизирана чрез използване на постоянни и точно определени по характеристики критерии. Чрез приложение на разгърнат набор от такива критерии се постига по-комплексна оценка на степента на тежест и развитие на дефекта.

До сега рядко са използвани обобщаващи критерии за селектиране на пациентите. В напоследък предложените класификационни схеми за предложени ограничен набор от критерии (4,5). При изследване на значителен по брой пациентски колектив, установихме, че при включване на по-голям брой оценъчни признаци, синтезираната оценка често може да бъде променена (най-често в повишаване на стойността или в оценка на по-голяма степен на тежест). Тази оценка е много важна при сравняването на резултати ограничени в едно изследване, или при сравняване на такива при различни групи от пациенти. Такава синтезирана оценка, извършвана винаги на етап обсъждането на подход към възстановителна процедура, може да има решаващо значение при избор на стратегия и оперативна техника.

Fig. 1 To classify midline incisional hernias between the two lateral margins of the rectus muscle sheaths, five zones were defined

The borders of the lateral area are defined as (Fig. 2).

- (1) cranial: the costal margin
- (2) caudal: the inguinal region

Използвани литературни източници

1. Fabian TC, Croce MA, Pritchard FE et al. Planned Ventral Hernia Staged Management for Acute Abdominal Wall Defects. *Ann Surg* 1994; 219: 643 - 653
2. Leppäniemi, E. Tukiainen. Reconstruction of complex abdominal wall defects. *A. Scand J Surg* 2013; 102: 14–19
3. Mathes SJ, Steinwald PM, Foster RD et al. Complex abdominal wall reconstruction: a comparison of flap and mesh closure. *Ann surg* 2000; 232: 586-596
4. Björck M, Bruhin A, Cheatham M, Hinck D, Kaplan M, Manca G, Wild T, Windsor A. Classification--important step to improve management of patients with an open abdomen. *World J Surg* 2009; 33(6):1154-7115
5. Swan MC, Banwell PE. The open abdomen: aetiology, classification and current management strategies. *J Wound Care* 2005; 14(1):7-11
6. Muysoms FE, Miserez M, Berrevoet F, Campanelli G, Champault GG, Chelala E, Dietz UA, Eker HH, El Nakadi I, Hauters P, Hidalgo Pascual M, Hoferlin A, Klinge U, Montgomery A, Simmermacher RKJ, Simons MP, Smietanski M, Sommeling C, Tollens T, Vierendeels T, Kingsnorth A. Classification of primary and incisional abdominal wall hernias. *Hernia* 2009; 13: 407–414
7. Ortega G, Rhee DS, Papandria DJ, et al. An evaluation of surgical site infections by wound classification system using the ACS-NSQIP. *J Surg Res* 2012; 174: 33–38

3.10 ХИРУРГИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОСТРИТЕ ДЕФЕКТИ НА КОРЕМНАТА СТЕНА

*Юлий Ванев, Любомир Свиленов, Константин Костов, Иван Коларов, Росица Димова, Алексей Стоянов, Мартин Николов
УМБАЛ „Н. И. Пирогов”
Секция по обща, спешна и висцерална хирургия*

Увод. Възстановяването на остри дефекти на коремната стена (ОДКС) е актуална тема на хирургията поради нарастващата честота на такива състояния. Основен елемент е възстановяването на мускулно-апоневротично-фасциалния (МАФ) слой. Сложността на проблема се корени в необходимостта от възстановяване на интегритета на коремната стена при значими препятстващи условия – редуциран къмплайънс, ретрахиранни фасции и апоневрози, съпътстваща инфекция, неконтролирана интраперитонеална патология, липса на тъкани и загуба на пространство. Необходимо е приложението на пластично-възстановителни принципи и сложни техники като протезиращи импланти, разместване на анатомични комплекси или несвободни тъканни ламба.

Цел. Да се проучи приложението на различните техники и резултатите от това.

Материал и методи. Колективът включва 72 пациенти, оперирани за възстановяване на ОДКС в Трета хирургична клиника на УМБАЛ „Н.И. Пирогов” и представлява персонален опит на авторските. Средната възраст е 57.2 г. (мин. - 18 г., макс. - 80 г., ст. откл. – 14.6 г.). Жените са 33, а мъжете са 40. Извършен е вариационен и корелационен анализ. Като входни данни са определяни показания и вид на оперативната процедура, а като изходни резултатите от него. Изключени са случаи с хирургични усложнения, несвързани с възстановителната на ОДКС процедура.

Резултати. Извършени са следните по вид и брой оперативни процедури: пластично възстановяване на кожа и подкожие – 1; семпла фасциорафия – 4; фасциорафия и сердкаж – 12; фасциорафия с МАФ ламба без протеза – 21; интраперитонеално протезиране и фасциорафия – 11; интраперитонеално протезиране и възстановяване с надлъжни МАФ ламба – 6; преперитонеално ретроректално протезиране (ППРРП) и възстановяване с платна – 1; латерална ППРРП с

фасциорафия (или ламба) – 8 (1). В 19 случая възстановяването съпътства друга процедура – най-често чревна резекция или затваряне на ентерална фистула (12 случая). Оперативното време възлиза на средна 111.6 мин (70 - 180 мин). Протезно платно е имплантирано при 34 от операциите (47%). В постоперативния период са настъпили следните усложнения: сером на оперативната рана – 29; некротичен фасциоцелулит – 8; остра дехисценция – 2. Няма никакви значими разлики по отношение честотата и видовете усложнения при операциите с тъканно възстановяване – 21 (55.3%) и протезните техники – 18 (52.9%). След възстановителната процедура са починали 7 пациенти. От останалите са проследени 44 за срок от средно 9.4 (3 – 36) месеца. От тези пациенти при 31 (70%) в срока на проследяването е установена първично заздравяла рана и възстановена коремна стена, при 8 (19%) е установена постоперативна вентрална херния, при 5 (11%) – хроничен фасциоцелулит, от които при 2 се е наложило лечение без екстракция на платно.

Обсъждане. Необходимостта от приложение на различни, индивидуално избрани оперативни техники за възстановяване на ОДКС е диктувана от отличията в причината и характеристиката на дефектите, от развитието на основното заболяване и общото състояние на пациента, както и от опита и предпочитанията на оперативния екип. Честото наличие на инфекция или изразен възпалителен процес е създавало негативно отношение към приложението на протезиращи платна. При прецизна селекция на пациентите протезиращите техники не са свързани с повече ранни хирургични усложнения и предпоставят добри късни резултати.

3.11 ЛАПАРОСКОПСКА ПЛАСТИКА ПРИ РЕЦИДИВНА ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ

В. Кьосев, Г. Коташев, П. Иванов, В. Мутафчийски, К. Василев, Г. Григоров, В. Христова, Д. Пенчев.

Катедра Хирургия / Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология, Военномедицинска Академия, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София, България

Ключови думи: Лапароскопска пластика на вентрални хернии; рецидивна вентрална херния; усложнения.

Въведение: Лапароскопската пластика при вентрални хернии (ЛПВХ) има редица предимства пред отворената (конвенционална) техника, в частност намалена следоперативна заболеваемост и понисък процент на рецидивите. Няма категорични доказателства за предимствата на подхода при рецидивни вентрални хернии.

Цел: Да се извърши обзор на медицинската литературата от последните години по разгледаната тема и да се представи лапароскопската пластика с първичен шев на фасциалния дефект и фиксиране на голямо платно интраперитонеално (underlay) като метод на избор при лечението на рецидивните вентрални хернии.

Клиничен случай: Мъж на 44 години с нормално телосложение, постъпва в клиника за планово оперативно лечение на рецидивна вентрална херния, осем месеца след лапароскопска пластика на умбиликална херния с интраперитонеално разположено маркропо-ресто платно (PTFE) Omira Mesh. Платното е препокривало дефекта на 5 см. в здрава околна фасция и е фиксирано с резорбируеми тапери. Преди два месеца се появила подутина на корема с хронична болка, засилваща се при физическо натоварване, ограничена активност. Диагнозата поставихме при КТ на предна коремна стена, която доказа наличие на херниален дефект по срединната линия непосредствено над краниалния ръб на платното с херниално съдържимо – част от голямото було и колон транзверзум. Пациентът беше опериран лапароскопски, освободиха се срастванията, херниалното съдържимо от сака и цялостно отстраняване на старото платно. Извърши се

лапароскопска пластика на предна коремна стена с първично транскутанно зашиване на херниалния дефект с нерезорбируеми конци (Fascial Closure Instrument, Jorge Berssi, Stortz™). и фиксиране на голямо интраперитонеално комбинирано платно (Symbotex™ Composite Mesh, Covidien™) по цялата дължина на срединната линия с резорбируеми тасери (AbsorbaTack™). Следоперативния период протече без усложне-ния, пациентът възстанови пасажа и нормална активност на втория следоперативен ден, на третия ден беше дехоспитализиран. Осемнадесет месеца след операцията пациентът се чувства добре без оплаквания.

Обсъждане: Рискови фактори за рецидив след лапароскопска пластика на вентрална херния са малкият размер на платното, недостатъчно препокриване на фасциалния дефект и следоперативно свиване на платното. Повечето рецидиви се появяват в близост до ръбовете на първоначалния фасциален дефект по срединната линия, където платното недостатъчно покрива в здрава фасция. Представения случай потвърждава добрите резултати от техника приложена при пациенти с рецидивна вентрална херния.

Заключение: Лапароскопската пластика с първично зашиване на дефекта и фиксиране на голямо интраперитонеално платно (underlay) при рецидивни вентрални хернии е достъпна и безопасна минимално инвазивна процедура, алтернатива на отворените техники. Подкрепяме идеята, че за напред тази техника е най-добрата възможност при пациенти с рецидивни вентрални хернии, независимо от броя на рецидивите.

LAPAROSCOPIC REPAIR IN RECURRENT VENTRAL HERNIA

V. Kyosev, G. Kotashev, P. Ivanov, V. Mutafchiyski, K. Vasilev, G. Grigorov, V. Hristova, D. Penchev.

Clinic of Endoscopic, Endocrine surgery and Coloproctology, Military Medical Academy

3, Sv. Georgi Sofiyski blvd, 1606 Sofia, Bulgaria

Keywords: Laparoscopic ventral hernia repair; recurrent ventral hernia; complications.

Introduction: The advent of laparoscopic ventral hernia repair (LVHR) not only reduced the morbidity associated with open repair but also led to a decrease in the hernia recurrence rate. It is not yet clearly known whether laparoscopic ventral hernia repair (LVHR) is superior to the open approach in recurrent hernias.

Aim: This report aimed to review the present literature and to adopt the safety and efficacy of laparoscopic technique with primary suture repair and large mesh underlay (PSR+MU) for recurrent ventral hernia.

Case presentation: In this case a 44 years old normal fit male patient was admitted to our unit in hospital with history of recurrent ventral hernia, eight months after laparoscopic IPOM (intraperitoneal onlay mesh hernia repair) with polytetrafluoroethylene (PTFE) macroporous Omyra Mesh for primary umbilical hernia. Prosthesis overlapping the hernia margins by 5 cm was fixed with tacks alone. Clinically patient revealed the incidence of chronic pain with reduction of daily activities. The definitive diagnosis was made on plain CT scan of the anterior abdominal wall revealed hernia defect on middle line attached to the upper edge of the mesh with herniating part of great omentum and transverse colon. The patient was operated laparoscopic for reduction of adhesions, herniated omentum and transverse colon and the PTFE mesh was removed. Primary suture repair with transcutaneous non-absorbable stitches (Fascial Closure Instrument, Jorge Berssi, Stortz™), then large mesh underlay (Symbotex™ Composite Mesh, Covidien™) over the entire middle line was added using either AbsorbaTack™ fixation device to manage this complication. The patient recovered well after the procedure and he was discharged on 3th postoperative day. No recurrence was observed during the 18 months follow-up period after this repair.

Discussion: This report suggests that the use of small meshes with insufficient overlap and also postoperative retraction of the mesh may be a risk factor for recurrent ventral hernia. In our experience, we

have observed the majority of recurrences to occur along the edges of the initial fascial defect where the mesh appeared to be deficient. Our case went a step ahead to demonstrate the superior results obtained from this technique in patient who presented with recurrent ventral hernia.

Conclusions: Laparoscopic approach in recurrent ventral hernia with primary suture repair and large mesh underlay (PSR+MU) is a safe and feasible alternative to open techniques. Furthermore, our experience supports the idea that LVHR may be the best option for recurrent cases in properly selected patients, independently of the number of previous recurrences.

Ключови думи: Лапароскопска пластика на вентрални хернии; рецидивна вентрална херния; усложнения.

Въведение: През последните две десетилетия лапароскопската пластика на вентрални хернии (ЛПВХ) се наложи в хирургичната практика като безопасна и ефективна процедура с редица предимства пред отворената (конвенционална) пластика, по-нисък процент на реневите усложнения, скъсен болничен престой, по-слаба болка в следоперативния период и др. (1-8). Все още няма категорични доказателства за предимствата на метода пред отворената херниопластика при рецидивните вентрални хернии (9). Прегледа на хирургичната литература показва честота на рецидивите след ЛПВХ в диапазон между 1% и 20% (10). Тези разнородни резултати се обясняват с технически причини по време на операцията, начина на подбор и краткия период на проследяване на пациентите. Като технически причини се изтъкват: вида и размера на платното, степента на препокриване на дефекта от платното, начина на фиксиране на платното и други, повечето от които са описани в предходни съобщения (10-11). Установена е зависимост между подбора на пациентите подлежащи на ЛПВХ и следоперативните резултати (12-14).

Някои автори са скептични относно повсеместното приложението на ЛПВХ, други препоръчват лапароскопска пластика при всички пациенти с първични и рецидивни хернии (15). Въпреки световното признание и приложение на ЛПВХ, в хирургичните среди продължава да съществува дебат относно това, коя е идеалната оперативна техника при вентрални хернии. Традиционно, ЛПВХ се извършва чрез поставяне на интраперитонеално платно (underlay) върху фасциалния дефект без да се зашива, препокривайки го циркулярно в достатъчна степен (мостова техника) (16-17). През последните години се наблюдава тенденция в оперативната техника на ЛПВХ за първично затваряне на фасциалния дефект с трансфасциални шевове (ПЗФД), с която се постига доближаване на ръбовете на правите коремни мускули в анатомична позиция, преди поставяне и фиксиране на платното. ПЗФД възстановява физиологичните функции на предната коремна стена, намалява процента на рецидивите и серомите, чрез препокриване с платното на повече от 5 см. ръбовете на фасциалния дефект и значително редуциране на мъртвото пространство между платното и надлежащите тъкани (18-20). В подкрепа на казаното по-горе съобщаваме нация опит и изтъкваме предимствата на ЛПВХ с ПЗФД при рецидивни вентрални хернии.

Цел: Да се извърши обзор на медицинската литературата от последните години по разгледаната тема и да се представи лапароскопската пластика с първичен шев на фасциалния дефект и фиксиране на голямо платно интраперитонеално (underlay) като метод на избор при лечението на рецидивните вентрални хернии.

Клиничен случай: През 2016 г. в Клиника Ендоскопска, Ендокринна хирургия и колопроктология при ВМА постъпи мъж на 44 години с нормално телосложение, без съпътстващи заболявания за планово оперативно лечение на рецидивна вентрална херния, осем месеца след лапароскопска пластика на умбиликална херния. Преди два месеца се появила подутина на корема с хронична болка, засилваща се при физическо натоварване, ограничаваща нормалната активност. Първоначалния преглед установява нерепонабилна подутина с размери 6/5см. по срединната линия над пъпа с палпаторна болезненост, без перитонеално дразнене. Първата операция е извършена чрез три-портова техника с интраперитонеално разположено маркропоресто платно (PTFE) Omira Mesh по метода на мостовата техника. Платното е препокривало дефект на повече от 5 см. в здрава околна фасция и е фиксирано с резорбируеми такери.

От компютъртомографското изследване с контраст (КТ) на предна коремна стена установихме, наличие на херниален дефект с $D=60\text{mm}$. по срединната линия непосредствено над краниалния ръб на интраперитонеално поставеното платното с херниално съдържимо – част от голямото було и колон транзверзум. Взе се решение за лапароскопска корекция на настъпилото усложнение. Предоперативно на пациента се извършиха: лабораторен минимум, ЕКГ, рентгенография на гръден кош, консултация с кардиолог, почистване на ГИТ с лаксатив и антибиотична профилактика с цефалоспорин – първа генерация.

В операционната зала пациентът е позициониран върху операционната маса по гръб, наклонен на дясната си страна, под обща ендотрахеална анестезия. Операционният екип заедно с инструментиращата сестра се намират от ляво на пациента. Пневмоперитонеумът е постигнат посредством игла на Верес поставена в горния ляв коремен квадрант. Използвана е три-портова техника при ЛПВХ (Фиг. 1), с един 10мм. трокар (1) на нивото на пъпа латерално от левия прав коремен мускул през който е въведена 30° оптична система и два 5мм. трокара (2 и 3) поставени съответно в горен и долен ляв коремни квадранти за работни инструменти. При огледа на коремната кухина се потвърди диагнозата от КТ изследването (Фиг. 2), като старото макропоресто платно (PTFE - Omira Mesh) се намери с намалени размери и неравна повърхност (свиване на платното) (Фиг. 3). По тъп и остър начин херниалното съдържимо (част от голямото було и колон транзверзум) се освободи от херниалния сак и репонира в коремната кухина (Фиг. 4-5). Посредством остра дисекция с ултразвукова ножица се отстрани старото платно (Фиг. 6-7), след което всички сраствания към предна коремна стена, Урахоса и кръглата връзка на черния дроб се мобилизираха посредством остра дисекция (LigaSure) и резецираха (Фиг. 8). Херниалният сак не е отстранен поради опасност от хеморагия и прекомерно удължаване на оперативното време (Фиг. 9). След приключване на дисекцията херниалния дефект беше ликвидиран посредством единични трансфасциални нерезорбируеми шевове (0 polypropylene), поставени по ръбовете на дефекта през кожата, екстракорпорално (ПЗФД), на 1 см. разстояние един от друг с игла за фасциален шев (Fascial Closure Instrument, Jorge Berssi, StorzTM) (Фиг. 10). Завръзването на конците се извърши при отпуснат пневмоперитонеум за да се постигне анатомично приближаване на мускулните ръбове (Фиг. 11). През 10мм. трокар в корема се въведе композитното платно (SymbotexTM, Composite Mesh, CovidienTM) за интраперитонеално фиксиране с размери 15/20см. с което се постигна покриване на почти цялата срединната линия на корема (Фиг. 12). Първоначално центрирахме платното за задния лист на коремната стена посредством два трансфасциални екстракорпорални шева (каудален и краниален), след което го фиксирахме в двойна циркулярна линия с резорбируеми такери (AbsorbaTackTM) на разстояние 1-1.5см. един от друг (Фиг. 12). Преди екссуфлацията на пневмоперитонеума оставихме един тръбен дрен в коремната кухина за 24ч., а старото платно и резецирания оментум поставени в ендоскопска торбичка за лапароскопски манипулации (Endobag) (Фиг 13-14) евакуирахме след леко разширение на 10мм. порт. Операцията завърши с фасциален шев на разширения 10мм. порт и кожни клипси на другите два порта.

Следоперативния период протече без усложнения, на втори следоперативен ден пациентът възстанови функцията на гастроинтестиналния тракт и нормална физическа активност, на трети следоперативен ден беше захранен и дехоспитализиран. Осемнадесет месеца след операцията на контролен преглед, пациентът се чувстваше добре без оплаквания.

Представения случай потвърждава добрите резултати от техника приложена при пациенти с рецидивна вентрална херния.

Фигура 1. Три-портова техника. Разположение на троакарите.

Фигура 2. Херниран оментум и част от колон тразверзум.

Фигура 3. Свиване на платното (PTFE - Omira Mesh).

Фигура 4. Мобилизиране на херниалното съдържимо.

Фигура 5. Разположение на херниалния дефект спрямо старото платно.

Фигура 6. Отстраняване на старото платно.

Фигура 7. Отстраняване на старото платно.

Фигура 8. Освобождаване на срастванията.

Фигура 9. Изглед на херниалния дефект след отстраняване на старото платно.

Фигура 10. Поставяне на трансфасциалните екстракорпорални шевове (ПЗФД).

Фигура 11. Завързване на трансфасциалните екстракорпорални конци (ПЗФД).

Фигура 12. Фиксирано композитно платно (Symbotex™, Composite Mesh, Covidien™) върху защития дефект.

Фигура 13. Поставяне на старото платното в ендоскопска торбичка (Endobag).

Фигура 14. Поставяне на резецирания оментум в ендоскопска торбичка (Endobag).

Обсъждане: Основните принципи при лечението на вентралните хернии са облекчаване симптомите на пациента и свеждане до минимум на рецидивите. През последните години в много хирургични центрове ЛПВХ с ПЗФД се наложи като водеща оперативна тактика при рецидивни и следоперативни вентрални хернии. Скоросни проучвания доказаха по-ниска честота на формиране на сероми и рецидиви, когато ЛПВХ е комбинирана с ПЗФД (21, 22). Първоначално описанието на минимално инвазивната техника за реконструкция при следоперативни и рецидивни хернии представляваше поставяне на интраперитонеално платно върху херниалния дефект (мостова техника) (23). В последствие се оказа, че върху платното остава широка зона на слабост, особено когато херниалният дефект е голям и това е основната причина няколко месеца след операцията платното да се издуе и хернира през фасциалния дефект (псевдо-рецидив) (24, 25).

ПЗФД при ЛПВХ възстановява нормалната анатомична позиция на правите коремни мускули и води до намаляване на налягането върху самата пластика, като създава условие за равномерно му разпределение във всички посоки на коремната стена. ПЗФД намалява процента на рецидивите осигурявайки достатъчно препокриване на платното в здрава околна фасция. Повечето автори препоръчват екссуфлация на пневмоперитонеума преди завръзване на трансфасциалните шевове с оглед добро лиениране на ръбовете на дефекта (26, 27).

Въпреки това, все още няма единно становище в хирургичните среди за предимствата на ЛПВХ пред отворените техники при рецидивни вентрални хернии. В голямо проучване с 850 пациенти на които са извършени ЛПВХ, авторите установяват, че фактори като болестно затлъстяване, наличие на предишен рецидив и голям фасциален дефект са причина за повишен риск от нов рецидив (10). Анализът на резултатите при друго случай-контролирано проучване показва като рискови фактори за рецидив, голямата интраоперативна кръвозагуба и наличие на предходни рецидиви на следоперативни вентрални хернии (28).

В свое проучване с 124 пациенти оперирани лапароскопски по повод на вентрални хернии Pícazo-Yeste et al. регистрират нисък процент на рецидивите за цялата група (2.6%) и 3.1% в субгрупата с рецидивни вентрални хернии (29). Тези резултати са съпоставими с резултатите изнесени до момента от други автори (13, 14). Интресен е факта, че процента на рецидивите в проучването не се влияе от това дали херниите са били първични или рецидивни, както и при рецидивните хернии от броя на предходните рецидиви. Авторите препоръчват някои технически положения, спазването на които е предпоставка за постигане на добри резултати при минимално инвазивното лечение на рецидивните вентрални хернии.

Първото положение е създаването на пневмоперитонеум при вече оперирани пациенти, за което се препоръчва иглата на Верес, техниката на Hasson или оптичен троакар, в зависимост от опита на хирурга. При настъпило техническо затруднение не трябва да се губи надежда и веднага да се премине към отворена хирургия, уместно е да се опита друга от горе описаните техники или да се смени мястото на първия троакар. В същото проучване авторите съобщават за 8 случая (6.9%) при които след неуспех за създаване на пневмоперитонеум с иглата на Верес са ползвали някоя от другите две техники за поставяне на първия троакар и 1 случай (0.9%), където поради масивни

интраабдоминални сраствания и невъзможност за създаване на пневмоперитонеум са преминали към отворена хирургия (29).

Второто техническо положение е свързано с дисекцията на херниалното съдържимо при рецидивните случаи и риска от увреждане на червата. За елиминиране на това тежко усложнение авторите препоръчват внимателно боравене с тъканите и избягване на прекомерна тракция, острата дисекция да се извършва под директен визуален контрол в близост до коремната стена без електронож, подобряване на видимостта чрез външно притискане на херниалното съдържимо и смяна на позицията на скопа през различните троакари. При случаите с история за многократни рецидиви в миналото (2.6%), препоръчват „хибридна техника— комбинация от лапароскопска пластика с отворена хирургия.

В проучване с 505 пациенти на които е извършена ЛПВХ по повод на първична или рецидивна вентрална херния Wassenaar et al. посочва като рискови фактори за възникване на рецидив: технически грешки (при фиксирането на платното и малкия му размер), инфекции, рецидивна херния, кривата на обучение на хирурга, затлъстяването, продължително оперативно време и големите дефекти (30). При повечето рецидивни случаи дефектът е наблюдаван в близост до платното, на мястото на контакта със следоперативен цикатрикс от предходна операция или по срединната линия и само при един пациент на отчетливо разстояние от ръба на платното. Тези резултати навеждат автора на идеята, че лапароскопските пластики трябва да се извършват с големи платна, които да препокриват в достатъчна степен не само дефекта и срединната линия, но и цикатриксите при рецидивните случаи (31). Вподкрепа на тези твърдения е и факта, че платната които се използват в ЛПВХ (PTFE и др.) за разлика от тези при отворената хирургия са с по-малък потенциал за образуване на фиброза. Въпреки това достатъчното препокриване на дефекта в здрава околна фасция и адекватното им фиксиране са методи за снижаване на процента на рецидивите след ЛПВХ.

Други автори отдават сериозно значение на миграцията и свиването на платното, като фактори отговорни за възникване на рецидив при ЛПВХ (32-34). Свиването на платното е причина за контракция на фасциалния дефект и непълно прорастване на тъканите в него (35). В проучване с 193 пациенти след ЛПВХ, Vanerjee et al. също доказва, че повечето рецидиви се намират в близост до ръбовете на платното, което се обяснява със свиването на платното и слабостта на тъканите в този регион (27).

Заклучение: Лапароскопската пластика с първично зашиване на дефекта и фиксиране на голямо интраперитонеално платно (underlay), което препокрива в достатъчна степен херниалния дефект, средната линия и следоперативния цикатрикс при рецидивни вентрални и следоперативни хернии е предпоставка за добри дълготрайни резултати. ЛПВХ с ПЗФД е достъпна и безопасна минимално инвазивна процедура, алтернатива на отворените техники. Характеризира се със скасен болничен престой на пациента, по-малък процент на раневите усложнения и по-слаба болка през следоперативния период. Подкрепяме идеята, че за напред тази техника е най-добрата възможност за реконструкция при пациенти с рецидивни вентрални хернии, независимо от броя на рецидивите.

Библиография:

1. Cobb WS, Kercher KW, Matthews BD, Burns JM, Tinkham NH, Sing RF, Heniford BT (2006) Laparoscopic ventral hernia repair: a single center experience. *Hernia* 10(3):236–242
2. Novitsky YW, Cobb WS, Kercher KW, Matthews BD, Sing RF, Heniford BT (2006) Laparoscopic ventral hernia repair in obese patients: a new standard of care. *Arch Surg* 141(1):57–61
3. Perrone JM, Soper NJ, Eagon JC, Klingensmith ME, Aft RL, Frisella MM, Brunt LM (2005) Perioperative outcomes and complications of laparoscopic ventral hernia repair. *Surgery* 138(4):708–715 discussion 715-6.
4. Heniford BT, Park A, Ramshaw BJ, Voeller G (2000) Laparoscopic ventral and incisional hernia repair in 407 patients. *J Am Coll Surg* 190(6):645–650
5. S. Sauerland, M. Walgenbach, B. Habermalz, C.M. Seiler, M. Miserez, Laparoscopic versus open surgical techniques for ventral or incisional hernia repair, *Cochrane Database Syst Rev* (3) (2011) Cd007781.
6. Al Chalabi H, Larkin J, Mehigan B, McCormick P (2015) A systematic review of laparoscopic versus open abdominal incisional hernia repair, with meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Surg* 20:65–74

7. Goodney PP, Birkmeyer CM, Birkmeyer JD (2002) Short-term outcomes of laparoscopic and open ventral hernia repair: a metaanalysis. *Arch Surg* 137(10):1161–1165
8. Sajid MS, Bokhari SA, Mallick AS, Cheek E, Baig MK (2009) Laparoscopic versus open repair of incisional/ventral hernia: a meta-analysis. *Am J Surg* 197(1):64–72
9. Moreau PE, Helmy N, Vons C (2012) Laparoscopic treatment of incisional hernia. State of art in 2012. *J Visc Surg* 149:40–48
10. Heniford BT, Park A, Ramshaw BJ, Voeller G (2003) Laparoscopic repair of ventral hernias. Nine years' experience with 850 consecutive cases. *Ann Surg* 238:391–400
11. Moreno-Egea A, Carrillo-Alcazar A, Aguayo-Albasini JL (2012) Is the outcome of laparoscopic incisional hernia affected by defect size? A prospective study. *Am J Surg* 203:87–94
12. Verbo A, Petito L, Manno A, Coco C, Mattana C, Lurati M, Pedretti G, Rizzo G, Sermoneta D, Lodoli C, Nunziata J, D'Ugo D (2007) Laparoscopic approach to recurrent incisional hernia repair: a 3-year experience. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A* 17:591–595
13. Uranues S, Salehi B, Bergamaschi R (2008) Adverse events, quality of life, and recurrence rates after laparoscopic adhesiolysis and recurrent incisional hernia mesh repair in patients with previous failed repairs. *J Am Coll Surg* 207:663–669
14. Sturt NJ, Liao CC, Engledow AH, Menzies D, Motson RW (2011) Results of laparoscopic repair of primary and recurrent incisional hernias at a single UK institution. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech* 21:86–89
15. Hwang CS, Wichterman KA, Alfrey EJ (2009) Laparoscopic ventral hernia repair is safer than the open repair: analysis of the NSQIP data. *J Surg Res* 156:213–216
16. LeBlanc KA, Booth WV (1993) Laparoscopic repair of incisional abdominal hernias using expanded polytetrafluoroethylene: preliminary findings. *Surg Laparosc Endosc* 3(1):39–41
17. Tsimoyiannis EC, Tassis A, Glantzounis G, Jabarin M, Siakas P, Tzourou H (1998) Laparoscopic intraperitoneal onlay mesh repair of incisional hernia. *Surg Laparosc Endosc* 8(5):360–362
18. Palanivelu C, Jani KV, Senthilnathan P, Parthasarathi R, Madhankumar MV, Malladi VK (2007) Laparoscopic sutured closure with mesh reinforcement of incisional hernias. *Hernia* 11(3):223–228
19. Orenstein SB, Dumeer JL, Monteagudo J, Poi MJ, Novitsky YW (2011) Outcomes of laparoscopic ventral hernia repair with routine defect closure using “shoelacing” technique. *Surg Endosc* 25(5):1452–1457
20. Bittner R, Bingener-Casey J, Dietz U, Fabian M, Ferzli GS, Fortelny RH, Kockerling F, Kukleta J, Leblanc K, Lomanto D, Misra MC, Bansal VK, Morales-Conde S, Ramshaw B, Reinpold W, Rim S, Rohr M, Schrittwieser R, Simon T, Smietanski M, Stechemesser B, Timoney M, Chowbey P (2014) Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (International Endohernia Society (IEHS)-part 1. *Surg Endosc* 28(1):2–29
21. Nguyen DH, Nguyen MT, Askenasy EP, Kao LS, Liang MK (2014) Primary fascial closure with laparoscopic ventral hernia repair: systematic review. *World J Surg* 38(12):3097–3104
22. Light D, Bawa S (2016) Trans-fascial closure in laparoscopic ventral hernia repair. *Surg Endosc*. 30:5228–5231
23. Franklin ME, Gonzalez JJ, Glass JL (2004) Laparoscopic ventral and incisional hernia repair: 11-year experience. *Hernia* 8:23–27
24. Clapp ML, Hicks SC, Awad SS, Liang MK (2013) Trans-cutaneous Closure of Central Defects (TCCD) in laparoscopic ventral hernia repairs (LVHR). *World J Surg* 37(1):42–51
25. Tse GH, Stutchfield BM, Duckworth AD (2010) Pseudo-recurrence following laparoscopic ventral and incisional hernia repair. *Hernia* 14:222–229
26. Rea R, Falco P, Izzo D, Leongito M, Amato B (2012) Laparoscopic ventral hernia repair with primary transparietal closure of the hernial defect. *BMC Surg* 12(Suppl 1):S33
27. Banerjee A, Beck C, Narula VK (2012) Laparoscopic ventral hernia repair: does primary repair in addition to placement of mesh decrease recurrence? *Surg Endosc* 26:1264–1268
28. Rosen M, Brody F, Ponsky J, Walsh RM, Rosenblatt S, Duperier F, Fanning A, Siperstein A (2003) Recurrence after laparoscopic ventral hernia repair. *Surg Endosc* 17:123–128
29. Picazo-Yeste J, Moreno-Sanz C, Sedano-Vizcaino C, Morandeira-Rivas A, Sanchez-DePedro F (2017) Outcomes after laparoscopic ventral hernia repair: does the number of previous recurrences matter? A prospective study. *Surg Endosc* 31:4514–4521
30. Wassenaar E, Schoenmaekers E, Raymakers J, Rakic S (2009) Recurrences after laparoscopic repair of ventral and incisional hernia: lessons learned from 505 repairs. *Surg Endosc* 23:825–832
31. Klinge U, Conze J, Krones CJ, Schumpelick V (2005) Incisional hernia: open techniques. *World J Surg* 29:1066–1072

32. Jonas J (2009) The problem of mesh shrinkage in laparoscopic incisional hernia repair. Zentralbl Chir 134:209–213
33. Beldi G, Wagner M, Bruegger LE, Kurmann A, Candinas D (2011) Mesh shrinkage and pain in laparoscopic ventral hernia repair: a randomized clinical trial comparing suture versus tack mesh fixation. Surg Endosc 25(3):749–55
34. Gonzalez R, Fugate K, McClusky D 3rd, Ritter EM, Lederman A, Dillehay D, Smith CD, Ramshaw BJ (2005) Relationship between tissue ingrowth and mesh contraction. World J Surg 29:1038–1043
35. Torres-Villalobos G, Sorcic L, Ruth GR, Andrade R, Martindel- Campo LA, Anderson JK (2010) Evaluation of the Rebound Hernia Repair device for laparoscopic hernia repair JSLS 14:95–102

3.12 АСИМПТОМАТИЧНА ХЕРНИЯ НА ВОХДАЛЕК ПРИ ВЪЗРАСТНИ – РЯДКА ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ДРУГ ПОВОД

Д. Цанков 1, М. Михов 1, К. Костадинов 1, Х. Ферадова 1, Н. Цанков 1, М. Балабанова 1, Ч. Бъчваров 1, Ел. Икономова 2, Ал. Александрова 2, Т. Стоянов 3, Д. Ангелов 3, Н. Станиславова

3

1. Отделения по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Плевен

2. Отделения по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Плевен

3. Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Плевен

Ключови думи: лапароскопска холецистектомия, рядко усложнение, Бохдалекова херния при възрастни

Въведение

Хернията на Bochdalek е най-често срещаният вроден дефект на диафрагмата и е резултат от непълното развитие на постеролатералната и част. В над 90% от случаите има клинична изява още в ранния неонатален период и налага спешна оперативна корекция.

Бохдалековата херния у възрастни е много рядка находка, като протича най-често асимптоматично или с неспецифични гастроинтестинални или белодробни оплаквания.

Цел

Целта на този доклад е да представи рядък случай на инкарцерация на асимптоматична херния на Bochdalek у възрастен като усложнение в ранния следоперативен период след лапароскопска холецистектомия по повод на калкулозен холецистит.

Материали и методи

Представеният случай е на пациент на 32 г., хоспитализиран с клинични и ехографски данни за калкулозен холецистит. От стандартната фасова предоперативна рентгенография на гръдния кош има данни за „Релаксация на левия диафрагмален купол.“ Извършената лапароскопска холецистектомия протече без усложнения. При стандартен оглед на коремната кухина не бяха открити други патологични промени.

На втория следоперативен ден пациентът разви клинична и рентгенологична картина на висока чревна непроходимост. При реоперацията се установи вродена диафрагмална херния на Bochdalek с инкарцерация на стомаха, далака и част от дебелото черво в гръдната кухина без данни за некроза

на същите. Извърши се репониране на коремните органи и пластика на диафрагмата с двукомпонентно платно.

Резултати

Пациентът бе изписан и проследен до 9 м след операцията. Съществени оплаквания не се установиха.

Обсъждане Лапароскопската холецистектомия като рутинна интервенция може да бъде съпроводена с тежки усложнения, изискващи спешно оперативно лечение.

Заключение Включването на постеролатералната част диафрагмалните куполи в стандартния оглед при лапароскопски интервенции би предотвратило риска от редки усложнения при асимптоматични дефекти на диафрагмата.

3.13 ИЗБОР НА ОПЕРАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛНИ СЪС СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ

*В. Драганова, Пл. Чернополски, В. Божков, И. Плачков, Д. Чаушев, Т. Иванов,
А. Лисничков, Я. Стефанов, Р. Маджов*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Следоперативни хернии, оперативен метод, рецидив

ВЪВЕДЕНИЕ: Оперативното лечение на следоперативните хернии (инцизионни вентрални хернии- ИВХ) остава предизвикателство в настоящето на модерната хирургия с широки граници на документираните рецидиви, които според редица автори достигат честота до 45 % от случаите. Възможност за развитие на следоперативна херния е налице след всякакъв вид оперативно вмешателство, независимо от локализацията и големината на оперативния достъп, в това число и на мястото на трокарно отворствие. Според Benninger и сътр. при 4-15 % от пациентите с предхождаща лапаротомия се наблюдава развитието на следоперативна херния. Влошаването качеството на живот на пациентите със следоперативни хернии изразяващо се в ограничена физическа активност, хронична болка и социална изолация поради козметични дефекти, илюстрира значимостта на този тип патология, не само като медицински, но и като социално-икономически проблем.

ЦЕЛ: Да се обобщят и анализират резултатите от различните подходи при оперативното лечение на следоперативните хернии за 5-годишен период (2013-2017г.) във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина—Варна. Сравнявайки ги с литературните данни, да се установят зависимости и определящи фактори при избора на най-подходяща оперативна методика, с цел унифициране на цялостния алгоритъм в лечението на тази хетерогенна група пациенти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: В периода 2013-2017г. във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина—Варна са оперирани общо 281 следоперативни хернии (93 мъже,188 жени), от които рецидивните са 38 (мъже:жени – 0.41-1). В клиничната картина на елективно оперираните пациенти водещи са били оплакванията от различно изразена тежест, дискомфорт или интереситентни болки в областта на дефекта, горен диспептичен синдром. От изследваната популация при 17 пациенти са извършени интервенции в различен срок след хоспитализацията по повод инкарцерация на херниалното съдържимо.

ОБСЪЖДАНЕ: Като често усложнение на абдоминалната хирургия, инцизионните хернии представляват сериозен проблем пред хирургичната практика още от по-ранните й години - Greedy

(1836) и Maydl (1886) документират случаи на реконструктивни операции по повод следоперативни хернии, Judd (1912) и Gibbon (1920) описват анатомичното възстановяване при пластиките на предна коремна стена, Kirschner (1910) въвежда използването на автографт (фасция лата, кожа) и хетерографта (кожа) като пластични материали при този тип интервенции. През 1985 Mudge and Hughes съобщават за 11% честота на следоперативните хернии след интервенции в коремната област в дългогодишно проспективно проучване, като се има в предвид обаче, че в края на 10-годишното проследяване на болните само 60 % от пациентите са били достъпни за анализ. В мета-анализ за начините на затваряне на абдоминалната кухина базирано на 56 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 14 618 пациенти, описаната честота на следоперативните хернии след 2-годишно проследяване е 12.8% (95% доверителен интервал).

Честотата на формиране на следоперативни хернии след спешни абдоминални операции е три до четири пъти по-висока в сравнение с елективните интервенции, достигаща до 55 %. Този факт се обуславя от преобладаването на срединни лапаротомии за по-добра експлорация на коремната кухина, незадоволителната до липсваща предоперативна подготовка на полиморбидни пациенти, повишения риск за инфектиране на оперативната рана поради влошена микроциркулация на предна коремна стена.

Бурното развитие на в лапароскопската хирургия последните няколко десетилетия оказва значително влияние върху епидемиологията на инцизионните хернии, тъй като ендоскопските интервенции се асоциират с понижен риск от развитие на следоперативни хернии. Мета-анализ на 34 рандомизирани контролирани проучвания, включващи 3490 пациенти, показват отчетлива тенденция за по-висока честота на ИХ след конвенционален тип хирургия в сравнение с лапароскопската – 10,1% срещу 4.3 % (доверителен интервал 95 %, $p=0.0002$).

Преди въвеждането на плетения полипропиленов меш в ежедневната хирургична практика в средата на шейсетте години на миналия век, при мнозинството реконструктивни операции на предна коремна стена по повод инцизионни хернии като пластичен материал са използвани собствени тъкани. Използвани са вариации от хирургични техники включващи семпло възстановяване на коремната стена с единичен или продължителен шев, модифицираната техника на Мейо със застъпване на фасциалните ръбове, „кил–техниката в комбинация с релаксиращи разрези в латерален аспект на предния лист на ректусната фасция, процедурата на Nuttal и др.

Фиг.1. „ Кил“ техниката

Въпреки разнообразието от използваните процедури и въвеждането на нови модификации на вече познатите такива, в множество публикувани след 1980 година изследвания не се отчита тенденция за снижаване ръста на рецидивите. Напротив, той се запазва неприемливо висок, като в изследването на van der Linden и van Vroonhoven от 1988г. при три годишно проследяване на пациентите рецидиви се наблюдават в 49% от случаите.

Проучване	Година	Оперативни методи	Брой пациенти	% Рецидиви	Проследяване (месеци)
Hope et al.	1985	Метод на Da Silva	27	0	30
Langer и Christiansen	1985	Първично затваряне на коремната стена	154	31	48-120
George и Ellis	1986	„Кил“ техника	81	46	14
Van der Linden и van Vroonhoven	1988	Първично затваряне, модифицирана техника на Мейо	151	49	39
Naraynsingh и Ariyanayagam	1993	„Кил“ техника	85*	1	71
Kuzbari et al.	1998	Метод на подвижната врата	10	0	26-66
Shukla et al.	1998	Техника на Cardiff	50	0	52

Табл. 1. Процент на рецидивните евентрации след реконструктивни операции с използване на собствени тъкани (изследвания публикувани след 1980г.)

*Само 23ма пациенти от групата в това изследване са били със следоперативни хернии, останалите са с параумбиликални, умбиликални и епигастрални хернии

В изследваната от нашия колектив група реконструктивни операции на предна коремна стена със собствени тъкани по повод следоперативни хернии са извършени при 51 пациенти - 18.1 %. Изборът на този подход е базиран основно на размера на тъканния дефект, както и пластичните възможности на собствените тъкани на болния. Систематизирането на пациентската популация въз основа на размера на херниалния отвор бе извършено в няколко групи – до 2 см.- 5 болни, до 5 см.- 23, до 10 см.- 18 и с размер над 10 см. – 5. Според препоръките на Европейското херниологично дружество реконструктивни операции на предна коремна стена по повод инцизионни хернии е редно да се извършва при дефекти до 2 см. 90.1 % от оперираните от нас пациенти надвишават допустимата големина на тъканния дефект, но такива пластики са извършени, тъй като мнозинството следоперативни хернии са коригирани в хода на друга оперативна интервенция, свързана с висок риск от инфектиране на оперативната рана. При петима болни пластика с полипропиленово платно не е извършена поради отказ от страна на пациента. Други фактори, които са взети под внимание, обусловени от страна на пациента са – отсъствието на предпоставки за пошишено интраабдоминално налягане (хронични обструктивни белодробни заболявания, тежък физически труд), млада възраст, нормални показатели на белтъчния синтез и хемограмата, нормален ВМІ, липса на заболявания или вредни навици на пациента, които водят до нарушения в колагеновия синтез (системни заболявания на съединителната тъкан, тютюнопушене), социално-битови фактори. Възрастовото разпределение на болните с извършени пластики на предна коремна стена със собствени тъкани показва значителни разлики в сравнение с тези със синтетично протезиране – 21.5 % от пациентите са на възраст между 20 и 30 години, докато в групата на пациентите със синтетично протезиране 45.6 % са във възрастовия интервал 60-70 години, а 23.9 % са над 70 години. Инфектиране на оперативната рана бе наблюдавано при трима болни (5.8%), а рецидивирание при 7 болни (13.7%), основно сред тези с тъканни дефекти над 10 см.

Значително подобрене на непосредствените резултати след реконструктивни операции на предна коремна стена по повод следоперативни вентрални хернии се отбелязва след въвеждането на синтетичните полипропиленови/политетрафлуоретиленови платна в ежедневната хирургична практика. Понастоящем се използват пет основни типа методики по отношение поставянето на платното спрямо тъканите на предна коремна стена -onlay, sublay, inlay, underlay, IPOM (intraperitoneal onlay mesh) и тяхното съчетание. Въпреки че въвеждането им чувствително намали броя на рецидивите според редица автори, значително по-високият процент на раневите и органните усложнения, свързани с употребата им, постави нови сигнификантни проблеми за решаване пред хирурга.

Проучване	Година	Оперативни методи	Брой пациенти	% Рецидиви	Проследяване (месеци)
Liakakos et al.	1994	Собствени тъкани	53	25	90
		С полипропиленов меш	49	8	90
Schumpelick et al.	1996	Собствени тъкани	190	33	64
		С полипропиленов меш	82	7	64
Koller et al.	1997	Собствени тъкани	70	63	24
		С политетрафлуороетиленов меш	26	13	24
Clark	2001	Собствени тъкани	13	38	25
		С полипропиленов меш	8	25	13
Luijendijk et al.	2000	Собствени тъкани	97	46	26
		С полипропиленов меш	84	23	26

Табл. 2. Изследвания сравняващи отворена пластика със собствени тъкани и отворена пластика с полипропиленов меш при следоперативни вентрални хернии

В ретроспективно проучване на Venclauskas и сътр. от 161 болни, целящо сравнение между пластични операции със собствени тъкани и с поставяне на платното над предния лист на ректусната фасция, авторите усатновяват рецидиви в 31% от случаите за първата група в сравнение с 11% за втората ($p < 0.05$) [7]. Onlay техниката е показала преимущество по отношение на следоперативната физическа активност, но по-висок процент на раневите усложнения-образуването на сероми - 42% срещу 8%, супурации- 16% срещу 10%, както и по-дълъг болничен престой (13 срещу 9 дни). Данните са на фона на значително по-малкия брой на пациентите в протезирана група – 29.

В свое проспективно изследване на 116 болни с предшестваща onlay пластика на предна коремна стена по повод инцизионна херния Kingsnorth и сътр. наблюдават 3.4 % рецидиви след 15.2 – месечно проследяване. Постоперативно при 11 болни е установен сером на оперативната рана (9.5%), а при 2ма – супурация (1.7%). В ретроспективно изследваната от нас група пациенти през периода 2013-2017 година са извършени 190 onlay пластики – 82.6 % от всички реконструктивни

операции с използвано платно по повод инцизионни хернии. При последващото проследяване на пациентите рецидиви на постоперативните хернии са наблюдаваха при 8 болни – 4.2 %, като всички бяха установени в първите 24 месеца след оперативната интервенция.

Фиг. 2. Onlay позиция на синтетичното платно

В рандомизирано клинично проучване сравняващо реконструктивните операции със собствени тъкани, onlay протезирането със полипропиленов меш и използването на автодермален графт Kogenkov и сътр. установяват асоциирането на техниката с onlay протезирането с по-висок риск от сериозни инфекции, както и чувствително по-високо ниво на следоперативната болка. Изследването е преустановено преди края си поради високо ниво на усложненията.

В ретроспективно проучване на de Vries Reilingh и колектив относно резултатите след синтетично протезиране в различни позиции (inlay, onlay и sublay техника), авторите наблюдават преимущество на sublay техниката пред другите методики. В групата на пациентите, при които е извършена реконструктивна операция с позициониране на платното над предния лист на ректусната фасция, е установен по-висок процент на раневите усложнения (69%) в сравнение с групите с inlay (13%) и sublay (12%) поставяне. При трима пациенти от onlay група в последствие е настъпил рецидив на следоперативната херния (23%). Данни от мета-анализ на това и още 5 клинични проучвания изследващи раневите усложнения ,обхващащи 747 болни, очертават сходни тенденции- в групата на sublay протезираните пациентите, процентът на раневите усложнения е значително по-нисък. В изследваната от нас група процентът на реконструктивните операции с sublay поставяне на платното бе 10.8%. Инфектиране на оперативната рана бе наблюдавано при 1 пациент, което бе овладяно в кратък срок след установяването му.

Изследване	Година	Инфекции на оперативната рана – onlay	Общ брой пациенти- onlay	Инфекции на оперативната рана – sublay	Общ брѐ пациенти- sublay
De Vries	2004	3	13	0	17
Gleysteen	2009	9	75	4	50

Coskun	2009	2	22	3	23
Venclauskas	2010	8	57	1	50
Abdollahi	2010	1	33	7	312
Kumar	2012	6	45	1	50

Табл. 3. Изследвания сравняващи настъпването на инфекция на оперативната рана след onlay и sublay протезиране на предна коремна стена по повод инцизионна херния

Фиг. 3. Sublay позиция на синтетичното платно

С навлизането на лапароскопските техники в ежедневната хирургична практика се отчита нарастваща тенденция в предпочитането им като сигурна алтернатива на конвенционалната хирургия. В проспективното рандомизирано проучване на Olmi и колектив сравняващо краткосрочните резултати при лапароскопски и конвенционални реконструктивни операции по повод на следоперативни хернии, при ендоскопските методики се отбелязва по-кратко оперативно време, по-нисък риск за усложненията, по-къс следоперативен болничен престой и по-рано завръщане към нормалната предоперативна активност на болните. В групата на пациентите, претърпели конвенционална реконструктивна операция, усложнения са наблюдавани в 29 % от случаите, за разлика от групата с лапароскопски интервенции- 16 %. Изследването обхваща 170 пациенти със средно проследяване от двугодишен период. Рецидиви са наблюдавани при 1.1% от ендоскопската група и 2.3 % от конвенционалната. В скорошен систематичен анализ на дългосрочната прогноза след лапароскопски реконструктивни операции на предна коремна стена по повод евентрации на Müller-Riemenschneider и колектив, авторите отбелязват същите предимства на тези методики, както и по-ниско ниво на следоперативната болка, но по-висока честота на ятрогенните чревни перфорации. Както тези, така и мнозинството публикувани изследвания в тази посока страдат от някои значими методологични ограничения- хетерогенност на изследваната пациентска популация, недостатъчно дълъг период на проследяване, както и малък брой пациенти. Всички тези факти, както и нееднозначния опит на различните хирургични школи в България в областта на този тип интервенции, определят необходимостта от допълнителни изследвания в тази посока, за да се установят унифицирани модели при селекцията и подхода към пациентите, подходящи за този тип хирургия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реконструктивните операции на предна коремна стена при следоперативни вентрални хернии чувствително повишават качеството на живот на тази група пациенти. При избора на оперативна техника хирургът трябва да се стреми към индивидуализиране на подхода,

вземайки под внимание множество фактори, свързани с възрастта и коморбидитета на пациента, пластичните възможности на организма и собствения си клиничен опит.

Библиография

1. Korenkov M, Sauerland S, Arndt M, Neugebauer EAM, Troidl H: Randomized clinical trial of suture repair, polypropylene mesh or autodermal hernioplasty for incisional hernia. *Br J Surg* 2002, 89:50-56.
2. Müller-Riemenschneider F, Roll S, Friedrich M, Zieren J, Reinhold T, Graf von der Schulenburg M, Greiner W, Willich SN: Medical effectiveness and safety of conventional compared to laparoscopic incisional hernia repair.
3. Venclauskas L, Silauskaite J, Kanisaukaite J, Mindaugas M: Longterm results of incisional hernia treatment. *Medicina* 2007,43:855-860.
4. de Vries Reilingh TS, van Geldere D, Langenhorst BLAM, de JOg D, Wilt GJ van der, van Goor H, Bleichrodt RP: Repair of large midline incisional hernias with polypropylene mesh: Comparison of three operative techniques. *Hernia* 2004, 8:56-59.
5. Olmi S, Scaini GC, Erba L, Croce E: Laparoscopic versus open incisional hernia repair. *Surg Endosc* 2007, 21:555-559.
6. Dietz UA, Menzel S, Lock J, Wiegering A: The treatment of incisional hernia. *Dtsch Arztebl Int* 2018; 115: 31–7. DOI: 10.3238/arztebl.2018.0031
7. Nardi MJ, Millo P, Contul RB. *Laparoscopic Incisional and Ventral Hernia Repair (LIVHR): Surgical Technique, Means of Fixation and Follow-Up. Clin Oncol.* 2017; 2: 1200.
8. Venclauskas L, Maleckas A, Kiudelis M. One-year follow-up after incisional hernia treatment: results of a prospective randomized study. *Hernia* 2010;14:575–82.
9. Müller-Riemenschneider, F., Roll, S., Friedrich, M. et al. *Surg Endosc* (2007) 21: 2127. <https://doi.org/10.1007/s00464-007-9513-4>
10. Luijendijk RW, Hop WCJ, van den Tol P, et al. A comparison of suture repair with mesh repair for incisional hernia. *N Engl J Med.* 2000;343:392–398
11. Mudge M, Hughes LE. Incisional hernia: a 10 year prospective study of incidence and attitudes. *Br J Surg.* 1985;72:70–71
12. Olmi S, Magnone S, Erba L, Bertolini A, Croce E. Results of Laparoscopic Versus Open Abdominal and Incisional Hernia Repair. *JSLs: Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons.* 2005;9(2):189-195.
13. Andersen LPH, Klein M, Gögenur I, Rosenberg J. Long-term recurrence and complication rates after incisional hernia repair with the open onlay technique. *BMC Surgery.* 2009;9:6. doi:10.1186/1471-2482-9-6.
14. van der Linden FT¹, van Vroonhoven TJ. Long-term results after surgical correction of incisional hernia. *Neth J Surg.* 1988 Oct;40(5):127-9.

3.14 ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ

Д.Хаджиев¹, Д.Чакъров¹, Ев.Мошеков², Б.Сакакушев¹, Е.Хаджиева¹ Б.Атанасов¹
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ – Пловдив
Първа клиника по хирургия¹, Клиника по детска хирургия²
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив

SURGICAL TACTICS AND TREATMENT OF INGUINAL HERNIA

D.Hadzhiev¹, D.Chakarov¹, E.Moshekov², B.Sakakushev¹, E.Hadzhieva¹ B.Atanasov¹,
Department of Propedeutics of Surgical Diseases, Medical University Plovdiv
First Clinic of Surgery¹, Pediatric Surgery Clinic²
University Hospital —StGeorge—Plovdiv

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ингвинална херния, протезираща херниопластика, мрежеста ендопротеза, хирургично лечение

KEYWORDS: inguinal hernia, prosthetic mesh hernioplasty, synthetic endoprosthesis, surgical treatment

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Заболеваемостта от ингвинална херния остава висока както сред лицата в напредналата и старческа възраст, така и сред младите пациенти, като тяхната честота е от 8 до 10% от всички коремни операции в общо хирургичните стационари. Независимо от напредъка на ингвиналната херниология при ингвиналната херния наличието все още на тактически и технически проблеми определят важността и актуалността на тази проблематика.

ЦЕЛ: Цел на настоящото ретроспективно проучване е подобрене на резултатите при хирургичното лечение на ингвиналната херния, посредством избора на оптимален метод и диференциран подход за херниопластика.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: През периода 2013--2017 год. сме оперирали в планов и спешен порядък 407 пациента с ингвинална херния. По пол преобладават мъжете - 378 болни (92,87%), а жените са 29 (7,13%), като съотношението между тях е 13,03:1. Средна възраст на оперираните пациенти с ингвинална херния е 63,43 год. \pm 9,25 год. С първична ингвинална херния са лекувани 284 болни (69,78%), а 123 (30,22%) болни са приети по спешност със заклещена херния. Десностранна ингвинална херния е установена при 240 пациенти (58,97%), левостранна при 152 (37,35%) и двустранна при 15 (3,68%). Индиректна ингвинална херния е налице при 252 болни (61,92%), директна при 139 болни (34,15%) и херния тип панталон (коса и директна) при 16 болни (3,93%). С използване на синтетична протеза са оперативно лекувани 227 болни (55,77%), а с използване на собствени тъкани 180 болни (44,23%). Приложени са следните оперативни методи за ингвинална херниопластика с ендопротези: операцията на Lichtenstein (patch) при 133 пациенти (58,59%), модифицирана операция на Trabucco (plug) при 61 пациенти (26,87%) и модифицирана операция на Rutkow-Robbins (plug end patch) при 33 пациенти (14,54%). При хирургичното лечение със собствени тъкани са използвани както следва: метода на Bassini – при 84 болни (46,67%), метода на Postempski и Halsted - 60 болни (33,33%) и многослойна пластика при 36 болни (20%).

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Най-голямо разпространение сред оперативните методики със синтетични протези е на техния основоположник I. Lichtenstein, подсилващ задната стена на ингвиналния канал. Макар да има много и разнообразни модификации тази техника си остава класическа, широко разпространена заради своята достъпност и надежност при използване. При метода на Trabucco съобразно вида на използвана протеза може да се извърши тип пластика с „patch—(при нея за разлика от операцията на Lichtenstein апоневрозата се зашива под семенната връв) и по-често използваната „plug—пластика с оформен кух конус с формата на перце за федербал. При техниката на Rutkow-Robbins „plug and patch—се поставя кух конус тампониращ вътрешния отвор на ингвиналния канал, а платното се поставя както при пластиката на Lichtenstein. От 2012г. прилагаме наши модификации при операцията на Trabucco с plug и при операцията на Rutkow-Robbins с plug, като върха на оформения конус от мрежа се фиксира с неотрязаните конци от лигатурата на херниалния сак. Освен това същата дисталната част на вмъкнатия конус се фиксира за надлежача нецепната апоневроза по метода на Barker. Фиксираният по този начин мрежест имплант по-добре задържа периодично възникващото повишено вътрекоремно налягане и по-плътно приляга към вътрешния отвор на ингвиналния канал. Общо 180 пациенти (44,23%) са оперирани посредством херниопластика с натежение, при която се извършва няколкостойно пришиване на мускули и апоневроза към слабинната връзка. Най-често са използвани оперативните методики на Bassini, Postempski, Halsted и многослойна пластика, като те са извършвани при пациенти в млада възраст и в голяма част от болните постъпили по спешност със заклещена ингвинална херния. В постоперативния период са наблюдавани при 29 пациенти (7,13%) следните местни усложнения: сероми при 3 болни (0,74%), инфилтрат на оперативния ръбец при 4 болни (0,98%), оток на тестиса при 8 болни (1,97%), следоперативен хематом при 7 болни (1,72%) и супурация при 7 болни (1,72%). Починали са 3 оперирани по спешност болни със заклещени ингвинални хернии: болен на 91г., отказвал 3 дни операция с полиорганна недостатъчност, болен на 85г. с белодробна тромбемболия на 2-рия следоперативен ден и болен на 81г. с миокарден инфаркт на 3-ти следоперативен ден. Нямаме починали при планово оперираните пациенти с ингвинална херния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Съвременна хирургична тактика при лечението на ингвинална херния изисква диференциран и индивидуализиран подход при прилагането на надежните и традиционни методи за херниопластика. Изборът на метод за лечение при ингвиналната херния с използване на мрежести ендопротези, понастоящем е стандартизирана високоефективна и с минимални усложнения оперативна методика. Добрите резултати при ингвиналната херниопластика зависят от адекватния избор на оперативна методика, като използването на синтетични мрежи са доминираща алтернатива спрямо пластиките с натежение. Оптимизация на избора за оперативно лечение при ингвиналната херниопластика е в зависимост от вида херния, големината на херниалния дефект, възрастта на болния, състоянието на тъканите на коремната стена и давността на хернията.

SUMMARY:

INTRODUCTION: The rate of inguinal hernia is high in all male age groups, counting 8 to 10 % of all abdominal operations in the surgical ward. Regardless of the progress of inguinal herniology the existing indication and technical problems determine the importance and actuality of this issue.

AIM: The aim of this retrospective study is to explore the progress in surgical treatment of inguinal hernia by determining the optimal method and expert approach for hernioplasty.

MATERIALS AND METHODS: In the period 2013-2017, a total of 407 patients with inguinal hernia were operated in elective and urgent manner in our clinic. Males were predominant – 378 patients (92,87%) and females were 29 (7,13%), with ratio 13,03:1. The average age of the operated patients with inguinal hernia was 63,43 years \pm 9, 25 years. Planned hernioplasty were performed in 284 patients (69,78%), urgent – in 123 (30,22%) patients with incarcerated hernia. Right-sided inguinal hernia appeared in 240 patients (58,97%), left-sided in 152 (37,35%) and bilateral in 15 (3,68%). Indirect inguinal hernia was found in 252 patients (61,92%) direct in 139 (34,15%) and pantaloon type of hernia (transversal and direct) in 16 (3,93%). Synthetic prosthesis was used in 227 (55,77 %) patients, while muscular-aponeurosis hernioplasty was done 180 (44,23%). The following operative methods for inguinal hernioplasty with endo prosthesis were applied: Lichtenstein's (patch) operation in 133 (58,59%), Trabuco's (plug) modified operation in 61 (26,87%) and Rutkow-Robbins' (plug and patch) modified operation in 33 (14,54%) patients. Muscular-aponeurosis hernioplasty included Bassini's method – in 84 (46,67%), Postempski/Halsted method in 60(33,33%) and multi-layer hernioplasty method in 36 (20%) patients.

RESULTS AND DISCUSSION: The most common operative method used with synthetic prosthesis was named after the founder I. Lichtenstein, by strengthening the posterior wall of the inguinal channel. Although there are many and various modifications, this classic technique is widespread, due to its accessibility and reliability. —Patch” and mesh —plug” hernioplasty with hollow shaped cone in the shape of feather ball in Trabuco's method could be performed (aponeurosis is sewn under the seminal cord unlike the Lichtenstein's operation). In Rutkow-Robbins technique —plug and patch” a hollow cone is placed, closing the inner opening of the inguinal channel, and the patch is placed like in Lichtenstein technique. Since 2012 we use our own modifications of the Trabuco's operation, using plug and also in Rutkow-Robbins operation using plug – the top of the shaped cone is fixed with the uncut threads from the ligation of the hernia sack. Furthermore the same distal part of the inserted cone is fixed to the overlaying undivided aponeurosis according to the method of Barker. Fixed in this way, the mesh implant blocks in a better way the periodically occurring increased intra-abdominal pressure and lays tightly to the inner opening of the inguinal channel. In 180 (44,23%) patients tension hernioplasty technique was used, which involves suturing of the muscles and aponeurosis to the inguinal ligament. The operative methods of Bassini, Postempski, Halsted and the multilayered repair techniques are most often used in young patients, admitted urgently, with incarcerated hernia. In the postoperative period in 29 patients (7,13%) were observed local complications: seroma in 3 patients (0,74%), infiltrate of the operative wound in 4 patients (0,98%), testicular edema in 8 patients (1,97%), postoperative hematoma in 7 patients (1,72%) and suppuration in 7 patients (1,72%). Lethal outcome was observed in 3 patients with incarcerated inguinal hernia, who were urgently operated – a 91 year old patient with poly-organic insufficiency who refused operation for 3 days, 85 year old patient with pulmonary thromboembolism accident on the 2nd

postoperative day and an 81 year old patient with myocardial infarction on the 3rd postoperative day. There were no lethal outcomes in the electively operated patients with inguinal hernia.

CONCLUSION: The contemporary surgical tactic in the treatment of inguinal hernia demands differentiated and individualized approach in the use of reliable and traditional hernioplasty methods. The choice of method for inguinal hernia repair, using mesh prosthesis is currently standardized, highly efficient and with less complications. Good outcome of inguinal hernioplasty depends on the adequate choice of operative method, where the synthetic mesh is a dominant alternative to the tension herniorrhaphy. Kind of operative technique depends on the type of hernia, size of the hernia defect, patient's age, condition of the abdominal wall tissues and hernia's duration.

Последните десетилетия се характеризират с интензивно развитие на херниологията, с непрестанно усъвършенстване на съществуващите хирургични способности и интензивно внедряване на нови и високотехнологични методики. Заболеваемостта от ингвинална херния остава висока както сред лицата в напредналата и старческа възраст, така и сред младите пациенти, като тяхната честота е от 8 до 10% от всички коремни операции в общо хирургичните стационари. Понастоящем честотата на ингвиналните хернии е около 80% от всички хернии на предната коремна стена. Независимо от използването на многообразни хирургични методики и приложението на нови технологии в последните години все още са налице неудовлетворителни резултати с голям брой на рецидиви (1). При ингвиналната херниопластика са използвани близо 500 различни оперативни методики, което показва, че в настоящия момент липсва единен стандарт при тяхното лечение и търсенията за по-съвършени способности продължава. Голямата честота на ингвиналните хернии се дължи на специфичния анатомичен строеж на тази област, множеството фактори водещи до повишено вътрекоремно налягане и настъпващите структурни изменения, поради наследствени и възрастни причини. Поради дефицита на здрави собствени тъкани в ингвиналната област започна използването на синтетични мрежи за херниопластика с приложение в две насоки - усъвършенстване на вариантите за хирургично лечение и подобряване качествата на ендопротезите (2). Безспорни са предимствата при употребата на съвременни протезни методики в ингвиналната херниология поради тяхната по-голямата физиологичност, минимална оперативна травма, слаба постоперативна болка, бързото възстановяване, по-кратките срокове за болнично лечение, кратка загуба на работоспособност и по-бързо завръщане към активен начин на живот (3). Важно предимство на херниалната алопластика е нейната по-висока надеждност при укрепването на ингвиналната област с по-редки постоперативни усложнения и ниска честота на рецидиви (4). Независимо от напредъка на ингвиналната херниология, наличието все още на тактически и технически проблеми определят важността и актуалността на тази проблематика.

Целта на настоящото проучване е подобрене на резултатите при хирургичното лечение на ингвиналната херния, посредством избора на оптимален метод и диференциран подход за херниопластика.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:

През периода от 2013 до 2017 год. сме оперирали в планов и спешен порядък 407 пациента с ингвинална херния. По пол преобладават мъжете - 378 болни (92,87%), а жените са 29 (7,13%), като съотношението между тях е 13,03:1. По възраст болните се разпределят, както следва: до 20 год. - 10, от 21-40 год. - 34, от 41-60 год. - 97, от 61-80 год. - 213 и над 80 год. - 53. Броят на болните в трудоспособна възраст до 65 години е 192 (47,17%), а в пенсионна възраст 205 (50,37%). Средна възраст на оперираните пациенти с ингвинална херния е 63,43 год. ± 9,25 год, като минималната възраст е 12 год., а максималната е 95 год. С първична ингвинална херния са лекувани 284 болни (69,78%), а 123 (30,22%) болни са приети по спешност със заклещена херния. Десностранна ингвинална херния е установена при 240 пациенти (58,97%), левостранна при 152 (37,35%) и двустранна при 15 (3,68%). Индиректна ингвинална херния е налице при 252 болни (61,92%), директна при 139 болни (34,15%) и херния тип панталон (коса и директна) при 16 болни (3,93%). При всички болни е извършено общоклинично обследване включващо анамнезата, обективен статус, лабораторни и инструментални изследвания. При избора на хирургичен метод за

ингвинална херниопластика са отчитани основните анатомо-топографски характеристики като вида на хернията, големината на херниалния дефект, разположението на херниалния сак, състоянието на тъканите на коремната стена и давността след появата на хернията. С използване на синтетична протеза са оперативно лекувани 227 болни (55,77 %), а с използване на собствени тъкани 180 болни (44,23%). Приложени са следните оперативни методи за ингвинална херниопластика с ендопротези: операцията на Lichtenstein (patch) при 133 пациенти (58,59%), модифицирана операция на Trabucco (plug) при 61 пациенти (26,87%) и модифицирана операция на Rutkow-Robbins (plug end patch) при 33 пациенти (14,54%). При хирургичното лечение със собствени тъкани са използвани както следва: метода на Bassini – при 84 болни (46,67%), метода на Postempski и Halsted - 60 болни (33,33%) и многослойна пластика при 36 болни (20%). Продължителността на хернионосителството от появата на заболяването до операцията е от един месец до 20 години. Оперативният метод на лечение се състои в разрез на апоневрозата, ревизията на семенната връв, премахване при наличие на голям преперитонеален липом и отпрепарирането на херниалния сак. При индиректна херния е извършвана висока резекция на херниалния сак, а при неговите директни хернии сакът е инвагиниран без да се отваря. При всички случаи е извършена интраоперативна диагностика на вида ингвинална херния и степента на промените в задната стена на ингвиналния канал.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Хирургичната тактика при ингвиналната херниопластика в последните десетилетия е насочена в полза на използването на мрежести ендопротези, което позволи да се понижи трайно количеството на рецидиви (5). Използване на разнообразните оперативни методики със синтетични мрежи може да се приложат при различни слабинни хернии независимо от вида, размерите и възрастта на пациента. Ненатяжната херниопластика със синтетична протеза дава добри анатомически и функционални резултати, поради простотата на методиката, ранна активизация на болния, минимални болеве оплаквания и своевременно подобряване качеството на живот при оперираните. Възстановяването в постоперативния период при оперираните болни със синтетични мрежи протича по-бързо и с по-ранно възвръщане към нормална жизнедеятелност (6). При всички случаи с по-големи коси хернии е извършена херниотомия, като принципно важен момент е обработката на херниалния сак – щателно отпрепариране, лигиране до нивото на неговата шийка и ексцизиране (7). Използваните техники със синтетични мрежи поради по-лекото протичане на следоперативния период и бързото възстановяване на болните понастоящем са доминиращи и основни методики на избор при ингвиналната херниопластика. Най-голямо разпространение сред оперативните методики със синтетични протези е на техния основоположник I. Lichtenstein, подсилващ задната стена на ингвиналния канал (8). Макар да има много и разнообразни модификации тази техника си остава класическа, широко разпространена заради своята достъпност и надежност при използване. При метода на Trabucco съобразно вида на използвана протеза може да се извърши тип пластика с „patch—(при нея за разлика от операцията на Lichtenstein апоневрозата се зашива под семенната връв) и по-често използваната „plug—пластика с оформен кух конус с формата на перце за федербал (9). При техниката на Rutkow-Robbins „plug and patch—ее поставя кух конус тампониращ вътрешния отвор на ингвиналния канал, а платното се поставя както при пластиката на Lichtenstein (10).

От 2012 г. прилагаме наши модификации при операцията на Trabucco с plug и при операцията на Rutkow-Robbins с plug, като върха на оформения конус от мрежа се фиксира с неотрязаните конци от лигатурата на херниалния сак. Освен това същата дисталната част на вмъкнатия конус се фиксира за надлежача нецепната апоневроза по метода на Barker. Считаме тези два оперативни прийома съществено да подобряват надежността на фиксацията при метода на Trabucco с plug и при метода на Rutkow-Robbins с plug, с оглед подобряване херметичността посредством най-дълбоко поставяне на мрежестия конус. Фиксираният по този начин синтетичен имплант по-добре задържа

периодично възникващото повишено вътрекоремно налягане и по-плътното приляга към вътрешния отвор на ингвиналния канал.

При използването на собствени тъкани изборът на оперативна методика се определя съобразно големината на променения вътрешен отвор и измененията в задната стена на ингвиналния канал. Общо 180 пациенти (44,23%) са оперирани посредством херниопластика с натежение, при която се извършва няколкослойно пришиване на мускули и апоневроза към слабинната връзка. Най-често са използвани оперативните методики на Bassini, Postempski, Halsted и многослойна пластика, като те са извършвани при пациенти в млада възраст и в голяма част от болните постъпили по спешност със заклещена ингвинална херния. При мнозинството от тези болни са установени основните недостатъци на методиката, като изразен болеви синдром в постоперативния период и по-дълъг срок на възстановяване. Трябва да се има предвид, че пластичната операция е извършена при 205 болни (50,37%) в напреднала и старческа възраст, когато са налице дистрофични промени в мускулно-апоневротичните структури на ингвиналния канал. При 7 случая на болни с двустранни директни ингвинални хернии е извършена едномоментна херниопластика на двете хернии с последващ безпроблемен постоперативен период. Билатералното хернионосителство се среща преимуществено при мъжете, като с нарастването на възрастта се отбелязва увеличение на честотата на заболяването. При болни 14 (3,44 %) с ингвиносротални и големи хернии е установено наличието на хидроцеле, като при тях е извършена съпътстваща операция на Winkelmann с щателна хемостаза и дрениране на скротума.

По спешност с данни за инкарцерирала ингвинална херния са оперирани 123 пациента (30,22%), като всичките те са оперирани в неотложен и срочен порядък. Преимуществено е използвана обща интубационна анестезия, като с нея са оперирани 114 болни (92,68%). Задължително при всички болни е извършена херниотомия с последваща щателна ревизия на заклещеното херниално съдържимо. Херниалният сак се отваря на достъпно и безопасно място, като при 75 (60,98%) е установено наличието на херниална течност. Разстройството на кръвоснабдяването и храненето на заклещените вътрешни органи може да доведе до некроза, което изисква коректна дезинкарцерация, пълноценна ревизия и последваща преценка за жизнеспособността на заклещения орган. Извършена е щателна и пълноценна ревизия на заклещените органи, като при 26 пациенти (6,39%) е приложена херниолапаротомия, а при 5 (1,23%) се е наложило извършването на долна срединна лапаротомия. Предвид наличието на променени и нежизнеспособни органи са извършени следните оперативни намеси: при 6 болни е извършена резекция на тънки черва с последваща анастомоза, при 8 болни е извършено надшиване на тънко черво, при 3 болни е извършена резекция на сигмата с операцията на Hartmann и при 2 болни е извършена апендицектомия. Докато приложението на синтетична протеза в плановата херниология е напълно решен проблем при операциите със заклещени ингвинални хернии тяхното приложение е възможно само при липсата на налични усложнения като некроза на заклещения орган, локални възпалителни промени и наличието на перитонит (11).

В постоперативния период са наблюдавани при 29 пациенти (7,13%) следните местни усложнения: сероми при 3 болни (0,74%), инфилтрат на оперативната рана при 4 болни (0,98%), оток на тестиса при 8 болни (1,97%), следоперативен хематом при 7 болни (1,72%) и супурация при 7 болни (1,72%). По принцип отокът на тестиса и следоперативния хематом са наблюдавани при болни с големи ингвиносротални и рецидивни хернии. Реоперирани с ревизия и дренаж са общо 14 болни (3,44%). При всички извършени ингвинални херниопластики в планов и спешен порядък по време на операциите не сме имали никакви усложнения и увреждане на съседни органи (пикочен мехур, тънки и дебели черва, съдове и др.). Основен прием за избягване на повреждането на пикочния мехур, особено при неголеми директни хернии е репонирването на херниалния сак в коремната кухина без същия да се отваря (12,13). Починали са 3 оперирани по спешност болни със заклещени ингвинални хернии: болен на 91г., отказвал 3 дни операция с полиорганна недостатъчност, болен на 85г. с белодробна тромбемболия на 2-рия следоперативен ден и болен на 81г. с миокарден инфаркт на 3-ти следоперативен ден. Нямаме починали при планово оперираните пациенти с ингвинална херния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вида и обема на пластиката при ингвинална херния се обуславя от етиопатогенезата и промените в слабинния канал, при отчитане на анатомо-физиологичните особености в тази област. Съвременна хирургична тактика при лечението на ингвинална херния изисква диференциран и индивидуализиран подход при прилагането на надежните и традиционни методи за херниопластика. Изборът на метод за лечение при ингвиналната херния с използване на мрежести ендопротези, понастоящем е стандартизирана високоефективна и с минимални усложнения оперативна методика (14,15). Добрите резултати при ингвиналната херниопластика зависят от адекватния избор на оперативна методика, като използването на синтетични мрежи са доминираща алтернатива спрямо пластиките с натежение. Оптимизация на избора за оперативно лечение при ингвиналната херниопластика е в зависимост от вида херния, големината на херниалния дефект, възрастта на болния, състоянието на тъканите на коремната стена и давността на хернията. Необходимо е посредством проследяване на следоперативните усложнения, продължителността на лечение и срока на възстановяване на точна преценка за клиничната ефективност при различните способности за ингвинална херниопластика.

REFERENCES / КНИГОПИС

1. Simons MP, Aufenacker T, Bay-Nielsen M et al. 2009, European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. *Hernia*, 13, 343–403.
2. Sevonius D, Sandblom G, Agger E, Smedberg S, Montgomery A. The impact of type of mesh repair on 2nd recurrence after recurrent groin hernia surgery. *World J. Surg.*, 2015, 39,2, 315–322.
3. Miserez M, Peeters E, Aufenacker T et al. Update with level 1 studies of the European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. *Hernia*, 2014, 18,(2),151–163.
4. Bittner R, Montgomery MA, Arregui E et al. Update of guidelines on laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia (International Endohernia Society). *Surg Endosc Other Interv. Tech*, 2015, 29, 2, 289–321.
5. LeBlanc K. E. , K. E. LeBlanc, L. L. LeBlanc, K. A. LeBlanc / Inguinal hernias : diagnosis and management / *Am. Fam. Physician*. 2013, Vol. 87, N 12., P. 844–848.
6. Bringman S. Hernia repair: the search for ideal meshes. *Hernia.*, 2010, №1, P. 81-87.
7. Othman I, Hady HA. Hernia sac of indirect inguinal hernia: invagination, excision, or ligation? *Hernia*, 2014, 18, 199–204.
8. I. L. Lichtenstein, A. G. Shulman, P. K. Amid. Use of the mesh to prevent recurrence of hernias. *Postgrad. Med. J.*, 1990, Vol. 87, N 1., P. 155–160.
9. Campanelli G., Bruni PG., Cavalli M., Morlacchi A. A Complete Sutureless, Hernia Repair for Primary Inguinal Hernia The Trabucco Repair: A Tribute to Ermanno Trabucco. *Surg. Technol. Int.*, 2016, Apr;28, 141-6.
10. Robbins AW, Rutkow IM. Mesh plug repair and groin hernia surgery. *Surg Clin North Am*. 1998 Dec;78(6):1007-23.
11. Bessa SS, Katri KM, Abdel-Salam WN, Abdel-Baki NA. Early results from the use of the Lichtenstein repair in the management of strangulated groin hernia. *Hernia*, 2007, 11,3, 239–242.
12. Lundström K-J, Sandblom G, Smedberg S, Nordin P. Risk factors for complications in groin hernia surgery. *Ann. Surg.*, 2012 255(4):784–788.
13. Alfieri S, Amid PK, Campanelli G et al. International guidelines for prevention and management of post-operative chronic pain following inguinal hernia surgery. *Hernia*, 2011, 15, 3, 239–249.
14. Lofgren J, Nordin P, Ibingira C, Matovu A, Galiwango E, Wladis A. A randomized trial of low-cost mesh in groin hernia repair. *N Engl J Med*, 2016 , 374, 146–153.
15. Barown C. N., Finen J. G. Which mesh for hernia repair? *Ann R Coll Engl.*, 2010,92,4, 272-278.

3.15 ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИТЕ ХЕРНИИ СЪС ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА- ОБЗОР

*Й. Георгиев, Г. Зафиров, С. Касабов, Т. Арнаудова, З. Русинова, А. Караималъков
Клиника по Хирургия, УМБАЛ Дева Мария Бургас
Кореспондиращ автор: Д-р Йонко Георгиев
УМБАЛ Дева Мария Бургас, Клиника по Хирургия*

Ключови думи: ТЕР, ТАРР, ендоскопия, ингвинодиния

РЕЗЮМЕ:

Ингвиналната херния е една от най честите нозологични единици в хирургичната практика. В глобален аспект се счита ,че над 20 милиона операции по повод ингвинална херния се извършват всяка година.

Тоталната екстраперитонеална херниопластика (ТЕР) е описана за първи път от МакКернън и Лоус през 1993. ТЕР както и другата ендоскопска техника – трансабдоминалната херниопластика (ТАРР) се упоават на принципите на преперитонеалното протезиране полуляризирано от Стопашироко протезиране с overlap на херниалния дефект, разположен преперитонеално, покриващ всички възможни места за херниране в миопектинеалния орифициум, разпределяне на силите действащи от вътрешната страна на коремната кухина върху голяма площ на платното, като самото платно има нужда от малко или никаква фиксация, която да е причина за ингвинодиния в дългосрочен план. В същото време ТЕР за разлика от другите ендоскопски техники не нарушава целостта на париеталния перитонеум и не би трябвало да е асоцииран с компликации засягащи интраабдоминалните органи.

Самата методика на ТЕР е свързана с някои противоречия които трябва да бъдат дискутирани: нужда от обща анестезия и усложнения специфични за самата процедура.

На базата на наличните публикацииите сравняващи ТАРР и ТЕР може да се направи извода че двете методики са еднакво сигурни, като нито една от двете няма преимущество относно периоперативния период или далечните резултати. Различията между двете трябва да се търсят в индикациите и контраиндикациите на методиките.

TREATMENT OF INGUINAL HERNIA USING TOTAL EXTRAPERITONEAL PATCH PLASTY- REVIEW

Y. Georgiev, G. Zafirov, S. Kasabov, T. Arnaudova, Z.Rusinova, A. Karashmalakov

Surgery Department, University Hospital Virgin Mary, Burgas

Key words: ТАР, ТЕРР, endoscopy, inguinodynia

Surgery for inguinal hernia is one of the most common surgical procedures. Worldwide nearly 20 mln repairs for inguinal hernia are performed per year.

Total Extraperitoneal Patch Plasty(TEP) was described for first time by McKernan and Laws in 1993. TEP and the other endoscopic technique- transabdominal preperitoneal patch plasty (ТАРР) both rely on the

principles described by Stoppa- wide coverage with overlap of the hernia defect, with mesh in preperitoneal position, covering all potential sites where hernia may occur. Also wide mesh size reduces the forces of pressure that arise from the abdominal cavity, and the mesh itself needs very few or no fixation, which may cause postoperative inguinodynia. It has to be stated that TEP does not enter the abdominal cavity- advantage that reduces injuries to the viscera.

However TEP has disadvantages which need to be discussed: need of general anesthesia and some procedure specific complications.

Concerning the available scientific data both TEP and TAPP are equally safe concerning early and long term results. The difference between both can be found in indications and contraindications of the procedures.

Два преломни момента могат да се свържат с развитието на мининвазивното лечение на ингвиналните хернии. Първият е въвеждането на полимерните платна в т.нар tension free херниопластики от Лихтенщайн, а вторият развитието на лапароскопската хирургична техника в начало на 80 години на 20век. През 1982 Гер за пръв път описва затваряне на херниалния отвор с клипси по време на операция по друг повод. Еволюцията на лапароскопското лечение на ингвиналните хернии преминава през изцяло абдоминално справяне със херниалния сак, в последствие включва преперитонеална ингвинална дисекция на хернията и като последен етап е развитието на преперитонеална пластика, не навлизаща в коремната кухина. Историческото развитие на мининвазивното лечение на ингвиналните хернии, всъщност описва и трите оперативни техники, които днес се използват, а именно- интраперитонеалното on-lay протезиране с платно (IPOM), трансабдоминалната преперитонеална херниопластика (TAPP) и тоталната екстраперитонеална херниопластика (TEP).

Методиката на интраперитонеалното on-lay протезиране с платно е разработена с цел да се елиминират трудностите и потенциалните усложнения от преперитонеалната ингвинална дисекция. В същото време тя отговаря на критериите за tension free пластика, като на интраабдоминално поставеното платно действат същите сили на налягане от вътрешната страна на коремната кухина, както при TEP и TAPP, съгласно закона на Паскал. Смята се че методиката е по-лесна за научаване и свързана с по-късо оперативно време. Технически разгледана IPOM пластиката се състои в поставяне интраабдоминално на платно в достатъчен овърлап върху херниалния дефект и фиксирането му със сутури, такове или фибриново лепило. Самият факт че платното се поставя интраабдоминално, в директен контакт с коремните органи, налага определени изисквания към него. Полипропилен в контакт с чревни бримки може да доведе до сраствания или дори до формиране на фистула. Най-често използваните платна са от ePTFE или GoreTex™, за които е известно че не водят до образуване на тежки сраствания. Първоначалните резултати от лечението на ингвиналните хернии с IPOM обаче не са били обнадеждаващи. Серия на Kingsley сравнява пациенти подложени на IPOM и пластика на ингвиналния канал с преден достъп [1]. В дългосрочен план автора отчита рецидиви от 43% за IPOM и 15% за отворената операция на 41 месец. Дуго проучване от 1997 сравнява IPOM с TAPP [2]. Авторите отчитат резултатите на 32 месец: 0% рецидиви за групата с TAPP и 11.1% за IPOM. Ингвинодиния е била налице при 3 пациенти с TAPP и 11 с IPOM. По-скорошни проучвания- на Santani и на Olmi [3,4] демонстрират по-обнадеждаващи резултати с IPOM. Рецидивите са 3,3% на 18 месец за Santani и 0% за 23.7 месеца за Olmi. Използваните платна са били двуслоен GoreTex™ или ParietexComposite™. Фиксирането на платното е било или със такер или с фибриново лепило. Вероятно по-добрите резултати се дължат и на вида на използваното платно. В по-ранните серии вида на платната е бил или титанизиран полипропилен или ePTFE- платна, които се характеризират със бавна интеграция в тъканите. За времето което е необходимо на платното да се интегрира основната здравина на пластиката идва от поставените такове, които наложени през перитонеума, рядко достигат до

фасциални структури. Биологичните платна от своя страна комбинират способност за бързо интегриране, в следствие свързано с деградация на чуждия материал. Тази им особеност позволява използване и в инфектирани или потенциално контаминирани оперативни интервенции. Една от най- големите серии –тази на Franklin дава много обнадеждаващи резултати [5]. На базата на 133 IPOM процедури с Surgisis™(Cook Bloomington) в инфектирано или контаминирано оперативно поле, за период на наблюдение от 5 години, автора отчита само 7 пациента със рецидив. Въпреки че IPOM не се препоръчва като мейнстрийм процедура от International Endohernia Society [6], вероятно тя е силно подценена, тъй като предлага възможност за справяне с хернии с инкарцерация и некроза.

Сблъсъкът на титаните, ако може така да се нарече вс пак е между TEP и TAPP. В същината си и двете методики почиват на едни и същи анатомични и биомеханични принципи, заложили още от Рене Стопа с GPVRS- широка дисекция на миопектинеалния орифициум и достъп до всички възможни места за херниране, дисекция на кордона и отпрепариране на индиректния сак, париелизация на кордона и широко протезиране с достатъчно препокриване на херниалния дефект с полимерно платно. Основната им разлика идва от начина по който протича самата операция- при трансабдоминалната херниопластика хирурга работи в коремната кухина, която предоставя достатъчно работно пространство , наред с по-лесна ориентация за анатомичните структури. При TEP пластиката се извършва в изкуствено създадено пространство между париеталния перитонеум и фасция трансверзалис. Самото създаване на оперативно поле е част от операцията, и всяка лезия на перитонеума може да я компроментира. Не на последно място- ориентацията в преперитоналното ингвинално пространство в началото на кривата на обучение може да е по- трудна. TAPP е по-лесна за усвояване процедура, свързана с по-късо оперативно време, Основно преимущество на TEP е че не се навлиза в коремната кухина, като шанса за лезия на коремен орган или интраабдоминални адхезии е сведен почти до 0% [7].

В момента са налични 5 метаанализа сравняващи TEP с TAPP[8-12]. Нито един не открива статистически значима разлика в процента на рецидивите и ингвинодиния, като най-новия на Cheng(2018) намира че оперативното време е по-дълго при TEP , но когато се касае за рецидивни хернии. Първият метаанализ на Wake(2005), който е системен обзор на Cochrane се състои от едно RCT със 52 пациента и няколко нерандомирани проучвания, а вторият- този на Brucale (2012) сравнява RCT между TEP и отворени херниопластики и TAPP и отворени херниопластики. Единствено анализа на Antoniou (2013) намира, че TEP е свързан с леко по-завишен морбидитет, вследствие интраоперативни усложнения. Проучването на Wei (2015) не открива никаква разлика между двете процедури в периоперативния период и в далечен план. Авторите считат че TEP, въпреки, че е по-сложна технически процедура няма преимущества в резултатите и препоръчват TAPP, особено за хирурзи с неекспертно ниво.

Метаанализи сравняващи TEP и TAPP

Автор	Брой пациенти	Брой RCT	Рецидив	Ингвинодиния	Морбидитет	Оперативно време
Wake(2005)	52	1	=	=	=	=
Brucale(2012)*	3355	6	=	=	=	=
Antoniou(2013)	516	7	=	=	↑TEP	=
Wei(2015)	1047	10	=	=	=	=
Chen(2018)	1519	16	=	=	=	↑TEP при

*Brucalé сравнява RCT с пациенти TEP-отворена херниопластика и TAPP-отворена херниопластика

TEP и TAPP са сравними методики, по отношение на честотата на рецидивите, но въпреки това естеството на всяка от методиките има специфични за процедурата усложнения. За TAPP това са всички потенциални усложнения свързани с лапароскопията. Процентът на висцерални лезии при създаване на пневмоперитонеум с игла на Veress достига в някои серии до 14% [13]. Казуистично са описани ранни тънкочревни инкарцерации в недобре фиксираното перитонеално ламбо [14]. Лезията на илиачните съдове е потенциално фатално усложнение по време на TEP. Все пак трябва да се отбележи че в досега публикуваните серии има само един такъв случай – в серията на Borbzyński [15]. Долните епигастрални съдове, а в по-ранните публикации по темата и пикочния мехур обаче са по-застрашени от увреда [16]. Проучване на Vansal от 2013 год рандомизира 314 с ингвинални хернии оперирани TEP или TAPP. Автора не установява значима разлика в интраоперативните усложнения, но намира по-висока честота на серомите в групата с TEP и повече оток на скротума при пациентите оперирани с TAPP. Също така при пациентите с TEP болничния престой е бил по-кратък и са имали по-малка нужда от обезболяване [17].

Основния недостатък на трансабдоминалната херниопластика е навлизането в коремната кухина. Смята се че именно този ключов момент за методиката е предпоставка за формиране на интраабдоминални адхезии- в областта на инцизията на перитонеума и на местата на портовете. Експериментална серия с животни на Eller установява че половината от опитните животни са развили адхезии на мястото на инцизията на перитонеума. Установени са две сраствания в областта на троакарите от общо 124 порта [18]. Проучване на Bringman обобщава данните от Шведския херния регистър на базата на 33,275 операции и установява че шанса за червна непроходимост след TAPP е 2.79%, докато за TEP е 0.57%. Автора заключава че TAPP повишава риска за чревна непроходимост на базата на адхезии, но също така че и други фактори като предходни коремни операции по спешност имат отношение [19]

На базата на публикациите сравняващи TAPP и TEP може да се направи извода че двете методики са еднакво сигурни, като нито една от двете няма преимущество относно периоперативния период или далечните резултати. Различията между двете трябва да се търсят в индикациите и контраиндикациите на методиките.

Едно от най-големите преимущества на TEP е, че може да бъде извършен с регионална анестезия- нещо което е неприложимо при TAPP. Все повече са докладваните серии на пациенти оперирани с TAP със спинална или епидурална анестезия [20-22]. Рандомизирано проучване на Donmez от 2016 сравнява TAP с обща и спинална анестезия. Вида на анестетичната техника, не е повлияла на хода на операцията или да е довела до конверсии, като във същото време пациентите със спинална анестезия са имали по-малко болка на първия час от операцията и като цяло са били по-удовлетворени от операцията. Нежеланите реакции, които са докладвани са специфични за използваната анестетична техника- повече гадене при пациентите с OETA и повече гловоболне и уринарна задръжка в групата със спинална анестезия [23]

През 2018 год Kwon докладва за двама пациенти оперирани с SILS TEP, като единствената анестетична техника е била абдоминален периферен нервен блок [24]. Фактът че TEP може да се извършва и със регионална анестезия оборва един от най-сериозните доводи на противниците на миниинвазивните методики- а именно че не е оправдано ендотрахеална анестезия за такава малка интервенция като херниопластиката.

Възможността за лапароскопия по време на TAPP дава възможност за ревизия за контралатерални хернии, а също така и за оглед на другите коремни органи. Една от основните причини за рецидив на операциите за ингвинална херния е пропуснатата ипсилатерална синхронна херния [25]. Най-често се касае за пропуснатата бедрена херния, като някои автори дори са на мнение че предходна операция с преден достъп е предпоставка за развитие на бедрена херния [26]. Адекватната преперитонеална дисекция на миопектинеалния орифициум, освен че е предпоставка

за биомеханично коректна операция, дава възможност за инспекция на всички възможни места за херниране.

Големите ингвиноскротални хернии са предизвикателство за миниинвазивно разрешаване. Множество автори смятат че TAPP е по-удачната методика за дисекция на големия херниален сак [27]. Големия херниален дефект е предпоставка за постоперативни компликации, а също така и за рецидив [28]. В обновения си през 2015 год гайдлайн International Endohernia Society предлага при неуспех на TEP и нужда от конверсия, дисецираното преперитонеално пространство да се използва за разполагане на платното- тъй като тази позиция е най- оптимална [29]

Трансабдоминалният подход е идеален за разрешаване на хернии с инкарцерация, като дава възможност за използване на различни прийоми за редукция [30]. TEP разбира се може да коригира херниалния дефект след извършен таксис на инкарцериралата херния, което често се случва след въвеждане в анестезия, но трябва да се последва от лапароскопия за установяване на виталността на чревните бримки и по нататъшна активност ако е необходима [31].

Спортната херния е състояние, които от скоро е обект на оперативно лечение. Въпреки че няма истинска херния, дисбаланса и промените в тъканите водят до оплаквания които могат сериозно да нарушат качеството на живот на пациентите. Ендоскопското преперитонеално протезиране възстановява баланса при налична дисрупция на задната стена на ингвиналния канал. Ролята на TEP в лечението и на заболяването не може да се сравни с която и да е друга херниопластика [32]

Миниинвазивният преперитонеален подход дава възможност за корекция на рецидивни ингвинални хернии. TEP е препоръчваният подход при провалили се операции на Лихтенщайн [6] в множество гайдлайни. Предимството му са работата в некомпроментирани от фиброза планове, което е предпоставка за по добро представяне на анатомичните структури, а също така и отлични резултати в далечен план. Ramshaw докладва 0.3% рецидиви след TEP по повод рецидивна херния [33], а също така и по-малко болка постоперативно при пациентите с преперитонеален подход. Като правило при рецидив след отворена операция, корекцията трябва да е със преперитонеален подход и обратното. Все пак е възможна re-do лапароскопска операция. Препоръчваният подход е TAPP, и то от хирурги с експертно ниво на владеене на методиката [6].

TEP и TAPP са двете лапароскопски техники, които определят мейнстройма на миниинвазивното лечение на ингвиналните хернии в момента. Двете методики са достатъчно стандартизирани, като всяка една има своите преимущества и недостатъци. Статистически двата подхода са достътно сигурни за пациента в периперативен и дългосрочен план. Все пак хирурга който практикува миниинвазивно лечение на ингвиналните хернии, трябва да познава и двете методики.

Референции:

1. Kingsley D, Vogt DM et al. (1998) Laparoscopic intraperitoneal onlay inguinal herniorrhaphy. *Am J Surg* 176:548–553
2. Sarli L, Pietra N et al. (1997) Laparoscopic hernia repair. *Surg Laparosc Endosc* 7:472–476
3. Catani M, Milito R De et al. (2004) Is there a place for intraperitoneal onlay mesh repair (IPOM) of inguinal hernia among laparoscopic techniques? *Hepato- Gastroenterology* 51:1387–1392
4. Olmi S, Scaini A et al. (2007) Laparoscopic repair of inguinal hernias using an intraperitoneal only mesh technique and a Parietes composite mesh fixed with fibrin glue (Tissucol). Personal technique and preliminary results. *Surg Endosc* 21:1961–1964
5. Franklin ME Jr, Treviño JM, Portillo G, Vela I, Glass JL, González JJ. The use of porcine small intestinal submucosa as a prosthetic material for laparoscopic hernia repair in infected and potentially contaminated fields: long-term follow-up. *Surg Endosc.* 2008 Sep;22(9):1941-6. doi: 10.1007/s00464-008-0005-y
6. Bittner R. et al. Guidelines for laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia [International Endohernia Society (IEHS)]. *Surg Endosc.* 2011 Sep;25(9):2773-843. doi: 10.1007/s00464-011-1799-6. Epub 2011 Jul 13.
7. Felix EL, Michas CA, Gonzalez MH Jr. Laparoscopic hernioplasty. TAPP vs TEP. *Surg Endosc.* 1995;9:984–998

8. Wei FX, Zhang YC, Han W, Zhang YL, Shao Y, Ni R. Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Versus Totally Extraperitoneal (TEP) for Laparoscopic Hernia Repair: A Meta-Analysis *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2015 Oct;25(5):375-83. doi: 10.1097/SLE.000000000000123
9. Antoniou SA, Antoniou GA, Bartsch DK, Fendrich V, Koch OO, Pointner R, Granderath FA. Transabdominal preperitoneal versus totally extraperitoneal repair of inguinal hernia: a meta-analysis of randomized studies. *Am J Surg.* 2013 Aug;206(2):245-252.e1. doi: 10.1016/j.amjsurg.2012.10.041. Epub 2013 Jun 12
10. Bracale U, Melillo P, Pignata G, Di Salvo E, Rovani M, Merola G, Pecchia L. Which is the best laparoscopic approach for inguinal hernia repair: TEP or TAPP? A systematic review of the literature with a network meta-analysis. *Surg Endosc.* 2012 Dec;26(12):3355-66. doi: 10.1007/s00464-012-2382-5. Epub 2012 Jun 16.
11. Wake BL, McCormack K, Fraser C, et al. Transabdominal pre-peritoneal (TAPP) vs totally extraperitoneal (TEP) laparoscopic techniques for inguinal hernia repair. *Cochrane Database Syst Rev.* 2005:CD004703
12. Chen LS et al. Effects of transabdominal preperitoneal and totally extraperitoneal inguinal hernia repair: an update systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Surg Endosc.* 2018 Jul 9. doi: 10.1007/s00464-018-6314-x. [Epub ahead of print]
13. Yerdel MA et al. Direct trocar insertion versus Veress needle insertion in laparoscopic cholecystectomy. *Am J Surg.* 1999 Mar;177(3):247-9
14. McKay R. Preperitoneal herniation and bowel obstruction post laparoscopic inguinal hernia repair: case report and review of the literature. *Hernia.* 2008 Oct;12(5):535-7. doi: 10.1007/s10029-008-0341-9. Epub 2008 Feb 9
15. Bobrzynski A et al. Experience—the key factor in successful laparoscopic total extraperitoneal and transabdominal preperitoneal hernia repair. *Hernia*(2001) 5:80–83
16. Tamme C, Scheidbach H, Hampe C et al. Totally extraperitoneal endoscopic inguinal hernia repair (TEP). *Surg Endosc* (2003) 17:190–195
17. Bansal VK, Misra MC, Babu D, Victor J, Kumar S, Sagar R, Rajeshwari S, Krishna A, Rewari V (2013) A prospective, randomized comparison of long-term outcomes: chronic groin pain and quality of life following totally extraperitoneal (TEP) and transabdominal preperitoneal (TAPP) laparoscopic inguinal hernia repair. *Surg Endosc* 27:2373–2382
18. Eller R, Bukhari R, Poulos E, McIntire D, Jenevein E. Intraperitoneal adhesions in laparoscopic and standard open herniorrhaphy. An experimental study. *Surg Endosc.* 1997 Jan;11(1):24-8
19. Bringman S, Blomqvist P. Intestinal obstruction after inguinal and femoral hernia repair: a study of 33,275 operations during 1992-2000 in Sweden. *Hernia.* 2005 May;9(2):178-83. Epub 2004 Nov 26
20. Ismail M, Garg P (2009) Laparoscopic inguinal total extraperitoneal hernia repair under spinal anesthesia without mesh fixation in 1,220 hernia repairs. *Hernia* 13:115–119
21. Sinha R, Gurwara AK, Gupta SC (2008) Laparoscopic total extraperitoneal inguinal hernia repair under spinal anesthesia: a study of 480 patients. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A* 18:673–677
22. Lal P, Philips P, Saxena KN, Kajla RK, Chander J, Ramteke VK (2007) Laparoscopic total extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair under epidural anesthesia: a detailed evaluation. *Surg Endosc* 2:595–601
23. Donmez T, Erdem VM, Sunamak O, Erdem DA, Avaroglu HI. Laparoscopic total extraperitoneal repair under spinal anesthesia versus general anesthesia: a randomized prospective study. *Therapeutics and Clinical Risk Management.* 2016;12:1599-1608. doi:10.2147/TCRM.S117891.
24. Kwon W et al. Abdominal peripheral nerve block as the only anesthetic technique for totally extraperitoneal endoscopic inguinal hernia repair: Two case reports. *Medicine (Baltimore).* 2018 Jun;97(24):e10964. doi: 10.1097/MD.0000000000010964
25. Crawford DL, et al. (1998) Laparoscopy identifies unexpected groin hernias. *Am Surg* 64:976–978
26. Chan G, Chan CK (2008) Long-term results of a prospective study of 225 femoral hernia repairs: Indications for tissue and mesh repair. *J Am Coll Surg* 207:360–367
27. Daes J. The enhanced view-totally extraperitoneal technique for repair of inguinal hernia. *Surg Endosc.* 2012 Apr;26(4):1187-9. doi: 10.1007/s00464-011-1993-6. Epub 2011 Oct 25
28. Köckerling F et al. TEP versus TAPP: comparison of the perioperative outcome in 17,587 patients with a primary unilateral inguinal hernia. *Surg Endosc.* 2015 Dec;29(12):3750-60. doi: 10.1007/s00464-015-4150-9. Epub 2015 Mar 25.
29. Bittner R. et al. Update of guidelines on laparoscopic (TAPP) and endoscopic (TEP) treatment of inguinal hernia (International Endohernia Society). *Surg Endosc* (2015) 29:289–321
30. Ishihara T, Kubota K, Eda N, Ishibashi S, Haraguchiy (1996) Laparoscopic approach to incarcerated inguinal hernia. *Surg Endosc* 10:1111–1113
31. Ferzli G, Shapiro K, Chaudry G, Patel S Laparoscopic extraperitoneal approach to acutely incarcerated inguinal hernia. *Surg Endosc* (2004) 18:228–231

32. Paajanen H, Brinck T, Hermunen H, Airo I (2011) Laparoscopic surgery for chronic groin pain in athletes is more effective than nonoperative treatment: a randomized clinical trial with magnetic resonance imaging of 60 patients with sportsman's hernia (athletic pubalgia). *Surgery* 150:99–107
33. Ramshaw B et al. (2001) Laparoscopic inguinal hernia repair: lessons learned after 1,224 consecutive cases. *Surg Endosc* 15:50–54

3.16 ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА ПО RIVES-STOPPA ПРИ СЛЕДОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА

Костадин Георгиев, Димитър Чонов**, Мариана Георгиева****

** - УМБАЛ „ Св. Георги „ – гр. Пловдив – Еднодневна хирургия*

*** - УМБАЛ „проф. Киркович”- гр. Стара Загора*

Ключови думи: следоперативни хернии, оперативен метод на Rives- Stoppa, леки платна.

Въведение

Следоперативните хернии на предната коремна стена според различните автори се среща в 3-10% от оперираните. Най- често са след спешни коремни операции, а при плановете- най-много след операции на колона и ректума. Минимално инвазивните процедури имат честота на следоперативните хернии на троакарното място от 1 до 4%. За лечението на следоперативните хернии досега са предложени повече от 200 метода. Независимо от това процентът на рецидивиращите хернии е все още голям - от 5 до 45%. При лечението на следоперативните срединни хернии на предната коремна стена засега най-добър резултат се получава от приложението на следните методи: 1. Free tension техника с използване на протеза. 2.Sublay позиция на протезата.

Цел Да извършим проспективно проучване на приложен от нас оперативен метод на Rives- Stoppa за лечение на следоперативни срединни хернии. Да се сравни " sublay " срещу "onlay" пластика за повлияване на крайните резултати в лечението на следоперативните хернии по отношение на лекота на работа, следоперативни усложнения, рецидиви (ако има такива).

Материал и методика За периода декември 2014г. – декември 2016г. в отделението са оперирани 676 пациенти с хернии, от тях със следоперативни хернии са 134(19.8%). Протезиране е извършено в 96 случая (72.0%).

Резултати и обсъждане

Следоперативният период протече при всички болни гладко. Болните са наблюдавани от 3 месеца до 2 години след пластичната операция на коремната стена по предлагания от нас метод.

Усложнения в следоперативния период са наблюдавани при 39 (30%) пациенти. Ранни следоперативни усложнения са настъпили при 22 от оперираните болни: хематоми в оперативната рана при onlay-3 при sublay-4; повърхностни раневи инфекции съответно 3 и 2; сером в оперативната рана съответно 7 и 3. Само при един случай с хематом в оперативната рана при onlay-техника се е наложило ревизия на раната и допълнителна хемостаза и дренаж. При всички останали случаи с хематом е правен само дренаж. При всички болни, при които е установено образуване сером е поставен дренаж и са третирани с превръзки. Досега не е установен рецидив на хернията при нито един болен след прилагания от нас оперативен метод.

Заклучение: 1.Пластиката по Rives- Stoppa е с по-малко усложнения, което за следоперативните хернии е до три пъти. Това се дължи на по-малката дисекция в подкожието и ограниченото използване на дренажи. Протезата е поставена в максимално дълбок план, където вътрекоремното налягане я притиска към апоневротичните структури и се минимализира възможността за образуване на „джобове” и течни колекции. Кръвоснабдяването на ректусите и защитната роля на перитонеума също имат своята роля в тази насока. 2.При onlay пластиките следоперативни усложнения като образуване на сером, хематом, целулит или инфекция, се дължи до голяма степен обширната дисекция на тъкани и на контакта на протезата с подкожната мастна тъкан. Този вид пластики са подходящи при рискови пациенти. Можем да укрепим херниалния дефект без да отваряме херниалния сак. Операцията се опростява и съкращава. След оперативният период е по-лек за рисковите пациенти. 3.Качеството на живот при sublay херниопластиката по Rives-Stoppa с частично резурбируемо платно Vypro[®] шест месеца след операцията е по-добро в сравнение с onlay позицията на платното.

Увод

Следоперативните хернии на предната коремна стена според различните автори се срещат в 3-10% от оперираните. По-чести те са при жените в съотношение 2:1. Като причини за появата им се изтъкват: затлъстяването, прекарани бременности, възрастови промени (кахексия), придружаващо белодробно заболяване, прекарано възпаление на перитонеума, неправилно възстановяване на коремната стена след лапаротомия, повторни операции, ретенция на урината, запек, травми, спорт и други. Най-често са след спешни коремни операции, а при плановете най-много след операции на колона и ректума. Минимално инвазивните процедури имат честота на следоперативните хернии на троакарното място от 1 до 4%. За лечението на следоперативните хернии досега са предложени повече от 200 метода. Независимо от това процентът на рецидивиращите хернии е все още голям - от 5 до 45%. При лечението на следоперативните срединни хернии на предната коремна стена засега най-добър резултат се получава от приложението на следните методи: 1. Free tension техника с използване на протеза. 2.Sublay позицията на протезата.

Протезирането на херниални дефекти със синтетична мрежа е съвременна анатомо-физиологична био-механично добре обоснована концепция. Заместването на дефекта с протеза не предизвиква напрежение, намалява оперативната травма и тъканната исхемия, намалява либерацията на медиатори на възпалението и болката, намалява риска от рецидив и практически ликвидира риска от ре-херниране в областта. В края на XX век вече са разработени множество техники за протезиране на базата на тази концепция.

Според начина на разположение на протезата спрямо мускуло-фасциалните структури на предната коремна стена се различават:

1.Onlay-техника –позицията на платното над коремните мускули и апоневрози и под подкожната мастна тъкан.

2.Inlay-техника – платното е фиксирано за ръбовете на херниалния дефект, без припокриване

3.Sublay- техника

- Медиални хернии - платното е поставено зад правите коремни мускули и пред задния лист на тяхното влагалище или пред перитонеума до дъговидната линия.

- Латерални хернии - платното е поставено в равнина между латералните коремни мускули

4.Преperитонеално - платното е поставено в равнина зад всички коремни мускули и пред перитонеума.

5.Интраперитонеално - платното е поставено зад всички слоеве на коремната стена, включително и париеталния перитонеум

Цел

Да извършим проспективно проучване на приложен от нас оперативен метод на Rives- Stoppa за лечение на следоперативни срединни хернии. Да се сравни " sublay " срещу "onlay" пластика за

повлияване на крайните резултати в лечението на следоперативните хернии по отношение на лекота на работа, следоперативни усложнения, рецидиви (ако има такива).

Пациенти и методи

За периода декември 2014г. – декември 2016г. в отделението са оперирани 676 пациенти с хернии, от тях със следоперативни хернии са 134(19.8%). Протезиране е извършено в 96 случая (72.0%).

Извършихме проспективното проучване е цел да се сравни "sublay" срещу "onlay" пластика за повлияване на крайните резултати в лечението на следоперативните хернии по отношение на лекота на работа, следоперативни усложнения, рецидиви (ако има такива) и да се сравни качеството на живот при оперираните по двата оперативни метода.

При onlay протезиране използваме техниката на Chevrel. През 1976г, Chevrel за първи път прилага в хирургичната практика премускулоапоневротичното поставяне на изкуствена протеза при пластичното затваряне на вентрални следоперативни хернии (фиг.1). Техниката по своята същност представлява модификация на пластиката със собствени тъкани, която се подсилва с полиестерна мрежа. Протезата не само засилва здравината на пластиката, но служи и като междинна сухожилна разтеглица на коремната мускулатура. Операцията започва с ексцизия на оперативния цикатрикс. Сакът се отпрепарира от подкожието и мускуло- апоневротичния слой на коремната стена и се отваря. При необходимост се лизират наличните сраствания. Следва широко отпрепариране на кожата и подкожието от подлежащата апоневроза латерално до средната аксиларна линия двустранно. При големи хернии, в краниална посока дисекцията стига до ребрената дъга, а каудално до симфизата. Последва ексцизия на сака, като се запазва фиброзния пръстен в основата му. На следващ етап се правят вертикални инцизии на предния лист на влагалището на правите коремни мускули двустранно, така че в краниална и вертикална посока да преминават с 4-5 см. ръбовете на херниалния дефект и да се образуват двустранно апоневротични ламба с ширина 4-6см. Реконструктивната част започва със затваряне на дефекта чрез сутуриране на ръбовете на запазения фиброзен пръстен посредством единични шевове с 2/0 нерезорбируем конец. Върху така наложения шев се прави дубликатура от оформените апоневротични ламба от предния лист на влагалището на правите коремни мускули чрез единични нерезорбируеми U-образни шевове.

Фигура 1. „Onlay“ вентрална херниопластика по Chevrel

При това положение, медиалните ръбове на двата прави коремни мускула отстоят на 3-4 см един от друг. Така извършената пластика се подсилва с мрежа от полипропилен, която в кранио-каудална посока покрива дефекта на отстояние поне 4-5 см., а латерално се фиксира за апоневрозата на

външните коси коремни мускули с 2/0 конци с бавна резорбция. Върху протезата, авторът поставя 4 редон дренажа. Операцията завършва с шев на подкожие и кожа.

За sublay (преперитонеалната) пластика на следоперативни хернии прилагаме операция на Rives-Stoppa. Техниката на Rives е приложена за първи път през 1970г. Етапите на операцията включват ексцизия на старите оперативни цикатрикси, отпрепарирание и ексцизия на херниалния сак, отпрепарирание на задния лист на влагалището на правите коремни мускули от самите мускули и затваряне на задния лист на влагалището на правите коремни мускули заедно с перитонеум. Така извършената шевна линия се подсилва с платно от полиестер (Dacron), което се поставя ретромускулно и латерално достига до двете Шпигелови линии. Платното се фиксира с трансфасциални шевове, които се прекарват през миниатюрни инцизии на кожата, така че при лигирането им, възлите се скриват в подкожието, върху мускуло-апоневротичния слой на коремната стена, в областта на семилунарните линии. При херниални дефекти под пъпа и при съпътстващи ингвинални хернии се отпрепарира пространството на Retzius и Bogros и платното се фиксира за симфизата и двата лигамента на Соорег. При херниални дефекти в субксифоидната област, протезата се поставя ретромукуларно и зад ребрената дъга, като авторите препоръчват фиксирането му да стане с шевове през най-каудалните отдели на гръдната стена. Фиксирането на протезата с трансфасциални шевове осигурява и реинсерция на латералните коремни мускули, в новооформената протезно-фиброзна пластинка, затваряща херниалния отвор. Бялата линия се възстановява върху имплантираното платно. По този начин протезата се фиксира не само чрез наложените шевове, но и от интраабдоминалното налягане, без да има контакт с интраабдоминалните органи или подкожието.

През 2000г. Nau и съавт. публикуват своята модификация на техниката на Rives-Stoppa. И този вариант се различава от оригиналната техника по начина на фиксиране на платното. Авторите зашиват полипропиленово платно, посредством U-образни шевове, прекарани през задния лист на влагалището на правите коремни мускули, наложени предварително, преди възстановяване на този слой (фиг.2). Така се избягват трансфасциалните шевове преминаващи през кожата, типични за оригиналната техника, както и големия деколман, възникващ в следствие на отпрепарирането на подкожно-кожните ламба.

С така описаната техника авторите постигат 3,2% рецидиви и 9,4% инфекциозни усложнения, които не са довели до необходимост от експлантиране на протезата. 6.3% от оперираните са получили сероми в следоперативния период, а при трима болни са установени хематоми.

Фиг.2 Rives-Stoppa техника- модификация на Nau и съавт.

И при двете оперативни техники използваме частично резорбируеми платна- Vurgо[®] и Ultrapro[®]. (Ethicon Inc, Norderstedt Germany).

Резултати

Проучването на използваните пластики за вентрални следоперативни хернии по години е представено на таблица №1. Прогресивно се увеличава относителния дял на протезирането. За 2016 година то е почти 78%. Три пъти нарастват sublay пластиките.

Таблица №1 Следоперативни хернии с протезни методи по години

години	общо хернии	С протеза	%	onlay	%	sublay	%
2014	39	27	69%	18	67%	9	33%
2015	46	31	67%	17	55%	14	45%
2016	49	38	78%	15	39%	23	61%
общо	134	96	72%	50	52%	46	48%

Следоперативният период протече при всички болни гладко. Болните са наблюдавани от 3 месеца до 2 години след пластичната операция на коремната стена по прилаганите от нас методи.

Усложнения в следоперативния период са наблюдавани при 39 (30%) пациенти. Ранни следоперативни усложнения са настъпили при 22 от оперираните болни: хематоми в оперативната рана при onlay-3 при sublay-4; повърхностни раневи инфекции съответно 3 и 2; сером в оперативната рана съответно 7 и 3. Само при един случай с хематом в оперативната рана при onlay- техника се е наложило ревизия на раната и допълнителна хемостаза и дренаж. При всички останали случаи с хематом е правен само дренаж. При всички болни, при които е установено образуване сером е поставен дренаж и са третиран с превръзки. Като основни късни усложнения, компрометиращи резултатите от оперативното лечение на следоперативните хернии са сочени рецидивите, хроничната болка и ентерокутанните фистули. При пациентите с протезна пластика усложненията са представени на таблица №2

Средната продължителност на болничния престой в sublay група е 4,6 дни в сравнение с 2,6 дни в група onlay и беше установено, че е статистически значима ($p < 0.001$).

Информацията, която е получена по време на проследяването след колко време всеки един от пациентите се връща към рутинните си дейности- установява, че към работното си ежедневие в групата sublay се връщат след 4.48 седмици, в сравнение с 2,87 седмици в група onlay.

Таблица №2 Сравнителен анализ на усложненията при двата типа херниорепазации при пациент

Onlay техника n 50 Sublay техника,

n 46

Следоперативни
усложнения

	n	%	n	%
Повърхностни раневи инфекции	3	6,0	2	4,35
Протрахиран илеус	2	4,0	1	2,17%
Сероми	7	14%	3	6,52
Хематоми в раната	3	6,0	4	8,7
Инфекция на платното	3	6,0	1	2,17
Рецидиви на оперираната херния	1	2,0	0	0
Общо усложнения	19	38,0%	10	21,74%

Само две от наличните в момента скали за оценка на качеството на живота са специфични за болни с херния на предната коремна стена: Carolina Comfort Scale (CCS) и Hernia-related quality of life survey (HerQLes). CCS оценява болката, ограниченията в движенията и усещането на протезата при осем ежедневни дейности.

При сравняване на качеството на живота след конвенционални onlay и sublay херниопластики на следоперативни хернии един месец след операцията се установяват значително по-лоши резултати при конвенционално оперираните пациенти с използване на onlay позиция на платното, както по отношение на отделните параметри на оценъчната скала, така и по отношение на общия резултат. Един месец след операцията силата на болката, усещането за наличие на чуждо тяло, физическите ограничения при движения в сравнение с пациентите оперирани sublay-техника, но с използвано частично резорбируемо платно Vupro[®] (Ethicon Inc, Norderstedt Germany) са сигнификантно по-големи. Тези резултати определят и значително по-лошо качество на живота след отворена onlay- операция през първите 30 следоперативни дни (табл.3). На третия месец след операцията, разликата между двата типа платна в показателя „болка—изчезва. Запазват се обаче сигнификантно по-лошите резултати след конвенционална вентрална херниопластика с onlay позиция на протезата по отношение на физическите ограничения и усещане за наличие на чуждо тяло. Общият скор за качество на живота също е сигнификантно по-голям (по-лош) шест месеца след отворена вентрална херниопластика с onlay позиция на платното в сравнение със sublay херниопластиката с частично резорбируемо леко платно Vupro[®] (табл.3).

Таблица 3. Обобщена статистика за резултатите от "Каролинската комфортна скала"

	Време на постоперативно проследяване		
	1 месец	3 месец	6 месец
onlay	42.5	36.2	21.5 *
sublay	38.4	31.5	16.5 *

* означава статистическа значимост ($p < 0.05$).

Обсъждане

През 1986г. Chevrel публикува резултатите от своята „onlay—пластика, приложена при 50 пациенти в продължение на 10 години. Няма смъртни случаи сред оперираните. При 50% настъпват ранни усложнения – 12% хематоми, 24% (3) - раневи инфекции, от които при трима оперирани се е наложило частично отстраняване на протезата а при един – изцяло; 20% белодробни усложнения. В дългосрочен план са наблюдавани 4 рецидива [9]. През 1989г. Chevrel прилага за първи път фибриново лепило при различни типове пластики на коремната стена по повод следоперативни хернии [8]. В подгрупата от 20 пациенти, при които е извършена премускуло-апоневротична пластика с протеза + 2 мл. фибриново лепило се постига честота на рецидивите от 0,97%, значително по-малка от подгрупата с протеза без фибриново лепило (9.82%). Фибриновото лепило фиксира моментално протезата по цялата и повърхност, създавайки веднага функционираща пластика, като по този начин се избягва периода от 6-8

месеца, необходим за инкорпориране на платно в случаите, при които не се прилага лепило. Авторите подчертават необходимостта от поставянето на Редон дренажи в подкожието (върху протезата), за профилактика на следоперативните сероми, независимо от използването на фибриново лепило.

Таблица 4. Честота на усложненията при различните локализации на платната [5]

Показател	Underlay	Sublay	Inlay	Onlay	p-value
Брой пациенти	3 641	743	351	1089	-
Усложнения	7	17	26	21	0.23
Инфекция	7	4	25	4	0.001
Сером	10	3	12	12	0.05
Експлантация	3	0.5	1	5	0.8
Рецидиви	7	5	17	17	0.01

Рандомизирано проучване на Korenkov et al. намира значителна по-висока честота на следоперативни раневи инфекции в групата с „onlay—поставяне на полипропиленово платно, като поради тежестта им проучването е прекъснато [11]. Проучване, базирано на 33382 случая намира значително повишен риск за инфекция на платното при случаите с контаминирани в сравнение с чистите рани [7], което се потвърждава и от други автори. Това, обаче, не се потвърждава от проучването на Vlatnik и съавт. [6].

Редица проучвания ясно доказват по-голямата честота на ранева инфекция и други раневи усложнения при „onlay—поставяне на платната [5], както и при употребата на биологични платна. Използването на ретроректалния подход, минимално инвазивните и лапароскопските методи значително намалява честотата им. Честотата на ранева инфекция при биологичните платна е 26% и 51%, но по-голямата част от тях са поставяни в условията на контаминирани или инфектирани случаи [10].

Изводи:

1.Пластиката по Rives- Stoppa е с по-малко усложнения, което за следоперативните хернии е до три пъти. Това се дължи на по-малката дисекция в подкожието и ограниченото използване на дренажи. Протезата е поставена в максимално дълбок план, където вътрекоремното налягане я притиска към апоневротичните структури и се минимализира възможността за образуване на „джобове” и течни колекции. Кръвоснабдяването на ректусите и защитната роля на перитонеума също имат своята роля в тази насока.

2.При onlay пластиките следоперативни усложнения като образуване на сером, хематом, целулит или инфекция, се дължи до голяма степен обширната дисекция на тъкани и на контакта на протезата с подкожната мастна тъкан. Този вид пластики са подходящи при рискови пациенти. Можем да укрепим херниалния дефект без да отваряме херниалния сак. Операцията се опростява и съкращава. След оперативният период е по-лек за рисковите пациенти.

3. Качеството на живот при sublay херниопластиката по Rives-Stoppa с частично резурбируемо платно Vupro[®] шест месеца след операцията е по-добро в сравнение с onlay позиция на платното.

Библиография:

Георгиев К. Вентрални и постоперативни хернии. МИ” Райков”- 2011г.

Георгиев К., Баташки А., Георгиева М., Оперативно лечение при слабинни хернии в условията на едnodневна хирургия и подобряване качеството на живот, <http://www.science-technology.net>.

Германов Г. Конвенционално и лапароскопско третиране на вентрални и следоперативни хернии-сравнителен анализ. Дисертация.2008

Мутафчийски В, Кьосев К, Попиванов И. Отворен корем в съвременната хирургична практика, Издателство МТ&М College, София, 2016

Albino F, Patel K, Nahabedian M, et al. Does mesh location matters in abdominal wall reconstruction? A systematic review of the literature and a summary of recommendations. *Plast Reconstr Surg* 2013; 132(5):1295-304.

Boldó EI, Perez de Lucia G, Aracil JP, Martin F, Escrig J, Martinez D, Miralles JM, Armelles A Trocar site hernia after laparoscopic ventral hernia repair. *Surg Endosc.* 2007;21(5):798-800

Choi JJ, Palaniappa NC, Dallas KB, et al. Use of mesh during ventral hernia repair in clean- contaminated and contaminated cases: outcomes of 33,832 cases. *Ann Surg* 2012; 255:176-80

Chevrel JP, Rath AM. The use of fibrin glues in the surgical treatment of incisional hernias *Hernia* 1997;1:19-14

Chevrel JP, Dilin C, Morquette H. Traitment des èventrationsabdominales mèdianes par autoplastie musculaire et prothèse prè-muscolo-aponèurotique. *Chirurgie.* 1986; 112:616–622

Ferzoco S. A systematic review of outcomes following repair of complex ventral incisional hernias with biologic mesh. *Int Surg* 2013; 98:399-408

Korenkov M, Paul A, Sauerland S, Neugebauer E, et al. Classification and surgical treatment of incisional hernia. Results of an experts’ meeting. *Langenbecks Arch Surg* 2001; 386(1):65-73.

Heniford B., Walters A., Lincourt A., Y. Novitsky, Hope W., Kercher K., Comparison of generic versus specific quality-of-life scales for mesh hernia repairs, 2008 , American College of Surgeons, 2008;206:638–644.

Jensen K., Henriksen N., Harling H., Standardized measurement of quality of life after incisional hernia repair: a systematic review, *The American journal of Surgery*, 2014,208:3, 485-493.

Ladurner R., Chiapponi C., Linhubep Q., Mussack T., Long term outcome and quality of life after open incisional hernia repair – light versus heavy weight meshes, *BMC Surgery* 2011, 11-25.

Schmidbauer S., Ladurner R, Hallfeldt K., Mussack T., Heavyweight versus low-weight polypropylene meshes for open sublay mesh repair of incisional hernia, *Eur.J.Med.Res.*, 2005, 10:247-253.

M. Smietanski, K.Bury, A.Smietanska, R.Owczuk, T.Paradowsky, Fiveyear results of a randomised controlled multi-centre study comparing heavy-weight knitted versus low-weight, non-woven polypropylene implants in Lichtenstein hernioplasty, *Hernia*(2011), 15:495-501.

Welty G., U.Klinge, B.Klosterhalfen, R.Kasperk, V.Schumpelick, „Functional impairment and complaints following incisional hernia repair with different polypropylene meshes, *Hernia*, 2001,5, 142

A. Zaborszky, R. Gyanti, J. Barry, B. Saxby, P. Bhattacharya, F. Hasan, Measurement issues when assessing quality of life outcomes for different types of hernia mesh repair, *Ann R Coll Surg Engl* 2011; 93: 281-285

3.17 РЕЦИДИВНИ ПОСТОПЕРАТИВНИ ХЕРНИИ – ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ, ПОВЕДЕНИЕ, УСЛОЖНЕНИЯ

В. Драганова, Пл. Чернополски, В. Божков, И. Плачков, Д. Чаушев, Т. Иванов, А. Лисничков, К. Георгиев, Я. Стефанов, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

КЛЮЧОВИ ДУМИ: рецидивни постоперативни хернии, оперативен метод, рисков фактор

ВЪВЕДЕНИЕ: Рецидивните постоперативни хернии са чест проблем в съвременната хирургична практика, възникващ в до 40 % от случаите след преходна пластика на коремната стена, като проблемът е свързан не само с хирургичната техника и използваните протезни материали, но и с множество пациент-свързани предразполагащи фактори.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Рисковите фактори са анализирани в съответствие с четири параметъра: статус на пациентта, основно заболяване, хирургична техника, следоперативни усложнения. Затлъстяването, основното заболяване, спешната хирургична интервенция, наличието на интраабдоминални абсцеси или ранната реоперация са статистически значими предиктори. Два основни фактора, върху които хирурзите могат да действат превантивно, са изборът на мястото на разреза и предотвратяване инфектирането на раната.

РЕЗУЛТАТИ: За 5-годишен период (2013-2017г.) във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина— Варна са оперирани 38 пациенти с рецидивни постоперативни хернии (мъже:жени- 0.41-1), като повече от една трета от болните (14) са на възраст над 70 години. Установихме, че най-голяма е групата на пациентите с рецидивна евентрация след първична операция на билиарния тракт- 5 след лапароскопска холецистектомия, 5 след конвенционална холецистектомия и 1 след билиарен перитонит. Мястото на този тип реконструктивни интервенции като голямо предизвикателство пред хирурга се потвърждава и от кобстатацията ни, че за 18 % от изследваната група това е поредна (>2) пластика на предна коремна стена.

ОБСЪЖДАНЕ: Реконструктивните операции на постоперативните вентрални хернии представляват значим и все още дискусатилен въпрос в съвременната херниология със сериозни медицински, но и социално-икономически последици. Годишно само в Обединеното кралство се извършват над 10 000 пластични възстановявания на предна коремна стена по повод инцизионни хернии. Актуалността на проблема се потвърждава и от статистическите данни от Германия, където вентралните хернии са вторият най-често срещан тип херния, като постоперативните заемат над 80%-тов дял от тази група.

Развитие на инцизионни хернии се наблюдава в 10-15 % от случаите след преобладаваща абдоминална хирургия, като рискът за появата им нараства до 23 % при пациенти с последваща инфекция на оперативната рана. При високо рискови болни е документирана тройно по-висока честота на постоперативните хернии, която достига ниво от 69 %.

До момента са публикувани множество класификации на вентралните хернии, като водещо място в качеството си на най-опростена, практична и адаптирана за използване в клиничната практика, е класификацията на Европейското херниологично дружество (EHS). Основното разделение е на първични и вторични (инцизионни), като последващото субгрупиране е въз основа на анатомичната им локализация и размера на тъканния дефект. Постоперативните хернии са двойно категоризирани според според шанса за настъпване на рецидив.(табл. 1-3)

Табл.1. Класификация на инцизионните хернии

По срединната линия	Субксифоидални	M1	
	Епигастрални	M2	
	Умбиликални	M3	
	Инфраумбуликални	M4	
	Супрапубични	M5	
Латерални	Субкостални	L1	
	Хълбочни	L2	
	Илиачни	L3	
	Лумбални	L4	
Рецидивна херния	инцизионна	да	не
Ширина на дефекта (см.)	<4 см.	W1	
	4-10 см.	W2	
	>10 см.	W3	

Табл.2. Анатомични граници за класификация на инцизионните хернии

	<u>Медиална граница</u>	<u>Латерална граница</u>
Краниално	процесус ксифоидеус	ребрената дъга
Каудално	пубичната кост	ингвиналният лигамент

Латерално	линеа семилунарис	лумбалната област
Медиално	-	линеа семилунарис

Табл. 3. Медиални и латерални зони при инцизионните хернии

<u>Медиални</u>		<u>Латерални</u>	
M1 Субксифиодални	до 3 см. дистално от процесус ксифоидеус	L1 Субкостални	между ребрената дъга и хоризонталната линия 3 см. над пъпа
M2 Епигастрични	от 3 см. под процесус ксифоидеус до 3 см. над пъпа	L2 Хълбочни	латерално от мускулус ректус абдоминис в зоната 3 см. под и над пъпа
M3 Умбиликални	3 см. под и над пъпа	L3 Илиачни	между хоризонталната линия 3 см. под пъпа и ингвиналната област
M4 Инфраумбиликални	3 см. под пъпа и 3 см. над пубисната кост	L4 Лумбални	Латеродорзално до предна аксиларна линия
M5 Супрапубични	до 3 см. над пубисната		

През 2010 година работната група по вентрални хернии (Ventral Hernia Working Group= VHWG) публикува стадираща система в опит да стратифицира риска от раневи усложнения и рецидиви при лечението на постоперативните хернии, включвайки ги в общото понятие „събития в областта на оперативната рана— (SSO= surgical site occurrences). След анализ на новите получени данни, през 2013 година същата група актуализира класификацията с цел подобряване предиктивността при определени групи болни. Макар класификацията да се използва широко в световен мащаб като база при селекцията на оперативен метод при пациентите с инцизионни хернии, доста автори оспорват адекватността ѝ по отношение на лапароскопските реконструктивни операции на предна коремна стена. Като решение на проблема със стратификацията на риска при ендоскопските пластики Berger и сътр. предлагат стадираща ситема приложима за този тип оперативни методики, но тя не е възприета повсеместно до момента.

Табл.4. Модифицирана стадираща система на VHWG за раневи усложнения или рецидиви при инцизионни хернии – 2013 г.

<u>Стадий 1</u>	<u>Стадий 2</u>	<u>Стадий 3</u>
Нисък риск за SSO(SSO=14 %):	Придружаващи заболявания/състояния(SSO=27%):	Контаминирани рани (ССО=46 %):
-нисък риск от усложнения	-Тютюнопушене	А.Чисти контаминирани рани
-липсва анамнеза за предишна инфекция на оперативната рана	-Затлъстяване	В.Контаминирани рани
	-Захарен диабет	С. Активна инфекция
	-Вродено или придобито имуносупресивно състояние	
	-Анамнестични данни за предишна инфекция на оперативната рана	

Никотинът е мощен вазоконстриктор, а въглеродният оксид, образуващ се при тютюнопушенето притежава по-висок афинитет за свързване с хемоглобина в сравнение с кислорода. Вследствие на тези физиологични и биохимични особености се нарушават транспорта и утилизацията на кислорода в тъканите, имащо за резултат настъпване на тъканна хипоксия. Потенцирайки ефектите си вазоконстрикцията и тъканната хипоксия водят до смущения в зарастването на раните, което е предпоставка за по-често възникване на инфекции в областта на инцизията, компрометирайки далечните резултати от пластиката. С цел да се

предотвратят тези негативни последици, VHWG и EHS препоръчват прекратяване употребата на никотинови изделия поне 4 седмици преди оперативната интервенция и поне 2 седмици след нея. По данни на Световната здравна организация от май 2017 година България се намира на първо място в Европа по брой пушачи на глава на населението. Въпреки въведените законодателни мерки в последните пет години с цел ограничаване вредата от тютюнопушенето, отчетлива тенденция в намаляването му в нашата страна не се наблюдава. В изследваната от нас група пациенти с рецидивни евертрации за периода 2013-2017г. 23 болни са употребявали никотинови изделия – 60.5 %. С цел оптимизиране на резултати от реконструктивните операции по повод рецидивни постоперативни хернии, от водещо значение са задълбочено снетата анамнеза относно вредните навици на тази група пациенти, консултирането и обучението им с цел минимизиране на негативните последици.

Широко известно е асоциирането на влошеният контрол на захарният диабет с нарушенията в зарастването на раните. Хипергликемичните състояния интерферират с нормалният ранев процес повишавайки риска за инфектиране на инцизията, особено изразено при пациентите с реконструктивни операции на предна коремна стена. В изследване на Endara и колектив, включващо 79 болни с първично затваряне на раните, е отчетен повишен риск от дехисценция при тези от тях с най-високи предоперативни нива на серумната глюкоза. В това проучване при болните със серумни нива на кръвната захар до 200 mg/dL се установява 19.3 % риск от дехисценция в сравнение с тези с нива над 200 mg/dL, при които рискът е бил 43.5 %. Наблюдавано е и асоцииране на предоперативните нива на хемоглобин A1C с нормалното протичане на раневия процес. При болните с повишен хемоглобин A1C над 6.5 е наблюдаван повишен риск за дехисценция (55.6% срещу 26.1%), както и завишаване дела на реоперациите (33% срещу 17.4%).

Затлъстяването представлява рисков фактор както за възникването, така и за рецидирането на постоперативните хернии. Причините са многобройни и включват намалена васкуларизация на тъканите, нарушаване на нормалния ранев процес, повишено интраабдоминално налягане и влошена биомеханика на предна коремна стена. Значима е и ролята му в настъпването на ранев и свързани с протезата усложнения при конвенционални реконструктивни операции по повод инцизионни хернии. При пациенти с BMI > 35 се препоръчва извършването на лапароскопска пластична операция поради по-ниските нива на ранев усложнения, рецидиви, морбидитет и морталитет. С цел подобряване на близките и далечните резултати след реконструктивни операции по повод следоперативни хернии се препоръчва консултиране на пациентите в посока намаляване на телесното им тегло предоперативно. При болни с BMI >50 поради високият риск от усложнения е препоръчително да се избягват елективните оперативни интервенции и те да се предприемат предимно при настъпване на инкарцерация на херниалното съдържимо. В изследваната от нас популация от пациенти с BMI >30 са били 10 болни (26.3%). При всички е извършена отворена реконструктивна операция на предна коремна стена с поставяне на синтетичното платно onlay. Ранев усложнения наблюдавахме при 4 болни –трима със сером в областта на оперативната рана, който беше овладян в рамките на 2 дни и един със супурация, която изискваше по-продължително лечение с широко дрениране на раната и антибиотично лечение.

Развитето на инфекция в областта на оперативната рана е независим рисков фактор за възникването и рецидивирането на постоперативните хернии. Други пациент-свързани фактори, които могат да компроментират резултата от реконструктивната интервенция, са мъжкия пол, напредналата възраст, иктер, употребата на вазопресорни или стероидни медикаменти, анемия, аневризмална болест, малнутриция, бъбречна недостатъчност, постоперативен перитонит или множество предхождащи оперативни вмешателства в същата област. Хроничните обструктивни белодробни болести, доброкачествената простатна хипертрофия, костипацията и наличието на асцит водят до повишаване на интраабдоминалното налягане и повишават риска от рецидивиране, но не могат да бъдат разглеждани като независим рисков фактор.

Постоперативното намаляване размерите на платното е универсален проблем в херниологията и оказва значително влияние при вземането на решение за неговото подходящо локализиране и припокриване с околните тъкани. Всяко платно има различен капацитет на свиване и различно поведение поставено инвиво. В значителна степен влошаването на следоперативните резултати по отношение на рецидивите е обвързано с непозването или неакуратното прогнозиране на този процес. С цел да се минимизира риска от рецидивирание се препоръчва припокриване на останалите тъкани на предна коремна стена в проксимален, дистален и латерален аспект с около една трета от размера на синтетичния меш. От изследваните от нас 38 пациенти с рецидивни постоперативни хернии за периода 2013-2017 година при проследяването им повторен рецидив бе установен при четирима (10.5 %). При нито един от тези болни рецидива не бе локализиран в срединната част на оперативния разрез, при 3ма – в дистална посока, при 1- в латерален аспект. При четиримата пациенти синтетичния меш е поставен в различна позиция спрямо тъканите на предна коремна стена (при 2ма – onlay, 1- inlay, 1-sublay), така че колективът ни не отчита зависимост между риска от рецидивирание и локализацията на платното.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Рецидивните постоперативни хернии са важен източник за заболяемост със здравен и социално-икономически характер. Пациентите с по-висок риск за рецидивирание са тези със затлъстяване, лош гликемичен контрол, ексцесивни размери на тъканния дефект и развиващи локални усложнения по време на ранния следоперативен период.

БИБЛИОГРАФИЯ:

- 1.H Bougard,1,2 D Coolen,3 R de Beer,4 D Folscher,5, 6 JC Kloppers,2,7 MZ Koto,8 GB Reimers,9 C Sofianos,10 R Oodit,6,11,12 The Hernia Interest Group (HIG) of the South African Society of Endoscopic Surgeons (SASES) HIG (SA) Guidelines for the Management of Ventral Hernias SAJS JULY 2016 VOL. 54 NO. 3
- 2.Sanders DL, Kingsnorth AN. The modern management of incisional hernias. *BMJ* 2012;344:e2843.
3. Statistisches Bundesamt. Gesundheitsberichterstattung des Bundes 2003
4. Hoer J, Lawong G, Klinge U, Schumpelick V (2002) Factors influencing the development of incisional hernia. A retrospective study of 2,983 laparotomy patients over a period of 10 years. *Chirurg* 73(5):474–480
5. Ramshaw BJ, Esartia P, Schwab J, Mason EM, Wilson RA, Duncan TD, Miller J, Lucas GW, Promes J (1999) Comparison of laparoscopic and open ventral herniorrhaphy. *Am Surg* 65(9):827–831
5. Gonzalez R, Rehnke RD, Ramaswamy A, Smith CD, Clarke JM, Ramshaw BJ (2005) Components separation technique and laparoscopic approach: a review of two evolving strategies for ventral hernia repair. *Am Surg* 71(7):598–605
- 6.Mudge M, Hughes LE (1985) Incisional hernia: a 10 year prospective study of incidence and attitudes. *Br J Surg* 72(1):70–1
7. Schumpelick V, Arlt G, Klinge (1997) Hernienchirurgie: Versorgung von Nabelhernie und Narbenhernie. *Deutsches Arzteblatt* 22;94(51–52)
- 8.Berger RL, Li LT, Hicks SC, Davila JA, Kao LS, Liang MK. Development and validation of a risk-stratification score for surgical site occurrence and surgical site infection after open ventral hernia repair. *J Am Coll Surg*. 2013;217(6):974-982.
9. Brahmabhatt R, Carter SA, Hicks SC, Berger DH, Liang MK. Identifying risk factors for surgical site complications after laparoscopic ventral hernia repair: Evaluation of the ventral hernia working group grading system. *Surgical infections*.2014;15(3):187-193.
10. Giardina E-G. Cardiovascular effects of nicotine. UpToDate. 2015. www.uptodate.com.
11. Clardy PF, Manaker S, Perry H. Carbon monoxide poisoning. UpToDate. 2015. www.uptodate.com.
12. Sørensen LT. Wound healing and infection in surgery: the pathophysiological impact of smoking, smoking cessation, and nicotine replacement therapy: a systematic review. *Ann Surg*. 2012;255(6):1069-1079.
13. Endara M, Masden D, Goldstein J, Gondek S, Steinberg J, Attinger C. The role of chronic and perioperative glucose management in highrisk surgical closures: a case for tighter glycemic control. *Plast Reconstr Surg*. 2013;132(4):996-1004.
14. Birgisson G, Park A, Mastrangelo M, Witzke D, Chu U. Obesity and laparoscopic repair of ventral hernias. *Surg Endosc*.2001;15(12):1419-1422.

15. Tsereteli Z, Pryor B, Heniford B, Park A, Voeller G, Ramshaw B. Laparoscopic ventral hernia repair (LVHR) in morbidly obese patients. *Hernia*. 2008;12(3):233-238.
16. Regner JL, Mrdutt MM, Munoz-Maldonado Y. Tailoring surgical approach for elective ventral hernia repair based on obesity and national surgical quality improvement program outcomes. *Am J Surg*. 2015;210(6):1024-1030.
17. Novitsky YW, Cobb WS, Kercher KW, Matthews BD, Sing RF, Heniford BT. Laparoscopic ventral hernia repair in obese patients: A new standard of care. *Arch Surg*. 2006;141(1):57-61.
18. Raftopoulos I, Courcoulas A. Outcome of laparoscopic ventral hernia repair in morbidly obese patients with a body mass index exceeding 35 kg/m². *Surg Endosc*. 2007;21(12):2293-2297.

3.18 УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД ПЛАСТИЧНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИ ВЕНТРАЛНИ ПОСТОПЕРАТИВНИ И ПАРАСТОМАЛНИ ХЕРНИИ.

*П. Маринова, Д. Стойков, И. Декова, Цв. Съботинов, Цв. Райчева, Ив. Атмажов, Д. Начев,
М. Янчев*

*Катедра Хирургически болести
Медицински Университет – гр. Плевен*

*Адрес за кореспонденция: Гр. Плевен бул. Георги Кочев 8 А, Първа хирургична клиника,
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, ЕАД*

ВЪВЕДЕНИЕ

Пластичното възстановяване на предна коремна стена е често извършвана хирургична интервенция в хирургичните отделения с общ профил. В САЩ ежегодно се извършват около 386,000 операции за пластично възстановяване на предна коремна стена, като процедурата е свързана и със значителни постоперативни усложнения-инфекция на хирургичното място, рецидив или реоперация. Съществуват широки вариации в честотата на описаните компликации в прегледаната литература, като процентът се движи между 10 и 60 %, поради вариабилности като характеристика на херниалния дефект и коморбидност на пациента. Подобни фактори, от страна на херниалния дефект, имащи отношение към евентуални постоперативни усложнения, са размер на херниалния дефект, бактериална контаминация на раневите повърхности и пластика, без използване на протезен материал. Повечето рандомизирани контролни проучвания върху следоперативните резултати по първична пластика на вентрални хернии- са с малки серии пациенти, моноцентрови и с значителни разлики в докладваните резултати. В мултицентрично проучване за 12 годишен период (2000-2012г) в САЩ, с проследяване на 794 пациенти най- малко 6 месеца след операцията, са докладвани усложнения- 2до 3 пъти по- често при след първично възстановяване на вентралните хернии, отколкото на постоперативните или рецидивиралите такива. Най-честата причина за реоперация са рецидив на хернията и /или инфекция на хирургичното място.

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да се представят случаите с компликации след пластика на постоперативна вентрална и парастомална херния и да се анализират причините за усложнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Направили сме ретроспективно проучване за 13 годишен период (2005-2017г) на пациентите, които са оперирани в Първа хирургична клиника на УМБАЛ—Д-р Георги Странски—ЕАД- гр.

Плевен по повод планова или спешна херниопластика на предна коремна стена при пациенти с постоперативна вентрална и парастомална херния.

РЕЗУЛТАТИ

За 13 годишен период в Първа хирургична клиника на УМБАЛ—Д-р Георги Странски—ЕАД-гр. Плевен са оперирани общо 10892 пациенти. От тях по повод на вентрална и парастомална херния са оперирани общо 421 (3,8% от всички пациенти). С вентрална постоперативна херния , без инкарцерация са били 305(72,4%) пациенти, с инкарцерация 54 (11,1%), с рецидивна херния -16 (3,5%), лапаросинтеза след лапаростома- 42 (8,9%), с парастомална херния – 4 (0,5%). Табл. 1

Табл. 1 Пациенти с вентрална херния, лекувани в клиниката за периода 2005-2017г.

Година	Планова постоперативна вентрална херния	С инкарцерация	Парастомална херния	Лапаростома	Рецидивна вентрална херния
2005	42	7	0	4	2
2006	50	7	2	0	1
2007	27	6	0	3	0
2008	17	3	0	3	0
2009	16	2	0	2	1
2010	15	6	0	6	2
2011	18	7	0	5	1
2012	19	6	0	4	2
2013-2017	101	10	2	15	7
Общо	305	54	4	42	16

По спешност са оперирани 64 (15,2%) пациенти , а планово- 357 (84,8%) .

Наблюдавали сме следните усложнения, като в скоби са посочени броят на реоперираниите пациенти.

1. Ранни постоперативни

Усложнение на оперативната рана

- Кървене от подкожие- 8 (2)
- Супурация на раната- 35(4)

Дехисценция на протезния материал-3(3)

Инсуфициенция на анастомоза с реоперация- 4(4)

Абдоминален компартмънт синдром-2

2. Късни следоперативни

- Гранулом тип чуждо тяло/ фаден абсцес или фаден фистула- 15
- Ентерокутанна фистула- 2(2)
- Декубитиране на кожата от протезния материал- 2(2)
- Чревна непроходимост- 9(7)
- Рецидив на хернията- 7(5)

Леталните случаи в нашето проучване за периода- са 2 пациенти (0,5%), оперирани по спешност по повод на инкарцерирала постоперативна херния с некроза на тънко черво, което наложи резекция на девитализирания сегмент и налагане на латеро-латерална анастомоза. И двамата пациенти бяха с наднормено тегло(ВМІ -40), с ретракция в латерална посока на правите коремни мускули и след фиксиране на протезния материал развиха абдоминален компартмънт синдром с остър респираторен дисстрес синдром.

Реоперации сме извършили при 27 пациенти (6,4 %) като причините за това са инфекции и проблеми, породени от технически характеристики на платната- нагъване, свиване, декубитиране на съседни структури, вследствие механична ерозия.

Фиг. 1 Подкожен сером

Докладваме два случая на ерозия на кожата на предна коремна стена с пролабиране на двукомпонентно платно на силиконова основа и оформен подкожен сером, което наложи реоперация с екстракция на протезата. И при двамата пациенти двукомпонентното платно е използвано за лапаросинтеза след лечение под лапаростома по повод остър перитонит от апендикулерен (Фиг. 1) и панкреатогенен произход.(Фиг.2)

Фиг. 2 Ерозия на кожата от двукомпонентно платно

За предотвратяване на следоперативен адхезивен илеус сме прилагали интрасайт гел , след извършване на щателен дебридман и адхезиолиза, когато интраоперативната находка е налагала това.

ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ:

Повсеместното използване на херниални платна в Европа започва в началото на 90- те , но у нас те се прилагат масово след 2000г. Смята се, че най- честата причина за поява на рецидивираща херния е лошото техническо изпълнение на първата операция, както и неподходящо избран оперативен метод(1)

За да се предотвратят ранните усложнения

- Да се работи щадящо без излишно мачкане и груба ретракция на меките тъкани. Да се осигури щателна хемостаза в раната и да се използва електрокаутер в нисък интензитет на тока, което предотвратява термичното разрушаване на белтъчните и колагенни елементи на раневите повърхности.
- При резекция на девитализиран чревен сегмент , за да не се контаминират раневите повърхности е уместно изолирането им с Микулич компреси, напоени с йодоповидон.
- Да не се поставя протезен материал в условия на септично съдържимо в коремната кухина или тежък фасцит на предна коремна стена , лапаросинтезата в такива случаи се постига с метален серкляжен шев- Ventrophil, а след стихване на възпалението се обсъжда пластика с протезата.
- Изборът на протезен материал трябва да е съобразен с размерите на дефекта. Фиксирането на протезния материал трябва да е достатъчно стабилно за здрав участък на фасцията на правите и външни коси коремни мускули, да не бъде прекалено опънато, защото в следоперативния период протезата търпи свиване

след прорастване на грануляционна тъкан в порите на материята, а намаления еластичитет води до прокъсване в зоната на фиксиране на платното и получаване на рецидив около протезата.

- При пациенти с латерална ретракция на коремните мускули и особено с висок ВМІ, трябва да се използва достатъчен по размери протезен материал, който да осигури здравина на предна коремна стена без да намалява обема на коремната кухина с последващ компартмън синдром.

За да се предотвратят късни усложнения, е необходимо да се избегне контактът на платното с червата- в случаите, когато за пластика се използва полипропиленово адхезивно платно. Изолирането му от чревните бримки сме постигнали като оперативната ни техника е onlay или разполагане на протезата в ножницата на правите коремни мускули. Друг маньовър за изолирането ѝ е чрез използване на париеталния перитонеум на сака, който се адаптира по размер към периферията на фасция транзверзалис. Протезата, позиционирайки се в ножницата на ректусите, се изолира и от съприкосновение с подкожието и така се запазва неконтаминирано при евентуална супурация на раната. При оформен срединен дефект с невъзможност за изолиране на чревните бримки с паретален перитонеум или голямо було от пряк контакт с протезата, за да се профилактират следоперативни ентерокутанни фистули, трябва да се предпочитат двукомпонентни платна със силиконово покритие на повърхността, влизаща в контакт с чревните бримки.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. М.Донева, Н. Герасимов, Ст. Сопотенски, М. Димитров и др. Проучване рисковете при имплантиране на херниални платна, Сборник с доклади от XIV Национален конгрес по хирургия с международно участие, 23-26 октомври 2014г. стр. 654-659г.
2. Aguirre et all. Abdominal wall hernias: imaging features, complications and diagnostic pitfalls at multi detector row CT, Radiographics, Vol 25, Nounber 6, Nov- Dec 2005, pp1501-1520
3. Andersen H.P.L., Klein M., Gogenur I., Rosenberg J., Long -term recurrence and complication rates after incisional hernia repair with the open onlay technique, BMC Surgery 2009, 9:6,
4. Berger I. Rachel; Li T. Linda; Hicks C. Stephanie, Development and validation of a risk stratification score for surgical site occurrence and surgicsl site infection after open ventral hernia repair J Am Coll Surg 2013; 217:974-982
5. Birindelli A., Sartelli M., Di Saverio S., et all 2017 update of the WSES guidelines for emergency repair of complicated abdominal wall hernias, World Journal of emergency surgery (2017) 12:37
6. Bittner R., J. Bingener - Casey et al Guidelines for laparoscopic treatment of ventral and incisional abdominal wall hernias (Intenational endohernia society (IEHS)- part 1, Surg Endosc (2014) 28:2-29
7. Bougard H., Coolen D., Beer R. et al HIG (SA) Guidelines for the managementof ventral hernias, SAJS Vol 54, NO 3, July 2016
8. Brahmhbhatt R., Carter A. S., Hicks C. St., et al Identifying risk factors for surgical site infections after laparoscopic ventral hernia repair: evaluation of the ventral hernia working group garding system, Surgical infections Vol 15, Number 3, 2014pp 187-193
9. Breuing et al. Incisional ventral hernias: Review of the literature and recommendations regarding the grading and technique of repair . Surgery , Vol 148, Number 3Sept. 2010, pp544- 554
10. Caglia P., Tracia An., Borzi L. et al Incisional hernia in the elderly: Risk factors and clinical considerations. International journal of surgery 12 (2014) S164-S169
11. Chowbey K.P., Pithawala M., Khullar R., et al Complications in groin hernia surgery and the way out J Minim Access Surg. 2006 Sep; 2(3):174-177
12. Dona James R., J. A. Garcia - Espinose, N.E Basurto Acevedo et all. Iliac artery reconstruction secondary to incidental injury in open hernia repair. A case report and literature review. Rev. Med Hosp. Gen Mex 2016 0.1016/ j.hgmx 2016.08.008
13. Emile H. S., Elgendy H., Sakr A., et al Outcomes following repair of incarcerated and strangulated ventral hernias with or without synthetic mesh World Journal of Emergency Surgery (2017)12:31
14. Felix L. Edward Complications of laparoscopic inguinal hernia repairThe 3rd edition: Prevention and management
15. Gaines D. R.; Comlications of groin hernia repair: their prevention and management, Journal of the national medical association vol. 70, No 3 1978

16. Goodenough J. Chr., Ko C. T., Kao S. L., et al Development and validation of a risk stratification score for ventral incisional hernia after abdominal surgery: hernia expectation rates in intra-abdominal surgery (The HERNIA Project), J Am Coll Surg 2015;220:405-413
17. Heniford et al Laparoscopic ventral and incisional hernia repair in 407 patients, j Am Coll Surg , Vol 190. No 6, June 2000, pp645-650
18. Kok S.Y.A., Cheung S.H.T., Lam C.T. D., et al Mesh erosion to urinary bladder causing fistulation to abdominal wall resulting in necrotizing fasciitis: a case report af late complication of incisional hernia, International Journa of surgery and case reports 39(2017) 185-187
19. Liang K. M., Goodenough J. Chr., et all External validation of the ventral hernia risc score for prediction of surgical site infections, Surgical infections Vol 16, Number 1, 2015, pp 36-40
20. Lindmark M., Strigard K., Lowenmark T., et all Risk factors for surgical complications in ventral hernia repair, World J surg, on line 26.April 2018, <http://doi.org/10.1007/s00268-018-4642-6>
21. Lomanto D., Intraoperative complications during laparoscopic hernia repair ; The SaGES Manual of Hernia Repair pp 143-156
22. Lomanto D., Katara A., Managing intra-operative complications during totallly extraperitoneal repair of inguinal hernia, JMin Access Surg 2006; 2:165-70
23. Lomanto D., Katara N. A.; Managing intra-operative complications during totally extraperitoneal repair of inguinal hernia. J Minim Access Surg. 2006 Sep; 2(3): 165-70
24. M. Ben - Haim, J. Kuriansky , R. Tal et al Pitfalls and complications with laparoscopic intraperitoneal expanded polytetrafluoroethylene patch repair of postoperative ventral hernia. Lessons from the first 100 consecutive cases, Surg Endosc(2002) 16:785-788
25. Meyer Al., Blanc P., Ballique J. G., Kitamura M., et all. Laparoscopic totally extraperitoneal inguinal hernia repair. Twenty seven serious complications after 4565 consecutive operations.Rev. Col . Bras. Cir. Vol 40 no 1 Rio de Janeiro jan/ Feb 2013
26. Miguel R. P., Reusch M., M daRosa A. et al. Laparoscopic hernia repair - complications , JSLS 1998 Jan- Mar; 2(1):35-40
27. Moreno - Egea A, Aguayo JL, Canteras M., Intraoperative and postoperative complications of totally extraperitoneal laparoscopic inguinal hernioplasty Surg laparoscopic Endosc Percutan Tech 2000 Feb; 10(1); 30-3
28. Perrone J. M., Soper J. N, Eagon C. et al. Perioperative outcomes and complications of laparoscopic ventral hernia repair, Surgery, Oct 2005, Vol 138, Number 4, pp708-716
29. Reilingh S de Vries. T., Goor van H., Charbon J. A. et all Repair of giant midline abdominal wall hernias: "Components separation technique " versus Prostetic repair , World J Surg (2007) 31: 756-763
30. Sartelli et al. WSES guidelines for emergency repair of complicated abdominal hernias, World Journal of Emergency Surgery 2013, 8:50
31. Sorour A. M., Interposition of the omentum and /or the peritoneum in the emergency repair of large ventral hernias with polypropylene mesh , International journal of Surgery12 (2014)578-586
32. Stephen F., Van Buren ., John A. Heit; Iliac areterial thrombosis after inguinal hernia repair, Mayo clin. Proc.2002; 77:1361-1363

3.19 ХРОНИЧНА БОЛКА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – ЕДНОЦЕНТРОВО ПРОУЧВАНЕ

Д. Димитров¹, М. Караманлиев¹, Ц. Иванов¹, Я. Митков³, А. Акишева³, И. Илиева³, Ц. Генадиев², Г. Вълчева¹, И. Петрова¹, И. Георгиева¹, Т. Делийски¹
1 - Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен

Ключови думи: лапароскопска ингвинална херниопластика, хронична болка

Въведение:

Хроничната болка след ингвинална херниопластика се определя като болка в областта продължаваща повече от 6 месеца след операцията и едно от най-важните и клинично значими усложнения след такъв тип интервенции.

Цел:

Да се проучи честотата на хроничната болка сред пациентите подлежащи на планова лапароскопска тотално екстраперитонеална (ТЕП) ингвинална херниопластика в клиниката по онкологична хирургия – УМБАЛ „Г. Странски“— гр. Плевен.

Материали и методи:

Проведе се едноцентрово ретроспективно проучване съчетано с анкетен метод на всички пациенти, на които е извършено лапароскопско ТЕП възстановяване на ингвинална херния оперирани от един хирург в периода Май 2012 – Декември 2017 с прекъсване от 18 месеца. Общо 24 пациенти отговаряха на критериите за включване в проучването. При един пациент имаше конверсия към отворена пластика, който беше изключен от изследването. Проучиха се преоперативни и интраоперативни показатели на случаите. Използван беше анкетен метод с въпроси свързани с хроничната болка 6 месеца след операцията.

Резултати:

Средната възраст на пациентите включени в проучването беше 45,9 години. 87,5% от всички пациенти бяха мъже и 12,5% жени. 21 пациенти (87,5%) бяха с едностранна ингвинална херния и 3 пациенти (12,5%) с двустранна. При всички пациенти се извърши лапароскопска ТЕП пластика с платно. При 10 болни (41,67%) се използваха такива за фиксация на платното, а при 14 болни (58,33%) платното се постави след скрояване без фиксация. При първите 11 случая средното оперативно време беше 104 мин, а при следващите 13 случая – 99 мин. 19 пациенти (79,17%) отговориха на въпросите в анкетата. 16 от тях (84,21%) са чувствали болка в областта преди операцията и 3 (15,79%) не са. 2 пациенти (10,53%) чувстват болка в областта 6 месеца след операцията и 17 пациенти (89,47%) не чувстват такава. 2 пациенти са отговорили, че чувстват промяна в усещането за допир в областта и 17 пациенти – нямат променено усещане. При никой от болните не се е появила херния на същото място.

Обсъждане:

И при двамата пациенти с хронична болка са използвани такива за фиксация на платното, което е доказано като независим прогностичен фактор за увеличаване риска от хронична болка след лапароскопска ингвинална херниопластика. Друг такъв фактор е наличие на болка в областта преди интервенцията. Хроничната болка след възстановяване на ингвинална херния води до значителен морбидитет.

Заклучение:

Лапароскопското ТЕП възстановяване при ингвинална херния е метод с относително ниска честота на хроничната следоперативна болка. Нужни са повече изследвания в областта.

3.20 ЛАПАРОЕНДОСКОПСКА ЕДНОПОРТОВА ХИРУРГИЯ ПРИ ТОТАЛНО ЕКСТРАПЕРИТОНЕАЛНА ПЛАСТИКА НА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ – НОВ СТАНДАРТ НА ЛЕЧЕНИЕ?

*Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, С. Сергеев, А. Червеняков
Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”*

Въведение:

Лапароендоскопската еднопортова хирургия (LESS) е нова миниинвазивна техника, имаща потенциал за намаляване на усложненията и подобряване на козметичните резултати. Целта на това проучване е да представи нашия опит с LESS при тотално екстраперитонеалната техника за корекция на ингвинални хернии.

Пациенти и методи:

За периода Май 2016 – Април 2018 оперирахме 603 ингвинални хернии при 401 пациенти (361 мъже и 40 жени), като приложихме еднопортова тотално екстраперитонеална техника. Всички операции бяха извършени от един хирургичен екип с помощта на троакари Curcillo (Karl Storz), въведени през единичен вертикален разрез точно под пъпа. Периоперативните данни, включващи възраст, пол, индекс на телесната маса, тип на хернията, оперативно време, усложнения, престой в болничното заведение, връщане към нормална физическа активност, обезболяване и козметичен резултат, бяха проспективно събрани.

Резултати:

В 2 от случаите се наложи поставяне на допълнителен 5 мм троакар, а при 5 пациенти се премина към конверсия – стандартен TEP при трима и TAPP при двама. Не се наложи преминаване към отворена операция в нито един случай. Причина за конверсията при всички бяха перитонеални разкъсвания със загуба на работно пространство. Средното оперативно време бе 56.5 минути, което е значително по-малко от първите 20 случая, докладвани от нас (105.9 минути). Интраоперативно усложнение имахме при 1 пациент – лезия на ductus deferens. В ранния постоперативен период се направи орхиектомия при 1 пациент поради тежък орхиепидидимит. Ограничени течни колекции – сероми и хематоми наблюдавахме в 17 случая, раневни инфекции – в 6. При двама пациенти се разви синдром на хронична ингвинална болка.

Заклучение:

Нашият опит с еднопортова тотално екстраперитонеална пластика на ингвинална херния показва, че в опитни ръце техниката е също толкова безопасна, колкото и стандартната тотално екстраперитонеална пластика. Покриването на очакванията на пациентите за добър козметичен резултат дава допълнителен гласък за по-широкото приложение на методиката.

Laparoendoscopic single-site surgery (LESS) totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair: initial experience

Atanasov T¹, Vrachanski D², Tzvetanov A¹, Sergeev S¹, Therвениakov A².

1- Department of Surgery, Sofamed University hospital

2- I-st Surgical Clinic, Pirogov university hospital

Background:

Laparoscopic inguinal hernia repair has been introduced in the early 1990s. A novel surgical approach known as laparoendoscopic single-site surgery (LESS) has been developed to reduce the port-related morbidities and improve the cosmetic outcomes of laparoscopic surgery, including totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair. The aim of this study is to present our initial experience with LESS TEP.

Patients and methods:

Between April 2013 and January 2016, 21 healthy patients (18 men and 3 woman) underwent LESS TEP inguinal hernia repair from the same surgical team. First 5 procedures were performed using Covidien SILS port for simultaneous passage of the laparoscope and instruments. All next operations were performed using Karl Storz Curcillo trocars, passed through a single incision. The perioperative data, including patient age, sex, body mass index (BMI), hernia characteristics, operative time, complications, length of hospital stay, return to normal activity, pain score, and cosmetic result, were prospectively collected.

Results: Twenty LESS TEP procedures were completed successfully and one had to be converted to standard 3 port laparoscopic surgery, because of peritoneal breach. The mean operative time was significantly shorter in the standard TEP series (61.8 ± 26.0 vs. 105.9 ± 23.8 min.). There were no complications. The hospital stay was 1,3 days.

Conclusion:

Our short-term experience with LESS TEP inguinal hernia repair has shown that in experienced hands, inguinal hernia repair via the LESS TEP technique is as safe as the standard TEP technique. But the question whether is it worth still remains.

3.21 ЛАПАРОСКОПСКИ ТАРР ПРИ ЗАКЛЕЩЕНА ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ

*Грибнев П.; Фидошев И.; Тошев Сл.; Соколов М.; Тодоров Г.
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“ - София
Катедра по хирургия, Медицински университет - София*

Представяме случай на 72 годишна жена, постъпила в клиниката по спешност. Анамнеза за внезапни болки и подуване в областта на десен ингвинален канал с давност от около 4 часа. Подобни епизоди на заклещване е имала и преди, но оплакванията са отзвучавали и херниалното съдържимо се е репонирало спонтанно.

При пациентката е налице предходна операция с конвенционален разрез от долна срединна лапаротомия с извършена тотална хистеректомия по повод миома на матката.

От локалният статус: в дясна ингвинална област данни за плътна формация с размери около 6 см./д., гладки стени, напрегната, невъзможност за таксис.

От направената предперативно ехография: данни за херниален сак със свободна течност и чревна бримка в него.

От параклиниката: умерена левкоцитоза – 16 000, останалите изследвания в норма.

Пациентката бе оперирана по спешност.

Пърият работен троакар се постави по отвореният метод на Хасън (Hasson).

След пневмоперитонеум и оглед на коремната кухина се установи заклещено тънко черво в херниалният отвор.

С помоща на меки прозорчести граспери се репонира тънкочревното съдържимо в коремната кухина. При репонирването от сака изтече бистър ексудат. Заклещеният участък се ревизира и се прецени като витален. Освободиха се няколко адхезии.

Надрязване на париеталният перитонеум и отпрепарирането му до херниалният дефект.

Отпрепарира се херниалният сак и се репонира в коремната кухина.

Освободи се пространство и се постави полипропиленово платно 15/10 см.

Перитонеума се възстанови с продължителен шев Vylog 3/0.

Пациентката възстанови газов пасаж на следващият ден и на 2 СОД бе изписана.

4. СПЕШНА ХИРУРГИЯ

4.1 ЛАБОРАТОРНИ И ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КАТО ФАКТОРИ ЗА ОЦЕНКА ТЕЖЕСТТА И ПРОГНОЗАТА НА АДХЕЗИВНИЯ ИЛЕУС

*Катедра „Хирургични болести“
Декова Ир., Стойков Д., Маринова П., Съботинов Ц.
„Медицински университет“ – Плевен
Катедра „Хирургически болести“*

Илеусът е обект на спешната хирургия. Думата илеус произлиза от гръцкият термин усуквам. По определение при острата чревна непроходимост настъпва нарушение в моториката, секрецията и резорбцията на червата. Боледуват хора от всички възрастови групи, като съотношението между мъжете и жените е еднакво. По честота заема второ място по тежест на протичането и е на първо място като причина за летатитет. Причините, които довеждат до остра чревна непроходимост могат да бъдат различни. Болните с диагноза чревна непроходимост съставляват до 3 % от общия брой болни в хирургичните стационари. Много често пациентите постъпили с диагноза илеус не се оперират, а биват овладяни консервативно, но една голяма част от тях около 2/3 стигат до спешно оперативно лечение. В много случаи точната диагноза предоперативно е само предполагаема, а диференциалната се поставя след оперативната интервенция.

За отключване и развитие на остра чревна непроходимост са отговорни много фактори, които най-общо се разделят на предразполагащи и провокиращи. Трябва да се отбележи че за отключване на това състояние от провокиращ фактор, трябва да е налице предразполагащ такъв.

Адхезивния илеус е една от най-тежките форми на механичен илеус. Обичайно се развива след оперативни интервенции по повод различни заболявания. Интраабдоминалните адхезии са част от оздравителния процес, който следва след увредата на перитонеума по време на оперативната интервенция. Формирането на адхезии е резултат от биохимичния и клетъчен отговор на организма, който цели да възстанови увреденият перитонеум.

Перитонеалните адхезии могат да бъдат дефинирани като абнормни фиброзни връзки между органите и тъканите в коремната кухина.

Съгласно различни класификации адхезивният илеус бива:

- частичен или тотален /или нискостепенен и високостепенен/;
- първичен или постоперативен;
- ранен и късен /повече от 30 дни след оперативната интервенция/;

Адхезии се формират в между 62 % и 93 % от пациентите, които преминават през абдоминална хирургия. Процентът на пациентите с адхезии след гинекологични операции или такива, засягащи малък таз е значително по-висок в сравнение с тези в горен коремна етаж. Наличието на адхезии са причина за появата на различни усложнения, морбидитет, смъртност и стерилитет при жените. Отговорни са за около 74 процента от случаите на тънкочревен илеус и за около 30 % от рехоспитализациите по този повод средно след 4 годишен период от оперативната интервенция.

Клиничната картина на адхезивния илеус протича с изязвата на коремна болка, гадене и повръщане, промяна в перисталтиката и минала анамнеза за оперативна намеса. Много често

първите симптоми са след грешка в диетата, след вирусна инфекция с диспептичен синдром и т.н.

Диагностиката и лечението на адхезивния илеус ,както в миналото така и сега са били трудни. Решението за повторна оперативна намеса ,колко време пациента да бъде лекуван консервативно и кога е точният момент за оперативна намеса е било резултат от личен опит и наблюдение. През 2010 г. в Болоня от World Society of Er Surgery ASBO Working group е разработен алгоритъм за диагностика и лечение на адхезивният илеус на тънко черво, който в последствие се ревизира през 2013 г.

Целта на настоящето изложение е да се анализират и оценят различните образни и лабораторни изследвания като прогностични фактори за тежестта и необходимост от оперативна разрешаване на адхезивния илеус.

Материали и методи

Проучването е ретроспективно и обхваща периода 2013-2017 г. Основните източници на информация са Историята на заболяването на пациента и Оперативните протоколи от оперативния журнал и Болничната информационна система.

Резултати

За периода януари 2013-декември 2017 г. в Клиниката по жлъчно-чернодробна, панкреатична и миниинвазивна хирургия към УМБАЛ „Г.Странски“ са преминали общо 6452 болни. Болните постъпващи в отделението са предимно с патология отнасяща се до жлъчно-чернодробната система и панкреаса. Пациентите с диагноза илеус съставляват много малък процент от общия брой болни в отделението и са приети по спешност. За проследяваният период от време с диагноза илеус са били 350. По консервативен начин са овладяни 240 пациента, а до оперативно лечение по спешност са стигнали 110 пациента, около 7% от общия брой оперирани по спешност пациенти въобще. С летален изход са 6 пациента/4.5%/.

Най-честата причина за оперативно лечение по спешност с диагноза остра чревна непроходимост е механичният илеус-108 пациента и само 2 пациента по повод динамичен илеус.

На всички пациенти при постъпването в болничното отделение са снети анамнестични данни за периода, от кога датира настоящето страдание и имало ли е в миналото подобни епизоди, предходни хоспитализации и оперативни интервенции, налична в миналото лъчетерапия, травматизъм. Снеман бе и подробен физикален преглед, като бяха описвани шумовите находки и тяхната динамика. Задължително пациентът бе обследван с рентгеново изследване за нива и свободен газ, при възможност в право положение, ултразвуково изследване на коремни органи, в отделни случаи КТ на коремни органи. От лабораторните показатели- ПКК, СУЕ, КАС, йонограма , пълна биохимия, CRP, при необходимост сърдечни ензими , Д – димер.

При всички пациенти лечението започна с консервативни мероприятия, спазвайки алгоритъма, а именно -поставянето на НГС и следене на количеството евакуат, парентерална и спазмолитична терапия, клизми, уретрална катетаризация и мониториране на диуреза. Ежедневно се снемаше коремен статус. При пациенти с неповлияващ се болков симптом и без положителна динамика в коремния статус бяха назначени контролни образни и лабораторни изследвания. Установи се корелация между напредващия илеус като физикална находка, динамика в образните изследвания и влошаване на лабораторните показатели. При всички пациенти бе наблюдавана левкоцитоза с олевяване, ускорено СУЕ, екстраренална азотемия, хипокалиемия, повишаване стойностите на CRP, СРК, LDH. Изследването на Д- димер не е рутинно изследване. Трябва да се отбележи ,че в прилагането на контраст пер ос и КТ на коремни органи не е широко застъпено в хирургичната практика на клиниката.

Около 70% от наблюдаваните пациенти са оперирани през първите 24 часа по поради симптоми на исхемия и чревна инкарцерация,а другите 63% са оперирани средно след 2,7 дни от началото на хоспитализацията.Времето за реанимационни мерки и мериприятия/НГС,газова тръба,клизми/ ,коригиране на коагулационния статус и анемичен синдром е средно 2 дни . При консервативно повлиялите се болни ,НГС е свалено на 3 ден с последващо захранване.

Процентното съотношение между видовете механичен илеус,които се били оперативно разрешени е както следва:

Най-голям е дялът на странгулационният илеус-60 пациента. На второ място е обтурационният илеус - 33 пациента. По повод адхезионен илеус са оперирани 15 пациента.

Образна диагностика

При 14 пациента е направена рентгенова графия в право положение за нива и свободен газ –при 10 от тях е са описани нива,при двама метеоризъм ,при един нормален рентгенов образ. При една пациентка изследването не извършено поради бременност.

Ултразвуково изследване е било направено на всичките пациенти,като при 6 пациента са установени дилатирани чревни бримки и свободно подвижна течност в коремната кухина, при 5 само свободно подвижна течност,при 3 метеоризъм.Това показва ,че ехографското изследване,макар и субективно,извършено от опитен ехографист, има голяма информативно-диагностична стойност.

При 2 пациента е направен КТ на коремни органи,като резултатите от него потвърждават тези от останалите образни изследвания,но са абсолютно необходими за по- прецизно оценяване на степента на заболяването.

От лабораторните показатели отклонения се наблюдават в стойностите на левкоцитите,хемоглобина/анемия/,тронбоцитите / елевация/,урейя –завишаване на стойностите по екстраренален тип ,CRP и т.н

Оперирани пациенти с адхезионен илеус са 15 на брой.В повечето от случаите има смесена находка от адхезионен илеус с насложен странгулационен елемент. Основните причини за

възникването на срастванията са предходни оперативни интервенции,лъчетерапия и неспазване на диетичния режим.

По отношение на разпределението по пол – жени: мъже=13 :2,или в процентно съотношение е 87%:13%.

Средната възраст е 54.5 години,като най-възрастния пациент е на 84 години,а най- младия е на 18.Една от пациентките е била бременна в трети триместър от бременността и е оперирана от смесен екип – хирург и гинеколог,като плода е запазен.

Средният болничен престой е 7.5 дни.

Двама от пациентите са били оставени на програмиран перитонеален лаваж / ППЛ/,след което са били затворени дефинитивно.Останалите 13 пациента са били оперирани на един етап.

Като етиологична причина може да се направи следния анализ:

При 6 от пациентите причина за възникване на проблема е предходна оперативна интервенция в малък таз ,4 от предходна апендектомия,1 от тотален пурулентен перитонит на базата на перфорирал апендицит,1 от перитонит по повод перфорирала язва с перитонит ,при трима има оперативна интервенция, но няма данни каква е тя.

Хирургична находка и поведение:

При четирима от пациентите е намерена некротизирала чревна бримка и е последвала резекция с анастомоза.При останалите е направена адхезиолиза, като при 3 от пациентките е намерена патология от гинекологично естество и адхезиозата е придружена от аднексектомия,салпингектомия или друга манипулация. При 3 пациенти с оглед превенция на бъдещи адхезии е аплициран антиадхезивен гел,а при една пациентка-антиадхезивна мембрана.Трябва да се отбележи ,че тези консумативи на са реимбусирани от НЗОК и са неприложими в случаите на невъзможност от страна на пациента да ги закупи.При 8 пациента е взет материал от адхезивната фиброзна тъкан за траен хистологичен резултат.

Прави впечатление че при адхезионния илеус има по- дълъг постоперативен период ,с трудно възстановяване на перисталтиката ,както и полагане на усилия в терапевтичен и рехабилитационен план за недопускане на поява на ранен или късен постоперативен илеус.

Дискусия и изводи:

Адхезивният илеус е често срещащо се хирургично състояние.Честотата му при пациенти ,преживели предходни оперативни интервенции достига до 93%.Веднъж образували се срастванията ,те се манифестират с различни симптоми,който водят до трайно влошаване качеството на живот,а в някои случаи до инвалидизация и психични отклонения.Честите оплаквания от страна на ГИТ,водят до чести хоспитализации и до повишаване на разходите за болнично лечение.

За акуратно поставяне на диагноза адхезивен илеус от значение са добре снетите анамнестични данни- вкл. минали заболявания и лечение,добре снетия кореман статус със шумова находка и ежедневното и проследяване,извършване на рутинни образни и лабораторни изследвания и интерпретирането им.

Вземането на решение за оперативна интервенция не е лесно. При вземане на такова решение трябва да се помисли и за прилагане на методи за превенция на адхезиообразуването в дългосрочен план.

Пациентите от женски пол са по-често засегнати.Процента на постоперативните адхезии е най-голям при операции,извършени в областта на малък таз.

Посредством интерпретирането на лабораторните показатели, може да се определи стадия на заболяването и да се подпомогне решението за оперативна интервенция, но те сами по себе си не могат да бъдат самостоятелен фактор за такова. Типични индикатори за наличие на възпаление са нивата на левкоцитите и С-реактивния протеин. При напредване на стадия на ASBO и наличие на исхемия се повишават нивата на серумния лактат, LDH, креатинин киназата, Д-димерът. Последните маркери не са специфични, но прекомерно повишеното ниво на лактата се приема за индикатор на тъканна исхемия и некроза със специфичност до 42-87%.

От последни данни от проучвания се смята, че повишеното ниво на intestinal binding protein, А-глутатион S трансфераза/ a-GST/, D-лактат и Claudin е категоричен белег за тъканна некроза, т.к. първият се освобождава от умиращите ентероцити. Тези изследвания не са рутинни, изискват имунологична лаборатория и време.

Тълкуването на други лабораторно показателни отклонения в електролитния баланс и биохимичния баланс, КАС, СУЕ и т.н., трябва да бъдат разглеждани заедно с общото състояние на пациента, наличие на фебрилитет, промени от страна на ССС система, промени в съзнанието, кореман статус, шумова находка, корелация или не с образните изследвания.

Използвана литература

1. Adhesive small bowel obstruction: epidemiology, biology and prevention
Jo-Anne P. Attard, MD; Anthony R. MacLean, MD
2. Challenges in diagnosing adhesive small bowel obstruction
Thijs R van Oudheusden, Bart AC Aerts, Ignace HJT de Hingh, Misha DP Luyer
3. In-hospital costs of an admission for adhesive small bowel obstruction
Pepijn Krielen†, Barend A. van den Beukel†, Martijn W. J. Stommel, Harry van Goor, Chema Strik and Richard P. G. ten Broek
4. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2013 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group
Salomone Di Saverio1†, Federico Coccolini5, Marica Galati1, Nazareno Smerieri1, Walter L Biffi4, Luca Ansaloni5, Gregorio Tugnoli1, George C Velmahos7, Massimo Sartelli8, Cino Bendinelli13, Gustavo Pereira Fraga17, Michael D Kelly3, Frederick A Moore11, Vincenzo Mandalà6, Stefano Mandalà6, Michele Masetti1, Elio Jovine1, Antonio D Pinna2, Andrew B Peitzman16, Ari Leppaniemi15, Paul H Sugarbaker9, Harry Van Goor10, Ernest E Moore4, Johannes Jeekel12 and Fausto Catena2,14*†
5. EVALUATION OF A SERIES OF PATIENTS OPERATED FOR ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTIONS
Nazile Erturk_,1, Kaan Sönmez__ and Nuri Kale__
_Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Mugla Sitki Kocman University, Mugla, Turkey.,
__Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
6. Ultrasonic detection of viscera slide as an indicator of abdominal wall adhesions
Issei Kodama MD, Laurie A. Loiacono MD, Bernard Sigel MD, Junji Machi MD, PhD Robert M. Golub MD, Richard E. Parsons MD, Jeffery Justin
7. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery: systematic review and met-analysis.
ten Broek RP, Issa Y, van Santbrink EJ, Bouvy ND, Kruitwagen RF, Jeekel J, Bakkum EA, Rovers MM, van Goor H
8. Pelvic Adhesions
J. Glenn Bradley, MD Jun 22, 2011 Jun 22, 2011 Laparoscopy, Pelvic Pain, Infertility, Sexual Health, Adhesions, ObGyn Compensation Survey

4.2 ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРАНИЦИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ТЕЖКИ ИНТРААБДОМИНАЛНИ /КОРЕМНИ/ ИНФЕКЦИИ

*Г. Гърбев, Д. Дамянов, Е. Пешев
Клиника по ендоскопска и обща хирургия
ГМБАЛ СОФИЯ ЕАД*

РЕЗЮМЕ

Тежките интраабдоминални инфекции са една от важните причини за заболяемост и смъртност при пациентите. Ранната клинична диагноза, адекватният контрол на източника за прекратяване на контаминацията с инфекция, подходящата антибиотична терапия диктувана от факторите на инфекцията и от рисковите фактори на пациента, както и бърза реанимация при критично болните пациенти са елементите за справянето с тежките интраабдоминални инфекции.

В едно многоцентрово проучване проведено в 132 медицински институции в световен мащаб през 4- месечен период / октомври месец 2014г.- февруари месец 2015г./ са включени 4553 пациента с тежка интраабдоминална инфекция. Цялата смъртност на проучването е била 9,2% /416 от 4553/.

Целта на това ретроспективно, нерандомизирано и проспективно проучване е да се определят и популяризират терапевтичните граници и възможности в лечението на тежките интраабдоминални инфекции.

ВЪВЕДЕНИЕ

Тежките интраабдоминални /коремни/ инфекции обхващат различни патологични състояния, вариращи от остър апендицит до фекулентен перитонит.

Като общ принцип всеки проверен източник на инфекция трябва да бъде контролиран възможно най- бързо. Нивото на неотложност на лечението зависи от засегнатия/ ите орган/ и, от относителната скорост при която клиничните симптоми се развиват и влошават и от хемодинамичната стабилност на пациента.

Начина на лечение на тежките интраабдоминални инфекции, зависи от анатомичното място, степента на перитонеалното възпаление, генерализирания септичен отговор, основното състояние на пациента и наличните ресурси на болничното заведение.

Когато имаме случай без тежка интраабдоминална инфекция, когато тя включва един орган и не се разпространява в перитонеума- такива пациенти могат да бъдат лекувани с хирургична намеса или антибиотици. Когато инфекцията е оперативно отстранена чрез операция, обикновено е достатъчен 24- часов режим на периперативни антибиотици. Пациентите с не тежка интраабдоминална инфекция като остър холецистит, остър дивертикулит и т.н., могат да бъдат лекувани неоперативно , а само чрез антибиотична терапия.

В случай на тежка интраабдоминална инфекция, инфекциозният процес протича и извън органа, предизвикващ локален или дифузен перитонит. Лечението на пациент с тежка интраабдоминална инфекция включва както хирургична така и антибиотична терапия.

Ключови думи: Интраабдоминални инфекции, сепсис, перитонит, антибиотици.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В проучването бяха включени 84 хоспитализирани по повод перитонитна симптоматика пациенти в Клиниката по ендоскопска и обща хирургия на ПМБАЛ София ЕАД за период от две години /2016-2017г./ и шест месеца от 2018г. с възраст на болните от 20-87г.

КП № 195 ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТЪР ПЕРИТОНИТ	
2016г.	44 пациенти
<i>Първични</i>	36 пациенти
<i>Вторични</i>	9 пациенти
2017г.	32 пациенти
<i>Първични</i>	28 пациенти
<i>Вторични</i>	4 пациенти
2018г. / 6- месеца/	8 пациенти
<i>Първични</i>	7 пациенти
<i>Вторични</i>	1 пациент

Легенда: Първични- приети с перитонит; Вторични- получили перитонит след оперативно лечение

При всички пациенти се приложи антибиотично лечение, според резултатите от антибиограмата

Основните фактори за ефективното лечение на тежките интраабдоминални инфекции са: а) бърза диагноза, б) адекватна реанимация, в) ранно започване на подходяща антибиотична терапия, г) ранен и ефективен контрол на източника и накрая, д) повторна оценка на клиничния отговор и подходящата корекция на стратегията в лечението.

Сепсисът е динамичен процес, който може да се развие в условия на различна тежест. Възпалителният отговор при пациенти със сепсис зависи от причинителя на патогена и от самия пациент (генетични характеристики и съпътстващи заболявания), с диференцирани отговори на местно, регионално и системно ниво. Ако не се лекува, може да доведе до функционално увреждане на един или повече жизненоважни органи или системи. Преди това е определено, че тежестта на заболяването и присъщият риск от смъртност се ескалира от сепсис, тежък сепсис и септичен шок до мултиорганна недостатъчност. Въпреки това, разликите в спектъра на етиологията и факторите на пациента, включително възрастта и съпътстващите заболявания, правят хода на сепсиса различен от пациент на пациент. Изяснявайки важноста на възрастта, последните данни от последователна популация базирана група от пациенти с перфорирана гастродуоденална язва (PGDU) показват, че окта- и неанагенистите с PGDU са с по-малко признаци на перитонит и имат атенюиран възпалителен отговор. ХИВ пациенти, често срещани в Африка на юг от Сахара, имат повишен риск от развитие на сепсис, дължащ се на самата ХИВ инфекция, която засяга няколко компонента на имунната система, участващи в сепсисната патогенеза. ХИВ причинява повишена чувствителност към инвазивни инфекции и засяга патогенезата на сепсиса, причинена от съществуващо активиране и изтощаване на имунната система, и дори ако пациентите, заразни с ХИВ по антиретровирусна терапия, могат безопасно да претърпят

голяма коремна операция с окуражителни резултати все още относително по-бедни от тези на HIV-негативните субекти.

На "Трети Международни Консенсусни Дефиниции за Сепсис и септичен Шок" (Sepsis-3) наскоро бяха публикувани и бяха актуализирани предишните класификации. Сепсисът се определя като животозастрашаваща органна дисфункция, причинена от нерегулиран отговор на пациента към инфекцията. Дисфункцията на органи може да бъде представена чрез увеличаване на резултата от оценката на неуспех (сепсис) на оценка на органи за неуспех (SOFA) от 2 точки или повече. Септичният шок трябва да бъде дефиниран като подгрупа от сепсис и трябва да бъде клинично идентифициран с вазопресор, за да се поддържа средно артериално налягане от 65 mm Hg или по-високо и серумен лактат над 2 mmol / L (> 18 mg / dL) липса на хиповолемия. Определението за тежък сепсис вече е излишно. Новото определение за сепсис предполага, че пациентите с най-малко 2 от тези 3 клинични променливи: коефициент на скалата на Глазгоу Кома от 13 или по-малко, систолично кръвно налягане от 100 mm Hg или по-малко и скорост на дишането 22 минути или по-висока (бърза SOFA - qSOFA) могат да бъдат склонни към лош изход, типичен за сепсис, а пациентите с положителна qSOFA трябва клинично да се характеризират като септични чрез SOFA резултат (Таблица 2). Резултатът от SOFA (таблица 2) беше предложен през 1996 г. от Работната група по проблемите, свързани със сепсиса, на Европейското дружество по интензивна медицинска медицина, за обективно описание на степента на дисфункция на органи във времето и за оценка на заболяемостта в интензивното отделение / МСТ/ при пациенти със сепсис. Беше демонстрирано, че е добър показател за прогнозата при критично болни пациенти през първите няколко дни на приемане в Интензивно отделение.

SOFA Score	
PaO₂/FiO₂ (mmHg)	SOFA score
<400	1
<300	2
<200 and mechanically ventilated	3
<100 and mechanically ventilated	4
Glasgow coma scale	
13–14	1
10–12	2
6–9	3
<6	4
Mean arterial pressure OR administration of vasopressors required	SOFA score
MAP <70 mm/Hg	1
dop ≤5 or dob (any dose)	2
dop >5 OR epi ≤0.1 OR nor ≤0.1	3
dop >15 OR epi >0.1 OR nor >0.1	4
Bilirubin (mg/dl) [μmol/L]	

1.2–1.9 [>20 –32]	1
2.0–5.9 [33–101]	2
6.0–11.9 [102–204]	3
>12.0 [>204]	4
Platelets $\times 10^3/\mu\text{l}$	
<150	1
<100	2
<50	3
<20	4
Creatinine (mg/dl) [$\mu\text{mol/L}$] (or urine output)	
1.2–1.9 [110–170]	1
2.0–3.4 [171–298, 305]	2
3.5–4.9 [300–440] (or <500 ml/d)	3
>5.0 [>440] (or <200 ml/d)	4

Дефиницията на Sepsis-3 въвежда Quick SOFA (qSOFA) като инструмент за идентифициране на пациентите, изложени на риск от сепсис, с по-висок риск от болнична смърт, както вътре, така и извън критичните отделения. Обаче qSOFA не дефинира сепсис и новите дефиниции на сепсис препоръчват да се използва увеличение на резултата от SOFA от две или повече точки, за да се представи дисфункция на органи. Резултатът от SOFA не е достъпен навсякъде, особено за PaO₂, което би изисквало резултат от кръвтогазовия анализ.

Резултатите за ранно предупреждение използват физиологични, лесни за измерване параметри, като оценяват физиологичните параметри като систолично кръвно налягане, пулсация, дихателна честота, температура, кислородни насищания и нивото на съзнание. При пациенти с интраабдоминални инфекции ранните предупредителни резултати, свързани с коремни признаци и симптоми като коремната болка и мускулният дефанс, могат да изследват пациентите, нуждаещи се от незабавна оперативна намеса.

Накрая, въпреки, че някои пациенти с продължаващ сепсис не могат да имат повишени нива на лактат при представяне или по време на клиничния курс, измерването на лактат се препоръчва като важен компонент на първоначалната оценка на пациенти със сепсис. Повишените нива на лактат (дори ако > 4 mmol / l) вече не са част от критериите за дисфункция на органите за определяне на сепсиса. Според новата дефиниция на сепсис високите нива на лактат трябва да се използват само като един от критериите за определяне на септичен шок.

Ранното разпознаване на пациента с продължаващ коремен сепсис е съществена стъпка за ефективно лечение.

Бързото прилагане на интравенозни течности за реанимация е от решаващо значение при пациенти с непрекъснат сепсис. Тази първоначална реанимация трябва да бъде титрирана спрямо клиничния отговор, а не само да се ръководи от предварително определен протокол. Вазопресорните агенти могат да служат за усиляване и подпомагане на флуидната реанимация, особено когато тази терапия самостоятелно е неуспешна. Идентифицирането на пациентите с ранен сепсис рано и коригирането на основната микроваскуларна дисфункция може да подобри резултатите за пациентите. Ако не бъде коригирана, микроваскуларната дисфункция може да доведе до глобална тъканна хипоксия, директно увреждане на тъканите и в крайна сметка органна недостатъчност.

Флуидната терапия за подобряване на микроваскуларния кръвен поток и увеличаване на

сърдечния дебит е съществена част от лечението на пациенти със сепсис. Кристалоидните разтвори трябва да бъдат първият избор, тъй като те са добре поносими и евтини. Те трябва да се вливат бързо, за да предизвикат бърз отговор, но не толкова бързо, че да се развие изкуствен стрес. Те трябва да бъдат прекъснати, когато няма подобрение на тъканната перфузия в отговор на обемното натоварване. Основните белодробни крепитации могат да показват повишено натоварване или увредена сърдечна функция. Наскоро беше предложено измерване на диаметъра на по-нисък вена кава (IVC) чрез ултразвук като нова изходна мярка за насочване на този възстановителен подход.

Класификация на препоръките Оценка, развитие и оценка (GRADE) йерархия на доказателствата по Guyatt et al.			
Степен на препоръка	Яснота на риска / ползата	Качество на подкрепящите доказателства	Извод
1A			
Силна препоръка, висококачествени доказателства	Ползите ясно надвишават риска и тежестта и обратното	RCTs /CPT/ без важни ограничения или преобладаващи доказателства от наблюдателни изследвания	Силна препоръка се отнася за повечето пациенти при повечето обстоятелства без резерви
1B			
Силна препоръка, доказателства с умерено качество	Ползите ясно надвишават риска и тежестта или обратното	RCTs с важни ограничения (несъответстващи резултати, методологични недостатъци, непреки анализи или неточни заключения) или изключително силни данни от наблюдателни изследвания	Силна препоръка се отнася за повечето пациенти при повечето обстоятелства без резерви
1C			
Силни препоръки, нискокачествени или много нискокачествени доказателства	Ползите ясно надвишават риска и тежестта или обратното	Наблюдателни проучвания или случаи	Силна препоръка, но подлежи на промяна, когато се появят доказателства с по-високо качество
2A			

Слаба препоръка, висококачествени доказателства	Ползи, тясно балансирани с рисковете и тежестта	RCTs без важни ограничения или преобладаващи доказателства от наблюдателни изследвания	Слаба препоръка, най-доброто действие може да се различава в зависимост от пациента, обстоятелствата по отношение на лечението или социалните ценности
2B			
Слаба препоръка, доказателства с умерено качество	Ползи, тясно балансирани с рисковете и тежестта	RCTs с важни ограничения (несъответстващи резултати, методологични недостатъци, косвени или неточни) или изключително силни данни от наблюдателни изследвания	Слаба препоръка, най-доброто действие може да се различава в зависимост от пациента, обстоятелствата по отношение на лечението или социалните ценности
2C			
Слаба препоръка, ниско качество или много нискокачествени доказателства	Несигурност при оценката на ползите, рисковете и тежестта; ползите, риска и тежестта	Наблюдателни проучвания или случаи	Много слаба препоръка; алтернативните лечения могат да бъдат еднакво разумни и заслужава да бъдат разгледани

Перитонит при перфорация на карцином на дебелото черво

Лечението при перфорирал карцином на дебелото черво трябва да бъде осъществено в две направления: Да се стабилизира състоянието на пациента от перитонита и да се изпълни оперативната намеса по онкологичните правила. Пациентите с перфорирал карцином на дебелото черво имат значително по-лоша прогноза в сравнение с пациентите с неперфорирал карцином на дебелото черво (Препоръка 1B)

Продължителната перфорация на колоректалния карцином се счита за напреднал стадий на заболяването, поради възможността за перитонеално разпространение на туморни клетки през мястото на перфорацията. Тежестта на заболяването, мястото на перфорацията спрямо локализацията на тумора, броят на метастазиралите лимфни възли е положително свързан с шансовете за преживяемост при пациенти с перитонит вследствие на перфорирал тумор на дебелото черво.

Операцията на Hartmann е широко приета като ефективно средство за лечение на карцином на десцендентната част на дебелото черво (с подходяща R0 резекция) при определени спешни пациенти.

Остър холецистит

Холелитиазата е често срещано заболяване по целия свят. Разпространението му варира значително в различните региони: в западните страни разпространението на камъни в жлъчния мехур според съобщенията варира от приблизително 7,9% при мъжете до 16,6% при жените ; В Азия, тя варира от приблизително 3 до 15%, почти не съществува (под 5%) в Африка и варира от 4,21 до 11% в Китай. През 2016 г. бяха публикувани насоките на WSES / World Society of Emergency Surgery/ за лечението и поведението при остър калкулозен холецистит.

Лечението е преобладаващо хирургично, въпреки че времето на операцията без доказателства за гангрена или перфорация е подложено на обсъждане през последните години. Предлагат се два подхода за лечение на остър холецистит: ранната опция, обикновено в рамките на 7 дни от появата на симптомите е лапароскопска холецистектомия (LC), която осигурява незабавно, окончателно хирургично лечение след установяване на диагнозата и хирургичната годност на пациента в същата докато приемът за отложено оперативно лечение се извършва при второ приемане в болница след интервал от 6-12 седмици, през който се установява остро възпаление.

Ранната холецистектомия е безопасно лечение на острия холецистит и обикновено води до по-кратко време за възстановяване и хоспитализация в сравнение със забавената холецистектомия (Препоръка 1A).

Няколко рандомизирани контролирани проучвания са изследвали ранна лапароскопска холецистектомия (ELC) срещу отложената лапароскопска холецистектомия (DLC). Скорошен мета-анализ, сравняващ ранната срещу отложената лапароскопска холецистектомия за остър холецистит съобщава за 16 проучвания, включващи 1625 пациенти: при пациенти с остър холецистит ELC изглежда безопасно и ефективно като DLC. ELC може да бъде свързано с по-ниски разходи за болнични грижи, по-малко загубени работни дни и по-голямо удовлетворение от пациента. При пациентите с неусложнен холецистит, ако контролът на източника е пълен, не е необходима постоперативна антимикробна терапия. Няколко проспективни проучвания показват, че лапароскопската холецистектомия е безопасно и ефективно лечение на остър холецистит. Като резултат, лапароскопска холецистектомия "Златен стандарт" в лечението на остър холецистит .

Докато лапароскопският подход е обичаен, са съобщени няколко рискови фактора, които предвиждат необходимостта от превръщане в отворен подход. При оценка на предоперативните рискови фактори като маркери за преобразуване, метаанализ, обобщаващ 11 nRCTs, съдържащи 14,645 пациенти, съобщени възраст > 65 години, мъжки пол, остър холецистит, тънка стена на жлъчния мехур, захарен диабет и предишна оперативна намеса в коремната кухина, води до повишен риск от преминаване към **конверсия** .

Изследването на CIAOW (Complicated intra-abdominal infections worldwide observational study) показва, че отворената холецистектомия, сред пациентите със сложен холецистит, е най-често прилаганата процедура .

Остър холецистит при пациенти в напреднала възраст, критично болни пациенти, продължава да бъде истинско предизвикателство за лечение. Въпреки ниската честота на хирургичното въздействие от лапароскопския подход, много пациенти са неподходящи за оперативно лечение. В тази подгрупа от пациентите, спешната холецистектомия със или без отложена лапароскопска холецистектомия изглежда правилният клиничен подход]. Ранната диагноза на перфорирал жлъчен мехур и незабавната оперативна намеса могат значително да намалят заболяемостта и смъртността (Препоръка 1B).

При по-млада възрастова група (около 50 години) е необичайно срещатата на перфорация на жлъчния мехур, докато перфорациите тип III обикновено се наблюдават при по-възрастни пациенти. Типичните перфорации тип I обикновено се срещат при пациенти с тежко системно заболяване (ДМ, атеросклеротична сърдечна болест), без история на остър холецистит, докато случаи на перфорация тип III обикновено имат предходна история на повтарящи се холециститни кризи.

Забавеното оперативное лечение е свързана с продължително следоперативно лечение и повишена смъртност.

Следоперативен перитонит

Следоперативният перитонит (СП) е животозастрашаваща болнична интраабдоминална инфекция с високи нива на смъртност. Най-честата причина за СП е инсуфициенция на анастомозата. Това се получава най-често след резекция на ректума, но може да се наблюдава и при други анастомози на стомашно-чревния тракт. Лечението на пациенти с постоперативен перитонит изисква подходящо лечение за преодоляване на органна дисфункция, контрол на източника на инфекция и интензивна антимикробна терапия. Диагнозата на постоперативния перитонит може да е трудна, тъй като няма абсолютно специфични клинични признаци и лабораторни тестове за отхвърляне или потвърждаване на диагнозата. Атипичното клинично представяне може да бъде причина за индикация на забавяне и повторна намеса или повторна операция. Последващите релапатомии, които са забавени за повече от 24 часа, водят до по-високи нива на неуспех и на смъртност при пациентите засегнати от постоперативни интраабдоминални инфекции. Ранните релапатомии изглеждат най-ефективното средство за лечение на постоперативен перитонит. През 2009 г. ретроспективно проучване на Chichom-Mefire et al. анализираха аспектите на оперативната абдоминална хирургия в икономическа среда в неравностойно положение по отношение на показанията, оперативните констатации, начините на лечение и резултатите. Смъртността в тази серия е 18%, все по-значима, когато първоначалната оперативна процедура е била за перитонит, а повторната операция се дължи на септични усложнения.

Оперативната повторна намеса, базирана на клинични находки, се счита за предпочитана стратегия.

ЦЕЛ

Целта на това ретроспективно, нерандомизирано и проспективно проучване е да се определят и популяризират терапевтичните граници и възможности в лечението на тежките интраабдоминални инфекции.

ИЗВОДИ

1. Тежките интраабдоминални инфекции остават важна причина за заоблеваемостта и смъртността в съвременната хирургична практика в световен мащаб. Основните елементи на ефективното лечение на тежките интраабдоминалните инфекции включват ранна и точна диагноза, незабавна реанимация, ранен и ефективен контрол на източника на инфекцията и започване на подходяща антибиотична терапия.
2. Въпреки напредъка в диагностиката, хирургията и антимикробната терапия, смъртността свързана с тежките интраабдоминални инфекции остава изключително висока.
3. Насърчаването в прилагането на Световните стандартни терапевтични граници и възможности при тежки интраабдоминални инфекции ще даде тласък към по-добро лечение и профилактиране на тежките интраабдоминални инфекции.

КНИГОПИС

1. Sartelli M, Abu-Zidan FM, Catena F, Griffiths EA, Di Saverio S, Coimbra R, et al. Global validation of the WSES Sepsis Severity Score for patients with complicated intraabdominal infections: a prospective multicenter study (WISS Study) *World J Emerg Surg.* 2015;10:61. doi: 10.1186/s13017-015-0055-0. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
2. Spiegel DA, Abdullah F, Price RR, Gosselin RA, Bickler SW. World Health Organization global initiative for emergency and essential surgical care: 2011 and beyond. *World J Surg.* 2013;37:1462–9. doi: 10.1007/s00268-012-1831-6. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
3. Hyder AA. Reconfiguration of surgical, emergency, and trauma services: recommendations are useful for configuring emergency services in the developing world. *BMJ.* 2004;328:523. doi: 10.1136/bmj.328.7438.523. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
4. Bickler SW, Spiegel D. Improving surgical care in low- and middle-income countries: a pivotal role for the World Health Organization. *World J Surg.* 2010;34:386–90. doi: 10.1007/s00268-009-0273-2. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
5. Stewart B, Khanduri P, McCord C, Ohene-Yeboah M, Uranues S, Vega Rivera F, et al. Global disease burden of conditions requiring emergency surgery. *BJS.* 2014;10:e9–e22. doi: 10.1002/bjs.9329. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
6. Baker T. Critical care in low-income countries. *Trop Med Int Health.* 2009;14:143–8. doi: 10.1111/j.1365-3156.2008.02202.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
7. Jacob ST, West TE, Banura P. Fitting a square peg into a round hole: are the current Surviving Sepsis Campaign guidelines feasible for Africa? *Crit Care.* 2011;15:117. doi: 10.1186/cc9981. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
8. Chichom-Mefire A, Fon TA, Ngowe-Ngowe M. Which cause of diffuse peritonitis is the deadliest in the tropics? A retrospective analysis of 305 cases from the South-West Region of Cameroon. *World J Emerg Surg.* 2016;11:14. doi: 10.1186/s13017-016-0070-9. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
9. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addrizzo-Harris D, Hylek EM, Phillips B, et al. Grading strength of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines: report from an American College of Chest Physicians task force. *Chest.* 2006;129:174–81. doi: 10.1378/chest.129.1.174. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
10. Weledji EP, Ngowe MN. The challenge of intra-abdominal sepsis. *Int J Surg.* 2013;11:290–5. doi: 10.1016/j.ijssu.2013.02.021. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
11. Angus DC, van der Poll T. Severe sepsis and septic shock. *NEJM.* 2013;369:840–51. doi: 10.1056/NEJMra1208623. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
12. Søreide K, Thorsen K, Søreide JA. Clinical patterns of presentation and attenuated inflammatory response in octo- and nonagenarians with perforated gastroduodenal ulcers. *Surgery.* 2016;160:341–9. doi: 10.1016/j.surg.2016.02.027. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
13. Waitt PI, Mukaka M, Goodson P, SimuKonda FD, Waitt CJ, Feasey N, et al. Sepsis carries a high mortality among hospitalised adults in Malawi in the era of antiretroviral therapy scale-up: a longitudinal cohort study. *J Infect.* 2015;70:11–9. doi: 10.1016/j.jinf.2014.07.004. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
14. Huson MA, Grobusch MP, van der Poll T. The effect of HIV infection on the host response to bacterial sepsis. *Lancet Infect Dis.* 2015;15:95–108. doi: 10.1016/S1473-3099(14)70917-X. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
15. Chichom-Mefire A, Azabji-Kenfack M, Atashili J. CD4 count is still a valid indicator of outcome in HIV-infected patients undergoing major abdominal surgery in the era of highly active antiretroviral therapy. *World J Surg.* 2015;39:1692–9. doi: 10.1007/s00268-015-2994-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
16. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, Shankar-Hari M, Annane D, Bauer M, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) *JAMA.* 2016;315:801–10. doi: 10.1001/jama.2016.0287. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
17. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, Dellinger RP, Fein AM, Knaus WA, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. *Chest.* 1992;101:1644–55. doi: 10.1378/chest.101.6.1644. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
18. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. *Crit Care Med.* 2003;31:1250–6. doi: 10.1097/01.CCM.0000050454.01978.3B. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
19. Vincent JL, Moreno R, Takala J, Willatts S, De Mendonça A, Bruining H, et al. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. *Intensive Care Med.* 1996;22:707–10. doi: 10.1007/BF01709751. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

20. Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Mélot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. *JAMA*. 2001;286:1754–8. doi: 10.1001/jama.286.14.1754. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
21. Cortés-Puch I, Hartog CS. Opening the debate on the new sepsis definition change is not necessarily progress: revision of the sepsis definition should be based on new scientific insights. *Am J Respir Crit Care Med*. 2016;194:16–8. doi: 10.1164/rccm.201604-0734ED. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
22. Rello J, Leblebicioglu H. Sepsis and septic shock in low-income and middle-income countries: need for a different paradigm. *Int J Infect Dis*. 2016;48:120–2. doi: 10.1016/j.ijid.2016.04.017. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
23. Kruisselbrink R, Kwizera A, Crowther M, Fox-Robichaud A, O'Shea T, Nakibuuka J, et al. Modified Early Warning Score (MEWS) identifies critical illness among ward patients in a resource restricted setting in Kampala, Uganda: a prospective observational study. *PLoS One*. 2016;11:e0151408. doi: 10.1371/journal.pone.0151408. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
24. James JH, Luchette FA, McCarter FD, Fischer JE. Lactate is an unreliable indicator of tissue hypoxia in injury or sepsis. *Lancet*. 1999;354:505–8. doi: 10.1016/S0140-6736(98)91132-1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
25. Dugas AF, Mackenhauer J, Saliccioli JD, Cocchi MN, Gautam S, Donnino MW. Prevalence and characteristics of nonlactate and lactate expressors in septic shock. *J Crit Care*. 2012;27:344–50. doi: 10.1016/j.jcrc.2012.01.005. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
26. Esteban A, Frutos-Vivar F, Ferguson ND, Peñuelas O, Lorente JA, Gordo F, et al. Sepsis incidence and outcome: contrasting the intensive care unit with the hospital ward. *Crit Care Med*. 2007;35:1284–9. doi: 10.1097/01.CCM.0000260960.94300.DE. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
27. Vincent JL, De Backer D. Circulatory shock. *N Engl J Med*. 2013;369:1726–34. doi: 10.1056/NEJMra1208943. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
28. Abu-Zidan FM. Optimizing the value of measuring inferior vena cava diameter in shocked patients. *World J Crit Care Med*. 2016;5:7–11. doi: 10.5492/wjccm.v5.i1.7. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
29. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. *Crit Care Med*. 2013;41:580–637. doi: 10.1097/CCM.0b013e31827e83af. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
30. Cheng AC, West TE, Peacock SJ. Surviving sepsis in developing countries. *Crit Care Med*. 2008;36:2487. doi: 10.1097/CCM.0b013e318177762d. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
31. Becker JU, Theodosis C, Jacob ST, Wira CR, Groce NA. Surviving sepsis in low-income and middle-income countries: new directions for care and research. *Lancet Infect Dis*. 2009;9:577–82. doi: 10.1016/S1473-3099(09)70135-5. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
32. Baelani I, Jochberger S, Laimer T, Otieno D, Kabutu J, Wilson I, et al. Availability of critical care resources to treat patients with severe sepsis or septic shock in Africa: a self-reported, continent-wide survey of anaesthesia providers. *Crit Care*. 2011;15:R10. doi: 10.1186/cc9410. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
33. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, Levy MM, Antonelli M, Ferrer R, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. *Intensive Care Med*. 2017;43(3):304–377. doi: 10.1007/s00134-017-4683-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
34. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin A, Knoblich B, et al. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. *NEJM*. 2001;345:1368–77. doi: 10.1056/NEJMoa010307. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
35. Investigators PCESS, Yealy DM, Kellum JA, Huang DT, Barnato AE, Weissfeld LA, et al. A randomized trial of protocol-based care for early septic shock. *N Engl J Med*. 2014;370:1683–93. doi: 10.1056/NEJMoa1401602. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
36. Mouncey PR, Osborn TM, Power GS, Harrison DA, Sadique MZ, Grieve RD, et al. Trial of early, goal-directed resuscitation for septic shock. *N Engl J Med*. 2015;372:1301–11. doi: 10.1056/NEJMoa1500896. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
37. Peake SL, Delaney A, Bailey M, Bellomo R, Cameron PA, Cooper DJ, et al. Goal-directed resuscitation for patients with early septic shock. *NEJM*. 2014;371:1496–506. doi: 10.1056/NEJMoa1404380. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
38. Asfar P, Meziani F, Hamel JF, Grelon F, Megarbane B, Anguel N, et al. High versus low blood-pressure target in patients with septic shock. *NEJM*. 2014;370:1583–93. doi: 10.1056/NEJMoa1312173. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
39. Marik P, Bellomo R. A rational approach to fluid therapy in sepsis. *Br J Anaesth*. 2016;116:339–49. doi: 10.1093/bja/aev349. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
40. Sartelli M, Catena F, Di Saverio S, Ansaloni L, Malangoni M, Moore EE, et al. Current concept of abdominal sepsis: WSES position paper. *World J Emerg Surg*. 2014;9:22. doi: 10.1186/1749-7922-9-22. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

41. Waechter J, Kumar A, Lapinsky SE, Marshall J, Dodek P, Arabi Y, et al. Interaction between fluids and vasoactive agents on mortality in septic shock: a multicenter, observational study. *Crit Care Med*. 2014;42:2158–68. doi: 10.1097/CCM.0000000000000520. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
42. Annane D, Vignon P, Renault A, Bollaert PE, Charpentier C, Martin C, et al. Norepinephrine plus dobutamine versus epinephrine alone for management of septic shock: a randomised trial. *Lancet*. 2007;370:676–84. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61344-0. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
43. Ademola TO, Oludayo SA, Samuel OA, Amarachukwu EC, Akinwunmi KO, Olusanya A. Clinicopathological review of 156 appendicectomies for acute appendicitis in children in Ile-Ife, Nigeria: a retrospective analysis. *BMC Emerg Med*. 2015;15:7. doi: 10.1186/s12873-015-0030-9. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
44. Sippel S, Muruganandan K, Levine A, Shah S. Review article: use of ultrasound in the developing world. *Int J Emerg Med*. 2011;4:72. doi: 10.1186/1865-1380-4-72. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
45. Shah S, Bellows BA, Adedipe AA, Totten JE, Backlund BH, Sajed D. Perceived barriers in the use of ultrasound in developing countries. *Crit Ultrasound J*. 2015;7:11. doi: 10.1186/s13089-015-0028-2. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
46. LaGrone LN, Sadasivam V, Kushner AL, Groen RS. A review of training opportunities for ultrasonography in low and middle income countries. *Trop Med Int Health*. 2012;17:808–19. doi: 10.1111/j.1365-3156.2012.03014.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
47. Doria AS, Moineddin R, Kellenberger CJ, Epelman M, Beyene J, Schuh S, et al. US or CT for diagnosis of appendicitis in children and adults? A meta-analysis. *Radiology*. 2006;241:83–94. doi: 10.1148/radiol.2411050913. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
48. Toorenvliet BR, Wiersma F, Bakker RF, Merkus JW, Breslau PJ, Hamming JF. Routine ultrasound and limited computed tomography for the diagnosis of acute appendicitis. *World J Surg*. 2010;34:2278–85. doi: 10.1007/s00268-010-0694-y. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
49. Andeweg CS, Wegdam JA, Groenewoud J, van der Wilt GJ, van Goor H, Bleichrodt RP. Toward an evidence-based step-up approach in diagnosing diverticulitis. *Scand J Gastroenterol*. 2014;49:775–84. doi: 10.3109/00365521.2014.908475. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
50. Shah BR, Stewart J, Jeffrey RB, Olcott EW. Value of short-interval computed tomography when sonography fails to visualize the appendix and shows otherwise normal findings. *J Ultrasound Med*. 2014;33:1589–95. doi: 10.7863/ultra.33.9.1589. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
51. Koo HS, Kim HC, Yang DM, Kim SW, Park SJ, Ryu JK. Does computed tomography have any additional value after sonography in patients with suspected acute appendicitis? *J Ultrasound Med*. 2013;32:1397–403. doi: 10.7863/ultra.32.8.1397. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
52. Sartelli M. A focus on intra-abdominal infections. *World J Emerg Surg*. 2010;5:9. doi: 10.1186/1749-7922-5-9. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
53. Montravers P, Dufour G, Guglielminotti J, Desmard M, Muller C, Houissa H, et al. Dynamic changes of microbial flora and therapeutic consequences in persistent peritonitis. *Crit Care*. 2015;19:7. doi: 10.1186/s13054-015-0789-9. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
54. Lamme B, Mahler CW, van Ruler O, Gouma DJ, Reitsma JB, Boermeester MA. Clinical predictors of ongoing infection in secondary peritonitis: systematic review. *World J Surg*. 2006;30:2170–81. doi: 10.1007/s00268-005-0333-1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
55. Marshall JC. Principles of source control in the early management of sepsis. *Curr Infect Dis Rev*. 2010;12:345–53. doi: 10.1007/s11908-010-0126-z. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
56. Marshall JC, al Naqbi A. Principles of source control in the management of sepsis. *Crit Care Clin*. 2009;25:753–68. doi: 10.1016/j.ccc.2009.08.001. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
57. Azzarello G, Lanteri R, Rapisarda C, Santangelo M, Racalbutto A, Minutolo V, et al. Ultrasound-guided percutaneous treatment of abdominal collections. *Chir Ital*. 2009;61:337–40. [[PubMed](#)]
58. Gazelle GS, Mueller PR. Abdominal abscess: imaging and intervention. *Radiol Clin North Am*. 1994;32:913–32. [[PubMed](#)]
59. Bouali K, Magotteaux P, Jadot A, Saive C, Lombard R, Weerts J, et al. Percutaneous catheter drainage of abdominal abscess after abdominal surgery: results in 121 cases. *J Belg Radiol*. 1993;76:11–4. [[PubMed](#)]
60. VanSonnenberg E, Mueller PR, Ferrucci JT., Jr Percutaneous drainage of 250 abdominal abscesses and fluid collections. I. Results, failures and complications. *Radiology*. 1984;151:337–41. doi: 10.1148/radiology.151.2.6709901. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
61. Jaffe TA, Nelson RC, DeLong D, Paulson EK. Practice patterns in percutaneous image-guided intra-abdominal abscess drainage: survey of academic and private practice centres. *Radiology*. 2004;233:750–6. doi: 10.1148/radiol.2333032063. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
62. Agresta F, Ciardo LF, Mazzarolo G, Michelet I, Orsi G, Trentin G, et al. Peritonitis: laparoscopic approach. *World J Emerg Surg*. 2006;24:1–9. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]

63. Bedada AG, Hsiao M, Bakanisi B, Motsumi M, Azzie G. Establishing a contextually appropriate laparoscopic program in resource-restricted environments: experience in Botswana. *Ann Surg.* 2015;261:807–11. doi: 10.1097/SLA.0000000000000691. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
64. Gyedu A, Fugar S, Price R, Bingener J. Patient perceptions about laparoscopy at Komfo Anokye Teaching Hospital, Ghana. *Pan Afr Med J.* 2015;20:422. doi: 10.11604/pamj.2015.20.422.6218. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
65. Edino ST, Mohammed AZ, Ochicha O, Anumah M. Appendicitis in Kano, Nigeria: a 5 year review of pattern, morbidity and mortality. *Ann Afr Med.* 2004;3:38–41.
66. Kong VY, Sartorius B, Clarke DL. Acute appendicitis in the developing world is a morbid disease. *Ann R Coll Surg Engl.* 2015;97:390–5. doi: 10.1308/003588415X14181254790608. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
67. Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH, Drake FT. Acute appendicitis: modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. *Lancet.* 2015;386:1278–87. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00275-5. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
68. Alvarado A. A practical score for the early diagnosis of acute appendicitis. *Ann Emerg Med.* 1986;15:557–54. doi: 10.1016/S0196-0644(86)80993-3. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
69. Alvarado A. How to improve the clinical diagnosis of acute appendicitis in resource limited settings. *World J Emerg Surg.* 2016;11:16. doi: 10.1186/s13017-016-0071-8. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
70. Andersson M, Andersson RE. The appendicitis inflammatory response score: a tool for the diagnosis of acute appendicitis that outperforms the Alvarado score. *World J Surg.* 2008;32:1843–9. doi: 10.1007/s00268-008-9649-y. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
71. Di Saverio S, Birindelli A, Kelly MD, Catena F, Weber DG, Sartelli M, et al. WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis. *World J Emerg Surg.* 2016;11:34. doi: 10.1186/s13017-016-0090-5. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
72. Sallinen V, Akl EA, You JJ, Agarwal A, Shoucair S, Vandvik PO, et al. Meta-analysis of antibiotics versus appendectomy for non-perforated acute appendicitis. *Br J Surg.* 2016;103:656–67. doi: 10.1002/bjs.10147. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
73. Salminen P, Paajanen H, Rautio T, Nordström P, Aarnio M, Rantanen T, et al. Antibiotic therapy vs. appendectomy for treatment of uncomplicated acute appendicitis: the APPAC randomized clinical trial. *JAMA.* 2015;313:2340–8. doi: 10.1001/jama.2015.6154. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
74. Atema JJ, van Rossem CC, Leeuwenburgh MM, Stoker J, Boermeester MA. Scoring system to distinguish uncomplicated from complicated acute appendicitis. *Br J Surg.* 2015;102:979–90. doi: 10.1002/bjs.9835. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
75. Sartelli M, Viale P, Catena F, Ansaloni L, Moore E, Malangoni M, et al. 2013 WSES guidelines for management of intra-abdominal infections. *World J Emerg Surg.* 2013;8:3. doi: 10.1186/1749-7922-8-3. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
76. Li X, Zhang J, Sang L, Zhang W, Chu Z, Li X, et al. Laparoscopic versus conventional appendectomy—a meta-analysis of randomized controlled trials. *BMC Gastroenterol.* 2010;10:129. doi: 10.1186/1471-230X-10-129. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
77. Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer EA. Laparoscopic versus open surgery for suspected appendicitis. *Cochrane Database Syst Rev.* 2010;10:CD001546. [[PubMed](#)]
78. Tzovaras G, Baloyiannis I, Kouritas V, Symeonidis D, Spyridakis M, Poultsidi A, et al. Laparoscopic versus open appendectomy in men: a prospective randomized trial. *Surg Endosc.* 2010;24:2987–92. doi: 10.1007/s00464-010-1160-5. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
79. Brown CV, Abrishami M, Muller M, Velmahos GC. Appendiceal abscess: immediate operation or percutaneous drainage? *Am Surg.* 2003;69:829–32. [[PubMed](#)]
80. Kim JK, Ryoo S, Oh HK, Kim JS, Shin R, Choe EK, et al. Management of appendicitis presenting with abscess or mass. *J Korean Soc Coloproctol.* 2010;26:413–9. doi: 10.3393/jksc.2010.26.6.413. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
81. Andersson RE, Petzold MG. Nonsurgical treatment of appendiceal abscess or phlegmon: a systematic review and meta-analysis. *Ann Surg.* 2007;246:741–8. doi: 10.1097/SLA.0b013e31811f3f9f. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
82. Skoubo-Kristensen E, Hvid I. The appendiceal mass: results of conservative management. *Ann Surg.* 1982;196:584–7. doi: 10.1097/0000658-198211000-00013. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
83. Gillick J, Velayudham M, Puri P. Conservative management of appendix mass in children. *Br J Surg.* 2001;88:1539–42. doi: 10.1046/j.0007-1323.2001.01912.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
84. Lai HW, Loong CC, Chiu JH, Chau GY, Wu CW, Lui WY. Interval appendectomy after conservative treatment of an appendiceal mass. *World J Surg.* 2006;30:352–7. doi: 10.1007/s00268-005-0128-4. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
85. Jordan JS, Kovalcik PJ, Schwab CW. Appendicitis with a palpable mass. *Ann Surg.* 1981;193:227–9. doi: 10.1097/0000658-198102000-00018. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

86. Mentula P, Sammalkorpi H, Leppäniemi A. Laparoscopic surgery or conservative treatment for appendiceal abscess in adults? A randomized controlled trial. *Ann Surg.* 2015;262:237–42. doi: 10.1097/SLA.0000000000001200. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
87. Moore CB, Smith RS, Herbertson R, Toevs C. Does use of intraoperative irrigation with open or laparoscopic appendectomy reduce post-operative intra-abdominal abscess? *Am Surg.* 2011;77:78–80. [[PubMed](#)]
88. Collins D, Winter DC. Modern concepts in diverticular disease. *J Clin Gastroenterol.* 2015;49:358–69. doi: 10.1097/MCG.0000000000000308. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
89. Jamal Talabani A, Lydersen S, Endreseth BH, Edna TH. Major increase in admission- and incidence rates of acute colonic diverticulitis. *Int J Colorectal Dis.* 2014;29:937–45. doi: 10.1007/s00384-014-1888-9. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
90. Shahedi K, Fuller G, Bolus R, Cohen E, Vu M, Shah R, et al. Long-term risk of acute diverticulitis among patients with incidental diverticulosis found during colonoscopy. *Clin Gastroenterol Hepatol.* 2013;11:1609–13. doi: 10.1016/j.cgh.2013.06.020. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
91. Sartelli M, Catena F, Ansaloni L, Coccolini F, Griffiths EA, Abu-Zidan FM, et al. WSES Guidelines for the management of acute left sided colonic diverticulitis in the emergency setting. *World J Emerg Surg.* 2016;11:37. doi: 10.1186/s13017-016-0095-0. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
92. Toorenvliet BR, Bakker RF, Breslau PJ, Merkus JW, Hamming JF. Colonic diverticulitis: a prospective analysis of diagnostic accuracy and clinical decision-making. *Colorectal Dis.* 2010;12:179–86. doi: 10.1111/j.1463-1318.2009.01778.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
93. Boermeester MA, Humes DJ, Velmahos GC, Søreide K. Contemporary review of risk-stratified management in acute uncomplicated and complicated diverticulitis. *World J Surg.* 2016;40:2537–45. doi: 10.1007/s00268-016-3560-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
94. Chabok A, Pählman L, Hjern F, Haapaniemi S, Smedh K, AVOD Study Group Randomized clinical trial of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. *Br J Surg.* 2012;99:532–9. doi: 10.1002/bjs.8688. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
95. Sartelli M, Moore FA, Ansaloni L, Di Saverio S, Coccolini F, Griffiths A, et al. A proposal for a CT driven classification of left colon acute diverticulitis. *World J Emerg Surg.* 2015;10:3. doi: 10.1186/1749-7922-10-3. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
96. Andersen JC, Bundgaard L, Elbrønd H, Laurberg S, Walker LR, Støvring J. Danish national guidelines for treatment of diverticular disease. *Dan Med J.* 2012;59:C4453. [[PubMed](#)]
97. Ambrosetti P, Chautems R, Soravia C, Peiris-Waser N, Terrier F. Long-term outcome of mesocolic and pelvic diverticular abscesses of the left colon: a prospective study of 73 cases. *Dis Colon Rectum.* 2005;48:787–91. doi: 10.1007/s10350-004-0853-z. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
98. Brandt D, Gervaz P, Durmishi Y, Platon A, Morel P, Poletti PA. Percutaneous CT scan-guided drainage versus antibiotherapy alone for Hinchey II diverticulitis: a case-control study. *Dis Colon Rectum.* 2006;49:1533–8. doi: 10.1007/s10350-006-0613-3. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
99. Siewert B, Tye G, Kruskal J, Sosna J, Opelka F, Raptopoulos V, et al. Impact of CT-guided drainage in the treatment of diverticular abscesses: size matters. *AJR Am J Roentgenol.* 2006;186:680–6. doi: 10.2214/AJR.04.1708. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
100. Singh B, May K, Coltart I, Moore NR, Cunningham C. The long-term results of percutaneous drainage of diverticular abscess. *Ann R Coll Surg Engl.* 2008;90:297–301. doi: 10.1308/003588408X285928. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
101. Kumar RR, Kim JT, Haukoos JS, Macias LH, Dixon MR, Stamos MJ, et al. Factors affecting the successful management of intra-abdominal abscesses with antibiotics and the need for percutaneous drainage. *Dis Colon Rectum.* 2006;49:183–9. doi: 10.1007/s10350-005-0274-7. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
102. McCafferty MH, Roth L, Jorden J. Current management of diverticulitis. *Am Surg.* 2008;74:1041–9. [[PubMed](#)]
103. Chandra V, Nelson H, Larson DR, Harrington JR. Impact of primary resection on the outcome of patients with perforated diverticulitis. *Arch Surg.* 2004;139:1221–4. doi: 10.1001/archsurg.139.11.1221. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
104. Salem L, Flum DR. Primary anastomosis or Hartmann’s procedure for patients with diverticular peritonitis? A systematic review. *Dis Colon Rectum.* 2004;47:1953–64. doi: 10.1007/s10350-004-0701-1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
105. Abbas S. Resection and primary anastomosis in acute complicated diverticulitis, a systematic review of the literature. *Int J Colorectal Dis.* 2007;22:351–7. doi: 10.1007/s00384-005-0059-4. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
106. Cirocchi R, Trastulli S, Desiderio J, Listorti C, Boselli C, Parisi A, et al. Treatment of Hinchey stage III-IV diverticulitis: a systematic review and meta-analysis. *Int J Colorectal Dis.* 2013;28:447–57. doi: 10.1007/s00384-012-1622-4. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
107. Constantinides VA, Heriot A, Remzi F, Darzi A, Senapati A, Fazio VW, et al. Operative strategies for diverticular peritonitis: a decision analysis between primary resection and anastomosis versus Hartmann’s

- procedures. *Ann Surg.* 2007;245:94–103. doi: 10.1097/01.sla.0000225357.82218.ce. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
108. Angenete E, Thornell A, Burcharth J, Pommergaard HC, Skullman S, Bisgaard T, et al. Laparoscopic lavage is feasible and safe for the treatment of perforated diverticulitis with purulent peritonitis: the first results from the randomized controlled trial DILALA. *Ann Surg.* 2016;263:117–22. doi: 10.1097/SLA.0000000000001061. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
109. Schultz JK, Yaqub S, Wallon C, Blecic L, Forsmo HM, Folkesson J, et al. Laparoscopic lavage vs primary resection for acute perforated diverticulitis: the SCANDIV randomized clinical trial. *JAMA.* 2015;314:1364–75. doi: 10.1001/jama.2015.12076. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
110. Vennix S, Musters GD, Mulder IM, Swank HA, Consten EC, Belgers EH, et al. Laparoscopic peritoneal lavage or sigmoidectomy for perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a multicentre, parallel-group, randomised, open-label trial. *Lancet.* 2015;386:1269–77. doi: 10.1016/S0140-6736(15)61168-0. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
111. Ceresoli M, Coccolini F, Montori G, Catena F, Sartelli M, Ansaloni L. Laparoscopic lavage versus resection in perforated diverticulitis with purulent peritonitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. *World J Emerg Surg.* 2016;11:42. doi: 10.1186/s13017-016-0103-4. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
112. Kriwanek S, Armbruster C, Dittrich K, Beckerhinn P. Perforated colorectal cancer. *Dis Colon Rectum.* 1996;39:1409–14. doi: 10.1007/BF02054530. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
113. Khan S, Pawlak SE, Eggenberger JC, Lee CS, Szilagy EJ, Margolin DA. Acute colonic perforation associated with colorectal cancer. *Am Surg.* 2001;67:261–4. [[PubMed](#)]
114. Lee IK, Sung NY, Lee YS, Lee SC, Kang WK, Cho HM, et al. The survival rate and prognostic factors in 26 perforated colorectal cancer patients. *Int J Colorectal Dis.* 2007;22:467–73. doi: 10.1007/s00384-006-0184-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
115. Meyer F, Marusch F, Koch A, Meyer L, Führer S, Köckerling F, et al. Emergency operation in carcinomas of the left colon: value of Hartmann’s procedure. *Tech Coloproctol.* 2004;8(Suppl 1):s226–s229. doi: 10.1007/s10151-004-0164-3. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
116. Won DY, Lee IK, Lee YS, Cheung DY, Choi SB, Jung H, et al. The indications for nonsurgical management in patients with colorectal perforation after colonoscopy. *Am Surg.* 2012;78:550–4. [[PubMed](#)]
117. Byeon JS. Colonic perforation: can we manage it endoscopically? *Clin Endosc.* 2013;46:495–9. doi: 10.5946/ce.2013.46.5.495. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
118. Na EJ, Kim KJ, Min YD. Safety of conservative treatment of colonoscopic perforation. *J Korean Soc Coloproctol.* 2005;21:384–9.
119. Magdeburg R, Collet P, Post S, Kaehler G. Endoclipping of iatrogenic colonic perforation to avoid surgery. *Surg Endosc.* 2008;22:1500–4. doi: 10.1007/s00464-007-9682-1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
120. Shin DK, Shin SY, Park CY, Jin SM, Cho YH, Kim WH, et al. Optimal methods for the management of iatrogenic colonoscopic perforation. *Clin Endosc.* 2016;49:282–8. doi: 10.5946/ce.2015.046. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
121. An SB, Shin DW, Kim JY, Park SG, Lee BH, Kim JW. Decision-making in the management of colonoscopic perforation: a multicentre retrospective study. *Surg Endosc.* 2016;30:2914–21. doi: 10.1007/s00464-015-4577-z. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
122. Araujo SE, Seid VE, Caravatto PP, Dumarco R. Incidence and management of colonoscopic colon perforations: 10 years’ experience. *Hepatogastroenterology.* 2009;56:1633–6. [[PubMed](#)]
123. Cai SL, Chen T, Yao LQ, Zhong YS. Management of iatrogenic colorectal perforation: from surgery to endoscopy. *World J Gastrointest Endosc.* 2015;7:819–23. doi: 10.4253/wjge.v7.i17.1238. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
124. Iqbal CW, Chun YS, Farley DR. Colonoscopic perforations: a retrospective review. *J Gastrointest Surg.* 2005;9:1229–35. doi: 10.1016/j.gassur.2005.06.023. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
125. Coimbra C, Bouffieux L, Kohnen L, Deroover A, Dresse D, Denoël A, et al. Laparoscopic repair of colonoscopic perforation: a new standard? *Surg Endosc.* 2011;25:1514–7. doi: 10.1007/s00464-010-1427-x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
126. Rumstadt B, Schilling D, Sturm J. The role of laparoscopy in the treatment of complications after colonoscopy. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2008;18:561–4. doi: 10.1097/SLE.0b013e318182b025. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
127. Zhang YQ, Lu W, Yao LQ, Qin XY, Xu MD, Zhong YS, et al. Laparoscopic direct suture of perforation after diagnostic colonoscopy. *Int J Colorectal Dis.* 2013;28:1505–9. doi: 10.1007/s00384-013-1734-5. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
128. Hansen AJ, Tessier DJ, Anderson ML, Schlinkert RT. Laparoscopic repair of colonoscopic perforations: indications and guidelines. *J Gastrointest Surg.* 2007;11:655–9. doi: 10.1007/s11605-007-0137-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

129. Søreide K, Thorsen K, Harrison EM, Bingener J, Møller MH, Ohene-Yeboah M, et al. Perforated peptic ulcer. *Lancet*. 2015;386:1288–98. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00276-7. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
130. Lau JY, Sung J, Hill C, Henderson C, Howden CW, Metz DC. Systematic review of the epidemiology of complicated peptic ulcer disease: incidence, recurrence, risk factors and mortality. *Digestion*. 2011;84:102–13. doi: 10.1159/000323958. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
131. Søreide K, Thorsen K, Søreide JA. Strategies to improve the outcome of emergency surgery for perforated peptic ulcer. *Br J Surg*. 2014;101:e51–e64. doi: 10.1002/bjs.9368. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
132. Millat B, Fingerhut A, Borie F. Surgical treatment of complicated duodenal ulcers: controlled trials. *World J Surg*. 2000;24:299–306. doi: 10.1007/s002689910048. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
133. Lo HC, Wu SC, Huang HC, Yeh CC, Huang JC, Hsieh CH. Laparoscopic simple closure alone is adequate for low risk patients with perforated peptic ulcer. *World J Surg*. 2011;35:1873–8. doi: 10.1007/s00268-011-1106-7. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
134. Søreide K, Thorsen K, Søreide JA. Predicting outcomes in patients with perforated gastroduodenal ulcers: artificial neural network modelling indicates a highly complex disease. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2015;41:91–8. doi: 10.1007/s00068-014-0417-4. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
135. Sanabria A, Villegas MI, Morales Uribe CH. Laparoscopic repair for perforated peptic ulcer disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2013;2:CD004778. [[PubMed](#)]
136. Berne TV, Donovan AJ. Nonoperative treatment of perforated duodenal ulcer. *Arch Surg*. 1989;124:830–2. doi: 10.1001/archsurg.1989.01410070084017. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
137. Chau TT, Campbell JI, Galindo CM, Van Minh HN, Diep TS, Nga TT, et al. Antimicrobial drug resistance of *Salmonella enterica* serovar Typhi in Asia and molecular mechanism of reduced susceptibility to the fluoroquinolones. *Antimicrob Agents Chemother*. 2007;51:4315–23. doi: 10.1128/AAC.00294-07. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
138. Gupta S, Kaushik R. Peritonitis—the Eastern experience. *World J Emerg Surg*. 2006;26:13. doi: 10.1186/1749-7922-1-13. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
139. Sartelli M, Catena F, Ansaloni L, Coccolini F, Corbella D, Moore EE, et al. Complicated intra-abdominal infections worldwide: the definitive data of the CIAOW Study. *World J Emerg Surg*. 2014;9:37. doi: 10.1186/1749-7922-9-37. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
140. Ugochukwu AI, Amu OC, Nzegwu MA. Ileal perforation due to typhoid fever—review of operative management and outcome in an urban centre in Nigeria. *Int J Surg*. 2013;11:218–22. doi: 10.1016/j.ijssu.2013.01.014. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
141. Edino ST, Yakubu AA, Mohammed AZ, Abubakar IS. Prognostic factors in typhoid ileal perforation: a prospective study of 53 cases. *J National Med Assoc*. 2007;99:1042–5. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
142. Ayite A, Dosseh DE, Tekou HA, James K. Surgical treatment of single non traumatic perforation of small bowel: excision-suture or resection anastomosis. *Ann Chir*. 2005;131:91–5. doi: 10.1016/j.anchir.2005.11.008. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
143. Noorani MA, Sial I, Mal V. Typhoid perforation of small bowel: a study of 72 cases. *J R Coll Surg Edinb*. 1997;42:274–6. [[PubMed](#)]
144. Athié CG, Guízar CB, Alcántara AV, Alcaraz GH, Montalvo EJ. Twenty-five years of experience in the surgical treatment of perforation of the ileum caused by *Salmonella typhi* at the General Hospital of Mexico City, Mexico. *Surgery*. 1998;123:632–6. doi: 10.1016/S0039-6060(98)70201-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
145. Muckart DJ, Angorn IB. Surgical management of complicated typhoid fever. *S Afr J Surg*. 1988;26:66–9. [[PubMed](#)]
146. Sinha R, Sharma N, Joshi M. Laparoscopic repair of small bowel perforation. *JLS*. 2005;9:399–402. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
147. Ozer M, Ergul E, Donmez C, Sisman IC, Ulger BV, Kusdemir A. Amebic perforation of small bowel: an unexpected localization of a fatal complication. *Bratisl Lek Listy*. 2009;110:59–60. [[PubMed](#)]
148. Hayetian FD, Read TE, Brozovich M, Garvin RP, Caushaj PF. Ileal perforation secondary to *Clostridium difficile* enteritis: report of 2 cases. *Arch Surg*. 2006;141:97–9. doi: 10.1001/archsurg.141.1.97. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
149. Bang S, Park YB, Kang BS, Park MC, Hwang MH, Kim HK, et al. CMV enteritis causing ileal perforation in underlying lupus enteritis. *Clin Rheumatol*. 2004;23:69–72. doi: 10.1007/s10067-003-0825-z. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
150. Flannery MT, Chapman V, Cruz-Gonzales I, Rivera M, Messina JL. Ileal perforation secondary to histoplasmosis in AIDS. *Am J Med Sci*. 2000;320:406–7. doi: 10.1097/00000441-200012000-00010. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
151. De Araujo AL. Relevance of imaging in the evaluation of abdominal tuberculosis. *Radiol Bras*. 2015;48:VII. doi: 10.1590/0100-3984.2015.48.3e2. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

152. Ara C, Sogutlu G, Yildiz R, Kocak O, Isik B, Yilmaz S, et al. Spontaneous small bowel perforations due to intestinal tuberculosis should not be repaired by simple closure. *J Gastrointest Surg.* 2005;9:514–7. doi: 10.1016/j.gassur.2004.09.034. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
153. Ansaloni L, Pisano M, Coccolini F, Peitzmann AB, Fingerhut A, Catena F, et al. 2016 WSES guidelines on acute calculous cholecystitis. *World J Emerg Surg.* 2016;11:25. doi: 10.1186/s13017-016-0082-5. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
154. Shaffer EA. Epidemiology and risk factors for gallstone disease: has the paradigm changed in the 21st century? *Curr Gastroenterol Rep.* 2005;7:132–40. doi: 10.1007/s11894-005-0051-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
155. Reshetnyak VI. Concept of the pathogenesis and treatment of cholelithiasis. *World J Hepatol.* 2012;4:18–34. doi: 10.4254/wjh.v4.i2.18. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
156. Sun H, Tang H, Jiang S, Zeng L, Chen EQ, Zhou TY, Wang YJ. Gender and metabolic differences of gallstone diseases. *World J Gastroenterol.* 2009;15:1886–91. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
157. Indar AA, Beckingham IJ. Acute cholecystitis. *BMJ.* 2002;325:639–43. doi: 10.1136/bmj.325.7365.639. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
158. Yarmish GM, Smith MP, Rosen MP, Baker ME, Blake MA, Cash BD, et al. ACR appropriateness criteria right upper quadrant pain. *J Am Coll Radiol.* 2014;11:316–22. doi: 10.1016/j.jacr.2013.11.017. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
159. Agrawal R, Sood KC, Agarwal B. Evaluation of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis. *Surg Res Pract.* 2015;2015:349801. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
160. Chandler CF, Lane JS, Ferguson P, Thompson JE, Ashley SW. Prospective evaluation of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for treatment of acute cholecystitis. *Am Surg.* 2000;66:896–900. [[PubMed](#)]
161. Johansson M, Thune A, Blomqvist A, Nelvin L, Lundell L. Management of acute cholecystitis in the laparoscopic era: results of a prospective, randomized trial. *J Gastrointest Surg.* 2003;7:642–5. doi: 10.1016/S1091-255X(03)00065-9. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
162. Kolla SB, Aggarwal S, Kumar A, Kumar R, Chumber S, Parshad R, et al. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: a prospective randomized trial. *Surg Endosc.* 2004;18:1323–7. doi: 10.1007/s00464-003-9230-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
163. Lai PB, Kwong KH, Leung KL, Kwok SP, Chan AC, Chung SC, et al. Randomized trial of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. *Br J Surg.* 1998;85:764–7. doi: 10.1046/j.1365-2168.1998.00708.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
164. Lo CM, Liu CL, Fan ST, Lai EC, Wong J. Prospective randomized study of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. *Ann Surg.* 1998;227:461–7. doi: 10.1097/0000658-199804000-00001. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
165. Macafee DA, Humes DJ, Bouliotis G, Beckingham IJ, Whynes DK, Lobo DN. Prospective randomized trial using cost-utility analysis of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute gallbladder disease. *Br J Surg.* 2009;96:1031–40. doi: 10.1002/bjs.6685. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
166. Yadav RP, Adhikary S, Agrawal CS, Bhattarai B, Gupta RK, Ghimire A. A comparative study of early vs. delayed laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis. *Kathmandu Univ Med J (KUMJ)* 2009;7:16–20. [[PubMed](#)]
167. Papi C, Catarci M, D'Ambrosio L, Gili L, Koch M, Grassi GB, et al. Timing of cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: a meta-analysis. *Am J Gastroenterol.* 2004;99:147–55. doi: 10.1046/j.1572-0241.2003.04002.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
168. Roulin D, Saadi A, Di Mare L, Demartines N, Halkic N. Early versus delayed cholecystectomy for acute cholecystitis, are the 72 hours still the rule?: a randomized trial. *Ann Surg.* 2016;264(5):717–722. doi: 10.1097/SLA.0000000000001886. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
169. Wu XD, Tian X, Liu MM, Wu L, Zhao S, Zhao L. Meta-analysis comparing early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. *Br J Surg.* 2015;102:1302–13. doi: 10.1002/bjs.9886. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
170. Regimbeau JM, Fuks D, Pautrat K, Mauvais F, Haccart V, Msika S, et al. Effect of postoperative antibiotic administration on postoperative infection following cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: a randomized clinical trial. *JAMA.* 2014;312:145–54. doi: 10.1001/jama.2014.7586. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
171. Kiviluoto T, Sirén J, Luukkonen P, Kivilaakso E. Randomised trial of laparoscopic versus open cholecystectomy for acute and gangrenous cholecystitis. *Lancet.* 1998;351:321–5. doi: 10.1016/S0140-6736(97)08447-X. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
172. Johansson M, Thune A, Nelvin L, Stiernstam M, Westman B, Lundell L. Randomized clinical trial of open versus laparoscopic cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis. *Br J Surg.* 2005;92:44–9. doi: 10.1002/bjs.4836. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
173. Kum CK, Goh PMY, Isaac JR, Tekant Y, Ngoi SS. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. *Br J Surg.* 1994;81:1651–4. doi: 10.1002/bjs.1800811130. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

174. Pessaux P, Regenet N, Tuech JJ, Rouge C, Bergamaschi R, Arnaud JP. Laparoscopic versus open cholecystectomy: a prospective comparative study in the elderly with acute cholecystitis. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2001;11:252–5. doi: 10.1097/00129689-200108000-00005. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
175. Lujan JA, Parrilla P, Robles R, Marin P, Torralba JA, Garcia-Ayllon J. Laparoscopic cholecystectomy vs open cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis: a prospective study. *Arch Surg.* 1998;133:173–5. doi: 10.1001/archsurg.133.2.173. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
176. Yang TF, Guo L, Wang Q. Evaluation of preoperative risk factor for converting laparoscopic to open cholecystectomy: a meta-analysis. *Hepatogastroenterology.* 2014;61:958–65. [[PubMed](#)]
177. Afuwape OO, Akute OO, Adebajo AT. Preliminary experience with laparoscopic cholecystectomy in a nigerian teaching hospital. *West Afr J Med.* 2012;31:120–3. [[PubMed](#)]
178. Tsuyuguchi T, Itoi T, Takada T, Strasberg SM, Pitt HA, Kim MH, et al. TG13 indications and techniques for gallbladder drainage in acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Surg.* 2013;20:81–8. doi: 10.1007/s00534-012-0570-2. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
179. Na BG, Yoo YS, Mun SP, Kim SH, Lee HY, Choi NK. The safety and efficacy of percutaneous transhepatic gallbladder drainage in elderly patients with acute cholecystitis before laparoscopic cholecystectomy. *Ann Surg Treat Res.* 2015;89:68–73. doi: 10.4174/ast.2015.89.2.68. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
180. Ni Q, Chen D, Xu R, Shang D. The efficacy of percutaneous transhepatic gallbladder drainage on acute cholecystitis in high-risk elderly patients based on the Tokyo guidelines. *Medicine (Baltimore)* 2015;94:e1442. doi: 10.1097/MD.0000000000001442. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
181. Peters R, Kolderman S, Peters B, Simoons M, Braak S. Percutaneous cholecistostomy: single centre experience in 111 patients with an acute cholecystitis. *JBR-BTR.* 2014;97:197–201. [[PubMed](#)]
182. Windblad A, Gullstrand P, Svansvik J, Sandström P. Systematic review of cholecystostomy as a treatment option in acute cholecystitis. *HBP (Oxford)* 2009;11:183–93. doi: 10.1111/j.1477-2574.2009.00052.x. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
183. Bakkaloglu H, Yanar H, Guloglu R, Taviloglu K, Tunca F, Aksoy M, et al. Ultrasound guided percutaneous cholecystostomy in high-risk patients for surgical intervention. *World J Gastroenterol.* 2006;12:7179–82. doi: 10.3748/wjg.v12.i44.7179. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
184. Boland GW, Lee MJ, Leung J, Mueller PR. Percutaneous cholecystostomy in critically ill patients: early response and final outcome in 83 patients. *AJR Am J Roentgenol.* 1994;163:339–42. doi: 10.2214/ajr.163.2.8037026. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
185. Treinen C, Lomellin D, Krause C, Goede M, Oleynikov D. Acute acalculous cholecystitis in the critically ill: risk factors and surgical strategies. *Langenbeck's Arch Surg.* 2015;400:421–7. doi: 10.1007/s00423-014-1267-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
186. England RE, McDermott VG, Smith TP, Suhocki PV, Payne CS, Newman GE. Percutaneous cholecystostomy: who responds? *AJR Am J Roentgenol.* 1997;168:1247–51. doi: 10.2214/ajr.168.5.9129421. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
187. Griniatsos J, Petrou A, Pappas P, Revenas K, Karavokyros I, Michail OP, et al. Percutaneous cholecystostomy as definitive treatment of acute cholecystitis in elderly and critically ill patients. *South Med J.* 2008;101:586–90. doi: 10.1097/SMJ.0b013e3181757b77. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
188. Davis CA, Landercasper J, Gundersen LH, Lambert PJ. Effective use of percutaneous cholecystostomy in high-risk surgical patients. *Arch Surg.* 1999;134:727–32. doi: 10.1001/archsurg.134.7.727. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
189. Granlund A, Karlson B-M, Elvin A, Rasmussen I. Ultrasound-guided percutaneous cholecystostomy in high-risk surgical patients. *Langenbeck's Arch Surg.* 2001;386:212–7. doi: 10.1007/s004230100211. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
190. Hu Y-R, Pan J-H, Tong X-C, Li S-R, Chen S-R, Huang Y. Efficacy and safety of B-mode ultrasound-guided percutaneous transhepatic gallbladder drainage combined with laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis in elderly and high-risk patients. *BMC Gastroenterol.* 2015;15:81. doi: 10.1186/s12876-015-0294-2. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
191. Yun SS, Hwang DW, Kim SW, Park SH, Park SJ, Lee DS, et al. Better treatment strategies for patients with acute cholecystitis and American Society of Anesthesiologist classification 3 or greater. *Yonsei Med J.* 2010;51:540–5. doi: 10.3349/ymj.2010.51.4.540. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
192. Chung YH, Choi ER, Kim KM, Kim MJ, Lee JK, Lee KT, et al. Can percutaneous cholecystostomy be a definitive management for acute acalculous cholecystitis? *J Clin Gastroenterol.* 2012;46:216–9. doi: 10.1097/MCG.0b013e3182274375. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
193. Sugiyama M, Tokuhara M, Atomi Y. Is percutaneous cholecystostomy the optimal treatment for acute cholecystitis in the very elderly? *World J Surg.* 1998;22:459–63. doi: 10.1007/s002689900416. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

194. Welschbillig-Meunier K, Pessaux P, Lebigot J, Lermite E, Aube C, Brehant O, et al. Percutaneous cholecystostomy for high-risk patients with acute cholecystitis. *Surg Endosc.* 2005;19:1256–9. doi: 10.1007/s00464-004-2248-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
195. Macri A, Scuderi G, Saladino E, Trimarchi G, Terranova M, Versaci A, et al. Acute gallstone cholecystitis in the elderly. *Surg Endosc.* 2006;20:88–91. doi: 10.1007/s00464-005-0178-6. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
196. Karakayali FY, Akdur A, Kirnap M, Harman A, Ekici Y, Moray G. Emergency cholecystostomy vs percutaneous cholecystostomy plus delayed cholecystectomy for patients with acute cholecistitis. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int.* 2014;13:316–22. doi: 10.1016/S1499-3872(14)60045-X. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
197. De Mestral C, Gomez D, Haas B, Zagorski B, Rotstein OD, Nathens AB. Cholecystostomy: a bridge to hospital discharge but not delayed cholecystectomy. *J Trauma Acute Care Surg.* 2013;74:175–80. doi: 10.1097/TA.0b013e31827890e1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
198. Kirkegård J, Horn T, Christensen SD, Larsen LP, Knudsen AR, Mortensen FV. Percutaneous cholecystostomy is an effective definitive treatment option for acute acalcolous cholecystitis. *Scand J Surg.* 2015;104:238–43. doi: 10.1177/1457496914564107. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
199. Bedirli A, Sakrak O, Sözüer EM, Kerek M, Güler I. Factors effecting the complications in the natural history of acute cholecystitis. *Hepatogastroenterology.* 2001;48:1275–8. [[PubMed](#)]
200. Derici H, Kara C, Bozdog AD, Nazli O, Tansug T, Akca E. Diagnosis and treatment of gallbladder perforation. *World J Gastroenterol.* 2006;12:7832–6. doi: 10.3748/wjg.v12.i48.7832. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
201. Abu-Dalu J, Urca I. Acute cholecystitis with perforation into the peritoneal cavity. *Arch Surg.* 1971;102:108–10. doi: 10.1001/archsurg.1971.01350020018005. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
202. Roslyn JJ, Thompson JE, Darvin H, DenBesten L. Risk factors for gallbladder perforation. *Am J Gastroenterol.* 1987;82:636–40. [[PubMed](#)]
203. Lennon F, Green WE. Perforation of the gallbladder. A review of 32 cases. *J R Coll Surg Edinb.* 1983;28:169–173. [[PubMed](#)]
204. Niemeier OW. Acute free perforation of the gall-bladder. *Ann Surg.* 1934;99:922–4. doi: 10.1097/0000658-193499060-00005. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
205. Isch JH, Finneran JC, Nahrwold DL. Perforation of the gallbladder. *Am J Gastroenterol.* 1971;55:451–8. [[PubMed](#)]
206. Forsberg L, Andersson R, Hederström E, Tranberg KG. Ultrasonography and gallbladder perforation in acute cholecystitis. *Acta Radiol.* 1988;29:203–5. doi: 10.1177/028418518802900212. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
207. Sood BP, Kalra N, Gupta S, Sidhu R, Gulati M, Khandelwal N, et al. Role of sonography in the diagnosis of gallbladder perforation. *J Clin Ultrasound.* 2002;30:270–4. doi: 10.1002/jcu.10071. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
208. Date RS, Thrumurthy SG, Whiteside S, Umer MA, Pursnani KG, Ward JB, et al. Gallbladder perforation: case series and systematic review. *Int J Surg.* 2012;10:63–8. doi: 10.1016/j.ijssu.2011.12.004. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
209. Menakuru SR, Kaman L, Behera A, Singh R, Katariya RN. Current management of gall bladder perforations. *ANZ J Surg.* 2004;74:843–6. doi: 10.1111/j.1445-1433.2004.03186.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
210. Ong CL, Wong TH, Rauff A. Acute gallbladder perforation—a dilemma in early diagnosis. *Gut.* 1991;32:956–8. doi: 10.1136/gut.32.8.956. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
211. Hanau LH, Steigbigel NH. Acute (ascending) cholangitis. *Infect Dis Clin North Am.* 2000;14:521–46. doi: 10.1016/S0891-5520(05)70119-7. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
212. Kochar R, Banerjee S. Infections of the biliary tract. *Gastrointest Endosc Clin N Am.* 2013;23:199–218. doi: 10.1016/j.giec.2012.12.008. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
213. Lee JG. Diagnosis and management of acute cholangitis. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol.* 2009;6:533–41. doi: 10.1038/nrgastro.2009.126. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
214. Schneider J, Hapfelmeier A, Thöres S, Obermeier A, Schulz C, Pfürringer D, et al. Mortality Risk for Acute Cholangitis (MAC): a risk prediction model for in-hospital mortality in patients with acute cholangitis. *BMC Gastroenterol.* 2016;16:15. doi: 10.1186/s12876-016-0428-1. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
215. Lai EC, Mok FP, Tan ES, Lo CM, Fan ST, You KT, et al. Endoscopic biliary drainage for severe acute cholangitis. *N Engl J Med.* 1992;24:1582–6. doi: 10.1056/NEJM199206113262401. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
216. Zimmer V, Lammert F. Acute bacterial cholangitis. *Viszeralmedizin.* 2015;31:166–172. doi: 10.1159/000430965. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
217. Lee DW, Chan AC, Lam YH, Ng EK, Lau JY, Law BK, et al. Biliary decompression by nasobiliary catheter or biliary stent in acute suppurative cholangitis: a prospective randomized trial. *Gastrointest Endosc.* 2002;56:361–5. doi: 10.1016/S0016-5107(02)70039-4. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
218. Yee AC, Ho CS. Complications of percutaneous biliary drainage: benign vs malignant diseases. *AJR Am J Roentgenol.* 1987;148:1207–9. doi: 10.2214/ajr.148.6.1207. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

219. Bin OY, Zeng KW, Hua HW, Zhang XQ, Chen FL. Endoscopic nasobiliary drainage and percutaneous transhepatic biliary drainage for the treatment of acute obstructive suppurative cholangitis: a retrospective study of 37 cases. *Hepatogastroenterology*. 2012;59:2454–6. [[PubMed](#)]
220. Saltzstein EC, Peacock JB, Mercer LC. Early operation for acute biliary tract stone disease. *Surgery*. 1983;94:704–8. [[PubMed](#)]
221. Roehrborn A, Thomas L, Potreck O, Ebener C, Ohmann C, Goretzki PE, et al. The microbiology of postoperative peritonitis. *Clin Infect Dis*. 2001;33:1513–9. doi: 10.1086/323333. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
222. Mulier S, Penninckx F, Verwaest C, Filez L, Aerts R, Fieuws S, et al. Factors affecting mortality in generalized postoperative peritonitis: multivariate analysis in 96 patients. *World J Surg*. 2003;27:379–84. doi: 10.1007/s00268-002-6705-x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
223. Ordoñez CA, Puyana JC. Management of peritonitis in the critically ill patient. *Surg Clin North Am*. 2006;86:1323–49. doi: 10.1016/j.suc.2006.09.006. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
224. Daams F, Luyer M, Lange JF. Colorectal anastomotic leakage: aspects of prevention, detection and treatment. *World J Gastroenterol*. 2013;9:2293–7. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2293. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
225. Khurram Baig M, Hua Zhao R, Batista O, Uriburu JP, Singh JJ, Weiss EG, et al. Percutaneous postoperative intra-abdominal abscess drainage after elective colorectal surgery. *Tech Coloproctol*. 2002;6:159–64. doi: 10.1007/s101510200036. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
226. Torer N, Yorganci K, Elker D, Sayek I. Prognostic factors of the mortality of postoperative intraabdominal infections. *Infection*. 2010;38:255–60. doi: 10.1007/s15010-010-0021-4. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
227. Hutchins RR, Gunning MP, Lucas DN, Allen-Mersh TG, Soni NC. Relaparotomy for suspected intraperitoneal sepsis after abdominal surgery. *World J Surg*. 2004;28:137–41. doi: 10.1007/s00268-003-7067-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
228. Chichom Mefire A, Tchounzou R, Masso Misse P, Pisoh C, Pagbe JJ, Essomba A, et al. Analysis of operative indications and outcomes in 238 re-operations after abdominal surgery in an economically disadvantaged setting. *J Chir (Paris)* 2009;146:387–91. doi: 10.1016/j.jchir.2009.08.018. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
229. Brunham RC, Gottlieb SL, Paavonen J. Pelvic inflammatory disease. *N Engl J Med*. 2015;372:2039–48. doi: 10.1056/NEJMra1411426. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
230. Sweet RL. Treatment of acute pelvic inflammatory disease. *Infect Dis Obstet Gynecol*. 2011;2011:561909. doi: 10.1155/2011/561909. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
231. Granberg S, Gjelland K, Ekerhovd E. The management of pelvic abscess. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2009;23:667–78. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2009.01.010. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
232. Mitchell C, Prabhu M. Pelvic inflammatory disease: current concepts in pathogenesis, diagnosis and treatment. *Infect Dis Clin North Am*. 2013;27:793–809. doi: 10.1016/j.idc.2013.08.004. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
233. Garbin O, Verdon R, Fauconnier A. Treatment of the tubo-ovarian abscesses. *J Gynecol Obstet Biol Reprod*. 2012;41:875–85. doi: 10.1016/j.jgyn.2012.09.012. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
234. Roberts W, Dockery JL. Operative and conservative treatment of tubo-ovarian abscess due to pelvic inflammatory disease. *South Med J*. 1984;77:860–3. doi: 10.1097/00007611-198407000-00018. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
235. Chappell CA, Wiesenfeld HC. Pathogenesis, diagnosis, and management of severe pelvic inflammatory disease and tuboovarian abscess. *Clin Obstet Gynecol*. 2012;55:893–903. doi: 10.1097/GRF.0b013e3182714681. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
236. Krug EG, Sharma GK, Lozano R. The global burden of injuries. *Am J Public Health*. 2000;7:523–6. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
237. Dodiya-Manuel A, Jebbin NJ, Igwe PO. Abdominal injuries in university of port harcourt teaching hospital. *Niger J Surg*. 2015;21:18–20. doi: 10.4103/1117-6806.153191. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
238. Jha NK, Yadav SK, Sharma R, Sinha DK, Kumar S, Kerketta MD, et al. Characteristics of hollow viscus injury following blunt abdominal trauma; a single centre experience from Eastern India. *Bull Emerg Trauma*. 2014;2:156–60. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
239. McStay C, Ringwelski A, Levy P, Legome E. Hollow viscus injury. *J Emerg Med*. 2009;37:293–9. doi: 10.1016/j.jemermed.2009.03.017. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
240. Curran TJ, Borzotta AP. Complications of primary repair of colon injury: literature review of 2,964 cases. *Am J Surg*. 1999;177:42–7. doi: 10.1016/S0002-9610(98)00293-1. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
241. Weinberg JA, Griffin RL, Vandromme MJ, Melton SM, George RL, Reiff DA, et al. Management of colon wounds in the setting of damage control laparotomy: a cautionary tale. *J Trauma*. 2009;67:929–35. doi: 10.1097/TA.0b013e3181991ab0. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
242. Miller PR, Chang MC, Hoth JJ, Holmes JH, Meredith JW. Colonic resection in the setting of damage control laparotomy: is delayed anastomosis safe? *Am Surg*. 2007;73:606–9. [[PubMed](#)]

243. Van Ruler O, Mahler CW, Boer KR, Reuland EA, Gooszen HG, Opmeer BC, et al. Comparison of on-demand vs planned relaparotomy strategy in patients with severe peritonitis: a randomized trial. *JAMA*. 2007;298:865–72. doi: 10.1001/jama.298.8.865. [PubMed] [Cross Ref]
244. Scriba MF, Laing GL, Bruce JL, Sartorius B, Clarke DL. The role of planned and on-demand relaparotomy in the developing world. *World J Surg*. 2016;40:1558–64. doi: 10.1007/s00268-015-3379-8. [PubMed] [Cross Ref]
245. Sartelli M, Abu-Zidan FM, Ansaloni L, Bala M, Beltrán MA, Biffi WL, et al. The role of the open abdomen procedure in managing severe abdominal sepsis: WSES position paper. *World J Emerg Surg*. 2015;10:35. doi: 10.1186/s13017-015-0032-7. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
246. Schein M, Saadia R, Jamieson JR, Decker GA. The ‘sandwich technique’ in the management of the open abdomen. *Br J Surg*. 1986;73:369–70. doi: 10.1002/bjs.1800730514. [PubMed] [Cross Ref]
247. Leppäniemi AK. Laparostomy: why and when? *Crit Care*. 2010;14:216. doi: 10.1186/cc8857. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
248. Brock WB, Barker DE, Burns RP. Temporary closure of open abdominal wounds: the vacuum pack. *Am Surg*. 1995;61:30–5. [PubMed]
249. Demetriades D, Salim A. Management of the open abdomen. *Surg Clin North Am*. 2014;94:131–53. doi: 10.1016/j.suc.2013.10.010. [PubMed] [Cross Ref]
250. Regner JL, Kobayashi L, Coimbra R. Surgical strategies for management of the open abdomen. *World J Surg*. 2012;36:497–510. doi: 10.1007/s00268-011-1203-7. [PubMed] [Cross Ref]
251. Chen Y, Ye J, Song W, Chen J, Yuan Y, Ren J. Comparison of outcomes between early fascial closure and delayed abdominal closure in patients with open abdomen: a systematic review and meta-analysis. *Gastroenterol Res Pract*. 2014;2014:784056. [PMC free article] [PubMed]
252. Ateama JJ, Gans SL, Boormeester MA. Systematic review and meta-analysis of the open abdomen and temporary abdominal closure techniques in non-trauma patients. *World J Surg*. 2015;39:912–25. doi: 10.1007/s00268-014-2883-6. [PubMed] [Cross Ref]
253. Sartelli M, Weber DG, Ruppé E, Bassetti M, Wright BJ, Ansaloni L, et al. Antimicrobials: a global alliance for optimizing their rational use in intra-abdominal infections (AGORA) *World J Emerg Surg*. 2016;11:33. doi: 10.1186/s13017-016-0089-y. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
254. Kurup A, Liao KH, Ren J, Lu MC, Navarro NS, Farooka MW, et al. Antibiotic management of complicated intra-abdominal infections in adults: the Asian perspective. *Ann Med Surg (Lond)* 2014;3:85–91. doi: 10.1016/j.amsu.2014.06.005. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
255. ECDC. Annual epidemiological report. Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections. <http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-annual-epidemiological-report.pdf>. Accessed 10 May 2017.
256. Hawser SP, Bouchillon SK, Hoban DJ, Badal RE. In vitro susceptibilities of aerobic and facultative anaerobic gram-negative bacilli from patients with intra-abdominal infections worldwide from 2005–2007: results from the SMART study. *Int J Antimicrob Agents*. 2009;34:585–8. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2009.07.013. [PubMed] [Cross Ref]
257. Morrissey I, Hackel M, Badal R, Bouchillon S, Hawser S, Biedenbach D. A review of ten years of the Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART) from 2002 to 2011. *Pharmaceuticals (Basel)* 2013;6:1335–46. doi: 10.3390/ph6111335. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
258. Mazuski JE. Antimicrobial treatment for intra-abdominal infections. *Expert Opin Pharmacother*. 2007;8:2933–45. doi: 10.1517/14656566.8.17.2933. [PubMed] [Cross Ref]
259. Kaye KS, Pogue JM. Infections caused by resistant gram-negative bacteria: epidemiology and management. *Pharmacotherapy*. 2015;35:949–62. [PubMed]
260. Ruppé E, Armand-Lefèvre L, Estellat C, Consigny PH, El Mniai A, Boussadia Y, et al. High rate of acquisition but short duration of carriage of multidrug-resistant Enterobacteriaceae after travel to the tropics. *Clin Infect Dis*. 2015;61:593–600. [PubMed]
261. Babrowski T, Romanowski K, Fink D, Kim M, Gopalakrishnan V, Zaborina O, et al. The intestinal environment of surgical injury transforms *Pseudomonas aeruginosa* into a discrete hypervirulent morphotype capable of causing lethal peritonitis. *Surgery*. 2013;153:36–43. doi: 10.1016/j.surg.2012.06.022. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
262. Ansoorge C, Regner S, Segersvärd R, Strömmer L. Early intraperitoneal metabolic changes and protease activation as indicators of pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy. *Br J Surg*. 2012;99:104–11 [PubMed]
263. Sugiura T, Muzuno T, Okamura Y, Ito T, Yamamoto Y, Kawamura I, et al. Impact of bacterial contamination in the abdominal cavity during pancreatoduodenectomy on surgical-site infection. *Br J Surg*. 2015;102:1561–6. [PubMed]
264. Zhang J-F, Zhu H-Y, Sun Y-W, Huo Y-M, Liu D-J, Hua R. *Pseudomonas* infection after pancreatoduodenectomy: risk factors and clinical impacts. *Surg Infect (Larchmt)* 2015;16:769–74. doi: 10.1089/sur.2015.041. [PubMed] [Cross Ref]

265. Uemura K, Murakami Y, Sudo T, Hashimoto Y, Nakashima A, Yamaoka E, et al. Elevation of urine trypsinogen 2 is an independent risk factor for pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy. *Pancreas*. 2012;41:876–81. doi: 10.1097/MPA.0b013e31823d0b82. [PubMed] [Cross Ref]
266. Sitges-Serra A, Lopez MJ, Girvent M, Almirall S, Sancho JJ. Postoperative enterococcal infection after treatment of complicated intra-abdominal sepsis. *Br J Surg*. 2002;89:361–7. doi: 10.1046/j.0007-1323.2001.02023.x. [PubMed] [Cross Ref]
267. Dupont H, Friggeri A, Touzeau J, Airapetian N, Tinturier F, Lobjoie E, et al. Enterococci increase the morbidity and mortality associated with severe intra-abdominal infections in elderly patients hospitalized in the intensive care unit. *J Antimicrob Chemother*. 2011;66:2379–85. doi: 10.1093/jac/dkr308. [PubMed] [Cross Ref]
268. Ho J, Tambyah PA, Paterson DL. Multiresistant gram-negative infections: a global perspective. *Curr Opin Infect Dis*. 2010;23:546–53. doi: 10.1097/QCO.0b013e32833f0d3e. [PubMed] [Cross Ref]
269. Nordmann P, Cuzon G, Naas T. The real threat of *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase-producing bacteria. *Lancet Infect Dis*. 2009;9:228–36. doi: 10.1016/S1473-3099(09)70054-4. [PubMed] [Cross Ref]
270. Lübbert C, Rodloff AC, Laudi S, Simon P, Busch T, Mössner J, et al. Lessons learned from excess mortality associated with *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase 2-producing *K. pneumoniae* in liver transplant recipients. *Liver Transpl*. 2014;20:736–8. doi: 10.1002/lt.23858. [PubMed] [Cross Ref]
271. Tzouveleki LS, Markogiannakis A, Piperaki E, Souli M, Daikos GL. Treating infections caused by carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. *Clin Microbiol Infect*. 2014;20:862–72. doi: 10.1111/1469-0691.12697. [PubMed] [Cross Ref]
272. Munoz-Price LS, Poirel L, Bonomo RA, Schwaber MJ, Daikos GL, Cormican M, et al. Clinical epidemiology of the global expansion of *Klebsiella pneumoniae* carbapenemases. *Lancet Infect Dis*. 2013;13:785–96. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70190-7. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
273. Kaffarnik MF, Urban M, Hopt UT, Utzolino S. Impact of enterococcus on immunocompetent and immunosuppressed patients with perforation of the small or large bowel. *Technol Health Care*. 2012;20:37–48. [PubMed]
274. Noskin GA. Vancomycin-resistant Enterococci: clinical, microbiologic, and epidemiologic features. *J Lab Clin Med*. 1997;130:14–20. doi: 10.1016/S0022-2143(97)90054-8. [PubMed] [Cross Ref]
275. Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, Clancy CJ, Marr KA, Ostrosky-Zeichner L, et al. Clinical practice guideline for the management of candidiasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis*. 2016;62:e1–e50. doi: 10.1093/cid/civ1194. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
276. Augustin P, Kermarrec N, Muller-Serieys C, Lasocki S, Chosidow D, Marmuse JP, et al. Risk factors for multidrug resistant bacteria and optimization of empirical antibiotic therapy in postoperative peritonitis. *Crit Care*. 2010;14:R20. doi: 10.1186/cc8877. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
277. Lee DS, Ryu JA, Chung CR, Yang J, Jeon K, Suh GY, et al. Risk factors for acquisition of multidrug-resistant bacteria in patients with anastomotic leakage after colorectal cancer surgery. *Int J Colorectal Dis*. 2015;30:497–504. doi: 10.1007/s00384-015-2161-6. [PubMed] [Cross Ref]
278. Shani V, Muchtar E, Kariv G, Robenshtok E, Leibovici L. Systematic review and meta-analysis of the efficacy of appropriate empiric antibiotic therapy for sepsis. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010;54:4851–63. doi: 10.1128/AAC.00627-10. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
279. Puskarich MA, Trzeciak S, Shapiro NI, Arnold RC, Horton JM, Studnek JR, et al. Association between timing of antibiotic administration and mortality from septic shock in patients treated with a quantitative resuscitation protocol. *Crit Care Med*. 2011;39:2066–71. doi: 10.1097/CCM.0b013e31821e87ab. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
280. Pea F, Viale P. Bench-to bedside review: appropriate antibiotic therapy in severe sepsis and septic shock—does the dose matter? *Crit Care*. 2009;13:214. doi: 10.1186/cc7774. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]
281. Dulhunty JM, Roberts JA, Davis JS, Webb SA, Bellomo R, Gomersall C, et al. Continuous infusion of beta-lactam antibiotics in severe sepsis: a multicenter double-blind, randomized controlled trial. *Clin Infect Dis*. 2013;56:236–44. doi: 10.1093/cid/cis856. [PubMed] [Cross Ref]
282. Hatala R, Dinh T, Cook DJ. Once-daily aminoglycoside dosing in immunocompetent adults: a meta-analysis. *Ann Intern Med*. 1996;124:717–25. doi: 10.7326/0003-4819-124-8-199604150-00003. [PubMed] [Cross Ref]
283. Sartelli M, Catena F, Ansaloni L, Coccolini F, Di Saverio S, Griffiths EA. Duration of antimicrobial therapy in treating complicated intra-abdominal infections: a comprehensive review. *Surg Infect (Larchmt)*. 2016;17:9–12. doi: 10.1089/sur.2015.130. [PubMed] [Cross Ref]
284. Andersen BR, Kallehave FL, Andersen HK. Antibiotics versus placebo for prevention of postoperative infection after appendectomy. *Cochrane Database Syst Rev*. 2005;3:CD001439. [PubMed]
285. Mazeh H, Mizrahi I, Dior U, Simanovsky N, Shapiro M, Freund HR, et al. Role of antibiotic therapy in mild acute calculus cholecystitis: a prospective randomized controlled trial. *World J Surg*. 2012;36:1750–9. doi: 10.1007/s00268-012-1572-6. [PubMed] [Cross Ref]

286. Sawyer RG, Claridge JA, Nathens AB, Rotstein OD, Duane TM, Evans HL, et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraabdominal infection. *N Engl J Med*. 2015;372:1996–2005. doi: 10.1056/NEJMoa1411162. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
287. Sartelli M, Catena F, di Saverio S, Ansaloni L, Coccolini F, Tranà C, et al. The challenge of antimicrobial resistance in managing intra-abdominal infections. *Surg Infect (Larchmt)* 2015;16:213–20. doi: 10.1089/sur.2013.262. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
288. Tamma PD, Han JH, Rock C, Harris AD, Lautenbach E, Hsu AJ, et al. Carbapenem therapy is associated with improved survival compared with piperacillin-tazobactam for patients with extended-spectrum beta-lactamase bacteremia. *Clin Infect Dis*. 2015;60:1319–25. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
289. Harris PN, Tambyah PA, Paterson DL. Beta-lactam and beta-lactamase inhibitor combinations in the treatment of extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae: time for a reappraisal in the era of few antibiotic options? *Lancet Infect Dis*. 2015;15:475–85. doi: 10.1016/S1473-3099(14)70950-8. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
290. Ruppé É, Woerther PL, Barbier F. Mechanisms of antimicrobial resistance in gram-negative bacilli. *Ann Intensive Care*. 2015;5:21. doi: 10.1186/s13613-015-0061-0. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
291. Garbino J, Villiger P, Caviezel A, Matulionyte R, Uckay I, Morel P, et al. A randomized prospective study of cefepime plus metronidazole with imipenem-cilastatin in the treatment of intra-abdominal infections. *Infection*. 2007;35:161–6. doi: 10.1007/s15010-007-6237-2. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
292. Montravers P, Dupont H, Leone M, Constantin JM, Mertes PM, Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar) et al. Guidelines for management of intra-abdominal infections. *Anaesth Crit Care Pain Med*. 2015;34:117–30. doi: 10.1016/j.accpm.2015.03.005. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
293. Heizmann WR, Löschmann PA, Eckmann C, von Eiff C, Bodmann KF, Petrik C. Clinical efficacy of tigecycline used as monotherapy or in combination regimens for complicated infections with documented involvement of multiresistant bacteria. *Infection*. 2015;43:37–43. doi: 10.1007/s15010-014-0691-4. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
294. Montravers P, Dupont H, Bedos JP, Bret P. Tigecycline use in critically ill patients: a multicentre prospective observational study in the intensive care setting. *Intensive Care Med*. 2014;40:988–97. doi: 10.1007/s00134-014-3323-7. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
295. Eckmann C, Montravers P, Bassetti M, Bodmann KF, Heizmann WR, Sánchez Garcia M, et al. Efficacy of tigecycline for the treatment of complicated intra-abdominal infections in real-life clinical practice from five European observational studies. *J Antimicrob Chemother*. 2013;68(Suppl 2):s25–s35. doi: 10.1093/jac/dkt142. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
296. McGovern PC, Wible M, El-Tahtawy A, Biswas P, Meyer RD. All-cause mortality imbalance in the tigecycline phase 3 and 4 clinical trials. *Int J Antimicrob Agents*. 2013;41:463–7. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2013.01.020. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
297. Falagas ME, Rafailidis PI. Re-emergence of colistin in today's world of multidrug-resistant organisms: personal perspectives. *Expert Opin Investig Drugs*. 2008;17:973–81. doi: 10.1517/13543784.17.7.973. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
298. Michalopoulos AS, Livaditis IG, Gougoutas V. The revival of fosfomycin. *Int J Infect Dis*. 2011;15:e732–e739. doi: 10.1016/j.ijid.2011.07.007. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
299. Eckmann C, Solomkin J. Ceftolozane/tazobactam for the treatment of complicated intra-abdominal infections. *Expert Opin Pharmacother*. 2015;16:271–80. doi: 10.1517/14656566.2015.994504. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
300. Mawal Y, Critchley IA, Riccobene TA, Talley AK. Ceftazidime-avibactam for the treatment of complicated urinary tract infections and complicated intra-abdominal infections. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2015;8:691–707. doi: 10.1586/17512433.2015.1090874. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
301. Liscio JL, Mahoney MV, Hirsch EB. Ceftolozane/tazobactam and Ceftazidime/avibactam: two novel beta-lactam/beta-lactamase inhibitor combination agents for the treatment of resistant gram-negative bacterial infections. *Int J Antimicrob Agents*. 2015;46:266–71. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2015.05.003. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
302. Gladman MA, Knowles CH, Gladman LJ, Payne JG. Intra-operative culture in appendicitis: traditional practice challenged. *Ann R Coll Surg Engl*. 2004;86:196–201. doi: 10.1308/003588404323043346. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
303. Davies HO, Alkhamesi NA, Dawson PM. Peritoneal fluid culture in appendicitis: review in changing times. *Int J Surg*. 2010;8:426–9. doi: 10.1016/j.ijsu.2010.06.016. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]
304. Montravers P, Mira JP, Gangneux JP, Leroy O, Lortholary O. A multicentre study of antifungal strategies and outcome of *Candida* spp. peritonitis in intensive-care units. *Clin Microbiol Infect*. 2011;17:1061–7. doi: 10.1111/j.1469-0691.2010.03360.x. [[PubMed](#)] [[Cross Ref](#)]

4.3 DAMAGE CONTROL RESUSCITATION ПРИ ТЕЖКА ТРАВМА – СИСТЕМЕН ОБЗОР

Г. Попиванов¹, С. Чипева², М. Табаков³, Х. Петров¹, К. Кьосев⁴, И. Инков⁵, Р. Рибаров⁶, В. Мутафчийски¹

¹Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА-София

²Катедра по Статистика, УНСС, София

³Клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

⁴Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София

⁵Клиника „Гръдна хирургия“, ВМА-София

⁶Факултет по Обществено здраве, МУ-София

Въведение

„Травматична—коагулопатия е директен резултат от травмата и се характеризира с хиперфибринолиза. Среща се при 25% от случаите и е свързана със значителна смъртност. Damage control ресусцитацията е концептуално нов подход, включващ допустима хипотензия, ограничена кристалоидна ресусцитация и масивна трансфузия на кръвни компоненти (еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцити). В научните среди все още липсва консенсус за оптималното им съотношение.

Материал и методи

За тази цел проведохме системен обзор на англоезичните публикации чрез разширено търсене с ключови думи в Pubmed за периода 2005-2016 г. Като включващи критерии бяха определени 1) пациенти с масивна хемотрансфузия, 2) сравнителен анализ на различни съотношения на кръвните продукти, 3) оценка на ефективността чрез смъртността. Бяха намерени 1403 публикации, от които 21 са включени в анализа.

Резултати

Общо 19 проучвания третират съотношението плазма:еритроцитен концентрат и/или тромбоцити, от които 16 ретроспективни (n = 5227), 2 проспективни кохортни (n = 1 509) и 1 рандомизирано проучване (n = 680) с общо 7 416 пациенти. Допълнително бяха включени и две проучвания оценяващи ролята само на тромбоцитите с 641 пациента.

Обсъждане

Повечето публикувани проучвания намират намаление на смъртността при по-високо съотношение плазма:еритроцитен концентрат при липса на повишен риск за развитието на респираторен дистрес синдром и полиорганна недостатъчност. Трансексаминовата киселина води до подобрена преживяемост при доказана фибринолиза, но ако се приложи в първите три часа след травмата. Няма убедителни доказателства за ползата от рекомбинантен фактор VIIa и протромбиновия комплекс. Мониторингът на хемостатината ресусцитация с тромбеластография е свързано с понижена смъртност и обем на преливаните кръвни продукти. Damage control ресусцитацията води до подобрена преживяемост при тежките травми в сравнение с конвенционалния подход.

Заклучение

Към момента липсват достатъчно проучвания с висока доказателствена стойност. Изглежда по-високото съотношение плазма:ЕК е свързано с подобрена преживяемост с оптимални стойности между 1:1 и 1:3. Към момента липсват убедителни доказателства за ползата от рекомбинантен фактор VIIa и prothrombin complex. Трансексаминовата киселина има полезен ефект при доказана фибринолиза и ако се приложи в рамките на първия час след травмата. ТЕГ-насочената хемостатична ресусцитация е свързана с по-добра преживяемост в сравнение със стандартните коагулационни тестове.

Ключови думи: тежка травма, ексангвиращо кървене, масивна хемотрансфузия, хемостатична ресусцитация, рекомбинантен фактор VIIa, тромбеластограма.

DAMAGE CONTROL RESUSCITATION IN SEVERE TRAUMA – A SYSTEMATIC REVIEW

G. Popivanov¹, S. Chipeva², M. Tabakov³, H. Petrov¹, K. Kjossev⁴, I. Inkov⁵, R. Ribarov⁶, V. Mutafchyiski¹

¹Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and Coloproctology, MMA-Sofia

²Department of Statistics and Econometry, University for National and World Economy, Sofia

³Surgical clinic, UMHAT –“Sv. Ivan Rilski”, Sofia

⁴Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia

⁵Clinic of Thoracic surgery, MMA-Sofia

⁶Faculty of Public Health, Medical University, Sofia

Abstract

Introduction

The primary traumatic coagulopathy is characterized by activated protein C and hyperfibrinolysis. It occurs in 25% of the case with severe trauma leading to considerable mortality. Damage control resuscitation is a new approach designed to address this issue. However, yet there has been no consensus about the optimal ratio.

Material and methods

A systematic review of the available studies found in PUBMED for the period 2005-2016 was performed. As inclusion criteria were used cases with massive transfusion and comparative studies on different ratios reporting mortality as a primary outcome. Totally 1403 articles were found, 21 of which were included in the analysis.

Results

Of 19 studies, 16 were retrospective (n = 5227), 2 were prospective (n = 1 509) and 1 randomized trial (n = 680) with overall 7 416 patients. Two more studies with 641 cases reporting on effect of platelets transfusion were included.

Discussion

Most publications reported reduction of mortality in higher plasma: red blood cells ratios even after being controlled for survival bias. Higher plasma:platelets ratios were also associated with better prognosis. Additionally, some authors showed shortened ICU and hospital stay and reduced resuscitation volumes. Tranexamic acid is associated with improved survival when administered in the first three hours after trauma. There is no convincing evidence for the beneficial role of recombinant factor VIIa and prothrombin complex concentrate. Tromelastography-guided resuscitation is associated with lower mortality and amounts of blood products.

Conclusion

Currently, an evidence-based consensus is still lacking. A possible selection bias also could not be excluded. Higher plasma:red blood cells ratio seems to be associated with improved survival. There has not been conclusive evidence for the beneficial effect of recombinant factor VIIa and prothrombin complex concentrate. Tranexamic acid improves the outcome in the cases with proven hyperfibrinolysis and when applied within the first hour after trauma. Thromelastography-directed resuscitation seems to be associated with better outcome than conventional tests along with reduced requirements for blood products.

Key words: damage control resuscitation, severe trauma, massive transfusion protocol, plasma/red blood cells/platelets ratio, tranexamic acid, recombinant factor VIIa, thrombelastography.

4.4 ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ: ДИАГНОСТИКА, ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ, РЕЗУЛТАТИ

И. Сечанов, Д. Д. Зия, С. Ковачев, Х. Адем, В. Георгиев, М. Радионов

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ - УМБАЛ „СВЕТА АННА” СОФИЯ

РЕЗЮМЕ: Диафрагмалните хернии не са често срещани, но се наблюдава тенденция за нарастване на честотата им свързана с промените в бита и храненето. Пак в тази връзка зачестяват и усложнения на тази патология, като волкулус и инкарцерация на стомаха и други органи. По правило усложненията са животозастрашаващи с остри нарушения във виталните показатели и прогресиращи такива във хомеостазата. В тези случаи е необходимо бързо диагностично уточняване и провеждане на адекватно лечение, което в условията на спешност, при бедни анамнеза и находка от клиничния статус е значително затруднено. Разгледахме ретроспективно оперираните по спешност през последните 5г. в клиниката усложнени диафрагмални хернии при общо 8 пациенти. Анализирахме данните от клиничните прегледи, образните и лабораторни изследвания, интраоперативната находка и вида оперативна интервенция. Отчетохме регистрираните ранните и късни следоперативни усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При тези случаи диагностиката е значително затруднена и е наложително арбитриращо СТ изследване по спешност. Лапароскопията е съвременният метод за екзактно верифициране на диагнозата и подход за минимално-инвазивна интервенция при тези спешни състояния, като тя винаги може да премине при необходимост в конверсия към отворена хирургия. Хирургическата тактика следва да е както при всяка друга инкарцерирана херния или волкулус (странгулация) на кух орган: хирургическа интервенция трябва да се извършва в най-кратки срокове след появата на симптомите.

УВОД

Диафрагмалните хернии не са често срещано заболяване, но се наблюдава тенденция за нарастване на тяхната честота. Докато честотата на вродените диафрагмални хернии (Morgagni, Bochdalek) се запазва константна, тази на хиаталните, травматичните и ятрогенни диафрагмални хернии се увеличава поради промените в бита, начина на живот и хранене, нарастващия травматизъм и честота на хирургични интервенции^(1,2). В резултат зачестяват усложненията на тази патология, като инкарцерация на стомаха и/или други органи и волкулус на стомаха, които по правило са животозастрашаващи, протичат с остри нарушения във виталните показатели и прогресиращи такива в хомеостазата. В тези случаи е необходимо бързо диагностично уточняване и провеждане на адекватно хирургично лечение, което в условията на спешност, при бедни анамнеза и находка от клиничния статус е значително затруднено⁽³⁾.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

Поставихме за цел на това проучване ретроспективният анализ на оперираните по спешност в клиниката през последните 5г. (м. Май 2013г. – м. Май 2018 г.) общо 8 пациенти с усложнени диафрагмални хернии. Отчетохме регистрираните ранни и късни следоперативни усложнения. Анализът на пациентите по пол и възраст е представен в **таблица 1**.

Таблица 1. АНАЛИЗ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГРУПАТА ПАЦИЕНТИ

Пол/Възраст	≥ 20 г.	21-30 г.	31-40 г.	41-50 г.	51-60 г.	61-70 г.	Общо
Мъже	1	0	1	2	0	1	5
Жени	0	1	0	1	1	0	3

Общо 1 1 1 3 1 1 8

Петима от оперираните бяха от мъжки пол и 3 от женски (мъже:жени = 1.66) при средна възраст – 51 г. (28 - 76г.) Анализирахме данните от клиничните прегледи, образните и лабораторни изследвания, интраоперативната находка и вида оперативна интервенция. При 3 пациенти анамнестично имаше данни за травма непосредствено преди хоспитализацията, при 1 в рамките на предходния месец, а при 2 следоперативно при подробен разпит се установи наличие на травма в далечното минало. От направените лабораторни изследвания при 5 пациенти се отчете по-нисък от нормалните стойности Нб, при всички 8 повишени стойности на Leuco, при 7 ускорено СУЕ и повишен С-реактивен протеин. При всички пациенти бе проведена УЗД и рентгенография на гръден кош и корем. При 4 от Рьо-графиите се видя газов мехур или хидроаерични нива в гръдния кош и намалена белодробна просветляемост. При 6 пациенти бе проведен КАТ с 100% верификация на диагнозата, а при 1 мулти-позиционно контрастно рентгеново изследване с бариева каша.

РЕЗУЛТАТИ

Всички пациенти са приети в клиниката по спешност с данни за остър хирургичен корем, като е проведено оперативно лечение между 3-тия и 48-мия час след хоспитализацията. Според данните от оперативните протоколи локализацията на хернията и инкарцерираният орган са представени на таблица 2.

Таблица 2. ВИДОВЕ ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ И ИНКАРЦЕРИРАН ОРГАН

Локализация на хернията и инкарцериран орган	В хиатус езофагеус	Ляв купол на диафраг- мата	На 2cm вдясно от дясното хиатално краще	В триъгъл- ника на Morgagni	Общо
	Стомах	3	2	0	0
Стомах + колон	0	1	0	0	1
Колон транзверзум	0	0	0	1	1
Тънко черво	0	0	1	0	1
ОБЩО	3	3	1	1	8

Оперативните интервенции са се състояли в инцизия на херниалния пръстен, мобилизация на инкарцерата в коремната кухина и пластика на диафрагмалния херниален дефект. В 5 случая тя е била извършена с протезна мрежа. В два случая на аксиална хиатална херния е извършена крурорафия по Harrington и фундопликация по Nissen. В два случая е извършена частична резекция на инкарцериран орган, поради парциална некроза на тънкочревна бримка и колон транзверзум. В останалите случаи след дезинкарцерацията органите са възстановили виталитет и не се е наложила резекция. При всички интервенции освен коремната кухина респективно на топиката са дренирани лявата или дясната гръдна клетка или медиастинума. Четири от операциите са започнали лапароскопски, като само при една се е наложила конверсия, поради необходимост от резекция на колон. Отчетеното оперативно време е било 75 - 155min. (ср. 138min.). Отчетени са 2 ранни следоперативни усложнения. В един случай на отворена хирургия с резекция на кух орган супурация на оперативната рана, която е третирана консервативно. Един случай на миграция в медиастинума на целия фундопликат при аксиална херния, в който на 3-тия следоперативен

ден се е наложило извършване на реоперация и протезиране на хиатус езофагеус. Следоперативния престой е бил от 6 до 18 дни (ср. 9.2 дни). Пациентите са вертикализирани и раздвижвани 24-48 часа след интервенцията. При пациентите е започвано сондово хранене през НГС на 48-72 час и на следващия ден НГС е отстранявана. При всички пациенти е провеждана следоперативна профилактика с PPI. Леталитетът в групата е 0%. При 6 месечно проследяване на 6 от пациентите с контролни прегледи, ФГС и мултипозиционно контрастно рентгеново изследване не сме отчели данни за рецидиви и други късни следоперативни усложнения. Останалите 2-ма пациенти не са проследени поради неявяване на контролни прегледи.

ДИСКУСИЯ

Руптура на диафрагмата с херниране на абдоминален орган е описано за пръв път през 1541г. от Sennertus. Вродените диафрагмални хернии обикновено се диагностицират в пренаталния или неонаталния период в парастерналния отвор на Morgagni (1769г.) или заднолатерално вляво на Bochdalek (1848г.). При възрастни изключително рядко се диагностицира ретростернална херния на Lareu през отвора на Morgagni⁽⁴⁾. Смята се, че пост-травматичните хернии на диафрагмата се формират в тези вродени потенциално слаби места, при разкъсване на анатомичен отвор (хиатус езофагеус) или поради разкъсване на центрум тендинеум (апоневротичния купол), в резултат на рязко повишаване на градиента на плевроперитонеалното налягане. Пост-травматични диафрагмални хернии се формират също в резултат от проникващи (10-19%), ятрогенни и слепи (5%) наранявания. Поради физиологично по-високото интраабдоминално налягане формираните хернии водят до навлизане на коремни органи в плевралната кухина, което може да доведе до инкарцерация или странгулация с фатални последици. През 1974 г. Grimes класифицира руптурите на диафрагмата в 3 стадия: остри - диагностицират се по време на травмата; забавени – изявяват се след определен интервал от време след травмата; хронични – проявяващи се със симптоми на инкарцерация, поради навлизане на коремни органи в торакса, дълго време след налична травма^(4,5,6,7).

При преглед на литературата се установява, че формирането на вродени диафрагмални хернии в 80% от случаите е от лявата страна, но също така 88-95% от разкъсванията на диафрагмата настъпват в левия диафрагмален купол, особено тези след тъпо непроникващо нараняване. Формираният херниален дефект там обикновено е голям и заема >80% от лявата постеролатерална диафрагма. Дясната част на диафрагмата е по-здрава и остава интактна сравнение с лявата поради големия размер на черния дроб, който има протективен ефект^(4,8,9). Разкъсванията от тази страна са много редки, по-трудно се диагностицират и са свързани с по-висок морбидитет и смъртност. В нашата серия от 8 пациенти, само при 1 (12.5%) диафрагмалната херния е била вдясно, като в нея е имало инкарцерирана, некротично променена тънкочревна бримка и се е наложила резекция.

Обикновено симптомите при инкарцерация настъпват внезапно и прогресират, но не са характерни и зависят до голяма степен от инкарцерираният орган и местоположението на хернията. Водещ симптом е болката в горен коремен етаж, в лявата гръдна половина и зад стернума, поради факта че инкарцерираният орган е в гръдната клетка, напомня болка при остри сърдечно-съдови заболявания. Други чести оплаквания са гаденето и многократното повръщане, невъзможността за прием на храна и течности и други симптоми на висок илеус. При много болни се наблюдава и респираторен дистрес синдром, свързан със задух, кашлица, плеврални изливи, пневмоторакс, пневмомедиастинум, плеврален емпием или медиастинит при перфорация на инкарцериран кух коремен орган⁽¹⁰⁾. Класическата триада на Borchardt – силна епигастрална болка, непродуктивни позиви за повръщане и невъзможност за преминаване на назо-гастрична сонда, се дължи на пълна стомашна обструкция при инкарцерирали параезофагиални (тип II) хиатални хернии⁽⁵⁾.

Разнообразните и неспецифични симптоми създават диференциално-диагностични затруднения, особено в условията на спешност. От голяма важност е снемането на коректна анамнеза и насоченото търсене на инцидент с гръдна и/или коремна травма, с рязко повишаване на интраабдоминалното налягане в резултат на упорита кашлица или повръщане. Анамнезата трябва също да търси предходни симптоми на диафрагмална херния, като болка, парене зад гръдната кост, киселини, чести оригвания и чувство за ситост. При наличие на

стара диафрагмална херния, особено хиатална, нивата на Хб обикновено са по-ниски, поради окултни кръвоизливи, а при съмнение за инкарцерация маркерите на възпаление са повишени, както наблюдавахме и в нашата серия. При аускултация обикновено липсва дишане в лявата или дясната белодробна основа, а може да се долови и перисталтика. При УЗД изследване рядко се установяват находки, а и то е много зависимо от компетентността на изследващия. Рентгеновите изследвания на гръдния кош са особено полезни за установяване на хернирани коремни органи в торакса. Най-честата находка е засенчване на съответния хемиторакс, с медиастинална транспозиция към контралатералната страна, следи за наличие на хидро-аерични нива в гръдния кош, както и за позицията на назогастралната сонда, които са важен показател за правилна диагноза. Контрастно усиленото с бариева каша мулти-позиционно (вкл. в Тренделенбург) рентгеново изследване е високо информативно, но трудно приложимо при упорити позиви за гадене и повръщане и като че ли по-често се използва за следоперативен контрол. ФГС няма място в диагностиката на диафрагмалните хернии особено в условията на спешност, тъй като тя е високо информативна само при аксиални хиатални хернии, а при предполагаема инкарцерация е противопоказана, поради рикс от перфорация на заклещения орган.

Компютърната томография може да се разглежда като златен стандарт за диагностика, която предлага уникалната възможност да се оцени наличието, размера и местоположението на диафрагмалния дефект, както и херниалното съдържимо. КАТ показва висока чувствителност и специфичност (82% и 95%) като е бърз и достъпен диагностичен метод във високо специализираните спешни центрове. При 6 от нашите случаи сме провели КАТ предоперативно със 100% потвърждаване на диагнозата. Магнитно-резонансното изследване също е полезно и информативно, но обикновено не се прилага при спешни случаи^(11,12).

Лечението на всички видове диафрагмални хернии е само оперативно. При усложнените и спешни такива операцията трябва да се проведе във възможно най-кратък срок след поставянето на диагнозата. При наличие на инкарцерация всяко забавяне може да доведе до некроза и перфорация на кух орган с последващи усложнения и наложителна резекция на органа. Необходимостта от резекция увеличава оперативното време и оперативната травма и носи висок риск от усложнения, морбидите и смъртност⁽¹³⁾.

Операциите се извършват най-често с отворен или лапароскопски коремен достъп, но в литературата са описани и такива с торакотомия или торакоскопия. В нашата серия оперативния подход при 4-ма болни е бил с горно-срединна лапаротомия, а при други 4-ма лапароскопски. Независимо от достъпа оперативната интервенция включва абдоминална репозиция на хернираните органи, ексцизия на херниалния сак (ако съществува такъв) и първично затваряне на диафрагмалния дефект. В 5 от нашите случаи сме използвали протезна мрежа, което дава по-добри резултати по отношение риска от рецидив, както и възможност за осъществяване на tension free пластика при наличие на големи дефекти. Полипропиленовите мрежи не се препоръчват поради риск от адхезии, стеноза на анатомичните диафрагмални отвори (хиатус езофагеус) и фистулизиране^(5,14).

С натрупването на опит, технически умения и развитие на медицинските технологии все по-често операциите по спешност при диафрагмални хернии се осъществяват с минимално-инвазивни техники. Лапароскопията предлага чудесна възможност както за диагностика, така и за оперативно лечение, особено при липса на некроза и перфорация на инкарцерирания орган. Чрез нея с точност може да се прецени характера, големината и топиката на диафрагмалната херния, както и вида и състоянието на херниалното съдържимо^(5,13,15). Все повече автори акцентират върху предимствата на лапароскопските операции за пациентите, дори в условията на спешност: по-краткото оперативно време, по-малко на брой усложнения, по-кратък възстановителен период, по-бързо възръщане към нормален начин на живот, по-малка нужда от аналгетици следоперативно, по-добър козметичен ефект^(5,16). В нашата серия при 4-ма пациенти (50% от случаите) сме започнали операцията лапароскопски, като при трима от тях тя е завършила така. Нашето мнение е, че операциите трябва да започват с лапароскопски оглед, а при достатъчно опит на оперативния екип и материална осигуреност (апаратура, инструментариум и консумативи) много голяма част от случаите могат да се извършват минимално-инвазивно.

ИЗВОДИ

1. Инкарцерираниите диафрагмални хернии не са казуистика в днешно време и при неясни спешни състояния, свързани с болки в горен коремен етаж и гърдите, повръщане и др. трябва да се мисли в диференциално диагностичен план и да се търси активно такава патология. Внимателно снетата анамнеза за рязко повишаване на интраабдоминалното налягане, вследствие травма, повръщане, кашлица трябва да постави хипотеза за диафрагмална херния с усложнение.
2. Важно е да се използва пълен набор от лабораторни и образни изследвания и то в спешен порядък, като КАТ е златен стандарт за приемане или отхвърляне на тази диагноза.
3. Оперативното лечение трябва да се проведе в спешен порядък, тъй като забавянето води до органна некроза с последващи резекции и усложнения. При навременна диагноза отчетените оперативните резултати са отлични.
4. Лапароскопията е метод на избор при неясна диагноза, който може да прерасне в сигурен терапевтичен метод с отличен успех и всички известни предимства за пациента.
5. За провеждане лапароскопско лечение голямо значение има умението на екипа в лапароскопската хирургия, както и наличието на необходимата апаратура и инструментариум. Такова би следвало да се извършва във високо специализирани спешни центрове с достатъчно опит в плановата и спешна минимално-инвазивна хирургия в областта на езофаго-гастралния ъгъл и диафрагмата.

ЛИТЕРАТУРА

1. H Koh S Sivarajah D Anderson C Wilson. Incarcerated diaphragmatic hernia as a cause of acute abdomen, *Journal of Surgical Case Reports*, Volume 2012, Issue 10, 1 October 2012, Pages 4
2. I.A Magagi, O Habou, H Adamou, O Adakal, M.O Ali Ada, H Moustapha, H Abarchi. Isolated Right-Sided Posttraumatic Diaphragmatic Hernia, *Case Rep Surg*. 2018; 2018: 8758021.
3. J Parkera, S Sabanathana. Incarceration and Perforation of a Sliding Hiatus Hernia: Report of a Case, *Gastroenterology Res*. 2011 Oct; 4(5): 228–230.
4. M Testini, A Girardi, R Isernia, A De Palma, G Catalano, A Pezzolla, A Gurrado. Emergency surgery due to diaphragmatic hernia: case series and review, *World J Emerg Surg*. 2017; 12: 23.
5. Guidelines for the Management of Hiatal Hernia. *Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) in Apr 2013*, Geoffrey P Kohn MBBS(Hons) MSurg FRACS, Raymond R Price MD FACS, Steven R Demeester MD FACS, Joerg Zehetner MD, Oliver J Muensterer MD, Ziad T Awad MD FACS, Sumeet K Mittal MD FACS, William S, Richardson MD FACS, Dimitrios Stefanidis MD PhD FACS, Robert D Fanelli MD FACS and the SAGES Guidelines Committee
6. Farhan Rashid, Mallicka M Chakrabart, Rajeev Singh and Syed Y Iftikhar. A review on delayed presentation of diaphragmatic rupture. *World J Emerg Surg* 2009, 4:32 doi:10.1186/1749-7922-4-32
7. Jing Lu, Bo Wang, Xiangming Che, Xuqi Li, Guanglin Qiu, Shicai He, Lin Fan. Delayed traumatic diaphragmatic hernia: a case-series report and literature review. *Medicine* 2016
8. Goh BK, Wong AS, Tay KH, Hoe MN. Delayed presentation of a patient with a ruptured diaphragm complicated by gastric incarceration and perforation after apparently minor blunt trauma. *Canad J Emerg Med*. 2004;6(4):277–280
9. Ravinder Kaur, Anuj Prabhakar1, Suman Kochhar1, Usha Dalal2 Blunt traumatic diaphragmatic hernia: pictorial review of CT signs. *Indian J Rad Imaging / August 2015 / Vol 25 / Issue 3*
10. Ryan P. Offman, Ryan M. Spencer. Incarcerated Diaphragmatic Hernia with Bowel Perforation Presenting as a Tension Pneumothorax. *West J Emerg Med*. 2014 Mar; 15(2): 142–144.
11. Kurniawan N, Verheyen L, Ceulemans. Acute chest pain while exercising: a case report of Bochdalek hernia in an adolescent. *J Acta Chir Belg*. 2013;113(4):290–2.
12. Kaur R, Prabhakar A, Kochhar S, Dalal U. Blunt traumatic diaphragmatic hernia: Pictorial review of CT signs. *Indian J Radiol Imaging*. 2015 Jul-Sep; 25(3):226-32.
13. Bawahab M1, Mitchell P, Church N, Debru E. Management of acute paraesophageal hernia. *Surg Endosc*. 2009 Feb;23(2):255-9.
14. Bergeron E, Clas D, Ratté S, Beauchamp G, Denis R, Evans D, et al. Impact of deferred treatment of blunt diaphragmatic rupture: a 15-year experience in six trauma centers in Quebec. *J Trauma*. 2002;52(4):633–40.
15. Amol Mittal, Madhur Pardasani, Sonia Baral, and Sanjiv Thakur. A rare case report of Morgagni Hernia with Organo-Axial Gastric Volvulus and concomitant Para-esophageal hernia, repaired laparoscopically in a Septuagenarian. *Int J Surg Case Rep*. 2018; 45: 45–50.

16. Manabu Harada, Hironori Tsujimoto, Ken Nagata, Nozomi Ito, Kenji Yamazaki, Kyohei Kanematsu, Hiroyuki Horiguchi, Yoshiki Kajiwara, Shuichi Hiraki, Suefumi Aosasa, Junji Yamamoto, and Kazuo Hase. Successful laparoscopic repair of an incarcerated Bochdalek hernia associated with increased intra-abdominal pressure during use of blow gun: A case report. *Int J Surg Case Rep.* 2016; 23: 131–133.

4.5 ПРОБЛЕМИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ ГИТ ПРИ ПАЦИЕНТИ ЛЕКУВАНИ С АНТИКОАГУЛАНТИ

*Съботинов Ц., Стойков Д., Декова И., Маринова П., Атмажов И., Янчев М., Райчева Ц.,
Тончев П.*

Катедра „Хирургически болести“, Медицински Университет – Плевен

Въведение: Кръвотеченията от ГИТ остават едни от най-честите и тежки усложнения на заболяванията на храносмилателната система. През последните години с внедряването на нови методи за разпознаване на източника и локализацията на кръвенето, като ендоскопските, радионуклеидните и ангиографските методи по-бързо се оказва помощ на болните и се доказва заболявания, източникът на кръвотечение при които по-рано оставаше неустановен.

Наред с това се наблюдава увеличение на честотата на пациенти с кръвене от ГИТ с подлежащо сърдечно-съдово заболяване, налагащо антикоагулантна терапия. Такива болни подлежат предимно на медикаментозно лечение както и на инструментален и лабораторен скрининг в дългосрочен план.

Цел: Целта е да се установи честотата, вида на кръвотеченията от стомашно-чревния тракт, принципите на консервативно лечение и случаите довели до оперативна интервенция в Първа хирургична клиника на УМБАЛ ”Д-р Георги Странски” – Плевен за 5 годишен интервал.

Материални методи: Направено е ретроспективно проучване обхващащо пет годишен период – 2013-2017г. на пациенти с кръвотечения от ГИТ, лекувани в Първа хирургична клиника на УМБАЛ ”Д-р Георги Странски” – Плевен.

Наблюдаваните случаи за този период са разпределени в две основни групи: пациенти с подлежаща антикоагулантна и антиагрегантна терапия и пациенти без такава.

Всички пациенти са разпределени според следните критерии: пол, възраст, източник на кръвене, лабораторни стойности на протромбиново време, INR и хемоглобина, лечение, усложнения и изход от заболяването.

Резултати: В клиниката за този период по спешни индикации са хоспитализирани 843 пациенти по повод кръвотечения от ГИТ. От тях 319 (38%) са приемали антикоагуланти и антиагреганти.

На проследените пациенти стойности на протромбиново време са били под 40%, а на INR над 1,5. Втората група болни, 524, са пациенти с нормални при постъпването коагулационни показатели.

Съотношението мъже-жени съставя 3:1.

Средна възраст на болните 65-70г. Най-младият пациент е на 19г. с хеморагичен гастрит след прием на Аспирин.

На всички болни е извършена ФГС и/или ендоскопска хемостаза.

При болните АК и АА, най-често е наблюдавано дифузно кървене от лигавицата на ГИТ без точно да се определи източника.

Като при пациентите от втората група най-честа причина за кървене е язва на дванадесетопръстника и стомаха, следвано от ерозии и езофагит.

И в двете групи болни след ФГС е започнато консервативно лечение с инхибитори на протонна помпа, а при болни приемачи АК и АА – Вит К и ПЗП.

Кръвопреливане е правено при стойности на хемоглобин под 70 г/л, като при пациенти с нарушена коагулация е било необходимо двойно повече преливане на кръв и кръвни продукти.

На 3% пациенти от първа група е съществена оперативна намеса след рецидив след ендоскопска хемостаза.

При болни от втората група лечението е предимно консервативно с ИПП, кръв, ПЗП и лекарства коригиращи нарушения в коагулационния статус.

Въпреки напредъка в диагностицирането и лечението на кървенето от ГИТ, то остава сериозен проблем. Лечението на този тип заболявания се нуждае от комплексен подход и проследяване в динамика. Във всеки един момент от лечението може да се прояви активно неовладяващо се кървене налагащо оперативно лечение в спешен порядък от неспециализиран екип. Познаването на хирургичните усложнения и терапевтичното поведение дават шанс за адекватност и професионализъм при лечението на тези болни

Зключение: В заключение ще отбележим, че прави впечатление нарастване на броя на пациентите с кървене от ГИТ приемачи АК и АА, което е свързано с честите придружаващи

СС заболявания при пациенти след 55г. възраст. Наблюдава се намаляване на оперативните интервенции с цел оперативна хемостаза, което се асоциира с подобрените възможности на ендоскопската хемостаза и патогенетичното лечение. Това всичко повишава изискванията пред екипите от ГК и оперативното лечение остава резервен изход при неповлияващ се кръвоизлив.

Библиография:

1. Barkun A., Bardou M., Marshall JK. Consensus recommendations for managing patients with non variceal upper gastrointestinal bleeding // Ann. Intern. Med.. — 2003. — № 139.
2. Beales I.L.P. Non-variceal upper gastrointestinal haemorrhage School of Health Policy and Practice // University of East Anglia, Norwich, Norfolk NR4 7TJ, UK. by BMJ Publishing Group & British Society of Gastroenterology. — 2003. — № 52.
3. Cipolletta L., Bianco MA, Rotondano G., Marmo R., Piscopo R. Outpatient management for low-risk nonvariceal upper GI bleeding: a randomized controlled trial // Gastrointest. Endosc.. — 2002. — № 55.
4. Palmer K. C. Management of haematemesis and melaena // Postgrad. Med. J.. — 2004. — 80 (945) 7.
5. 1.Wilkins T., Baird C., Pearson A. et al. Diverticular bleeding. Am Fam Physician. 2009; 80:977-983 www.aafp.org/online/en/home/publications/journals/afp.html

4.6 ЕНТЕРОАТМОСФЕРНИ ФИСТУЛИ – ОТМЪЩЕНИЕТО НА ОТВОРЕНИЯ КОРЕМ

Г. Попиванов¹, Х. Петров¹, К. Късов², П. Иванов¹, Г. Коташев¹, Г. Григоров¹, Д. Пенчев¹, И. Инков³, С. Чипева⁴, Д. Стефанов⁵, Р. Рибаров⁶, В. Мутафчийски³

¹Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА-София

²Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София

³Клиника „Гръдна хирургия“, ВМА-София

⁴Катедра по Статистика и Иконометрия, УНСС, София

⁵Клиника „Коремна хирургия“, ВМА-София

⁶Факултет по Обществено здраве, МУ-София

Въведение

Ентероатмосферните фистули представляват най-тежкото усложнение на отворения корем като все още не съществува оптимален метод за тяхното лечение. От друга страна, все още продължават споровете за възможната етиологична роля на негативното налягане за тяхното възникване. Представяме системен обзор на честотата на ентероатмосферните фистули при отворен корем и серия от случаи с различните техники за лечение.

Материал и методи

Извършен е системен обзор базиран на търсене по ключови думи в PUBMED без ограничения във времеви период. Представя се серия от 7 случая лекувани в периода 2007-2016 г. във ВМА-София.

Резултати

В системния обзор са включени 99 проучвания и 5 842 пациенти, при които са използвани различни техники за временно затваряне на корема. Честотата на фистулите варира между 1% и 22% и е най-висока при техниките с използване на платна. Честотата на фистулите в представената серия е 8.3% (7/84). Първично затваряне на корема не е постигнато в нито един случай. Затваряне на фистулите е постигнато в два (27%). В сравнение с неусложнените случаи те са свързани със значително удължен реанимационен и болничен престой и смъртност, съответно – 32 срещу 9 дни, 49 срещу 16 дни и 29% срещу 43%.

Обсъждане

Ентероатмосферните фистули са най-тежкото усложнение на отворения корем като все още не съществува оптимален метод за тяхното лечение. Най-добрият метод е резекцията

на носещия чревен сегмент и анастомоза, но обикновено това е невъзможно. Основният принцип на лечението е изолирането на фистулата от останалата част на корема. Въпреки множеството описани техники, нито една от тях не е безспорна. Те са свързани със значително удължени реанимационен и болничен престой, болнични разходи и смъртност и са предиктор за неуспех за първично затваряне на корема. Липсват убедителни литературни данни за етиологичната роля на негативното налягане. Категорични рискови фактори са голяма продължителност на отворения корем, дифузен перитонит, сепсис, чести ре-експлорации, сраствания между коремната стена и червата, поставяне на платна върху червата.

Заклучение

Ентероатмосферните фистули са свързани със значително удължени реанимационен и болничен престой, болнични разходи и смъртност и са предиктор за неуспех за първично затваряне на корема. Литературните данни не подкрепят етиологичната роля на негативното налягане за тяхното възникване.

Ключови думи: ентероатмосферни фистули, отворен корем, негативно налягане.

Забележка: Трудът е публикуван в пълен текст в Scripta Scientifica Medica 2015;47(2):15-22.

ENTEROATMOSPHERIC FISTULAS – THE NEMESIS OF OPEN ABDOMEN

G. Popivanov¹, H. Petrov H¹, K. Kjossev², P. Ivanov¹, G. Kotashev¹, G. Grigorov¹, I. Inkov³, D. Penchev¹, S. Chipeva⁴, D. Stefanov⁵, R. Ribarov⁶, V. Mutafchyiski¹

¹Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and Coloproctology, MMA-Sofia

²Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia

³Clinic of Thoracic surgery, MMA-Sofia

⁴Department of Statistics and Econometry, University for National and World Economy, Sofia

⁵Clinic of Abdominal surgery, MMA-Sofia

⁶Faculty of Public Health, Medical University, Sofia

Abstract

Introduction

Enteroatmospheric fistulas represent the most severe complication of the open abdomen. As of today there is no effective method for their treatment. On other hand, there is still ongoing debate about the possible causative role of negative pressure.

Material and methods

We performed a systematic review based on PUBMED without time limitation and present a series of 7 cases treated in MMA-Sofia during 2007-2016.

Results

A total 99 studies with 5 842 patients were included in the systematic review. The rate of enteroatmospheric fistulas vary between 1% and 22% and is highest in techniques using mesh for temporary abdominal closure. The rate in the present series is 8.3% (7/84). There was no primary fascial closure. Fistula closure was achieved in 2 cases (27%). In comparison to the uncomplicated cases, fistulas were associated with significantly prolonged ICU and hospital stay – 32 vs. 9 days and 49 vs. 16 days, and higher mortality – 43% vs. 29%.

Discussion

Enteroatmospheric fistulas are the most dangerous complication of the open abdomen. The main principle of treatment is the fistula isolation. There are several techniques described in the literature – simple negative pressure, nipple VAC, ring silo, floating stoma, primary suture, use of different kinds of glue, use of Foley catheter, et cet. However, none of them was proved beneficial. The best treatment is resection and anastomosis but it is usually impossible. The literature data do

not support the causative role of negative pressure, but proven risk factors are prolongation of open abdomen, diffuse peritonitis, sepsis, frequent re-explorations, mesh on bowels, adhesions between abdominal wall and bowels.

Conclusion

Enteroatmospheric fistulas are associated with significantly prolonged ICU and hospital stay, costs and mortality in comparison to the uncomplicated cases. They are predictor for failure of primary fascial closure. Currently there are no convincing evidence which is the best treatment modality.

Key words: enteroatmospheric fistulas, open abdomen, temporary abdominal closure, negative pressure wound therapy.

Disclosure: The work was published in full text in Scripta Scientifica Medica 2015;47(2):15-22.

4.7 СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИ СТРОМАЛНИ ТУМОРИ (ГИСТ): ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

*М. Радионов, Я. Зиновиева, И. Сечанов, Д. Д. Зия, С. Ковачев, М. Манчев
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ - УМБАЛ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ*

РЕЗЮМЕ: Гастро-интестиналните стромални тумори (ГИСТ) са редки и заемат едва 1% от туморите на гастро-интестиналния тракт. Обикновено ГИСТ се установява като случайна находка при образно изследване или операция по друг повод. Тези тумори по правило имат ендофитен растеж, но когато безсимптомно достигнат определена големина могат да предизвикат животозастрашаващи състояния - масивна хематохезия, чревна обструкция или перфорация с интраперитонеално кървене. Прегледахме ретроспективно случаите с ГИСТ, които са оперирани по спешност в клиниката през последните 10г. – общо 11 пациенти. Анализирахме проведената предоперативна диагностика, интраоперативната находка и вида оперативна интервенция, ранните и късни следоперативни усложнения.

Заключение: В зависимост от локализацията ГИСТ често протича безсимптомно, като диагностиката е трудна, въпреки съвременните възможности на образната диагностика и ендоскопските методи. При настъпило хеморагично усложнение или чревна непроходимост, в условията на спешност не рядко се налага хирургът да предприема оперативна интервенция без точна предоперативна диагноза. В тази ситуация от съществено значение е адекватното интраоперативно определяне на вида и обема на интервенцията в съответствие с общоприетите в хирургията онкологични принципи.

Ключови думи: ГИСТ; илеус; хемоперитонеум; GIST; bowel obstruction;

ВЪВЕДЕНИЕ:

Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) са редки, до 1% от малигнените заболявания на ГИТ, но са най-честите мезенхимни тумори на същия (80%). Произхождат от интестиналните клетки на Cajal в плексус миентерикус.

ГИСТ имат различни клинични прояви в зависимост от размера и локализацията им. Малките по размери тумори най-често са случайна находка при ендоскопски и образни изследвания, или при оперативни интервенции по друг повод. Клиничните прояви могат да бъдат: кървене от ГИТ, болков синдром, горен и/или долен диспептичен и други неспецифични симптоми. Диагностиката е трудна. Клиничната презентация обикновено е спешна - най-често кървене от ГИТ или екстралуменна хеморагия, интра- или екстраперитонеално, по-рядко картина на пълна чревна обструкция, перфорация и перитонит.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД:

Направихме нерандомизиран, ретроспективен анализ на пациентите с ГИСТ, които са оперирани по спешност в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Света Анна“ София за 10 годишен период (2008-2017г.). Общият брой болни е 11, като от тях седем са мъже и четири жени. Възрастта варира от 25 до 80г. (ср. 54г.).

Шест операции са извършени по повод кървене от ГИТ (стомах-3; тънко черво-2 и колон-1), други три по повод интра- и ретро- перитонеални хеморагии (стомах-1; дуоденум-1 и мезентериум-1), а останалите 2 по повод тънкочревна обструкция.

Клиничната симптоматика при пациентите не е била специфична. Лабораторната находка също не е била характерна. Образните диагностични методи са били от полза за верифициране на спешното състояние, но не са установили екзактно причината за него. Ехография е извършена при всички пациенти, като при двама са установени данни за хемоперитонеум, при двама данни за обменен процес на стомах и при един косвени данни за илеус. Ендоскопско изследване е проведено при шестимата пациенти с кървене от ГИТ, като при 4-ма от тях (стомах и колон) е поставена диагноза бластомен процес и при двама е обсервиран ГИСТ. СТ изследване е проведено при 8 пациенти, като при 6 от тях (4 с локализация тънко черво, един с дуоденум и един със стомах) е обсъждана хипотеза за ГИСТ.

РЕЗУЛТАТИ:

Пациентите са оперирани в спешен порядък в интервал 1-22 часа след представянето им в спешния портал на болницата. В девет случая е проведена радикална оперативна интервенция: гастректомия 1; субтотална резекция на стомах – 2; лява хемипанкреатектомия – 1; резекция на тънко черво -3; блокова резекция на тънко черво, мезентериум, оментум и далак – 1; дясна хемиколектомия – 1. В другите два случая е извършена палиативна R1 резекция на стомах и на блокова такава на мезентериум с тънки черва. Интраоперативни усложнения няма отчетени. Анализът на случаите по отношение органната локализация и големината на тумора е представен в таблица **Таблица 1.**

Таблица 1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И РАЗМЕР НА ГИСТ				
ОРГАН \ РАЗМЕР	< 5cm	5-10cm	>10cm	ОБЩО
СТОМАХ	1	2	1	4
ДУОДЕНУМ	-	1	-	1
ТЪНКО ЧЕРВО	3	1	-	4
ДЕБЕЛО ЧЕРВО	-	1	-	1
МЕЗЕНТЕРИУМ	-	-	1	1
ОБЩО	4	5	2	11

Всички пациенти следоперативно са имали реанимационен етап на лечение с мониториране на органна функция и субституция с биологични и електролитни разтвори съответно на регистрираните от лабораторните изследвания отклонения. При всички е провеждана антибиотична терапия, антиулкусна и антитромботична постоперативна профилактика. Анализирахме постоперативните (ранни и късни) усложнения. При един пациент са отчетени ранни следоперативни кардио-пулмонални усложнения, които са овладяни терапевтично. При един пациент е отчетена ДВТ. При трима пациенти (27%) са отчетени следоперативни сероми на оперативната рана, а при други 2-ма (18%) супурация. Раневите усложнения са третирани с локални антисептични средства и превръзки. Отчетеният общ постоперативен морбидитет е 63%, а реанимационния престой варира от 4 до 16 дни (ср. 6,6 дни). Пациентите са вертикализирани и раздвижвани на 2-ри – 5-ти (ср. 2,3) и са възстановявали пасаж на ГИТ ср. на 4,3 (3-6-ти) следоперативен ден. Отчетения леталитет е 0. Дехоспитализирани са на 11-23-ти (ср. 15,4) ден след операцията. Окончателна диагноза е поставена след хистологична верификация и имунохистохимично изследване на с-КІТ. След представяне на онкологична комисия са насочвани за адювантна таргетна терапия с ТКІ.

ДИСКУСИЯ:

Според литературните източници ГИСТ могат да възникнат във всяка възраст (най-често 40-70г.), с еднаква честота при двата пола^(1,2,6). Около една трета от ГИСТ се откриват случайно при образни изследвания или операция по друг повод. Могат да се локализируют по хода на целия ГИТ: стомах (50-70%), тънко черво (30-45%), колон, ректум, анус (10-15%), мезентериум и перитонеум (<10%), хранопровод (<5%)^(8,11). Симптомите обикновено са неспецифични и екзактната диагноза е затруднена значително. Размерът на туморите варира от малки, случайно открити до огромни маси с широки полета на некрози и хеморагии.

Изхождайки трансмурално те рядко предизвикват чревна обструкция и въпреки, че понякога достигат големи размери, инфилтрирането на съседни органи не е характерно. Хеморагиите и перфорацията на кухи органи се дължат на трансмуралната туморна инфилтрация, исхемия, некроза и разпад, както и на повишаване на интралуменното налягане поради обтурация. В литературата са описани случаи на спонтанна перфорация на йеюнален ГИСТ⁽²¹⁾, перфорация на цекум от ГИСТ⁽²⁴⁾, перфорирал ГИСТ на Мекелов дивертикул⁽¹⁰⁾.

В нашата серия от оперирани по спешност пациенти с ГИСТ най-честите симптоми са били кървене от ГИТ при 6, интраперитонеална хеморагия при 3 и обтурация при 2-ма което корелира с литературните данни. В условията на спешност поставянето на екзактна диагноза е почти невъзможно. При наличието на остра хемодинамично значима хеморагия или перитонит не винаги има време за ендоскопски изследвания, СТ, ЯМР и PET-СТ. Въпреки това е препоръчително в диференциално-диагностичното мислене на хирурга да влиза в съображение хипотезата за безсимптомно развил се ГИСТ, който е причина за спешната клинична презентация. Когато интраоперативната находка и макроскопския вид на тумора кореспондират с такава хипотеза би могло да се определи специфична оперативна тактика. Поради различната биология на туморите онкологичните принципи при ГИСТ се различават от тези при карциномите. Насоченото клинично мислене и експресно интраоперативно хистологично изследване биха могли да променят обема на оперативната интервенция – голяма органна резекция с широка лимфна дисекция или по-малка по обем органосъхраняваща операция в чисти аксиални резекционни линии с локорегионална ограничена лимфаденектомия и специфична адювантна таргетна химиотерапия.

Основните методи за изграждане на диагнозата са: ехография (абдоминална, вътрелуменна), СТ, ЯМР, PET-СТ, горна и долна ендоскопия с прицелна биопсия (трудно се позитивира поради субмукозната локализация на тумора).

СТ сканирането е най-често извършваното изследване с арбитражна цел, когато резултатите от УЗД и ендоскопските изследвания не задоволяват. СТ има най-голяма стойност при демонстрацията, определянето на размера на лезията и отношението и спрямо съседни органи и структури⁽⁸⁾. Освен диагностицирането на първичния тумор, СТ установява наличието на далечни метастази. При всички пациенти, включени в нашата серия е извършена СТ. Във всички случаи е диагностицирана лезията и нейната локализация. При пациенти КТ находката е насочила към диагнозата ГИСТ.

Горната ендоскопия показва лезията като субмукозна маса с или без улцерация. Cavaliere et al⁽⁵⁾ и El. Zoheiry⁽⁸⁾ съобщават, че чрез биопсия са диагностицирани съответно 57.14% и 33.3% от техните пациенти. При възможност е удачно да се извърши ендоскопска ехография.

Общоприето е, че хирургичната резекция е „златен стандарт“^(3,8,16,22). Основната цел на хирургичното лечение е en block резекция при разпространение към съседни органи и структури⁽²⁰⁾. Според El-Zohery достигането на негативни резекционни линии не представлява трудност⁽⁸⁾. Няколко проучвания показват, че малки ГИСТ могат да се третират адекватно чрез парциална стомашна или сегментна чревна резекция и по-големият обем оперативна интервенция няма предимства^(8,19). Наличието на големи тумори и инфилтрацията на съседни органи могат да наложат по-голям обем резекция, включително блокова такава^(4,19).

Повечето автори са на мнение, че основните прогностични фактори са размерът на туморната формация и митотичната активност. Това дава основание на Fletcher и съавтори⁽⁹⁾ да предложат класификация за определяне риска за агресивно биологично поведение при ГИСТ: **Таблица 2.**

Таблица 2.		
Риск за агресивно биологично поведение при ГИСТ		
НИВО НА МАЛИГНЕН РИСК	РАЗМЕР НА ТУМОРА В СМ	МИТОТИЧЕН ИНДЕКС (HPF)
МНОГО НИСЪК РИСК	<2 cm	<5/50 HPF
НИСЪК РИСК	2-5 cm	<5/50 HPF

ГРАНИЧЕН РИСК	<5 cm	6-10/50 HPF
	5-10 cm	<5/50 HPF
ВИСОК РИСК	>5 cm	>5/50 HPF
	>10 cm	Всеки HPF
	Всеки размер	>10/50 HPF

Според L. Boni тумори с размер под 5 см имат по-добра преживяемост⁽³⁾. Пациентите с авансирал тумор са с по-висок морбидитет и по-кратка преживяемост⁽¹²⁾. Процентът на рецидиви и метакронни тумори не е малък. Докладваната преживяемост при авансирало заболяване е средно 12 месеца (от 2 до 20)^(7,8,17). Средният туморен размер в описаните от нас случаи е 8cm (от 3 до 14cm).

Най-често докладваните места за метастазирание са черния дроб (65%) и перитонеума (21%). По изключение метастази се развиват в белите дробове, лимфни възли и кости⁽⁴⁾. Метастази могат да се развият дори 10-15 години след първичната операция, което показва необходимостта от продължително проследяване^(6,14,18).

Окончателната диагноза се поставя категорично от патологоанатом. Морфологичното и имунохистохимичното (c-kit експресия) изследвания позволяват коректна идентификация на ГИСТ⁽⁵⁾. Основният и най-специфичен имунохистохимичен маркер е CD 117 протеин, рецептор за тирозин киназен растежен фактор⁽²³⁾.

В литературата се съобщава за 54% 5 годишна преживяемост⁽⁶⁾. Само 10% от болните са в ремисия при дългогодишно проследяване, което показва, че ГИСТ рецидивират често, а това налага прилагане на комбинирано лечение⁽¹⁸⁾. Конвенционалната химиотерапия по правило е неефективна. Лъчетерапията не е показана за този вид тумори поради локализацията им. След откриването на генетичните и имунологичните особености на този тип тумори, е въведен тирозинкиназния инхибитор (ТКИ) Imatinib като основен химиотерапевтик^(11,25). Прилага се като неадювантна терапия при много големи и трудно резектабилни тумори и като адювантно лечение след радикална резекция и при метастатична болест. Това доведе до значително повишаване на преживяемостта, удължаване на свободния от рецидиви период и контрол на метастазите. Синтезирани са и нови ТКИ (Sunitinib и др.), които се прилагат като втора линия за химиотерапия⁽¹³⁾.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При пациенти с животозастрашаващи състояния като кървене от ГИТ, интестинална обструкция, интраперитонеална хеморагия при липса на предходна анамнеза и данни за туморен процес диференциално-диагностично трябва да се мисли и за диагнозата ГИСТ. Хирургът трябва да е запознат със заболяването, спешните му прояви и онкологичните принципи на лечение. Хирургията и таргетната адювантна химиотерапия са „златен стандарт“ в това лечение, но обемът на оперативната интервенция и продължителността и могат да бъдат по-ограничени в сравнение с тези при карцином. При иноперабилност, метастатично заболяване или рецидив, таргетната терапия с ТКИ може значително да удължи преживяемостта. Прогнозата е тясно свързана с размера на тумора и радикалността на оперативната интервенция. Възможността за развитие на метастази 10-15 години след първичната операция налага необходимостта от продължително проследяване.

КНИГОПИС:

1. Badalamenti G, Rodolico V, Fulfaro F, et al., Gastrointestinal stromal tumors: focus on histopathological diagnosis and biomolecular features, *Annals of Oncology* 18 (Suppl. 6) (2007) 136-40.
2. Besana-Ciani I, Boni L, Dionigi G, et al., Outcome and long term results of surgical resection for gastrointestinal tumors (GIST), *Scandinavian Journal of Surgery* 92 (3) (2003) 195-9
3. Boni L, Benevento A, Dionigi G, Rovera F, Dionigi R, Surgical resection for gastrointestinal stromal tumors (GIST); experience on 25 patients, *World Journal of Surgical Oncology* 30 (3) (2005) 78-9.
4. Bucher P, Villiger P, Egger JF, Buhler LH, Morel P, Management of gastrointestinal stromal tumors: from diagnosis to treatment, *Swiss Medical Weekly* 134 (2004) 145-53.
5. Cavaliere D, Guido G, Venturino E, Schirru A, Cosce U, Cristo L, et al., Management of patients with gastrointestinal stromal tumors: experience from an Italian group, *Tumori* 91 (2005) 467-71
6. DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D, et al., Two hundred gastrointestinal stromal tumors: recurrence patterns and prognostic factors for survival. *Annals of Surgery* 231 (1) (2000) 51-8.

7. El-Gendi MA, Gastrointestinal stromal tumor: a dilemma, Alexandria Journal of Hepatogastroenterology II (1) (2005) 11-21.
8. El-Zohairy M, Khalil EA, Fakur I, El- Shahawy M, Gouda I, Gastrointestinal stromal tumor (GIST)'s surgical treatment, NCI experience, Journal of the Egyptian National Cancer Institute 17 (2) (2005) 56-66.
9. Fletcher C, Berman J, Corless C, et al., Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach, Human pathology 33 (2002) 459-65.
10. Goyal R, Chaudhary NK, Gastrointestinal stromal tumor of Meckel's diverticulum causing perforation and peritonitis: a case report, Indian Journal of Surgery 75 (Suppl. 1) (2013) S171-3.
11. Joensuu H, Fletcher C, Dimitrijevic S, et al., Management of gastrointestinal stromal tumors, The lancet Oncology 3 (2002) 655-64.
12. Katharine A, Mark ST, Rosa LL, Nancy MS, Sambasiva R, William SJ, Primary gastrointestinal sarcomas: analysis of prognostic factors and results of surgical management, Surgery 128 (2000) 604-12.
13. Kikuchi H, Hiramatsu Y, Kamiya K, Morita Y, Sakaguchi T, Konno H, Takeuchi H. Surgery for metastatic gastrointestinal stromal tumor: to whom and how to? Transl Gastroenterol Hepatol.(2018); 3:14.
14. Kim KM, Kang DW, Moon WS, Park JB, Park CK, Sohn JH, Jeong JS, Cho MY, Jin SY, Choi JS, Kang DY; Gastrointestinal Stromal Tumor Committee; Korean Gastrointestinal Pathology Study Group. Gastrointestinal stromal tumors in Koreans: Incidence and the Clinical, Pathologic and Immunohistochemical Findings. J Korean Sci 2005; 20:977-84
15. Langer C, Gunawan B, Schuler P, Huber W, Fuzesi L, Becker H, Prognostic factors influencing surgical management and outcome of gastrointestinal stromal tumors, British Journal of Surgery 90 (2003) 332-9.
16. Miettinen M, Sarolomo-Rikala M, Lasota J, Gastrointestinal stromal tumors: recent advances in understanding of their biology, human Pathology 30 (10) (1999) 1213-20.
17. Nickl N, Gress F, Mc Clave S, Fockens P, Chak A, Savides T, et al., Hypoechoic intramural tumor study: final report, Gastrointestinal Endoscopy 55 (2002) S52-9.
18. Ng EH, Pollock RE, Munsel MF, Prognostic factors influencing survival in gastrointestinal leiomyosarcomas. Implications for surgical management and staging, Ann Surg 1992; 215:68-77.
19. Roberts R, Eisenberg B, Clinical presentation of gastrointestinal stromal tumors and treatment of operable disease, European Journal of Cancer 38 (2002) S37-8.
20. Rossi CR, Mocellin S, Mencarelli R, Foletto M, Pilati P, Nitti D, et al., Gastrointestinal stromal tumors: from a surgical to molecular approach, International Journal of Cancer 107 (2003) 171-6.
21. Roy SD, Khan D, Krishna K, Utpal De, Spontaneous perforation of jejunal gastrointestinal stromal tumor. Case report and review of the literature, World Journal of Emergency Surgery 7 (2012) 37-40.
22. Rubin BP, Fletcher JA, Fletcher C, Molecular insights into the histogenesis and pathogenesis of gastrointestinal stromal tumors, International Journal of Surgical Pathology 8 (1) (2000) 5-10.
23. Sorour MA, et al.,Gastrointestinal stromal tumors (GIST) related emergencies, International Journal of Surgery 12 (2014) 269-80.
24. Sreevathsa MR, Caecal gastrointestinal stromal tumor with perforation and obstruction, Indian Journal of Surgical Oncology 3 (4) (2012) 311-13.
25. Van Oosterom AT, Judson I, Verweij J, et al., Safety and efficacy of imatinib (STI571) in metastatic gastrointestinal stromal tumors: a phase I study, Lancet 358 (2001) 1421-3.

4.8 ЛЕЧЕНИЕ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ В ОБЩАТА И ТРАВМА ХИРУРГИЯ

Г. Ковачев¹, Д. Стефанов², Г. Попиванов³, К. Кьосев¹, Д. Димитров², П. Димов², В. Мутафчийски³

¹*Клиника „Ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия“, ВМА*

²*Клиника „Коремна хирургия“, ВМА*

³*Клиника „Ендоскопска, Ендокринна хирургия и Колопроктология“, ВМА*

Въведение: От средата на 90-те години в световен мащаб започва масовото използване на сравнително нова техника за лечение на големи тъканни дефекти и инфектирани рани-негативно налягане. Първоначално използвана само в травма хирургията, постепенно в наши дни този вид лечение има приложение в множество хирургични специалности. От 2007 г. този вид лечение бе въведен в нашата болница, като към днешната дата се използва почти във

всички хирургични специалности - обща хирургия, травматология, пластична хирургия, урология, гинекология, съдова и гръдна хирургия.

Цел: Анализ на ползата от метода при комплексни рани в общата и травма хирургията.

Материали и методи: Представена е серия от случаи, засягащи различни комплексни наранявания и тъканни дефекти от общата и травматична хирургия.

Резултати: Лечението на рани с негативно налягане значително подобрява времето на зарастване, намалява микробното число в раната, толерира се добре от пациентите и улеснява значително тяхното обслужване.

Заключение: Терапията за лечение на рани с негативно налягане е ефективен метод, приложим във всички хирургични специалности, като значително се подобрява времето и условията на зарастване на раната.

Ключови думи: рани, негативно налягане, инфекция, травма.

NWPT IN GENERAL AND TRAUMA SURGERY

G. Kovachev¹, D. Stefanov², G. Popivanov³, K. Kjossev², D. Dimitrov², P. Dimov, V. Mutafchiisky³

¹Clinic of Orthopedic and reconstructive surgery, Military Medical Academy Sofia

²Clinic of Abdominal surgery, Military Medical Academy, Sofia

³Clinic of Endoscopic, endocrine surgery and coloproctology, Military Medical Academy Sofia

Introduction: Since the mid-1990 several new techniques for the treatment of major tissue defects and infected wounds-negative pressure have been implemented. Initially used only in trauma surgery, this type of treatment is nowadays gradually applied to many surgical specialties. Since 2007, this type of treatment has been introduced in our hospital and currently is used in almost all surgical specialties - general surgery, traumatology, plastic surgery, urology, gynecology, vascular and thoracic surgery.

Aim: Analysis of the utility of the method in complex wounds in general and traumatic surgery.

Materials and methods: A case series with a variety of complex injuries and tissue defects in general and traumatic surgery has been presented to monitor the effect of this therapy.

Results: The negative pressure wound therapy greatly improves the healing time, reduces the microbial number in the wound, it is well tolerated and significantly diminish the burden on the nursing staff.

Conclusion: Negative pressure wound healing therapy is an effective method applicable in all surgical specialties, significantly improving the time and conditions of wound healing

Key words: wounds, negative pressure, infection, trauma.

4.9 ТЕРАПИЯ С НЕГАТИВНО НАЛЯГАНЕ / ВАКУУМ ТЕРАПИЯ ПРИ ТЕЖКИ ПЕРИТОНИТИ – НАЧАЛЕН ОПИТ И ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА

Ц. Спиридонова 1, Д. Сотиров 2, Т. Седлоев 1, Б. Наметков 2, С. Ушева 1, Б. Коруков 1, С.

Спиридонов, 3 М. Белитова 1, Д. Дамянов 4

1 Клиника по хирургия, Царица Йоанна – ИСУЛ

2 Втора Клиника по Хирургия, УМБАЛСМ „Н. П.Пирогов”

ЗМБАЛ Хигия, Пазарджик

4 Клиника по хирургия, Първа градска болница, София

Ключови думи : перитонит, негативно налягане, вакуум терапия

Въведение: Принципите за лечение на перитонита дълго време остават непроменени – елиминиране на източника, обилен лаваж, дренаж, адекватна антибиотична терапия и при

необходимост за втори оглед – принципа на отворен корем. През последното десетилетия броят на проучванията за ефективността на терапията с негативно налягане при перитонит показват нарастващо добри резултати.

Цел: Целта на това ретроспективно проучване е да представи началният опит на Клиниката по хирургия ИСУЛ при лечението с вакуум терапия на дифузен и тотален перитонит и да се представи обзор на литературата.

Материали и методи: За период от три години с вакуум терапия са третирани 8 пациента с дифузен / тотален вторичен перитонит и един пациент с първичен дифузен перитонит. Направен е анализ на времето на поставяне на вакуум системата, броят и честотата на смяна на вакуум системата, престоя в реанимация, и морталитета.

Резултати: Обширни проучвания показват рязка намаляване на морталитета след прилагането на лечението с негативно налягане при тежки перитонити и панкреатити. В нашето проучване се установява 80 % преживяемост при тежки перитонити, със среден престой в реанимация до 9 дни и средно двукратна смяна на вакуум системата.

Обсъждане: Вакуум терапията при тежък перитонит е безопасна алтернатива на класическия метод на отворения корем, която рязко повишава шансовете за преживяемост на пациента. Съществуват принципи и индикации за употребата на негативното налягане при перитонит, чието познаване и спазване гарантира ефективността му. Времето за решение за поставяне на вакуум терапията има ключово значение за благоприятния изход. В поредица от проучвания TNP или VAC терапията е препоръчван метод за намаляване на налягането при компартмънт синдрома, за намаляване на риска от абдоминален сепсис и за повишаване на шансовете за преживяемост на пациентите с коремна драма.

Заключение: TNP или VAC терапията позволява ефективно лечение на дифузен и тотален перитонит при правилно спазване на индикациите и принципите на техниката. В България методът ще има нарастващо значение и поради неговата икономическа ефективност, като се скъсява средният реанимационен и болничен престой, респективно разходи.

4.10 ОСТРИ СЪСТОЯНИЯ СЪС СЪДОВА ПАТОГЕНЕЗА В КОРЕМНАТА ХИРУРГИЯ: ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПЕВТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

С. Ковачев, М. Радионов, И. Сечанов, Х. Адем, В. Георгиев, Й. Благоев, О. Димитров

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ - УМБАЛ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ

ПОСТЕР

Ключови думи: **аневризма; мезентериална тромбоза; емболия; aneurysm; mesenteric thrombosis; embolism.**

Острите състояния със съдова патогенеза в коремната хирургия не са често срещани, но поставят сериозни диагностични и терапевтични предизвикателства пред хирурга. В тази група се включват различни състояния с нарушение на целостта на кръвоносни съдове (руптура и/или дисекция и аневризми на органни артерии в коремната кухина), тромб-емболия и тромбоза на съдове в системата на порталното кръвообращение. Ретроспективно разгледахме третирани в клиниката пациенти с остри състояния със съдова патогенеза за периода 2012-2016г. Рандомизирахме групата, като изключихме от нея пациентите с масивна мезентериална тромбоза с давност и настъпили още при хоспитализацията тежки нарушения във виталните показатели и хомеостазата. Анализирахме проведените диагностични

изследвания и проведеното лечение. Пациентите са били общо 42-ма, като при тях са били проведени три типа лечение: консервативно, интервенционално-ендовазално и оперативно или комбинация от тях. Анализирахме отчетените резултати от диагностиката и проведеното лечение. **ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** При пациентите с остри състояния със съдова патогенеза без адекватна диагностика и активно лечение по правило прогнозата е песима. От изключителна важност при такива пациенти са адекватната диагностика и терапевтичен подход. Съвременните възможности за интердисциплинарен и интервенционален-ендовазален подход значително подобрява възможностите за успех при лечението на тези пациенти.

4.11 НЕОТЛОЖНА ТОРАКОТОМИЯ ПРИ ГРЪДНА ТРАВМА

*С. Сопотенски, Д. Врачански, Ценовски Й.Т., Б. Борисов, Червенияков А.П.
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“София*

УВОД: Гръдните травми представляват 20-25% от смъртните случаи, дължащи се на травма и допринасят за 25-50% от останалите смъртни случаи. Най-често се засягат млади хора в трудоспособна възраст. Бързата диагностичната преценка на травматичните увреди е основен фактор за избор на метод за лечение. Своевременната оперативна интервенция, VATS или отворена торакотомия има решаващо значение за успешното лечение на травмата.

МАТЕРИАЛИ: В Институт „Пирогов“–София за 6 години-/2010г.-2015г./с гръдна травма налагаща оперативна процедура/дренаж/ са лекувани 417 пациенти. Неотложна оперативна интервенция в първите 12 часа е извършена при 35 (8,4%) от тях. Операции до 48 час са извършени при 27 (6,5%) пациенти.

Показания за неотложна оперативна интервенция са масивен хемоторакс.-12 пациента/8 с торакотомия+4 с VATS/; Сърдечна лацерация с перикардна тампонада. -5 пациента/5 с торакотомия/; Руптура на интраторакална трахея и бронхи с изява на медиастинален емфизем последвано от ендоскопско изследване за потвърждаване на диагнозата. -5 пациента/4 с торакотомия+1 с VATS/; Клапен пневмоторакс . -2 пациента. /1 с торакотомия+1 с VATS/; Травми с голям дефект на гръдната стена -2пациента /2 с торакотомия/; Фрактури на ребра и гръден капак - 3 пациенти, Фрактура на стернума - 1пациент; Диафрагмални руптури с абдоминални увреди. -9 пациенти/8 с лапаротомия+1 с VATS/.

ИЗВОДИ: Приложен е диагностично-терапевтичен алгоритъм за неотложна оперативна интервенция за успешно лечение на тежка гръдна травма. Добрата организация и опита на екипа са от съществено значение. Прилагане на миниинвазивна техника намалява оперативната травма и дава много добра възможност за оперативно лечение при гръдните травми.

4.12 ОСТРА КОРЕМНА БОЛКА ПРИ ПАЦИЕНТИ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

*Я. Стефанов, В. Божков, Д. Чаушев, К. Георгиев, А. Лисничков, В. Драганова, П. Чернополски, Т. Иванов, И. Плачков, Х. Ников, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина—,
Медицински университет-Варна, гр. Варна*

Резюме

Острата коремна болка при болните в напреднала възраст се различава значително от тази при младите пациенти. В настоящото съобщение са систематизирани резултатите от

клиничното и инструментално изследване на възрастни болни, хоспитализирани с остра коремна болка във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина—при Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов—Варна през 2008-2017 г. Касае се за 59 мъже на средна възраст от 69,56 г. и 41 жени на средна възраст от 73,85 г. с мезентериална тромбоза (49 болни), остър панкреатит (29 болни) и остър апендицит (22 болни). Анализирани са честотата на фебрилитета, повръщането, левкоцитозата и различните придружаващи заболявания. Откроява се диагностичната стойност на образните изследвания. Смъртността при болните с мезентериална тромбоза е сравнително висока (59,18%). Специфичните особености на острата коремна болка в напредналата възраст са сериозно диагностично предизвикателство и изискват адекватен комплексен подход.

Ключови думи: остра коремна болка, напреднала възраст, диагностика, придружаващи заболявания, смъртност

ACUTE ABDOMINAL PAIN IN ADULT PATIENTS

J.Stefanov., V.Bozhkov, D.Chaushev, K.Georgiev, A.Lisniskov, V.Draganova, P.Chernopolski, T.Ivanov, I.Plachkov, H.Nikov, R.Madjov.
Second Department of Surgery UMHAT Saint Marina
Medical University - Varna,

Introduction: Adult patients are the fastest growing population worldwide. The frequency rate of abdominal surgery in this group increases. Bulgaria takes second place in Europe and fourth place in the world of aging population. The abdominal pain is the most common presenting complaint in the emergency department.

Material and methods: The most dangerous conditions for acute abdomen include mesenteric thrombosis, acute appendicitis, perforation of hollow organ, diseases of the hepatobiliary system and pancreas, the intestinal obstruction and potentially lethal extraabdominal conditions. Mesenteric ischemia reaches 15% in adults. The frequency rate of colonic diverticulosis increases till 80% in patients over 85 years, acute cholecystitis 21% in patients over 50 years old. Some life threatening diseases with abdominal pain are heart attacks, pneumonia, ketoacidosis and kidney diseases.

Diagnosis: The clinical presentation in adults compared to young's is more complicated or hidden from comorbidities and psychosomatic status. The imaging methods are: abdominal X-ray, ultrasound and CT of abdomen.

Conclusion: Adult patients with abdominal pain represent a challenge for the emergency medicine. The exact diagnosis is a state of art. The mortality rate in this group is high and requires urgent surgical intervention.

Keywords: abdominal pain, elderly patients, diverticulosis, mesenteric thrombosis

Въведение

Нарастващата честота на възрастното население в световен мащаб и у нас поставя редица сериозни въпроси, свързани непосредствено със своевременната и прецизна диагностика и адекватното лечение на голям брой заболявания, характеризирани се с остра коремна болка. Клиничната картина при болните в напреднала възраст се обуславя и от наличните придружаващи заболявания и се различава значително от тази при младите пациенти.

Целта на настоящото съобщение е да систематизира някои резултати от клиничното и инструментално изследване на възрастни болни, хоспитализирани по спешност поради остра коремна болка.

Материал и методи

Ние проведохме ретроспективно проучване върху общо 100 последователни болни на възраст над 60 г., хоспитализирани в продължение на 10-годишен период (от 31.1.2008 г. до 31.12.2017 г. вкл.) във Втора клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина— при Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов—Варна. Касае се за 59 мъже на средна възраст от 69,56 г. (между 60 и 81 г.) и 41 жени на средна възраст от 73,85 г. (между 62 и 88 г.). При тях са диагностицирани следните три основни заболявания, налагащи оперативна интервенция по спешност: мезентериална тромбоза (49 болни), остър панкреатит (29 болни) и остър апендицит (22 болни).

Разпределението на всички болни по пол и възраст е илюстрирано на фиг. 1, а това по пол и основно заболяване - на фиг. 2.

Фиг. 1. Разпределение на болните по пол и възраст

Фиг. 2. Разпределение на болните по пол и основно заболяване

Резултати

Някои от най-съществените резултати са представени в 7 таблици.

На табл. 1 се вижда броят на болните с трите заболявания, при които предоперативно се касае за повишена температура, повръщане и левкоцитоза.

Таблица 1. Фебрилитет, повръщане и левкоцитоза при болните с трите основни заболявания

Диагноза	фебрилитет			повръщане			левкоцитоза		
	мъже	жени	общо	мъже	жени	общо	мъже	жени	общо
мезентериална тромбоза	2	1	3	6	9	15	28	14	42
остър панкреатит	7	4	11	14	9	23	15	8	23
остър апендицит	3	1	4	1	0	1	9	5	14

Броят на болните, при които са установени патологични находки от проведените образни изследвания, е показан на табл. 2. При повечето болни успоредно са проведени по две изследвания. Прави впечатление високият брой и относителен дял на положителните резултати при използването на компютърната томография при болните с мезентериална тромбоза (при 42 от 49 болни или 85,71%) и остър панкреатит (при 25 от 29 болни или при 86,21% от случаите).

Таблица 2. Болни с положителни находки от инструменталните изследвания

Диагноза	компютърна томография			ехография			рентгенография		
	мъже	жени	общо	мъже	жени	общо	мъже	жени	общо
мезентериална тромбоза	26	11	42	13	14	27	4	8	12
остър панкреатит	14	11	25	12	12	24	1	2	3
остър апендицит	5	2	7	8	6	14	2	2	4

Ние обърнахме специално внимание на наличието на 12 различни придружаващи заболявания, които несъмнено играят неблагоприятна роля при възрастните болни с трите основни хирургически заболявания.

На табл. 3 е показан броят на болните, при които са диагностицирани по едно или няколко придружаващи заболявания, а на табл. 4 - най-честите придружаващи заболявания. При 8 болни се касае за придружаващи онкологични заболявания, при 7 - за хронична обструктивна белодробна болест, при 5 - за мозъчно-съдова болест или за ангина пекторис, при 4 - за миокарден инфаркт в хроничен стадий и при 3 - за преживян исхемичен мозъчен инсулт.

Таблица 3. Брой на болните с едно до пет придружаващи заболявания

Диагноза	1	2	3	4	5
мезентериална тромбоза	6	22	12	5	4
остър панкреатит	5	12	4	4	1
остър апендицит	12	3	3	1	1
общо	23	37	20	10	6

Таблица 4. Най-чести придружаващи заболявания

Диагноза	1	2	3	4	5	6
мезентериална тромбоза	38	14	26	10	11	6
остър панкреатит	27	14	0	11	2	4
остър апендицит	18	7	1	5	0	1

общо	83	35	27	26	13	11
------	----	----	----	----	----	----

Легенда:

- 1 - хипертонична болест
- 2 - исхемична болест на сърцето
- 3 - абсолютна аритмия при предсърдно мъждене
- 4 - захарен диабет
- 5 - хронична сърдечна недостатъчност
- 6 - хронична бъбречна недостатъчност

Както се вижда на табл. 5, хипертоничната болест се съчетава сравнително често с исхемичната болест на сърцето, абсолютната аритмия при предсърдно мъждене и захарния диабет. Тя се среща най-често и като единствено придружаващо заболяване (табл. 6).

Таблица 5. Най-чести съчетания на придружаващите заболявания

Диагноза	1+3	1+2	1+4	1+2+4	1+2+3
мезентериална тромбоза	12	1	1	1	3
остър панкреатит	0	7	2	3	0
остър апендицит	0	2	1	0	0
общо	12	10	4	4	3

Легенда:

- 1 - хипертонична болест
- 2 - исхемична болест на сърцето
- 3 - абсолютна аритмия при предсърдно мъждене
- 4 - захарен диабет

Таблица 6. Най-чести самостоятелни придружаващите заболявания

Диагноза	1		2		3	
	мъже	жени	мъже	жени	мъже	жени
мезентериална тромбоза	3	0	0	0	1	1
остър панкреатит	4	1	0	0	0	0

остър апендицит	6	4	1	1	0	0
общо	13	5	1	1	1	1

Легенда:

1 - хипертонична болест

2 - захарен диабет

3 - абсолютна аритмия при предсърдно мъждене

Ние установяваме сравнително висока смъртност при възрастните болни с мезентериална тромбоза (табл. 7), което е в унисон с данните от достъпната ни литература. Няма нито един смъртен случай поради остър апендицит.

Таблица 7. Смъртност при болните мъже и жени с мезентериална тромбоза и остър панкреатит

Диагноза	мъже		жени		общо	
	n	%	n	%	n	%
мезентериална тромбоза (n=49)	16	53,33	13	68,42	29	59,18
остър панкреатит (n=29)	2	12,50	5	38,46	7	24,14
общо (n=78)	18	39,13	18	56,25	36	46,15

Обсъждане

През последните години се появила редица публикации от чужди автори, посветени на диагностиката на острата коремна болка поради тези три животозастрашаващи заболявания в напредналата и старческа възраст.

Резултатите от изследването на причините за острата коремна болка сред контингента на отделенията по спешна медицина в университетските болници в Куопио, Оулу и Тампере, Финландия, в продължение на 26-годишен период показват преобладаване на неспецифичната коремна болка (при 31-37% от случаите) (4). Следват острият апендицит (при 11-23%), острият панкреатит (при 4-8% от случаите) и други заболявания на коремните органи. През този период се наблюдава статистически значимо намаляване на относителния дял на болните с остър апендицит (от 23% до 11%; $p < 0,0001$) и увеличаване на относителния дял на болните с остър панкреатит (от 4% до 11%; $p = 0,0273$). Касае се за по-често използване на диагностичните възможности на компютърната томография и на ултразвуковото изследване (съответно от 2% до 37% и от 4% до 38%; $p < 0,0001$).

Острата мезентериална исхемия е животозастрашаващо спешно състояние, което се изразява клинично с внезапна и интензивна коремна болка (8). Дължи се най-често на ембол, произхождащ от сърцето или на тромбоза на стената на атеросклеротичната горна мезентериална артерия. Компютърната томография с инжектиране на контрастна материя е най-добрия диагностичен метод.

Обикновено острата мезентериална исхемия се дефинира като група заболявания, характеризиращи се с прекъсване на кръвоснабдяването на различни участъци на тънките черва, предизвикващо исхемия и вторични възпалителни изменения (1). Честотата на това патологично състояние, проявяващо се с остра коремна болка и водещо евентуално до интестинална некроза с фатален изход при около 50% от болните, възлиза на 0,09%-0,2% от всички хоспитализации по спешност поради хирургически заболявания. В своята неотдавнашна публикация Световното дружество по спешна хирургия препоръчва незабавното използване на компютърно-томографската ангиография с цел диагностициране на нарушението и оценка на възможностите за реваскуларизация.

Съпоставителното изследване на последователни болни, хоспитализирани в университетската болница в Куопио, Финландия, през периода между 2009 г. и 2013 г., показва годишна честота на острата мезентериална исхемия, острата обструктивна мезентериална исхемия и необструктивната мезентериална исхемия съответно от 7,3, 4,5 и 2,0/100,000 души (7). Възрастово-специфичната честота на острата мезентериална исхемия при болните в напреднала възраст (над 75 г.) е по-висока от тази на острия апендицит.

През последните две десетилетия се наблюдава нарастване на болестността от тромбоза на мезентериалната вена, проявяваща се с остра коремна болка (12). Това се дължи на рутинното приложение на контрастно-усилената компютърна томография, посредством която се диагностицират около 90% от случаите (12). Тромбозата на мезентериалната вена е честа причина за остра мезентериална исхемия (5). Подчертава се ролята на контрастно-усилената компютърна томография както за диагностиката на острата тромбоза на мезентериалната вена, така и за отдиференцирането ѝ от хроничната форма на заболяването (5) и от артериалната исхемия (12).

Диагностичната стойност на компютърна томография при предоперативната оценка на гастроинтестиналните причини за острия корем е анализирана при 126 последователни болни в напреднала възраст (над 65 г.), хоспитализирани по спешност по повод на нетравматична остра коремна болка вследствие на перфорация или исхемия (11). Налице е съвпадение между данните на радиолозите и находките от оперативната интервенция. Използването на компютърната томография не трябва да се отлага до момента на получаване на резултатите от клинично-лабораторните изследвания.

Проведен е мета-анализ на 23 релевантни проучвания, посветени на диагностиката на острата мезентериална исхемия в спешните отделения (2). Болестността от това заболяване сред общо 1970 изследвани болни варира между 8% и 60%. Чувствителността на компютърната томография е 94% (между 90% и 97% при доверителен интервал от 95%), специфичността - 95% (между 93% и 97% при доверителен интервал от 95%), положителното отношение за позитивна находка - 17,5 (между 5,99 и 51,29 при доверителен интервал от 95%), а отрицателното отношение - 0,09 (между 0,05 и 0,17 при доверителен интервал от 95%).

Приема се, че диагнозата на острия апендицит се поставя въз основа на острата коремна болка, съвместима със заболяването, повече от три пъти по-високите концентрации на серумната липаза и/или амилаза и образните изследвания на коремната кухина, които са от полза особено при атипични лабораторни находки (10).

Остър апендицит се доказва патологоанатомично при 39 от общо 53 оперирани болни в рамките на ретроспективно проучване върху 117 възрастни болни с остра коремна болка, подложени на коремна компютърна томография през периода между м. март 2014 г. и м. януари 2015 г. в Института по медицински науки „Гуярат Адани—в гр. Гуярат, Индия (13). Компютърната томография е особено ценна при болните, при които липсват типични симптоми на острия апендицит.

Прецизността на диагнозата на острия апендицит, поставена през периода между м. декември 2011 г. и м. октомври 2012 г. от лекари, работещи в спешни хирургични или

терапевтични отделения на Университетската болница на Хонг Конг, е анализирана ретроспективно при общо 1653 болни с остра коремна болка (9). Чувствителността, специфичността, положителната и отрицателната предсказваща стойност на тази диагноза, поставена без прилагането на методите на образна диагностика, са съответно 81% (от 73% до 87%), 84% (от 82% до 86%), 31% (от 28% до 34%) и 98% (от 97% до 99%) при обща диагностична прецизност при всички болни от 84% (от 82% до 85%), от 79% (от 76% до 82%) - при жените и от 89% (от 83% до 91%) - при мъжете с остър апендицит.

Съобщава се за рядък случай на възрастна пациентка, която се оплава в продължение на два дена от остра болка в долната коремна област, леко повишена температура и тръпки (3). Установява се левкоцитоза и компютърно-топниографска находка, типична за апендицит. Патологанатомично се доказват ниско-диференцирана муцинозна неоплазма и карциноиден тумор, отстранени успешно при апендектомията.

В рамките на многоцентрово, рандомизирано контролирано проучване се установява благоприятният ефект на локалната и/или дисталната електроакупунктура за облекчаване на острата коремна болка при болните с остър панкреатит в Китай (6).

Заклучение

Специфичните особености на острата коремна болка в напредналата възраст поради остра мезентериална тромбоза, остър панкреатит или остър апендицит са сериозно диагностично предизвикателство в спешното хирургическо отделение и изискват адекватен комплексен подход с цел предотвратяване на леталния изход.

Литература

1. Bala M, Kashuk J, Moore EE, Kluger Y, Biffi W, Gomes CA, et al. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the World Society of Emergency Surgery. *World J Emerg Surg.* 2017;12:38. doi: 10.1186/s13017-017-0150-5.
2. Cudnik MT, Darbha S, Jones J, Macedo J, Stockton SW, Hiestand BC. The diagnosis of acute mesenteric ischemia: A systematic review and meta-analysis. *Acad Emerg Med.* 2013;20(11):1087-1100.
3. Das R, Cantor JP, Vu TQ. Two concurrent appendiceal neoplasms in an elderly patient: A case report. *Int J Surg Case Rep.* 2017;40:124-126.
4. Fagerström A, Paajanen P, Saarelainen H, Ahonen-Siirtola M, Ukkonen M, Miettinen P, et al. Non-specific abdominal pain remains as the most common reason for acute abdomen: 26-year retrospective audit in one emergency unit. *Scand J Gastroenterol.* 2017;52(10):1072-1077.
5. Hmoud B, Singal AK, Kamath PS. Mesenteric venous thrombosis. *J Clin Exp Hepatol.* 2014;4(3):257-263.
6. Jang DK, Jung CY, Kim KH, Lee JK. Electroacupuncture for abdominal pain relief in patients with acute pancreatitis: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials.* 2018 May 16;19(1):279.
7. Kärkkäinen JM, Lehtimäki TT, Manninen H, Paajanen H. Acute mesenteric ischemia is a more common cause than expected of acute abdomen in the elderly. *J Gastrointest Surg.* 2015;19(8):1407-1414.
8. Kerzmann A, Haumann A, Boesmans E, Detry O, Defraigne JO. L'ischémie mésentérique aiguë. *Rev Med Liege.* 2018;73(5-6):300-303.
9. Leung YK, Chan CP, Graham CA, Rainer TH. Acute appendicitis in adults: Diagnostic accuracy of emergency doctors in a university hospital in Hong Kong. *Emerg Med Australas.* 2017;29(1):48-55.
10. Nadhem O, Salh O. Acute pancreatitis: an atypical presentation. *Case Rep Gastroenterol.* 2017;11(2):359-363.
11. Reginelli A, Russo A, Pinto A, Stanzione F, Martiniello C, Cappabianca S, et al. The role of computed tomography in the preoperative assessment of gastrointestinal causes of acute abdomen in elderly patients. *Int J Surg.* 2014;12 Suppl 2:S181-S186.
12. Singal AK, Kamath PS, Tefferi A. Mesenteric venous thrombosis. *Mayo Clin Proc.* 2013;88(3):285-294.
13. Vaghela K, Shah B. Diagnosis of acute appendicitis using clinical Alvarado scoring system and computed tomography (CT) criteria in patients attending Gujarat Adani Institute of Medical Science - a retrospective study. *Pol J Radiol.* 2017;82:726-730.

4.13 СПЕШНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛЕВИЯ КОЛОН

Б. Атанасов^{1,2}, Н. Белев^{1,3}, М.Славчев¹, Б. Сакакушев², Д. Хаджиев², Е.Хаджиева²

1- Хирургично Отделение, УМБАЛ „Еврохоспитал” Пловдив

2- Първа Хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Катедра по Пропedeutика на хирургическите болести, Медицински факултет, Медицински Университет- Пловдив

3- Медицинският Симулационен Тренировъчен Център, Медицински факултет, Медицински Университет- Пловдив

Абстракт

Независимо от развитието на медицината и подобряване на медико-диагностичните възможности, болестните състояния на левия колон са с нарастваща честота. Основен метод на лечение на усложнените форми на тези болести както и на рецидивиращите форми на някои бенигни заболявания(дивертикулити), остава хирургията. Една от най-често извършваната оперативна процедура е тази на Хартман. Лапароскопските техники също са приложими при тези състояния.

Материали и методи

За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал”- Пловдив и Първа Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги— Пловдив, бяха оперирани по спешност 82-ма болни с болестни състояния изхождащи от левия колон.

Резултати

За обследвания период случаите на спешни болестни състояния със засягане на левия колон са 182. Лапароскопски се подходи при 54 болни (29.7%). Конверсии се наложи в 8 от случаите (14,8%). Разпределени според причина на спешното състояние са както следва: авансирани и усложнени карциноми на левия колон- n-134 (73,63%); усложнен дивертикулит- n-17 (9,34%); анастомозни инсуфициенции- n-27 (14,84%); ятрогенни перфорации на ляв колон- n-4 (2,20%). Средна възраст на пациентите беше 67,4 (нива от 52 до 89год). Отчетохме средно оперативно време при групата с извършена Хартман операция. При конвенционално оперираните болни то е-138 min и съответно 165 min за лапароскопските Хартман методики. Среден болничен престой 9,2 дни за отворените Хартман процедури и 7,1дни за лапароскопските. Усложнения отчетохме при 26 болни (14,29 %). Лапаростомата с програмирани лаважи на коремната кухина извършихме при 21 болни. Летален изход се получи при 18 болни (9,89%)

Заклучение

При болестните изменения на левия колон, изискващи спешна хирургична намеса, Хартман процедурите остават златен стандарт и до днес. Този тип операции са съпроводени с нисък процент периоперативни усложнения и с приемливи нива на морбидитет и морталитет.. Лапароскопските техники се явяват добра и безопасна алтернатива на конвенционалната хирургия и са съпроводени с добри следоперативни резултати.

Ключови думи: Хартман операции; лапароскопска хирургия; усложнен колоректален карцином; усложнена дивертикулоза.

Abstract

Regardless of the development and the improvement of medical-diagnostic capabilities, the frequency of left-sided colonic disease is increasing. Surgery remains the main method for treatment of the complicated forms of these diseases as well as of recurrent forms of some benign diseases

(diverticulitis). The Hartmann's operation is one of the most common surgical procedures. Laparoscopic techniques have also found their place in the treatment of these conditions.

Material and methods:

82 emergency operations for left-sided colonic diseases were performed between June 2012 and December 2017 in the surgical departments of university hospitals Eurohospital and St George, Plovdiv, Bulgaria.

Results

We had 182 emergent conditions of the left colon for the period we studied. 54 patients (29.7%) had laparoscopy. Conversions to open surgery were carried out in 8 patients (4.4%). The etiological distribution was as follows: advanced and complicated left colon cancers - n-134 (73.63%); complicated diverticulitis - n-17 (9.34%); anastomosis insufficiencies- n-27 (14.84%). The average age of the patients was 67,4 (range from 52 to 89). Mean operative time was 138 min for conventional Hartmann's procedures and 165 min for the laparoscopic operations. Mean hospital stay was 9,2 days for the open and 7,1 days for the laparoscopic ones. Complications identified in 26 patients (14,29%). Open abdomen treatment was required for 21 patients. Lethality was 9,89%/18 patients/.

Conclusions

In cases of emergency operations of the left colon the Hartmann's operation remains a gold standard. These operations have a lower rate of perioperative complications and reported acceptable morbidity and mortality levels. Laparoscopic techniques are an effective and safe alternative to the conventional procedure followed by better post-surgery results.

Key words: Hartmann's operations, Laparoscopic surgery, complicated colorectal cancer, complicated diverticulitis

Въведение

Редица усложнени бенигни и малигни заболявания на левия колон, налагат извършването на спешни оперативни интервенции. Една от най-често извършваната процедура е тази на Хартман. Известна още от 1923г., операцията на Хартман си остава актуална и днес. Показания за този тип операции са и състоянията, при които се приема, че първичната анастомоза е контраиндицирана или се оценява като високо рискова от анастомозни инсуфициенции. (2,3,4) В тази група състояния попадат авансиралите и усложнени тумори на левия колон; усложнена дивертикулоза на левия колон, волвулус на сигма, исхемични състояния на левия колон и колити. Такъв тип операции се извършват и в случаите на анастомозни инсуфициенции и ятрогенни травми на левия колон. Тези болестни състояния се лекуват напълно успешно и чрез все по-мощните навлизателни миниинвазивни техники.(3,5,11,12)

Материали и методи

За периода юни 2012 до декември 2017 в ХО на УМБАЛ „Еврохоспитал”- Пловдив и Първа Хирургия на УМБАЛ „Св.Георги— Пловдив, бяха оперирани по спешност 82-ма болни с болестни състояния изхождащи от левия колон. Включени бяха всички мъже и жени с бенигни и малигни заболявания на левия колон като и тези с ятрогенни перфорации. В тези групи включихме и пациентите с диагностицирани анастомозни инсуфициенции след операции на левия колон, при които се наложи спешна оперативна ревизия. Отчетени бяха разпределенията по пол и възраст, вид на хирургичната патология, метод на подход-конвенционален или лапароскопски, вид оперативна процедура, болничен престой и усложнения. В случаите на наличие на перитонит, за оценка на неговата тежест, използвахме скалата на Mannheim Peritonitis Index (MPI) и MOF (multiple organ failure).(9,11) При всички

болни се използва въведена програма за бързо възстановяване след оперативни намеси-ERAS.

Резултати

За обследвания период в двете хирургични звена са извършени 1974 колоректални операции. Случаите на болестни състояния със засягане на левия колон, налагащи спешни оперативни интервенции са 182. Лапароскопски се подходи при 54 болни (29.7%). (фиг.1) Конверсии се наложиха в 8 от случаите (14,8%).

Разпределени според причина на спешното състояние са както следва: авансирани и усложнени карциноми на левия колон- n-134 (73,63%); усложнен дивертикулит- n-17 (9,34%); анастомозни инсуфициенции- n-27 (14,84%); ятрогенни перфорации на лев колон- n-4 (2,20%). Средна възраст на пациентите беше 67,4 (нива от 52 до 89год). (фиг.2)

Всички болни бяха оценени с ASA над I. Основен тип оперативна интервенция беше извършването на Хартман процедури- 168. При 7 от случаите (4-перфорации на дивертикул и 3- ятрогенни перфорации) извършихме лапароскопска сутура на дефекта. Счетохме, че този

тип процедура е приложима поради ранната диагностика на проблема и липсата на тежка контаминация на коремната кухина. При един болен се извърши лапаротомия, сутура на перфорация на колон сигмоидеум, лаваж и дренаж на коремната кухина. В 6 от случаите извършихме колектомии. Извършихме една лапароскопска лява хемиколектомия при пациент с кървящи дивертикули на левия колон. Отчетохме средно оперативно време при групата с извършена Хартман операция. При конвенционално оперираните болни то е-138 min и съответно 165 min за лапароскопските Хартман методики. Среден болничен престой 9,2 дни за отворените Хартман процедури и 7,1 дни за лапароскопските. Кръвопреливания се наложи в 29 от случаите. Усложнения отчетохме при 26 болни (14,29 %). Най-често установихме супурация на оперативната рана- n-22. Повторни оперативни интервенции се наложиха при 16 болни. При 6 от тях причината беше инсуфициенция на дисталния чукан, а в останалите 10 се намери непреодолян перитонит. Лапаростома с програмирани лаважи на коремната кухина извършихме при 21 болни. Летален изход се получи при 18 болни (9,89%).

Обсъждане

Независимо от развитието на медицината и подобряване на медико-диагностичните възможности, болестните състояния на левия колон са с нарастваща честота. Основен метод на лечение на усложнените форми на тези болести както и на рецидивиращите форми на някои бенигни заболявания(дивертикулити), остава хирургията.(6,7,8,12)При диагностиката на тези пациенти се използват стандартните методики- абдоминална ехография, рентген на корем и компютърната томография.(10)Лапароскопските подходи придобиват все по-голяма популярност в лечението и на тези състояния. Тази техника може да бъде средство на избор и в случаите на недостатъчна диагностична информативност на образните методики. Диагностичната точност на лапароскопската експлорация е много висока. Цитираните литературни данни,при неселектирани болни, обикновено са от порядъка на 86%-100%. (1). Резултатите, които ние постигнахме са 91.2%(62/68). За период от 5 години, спешни оперативни интервенции на левия колон, предприехме при 182 болни. От тях при 54 болни се извършиха лапароскопски оперативни интервенции и при още 14 използвахме лапароскопията като метод на диагностика. Усложнения отчетохме при 26 болни. Най-честото от тях е супурация на оперативната рана (Clavien-Dindo I). Такава отчетохме при 22 болни. Като 4 от случаите са в групата на лапароскопски оперираните болни. Mayol et al. в свое проучване дават данни за ранева инфекция от порядъка на 1.2%.(8).Необходимо е да отбележим, че от 2015 година сме въвели протокол за профилактично прилагане на VAC асистирано затваряне на оперативните рани. В 21 от случаите, поради тежкото състояние на пациентите и давност на болестта, беше взето решение за оставянето им на лапаростомия с планирани ревизии. При групата с миниинвазивните оперативни процедури постигнахме по-бързо възстановяване на пасаж, по-кратък болничен престой и отчетохме по-дълго оперативно време. Тези резултати са напълно съпоставими с данните изнесени в световната литература. Летален случай отчетохме при 18 болни-9,89%. При 14 от болните причина за влошаване на състоянието и леталитет беше перфорация на авансирания колоректален карцином.

Заклучение

При болестните изменения на левия колон, изискващи спешна хирургична намеса, Хартман процедурите остават златен стандарт и до днес. Този тип операции са съпроводени с нисък процент периоперативни усложнения и с приемливи нива на морбидитет и морталитет. Това важи особено за групата пациенти в увредено общо състояние. Лапароскопските техники, подобно на плановата коремна хирургия, намират своето място и при тези състояния. Те се явяват добра и безопасна алтернатива на конвенционалната хирургия и са съпроводени с добри следоперативни резултати.

Библиография:

1. Atanasov T., Filipov A., Radenovski D. Possibilities for laparoscopic treatment of acute peritonitis. *Viscer.surgery*; vol 4.2.2008:70-75
2. Aquina,Ch;Probst,Ch;Becerra,A et al;The impact of surgeon volume on colostomy reversal outcomes after Hartmann's procedure for diverticulitis;*Surgery*,Volume 160, Issue 5,2016,Pages 1309-1317

3. Barbieux,J;Plumereau,F;Hamy,A; Current indications for the Hartmann procedure; Journal of Visceral Surgery;Volume 153, Issue 1, February 2016, Pages 31-38
4. Bostock,C; Hill,M;Counihan,T;Ivatury,S; Mortality after emergency Hartmann's procedure in octogenarians: a propensity score–matched analysis; Journal of Surgical Research;Volume 221, January 2018, Pages 167-172
5. Bridoux,V;Regimbeau,J;Ouaissi, M et al;Hartmann's Procedure or Primary Anastomosis for Generalized Peritonitis due to Perforated Diverticulitis: A Prospective Multicenter Randomized Trial (DIVERTI),Journal of the American College of Surgeons,Volume 225, Issue 6,2017,Pages 798-805
6. Byung Jo Choi, Won Jun Jeong, Young Kyun Kim, Say-June Kim, Sang Chul Lee;Single-port laparoscopic reversal of Hartmann's procedure via the colostomy site;International Journal of Surgery,Volume 14,2015,Pages 33-37.
7. Choubet,RP;Patnaik,PK;S,harmaAK;Kapoor,S;Hartmann's procedure revisited,Medical Journal Armed Forces India,Volume 57, Issue 1,2001,Pages 39-41
8. Mayol J, Garcia-Aguilar J, Ortiz-Oshiro E, De-Diego C J, Fernandez-Represa J A. Risks of the minimal access approach for laparoscopic surgery: multivariate analysis of morbidity related to umbilical trocar insertion. World J Surg. (1997);21:529–533.
9. Muralidhar V A, Madhu C P,Sudhir S, and Madhu Srinivasarangan; Efficacy of Mannheim Peritonitis Index (MPI) Score in Patients with Secondary Peritonitis; J Clin Diagn Res. 2014 Dec; 8(12): NC01–NC03. Published online 2014 Dec 5. doi: 10.7860/JCDR/2014/8609.5229
10. Neeraj Lal, Pritam Singh, Chaminda Sellahewa, Rajan Patel;Mortality following Hartmann's procedure – correlation of Dr. Foster's report with CR-POSSUM,International Journal of Surgery,Volume 10, Issue 9,2012,Pages 480-483
11. Perugini RA, Callery MP. Complications of laparoscopic surgery. In: Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment: Evidence-Based and Problem-Oriented. Munich: Zuckschwerdt; 2001.
12. Vijayan,D; Raphael,MC;Gault,L;Dmitrewski,J;Clinical outcomes of emergency Hartmann's procedure;International Journal of Surgery;Volume 36, Supplement 1,2016,Pages S68-S69

4.14 УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ - НАШИЯТ НАЧАЛЕН ОПИТ.

Райчева Ц, Филипов Е.**, Нгуен Д.**, Недялков К.**, Илиев С.**, Маринова П.*, Декова И.*, Стойков Д.**

**Отделение по Жлъчно-чернодробна хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен*

***Отделение по Колопроктология и гнойно-септична хирургия, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, гр. Плевен*

Въведение. Лапароскопската апендектомия отдавна бе утвърдена като сигурен метод за лечение на остър апендицит и в някои страни представлява стандарт за лечението на това заболяване. Въпреки това в много клиники методът не е въведен поради опасения за неговата сигурност и възможността за неприятни усложнения.

Лапароскопската апендектомия се докладва от повечето автори като сходна по различните параметри спрямо отворената апендектомия. Като нейни предимства са: по – слабата постоперативна болка, по-кратък болничен престой и по-бързото завръщане към работа.^(1,2,3)

Усложненията от страна на раните са два пъти по-малко, но са представени от дълбоки инфекции, като малкотазовите абсцеси са по - чести. По-нови проучвания показват намаляване честотата на усложненията спрямо отворената апендектомия, което предполага, че с придобиването на опит може да се намали честотата на интраабдоминалните инфекции.^(1, 2)

Различните школи използват различни диагностични подходи. Ехография, КАТ или МРТ се извършват рядко и то при особени случаи (бременност) или нетипична клинична изява. Няма единство и по отношение на някои оперативни аспекти.

Цел. Цел на нашето проучване бе да се анализират резултатите и опита на екип хирурзи от УМБАЛ – Плевен при лечението на пациенти оперирани по повод остър апендицит за периода 01.04.2013г. – 31.03.2018г., като се установи има ли повишен риск от различни усложнения.

Материали и методи. Обект на ретроспективно проучване са пациенти с остър апендицит (ОА) преминали през УМБАЛ - Плевен за периода. Пациентите са оперирани от хирургични екипи на двете клиники с един водещ оператор.

Техниката на лапароскопска апендектомия, която ние използвахме бе следната:

Пациентът е разположен в легнало положение, лява ръка прибрана до тялото или отведена встрани. Операторът и камерменът са отляво на пациента и видеоколоната е срещу тях. След създаване на пневмоперитонеум, пациентът се накланя към операторите и в лек Тренделенбург.

Най-често използваната от нас методика е с три порта. Умбиликално се поставя 10мм - порт за оптиката, както и за въвеждане на ритрийвъл бег за извеждане на спесимена. В долен ляв коремен квадрант (ДЛК) и супрапубично 5мм-ви троакари за работните инструменти. В началото на нашата серия при част от пациентите супрапубично портът бе широк 10/12мм и през него се изваждаше спесимена, но постепенно преминахме към техниката с умбиликална екстракция, която считаме за много по-удобна и с повече предимства.

Оптиката предпочитаме да е коса и при възможност с диаметър 5мм. Това позволява преместване в някой от работните портове и използване на умбиликалния порт за изваждане на апендикса и като работен порт. Тогава супрапубичният порт може също да е 5мм и отпада необходимостта от възстановяване на неговата фасция. При необходимост въвеждахме и допълнителен порт в горен десен квадрант. За манипулиране на тъканите използвахме най-често чревни клампи или граспери (ендоалис, ендобабкок, прозорчести граспери). За прерязване на мезоапендикса – всички видове енергийни дисектори, като напоследък основно само монополярна коагулация. Кървене от артерия апендикуларис не сме наблюдавали при нито един от пациентите. Основата на апендикса бе лигирвана с една или по-често две лигатури ендолуп. В някои случаи извършвахме лигиране с екстракорпорално завързване и избутване на възлите, както и ръчно направени примки с плъзгащи възли на Ръодер. Апендиксът бе прерязван и отстраняван, чукачето обработвано с браунол и електрокоагулация и оставено без инвагинация с кесиен шев. Отстраняването бе извършвано чрез ендобег или директно чрез въвеждането му в някой от работните троакари и изваждането му с него. При два от случаите използвахме и извити инструменти (SILS appendectomy). Лапароскопски асистирана апендектомия не сме извършвали.

Резултати. За периода бяха оперирани 43 пациента. Средната възраст на пациентите бе 41г. (от 16г до 67г). От тях жени бяха 28 (65%) и мъже 15 (35%).

При 24 пациента патолого-анатомично апендиксът бе определен като флегмонозен, при 4 – гангренозен и в 15 от случаите бе катарално променен. Перитонит имаше установен интраоперативно при 6 пациенти, като при 5 от тях бе с дифузен характер и при 1 под формата на добре капсулиран периапендикуларен абсцес. При един пациент с болкова симптоматика от повече от шест дни и ехографска находка за апендикс със изразено увеличаване на размерите му бе установена хистологична находка отговаряща на болестта на Крон.

Оперативният подход е бил най-често с трипортова техника, но при 2-ма от пациентите е извършена еднортова процедура, а при други 2-ма е поставян допълнителен (четвърти) троакар. Апендиксът е отстраняван по ампутационен метод. Антибиотично лечение бе прилагано системно при всички пациенти. Оперативното време беше средно 43 мин (от 18 до 128 мин). Лаваж и дренажи извършваме и поставяхме системно при флегмонозните и по-тежки форми.

Времето изминало от началото на оплакванията бе между един и шест дни, средно 2,4. Оперативно лечение бе извършвано от 3 до 24 часа след хоспитализацията. Усложнения при оперираните след 12-ти час от хоспитализацията не са установени.

При пациентите с диагностична лапароскопия конверсия е осъществена при 3 пациента, като при един е била поради заболяване от друго естество и при двама поради оперативни трудности. Сериозни усложнения като инсуфициенция на апендикуларния чукан или смъртен изход от заболяването не сме наблюдавали. Следоперативно кървене или супурация на оперативните достъпи налагащи повторна интервенция също не са описани в проучваната група.

Пациентите бяха изписвани от един до пет дни след операцията (при наличие на перитонит), средно – 2,3 дни следоперативно. Ранна непланова рехоспитализация имахме при една пациентка по повод на изразен фебрилитет. Всички клинични, образни изследвания и консултации не установиха оперативно усложнение и пациентката се възстанови с антибиотично лечение, без усложнения. При една пациентка след няколко месеца се диагностицира постоперативна херния в областта на супрапубичния достъп, която се коригира оперативно.

Направи впечатление по изразения фебрилитет при част от пациентите (13пациента) след втори-трети следоперативен ден, при липса на раневи усложнения или други причини за фебрилитета. Последният се отдаде на ампутиционния метод на апендектомия.

Един пациент постъпи с клиника на генерализирана инфекция на фона на гангренозен апендицит. Резултатите от взетите предоперативно хемокултури и интраоперативен материал за МБИ съвпаднаха. Оперативната интервенция и антибиотичната терапия не наложиха допълнителна промяна на тактиката и лечението на пациента завърши без усложнения.

Дискусия. Според насоките на Американското дружество на ендоскопските хирурзи (SAGES) лапароскопската апендектомия е подходящ метод за лечение на острия апендицит и е препоръчана при неусложнени форми на апендицит, при бременни жени и пациенти в напреднала възраст. Според препоръките, методът може да бъде предпочитан (с по-ниско ниво на препоръчителност) и при пациенти с обезитет, възрастни пациенти, пациенти с гангренозен апендицит.⁽³⁾

На лекуващия екип направи впечатление по-изразеният и по-продължителен постоперативен фебрилитет представен при неголяма част от болните, което се отдаде на ампутиционния метод на отстраняване на апендикса. Всички пациенти не показаха клинични или образни изследвания, насочващи към друг източник на фебрилитета и бяха лекувани консервативно, без последващи други усложнения.

Безспорно големи са преимуществата на метода при пациенти с изразен обезитет, където отворената оперативна намеса е с голяма травматичност. В последно време редица автори намират метода за препоръчителен пред отворената апендектомия^(3,4,5)

При пациентки в детеродна възраст и диагностични затруднения метода също има своите предимства. При част от нашите пациентки с диагностична лапароскопия, извършена по повод неясна коремна болка, бе установена и обективизирана налична гинекологична патология и бяха извършени показанията за нея оперативни процедури.

Оперативната процедура може да бъде извършена с различни вариации. Техниката която използваме е достатъчно удобна за работа с две ръце от оператора, което му дава значително удобство и независимост при начален опит или липса на останалата част от екипа. Предвид употребата на предварително фабрично направени лигатури за лигиране на апендикса, процедурата може сигурно и бързо, след специализиране и автоматизиране, да доведе до значително скъсяване на оперативното време, до удобство и увереност за всички членове на екипа, сигурност и нисък процент на усложнения за пациента при добър козметичен резултат.

Различни аспекти на оперативната процедура, като лаважиране на полето и дренирането могат да са според предпочитанията на оператора. В литературата няма единно мнение по този въпрос⁽⁵⁾. Ние лаважираме апендикулярното ложе системно. Почти при всички случаи поставяме тънък дренаж насочен към дъгласовото пространство и изведен от долния ляв кореман порт, което правим по - скоро за успокоение на хирурзите с по-консервативно съзнание отколкото за лечение или превенция на усложнения.

Стремим се да извършваме оперативната техника системно като считаме, че това спомага значително за повишаване на сигурността, улеснява опознаването на интервенцията от всички членове на екипа и обучаващите се. При необходимост от вземане на решения интраоперативно, това става много по - лесно и бързо.

Усвояването на метода не изисква голям брой операции, но приложението му е ограничено поради специфични недостатъци или субективни причини. Наличието на препоръки и голям световен опит при серии от хиляди пациенти трябва да бъде съобразено с локалните условия, експертиза и конкретната клинична ситуация.^(3,5) Въвеждането на метода в практиката и правилният подбор на пациентите спомага за по-добрите резултати при лечението на пациентите и с двата оперативни подхода.

Библиография:

1. A meta-analysis of randomized controlled trials of laparoscopic versus conventional appendectomy. Am J Surg. 1999; 177(3):250-6 (ISSN: 0002-9610)
Chung RS; Rowland DY; Li P; Diaz J
2. Cox TC, Huntington CR, Blair LJ, Prasad T, Lincourt AE, Augenstein VA, Heniford BT (2016) Laparoscopic appendectomy and cholecystectomy versus open: a study in 1999 pregnant patients. Surg Endosc 30:593-602
3. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons GUIDELINES FOR LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY, 2009
4. Enochsson L, Hellberg A, Rudberg C, Fenyó G, Gudbjartson T, Kullman E, Ringqvist I, Sorensen S, Wenner J. (2001) Laparoscopic vs open appendectomy in overweight patients. Surg Endosc 15: 387-392
5. WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis, *World Journal of Emergency Surgery* 2016;11:34

4.15 ДЪЛБОКИ АНОРЕКТАЛНИ АБСЦЕСИ – ДИАГНОСТИЧНИ ТРУДНОСТИ И РАЦИОНАЛНА ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА

*Е.Хаджиева¹, Дж.Чакъров¹, Ев.Мошеков², Б.Сакакушев¹, Д.Хаджиев¹, И.Иванов¹, Б.Атанасов¹
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ – Пловдив
Първа клиника по хирургия¹, Клиника по детска хирургия²
УМБАЛ „Свети Георги“ – ЕАД – Пловдив*

DEEP ANORECTAL ABSCESES – DIAGNOSTIC DIFFICULTIES AND RATIONAL SURGICAL TACTIC

*E.Hadzhieva¹, D.Chakarov¹, E.Moshekov², B.Sakakushev¹, D.Hadzhiev¹, I.Ivanov¹, B.Atanasov¹
Department of Propedeutics of Surgical Diseases, Medical University of Plovdiv
First Clinic of Surgery¹, Pediatric Surgery Clinic²
University Hospital —StGeorge—Plovdiv*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дълбок аноректален абсцес, диагностика, хирургично лечение

KEYWORDS: deep anorectal abscess, supralelevator abscess, diagnosis, surgical treatment

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ: Хирургичната диагностика и лечение при дълбоките АРА в редица случаи представлява сериозен проблем, водещ до значителни затруднения при диагностицирането и избора на рационална хирургична тактика.

ЦЕЛ: Чрез анализ на различните видове болни с ДАРА да се подобрят резултатите при лечението по пътя на усъвършенстване на диагностиката и хирургичната намеса.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Извършен е ретроспективен анализ на клиничните данни и резултати от хирургичното лечение при 124 болни с дълбоки АРА за период от 2013 г. до 2017 г. Мъжете са 98 (79,03%), а жените са 26 (20,97%), като съотношението между тях е 3,77 : 1. Възрастта на болните с ДАРА се колебае от 17 до 83 год., при средна възраст 50,88 год. ± 8,23 год. Съобразно вида и локализацията на ДАРА те се делят на ишиоректални при 77 пациента (62,10%), пелвиоректални при 34 пациента (27,42%) и високи интересфинктерни при 13 пациента (10,48%). При ДАРА се установява подчертана тенденция към късни срокове на хоспитализация. Само 21 болни /16,94%/ са хоспитализирани през първите 5 дни от началото на заболяването.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Клиничното начало при дълбоките АРА е нехарактерно и еднотипно с прояви на засягане на общото състояние – неразположение, отпадналост и безсъние. Диагнозата в повече от 2/3 от случаите се поставя със закъснение, като най-ранния симптом е наличие на плътен и болезнен инфилтрат при туширане. Много съществено при болните с ДАРА е липсата или оскъдната локална симптоматика – неясна тъпа или слаба болка, липса на зачервяване и подутина в перианалната област. Много често хоспитализацията е забавена поради причини от субективен и обективен характер, като симптоматиката се характеризира с клинично многообразие от субакутно, бързо до фулминантно протичане на гнойно-некротичните промени. При късно диагностицираните ДАРА много типичен клиничен симптом е ретенцията на урината, която е наблюдавана при 14 (11,29 %) болни. При дълбоките АРА за предпочитане е полулунен разрез водещ до добро ревизиране и дрениране, като от съществено значение е щателната дигитална ревизия на наличните гнойни кухини, с премахване на наличните девитализирани и некротични тъкани. При болните с ДАРА е от съществено значение точния времеви избор за повторна или следващи оперативни намеси. Общо са реоперирани 28 пациента с дълбоки аноректални абсцеси (22,58%), при които постоперативно се установи гнойна задръжка и септично състояние. От тях при 18 се извърши повторна операция до 3 ден, други 6 бяха трикратно оперирани до 7 ден и 4 оперирани четирикратно. Средният болничен престой на болните е 7,63 дни ± 3,72 дни. Нямаме болни с летален изход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Честите диагностични затруднения при ДАРА и склонността към торпидно протичане на заболяването нерядко води до несвоевременно хирургично лечение. Късната диагностика и клиничното многообразие при дълбоките АРА затруднява в редица случаи еднократното рационално лечение, което може да доведе до неколкократно оперативни намеси. Основни принципи на хирургичната тактика при ДАРА е неотложното извършване на широки инцизии, щателна дигитална ревизия на гнойната кухина, цялостно и тотално премахване на наличните некрози и адекватно дрениране. Оперативното лечение при ДАРА трябва да е неотложно по характер, радикално по обем и оптимално по изпълнение. При сложни клинични форми на дълбоките АРА нерядко се налагат своевременни дву- и триетапни реинтервенции за рационално премахване на некротичните участъци и пълно отдрениране на абсцесните кухини.

SUMMARY

INTRODUCTION: The surgical diagnosis and treatment of deep ARA in many cases is a serious issue, that leads to significant difficulties in the diagnosis and choice of a rational surgical tactic.

AIM: To improve the outcomes of the treatment by analyzing the different types of patients with DARA and by improving the diagnosis and the surgical tactic.

MATERIAL AND METHODS: A retrospective analysis of the clinical data and outcomes of the surgical treatment in 124 patients with deep ARA in the period 2013-2017 is performed. 98 (79,03%) of them are men, and 26 (20,97%) – women, the ratio is 3,77:1. The age of the patients with DARA is between 17 and 83 years and the average age is 50,88 years ± 8,23 years. According to the type and localization of DARA they are several types - ischiorectal in 77 patients (62,10%), supralelevator

in 34 patients (27,42%) and high intersphincteric in 13 patients (10,48%). In patients with DARA there is a tendency of late hospitalization. Only 21 patients (16,94%) are hospitalized in the first 5 days since the onset of the disease.

RESULTS AND DISCUSSION: The clinical symptoms in the patients with DARA are atypical, affecting the general condition – discomfort, fatigue, insomnia. The diagnosis in more than 2/3 of the cases is delayed, and the earliest symptom is a solid and painful swell. In the patients with DARA of essential meaning are the mild local symptoms or the lack of them – indefinite dull or mild pain, lack of redness and a swell in the perianal area. Very often hospitalization is delayed, because of causes with subjective and objective nature, the symptoms are characterized by the clinical variety of the rapid development of the purulent-necrotic alterations. In the late diagnosed DARA very typical clinical symptom is the urinary retention, which is observed in 14 (11,29%) patients. In the treatment of DARA the half-moon incision is preferable, which leads to a better revision and drainage, and of significant meaning is the digital revision of the existing pyogenic cavities and removing of the devitalized and necrotic tissues. In patients with DARA the right time for repeated or following operation is essential. In general 28 patients with deep anorectal abscesses (22,58%) are reoperated. In these patients was postoperatively established retention of pus and septic condition. 18 of them were reoperated until the 3rd day, another 6 were operated three times until the 7th day and 4 were operated four times. The average hospital stay is 7,63 days \pm 3,72 days. There is no lethal outcome of the patients.

CONCLUSION: The frequent diagnostic difficulties and the tendency of rapid development of the disease often leads to delayed surgical treatment. The late diagnosis and the clinical variety of the deep ARA complicate the rational treatment, which may lead to several operations. Main principles in the management of DARA are the urgent large incisions, digital revision of the pyogenic cavity, fully removing of the necrosis and adequate drainage. The surgical treatment has to be urgent by nature, rational by volume and optimal by performance. For the complicated clinical forms of deep ARA often two- and three-stage reinterventions for the rational removal of the necrotic areas and the fully drainage of the abscess cavities are necessary.

Хирургичната диагностика и лечение при болни с дълбоки аноректални абсцеси (ДАРА) нерядко представлява сериозен проблем в неотложната колопроктология. В редица случаи първоначално оплакванията на болния са неясни, нелокализирани и от общ характер, което затруднява своевременната диагноза (1). Тази тенденция за диагностични трудности и забавяне на своевременната хоспитализация е толкова по-изразена, колкото по-дълбок е аноректалния абсцес. Един от съществените фактори, утежняващ клиничното протичане на заболяването е развитието на гнойно-септични усложнения при пациентите през различните етапи на хирургичното лечение. Сред хирурзите липсва единно мнение относно обема на оперативната интервенция, вариращ от обикновена инцизия с дренаж до радикално хирургично лечение (2). Всичко това изисква усъвършенстване на диагностичните методи и правилна хирургична тактика на това заболяване при отчитане тежестта и разпространеността на възпалителния процес (3).

Целта на изследването е чрез анализ на различните видове болни с ДАРА да се подобрят резултатите при лечението по пътя на усъвършенстване на диагностиката и хирургичната намеса.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Извършен е ретроспективен анализ на клиничните данни и резултати от хирургичното лечение при 124 болни с дълбоки АРА за период от 2013 г. до 2017 г. В изследването не са включени болни с гангрена на Fournier, злокачествени заболявания и аноректалната форма на болестта на Crohn. Мъжете са 98 (79,03%), а жените са 26 (20,97%), като съотношението между тях е 3,77 : 1. Възрастта на болните с ДАРА се колебае от 17 до 83 год., при средна възраст 50,88 год. \pm 8,23 год. Най-многочислена е групата от пациенти на възраст от 41 до 70 год. – 74 (59,68 %). По-слабо е засегната младата и напредналата възраст, като до 30 години болните са 16 (12,90%), а над 70 год. - 15 болни (12,09%). Съобразно вида и локализацията на ДАРА те се делят на ишиоректални при 77 пациента (62,10%), пелвиоректални при 34 пациента (27,42%) и високи интерсфинктерни при 13 пациента (10,48%). Периодът на

заболяването от началото до хоспитализацията е от 5 до 16 дни, при средна продължителност на оплакванията до момента на постъпването $7,46 \pm 4,31$ денонощия. Диагностиката е извършена с общоизвестните клинични и параклинични методи – анамнеза, общ статус, лабораторни и инструментални изследвания. Съобразно дали абсцеса е първичен или рецидивен болните се делят както следва: наличие на абсцес за първи път при 89 болни /71,77%/, за втори път при 23 болни /18,55%/ и с три и повече пъти при 12 болни /9,68%/. Много характерно е, че при рецидивните дълбоки абсцесни форми диагнозата е поставена сравнително своевременно от 5 до 8 ден /средно $5,92 \pm 3,14$ дни/, като при всички случаи пациентите самостоятелно и активно са търсели хирургична помощ. При ДАРА се установява подчертана тенденция към късни срокове на хоспитализация. Само 21 болни /16,94%/ са хоспитализирани през първите 5 дни от началото на заболяването.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Докато при повърхностните аноректални абсцеси диагнозата се поставя въз основа на външния оглед и палпацията, при ДАРА са налице често пъти диагностични затруднения. Клиничното начало при дълбоките АРА е нехарактерно и еднотипно с прояви на засягане на общото състояние – неразположение, отпадналост и безсъние. Диагнозата в повече от 2/3 от случаите се поставя със закъснение, като най-ранния симптом е наличие на плътен и болезнен инфилтрат при туширане. С напредване давността на възпалителния процес може да се образува флукуираща абсцесна кухина. В трудни за диагностициране случаи може да се използват още пункция, аноскопия, ректоскопия, трансанална ехография, КТ или ЯМР на малкия таз (4,5,6,7). Диагнозата при дълбоките аноректални абсцеси се поставя основно чрез ректално туширане и данните от клиничните прояви на болестта. Характерно е, че при всичките тези случаи заболяването започва постепенно, като едва по-късно се явяват признаците на тежест и тъпи болки в областта на правото черво.. Впоследствие единствено се появяват признаци на интоксикация, а местните изменения са нетипични, като зачервяването и флукуацията могат да липсват (8). Много характерно е влошаването на общото състояние при пълно отсъствие на манифестен болев синдром, като това може да продължи до две седмици. С формирането на абсцесната кухина се явяват тъпи болки в правото черво, водещи до тenezми и задръжка на дефекацията. Всичко това в редица случаи води до диагностични грешки при първоначалния лекарски преглед, което е установено при 95 от болните (76,61%). При тях заболяването е прието за ОВИ при 14 болни, грип при 23 болни, възпалени хемороиди при 31 болни, проктит при 9 болни, фисура при 11 болни и простатит при 7 болни. Трина пациенти с диагноза „анална фисура”, са дилатирани в друго лечебно заведение, без да се постави точната диагноза. Поради голямата дълбочина на възпалителните промени не може да се наблюдава самопроизволно отваряне на абсцеса. С напредване на възпалителния процес признаците на интоксикационния синдром се засилват – обща слабост, отпадналост, неразположение, виене на свят, главоболие, безапетитие, треска, тахикардия и фебрилитет над 39° . Колкото по-продължително протича и по-дълбоко е разположен ДАРА, толкова тези признаците са по-изразени. При локализация на възпалителния процес в близост до простатната жлеза и уретрата са налице дизурични разстройства. Много съществено при болните с ДАРА е липсата или оскъдната локална симптоматика – неясна тъпа или слаба болка, липса на зачервяване и подутина в перианалната област. В следващите 1-3 дни клиничната симптоматика се владее от септичното състояние и общата интоксикация. Появяват се нехарактерни локални признаци, като плътен оток без резки граници с налична слаба палпаторна болезненост. Много често хоспитализацията е забавена поради причини от субективен и обективен характер, като симптоматиката се характеризира с клинично многообразие от субакутно, бързо до фулминантно протичане на гнойно-некротичните промени. В редица случаи прогресивно напредващата инфекция е от типа на некротичен фасциит с тежка обща интоксикация, засягаща обикновено болни със захарен диабет, потиснат имунитет, недохранване и напреднала възраст (9). При 17 болни с ДАРА се установи наличие на захарен диабет, като при всичките случаи е налице по-изразено влошаване на общото състояние, с поява на кетоацидоза при 11 болни. С нарастване продължителността на заболяването се формира гнойна колекция с тенденция за разпространение към аналната област. При късно диагностицираните ДАРА много типичен клиничен симптом е ретенцията

на урината, която е наблюдавана при 14 (11,29 %) болни. Анатомо-топографската локализация на ДАРА също има съществено значение за клиничната изява на заболяването, като при по-дълбока локализация е с по-неясна и нехарактерна симптоматика. Най-честите дълбоки АРА са исшиоректалните абсцеси, които се срещат при 77 пациента (62,10%). От тях при 11 болни (8,87%) са налице подковообразни абсцеси, които протичат по-тежко поради билатералното засягане на двете исшиоректални ямки. При 34 пациенти (27,42%) са установени най-дълбоките пелвиоректални абсцеси, при които на преден план изпъква наличието на интоксикация, септично състояние, нарушаване на хемодинамиката и липсата на характерна локална симптоматика. Най-редките ДАРА са високите интерсфинктерни абсцеси, които са наблюдавани при 13 пациента (10,48%). Това наличие на разнообразни видове дълбоки АРА също способства за диагностичните трудности и забавяне на оперативното лечение. Затруднената диагностика и клиничното многообразие от своя страна обуславя възможността за пропуски при хирургичното лечение на ДАРА, водещи често пъти до невъзможност от еднократна оперативна намеса (10).

Хирургичната диагностика и лечение при дълбоките АРА в редица случаи представлява сериозен проблем, водещ до значителни затруднения при диагностицирането и избора на рационална хирургична тактика. Всички пациенти са лекувани в условията на спешност, оперирани под обща анестезия в гинекологично положение и без специална подготовка на дебелото черво. При оперативното лечение на ДАРА сме отчитали локализацията на абсцесната кухина, нейното разположение по отношение на сфинктерния апарат и състоянието на вътрешния отвор на гнойника (11). Вместо традиционната радиерна инцизия при дълбоките АРА за предпочитане е полулунен разрез водещ до добро ревизиране и дрениране. От съществено значение е щателната дигитална ревизия на наличните гнойни кухини, с премахване на наличните девитализирани и некротични тъкани. Лечението при ДАРА изисква достатъчен брой инцизии, щателна дигитална ревизия с широка некректомия, целяща рационалното премахване на всички некрози и ефикасно дрениране с оглед ограничение разпространението на възпалителния процес. Безспорно по-големият брой инцизии водят до по-голяма ранева площ, но предимствата са отличното оттичане на гнойта и ефикасното премахване на гнойно-некротично променените тъкани. Оперативното лечение се състои в широки инцизии при максимално премахване на некротичните тъкани с последващ дренаж и при възможност обработка на вътрешния отвор на гнойника. Един от трудните проблеми при оперативното лечение на ДАРА е точната идентификация и ликвидация на вътрешния отвор (12). Вътрешният отвор винаги се намира във възпалително променена анална крипта, която се намира на зъбчатата линия. При туширане се опипва като подутина с размер на овесено зрънце, от която при натиск изтича капка гной. Когато поставената топчеста сонда в абсцесната кухина е в близост до *linea dentata* и не попада във вътрешния отвор, най-вероятно същият е разположен в най-близката крипта, което може да се установи с ректално туширане. След сондирането през вътрешния отвор прекарваме гумена лигатура за постепенно пристягане и сециране на външния анален сфинктер, което е извършено при 34 болни (27,42%). В редица случаи изборът на правилен и оптимален хирургичен метод води до по-бързо отзвучаване на клиничната симптоматика и саниране на абсцесната кухина. От съществено значение е в редица случаи извършването на повторна хирургична интервенция, състояща се в ревизия, дренаж, премахване на некротичните материи и гной. Клинично подобрене след оперативно лечение е констатирано при случаите със значително намаляване на субективните оплаквания, подобряване на общото самочувствие, както и на положителната динамика при оздравяването на възпалителните промени. При клинични и лабораторни признаци за персистиране на възпалителния процес е наложителна срочна реоперация поради данните за остатъчна гнойно-некротична кухина. Това се дължи на анатомо-топографските особености при ДАРА, но така също на недостатъчна хирургична ефективност и интраоперативни технически пропуски. Много важно е още в първите 24-48 часа да се прецени локалното състояние с оглед своевременно да бъде взето решение за повторна оперативна намеса. В следоперативния период се извършва всекидневен контрол на оперативната рана за своевременна ликвидация на повторни гнойни или некротични огнища. За адекватната хирургична тактика при болните с ДАРА е от съществено значение точния времеви избор за повторна или следващи оперативни намеси, като в тези случаи се налага

извършване на една или няколко контраинцизии със задължително дрениране. При някои болни в края на следоперативния период може да се установи формирането на аноректална фистула секретиреща гной. В тези случаи се извършва своевременно оперативното лечение със задължително налагане на гумена лигатура, което е приложено при 7 болни (5,65%). Незабавното поставяне на лигатура при все още незаздравяла рана спестява време и спомага за радикалното излекуване при тези пациенти. Общо са реоперирани 28 пациента с дълбоки аноректални абсцеси (22,58%), при които постоперативно се установи гнойна задръжка и септично състояние, като при всичките се наложи извършването на повторни реинцизии и некректомии. От тях при 18 се извърши повторна операция до 3 ден, други 6 бяха трикратно оперирани до 7 ден и 4 оперирани четирикратно. Задължително е провеждана комплексна антибиотикотерапия включваща широкоспектърен антибиотик в комбинация с метронидазол, адекватно реанимационно лечение и комплексна терапия на септичното състояние. От съществено значение е правилното водене на следоперативния период, рационалното третиране и правилната санация на оперативната рана. В постоперативния период като усложнения са наблюдавани 2 случая на кръвотечение от раневите ръбове, задръжка на урината при 4 болни и временна недостатъчност на аналния сфинктер при 3 болни. Средният болничен престой на болните е 7,63 дни \pm 3,72 дни. Нямаме болни с летален изход.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хирургичното лечение при болни с ДАРА представлява сериозен проблем в спешната колопроктология. Диагнозата рядко се поставя своевременно, като причината за това е факта, че типичните местни белези на възпалението отсъстват или са минимално проявени, а така също и поради постепенната еволюция на заболяването. Най-често преобладават общите оплаквания, които са нехарактерни и водят до забавяне на хоспитализацията. Клиничното протичане в следоперативния период е в пряка зависимост от продължителността на диагностичния период, локализацията и големината на абсцеса, обема и ефикасността на оперативната намеса. Честите диагностични затруднения при ДАРА и склонността към торпидно протичане на заболяването нерядко води до несвоевременно хирургично лечение. Късната диагностика и клиничното многообразие при дълбоките АРА затруднява в редица случаи еднократното рационално лечение, което може да доведе до неколкостепенни оперативни намеси. Основни принципи на хирургичната тактика при ДАРА е неотложното извършване на широки инцизии, щателна дигитална ревизия на гнойната кухина, цялостно и тотално премахване на наличните некрози и адекватно дрениране. Оперативното лечение при ДАРА трябва да е неотложно по характер, радикално по обем и оптимално по изпълнение. При сложни клинични форми на дълбоките АРА нерядко се налагат своевременно дву- и триетапни реинтервенции за рационално премахване на некротичните участъци и пълно отдрениране на абсцесните кухини. Хирургичното лечение с третирането на вътрешния отвор при ДАРА изисква добър проктологичен опит, което е гаранция за радикалност при лечение на болестта, подобрява оперативните резултати и снижава до минимум рецидивирването на заболяването.

КНИГОПИС

1. Herr CH, Williams JC. Suprlevator anorectal abscess presenting as acute low back pain and sciatica. *Ann Emerg Med.* 1994, 23, 1, 132-5.
2. Slauf P, Antoš F, Marx J. Acute periproctal abscesses. *Rozhl Chir.* 2014, 93, 4, 226-31.
3. Silva C, Parés D, Maiques Llácer J, Grande L. Horseshoe perianal abscess. *Cir Esp.* 2008, 84, 5, 279.
4. Khati NJ, Sondel Lewis N, Frazier AA, Obias V, Zeman RK, Hill MC, CT of acute perianal abscesses and infected fistulae: a pictorial essay. *Emerg Radiol.* 2015, 22, 3, 329-35.
5. Garcia-Granero A, Granero-Castro P, Frasson M, Flor-Lorente B, Carreño O, Espi A, Puchades I, Garcia-Granero E. Management of cryptoglandular suprlevator abscesses in the magnetic resonance imaging era: a case series. *Int J Colorectal Dis.* 2014, 29, 12, 1557-64.
6. Lopez-Negre JL, Vallverdú H, Urgellés J, Estalella L, Parés D. Three-dimensional anal ultrasound appearance of an ischiorectal abscess. *Surg Infect.* 2013, 14, 2, 234-5.
7. Maruyama R1, Noguchi T, Takano M, Takagi K, Morita N, Kikuchi R, Uchida Y. Usefulness of magnetic resonance imaging for diagnosing deep anorectal abscesses. *Dis Colon Rectum.* 2000, 43, 10, 2-5.

8. Sahnun K, Askari A, Adegbola SO, Tozer PJ, Phillips RKS, Hart A, Faiz OD. Natural history of anorectal sepsis. Br J Surg. 2017, 104, 13, 1857-1865.
9. Prasad ML, Read DR, Abcarian H. Supralelevator abscess: diagnosis and treatment. Dis Colon Rectum. 1981, 24, 6, 456-61.
10. Hogan AM, Mannion M, Ryan RS, Khan W, Waldron R, Barry K. Beware the ischioanal abscess. Int J Surg Case Rep. 2013, 4, 3, 299-301.
11. Rosen SA, Colquhoun P, Efron J, Vernava AM 3rd, Nogueras JJ, Wexner SD, Weiss EG. Horseshoe abscesses and fistulas: how are we doing? Surg Innov. 2006, 13, 1, 17-21.
12. Tan KK1, Liu X, Tsang CB, Koh DC. Identification of the internal anal opening and seton placement improves the outcome of deep postanal space abscess. Colorectal Dis. 2013, 15, 5, 598-601.

4.16 СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНИЯ СЕПСИС

*Б.Сакакушев¹ Дж.Чакъров¹ Д.Хаджиев¹ Ев.Мошеков² Б.Атанасов¹, Е.Хаджиева¹
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ – Пловдив
Първа клиника по хирургия¹, Клиника по детска хирургия²
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив*

CURRENT MANAGEMENT OF ABDOMINAL SEPSIS

*B.Sakakushev, D. Chakarov, D. Hadzhiev, E. Moshekov, B Atanasov, E. Hadzhieva
Chair of Propedeutics of Surgical Diseases, Medical University Plovdiv
University Hospital St George Plovdiv, First Clinic of General Surgery*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спешна хирургия, абдоминален сепсис, перитонит

KEY WORDS: emergency surgery, abdominal sepsis, complicated abdominal infections

РЕЗЮМЕ

Сепсисът е световен проблем, изискващ отговор в глобален географски мащаб и всички обхванати сектори. Интра-абдоминалните инфекции са чести заболявания, съпроводени със значителни усложнения и леталитет, въпреки напредъка в лечението през последните десетилетия. Ключови моменти в лечението им са ранна диагноза и ресусцитация на болния, своевременно, адекватен контрол на източника на инфекцията и антибиотично лечение

Настоящото проучване анализира актуалните доказателствено-обусловени препоръки за най-съществените елементи изграждащи спешната хирургична тактика при лечението на абдоминалния сепсис като акцентира на най-същественния компонент – ликвидиране огнището на инфекцията. Представят се фундаменталните принципи, сроковете за извършване и найчестите оперативни техники за ликвидиране на инфекцията в светлината на световните препоръки по проблема от последните 3 години.

Посочват се бъдещите тенденции в лечението на абдоминалния сепсис и септичен шок - прецизиране на оперативния риск, разширяване показанията за и въвеждане на нови неоперативни техники/перкутанен дренаж/, прилагането на по-ограничени, физиологични и органосъхраняващи операции/ако е възможно/. Тези инициативи ще осигурят по-добри крайни резултати, по-голяма безопасност на пациента и по-ниска степен на инвалидизиране, по-добро качество на живот, скъсен болничен престой и снижени разходи

ABSTRACT

Sepsis is world problem requiring global geographical answer in all engaged sectors. IAI are common diseases with considerable morbidity and mortality, despite progress in management in the last decades. Key issues in the management are early diagnosis and patient resuscitation, timely and adequate control of the source of infection and antibiotic treatment.

This study reviews the latest evidence-based recommendations on the critical issues constituting emergency surgery strategy for treatment of abdominal sepsis focusing on the crucial component – liquidating the source of infection. The fundamental principles, timing and most common techniques are envisaged in the light of the most recent world guidelines on the problem from the last 3 years.

Future tendencies of source control focus on precise risk assessment of patients with CIAI for operation Wider implementation of, non-operative techniques /percutaneous drainage/, more organ-saving, limited/physiological/ operations/if possible/.

All these will assure improved patients' safety, better QOL, lower disability rate, shorter hospitalization and expenses.

Сепсисът е световен проблем, изискващ глобален отговор в географски мащаб и всички обхванати сектори. /1/.

Познанието за сепсиса и септичния шок е предизвикателство за всички медици, световната здравна система, научната общност, както и цялото общество. През 2016 година бяха публикувани новите дефиниции за сепсиса и септичния шок „Сепсис – 3—които акцентират върху пренасочване от синдрома на системен възпалителен отговор към органната дисфункция /2 /.

Тези определения предлагат комбинирани, лесно приложими критерии за оценка на пациенти с тези състояния и риск от неблагоприятен изход, нуждаещи се от по-бързо лечение/ 3/.

Фокусирайки се върху концепцията за нарушен имуен отговор, водещ до потенциална животозастрашаваща дисфункция, дефиницията „Сепсис 3— може да пропусне идентифицирането на пациенти с тежки инфекции, преди настъпване на органни дисфункции, Това може да доведе до нежелано нарастване на броя на усложненията и леталитета, вследствие неизбежното им развитие в следващите часове Световната Асоциация за Хирургичните Инфекции /The Global Alliance for Infections in Surgery/ предполага че бъдещите редакции ще имат все по-глобална перспектива и по-широк обхват на представители и експерти, благодарение на което следващите дефиниции на сепсиса ще бъдат усъвършенствани/1/.

Интра-абдоминалните инфекции са чести заболявания, съпроводени със значителни усложнения и леталитет, въпреки напредъка в лечението през последните десетилетия. Ключови моменти в лечението им са ранна диагноза и ресусцитация на болния, своевременно, адекватен контрол на източника на инфекцията и антибиотично лечение/4/.

Безспорно най-съществения компонент от лечението за хирурга е контролът на източника на инфекцията, за който съществуват няколко определения. Това са: „Дефинитивни мерки за контрол на продължаваща микробна инфекция и възстановяване на анатомичния и функционален капацитет—; „ Дренаж на абсцес или инфектирана течна колекция—; „Отстраняване на некротична, инфектирана тъкан,„ Като най-точна и пълна може да се посочи дефиницията – „Контролът на източника на инфекцията включва всички мерки за ликвидиране източника на инфекцията, осуетяване по-нататъшната контаминация и възстановяване на функционалната годност—.

Проучвания	Брой пациенти (% Леталитет)	
	Адекватен контрол	Неуспешен контрол
Billing, et al., 1992	73 (14%)	36 (64%)
Grunau, et al., 1996	37 (19%)	11 (100%)
Wacha, et al., 1999	323 (14%)	30 (47%)
Mulier, et al., 2003	81 (17%)	15 (100%)
Schneider, et al., 2009	140	179
Tellor, et al., 2015	83 (19%)	16 (57%)

Фиг. № 1 Смъртност при контрол на източника на абдоминални инфекции/5,6,7,8,9,10/.

Тези най-чести действия са дренаж на течна колекция или абсцес, некректомия и/или отстраняване на инфектирания тъкан, с цел преустановяване на контаминацията и възстановяване на анатомичната цялост и функционалния капацитет.

Значимостта на контрола на инфекцията се определя от главната цел – да се постигне баланс от преустановяване на контаминацията, максимално отстраняване на причинителя, възстановяване на соматичния капацитет и осуетяване на по-нататъшни системни нарушения. Неуспехът на контрола на инфекцията води до висок леталитет/Фиг. № 1/5,6,7,8,9,10/.

Най-честата причина за възникването на усложнените интраабдоминални инфекции е острият апендицит – 1/3 от всички заболявания/11/.

Източник на инфекцията	No (%)
Апендицит	1553 (34.2%)
Холецистит	837 (18.5%)
Следоперативни	387 (8.5%)
Дебелочревни перфорации/без дивертикулни/	269 (5.9%)
Гастро-дуоденални перфорации	498 (11%)
Дивертикулит	234 (5.2%)
Тънкочревни перфорации	243 (5.4%)
Други	348 (7.7%)
Малкотазови възпалителни заболявания/PID/	50 (1.1%)
Постравматични перфорации	114 (2.5%)
Общо	4553 (100%)

Фиг. № 2 Източник на инфекцията при 4553 болни от 132 болници по света в периода 15 Октомври 2014-15 Февруари 2015 /WISS Study/11/

Първоначалните цели на хирургичната операция за контрол на абдоминалната инфекция са/12/:

- a) установяване причината за перитонита
- b) дрениране на патологичните колекции
- c) контрол на източника на абдоминалния сепсис.

Предишни препоръки за лечението на абдоминалния сепсис/SIS/IDSA guideline/ гласяха че: 1 При пациенти с дифузен перитонит, лапаротомията трябва да се извърши колкото е възможно по-скоро, а отлагането и до 24 часа е приемливо при други пациенти/13/

2 Ранната операция /до 1 – 2 часа/ е показана при пациенти с интраабдоминални инфекции и влошаващи се органи дисфункции, или абдоминален компартмънт синдром, а при други пациенти – възможно най-скоро, когато физиологичното им състояние позволи/14/

3 Операция до 12 часа от диагностициране при пациенти в сепсис или септичен шок/Surviving sepsis guideline/15/

Настоящите препоръки посочват че срокът и адекватността на контрола на източника на инфекцията са важни за лечението на интраабдоминалните инфекции и че, късните и/или неподходящи операции водят до тежки отклонения в изхода на заболяването, особено при критично болни. Като общ принцип се препоръчва цялостен контрол на източника на инфекцията в най-кратък срок /12/ Операцията зависи от локализацията, степента на перитонеалната инфекция, системния възпалителен отговор и общото състояние на болния/16/.

Най-често извършваните видове спешни операции за контрол на източника на абдоминалната инфекция са/12,16/:

1. Резекция и шев на патологично променен или перфорерал орган/ гастродуоденална перфорация/
2. Отстраняване на инфектиран орган/ектомия – апендектомия, холецистектомия
3. Некректомия
4. Резекция на исхемично черво
5. Възстановяване/резекция на травматична перфорация с първична анастомоза или чревна екстериоризация.

Нехирургичните интервенции - перкутанния дренаж на интра-абдоминални или екстра перитонеални абсцеси под ехографски и компютър томографски контрол са безопасни и ефективни процедури при определени пациенти. Множество образни и хирургични проучвания установяват излекуване в 62-91% от случаите, а честотата на усложненията и смъртността са подобни на тези при хирургичния дренаж/12/.

Лапароскопските спешни операции са подходящи за много хирургични заболявания, позволявайки точна диагноза и адекватна мининвазивна операция. Пневмоперитонеумът може да има негативен ефект при критично болни, водейки до нарушения в алкално-киселинното равновесие и кардио-респираторни отклонения. Спешните лапароскопски операции все още са не много популярни в някои части на света, поради високата си себестойност и предпочитанието на лапароскопските хирурзи към плановите операции/12,16/.

Успешното лечение на усложнените интраабдоминални инфекции е мултифокално. Ранният и адекватен контрол на източника на инфекцията е от първостепенно значение. Подходящи са както консервативните нехирургични интервенции/перкутанния дренаж/, така и оперативното лечение съчетано, първоначално с емпирична, а в последствие, със специфична антибиотична терапия/17/.

Повечето от пациентите с абдоминален сепсис или септичен шок трябва да бъдат оперирани спешно до 2-рия час. При пациенти с по-леки форми на интраабдоминални инфекции процедурата за контрол на източника на инфекция може да бъде отложена до 24-ия час.

Тактиката за контрола на източника на инфекцията е насочена към прилагане на най-малко инвазивния подход, най-краткотрайната операция, без риск от краткосрочно или дългосрочно влошаване на изхода от лечението/18/.

Основната терапевтична цел е осуетяване развитието на инфекцията в най-тежкия и най-често невъзвратим стадий на полиорганна недостатъчност/19/.

В последните години сме свидетели на планирането, изработването и популяризирането на световни, доказателствено обусловени препоръки за диагностиката и лечението на най-честите заболявания, причиняващи усложнени интраабдоминални инфекции – сепсис, тежък сепсис и септичен шок. Преди 4 години бяха изтъкнати практическите ползи/ снижаване на усложненията и леталитета/ от формулирането и приложението на световни насоки за лечението на усложнените интра-абдоминални инфекции/20/. Впоследствие детайлно бяха разработени практически насоки за лечението на острия апендицит/21/, острия холецистит/22/, острия дивертикулит/23/, острия тънкочревен адхезивен механичен илеус/24/, усложнените вентрални хернии /25/, усложнения коло-ректален рак/26/, ятрогенните колонскопични перфорации/ 27/.

Особено внимание заслужават световните препоръки за лечението на абдоминалния сепсис, тежък сепсис и септичен шок по методът на отворения корем. В публикуваните насоки през последните 2 години се ревизират показанията за приложението на този метод – главно за сметка на стеснението им прилагане, само в случаи на тежък перитонит, септичен шок и следните състояния/28, 29, 30, 31/:

- краткотрайна лапаротомия поради тежък физиологичен дефицит
- необходимост от отложена чревна анстомоза
- планирана „втори оглед—лапаротомия при чревна исхемия
- персистиращ източник на перитонит/неуспешен контрол на източника на инфекция/
- обширен висцерален едемен с риск за развитие на компартмънт синдром
- обширни, неотстраними при първата лапаротомия неограничени висцерални некрози/инфектирани панкреасни некрози след неуспешен затворен дренаж/

В заключение може да се обобщи че ключов компонент в съвременното лечение на абдоминалния сепсис е контрола върху източника на инфекцията. Критично болните в септичен шок незабавно трябва да се оперират, паралелно с инициалната ресусцитация.

На 26 май 2017 година Световната Здравна Асамблея и Световната Здравна Организация провъзгласиха сепсиса за световен здравен приоритет, приемайки резолюция за подобрене, превенция, диагностициране и лечението му/32/.

Бъдещите тенденции в лечението на абдоминалния сепсис и септичен шок са прецизиране на оперативния риск, разширяване показанията за и въвеждане на нови неоперативни техники/перкутанен дренаж/, прилагането на по-ограничени, физиологични и органосъхраняващи операции/ако е възможно/. Тези инициативи ще осигурят по-добри крайни резултати, по-голяма безопасност на пациента и по-ниска степен на инвалидизиране, по-добро качество на живот, скъсен болничен престой и снижени разходи.

REFERENCES / КНИГОПИС

1. Sartelli et al. Raising concerns about the Sepsis-3 definitions World Journal of Emergency Surgery (2018) 13:6
2. A Cabrita J., Pinheiro I., Menezes Falcão L. Rethinking the concept of sepsis and septic shock. Eur J Intern Med. 2018 Aug;54:1-5. doi: 10.1016/j.ejim.2018.06.002
3. Rhee C., Klompas M. New Sepsis and Septic Shock Definitions: Clinical Implications and Controversies. Infect Dis Clin North Am. 2017 Sep;31(3):397-413. doi: 10.1016/j.idc.2017.05.001
4. Mazuski J. And alt. The Surgical Infection Society Revised Guidelines on the Management of Intra-Abdominal Infection SURGICAL INFECTIONS Volume 18, Number 1, 2017 p1-76
5. Billing A, et al: Langenbecks Arch Chir 1992; 377:305
6. Grunau G, et al: Eur J Surg 1996; 162:619
7. Wacha H, et al: Langenbeck's Arch Surg 1999; 384:24
8. Mulier S, et al: World J Surg 2003; 27:379
9. Schneider CP, et al: World J Surg 2009; 33:34
10. Tellor B, et al: Surg Infect 2015; 16:785
11. Sartelli et al. Global validation of the WSES Sepsis Severity Score for patients with complicated intra-abdominal infections: a prospective multicentre study (WISS Study) World Journal of Emergency Surgery (2015) 10:61
12. Sartelli et al. The management of intra-abdominal infections from a global perspective: 2017 WSES guidelines for management of intraabdominal infections World Journal of Emergency Surgery (2017) 12:29
13. Solomkin JS, et al: Surg Infect 2010; 11:79
14. De Waele JJ. Langenbecks Arch Surg 2010; 395:489
15. Dellinger RP, et al: Critical Care Med 2013; 41:580/
16. Sartelli et al. Management of intra-abdominal infections: recommendations by the WSES 2016 consensus conference World Journal of Emergency Surgery (2017) 12:22
17. Sartelli M., Catena F., Cocolini F., Pinna A. Antimicrobial management of intra-abdominal infections: Literature's guidelines World J Gastroenterol 2012 March 7; 18(9): 865-871
18. Leppäniemi A. And alt. Management of abdominal sepsis — a paradigm shift? Anaesthesiology Intensive Therapy 2015, vol. 47, no 4, 400–408

19. Tolonen et al. Getting the invite list right: a discussion of sepsis severity scoring systems in severe complicated intra-abdominal sepsis and randomized trial inclusion criteria World Journal of Emergency Surgery (2018) 13:17
20. De Simone et al. Benefits of WSES guidelines application for the management of intra-abdominal infections World Journal of Emergency Surgery (2015) 10:18
21. Di Saverio et al. WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis World Journal of Emergency Surgery (2016) 11:34
22. Ansaloni et al. WSES guidelines on acute calculous cholecystitis World Journal of Emergency Surgery (2016) 11:25 2016
23. Sartelli et al. WSES Guidelines for the management of acute left sided colonic diverticulitis in the emergency setting World Journal of Emergency Surgery (2016) 11:37
24. ten Broek et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update of the evidence-based guidelines from the world society of emergency surgery ASBO working group World Journal of Emergency Surgery (2018) 13:24/
25. Sartelli et al. WSES guidelines for emergency repair of complicated abdominal wall hernias World Journal of Emergency Surgery 2013, 8:50
26. Pisano et al. 2017 WSES guidelines on colon and rectal cancer emergencies: obstruction and perforation World Journal of Emergency Surgery (2018) 13:36
27. de'Angelis et al. 2017 WSES guidelines for the management of iatrogenic colonoscopy perforation World Journal of Emergency Surgery (2018) 13:5
28. Coccolini et al. The role of open abdomen in non-trauma patient: WSES Consensus Paper World Journal of Emergency Surgery (2017) 12:39
29. Coccolini et al. The open abdomen in trauma and non-trauma patients: WSES guidelines World Journal of Emergency Surgery (2018) 13:7
30. Bala et al. Acute mesenteric ischemia: guidelines of the World Society of Emergency Surgery World Journal of Emergency Surgery (2017) 12:38
31. Mentula and Leppäniemi Position paper: timely interventions in severe acute pancreatitis are crucial for survival World Journal of Emergency Surgery 2014, 9:15
32. Reinhart K, Daniels R, Kissoon N, Machado FR, Schachter RD, Finfer S. Recognizing sepsis as a global health priority—a WHO resolution. N Engl J Med. 2017;377(5):414–7

4.17 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНАТА ЛАПАРОСКОПИЯ КАТО МЕТОД НА ИЗБОР ПРИ ЖЕНИ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ

В.Иванов¹, Р.Димов¹, Б.Боев², Г.Костов¹, С. Спасов³, В. Маринов²

1. Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „Специална хирургия,,, УМБАЛ „Каспела,,, Клиника по хирургия

2. Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „Пропedeutика на хирургичните болести,,, УМБАЛ „Каспела,,, Клиника по хирургия

3. Клиника по хирургия към УМБАЛ „Каспела,,,

Въведение

Независимо от напредъка в терапията и диагностиката в 21 век острия апендицит представлява една от най-честите причини за остра абдоминална болка и продължава да бъде заболяване налагашо спешно хирургично лечение.

Непосредствената близост на органите в малкия таз и апендикуларния израстък при пациенти от женски пол, развиват широкия диапазон от диференциални диагнози.

Диагностичната лапароскопия е сравнително нов миниинвазивен метод за диагностика и лечение на редица заболявания. При пациентки със съмнение за остър апендицит, техниката позволява, катко диагностика, така и лечение на откритата патология.

Цел

Целта на доклада е да представи опита на Клиниката по хирургия на УМБАЛ Каспела ЕООД в диагностиката и лечението на пациентите със съмнение за остър апендицит и да

оцени необходимостта от извършване на диагностична лапароскопия.

Материали и Методи

Използвани са данни от история на заболяването, оперативни протоколи и видеозаписите от операциите, извършени в Клиника по Хирургия УМБАЛ Каспела за периода 2015-2018г. За посочения времеви интервал в клиниката са били оперирани 123 пациенти. Половото разпределение е както следва: 65 жени(54,83%) и 56 мъже(45,16%) с поставена работна диагноза остър апендицит.

17 пациентки (25%) са били оперирани лапароскопски, а 51(75%) по отворения метод на Макбърни.

При 6(8%) от пациентките оперирани миниинвазивно са установени гинекологични заболявания даващи клиниката на остър хирургичен корем и нихелозен апендикс.

Заклучение

В хирургичните отделения и клиници в целия свят отдиференцирането на остър апендицит от остри гинекологични заболявания създава трудности.

Лапароскопската диагностика е удобен, приложим и ефективен метод , които се прилага рутинно в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспела“.

Ключови думи: Диагностика, Хирургия, Лапароскопия, Апендицит

Въведение

Първите описания на апендикуларния израстък като орган се смята, че са възникнали още в трудовете на Хипократ (460-370) и Гален (130-201). Тези твърдения биват поставени под съмнение, тъй като е известно, че изследванията на Гален биват извършвани предимно върху маймуни, които нямат апендикуларен израстък.

Апендиксът привлича вниманието на италианския анатом –Беренгарио Да Карпи (Фиг.1) /Berengario da Carpi/ (1460-1530), професор в университета в Болоня, като той определя апендикса като „малка празна кухина накрая на цекума“ в своята книга „Commentaria“ (Фиг.2).

През 1542 г. барбанецът Андреас Везалиус (Фиг.3) илюстрира „червейобразния израстък“ като един от трите отвора на цекума, заедно с илеума и колон асцендес, в своята книга „De Humani Corporis Fabrica“ (Фиг.4).

Първото сравнение на израстъка на сляпото черво с „червей“ е направено от Габриел Фалопиус /Gabriel Falloppius/ (1523–1562) през 1561г.

Първият случай на оперативно премахване на апендикса е описан от Клаудиус Айманд /Claudius Aymand/ (1681–1740), който оперира 11- годишно момче с ингвино-скротална херния. При отварянето на херниалния сак, той открива апендикуларен израстък, който лигира и премахва.¹

Първата апендицектомия по повод остър апендицит е извършена от Ж.Местивие през 1759² . Хоспитализиран е 45- годишен пациент, приет в болница „St. Andrew“ в Бордо. При прегледа е установена болезнено палпираща се туморна маса в областта на десен долен коремнен квадрант.

Първият случай на перфоративен гангренозен апендицит, който е определен като причина за смъртта, е докладван през 1812г. от Джон Паркиносн (синът на Джеймс Паркинос, познат като лекаря, пръв описал „болестта на Паркинсон“. Това е била и първата статия относно острия апендицит, публикувана на английски език.

Историята продължава с известния труд на проф.Мак Бърни (Фиг.5) —„Experience with early operative interference in cases of disease of the vermiform appendix,“ публикуван в New York Medical Journal³. Статията е излезла от печат три години след като Reginald Fitz (Фиг.5), 1886г. описва острия апендицит и предлага методи за оперативно лечение при перфорация.

Д-р Макбърни е хирургът, описал оперативното разслояване на коремните мускули с цел достигане на перитонеума.⁴

Революция в оперативната техника на лечението на острия апендицит прави Кърт Сем (Фиг.6), който през 1983г. публикува първото описание на лапароскопската апендицектомия, която извършва в Германия.⁵

Техниката на Сем е била осъждана дълго време, както и всеки драстичен пробив в медицината, но се налага като стандарт на диагностика и лечение на острия апендицит в множество лечебни заведения.

Еволюцията в лечението на заболяването продължава с откриването на подходи и техники при извършване на апендицектомията - хирургията през естествени отвори/NOTES/и еднопортовият модел на работа /SILS/.

Множество са изследванията и дебатите, които са извършени по повод уточняването на етиологията, патогенезата, диагностиката, лечението и прогнозата на острия апендицит и все пак той остава актуален казус и в 21 век.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4

Фиг.4

Фиг.5

Фиг.6

Материали

Използвани са данни от история на заболяването, оперативните протоколи и видеозаписите от операциите, извършени в Клиника по Хирургия, УМБАЛ „Каспела“ за периода 2015-2018г. За посочения времеви интервал в клиниката са били оперирани 121 пациенти. Половото разпределение е както следва: 65 жени(54,83%) и 56 мъже(45,16%) с поставена работна

диагноза остър апендицит.(Фиг.7)

**Полово разпределение на пациентите, подложени
на апендицектомия за 2015-2018г.
/Общ брой - 121/**

Фиг.7

17/седемнадесет/ пациентки (25%) са били оперирани лапароскопски, а 51 /петдесет и една/ (75%) по отворения метод на Макбърни. (Фиг.8)

**Разпределение на пациентките спрямо оперативния подход
/Общ брой - 68/**

Фиг.8

При 6 /шест/ (8%) от пациентките, оперирани миниинвазивно, са установтени гинекологични

заболявания, даващи клиниката на остър хирургичен корем и нихелозен апендикс.(Фиг.9)

**Разпределение на пациентите в зависимост от
диагностицираното заболяване
/Общ брой - 17/**

Фиг.10

Диагностицираните гинекологични заболявания са както следва:

Дискусия

Острият апендицит представлява най-често срещаното заболяване, изискващо спешно хирургично лечение. Шансът за генеза на това заболяване в живота на всеки човек е около – 7%⁶. Независимо от големия брой случаи, диагностиката на острия апендицит остава предивикателство.

Манифестацията на болестта се определя от много фактори. Това са- локализацията на апендикса, промените в пароморфологичната му характеристика и коморбидностите на пациента.

Възможните разположения на израстъка биват – ретроцекално, малкотазово, ретроперитонеално, субхепатално и латероцекално.

Всяка една от тези локации води до диверсия на обичайната клинична картина на заболяването. Болестта протича най-често с болки в десен долен коремен квадрант, гадене, повръщане и промени в дефекацията.

Клиничната картина често е атипична и диагностиката може да бъде затруднена поради наслагване на други или липса на някои симптоми.

В литературата са описани множество палпаторни методики на мануално изследване, демонстриращи различни симптоми, наименувани на техните откриватели: симптом на Щеткин – Блумберг, Жендрински, Ситковски, Образцов, Розвинг и други.

От пълната кръвна картина и биохимичните изследвания най-показателни се смятат повишаването на броя на левкоцитите и С-реактивния протеин.

Познанията в патоанатомията дават възможност процесът да бъде разделен според измененията в тъканите на самия апендикс вследствие на възпалението: катарален и деструктивен, като последния бива флегмонозен и гангренозен.

Известни са редица точкови системи, с които бива оценявано състоянието на болния и развитието на заболяването.

Диагностиката на заболяването продължава с образни изследвания като ехография, скенер или ядрено-магнитен резонанс.

В литературата биват публикувани редица статии и монографии, описващи различията в протичането на острия апендицит при деца, бременни и възрастни хора.

Всички тези факти доказват, че апендицитът, дори като едно често срещано заболяване, не се проявява с една и съща клинична картина и отдиференцирането му в някои случаи остава казуистика.

Според световни данни острият апендицит е най-честата причина за болка в областта на малкия таз, която болка не произхожда от женските полови органи.⁷

Диференциалната диагноза на възпаления апендикс при жени се разширява на базата на множеството заболявания, които могат да протекат със сходна клинична картина: ектопична бременност, ендометриоза, руптурирана овариална киста, салпингит, тубо-овариални абсцеси, торзии и други.

Диагностичната лапароскопия е метод, който в 21 век е повсеместно достъпен и позволява извършването на ревизия на цялата коремна кухина и при необходимости индикации – оперативно лечение на съответната патология.

В клиниката по Хирургия към УМБАЛ „Каспела“ е приет стандарт: при жени със съмнение за възпаление на апендикса в детородна възраст, които не са претърпели хистеректомия и овариектомия, да бъде извършена предоперативна консултация с гинеколог и при отхвърляне на гинекологична патология, операцията да бъде извършена лапароскопски. Работи се с трипортова система на работа, с триъгълно разположение на инструментите, с цел избягване на колизия.

В областта на бялата линия, над пъпния пръстен, се поставя 5мм троакар за камерата. Другите троакари са съответно 10-12мм и 5мм, като се поставят в областта на ляв долен коремен квадрант, зоната над пубиса или непосредствено над сляпото черво.

Операторът работи с лапароскопа и работния инструмент, а асистентът – най-често с граспер. Представяме случай на пациентка на 34 години, която съобщава за болка в областта на хипогастриума, с преобладаване в десния долен коремен квадрант. Болната разяснява, че оплакванията са започнали през нощта предишния ден и постепенно са се засилили. При прегледа пациентката е с категорично перитонеално дразнене в областта на илеоцекалния ъгъл. Лабораторните изследвания показват увеличение на броя на левкоцитите и повишаване на С-реактивния протеин. При ехографското изследване се установява течност в малкия таз. Пациентката представя писмена консултация с гинеколог, който отхвърля гинекологичен проблем.

При извършване на диагностичната лапароскопия се установява химичен перитонит на базата на руптурирала киста на ляв яйчник (Фиг. 1.), причинила хемоперитонеум (Фиг. 2), възпалително ангажирал органите на малкия таз и стенододопирните чревни бримки. Апендикуларният израстък е нихелозен (Фиг. 3). Извършен е дренаж на кръвта от коремната кухина (Фиг. 4) и хемостаза на мястото на руптурата на левия яйчник. Апендектомията не е необходима. Използвана е билолярна коагулация с Ligasure (Фиг. 5).

Извършва се лаваж на перитонеалната кухина с физиологичен серум и се поставя дрен в малкия таз.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг.3

Фиг.4

Фиг.5

Заклучение

В хирургичните отделения и клиники в целия свят, отдиференцирането на остър апендицит от остри гинекологични заболявания, създава трудности.

Лапароскопската диагностика е приложим и ефективен метод , който се използва рутинно в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспа“.

Ендоскопията дава възможност за визуализация на цялата коремната кухина, щателна ревизия на женския малък таз и техническо удобство при необходимост от оперативно лечение. Миниинвазивният метод в голям процент от случаите заменя експлоративната лапаротомия, необходимостта от допълнителни разрези и извършването на апендектомия без показания.

Ключови думи: Диагностика, Хирургия, Лапароскопия, Апендицит

Библиография

1. Aymand C. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1736, 39: 329–336
2. Mestivier J. Journ. gen. de med. et de chir., 1759, X, 441.
3. McBurney C. Medical Classics. 1938;2(5):492-538.
4. McBurney C. The incision made in the abdominal wall in cases of appendicitis, with a description of a new method of operating. Ann Surg. 1894;20(1):38-43
5. Semm K. Endoscopic appendectomy. Endoscopy. 1983;15:59–64.
6. Gwynn LK. The diagnosis of acute appendicitis: clinical assessment versus computed tomography evaluation. J Emerg Med. 2001;21(2):119–123.
7. Andersson RE. Meta-analysis of the clinical and laboratory diagnosis of appendicitis. Br J Surg. 2004;91(1):28–37.
8. Imaging of acute pelvic pain. Vandermeer FQ, Wong-You-Cheong JJ. Clin Obstet Gynecol. 2009 Mar; 52(1):2-20.

4.18 РУПТУРА НА АНЕВРИЗМА НА АРТЕРИЯ ЛИЕНАЛИС С ХЕМОПЕРИТОНЕУМ, ИНКАРЦЕРАЦИЯ И НЕКРОЗА НА КОЛОНТРАНСВЕРЗУМ В ПОСТОПЕРАТИВНА ЕВЕНТРАЦИЯ.

*Й. Благов, И. Григоров, В. Георгиев, Х. Адем
Клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“ гр.София*

Ключови думи: аневризма, остър хирургичен корем, хемоперитонеум, некроза на колонтрансверзум.

Представяме случай на 69 годишна жена, постъпила по спешност с прогресивно засилващи се болки по целия корем от една седмица. От направените лабораторни изследвания и КАТ на корем – данни за умерено изразена анемия, наличие на аневризма на артерия лиеналис, свободно – подвижна течност в корема. Оперативно се намери: 1.5 литра кръв в корема, коагулуми, множество адхезии от предходни оперативни интервенции, некроза на колон трансверзум и руптура на аневризма и на артерия лиеналис. На един етап извършихме лигатура на артерия лиеналис, след отделянето и от трункус целиакус, спленектомия, резекция на колон трансверзум с Т-Т анастомоза и пластика на предна коремна стена с двукомпонентно платно. Пациентката се възстанови без усложнения. Беше изписана на 12-ти следоперативен ден, с първично зарастнала оперативна рана. Случаят представлява интерес, поради латентното протичане и усложнената форма на остър хирургичен корем.

RUPTURED ANEURYSM OF THE LIENAL ARTERY, HAEAMOPERITONEUM, INCARCERATION AND NECROSIS OF THE TRANSVERSE COLON IN AN INCISIONAL VENTRAL HERNIA

I.Blagov, I.Grigorov, V.Georgiev, H.Adem

General Surgery

UMHAT — „Sint Anna” Sofia

Key words: aneurysm, acute abdomen, hemoperitoneum, necrosis of the transverse colon.

We present the clinical case of a 69 years old woman, admitted to our clinic with abdominal pain from 1 week. From the blood analysis we found moderate anemia, from the imaging diagnostics – aneurysm of the lienal artery, free fluid in the abdomen. During the operation we found 1.5l of blood in the abdominal cavity, many adhesions due to numerous previous surgical interventions, coagulums. On one stage, we did a splenectomy, we ligated the lienal artery right after its separation from the coeliac trunk, we resected the necrotic segment of the transverse colon and made a T-T anastomosis. In the end we corrected the incisional hernia with inlay positioned composite barrier mesh. The woman recovered successfully. She was released from the clinic on the twelfth post-operative day with a primary closed wound. The case is interesting due to the latent development of the acute abdomen and the concurrent surgical conditions.

Аневризмите на лиеналната артерия са на трето място по честота след аневризмите на абдоминалната аорта и тези на илиачните съдове.^[1] Според някои проучвания тяхната честота достига до 60 процента.^[2] Руптура на аневризма се наблюдава в 100 процента от случаите при жени по време на бременност. Най-често няма симптоми, които да предшестват руптурата. Понякога може да се наблюдават болки в епигастриума, горно-диспептичен синдром, погрешно смятани за обострен гастрит или язва. При руптура има внезапна, остра болка в епигастриума, симптоми на шок, остър хирургичен корем. В някои случаи се наблюдава двуетапна руптура. При нея се формира ретроперитонеален хематом, с/без образуването на лъжлива аневризма.

Клиничен случай.

В клиниката приехме по спешност пациентка на 69 години, ИЗ №5333/01.03.2018, с оплаквания от дифузна болка в корема, постепенно засилваща се от 7 дни. Появил се е гадене, придружено от неколkokратно повръщане и нарушен ритъм на дефекация. От физикалния статус установихме увредено общо състояние, бледа кожа. ДС –двустрaнно везикуларно дишане. ССС – Ритмична сърдечна дейност, честота 99, кръвно налягане -110/70. Корем – на ниво на гръден кош, умерено балониран, респираторно подвижен, с оперативен цикатрикс от горна срединна лапаротомия и постоперативна евентрация, дифузно болезнен палпаторно, с данни за мускулна защита при дълбока палпация. Вяла перисталтика. Пациентката съобщава за: лапарохистеректомия по повод хиперплазия на ендометриума преди 17 години; лапароскопска холицистектомия по повод остър флегмонозен холецистит преди 2 години; лапаротомия по повод перфорирала язва на дуоденума и пластика на постоперативна умбиликална херния с полипропиленово платно, поставено инлей. От придружаващите заболявания като известни ни бяха съобщени артериална хипертония III степен (несистемно лекувана), хронична недостатъчност на мозъчното кръвообращение, преживян исхемичен мозъчен инсульт в басейна на базиларна артерия. От проведените лабораторни изследвания установихме анемичен синдром/ Hgb 109; Hct 34/и хипокалиемия K- 3.7. При ехографията на коремни органи се видя хипоехогенна формация в малък таз с минимално количество свободно- подвижна течност. От обзорната рентгенография на корем – единични хидро-аерични нива, без данни за свободен газ. При КАТ на коремни органи се верифицира аневризма на а. лиеналис с размери 51.48мм , с контрастиран лумен 23/24мм. Свободно-подвижна течност в целия корем. Абдоминална аорта – б.о. Вентрална херния с дефект на предна коремна стена с размери 130 мм, херниален сак с размери 180/220 мм.(Снимка 1, 2, 3)

Снимка 1

Снимка 2

Предвид находката и прогресиращото влошаване на състоянието на пациентката се взе решение за конвенционално оперативно лечение по спешност. При лапаротомията намерихме херниален сак в подкожието с размери около 20 см с инкарцериран и ливидно променен участък от колон трансверзум, интимно срастнал с поставеното инлей полипропиленово платно. Интраабдоминално установихме около 1.5л. течна кръв и коагулуми в свободната коремна кухина, инкапсулирани в множество сраствания от предходни оперативни интервенции. Причина за хемоперитонеума бе руптурирала аневризма на а. лиеналис с размери около 5 см, засягаща нейната проксимална трета и с наличие на ретроперитонеален хематом в тази област, достигащ до далака. В хода на оперативната интервенция направихме спленектомия, отпрепарираха се последователно а. хепатика проприя, а. хепатика комунис, трункус целиакус и а. лиеналис. Последната се лигира, малко след отделянето ѝ от трункус целиакус. Направи се тотален дебридман, като се резецира засегнатия участък от колон трансверзум. Чревният пасаж се възстанови с термино-терминална анастомоза. Направи се пластика на предна коремна стена с двукомпонентно платно, поставено инлей. Поставиха се 3 абдоминални тръбни дрена. Постооперативният период протече гладко, без усложнения.

Пациентката беше изписана на 12-ти следоперативен ден с първично заздравяла оперативна рана и свалени конци. При досегашното проследяване от 6 месеца не са наблюдавани усложнения.

Обсъждане

Аневризмите и псевдоаневризмите са рядко, но потенциално смъртоносно заболяване. В литературата са описани повече от 3000 случая на аневризми на лиеналната артерия^[3] и около 200 случая на диагностицирани псевдоаневризми.^[4] Счита се, че като рискови фактори за развитието на аневризми, както и на псевдоаневризми, са остри и хронични форми на панкреатит, възпалителни изменения на стената на а. лиеналис, което може да доведе до образуване на псевдоаневризма.^[5,6] Важен фактор е и неконтролираната хипертония. Смята се, че приемът на бета-блокери има протективен ефект върху образуването на псевдоаневризми.^[7,8,9] Роля играят травматични фактори, микроинвазивни процедури в тази област и др.^[9] Основен рисков фактор е порталната хипертония при пациенти с цироза или трансплантиран черен дроб, съдови заболявания, дефицит на алфа-1 антитрипсин, артериална фибродисплазия и др.

Поведението при аневризми и псевдоаневризми е различно.^[10] Възприето е пациенти с асимптомни аневризми на лиеналната артерия с размери до 2 см да бъдат клинично проследявани. При високо рискови пациенти – с трансплантация на черен дроб, цироза, портална хипертензия или жени в детородна възраст, се препоръчва оперативно лечение.^[11] При псевдоаневризмите няма корелация между размера на псевдоаневризмата и риска от руптура.^[4] Смъртността при нелекувана руптура достига до 90%.

Към момента преобладава конвенционалният метод на лечение. При аневризми, локализирани в проксимална и средна трета на а. лиеналис, може да се направи само ексцизия с проксимално и дистално лигиране на съда и съхранение на далака. При аневризми в дисталната трета на артерията се препоръчва спленектомия.

При ендоваскуларните методи на лечение се цели тромбозиране или изключване на аневризмата от кръвообръщението. Извършва се чрез койлинг, инжектиране на тромбозиращ агент в аневризмата, ендоваскуларно имплантиране на стентове.^[12]

Този метод на лечение е подходящ при пациенти с висок оперативен риск и множество придружаващи заболявания, както и при пациенти с предходни оперативни интервенции, при които се очаква труден достъп до съдовете. Ендоваскуларният метод на лечение е свързан с по-кратък възстановителен период. При някои проучвания се цитира периоперативна смъртност до 8%^[13] и такава между 10%-25% при конвенционален метод на оперативно лечение.^[14]

Агентите, използвани за тромбозиране на аневризмите, най-често са рентген-позитивни, което затруднява постоперативното проследяване поради наличието на артефакти.^[9]

Заклучение

Руптурата на аневризма на артерия лиеналис, независимо дали е към свободната коремна кухина или към гастро-интестиналния тракт, е рядка причина за остра кръвоагуба. Ендоваскуларните методи на лечение са надежден и ефективен метод, свързани с по-ниска периоперативна смъртност при планово лекувани пациенти. При пациенти, лекувани по спешност, все още са наблюдава завишена смъртност.

Интересното в нашия клиничен случай е съчетанието на руптурирала аневризма на лиеналната артерия с инкарцерация и некроза на колон трансверзум в следоперативна евентрация.

Библиография:

1. Trastek VF, Pairolero PC, Joyce JW, Hollier LH, Bernatz PE. Splenic artery aneurysms. Surgery 1982; 91:694–699
2. Baker KS, Tisnado J, Cho SR, Beachley MC. Splanchnic artery aneurysms and pseudoaneurysms: transcatheter embolization. Radiology 1987; 163:135
3. Rokke O, Sondenaa K et al. The diagnosis and management of splanchnic artery aneurysms. Scand J Gastroenterol 1996; 31:737–743
4. Tessier DJ, Stone WM, Fowl RJ, et al. Clinical features and management of splenic artery pseudoaneurysm: case series and cumulative review of literature. J Vasc Surg 2003; 38:969–974
5. Sugg SL, Gerndt SJ, Hamilton BJ, et al. Pseudoaneurysms of the intraparenchymal splenic artery after blunt abdominal trauma: a complication of nonoperative therapy and its management. J Trauma 1995; 39:593–5.
6. Abbas MA, Stone WM, Fowl RJ, et al. Splenic artery aneurysms: two decades experience at Mayo clinic. Ann Vasc Surg 2002; 16:442–449
7. Lee PC, Rhee RY, Gordon RY, Fung JJ, Webster MW. Management of splenic artery aneurysms: the significance of portal and essential hypertension. J Am Coll Surg 1999; 189:483–490
8. Selo-Ojeme DO, Welch CC. Review: spontaneous rupture of splenic artery aneurysm in pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 109:124–127
9. Nirman Tulsan MD, Vikram S. The endovascular management of visceral artery aneurysms and pseudoaneurysms. 2006
10. de Perrot M, Buhler L, Schneider PA, Mentha G, Morel PR. Do aneurysms and pseudoaneurysms of the splenic artery require different surgical strategy? Hepatogastroenterology 1999; 46:2028–2032
11. Mahler A, Abbas MD, William M et al. Splenic artery aneurysms: Two decades experience at Mayo Clinic. 2002
12. Arepally A, Dagli M, Hofmann LV, Kim HS, Cooper M, Klein A. Treatment of splenic artery aneurysm with use of a stent-graft. J Vasc Interv Radiol 2002; 13:631–633
13. Messina LM, Shaneley CJ. Visceral artery aneurysms. Surg. Clin North Am. 1997.
14. Mattar SG, Lumsden AB. The management of splenic artery aneurysms: experience with 23 cases. AM J Surg. 1995

4.19 СПЕШНА ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА ПРИ УСЛОЖНЕНИТЕ ВЕНТРАЛНИ ХЕРНИИ.

*Б.Сакакушев¹, Д.Хаджиев¹, Дж.Чакъров¹, Б.Атанасов¹, Ев.Мошеков², Е.Хаджиева¹,
Катедра по пропедевтика на хирургическите болести, МУ – Пловдив
Първа клиника по хирургия¹, Клиника по детска хирургия²
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив*

EMERGENCY SURGERY STRATEGY FOR COMPLICATED VENTRAL HERNIAS.

*B.Sakakushev, D. Hadzhiev, D. Chakarov, B. Atanasov, E. Moshekov, E. Hadzhieva.
Chair of Propedeutics of Surgical Diseases, Medical University Plovdiv
University Hospital St George Plovdiv, First Clinic of General Surgery*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: спешна хирургия,

KEY WORDS: emergency surgery, ventral hernia, complications

РЕЗЮМЕ

Оперативното лечение на усложнените вентрални хернии продължава да е едно от най-честите предизвикателства в спешната хирургия, съпроводено със значително обременяване на здравните системи по света

Настоящото проучване анализира актуалните доказателствено-обусловени препоръки за най-съществените елементи изграждащи спешната хирургична тактика при усложнените вентрални хернии като срокът за извършване на операциите, начинът на извършване – конвенционален или лапароскопски, стратифициране на принципите на хирургично лечение и видът оперативна техника, съобразно класификацията на раните, както и антибиотичната профилактика и типът анестезия.

Спешното оперативно лечение на усложнените вентрални хернии остава дискуссионен клиничен проблем, най-вече по отношение на ранната диагностика, индикациите, сроковете и методите на оперативната интервенция.

Иницирането на национален консенсус и формулирането на препоръки за диагностиката и лечението на тази нередка спешна и усложнена патология би подобрила следоперативните резултати, повишила ефикасността и изяснила юридическите неясноти на комплицираните случаи

ABSTRACT

Emergency repair of complicated abdominal hernias remains one of the most common and challenging surgical emergencies and is associated with a significant burden for health care systems worldwide.

This study reviews the latest evidence-based recommendations on the critical issues constituting emergency surgery strategy for complicated ventral hernias like timing of intervention, laparoscopic approach, type of surgical repair and stratification of the management recommendations according to wound classification as well as antimicrobial prophylaxis and the role of local anesthesia.

The emergency repair strategy for complicated abdominal hernia is still a clinical problem on a national debate for early diagnosis, indications, timing and type of surgical procedure.

The initiation of a national consensus and formulating recommendations for diagnosis and treatment for this complex emergency pathology, relevant to these accepted worldwide, will definitely improve outcomes, raise efficiency and clarify legislation bias in complicated cases.

Оперативното лечение на усложнените вентрални хернии продължава да е едно от най-честите предизвикателства в спешната хирургия, съпроводено със значително обременяване на здравните системи по света. Голяма част от вентралните хернии се оперират по спешност и могат да завършат с лоша прогноза и повишен брой следоперативни усложнения/1,2/.

фиг. № 1 Скала за оценка качеството на доказателственост на източниците и степента на значимост на препоръките/ 3 /

Grade of recommendation	Clarity of risk/benefit	Quality of supporting evidence	Implications
1A Strong recommendation, high-quality evidence	Benefits clearly outweigh risk and burdens, or vice versa	RCTs without important limitations or overwhelming evidence from observational studies	Strong recommendation, applies to most patients in most circumstances without reservation
1B Strong recommendation, moderate-quality evidence	Benefits clearly outweigh risk and burdens, or vice versa	RCTs with important limitations (inconsistent results, methodological flaws, indirect analyses or imprecise conclusions) or exceptionally strong evidence from observational studies	Strong recommendation, applies to most patients in most circumstances without reservation

1C Strong recommendation, low-quality or very low-quality evidence	Benefits clearly outweigh risk and burdens, or vice versa	Observational studies or case series	Strong recommendation but subject to change when higher quality evidence becomes available
2A Weak recommendation, high-quality evidence	Benefits closely balanced with risks and burden	RCTs without important limitations or overwhelming evidence from observational studies	Weak recommendation, best action may differ depending on the patient, treatment circumstances, or social values
2B Weak recommendation, moderate-quality evidence	Benefits closely balanced with risks and burden	RCTs with important limitations (inconsistent results, methodological flaws, indirect or imprecise) or exceptionally strong evidence from observational studies	Weak recommendation, best action may differ depending on the patient, treatment circumstances, or social values
2C Weak recommendation, Low-quality or very low-quality evidence	Uncertainty in the estimates of benefits, risks, and burden; which may be closely balanced	Observational studies or case series	Very weak recommendation; alternative treatments may be equally reasonable and merit consideration

Най-значимите компоненти в хирургичната стратегия на тази група заболявания са срокът за извършване на операциите, начинът на извършване – конвенционален или лапароскопски, стратифициране на принципите на хирургично лечение и видът оперативна техника, съобразно класификацията на раните, както и антибиотичната профилактика и типът анестезия.

Съществените елементи изграждащи спешната хирургична тактика при усложнените вентрални хернии, в настоящето изложение се формират на базата на най-новите консенсусни становища, насоки и препоръки, съобразени със скали за оценка качеството на доказателственост на източниците и степента на значимост на препоръките според йерархията на Гаят и съавтори/3//Фиг. № 1/

По оношение срокът за извършване на оперативната интервенция, може да се обобщи заключението, че пациентите трябва да бъдат подложени на спешна операция незабавно при съмнение за странгулация/1,2/.

Дори подкрепен с ниско ниво на литературна доказателственост, този извод има високо ниво на препоръчителност. В този смисъл от изключително значение е верифицирането и валидизирането на маркери за чревна странгулация/4/.

Синтезираната констелация от подобни индикатори включва наличието на синдром на системен възпалителен отговор(SIRS), находка от контрастно компютъртомографско скениране, индикативни стойности на серумен лактат, креатинин фосфокиназа(СРК) и D-dimer/5/. Този сбор от маркери има висока препоръчителна стойност, но е с ниска доказателствена обусловеност.

Следоперативните резултати на лапароскопската херниопластика показват по-ниска честота на раневи инфекции в сравнение с конвенционалната, докато наличието на следоперативна болка и рецидиви са сходни в средно-срочен план /6, 7, 8, 9/.

Лапароскопската херниопластика може да бъде контраиндицирана при специфични ситуации, като голям тъканен дефект на коремната стена, наличие на абдоминален кожен трансплантант, активна ентерокутанна/атмосферна/ фистула и налична протеза от предходна операция/10/.

Лапароскопският подход при спешното оперативно лечение на усложнените вентрални хернии е все още световно предизвикателство и рутинното му приложение е ограничено в няколко водещи академични центрове по света, като Оксфорд. Поради тези причини публикациите в тази област като цяло са ограничени, а още по-малко са висококачествените проучвания.

Wound Class	Definition	Examples	Reminders
Class I Clean	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Operative wound clean ▶ Non-traumatic, with no inflammation encountered ▶ No break in technique ▶ Respiratory, gastrointestinal and genitor-urinary tracts not entered ▶ Caesarean Section, elective, no pre-rupture of membranes or trial of labor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vascular Procedures ▶ Neurological procedures (inflamed II, infected III) ▶ Endocrine procedures ▶ Eye surgery (inflamed II, foreign body III, infected III) ▶ Orthopedic procedures (unless: trauma III, old wound IV, amputation I) ▶ Penile prosthesis ▶ Skin (mastectomy, lumpectomy, lesions, lipoma, cosmetic, I&D IV, old wounds III, inflamed III, infected IV) ▶ Exploratory Lap (no bowel involvement II) ▶ Miscellaneous procedures (lymph node excision/Bx unless inflamed III or infected IV, splenectomy, tenckhoff cath unless replacement II) 	
Class II Clean - contaminated	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Operative wound clean-contaminated ▶ Non-traumatic wound with minor break in technique ▶ Gastrointestinal, respiratory or genitor-urinary tracts entered without significant spillage Includes: <ul style="list-style-type: none"> ○ Transection of appendix or cholecystic duct in the absence of infected bile or urine ○ Hysterectomy ○ Caesarean Section, emergency involving pre-rupture of membranes and / or trial of labor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Thoracic procedures (except mediastinoscopy I, inflammation III, infected IV, foreign body III) ▶ GI procedures (including: laparoscopy, colonoscopy, gastroscopy) (gross spillage III, acute inflammation III, fresh accidental wound III) (itis III, lithiasis II) ▶ GU procedures (infected III) ▶ Ear surgery (infected III) ▶ Nose/Oropharynx procedures (infected IV) ▶ GYN procedures (Oophorectomy I, inflamed III, infected IV) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Any wound open for drainage II (except total hip / knee) ▶ Removing old implants (wires, pins, etc...) ▶ Re-operation at the same site
Class III contaminated	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Operative wound contaminated ▶ Fresh traumatic wound from clean source ▶ Operative wound with a major break in technique ▶ Gross spillage from the gastrointestinal tract ▶ Entrance into the genito-urinary or biliary tracts ▶ When infected urine or bile is present ▶ Incision encountering acute non-purulent inflammation. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Inflammation ▶ Gross spillage ▶ Fresh accidental wound 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Foreign bodies in a wound (bullets, etc...)
Class IV Dirty - infected	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Operative wound dirty ▶ Traumatic wound from dirty source ▶ Traumatic wound with delayed treatment ▶ Fecal contamination ▶ Foreign body ▶ Retained devitalized tissue ▶ Operative wound w/ acute bacterial inflammation or perforated viscus ▶ Operative wound where clean tissue is transected to gain access to a collection of pus 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Infected ▶ I&D abscess ▶ Wound debridement 	

Фиг. № 2 Хирургична класификация на раните по *Altemeie*

Диагностичната лапароскопия може да бъде полезен метод за оценка на чревната жизненост, след спонтанно или ятрогенно репонирание на инкарцерирани ингвино-феморални хернии. Въз основа предимно на ретроспективни проучвания и серии от случаи се оформя становището, че спешното оперативно лечение на венстралните хернии може да се извърши лапароскопски при липса на странгулация и съмнение за необходимост от чревна резекция, където отвореният преперитонеален достъп е за предпочитане.

Изключително важна роля за избора на хирургична тактика и особено за вида оперативна техника играе характера на оперативната рана, в зависимост от степента и на контаминираност или наличие на хирургична инфекция /Фиг. № 2/1,11/.

При „чисто оперативно поле—/раневи клас I/(CDC wound class I) приложението на протеза/платно/ е съпроводено с по-ниска честота на рецидиви, сравнено с мускулно-апоневротичната пластика, без нарастване честотата на раневите инфекции. Херниопластиката с протеза се препоръчва при пациенти с чревна инкарцерация, без данни за странгулация или евентуална чревна резекция при чисто оперативно поле. Това становище е може би единственото по което има единомислие за практическата му значимост и е подкрепено с множество публикации с най-висока научна стойност/2,12/.

Пациентите с усложнени хернии - чревна странгулация и/или необходимост от чревна резекция, без значителен излив на чревно съдържимо и „чисто-контаминирано оперативно поле—/раневи клас II /CDC wound class II/, подлежат на спешна херниопластика със синтетична протеза. В тези случаи липсва нарастване на 30 дневната честота на усложнения свързани с оперативната рана и се установява значително по-малък риск от рецидиви, независимо от размера на херниалния дефект/1,2/. Този консенсус също се базира на голям брой проспективни рандомизирани и систематични проучвания и има висока практическа, препоръчителна стойност.

Наскоро публикуван систематичен анализ на потенциално контаминирани хернии не установява предимства на биологичните над синтетичните протези и регистрира еднаква/9%/ честота на усложнения и рецидиви. При контаминирани дефекти биологичните протези показват нарастваща до 30% честота на усложнения и рецидиви/13/.

При „контаминирано-замърсено оперативно поле—/раневи клас III и IV/ CDC wound classes III and IV) и стабилни пациенти със странгулация, чревна некроза и значителен ентерален излив по време на чревната резекция/„контаминирано оперативно поле—/раневи клас III (CDC wound class III) или перфоративен перитонит „замърсено оперативно поле—/раневи клас IV/ CDC wound class IV), първично възстановяване се препоръчва при малък(< 3 cm) размер на дефекта. Когато директното обшиване не е подходящо, за възстановяване може да се

използва биологична протеза, чийто вид се определя от размера и степента на контаминацията.

В случаи на замърсено оперативно поле и липса на биологично платно, може да се използва полиглактинова протеза или отворен метод на лечение, с отложена реконструкция/1,2/. Тези становища и препоръки не са много убедителни, тъй като се базират на малко, ниско стойностни научни публикации.

При „контаминирано-замърсено оперативно поле—/раневи клас III и IV/ CDC wound classes III and IV) и нестабилни пациенти с тежък сепсис и септичен шок приоритет е осуетяването на „абдоминален компартмънт синдром—, поради което се измерва интра-абдоминалното налягане. След стабилизиране на пациента, хирургът трябва да се стреми към ранно, дифинитивно затваряне на корема. Първично фасциално затваряне е възможно само при минимален риск от значително напрежение на коремната стена и възобновяване на повишено интра-абдоминално налягане. Когато не е възможно ранното окончателно фасциално възстановяване на коремната стена в съображение идва т.н. „прогресивно—затваряне, при всяка ревизия на оперативната рана. За отсрочена реконструкция на коремната стена може да се използват биологични протези. Въпреки значимостта на поведението при тези, често критични болни, липсват достатъчно качествени проучвания в подкрепа на тези препоръки.

При невъзможност за фасциално възстановяване, покриването само с кожа е единствената възможност, след която, възникналата евентрация подлежи на отложена реконструкция със синтетична протеза. Техниката на отделните компоненти /component separation technique/ влиза в съображение като опция с по-ниска себестойност, особено при големи срединни хернии/1,2, 14/.

Безизходицата, рецидивите и усложненията при невъзможността за първично фасциално възстановяване, като външни чревни фистули и „замръзнал корем—обуславят значимостта на проблема и важността на препоръките, които, за съжаление не са подкрепени с адекватни за значимостта проучвания.

Докато при плановото лечение на неусложнените вентрални хернии антибиотичната профилактика влиза в съображение само при рецидивни и едноактни билатерални херниопластики, където съществува повишен риск от ранева инфекция, при спешните операции за усложнени вентрални хернии показанията са разширени/15,16/.

При пациенти с чревна инкарцерация без данни за исхемия и чревна резекция/раневи клас I/ CDC wound class I/ се препоръчва кратковременна профилактика.

Пациенти с чревна странгулация и/или чревна резекция реневи клас II и III(CDC wound classes II and III) получават антибиотична профилактика/краткотрайно лечение/ за 48 часа. Предвид високия риск от усложнения тази препоръка може да се категоризира като силна, въпреки че има умерена доказателственост/1/.

Най-често изолираните микроорганизми от инфектираните оперативни рани след херниопластики са грам+ аеробни стрептококи, Staphylococcus species, Enterococcus species. MRSA често се откриват в инфектираните платна. За антибиотична профилактика се прилага еднократна доза първо поколение цефалоспорин, а при алергични на цефалоспорини се прилага Vancomycin или Clindamycin. При пациенти с MRSA се прилага Vancomycin. Препоръките за вида на профилактичния антибиотик имат висока практическа значимост, но слаба доказателственост.

При „чисто-контаминирано оперативно поле—/раневи клас II /CDC wound class II/, след края на операцията, дори при поставяне на дренаж, не се препоръчва прилагането на допълнителни профилактични антибиотици. Тази препоръка има голямо значение и е обоснована от висококачествени научни публикации/1,11/.

В кохортно проучване на 2191 пациенти със следоперативни хернии от тази година, мултивариационния анализ установява че спешните операции са съпроводени с по-малко усложнения. Това обаче, вероятно се дължи на влияние на променливите, свързани със спешните операции/ инкарцерации, отворена хирургия, реневи клас, антибиотикотерапия//17/.

Абдоминалната реконструкция изисква епидурална или спинална анестезия на ниво T4 до L1, осигуряваща адекватна анестезия и аналгезия в областта на оперативното поле и може да се използва самостоятелно или в комбинация със седиране или обща анестезия. Регионалната анестезия може да е без допълнителни анестетици или с умерено седиране.

Пациент може да има обща интраоперативна и регионална следоперативна антalgична анестезия.

Ингвиналните хернии могат да се извършат с местна анестезия, но все още малко хирурзи я прилагат/8/. При спешни ингвинални херниопластики тя е приложима при липса на чревна некроза/1/.

Спиналната анестезия осигурява сигурна и надеждна анестезия при възрастни пациенти с планова вентрална херниопластика.

Общата анестезия изисква пълно анестезиране на болния, с протекция на дишането, при съпътстващи нежелани дихателни рефлексии. Тя осигурява сигурен дихателен път за анестетиците и кислорода. Приложими вентилаторни техники гарантиращи независим адекватен достъп на кислород и вентилация са: РЕЕР, протективни белодробни стратегии, минимизиране на максималното инспираторно налягане, прилагане на наркотици, миорелаксанти и др.

Винаги в случаи на перитонит и чревна некроза, налагаща резекция се предпочита обща анестезия/ 1,2,18/. Днес е уместно хирургът да разясни на пациента предимствата и недостатъците на тези анестезиологични техники.

В заключение може да се обобщи, че спешното оперативно лечение на усложнените вентрални хернии остава дискуссионен клиничен проблем, най-вече по отношение на ранната диагностика, индикациите, сроковете и методите на оперативната интервенция.

Иницирането на национален консенсус и формулирането на препоръки за диагностиката и лечението на тази нередка спешна и усложнена патология би подобрила следоперативните резултати, повишила ефикасността и изяснила юридическите неясноти на комплицираните случаи.

REFERENCES / КНИГОПИС

1. Birindelli et al. 2017 update of the WSES guidelines for emergency repair of complicated abdominal wall hernias World Journal of Emergency Surgery (2017) 12:37
2. Sartelli et al. WSES guidelines for emergency repair of complicated abdominal wall hernias. World Journal of Emergency Surgery 2013, 8:50
3. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH and alt. Grading strength of recommendations and quality of evidence in clinical guidelines: Report from an American College of Chest Physicians task force. Chest.2006;129:174–181.
4. Davies M, Davies C, Morris-Stiff G, Shute K. Emergency presentation of abdominal hernias: outcome and reasons for delay in treatment - a prospective study. Ann R Coll. Surg. Engl. 2007, 89(1): 47-50./
5. Alani A, Page B, O' Dwyer PJ. Prospective study on the presentation and outcome of patients with an acute hernia. Hernia. 2006, 10(1): 62-5
6. Earle D., Roth S., Al Saber and alt. SAGES Guidelines Committee. Guidelines for Laparoscopic Ventral Hernia Repair/reviewed and approved by the Board of Governors of the Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons /SAGES/ Jun 2016
7. Cuccurullo D, Piccoli M, Agresta F, and alt. Laparoscopic ventral incisional hernia repair: Evidence-based guidelines of the first Italian consensus conference. Hernia. 2013;17(5):557-566.
8. The HerniaSurge Group International guidelines for groin hernia management Hernia2018;22(1)1-165.
9. Moreno-Egea A, Carrasco L, Girela E, and alt.. Open vs laparoscopic repair of spigelian hernia: a prospective randomized trial. Arch Surg 2002 137:1266-1268
10. LeBlanc K, Elieson M, Corder J 3rd. Enterotomy and mortality rates of laparoscopic incisional and ventral hernia repair: a review of the literature. JSLS 2007,11:408-414
11. Berrios-Torres SI, Umscheid CA, Bratzler D. And alt. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. JAMA Surg. 2017 Aug 1;152(8):784-791
12. Forbes S, Eskicioglu C, McLeod R. And alt. A Meta-analysis of randomized controlled trials comparing open and laparoscopic ventral and incisional hernia repair with mesh. Br J Surg 2009,96:851-858
13. Atema JJ1, de Vries FE2, Boermeester MA Systematic review and meta-analysis of the repair of potentially contaminated and contaminated abdominal wall defects. Am J Surg. 2016 Nov;212(5):982-995.e1. doi: 10.1016/j.amjsurg.2016.05.003. Epub 2016 Jun 12

14. Rosen MJ, Jin J, McGee M. And alt. Laparoscopic component separation in the single-stage treatment of infected abdominal wall prosthetic removal. *Hernia* 2007, 11:435-440
15. Aufenacker T, Koelemay M, Gouma D, Simons MP. Systematic review and meta-analysis of the effectiveness of antibiotic prophylaxis in prevention of wound infection after mesh repair of abdominal wall hernia. *Br J Surg* 2006, 93:5-10/
16. Sanabria A, Dominguez LC, Valdivieso E, Gomez G. Prophylactic antibiotics for mesh inguinal hernioplasty: a meta-analysis. *Ann Surg* 2007, 245:392-396/
17. Kroese LF, Lange JF3, Gillion JF4; Hernia-Club. External Validation of the European Hernia Society Classification for Postoperative Complications after Incisional Hernia Repair: A Cohort Study of 2,191 Patients. *J Am Coll Surg.* 2018 Mar;226(3):223-229.e1.
18. O'Dwyer P and alt. Local or General Anesthesia for Open Hernia Repair: A Randomized Trial *Ann Surg.* 2003 Apr; 237(4): 574–579

4.20 СЪВРЕМЕНЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С БИЛИО-ДИГЕСТИВНИ ФИСТУЛИ И БИЛИАРЕН ИЛЕУС

Д. Чаушев, В. Божков, П. Чернополски, И. Плачков, Я. Стефанов, В. Драганова, Т. Иванов, А. Лисничков, Хр. Ников, Р. Маджов
Втора клиника по Хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ - гр. Варна
Медицински университет – гр. Варна

Резюме

Ключови думи: билио-дигестивни фистули; билиарен илеус; жлъчно-каменна болест; напреднала и старческа възраст.

Въведение: Билио-дигестивните фистули представляват ненормални комуникации между сегменти на жлъчната система и различни отдели на ГИТ, получени в резултат на патологични процеси. Срещат се по-често при пациенти в напреднала и старческа възраст, които страдат дълги години от рецидивиращи пристъпи на ЖКБ. В 2 до 4% от случаите, БДФ се манифестират с билиарен илеус, като усложнение на основното заболяване.

Цел: Да се проучат и анализират диагностиката и методите на лечение при пациентите с билио-дигестивни фистули и билиарен илеус, с оглед подобряване на постоперативните резултати и снижаване на морбидитета и морталитета на тази група болни.

Материал и методи: За периода 2006 – 2017г. във Втора клиника по Хирургия на Университетска болница „Св. Марина— гр. Варна са хоспитализирани 26 пациенти с БДФ. От тях 20 жени и 6 мъже. Възрастта на болните варира от 41 до 86 години (средно 66,8год.), като при всички е установена продължителна анамнеза и клинична картина на ЖКБ. При 5 от пациентите с БДФ е регистриран билиарен илеус – съответно 3 жени и 2 мъже на средна възраст 74,4 год.

Резултати: При всички 26 болни е извършена оперативна интервенция. При 23 от случаите е осъществена холецистектомия с ексцизия на наличната фистула и сутура на засегнатия орган. При 8 пациенти е извършена холедохотомия с външен дренаж на холедоха по Кер. При 3 болни поради изразена холедохолитиаза и дилатация на ОЖП е осъществена билио-дигестивна анастомоза – ХДА. При 2 пациенти е извършена пилоропластика по Джъд и при един болен - гастро-ентеро анастомоза. Всички 5 болни с билиарен илеус са оперирани по спешност. При двама е извършена едноетапна операция – холецистектомия и ентеролитотомия. При останалите 3 пациенти е осъществена само ентеротомия, екстракция на жлъчния конкремент, дебарасация на застойното чревно съдържимо, с последващо възстановяване на проходимостта на ГИТ.

Обсъждане: Билио-дигестивните фистули и билиарният илеус са сериозен гериатричен проблем на съвременната билиарна хирургия и то най-често в порядъка на

спешност. Основната причина за възникване на БДФ е холестазата в съчетание с деструктивен възпалителен процес. Предоперативната диагностика остава много трудна, поради липсата на специфични клинични и лабораторни показатели. Видът на оперативната интервенция при БДФ трябва да бъде строго индивидуален – в зависимост от етиологията, локализацията на фистулата и степента на изменение на органите участващи в образуването ѝ. Честотата на билиарна обтурация на чревния тракт варира по литературни данни от 2 до 4%, но при възрастни пациенти е значително по-висока, достигайки до 6-8%. Оперативната намеса при пациенти с билиарен илеус трябва да бъде строго прецизирана, в зависимост от степента на чревна обструкция и общото състояние на болните. В условията на неотложна хирургия, единствено ентеролитомията гарантира стабилни непосредствени резултати.

Заклучение: Основен лечебен метод на БДФ и жлъчно-каменния илеус е конвенционалната хирургия, която трябва да се базира на строго диференциран подход. Правилният избор на хирургична тактика определя по-добрите постоперативни резултати и повишената преживяемост на пациентите.

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH TO PATIENTS WITH BILIO-DIGESTIVE FISTULAS AND BILIARY ILEUS

D. Chaushev, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, I. Plachkov, Y. Stefanov, V. Draganova, T. Ivanov, A. Lisnichkov, Hr. Nikov, R. Madjov.
Second department of Surgery —StMarina” hospital, Varna
Medical University, Varna

Abstract

Key words: bilio – digestive fistulas; biliary ileus; cholelithiasis; advanced and elderly age.

Introduction: Bilio-digestive fistulas are abnormal communications between segments of the biliary system and various GIT organs resulting from pathological processes. They are more common in elderly patients who suffer from recurrent cholelithiasis attacks for many years. In 2 to 4% of cases, BDF are manifested by biliary ileus as a complication of the primary disease.

Aim: To explore and analyze the diagnosis and the methods of treatment in patients with bilio-digestive fistulas and biliary ileus in order to improve the postoperative results and reduce the morbidity and mortality in this group of patients.

Material and methods: A total of 26 patients with BDF were admitted in Second Department of Surgery at "St. Marina" University Hospital – Varna for the period 2006 - 2017. Of these patients: 20 women and 6 men. The age of the patients ranged from 41 to 86 years (mean age 66.8 years), with a long history and clinical manifestation of cholelithiasis. In 5 of these patients was registered a biliary ileus - 3 women and 2 men, at mean age 74.4 years.

Results: An operative intervention was performed in all 26 patients. In 23 of the cases was performed a cholecystectomy with excision of the available fistula and suture of the affected organ. In 8 of the patients was performed a choledochotomy with an external Kehr drainage. In 3 of the patients was done a bilio-digestive anastomosis: choledocho-duodenal anastomosis due to choledocholithiasis and dilatation of the CBD. In 2 of the patients was performed Judd pyloroplasty and in one patient a gastro-enteric anastomosis. All 5 patients with biliary ileus were urgently operated. In two of them was performed an one-stage operation - cholecystectomy and enterolithotomy. In the remaining 3 patients was done only enterotomy, extraction of the gall bladder stone, decompression of the GIT with subsequent recovery of GI passage.

Discussion: BDF and BI are a serious geriatric problem of modern biliary surgery and most often in the order of urgency. The major cause of BDF is cholestasis in combination with a destructive inflammatory process. Preoperative diagnosis remains very difficult due to the lack of specific clinical and laboratory indicators. The type of the surgical intervention should be strictly individual - depending on the etiology, localization of the fistula and the degree of alteration of the organs involved in its formation. The frequency of biliary obturation of the intestinal tract varies by

literary data from 2 to 4%, but in elderly patients is significantly higher, reaching up to 6-8%. The operative intervention in patients with biliary ileus should be strictly refined, depending on the degree of the intestinal obstruction and the general condition of the patients. Only enterolithotomy secure stable immediate results in the conditions of urgent surgery.

Conclusion: The main therapeutic method in patients with BDF and BI is the conventional surgery, which should be based on a strictly individual approach. The right choice of surgical tactics determines the better postoperative results and the increased survival of the patients.

ВЪВЕДЕНИЕ:

Билио-дигестивните фистули представляват ненормални комуникации между сегменти на жлъчната система и различни отдели на ГИТ, получени в резултат на патологични процеси. В зависимост от участващите части на ГИТ различаваме: холецисто-дуоденални фистули (най-често >70%), холецисто-колични фистули (8-12%), холецисто-гастрични фистули (4-6%), холедохо-дуоденални (3-6%) и изключително рядко холецисто-йеюнални фистули.(3) Най-често се срещат при пациенти в напреднала и старческа възраст (между 63 и 85 год.), които имат дългогодишна анамнеза за ЖКБ. Други по-редки причини за появата на билио-дигестивни фистули (БДФ) могат да бъдат перфорация на дуоденална язва в билиарното дърво или неопластична инфилтрация, произхождаща от жлъчните пътища или ГИТ. Много рядко БДФ могат да се дължат на ехинококови кисти, чернодобни или ренални абсцеси, болест на Кароли, пенетриращи травми или некротични колити.(18) Патологичната комуникация, която се създава чрез БДФ води до промяна на билиарната физиология. Градиентът на налягане между билиарното дърво и засегнатия орган води до рефлукс на жлъчка в билиарната система, поради липса на протективни механизми (Сфинктер на Оди).

В 2 до 4% от случаите, БДФ се манифестират с билиарен илеус като усложнение на основното заболяване.(12) Жлъчно-каменният илеус представлява механична обструкция, вследствие на миграцията на един или повече конкременти от билиарното дърво в лумена на тънките черва, като резултат на патологично създадена комуникация между жлъчната система и ГИТ. Тези конкременти увеличават своите размери по време на преминаването си през тънките черва, докато не предизвикат пълна обструкция най-често в дисталната част на илеума (при размери на конкремента >2,5 см).(11) Поставянето на своевременно диагноза е трудно, поради липсата на специфични белези или симптоми. Оперативното лечение включва едноетапна или двуетапна оперативна интервенция. Повечето клинични проучвания и водещите автори в хепато-билиарната хирургия препоръчват строго диференциран подход спрямо всеки един пациент.

ЦЕЛ:

Да се проучат и анализират диагностиката и методите на лечение при пациентите с билио-дигестивни фистули и билиарен илеус, с оглед подобряване на постоперативните резултати и снижаване на морбидитета и морталитета на тази група болни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:

За периода 2006 – 2017 г. във Втора клиника по Хирургия на Университетска болница „Св. Марина“ – гр. Варна са хоспитализирани 26 пациенти с БДФ. От тях 20 жени и 6 мъже (съотношение 3,3:1). Възрастта на болните варира от 41 до 86 години (средно 66,8 год.), като при всички е установена продължителна анамнеза и клинична картина на ЖКБ. При 5 от пациентите с БДФ е регистриран билиарен илеус – съответно 3 жени и 2 мъже (съотношение 1,5:1) на средна възраст 74,4 год. 77% от всички болни са били на възраст над 60 год., като средната възраст при жените е 68,9 год, а при мъжете – 64,7 год. Всички пациенти с литогенен илеус са над 60 год. възраст.

21 от всички пациенти са хоспитализирани по спешност, а 5 планоно. Диагнозата при приемането на болните е била: обтурационен иктер – 12 пациенти; чревна непроходимост (билиарен илеус) – 3 пациенти; остър холецистит – 11 болни. Общото състояние е било увредено при тримата пациенти с литогенен илеус.

РЕЗУЛТАТИ:

При всички 26 болни е извършена оперативна интервенция. Всички болни с билиарен илеус са оперирани по спешност. При двама е извършена едноетапна операция – Холецистектомия (поради деструктивен холецистит) и Ентеролитотомия (за ликвидиране на чревната непроходимост). При останалите трима пациенти е осъществена двуетапна операция. При 2 от тези болни - на I етап е извършена само ентеротомия, екстракция на жлъчния конкремент, дебарасация на застойното чревно съдържимо, с последващо възстановяване на проходимостта на ГИТ. При един пациент на I етап е осъществена резекция на участък от тънкото черво с последваща латеро-латерална анастомоза, поради перфорация на тънко черво с тотален перитонит, предизвикан от жлъчен конкремент.

При 23 от случаите е осъществена холецистектомия, с последваща ексцизия на наличната фистула и сутура на засегнатия орган. При 8 пациенти е извършена холедохотомия с външен дренаж на холедоха по Кер. При 3 болни поради изразена холедохолитиаза и дилатация на ОЖП е осъществена билио-дигестивна анастомоза – ХДА. При 2 пациенти е извършена пилоропластика по Джъд и при един болен - гастро-ентеро анастомоза. На таблица 1 е представено разпределението на БДФ спрямо техния вид. Важно е да отбележим, че при 2 пациенти с литогенен илеус интраоперативно в условията на спешност и поради изразени перихолециститни сраствания не се диагностицира точно характера на наличната БДФ. При 2 болни от мъжки пол се установиха едновременно 2 билио - дигестивни фистули: съответно при пациент на 63 год: холецисто - дуоденална и холецисто – гастрична фистули и при болен на 74 год: холецисто – дуоденална и холецисто – колична фистули. На таблица 2 е показан вида на извършената оперативна процедура при пациентите с БДФ без чревна непроходимост.

Придружаващи заболявания се диагностицираха при 90% от болните, като най-честите са били: Сърдечно-съдови заболявания; Хронични белодробни заболявания; Хронична бъбречна недостатъчност, МСБ, Захарен диабет и други. При всички пациенти бе извършена оценка на предоперативния риск по ASA. Резултатите показаха, че липсват пациенти с ASA I, само трима болни са с ASA II (11,53%), докато най-много пациенти са с ASA III, съответно 9 болни (34,62%) и с ASA IV - 14 пациенти (53,85%).

Най-често срещаните клинични симптоми при хоспитализирането на пациентите в Клиниката по честота са: болка и тежест в дясно подреброе, механичен иктер, гадене, повръщане, фебрилитет. Водещи клинични симптоми при жените са съответно: гадене, болка, тежест в дясно подреброе; докато при мъжете това са: болка, тежест в дясно подреброе и механичен иктер.

Най-често използваните образни метода на изследване са абдоминалната ултрасонография и компютърната томография. При пациентите, които се характеризират с диференциално - диагностични затруднения по отношение на острата билиарна инфекция, както и за установяване на евентуални усложнения сме използвани допълнителни образни и инвазивни методи на изследване като: Обзорна рентгенография; ЯМР; МРХПГ; ЕРХПГ.

Усложнения от страна на оперативната рана се регистрираха при 4 болни (15,38%). Летален изход е настъпил при двама болни с билиарен илеус, т.е 7,69% от всички пациенти с БДФ, но това представлява 40% от всички болни постъпили с литогенен тънкочревен илеус.

Таблица 1. Разпределение на пациентите с БДФ спрямо засегнатия орган от ГИТ.

Вид на фистулата	Брой болни	%
Холецисто – дуоденална	19	73,1%

Холецисто – колична	5	19,2%
Холецисто – гастрична	2	7,7%
Общо	26	100,00%

Таблица 2. Оперативни процедури при пациенти с БДФ без чревна непроходимост.

Оперативна процедура	Брой болни	%
Холецистектомия + Дуоденорафия	6	28,57%
Холецистектомия + Дуоденорафия + Т-дренаж	4	19,05%
Холецистектомия + Дуоденорафия + ХДА	2	9,53%
Холецистектомия + Колонорафия	1	4,76%
Холецистектомия + Колонорафия + Т-дренаж	3	14,28%
Холецистектомия + Колонорафия + ХДА	1	4,76%
Холецистектомия + Пилоропластика	2	9,53%
Холецистектомия + Пилоропластика + Т-дренаж	1	4,76%
Холецистектомия + Дуоденорафия + Колонорафия	1	4,76%
Общо	21	100,00%

ОБСЪЖДАНЕ:

Билио-дигестивните фистули са ненормални комуникации между определени сегменти на жлъчната система, жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища с различни отдели на ГИТ, получени в резултат на патологични процеси. Основна причина за възникване на БДФ се явява холестазата в съчетание с деструктивен възпалителен процес. Срещат се по-често у болни, страдащи дълги години от рецидивиращи пристъпи на ЖКБ и упорито отказващи операция.(4) Билио-дигестивните фистули и билиарният илеус са сериозен гериатричен проблем на съвременната билиарна хирургия и то най-често в порядъка на спешност.(3) Поставянето на точна предоперативна диагноза е затруднено поради липсата на типични белези и симптоми.(8;16) Това води до повишаване на морбидитета и морталитета на тази група болни.(18)

Съществено значение при формирането на БДФ има нарушението в отока на жлъчката от жлъчния мехур или жлъчните пътища, което поддържа билиарна хипертензия и чести рецидиви на хроничния възпалителен процес. Нарушеният дренаж на жлъчката се предизвиква не само от конкременти, а и от стенозиращи процеси на папила Фатери, хроничен панкреатит и други.(1) Последствията от формирането на спонтанните БДФ са:

развитие на асцендентен холангит (особено при ангажиране на дебелото черво), повишена температура с втрисане и левкоцитоза (тежко възпалително заболяване), загуба на телесно тегло, малабсорбционен синдром, механичен иктер, билиарен илеус, кървене от ГИТ (сравнително рядко) и не на последно място развитие на неопластичен процес (според Bossart и съавт. достига до 10-15%, в сравнение с 0,8% при останалите болни).(6;13)

Клиничните симптоми много често не са от голяма полза за диагнозата БДФ. Най-често се установява анамнеза и клинична картина на ЖКБ (в 90% от случаите), варираща от 2-3 до над 10-15 години, със засилване на оплакванията през последните месеци – гадене, повръщане, непоносимост към мазна храна, болки в кръста, фебрилитет, балониране на корема. При почти всички болни се наблюдава тежест и болка в дясно подребрие, при голяма част от тях с характерна ирадиация.(3)

Веднъж попаднали в ГИТ съдбата на жлъчните конкременти може да варира. Обикновено преминават дистално с перисталтичните вълни на чревния тракт. Те могат да мигрират и преминават спонтанно през целия ГИТ без никаква особена симптоматика, но също така могат да се инклавират и да предизвикат чревна обструкция. Най – често това става на нивото на терминалния илеум, по – рядко на нивото на йеюна и изключително рядко в сигмата.(9) Много рядко жлъчният конкремент може да премине в проксимална посока и да бъде изхвърлен с акта на повръщане или да предизвика висока обструкция на нивото на пилора и дуоденума – синдром на Bouveret.(19)

Описан за първи път от Бартолин през 1654г., билиарният илеус представлява механична обструкция на ГИТ от жлъчен конкремент.(2;15) Честотата на билиарна обструкция на чревния тракт варира по литературни данни между 2 до 4%, но при пациенти над 60г. възраст е значително по-висока и достига до 6-8%. Механична чревна непроходимост с интермитентни, коликообразни коремни болки и повръщане, стоп на газове и липса на дефекации са най-характерните клинични симптоми, които се наблюдават при пациентите с билиарен илеус (БИ). Обикновено, за да предизвика непроходимост, жлъчният камък трябва да е с размери над 2,5см. Повечето автори считат, че по-малките от 2см конкременти преминават спонтанно, въпреки че има съобщения и за малки камъни, причинили илеус (най-често възрастни пациенти с изразена копростаза, хронична обстипация).(17)

За поставянето на екзактна диагноза БИ, с най-голямо значение са: щателна анамнеза, физикален преглед, рентгенологични изследвания, абдоминална ехография и КТ на корем с контраст. Обзорната рентгенография на корема е с много голяма диагностична стойност при болните с БИ. Класическите находки включват 4 рентгенографски признака на БИ (описани в литературата като триада на Rigler):(1;3)

- Данни за частична или пълна непроходимост.
- Аеробилия – въздух в билиарния тракт.
- Аберантно разположен жлъчен конкремент.
- Атипична локализация на по-рано диагностицирани жлъчни камъни.

Наличието на 2 от първите три симптома се счита за патогномонично за поставяне на диагноза БИ. Понякога е възможно да се наблюдава така наречения –“fumbling phenomenon” дължащ се на придвижването на жлъчния камък в дистална посока(с временни периоди на облекчение, намаляване на повръщането, избистряне на „мизеререто”).(20) Триадата от симптоми много по-често се открива при контрастно усилен КТ. УЗД е с много голямо значение за екзактната диагноза на жлъчните конкременти, установяване на задебелени стени на жлъчния мехур и пневмобилия – находки силно суспектни за БДФ. ЕРХПГ е с най-голяма диагностична стойност, особено при болните с механичен иктер.(7)

При всички случаи обструкцията на билиарния тракт трябва да се ликвидира. Ако предварително предоперативно са диагностицирани конкременти в ОЖП при някои пациенти със съпътстваща патология, ендоскопия и екстракция може да са алтернатива пред отворената холедохотомия. Ако обаче са налице клинично проявени конкременти в жлъчния мехур и симптоми то страна на БДФ, то тогава най-добрият подход е оперативният. В случаите, когато е налице съпътстваща обструкция на чревния тракт от преминал конкремент, оперативното лечение е метод на избор за правилното третиране на литогения илеус.(14)

Основната цел на всяка операция при БИ е да се ликвидира чревната непроходимост, като поради тази причина се препоръчва ентеролитотомията като метод на избор. Сегментната чревна резекция се налага рядко, обикновено в случаите на перфорация. Не е препоръчително избулването на жлъчния камък дистално в дебелото черво. Задължително трябва да се ревизират жлъчния мехур и БДФ за евентуално изтичане на жлъчка, абсцес, деструктивен възпалителен процес, което налага извършването и на холецистектомия още на първи етап.(21)

Основното, от дълги години съществуващо противоречие в лечението на БИ е: Дали билиарната операция да се извърши едновременно с ликвидирането на чревната непроходимост (–One-stage operation”) или да се осъществи на втори, по-късен етап (–Two-stage operation”). Поддръжниците на едноетапната операция считат, че така се ликвидира възможността за рецидив на БИ, остър холангит, малабсорбция, консумативен синдром и особено рискът от развитие на карцином на жлъчния мехур.(5;10)

В клиниката извършваме основно ентеротомия и екстракция на конкрементите, дебарасация на застойното чревно съдържимо, с оглед животоспасяващото ликвидиране на чревната непроходимост. При двама пациенти бе извършена ‘One-stage’ операция, поради декструктивен холецистит, с последващо ликвидиране на фистулата и ентеролитотомия. При един пациент се наложи осъществяване на сегментна тънкочревна резекция, поради перфорация на стената на тънкото черво и тотален перитонит.

Щателният обзор на литературата и анализът на резултатите от лечението на нашите болни показва, че основните моменти в диагностиката и лечението на БДФ са:

- Да се установи наличието на конкременти в билиарния тракт (по-възможност предоперативно) и наличието на евентуална обструкция.
- Да се установи анатомията на фистулата.
- Контролиране на наличната инфекция (особено при холецисто-колична фистула – предоперативна механична и антибиотична подготовка) и коригиране на електролитните нарушения.
- Осигуряване на свободен дренаж на жлъчката в ГИТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- БДФ и БИ са сериозен гериатричен проблем на съвременната билиарна хирургия. По-голямата част от пациентите са в напреднала и старческа възраст, със съпътстващи придружаващи заболявания, което обуславя по-високата честота на постоперативни усложнения и леталитет.
- БДФ и БИ са сравнително редки, но водят до разнообразни и трудни диагностични и терапевтични проблеми, което налага оперативно лечение в спешен порядък.
- Основната цел в хирургичното лечение на БИ е да се спаси живота на болния, т.е. ентеролитотомия и възстановяване на чревния пасаж. По-нататъшните усложнения от страна на жлъчния мехур и вътрешните билиарни фистули могат да бъдат третирани по-ефикасно на втори етап.
- БДФ и БИ, както всички останали усложнения на ЖКБ са важен аргумент за ранната и своевременна холецистектомия.
-

Библиография:

1. Дамянов Д, Пенков Н, Лозанов Р, Коруков Б. И съавт. Билиодигестивни фистули. Сб. Доклади XII Национален конгрес по хирургия. София 2006г., 316–323.
2. Киров Г, Люцканов В, Лозев И. и съавт. Жлъчнокаменен илеус. „Инфекции на жлъчната система. Хирургическо лечение.” Под редакцията на проф. Д. Дамянов „Медарт”– СУБ, 2004, 136-139.
3. Маджов Р. Място и роля на билиодигестивните анастомози в хирургията на екстрахепаталните жлъчни пътища. Докторска дисертация. Варна, 2008.
4. Пенков Н, Дамянов Д. Нашият опит при лечението на билиодигестивните фистули. Сб. Доклади XIII Национален конгрес по хирургия. София 2010г., 373–377.

5. Al-Obaid O. Gallstone ileus: a forgotten rare cause of intestinal obstruction. Saudi J Gastroenterol. 2007;13:39–42.
6. Bircan et al. Laparoscopic treatment of gallstone ileus. Clinical Medicine Insights: Case Reports 2014;7 75–77 doi: 10.4137/CCRep.S16512.
7. Brezean I, Aldoescu S, Catrina E, Fetche N, Marin I, Păcescu E. Gallstone ileus: analysis of eight cases and review of the literature. Chirurgia (Bucur). 2010;105(3):355–9.
8. Clavien PA, Richon J, Burgan S, Rohner A. Gallstone Ileus. Br J Surg. 1990;77(7):737-742.
9. Dai X-Z, Li G-Q, Zhang F, Wang X-H, Zhang C-Y. Gallstone ileus: case report and literature review. World J Gastroenterol. 2013;19(33):5586–9.
10. Gasparrini M, Liverani A, Catracchia V, et al. Gallstone ileus: a case report and review of the literature. Chir Ital. 2008;60(5):755–9.
11. Halabi WJ, Kang CY, Ketana N, et al. Surgery for gallstone ileus: a nationwide comparison of trends and outcomes. Ann Surg. 2014;259(2):329–35.
12. Masannat Y, Shatnawei A. Gallstone Ileus: a review. Mount Sinai J Med. 2006 Dec; 73(8):1132-4.
13. Narjis Y, Chelala E, Dessily M, Allé JL. Biliary ileus: diagnostic and therapeutic aspects. Report of a case. Rev Med Brux.2010;31(5):463–5.
14. Nuño-Guzmán CM, Arróniz-Jáuregui J, Moreno-Pérez PA, Chávez-Solis EA, Esparza-Arias N, Hernández-González CI. Gallstone ileus: one-stage surgery in a patient with intermittent obstruction. World J Gastrointest Surg.2010;2(5):172–6.
15. Ramos Martinez D, Jose Daroca J.M, Sos Escrig J et al. Gallstone ileus: management options and results on a series of 40 patients. Rev Esp Enferm Dig 2009; 101(2): 117-124.
16. Reisner RM, Cohen JR. Gallstone Ileus: a review of 1001 reported cases. Am Surg. 1994;60(6)441-446.
17. Sevilla Molina MP, Sanchez Blanco JM, Gomez Rubio D et al. Biliary ileus: enterolithotomy only or radical surgery? Rev Esp Enferm Dig 1992; 81: 407-10.
18. Stagnitti F, Tudisco A, Ceci F, Nicodemi S et al. Biliodigestive fistulae and gallstone ileus: diagnostic and therapeutic considerations. Our experience. G Chir Vol. 35 – n.9/10 2014;235-238
19. Tan MY, Wong KW et al. A comparison of two surgical strategies for the emergency treatment of gallstone ileus. Singapore Med J 2004 Vol 45(2):69.
20. Tartaglia D, Bakkar S, Piccini L, Bronzoni J et al. Less is more: an outcome assessment of patients operated for gallstone ileus without fistula treatment. International journal of Surgery Case Reports 38(2017) 78-82.
21. Zygomalas A, Karamanakos S, Kehagias I. Totally laparoscopic management of gallstone ileus – technical report and review of the literature. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2012;22(3):265–8.

5.ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

5.1 ПРИЛОЖЕНИЕ НА САГИТАЛНИТЕ ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ В ЛЕЧЕНИЕТО НА АНОРЕКТАЛНИТЕ МАЛФОРМАЦИИ

*Георгиев Цв., П. Мутафчиева, М. Димитров, Н. Толева, Ст. Стоилов, Хр. Шивачев
Клиника по Детска Хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
София 1606, бул. Тотлебен 21*

Цел

Да представим нашия опит с използването на вече рутинните сагитални оперативни методи за лечение на деца с аноректални аномалии.

Материал

За периода 2001-2017 в нашата клиника са осъществени сагитални анопроктопластики на 285 (171 момчета и 114 момичета) деца в кърмаческа възраст. Първична колостомия е направена в първите дни след раждането при 156 (55%) от децата. Типът на радикалната реконструктивна

намеса се определя от пола и формата на аномалията и последните са извършени във възрастта от 3-8 месеца. Задна сагитална анопроктопластика (PSARP) е осъществена в 155 случая (54%), предна сагитална анопроктопластика (ASARP) в 125 (44%) и задна сагитална абдоминоперинеална анопроктопластика при 5 деца.

Резултати

Ранни усложнения сме наблюдавали в 15 случая (5%) – 4 с ретракция на изведеното черво, 3 с тазов перитонит и 8 със стриктура на неоануса. Постоперативно дилатации са провеждани редовно след 12ти ден. На бтия месец следоперативно 50 деца (17%) са имали аноректална дисфункция, 22 (8%) стеноза на неоануса, 21 (7%) пролапс на анална лигавица. В анализирания серия смъртността е 0,4% (1 дете).

Изводи

1. Радикаланата реконструктивна намеса е най-добре да бъде осъществена във възрастта 3-6 месеца съгласно принципите на сагитален достъп, съобразно типа на аномалията.
2. При деца с перинеална и вестибуларна фистула ASARP е метод на избор.
3. Функционалните резултати зависят от вида на аномалията, добрата хирургична техника, постоперативните грижи и са сравними за двата основни метода.

Ключови думи: анопроктопластика, сагитален, аноректален

THE SAGITTAL OPERATIVE METHODS IN THE TREATMENT OF ANORECTAL MALFORMATIONS

Georgiev Tz., P. Moutaftchieva, M. Dimitrov, N. Tolekova, St. Stoilov, Hr. Shivachev

Pediatric Surgery Clinic, UMHATEM –N. I. Pirogov”

Aim

To present our experience using the already routine sagittal operative methods for the treatment of children with anorectal malformations.

Material

For the period 2001-2017 in our Clinic we performed sagittal anorectoplastics on 285 (171 boys and 114 girls) babies. Primary colostomy was performed within the first days after birth in 156 (55%) children. The type of the radical reconstructive operations was determined by the gender of the kid and the type of the anomaly and they were performed at the age of 3-8 months. Posterior sagittal anorectoplasty (PSARP) was made in 155 cases (54%), anterior sagittal anorectoplasty (ASARP) – in 125 (44%) and posterior sagittal abdominoperineal anorectoplasty in 5 children.

Results

Early complications were observed in 15 cases (5%) – in 4 retraction of the exteriorized colon, in 3 pelvic peritonitis and 8 cases with stricture of the neoanus. Postoperatively dilatations were made regularly from the 12th day. On the 6th month 50 kids (17%) had anorectal disfunction, 22 (8%) stenosis of the neoanus, 21(7%) prolapse of anal mucosa. In the analyzed series mortality was 0,4% (1 case).

Conclusion

1. Radical reconstructive surgery for anorectal anomalies is best performed at the age 3-6 months and based on the principle of sagittal access depending on the form of the anomaly.
2. In babies with perineal or vestibular fistula ASARP is our method of choice.
3. Functional results depend on the form of the anomaly, good surgical technique, postoperative care and are comparable for the two methods.

Keywords: anorectoplasty, sagittal, anorectal

Голямото разнообразие на анатомичните варианти при аноректалните малформации беше основна предпоставка за съществуването на многообразни оперативни методики при хирургичното им лечение в миналото. Оперативната тактика по отношение на тази група пациенти в последните повече от 15 години в нашата Клиника се базира на класификацията и методиките, предложени от Алберто Пеня.

Предмет на настоящето съобщение е анализ на нашия опит с използването на вече рутинните сагитални оперативни методи за лечение на деца с аноректални аномалии.

МАТЕРИАЛ

За период от 16 години (2001-2017) в Клиниката по Детска Хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов—са осъществени сагитални анопроктопластики при 285 деца в кърмаческа възраст. Момчетата в посочената група са били 171, а момичетата - 114.

МЕТОДИ

Първична колостомия е осъществена в първите дни след раждането при 156 (55%) от децата. Типът на радикалната реконструктивна намеса се определя от пола и формата на аномалията и последните са извършени във възрастта от 3-8 месеца. Задна сагитална анопроктопластика (PSARP) е осъществена в 155 случая (54%), предна сагитална анопроктопластика (ASARP) в 125 (44%) и задна сагитална абдоминоперинеална анопроктопластика при 5 деца.

РЕЗУЛТАТИ

Всички деца предоперативно са обработени по въведения в клиниката диагностичен протокол. Ранни усложнения сме наблюдавали в 15 случая (5%) – сред тях 4 с ретракция на изведеното черво, 3 с тазов перитонит и 8 със стриктура на неоануса. Постооперативно дилатации са провеждани редовно при всички пациенти след 12ти ден. На бтия месец следоперативно 50 деца (17%) са имали аноректална дисфункция, 22 (8%) стеноза на неоануса, 21 (7%) пролапс на анална лигавица. В анализирания серия смъртността е 0,4% (1дете).

ОБСЪЖДАНЕ

Аномалията е визуално установима и диагнозата се поставя обикновено непосредствено след раждането, с редки изключения при деца от женски пол. Уточняването на анатомичния вариант на малформацията определя алгоритъма на хирургично лечение и избора на адекватна оперативна тактика. При новородените от женски пол с ректовестибуларна фистула и при децата с ректоперинеални фистули (аномален перинеален анус) провеждаме етапни дилатации на фистулите, осигуряващо редовна и достатъчна дефекация до навършване на възраст, подходяща за радикална оперативна корекция. При всички пациенти с интермедиерни и високи форми, както и при пациенти с ниски форми, но неподдаващи се на адекватна дилатация ректоперинеална/ректовестибуларна фистула се извежда двустволъв противоположен анус в лява коремна половина на ниво средна трета на сигмата.

Двустволовият противоестествен анус във възрастта на новороденото разрешава илеусното състояние и протектира радикалната реконструктивна операция от възможни възпалителни следоперативни усложнения. Радикалната реконструктивна оперативна намеса извършваме на 3-ия до 8-ия месец след раждането при адекватно развити тазово дъно и органи в малкия таз - основни анатомични предпоставки при избора на правилен оперативен метод и с възможност за безупречното му техническо изпълнение. Възрастта е важна и по отношение сроковете за възпитаване на нормална анална континентност у детето. Анатомичния вариант на аномалията се уточнява преди радикалната операция чрез извършването на дистална иригография под налягане, при която се въвежда водноразтворим контраст през дисталния отвор на противоестествения анус или наличен фистулен отвор. Методът позволява в по-голямата част от случаите прецизиране на височината на аномалията и визуализиране на налични фистули. В допълнение задължително се провежда рентгенологично изследване на таз с оглед аномалии на таза, ЕМГ на сфинктерен апарат предоперативно и ехография на коремни органи за диагностика на съчетани аномалии от страна на отделителна и полова системи. От полза за типизиране на високи форми е прилагането на МРТ на таз.

При нашите пациенти в миналото сме прилагали цялото разнообразие от оперативни методики, като от 1996 г. въведохме и рутинно прилагаме сагиталните методи за анопроктопластика по Pena. В резултат на натрупан значителен опит и извършен обективен анализ на клиничния материал са прецизирани показанията за прилагане на различните оперативни методики.

Задна сагитална анопроктопластика по Pena сме извършили при 155 (54%) деца. Оперативният метод прилагаме при част от децата от мъжки пол с ниска и всички с интермедиерна и висока форма на малформацията и съпътстваща ректоуретрална фистула, при момичета с висок тип на аномалията - ректовагинална фистула и при редките случаи на интермедиерни безфистулни форми. Оперативният метод позволява пригледно анатомично представяне на елементите на тазовото дъно, мускулния комплекс и сфинктерния апарат по сагиталната плоскост с възможност за достатъчно високо либериране и мобилизиране на атретичния ректум и сигурно и безрисково отпрепарирание и ликвидиране на налична ректоуретрална или ректовагинална фистула. Усложнения сме наблюдавали при 10 от оперираните деца: при 2 - ретракция на изведеното черво, при 1 дете – тазов перитонит и при 6 - стриктура на неоануса. Различно изразени по степен нарушения в континентността сме наблюдавали при 40 деца на последващ етап.

Предна сагитална анопроктопластика (ASARP) сме осъществили в 125 (44%) случая при пациенти с ректоперинеална и ректоскротална фистула от мъжки пол, както и при момичета с ректовестибуларна и ректоперинеална фистула. Предносагиталния достъп при тези форми на аномалията позволява достатъчно пригледно представяне на мускулния апарат на тазовото дъно, мобилизиране в дълбочина на добра дължина на ректалния сегмент и неговото правилно позициониране при извършване на пластичната реконструкция. Методиката не налага двойното прерязване на аналния сфинктер и в своята същност е минимално инвазивно. При две от децата след ASARP в ранния следоперативен период е настъпила ретракция на изведеното черво и при други две стриктура на неоануса.

При 5 от болните с висока форма на заболяването (1 момиче с клоака, 2 момчета с ректовезикална фистула и по 1 момче и 1 момиче с високи безфистулни форми) сме извършили задна сагитална абдоиноперинеална анопроктопластика, като при два от случаите наблюдавахме развитие на тазов перитонит, овладян консервативно. При 4 от децата съществува функционална инконтинентност.

И при двете оперативни методики е задължително провеждането на интраоперативен невромониторинг на сфинктерния апарат, което извършваме с нерв-стимулатор.

Оперативното затваряне на изведения предварително противоестествен анус извършваме 2-3 месеца след радикалната операция. Не сме наблюдавали следоперативни усложнения.

Съществено условие за постигане на добри функционални резултати е редовното провеждане на инструментални и дигитални дилатации на неоануса и поддържането на редовна и адекватна дефекация чрез системно прилагане на приетите в Клиниката ни схеми за постоперативно проследяване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Радикалната реконструктивна намеса е най-добре да бъде осъществена във възрастта 3-6 месеца съгласно принципите на сагитален достъп, съобразно типа на аномалията.
2. При деца с перинеална и вестибуларна фистула ASARP е метод на избор.

Функционалните резултати зависят от вида на аномалията, добрата хирургична техника, постоперативните грижи и са сравними за двата основни мет

5.2 ВИДЕО-АСИСТИРАНА ХИРУРГИЯ НА БЯЛ ДРОБ ПРИ ПАРАПНЕВМОНИЧЕН БЕЛОДРОБЕН АБСЦЕС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ - СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ТЕРАПЕВТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ.

Я Пъхнев¹, Х Шивачев¹, З Антонова¹, В Опаранова¹, В Кисимова², В Страхинова³, Д Антонова⁴

1. *Отделение по Детска гръдна хирургия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”*
2. *Клиника по Детска анестезиология и интензивна терапия, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”*
3. *Клиника по Образна диагностика, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”*

УВОД. Абсцесът на белия дроб, асоцииран с парапневмонично плеврално усложнение в детската възраст е социално значимо заболяване с нарастваща честота в последните 15 години. Заболяването най-често се среща във възрастовата група от 1 до 4-годишна възраст.

ЦЕЛ. Поставихме си за цел да обобщим предимствата при използването на видео-асистираната абсцесотомия и да сравним резултатите с тези след конвенционалната (отворена) хирургия при белодробен абсцес. **МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ.** За периода 1998-2016 г. са оперирани 145 деца с белодробен абсцес. При 65 е направена VATX с използване на 2 или 3 порта, като първичен е направен при 29 пациента, а вторичен (след торакоцентеза) - при 36. При 36 деца е извършена торакотомия с минимална резекция след направен VATX. При 80 пациента е извършена класическа латерална торакотомия. За образна диагностика са използвани рентгенография, трансторакално ултразвуково изследване и компютърна-томография. Използвана е бронхоскопия за поставяне на ендобронхиален блокер с цел постигане на еднобелодробна вентилация. **РЕЗУЛТАТИ.** Резултатите от сравнителният анализ доказват преимуществата на VATX пред отворената торакотомия - по-малка следоперативна болка, скъсен болничен престой, висока атравматичност и функционална поносимост. Видео-асистираната абсцесотомия е с по-малко оперативно време и по-бързо възстановяване. **ИЗВОДИ.** Видео-Асистираната Торакоскопска Хирургия (VATX) е метод, който способства за адекватен контрол върху възпалителния процес и ограничение на деструктивните процеси. Той позволява извършването на органосъхраняваща намеса, има добри естетични и функционални резултати. След въвеждането на метода като рутинен се скъси значително и периода на плевралния дренаж. Когато VATX не е достатъчен като единствен терапевтичен метод, той позволява извършването на последващата торакотомия в —ветъл период”, което води до по-добри крайни резултати и липса на усложнения.

Ключови думи: VATX, белодробен абсцес, VATS, детска възраст

VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY FOR PARAPNEUMONIC LUNG ABSCESS IN CHILDHOOD – CONTEMPORARY THERAPEUTIC ASPECTS.

- Pahnev Y¹, Shivachev H¹, Antonova Z¹, Oparanova V¹, Kisimova V², Strahinova V³, Antonova D³
1. *Pediatric Surgery Clinic, Department for pediatric thoracic surgery, UMHATEM „N.I.Pirogov”, Sofia, Bulgaria*
 2. *Pediatric Intensive Care Unit, UMHATEM „N.I.Pirogov”, Sofia, Bulgaria*
 3. *Clinic for Visual Diagnostics, UMHATEM „N.I.Pirogov”, Sofia, Bulgaria*

INTRODUCTION. The abscess of the lung, associated with parapneumonic pleural complication in infancy, is a socially significant disease with an increasing frequency in the last 15 years. It is most commonly developed in the age from 1 to 4 years old. **OBJECTIVE.** We set out to summarize the advantages of using video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) abscessotomy and to compare the results with conventional (open) lung abscess surgery. **MATERIAL AND METHODS.** 145 children with lung abscess were operated for the period from 1998 to 2016. In 65 of the cases VATS is used in the term of 2- or 3- port-technique. 29 patients underwent VATS as a primary surgical procedure and 36 had VATS as secondary procedure after chest tube drainage. A thoracotomy with minimal resection after VATS was performed in 31 children. In 80 patients a classical lateral thoracotomy was performed. Radiography, trans-thoracic ultrasound and computed tomography are used for imaging diagnostics. Bronchoscopy was used to place and verify an endobronchial blocker in order to achieve single-lung ventilation. **RESULTS.** The results of the comparative analysis demonstrate the advantages of VATS over the open thoracotomy - less postoperative pain, shorter hospital stay, high trauma and functional tolerance. VATS-abscessotomy has less operative time and leads to faster recovery. **CONCLUSIONS.** VATS-abscessotomy is a method that helps to adequately control the inflammation and limits the lung destructive processes. It allows performing an organ-preserving intervention, has good aesthetic and functional results. After the introduction of the method as a routine, the period of pleural drainage is considerably shorter. When VATS is not sufficient as a single therapeutic method, it allows the subsequent thoracotomy to be performed in a 'brighter period', leading to better end results and lack of complications.

Key words: VATS, pulmonary abscess, childhood

УВОД. Абсцесът на белия дроб, асоцииран с парапневмонично плеврално усложнение в детската възраст е социално значимо заболяване с нарастваща честота в последните 15 години. Заболяването най-често се среща във възрастовата група от 1 до 4 години.

Съвременните схващания в етиопатогенезата на заболяването се обединяват около тезата, че парапневмоничният белодробният абсцес в детската възраст се формира вторично вследствие на бактериална пневмония.^[1,2,3] Механизмите, по които започва формирането на кухината в белодробния паренхим са различни, като най-цитирани са наличието на остър инфекциозен възпалителен процес в белодробния паренхим, нарушения на бронхиалната проходимост, нарушения на кръвоснабдяването и некроза на белодробните тъкани. Съществена роля, подпомагаща осъществяването на един от тези механизми играят и други обстоятелства, като общо или локално нарушение на имунитета, патогенност на микрофлората, нарушен муко-цилиарен клирънс и др. Ролята на нарушената дренажна функция на бронхите за развитието на неспецифични възпалителни процеси на белия дроб, водещи до развитие на абсцес ясно е доказана чрез експериментални методи с прекъсване на *n.laryngeus recurrens*, *n. laryngeus inferior* и/или *n.vagus*^[4]

R.Light^[5] съобщава, че при неадекватно лечение на възпалителния процес (емпием) може да се стигне до спонтанно излекуване с нарушена белодробна функция, както и хроничен емпием с високи рискове за по-нататъчни усложнения - белодробен абсцес, бронхо-плеврална фистула и т.н. Други твърдят, че за някои видове пневмонии развитието на абсцес е закономерно. Например при стафилококови пневмонии у деца много често за 5-7 дни се образуват множество абсцеси, нередко пробиващи паренхима към плевралната кухина.^[4,6,7]

Мета-анализи на проучвания сравняващи торакотомията с VATX-процедурите при спонтанен пневмоторакс и друга гръдна патология^[8,9,10] показват по-голяма кръвозагуба,

повече следоперативна болка^[11] и по-продължителен болничен престой при торакотомията.^[12,13] Някои нерандомизирани проучвания обаче не показват сигнификантни разлики между двата метода.^[14,9,15] Сложни мета-анализи на 3 ретроспективни проучвания и едно проспективно, сравняващи разходите при торакотомията с тези при VATX доказват категорично, че тоталните икономически разходи при VATX са по-ниски.^[16] Все още има нужда от по-добри и по-качествени проспективни рандомизирани проучвания в тази област.

В миналото за лечението на парапневмоничният белодробен абсцес са използвани предимно класическите оперативни методи – торакотомия, трансбронхиален дренаж, трансторакален дренаж и др.

Множество автори демонстрират, че VATX предлага значителни предимства пред торакотомията, включително по-кратък следоперативен болничен престой^[9,12], по-малка следоперативна болка^[11] и подобрен белодробен газообмен следоперативно. Въпреки това не всички проучвания потвърждават по-краткия болничен престой след VATX.^[17]

Нашите наблюдения за последните 10 години показват тенденция към увеличаване броя на случаите на белодробен абсцес. Засегната е основно възрастовата група е между 3 и 5 години. Голям брой от пациентите постъпват в напреднал стадий на заболяването със съпътстващ плеврален емпием.

Не всички хирургични методи, използвани до момента при възрастни са приложими при деца, поради редица анатомични и физиологични особености, както и поради спецификата в развитието и хода на самото заболяване.

Важно е да се отбележи една основна разлика в клиничната проява на белодробния абсцес при деца и възрастни – в детската възраст изявата на парапневмоничния белодробен абсцес е на фона на асоциирано парапневмонично плеврално усложнение, т.е. на фона на вече контаминирана плеврална кухина.

Изхождайки от написаното по-горе стигаме до извода, че методът който би трябвало да се приложи при лечение на абсцеса на белия дроб в обсъжданата възраст е необходимо да съдържа в себе си и възможностите за щателна санация на плевралната кухина.

ЦЕЛ. Да обобщим резултатите от приложението на видео-асистираната торакоскопска хирургия и да извършим сравнително проучване с класическите хирургични методи при лечението на парапневмоничния белодробния абсцес, асоцииран с плеврално усложнение в детската възраст.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. За периода 1998 – 2016 година в Отделението по детска гръдна хирургия на Клиниката по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” са лекувани 145 деца с парапневмоничен белодробен абсцес и емпием на плеврата.

При селекцията на материала са изключени децата с доказана и хистологично потвърдена вродена патология на белия дроб (ССАМ, секвестрация, бронхогенни кисти, А-V малформации и др.). Изключени са пациенти с доказани вродени генетични синдроми, при които белодробният абсцес се проявява като част от еволюцията на самото заболяване. Не са взети предвид и пациенти с усложнени паразитарни кисти (напр. абсцеси на фона на супурирани ехинококови кисти).

В селектираните групи влизат само пациенти с потвърдени хистологично парапневмонични белодробни абсцеси с асоциирани плеврални усложнения във възрастта от 0 до 18 години.

При анализа на разпределението на броя приети деца в периода 1998-2016 г. прави впечатление повишаващата се честота след 2008 година (фиг.1)

Фиг.1 Разпределение на приема на деца с белодробен абсцес по години

Няма съществена разлика в половете на лекуваните пациенти, както е видно на фиг. 2. Отношението м:ж е 79:66 (1.18:1)

Фиг.2 Разпределение на пациентите по пол

Разпределението на пациентите по възраст е както следва (Табл.1 и Фиг.3):

Табл. 1 Възрастови групи

ВЪЗРАСТ	БРОЙ ДЕЦА	%
0-1 години	11	7.59
1-3 години	68	46.90
3-6 години	38	26.21
6-11 години	16	11.03
11-14 години	10	6.90
14-18 години	2	1.38

Фиг. 3 Разпределение на пациентите по възраст

Според срока на постъпване след началото на заболяването, разпределението е както следва (фиг.4):

- до 10-ти ден – 66 деца (45.52%)
- от 10 до 20 ден – 52 деца (35.86%)
- повече от 20 дни – 27 деца (18.62%)

Фиг.4 Разпределение според срока на постъпването след появата на заболяването

В съответствие с прилаганите хирургични методи на лечение са обособени две групи пациенти:

Група А – деца, лекувани с дренаж и/или торакотомия в периода 1998-2016 г. (ретроспективен анализ) – 80 деца

Група В – деца, лекувани с VATX в периода 2008-2016 (проспективен анализ)
– 65 деца

Според времето на поява на парапневмоничното плеврално усложнение, разпределението по групи е както следва:

Група А – среден срок на появяване на усложнението – 13.54 дни

Група В – среден срок на появяване на усложнението – 11.54 дни

За поставяне на диагнозата са използвани данни от анамнезата, физикалното изследване, лабораторни изследвания, рентгенографията на гръден кош, компютърна томография (КТ), трансторакална ултразвукова диагностика на гръден кош (ТТУЗД). С първите два метода от образната диагностика доказваме наличието, анатомичното разположение и разпространението на абсцеса, а с ТТУЗД – стадия на парапневмоничното плеврално усложнение (ППУ).

Навлизането на VATX в детската гръдна хирургия наложи утвърждаването на техники, различни от конвенционалната обща анестезия (интубация на трахеята с конвенционална ЕТТ и вентилиране на двата бели дроба. За целите на VATX беше необходимо рутинното въвеждане на еднобелодробната вентилация. По този начин се сепарира едновременното обдишване на двата бели дроба, позволявайки по-прецизното извършване на VATX на недишащ бял дроб. От 2013 г. ние въведохме в екип разделна белодробна интубация посредством поставянето на ендобронхиален балон-катетърен блокер под бронхоскопски контрол. Позиционирането му е паралелно с интубационната тръба, като с ларингоскоп се поставя първо блокера с водач, след това – интубационната тръба. Под пряк визуален контрол с фиброоптичен бронхоскоп се позиционира мястото на поставянето му.

Използваните оперативни методи са перкутанен торакален дренаж (торакоцентеза), торакотомия, VATX. В случаите, при които VATX не е бил достатъчен като единствен метод на лечение, е провеждана торакотомия след VATX.

VATX се извършва с оборудване 3 мм и 5 мм 30⁰ оптика на Olympus. Използва се инструментариум на Ethicon, Olympus и инструменти за конвенционална хирургия, поставени през торакопортовете. Детето е в странична позиция и покриването на оперативното поле е както за отворена торакотомия. Прави се инцизия 1 см в седмо междуреброе по средна аксиларна линия и по тъп начин мануално, или с щиптупфер се прониква в плевралната кухина и се освобождава място за торакопорта. Използва се 5 мм торакопорт с 5 мм 30⁰ оптика.

След поставянето на оптиката и освобождаване на оперативно поле под визуален контрол се прави втора торакоцентеза в пето междуреброе по скапуларна линия. Използва се класически достъп с 2 или три порта (фиг. 7):

Фиг.7 Класически VATX-достъп с 3 порта

През инцизията се поставя торакопорт и се аплицира ендограспер или конвенционални инструменти. Освобождава се достатъчен обем от плевралната кухина чрез дебридиране и отстраняване на фиброзните септи и детрит. В пето междуребрие по предна аксиларна линия се извършва и третата контролирана торакоцентеза.

Техниката с два порта прилагаме при деца, при които е осъществена разделна интубация и тогава когато се извършва санация на плевралната кухина и абсцесотомия, както и при наличие на по-малки и периферно разположени абсцеси: (фиг.8):

Фиг.8 – Достъп с 2 порта

Извършва се инструментален дебридман на плевралната кухина с аспирация на гнойните колекции и се взема материал за микробиологично и хистологично изследване. Ако е необходимо и възможно се извършва въвеждане на 2 манипулатора през 1 порт (обикновено в аксиларния порт). Следва ревизия и освобождаване на интерлобарната бразда, косто-диафрагмалния и кардио-диафрагмалния ъгъл, както и диафрагмалната повърхност на долния лоб. Абсцесната кухина се разкрива ексцизионно, като се взема материал за хистологично и микробиологично изследване. Последната се санира с антисептични разтвори (Йодасепт, разтвор на Хибитан и т.н.). При необходимост се извършва декортикация на висцералната плевра с грасп, ножица и щилтупфер, както и плевректомия с прозорчеста кюрета. Извършва се лаваж на плевралната кухина с разтвор йодсептадонови разтвори. Два дрена се поставят през торакоцентезите по средна аксиларна и скапуларна линия, като единият задължително е контактен на абсцесните кухини. Белият дроб се разгъва под визуален контрол.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ. Обобщените резултати от сравнителния анализ са представени на табл.2

Таблица 2 Обобщени резултати от сравнителен анализ на торакотомия с VATX

Проучвани показатели	Торакотомия	VATX	Торакотомия след VATX	P
Срок на поява на ППУ (дни)	13.54	11.54	11.54	
Предоперивен дренаж (дни)	8.45	3.36	-	<0.001
Следоперативен дренаж (дни)	9.8	4.33	-	
Оперативно време (минути)	162.56	74.23	147.34	<0.001
Предоперативен болничен престой (дни)	7.54	3.03	-	<0.0001
Следоперативен болничен	12.99	11.71	-	0.042

престой (дни)				
Общ болничен престой (дни)	19.9	17.05	-	0.022
Следоперативен афебрилитет (дни)	5.87	2.97	3.35	0.005

Абсцесът като усложнение на възпалителните заболявания на белия дроб и плеврата в детската възраст представлява актуален проблем поради честота и разпространеността на процеса. Необходимостта от търсенето и въвеждането на нов метод за лечение на белодробния абсцес в детската възраст идва от факта, че повечето методи, използвани при възрастни са неприложими или неприемливи при деца.

Отбелязва се нарастване на честотата на белодробния абсцес в ранната възрастова група (средно 5 год.) с 9.7/100, предпоставки за което са особеностите на причинителя, анатоמו-физиологичните особености на бронхо-пулмоналния апарат, недоразвеният имунитет и податливостта на интеркурентни инфекции.

Високият процент отрицателни микробиологични изолати (81.54%-91.25%) от предоперативния дренаж вероятно се дължи на факта, че преди постъпване в клиниката болшинството от децата са били лекувани с антибиотични комбинации най-малко от 2 препарата. Това са и причините за относително ниският брой случаи, при които е доказан микробиологичен причинител в плевралния ексудат, взет интраоперативно.

Друг съществен проблем е слабото познаване или неправилното определяне на стадията на ППУ, съпътстващо абсцеса, което води до късно насочване на децата към специализирано детско хирургично звено – средно 12.54 дни след началото на заболяването. Често наличието на абсцесна кухина на фона на плеврален емпием остава неразпознато от нативната рентгенография на бял дроб (доказано ХАН има при 84 деца (57.93%). Това изисква точна и своевременна диагностика и комбинация от образни изследвания - рентгенография на белия дроб, трансторакална ехография (ТТУЗД) и компютърна томография (КТ). От тях все по-голямо значение има достъпния и неинвазивен метод на ТТУЗД (90% чувствителност, 80% специфичност и 96% предиктивна стойност на методиката за оценка на стадия на ППУ), който дава индикациите за съответстващата на стадия хирургична тактика на лечение. Тъй като ехографската класификация по T.N.Hilliard (2003) на стадия на ППУ се базира на опита при възрастни болни, ние използваме скалата на Х Шивачев^[33], съответна на особеностите в детската възраст, която дава точна картина за вида и локализацията на плевралното усложнение.

Анализът на резултатите доведе до създаване на алгоритъм за лечение на заболяването в детската възраст (фиг.9). Уточни се срока за извършване на торакотомията в случаите, в които VATX не е достатъчен като първи и единствен метод на лечение – 7^{ми} до 10^{ти} следоперативен ден. Сред многообразието от хирургични методи видео-асистирана торакоскопска абсцесотомия вече „негласно” заема водещо място в хирургичното лечение на ППУ (и според съобщения на BTS и дефинирани от тях насоки за бъдещо развитие^[18]), без да игнорира ролята на гръдния дренаж с аспирация, прилагането на фибринолитични агенти и торакотомията.

Фиг.9 Алгоритъм за лечение на параневмоничния белодробен абсцес с ППУ.

След 2004 г. в клиниката по детска хирургия на МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” е въведена методиката на VATX и е възприет „по-агресивен” хирургичен подход, а именно ранна хирургия при плевралните усложнения в детската възраст, която съобразно индикациите може да бъде първична торакотомия или първичен VATX.

Съгласно анализа на нашият материал прогресията на заболяването при децата е много по-бърза и белодробните усложнения се проявяват по-рано след началото на заболяването (13.54 дни в Група А; 11.54 дни – група В). Това по всяка вероятност се дължи и на появата на полирезистентност към антибиотичните препарати и заръщането на стафилокока.

С цел да се направи количествен сравнителен анализ на обемът на загуба на белодробен паренхим при резекциите, приехме за най-малка анатомична структурна единица обем един белодробен сегмент. По този начин резекцията на един белодробен сегмент се равнява на 10% загуба на паренхим. Взеха се предвид и анатомичните особености на левия и десен бял дроб, като лингуларните сегменти вляво са причислени към горен лоб и съответно лява горна лобектомия се равнява на загуба на 50% белодробен паренхим, а дясна горна – 30%. Атипичните резекции са остойностени в зависимост от това колко сегмента са резецирани.

Резултатите от сравнителния анализ на обемът на оперативната намеса са показани на табл.3

Таблица 3 Сравнение на обема на резекция между VATX и торакотомия

ОБЕМ НА РЕЗЕКЦИЯ	Група А	Група В	p
------------------	---------	---------	---

	Брой	%	Брой	%	
Загуба на паренхим 0 %	0	0	65	100	
Загуба на паренхим до 10%	17	21.25	19	29.23	
Загуба на паренхим до 20%	31	38.75	8	12.31	
Загуба на паренхим до 30%	16	20	3	4.62	<0.0001
Загуба на паренхим до 40%	3	3.75	0	0	
Загуба на паренхим до 50%	12	15	1	1.54	
Загуба на паренхим > 50%	1	1.25	0	0	

По-щадящият достъп при VATX-абсцесотомията се изразява в по-малка степен нарушаване на целостта на голяма площ на междуребрните пространства. Това води до минимална травма, по-добри функционални и козметични резултати, и съответно по-слаба следоперативна болка. По-краткото оперативно време с повече от 2 пъти (162.56 мин за торакотомия; 74.23 мин за VATX; 147.34 мин за торакотомия след VATX; $p < 0.001$) резултира в по-кратък период на престой под обща анестезия. Последното корелира и с въвеждането в екип от нас на ендобронхиалната оклузия с балон-катетърен блокер за постигане на еднобелодробна вентилация. Всички тези предимства на методът способстват за по-бързото раздвижване, по-ранна и ефективна дихателна рехабилитация, минимални следоперативни усложнения и по-бързо възстановяване в сравнение с пациентите, лекувани с торакотомия. Доказателство за това е сравнителният анализ на динамиката на телесната температура и лабораторните показатели.

Добрите резултати от проведеното проучване ни дават основание да твърдим, че след въвеждането на VATX-абсцесотомията се подобри качеството на лечебният процес и се съкрати общият болничен престой на пациентите с около 2 дни (торакотомия – 19.9 дни; VATX – 17.05 дни; $p < 0.022$).

Скъсен е периодът на достигане на следоперативен афебрилитет с повече от 3 дни (след торакотомия – 5.87 дни; след VATX – 2.97 дни; торакотомия след VATX – 3.35 дни; $p < 0.005$). Съществено се намали продължителността на плевралния дренаж – предоперативният е скъсен с 5 дни, а следоперативният с 4 дни (преди торакотомия – 8.45 дни; след торакотомия – 9.8 дни; преди VATX – 3.36 дни; след VATX – 4.33 дни; $p < 0.0001$). Вследствие на извършването на ранна VATX и по-агресивното поведение спрямо парапневмоничните усложнения се постигна намаляване на обема на евентуалната последваща торакотомия. Това е в хармония с принципите в детската хирургия за максимално органосъхраняващи намеси, мини-инвазивност, минимална травматичност и бързо възстановяване.

Извършването на торакотомия след предхождащ VATX възниква поради наличието и персистирането на деструктивни паренхимни процеси. В този случай обаче, тя се извършва в среда със санирана предходно плеврална кухина. Освен това е настъпила окончателна демаркация на засегнатите от възпалението зони и резекцията се извършва в границите на макроскопски и функционално здрав паренхим. Всичко това води до скъсено оперативно време на торакотомията, по-малък обем на резекция и по-бърз възстановителен процес.

Анализирайки обемът на извършените оперативни интервенции, стигаме до извода, че VATX показва значителен превес по отношение на загубата на паренхим в сравнение с останалите групи. Както е видно в Група В се е стигнало до 5 лобектомии (7.69%), като обемът на останалите оперативни намеси се свежда до атипична резекция или сегментектомия. Това се дължи на фактът, че извършването на VATX-процедурата санира абсцесната кухина, евакуира детритните материи, дебридира белия дроб и дренира адекватно плевралната кухина, като по този начин повишава ефективността на антибиотичната терапия (по-добра пенетрантност), както и оксигенацията на белодробния паренхим (след дебридман и декорткация).

В група А 16 деца (20%) са получили усложнения, налагащи повторно оперативно лечение – БПФ, кървене, персистираща деструкция на паренхим. Това са реторакоцентези – 10 деца (12.5%); реторакотомии – 6 деца (7.5%); рететоракоцентези – 1 дете (1.25%); рететоракотомии – 1 дете (1.25%). В група В при 1 дете (1.54%) се е наложила реторакоцентеза. При нито едно дете не се е налагала конверсия от VATX в торакотомия, както и повторни VATX процедури или реторакотомии след VATX.

Появата на гореспоменатите усложнения след плеврален дренаж, се обяснява с поставянето на дренажите на сляпо. Усложнения след торакоцентезите, извършени с дрен тип „pigtail” не са се случили, поради фактът, че последните са извършвани под пряк визуален рентгеноскопски контрол.

Проследяването на пациентите в следоперативния период с образни методи показва пълна редукция на следоперативните изменения при VATX групата до 1 месец след процедурите. Рентгенологичното проследяване на пациентите в ранния и късния следоперативен период показва по-бързи темпове на реекспанзия на паренхима при VATX, като на контролните изследвания година след операцията не се регистрира удебеляване на париеталната плевра, докато при торакотомия последното персистира след първата година.

С натрупването на опит и хирургически умения, VATX доказва своята полза при едномоментното лечение на парапневмоничния белодробен абсцес и всички стадии на парапневмоничните плеврални усложнения. По този начин се превръща в „нов златен стандарт” в комплексния терапевтичен подход за лечението на това заболяване.

Както беше споменато по-горе абсцесотомията и санацията на абсцесната и плевралната кухина, спомагат за пълния контрол на възпалителния процес, ограничаване на деструктивните промени и по-бързото възстановяване.

ИЗВОДИ. Видео-Асистираната Торакоскопска Хирургия (VATX) е метод, който способства за адекватен контрол върху възпалителния процес и ограничение на деструктивните процеси. Той позволява извършването на органосъхраняваща намеса, има добри естетични и функционални резултати. След въвеждането на метода като рутинен се скъси значително и периода на плевралния дренаж. Когато VATX не е достатъчен като единствен терапевтичен метод, той позволява извършването на последващата торакотомия в „ветъл период”, което води до по-добри крайни резултати и липса на усложнения.

Ключови думи: VATX, белодробен абсцес, VATS, детска възраст

КНИГОПИС

1. Бранков О и кол. Детска хирургия. 2011, София, стр 99-107
2. Kendig EL, Wilmott RW, Kendig and Chernick's Disorders of the Respiratory Tract in Children. 8th Edn. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2012.
3. Tutar N, Oymak FS, Kanbay A. Lung abscess: analysis of the results as community-acquired or nosocomial. Turk J Med Sci 2013; 43(2): 255-262.
4. Колесников ИС, Вихриев Б. Абсцессы легких. Медицина. Ленинград 1973
5. Light RW. Parapneumonic effusions and empyema. Clin Chest Med. 1985, 6;55-62
6. Котович ЛЕ. Стафилококковые деструкции легких у детей и их хирургическое лечение. Автореф. дисс. канд. Минск 1964
7. Рокицкий МР. Грудн. хир., 1966, 4, 117-121

8. Barker A, Maratos EC, Edmonds L, et al. Recurrence rates of video-assisted thoracoscopic versus open surgery in the prevention of recurrent pneumothorax: a systematic review of randomised and non-randomised trials. *Lancet* 2007;370:329-35
9. Petrakis IE, Kogerakis NE, Drositis IE, Lasithiotakis KG, Bouros D, Chalkiadakis GE. Video-assisted thoracoscopic surgery for thoracic empyema: primarily, or after fibrinolytic therapy failure? *Am J Surg* 2004;187:471-4
10. Vohra HA, Adamson L, Weeden DF. Does video-assisted thoracoscopic pleurectomy result in better outcomes than open pleurectomy for primary spontaneous pneumothorax? *Int Cardiovasc Thorac Surg* 2008;7:673
11. Al-Tarshih M. Comparison of the efficacy and safety of video-assisted thoracoscopic surgery with the open method for the treatment of primary spontaneous pneumothorax. *Ann Thorac Med* 2008;3:9-12
12. Sedrakyan A, van der Meulen J, Lewsey J, et al. Video assisted thoracic surgery for treatment of pneumothorax and lung resections: systematic review of randomised clinical trials. *BMJ* 2004;329:1008-10
13. Shaw RR. Pulmonary abscess: value of early one-stage drainage. *J Thorac Surg* 1942;11:453-66
14. Freixinet JL, Canalis E, Julia G, et al. Axillary thoracotomy versus videothoracoscopy for the treatment of primary spontaneous pneumothorax. *Ann Thorac Surg* 2004;78:417-20
15. Sawada S, Watanabe Y, Moriyama S. Video-assisted thoracoscopic surgery for primary spontaneous pneumothorax: evaluation of indications and long-term outcome compared with conservative treatment and open thoracotomy. *Chest* 2005;127:2226-30
16. Pompeo E, Tacconi F, Mineo D, et al. The role of awake video-assisted thoracoscopic surgery in spontaneous pneumothorax. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2007;133:786-90
17. Kim KH, Kim HK, Han JY, et al. Transaxillary minithoracotomy versus video-assisted thoracic surgery for spontaneous pneumothorax. *Ann Thorac Surg*. 1996 May;61(5):1510-2
18. Davies CWH, Gleeson FV et al. BTS guidelines for the management of pleural infection. *Thorax* 2003;58(Suppl II):ii18-ii28

5.3 ОСОБЕНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ИЛЕО-ИЛЕАЛНАТА ИНВАГИНАЦИЯ ПРИ ДЕЦА

*П.Дойнова¹, Ст.Стоилов¹, К.Думанов¹, В.Страхинова², В.Нансенова¹, Н.Вълчев¹
УМБАЛСМ „Пирогов“. К-ка по детска хирургия¹. К-ка по образна диагностика².*

Увод: Инвагинацията е една от най-честите причини за ОХК в ранната детска възраст, като в 80% от случаите възниква при деца под 2 годишна възраст.

Цел: Да се определят особеностите в диагностиката и лечебната тактика при илео-илеална инвагинация в сравнение с илео-колична инвагинация при деца.

Материал и методи: Извършен е ретроспективен анализ на 42 деца на възраст над 3 години лекувани за инвагинация в Клиниката по детска хирургия на УМБАЛСМ „Пирогов—през последните две години/ 2016-2017г/. Те представляват 22 % от всички деца с инвагинация лекувани през този период. При 11 (26,2%) от тези пациенти е установена илео-илеална инвагинация. Всички пациенти от проучената серия са имали клинични симптоми на ОХК. Диагнозата е поставена посредством абдоминална ехография, нативна рентгенография и пневмоколоноскопия.

Резултати: При всички 11 деца абдоминалната ехография установява симптом на „кокардата—като при 6 от тях описаната находка е с УЗ характеристика на илео-илеална инвагинация. При останалите 5 деца диагнозата е потвърдена след пневмоколоноскопия, изключваща наличие на инвагинат в колона. В 8 (72,7%) от случаите е наблюдавана спонтанна дезинвагинация. 3(27,3%) от децата са оперирани, като в два случая причината за инвагинацията е бил Мекелов дивертикул, а при 1 дете – полип в тънкото черво.

Изводи: След въвеждане на ултразвуковото изследване, като рутинен метод за диагностика на инвагинация при деца в последните години се установи, че илео-илеалната инвагинация се среща значително по-често от цитираните случаи в предишни наши проучвания, особено при деца на възраст над 2 години. Клиничната картина е идентична с тази при илео-колична инвагинация. Ултразвуковото изследване, комбинирано с пневмоколоноскопия дава възможност за отдиференциране на илео-илеална от илео-колична инвагинация. Честата спонтанна дезинвагинация при илео-илеална инвагинация определя алгоритъма на поведение – активно наблюдение и оперативно лечение само в случаите на перзистирание на клиничната симптоматика.

5.4 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ДЕЦА С НЕПАЛПИРУЕМ ТЕСТИС

Н. Толева, Цв. Георгиев, Хр. Шивачев, Ст. Станев, Е. Рангелов, М. Димитров, П. Мутафчиева

Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Ключови думи: недесцендиращ тестис; лапароскопия; деца

Въведение: Крипторхизъм е една от често срещаните патологии, засягащи ингвино-скроталния район в детска възраст. Непалпируеми тестиси се наблюдават при около 20% от случаите с недесцендиращ тестис. При диагностиката и оперативното лечение на непалпируеми тестиси най-високо ефективен метод е лапароскопията.

Цел: Да представим ранните резултати от извършване на лапароскопия при деца с непалпиращи се тестиси, лекувани в Клиника по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Материали и методи: За периода 2011-2017г в Клиниката по детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ при 10 момчета е извършена лапароскопска ревизия за непалпируеми тестиси – 9 деца с едностранен непалпируем тестис, 1 дете с двустранни непалпируеми тестиси

Резултати: При 7 деца по време на лапароскопията се визуализира навлизане на тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал. При 4 от тях е установено наличие на тестис с IV степен хипоплазия и е извършена ингвинална ревизия с орхидопексия, а при 3 не е установена тестикуларна структура. При 1 от децата са установени двустранно сляпозавършващи тестикуларни съдове интраабдоминално, без да навлизат през вътрешния отвор на ингвиналния канал, което е белег за двустранна анорхия. При останалите 2 деца са визуализирани абдоминални тестиси, като е извършена орхидопексия чрез комбиниран подход – лапароскопски и ингвинален достъп.

Обсъждане: При пациентите с непалпируеми тестиси са провеждани клиничен преглед и набор от образни изследвания. При всички пациенти сме извършили ултразвуково изследване, като в 4 случая резултатът е фалшиво-негативен, а при 2 от случаите – фалшиво-положителен. При 2 деца е проведено MRI с фалшиво-положителен резултат. При 8 деца е проведено сцинтиграфско изследване, като при 4 от тях резултатът е фалшиво-позитивен. При всички пациенти е извършена лапароскопска диагностика за уточняване наличието на интраабдоминален тестис, като в 2 от случаите методиката от диагностична е преминала в оперативна процедура.

Заклучение: Лапароскопията е с централна роля в алгоритъма за поведение при деца с непалпируеми тестиси. Тя е достъпна и достатъчно информативна и предоставя детайлна анатомична информация, необходима за вземане на решение за по-нататъшно поведение при такива пациенти.

LAPAROSCOPY IN CHILDREN WITH UNPALPABLE TESTIS

N. Tolekova, Tz. Georgiev, Chr. Shivachev, St. Stanev, E. Rangelov, M. Dimitrov, P. Moutafchieva

Pediatric Surgical Department UMHATEM “N.I.Pirogov”

Key words: undescended testis, laparoscopy, children

Introduction: Cryptorchism is one of the most common pathology of the inguino-scrotal region in childhood. Unpalpable testes are diagnosed in 20% of the patients with undescended testis. The most effective method in diagnosis and operative treatment of unpalpable testis is laparoscopy.

Aim: To present our early results in introducing laparoscopy in children with unpalpable testes, treated in Pediatric Surgical Department UMJATEM –N.I.Pirogov”

Material and methods: For the period 2011 -2017 in Pediatrics Surgical Department UMHATEM —N.Pirogov” in 10 cases with unpalpable testes is performed laparoscopy – 9 boys with unilateral unpalpable testis, 1 boys with bilateral unpalpable testes

Results: In 7 cases during the laparoscopy are visualized the testicular vessels and vas deferens entering the internal ring of inguinal canal. In 4 of them a IV grade hypoplasia of the testis is established and an inguinal revision with orchidopexy were performed. In 3 of them no testicular structure was found. In 1 case are visualized bilaterally blind ending testicular vessels intraabdominally, without entering the inguinal canal, which was diagnosed as bilateral anorchy. In 2 cases intraabdominal testes are visualized and an orchidopexy was performed with combined laparoscopic and inguinal approach.

Discussion: In patients with unpalpable testes we perform clinical examination and diagnostic imaging. In all cases and ultrasound was performed – 4 cases with false-negative result, 2 cases with false-positive result. In 2 cases MRT was done with false-positive result. In 8 cases scintigraphy was performed with 4 false-positive results. In all cases diagnostic laparoscopy was conducted, in 2 of the case it was also a therapeutic procedure.

Conclusion: Laparoscopy has a central role in diagnostic-therapeutic algorithm in children with unpalpable testes. Laparoscopy is safe, highly informative in presenting detailed anatomic information, which is crucial for the therapeutic plan.

Въведение: Крипторхизмът е вродена аномалия, при която единият или двата тестиса се намират по пътя на физиологичния десцензус от долния полюс на бъбрека до основата на скротума. Това е една от често срещаните патологии, засягащи ингвино-скроталния район в детска възраст. Честотата му зависи от гестационната възраст, като засяга 1,0 – 4,6% от доносените и 1,1 – 45% от недоносените новородени. През първите месеци е възможно да се наблюдава спонтанно десцендиране на тестиса в скротума, но при 1% от доносените деца на 1-годишна възраст се диагностицира крипторхизъм. В около 30% от случаите се наблюдава двустранен крипторхизъм.

Най-често се използва класификация, която разделя недесцендираните тестиси на палпируеми и непалпируеми, от където се определя и терапевтичния подход. (Фиг.1)

Фигура 1. Класификация на недесцендиранли тестиси

В около 20% от случаите се диагностицира непалпируем тестис, като при 50% от тях тестисът се разполага интраабдоминално или на вътрешния отвор на ингвиналния канал, в 20% от случаите липсва тестис, а в 30% - се намира атрофичен или рудиментарен тестис. Възможните локализации на интраабдоминалния тестис включват пространството около бъбрека, предна коремна стена, ретровезикално пространство, като най-често се разполага в близост до вътрешния ингвинален отвор. В случаите на едностранен непалпируем тестис е необходимо внимателно да се изследва контралатералния тестис – при наличие на компенсаторна хипертрофия, може да се предполага тестикуларна атрофия или агенезия. Това не изключва необходимостта от оперативна ревизия ^[1].

Монорхидизъм се наблюдава при около 4% от момчетата с недесцендиранли тестиси, а анорхизъм при <1%. Възможни патогенетични механизми са тестикуларна агенезия и атрофия вследствие интраутеринен или перинатален съдов инцидент, най-често настъпващ в късна гестационна възраст, тъй като такива тестикуларни остатъци се откриват в ингвиналния канал – т.нар. vanishing testis ^[2].

Материали и методи: За периода 2011-2017г в Клиниката по детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов— при 10 момчета е извършена лапроскопска ревизия за непалпируеми тестиси – 9 деца с едностранен непалпируем тестис, 1 дете с двустранни непалпируеми тестиси. Пациентите са на възраст между 1г3м и 5г.

При пациентите с непалпируеми тестиси са провеждани клиничен преглед и набор от образни изследвания. При всички пациенти сме извършили ултразвуково изследване, като в 4 случая резултатът е фалшиво-негативен, а при 2 от случаите – фалшиво-положителен. При 2 деца е проведено MRI с фалшиво-положителен резултат. При 8 деца е проведено скинтиграфско изследване, като при 4 от тях резултатът е фалшиво-позитивен.

При всички пациенти с непалпируеми тестиси сме извършили диагностична лапароскопия. Оперативната намеса се извършва под обща интубационна анестезия, след предоперативна болус доза Cefuroxime, като позицията на пациента е по гръб с 30° Trendelenburg. Използваме тритроакарна лапароскопия, като първият порт се поставя по отворен метод супраумбиликално или през ляв умбиликален разрез, а вторият и третият се позиционират под директен визуален контрол съответно вляво и вдясно от пъпа по медиоклавикуларната линия. При извършване само на диагностична лапароскопия се използва умбиликалния порт.

При огледа се установява липсата или наличие на тестис интраабдоминално, точната му локализация, определяне на отстоянието му от вътрешния отвор на ингвиналния канал, дължината на vas deferens, наличие на ингвинална херния. При разположение на тестиса >2см над вътрешния отвор на ингвиналния канал се налага извършване на двуетапна орхидопексия по Fowler-Stephens. Първият етап се състои в лигиране или клипсиране на тестикуларните съдове в близост до илиачните съдове. Вторият етап се извършва след около 6 месеца, при което се отпрепарира тестиса от околните структури и се подвежда през ингвиналния отвор за фиксация в скроталната половина, като се разчита на кръвоснабдяване от колатерали към a. deferentialis.

При разположение на тестиса <2см над вътрешния отвор на ингвиналния канал се извършва подвеждане на тестиса към ингвиналния канал и извършване на едноетапна орхидопексия чрез комбиниран достъп – лапароскопски и ингвинален.

Ако не се установи наличие на тестис, се проследяват тестикуларните съдове и vas deferens – влизат в ингвиналния канал или завършват сляпо. В случаите, когато се визуализират сляпозавършващи тестикуларни съдове се приема, че се касае за т.нар. vanishing testis и с това завършва процедурата.

При навлизане на тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал, се преминава към извършване на ингвинална ревизия. При експлорацията е възможно да се установи наличие на тестис и оперативната намеса завършва с орхидопексия. При установяване само на атрофични тестикуларни структури, същите се премахват.

Резултати: При 7 деца по време на лапароскопията се визуализира навлизане на тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал. При 4 от тях е установено наличие на тестис с IV степен хипоплазия и е извършена ингвинална ревизия с орхидопексия, а при 3 не е установена тестикуларна структура. При 1 от децата са установени двустранно сляпозавършващи тестикуларни съдове интраабдоминално, без да навлизат през вътрешния отвор на ингвиналния канал, което е белег за двустранна анорхия. При останалите 2 деца са визуализирани абдоминални тестиси, като е извършена орхидопексия чрез комбиниран подход – лапароскопски и ингвинален достъп.

Следоперативният период при всички пациенти протича без усложнения – не са наблюдавани случаи на следоперативна атрофия на тестис. Пациентите са дехоспитализирани на 2-ри следоперативен ден.

Обсъждане: Основно значение за правилното лечение на крипторхизма е навременното поставяне на диагнозата. От най-голямо значение за диагностицирането е клиничният преглед. При пациенти с двустранни непалпируеми тестиси и наличие на белези на нарушения в половото развитие е необходимо провеждане на ендокринологично и генетично изследване.

Използването на хормонална терапия – хорионгонадотропи (hCG) или гонадотропин-стимулиращ хормон (GnRH), е спорно, като успех се постига в около 20% от случаите и зависи от локализацията на тестиса. Колкото по-високо е разположен тестисът преди започването на терапията, толкова по-малка е вероятността за постигане на успех^[3].

Съществува и вероятност от повторно връщане на тестиса след спиране на терапията. По отношение на терапията с hCG съществуват доказателства, че няколко по-ниски дози през седмицата в продължение на 5 седмици, са с по-голяма успеваемост от една висока доза на 7-10 дни [4]. Чрез използването на гонадотропи-стимулиращите аналози се избягва необходимостта от инжекционно приложение. В нашата клиника е използвана неoadювантна хормонална терапия и последващо оперативно лечение.

При пациенти с двустранни непалпируеми тестиси се препоръчва хормонално изследване и при необходимост хормонална стимулация с оглед определяне на наличие на тестикуларна тъкан, продуцираща тестостерон [5] (Фиг.2).

Фигура 2. Диагностичен подход при пациенти с билатерални непалпируеми тестиси

Последни проучвания препоръчват извършване на оперативно лечение до 18-месечна възраст [6].

Инструменталните изследвания имат ограничени възможности. Най-често използваният диагностичен метод е ехографията, тъй като е достъпен и безвреден, но има по-голяма диагностична стойност при ингвинално разположение на тестиса. При непалпируеми тестиси в диагностичния план могат да бъдат включени компютърната и магнитно-резонансната томография с по-високи сензитивност и специфичност. За изследване на мекотъканни структури по-информативно е провеждане на магнитно-резонансната томография. И при двата метода съществува вероятност за фалшиво-позитивни и фалшиво-негативни резултати [5].

Диагностичната лапароскопия е миниинвазивен метод, който предоставя почти 100% специфичност и сензитивност за локализиране на непалпируеми тестиси и може да прерасне и в терапевтичен метод.

При всички пациенти с непалпируеми тестиси се извършва лапароскопия, като в зависимост от интраоперативната находка се определя по-нататъшния оперативен план. В клиника по Детска хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов— разработихме следният алгоритъм:

Фигура 3. Диагностично-лечебен алгоритъм при деца с непалпируем/и тестис/и

При пациенти в следпубертетна възраст, при които се установява наличие на интраабдоминално разположен тестис и нормален контралатерален се препоръчва орхиектомия [5].

Заключение: Лапароскопията е с централна роля в алгоритъма за поведение при деца с непалпируеми тестиси. Тя е достъпна и достатъчно информативна и предоставя детайлна анатомична информация, необходима за вземане на решение за по-нататъшно поведение при такива пациенти.

Библиография:

1. Braga, L.H., et al. Is there an optimal contralateral testicular cut-off size that predicts monorchism in boys with nonpalpable testicles? J Pediatr Urol, 2014. 10: 693.; Hurwitz, R.S., et al. How well does contralateral testis hypertrophy predict the absence of the nonpalpable testis? J Urol, 2001. 165: 588
2. Turek, P.J., et al. The absent cryptorchid testis: surgical findings and their implications for diagnosis and etiology. J Urol, 1994. 151: 718.
3. Forest, M.G., et al. Undescended testis: comparison of two protocols of treatment with human chorionic gonadotropin. Effect on testicular descent and hormonal response. Horm Res, 1988. 30: 198
4. Hesse, V., et al. Three injections of human chorionic gonadotropin are as effective as ten injections in the treatment of cryptorchidism. Horm Res, 1988. 30: 193.
5. C. Radmayr (Chair), G. Bogaert, H.S. Dogan, R. Kočvara, J.M. Nijman (Vice-chair), R. Stein, S. Tekgül ; L.A. 't Hoen, J. Quaedackers, M.S. Silay, S. Undre; Pediatric Urology Guidelines 2018
6. Park, K.H., et al. Histological evidences suggest recommending orchiopexy within the first year of life for children with unilateral inguinal cryptorchid testis. Int J Urol, 2007. 14: 616

5.5 ЕДНОЕТАПНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПОСПАДИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА УСЛОЖНЕНИЯТА

Кр.Калинова , К.Георгиев

Университетска болница-Стара Загора, Клиника по Детска хирургия

Ключови думи: хипоспадия ,уретропластика, усложнения

Въведение

Хипоспадията е вторият най-чест дефект на пикочо-половата система при раждането на момчетата , възникващ с честота 1: 300 . Повечето имат дистален отвор на уретрата в или близо до гланс пенис, докато при 10% меатусът се намира между проксималния вал и перинеума. Състоянието обикновено се диагностицира при новородени. Вентралната кривина се проявява при 10% от дисталните и 80% от проксималните случаи, а при повече от половината от последните пациенти се открива огъване по-голямо от 30 ° - степента, която причинява сексуална дисфункция при възрастни. Некоригираните хипоспадии могат да доведат до отклоняване или разпръскване на урина, както и нарушена сексуална активност в бъдеще време. Нещо повече, необичайният външен вид на препуциума и гланса може да бъде източник на смущение за засегнатите мъже.

Описани са над 300 различни операции за лечение на хипоспадия. В последните години е застъпено едноетапното лечение на аномалията, за разлика от дълги години използваната методика на Михайловски и други в различните центрове на България. Използват се принципите, необходими за осигуряване на адекватни козметични и функционални резултати с минимални усложнения. Прецизирани са оперативните техники ,съобразени с типа на хипоспадията.

Цел на това проучване е да се анализират различните видове операции, използвани за едноетапно хирургично лечение на хипоспадия и техните усложненията като се обсъдят факторите, които допринасят за усложненията и се оцени значението на уретралното покритие с васкуларизирана туника дартос за предотвратяване на фистула при хипоспадия по методиката на Snodgrass (Фиг.1,1-2) .

Материали и методи

Изследването обхваща 29 деца (на възраст от 1 до 12 години), които са претърпели оперативна намеса по повод хипоспадия от април 2006 г. до март 2018 г. в КООХ -Детска хирургия-УМБАЛ - Стара Загора. Включени са 18 дистални и 11 друг тип хипоспадии. Операцията е проведена едноетапно,като при 19 от децата е проведена предоперативно меатотомия. Проведен е постоперативен анализ на оперираните с 15 деца, при които е използвана двуетапната методика на Михайловски.

Резултати

След адекватна предоперативна подготовка, меатотомия при 19 деца и под антибиотична защита. При всички деца е извършена стандартната тубуларизирана уретропластика по метода на Snodgrass, последвана от реконструкция на нова обграждаща уретрална тъкан. Като превенция на усложненията е използвана tunika dartos от препуциума, транспонирана до вентралната страна на пениса и защита около неомеатуса и кавернозните тела над неоуретрата, напълно покрита с добре развита съдова подкожна тъкан.

Времетраенето на едноетапната уретропластика е средно55 мин /40-70 мин/. При едно от децата е имало насложена инфекция, верифицирана микробиологично, удължила средния 7 -дневен болничен престой.

При средно проследяване от 24 (6-60) месеца, резултатите са добри, без уретрални стенози. Фистули са установена при 4 /13%/ деца. Надеждността на процедурата е потвърдена от

ниската степен на усложнение и успеха при използване на разнообразни материали и методи за сутуриране.

Обсъждане

Едноетапната операция изисква изравен пенис и пълна корекция на хордите, като това се тества преди да се пристъпи към уретропластиката. Фармакологичната ерекция чрез интракорпорално инжектиране е полезна както за интраоперативна корекция на изкривяването.

Фиг.1 Методика на Snodgrass /1/

Различни фактори при вземането на решение за вида на уретропластиката са размерът на пениса, хордите, размерът и конфигурацията на гланса, ширината на уретралната плака, развитието на спонгиозното тяло, дължината на хипопластичната уретра, вентралната кожа на пениса и препуциума на пениса /3-5 /.

Предпочитат се процедури за съхранение на уретралната плака, тъй като няма заместител на уретрата. Окончателното решение за типа уретропластика трябва да се вземе само след корекция на хордите. При дистални и средни хипоспапии с минимална хордеа или без тях, първият избор на процедурата е ТИР /тубулизиращата/ уретропластика на Snodgrass. Противоречие все още има при проксималните хипоспапии. В единия край на спектъра са едноетапни процедури с използване на уретралната плака, а от друга - двуетапни процедури. Корекцията и при двете методики се стреми да запази и използва уретралната плака и се допълни със спонгиопластика, за да подобряване на резултатите.

Добре васкуляризираната тъканна покривка върху неоуретрата помага за по-добро здравяване и превенция на усложненията. Дорзалната туника дартос се мобилизира до корена на пениса, за да се избегне свиване, а туника вагиналис изисква адекватна мобилизация на съдовия педикул, за да се предотвратят последици от въртящия момент. Кожата трябва да се оголи напълно, а спондиопластиката е най-подходящото здравословно покритие на тъканите за неоуретра и възстановява почти нормалната уретра.

Основните особености включват: А) адекватно освобождаване на хордата, Б) нежна тъканна обработка, В) адекватна хемостаза при използване на електрокаутер, Д) конструкцията от пробиване на тръба за кожните присадки с пълна дебелина за реконструкция на уретрата

Не са забелязани постоянни стриктури и не са настъпили сериозни усложнения, свързани с тази оперативна техника.

Сравнителният анализ на едно-и използваните преди двуетапни методи на корекция на хипоспадията показва естетични и времеви предимства на едноетапната ТИП методика на Snodgrass . Въпреки малкия брой на едноетапните операции няма статистическа значима разлика при появата на фистули и меатални стенози.

Заклучение

Едноетапната хирургично лечение е с предимство пред двуетапната хирургична методика по повод дистална хипоспадия. Предлагаме уретралното покритие да бъде част от процедурата на Snodgrass. Дорзалната препуционална плака е добър избор за предотвратяване на фистула чрез отличната му васкуларизация и прецизирана оперативна техника.

Книгопис

1. Snodgrass WT, Koyle MA, Baskin LA, Yucel S. Tubularized incised plate for midshaft and proximal hypospadias repair. J Urol. 2007;177:698–702.
2. Snodgrass, W.T. Hypospadias. (chapt 130, pp 3503–3535)in: W.S. McDougal, A.J. Wein, L.R. Kavoussi, (Eds.) Campbell-Walsh Urology. 10th Edition Review. Elsevier Saunders, Philadelphia; 2012
3. Erdentsetseg G, Dewan PA. Reconstruction of hypospadiac hooded prepuce. J Urol. 2003;169:1822–4.
4. Kwon TG, Yoo JJ, Atala A. Autologous penile corpora cavernosa replacement using tissue engineering techniques. J Urol. 2002;168:1754–8.
5. Atala A. Recent developments in tissue engineering and regenerative medicine. Curr Opin Pediatr. 2006;18:167–71.

5.6 ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – РАННИ РЕЗУЛТАТИ

*Н. Толева 1, Хр. Шивачев 1, О. Чолаков 2, Е. Рангелов 1, Я. Пъхнев 1, З. Антонова 1; Р.
Плачкова 1*

1 – Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

2 – Първа хирургична клиника УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“

Въведение: Острият апендицит е най-честото остро коремно хирургично заболяване в детската възраст. Заболяването все още е актуален медико-социален проблем при деца поради голямата честота, особеностите на клиничното протичане, трудната диагностика, многообразните усложнения.

Европейската асоциация на ендоскопските хирурзи (EAES), както и Обществото на американските гастроинтестинални и ендоскопски хирурзи (SAGES) публикуват гайдлайни, които посочват, че на базата на много проучвания лапароскопската апендектомия е също толкова ефективна и безопасна, както и конвенционалната методика, но има и своите предимства като намалена честота на постоперативните раневи инфекции и по-бързо връщане на пациента към ежедневните активности.

След като е доказана ефективността и безопасността на метода при възрастни, започва приложението ѝ в детската възраст.

Развитието и модификацията на лапароскопската апаратура, както и напредъка в анестезиологичното оборудване и мониторинг, водят до значителен напредък в педиатричната лапароскопия. В резултат на това, миниинвазивната хирургия се внедрява все повече в лечението на различни педиатрични заболявания.

През 2013г Dingemann^[5] и съавтори оценяват наличните Level 1 проучвания, сравняващи лапароскопски процедури със съответните конвенционални в детската хирургия. Анализът показва, че 5 педиатрични лапароскопски процедури са с Level 1a– апендектомия, ингвинална херниотомия, орхидопексия, пилоромиотомия, варикоцелектомия.

Предимствата на лапароскопската апендектомия се състоят във възможността за извършване на пълноценна ревизия на органите в коремната кухина, осъществяване на ефективен лаваж на перитонеалното пространство, по-добър козметичен резултат, по-ниска честота на погрешни диагнози, малка травматичност и по-слаба постоперативна болка, по-кратък болничен престой, по-ранно завръщане към ежедневни дейности.

Материали: За периода от 2011 до 2017 година в Клиниката по детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ са извършени 52 лапароскопски апендектомии, като 25 са били при момчета, а 27 – момичета (Фиг.1) В изследваната група са включени пациенти с Samuel Appendicitis Score (PAS) (Табл. 1) над 6 точки и данни за апендицит от проведени допълнителни диагностични процедури. Изключващ критерий е наличието на данни за усложнен апендицит предоперативно. В 2 от случаите се наложила конверсия поради невъзможност за адекватно саниране на налични периапендикулярни абсцеси. Най-голямата честота се забелязва във възрастовата група от 7 до 14 години – 60%, а във възрастовите групи от 3 до 7 години и над 14 години са съответно: 15% и 25% (Фиг. 2). Най-често (39% от случаите) хоспитализацията е извършена 12-24 часа след началото на оплакванията. От проведените лабораторни изследвания в 71,2% от случаите са били с левкоцитоза над 12 G/L, а в 61 % CRP е било над 0.75 mg/dl. Абдоминалната ехография е основен образен метод в диагностично-лечебния алгоритъм при остър апендицит със 75-90% сензитивност и 86-100% специфичност. В настоящото изследване в 15% от случаите са установени ехографски критерии, съответстващи за остър апендицит, в 29% е отчетено наличие на свободно подвижна течност, а в останалите 56% ехографската находка е била нормална (Фиг.3).

Признак	Точки
болезненост в десен долен коремен квадрант при скачане, кашляне и перкусия	2
болезненост над дясна fossa iliaca	2
миграция на болката	1
повишена температура	1
липса на апетит	1
гадене/повръщане	1
левкоцитоза	1
повишен брой полиморфонуклеарни неутрофили	1

Таблица 1. Samuel Appendicitis score (PAS)

Фиг.1 Разпределение по пол

Фиг. 2 Разпределение по възраст

Фиг.3 Ехографска находка

Методи: Предоперативно всички деца са получили болус доза Amikin.

В Клиниката по детска хирургия се използва техника на лапароскопска апендектомия с три троакара. Първият порт се поставя по отворения метод супраумбиликално или през ляв умбиликален разрез, вторият и третият портове се позиционират под директен визуален контрол съответно в ляв мезогастриум, ляв долен коремен квадрант. Интраоперативно в 53,8% от случаите е намерен флегмонозно променен апендикс, в 11,5 % - гангренозен, в 21,2% - катарален, в 7,7% от случаите причината за оплакванията е била гинекологична, при 1.9% е установена торзия на оментум, а при 3.8% - инвагинация (Фиг4.).

Фиг.4 Интраоперативна находка

За обработка на мезоапендикса се използват различни техники – монополярна кука, ултразвукова кука, ултразвуков нож, Ligasure и поставяне на клипс, като решението се взема в зависимост от предпочитанията на оператора. Най-често в нашата клиника мезоапендиксът се обработва с монополярна кука, ултразвуков нож и/или Ligasure. За обработка на апендикуларния чукан се използва най-често лигатурния метод (60%), лигатури и клипс (11%), а в последните случаи - лигатури и Ligasure (29%) (Фиг.5). При наличие на излив в коремната кухина, той се аспирира още в началото на оперативната интервенция, за да се предотврати разливането му при промяна положението на операционната маса. След приключване на апендектомията, при необходимост се прави лаваж на коремната кухина с физиологичен серум или разтвор на Hibitan. Поставянето на абдоминален дренаж е избор на оператора и се наблюдава в 27% от случаите, като при 3 от деца (7%) е установен гангренозен апендицит.

Фиг. 5 Използвани методи за обработка на апендикуларен чукан

Резултати: Средното оперативно време е 112.9 мин. В 63,5% от случаите е било необходимо провеждане на антибиотична терапия. Продължителността на обезболяването е средно 1.83 дни. Възстановяването на пациента е средно на 2.8-ти следоперативен ден, а средният болничен престой е 4.8 дни. Усложнения са наблюдавани в 17% от случаите – наличие на субфебрилитет при 1 деца (1,9%), наличие на фебрилитет до 3ти ПОД при 3 деца (5,8%), при 1 дете (1,9%) е установен ехографски постоперативен инфилтрат илеоцекално, повлиял се от антибиотично лечение, 1 дете (1,9%) със задържаща се възпалителна активност и наличие на СПТ илеоцекално, 1 дете (1,9%) е със супурация на оперативната рана, а при други 2 (3,8%) е установено пролабиране на оментум след сваляне на абдоминалния дренаж, наложили оперативна ревизия.

Обсъждане: През 1971 Stephen Gans докладва първия случай на лапароскопия в детската хирургия, наричана перитонеоскопия^[1].

През 1980 Semm^[2] описва първия случай на лапароскопска апендектомия, която е извършена като случайна процедура при експлорация на малък таз. Първият доклад за лапароскопска апендектомия при деца е през 1991, когато Uge^[3] и съавтори представят малка проспективна серия от 43 пациенти, заключавайки, че процедурата е безопасна. Jen и Shew (2010)^[4] са наблюдавали нарастване на използването на лапароскопията при лечението на остър апендицит при деца от 18.6% през 1999 до 52.4% през 2006.

При педиатрични пациенти се предпочита използването на „отворения—метод, тъй като позволява по-добър контрол и визуализация при поставянето на троакарите. Този метод използваме и в описаната серия.

Лапароскопската апендектомия стандартно се извършва с три троакара. Съществуват и техники с един или два троакара. В някои случаи се налага поставянето на четвърти или пети порт. Предпочита се използването на два работни порта – умбиликален и супрапубичен, и камера-порт в левия долен коремнен квадрант.

Съществуват различни методи за обработка на мезоапендикса – използване на ултразвуков дисектор, стаплер, LigaSure, биполярна или стандартна коагулация. В настоящата проучвана серия са използвани посочените варианти с еднакви резултати.

Съществуват различни методи за обработване на апендикуларния чукан в зависимост от анатомичните особености, степента на възпаление в основата на апендикса, както и предпочитанията на хирурга – лигатурен, с погребване, апаратен.

Лигатурният метод е най-често използваният в момента за обработка на апендикуларния чукан, като съществуват различни варианти за прилагането му. Препоръчва се налагането на две проксимални и една дистална лигатури и прерязване между втората и третата, така че дължината на чукана над лигатурата да е най-малко 2мм, за да се предотврати възможността за изплъзването ѝ. Използването на лигатурния метод задължително изисква обработване на лигавичния слой в областта на апендикуларния чукан.

Освен налагането на интра- или екстракорпорални лигатури е възможно и поставянето на клипси – обикновено 3. Schultz и съавтори смятат, че това е много подходящ метод при задебелен апендикс^[6]. Проблем представлява липсата на възможност за дозиран натиск при поставянето им, което може да доведе до недостатъчно затваряне на клипса с последващо изхлузване или прекъсване на апендикса при по-силен натиск.

Методът с погребване на апендикуларния чукан се осъществява както при конвенционалната апендектомия – налагане на кесиен и Z-образен шев, а при наличие на силно изразени възпалителни промени на цекума – единични шевове с интракорпорално вързване. Той е технически труден и изисква значителна опитност на хирурга. Използва се при обосновани съмнения за ненадежност на лигатурния метод – тежки възпалителни промени в основата на апендикса и цекума, изплъзване на лигатурата, прерязване на апендикса от лигатурата, термични поражения в областта на основата и цекума. Недостатъци на този метод са формиране на затворена кухина, която създава условия за образуване на абсцес, прошиване на цялата дебелина на чревната стена и възникване на вторична интраабдоминална инфекция, деформация и несъстоятелност на илео-цекалната клапа.

Първите доклади за използване на ендостаплери при лапароскопска апендектомия е от 1900г. Използването им позволява едновременно обработване и прерязване както на мезоапендикса, така и на апендикуларната основа. Този метод е бърз, технически лесен и достатъчно надежен. Предимството му се състои във възможността да бъде използван при силно изразено възпаление и при голям диаметър на основата. Единственият му недостатък е високата му цена в сравнение с останалите методи.

През 2011 Eldin^[7] и съавтори проучват приложимостта на Ligasure за обработване на мезоапендикса и апендикуларния чукан. За целта прочуват 2 групи от по 20 пациента. При едната група мезоапендиксът е обработен с монополярна диатермия, а апендикуларният чукан е обработен посредством 3 интракорпорални лигатури. В другата група мезоапендиксът е лигиран чрез Ligasure, в основата на апендикса е поставена една loop лигатура, след което е прерязан отново с Ligasure. Анализът на данните показва статистически значимо намаляване на оперативното време и интраоперативна кръвозагуба в групата на използваното високоенергийно устройство. Проучването не отбелязва статистически значима разлика по отношение на болничен престой, случаи на конверсия, супурация на оперативен разрез и повторни хоспитализации поради налични усложнения.

Липсват достатъчно проучвания по отношение на предимството на един или друг метод за обработване на апендикуларния чукан при лапароскопската апендектомия при деца.

В началото на проучвания период в Клиниката по детска хирургия се използва предимно лигатурния метод, в последните 15 случая е използван метода с налагане на loop лигатури – една или две, в основата на апендикса и прерязването му с Ligasure, без да се отбелязва увеличение на следоперативните усложнения – 2 деца с фебрилитет до 38°C и 39°C

следоперативно, 1 дете със задържаща се възпалителна активност и наличие на СПТ илеоцекално.

Екстракцията на апендикса става внимателно през умбиликалния порт. Скорошни изследвания показват понижена честота на инфектиране на оперативната рана при използване на endobag. Това важи особено за случаите на деструктивен апендицит и фрагментация.

Постоперативни усложнения на лапароскопската апендектомия

- PLAC

Описано е специфично усложнение на ЛА, наречено „postlaparoscopic appendectomy complication" (PLAC). Представява интраабдоминална инфекция, без оформяне на абсцес, развива се след ЛА по повод неусложнен апендицит (нормален апендикс, флегмонозно променен) при пациенти, изписани с безпроблемно възстановяване. Ехографските белези при PLAC при приемането са наличие на свободно подвижна течност, оточност на мезентериалната мастна тъкан. Serour и съавтори смятат, че PLAC може да се дължи на бавноразвиваща се локална интерстициална инфекция в илеоцекалната зона, вследствие на мезотелна увреда от пневмоперитонеума и местния термичен ефект от коагулацията. Това може да обясни късната му поява и ефикасността на антибиотичното му лечение^[10]. При 1 от пациентите от лапароскопската група, при който следоперативно се развива инфилтрат илеоцекално най-вероятно се касае за специфичното следоперативно усложнение PLAC – postlaparoscopic appendectomy complication. Симптомите започват 4 дни следоперативно с фебрилитет, болки в корема и ехографски данни за хиперехогенност на тъканите илеоцекално, като се повлияват след смяна на антибиотичната терапия

- Stump appendicitis

Stump appendicitis, т.нар. „резидуален апендицит”, представлява повторно възпаление на резидуална апендикуларна тъкан след апендектомия. Неадекватна идентификация на апендикуларната основа поради наличие на силно изразени локални възпалителни промени, ретроцекално разположение на апендикса, дължина на оставения чука над 5мм, както и неопитност на хирурга са някои от предполагаемите причини за развитието му. За избягване на това усложнение е необходимо адекватна визуализация на основата на апендикса и дължина на апендикуларния чука не по-голяма от 3мм. В изследваната серия не е наблюдавано описаното усложнение.

- Постоперативен илеус

Публикуваната в литературата информация за постоперативен илеус след апендектомия при педиатричните пациенти е оскъдна. Рискът от постоперативен илеус след апендектомия при деца е нисък 0.7% и се наблюдава най-често след операции по повод перфоративни апендицити. Значително по-нисък е рискът от развитие на постоперативен илеус след лапароскопска апендектомия. Това се отдава^[11] на ограниченото манипулиране на тънко- и дебелочревни бримки по време на лапароскопската процедура, намалената нужда от използване на опиати за постоперативно обезболяване, както и по-ранното раздвижване. В изследваната серия не са наблюдавани пациенти със субилеусни и илеусни прояви.

- Постоперативен фебрилитет

По отношение на постоперативния фебрилитет същият мета-анализ показва, че няма статистически значима разлика между двата използвани оперативни метода – 17.3% при пациентите, претърпели лапароскопска апендектомия, 17.1% - конвенционална^[11]. При 3 (5.8%) пациента се наблюдава фебрилитет над 38 градуса за повече от 2 дни.

- Постоперативна ранева инфекция

Мета-анализът на Omer Aziz ^[11] показва значително намаление на честота на постоперативната ранева инфекция след лапароскопска апендектомия в сравнение с конвенционалната -(1.5% / 5%). Възможна причина за това е извеждането на резецирания апендикс през самата оперативна рана и по този начин повишаване на риска от контаминация, докато при лапароскопската процедура се екстрахира посредством endobag или порта. Вероятно има връзка и с по-малкия размер на оперативната рана. При 1 дете (1,9%) от изследваната група е установена супурация на оперативната рана.

- Постоперативен интраабдоминален абсцес

Един от най-дискутабилните въпроси е проблемът с интраабдоминалните абсцеси след апендектомия.

В собствено проучване Nataraja и съавтори^[12] разглеждат зависимостта между оперативния метод на избор – лапароскопска или конвенционална апендектомия, и развитието на постоперативни усложнения. Резултатите показват по-висока честота на развитие на интраабдоминални абсцеси при пациенти с усложнен апендицит (34 [9.1%] срещу 13 [1.6%]). В групата пациенти, претърпели лапароскопска апендектомия, 8.2% от развилите интраабдоминален абсцес са били с усложнена форма на апендицит, докато 1.3% - с неусложнена. В групата с конвенционална апендектомия съотношението е 9.8% към 1.7%.

Ненгу и съавтори ^[13] установяват с мултивариационен анализ само два фактора, повлияващи развитието на ИАА - интраоперативно фекално замърсяване и диария при постъпването. Много фактори, преди свързвани с вероятността за развитие на интраабдоминален абсцес, не показват статистическо значение – болкова анамнеза, вид и време на предоперативната антибиотична профилкатика, наличие на периапендикуларен абсцес, лапароскопска процедура, продължителност на постоперативната антибиотична терапия.

В изследваната серия при 1 пациент (1.9%) е установен постоперативен инфилтрат илеоцекално, който се повлия добре от проведената антибиотична терапия. Пациентът е изписан афберилен, с възстановен пасаж.

	Ранева инфекция		Интраабдоминален абсцес		Постоперативен илеус		Фебрилитет	
	ЛА	ОА	ЛА	ОА	ЛА	ОА	ЛА	ОА
Gilchrist	0/14 (0%)	1/50 (2%)	0/14 (0%)	1/50 (2%)			1/14 (7,14%)	7/50 (14%)
Blakely	0/65 (0%)	12/180 (6,66%)						
Canty	3/955 (0,31%)	1/173 (0,57%)	24/955 (2,51%)	6/173 (3,46%)	8/955 (0,83%)	1/173 (0,57%)		
Horwitz	4/27	1/22	11/27	2/22				

	(14,81%)	(4,54%)	(40,74%)	(9,09%)				
Varlet	1/200 (0,5%)	11/203 (5,41%)	2/200 (1%)	4/203 (1,97%)	0/200 (0%)	4/203 (1,97%)		
Paşa	5/138 (3,62%)	19/362 (5,24%)	0/138 (0%)	4/362 (1,10%)	1/138 (0,72%)	12/362 (3,31%)	12/138 (8,69%)	46/362 (12,7%)
Дронов			18/100 (18%)	9/100 (9%)	8/100 (8%)	16/100 (16%)		
Krisher			6.4%	3%				
Nataraja	8/173 (4.6%)	18/377 (2.5%)	19/491 (3.9%)	28/714 (3.9%)				
Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“	4/52 (7.7%)		2/52 (3.8%)		0/52 (0%)		2/52 (3.8%)	

Таблица 1. Честота на постоперативните усложнения след лапароскопска и конвенционална апендектомия според различните автори^[11]

Съвременни тенденции за развитие на лапароскопска апендектомия

С оглед намаляване на травмата върху коремната стена и усложненията, свързани с достъпа, се разработват различни оперативни методи, обединени под названието single incision laparoscopic surgery (SILS). Тази техника използва единичен разрез, обикновено през пъпа, като по този начин се намалява броя и/или размера на троакарите. Могат да бъдат използвани както стандартни лапароскопски инструменти, така и флексибилни, или инструменти с кривини. При необходимост SILS техниката лесно може да бъде конверсирана към стандартна ЛА.

Gauderer предлага индивидуализиран подход при апендектомия при деца в зависимост от стадий на заболяването, хабитус, и лапароскопски особености. Освен в усложнени случаи, 5мм лапароскоп се поставя трнасумбиликално, извършва се оглед и се избира метод за отстраняване на апендикса. В зависимост от степента на възпаление и мобилност, апендиксът се екстрахира или през мястото на умбиликалния порт или през порт в десен долен коремен квадрант. Тъй като острият апендицит представлява спектър от различни възпалителни стадии и анатомични локализации, а децата варират в големи граници по отношение на възраст и хабитус, е необходимо изработването на индивидуализиран, специфичен за пациента подход, базиран на анатомичните особености, клинични и лапароскопски резултати: single trocar в случаи с лекостепенно възпаление, лапароскопски-асистирана апендектомия в най-честите форми, три троакара и стаплер при пациенти със затлъстяване и конвенционална апендектомия за усложнени форми^[14].

Лапароскопията при деца позволява по-добър оглед на коремната кухина и възможност за адекватно третиране на намерената патология. По-малка следоперативна

болка, поради по-малкия хирургичен разрез, атравматичност и функционална поносимост. В по-малък процент се наблюдават постоперативни усложнения. Води до добри естетични резултати, бързо възстановяване и ранно връщане към обичайна активност

Внедряването на лапароскопската апендектомия като рутинен метод в детската хирургия е обект на много проучвания. Ранните резултати, показващи увеличено интраоперативно време при лапароскопската апендектомия, са вероятно следствие на сравняване на една сравнително нова методика, внедрявана в детската хирургия, с метод използван от хирурзите десетилетия наред. Скорошни проучвания не показват увеличена продължителност на лапароскопската апендектомия в сравнение с конвенционалната. Постари проучвания показват липса на статистически значима разлика между конвенционалната и лапароскопската апендектомия по отношение на повечето постоперативни усложнения, и дори повишаване честотата на постоперативни интраабдоминални абсцес при лапароскопската апендектомия. По-скорошни проучвания и литературни анализи показват превъзходство на лапароскопската апендектомия по отношение на козметичен резултат, постоперативна болка, постоперативната ранева инфекция, постоперативния илеус и болничен престой, както и липса на статистически значима разлика в честотата на развитие на постоперативен интраабдоминален абсцес. Необходимо е провеждане на още рандомизирани проучвания, отчитащи разликите от приложението на двата метода при деца със затлъстяване и степен на възпаление на апендикса.

Библиография

1. Gans AL. Historical development of pediatric endoscopic surgery. In: Holcomb, GW, editor. *Pediatric Endoscopic Surgery*. East Norwalk, CO: Appleton & Lange, 1994:1-7
2. Semm K. Technische Operationsschritte der endoskopischen Appendektomie. *Langenbecks Arch Chir* 1991;376:121-126
3. Ure, B. M.; Spangenberger W.; Hebebrand, D. ; Eypasch, E. P.; Troidl, H. Laparoscopic Surgery in Children and Adolescents with Suspected Appendicitis: Results of Medical Technology Assessment; *Eur J Pediatr Surg* 1992; 2(6): 336-340
4. Jen HC, Shew SB. Laparoscopic versus open appendectomy in children: outcomes comparison based on a statewide analysis. *J Surg Res*. 2010 Jun 1;161(1):13-7
5. Dingemann J, Ure BM. Systematic review of level 1 evidence for laparoscopic pediatric surgery: do our procedures comply with the requirements of evidence-based medicine 2013 Dec;23(6):474-9
6. Schultz LS, Pietrafitta JJ, Graber JN, Hickok DF. Retrograde laparoscopic appendectomy: report of a case. *J Laparoendoscopic Surgery* 1991;1:111- 114
7. Eldin SY, Shehata S, Elagamy H. Laparoscopic appendectomy in pediatric age group: comparative study between LigaSure and monopolar diathermy. *Annals of Pediatric Surgery* 2011,7:70-71
8. Safavi A, Langer M, Skarsgard ED.; Endoloop versus endostapler closure of the appendiceal stump in pediatric laparoscopic appendectomy.; *Can J Surg*. 2012 Feb;55(1):37-40
9. Markar SR, Blackburn S, Cobb R, Karthikesalingam A, Evans J, Kinross J, Faiz O.; Laparoscopic versus open appendectomy for complicated and uncomplicated appendicitis in children.; *J Gastrointest Surg*. 2012 Oct;16(10):1993-2004
10. Serour F, Witzling M, Gorenstein A. Is laparoscopic appendectomy in children associated with an uncommon postoperative complication? *Surg Endosc* 2005;19(7):919-22
11. Omer Aziz, MRCS, Thanos Athanasiou, MD, PhD, FETCS, Paris P. Tekkis, MD, FRCS, Sanjay Purkayastha, MRCS, James Haddow, MBBS, Vitali Malinovski, MBBS, Paraskevas Paraskeva, MD, FRCS, and Ara Darzi, FRCS, KBE; Laparoscopic Versus Open Appendectomy in Children - A Meta-Analysis; *Ann Surg*. Jan 2006; 243(1): 17-27
12. Nataraja RM, Teague WJ, Galea J, Moore L, Haddad MJ, Tsang T, Khurana S, Clarke SA.; Comparison of intraabdominal abscess formation after laparoscopic and open appendectomies in children.; *J Pediatr Surg*. 2012 Feb;47(2):317-21
13. Henry MC, Walker A, Silverman BL, Gollin G, et al. Risk factors for the development of abdominal abscess following operation for perforated appendicitis in children: a multicenter case control study. *Arch Surg* 2007;142(3):236-41
14. Gauderer MW.; An individualized approach to appendectomy in children based on anatomico-laparoscopic findings.; *Am Surg*. 2007 Aug;73(8):814-7

5.7 СУПРАУМБИКАЛЕН ДОСТЪП ИЛИ РАЗРЕЗ ПО ROBERTSON ЗА ПИЛОРОМИОТОМИЯ

Симеонов М., Е. Мошеков, А. Йонков
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет

ВЪВЕДЕНИЕ

Пилоромиотомията по Ramstedt все още е „златния стандарт“—в лечението на хипертрофична пилорна стеноза, но достъпът до корема е обект на все повече дискусии. В търсене на по-козметични резултати класическият разрез в горен десен квадрант по Robertson напоследък е изместен от по-миниинвазивните методи като лапароскопия или различни пъпни достъпи. Няколко големи проучвания сравняват трите достъпа, като резултатите са нееднозначни, но надделява мнението, че при почти идентични времена на хранване, пълно хранене и оперативно време, по-сигурни са отворените достъпи, а козметичните резултати са по-добри при лапароскопския и особено при супраумбиликалните достъпи.^[1-9] Последните са най-използвани като подход в центрове по детска хирургия в държави с различно ниво на здравеопазването - САЩ, Обединеното Кралство, Канада, Австрия, Южна Корея, Мароко, Мали и др.^[2, 3, 5-9] В България пилоромиотомията се извършва през разрез по Robertson или лапароскопски, като това е първата докладвана серия на деца, оперирани с надпъпен достъп.

ЦЕЛ

Целта на проучването е да сравни резултатите от супраумбиликалния разрез с тези от разрез по Robertson в лечението на хипертрофична пилорна стеноза и да се оценят предимствата и приложимостта им.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За период от една година в клиника по Детска хирургия Пловдив са били оперирани 12 деца с доказана ехографски хипертрофична пилорна стеноза. Извършвана е пилоромиотомия по Ramstedt. Хирургичният достъп до корема е бил или разрез по Robertson (група 1) или супраумбиликален разрез (група 2) като за избора е използвана случайна извадка. При надпъпния разрез горната циркумференция на пъпния пръстен се прерязва, а от средата ѝ се прави вертикален разрез нагоре, около 2 см. Отчитат се следоперативните повръщания, времената на първо и на пълно хранване, дните на хоспитализация и евентуалните усложнения. След няколко месеца се оценява физическото развитие на детето и състоянието на оперативния цикатрикс по скалата POSAS (Modified Patient and Observer Scar Assessment Scale).

	No, as normal skin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Yes, very different
Is the color of the scar different?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Is the scar more stiff?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Is the thickness of the scar different?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Is the scar irregular?		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Overall patient scar satisfaction		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

Фиг. 1 POSAS скала за оценка качеството на следоперативни цикатрикси

РЕЗУЛТАТИ

През 2017 година седем деца с ХПС са били оперирани с разрез по Robertson (група 1). Пет деца са били оперирани със супраумбиликален разрез – едно момиче и четири момчета (група 2). Пилоромиотомията е довела до дефинитивно излекуване без никакво усложнение при всички 12 деца от двете групи. Оперативното време на група 2 е било с около 10 минути по-дълго. Времето на първо хранване е идентично при двете групи. Времето на пълно хранене е било един ден по-дълго в един случай от група 1, поради единично постоперативно повръщане. Средно хоспитализацията е била 1,2 дни по-кратка при децата от група 2. Качеството на белега, определено от родителите по скалата POSAS е по-добро при група 2. При нея средният резултат е 2, докато при група 1 е 3,3 (при 1 – най-добър; 10 – най-лош).

група 1

група 2

Фиг. 2 Козметичен резултат при:

ОБСЪЖДАНЕ

Поради това, че е лесно приложим, сигурен и евтин супраумбиликалният достъп все повече се налага по света, включително и при други аномалии на ГИТ при новородени и по-големи деца.⁷ Нашите първоначални резултати, представени в настоящата серия, потвърждават надеждността на метода, като всички случаи са преминали без усложнения. Единственият случай на следоперативно повръщане, което ние, както и другите автори, считаме не за усложнение, а за нормално, самоограничаващо се състояние, е в групата на децата оперирани по Robertson. Средните времена на пълно хранване и изписване са били малко по-кратки при децата с надпъпен разрез. Подобно на проучванията описани в литературата, този метод изисква малко повече оперативно време, в нашия случай с около 10 минути повече. Тази разлика основно се дължи на по-трудното ектериоризиране на пилора в оперативната рана, но според литературните данни с повишаване на опитността на екипа, прилагаш метод, тя бързо намалява, стигайки се до почти идентични времена. Както и в другите проучвания в литературата и в нашата серия качеството на следоперативния цикатрикс е основното предимство на надпъпния достъп. Според обективизираната оценка на родителите белегът след надпъпен разрез е значимо по-добър от този след Robertson – 2 срещу 3,3. Ние считаме това за важно предимство в съвременните условия на стремеж към миниинвазивност и добър козметичен резултат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двата оперативни достъпа са надеждни и сигурни, но супраумбиликалният, макар и малко по-бавен, е по-козметичен. Той осигурява адекватно следоперативно възстановяване и представлява отлична алтернатива на класическия разрез в търсене на по-миниинвазивни методи.

Ключови думи: пилорна стеноза, разрез по Robertson, надпълен разрез, пилоромиотомия

Библиография

1. Hall NJ, Van Der Zee J et al. Meta-analysis of laparoscopic versus open pyloromyotomy. *Ann Surg* 2004 Nov; 240(5):774-8.
2. Lee JW, Kim DY, Kim SC, Namgoong JM, Hwang JH. Comparison of Pyloromyotomy with Supraumbilical Incision and Laparoscopic Pyloromyotomy for Hypertrophic Pyloric Stenosis Performed by a Single Surgeon. *J Korean Assoc Pediatr Surg* Vol. 20, No. 2, December 2014
3. El Mzabri H. Traitement de la sténose hypertrophique du pylore par voie coelioscopique : a propos de 10 cas. [PhD Thesis], Rabat, Maroc, Universite Mohammed V, Faculte de Medecine et de Pharmacie, 2011
4. Mullassery D, Shariff R, Craigie RJ et al. Umbilical pyloromyotomy: comparison of vertical linea alba and transverse muscle cutting incisions. *J Pediatr Surg* 2007 Mar; 42(3): 525-7.
5. Oomen MW, Hoekstra LT, Bakx R et al. Open versus laparoscopic pyloromyotomy for hypertrophic pyloric stenosis: a systematic review and meta-analysis focusing on major complications. *Surg Endosc* 2012 Aug; 26(8): 2104-10
6. Siddiqui S, Heidel RE, Angel CA et al. Pyloromyotomy: randomized control trial of laparoscopic vs open technique. *J Pediatr Surg* 2012 Jan; 47(1): 93-8.
7. Soutter AD, Askew AA. Transumbilical laparotomy in infants: a novel approach for a wide variety of surgical disease. *J Pediatr Surg*. 2003 Jun; 38(6):950-2.
8. Zakaria OM. Non-laparoscopic minimal surgical approach to pyloromyotomy: An experience from a challenged resource setting. *Afr J Paediatr Surg*. 2016 Oct-Dec; 13(4):189-192
9. Zghari Z. La sténose hypertrophique du pylore chez l'infant. [PhD Thesis], Rabat, Maroc, Universite Mohammed V, 2015

SUPRAUMBILICAL OR ROBERTSON INCISION FOR PYLOROMYOTOMY

INTRODUCTION

Ranstedt's pyloromyotomy is still „the golden standard” in the treatment of hypertrophic pyloric stenosis (HPS), but the approach to the abdomen is now even more debatable. Granted that the urge for better cosmesis increases, the classical Robertson incision in the upper right quadrant is being gradually replaced by the less invasive methods like the laparoscopy or the different supraumbilical approaches. Several important studies compare the three methods and the results are ambiguous, but the prevailing opinion is that the open methods are safer and the cosmesis is better after the laparoscopy and especially after supraumbilical approach.^[1-9] The last one is the method of choice in centres of Pediatric Surgery in countries with different standard of healthcare – USA, UK, Canada, Austria, South Korea, Morocco, Mali etc.^[2, 3, 5-9] However, in Bulgaria the pyloromyotomy is performed laparoscopically or mostly via Robertson incision and this is the first reported series of cases of supraumbilical incision.

AIM

The aim of the study is to compare the results of supraumbilical and Robertson incision in the treatment of HPS and to evaluate their advantages and their feasibility.

MATERIALS AND METHODS

For one-year period in Pediatric Surgery, Plovdiv, twelve children with ultrasonographically proven HPS were operated. The procedure was Ramstedt's pyloromyotomy. The approach to the abdomen was either Robertson (group 1) or supraumbilical incision (group 2) and the choice was made by simple random sample. Supraumbilical approach consists of an incision in the upper half of the umbilicus, right from the middle of which a vertical incision, half the length of the first one, is added. The account of the postoperative vomiting, operative time, time of the first feed, full-feed time, discharge time and complications is analysed. Several months later the physical development is registered as long with the cosmetic aspect of the scar (using Modified POSAS - Patient and Observer Scar Assessment Scale).

	No, as normal skin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Yes, very different
Is the color of the scar different?		<input type="radio"/>										
Is the scar more stiff?		<input type="radio"/>										
Is the thickness of the scar different?		<input type="radio"/>										
Is the scar irregular?		<input type="radio"/>										
Overall patient scar satisfaction		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

Fig. 1 POSAS

RESULTS

In 2017 seven children with HPS were operated via Robertson incision (group 1). Five children were operated via supraumbilical incision – one girl and four boys (group 2). Pyloromyotomy led to a definitive healing, without any complication in all 12 children from both groups. The mean operative time was around 10 minutes larger in group 2. Time of the first feed was identical in both groups. Full-feed time was a day longer in one case of group 1, due to an episode of post op vomiting. Mean discharge time was 1.2 days shorter for group 2. The quality of the scar, measured by the parents using Modified POSAS, was better in group 2. Its mean score is 2, while for group 1 is 3.3 (for 1 being the best and 10 being the worst).

Fig. 2 Appearance of the scar:

DISCUSSION

Being very feasible, safe and cheap the supraumbilical approach is constantly gaining new supporters around the world, even for other anomalies and for bigger children.^[7] Similarly our early results, shown in this series, confirm the reliability of the method, as all cases went without any complication. The only post op vomiting, which we like most other authors consider a normal, self-limiting condition, occurred in the Robertson group. The mean full-feed time and discharge time were little shorter in the supraumbilical group. Correspondingly with the data in the literature this method requires slightly more operative time, in our series ten minutes more. This difference is mainly due to the time needed for the exteriorization of the pylorus into the wound. At the same time, according to the studies, it rapidly diminishes and eventually becomes insignificant with the accumulation of experience in the team performing it. Likewise other published studies the quality of the scar in our series is the main advantage of the supraumbilical approach. The score from the parents using POSAS is considerably better for the supraumbilical group – 2 versus 3.3 in the Robertson one (1 – best; 10 – worst). Therefore we recognize this as a substantial advantage in the current conditions of urge for miniinvasiveness and good cosmetic outcome.

CONCLUSION

Both surgical approaches are safe and reliable, but the supraumbilical, despite initially slower, leads to a better cosmesis with superior scar. In general it provides an adequate post op recovery and seems an excellent alternative to the classical incision in the pursuit of less invasive methods.

Keywords: pyloric stenosis, Robertson incision, supraumbilical approach, pyloromyotomy

Hall NJ, Van Der Zee J et al. Meta-analysis of laparoscopic versus open pyloromyotomy. *Ann Surg* 2004 Nov; 240(5):774-8.

Lee JW, Kim DY, Kim SC, Namgoong JM, Hwang JH. Comparison of Pyloromyotomy with Supraumbilical Incision and Laparoscopic Pyloromyotomy for Hypertrophic Pyloric Stenosis Performed by a Single Surgeon. *J Korean Assoc Pediatr Surg* Vol. 20, No. 2, December 2014

El Mzabri H. Traitement de la sténose hypertrophique du pylore par voie coelioscopique : a propos de 10 cas. [PhD Thesis], Rabat, Maroc, Université Mohammed V, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 2011

Mullassery D, Shariff R, Craigie RJ et al. Umbilical pyloromyotomy: comparison of vertical linea alba and transverse muscle cutting incisions. *J Pediatr Surg* 2007 Mar; 42(3): 525-7.

Oomen MW, Hoekstra LT, Bakx R et al. Open versus laparoscopic pyloromyotomy for hypertrophic pyloric stenosis: a systematic review and meta-analysis focusing on major complications. *Surg Endosc* 2012 Aug; 26(8): 2104-10

Siddiqui S, Heidel RE, Angel CA et al. Pyloromyotomy: randomized control trial of laparoscopic vs open technique. *J Pediatr Surg* 2012 Jan; 47(1): 93-8.

Soutter AD, Askew AA. Transumbilical laparotomy in infants: a novel approach for a wide variety of surgical disease. *J Pediatr Surg*. 2003 Jun; 38(6):950-2.

Zakaria OM. Non-laparoscopic minimal surgical approach to pyloromyotomy: An experience from a challenged resource setting. *Afr J Paediatr Surg*. 2016 Oct-Dec; 13(4):189-192

Zghari Z. La sténose hypertrophique du pylore chez l'enfant. [PhD Thesis], Rabat, Maroc, Université Mohammed V, 2015

5.8 ВРОДЕНА ДУОДЕНАЛНА НЕПРОХОДИМОСТ- ХИРУРГИЧНА ТАКТИКА И РЕЗУЛТАТИ

*Стефанова П., А. Йонков, Ст. Лупанов
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет- Пловдив, България
Медицински Факултет*

Увод:

Дуоденалната непроходимост е сравнително рядка аномалия, с честота приблизително 1:10 000 живородени деца. Асоциирани аномалии (С-м на Даун, ВСП и др) се срещат при около 40% от пациентите с тази аномалия.

Със съвременните оперативни техники и своевременно интензивно лечение смъртността е сведена до около 5%. Усложненията в ранния и по-късния следоперативен период не са необичайни.

Материал и методи:

В представеното ретроспективно проучване на Клиниката по Детска хирургия – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, се представят следоперативните резултати от лечението на пациенти с различни форми на дуоденална атрезия, за период от 20 години (1995- 2015). За обективизиране на следоперативните резултати се използва анкетна карта за родителите на всеки пациент, както и рентгено- контрастно изследване на ГИТ.

Резултати:

Дуоденална атрезия, или стеноза е установена при 60 пациента. Реоперация се налага в 9 от случаите: Фундопликация (1), Тейпъринг (2), Инсуфициенция на анастомозата (3) Стеноза, (3). Следоперативни резултати са описани при 16 от тях поради неявяване на останалите деца на контролен преглед. При 14 от пациентите в ранния следоперативен период настъпи летален изход, поради тежки съпътстващи аномалии, предимно от страна на ССС, и следоперативен сепсис.

Заклучение:

Усложнения наблюдавахме при 11 пациента с дуоденална непроходимост, асоциирани аномалии установихме при 7 от тях. Проследяването на тези пациенти със възрастта се препоръчва за да се установят и опишат късните следоперативни резултати.

Ключови думи: Дуоденална атрезия, следоперативни резултати, деца.

Congenital duodenal obstruction - surgical tactics and results

Stefanova P., A. Jonkov, S. Lupanov
UMHAT "St. George" EAD, Plovdiv, Bulgaria
Department of Propedeutics of Surgical Diseases, Department of Pediatric Surgery
Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Medical Faculty

Abstract

Background

Duodenal obstruction is a relatively rare anomaly, with a frequency of approximately 1:10,000 live births. Associated abnormalities (Down's s- m, CHD, etc.) occur in approximately 40% of patients with this pathology.

With modern surgical techniques and intensive care treatment, mortality is reduced to 5%. Complications in the early and late postoperative periods are not uncommon.

Material and Methods:

In the presented retrospective study of the Clinic of Pediatric Surgery - University Hospital "St. George" - Plovdiv, presented the post-operative results of the treatment of patients with different forms of duodenal atresia for a period of 20 years - (1995-2015). A questionnaire for each patient's parents, as well as an X-ray contrast scan, is used to objectify the postoperative results.

Results:

Duodenal atresia or stenosis was detected in 60 patients. Reoperation is required in 9 of the cases: Fundoplication (1), Tapering (2), Insufficient anastomosis (3) Stenosis, (3). Post-operative results were described in 16 of these, due to non-appearance of the remaining children in a control review. In 14 of the patients, a letal exit occurred in the early postoperative period, due to severe associated anomalies, mainly by the CHD, and postoperative sepsis.

Conclusions

Complications occur in 11 patients with congenital duodenal anomalies and associated anomalies, we have observed by 7 of them. Follow-up of these patients into adulthood is recommended to identify and describe late results.

Keywords: Duodenal atresia, postoperative results, children

ВЪВЕДЕНИЕ:

Дуоденалната атрезия и стеноза са често срещана причина за дуоденална обструкция, с честота 1: 10 000 новородени. Момчетата са засегнати по-често от момичетата. Процентното съотношение при нашите пациенти е за сметка на момичетата- 32 (53.3%), а момчетата са 28 (46.7%).

Асоциирани аномалии се наблюдават в повече от 50% от случаите. Синдромът на Даун се проявява при повече от 30% от пациентите, а повече от 40% са преждевременно родени. Порядко срещани съчетани аномалии могат да бъдат: атрезия на хранопровода, чревна малротация, вродени сърдечни аномалии, дивертикул на Meckel, атрезия на анус и ректум.

През последните години преживяемостта при този тип патология, се повиши от 60% на 90%. С усъвършенстването на оперативните техники и ранната диагностика, смъртността е сведена до около 5%. Основна роля за сранително ниският процент на смъртност, особено в ранния следоперативен период заема и съвременна интензивна грижа за новородените. Според няколко изследвания се установява, че усложненията в ранния и късния следоперативен период, може да достигнат до около 15% от пациентите, оперирани по повод на различни форми на дуоденална непроходимост. Категорични данни за процента на усложненията, и следоперативните резултати при тези пациенти не са описани.

Материал и методи:

За 20-годишен период (1995-2015 г.) в Клиника по детска хирургия - УМБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив са оперирани 60 деца с различни форми на дуоденална атрезия. Следоперативните резултати са описани при 16 от тях, поради невявяване на всички деца на

контролни прегледи. Методите на проучването са анкетна карта за родителите, и контрастно-рентгенова изследване на ГИТ

РЕЗУЛТАТИ:

Това проучване включва следоперативните резултати при 16 пациента, оперирани по повод на различни форми на дуоденална непроходимост. Девет от тях са от женски пол и седем - от мъжки. Асоциирани аномалии се наблюдават при седем от пациентите: синдром на Даун – в три от случаите, сърдечни аномалии - два пациента, краниостеноза - един пациент, нарушение на НПП - един пациент. Резултатите са описани в таблица 1.

Следоперативни резултати	No	%
ГЕР	2	12.5
Мегадуоденум	3	18.7
Забавено изпразване на стомаха	2	12.5
Дискомфорт след нахранване	2	12.5
Запек	3	18.7
Без оплаквания	4	25
Общо	16	100

Таблица 1. Следоперативни резултати

При две от децата, след направеното контрастно- рентгеново изследване наблюдавахме забавено евакуиране на стомашното съдържимо, и част от контрастната материя се задържа в стомаха повече от 6 часа след подаването на контраста. На 12 час от изследването, контраст не се установява в стомаха при всички тях. В два от случаите, по анамнестични данни на родителите има дискомфорт след хранене, и то при прием на по- сухи храни. Гастроезофагеален рефлукс се открива при 2 от пациентите. Констипация се установи при трима от пациентите, като по анамнестични данни тези деца дефекират веднъж на 2-3 дни, което сме приели за запек.

Анализирахме следоперативните резултати при тези пациенти, и ти съпоставихме по следните показатели:

1. Хранене

В 13 от случаите (81,2%) няма проблеми с храненето, нито затруднения по време на хранене. В 3 от случаите (18,8%), децата се хранят предимно с течна храна, тъй като те не могат да приемат твърди ястия. Тези пациенти са съответно на 9м., 1г7м, и 2г 3м. възраст. (Таблица 2.)

	Честота	%
Обща храна	13	81,2
Течна храна	3	18,8
Общо	16	100,0

Таблица 2. Хранене в дома.

2. Изхождания.

Дефекацията е един от критериите за проследяване на нашите пациенти. При 10 (62,5%) от пациентите дефекацията е нормална, и с нормална консистенция.

Установихме, че при три от тях изхожданията са били нередовни в ранния следоперативен период, и са се изхождали след стимулация.

Пример 1. Пациент В.Х.1г 9м. Като новородено, детето е оперирано от мембранозна форма на дуоденална атрезия, с ексцизия на мембраната. Според анамнезата, през първите месеци след операцията, детето всеки ден е със стимулирани дефекации. Контрастното изследване на ГИТ не открива патологични промени в зоната на дванадесетопръстника и останалата част от стомашно-чревния тракт (Снимка 1). Няма данни за наличие на контраст в стомаха след първия час. (Снимка 2)

Сн. 1. Контрастната материя преминава гладко от стомаха до дуоденума, който се представя с нормална форма и размери.

Сн. 2. Без наличие на контраст в стомаха на 1-вия час.

При две от децата (12,5%), дефекациите са все още нередовни и се изхождат след стимулиране. В тези случаи са установени асоциирани аномалии като краниостеноза и синдром на Даун.

3. Контрастно изследване на ГИТ.

Контрастното изследване на ГИТ е основният диагностичен метод в ранния и късния следоперативен период, който ни дава информация за състоянието на ГИТ и открива налична патология.(Таблица 3.)

Описание на пасажа	Брой	%
Без особености	12	75
С особености	4	25
Общо	16	100,0

Таблица 3. Описание на пасажа.

При четири от пациентите (25%) открихме отклонения като: мегадуоденум, дилатация на стомаха и малротация, водещи до задържане на контраст в стомаха и тънките черва 3 часа след подаването на контраста.

Пример 2. Д.К Като новородено детето е оперирано по повод на мембранозна форма на дуоденална атрезия и Брид на LADD. При контрастното изследване се установи силно удължен стомах, достигащ до таза, без да се визуализира булбус дуодени, както и малротация на червата. (Снимка 3,4)

Сн. 3. След въвеждане на контрастната материя се установява силно дилатиран стомах, достигащ до таза.

Сн. 4. На 2 час от началото на изследването, тънките черва се представят изцяло в дясната част на коремната кухина.

Обсъждане.

Следоперативните резултати на нашите пациенти от проведеното проучване са съпоставими с резултатите, съобщавани в литературата (1,5). При пациентите без съществени съпътстващи аномалии, ранния и по-късния следоперативен период протичат без особености, и се развиват нормално. Един от основните проблеми в следоперативния период е констипацията. Този проблем се среща предимно при пациенти със с-м на Даун, като асоциирана аномалия. Честотата на пациенти с дуоденална атрезия, комбинирана със с-м на Даун е около 20-30%. (2,3).

Трима (18.75%) от проследяваните от нас пациенти са със с-м на Даун, и при всички тях по анамнестични данни се установява констипация

Постоперативна преживяемост при пациенти, оперирани по повод на различни форми на дуоденална обструкция се подобрява през последните 40 години, от 60% до над 90%. Благодарение на своевременната диагностика и анестезията, общото парентерално хранене и по-агресивното лечение на съчетаните аномалии. Въпреки това следоперативната смъртност е около 5% при тези пациенти(3).

При 9 (15%) от нашите пациенти е настъпил летален изход в ранния следоперативен период. Високият процент леталитет се дължи главно на тежки сърдечно-съдови съчетани аномалии, и следоперативен сепсис.

Според Nicola Lewis, проследяването на пациенти с различни форми на дуоденална обструкция, показва, че повечето от тези деца се развиват нормално с нормален хранителен статус. Летален изход се наблюдават в около 6% от случаите, а 50% от тях са свързани със тежки сърдечни пороци. При около 10% от пациентите се налага извършване на фундопликация по повод на гастро-езофагеален рефлукс (4).

Нашите резултати са сравними с тези на авторите. При 1(6.25%) от пациентите е направена фундопликация, а при 2 (12.5%) деца - тейпъринг. При анализа на следоперативните резултати на нашите пациенти, установихме при повечето от децата липса на субективни оплаквания по отношение на храненето и изхожданията, те имат нормален хранителен статус.

Според Escobar MA, Ladd AP, et al. Усложнения в късния следоперативен период се наблюдават при 12% от пациентите с дуоденална непроходимост. Смъртността е сведена до около 6%, което е ниско, но не и незначително (5).

Различните форми на дуоденална непроходимост са сравнително често срещани аномалии на новороденото и трябва да бъдат лекувани в специализирани отделения по детска хирургия. Сведенията за продължителното проследяване на пациентите в следоперативния период и усложненията са недостатъчни, и по-късно в детска възраст води до погрешно интерпретиране на клиничните симптоми. За да се предотвратят грешките при лечението, е важно да се има в предвид следоперативните усложнения на дуоденалната непроходимост и на по-късен етап.

Това проучване споделя нашия опит в лечението на различните форми на дуоденална обструкция и следоперативните резултати. Проследяване на тези пациенти на по-късен етап дава важна информация за качеството на живот на децата с тази вродена аномалия.

Книгоопис:

1. M. Yigiter, A. Yildiz, B. Firinci, O.Yalcin1, A. Oral, A.Bedii Salman. Annular Pancreas in Children: A Decade of Experience. EAJM 2010; 42: 116-9
2. Mirza B, Ijaz L, Saleem M, Sheikh A. Multiple associated anomalies in a single patient of duodenal atresia: a case report. Cases J 2008; 1: 215.
3. Keckler SJ, St Peter SD, Spilde TL, Ostlie DJ, Snyder CL. The influence of trisomy 21 on the incidence and severity of congenital heart defects in patients with duodenal atresia. Ped. Surg. Int. 2008; 24: 921-3
4. Nicola Lewis, et al. Pediatric Duodenal Atresia and Stenosis Surgery. <https://emedicine.medscape.com/article/935748-overview#showall>
5. Mauricio A.Escobar, Ladd AP, Grosfeld JL, West KW, Rescorla FJ, Scherer LR 3rd, Engum SA, Rouse TM, Billmire DF. Duodenal atresia and stenosis: long-term follow-up over 30 years. J Pediatr Surg. 2004 Jun;39(6):867-71; discussion 867-71.

5.9 РАЗНООБРАЗНАТА БОЛЕСТ НА LADD

Митковски Д., Е.Мошеков, И. Кирев

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България

Катедра по Пропedeutика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

Медицински Университет – Пловдив, България

Медицински Факултет

THE DIVERSITY OF LADD'S DISEASE

Mitkovski D., Moshekov E., Kirev I

St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria

Pediatric Surgery Department

INTRODUCTION

Ladd's disease occurs with not so low frequency in the population. Additional anomalies are found in big part of the cases.

AIM

Our aim is to draw attention to the variety of the disease in its combination with other nosological units for timely and precise diagnostics.

MATERIALS AND METHODS

We did a retrospective review of the data for the period 2012-April 2018. The patients were classified under the following signs: sex, age, clinical presentation, intraoperative find, additional anomalies and postoperative period. Twenty patients with Ladd's bands or Ladd's disease were treated in our clinic for that period. Twelve of them are females, eight- males. The average age is 1year 14days (1 day- 17 years). Standard hematological tests were done in all cases. Abdominal X-ray was a part of the diagnostic algorithm, 11 cases with contrast matter. All patients underwent open surgery.

RESULTS

In all but two cases bilious vomiting was present. In the other two RDS had the leading part due to the existing diaphragmal hernia. Three of them – two staged with enterostoma as a starting point. Our attention was drawn by the large number of kids with associated congenital pathology- eleven. There are various conditions most often related to duodenal obstruction of different kind. All but one survived the early postoperative period. Three patients were reoperated. Two of them due to adhesive ileus. Another one was diagnosed with intraluminal duodenal membrane at the reoperation. Only one kid ended with exitus letalis. Nineteen were discharged healthy or were transferred for additional treatment.

CONCLUSION

Ladd's disease is often combined with other congenital pathology and can remain unrecognized. We believe surgeons should actively look for it and include it in the differential diagnosis in all kids with recurrent, especially bilious vomiting.

Увод

Болестта на Лед се проявява с немалка честота в популацията. Заболяването е резултат от грешки във феталната ротация и фиксация на червата.[1] В голяма част от случаите се наблюдават съпътстващи аномалии. Повечето пациенти биват диагностицирани в кърмаческия период или в ранното детство, обикновено преди две годишна възраст. [1] В някои случаи обаче може да остане неразпозната, особено в съчетание с други нозологични единици.

Цел

В хода на диагностично-лечебния процес при тези деца прави впечатление голямото разнообразие от съпътстващи аномалии на различни органи и системи.

Целта на това съобщение е да насочим вниманието към разновидностите на заболяването при съчетаването му с друга вродена патология за прецизна и навременна диагностика.

Материали и методи

Извърши се ретроспективен обзор на информацията за периода от 2012г. до Април 2018г. Показателите, по които пациентите бяха класифицирани, са следните: пол, възраст, изявена симптоматика, диагностичен подход, интраоперативна находка, съпътстващи аномалии и следоперативен период.

В диагностичния подход се взеха предвид техниките, използвани за изграждане на диагнозата, включително образни. Следоперативният период взе под внимание настъпилите ранни и късни усложнения, както и състоянието на пациентите при напускане на лечебното заведение.

Най- сериозен интерес за нас породи наличието на голям брой асоциирани вродени дефекти, засягащи различни органи и системи.

За горепосочения период в нашата клиника са лекувани 20 деца с брид или болест на Лед. Дванадесет от тях са момчета (60%). Средната възраст на пациентите е 1г. 14дни (1ден-17години). При всички, освен две деца (90%) е бил налице основният симптом- билиарно повръщане. При другите двама пациенти (10%) водеща е била изязвата на RDS, обусловен от наличната съпътстваща диафрагмална херния. Във всички случаи са изследвани стандартни хематологични и биохимични показатели. Ренгенографското изследване е било част от диагностичния алгоритъм при всички. В 11 случая (55%) е използвана контрастна материя, останалите са без контрастно усилване. Всички пациенти са претърпели отворена оперативна намеса.

Резултати

Открит е синдром на Лед в 14 случая (70%) и брид на Лед в шест. Волвулус е наблюдаван само при четири от децата (20%). Прави впечатление големият брой случай с придружаваща вродена патология- единадесет (55%). Тя е разнообразна, както следва: стеноза/атрезия на дуоденума- при шест деца (30%), пилорна стеноза-2 случая (10%), лява диафрагмална херния-2 случая (10%), болест на Hirschsprung- 1 случай (5%), Мекелов дивертикул- 1 случай, стеноза на колон сигмоидеум- 1 случай, синдром на Даун- 1 случай, сърдечна патология-1 случай. Едноетапно оперативно лечение е осъществено във всички (85%), освен три случая- при децата с болест на Hirschsprung и стеноза на сигмата е изведена колостома на първи етап. При 17 годишния младеж също е извършена ентеростомия подари тежка дилатация на дуоденума. И при тримата е извършена интестинална реституция без усложнения. Само едно дете (5%) не преживява ранния следоперативен период- с тежък RDS и пулмонална хипоплазия. От останалите двама развиват късен адхезивен илеус и са реоперирани. Интерес предизвиква едно от момчетата на 2г.6м., което продължава да повръща следоперативно. Извършена е FGS- окрива се спазъм на пилора, който е повлиян медикаментозно. Девнадесет деца за изписани здрави или са насочени за долекуване на съпътстващата патология.

ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ

Този анализ е насочен към съчетаението на синдрома на Лед с друга патология. М. Kouwenberg и сътр. извършват ретроспективно проучване за 25 годишен период и откриват 27,1% честота на различни сърдечни аномалии асоциирани със синдрома.[5] Съобщават за други вродени дефекти в 84,4% от разгледаните 284 случая.[5] Относно вродената кардиална патология и малротацията те представят хипотеза, че е възможна обща етиология на генетично или ембрионално ниво. Други автори [6] представят доста по-малка честота съпътстващи кардио- малформации- 12%. Малки и хемодинамично незначими дефекти могат да останат неразпознати в неонаталния период, където може би се корени вариабилността в резултатите. В разгледните в този анализ случаи се наблюдава много ниска честота на асоциираната сърдечна патология- само е един случай (5%). Но имайки предвид честотата ѝ при засегнатите от синдрома на Даун, е възможно този резултат да търпи корекция. Прави впечатление голямата разлика в честотата в отделните проучвания. Възможно е това да се обуславя от специфични социално-географски и рискови фактори, които влияят върху възникването на това съчетание от вродени болести.

Във всички разгледани от нас случаи е приложено отворено оперативно лечение. Лапароскопията придобива все по-широк обхват, тъй като води до редуциран морталитет и по-кратък болничен престой при много процедури. [7] Съществува немалко информация за опита и резултатите от колеги по света. Любопитно, две проучвания включват само новородени с волвулус и двете показват, че при добре прецизирани пациенти, лапароскопското лечение е възможно. [8,9] Друга немалка серия от 43 пациенти показва, че лапароскопията е свързана със скъсено време за възвръщане към нормално хранене и редуциран болничен престой, но значителен брой пациенти изискват конверзия, реоперация, или и двете заради постоперативен волвулус. [10] Имайки предвид нашите резултати и цитираните автори, считаме, че двата метода са съпоставими. В крайна сметка всичко се заключава в опитността на екипа в единия или другия метод. От друга страна, въпреки че късните усложнения при отворената корекция (вкл. адхезивна чревна обструкция и хронични коремни оплаквания) са ясно установени [11,12,13], те предстои да бъдат детерминирани за лапароскопската процедура.[14]

Болестта на Лед често се съчетава с различни вродени малформации. Поради тази причина асоциираната симптоматика може да остане на заден план за сметка на други симптомокомплекси, владеещи клиничната картина. Така става възможно заболяването да остане неразпознато в неонаталния период. Клиничната ни практика представя случаи, в които децата неколккратно са били хоспитализирани по повод на горен диспептичен синдром. До откриване на причината обаче се стига по-късно. Това ни кара да вярваме, че болестта на Лед трябва да се има предвид при оперативната ревизия на гастро-интестиналния тракт по други поводи, както и да влиза в диференциалната диагноза при всички деца с рекурентни, особено билиарни повръщания.

Библиография

1. Sato TT, Oldham KT. Pediatric Abdomen. In: Mulholland MW, Lillemoe KD, Doherty GM, Maier RV, Simeone DM, Upchurch GR Jr, editors. Greenfield's Surgery Scientific Principles and Practice. Lippincott Williams & Wilkins; Philadelphia, PA: 2011.
2. Glasser JG, Springer SC. Intestinal obstruction in the newborn.
3. Bensard DD, Acker SN, Kulungowski AM. Intestinal malrotation
4. Raphaeli T., Parimi C., Mattix K., Javid PJ. Acute colonic obstruction from Ladd's bands: a unique complication from intestinal malrotation.
5. Congenital cardiovascular defects in children with intestinal malrotation. M. Kouwenberg, R.S.V.M. Severijnen and L. Kapusta
6. Stewart DR, Colodny AL, Willard CD (1976) Malrotation of the bowel in infants and children: a 15 year review. Surgery 79:716–720
7. Ure BM, Bax NM, Zee DC. Laparoscopy in infants and children: a prospective study on feasibility and the impact on routine surgery
8. Kalfa N, Zamfir C, Lopez M, Forgues D, Raux O, Guibal MP, Galifer RB, Allal H. Conditions required for laparoscopic repair of subacute volvulus of the midgut in neonates with intestinal malrotation: 5 cases. Surg Endosc. 2004;18:1815–1817. doi: 10.1007/s00464-004-9029-0.
9. Palanivelu C, Rangarajan M, Shetty AR, Jani K. Intestinal malrotation with midgut volvulus presenting as acute abdomen in children: value of diagnostic and therapeutic laparoscopy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2007;17:490–492. doi: 10.1089/lap.2006.0103.
10. Fraser JD, Aguayo P, Sharp SW, Ostlie DJ, St Peter SD. The role of laparoscopy in the management of malrotation. J Surg Res. 2009;156:80–82. doi: 10.1016/j.jss.2009.03.063.
11. Aiken J, Oldham K (2005) Malrotation. In: Ashcraft K, Holcomb G, Murphy J (eds) Pediatric surgery. 4th ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, pp. 435–447
12. Murphy FL, Sparnon AL. Long-term complications following intestinal malrotation and the Ladd's procedure: a 15 year review. Pediatr Surg Int. 2006;22:326–329. doi: 10.1007/s00383-006-1653-4.
13. Stauffer UG, Herrmann P. Comparison of late results in patients with corrected intestinal malrotation with and without fixation of the mesentery. J Pediatr Surg. 1980;15:9–12. doi: 10.1016/S0022-3468(80)80393-9.
14. J.Hagendoorn, D. Vieira-Travassos, D. van der Zee. Laparoscopic treatment of malrotation in neonates and infants: retrospective study

5.10 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ – ВРОДЕНА СТЕНОЗА НА COLON SIGMOIDEUM, СЪЧЕТАНА С БРИД НА LADD

Мошеков Е., Д. Митковски, М. Симеонов

УМБАЛ, Св. Георги "ЕАД, Пловдив, България

Катедра по Пропedeutика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

Медицински Университет – Пловдив, България

Медицински Факултет

Въведение

Стенозата на колона е една от най-редките аномалии на гастро-интестиналния тракт. За последните 50 години в литературата са споменати само два случая на изява след

неонаталния период, нито един от които не засяга ректосигмоидната зона. Съчетанието с друга аномалия на коремните органи води до още по-нетипичен клиничен случай.

Материали и методи

Момиче на пет месечна възраст бе представено с дифузна коремна болка, повръщане, ненаддаване и изхождане на сивкави изпражнения. На пригографията се изобрази триъгълно стеснение високо в сигмоидната зона, без да има данни за болест на Hirschsprung. При лапаротомията се откри значително стеснение на colon sigmoideum, пропускащо почти само газове, а над стеснението червото без силно дилатирано, със задебелени стени и пълно с маджунopodobни фекални маси. В допълнение към това се попадна и на мембрана на Ladd, притискащ дуоденума в умерена степен, което наложи ексцизията. Извърши се ентеротомия в зоната на стеноза и на това място червото се изведе като двустволова сигмостома.

Резултати

Следоперативно детето се захрани на втория ден, без епизоди на повръщане, установи редовен пасаж на кърмачески изпражнения от сигмостомата и трайно наддаване на тегло. Шест месеца по-късно планово се възстанови пасажа на гастроинтестиналния тракт, след което детето започна нормални изхождания от ануса.

Заключение

Макар и много рядка, вродената стеноза на колона е възможна причина за илеус. Поради това тя трябва да се има предвид, дори в комплицирани случаи на късна изява, както и на такива наподобяващи болест на Hirschsprung. След неонаталния период и при значително дилатирани приволящи бримки, отличен метод за лечение е извеждането на колостома с възстановяване на пасажа на втори етап.

Ключови думи: аномалии на гастро-интестинален тракт, илеус, брид на Ladd

5.11 ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНА ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕК

Йонков Ал., П. Стефанова, И. Кирев

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България

Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

Медицински Университет – Пловдив, България

Медицински Факултет

DIAGNOSTIC- THERAPEUTIC TACTICS IN NEC TREATMENT

Yonkov A., Stefanova P., Kirev I.

*St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria
Pediatric Surgery Department*

INTRODUCTION

Necrotizing enterocolitis (NEC) affects 1-8% of the newborns, predominant part are with birth weight below 1500g. A number of surgical methods exist but due to lacking prospective data there is no consensus which is the most suitable one.

AIM

The aim of this study is to analyze the diagnostic-therapeutic tactics and early results in NEC treatment.

MATERIALS AND METHODS

We did a retrospective review of the data for the past ten years. The patients were classified according the following signs: sex, birthweight, clinical presentation, diagnostic approach, intraoperative find and operative method of choice, postoperative period. For the mentioned period 19 children were diagnosed and treated for NEC in our clinic. Six are females, 12 are males. Standard blood samples were taken. Abdominal X-ray was a part of the diagnostic algorithm. All except one underwent open surgery.

RESULTS

The newborns with birthweight below 1500g are 16. In all cases the classical symptoms were present- vomiting and distention of the abdomen. Five newborns had blood in stool. In 12 cases there was imaging evidence for pneumoperitoneum. In 12 patients were found perforations of the small intestine and in five- of the colon. In two were found perforations of the small and large intestine. Thirteen babies underwent resection with enterostomy. In three cases the —patch and drain” method was used. Resection and primary anastomosis was feasible in two cases. And one of the newborns underwent resection and laparostomy. All patients survived the early postoperative period. All the ones with single stage operations developed sepsis and passed away in the late period. All babies with enterostomy survived the first operative stage. During restitution there were complications in two cases- exitus. Eleven patients were discharged healthy or transferred to other units.

Conclusion

NEC is a disease of premature newborns with low birth weight. Diagnosis is usually late when there are already signs of peritonitis. Resection with enterostomy is our preferred method with encouraging results.

УВОД

Некротизиращият ентероколит (НЕК) е заболяване предимно на новородените с ниско тегло. Засяга близо 10% от живородените, като преобладаващата част са с тегло под 1500г. Въпреки сериозния напредък в детската анестезиология и реанимация и разнообразните терапевтични похвати, морталитетът остава много висок- около 40%. Поради липсата на изобилие от проспективни данни и недостатъчно рандомизирани проучвания в областта, липсва консенсус кой е най-подходящият метод на лечение.

ЦЕЛ

Имайки предвид клиничното и патохистологичното разнообразие в презентацията на заболяването, нашата цел е да анализираме диагностично-терапевтичната тактика при деца с НЕК, както и ранните резултати от лечението.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Направи се ретроспективен обзор на информацията за последните десет години. Показателите, по които пациентите бяха класифицирани, са следните: пол, тегло при раждане, изявена симптоматика, диагностичен подход, оперативна находка и оперативен метод, следоперативен период.

В диагностичния подход се взема предвид техниките, използвани при изграждане на диагнозата, включително образни. Следоперативният период взе под внимание настъпилите

ранни и късни усложнения, както и състоянието на пациентите при напускане на лечебното заведение.

За последните десет години в нашата клиника са диагностицирани и лекувани 19 деца с НЕК. Седем от тях са момичета и 12 са момчета. Родените с тегло под 1500г са 16 (84.2%). При всички са били налице класическите симптоми- повръщане и балониране на корема. При пет е имало кръв в изпражненията. (26.3%) При всички са изследвани стандартни хематологични и биохимични показатели. Рентгеновото изследване е било част от диагностичния алгоритъм при всички пациенти. Имало е един с полималформативен синдром (5.3%). Пневмоперитонеум е бил доказан в 12 случая (63.1%). Всички, освен един (протекъл фундроянтно, доказан при аутопсия), са претърпели отворена оперативна намеса.

РЕЗУЛТАТИ

Открити са 12 (63.1%) перфорации на тънкото черво (девет jejunum, три ileum) и пет на дебелото черво. В два случая (10.5%) е открита перфорация на тънко и дебело черво. В тринадесет случая (68.4%) е приложена резекция и ентеростомия, в три (15.8%)- обшиване на перфорациите и дренаж. При двама (10.5%) пациенти е била възможна резекция и първична анастомоза, в един случай (5.3%) се е наложила резекция и лапаростомия. Всички, освен един (лапаростома), преживяват ранния следоперативен период (94.7%). Новородените, при които е приложено едноетапно оперативно лечение (31.5%), са развили сепсис в късния следоперативен период и са завършили с exitus letalis. Наблюдава се преживяемост на първия оперативен етап при всички с ентеростома. При пристъпване към реституция на храносмилателния тракт две от децата развиват усложнения и завършват летално (10.5%). При едното е открита инсуфициенция на анастомозата и перитонит, при другото-дебелочревна фистула без симптоми на перитонеално дразнене. Единадесет (57.9%) от пациентите са изписани здрави или насочени към отделения за недоносени деца. Въпреки приложените в максимален обем специфични реанимационни мероприятия смъртността продължава да бъде висока- около 40%.

Леталитет в проценти спрямо общия брой пациенти

Леталитет в проценти спрямо групата на използвания метод

ДИСКУСИЯ И ИЗВОДИ

Новородените с ниско тегло често са в тежко общо състояние и понякога със съпътстваща патология. Това допълнително затруднява и забавя диагнозата. Най- широко приетата индикация за операция е наличието на пневмоперитонеум. [1] За съжаление той не винаги се демонстрира при новородени с интестинална перфорация. [7,8,9] Сериозна пречка представлява т.нар. покрита перфорация, която води до замъгляване на клиничната картина и загуба на ценно време. Диагнозата обикновено е късна при наличие на вече развит перитонит. Редица автори [2,3,4] считат тромбоцитопения или рязък спад в тромбоцитния брой за индикация за настъпващо влошаване на некротизиращия процес. Други школи [1] отричат тази теза, но всички са единодушни, че споменатите симптоми са белези на задълбочаване на процеса. От друга страна, развиващата се тромбоцитопения може да е белег на септично състояние. Тук решаваща се оказва прецизната комплексна оценка за или против активни действия. Следва да се има предвид, че тромбоцитопенията е обичайно срещана при

новородени с НЕК [10], като преобладава с особено висока честота при тези, нуждаещи се от лапаротомия. [11] Във всеки случай, въпреки доказателствата, че некротичният процес може да продължи да авансира, вярваме, че по-ранна операция може да даде по-дъбър резултат.

Резекцията с ентеростомия е предпочитаният от нас метод, даващ добри резултати. Конвенционалната гледна точка е, че е по-безопасно да екстериоризираме двата чревни края, тъй като наличието на перитонит, възпаление, както и редуцираният кръвоток при пациентите с НЕК, са неблагоприятни фактори за зарастването на анастомозата. [12] В допълнение, стомата позволява адекватно излекуване и дава покой на дисталните черва преди последващата ре-анастомоза. [13] Наглед сигурен, той крие своите рискове от една страна и не винаги е приложим, от друга. Това донякъде се обуславя от риска от развитие на синдром на късото черво. Едно проучване съобщава за честота на усложненията от ентеростома по повод на НЕК от порядъка на 68%. [14] За радост в разгледаните от нас случаи се наблюдава доста по-рядко- в 10.5%.

Резекцията с първична анастомоза някога беше смятана за опасна опция заради риска от инсуфициенция на анастомозата в условията на перитонит, възпаление и компрометиран кръвоток.[1] В последните години няколко центъра са публикували ретроспективни данни за новородени, лекувани с интестинална резекция и първична анастомоза. Споменатият метод е използван както в случаи с изолирана некроза [13], така и при мултифокални форми [15]. Kieswetter и сътр. [16] показват, че може да бъде достигната преживяемост от 89% с резекция и първична анастомоза. За съжаление от всички разгледани, при които сме приложили този метод, няма преживели. В проучване на 46 случая с мултифокална болест Fasoli и сътр. откриват, че резекцията с първична анастомоза е била асоциирана с по-висока преживяемост отколкото ентеростомията. [13]

Въпреки всички усилия в световен мащаб, смъртността остава много висока (10-60%). Вярваме, че усилията трябва да са насочени към възможно най-бърза диагностика за оптимални резултати.

Библиография

1. Pierro A., Hall N. University College London, London , UK. Surgical treatment of infants with necrotizing enterocolitis. *Seminars in neonatology* 2003; 8:223-232
2. Pokorny WJ, Garcia- Prats JA, Barry YN. Necrotizing enterocolitis: incidence, operative care, and outcome. *J Pediatr Surg* 1986; 21:1149-54
3. Grosfeld JL, Chew H., Schalter M., Changing trends in necrotizing enterocolitis. *Ann Surg* 1991; 214:300-7
4. Ross MN, Waine ER, Janic JS et al. A standard for comparison for acute surgical necrotizing enterocolitis.
5. Stringer MD, Spitz I. Surgical management of neonatal necrotizing enterocolitis. *Arch Dis Child* 1993; 69:269-701
6. Martin LW, Neblett WW. Early operation with intestinal diversion for necrotizing enterocolitis. *J Pediatr Surg* 1981; 16:252-5
7. Kosloske AM. Indications for operation in necrotizing enterocolitis revisited. *J Pediatr Surg* 1994;29:663-6
8. Puntis J, McNeish AS, Allan RN, Long term prognosis of Crohn's disease with onset in childhood and adolescence. *Gut* 1984; 25:329-36
9. Albanese CT, Rowe MI. Necrotizing enterocolitis. In: O'neill JAJ, Rowe MI, Grosfeld JL, Fonkalsrud EW, Coran AG, editors. *Pediatric surgery*, St Louis, MO: Mosby 1998; vol.2: 1297-332
10. Hutter JJ Jr, Hathaway WE, Wayne ER. Hematologic abnormalities in severe neonatal necrotizing enterocolitis. *J Pediatr* 1976; 88:1026-31
11. O'Neill JAJ. Neonatal necrotizing enterocolitis. *Surg Clin North Am* 1981; 88:1026-31
12. Tam PKH. Necrotizing enterocolitis- surgical management. *Semin Neonatal* 1997;133:875-80
13. Fasoli. L, Turi RA, Spitz L et al. Necrotizing enterocolitis: extent of disease and surgical treatment. *J Pediatr Surg* 1993;34:1096-9
14. O'Connor A, Sawin RS,. High morbidity of enterostomy and its closure in premature infants with necrotizing enterocolitis. *Arch Surg* 1998; 133:875-80
15. Pierro A. Necrotizing enterocolitis : pathogenesis and treatment. *Br J Hosp Med* 1997; 58:126-8
16. Kieswetter WB, Taghizadeh F, Bower RJ. Necrotizing enterocolitis: is there a place for resection and primary anastomosis? *J Pediatr Surg* 1979; 14:360-2

5.12 НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ВРОДЕНИТЕ БЕЛОДРОБНИ КИСТИ

Стефанова П., Е. Мошеков, Б. Иванов

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България

Катедра по Пропаedeutика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

Медицински Университет – Пловдив, България

Медицински Факултет

Катедра по Пропаedeutика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

Резюме:

Въведение: Вродените кисти на белите дробове са вродена аномалия на трахеобронхиалното дърво, известно като "бронхогенни" кисти. Има два основни типа: бронхиални (медиастинални) и паренхимни (интрапулмонални) кисти.

Материал и методи: За период от 10 години (2008 - 2018г.) в Клиниката по Детска хирургия в УМБАЛ - "Св. Георги " Пловдив, са лекувани общо 8 деца с вродени кисти на белия дроб (4 момичета и 4 момчета).

Резултати: Пет от децата бяха подложени на торакотомия с кистектомия, на едно дете приложихме пункция на киста под ехографски контрол по метода на Селдингер. Две от децата бяха само диагностицирани, без хирургично лечение. Пет деца се възстановяват добре, а детето с множество вродени двустранни белодробни кисти въпреки многократните хирургични интервенции завършва летално.

Заклучение: Бронхогенните кисти често остават безсимптомни за дълъг период от време и са случайна находка. Методите и начините на лечение се представени точно, като се съобразени и с други алтернативи на хирургичното лечение. Торакотомията и кистектомията са методите на избор, като само при едно дете използвахме пункция кистата по метода Seldinger под ехографски контрол.

Ключови думи: Вродени кисти на белите дробове, хирургично лечение, деца

Our experience in treatment of congenital lung cysts

Stefanova P., E. Moshekov, B. Ivanov

St. George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria

Department of Propaedeutic of Surgical Diseases, Section of Pediatric Surgery

Medical University, Plovdiv, Bulgaria

Faculty of Medicine

Department of Propaedeutic of Surgical Diseases, Section of Pediatric Surgery

Abstract:

Background: Congenital lung cysts are congenital anomaly of the tracheo-bronchial tree, known as "bronchogenic" cysts. There are two main types: bronchial (mediastinal) and parenchymal (intrapulmonary) cysts.

Material and Methods: For a period of 10 years (2008- 2018) in the Department of Pediatric surgery in UMHAT—"StGeorge" Plovdiv, were treated a total of 8 children with congenital lung cysts (4 girls and 4 boys).

Results: Five of children were subjected to thoracotomy with cystectomy, on one child we applied puncture the cyst under ultrasound guidance by the method of Seldinger. Two of children was only the diagnosed, without surgical treatment. Five children are recovering well, and the child with multiple congenital bilateral lung cysts despite repeated surgical interventions ends with death.

Conclusion: Bronchogenic cysts are often remains asymptomatic for a long period of time and they are chance findings. Methods and ways of treatment are revealed precisely, expressing the opinion of other alternatives of surgical treatment. Thoracotomy and cystectomy are the methods of choice, while in one child the Seldinger puncture of the cyst under ultrasonography control is used.

Key words: Congenital lung cysts, surgical treatment, children

Въведение:

Вродените кисти на белия дроб са познати още с термина бронхогенни и представляват вродена аномалия на трахео-бронхиалното дърво. Биват два основни вида: бронхиални (медиастинални) и паренхимни (интрапулмонални) кисти. Бронхогените кисти често остават асимптоматични за дълъг период от време и биват случайна находка. Лечението се състои главно в хирургично им отстраняване, понякога налагащо извършването на атипични белодробни резекции, сегментектомии и лобектомии, а когато изцяло е нарушена функцията на белия дроб е необходимо извършването на пулмонектомия, свързана с висок риск от усложнения в следоперативния период. Авторите споделят своя опит при лечението на 8 деца с диагностицирани вродени белодробни кисти, като представят подробно 4 от тях.

Материал и методи:

За период от 10 години (2008-2018) в Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ – „Св.Георги“ гр. Пловдив, са лекувани общо 8 деца с вродени белодробни кисти (4 момичета и 4 момчета). На **фиг.1** е представен броя на децата и локализацията на кистите.

Фиг.1 Разпределение на децата по пол, брой и локализация на вродените белодробни кисти.

Пол	Десен бял дроб	Ляв бял дроб	Двустранно
Момчета	3 (37,5%)	1 (12,5%)
Момичета	1 (12,5%)	2 (25,0%)	1(множественни) (12,5%)
Общо/ Процент	4 (50 %)	3 (37,5%)	1 (12,5%)

За диагнозата са използвани лабораторни и инструментални изследвания - ехография и рентгенография на бял дроб и компютърна томография. Пет от децата са подложени на стандартна торакотомия с кистектомия, при едно е приложено пункция на кистата под ехографски контрол по метода на Seldinger. Две от децата бяха само диагностицирани. Пет от децата се възстановяват отлично, а детето с множеството двустранни вродени белодробни кисти, въпреки многократните хирургични интервенции завършва летално.

Резултати

Дете на 22 дни е приведено в Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ – „Св.Георги“—с анамнеза за периодична кашлица, затруднено дишане и периорална цианоза. От рентгенографията на гръдния кош, данни за пневмоторакс в лява гръдна половина. Извърши се торакоцентеза с торакален дренаж. На контролна рентгенография няма промяна - **фиг.2**

фиг.2- Състояние след левостранен пневмоторакс и дренаж. Видимите части от левия бял дроб

изглеждат разгънати, с по-едро булозна структура наддиафрагмално

След влошаване на състоянието детето се оперира. При ревизията се установи киста в областта на долния ляв лоб. Извърши се кистектомия и клиновидна резекция. Постави се торакален дренаж на активна аспирация. От хистопатологичното изследване – бронхогенна киста. На контролните рентгенови снимки се обективизира добрия следоперативен резултат - **фиг. 3**

фиг. 3 - Два бели дроба са разгънати. Няма данни за плеврални изливи

Момче на 5 години с установена киста в десния бял дроб е насочено към клиниката. На ехографията и рентгенографията на гръдния кош, се визуализира киста с размер 40 мм, разположена в долния лоб на десния бял дроб. Детето се оперира. Установи се периферно разположена кистозна формация в долния лоб на белия дроб с диаметър около 6 см. Извърши се идеална кистектомия със сегментектомия. От хистопатологичното изследване - бронхогенна киста на белия дроб в съседство белодробна тъкан с ателектаза и емфизем.

Момиче на 1 месец хоспитализирано в клиниката с диагноза - поликистоза на белите дробове в увредено общо състояние. Направи се рентгенография на гръден кош и КАТ на бял дроб и медиастиnum. **фиг. 4 и фиг. 5**

фиг. 4- Медиастиnumът е изместен изцяло в дясно. В ляво белодробно поле е ангажирано от кистозна формация, избухваща медиастиnumа контралатерално

фиг. 5- Вляво белия дроб е с едрокистозна формация на паренхима. Десния бял дроб е също с

кистозна трансформация върхово. Данни за булозна или кистозна трансформация на белия дроб вляво с медиастинално херниране. Частично булозно променен бял дроб и вдясно.

След стабилизиране на детето се извърши торакоцентеза вляво и се постави торакален дрен. Състоянието на момиченцето остана тежко, при което се наложи повторна торакоцентеза от същата страна.- **фиг. 6**

фиг. 6- На контролните рентгенови снимки няма промяна.

Поради влошаване на състоянието се извърши и лява торакотомия. Намери се голяма тензионна киста в долния лоб и няколко по-малки с големина на грахово зърно, а в горния лоб - три големи въздушни кисти. Направи се кистектомия и атипична резекция на долния лоб, и резекция на кистите в горния лоб. При хистопатологията се диагностицира вродена кистична аденоматоидна аномалия 2 тип.

Поради засилващата се дихателна недостатъчност се премина към ИБВ. По спешност се извърши се двустранна торакоцентеза, но детето остана в тежко състояние- **фиг. 7**

фиг. 7- В ляво върхово данни за парциален пневмоторакс. Воалирани базални белодробни полета двустранно.

С оглед на тежкото състояние и дихателната недостатъчност се извърши лява торакотомия. Намери се няколко отворени бронха, които се обшиха и множество въздушни

кисти, най-големите с размер 2.5 см. След оперативната интервенция, детето остана на ИБВ, постепенно задълбочи дихателната недостатъчност. Независимо от интензивните грижи, завърши с екзитус.

Момиче на 8 години с установена киста в горния лоб на десния бял дроб е прието в клиниката. При ехографията и рентгенографията на гръден кош се визуализира киста с размери около 4 см в горен лоб, пристенно разположена. Извърши се пункция на кистата под ехографски контрол. Постави се дренаж, свален на 6 ден. След интервенцията детето се възстанови отлично.

Обсъждане:

Вродените аномалии на белите дробове включват широк спектър малформации, които възникват поради нарушена диференциация на ембрионалния белодробен зачатък. (1) Разнообразните пороци на развитието се разделят на три основни групи: бронхопулмонални, васкуларни и смесени. (1, 2)

Вродените кисти на белия дроб биват два основни вида: бронхиални (медиастинални) и паренхимни (интра-пулмонални) кисти. Могат да бъдат единични или множествени, едностранно или двустранно разположени. (3)

Вродените кистозни лезии на белия дроб са редки и обикновено не се съпътстват от кисти в други органи. (4) Тези кисти се проявяват в ранно детство с респираторни увреждания, пневмоторакс или компресионна ателектаза. (5) По-леките случаи се представят с рецидивиращи инфекции и пневмонии или биват откривани при случаен рентгенов преглед, (4, 5) както при трите от нашите деца. Застрашаващо живота състояние се получава у новородени деца, при които комунициращите с бронхи кисти бързо се увеличават, напрежението в тях нараства при дихателните движения и са предпоставка за тяхната руптура. (6, 9,10,11) Вследствие на което може да се стигне до напрегнат пневмоторакс, ако кистата е инфектирана и до пиопневмоторакс. (7) Особено тежка е клиничната картината при поликистозния бял дроб, наблюдавана при едно от децата в клиниката, въпреки многократните оперативни намеси, завършло летално.

Понякога бронхогенните кисти се отдиференцират трудно от доброкачествени или злокачествени тумори, микотични и туберкулозни кухинни лезии, ехинококови кисти (8,9,10)

Метод на лечение при бронхогенните кисти е торакотомия с кистектомия, (11) както при три от децата, оперирани от нас. Хирургичното лечение е показано поради риск от инфекция на кистите, смущение в развитието на белия дроб (ипсилатерално или контралатерално), сърдечна недостатъчност и наличие на белодробни лезии с риск от злокачествена дегенерация. (5,13,14) При кисти с големи размери нарушаващи белодробната функция и заангажиращи голяма част от белодробния паренхим е показано извършването на атипични резекции и сегментектомии. (13,14) Някои автори препоръчват лобектомията, като стандартна оперативна процедура. (13) По настоящем лобектомията е препоръчителна единствено и само в случаите когато малформацията заангажира цял един лоб, (13) към тази стратегия се придържаме и ние. Въпреки различните неинвазивни диагностични изследвания, окончателната диагноза се поставя чрез хирургичната ексцизия на кистата с нейното хистопатологично изследване. (13) По тази причина, ние препоръчваме ранната хирургична намеса за водещ етап в лечебния алгоритъм. При пациенти с лезии на белия дроб, вследствие на големи бронхогенни кисти е показано извършването на пулмонектомия. (13,14) Транстрахеалната и перкутанната аспирация на кистите се предлагат, като алтернатива на оперативното лечение, но тези методи не са широко приети поради възможен рецидив на кистата. (13,14,15)

В клиниката по Детска хирургия лечението на вродените белодробни кисти се състои главно в хирургично им отстраняване. Ние се придържаме към стандартна торакотомия с

кистектомия. Прогнозата след цялостна кистектомия е добра при две от децата. При извършване на атипичната белодробна резекция или лобектомия, същите се понасят добре от децата и са съпроводени от незначителни клинични и физиологични отклонения. Важна предпоставка за изхода е противоположният бял дроб да е здрав и да няма други тежки придружаващи аномалии, (14,15) както при децата оперирани в клиниката.

Скромният ни опит показва, че окончателната диагноза трудно се поставя предоперативно, и ние препоръчваме хирургична ексцизия на всички предполагаеми бронхогенни кисти.

Книгопис:

1. Tomita S; Pickard R; at all. Congenital cysts adenomatoid malformation and bronchogenic cysts in a 4-mount old infant. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2009.Dec.15(6):394-6.
2. Khemiri M; Khaldi F; at all. Cystic pulmonary malformation: clinical and radiological polymorphism. A report 30 cases. Rev Pneumol. Clin.2009.Dec.65(6)333-40.
3. Lima M; Gargano T; at all. Clinical spectrum and management of congenital pulmonary cystic lesions. Pediatr Med Chir. 2008.Mar-Apr.30(2):79-88.
4. Motha A; Kanoia R; at all. Cystic adenomatoid malformation of the lung: a diagnostic dilemma. Afr. J Pediatric Surgery. 2009.Jul-Dec.6(2)112-3.
5. Costa Junior Ada S; Perfeito J; at all. Surgical treatment of 60 patients with pulmonary malformation: what we have learned? J Brasil Pneumol. 2008.Sep.34(9)661-6.
6. Tsunezuka Y; Shimizu Y; at all. Progressive intraparenchymal bronchogenic cyst in a neonate. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2008.Feb.14(1)32-4.
7. Hsu Y.R; Lee S.Y; Prenatal diagnosis of congenital cyst adenomatoid malformation. Chang Gung Med. 2004.Jan.27(1)61-65.
8. Han L.Y; Shu L.H; at all. Congenital multiple lung cyst of bronchial origin in a girl: differential diagnosis of pulmonary cavity. Zhongguo Dany. Dai. Er. Ke. Za. Zhi.2011;13(5)442-3.
9. Maknavicius S; Posiunas G; at all. Congenital respiratory cystic dysplasia in children. Medicina (Kaunas).2004.(40)1:115-9.
10. Jimenez Marchan R; Congregado Losurtales M; at all. Resection of 8 mediastinal bronchogenic cysts by video-assisted thoracoscopy. Arch. Bronconeumol.2008;44(4)220-3.
11. Knudtson J; Grewal H; Thoracoscopic excision of a paraesophageal bronchogenic cyst in a child. JSL.2004;8(2)179-82.
12. Berrocal T; Madrid C; at all. Congenital anomalies of the tracheobronchial tree, lung, and mediastinum: embryology, radiology and pathology. Radiographics 2004;24(1).17.
13. Sarper A; Ayten A; at all. Bronchogenic cysts. Tex. Heart. Inst. J.2003.30(2).105-8.
14. Яръмов Н; Хирургични болести. 2007.150-2.
15. Иванчев Ив; Детска хирургия. Медицина и Физкултура. 1988.75-78.

5.13 ВАКУУМ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ ПРИ РАНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

*Мошеков Е., П. Стефанова, Д. Дачев
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет*

УВОД

Вакуум-асистираната технология за лечение на рани е съвременен метод, който използва създаването на отрицателно налягане в областта на раната. Този метод е създаден 1995г и въведен в клиничната практика в САЩ. Вакуумната терапия е много ефективен метод за лечение на рани, основан на продължително прилагане на отрицателно налягане върху раната. Лечението на рани с отрицателно налягане е новаторска техника, която води до по-бързо излекуване на трудно зарастващи рани и позволява успешно лечението на рани, който

не могат да бъдат лекувани с класическите методи. Този тип лечение има много показания и е особено ефективен при лечението както на остри и хронични, така и с липса на тъкани рани. Вакуумната терапия подобрява значително всички етапи на оздравителния процес на раната, намалява отока на тъканите, стимулира локалната циркулация, намалява нивото на микробно замърсяване, води до намаляване на обема на раната. Всички тези последствия от оказаното отрицателно налягане водят до по-бързото и оздравяване. Също така VAC терапията намалява тежестта на ексудация на раната, поддържа оптимално влажна среда, която е необходима за нормалното зарастване на тъканите. Всички тези ефекти допринасят за увеличаване на интензивността на клетъчната пролиферация, повишават синтеза в раната на основното вещество на съединителната тъкан и протеините.

Започна да се прилага и при деца с вродени дефекти на коремната стена, при травми, инфекции, тумори, изгаряния, както и при следоперативни усложнения.

Целта на настоящето съобщение е да се сподели нашият опит в прилагането на VAC терапията, като сравнително нов метод на лечение в детската възраст.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В нашата клиника е се използва като метод на избор при лечението на трудно зарастващи рани. Това е неинвазивен метод на лечение, при който се създава отрицателно налягане посредством устройство в областта на раната, при специална полиуретанова гъба или марля и дренаж. Раневия секрет се събира в прозрачен контейнер, което дава възможност за определяне на неговото количество и вид. Устройството е снабдено с акумулаторни батерии и може да работи и в домашни условия и позволяват активни движения на пациента. Използвани са марлени и гъбични вакуумни превръзки. Стойностите на налягането са съобразени с възрастта на децата. Стойностите на налягането са съобразени с възрастта на децата, между -40 mmHg до -175 mmHg.

В клиниката по детска хирургия са оперирани за последните пет години 10 деца с различна патология, четири момчета и шест момичета. Те са на възраст от три дни, до 17 години. При всички пациенти е имало голям ранев дефект след оперативното лечение. При четири деца с трудно зарастващи гнойни рани е използван VAC с полиуретанова гъба. При три деца с омфалоцеле и невъзможност от радикално едноетапно хирургично лечение е прилагана вакуум терапия след оперативна ревизия на коремната кухина. Две от децата са с сакрококцигеални тумори и голям дефект в сакралната област след екстирпацията на тумора. Едно дете е с множествена липоматоза. При децата с вродена аномалия на предната коремна стена е използвана превръзка с полиуретанова гъба и плосък дрен разположен върху гъбата.

РЕЗУЛТАТИ

Всички деца след постъпване в клиниката по Детска хирургия са оперирани. Извършена е в различен обем спрямо състоянието на раната, хирургична обработка, до постигането на здрави, витални тъкани, без некроза. След това е започнало провеждането на вакуумната терапия. Използвани са марлена превръзка с кръгъл дрен или превръзка с полиуретанова гъба и плосък дрен. Вакуум-асистираната технология е комбинирана със сребърна превръзка непосредствено върху раневия дефект. При всички деца в началото на VAC терапията. При децата с гнойни рани е използвана марлена превръзка с тръбен дрен, при децата с омфалоцеле е използвана полиуретанова гъба, разположена върху амниотичния сак и плосък дренаж, разположен над гъбата. При децата със сакрококцигеални тумори е и използвана първоначално превръзка с полиуретанова гъба и тръбен дрен и след 8 ден марлена превръзка и тръбен дрен. При детето с множествена липоматоза е използвана марлена превръзка и тръбен дрен. При новородените деца е използвано отрицателно налягане със стойност -40mmHg, а при останалите деца отрицателно налягане със стойност -80 mmHg. Превръзката е сменяна през четири дневен интервал. След приключване на вакуумната терапия, лечението е продължило с превръзки и прилагане на интрасайт гел при наличие на свежа грануляционна тъкан. След това превръзките са се сменяни през ден. При всички деца

са използвани антибиотици по време на вакуумната терапия съобразени с антибиограмата. Прилагани са биопродукти при нужда. При започване на вакуумната терапия е изследван микробиологично секрет от рана. Контролно изследване на секрет от раната е правено на 8 ден или при смяната на втората превръзка. При всички случаи има постигнати стерилни контролни антибиограми. Постигнато е зарастване на раните за среден период от време 15 дни. Средната продължителност на вакуумната терапия е 9 дни. Продължителността на прилаганата вакуум-асистирана технология е от 8 до 20 дни, средно 13,1 дни. Всички деца са излекувани и изписани със стерилен резултат от микробиологично изследване на раневия секрет. Раневия дефект е изпълнен с грануляционна тъкан и епителизацията е била на различен етап.

ОБСЪЖДАНЕ

Вакуумната терапия, оказва положително влияние върху хроничната рана, дължаща се на положителна промяна в кръвообращението с отваряне на капилярната мрежа на микроциркуляционния слой, което допринася за подобряване на процесите на оксидация и редукция в раната. Трябва да се приеме, че вакуумната терапия осигурява отстраняване на излишния тъканен флуид от интерстициума на тъканите на раната, което намалява тежестта върху посткапиларите и по този начин стимулира микроциркуляцията, подобрявайки кръвния поток по ръбовете на раната. Това допринася за развитието на грануляционна тъкан, която е необходима за изпълване на раневия дефект. Освен това, обяснявайки клиничната ефективност на вакуумната терапия, трябва да се има предвид и ефекта на микромеханичните сили върху раната спомага за ускоряване на нейното заздравяване. Всички тези резултати правят вакуум-асистираната технология метод на избор при лечението на трудно зарастващи рани в детската възраст при съответните индикации. Намалява значително болничния престой и средствата за болнично лечение. Дава възможност да се извърши едноетапно оперативно лечение. Превръзките се сменят през интервал от 4 дни, като в зависимост от вида и големината на раната и количеството на секретията се избира вида на превръзката и вида на дрена. Това е съвременен метод на лечение, приложим във всяка възраст и намаляващ значително времето за зарастване на остри и хронични рани.

Литературна справка

1. Котельников Г.П., Миронов С.П. Травматология. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. [Kotelnikov G.P., Mironov S.P. Traumatology. National Guideline. Moscow: GEOTAR-Media, 2011 (In Russ.)].
2. Оболенский В.Н., Никитин В.Г., Семенистый А.Ю. и др. Использование принципа локального отрицательного давления в лечении ран и раневой инфекции. Новые технологии и стандартизация в лечении осложненных ран. СПб.–М., 2011. С. 58–65. [Obolenskiy V.N., Nikitin V.G., Semenisty A.Y. et al. Use of the local negative pressure principle in treatment of wounds and wound infections. New technologies and standardization in treatment of complicated wounds. SaintPetersburg, Moscow, 2011. Pp. 58–65 (In Russ.)].
3. Fleischmann W., Strecker W., Bombelli M., Kinzl L. Vacuum sealing as treatment of soft tissue damage in open fractures. Unfallchirurg 1993;96(9):488–92.
4. Anagnostakos K., Mosser P. Bacteria identification on NPWT foams: clinical relevance or contamination? J Wound Care 2012 Jul;21(7):333–4, 336–9
5. Morykwas M., Argenta L.C., SheltonBrown E.I., McGuirt W. Vacuum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: animal studies and basic foundation. Ann Plastic Surg 1997;38(6):553–62.
6. Schintler M.V. Negative pressure therapy: theory and practice. Diabetes M

5.14 ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ НЕПАЛПИРУЕМ ТЕСТИС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Ташев, В., А. Йонков, П. Стефанова
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България
Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия
Медицински Университет – Пловдив, България
Медицински Факултет

Ключови думи: недесцендиран тестис; лапароскопия; деца

Въведение: Крипторхизъм е една от често срещаните патологии, засягащи ингвино-скроталния район в детска възраст. Непалпируеми тестиси се наблюдават при около 20% от случаите с недесцендиран тестис. При диагностиката и оперативното лечение на непалпируеми тестиси най-високо ефективен метод е лапароскопията.

Цел: Да представим ранните резултати от извършване на лапароскопия при деца с непалпиращи се тестиси, лекувани в Клиника по детска хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Материали и методи: За периода 2011-2017г в Клиниката по детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ при 10 момчета е извършена лапароскопска ревизия за непалпируеми тестиси – 9 деца с едностранен непалпируем тестис, 1 дете с двустранни непалпируеми тестиси

Резултати: При 7 деца по време на лапароскопията се визуализира навлизане на тестикуларните съдове и vas deferens през вътрешния отвор на ингвиналния канал. При 4 от тях е установено наличие на тестис с IV степен хипоплазия и е извършена ингвинална ревизия с орхидопексия, а при 3 не е установена тестикуларна структура. При 1 от децата са установени двустранно сляпозавършващи тестикуларни съдове интраабдоминално, без да навлизат през вътрешния отвор на ингвиналния канал, което е белег за двустранна анорхия. При останалите 2 деца са визуализирани абдоминални тестиси, като е извършена орхидопексия чрез комбиниран подход – лапароскопски и ингвинален достъп.

Обсъждане: При пациентите с непалпируеми тестиси са провеждани клиничен преглед и набор от образни изследвания. При всички пациенти сме извършили ултразвуково изследване, като в 4 случая резултатът е фалшиво-негативен, а при 2 от случаите – фалшиво-положителен. При 2 деца е проведено MRI с фалшиво-положителен резултат. При 8 деца е проведено сцинтиграфско изследване, като при 4 от тях резултатът е фалшиво-позитивен. При всички пациенти е извършена лапароскопска диагностика за уточняване наличието на интраабдоминален тестис, като в 2 от случаите методиката от диагностична е преминала в оперативна процедура.

Заклучение: Лапароскопията е с централна роля в алгоритъма за поведение при деца с непалпируеми тестиси. Тя е достъпна и достатъчно информативна и предоставя детайлна анатомична информация, необходима за вземане на решение за по-нататъшно поведение при такива пациенти.

LAPAROSCOPY IN CHILDREN WITH UNPALPABLE TESTIS

N. Tolekova, Tz. Georgiev, Chr. Shivachev, St. Stanev, E. Rangelov, M. Dimitrov, P. Moutafchieva

Pediatric Surgical Department UMHATEM “N.I.Pirogov

Key words: undescended testis, laparoscopy, children

Introduction: Cryptorchism is one of the most common pathology of the inguino-scrotal region in childhood. Unpalpable testes are diagnosed in 20% of the patients with undescended testis. The most effective method in diagnosis and operative treatment of unpalpable testis is laparoscopy.

Aim: To present our early results in introducing laparoscopy in children with unpalpable testes, treated in Pediatric Surgical Department UMJATEM –N.I.Pirogov”

Material and methods: For the period 2011 -2017 in Pediatrics Surgical Department UMHATEM —N.Pirogov” in 10 cases with unpalpable testes is performed laparoscopy – 9 boys with unilateral unpalpable testis, 1 boys with bilateral unpalpable testes

Results: In 7 cases during the laparoscopy are visualized the testicular vessels and vas deferens entering the internal ring of inguinal canal. In 4 of them a IV grade hypoplasia of the testis is established and an inguinal revision with orchidopexy were performed. In 3 of them no testicular structure was found. In 1 case are visualized bilaterally blind ending testicular vessels intraabdominally, without entering the inguinal canal, which was diagnosed as bilateral anorchy. In 2 cases intraabdominal testes are visualized and an orchidopexy was performed with combined laparoscopic and inguinal approach.

Discussion: In patients with unpalpable testes we perform clinical examination and diagnostic imaging. In all cases and ultrasound was performed – 4 cases with false-negative result, 2 cases with false-positive result. In 2 cases MRT was done with false-positive result. In 8 cases scintigraphy was performed with 4 false-positive results. In all cases diagnostic laparoscopy was conducted, in 2 of the case it was also a therapeutic procedure.

Conclusion: Laparoscopy has a central role in diagnostic-therapeutic algorithm in children with unpalpable testes. Laparoscopy is safe, highly informative in presenting detailed anatomic information, which is crucial for the therapeutic plan.

УВОД:

Недесцендиралият тестис, е една от най- честите аномалии на урогениталната система засягаща около 3% от всички новородени момчета. Честотата нараства до 33-45% при недоносените, или новородените с тегло под 2500гр. Оперативното лечение е обосновано от повишения риск за инфертилитет, потенциалната неогенеза, съчетанието с ингвинална херния, повишения риск от травма и от естетични съображения. Основа в диагностичния подход, е клиничният преглед, обективен в 80% от случаите. Около 20% са случаите с непалпируем тестис, изискващи допълнителни образни и инструментални изследвания.

ЦЕЛ:

Да изследваме приложимостта на лапароскопията, в диагностично-терапевтичния алгоритъм при непалпируем тестис в детската възраст

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ:

За двугодшен период от 2016 - 2017г. са извършени лапароскопии при 12 деца на възраст от 2-6г. При 5 случая, е установена анорхия със сляпо завършващи съдове. В един случай на интраабдоминално ретениран тестис е поставен клипс, като първи етап на процедура по Fowler- Stephens. При 3 случая е извършена комбинирана (лапароскопски асистирана) орхидопексия с достъп по Felizet. При две деца са намерени хипопластични зачатъци, които са отстранени и в 1 случай е намерен тестис в ингвиналния канал, като оперцията завършва с орхидопексия по Gross, с достъп по Felizet.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Недесцендиралият тестис, като най- честата урологична аномалия при момчетата, остава предизвикателство пред съвременния детски хирург. В по- големия процент от случаите, диагностичен метод на избор остава клиничният преглед и анамнеза. Независимо от големия

потенциал на съвременните образни методи - УЗД, КАТ и МРТ, лапароскопията се налага, като най-обективен диагностичен и терапевтично обоснован метод в случаи на непалпируем - абдоминално задържан тестис, или в случаи на тестикуларна аплазия и агенезия.

Ключови думи:

Лапароскопия, непалпируем тестис, орхидопексия

5.15 СОЛИДНИ КОРЕМНИ ТУМОРИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Стефанова П., А. Йонков, М. Ненов

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив, България

Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

Медицински Университет – Пловдив, България

Медицински Факултет

Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Секция по Детска хирургия

УВОД

Независимо от напредъка в детската онкология в световен мащаб, преживяемостта на децата с тумори в нашата страна продължава да е далеч от публикуваните резултати в чуждестранната литература.

ЦЕЛ

Цел на настояща публикация е да се направи ретроспективен анализ на лекуваните деца със солидни коремни тумори в Клиника по Детска хирургия -Пловдив за периода 2008г-2018г.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

За 10 годишен период (2008-2018) в Клиника по Детска хирургия –Пловдив са оперирани 24 деца с различни по вид злокачествени коремни тумори.

РЕЗУЛТАТИ

Средната възраст на оперираните деца е 4 години и 9 месеца. От оперираните деца, 9 (**37,5%**) са с невробластом; 8 (**33,3%**) с тумор на Вилмс; 2 (**8,3%**) деца с тумор на черния дроб; 1 с фибросарком; 1 с незрял тератом и 2 с тумор на Тейлум. При 1 дете операцията е протекла като експлоративна лапаротомия и е завършила с биопсия. При останалите 23 деца е извършена радикална екстирпация, като предоперативно 15 са претърпяли неoadювантна химиотерапия, която в 7 от случаите се е провела след тънкоиглена тру-кът биопсия, а в останалите 8 - според образните изследвания. Следоперативния период при всички е протекъл без усложнения.

ИЗВОДИ

Лечението на солидните тумори в детска възраст изискват мултидисциплинарен подход. Закъснението в диагнозата поставя сериозни предизвикателства пред детските хирурзи.

Ключови думи: коремни тумори

5.16 ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

Янков И^{1,3}, Митковски Д², Ташев В², Мошеков Е², Спасов Н¹, Вардева А³,
Ташев П², Грозева Д^{1,3}, Стефанова П²

¹ Катедра детски и генетични заболявания, МУ - Пловдив

² Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив

³ Клиника по детски болести, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив

Резюме

Обзор и цел на представянето: Жлъчнокаменната болест (холелитиаза) е рядка находка в детска възраст. Въпреки това редица медицински центрове отбелязват покачване на честотата на заболяването. Холелитиазата не представлява диагностичен проблем, но нейното етиологично изясняване, както и терапевтичния подход е предизвикателство. Определянето на точния момент за преминаване от консервативно към оперативно лечение, в България не е уточнен. Представяме етиологичните причини за заболяването, диагностичния подход и терапевтично поведение на Клиниките по детски болести и детска хирургия към УМБАЛ „Свети Георги—Пловдив.

Материали и методи: Проучването е едноцентрово, кохортно и проспективно. За периода януари 2017 – март 2018 сме регистрирали всички новооткрити случаи на холелитиаза. Диагнозата е поставена в хода на диагностична ехография при деца с различни оплаквания. Използвана е дву- и триразмерна ехография и MRI-холангиография. Проследявани са и деца с хронични заболявания, предразполагащи към холелитиаза. Статистическата обработка на резултатите е извършена с програма SPSS Statistics 21 (IBM, New York).

Резултати: При нито едно дете с хронично заболяване (хронична хемолитична анемия, целиакия, болест на Crohn, хиперлипидемия и др.) не е новорегистрирана жлъчнокаменна болест за описания период. Регистрирани са 21 нови случая при деца без уточнена хронична патология. Повод за диагнозата са станали самостоятелно или в комбинация остър епизод на коремна болка 71,4 % (n=15), повръщане 38,1 % (n=8), холестаза 19,1 % (n=4), температура 14,2 % (n=3), случайна находка 28,6 % (n=6). При 29 % (n=6) от симптоматичните деца не е имало предшествващи оплаквания, а при 71 % (n=15) е имало неколкократно жлъчна колика (от 1 до 15 епизода). Холецистектомирани са 19 % (n=4) деца, като при всички е осъществена лапароскопска операция. Не са регистрирани усложнения в ранния постоперативен период.

Заклучение: Диагностиката и етиологичното уточняване на причините за холелитиазата при деца често е предизвикателство за лекуващия екип. Дефинирането на точния момент за преминаване от консервативно към оперативно лечение е от решаващо значение. Това позволява намаляване усложненията на заболяването, честите хоспитализации и тревожността у детето и неговото семейство.

Ключови думи: жлъчнокаменна болест, холелитиаза, MRI-холангиография, триразмерна ехография, холецистектомия, лапароскопия

1. Увод

Жлъчно-каменната болест или холелитиаза (cholelithiasis) е заболяване, съпътстващо човека от най-дълбока древност. Най-старият известен случай на пациент с холелитиаза е на доказана калкулоза на жлъчния мехур у египетска мумия от времето на XI-та династия (2025 – 1991 г. пр. н. е.) (1). Пръв описва жлъчните камъни като заболяване флорентийският лекар и патоанатом Antonius Benivenius в своята книга „De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis—2). Все още е широко разпространено схващането, че това е заболяване на възрастните и преобладаващо в развитите страни (3). Навлизането в клиничната практика на ехографското изследване и широкото му използване направи възможно все по-честото

диагностициране на холелитиазата и у децата. Най-често тя е установявана като съпътстващ симптом у деца с друго заболяване – хронични хемолитични анемии, тотално парентерално хранене, муковисцидоза и др. (4, 5).

Епидемиологията на заболяването остава неизяснена, като съобщения за нея са публикувани инцидентно. Изчислената честота сред децата в Италия е 0,13 – 0,2 % (6). Близки са резултатите за детската популация и в Япония – 0,13 % (7). При ехографски скрининг в Холандия е установена честота от 1,9 % (8). Заболяването показва бимодално разпределение по възраст – малък пик в кърмаческа възраст и изразено преобладаване в юношеската възраст (3). Проучване за Българската детска популация липсват.

Препоръки за поведение при пациенти с холелитиаза са налични за възрастните. За децата липсват общоприети такива (9). Насоки за поведение при деца в България са публикувани през 2011. Оперативно лечение е показано при при прогресиращ механичен иктер и прогресиращ възпалителен процес (калкулозен холецистит с холедохолитиаза), холелитиаза с протрахирано протичане и множество, и чести жлъчни колики. Не са указани сроковете дефиниращи термина „протрахирано протичане—Без определение са термините „множество— като брой и „чести— ако време между болевите епизоди. Липсват препоръки за профилактика и поведение при асимптомната холелитиаза и между пристъпите (10).

Холелитиазата не представлява диагностичен проблем, но нейното етиологично изясняване, както и терапевтичния подход са предизвикателство. Определянето на точния момент за преминаване от консервативно към оперативно лечение у нас не е добре изяснен.

2. Цел и задачи

Цел на настоящото проучване е да се проучат епидемиологията, възрастовото разпределение, клиничните прояви, известните предразполагащи фактори, ехографската характеристика и терапевтичното поведение при децата с установена холелитиаза. Проучването е едноцентрово, кохортно и проспективно. Проведено сред хоспитализираните деца в Клиника по детски болести и детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги— в периода януари 2017 – август 2018. На базата на събраните данни са предложени диагностичен и терапевтични алгоритми.

3. Материали и методи

Проведено е ехографско изследване на всички деца с известни предразполагащи фактори за развитие на холелитиаза, както и такива с коремна болка. Анализирани са ехографиите на всички деца със случайно установена жлъчно-камена болест, като потвърждаването на диагнозата е извършено от един и същ ехографист. Коремната ехография за оценка на размера, броя и локализацията в жлъчното дърво е извършена с дву- и триразмерна ехография с ехографска система Philips EPIQ 7. Използвани са конвексен трансдюсер C9-2 (9-2 MHz) и секторен X7-2 (7-2 MHz). При съмнение за аномалия на жлъчното дърво е извършвана MRI-холангиография по стандартизирана методика.

Всички симптоматични деца първоначално са получили терапия със спазмолитици, нестероидни противовъзпалителни медикаменти, кристалоиди, инхибитор на протонната помпа и урзодезоксихолева киселина (UDCA). За холецистектомия са насочени деца с рецидивиращи епизоди на жлъчни колики (≥ 3). Калкулозата е дефинирана като симптоматична (с оплаквания) и асимптомна (установена случайно при ациент без оплаквания), единична (при визуализиран единичен конкремент) или множествена (при повече от един конкремент), холелитиаза (при калкулоза на жлъчния мехур) и холедохолитиаза (при конкремент в жлъчния мехур).

При всички деца, при които не е била показано извършването на холецистектомия е проведено 6-месечно лечение с UDCA и назначена съответната хипохолестеролна диета. Контролни прегледи и проследяване на холелитиазата е извършвано на 1, 3, 6 и 12 месеца. Данните са обработени с помощта на програмните продукти MS Excel 2007 (Microsoft, Redmond, WA, USA) и SPSS 19.0 (IBM, Chicago, IL, USA), базирани на операционната система MS Windows 10 (Microsoft, Redmond, WA, USA).

При статистическата обработка на събраната първична информация са използвани методите на дескриптивната статистика. Демографските характеристики на изследваните пациенти са

представени чрез показателите за абсолютни и относителни величини. Резултатите при анализирани на качествени величини са представени като относителен дял \pm стандартно отклонение ($p \pm SD$). При изчисляване на техните средни значения е използвана медиана (Me).

4. Резултати

За изследвания период са регистрирани 21 нови случая на холелитиаза – през 2017 г. – 12 случая, а през 2018 г. – 9 нови случая. От новорегистрираните деца 62 % ($n=13$) са били момчета, а 38 % ($n=8$) – момичета. Пациентите са на възраст от 1 мес до 17 г. 5 мес. (Me 6 г. 6,9 мес, $SD \pm 4$ г. 1,5 мес).

Честотата на децата с холелитиаза е била 0,004 % ($21/5237$) сред общопедиатричните случаи и 0,03 % ($21/752$) сред хоспитализираните в гастроентерологичното отделение.

Предразполагащи фактори са открити у 48 % ($n=10$) от пациентите, а при 52 % ($n=11$) такива не са съобщени. По един пациент е съобщил за фамилна обремененост и понесена наскоро коремна операция, и по 4 пациента са били с регистрирано наднормено тегло и вродена аномалия на жлъчните пътища (граф. 1).

Графика 1. Предразполагащи фактори

При новорегистрираните деца с холелитиаза 1 е с доказан Sy на Gilbert, 4 са с доказана аномалия на жлъчните пътища, а при останалите 16 не е доказана възможна причина за холелитиазата.

Най-честото оплакване е била коремната болка в 71,4 % ($n=15$), а в 28,6 % ($n=6$) холелитиазата е била безсимптомна. Други отклонения, регистрирани при пациентите са повръщане 38,1 % ($n=8$), холестаза 19,1 % ($n=4$) и фебрилитет 14,2 % ($n=3$). Във всички случаи те са се съчетавали с коремната болка. Умерена степен на дехидратация е регистрирана в 14 % ($n=3$). Предшестваща анамнеза за понесена жлъчна колика са имали 42,8 % ($n=9$) от децата, като броят им варира от 2 до 14. В 28,6 % ($n=6$) от децата жлъчната колика е била една, при диагностициране на заболяването и не се е повторила впоследствие. При 28,6 % ($n=6$) от децата липсва анамнеза за предшестващо подобно оплакване.

В 48 % ($n=10$) от пациентите са регистрирани множествени конкременти, а при 52 % ($n=11$) – единични. Ехографски регистрирания максимален размер на конкрементите при нашите пациенти е от 2 до 3 мм (Me 7,5, $SD \pm 5,0$) (граф. 2).

Графика 2. Максимален размер на конкрементите

Лечение със спазмолитици и глюкозо-солеви р-ри е прилагано при всички симптоматични деца – 71,4 % (n=15). Допълнително обезболяване с нестероиден противовъзпалителен препарат е прилагано при 57 % (n=12), като в нито един случай не се е наложило обезболяване с опиоид. При 24 % (n=5) от децата е прилаган антибиотик, поради клинично-лабораторни данни за възпаление. Лапароскопска холецистектомия е извършена при 20 % (n=4) деца. Не са наблюдавани постхолецистектомичен синдром или рецидивирание на литиазата. В един случай е наблюдавана холедохолитиаза с дилатация на d. choledochus, със спонтанна евакуация на конкремента.

Всички деца са получили за минимум 6 месеца (6-12 мес) лечение с UDCA в стандартна доза 10-15 mg/kg. Разтваряне на конкрементите в първия месец е наблюдавано при 30 % (n=6), При 10 % (n=2) е наблюдавано прогресивно намаляване на размера и разтваряне след 6 месец. При тези деца лечението с UDCA е продължило до 8-12 месец от диагнозата. В 40 % (n=9) децата лечението до 6-я месец не е показало промяна в размера и броя на конкремента/конкрементите. При тях то е преустановено и децата се проследяват периодично. До момента никое от тях не е имало жлъчна криза (граф. 3).

Графика 3. Еволюция на холелитиазата

На база на получените резултати са разработени диагностичен (фиг. 1) и терапевтичен (фиг. 2) алгоритми на поведение.

Фиг. 1 Диагностичен алгоритъм на поведение

Препоръки - диагностика

Фиг. 2 Терапевтичен алгоритъм на поведение

Препоръки - лечение

*При липса на техническа възможност за ERCP се извършва холецистектомия

5. Обсъждане

Нарастването на броя на децата с хронични хемолитични анемии, както и броя на децата с наднормено тегло, увеличава риска и честотата на жлъчно-каменната болест. Като последица на затлъстяването се увеличава и броя на децата, при които е използвана бариатрична хирургия за контрол на теглото. Този тип операции, както и резките промени в теглото на децата са предпоставка за заболяването (11, 12, 13, 14).

Към момента няма общоприети препоръки за хирургично поведение при асимптоматична холелитиаза (15). Отделни центрове имат приети собствени ръководства за холецистектомия при асимптомна форма на протичане на заболяването. Повечето от тях приемат за оправдана холецистектомия единствено при холелитиаза в резултат на хронична хемолитична анемия (16). В България липсват и конкретизирани препоръки за поведение както при симптоматична, така и при асимптоматичната форма на заболяването (10).

Въпреки, че ползите от холецистектомията при симптоматичната холелитиаза е доказана, все още остава отворен въпросът за ползите от нея при безсимптомната. Schmidt et al.

Препоръчват индикациите за оперативната интервенция да се преценяват внимателно, тъй като дългосрочните ефекти от нея при децата са неизвестни. Няма показания тя да се извършва като съпътстваща манипулация при асимптомни пациенти по време на друга операция (17).

Приложението на UDCA при деца остава до голяма степен средство на избор за повлияване на симптомите. Corte et al. намират, че медикамента не е достатъчно ефективен за разтварянето на камъните при деца. Но приложението на жлъчната киселина подобрява субективните оплаквания като коремна болка, подуване и дискомфорт (9). Подобни резултати получаваме и ние.

Проследяването на безсимптомните пациенти и такива без оплаквания след консервативно лечение показва, че те нямат усложнения и възвръщане на симптомите в рамките на 9 месеца. Вероятно за по-точно определяне на нужния период на проследяване е необходимо да се наблюдават пациентите за по-дълго време (9).

6. Изводи

Подобряването в диагностиката и нарастването на броя на деца с предразполагащи фактори, вероятно ще доведе до нарастване броя на децата с жлъчно-каменна болест. Асимптомната холелитиаза не е показана за хирургично лечение, като са необходими допълнителни проучвания за определяне на оптималния период на проследяване на пациентите.

Използването на интервенционални методи (ERCP) или хирургична интервенция при симптоматични пациенти, трябва да става на основата на национален консенсус за поведение. Изработването на такъв е необходимо да става в тясно сътрудничество между детските гастроентеролози и детските хирурзи, за да бъдат отразени не само последните достижения на медицината, но и националните особености.

Библиография

1. Panzer S, Mc Coy MR, Hitzl W, Piombino-Mascalì D, Jankauskas R, Zink AR, et al. (2015) Checklist and Scoring System for the Assessment of Soft Tissue Preservation in CT Examinations of Human Mummies. PLoS ONE 10(8): e0133364.
2. Beniuonii A. De abditis nonnullis ac mirandis morborum et sanationum causis. 5 ed. Impressum Florentiae : opera & impensa Philippi Giuntae. 1507: LXXVIII. <https://archive.org/details/antoniibeniuonii00beni> (август 2018)
3. Svensson J, Makin E. Gallstone disease in children. Semin Pediatr Surg. 2012; 21(3):255-65.
4. Herzog D, Bouchard G. High rate of complicated idiopathic gallstone disease in pediatric patients of a North American tertiary care center. World J Gastroenterol 2008; 14: 1544-8.
5. Balaguer E, Price M, Burd R. National trends in the utilization of cholecystectomy in children. J Surg Res 2006; 134: 68-73.

6. Palasciano G, Portincasa P, Vinciguerra V, et al. Gallstone prevalence and gallbladder volume in children and adolescents: An epidemiological ultrasonographic survey and relationship to body mass index. *Am J Gastroenterol* 1989; 84: 1378-82.
7. Nomura H, Kashiwagi S, Hayashi J, et al. Prevalence of gallstone disease in a general population of Okinawa, Japan. *Am J Epidemiol*, 1988; 128:598-605.
8. Wesdorp I, Bosman D, de Graaff A, et al. Clinical presentations and predisposing factors of cholelithiasis and sludge in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*, 2000;31:411-7.
9. Corte CD, Falchetti D, Nebbia G et al. Management of cholelithiasis in Italian children: A national multicenter study. *World J Gastroenterol* 2008, 7; 14(9): 1383-1388.
10. Димитров М. Жлъчнокаменна болест, в *Детска хирургия* п/р Бранков О, АИ „проф. Марин Дринов—2011, XII: 231-33.
11. Bogue CO, Murphy AJ, Gerstle JT, et al. Risk factors, complications, and outcomes of gallstones in children: a single-center review. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2010; 50: 303-8.
12. Herzog D, Bouchard G. High rate of complicated idiopathic gallstone disease in pediatric patients of a North American tertiary care center. *World J Gastroenterol* 2008; 14: 1544-8.
13. Mehta S, Lopez M, Chumpitazi B, et al. Clinical characteristics and risk factors for symptomatic pediatric gallbladder disease. *Pediatrics* 2012; 129: e82-8.
14. Tarantino I, Warschkow R, Steffen T, et al. Is routine cholecystectomy justified in severely obese patients undergoing a laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass procedure? A comparative cohort study. *Obes Surg* 2011;21:1870-8.
15. Herzog D, Bouchard G. High rate of complicated idiopathic gallstone disease in pediatric patients of a North American tertiary care center. *World J Gastroenterol* 2008;14:1544-8.
16. Tannuri AC, Leal AJ, Velhote MC, Gonçaves ME, Tannuri U. Management of gallstone disease in children: a new protocol based on the experience of a single center. *J Pediatr Surg*. 2012 Nov;47(11):2033-8.
17. Schmidt M, Hausken T, Glambek I, et al. A 24-year controlled followup of patients with silent gallstones showed no long-term risk of symptoms or adverse events leading to cholecystectomy. *Scand J Gastroenterol* 2011;46:949-54.

6. ХИРУРГИЯ НА ГОРЕН ГИТ

6.1 БАРИАТРИЧНА И МЕТАБОЛИТНА ХИРУРГИЯ – 12 ГОДИШЕН ОПИТ

*Ивайло Цветков, Диана Милева, Димитър Цанков, Росен Димов, Росен Тушев
Отделение по Обща и Лапароскопска хирургия, МБАЛ „Вита“, София -1,
Отделение по хирургия, УМБАЛ „Света Марина“, Плевен – 2,
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Каспела“, Пловдив - 3*

Ключови думи: бариатрична хирургия, метаболитна хирургия, стомашен бай-пас, ръкавична резекция на стомаха, Захарен Диабет тип 2

Въведение:

Хирургията за отслабване в България има повече от 35 годишна история. Първите операции са направени в началото на 80те години и са защитени 3 дисертации по проблема. За съжаление прилаганите хирургични техники за отслабване са забранени през 1991 година в световен мащаб поради многото усложнения и невъзможност да се контролира малабсорбцията след операцията. Професор Баев в периода 1990-1998 извършва според различни източници 6 или 7 операции за отслабване – дуоденално изключване по техника на Скопинаро, но не са известни резултатите от тези операции и колко дълго след тях са проследени пациентите. Лично ние не бихме посмяли да извършим дуоденално изключване като операция за отслабване в България, защото смятаме, че на този етап в страната няма

клиника или болница която е подготвена и може адекватно да конторлира малабсорбцията след такава операция.

Цел:

Да представи опитът на няколко хирургични екипа, лекували и оперирали 367 пациенти с Болестно затлъстяване в 6 български болници през периода 2005 – 2018 година.

Материали и методи:

В материала са включени 367 мъже и жени на възраст от 18 до 64 години. Индикациите за оперативно лечение са поставени съгласно изискванията на IFSO от 2001 година / 6/, като за основен показател бе приеман Индекса на телесното тегло, съпоставен с обиколката на талията и значимите придружаващи заболявания. На Таблица 1 са представени данните относно пол, възраст, Индекс на телесна маса и придружаващи заболявания на пациентите. Информираното съгласие за операцията бе модифицирано след 2009 година и към момента включва 42 въпроса, на които пациента трябва да отговори в семейна обстановка поне месец преди датата за операция и в деня на прием се подписва и от член на семейството му като свидетел. Това бе направено с оглед юридическата легитимност на хирурга и съгласно изискванията на IFSO за защита правата на пациента /5/.

Първо бе приложена вертикалната гастропластика по техника на Шампион като операция за отслабване от авторите – през 2005 година. Модификацията на Шампион включваше резекция на кардията и формиране на „малко стомахче—пред останалия стомах посредством лента от платното „Вайпро—II с размери 7 на 2 см. Същото бе налагано върху калибрираща тръба в стомаха. Показанията за тази операция включваха пациенти с Индекс на телесна маса до 42, които не са пристрастени към храни със захар и имат изградени навици за спорт в свободното време. Първата пациентка, оперирана по този способ бе на 18 години, тежеше 120 кг и имаше Индекс на телесна маса от 42. Успоредно с тази техника през същата година внедрихме и отворения антеколичен стомашен бай-пас, който и днес, но като лапароскопска операция си остава „златен стандарт—операция за отслабване в Бариатричната и Метаболитната хирургия/1,2/. Тази операция бе прилагана при пациенти с Индекс на телесна маса над 42 и придружаващи заболявания като Захарен Диабет тип 2, Метаболитен синдром, артериална хипертония, хиперлипидемия и мастна инфилтрация на черен дроб, сънна апнея, артрозна болест, както и при пациенти с гастро-езофагеална рефлуксна болест /ГЕРБ/. През последните 5 години се появиха значителен брой публикации в авторитетни списания, които определяха решаващата роля на стомашния бай-пас като метод за лечение на ГЕРБ при пациенти с Индекс на телесна маса над 35.0. /4,7/. През 2013 година в Американския журнал по гастроентерология бе публикуван ревизириания вариант на консенсуса от Монреал за ГЕРБ. Там бе подчертано, че основно средство за борба с ГЕРБ е редуцията на тегло при пациентите /8/. Нещо повече: в Западна Европа и Северна Америка има приет консенсус, според който операцията на Нисен – фундопликация на стомаха за лечение на ГЕРБ, не се прилага при пациенти с Индекс на телесна маса над 34.0, защото рискът от рецидив на рефлукса е твърде голям и дори има опасност от искове за финансови компенсации от неуспешното прилагане на тази операция при пациенти с болестно затлъстяване. Проучвания от последните 2 години показваха, че стомашния байпас успешно се прилага като метод за хирургично лечение на рецидивиращ ГЕРБ след предходна фундопликация дори при пациенти с Индекс на телесна маса от 30.0 /9/.

Стомашният пръстен по лапароскопски способ бе поставян на пациенти с Индекс на телесно тегло от 35 до 42, които имаха придружаващо заболяване като високо кръвно, хиперлипидемия или високо ниво на Инсулин в кръвта. Техниката бе прилагана посредством 4 порта, пръстенът бе вкарван под стомаха след дисекция по тъп способ на pars flaccida и стомахът бе зашиван около пръстена по голяма кривина на стомаха с 2/0 Етибонд конци. След 2010 година преустановихме прилагането на тази техника и единствения пръстен, поставен след тази дата бе през 2015 година.

Ръкавичната резекция на стомаха бе приложена първоначално като отворена операция през 2007 година и след това, с натрупване на достатъчно опит в бариатричната хирургия, започнахме да я прилагаме по лапароскопски способ с 4 или 5 порта. Стомахът бе отпрепариран по голяма кривина до 6 см над пилора и резекционната линия бе инвагинирана с продължителни шевове 2/0 ПДС. В областта на кардията винаги минавахме на 2-3 см от гастро-езофагеалния ъгъл. От 2012 година започнахме да фиксираме голямата кривина на стомаха на 3-4 места към оментума с цел избягване на „завъртането—на стомашния ръкав и оттам намаляване на риска от следоперативен рефлукс. От 2012 година започнахме и щателно да изследваме пациентите за този вид операция относно наличието на съпътстващ ГЕРБ или хиатална херния, с оглед избягване на усложненията като регургитация и Баретов хранопровод. За съжаление само в една болница в София е възможно да се извършва рН метрия и манометрия на хранопровод и то платено, факт който още веднъж доказва колко остаряла и неадекватна на европейските стандарти е организацията на клиничната медицина в България.

Мини-стомашния байпас или известен като „омега—байпас е сравнително нова техника на операция за отслабване. Необходимостта от въвеждането и бе свързана с търсенето на хирургични способности на лечение при пациенти с Индекс на телесна маса над 60. До 2012 година при подобни пациенти използвахме поставянето на интрагастрален балон и след това на втори етап извършване на стомашен бай-пас. Освен това след 2012 година вносът и доставката на интрагастрален балон в България бе изключително затруднено поради лицензионните такси и ограничения пазар. Появиха се и разногласия с гастроентеролозите, които започнаха да предлагат на пациентите поставянето на балона по чисто комерсиални, а не медицински показания и всичко това ни накара да търсим алтернативи за лечение на подобни пациенти. Финансовите трудности пред пациентите, които можеха да си позволят заплащането на балона и операцията, се оказаха друг значим фактор с оглед адекватното им лечение. Участието ни в няколко международни форума и курсове относно мини-стомашния бай-пас ни убедиха, че тази техника може да се прилага успешно и в България с минимални за пациента рискове. Най-подходящи се оказаха за нея пациенти с тегло над 180 кг, наличие на Захарен диабет тип 2 и възраст от 40 до 55 години /2/. Дължината на бримката, която се анастомозира със стомашния ръкав, варираше от 180 до 200 см в зависимост от анатомичните особености и Индекса на телесна маса на пациента, тежестта на диабета съгласно DIAREM скалата и мастната инфилтрация на черния дроб. Техниката бе приложена по лапароскопски способ, като тънкото черво бе фиксирано към стомаха на 5-6 см над анастомозата с оглед избягване на рефлукса. Освен това самата анастомоза бе с размер 3 см и стомашният ръкав бе минимум 18 см. По време на операцията се правеше приблизителна оценка на дължината на тънкото черво, без да се измерва точно разстоянието от анастомозата до илео-цекалния ъгъл.

Ревизионна хирургия прилагаме на пациенти, които по една или друга причина бяха възвърнали над 25% от редуцираното тегло след първата операция за отслабване или бяха с релапс на ГЕРБ. Операцията бе лапароскопски антеколичен стомашен байпас. Индикациите за нея се поставяха след обсъждане на тези пациенти в мулти-дисциплинарна бариатрична комисия във Великобритания, поне 2 дискусии със самите пациенти и поне едногодишен опит за лечение с диетолог и психолог. Основно тези операции бяха прилагани при пациенти след предходна ръкавична резекция на стомаха или вертикална гастропластика по техника на Шампион. Само един пациент имаше предходен стомашен бай-пас, но гастроскопията предоперативно показа, че на практика малкото стомахче преминаваше директно в дилатиран йеюунум и не се визуализираше анастомоза между тях.

Резултати:

Индексът на телесно тегло при пациентите варираше от 35 до 70.2. Отчетохме оперирани 4ма пациенти / мъже на възраст от 40 до 50 години/ с тегло от 240 до 250 кг. На 3ма от тях бе извършен стомашен бай-пас и на един ръкавична резекция на стомаха. Други 2ма пациенти бяха с тегло от 265 кг /мъже на 44 и 41 години/, при които първоначално бе поставен стомашен балон / средна редукция с 28 кг за 6 месеца/ и след изваждане на балона бе

извършен лапароскопски стомашен бай-пас. Разпределението на пациентите по вид операции, редукцията на тегло, болничен престой и усложнения са поместени в Таблица 2.

Изнесените от нас резултати са съпоставими с данните, публикувани от съседни страни като Гърция, Сърбия и Турция/10/. Смъртност от 0.56% / която към средата на 2018 година би трябвало да е по-ниска, защото общият брой на оперирани пациенти ще надхвърли 400/ отговаря на критериите на IFSO за добра клинична практика. Всички пациенти проследихме от 2 до 8 години след операцията. След 2009 година нямаме починал или реопериран болен по повод хирургично усложнение, както и всички пациенти са оперирани само лапароскопски след средата на 2008 година.

Интерес представлява хирургичното лечение на пациенти с Индекс на телесна маса над 35.0 и Захарен диабет тип 2, което приложихме при 78 болни в периода 2011 – 2016 година. В периода 2008 – 2011 година оперирахме други 28 пациенти, които имаха болестно затлъстяване и ЗД тип 2, но болестното затлъстяване доминираше като индикация за операция. С натрупването на достатъчен опит, индикациите за този вид хирургия бяха разширени. В колаборация с ендокринолози успешно приложихме лапароскопския стомашен бай-пас при пациенти с Индекс на телесно тегло между 32 и 35 от края на 2016 година досега. За определяне на прогнозата от хирургичното лечение въведохме DIAREM скалата за пред и след оперативна оценка на пациентите – Таблица 3. Получените резултати показаха, че хирургичното лечение превъзхожда като резултат т.е. ремисия, себестойност и ефективност - медикаментозното лечение на Захарен Диабет тип 2.

Възвръщане на част от теглото – от 10 до 34% бе отчетено при 38 пациенти, ревизионна хирургия бе приложена при 11 пациенти. Средни разходи за лечение на един пациент бяха по наши изчисления около 7800 лева, но тук не се включва заплащането на екипа за този вид хирургия. След 2017 година чрез оптимизиране на клиничната дейност постигнахме среден следоперативен престой от 3.5 дни.

Обсъждане:

Методиката за подбор и подготовка на пациенти за Метаболитна хирургия е стандартизирана в Европа. В нашата дейност стриктно сме следвали препоръките на IFSO за селекция и подготовка за операция на пациенти с болестно затлъстяване /5/. Не поставяме Лап-Банд системи от 2010 година поради опасност от усложнения при над 20% от пациентите до 3 години след операцията. Смятаме за необосновано прилагането на ръкавична резекция като операция за отслабване при пациенти с доказан и неизследван достатъчно предоперативно рефлукс. Също така усложненията след тази операция като инсуфициенции / емпирично на всеки 40 такива операции една има опасност от инсуфициенция/ и фистули са по-сериозни отколкото при стомашния бай-пас. Може би новата техника SADI-S в скоро време ще доведе и до ревизия на този вид операция. Мини-стомашният бай-пас е нова по рода си техника, но първоначалните ни резултати показаха по-значителна редукция на килограми при пациенти с Индекс на тегло над 55.0 и много добри резултати при лечение на Захарен Диабет тип 2.

Според нас кардинални за решаване в България са 3 проблема, свързани с Бариатричната/Метаболитна хирургия:

1. Приемане на консенсус и програма за обучение по Метаболитна/Бариатрична хирургия и произтичащите от това квалификации. Задължително условие е хирургът, извършващ подобни операции, да има много добър опит в терапевтичната горна ендоскопия – диалтации, стентове и дори ендоскопска пликация на стомаха.
2. Да се адаптира изискването на Европейската секция на IFSO към условията в България за минимум 40 операции годишно на хирург и поне 50 операции годишно за хирургичен център. Да се постигне консенсус с ендокринолозите в България относно индикациите за хирургично лечение на Захарен диабет тип 2.
3. България е единствената страна в Европейския съюз, където Бариатричната хирургия не се субсидира/финансира от държавата. Дори в Полша и Латвия това вече се прави.

Клиничните пътеки като методика, отдавна отхвърлена и неприлагана в съвременната клинична медицина извън България, обаче може да доведе до опорочаване на системата за подбор и подготовка на пациентите за операция, както и на резултатите от този вид хирургия. Необходимо е радикално решение: прием на 100% на IFSO алгоритъма за селекция, подготовка и проследяване на тези пациенти и поне 95% заплащане на реалните разходи за този вид дейности.

Заключение:

Метаболитната хирургия, изместила бариатричната през последните 5 години при пациенти с болестно затлъстяване, има труден и дълъг път за извървяване в България. Надяваме се консенсусът за нейното приложение у нас да бъде написан по-скоро и да не обслужва частни интереси, а да бъде изцяло в полза на пациентите, имащи нужда от операция за лечение на болестно затлъстяване и/или метаболитните им болести.

Видове операции и брой	Индекс на телесна маса и болничен престой	Усложнения и реоперации	Леталитет до 30 дни след операцията	Успешна редукция на килограми
Вертикална гастропластика по Шампион – 62 болни	От 35.0 до 42.0 4,2 дни среден престой 0 конверсии	2ма болни 2 реоперации	0%	От 20 до 34 кг при 90%, върнати кг – 18 болни
Стомашен бай-пас по Ру – 204 болни	От 42 до 55.0 4.0 дни среден престой, 3 конверсии	2ма болни 2 реоперации	1 пациент, починал от ОБН	От 38 до 60 кг при 82%, върнати кг – 3ма болни
Лапароскопски стомашен пръстен – 34 болни	От 35 до 41.0 3.5 дни среден престой 1 конверсия	4ма болни 2 реоперации	0 %	От 15 до 40 кг при 70%, върнати кг – при 9 болни
Ръкавична резекция на стомаха – 56 болни	От 50.0 до 60.0 4.0 дни среден престой 1 конверсия	2ма болни 1 реоперация	1 пациент, изписан, починал от инфаркт 7 дние след изписването	От 40 до 62 кг при 74%, върнати кг – при 8 болни
Мини-стомашн бай-пас – 11 болни	От 50.0 до 66.0 3.8 дни среден	0 болни	0%	От 50 до 91 кг при 90%, върнати кг -

	престой 0 конверсии			няма
--	------------------------	--	--	------

Таблица №2: Видове операции, усложнения, болничен престой, леталитет и редукция на килограми

Таблица 1: Данни относно пол, възраст, Индекс на телесна маса и придружаващи заболявания преди и след операцията.

Възраст	Брой по пол и Индекс на телесна маса / ИТМ/	Придружаващи заболявания / ПЗ/ преди операцията	Индекс на телесна маса и придружаващи заболявания след операцията
От 18 до 35 години	24 болни, 16 жени и 8 мъже ИТМ от 40 до 50.0	2ма с АХ	От 24.0 до 28.0 при всички, без ПЗ
От 35 до 45 години	105 болни, 69 жени и 36 мъже ИТМ от 41 до 66.0	74 със ЗД тип 2, АХ, сънна апнея, ГЕРБ, депресия	От 24.0 до 33.0, само 4ма със ЗД тип 2 на диета
От 45 до 55 години	197 болни, 81 жени и 116 мъже ИТМ от 35 до 70.2	120 с поне 2 ПЗ като ЗД тип2, ГЕРБ, АХ	От 26.0 до 35.0, само 47 болни с по едно ПЗ
От 55 до 60 години	39 болни, 14 жени и 25 мъже ИТМ от 50 до 66.0	35 болни с 2 до 3 ПЗ като ЗД тип 2, АХ, сънна апнея, ГЕРБ, артрозна болест и депресия	От 28.0 до 35.0, само 14 болни с по едно ПЗ и добър медикаментозен контрол
Над 60 години	2 жени с ИТМ от 48.0 и 51.0	2 ма със ЗД тип 2 и Н1Ас > 7.0, АХ, сънна апнея и артрозна болест	ИТМ 32.0 и 34.0, ЗД тип 2 – на Метформин, Н1Ас < 6.6, без АХ, повишена мобилност
Общо:	367 болни	233 болни с поне едно ПЗ	67 болни само с ПЗ

Таблица 3: DIAREM скала за прогноза на изхода от хирургичното лечение на захарен Диабет тип 2.

Prediction factor		Score		DiaRem score	Probability of remission
Age (years)	If age <40, enter 0 →	2	→	0-2	88%-99%
	If age 40-49, enter 1 →			3-7	64%-88%
	If age 50-59, enter 2 →			8-12	23%-49%
	If age 60+, enter 3 →			13-17	11%-33%
HbA1c (%)	If HbA1c <6.5, enter 0 →	4		18-22	2%-16%
	If HbA1c 6.5-6.9, enter 2 →				
	If HbA1c 7.0-8.9, enter 4 →				
	If HbA1c >9, enter 6 →				
Diabetes medication	If not sulfonylureas or ISA*, enter 0 →	3			
	If sulfonylureas or ISA*, enter 3 →				
Insulin treatment	If not on insulin, enter 0 →	10			
	If on insulin, enter 10 →				
DiaRem score (sum) →		19			

*Insulin sensitizing agent other than metformin

Книгопис:

1. Цветков Ив и сътр. „Бариатрична Хирургия – 5 годишен опит, Сб. Доклади, 10ти Нац. Конгрес по хирургия, София, 2010 година.
2. Цветков Ив: „ Хирургично лечение на Захарен Диабет тип 2— BASORD Конференция, Албена, 2015 година.
3. Цветков Ив: „ Метаболитна хирургия за лечение на Захарен Диабет тип 2 при пациенти с болестно затлъстяване— обзор, сп. Мединфо, брой 4, стр. 48-51, 2018 година.
4. Abraham Khan, Aram Kim et al: „Impact of obesity treatment on gastroesophageal reflux disease”, World J Gastroenterol. 2016 Jan 28; 22(4): 1627–1638.
5. Martin Fried, Volkan Yumuk, Jean-Michel Oppert, Nicola Scopinaro, Antonio J. Torres, Rudolf Weiner, Yuri Yashkov, Gema Frühbeck: „Interdisciplinary European Guidelines on Metabolic and Bariatric Surgery”, Obesity Facts 2013;6:449–468.
6. Melissas J.: „FSO guidelines for safety, quality, and excellence in bariatric surgery.”, Obes Surg. 2008 May;18(5):497-500.
7. Mustafa El-Hadi, Daniel W. Birch, Richdeep S. Gill and Shahzeer Karmali: „The effect of bariatric surgery on gastroesophageal reflux disease”, Can J Surg. 2014 Apr; 57(2): 139–144.
8. Philip O. Katz, Lauren B. Gerson and Marcelo F. Vela: „Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease”, Am J Gastroenterol 2013; 108:308 – 328;
9. Vivek N Prachand and John C Alverdy: „Gastroesophageal reflux disease and severe obesity: Fundoplication or bariatric surgery?”, World J Gastroenterol. 2010 Aug 14; 16(30): 3757–3761.
10. Salexandru Al et al: „Short and long term safety of Metabolic Surgery procedures”, BMC Endocrine Disorders, Dec 2017,

6.2 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ НА АВАНСИРАЛИЯ СТОМАШЕН РАК(Т3-4А, N1-3В, M0) В СЪЧЕТАНИЕ С ПРИЛОЖЕНА ПОД НАЛЯГАНЕ АЕРОЗОЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИТОНЕАЛНАТА КАРЦИНОМАТОЗА(ПК).

*Белев Н.^{1,2}, Русев П.¹, Кръстев П.¹, Пенков Р.¹, Атанасов Б.^{1,3}, Цветков Д., Попов Щ.¹,
Петлешков И.^{1,1}, Джаров Г.¹*

Хирургично Отделение, УМБАЛ-Еврохоспитал, Пловдив¹

Медицински Симулационен и Тренировъчен Център, МУ-Пловдив²

Катедра по Пропедевтика на хирургическите болести, Медицински факултет, МУ- Пловдив³

Ключови думи: Стомашен рак, PIPAC, Лапароскопска гастректомия.

Цел. Нашата цел е установяване на ефективността от съчетанието радикална лапароскопска стомашна хирургия(гастректомия или субтотална гастректомия с D2 регионална лимфна дисекция) с PIPAC(Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy), при авансирал рак на стомаха за превенция и/или лечение на ПК. **Въведение.** Стомашния рак е втора причина за смъртност сред всички злокачествени новообразувания. Само 50% от пациентите са подходящи за радикално хирургично лечение с куративен ефект. Отворената гастректомия с се асоциира с значим постоперативен стрес, висок морбидитет(9,1%-46%) и по-дълъг болничен престоя. Перитонеалното разпространение при рак на стомаха се среща в 40-50% от пациентите. ПК е по-честа при дифузен, нискодиференциран аденокарцином или лимфитис пластика (60-70%). Интестиналният тип диференцирани аденокарциноми са с тенденция да метастазира по-често хематогенно и да се разпространяват по перитонеалната повърхност в 20-30% от случаите. При установена ПК всички пациенти умират. Гастректомия с перитонектомия и Хипертермична интраперитонеална химиотерапия(ХИХТ) в серии на Sugarbaker и Yonemura показват, добра възможност за лечение на тази група пациенти. PIPAC е система подобряваща локорегионалното доставяне на медикамента по смисъла на физичните закони. Разпрашаването до 10-15 микрона на стандартни химитерапевтици в концентрация 10% от системната доза и създаване на налягане до 15mmHg за 30 минути е в основата на тази терапия. Превенцията и терапията на ПК е основната индикация за PIPAC с обещаващи първоначални резултати. **Материал и Методи.** Пациенти с хистологично доказан, хирургично резектабилен, авансирал стомашен рак(Т3-4а, N1-3b, M0, M1, P1, позитивна цитология), висок риск от карциноматоза са подходящи за включване в това проучване. В проспективен аспект 12 пациенти претърпяха лапароскопска гастректомия(7 тотална, 5 субтотална) с D2 лимфаденектомия и интракорпорална анастомоза по повод на стомашен рак, като след приключване на реконструктивната част на операцията приложихме PIPAC за 30 минути. Последваха още трикратно повторение на процедурата през 30 дни. Анализирахме в ретроспективен аспект 14 лапароскопски гастректомии за минал период по повод на авансирал рак(ниско диференциран, предимно дифузен тип) при активно търсене на ПК за период от 1 година. **Резултати.** Две постоперативни усложнения (16.6%) са установени след лапароскопските операции съчетани с аерозолна терапия(вътрешна панкреасна фистула, инсуфициенция на езофагојеюно анастомозата) и три усложнения(21,4%) в ретроспективната група(вътрешна панкреасна фистула, инсуфициенция на дуоденален чукан, инсуфициенция на езофагојеюно анастомозата, всички Clavien–Dindo-II). При 8(57%) от ретроспективните болни се установи ПК при активно дирене в края на първата година. Трима от пациентите в групата с аерозална терапия са достигнали до първата година без данни за ПК, останалите предстоят да бъдат анализирани. **Заклучение.** Още в този ранен стадий на развитие изглежда основателно да се твърди, че PIPAC има по-добри фармакологични свойства в сравнение с ХИПХ и системната химиотерапия за лечение на перитонеална карциноматоза, тъй като in vitro, животински модел, ex vivo и клинични данни

подкрепят това твърдение. Следващи рандомизирани клинични проучвания и големи серии са необходими за пълната и точна валидизация на методиката.

Laparoscopic surgery in advanced gastric cancer (pT2-4a, N1-3b, M0) combined with high pressure aerosol chemotherapy for peritoneal carcinomatosis(PC) prophylaxis and treatment

Belev N.^{1,2}, Rusev P¹., Krastev P¹., Penkov R¹., Atanasov B.¹, Cvetkov D.¹, Popov S.¹, Petleshkov I¹, Dgarov G¹.

Surgical Department, University Hoospital-Eurohospital, Plovdiv¹

Medical Simulation and Training Center, Medical University Plovdiv²

Department of Propedeutic of Surgical Disease, Faculty of Medicine, Medical University-Plovdiv³

Keywords: Gastric cancer, PIPAC, Laparoscopic gastrectomy

Aim. Our aim is to established the effectiveness of combined radical laparoscopic gastric surgery with PIPAC in advanced gastric cancer for the prevention and treatment of PC. **Object.** Gastric cancer is the second most common cause for cancer dead. Open gastrectomy is associated with, high morbidity (9.1%-46%) and longer hospital stay. Laparoscopic gastrectomy show better postoperative results in comparison to open surgery while having the same oncologic results. Peritoneal spread in gastric cancer is generally observed in 40 to 50% of the patients. When PC is diagnosed all patients die. Gastrectomy with peritonectomy and Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in series by Sugarbaker and Yonemura show a possibility for the treatment of this group. Pressurized intraperitoneal aeorosol chemotherapy (PIPAC) is based on breaking up chemotherapy agents into particles of 10-15 microns and delivering them in a concentration of 10% of the systemic dose under pressure of 15mmHg for 30 minutes. Prevention and therapy of PC is the main indication for PIPAC which have promising initial reults. **Material and methods.** Patients with resectable gastric cancer (T3-4a, N1-3b, M0, M1, P1, positive cytology), high risk of PC are candidates for this study. In prospective 12 patients had laparoscopic gastrectomy (7 total and 5 subtotal) with D2 lymph node dissection . After finishing the reconstructive stage we applied PIPAC for 30 minutes. This procedure was repeated after 30 days for a total of 3 times. We analyzed retrospectively 14 laparoscopic gastrectomies due to gastric cancer for a past period of 1 year (poorly differentiated, diffuse type) actively searching for PC. **Results.** Two postoperative complications (16.6%) were established in the laparoscopic surgery group with PIPAC (internal pancreatic fistula, oesophago-jejuno anastomotic leak) and 3 complications (21,4%) in the retrospective group (internal pancreatic fistula, duodenal stump leak, oesophago-jejuno anastomotic leak, all Clavien-Dindo-II). In 8(57%) of the retrospective patients PC, was established at the end of the first year after surgery. Three of the patients in the aerosol group have reached the end of the first year with no data supporting PC, the others remain to be analyzed. **Conclusion.** Even this early in its studies it is possible to say that PIPAC has better pharmacological capabilities compared to HIPEC and systemic chemotherapy for the treatment of PC as in vitro and animal studies and clinical data support this statement. RCT are needed for complete and exact validation of this method.

Въведение. Стомашния рак е втора причина за смъртност сред всички злокачествени новообразувания. Най-високата му честота е регистрирана при мъжете в североизточна Азия, 70 случаи на 100000 годишно. Южна Америка и Европа показват междинна заболяемост от 20-35 на 100000 годишно. Докато Северна Америка, Африка, Южна Азия и Австралия се характеризират с ниска заболяемост(4-10/100000). 5 годишната преживяемост е повече от 60% в Япония и Корея, където повече от половината пациенти се диагностицират в ранен стадий. В контраст стомашния рак се диагностицира в напреднал стадий при повечето

пациенти от западния свят, като приблизително 50% от тях имат метастази при диагнозата. И само една втора са подходящи за радикално оперативно лечение с куративен ефект. В страни с висока честота на стомашния рак, като Япония, скрининговите програми са доказали своята полза и ефективност водещи до диагностициране на ранен стомашен рак, който е с много добра прогноза. В страни без скринингова програма стомашния рак често се диагностицира в напреднали стадии и обща преживяемост до 20-25%.

Отворената гастректомия с лимфаденектомия е предпочитан и общоприет метод. Тази процедура се асоциира с значим постоперативен стрес, висок морбидитет(9,1%-46%) и по-дълъг болничен престой. Няколко мета-анализа представят по-добри постоперативни резултати след лапароскопска гастректомия в сравнение с отворена такава, при едни и същи онкологични резултати. С нарастване на хирургичния опит и усъвършенстване на хирургичната техника някои автори прилагат все по-често лапароскопска гастректомия при авансирал стомашен рак. Съществуват краткосрочни резултати с морбидитет 11.3%-15.9% и смъртност от 0,8%-2,2%, данни които са напълно съпоставими с отворената операция. Скорошен мета-анализ с 1271 пациенти показва, по-голяма продължителност на ЛАДГ, но за сметка на по-малка кръвозагуба, по-малко използване на аналгетици в постоперативния период и по-кратък болничен престой в сравнение ОДГ. Няма сигнификантна разлика между двете групи болни по отношение на постоперативната смъртност, общия морбидитет и три годишната преживяемост. Авторите заключават, че онкологичните резултати след ЛАДГ са сравними с резултатите при отворената операция.(6,7,8,9)

Локо-регионалното разпространение на рак на стомаха е основна причина за неуспех, след потенциално радикална операция. Локален рецидив, ретроперитонеални метастази в лимфните възли, перитонеално разпространение и метастази в черния дроб настъпват при около 90% от пациенти с рецидивираща болест. Като цяло, перитонеалното разпространение при рак на стомаха се среща в 40-50% от пациентите. ПК е по-честа при дифузен, нискодиференциран аденокарцином или лимитис пластика (60-70%). Интестиналният тип диференцирани аденокарциноми са с тенденция да метастазира по-често хематогенно и да се разпространяват по перитонеалната повърхност в 20-30% от случаите. Няма установен стандарт за лечение на рак на стомаха с перитонеално засягане. При установена ПК всички пациенти умират. Гастректомия с перитонектомия и Хипертермична интраперитонеална химиотерапия(ХИХТ) в серии на Sugarbaker и Yonemura показват, добра възможност за лечение на тази група пациенти. За да бъдат най-ефективни, противораковите лекарства трябва да проникват ефективно в тъканите, достигайки всички ракови клетки, които съставляват целевата популация, в концентрация, достатъчна да окаже терапевтичен ефект. Повечето изследвания за устойчивостта на раковите заболявания към химиотерапията са съсредоточени върху молекулните механизми на резистентност, докато ролята на ограниченото разпределение на лекарствата в рамките на туморните клетки е пренебрегната(1). Използването на интраперитонеално доставяне на антиракови медикаменти при лечението на перитонеална карциноматоза се основава на теоретичния потенциал за подобро излагане на тумора на антинеопластични агенти, което води до подобрена цитотоксичност(20). Има обаче практически и теоретични опасения относно интраперитонеалната химиотерапия: [3]

1. Адекватност на лекарственото разпределение по цялата перитонеална кухина
2. Ограничено директно проникване на лекарства в туморни или нормални тъкани
3. Намалване на доставянето на лекарството към тумора чрез капилярен поток (чрез системната циркулация) след регионално доставяне.
4. Специфични токсични ефекти свързани със локалната доставка, например коремна болка, перфорация на черва, инфекция.

Оптималната форма на доставяне на лекарството за интраперитонеална химиотерапия остава да бъде определена. Въпросът сега е как трябва да се разпредели интраперитонеалната

химиотерапия, за да бъде най-ефективна и най-малко токсична. Нов начин на интраперитонеална химиотерапия е приложението на цитотоксични препарати под формата на аерозол под налягане в коремната кухина. Интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC) е разработена въз основа на спецификационния лист, определен в Таблица 1. PIPAC разчита на логически физични принципи: локално приложение в телесната кухина за подобряване на терапевтичното съотношение, газообразна форма за постигане на хомогенно разпределение на лекарствата, прилагане на налягане за повишаване на усвояването на приложеният медикамент в туморни възли и минимален инвазивен подход за свеждане до минимум оперативната травма. PIPAC позволява повтарящи се терапевтични цикли и обективна оценка на туморната повлияване.

Таблица 1. Характеристики на идеалната схема за интраперитонеална дистрибуция на антиракови медикаменти.

1. Минимално инвазивна процедура.
2. Възможност за повтаряемост на процедурата.
3. Хомогенно лекарствено разпределение в коремната кухина.
4. Ефективна дълбока пенетрация в дълбочина на туморните възли.
5. Нисък капацитет на системно освояване (ниска системна токсичност).
6. Ниска лекарствена доза и ниска локална токсичност.
7. Без необходимост от предходна циторедуктивна хирургия.
8. Обективна и ранна оценка на туморния отговор.
9. Краткосрочно или симултантно приложение на системна химиотерапия.
10. Приложение на широк кръг от активни субстанции (лекарства, антитела, гени, вакцини и др.)
11. Ефективност при наличието на дифузна тънкочревна инвазия.

PIPAC е система подобряваща локорегионалното доставяне на медикамента по смисъла на физичните закони, газообразна форма за постигане на хомогенно разпределение на лекарството, прилагане на налягане за подобряване на усвояването на медикамента в карциноматозните зони и минимален инвазивен подход за минимизиране на оперативната травма. PIPAC позволява повтарящи се терапевтични цикли и обективна оценка на туморната реакция.

Разпрашаването до 10-15 микрона на стандартни химитерапевтици в концентрация 10% от системната доза и създаване на налягане до 15mmHg за 30 минути при 37 градуса е в основата на тази терапия. Превенцията и терапията на ПК е основната индикация за PIPAC с обещаващи първоначални резултати. Тенически се извършва чрез класическа лапароскопия използвайки двутроакарна или еднотроакарна техника и ламинарен поток под налягане и провеждане на медикамента през дюза под налягане така, че да се постигне разпрашаването му до размер 10-15 микрона и експозиция при карбоперитонеум 15 mmHg. След провеждането на PIPAC аерозолната смес се отвежда чрез затворена аспирационна система. Фото 1.

Фото-1. Система за интраперитонеална аерозолна химиотерапия.

Цел. Нашата цел е установяване на ефективността от съчетанието радикална лапароскопска стомашна хирургия(гастректомия или субтотална гастректомия с Д2 регионална лимфна дисекция) с PIPAC(Pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy), при авансирал рак на стомаха за превенция и/или лечение на ПК.

Материал и Методи. Пациенти с хистологично доказан, хирургично резектабилен, авансирал стомашен рак(T3-4a,N1-3b,M0, M1,P1, позитивна цитология), висок риск от карциноматоза и перформанс статус 0,1,2 според (European Oncology Study Group) са подходящи за включване в това проучване. В проспективен аспект 12 пациенти претърпяха лапароскопска гастректомия(7 тотална, 5 субтотална) с Д2 лимфаденектомия и интракорпорална анастомоза по повод на стомашен рак, като след приключване на реконструктивната част на операцията приложихме PIPAC за 30 минути. Последваха още трикратно повторение на процедурата през 30 дни. Анализирахме в ретроспективен аспект 14 лапароскопски гастректомии за минал период по повод на авансирал рак(ниско диференциран, предимно дифузен тип) при активно търсене на ПК за период от 1 година.

Обсъждане. Първото приложение PIPAC в човешкия организъм е проведено на 5 ноември 2011 година при трима пациенти в крайна фаза ракова заболяване. Междувременно са извършени 658 последователни процедури при 286 пациенти. По етични причини е започнато приложението на методиката за лечение на пациенти с много ограничена продължителност на очаквания за живот. Първите пациенти включени в проучвания са болни с платина резистентен тип перитонеална карциноматоза от рак на яйчника и рак на стомаха.(4)-Таблица-1.

Автор Година Диагноза Брой Медика Услож Резулт-

Пациенти менти нения тати

Solass et al.	2014	Стомаш. рак с ПК	3	Цис-Докс	1	Фармак.пенетрация, хистологична регресия, преживяемост
Nadiradze et al.	2013	Стомаш. рак с ПК	24	Цис-Докс	37% mort-2р.	Радиологична и хистологична регресия, локална и системна токсичност, преживяемост

Ретроспективното проучване на Nadiradze et al. представя обнадеждаващи резултати. Шестдесет RИАС процедури са прилагани при 24 последователни пациенти с ПК от стомашен рак. 67% от пациентите са имали предишна операция и 79% от болните са провели предишна базирана на платина системна химиотерапия. Средният индекс на перитонеална карциноматоза (PCI) от 16 ± 10 и 18/24 пациенти е имал GC. Цисплатин $7.5 \text{ mg} / \text{m}^2$ и доксорубицин $1.5 \text{ mg} / \text{m}^2$ са давани за 30 минути при 37°C и 12 mmHg на интервали от 6 седмици. Крайните критерии са преживяемост, нежелани реакции и хистологичен туморен отговор.

Средното проследяване е 248 дни (диапазон 105-748), а средната преживяемост е 15,4 месеца. Седемнадесет пациенти са повтаряли RИАС и обективен туморен отговор е наблюдаван при 12 (12/24 = 50%): няма жизнени туморни клетки = 6, основен патологичен отговор = 6, малък отговор = 3. Следоперативни нежелани реакции са регистрирани при 9 пациенти (9/24, 37,5%). При 3/17 пациенти, по-късно RИАС не имало опция да бъде извършен поради липса на достъп. Двама пациенти (ECOG 3 и 4) са починали в болницата поради прогресиране на заболяването. Авторите заключават, че RИАС проведен с ниски дози Цисплатина и Доксорубицин и сигурен метод, който води до туморна регресия

при селектирани пациенти с ПК от рак на стомаха резистираща на лечение със системно прилагана платина.(5)

Следвайки фактите от епидемиологичните данни за ненавременна диагностика на рака на стомаха в западните страни(50%-60% в напреднал стадии и наличие на метастази при диагностицирането) и лошите резултати от лечението му(20%-25% 5 годишна преживяемост), както и честото изолирано засягане на перитонеалната повърхност и формолирането на ПК като една от основните причини за смъртност при това заболяване, се дава основание за разработване на настоящият материал и прилагане на високорисков подход за превенция на ПК използвайки лапароскопска стомашна хирургия съчетана с RИАС.

Резултати. Средната продължителност на лапароскопската процедура без аерозолна терапия е 210 минути, докато 230 минути е продължителността на интервенцията при групата с аерозолна терапия. Средния болничен престой е 5,4 дни при лапароскопската група без

PIPAC, а 6 дни е болничния престой при съчетанието на лапароскопия с PIPAC. Две постоперативни усложнения (16.6%) са установени след лапароскопските операции съчетани с аерозолна терапия (вътрешна панкреасна фистула, инсуфициенция на езофагојеюно анастомозата) и три усложнения (21,4%) в ретроспективната група (вътрешна панкреасна фистула, инсуфициенция на дуоденален чукан, инсуфициенция на езофагојеюно анастомозата, всички Clavien–Dindo-II). При 8(57%) от ретроспективните болни се установи ПК при активно дирене в края на първата година. Трима от пациентите в групата с аерозолна терапия са достигнали до първата година без данни за ПК, останалите предстоят да бъдат анализирани.

Заклучение. Въвеждането на лапароскопията в хирургичната практика за лечението на стомашния рак води до подобро качество на постоперативните грижи, скъсяване на болничния престой и по-бързо възстановяване на нормална активност. Всички тези предимства се дължат на минималната тъканна травма и по-слабо изразения SIRS при иначе имуно компрометираните раково болни. Още в този ранен стадий на развитие изглежда основателно да се твърди, че PIPAC има по-добри фармакологични свойства в сравнение с ХИПХ и системната химиотерапия за лечение на перитонеална карциноматоза, тъй като *in vitro*, животински модел, *ex vivo* и клинични данни подкрепят това твърдение. Превантивното проложение на PIPAC след лапароскопска стомашна резекция по повод на авансирал стомашен рак с висок риск отразвитието на ПК има своето място и ползи в комплексното лечение на това заболяване. Следващи рандомизирани клинични проучвания и големи серии са необходими за пълната и точна валидизация на методиката.

Библиография

- Minchinton AI, Tannock IF. Drug penetration in solid tumors. *Nature Reviews Cancer*. August 2006;6(8):583–592. Review.
- Ceelen WP, Flessner MF. Intraperitoneal therapy for peritoneal tumors: Biophysics and clinical evidence. *Nature Reviews Clinical Oncology*. February 2010;7(2):108–115.
- Markman M. Intraperitoneal antineoplastic drug delivery: Rationale and results. *Lancet Oncology*. May 2003;4(5):277–283. Review.
- Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy in Gastric Cancer (PIPAC-GA01). NCT01854255. <http://www.clinicaltrials.gov>.
- Nadiradze G., Giger-Parps U., Zieren D., et al. Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy (PIPAC) with Low-Dose Cisplatin and Doxorubicin in Gastric Peritoneal Metastasis. *J Gastrointestinal Surg.*, 2016; 20: 367–373
- Jiang L, Yang KH, Guan QL, Cao N, Chen Y, Zhao P, Chen YL, Yao L: Laparoscopy-assisted gastrectomy versus open gastrectomy for resectable gastric cancer: an update meta-analysis based on randomized controlled trials. *Surg Endosc* 2013, E-pub ahead of print.
- Kanaya S, Kawamura Y, Kawada H, Iwasaki H, Gomi T, Satoh S, Uyama I: The delta-shaped anastomosis in laparoscopic distal gastrectomy: analysis of the initial 100 consecutive procedures of intracorporeal gastroduodenostomy. *Gastric Cancer* 2011; 14:365-371.
- Kim YW, Baik YH, Yun YH, Nam BH, Kim DH, Choi IJ, Bae JM: Improved quality of life outcomes after laparoscopy-assisted distal gastrectomy for early gastric cancer: results of a prospective randomized clinical trial. *Ann Surg* 2008;248:721-727.
- Kim HH, Han SU, Kim MC, Hyung WJ, Kim W, Lee HJ, Ryu SW, Cho GS, Kim CY, Yang HK, Park DJ, Song KY, Lee SI, Ryu SY, Lee JH, Korean Laparoscopic Gastrointestinal Surgery Study (KLASS) Group: Prospective randomized controlled trial (phase III) to comparing laparoscopic distal gastrectomy with open distal gastrectomy for gastric adenocarcinoma (KLASS 01). *J Korean Surg Soc* 2013;84:123-130.
- Haverkamp L, Weijts TJ, van der Sluis PC, van der Tweel I, Ruurda JP, van Hillegersberg R: Laparoscopic total gastrectomy versus open total gastrectomy for cancer: a systematic review and meta-analysis. *Surg Endosc* 2013;27:1509-1520.

6.3 ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ РЕЦИДИВНА ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ

А. Златаров, Щ. Щерев, Н. Колев, В. Игнатов, А. Тонев, Т. Кирилова, Д. Петров, Г. Иванов, Д. Димов, Б. Андонов, Т. Калинов, К. Иванов
Първа клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
Катедра Обща и оперативна хирургия – МУ-Варна

ВЪВЕДЕНИЕ: Хиаталната херния е едно от най-често срещаните доброкачествени заболявания на храносмилателния тракт. Въпреки наличието на различни оперативни методи се наблюдават рецидиви. Натрупването на опит в миниинвазивната хирургия създава предпоставка и за лапароскопска рефундопликация.

ЦЕЛ: Целта нашето проучване е да анализира оперативните резултати при пациенти с рецидивна хиатална херния.

РЕЗУЛТАТИ: За периода 2012-2017 г. в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, са оперирани 21 пациента по повод рецидивна хиатална херния. При 5 болни е извършена предходна конвенционална операция, при 16 – лапароскопска. С пръв рецидив са оперирани 19 пациента, а двама – с двукратен рецидив. Най-често срещаният вариант на рецидива е херниране на интактен фундопликат при 7 болни; свличане на фундопликата под кардията при 2, а при други 9 свличане на фундопликата с дилатация на стомаха; дисрупция на фундопликата при 3 пациенти. Извършени бяха 21 лапароскопски реоперации, като при един пациент се наложи конверсия. При всички пациенти се извърши медиастинална дисекция на хранопровода, а при 6 и гастропластика по Колис. При всички болни бе извършена крурорафия. При 15 болни се извърши рефундопликация по Нисен, а при 6 – хемифундопликация. При двама пациенти интраоперативно настъпи пневмоторакс, а при един пациент – перфорация на хранопровода, която наложи поставяне на покрит метален саморазширяващ се стент.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургията при хиатална херния, независимо от оперативния достъп, винаги е била съпътствана от рецидиви. Стриктното изпълняване на принципите в лечението и постигането на адекватна интраабдоминална дължина на хранопровода водят до намаляване на техния брой.

LAPAROSCOPIC SURGERY IN RECURRENT HIATAL HERNIA

A. Zlatarov, S. Shterev, N. Kolev, V. Ignatov, A. Tonev, T. Kirilova, D. Petrov, G. Ivanov, D. Dimov, B. Andonov, T. Kalinov, K. Ivanov
First Clinic of Surgery - University Hospital "St. Marina" - Varna
Department of General and Operative Surgery - Medical University – Varna

INTRODUCTION: Hiatal hernia is one of the most common benign diseases of the gastrointestinal tract. Despite the existence of different operational methods, recurrences are observed. The accumulation of experience in mini-invasive surgery creates a prerequisite for laparoscopic refundoplication.

AIM: The aim of our study is to analyze surgical results in patients with recurrent hiatal hernia.

RESULTS: For the period 2012-2017 in First Clinic of Surgery of University Hospital "St. Marina" - Varna, 21 patients have been operated for recurrent hiatal hernia. In 5 patients a previous conventional surgery was performed, at 16 - laparoscopic. With the first recurrent, 19 patients were operated, and two - with a second recurrent. The most common variant of recurrence is herniation of intact fundoplicate in 7 patients; sliding of the fundus under the cardia at 2, and in other 9 sloping the fundus with dilatation of the stomach; disruption of the fundoplication in 3 patients. There have been

21 laparoscopic reoperations, and one patient required conversion. In all patients, mediastinal dissection of the esophagus was performed, also crurography, and in 6 patients Collis gastroplasty was performed. In 15 patients was performed Nissen refundoplication, and at 6 - hemifundoplication. Two patients underwent intraoperative pneumothorax, and in one patient a perforation of the esophagus, which required the placement of a coated metal self-expanding stent (SEMS).

CONCLUSION: Surgery of hiatal hernia, regardless of surgical access, has always been accompanied by relapses. Strict implementation of treatment principles and achieving an adequate intra-abdominal esophageal length lead to a reduction in their number.

ВЪВЕДЕНИЕ: Хиаталната херния е едно от най-често срещаните доброкачествени заболявания на храносмилателния тракт. Лапароскопската фундопликация е приета като златен стандарт в лечението на това заболяване.(1) Принципите за успешна операция са дефинирани в няколко проучвания и включват адекватна дължина на хранопровода и пластика на езофагеалния хиатус. Въвеждането на методи като гастропластика и пластика с платно на хиатуса подобрява резултатите, но въпреки това се наблюдават рецидиви, които в някои серии достигат до 20%.

Проблемен въпрос е корекцията на хиаталния отвор и избора между първична круорография и приложени на простетичен материал – синтетични и биологични платна. (2–6) Рецидивното херниране се дължи на два процеса – аксиалната тракция, предизвикана от проксималната миграция на КЕВ поради скъсяване на хранопровода от една страна и радиалната тракция, която се упражнява върху хиатуса при голям размер на хернията.(7)

Рецидивното херниране се дължи на два процеса – аксиалната тракция, предизвикана от проксималната миграция на КЕВ поради скъсяване на хранопровода от една страна и радиалната тракция, която се упражнява върху хиатуса при голям размер на хернията.(7) Целта на езофагеалното удължаване е да минимизира аксиалната тракция чрез създаване на по-голяма интраабдоминална дължина на хранопровода. . Едва през последните години в статиите за лапароскопска хирургия при хиатална херния се открива споменаване на състоянието „скъсен хранопровод“, което води до технически затруднения при извършване на фундопликация без напрежение върху интраабдоминалния сегмент на хранопровода. (8) Все повече автори наблюдават този феномен и се фокусират върху адекватната му корекция (9–11)

ЦЕЛ: Целта нашето проучване е да анализира видовете рецидиви и оперативните резултати при пациенти с рецидивна хиатална херния.

РЕЗУЛТАТИ: За периода 2012-2017 г. в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, са оперирани 21 пациента по повод рецидивна хиатална херния. Разпределението според вида хиатална херния е два пациента с аксиална, 13 със смесен тип, два пациента с параезофагеална и три с гигантска.

При всички болни в миналото е била извършена фундопликация по Нисен, като при 5 болни е извършена предходна конвенционална операция, а при 16 – лапароскопска. При един пациент е била извършена хиатопластика с полипропиленово платно. С пръв рецидив са оперирани 19 пациента, а двама – с двукратен рецидив. Повод са установяване на рецидива е най-често е дисфагия (66,6%), ретростернална болка (47,6%), рефлукс (38,0%).

Най-често срещаният вариант на рецидива е херниране на интактен фундопликат при 7 болни; свличане на фундопликата под кардията при 2, а при други 8 свличане на фундопликата с дилатация на стомаха; дисрупция на фундопликата при 3 пациенти. При 8 болни се установи персистиращ сак от предходната хиатална херния. Извършени бяха 21 лапароскопски операции, като при един пациент се наложи конверсия. При всички пациенти се извърши медиастинална дисекция на хранопровода до нивото на долна белодробна вена, а при 6 и гастропластика по Колис. При всички болни бе извършена круорография. При 15 болни се извърши рефундопликация по Нисен, а при 6 – хемифундопликация. Средното оперативно време при лапароскопските операции бе средно 137±30 минути, а при отворените 121±25

минути. Интраоперативната кръвозагуба бе при лапароскопската група 20 ± 5 мл. Морбидитетът бе за лапароскопската и отворената група съответно 4,2%.

Сигнификантни усложнения (по скалата на Dindo-Clavien III-IV) бяха наблюдавани при трима пациенти. При двама пациенти интраоперативно се установи пневмоторакс, който наложи поставяне на дренаж. При един пациент на 3-ти следоперативен ден се установи перфорация на хранопровода в горния полюс на шева в областта на кардията след гастропластика по Колис. Инсуфициенцията на шева бе покрита с метален саморазширяващ се стент, видео-асистирана торакоскопия, лаваж и дренаж.

ДИСКУСИЯ: Лапароскопското лечение на хиатална херния е доказано като златен стандарт, но все още се търси усъвършенстване на методите и постигане на минимален брой рецидиви. Проблемен въпрос е корекцията на хиаталния отвор и избора между първична круорография и приложени на протетичен материал – синтетични и биологични платна (2–6). Редица проучвания посочват краткосрочни предимствата на употребата на платно (12–14), но има и такива които поставят под въпрос рутинното приложение на метода (15,16). Повечето проучвания проследяват случаите за по-малко от 3 години. Усложнения се срещат както от страна на типа платно – биологично и синтетично, така и поради различните геометрични форми. Срещат се усложнения като дисфагия, ерозиране на хранопровода, миграция на платното и сърдечна тампонада (17–19). Мета-анализ на Tam, публикуван 2016 г., заключава, че доказателствата от наличната литература, подкрепящи меш-круропластиакта при лапароскопско лечение на голяма хиатална херния, са с ниско качество и предубедени поради липса на дефиниция на херниален рецидив и разлика във времето за обективно проследяване в групите на меш-круропластиакта и круорографията. Мета-анализът не успява да изведе генерализирани заключения и препоръки, като приложението на платно остава по преценка на оператора. (15).

Рецидивното херниране се и на друг процес, а именно аксиалната тракция, предизвикана от проксималната миграция на КЕВ поради скъсяване на хранопровода от една страна и радиалната тракция, която се упражнява върху хиатуса при голям размер на хернията. (7) Целта на езофагеалното удължаване е да минимизира аксиалната тракция чрез създаване на по-голяма интраабдоминална дължина на хранопровода. Съществуват теоретична възможност за усложнения след гастропластика по Collis, независимо от достъпа. Честотата на инсуфициенция на шевната линия достига 2% при отворения достъп, като липсват съобщения за инсуфициенция след лапароскопска гастропластика. Екстензивната мобилизация се отразява на приложението на Collis-гастропластиакта, като в серия на Luketich честота на гастропластиката намалява от 86% в ранните серии до 53% в по-късните (20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургията при хиатална херния, независимо от оперативния достъп, винаги е била съпътствана от рецидиви. Стриктното изпълняване на принципите в лечението и постигането на адекватна интраабдоминална дължина на хранопровода водят до намаляване на техния брой.

Библиография

1. Peters JH. SAGES guidelines for the management of hiatal hernia. *Surg Endosc.* 2013 Dec;27(12):4407–8.
2. Oelschlager BK, Pellegrini CA, Hunter J, Soper N, Brunt M, Sheppard B, et al. Biologic prosthesis reduces recurrence after laparoscopic paraesophageal hernia repair: a multicenter, prospective, randomized trial. *Ann Surg.* 2006 Oct;244(4):481–90.
3. Champion JK, Rock D. Laparoscopic mesh cruroplasty for large paraesophageal hernias. *Surg Endosc.* 2003 Apr;17(4):551–3.
4. Grandrath FA, Carlson MA, Champion JK, Szold A, Basso N, Pointner R, et al. Prosthetic closure of the esophageal hiatus in large hiatal hernia repair and laparoscopic antireflux surgery. *Surg Endosc.* 2006 Mar;20(3):367–79.
5. Johnson JM, Carbonell AM, Carmody BJ, Jamal MK, Maher JW, Kellum JM, et al. Laparoscopic mesh hiatoplasty for paraesophageal hernias and funduplications: a critical analysis of the available literature. *Surg Endosc.* 2006 Mar;20(3):362–6.

6. Rathore MA, Andrabi SIH, Bhatti MI, Najfi SMH, McMurray A. Metaanalysis of recurrence after laparoscopic repair of paraesophageal hernia. JLS. 2007 Dec;11(4):456–60.
7. Kahrilas PJ, Kim HC, Pandolfino JE. Approaches to the Diagnosis and Grading of Hiatal Hernia. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2008;22(4):601–16.
8. DeMeester SR, DeMeester TR. Editorial comment: The short esophagus: Going, going, gone? Surgery. 2003 Apr 1;133(4):364–7.
9. Swanstrom LL, Marcus DR, Galloway GQ. Laparoscopic Collis gastroplasty is the treatment of choice for the shortened esophagus. Am J Surg. 1996 May;171(5):477–81.
10. Luketich JD, Grondin SC, Pearson FG. Minimally Invasive Approaches to Acquired Shortening of the Esophagus: Laparoscopic Collis-Nissen Gastroplasty. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2000 Jul 1;12(3):173–8.
11. Horvath KD, Swanstrom LL, Jobe BA. The Short Esophagus: Pathophysiology, Incidence, Presentation, and Treatment in the Era of Laparoscopic Antireflux Surgery: Ann Surg. 2000 Nov;232(5):630–40.
12. Antoniou SA, Müller-Stich BP, Antoniou GA, Köhler G, Luketina R-R, Koch OO, et al. Laparoscopic augmentation of the diaphragmatic hiatus with biologic mesh versus suture repair: a systematic review and meta-analysis. Langenbecks Arch Surg. 2015 Jul;400(5):577–83.
13. Huddy JR, Markar SR, Ni MZ, Morino M, Targarona EM, Zaninotto G, et al. Laparoscopic repair of hiatus hernia: Does mesh type influence outcome? A meta-analysis and European survey study. Surg Endosc. 2016 Dec;30(12):5209–21.
14. Zhang C, Liu D, Li F, Watson DI, Gao X, Koetje JH, et al. Systematic review and meta-analysis of laparoscopic mesh versus suture repair of hiatus hernia: objective and subjective outcomes. Surg Endosc. 2017 May 18;
15. Tam V, Winger DG, Nason KS. A systematic review and meta-analysis of mesh vs suture cruroplasty in laparoscopic large hiatal hernia repair. Am J Surg. 2016 Jan;211(1):226–38.
16. Koetje JH, Oor JE, Roks DJ, Van Westreenen HL, Hazebroek EJ, Nieuwenhuijs VB. Equal patient satisfaction, quality of life and objective recurrence rate after laparoscopic hiatal hernia repair with and without mesh. Surg Endosc. 2017 Jan 11;
17. Fernandez MDC, Diaz M, López F, Martí-Obiol R, Ortega J. Cardiac complications after laparoscopic large hiatal hernia repair. Is it related with staple fixation of the mesh? -Report of three cases. Ann Med Surg. 2012. 2015 Dec;4(4):395–8.
18. Acin-Gandara D, Miliani-Molina C, Carneros-Martin J, Martinez-Pineiro J, Vega MD, Pereira-Perez F, et al. Transmural gastric migration of dual-sided PTFE/ePTFE mesh after laparoscopic surgery for a recurrent hiatal hernia with dysphagia: case report. Chir Buchar Rom 1990. 2014 Aug;109(4):538–41.
19. De Moor V, Zalcmann M, Delhaye M, El Nakadi I. Complications of mesh repair in hiatal surgery: about 3 cases and review of the literature. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2012 Aug;22(4):e222-225.
20. Luketich JD, Nason KS, Christie NA, Pennathur A, Jobe BA, Landreneau RJ, et al. Outcomes after a decade of laparoscopic giant paraesophageal hernia repair. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Feb;139(2):395–404. e1.

6.4 МЕНИДЖМЪНТ НА УСЛОЖНЕНИЯТА СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА КОРЕКЦИЯ НА ДИАФРАГМАЛНИ ХЕРНИИ И АНТИРЕФЛУКСНА ХИРУРГИЯ

*Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, А. Червеняков
Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”*

Въведение:

Класическите техники за корекции на диафрагмалните дефекти и антирефлуксните техники използват за достъп лапаротомия или торакотомия и се асоциират с 20 % морбидитет и 2 % смъртност. Развитието на миниинвазивните достъпи доведе до осъществяването на лапароскопска Нисен фундопликация през 1991г. Лапароскопията има множество предимства пред торакотомията и лапаротомията, като най-важните са по-ниската честота на усложнения и намалената смъртност.

От друга страна, лапароскопските техники имат специфични усложнения, които трябва своевременно да се разпознават.

Цел:

Ретроспективен анализ на пациентите с диафрагмални дефекти и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), оперирани с лапароскопия за периода 2014 г. –2018 г. Анализират се изязвата и поведението при усложненията, които наблюдавахме при оперираните болни. Целта е усложненията да бъдат разпознавани възможно най-рано и менажирани ефективно така, че да се минимизират последствията от тях и смъртността.

Пациенти и методи:

За четири години в Клиника по хирургия на УМБАЛ —Софиямед” са оперирани 271 пациенти с диафрагмални дефекти и ГЕРБ. При двама болни с херния на Morgagni и при две постравматични лезии е извършена лапароскопия със сутура на дефектите. Двама от пациентите бяха със симптоми на висока непроходимост – намери се дефект в ляво от хиатуса с акретирал и волвиран стомах. В тези случаи се наложи поставяне на платно за корекция на дефекта. При всички останали е направена лапароскопска задна крурорафия и пълна или частична фундопликация.

Резултати:

Според вида и локализацията на дефекта, разпределението е: 267 хиатални хернии, 2 постравматични лезии на диафрагмата и 2 хернии на Morgagni. При пациентите с хиаталните хернии, 72 (27 %) са класифицирани като първи тип, 79 (29,5 %) – втори, 112 (42 %) – трети и 4 (1,5 %) – четвърти тип. Средното оперативно време е 112 мин. (50 - 330 мин.), като конверсия се налага при 5 пациенти.

Кървене от черния дроб при 2 (0,74 %) пациенти бе най-сериозното интраоперативно усложнение - овладя се с биполярна коагулация в единия случай, а във втория се наложи конверсия; кървене от слезката, овладяно консервативно – 1 (0,37 %) ; при 4 (1,49 %) се разви подкожен емфизем, а при 2 (0,74 %) – тензионен пневмоторакс, налагащ поставяне на торакален дренаж интраоперативно.

В ранния следоперативен период се изяха 2 (0,74 %) сериозни усложнения, които наложиха извършване на лапаротомия – перитонит от перфорация на стомаха и кървене от черния дроб. В един случай наблюдавахме рехерниране, волкулус и заклещване на стомаха с развитие на медиастинит – извършихме релапароскопия. При 3 пациенти (1,1 %) се разви тежка дисфагия с повръщане, изискваща рехоспитализация и консервативна терапия. Раневни инфекции наблюдавахме в 3 (1,1 %) случая.

От късните постоперативни усложнения най-честото бе рефлукс – 21 (7,74 %), рецидив 5 (1,84 %) и постоперативна херния – 1 (0,37 %).

Смъртността в нашата серия пациенти е 1,84 % - 5 пациенти. Средния болничен престой бе 4 дни (3 – 9). Приема на речности и раздвижването започнаха на първия следоперативен ден, а храненето –на втория.

Заклучение:

Лапароскопската хирургия при диафрагмални дефекти и ГЕРБ се асоциира със специфични усложнения. Важно е тези усложнения да бъдат разпознавани възможно най-рано, тъй като при част от пациентите те са животозастрашаващи. Своевременното установяване и правилното менажиране на проблемите значително подобрява резултатите и намалява смъртността.

6.5 ЛАПАРОСКОПСКА КАРДИОМИОТОМИЯ ПО HELLER ХЕМИФУНДОПЛИКАЦИЯ ПРИ АХАЛАЗИЯ

*Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, С. Сергеев, А. Червеняков
Клиника по хирургия, УМБАЛ “Софиямед”*

Въведение:

Ахалазията е нарушение в мотилитета на хранопровода, което води до невъзможност за релаксация на долния езофагеален сфинктер. Пациентите имат затруднения в преглъщането, гръдна болка и загуба на тегло. Кардиомиотомията по Heller се смята за най-добрата терапевтична опция, а добавянето на антирефлуксна процедура предотвратява появата на рефлукс.

Цел:

Анализираме резултатите от хирургичното лечение, като основната ни цел са функционалните резултати, а вторични цели са оперативно време, усложнения и болничен престой.

Материал и метод:

Проведено е ретроспективно проучване, включващо всички пациенти, оперирани по повод ахалазия, при които е приложена Heller-Dor техника.

Резултати:

За периода 2014-2017 г. в Клиника по хирургия на УМБАЛ —“Софиямед” са оперирани 23 пациенти (12 мъже и 11 жени) с ахалазия на кардията, като в два от случаите се касае за рецидив на заболяването. При всички е извършена предна кардиомиотомия по Heller. Извършените антирефлуксни процедури бяха 21 предни Dor и 2 задни Touret фундопликации. При един пациент имаше перфорация на мукозата, която се сутурира. В следоперативния период наблюдавахме рефлукс в два случая.

Заклучение:

Лапароскопската кардиомиотомия по Heller, съчетана с антирефлуксна процедура има отлични резултати и ниска честота на усложнения, което я прави първи метод на избор за лечение на ахалазия.

6.6 ПЪРВОНАЧАЛНА ОЦЕНКА НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ПОДХОД В БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА

Константин Гроздев¹, Набил Хаят¹, Ангел Арабаджиев¹, Здравко Каменов², Теодора Ханджиева-Дърленска³, Елена Иванова⁴, Венцислава Пенчева⁵, Огнян Георгиев⁵, Маргарита Атанасова⁶, Георги Тодоров¹, Костадин Ангелов¹

¹ Катедра по хирургия, Медицински университет - София, II Хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

² Катедра по вътрешни болести, Медицински университет – София, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска“ – София

³ Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет – София,

⁴ Катедра по психиатрия, Медицински университет – София, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“ - София

⁵ Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет – София, Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска“ – София

⁶ Катедра по анестезиология и интензивно лечение, Медицински университет – София, II НАИЛ, УМБАЛ „Александровска“ – София

Short-term evaluation for the multidisciplinary program in bariatric surgery within the context of the Bulgarian Public Health System

Konstantin Grozdev, MD, PhD¹, Nabil Khayat, MD¹, Angel Arabadzhiev, MD¹, Zdravko Kamenov, MD, PhD², Teodora Handjieva-Darlenska, MD, PhD³, Elena Ivanova, MD, PhD⁴, Ventsislava Pencheva, MD, PhD⁵, Ognian Georgiev, MD, PhD⁵, Margarita Atanasova, MD, PhD⁶, Georgi Todorov, MD, PhD¹, Kostadin Angelov, MD, PhD¹

¹ Department of Surgery, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

² Department of Internal Diseases, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

³ Department of Pharmacology and Toxicology, Medical University of Sofia, Bulgaria

⁴ Department of Psychiatry, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

⁵ Department of Propaedeutic Medicine, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

⁶ Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

Abstract

Introduction

Obesity has become one of the greatest global public health problems. It can affect nearly every organ system and can dramatically decrease the life expectancy and the quality of life. 60% of the Bulgarian adult population is overweight and more than 1,5 million are obese. Bariatric surgery is the only proven method of achieving long-term weight control with evidence of substantial reduction of morbidity and mortality. This leads to a decrease in health care utilization and a drop in direct health care cost. However, bariatric surgery is not yet available for the Bulgarian Public Health System. We established and applied a multidisciplinary program for bariatric surgery with preoperative evaluation and postoperative follow-up protocols.

Patients and methods

In September 2016 our team in Alexandrovska University Hospital, Sofia started to apply a multidisciplinary program for bariatric patients consisted of comprehensive preoperative evaluation including weekly consultations and proper examinations carried out respectively by surgeons, dietologists, psychiatrists, endocrinologists, cardiologists and pulmonologists. 100 patients were engaged in the program and 20 underwent laparoscopic bariatric procedure.

Results

The mean age of the patients was of $42,65 \pm 10,94$ and the mean BMI at the time of operation was of $48,6 \pm 6,22$ kg/m². None conversion to open surgery was necessary. The mean operative time was $225,25 \pm 90,23$ min and the mean blood loss was $69,25 \pm 59,45$ mL. The mean hospital stay was $4,1 \pm 0,9$ days. After mean follow-up of 10 ± 6 months the mortality rate was 0% with one late complication treated uneventfully. The %EWL (percentage of excess weight loss) at the 3rd month, 6th month and the 1st year was 42,5%, 59,2% and 69,8% respectively. All obesity-related comorbidities showed improvement.

Conclusion

Bariatric surgery allows substantial short-term reduction in weight and amelioration of comorbidities. The adoption of these operations in Bulgarian Public Health System is required. The multidisciplinary approach in bariatric surgery is mandatory and improves patient safety and postoperative outcomes. Our program is reproducible and potentially beneficial within the context of the Bulgarian Public Health System.

Key words: obesity, bariatric surgery, multidisciplinary approach.

Абстракт

Въведение

Затлъстяването се превърна в един от най-големите проблеми на световното здравеопазване. То може да засегне почти всички органи и системи и да доведе до драстично намаляване на очакваната продължителност и качеството на живота. В България 60 % от възрастното население е с наднормено тегло и повече от 1,5 милиона са българите със затлъстяване. Бариатричната хирургия е единственият доказан метод за дългосрочен контрол на килограмите, довеждащ до значително намаляване на морбидитета и смъртността. Това води до намаляване на нуждите от здравна помощ и разходите за здравеопазване. Въпреки това, бариатричната хирургия все още не е достъпна в българската здравна система. Ние създадохме и прилагаме мултидисциплинарна програма за бариатрична хирургия с протоколи за предоперативна подготовка и следоперативно проследяване.

Пациенти и методи

От септември 2016 г. нашият екип от УМБАЛ „Александровска“ – София започна да прилага мултидисциплинарна програма за бариатрични пациенти, включваща задълбочена предоперативна подготовка чрез седмични консултации и пълни изследвания от хирург, диетолог, психиатър, ендокринолог, кардиолог и пулмолог. 100 пациенти бяха въведени в тази програма, като лапароскопска бариатрична операция е извършена на 20 от тях.

Резултати

Средната възраст на пациентите беше $42,65 \pm 10,94$ години, а средният ИТМ непосредствено преди операцията беше $48,6 \pm 6,22$ kg/m^2 . Операциите са извършени без нуждата от конверзия в лапаротомия. Средното оперативно време беше $225,25 \pm 90,23$ мин, а средната кръвозагуба $69,25 \pm 59,45$ мл. Средната продължителност на болничния престой беше $4,1 \pm 0,9$ дни. След средно проследяване от 10 ± 6 месеца смъртността е 0%, като е регистрирано едно късно следоперативно усложнение, овладяно без последствия. Процентът изгубено излишно тегло (%EWL) на третия месец, шестия месец и на първата година беше съответно 42,5%, 59,2% и 69,8%. Отчете се подобрение на всички свързани със затлъстяването придружаващи заболявания.

Заклучение

Бариатричната хирургия дава възможност за съществена редукция на теглото и подобряване на придружаващите заболявания за кратък период от време. Необходимо е приемането на тези операции в българската здравна система. Мултидисциплинарният подход в бариатричната хирургия е задължителен, тъй като подобрява безопасността на пациентите и следоперативните резултати. Нашата програма е възпроизводима и с потенциални ползи за българската здравна система.

Ключови думи: затлъстяване, бариатрична хирургия, мултидисциплинарен подход

Въведение

Затлъстяването е един от най-големите световни здравни проблеми, като честотата му се е увеличила трикратно през последните години. Според Световната здравна организация (СЗО) повече от 1,5 милиарда са хората с наднормено тегло, от които повече от 400 милиона са със затлъстяване (1). То е свързано с развитието на редица социално-значими заболявания като захарен диабет тип 2, артериална хипертония, дислипидемия, неалкохолен стеатохепатит, синдром на сънна апнея. Води до намаляване качеството на живот и до увеличаване на риска от сърдечно-съдов инцидент, безплодие, рак и преждевременна смърт (2). В България 60 % от възрастното население е с наднормено тегло и повече от 1,5 милиона са българите със затлъстяване (3). Бариатричната хирургия е основният начин за лечение на пациентите с болестно затлъстяване ($\text{ИТМ} \geq 40$ kg/m^2) и тежко затлъстяване ($\text{ИТМ} \geq 35$ kg/m^2), съпроводено

от свързано с него придружаващо заболяване (4). Тя е единственият доказан метод за дългосрочен контрол на килограмите, довеждащ до значително намаляване на морбидитета и смъртността (5). Бариатричната хирургия води до намаляване на нуждите от здравна помощ и разходите за здравеопазване (6). Въпреки това, тези операции все още не са достъпни в българската здравна система (БЗС) и не съществуват национални стандарти за прилагането им.

Нашият екип от УМБАЛ „Александровска” – София създаде и прилага мултидисциплинарна програма за бариатрична хирургия с приети протоколи за предоперативна подготовка и следоперативно проследяване. Представяме първоначалните резултати и оценката от въвеждането на тази програма.

Пациенти и методи

През септември 2016 г. екипът на УМБАЛ „Александровска” – София създаде и въведе мултидисциплинарна програма за бариатрична хирургия, базирана на последните световни препоръки. Беше сформиран мултидисциплинарен екип от специалисти - хирурзи, диетолози, психиатри, ендокринолози, кардиолози и пулмолози, който да осигури предоперативната подготовка и следоперативното проследяване на пациентите, показани за бариатрична операция. Включващите критерии бяха: възраст между 18 и 65 години; ИТМ ≥ 40 kg/m^2 ; ИТМ ≥ 35 kg/m^2 с поне едно от свързаните със затлъстяването придружаващи заболявания като захарен диабет тип 2, хипертония, дислипидемия или обструктивна сънна апнея; предишен неуспех в лечението на затлъстяването; очакване, че пациентът ще се справи със следоперативното проследяване, включващо посещения при медицинския екип, спазване на изискванията към диетата в следоперативния период и на всички указания, специфични за хирургичната процедура. Изключващите критерии бяха: медикаментозна или алкохолна зависимост; ендокринни или други обратими заболявания, водещи до затлъстяване; неконтролирани или тежки психиатрични заболявания; липса на разбиране на рисковете, ползите, очакваните резултати и промяната в начина на живот, свързани с бариатричната операция. 100 пациенти бяха включени в програмата, като 20 достигнаха до операция. На всички е проведена пълната предоперативна подготовка, включваща кръвни и биохимични изследвания, диетологична, психиатрична, ендокринологична, кардиологична и анестезиологична оценка, преценка на риска от венозна тромбемболия, нощна полисомнография, ехография на коремни органи, езофагогастродуоденоскопия, рентгеноконтрастно изследване на хранопровод/стомах и скрининг за инфекция с *H. pylori*. Всеки пациент подписваше информирано съгласие преди операцията.

Изследваните променливи включваха конверзия в лапаротомия, наличие на предишни коремни операции, едновременно извършване на холецистектомия, оперативно време, кръвозагуба, болничен престой, интраоперативни усложнения, ранни и късни следоперативни усложнения, смъртност. Изгубеното тегло (EWL) и процентът изгубено излишно тегло (%EWL) се отчитаха на трети, шести месец и на първата година след операцията. Повлияването на придружаващите заболявания се определяше от стойностите на НОМА-индекс и HbA1c за пациентите с инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2, от нуждата от приемането им и дозите на медикаментите за пациентите с артериална хипертония и от стойностите на холестерола, LDL и триглицеридите при пациентите с дислипидемия.

Резултати

Оперирани са 8 мъже и 12 жени на средна възраст $42,65 \pm 10,94$ години. Средният ИТМ непосредствено преди операцията беше $48,6 \pm 6,22$ kg/m^2 , като при четирима пациенти е проведена интензивна тримесечна предоперативна хипокалорийна диета с цел редукция на теглото и намаляване размера на черния дроб. 7 пациенти са били със захарен диабет тип 2, 13 – с хипертония, 11 – с дислипидемия, 13 – със сънна апнея при среден АНІ (Апнея-Хипопнея индекс) – $19 \pm 20,4$. Извършени са 20 лапароскопски бариатрични операции - 12 стомашни байпаса с анастомоза по Roux en Y (RYGBP), 5 - надлъжни резекции на стомаха (SG) и 3 -

стомашни байпаса с omega анастомоза (MGBP) (Фиг.1). В нито един случай не се е наложила конверзия в лапаротомия, като четирима пациенти са били с предходни коремни операции. В два случая е извършена едновременно и холецистектомия, поради установена предоперативно холелитиаза. Средното оперативно време беше $225,25 \pm 90,23$ мин, а средната кръвозагуба $69,25 \pm 59,45$ мл. Средната продължителност на болничния престой беше $4,1 \pm 0,9$ дни. Регистриран е един случай на интраоперативно усложнение, изразяващо се в ятрогенна перфорация на алиментарната тънкочревна бримка от калибриращата орогастрична сонда, което е наложило извършване на реанастомоза между тънкото черво и остатъчния стомах при един от RYGBP, преминала без последствия. Не са отчетени ранни следоперативни усложнения до 30 ден и рехоспитализации. Една година след операцията първият пациент получи вътрешна херния на Petersen, която беше излекувана без последствия с лапароскопска репозиция на херниралото тънко черво и шев на херниялния дефект с продължителен, нерезорбируем шев. След средно проследяване от 10 ± 6 месеца смъртността е 0% (Табл. 1). %EWL на третия месец, шестия месец и на първата година беше съответно 42,5%, 59,2% и 69,8%, а средната редукция на тегло съответно $28,3 \pm 10,37$ кг, $40,08 \pm 13,45$ кг и $50,94 \pm 15,13$ кг (Фиг.2). При всички пациенти със захарен диабет тип 2 и инсулинова резистентност беше установено подобрене със спадане на HOMA-индекса и HbA1c още на първия месец след операцията. Нивата на холестерола, LDL и триглицеридите също бяха с подобрене на първия месец (Фиг.3). На първия месец след операцията при 7 от пациентите с артериална хипертония се отчете липса на такава, с преустановяване приема на медикаменти, при 5 – подобър контрол на хипертонията с намаляване дозите на лекарствата и само при един пациент не е отчетена разлика в сравнение с предоперативното състояние (Фиг. 4).

Обсъждане

Първото условие, за да бъде широко приета една здравна процедура, е да е с доказана безопасност. В бариатричната хирургия правилната селекция на пациентите, адекватната предоперативна подготовка и следоперативно проследяване, базирани на общоприетите препоръки, са съществени за безопасността (7). Това най-оптимално се подsigурява чрез прилагането на всеобхватен мултидисциплинарен подход, който води до по-добри резултати и по-малко усложнения във всяко отношение (8). Нашият екип от УМБАЛ „Александровска” – София е първият в България, който създаде и прилага мултидисциплинарна програма за бариатрична хирургия с протоколи за предоперативна подготовка и следоперативно проследяване, приети от водещи в страната специалисти и изпълнявани на едно място (9). Ние докладваме за извършени 20 лапароскопски бариатрични операции без нуждата от конверзия в лапаротомия, при средна кръвозагуба от $69,25 \pm 59,45$ мл, без да се е налагала хемотрансфузия в нито един случай. Не сме регистрирали нито един случай на ранно следоперативно усложнение или рехоспитализация при среден болничен престой от $4,1 \pm 0,9$ дни, въпреки че средният ИТМ в нашето изследване е $48,6 \pm 6,22$ кг/м² и 35 % от пациентите са със свръх затлъстяване (ИТМ > 50 кг/м²), което е свързано с по-голям риск от усложнения (10). След средно проследяване от 10 ± 6 месеца регистрираме 0% смъртност. Благодарение на регулярните следоперативни прегледи и проследяване сме регистрирали един случай на късно следоперативно усложнение. Една година след операцията първият пациент получи вътрешна херния. Това е специфично усложнение след RYGBP и може да доведе до заклещване на черво, което в началото е с неспецифични оплаквания, трудна диагноза и изисква познаване и опит с бариатричните операции (11). В нашия случай пациентът беше диагностициран на време с лапароскопия и излекуван лапароскопски без последствия и нужда от резекции.

Второто условие, за да бъде широко приета една здравна процедура, е да е с доказана ефективност и по-добри резултати, в сравнение със съществуващите алтернативни методи. Основните цели в лечението на затлъстяването са редукция на телесното тегло за дълъг период от време, повлияване на придружаващите заболявания и подобряване качеството на живот на пациентите. То е комплексно и включва диетичен режим, физическа активност, поведенческа психотерапия, медикаментозно лечение и бариатрична хирургия. Консервативното лечение е свързано с незадоволителни резултати по отношение на теглото в

дългосрочен план с голяма вероятност за повторно покачване на килограми, като се запазва високият кардиоваскуларен риск (12). Достъпът до медикаменти в България е ограничен, а и приложението им води до различни странични ефекти и наддаване на тегло след спиране на лечението (13). Само бариатричната хирургия лекува цялостно пациента и изпълнява целите в лечението на затлъстяването (14). Рандомизираните клинични проучвания на Sjostrom et al. (15) и Adams et al. (16) доказаха, че бариатричната хирургия е със статистически значими по-добри резултатите в лечението на болестното затлъстяване в сравнение с консервативните методи, като резултатите се задържат след повече от 10 години. Нещо повече, Schauer et al. докладваха за статистически значим по-добър гликемичен контрол след бариатрична операция в сравнение с медикаментозно лечение при диабетици с ИТМ от 20 до 43 кг/м² (17). Идентични са резултати и по отношение контрола на артериалната хипертония и дислипидемията (18). Използвайки класификацията на Reinholds за редукцията на тегло след бариатрична операция, за успешен следоперативен резултат се приема повече от 50 % EWL до две години от операцията (19). Нашето изследване потвърждава положителния ефект на бариатричната хирургия по отношение редукцията на теглото. Средната %EWL на третия месец, на шестия месец и на първата година е съответно 42,5%, 59,2% и 69,8%. Също така, глюкозната хомеостаза и липидният профил показаха значително подобрение един месец след операцията при всички наши пациенти, а артериалната хипертония е в ремисия или с подобрение при 12 от 13 пациенти.

Заклучение

Бариатричната хирургия дава възможност за съществена редукция на теглото и подобряване на придружаващите заболявания за кратък период от време. Необходимо е приемането на тези операции в БЗС. Мултидисциплинарният подход в бариатричната хирургия е задължителен, тъй като подобрява безопасността на пациентите и следоперативните резултати. Нашата програма е възпроизводима и с потенциални ползи за БЗС.

Библиография

1. World Health Organization [webpage on the Internet]. Obesity and overweight. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2014. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>. Accessed October 28, 2014.
2. Health implications of obesity. National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement. *Ann Intern Med* 1985;103:1073-1077.
3. www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics.
4. NIH conference Consensus Development Conference Panel. Gastrointestinal surgery for severe obesity. *Ann Intern Med* 1991;115:956-961.
5. Sjöström L. Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial - a prospective controlled intervention study of bariatric surgery. *J Intern Med*. 2013;273(3):219-34.
6. Finkelstein EA, Trogon JG, Cohen JW, Dietz W. Annual medical spending attributable to obesity: payer- and service-specific estimates. *Health Aff* 2009;28(5):w822-831.
7. Kwon S, Wang B, Wong E, Alfonso-Cristancho R, Sullivan SD, Flum DR. The impact of accreditation on safety and cost of bariatric surgery. *Surg Obes Relat Dis* 2013;9(5):617-622.
8. Chaim EA, Pareja JC, Gestic MA, Utrini MP, Cazzo E. Preoperative multidisciplinary program for bariatric surgery: a proposal for the Brazilian Public Health System. *Arq Gastroenterol*. 2017;54(1):70-74.
9. Grozdev K, Khayat N, Arabadzhiev A, Kamenov Zdr, Handjieva-Darlenska T, Ivanova E et al. Multidisciplinary approach in bariatric surgery: initial experience for the Bulgarian Public Health System. *Khirurgiia* 2018;1:4-13.
10. Kakarla VR, Nandipati K, Lalla M, Castro A, Merola S. Are laparoscopic bariatric procedures safe in superobese (BMI ≥ 50 kg/m²) patients? An NSQIP data analysis. *Surg Obes Relat Dis* 2011; 7: 452-458.
11. Laessle C, Fink J, Küsters S, Seifert G, Höppner J, Marjanovic G. Internal Hernia Following Laparoscopic Roux-Y Gastric Bypass - a Challenge not only for the General Surgeon. *Zentralbl Chir*. 2017;142(1):20-22.
12. Look AHEAD Research Group. Eight-year weight losses with an intensive lifestyle intervention: the look AHEAD study. *Obesity* 2014; 22(1):5-13.

13. Hainer V, Hainerová IA. Do we need anti-obesity drugs? Diabetes Metab Res Rev. 2012;28 Suppl 2:8-20.
14. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al.: Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2004; 292(14): 1724–1737.
15. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M, Torgerson J, Bouchard C, Carlsson B, Dahlgren S, Larsson B, Narbro K, Sjöström CD, Sullivan M, Wedel H; Swedish Obese Subjects Study Scientific Group. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004;351(26):2683-93.
16. Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, Kim J, Kolotkin RL, Nanjee MN, Gutierrez JM, Frogley SJ, Ibele AR, Brinton EA, Hopkins PN, McKinlay R, Simper SC, Hunt SC. Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass. N Engl J Med. 2017;377(12):1143-1155.
17. Schauer PR, Bhatt DL, Kashyap SR. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes. N Engl J Med. 2014;371(7):682.
18. Dimitri Miras A, Kamocka A, Patel D, Dexter S, Finlay I, Hopkins JC, Khan O, Reddy M, Sedman P, Small P, Somers S, Cro S, Walton P, le Roux W C, Welbourn R. Obesity surgery makes patients healthier and more functional: real world results from the United Kingdom National Bariatric Surgery Registry. Surg Obes Relat Dis. 2018;pii: S1550-7289(18)30091-1.
19. Reinhold RB. Critical analysis of long-term weight loss following gastric by-pass. Surg Gynecol Obstet. 1982;155:385–394

Фиг. 1 Видове операции

променливи	
конверзии	0/20
предходни коремни операции	4/20
едновременна холецистектомия	2/20
оперативно време	225,25 ± 90,23 мин
кръвозагуба	69,25 ± 59,45 мл
болничен престой	4,1 ± 0,9 дни

интраоперативни усложнения	1/20
ранни следоперативни усложнения	0/20
късни следоперативни усложнения	1/20
проследяване	10 ± 6 месеца
смъртност	0%

Табл. 1 Резултати

Фиг. 2 Оценка на редуцията на тегло

Фиг. 3 Оценка на метаболитния профил

Фиг. 4 Оценка на артериалната хипертония според приема на медикаменти един месец след операцията

6.7 МУЛТИВИСЦЕРАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ ЛОКАЛНО АВАНСИРАЛ КАРЦИНОМ НА СТОМАХА. ВЪЗМОЖНОСТИ И ХИРУРГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

*В. Маринов 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1, Д. Русенов 1,
Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия 1, Аджибадем Сити
Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София*

Ключови думи: мултивисцерални, резекции, карцином на стомаха, радикални.

РЕЗЮМЕ

Въведение. Ракът на стомаха е свързан с изключително лоша прогноза в напредналите случаи. Пациентите с локално авансирало заболяване представляват предизвикателство за хирурга, защото само разширени мултиорганни резекции могат да влязат в съображение при опит за постигане на хирургична радикалност.

Цел. Да бъдат разгледани възможностите за извършване на мултивисцерални резекции по повод локално авансирал стомашен рак и анализирани периоперативните резултати базирайки се на серия пациенти лекувани в нашата клиника.

Материал и методи. Настоящия доклад се базира на серия от 57 пациенти оперирани в Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия с T4 локално авансирал стомашен карцином и извършени мултивисцерални резекции. За анализа на периоперативните резултати са използвани всички съвременни методи на диагностика.

Резултати. Всички пациенти в докладваната група са макроскопско ангажиране на съседни органи или анатомични структури, без данни за далечна перитонеална дисеминация. Оперирани са 35 (61,4%) мъже и 22 (38,6%) жени на възраст между 23 и 79г. В хода на мултивисцерална резекция е била осъществена хирургична намеса върху почти всички органи и анатомични елементи в супраезоколичната част на коремната кухина, като с най-голям относителен дял са намесите върху панкреаса – 38 (66,6%). В групата 2 пациенти са починали, като периоперативният морталитет възлиза на 3,5%. Регистрирани са периоперативни усложнения при 12 пациенти (21%), като с най-висока честота на хирургичните усложнения са доказани панкреасни фистули наблюдавани при 4 болни. Средният болничен престой е 10,8 дни.

Обсъждане. Извършването на мултивисцерални резекции в опит за постигане на хирургична радикалност при пациенти с локално авансирал стомашен рак е сериозно предизвикателство за хирургичния екип. Докладваните периоперативни резултати по отношение на морталитета (3,5%) и усложненията (21%) са съизмерими с тези от докладвани серии в специализираната литература. От изключително значение за намаляване честотата на специфичните хирургични усложнения е опитът в хепато-билиарната и панкреатична хирургия. От друга страна, консервативната хирургична тактика или извършването на палиативни хирургични процедури са свързани с изключително лоши резултати по отношение на преживяемостта при тези пациенти.

Заключение. При селектирани пациенти извършването на мултивисцерални резекции по повод локално авансирал стомашен рак от опитен хирургичен екип е свързано с приемливи периоперативни резултати по отношение на възникналите усложнения и морталитета.

Въведение

Стомашният рак е едно от най-често срещаните малигнени заболявания в световен мащаб и за съжаление е свързано с лоша прогноза. С по-голяма честота се среща в Източна Азия. В Западната цивилизация заема пето място по честота сред онкологичните болести. Обичайно диагнозата на заболяването се поставя в напреднал стадий. Единствения терапевтичен подход, който може да доведе до излекуване е куративната хирургична резекция. Палиативната хирургия, както и химиотерапията могат да удължат продължителността на живота или да преодолеят усложнения, но като цяло са свързани с лоша прогноза. При пациенти с локално авансирал стомашен рак, извършването на мултиорганни резекции с цел постигане на хирургична радикалност изглежда най-добрата стратегия за подобряване на прогнозата. От друга страна блоковете, мултиорганни резекции в супраезоколичната част на коремната кухина са предизвикателство за хирурга и са свързани с висока честота на периперативни усложнения и леталитет. Съществува дискусия в специализираната литература по отношение на индикациите и селекцията на пациентите при планиране на такъв подход.

Цел

Да бъдат анализирани периперативните резултати от извършени мултивисцерални резекции в група от 57 пациенти с T4 локално авансирал стомашен рак без далечни метастази или макроскопска перитонеална дисеминация в опит за постигане на хирургична радикалност в специализирана клиника по хепато-билиарна и панкреатична хирургия.

Материал и методи

Настоящото проучване се базира на група от 57 пациенти с локало авансирал стомашен рак без данни за далечно метастазирание или перитонеална дисеминация оперирани в Клиниката по Чернодробно-жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия на Ачибадем Сити Клиник МБАЛ — „Бкуда“ ЕАД за периода Януари 2007- Декември 20017г. Проучването се базира на ретроспективен анализ на пациентите при заложен критерий от наличие на макроскопско ангажиране от първичния процес на поне един съседен орган или анатомичен елемент при липса на далечна дисеминация. Извършени са различни по обем резекции на стомаха със стандартна D2 лимфаденектомия и резекция на ангажираните макроскопски от малигнения процес съседни органи и анатомични структури. Използвани са всички съвременни методи на диагностика за установяване и анализ на периперативните резултати, възникналите усложнения и тяхното менажиране.

Резултати

В групата от 57 оперирани пациенти честотното разпределение по пол е както следва: 35 (61,4%) мъже и 22 (38,6%) жени. Средната възраст в групата 61,3г, като най-младата пациентка е на 23г, а най-възрастният на 79г. Извършени са различни по обем намеси върху стомаха. При най-много пациенти е извършена тотална гастректомия – 27. При 21 болни е направена дистална субтотална гастректомия, а при 9 – проксимална резекция на стомаха в зависимост от първичната локализация на малигнения процес. В проучваната група пациенти има хирургични намеси върху всички органи в супраезоколичната част на коремната кухина. На табл. 1 е показана честотата на намеси върху съседни органи и анатомични елементи в зависимост от ангажирането от малигнения процес:

Табл. 1 . Хирургична намеса върху органи в супраезоколичната част на коремната кухина

Орган	бр	Орган	бр
Панкреас	38	Черен дроб	8

Мезоколон трансверзум	10	Диафрагма	2
Колон трансверзум	13	Предна коремна стена	1
Ляв надбъбрек	3	Тънко черво	1
Слезка	27	Жлъчен мехур	3

С най-голяма честота са намесите върху панкреаса по повод макроскопска инфилтрация от рака на стомаха. При 19 болни са извършени анатомични резекции – лявостранни субтотални панкреатектомии, хемипанкреатектомии, резекции на опашката на жлезата. При един пациент – дистална субтотална гастректомия с ДХПЕ Whipple по повод масивна инфилтрация в главата на панкреаса. При останалите 19 болни – частични ексцизии на задстомашната жлеза в областта на инфилтрацията. Намесите върху черния дроб са по повод директна инфилтрация към глисоновата капсула и паренхимата, и са различни по обем атипични резекции. При 2 пациенти има извършена лява латерална секционектомия.

При 36 болни (63,1%) хистопатологичната диагноза показва наличието на ниско- или недиференциран стомашен рак.

В следоперативния период са регистрирани усложнения при 12 (21%) пациенти. Двама болни са починали вследствие на хирургични усложнения. Периоперативният леталитет възлиза на 3,5%. Един болен е починал вследствие на инсуфициенция на гастро-иеюностомията след дистална гастректомия и лява панкреатектомия, а един вследствие на перфорация на стомашния остатък.

С най-голяма честота са наблюдавани усложнения свързани с намесите върху панкреаса. В групата има регистрирани 4 следоперативни панкреасни фистули Grade A доказани с изследване на панкреатична амилаза от дренажите. Други 5 болни са дехоспитализирани с абдоминални дренаже и суспектна секреция, но без да бъде доказана панкреасна фистула. При всички болни след спонтанно преустановяване на секрецията дренажите са екстрахирани, без да се налага оперативна ревизия в тези случаи. Следователно нивото на панкреасно фистулизиране е (7,0% - 15,7%) на база калкулация върху цялата група пациенти.

При трима болни в следоперативния период са наблюдавани плеврални изливи наложили дрениране, една следоперативна горна гастроинтестинална хеморагия овладяна консервативно. Регистрирана е билирагия след резекция на черен дроб третирана консервативно. При един болен е извършена релапаротомия по повод деструктивен холецистит. Пневмония с развитие на дихателна недостатъчност е регистрирана при двама болни. Един пациент е развил диабет след лявостранна резекция на панкреаса.

Средният болничен престой възлиза на 10,8 дни.

Обсъждане

Стомашният рак по време на диагнозата обикновено е авнсирало заболяване (1,2). Усложнения като хронична хеморагия и симптоми на пилорна и дистална стомашна обструкция обикновено са асоциирани с по-висок риск от локално ангажиране на съседни органи и анатомични елементи (3,4). Извършването на мултивисцерални резекции при локално авансирал стомашен карцином без данни за далечни метастази е оправдано в опит за постигане на хирургична радикалност (5). При селектирани пациенти блоковата полиорганна резекция е съпроводена от приемливи нива на периоперативни усложнения и смъртност(6,7). Въпреки, че според направен обзор, литературните данни са противоречиви и вариабилни по отношение периоперативния леталитет (0-15%) и морбидитет – 11,8 – 90,5%(8). Има консенсус, че извършването на мултиоргни резекции е оправдано само в случаите когато е

възможно постигане на хирургична R0 радикалност (6,8,9). От наскоро направено проучване (10) е видно, че при сравнителен анализ на периперативните данни в групи на пациенти с извършени мултиорганни резекции, стомашни резекции и палиативни операции са постигнати нива на периперативна смъртност от 2,7% и ниво на усложнения от 25,3%, които са статистически по-високи в сравнение с тези при стомашни резекции без намеса върху съседни органи – 0,4% морталитет; 8,1% морбидитет. Данните по отношение на типа на извършената стомашна резекция са съпоставими с настоящата серия пациенти – 9,3% проксимални резекции, 38,7% дистални и 52% тотални гастректомии. Авторите съобщават, че в групата преобладават случаите на ниско- и недиференциран стомашен рак – 81,3%. Прави впечатление, че в литературната серия (10) авторите съобщават за 13,3% намеси върху панкреаса, сравнени с 66,6% в настоящата. Това е и причината за панкреасни фистули от 7,0-15,7% сравнени с 0,75% посочени в литературата.

Настоящата серия няма за цел да представя данни по отношение дълготрайната преживяемост при пациентите, но според данни от някои проучвания (10), средната продължителност на живота след мултивисцерални резекции и постигната R0 резекция възлиза на 34 месеца, което сигнификантно надхвърля преживяемостта при палиативни оперативни намеси или конервативна терапия самостоятелно.

Заклучение

В настоящето стомашният рак често е авнсирало заболяване по време на диагнозата. Наличието на далечни метастази е свързано с много лоша прогноза. Локално авансиралите T4 случаи без данни за далечно метастазиране са предизвикателство за хирургичния екип, тъй като единствено мултивисцерални резекции целящи постигане на R0 радикалност са в състояние да постигнат добра далечна преживяемост. Необходимостта от намеса върху органите в супраезоколичната част на перитонеалната кухина в хода на една блокова резекция е съпроводена от риск от сериозни усложнения. Извършването на подобни интервенции в специализирани клиники по хепато-билиарна и панкреасна хирургия би дало възможност за правилна преценка на възможностите за полиорганни резекции, както и е съпроводено от приемливи нива на периперативни усложнения и леталитет.

Библиография

1. Xiao H, et al. Clavien-Dindo classification and risk factors of gastrectomy-related complications: an analysis of 1049 patients. *Int J Clin Exp Med*. 2015;8:8262–8268.
2. Carboni F, et al. Extended multiorgan resection for T4 gastric carcinoma: 25-year experience. *J Surg Oncol*. 2005;90:95–100. doi: 10.1002/jso.20244.
3. Watanabe A, et al. Gastric carcinoma with pyloric stenosis. *Surgery*. 1998;123:330–334. doi: 10.1016/S0039-6060(98)70187-4
4. Lee HJ, Park DJ, Yang HK, Lee KU, Choe KJ. Outcome after emergency surgery in gastric cancer patients with free perforation or severe bleeding. *Dig Surg*. 2006;23:217–223. doi: 10.1159/000094753.
5. Min JS, et al. Prognosis of curatively resected pT4b gastric cancer with respect to invaded organ type. *Ann Surg Oncol*. 2012;19:494–501. doi: 10.1245/s10434-011-1987-6.
6. Tran TB, et al. Multivisceral Resection for Gastric Cancer: Results from the US Gastric Cancer Collaborative. *Ann Surg Oncol*. 2015;22(Suppl 3):S840–847. doi: 10.1245/s10434-015-4694-x.
7. Martin RC, II, Jaques DP, Brennan MF, Karpeh M. Extended local resection for advanced gastric cancer: increased survival versus increased morbidity. *Ann Surg*. 2002;236:159–165. doi: 10.1097/00000658-200208000-00003.
8. Brar SS, Seevaratnam R, Cardoso R, Yohanathan L, Law C, Hleyer L, Coburn NG. Multivisceral resection for gastric cancer: a systemic review. *Gastric cancer*. 2012 Sep;15 Suppl 1:S100-7
9. Pacelli F, et al. Multivisceral resection for locally advanced gastric cancer: an Italian multicenter observational study. *JAMA Surg*. 2013;148:353–360. doi: 10.1001/2013.jamasurg.309.
10. Hua Xiao, Min Ma, Yanping Xiao et al. Incomplete resection and linitis palstica are factors for poor survival after extended multiorgan resection in gastric cancer patients. *Sci Rep*. 2017; 7:15800. Publ. online 2017 Nov 17.

7.ХИРУРГИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

7.1 СИСТЕМА ЗА СПАЗВАНЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА В БЪЛГАРИЯ

В. Митова, Р. Горнев*, А. Трифунова*, А. Михайлов*, М. Зашев*,
И. Гаврилов***

**Клиника Хирургия, Университетска болница „Лозенец“, София*

***Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛО - София*

Ключови думи: рак на млечната жлеза, медицински стандарт, преживяемост

Въведение: Ракът на млечната жлеза е най-разпространеното злокачествено заболяване при жените в цял свят. Повече от 1/4 от всички онкологично болни жени в България са с рак на млечната жлеза - 26,8%, като 17,4% от всички жени със злокачествено заболяване умират от рак на гърдата. Високата смъртност при това заболяване и по-малката 5-годишна преживяемост (72,6%, което е с 11,1% по-ниска от средната за Европа) се дължи на редица рискови фактори като ограничени диагностични и лечебни възможности, късен стадий, в който се диагностицира заболяването, социално-икономически статус на пациентите, степен и контрол на спазване на стандартите за хирургично и комплексно лечение и възможностите на здравните заведения, които го осъществяват.

Въпреки всички изброени рискови фактори основните причини за лошите резултати са късното диагностициране и липсата на оценка и контрол от ефектът при спазване на стандартите за комплексно лечение при рак на гърдата. Разрешаването на тези проблеми и създаването на система и индикатори за спазване на стандарта при лечение на рак на млечната жлеза в България, ще доведат до по-добър изход от лечението, намаляване на рецидивите, снижаване на смъртността и увеличаване на преживяемостта на пациентите.

Целта на настоящото проучване е да се анализира степента на спазване на медицинските стандарти и клиничните ръководства при пациентите с рак на млечната жлеза в Университетска болница „Лозенец—и влиянието при спазването им върху преживяемостта, сравнена с други пациенти, провели хирургично лечение и регистрирани в Български национален раков регистър.

Материал и метод: Анализирани са данни за 60 пациенти с рак на гърдата оперирани в Университетска болница „Лозенец—сравнявайки ги с данни от Национален раков регистър за пациенти, оперирани със същата диагноза. 83,3% от пациентите са с актуализиран витален статус „жив—към 28.03.2018 год. Отчетената 3-годишна преживяемост е сравнима със средноевропейската.

Заключение: Разработването на «Система за осигуряването на качество на медицинското обслужване при рак на млечната жлеза» ще доведе до оценка на спазване стандартите за лечение /хирургично и комплексно/ при рак на гърдата и контрол на това медико-социално значимото заболяване с цел осигуряване на по-висока преживяемост.

SYSTEM OF ADHERENCE TO SURGICAL STANDARDS IN BREAST CANCER TREATMENT IN BULGARIA

V. Mitova *, R. Gornev *, A. Trifunova *, A. Mihailov *, M. Zashev *,

I. Gavrilov **

*General Surgery Department, Lozenetz University Hospital, Sofia

**Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia

Key words: breast cancer, medical standard, survival

Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women worldwide. More than 1/4 of all women with oncologic disease have breast cancer in Bulgaria - 26.8%. It is the most common cause of death from cancer in women (17.4%). The high mortality rate of breast cancer and lower 5-year survival (72.6%, which is 11.1% lower than the European average) is due to many risk factors such as limited diagnostic and treatment opportunities, advanced stage at diagnosing, the patients' socio-economic status, adherence and control to standards of surgical and complex treatment and hospitals' capabilities for proper health care.

Despite all these risk factors, the main reasons for the poor results are late diagnosing and lack of evaluation and control of adherence to standards for complex breast cancer treatment. To ensure better outcomes of treatment, reduction of recurrences and mortality, and to increase survival of patients it is necessary to solve these problems and to create a system and indicators for adherence to medical standards for breast cancer in Bulgaria.

The aim of the study is to analyze the level of adherence to medical standards and clinical guidelines for breast cancer patients in Lozenetz University Hospital and the impact of this adherence on their survival compared to other patients who have undergone surgical treatment and are registered in the National Cancer Registry.

Material and Method: We analyze data of 60 breast cancer patients who underwent surgery at the Lozenetz University Hospital, comparing them with data from the National Cancer Registry for patients with the same diagnosis. 83.3% of patients are with an updated vitality status "alive" up to 28.03.2018. We report 3-year survival rate which is comparable to the European average.

Conclusion: The development of a "Quality Assurance System for Medical Services in Breast Cancer" will lead to an assessment of adherence to treatment standards (surgical and complex) for breast cancer and control of this medico-social significant disease in order to ensure better survival rate.

Въведение: Ракът на млечната жлеза е най-разпространеното злокачествено заболяване при жените в цял свят. Повече от 1/4 от всички онкологично болни жени в България са с рак на млечната жлеза - 26,8%, като 17,4% от всички жени със злокачествено заболяване умират от рак на гърдата. (1) По прогнозни данни се очаква през 2020 година новодиагностицираните случаи на рак на млечната жлеза да бъдат 3855, т.е. броят на пациентите се запазва относително постоянен, въпреки тенденциите за намаляване на населението на България. (2)

Високата смъртност при това заболяване и по-малката 5-годишна преживяемост (72,6%, което е с 11,1% по-ниска от средната за Европа според EURO-CARE-5) (3) се дължи на редица рискови фактори като ограничени диагностични и лечебни възможности, предразполагащи за късен стадий, в който се диагностицира заболяването, социално-икономически статус и здравната култура на пациентите, степен и контрол на спазване на стандартите за хирургично и комплексно лечение и възможностите на здравните заведения, които го осъществяват.

Въпреки всички изброени рискови фактори основните причини за лошите резултати са късното диагностициране и липсата на оценка и контрол от ефекта при спазване на стандартите за комплексно лечение при рак на гърдата. Решаването на тези проблеми и създаването на система и индикатори, гарантиращи спазване на стандарта при лечение на рака на гърдата в България, ще доведат до по-добър изход от лечението, намаляване на рецидивите и риска от метастази, понижаване на смъртността, увеличаване на преживяемостта на пациентите и подобряване на качеството на живот.

Целта на настоящото проучване е да се анализира степента на спазване на медицинските стандарти и клиничните ръководства при пациентите с рак на млечната жлеза в Университетска болница „Лозенец” и влиянието при спазването им върху преживяемостта, сравнена с други пациенти, провели хирургично лечение и регистрирани в Български национален раков регистър (БНРР).

Материал и метод: Анализирани са данни за 60 пациенти с рак на гърдата, оперирани в Университетска болница „Лозенец—, сравнявайки ги с данни от БНРР за пациенти, оперирани със същата диагноза и изчислявайки степента на спазване на стандарта. Използвани са индикаторите за оценка на качеството на медицинското обслужване на пациентите с карцином на гърда, разработени от Европейското дружество на специалистите по рака на гърдата (EUSOMA).

Резултати и обсъждане: Всички анализирани пациенти са с доказана хистологичната диагноза карцином на гърда и са стадирани, както следва: I стадий – 37,3%, спрямо 27,2% за България; II стадий – 42,3%, спрямо 40,2% за България; III стадий – 18,7%, спрямо 22% и в IV стадий – 1,6%, спрямо 5,5%. В 5,1% от случаите в страната стадият е неуточнен, докато в УБ „Лозенец—този процент е едва 0,1%. Значително високият процент на пациентите в неуточнен стадий в България (5,1% спрямо 0,1%), най-често се дължи на неуточнената категория „M— (Mx), което отразява диагностичните възможности и важността на придържането към ръководствата, основани на доказателства. Важно е да се отбележи все пак, че още в Седмата ревизия на TNM-класификацията категорията Mx е премахната.(7)

Средната възраст на изследваната кохорта е 58,6 години, като най-младата оперирана пациентка е на 28 години, а най-възрастната на 83 години. От всички пациенти 3-ма са мъже.

За оценка на степента на спазване на стандартите се използват валидирани индикатори, които трябва да бъдат съобразени с приетите медицински стандарти и да осигуряват до голяма степен сравнимост на резултатите, но същевременно с това да се отчетат и особеностите в организацията на медицинското обслужване в страната.

Един от основните индикатори, оценяващи степента на спазване на стандартите за комплексно лечение при различните видове лечебни заведения е отчитането на пациентите с раннодиагностициран рак, при които е направена органосъхраняваща операция, в съчетание с лъчелечение.

От всички анализирани пациенти с рак на гърдата, оперирани в УБ „Лозенец— 42,2% са с органосъхраняващи операции. От получените данни при проведеното проучване на пациентите, регистрирани в БНРР с диагноза рак на гърдата, най-висок е процентът на органосъхраняващите операции в УСБАЛО – 47,7%, а най-нисък – в многопрофилните болници (МБАЛ) – 27,1% (4,5), което може да се обясни с пряката зависимост на оперативните интервенции от стадия на заболяването. Понастоящем в Западна Европа 60%-80% от новодиагностицираните случаи на рак на гърдата са подложени на органосъхраняващи операции в съчетание с лъчева терапия.(12) От пациентите, претърпели органосъхраняваща операция в нашата клиника, лъчелечение са провели 51,2%. В България този процент е най-висок в УСБАЛО – 63,2% и най-нисък - в многопрофилните болници (32,3%), което би могло да се обясни с ограничения достъп до лъчетерапевтична апаратура и преценката за осъществяването ѝ. В други европейски държави този процент е около 70% (6), като резултатите показват, че страните с по-висок относителен дял на проведете

органосъхраняващи операции с лъчелечение са и тези, които имат най-голям брой лъчетерапевтични отделения.(4)

Важен индикатор за отчитане на правилното стадиране и съответно на степента на спазване на стандартите, е определянето на процента пациенти с отстранени 10 и повече лимфни възли (7th edition TNM-класификация; според последната ревизия на TNM-класификацията този брой е 6). (8) Във връзка с това в рамките на EUROCORE 3 Allemani C. et al. (9) анализират информация за 13 485 пациенти, оперирани по повод карцином на гърда от 12 европейски страни. Основната цел на проучването е да отчете „стандартното лечение—или спазването на стандартите при тези пациенти. 68,8% от анализираните са с отстранени 10 и повече лимфни възли. В Словения този процент достига 87,5%, докато в Естония едва 24,1% са с екзактно извършена лимфна дисекция. Този индикатор е спазен при 76,6% от оперираните в УБ „Лозенец—.В сравнение с данните, получени от Национален раков регистър този индикатор е сравнително по-нисък за останалите университетски болници – 60,5%.

В най-голяма степен (100%) при всички пациенти е спазен индикаторът за хистологична верификация на тумора. Сравнително висок е и процентът на спазване на индикаторът за изследване на трите рецептора (естроген, прогестерон и HER2) – 90,6%. От анализираните пациенти 79,0% са провели хормонотерапия при ER+/PR± статус. Според редица автори относителния дял на ER+ пациенти, провели хормонотерапия варира от 55,5% до 90%, като това може да се обясни с факта, че в някои държави независимо от положителния естрогенен статус, при пациенти с негативни аксиларни лимфни възли не се провежда ендокринна терапия. (6,9)

От изследваната кохорта при 35,7% са установени метастази в регионални лимфни възли. От тях при 77,6% е проведена химиотерапия. В сравнение с пациентите, регистрирани в БНРР, 41,2% са с N+ - статус. От тях химиотерапия е проведена средно при 77,4%.(10) Landercasper et al. посочват 63% придържане към протокола за адювантна химиотерапия на NCCN (National Comprehensive Cancer Network). (11) Всички проучвания, които изучават причините за неспазване на този стандарт, посочват като най-чести: отказ на пациентите, напреднала възраст, тежки придружаващи заболявания, несъвместими с химиотерапия или свързани с ниска очаквана продължителност на живот.

Степента на спазване на стандарта е изчислена като средна стойност от изпълнението на всички изследвани индикатори. За УБ „Лозенец—изчислената степен на спазване на стандарта е 79,2%.

За да оценим ефекта от приложението на стандартите, изчислим средната 3-годишна преживяемост на анализираните пациенти. 83,3% от тях са с актуализиран витален статус „жив—към 28.03.2018 год. Отчетената 3-годишна преживяемост е 87,4%, сравнима със средноевропейската /89%/.

Табл. 1. Степен на спазване на стандарта за комплексно поведение при рак на гърдата, според вида лечебно заведение, извършило хирургичното лечение

Вид лечебни заведения	УБ “Лозенец“	УСБАЛО	УБ	Онкоцентрове	МБАЛ и др.
ИНДИКАТОР Органосъхраняваща операция с лъчелечение при пациенти с ранен рак	51.2	63.2	38.1	40.8	32.3

на гърдата

Отстранени 10 и повече лимфни възли при пациенти с лимфна дисекция	76.6	78.0	60.5	68.9	74.6
Изследване на ER, PR и HER2 рецептори при оперираните	90.6	83.5	89.1	91.2	90.5
Проведена хормонотерапия при ER+/PR±	79.0	79.1	73.1	81.4	76.7
Хистологично доказани	100	100	100	100	100
Проведена химиотерапия при N+	77.6	84.9	74.7	77.2	74.1
Обща степен на спазване на стандарта	79.2	81.5	72.6	76.6	74.7
Три-годишна преживяемост	87.4	92.1	80.6	80	84.3

С цел системна оценка на качеството на медицинското обслужване на пациентите с карцином на гърда в света се разработват редица критерии и индикатори. В момента най-разпространена, актуална и пълна е системата от индикатори на Европейското дружество на специалистите по рака на гърдата (EUSOMA). Основните индикатори за оценка, разработени от експерти от различни области, са 17: седем за диагностика, четири за хирургично и локо-регионално лечение, два за системно лечение, четири за стадиране, консултиране, проследяване и рехабилитизация. (13) Освен като основен метод за контрол на степента на спазване на стандартите при лечение на пациентите с карцином на гърдата, 13 от индикаторите са включени като задължителни показатели в процеса за сертификацията на специализирани европейски звена за лечение на рака на гърдата.(14)

Използвайки последните данни от EUSOMA в таблица представяме само индикаторите, които оценяват качеството на хирургичното лечение на пациентите с карцином на гърда, отразявайки нивото на доказателство според United States Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), минималния стандарт на индикатора, желателното ниво, което трябва да достига всеки един от тях (15) и нивото на индикатора в нашата клиника.

Отчита се сравнително висок процент на ниво на спазване на индикаторите в хирургичното и локо-регионалното лечение, което се доближава до желаното ниво на индикатора и сравнително по-нисък процент при индикаторите, отчитащи свръхлечение.

Табл.2 Хирургични индикатори за оценка на качество на медицинско обслужване на пациенти с карцином на гърда

Индикатори за оценка на качество на медицинско обслужване на пациенти с карцином на гърда

ИНДИКАТОР	Ниво на доказателство според United States Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)	Индикаторът е задължителен или препоръчителен	Минимален стандарт на индикатора	Желателно ниво на индикатора	Ниво на индикатора в УБ „Лозенец“
ХИРУРГИЧНО И ЛОКО-РЕГИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ					
<i>Обсъждане от мултидисциплинарна комисия</i>					
8. Относителен дял на пациенти с карцином, които са обсъдени на пре- и постоперативна комисия от мултидисциплинарен екип от специалисти	III	Задължителен	90%	99%	93,6%
<i>Подходящо хирургично лечение</i>					
9а. Относителен дял на пациенти с инвазивен карцином, които са преминали еднократно хирургично лечение на гърда по повод първичен тумор (с изкл. на реконструкция).	II	Задължителен	80%	90%	86,3%
9б. Относителен дял на пациенти с дуктален карцином insitu, които са преминали само една операция (с изкл. на реконструкция).	II	Задължителен	70%	90%	83,8%
9с. Относителен дял на пациенти, на които е направена непосредствена реконструкция по време на мастектомия	III	Препоръчителен	40%	-	-
ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ					
<i>Избягване на свръхлечение</i>					
11с. Относителен дял на пациенти с инвазивен карцином (с изкл. на тези с BRCA1- и BRCA2-мутации), не по-голям от 3 см. (общ размер, вкл. insituкомпонета),	I	Задължителен	70%	85%	77,2%

на които е направена органосъхраняваща операция като първоначално лечение					
11d. Относителен дял на пациенти с неинвазивен карцином, не по-голям от 2 см., на които е направена органосъхраняваща операция	II	Задължителен	80%	90%	84,8%

Заклучение: Разработването на «Система за осигуряването на качество на медицинското обслужване при рак на млечната жлеза» ще доведе до оценка на спазване стандартите за лечение /хирургично и комплексно/ при рак на гърдата и контрол на това медико-социално значимото заболяване с цел осигуряване на по-висока преживяемост и по-добро качество на живот.

Използвана литература:

3. Валерианова, Т. Атанасов, М. Вуков. Заболяемост от рак в България, 2014 и 2015. Национален раков регистър, том XXV, 2017.
- Globocan, <http://globocan.iarc.fr/Default.aspx>
- MilenaSant, ChirlaqueLopez MD, RobertoAgresti, MariaJose´SanchezPerez, BerndHolleczek, MagdalenaBielska-Lasota, NadyaDimitrova, KaireInnosi, AlexanderKatalinic, HildeLangseth, NereaLarranaga, SilviaRossi, SabineSiesling, PamelaMinicozzi, The EUROCARE-5 Working Group, Survival of womenwithcancers of breastandgenitalorgansinEurope 1999–2007: Results of the EUROCARE-5 study, EuropeanJournal of Cancer (2015) 51, 2191– 2205, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2015.07.022>
- Димитрова, Н., Гаврилов, И. - Степен на спазване на медицински стандарти – един от основните фактори, влияещи върху преживяемостта на пациенти с рак на млечна жлеза в България. Онкология 2014, брой 1, pp. 30-38.
- И. Гаврилов И, Н.Димитрова, Е. Александрова, Н. Марков, З. Гаранина, И. Полихронов, Н. Атанасов. Ефект от комплексното лечение на карцином на гърда в СБАЛ по онкология през 2009 – 2011 г. XIV национален конгрес по хирургия с международно участие. Книга 2,pp 777-782, 2014 год.
- Sant M and the EUROCARE Working Group. DifferencesinstageandtherapyforbreastcanceracrossEurope. Int J Cancer 2001; 93: 894-901
- AJCC, Summary of Changes. UnderstandingthechangesfromtheSixth to theSeventhedition of the AJCC Cancerstagingmanual. <http://cancerstaging.org>
- AJCC CancerStagingManual, EightEdition. Part IX, Breast, 2017, pp625.
- Allemani C. Etal. Variationin —standardcare” forbreastcanceracrossEurope: A EUROCARE-3 highresolutionstudy. EJC 2010; 46: 1528-1536
- Димитрова Н, Гаврилов И, Ефект от прилагане на медицинските стандарти за карцином на гърда в България. Учебна книга, Клинично поведение при карцином на гърдата, 2013, pp219-235
- Landercasper J, etal. A BreastCenterreview of compliancewith National ComprehensiveCancerNetworkBreastCancerguidelines. Am J Surg 2006; 192: 525-527
- Association of BreastSurgeryatBaso 2009. Surgicalguidelinesforthemanagement of breastcancer. Eur J SurgOncol 2009;35(Suppl 1): 1–22.
- P.A. vanDam, M. Tomatis, L. Marotti, J. Heil, R.E. Mansel,M. RosselidelTurco, P.J.vanDametal. Timetrends (2006-2015) of qualityindicatorsinEUSOMA-certifiedbreastcentres. EuropeanJournal of Cancer 85 (2017) 15-22
- Greco M, Marotti L, EUSOMA ExecutiveCommittee. Background to EUSOMA guidelinedstatement. Eur J Cancer 2006;42:2200-4.
- LauraBiganzoli, LorenzaMarotti, Christopher D. Hart, LuigiCataliotti, BrunoCutuli, ThorstenKu“hn, Robert E. Mansel, AntonioPontietal. Quality indicatorsinbreastcancercare: Anupdatefromthe EUSOMA working group, EuropeanJournal of Cancer 86 (2017) 59-81

7.2 КОНСЕРВАТИВНО ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ЕДНОВРЕМЕННО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТРАОПЕРАТИВНА РАДИОТЕРАПИЯ (ИОРТ) ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

*Т. Седлоев¹, С. Ушева¹, И. Габровски², С. Ковачева², Я. Асенов¹, Ц. Спиридонова¹, Д. Сотиров¹,
Й. Спирдонов³, И. Терзиев⁴, Б. Коруков¹, Д. Дамянов¹
Клиника по хирургия¹, Клиника по онкотерапия², Клиника по образна диагностика³, Катедра
по обща и клинична патология⁴ - УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Медицински
университет София*

CONSERVATIVE SURGICAL TREATMENT WITH SIMULTANEOUS APPLICATION OF INTRAOPERATIVE RADIOTHERAPY (IORT) IN BREAST CANCER

T. Sedloev¹, S. Usheva¹, I. Gabrovski², S. Kovacheva², Y. Asenov¹, Ts. Spiridonova¹, D. Sotirov¹, J.
Spiridonov³, I. Terziev⁴, B. Korukov¹, D. Damyanov¹

Department of Surgery¹, Department of Medical Oncology and Radiation Therapy², Department of
Medical Imaging³, Department of Pathology – UMBAL — Zaritza Joanna – ISUL”, Medical
University of Sofia

Keywords: early breast cancer, intraoperative radiotherapy, conservative surgical treatment

Resume:

Intraoperative radiotherapy (IORT) gives the opportunity of applying a high single dose of Low Energy X-rays (max50kV) in the tumor bed right after removing the tumor in carefully selected patients with early breast cancer. The combination of a conservative surgical treatment and IORT achieves excellent locoregional control, significant limitation of inevitable toxic effects and improved esthetic results.

The purpose of this study is to present our results of performing breast conserving surgery (BCS) with IORT in patients with early breast cancer after the introduction of this method for the first time in Bulgaria in 2015 and its affirmation in the routine therapeutic practice.

The research includes 56 patients with early breast cancer, treated with BCS and IORT between December 2015 – June 2018 at the Department of Surgery, UMBAL – Zaritza Joanna – ISUL”, Medical University of Sofia. The patients were selected by a multidisciplinary team (surgeon, radiotherapist and oncologist) according to The Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC-ESTRO) Breast Cancer Working Group’s criteria from 2009. The INTRABEAM® system (Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen, Germany) was used for the IORT. The required time for fulfilling the IORT was on the average of 21:36 min (from 7:44 to 51 min) depending on the size of the tumor (on the average of 17,83 mm) and the diameter of the used applicator (from 1,5 cm to 5 cm). Supplemental EBRT was necessary in 13 cases (24%) with axillary lymph nodes metastasis (micrometastasis – n=5 and macrometastasis – n=8) for improving the locoregional control of the disease. Postoperative complications (erythema, seroma, difficult healing wound) were observed in 8 patients (14,5%).

There was no case of local recurrence documented for the follow-up period of 31 months.

According to the comparative results of published studies the conservative surgical approach with simultaneous IORT appears to be a good alternative to EBRT with excellent local control (3,3 % versus 1,3 % for 5-year risk of local recurrence). The results of our study confirm its affirmation as a modern and effective procedure in the complex treatment of the breast cancer in Bulgaria.

Ключови думи:

ранен карцином на млечната жлеза, интраоперативно лъчелечение, консервативно хирургично лечение

Резюме: Интраоперативната радиотерапия (ИОРТ) предоставя възможност за приложение на еднократна висока доза нискоенергийни X-лъчи (max50kV) в туморното ложе веднага след хирургичното отстраняване на тумора при строго селектирани пациенти с ранен карцином на млечната жлеза. Комбинацията на консервативно хирургично лечение с ИОРТ постига отличен локо-регионален контрол, значително ограничаване на неизбежните токсични ефекти на лъчелечението и подобрени естетични резултати.

Целта на настоящото проучване е да представи нашите резултати от прилагането на органосъхраняваща операция (ОСО) и ИОРТ при пациенти с ранен карцином на гърдата след въвеждането на методиката за пръв път в България през 2015 г. и нейното утвърждаване в рутинната терапевтична практика.

Изследването обхваща 56 пациентки с ранен карцином на млечната жлеза, лекувани чрез ОСО и ИОРТ през периода м. декември 2015 г. – м. юни 2018 г. в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ—, МУ София. Болните бяха селектирани от мултидисциплинарен екип (хирург, лъчетерапевт и онкотерапевт) съгласно критериите на The Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC-ESTRO) Breast Cancer Working Group от 2009 г. За ИОРТ беше използвана системата INTRABEAM® (Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen, Germany). Необходимото време за осъществяването на ИОРТ бе средно 21:36 мин (от 7:44 до 51 мин) в зависимост от големината на тумора (средно 17, 83 мм) и от диаметъра на използвания апликатор (от 1,5 до 5 см). Допълнително ЕКЛЛ за подобряване на локалния контрол на заболяването беше проведено на 13 пациенти (24 %) с метастази в аксиларните лимфни възли (микрометастази – n=5 и макрометастази – n=8). Постоперативни усложнения (еритема, сером, трудно зарастващи рани) се наблюдаваха при 8 пациентки (14,5%).

За времето на проследяване от 31 месеца не е установен случай на локален рецидив.

Според сравнителните резултати на публикувани проучвания консервативният хирургичен подход с едновременна ИОРТ се явява добра алтернатива на ЕКЛЛ с отличен локален контрол (3,3 % срещу 1,3 % за 5-годишен риск от локален рецидив). Резултатите от нашето проучване доказват утвърждаването му като съвременна и ефективна методика в комплексното лечение на рака на гърдата в България.

Въведение:

В резултат на системния скрининг и непрекъснато развиващите се онкопластични техники комбинацията между органосъхраняваща операция (ОСО) и адювантна радиотерапия се счита за фундамент на стандартното съвременно терапевтично поведение при комплексното лечение на рака на млечната жлеза (РМЖ) в ранен стадий¹. Значимият технологичен прогрес в сферата на лъчелечението позволява понастоящем приложението на персонализирани терапевтични методи, които се ръководят от индивидуалните характеристики на пациента (напр. туморна локализация и анатомични особености) в съчетание с по-прецизно облъчване на необходимия участък^{2,3}. Такъв иновативен метод представлява интраоперативната радиотерапия (ИОРТ) посредством системата INTRABEAM® (Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen, Germany), която предоставя възможността за приложение на еднократна висока доза нискоенергийни X-лъчи (max50kV) в туморното ложе веднага след хирургичното отстраняване на тумора при строго селектирани пациенти^{4,5}. Високата им степен на абсорбция в таргетните тъкани и ниската проникваща способност обуславят предимството на този метод пред конвенционалното екстракорпорално лъчелечение (ЕКЛЛ) с оглед предпазване на околните тъкани^{6,7}. Комбинацията на консервативно хирургично лечение с ИОРТ е в основата

на отличен локо-регионален контрол, значително ограничаване на неизбежните токсични ефекти на лъчелечението и подобрени естетични резултати^{8,9}.

Важно е да се отчита и икономическото преимущество на тази терапия чрез спестяване на 5 седмици за традиционното ЕКЛЛ на пациентите и лъчетерапевтичните звена.

Цел:

Целта на настоящото проучване е да представи резултатите от прилагането на ОСО и ИОРТ при подходящо селектирани пациенти с ранен карцином на млечната жлеза след въвеждането на методиката за пръв път в България през 2015 г. и нейното утвърждаване в рутинната терапевтична практика.

Материали и методи:

Изследването обхваща 56 пациентки с ранен карцином на млечната жлеза, лекувани чрез ОСО и ИОРТ през периода м. декември 2015 г. – м. юни 2018 г. в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ—, МУ София. Болните бяха селектирани от мултидисциплинарен екип (хирург, лъчетерапевт и онкотерапевт) съгласно критериите от 2009 г. на The Groupe Européen de Curiethérapie-European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (GEC-ESTRO) Breast Cancer Working Group. Стадирането на болестта се извърши по утвърдения за клиниката предоперативен алгоритъм, включващ: физикален преглед, образни изследвания (ехография на млечни жлези, мамография, ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), еднофотонна емисионна компютърна томография + компютърна томография (СПЕКТ/КТ), рентгенография на бял дроб и сърце, ехография на коремни органи), лабораторни изследвания с туморни маркери и дебелоиглена биопсия. За интраоперативна детекция на сентинелни аксиларни лимфни възли се използва Surgical Probe Europrobe 3[®] system, а за ИОРТ – системата INTRABEAM[®] (Carl Zeiss Surgical GmbH, Oberkochen, Germany).

Резултати:

При 56 пациентки на средна възраст 62 години (44-82 г.) беше извършена едномоментна органосъхраняваща операция на гърдата със сентинелна аксиларна лимфна дисекция и ИОРТ с доза 20 Gray нискоенергийни X лъчи (max50kV). В стадий I и стадий IIА бяха 49 (87,5%) от изследваните болни. Разпределението на пациентите според стадия на заболяването е показано на Фиг.1.

Фиг.1. Разпределение на пациентите според стадия на заболяването

Най-голям бе броят на пациентки с големина на тумора между 1 см и 2 см. Фиг.2.

Фиг.2. Разпределение на пациентите според големината на тумора

Резултатите от хистологичното изследване на туморите показаха наличието на инвазивен дуктален карцином при 50 от случаите с преобладаване на висока до умерена диференциация (74%). Според имунохистохимичното- изследване на рецепторния статус на туморите HER2 позитивни бяха 11 (19,6%) пациентки – Табл.1.

Табл.1. Рецепторен статус на туморите

Естроген рецептори (ЕР)	
Позитивни	46
Негативни	10
Прогестерон рецептори (ПР)	
Позитивни	32
Негативни	24
HER2-амплификация	
Позитивни	11
Негативни	45

Средният болничен престой бе 2,8 дни.

Необходимото време за осъществяването на ИОРТ беше средно 21:36 мин (от 7:44 до 51 мин). То бе определено от големината на тумора (средно 17, 83 мм) и от диаметъра на използвания апликатор (от 1,5 до 5 см) – Табл.2.

Табл.2. Големина на апликатора и време на облъчване

Брой пациенти (n=56)	Размер на апликатора (cm)	Време (мин)
n=8	1,5	8
n=27	3,5	18
n=18	4	28

n=2	4,5	36
n=1	5	51

Метастази в аксиларните лимфни възли (микрOMETастази - 5 и макрометастази - 8) бяха открити в 13 (24 %) от случаите, което наложи провеждането на допълнително адювантно ЕКЛЛ за подобряване на локалния контрол на заболяването. Реоперация беше извършена при 6 (10,7%) пациентки – 4 реквандректомии поради наличие на туморна инфилтрация в една от резекционните линии и 2 мастектомии поради мултифокалност на неопластичния процес. Постооперативни усложнения (еритема, сером, трудно зарастващи рани) се наблюдаваха при 8 пациентки (14,5%). При извършеното проследяване по утвърдения за клиниката следоперативен алгоритъм (физикален преглед, ехография на млечни жлези, мамография, ЯМР, ПЕТ/КТ, лабораторни изследвания) за период от 31 месеца не бе установен случай на локален рецидив.

Обсъждане:

Според сравнителните резултати на публикувани проучвания консервативният хирургичен подход с едновременна ИОРТ се явява добра алтернатива на ЕКЛЛ с отличен локален контрол (3,3 % срещу 1,3 % за 5-годишен риск от локален рецидив)¹⁰. Бъдещето на актуалната комбинация от органосъхраняваща операция и ИОРТ предвещава все по-широко използване на този комплексен терапевтичен подход поради завишеното ниво на удовлетвореност на пациентите и икономическите ползи, без да се допуска нарушение в основните онкологични принципи. Настоящото изследване е продължение на работата на нашия мултидисциплинарен екип от хирурзи, патолози, лъчетерапевти, физици и онкотерапевти, започнала след въвеждането за пръв път в България през 2015 г. на ИОРТ с ОСО при ранен карцином на гърдата^{11,12,13,14}.

От една страна сме окуражени от постигнатите отлични резултати по най-важните онкологични показатели – 100% време, свободно от рецидив и обща преживяемост за 31 месеца период на проследяване. От друга страна считаме, че остава твърде висок процентът от случаите с микро- или макрометастази в аксиларните лимфни възли (24 %), което налага провеждането допълнително на адювантно ЕКЛЛ за подобряване на локалния контрол на заболяването. Необходимо е да се наблегне върху прецизиране на предоперативната диагностика, респективно на строгия и безкомпромисен подбор на подходящи болни, за да се постигне пълноценно и онкологично оправдано приложение на този лечебен подход.

Заклучение:

Резултатите от приложението на ОСО с едновременна ИОРТ в нашето проучване доказват утвърждаването им като съвременна и ефективна методика в комплексното лечение на рака на гърдата в България. Не трябва, разбира се, да се пренебрегва необходимостта от допълнителни проучвания и проследявания, за да се верифицира дългосрочната онкологична безопасност на този иновативен терапевтичен подход.

Книгопис:

4. Clough KB, Benyahi D, Nos C, Charles C, Sarfati I. Oncoplastic surgery: Pushing the limits of breast-conserving surgery. Breast J. 2015;21:140-146.

5. De Haes JCJM, Curran D, Aaronson NK, Fentiman IS. Quality of life in breast cancer patients aged over 70 years, participating in the EORTC 10850 randomised clinical trial. *Eur J Cancer Oxf Engl* 1990. 2003;39:945-951.
6. Moran M.S. (2018) Advancements and Personalization of Breast Cancer Treatment Strategies in Radiation Therapy. In: Gradishar W. (eds) *Optimizing Breast Cancer Management*. Cancer Treatment and Research, vol 173. Springer, Cham.
7. De Haes JCJM, Curran D, Aaronson NK, Fentiman IS. Quality of life in breast cancer patients aged over 70 years, participating in the EORTC 10850 randomised clinical trial. *Eur J Cancer Oxf Engl* 1990. 2003;39:945-951.
8. Moran M.S. (2018) Advancements and Personalization of Breast Cancer Treatment Strategies in Radiation Therapy. In: Gradishar W. (eds) *Optimizing Breast Cancer Management*. Cancer Treatment and Research, vol 173. Springer, Cham.
9. Holmes DR, Zimmerman R. Intraoperative radiotherapy: Patient selection, management, and follow-up. *J Surg Oncol*. 2017;1–7. <https://doi.org/10.1002/jso.24734>.
10. Veronesi. U et al., Intraoperative radiotherapy versus external radiotherapy for early breast cancer (ELIOT): a randomised controlled equivalence trial, *The Lancet*, Volume 14, Issue 13, December 2013, 1269–1277.
11. Kraus-Tiefenbacher U et al., Intraoperative radiotherapy (IORT) for breast cancer using the IntraBeam system. *Tumori*. 2005 Jul-Aug; 91(4):339-45.
12. Carsten Herskind et al., Radiobiological aspects of intraoperative tumour-bed irradiation with low-energy X-rays (LEX-IORT) *Translational Cancer Research*, Vol 3, No 1 (February 2014).
13. Vaidya JS et al., Risk-adapted targeted intraoperative radiotherapy versus whole-breast radiotherapy for breast cancer: 5-year results for local control and overall survival from the Targit-A randomized trial. *Lancet* November 2013; 383; 603-613.
14. Т. Седлоев, И. Габровски, С. Ушева, С. Ковачева, Ц. Спиридонова, Й. Спирдонов, З. Желева, И. Терзиев, Б. Коруков, Д. Дамянов, Г. Льови. Първи случай на интраоперативна радиотерапия (ИОРТ) при ранен карцином на млечната жлеза в България. *Хирургия*, брой 1, 2016, 40 – 44.
15. Т. Седлоев, И. Габровски, С. Ушева, С. Ковачева, Я. Асенов, Ц. Спиридонова, Й. Спирдонов, И. Терзиев, Б. Коруков, Д. Дамянов. Интраоперативна радиотерапия (ИОРТ) при болни с ранен карцином на гърдата – първоначални резултати. БХД. Сборник доклади, XV Национален конгрес по хирургия с международно участие, под ред. на проф. Р. Маджов и проф. Кр. Иванов, 188 - 194, 2016; ISBN:1314-297
16. S. Kovacheva , T. Sedloev, I. Gabrovski, S. Usheva, G. Ivanov, Y. Asenov, Ts. Spiridonova, J. Spiridonov, I. Terziev, V. Tihchev, B. Korukov Report of the first group of patients with early breast cancer, treated with IORT in Bulgaria. 10th ZEISS INTRABEAM System User Meeting, University Mannheim, Thursday, June 30th & Friday, July 1st, 2016
17. T. Sedloev, M. Koleva, I. Terziev, S. Usheva, T. Pirdopska, Ts. Spiridonova, J. Spiridonov, I. Gabrovski, S. Kovacheva, G. Ivanov, B. Korukov. Intraoperative Radiotherapy (IORT) during BCS for Bulgarian Breast Cancer Patients. Report of Medical University Sofia Breast Unite. 8th World Congress on Breast Cancer & Therapies, July 16-17, 2018, Melbourne, Australia. *Journal of Cancer Science & Therapy*, July 2018; Vol. 10, p.32; DOI 104172/1948-5956-C7-142

7.3 ХИРУРГИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ МУЛТИФОКАЛЕН/МУЛТИЦЕНТРИЧЕН КАРЦИНОМ НА ГЪРДАТА

*С. Ушева¹, Т. Седлоев¹, Ц. Спиридонова¹, И. Терзиев², Й. Спирдонов³, Б. Коруков¹, Д. Дамянов¹
Клиника по хирургия¹, Катедра по обща и клинична патология², Клиника по образна
диагностика³ - УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Медицински университет София*

SURGICAL APPROACHES IN MULTIFOCAL/MULTICENTRIC BREAST CANCER

S. Usheva¹, T. Sedloev¹, Ts. Spiridonova¹, I. Terziev², J. Spiridonov³, B. Korukov¹, D. Damyanov¹
Department of Surgery¹, Department of Pathology², Department of Medical Imaging³, – UMBAL
— Zaritza Joanna – ISUL”, Medical University of Sofia

Keywords: multifocal, multicentric breast cancer, breast conserving surgery, mastectomy

Resume:

The optimal surgical approach in multiple breast cancer (MBC) continues to remain a subject of discussions. Well selected patients with multifocal breast cancer (MFBC) are appropriate candidates for breast conserving surgery (BCS), while patients with two or more tumors in separate quadrants of the breast – multicentric breast cancer (MCBC) are indicated for a suitable type of mastectomy.

The purpose of this study is to evaluate the overall survival rate and the disease-free survival in patients with MBC on the basis of the preferred surgical approach.

A retrospective study was done on 557 patients with breast cancer (stage I-III), treated at the Department of Surgery, UMBAL –Taritza Joanna – ISUL”, Medical University of Sofia between January 2011 – December 2017. The research includes 103 cases (18,5%) between the age of 27 and 84 (on the average of 53) with final histopathological result MFBC or MCBC, separated in two main groups depending on the surgical treatment. In group I were included 76 patients (73,3%) with mastectomy (unilateral modified radical mastectomy (MRM), bilateral MRM, total mastectomy, subcutaneous mastectomy and immediate reconstruction) and in group II – 27 cases (26,3%) with BCS.

The comparative analysis of our study doesn't show any significant difference in the 7-year survival without local recurrence (LR), distant metastasis and overall survival rate between the two groups with MFBC depending on the type of the surgical intervention (Log Rank Test, $p=0.902$, $p=0,656$, $p=0,874$) and confirms the equivalent value of the two surgical approaches.

The published data regarding BCS includes highly limited number of patients. In carefully selected patients who underwent BCS are reported results similar to those in unifocal cancers with regard of LR rate and overall survival rate, emphasizing the obligate role of the adjuvant therapy. Yerushalmi et al doesn't find statistically significant differences in 19 754 patients regarding the LR rate between the group of MBC and the unifocal ones, regardless of the type of the performed surgery – 5,5% versus 4,6% in the group with BCS and 6,5% versus 5,8% in the mastectomy group for a 10-year period of follow-up.

The mastectomy continues to remain the preferred surgical approach in MBC. Nevertheless BCS with an obligatory adjuvant therapy only in well selected patients with MFBC is an adequate surgical alternative of oncologically safe and esthetically acceptable result, which is also confirmed by our study.

Ключови думи:

мултифокален, мултицентричен карцином на гърдата, органосъхраняваща операция, мастектомия

Резюме:

Оптималното хирургично поведение при множествения карцином на гърдата (МКГ) продължава да бъде обект на дискусии. Добре селектирани болни с мултифокални карциноми на гърдата (МФКГ) са подходящи кандидати за органосъхраняващи операции (ОСО), докато пациентки с два или повече тумора в отделни квадранти на гърдата – мултицентрични (МЦКГ) са показани единствено за съответен вид мастектомия.

Целта на настоящото проучване е да се оценят общата преживяемост и времето, свободно от болестта при болни с МКГ въз основа на предпочетенния хирургичен подход.

Направено е ретроспективно проучване върху 557 болни с рак на млечната жлеза (I-III стадий), оперирани в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ—МУ София за периода м. януари 2011 г. - м. декември 2017 г. Изследването бе извършено върху 103 пациентки (18,5%) на възраст от 27 до 84 г (средна възраст 53 години) с окончателен хистопатологичен резултат МФКГ или МЦКГ, разделени на две основни групи според вида на оперативното им лечение. В група I бяха включени 76 болни (73,7%) с мастектомия (едностранна модифицирана радикална (МРМ), двустранна МРМ, тотална и субкутанна мастектомия с едномоментно протезиране), а в група II - 27 болни (26,3%) с ОСО на гърдата.

Сравнителният анализ на резултатите от нашето проучване не показва сигнификантна разлика при 7-годишната преживяемост без локален рецидив (ЛР), далечно метастазиране и обща преживяемост на двете групи болни с МФКГ в зависимост от вида на оперативната намеса (Log Rank Test, $p=0.902$, $p=0,656$, $p=0,874$) и потвърждава равнопоставеността на двата хирургични подхода.

Публикуваните данни относно консервативното хирургично поведение включват силно лимитиран брой пациенти. При подходящ подбор на болни с извършени ОСО са докладвани резултати, сходни до тези при унифокалните карциноми относно честотата на ЛР и обща преживяемост, като се подчертава облигатната роля на адювантната терапия. В изследване на Yerushalmi et al. върху 19 754 пациентки не се откриват статистически значими разлики по отношение на честотата на ЛР между групата на МКГ и унифокалните карциноми, независимо от вида на осъществената операция – 5,5 % срещу 4,6 % в групата с ОСО и 6,5% срещу 5,8% в тази на мастектомиите за 10-годишен период на проследяване.

Извършването на съответен вид мастектомия продължава да бъде предпочитания хирургичен подход при МКГ. Въпреки това ОСО със задължителна адювантна терапия представляват адекватна хирургична алтернатива само при добре селектирани болни с МФКГ при възможно постигане едновременно на онкологично сигурен и добър естетичен резултат, което се потвърждава и от нашето проучване.

Въведение:

Мултифокалните карциноми на гърдата (МФКГ) се дефинират като наличие на поне две туморни огнища в един и същи квадрант или в различни квадранти на гърдата, когато разстоянието между тях е под 5 см, а мултицентричните карциноми (МЦКГ) представляват минимум две лезии в два различни или в един и същи квадрант, когато отстоят на повече от 5 см¹. Съвместно те съставляват групата на ипсилатералните синхронни мултиплени (множествени) карциноми на гърдата. Според различни литературни източници честотата им варира между 5 и 44 % - Табл.1².

Таблица 1. Честота на мултипления карцином на гърдата

Ref.	Yr	MF/MC (n)	MF/MC (%)
NIH et al	1986	342	9
Vlastos et al	2000	60	21
Katz et al	2001	149	14

Ref.	Yr	MF/MC (n)	MF/MC (%)
Andea et al	2002	101	18
Pedersen et al	2004	158	17
EBCTCG	2005	1187	6
Coombs et al	2005	94	11
Litton et al	2007	58	19
Joergensen et al	2008	945	13
Cabioglu et al	2009	147	11
Yerushalmi et al	2009	1554	6.1
Weissenbacher et al	2010	288	5
Tot et al	2011	148	30
Tot et al	2011	225	44
Rezo et al	2011	141	17
Ustaalioglu et al	2012	107	15.4
Lynch et al	2012	942	24
Yerushalmi et al	2012	1187	6
Chung et al	2012	164	14
Meretoja et al	2012	206	20.6
Pekar et al	2013	153	34
Wolters et al	2013	1862	20.8
Lynch et al	2013	906	24

Ref.	Yr	MF/MC (n)	MF/MC (%)
Hilton et al	2013	202	15
van der Heiden-van der Loo et al	2013	1729	13.1
Vera-Badillo et al	2014	6565	9.7

През 2014 г. Vera-Badillo et al публикуват метаанализ на 22 клинични проучвания, включващи 67 557 пациентки с честотата на МФКГ/МЦКГ 9,5 % (n=6434)³. Докладваните различни резултати се дължат на избора на дефиниция, спецификите на хистопатологичното изследване и образна диагностика. Поставянето на коректна диагноза се извършва по два начина: 1) Предоперативна оценка на поне две огнища, базирана на клинични или образни данни; 2) Хистологичен резултат, верифициращ наличието на няколко фокуса в изследвания материал, когато туморът е счетен първоначално за унифокален.

Хирургичното лечение при унифокалните карциноми на гърдата постепенно еволюира от мастектомия до по-консервативно в лицето на различни органосъхраняващи операции при подходящи пациенти. Оптималното хирургично поведение при МКГ все още продължава да бъде обект на дискусии. В миналото първи и единствен избор се явявала радикалната мастектомия. Понастоящем МФКГ и МЦКГ все още са считани за относителна контраиндикация за органосъхраняващи операции⁴. Доводите зад тази традиционна парадигма се основават на две предположения: 1). Очакваният по-висок риск за локален рецидив, тъй като се смята, че възможността за повече инвазивни огнища при МКГ е по-голяма, което от своя страна прави радиотерапията по-малко ефективна и 2). По-лошите козметични резултати, дължащи се на по-широка ексцизия, последвана от висока доза лъчелечение и фиброза⁵. Пациентки с два или повече тумора в отделни квадранти на гърдата са показани единствено за съответен вид мастектомия, докато добре селектирани болни с МФКГ са подходящи кандидати за ОСО поради възможността за отстраняване на всички фокуси едноетапно чрез квадрантектomia. От хирургична гледна точка такава оперативна интервенция с чисти резекционни линии и приемливи естетични резултати може да бъде извършена, когато лезиите са достатъчно близко, за да бъдат резецирани едновременно в един препарат^{6,7}.

При мултиплените карциноми от първостепенно значение за избора на хирургичен подход е локализацията и размерът на туморните огнища. Допълнителни фактори се явяват разстоянието им от ареолата, нейната големина, големината на гърдата, а също и степента на птоза. С навлизането на онкопластичните техники хирургичното поведение спрямо МФКГ и МЦКГ се променя. Приложението им в тези ситуации се оказва особено ценно, позволявайки постигането едновременно на чисти резекционни линии и задоволителен козметичен резултат⁸.

Цел:

Целта на настоящото проучване е да се оценят общата преживяемост и времето, свободно от болестта при болни с мултиплен карцином на млечната жлеза въз основа на предпочетения хирургичен подход.

Материали и методи:

Направено бе ретроспективно проучване върху 557 болни с рак на млечната жлеза (I-III стадий), оперирани в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ—МУ

София за периода м. януари 2011 г. - м. декември 2017 г. С окончателен хистопатологичен резултат МФКГ или МЦКГ бяха 103 пациентки (18,5%) на възраст от 27 до 84 г. (средна възраст 53 години). Болните бяха разделени на две основни групи според вида на оперативното им лечение. В група I бяха включени 76 болни (73,7%) с извършена мастектомия: едностранна модифицирана радикална (МРМ), двустранна МРМ, субкутанна с едномоментно протезиране и тотална. В група II бяха 27 (26,3%) болни с ОСО на гърдата. Оценка на ефекта от проведената неoadювантна химиотерапия (НАХТ) се направи върху отделна подгрупа от 18 пациентки (17,5%). За статистическа обработка на данните бяха използвани метод на Kaplan-Meier и Log Rank тест.

Резултати:

Разпределението според вида мастектомия на болните (n=76) в група I беше следното: едностранна МРМ - n=66 (86,8%), двустранна МРМ – n=4 (5,26%), субкутанна мастектомия с едномоментно протезиране - n=4 (5,26%) и n=2 (2,6%) с тотална мастектомия. В група II бяха извършени 27 първични ОСО (26,3%). При 10 от случаите с ОСО (37%) беше извършена реоперация (мастектомия) поради ангажиране на резекционните линии от фокуси на мултицентричен карцином, недиагностицирани при предварителните изследвания.

В случаите на предоперативно диагностициране на мултипленост на процеса като първоначалната хирургична стратегия се възприе мастектомията, но консервативен подход бе предложен в случаите, когато можеше да се постигнат едновременно адекватна ексцизия и добър естетичен резултат без да се нарушат основните онкологични принципи. Инвазивен дуктален карцином бе диагностициран при 73 пациентки (70,9%), инвазивен лобуларен – при 17 (16,5%), смесен дукто-лобуларен – при 5 (4,84%), друг (апокринен, колоиден)– 4 (3,88%). Мултифокален ин ситу дуктален карцином без инвазивна компонента бе установен само в 3,88% (n=4). Спрямо степента на диференцираност болните се класифицираха на такива с високодиференциран карцином – 4 (3,88%), с умеренодифенциран – 35 (33,9%) и с нискодифенциран – 33 (32%). Четиридесет и осем от болните (46,6%) имаха 2 фокуса, 33 – (32%) – 3 и 22 (21,3%) – 4 или повече, като това се оказаха предимно случаи с мултицентричен карцином.

За периода на проследяване в група I бяха хистологично верифицирани 4 случая с ЛР на заболяването (5,26%), а в група II – 2 случая (2,6%).

Резултатите от сравнителния анализ на 7-годишната преживяемост без ЛР и дисеминация на болестта на болните с мултифокален карцином на млечната жлеза в зависимост от операцията показват, че вида на оперативната намеса не оказва значимо влияние върху тази преживяемост (Log Rank Test, p=0.902, p=0,656) (фиг.1,2).

Те потвърждават равнопоставеността на двата хирургични подхода и по отношение на общата преживяемост на болните (p=0,874) (Фиг.3).

Фиг. 1.
Преживяемост без локален рецидив за 7-годишен

период в зависимост от вида на операцията - група I (мастектомия, n=76), група II (OCO, n=27) (Log Rank Test, p=0.902).

Фиг.2. Преживяемост без далечни метастази за 7-годишен период в зависимост от вида на операцията - група I (мастектомия, n=76) група II (OCO, n=27) (Log Rank Test, p=0.656).

Фиг.3. Обща преживяемост за 7-годишен период в зависимост от вида на операцията - група I (мастектомия, n=76), група II (ОСО, n=27) (Log Rank Test, p=0.874).

Обсъждане:

МГКФ и МЦКГ продължават да бъдат предизвикателна тема за всички медицински специалисти, ангажирани в лекуването на тези патологии. В медицинската литература не съществуват достатъчно проучвания, посочващи оптималната хирургична стратегия при лечението на МКГ. Публикуваните данни относно консервативните хирургични подходи включват силно лимитиран брой пациенти. Много от тях документират негативното влияние на множествените ракови фокуси върху прогнозата, свързано с по-високата честота на локорегионални рецидиви⁹. Редица автори откриват корелация между мултиплените карциноми и позитивния нодален статус, с което наблягат на по-агресивното им биологично поведение^{10,11,12}. Въпреки това в последните години се натрупват убедителни доказателства за приложимостта на органосъхраняващите операции като онкологично безопасна и козметично приемлива хирургична опция при строго селектирани пациенти с мултифокален карцином, като се подчертава и obligатната роля на адювантната терапия. При подходящ подбор от болни с извършени ОСО са докладвани резултати, сходни до тези при унифокалните карциноми относно честотата на локален рецидив и обща преживяемост, като се подчертава obligатната роля на адювантната терапия. През 2016 Yerushalmi et al публикуват резултати от изследване на 19 754 пациентки, в което не откриват статистически значими разлики по отношение на честотата на локален рецидив между групата на МФКГ/МЦКГ карциноми и унифокалните, независимо от вида на осъществената операция – 5,5 % срещу 4,6 % в групата с ОСО и 6,5% срещу 5,8% в тази на мастектомиите за 10-годишен период на проследяване¹³. В същото проучване авторът заключава, че най-подходящи за органосъхраняваща операция са болни на възраст между 50 и 69 г., с малки тумори и без наличието на екстензивна ин ситу компонента. Най-многочисленото налично ретроспективно проучване на колектива Gentilini et al върху общо 476 пациентки с органосъхраняваща операция (МФКГ-421, МЦКГ-55) съобщава за 5,1 % честота на локален рецидив за 5-годишен интервал, сравнима с тази при унифокалните случаи. Това доказва онкологичната безопасност на този хирургичен подход по отношение на локалния контрол, когато е налице адекватна ексцизия¹⁴. В допълнение, не бива

да се пренебрегва и ролята на неoadювантната терапия, която предоставя възможност за намаляване обема на тумора и оттам осъществяване на органосъхраняваща операция.

Резултатите от нашето проучване за 7-годишната преживяемост без ЛР, далечни метастази и общата преживяемост на болните с МФКГ в зависимост от вида на оперативното лечение потвърждават равнопоставеността на двата хирургични подхода.

Заклучение:

Пациентките с МКГ остават обект на дискусии по отношение вида на хирургичното им лечение. Извършването на съответен вид мастектомия продължава да бъде предпочитания хирургичен подход в тези случаи. Въпреки това ОСО със задължителна адювантна терапия представляват адекватна хирургична алтернатива само при добре селектирани болни с мултифокален карцином при възможно постигане едновременно на онкологично сигурен и добър естетичен резултат, което се потвърждава и от нашето проучване.

Книгопис:

1. Van la Parra RF, de Roos WK, Contant CM, Bavelaar-Croon CD, Barneveld PC, Bosscha K. A prospective validation study of sentinel lymph node biopsy in multicentric breast cancer: SMMaC trial. *Eur J Surg Oncol.* 2014;40:1250-1255.
2. Eeles R, Knee G, Jhavar S, Mangion J, Ebbs S, Gui G, Thomas S, Coppen M, A'hern R, Gray S. Multicentric breast cancer: clonality and prognostic studies. *Breast Cancer Res Treat.* 2011;129:703-716.
3. Vera-Badillo FE, Napoleone M, Ocana A, Templeton AJ, Seruga B, Al-Mubarak M, AlHashem H, Tannock IF, Amir E. Effect of multifocality and multicentricity on outcome in early stage breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat.* 2014;146:235-244.
4. Amelia Milulescu, Luigi Di Marino, Nickolas Peradze, Antonio Toesca. Management of Multifocal/Multicentric Breast Cancer: Current Perspective. *Chirurgia* (2017) 112:12-17.
5. Nijenhuis MV, Rutgers EJTh, Conservative surgery for multifocal/multicentric breast cancer, *The Breast* 2015 Nov;24 Suppl 2:S96-9.
6. Ninkovic S¹, Ninkovic V, Cvetkovic A, Cvetkovic D, Nedovic J, Milosevic B. Multifocal and multicentric breast cancer: is breast conserving surgery acceptable? *J BUON.* 2012 Jan-Mar;17(1):38-45.
7. Schwartz GF, Veronesi U, Clough KB, Dixon JM, Fentiman IS, Heywang-Köbrunner SH, Holland R, Hughes KS, Margolese R, Olivotto IA. Proceedings of the Consensus Conference on Breast Conservation, April 28 to May 1, 2005, Milan, Italy. *Cancer.* 2006;107:242-250.
8. Neill Patani, Robert Carpenter. Oncological and Aesthetic Considerations of Conservational Surgery for Multifocal/Multicentric Breast Cancer, *The Breast Journal*, Volume 16 Number 3, 2010 222–232.
9. Chung, Alice P. et al. Comparison of Outcomes of Breast Conserving Therapy in Multifocal and Unifocal Invasive Breast Cancer. *Journal of the American College of Surgeons*, Volume 215, Issue 1, 137 – 146.
10. Rezo A, Rodins K, Davis A, Shadbolt B, Zhang Y, Huynh F, et al. Assessment of tumor size and its relationship to nodal involvement in multifocal and multicentric breast cancer. Presented at the American Society of Clinical Oncologists (ASCO) Annual Meeting, Chicago. *J Clin Oncol* 2007;25.
11. Treserra F, Rodriguez I, Garcia-Yuste M, Grases PJ, Ara C, Fabregas R. Tumor size and lymph node status in multifocal breast cancer. *Breast J.* 2007;13(1):68-71.
12. Andea AA, Bouwman D, Wallis T, Visscher DW. Correlation of tumor volume and surface area with lymph node status in patients with multifocal/multicentric breast carcinoma. *Cancer.* 2004;100(1):20-7.
13. Yerushalmi R, Tyldesley S, Woods R, Kennecke HF, Speers C, Gelmon KA. Is breast-conserving therapy a safe option for patients with tumor multicentricity and multifocality? *Ann Oncol.* 2012;23:876-881.
14. Gentilini O, Botteri E, Rotmensz N, et al. Conservative surgery in patients with multifocal / multicentric breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2009;113:577–83.

7.4 РЕКОНСТРУКТИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ГЪРДАТА С УПОТРЕБАТА НА ДВУКОМПОНЕНТНО РЕЗОРБИРУЕМО

ПЛАТНО TIGR MATRIX

Н. Георгиев¹, М. Генов¹, Т. Седлов²

Въведение:

Реконструктивните операции в областта на гърдата добиват все по-голяма популярност в днешно време, както сред хирурзите, така и сред пациентките, които се интересуват за всички възможности да възстановят отново женствения си вид след претърпяна мастектомия.

Цел:

Настоящият доклад има за цел да представи опита на нашата клиника в употребата на силиконов имплант и двукомпонентно резорбируемо платно при едномоментните и отложени реконструкции на гърдата.

Материали и методи:

Проучването е върху 24 пациентки с реконструктивни операции на млечната жлеза за период от две години. Хирургичният подход включва извършването на едномоментни или отложени унилатерални или билатерални оперативни интервенции. За протезирането са използвани ниско кохезивни кръгли текстурирани импланти, поставени субпекторално и двукомпонентно резорбируемо платно TIGR Matrix, фиксирано към големия пекторален мускул и обвиващо силиконовата протеза.

Резултати:

При 21 пациентки бяха постигнати много добри и отлични козметични резултати. При три от болните поради настъпилите усложнения (инфекция в късен постоперативен период (1 болна), частични некрози на ламбата (2 болни) се стигна до реоперация – експлантация на импланта. При всички тях крайният резултат беше завършен в следствие по методите на отложена реконструкция с употреба на тъканен експандер. При три пациентки с отложени реконструкции в късния постоперативен период се оформиха сероми, които след неколкократни дренирания се решиха без усложнения.

Обсъждане:

Нашият екип е на мнение , че при правилен подбор на пациентките и техниката, имплант базираните реконструкции с употреба на платно са отлична алтернатива на много от по-сложните и често травмиращи болните автоложни реконструкции на гърдата.

Заклучение:

За постигането на по-добри резултати при реконструктивните операции на пациентки, претърпели мастектомия, освен акцентирането върху хирургичната техника и структурата на платното, е необходимо създаването на единен протокол за работа, касаещ както онкохирурзите, така и реконструктивните хирурзи. Това би довело до по-добра колаборация и работа в екип между отделните специалисти.

7.5 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С РАК НА ГЪРДАТА, 2010–2017 Г. В КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ НА НОЦ

И. Гаврилов, Н. Димитрова, Е. Александрова, Н. Марков, З. Гаранина, И. Полихронов, Д. Ал Зайат, Т. Атанасов*, В. Митова***

Клиника по гръдна хирургия, УСБАЛ по онкология, София

**Национален раков регистър, УСБАЛ по онкология*

*** Клиника по хирургия, Университетска болница „Лозенец“, София*

Ключови думи: рак на гърдата, преживяемост, медицински стандарти

Резюме

Въведение: Своевременната диагностика, правилната преценка за комплексно лечение и проследяване, базирани на стандартите, както и възможностите на здравното заведение за осъществяването им, са най-съществените фактори, влияещи върху преживяемостта на пациентите с онкологични заболявания. Това е от особено важно значение за най-честата онкологична локализация – карцином на гърдата в България, заемаща 26,8 % от всички злокачествени заболявания при жените. Онкологичните общности по света и здравните институции редовно актуализират стандартите за комплексно поведение при рака на гърдата, анализирайки различни индикатори. Данните от европейските проучвания показват различия между отделните държави, като общата степен на спазване на стандартите варира около 70%.

Цел, материали и методи: Целта на проучването е да се анализират резултатите за 9714 пациенти с патология на гърдата, лекувани в Клиника по гръдна хирургия за периода 2010–2017 г. и влиянието на степента на спазване на медицинските стандарти върху преживяемостта на пациентите.

Резултати: Степента на спазване на стандартите за комплексно лечение е оценено по 8 основни индикатора, използвайки данни от Националния раков регистър за пациенти с рак на гърдата, диагностицирани през 2009–2011 г. Общата степен на спазване на стандарта е 67.1% и варира от 61.1% за пациентите на Университетските болници (УБ) до 75.8% за УСБАЛ по онкология. Рискът от смърт, изчислен след стандартизация по възраст и стадий, е 2 пъти по-висок за оперираните в УБ в сравнение със УСБАЛ по онкология.

Заклучение: За осигуряване на добра преживяемост на пациентите е нужно постоянно мониториране на степента на спазване на общоприетите медицински стандарти за рак на гърдата и усилия за отстраняване на пречките за това.

RESULTS OF TREATMENT OF BREAST CANCER PATIENTS, 2010-2017 IN THORACIC SURGERY DEPARTMENT IN NATIONAL HOSPITAL OF ONCOLOGY

I. Gavrilov, N. Dimitrova, E. Aleksandrova, N. Markov, Z. Garanina, I. Polichronov, D. AlZayat, T. Atanasov*, V. Mitova***

Thoracic Surgery Department, National Hospital of Oncology, Sofia

**Bulgarian National CancerRegistry*

*** General Surgery Department, Lozenetz UniversityHospital, Sofia*

Key words: breast cancer, survival, medical standards

Abstract

Introduction: The contemporary diagnosis, correct assessment for complex treatment and follow-up, based on the medical standards and hospitals' capabilities for proper health care, are the most important factors influencing the survival of patients with oncological diseases. This is particularly important for the most common oncological localization in women - breast cancer, accounting 26.8% of all malignancies in women in Bulgaria. Oncological communities and health institutions around the world regularly update the standards for complex treatment in breast cancer, analyzing various validated indicators. Data from many European studies show differences between countries, with the level of adherence to the standards about 70%.

Aim, Materials and Methods: The aim of the study is to analyze the results of 9 714 patients with breast pathology treated between 2010-2017 in Thoracic Surgery Department and to analyze the impact of the level of adherence to medical standards on survival of patients.

Results: The level of adherence to the standards for complex treatment was assessed by 8 main indicators using data from the Bulgarian National Cancer Registry for patients with breast cancer diagnosed in 2009-2011. The level of adherence was 67.1%, ranging from 61.1% for patients of University Hospitals (UH) up to 75.8% for National Hospital of Oncology (NHO). The hazard ratio calculated after standardization by age and stage, was 2 times higher for UH, compared to the NHO.

Conclusion: To ensure better survival of patients, there is a need for constant monitoring of the level of adherence to the generally accepted medical standards for breast cancer and efforts to remove the obstacles to it.

ВЪВЕДЕНИЕ

Своевременната диагностика, правилната преценка за комплексно лечение и проследяване, базирани на стандартите, както и възможностите на здравното заведение за осъществяването им, са най-съществените фактори, влияещи върху преживяемостта на пациентите с онкологични заболявания. Това е от особено важно значение за най-честата онкологична локализация – карцином на гърдата в България, заемаща 26,8 % (1) от всички злокачествени заболявания при жените. Онкологичните общности по света и здравните институции редовно актуализират стандартите за комплексно поведение при рака на гърдата, анализират различни индикатори. Данните от европейските проучвания показват различия между отделните държави, като общата степен на спазване на стандартите варира около 70% (2-6). Анализът на смъртността и преживяемостта на пациентите от България, сравнени със средните за Европа, са най-показателните критерии за качество на лечението. (Табл.1)

ЦЕЛ

Целта на проучването е да се анализират резултатите за 9714 пациенти, лекувани в Клиника по гръдна хирургия за периода 2010–2017 г. и влиянието на степента на спазване на медицинските стандарти върху преживяемостта на пациентите.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Анализирани са данните за 9714 пациенти с патология на гърда, диагностицирани през периода 2010-2017 г., провели хирургично лечение в Клиника по гръдна хирургия на УСБАЛ по онкология и хистологично доказаните с рак на гърдата са регистрирани в Националния раков регистър. Общият брой на оперираните с доказан карцином на гърдата са 6329 и представляват 20,46% от всички 30932 диагностицирани през този период в страната.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Извършените операции според вида им са разпределени, както следва: радикална мастектомия – 2676 (27,5%), радикална мастектомия с едновременно протезиране – 44(0,5%); квадрантектomia с лимфна дисекция – 2685 (27,6%), семпла мастектомия – 77 (0,8%), аксиларна дисекция – 123(1,3%), биопсия на метастатични лимфни възли – 166 (1,7%); core needle-биопсия - 558 (5,7%) и останалите - секторална резекция с екстирпация на тумор (Табл. 2). Броят на оперативните интервенции е в пряка зависимост от стадия на заболяването. Органосъхраняващите операции са 42,4%, което е белег за ранен стадий, в сравнение с останалите 57,6% радикални операции. Прави впечатление значителното увеличение на core needle-биопсиите с цел диагностика и стадиране за предоперативна химиотерапия, в сравнение със секторалните резекции, чиито брой намалява наполовина.

Пациентите с хистологичната диагноза рак на гърда в УСБАЛО са стадирани в: I стадий – 37,2%, спрямо 27,2% за България; II стадий – 38,3%, спрямо 40,2% за България; III стадий – 19,7% в УСБАЛО, спрямо 22% и в IV стадий – 1,2%, спрямо 5,5%. В 5,1% от случаите в страната стадият е неуточнен, докато в УСБАЛО този процент е едва 0,2%. Значително по-големият процент на пациентите в I стадий в УСБАЛО (37,2% спрямо 27,2%), както и сравнително големият процент на неуточнен стадий в България (5,1% спрямо 0,2%) отразява диагностичните възможности и важността на придържането към ръководствата, основани на доказателства.

Оперативната активност на Клиника по гръдна хирургия за периода се е движила между 91,4% – 99,5%. От пациентите диагностицирани с рак на гърда в УСБАЛО – на 93,1% е проведено хирургично лечение, докато в България от всички диагностицирани с рак на гърдата провели оперативно лечение са 82,9%.

Средният предоперативен престой е 1,51 дни (1,1 – 1,83), а средният следоперативен престой е 4,69 дни (4,43 – 5,13).

Обемът на оперативната дейност на Клиника по гръдна хирургия се движи от 27,8 до 33,4% от дейността на всички хирургични клиника в УСБАЛ по онкология, а икономическата ефективност е между 17,4 и 27,6% от всички приходи от хирургичната дейност на Болницата.

С цел отчитане степента на спазване на стандартите е изчислена 3-годишната преживяемост на 1505 пациенти, диагностицирани през периода 2009-2011, провели комплексно лечение в УСБАЛО и други лечебни заведения и регистрирани в Националния раков регистър. Те представляват статистически значима извадка от 14,3% от всичките 10500 диагностицирани през този период в страната. Резултатът показва, че при комплексното лечение на пациенти с рак на гърдата в УСБАЛО се осигурява много добра 3-годишна преживяемост- 92,1%, сравнима със средната за Европа 89,0% (Фиг.1) (7, 8).

След проведеното проучване степента на спазване на стандартите е най-висока в УСБАЛО - 75,8% в сравнение с университетските болници - 61,1%, онкоцентровете – 67,5% и други лечебни заведения (МБАЛ) – 63,8% (Табл.3) (9).

Рискът от смърт, изчислен след стандартизация по възраст и стадий, е 2 пъти по-висок за оперираните в УБ в сравнение със УСБАЛ по онкология (Фиг.2).

Преживяемостта е основна мярка за ефекта от спазване на стандартите. Придържането към ръководствата, основани на доказателства и към стандартите за лечение, е важно за осигуряване на качествено медицинско обслужване на пациентите с карцином на гърда (2,5,8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За осигуряване на по-добра преживяемост на пациентите е нужно постоянен анализ на проведеното лечение, мониториране на степента на спазване на общоприетите медицински стандарти за рак на гърдата и усилия за отстраняване на пречките за това.

Табл.1 Епидемиология на рак на гърдата в България и Европа

БЪЛГАРИЯ	ЕВРОПА
Брой нови случаи: 4016 жени	Брой нови случаи: 522 513 жени
Брой починали от рак на гърдата: 1 387 жени	Брой починали от рак на гърдата: 137 707 жени
Заболяемост: 98.8 на 100 000	Заболяемост: 128,8 на 100 000
Смъртност: 33.3 на 100 000	Смъртност: 32.7 на 100 000
5-годишна преживяемост(EUROCARE-5): 72.8%	5-годишна преживяемост(EUROCARE-5):83.8%

Табл.2 Оперативна дейност на Клиника по гърдна хирургия в УСБАЛО, 2010-2017 година

УСБАЛО	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Общо
Брой оперирани	1267	1281	1243	1253	1171	1173	1180	1146	9714
Мастектомия	377	350	322	305	329	328	330	335	2676
Мастектомия с одномоментнопротезиране	0	7	3	2	2	5	10	14	44
Квадрантектomia с аксиларна дисекция	185	343	344	342	324	351	326	370	2685
Семпламастектомия	13	0	21	4	2	2	26	9	77
Секторалнарезекция с екстирпация на тумор	188	406	299	321	231	253	217	240	2455
Фиброаденом	17	47	144	217	195	182	161	151	1144
Аксиларна дисекция	15	7	17	24	12	13	21	14	123
Биопсия на лимфни възли	12	28	27	27	14	7	12	9	166
Core needle-биопсия	0	59	59	34	78	74	93	91	558

Табл. 3. Степен на спазване на стандарта за комплексно лечение при рак на гърда

Степен на спазване на стандарта за комплексно поведение при рак на гърда, според вида лечебно заведение, извършило хирургично лечение				
Вид лечебни заведения	УСБАЛО	УБ	Окоцентров е	Други ЛЗ
Обща степен на спазване на стандарта	75,8	61,1	67,5	63,8

Григодишна преживяемост	92,1	80,6	80	84,3
Риск от смърт (Hazard Ratio, HR)	1,0	2,0	1,6	1,9

Фиг. 1 Тригодишна преживяемост на пациенти с рак на гърдата, оперирани в периода 2009-2011 г.

Фиг. 2 Степен на спазване на стандарта за комплексно поведение при рак на гърдата и риск от смърт, според вида ЛЗ за хирургично лечение.

Използвани източници:

1. Валерианова, Т. Атанасов, М. Вуков. Заболяемост от рак в България, 2014 и 2015. Национален раков регистър, том XXV, 2017. 3
2. Illemani C. Et al. Variation in “standard care” for breast cancer across Europe: A EUROCORE-3 high resolution study. EJC 2010; 46: 1528-1536 A
3. Ebi S, et al., ESMO Guidelines Working Group. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2011; 122 (Suppl. 6): 12-24 A
4. Pant M and the EUROCORE Working Group. Differences in stage and therapy for breast cancer across Europe. Int J Cancer 2001; 93: 894-901 S
5. Arni S, et al. Importance of adherence to guidelines in breast cancer clinical practice. The Italian experience (AIOM). Tumori 2011; 97(5): 559-563 B
6. Mackisch C, et al. Adherence to Treatment Guidelines in Breast Cancer Care – a retrospective analysis of the “Örgangruppe Mamma der Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie”. Breast Care 2008; 3: 87-92 J
7. Гаврилов И, Н. Димитрова, Е. Александрова, Н. Марков, З. Гаранина, И. Полихронов, Н. Атанасов. Ефект от комплексното лечение на карцином на гърда в СБАЛ по онкология през 2009 – 2011 г. XIV национален конгрес по хирургия с международно участие. Книга 2, pp 777-782, 2014 год, И
8. Illemani Sant, Chirlaque Lopez MD, Roberto Agresti, Maria Jose´ Sanchez Perez, Bernd Holleccek, Magdalena Bielska-Lasota, Nadya Dimitrova, Kaire Innosi, Alexander Katalinic, Hilde Langseth, Nerea Larranaga, Silvia Rossi, Sabine Siesling, Pamela Minicozzi, The EUROCORE-5 Working Group, Survival of women with cancers of breast and genital organs in Europe 1999–2007: Results of the EUROCORE-5 study, European Journal of Cancer (2015) 51, 2191– 2205, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2015.07.022> M
9. Димитрова, Н., Гаврилов, И. - Степен на спазване на медицински стандарти – един от основните фактори, влияещи върху преживяемостта на пациенти с рак на млечна жлеза в България. Онкология 2014, брой 1, pp. 30-38. Д

7.6 МЕТОД ЗА ИНДИРЕКТНО МАМОМЕТРИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОНКОПЛАСТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Ив. Петрова¹, Т. Делийски¹, Р. Панов², С. Лавчев², Д. Димитров¹, Г. Вълчева¹, В. Нанев¹, М. Енчев¹, Ц. Иванов¹, М. Караманлиев¹

1- УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен

2 - Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда - София

Ключови думи: онкопластичен подход, рак на млечна жлеза

Въведение: С широкото навлизане на онкопластичния подход при операциите на рак на млечната жлеза все повече се налага да се разполага с редица параметри, свързани с формата и големината на гърдата при предоперативното планиране на операцията. В клиничната практика най-често се прилага измерването с шивашки метър или линия и размерите на необходимите параметри се нанасят във фиш на хартиен и/или електронен носител. Процедурата продължава различно дълго време, в зависимост от броя на изследваните параметри и опита на измерващия. Рутинното измерване на тези параметри е обременяващо и трудоемко както за пациента, така и за лекаря. Като изходихме от негативните страни на този метод за мамометриране, разработихме метод на друг принцип, при който контактът с пациентката е краткотраен и не се прилага директно измерване върху нея.

Цел на настоящото съобщение е да **представим същността и предимствата на метода за индиректно мамометриране.**

Същност на метода: Методът за индиректно мамометриране се състои в определяне на отделни метрични параметри на гърдата чрез вземане на отпечатаъци на точки, линии и контури от гърдата и тялото върху прозрачни плаки.

Мамометрирането се състои от два етапа: първи етап - на контакт с пациентката и втори – на измерване на параметрите след контакта с пациентката.

Материалите, необходими за извършване на метода са: материали, използвани по време на контакта с пациентката и материали след контакта с пациентката.

Материали, необходими за извършване на метрирането по време на контакта с пациентката:

1. Прозрачни плаки с размер А4 (20 /35 см) - 2бр. Ние използваме transparent plaques PVC 200. Приложими са и други сходни материали като плаки за ламиниране и др. (снимка №1)

Снимка №1 Transparent plaques PVC 200

2. Перманентен маркер за нанасяне на отпечатаъците върху плаките.

Материали, необходими за измерване на параметрите след контакта с пациентката:

1. Твърда метрична линия и/или шивашки метър.

2. Лист за нанасяне на следните параметри: югуло-папиларно, югуло-инфрамамарно, папило-инфрамамарно и стерно-папиларно разстояние, диаметър на ареолата, диаметър и профил на папилата, база на гърдата, проекция на гърдата и други необходими параметри по показания за планирането на онкопластичната операция.

За по-добра прегледност ползваме табличен модел за нанасяне на измерваните параметри (табл. №1)

Табл. №1 Параметри, измервани при метода за индиректно мамометриране.

№	Параметри (см)	Дясна гърда	Лява гърда
1	Югуло - папиларно разстояние		
2	Югуло - инфрамамарно разстояние		
3	Папило - инфрамамарно разстояние		
4	Стерно - папиларно разстояние		
5	Ареола – диаметър		

6	Папила - диаметър		
7	Папила – профил		
8	База на гърдата		
9	Проекция на гърдата		

Описание на метода: Пациентката е съблечена до кръста, в право (или седнало) положение, с ръце на кръста, сгънати на около 45 ° в раменните стави.

Изследващият застава (прав или седнал) пред и след това встрани на пациентката и при вземане на отпечатъците погледът му е на нивото на базата на гърдите. Върху прозрачен лист размер А4, поставен последователно първо във фасова, след това в профилна позиция спрямо гърдата, се очертават нейните контури, заедно с тези на папилоареоларния комплекс и инфрамамарната линия. Прозрачният лист се поставя във фасова равнина на гърдата (леко опряна до нея), като по-дългият му край лежи върху срединната линия, горният (краниалният) край – върху клавикулата, а свързващият ги ъгъл – върху югуларната ямка. С перманентен маркер се очертават фасовите контури на гърдата, включително и тези на ареолата, папилата и инфрамамарната линия. Ако инфрамамарната линия е покрита от птоична гърда, се очертава с пунктир. Следва очертаване на профилните контури, което става чрез завъртане на прозрачния лист във вертикална позиция на тяло, като ръба на листа остава да лежи върху срединната линия в запазена позиция. След това без присъствието на пациентката се измерват по очертаната върху плаката следните метрични параметри: югуло-папиларно, югуло-инфрамамарно, папило-инфрамамарно и стерно-папиларно разстояние, диаметър на ареолата, диаметър и профил на папилата, база на гърдата, проекция на гърдата и евентуално други необходими параметри по показания за планирането на онкопластичната операция, които се нанасят в таблицата. Обемът на гърдата се определя по формула с параметри, взети от индиректното мамометриране.

Резултати: Приложихме метода при 30 пациентки, на които извършихме непосредствено след това измерване на същите параметри директно върху пациентката, използвайки сантиметър (сантиметрометриране). Отчетохме точността на контурния метод и сравнихме времетраенето. Точността на метода е 85 %, а времетраенето е двойно по-малко, основно за сметка на съкратения контакт с пациентката.

Заключение: Чрез разработения от нас метод за индиректно мамометриране се постига висока точност на измерените параметри, необходими за предоперативното планиране на онкопластичните операции при съкратено времетраене на процедурата.

7.7 РОЛЯТА НА МОЛЕКУЛЯРНИТЕ ПОДТИПОВЕ В ПРОГНОЗАТА НА РАКА НА ГЪРДАТА

С. Николов¹, Е. Енчев¹, Г. Минков¹, Е. Димитров¹, К. Иванова², М. Гълъбова², Т. Влайкова³, Й. Йовчев¹.

¹УМБАЛ“Проф. д-р Ст. Киркович“-АД, гр. Стара Загора, България, Клиника по хирургични болести

²Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра „Обща и клинична патология,

съдебна медицина, деонтология и дерматовенерология”, гр. Стара Загора, България.
³Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра “Медицинска химия и Биохимия”,
гр. Стара Загора, България.

Абстракт

Въведение: Молекулярните и генетичните данни вече са показали, че ракът на гърдата е хетерогенно заболяване. Може да бъде класифицирано в подтипове, които имат различно клинично протичане, терапевтичен отговор и изход от заболяването.

Цел: Да се оцени общата преживяемост (OS) при 94 пациенти с рак на гърдата, съгласно молекулните подтипове.

Материали и методи: Нашата група включва 94 пациенти с неметастатичен рак на гърдата за периода 2004-2010 г. с медиана на проследяване от 60 месеца. Средната възраст на пациентите е 60.03 години (SD +/- 10.52). Разделихме изследваната група на Луминал А, Луминал В/HER2 (-), Луминал В/HER2 (+), HER2 свръхекспресиран и тройно отрицателен подтип. Анализирахме общата преживяемост при всеки подтип.

Резултати: Разпределението според молекулярните субтипове е: Луминал А - 59 (62.7%), Луминал В/HER2 (-) отр. - 2 (2.1%), Луминал В/HER2 (+) пол. - 8 (8.5%), HER2 – свръхекспресиран – 3 (3.2%) и тройно негативен субтип - 22 (23.5%) пациента. Общата преживяемост в групата на Луминал А е 92%, в Луминал В/HER2 (-) отр. - 50%, в Луминал В/HER2 (+) – 62.5%, в HER2-свръхекспресиран подтип - 67% и при тройно негативен подтип - 66.7%. Смъртността за анализирания период е 15.9% (n = 15). Липсва значима разлика в общата преживяемост между групите на Луминал В/HER2 (-) отр., Луминал В/HER2 (+) пол., HER2-свръхекспресиран подтип и тройно негативен подтип (p-0.967; p-0.899; p-0.896).

Заклучение: Молекулярните субтипове са свързани с различна обща преживяемост. В нашата изследвана група най-лошата обща преживяемост беше установена при Луминал В/HER2 (-) отр. субтип. Всеки молекулярен субтип има своите специфични характеристики и преживяемост, които могат да предсказват общата преживяемост, което показва, че е важно да се вземат предвид тези характеристики при избор на терапевтична стратегия. Така при изследването на тази група пациентките с Луминал В имат по-лоша OS.

Ключови думи: рак на гърдата, молекулярни субтипове, обща преживяемост

Въведение:

В повечето развити страни смъртността от рак на гърдата (BC) се е понижила през последното десетилетие благодарение на структурните подобрения в организацията, включително и на утвърдените guidelines^{1,2}.

През миналото десетилетие, се увеличиха молекулярните и генетични познания за рака на гърдата, въведени от Перу и съавт.^{3,4,5}, което доведе до разбирането, че това е хетерогенно, системно заболяване, което може да бъде класифицирано в различни субтипове с различни клинични и патологични функции, различен терапевтичен отговор и различни резултати^{6,7}. Утвърдените профили са базирани на генната експресия и са най-добрият начин да се визуализира хетерогенността на рака на гърдата, което доведе до необходимостта от създаването на суругатна класификация за клиничната практика.⁸ Тези молекулярни подтипове при рака на гърдата, отговарят достатъчно добре на клиничното характеризиране основано на базата на хормоналния и HER-2 статуса, както и пролиферативните маркери или хистологичния клас.⁹ През 2011 г. класифицирането на базата на имунохистохимичните маркери се препоръча и от експертния съвет на St. Gallen.¹⁰, който отново се потвърди през 2013 г.^{11,12}

Материали и методи:

Групата включва 94 пациенти с нематастатичен рак на гърдата за периода 2004-2010 г. с медиана на проследяване от 60 месеца. Средната възраст на пациентите е 60.03 години (SD +/- 10.52). Разделихме изследваната група на Луминал А, Луминал В/HER2 (-), Луминал В/HER2 (+), HER2 свръхекспресиран и тройно отрицателен подтип. Анализирахме общата преживяемост при всеки подтип.

Пациенти:

Това са резултати от ретроспективно проучване на 94 пациентки с рак на гърдата, чрез дефинирани молекулни подвидове на базата на имунохистохимични маркери.

От 01 януари 2003 г., ние проследяваме пациентките с рак на гърдата, които са лекувани в клиниката по хирургични болести на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович—. Пациентките са включени в настоящия анализ, ако имат инвазивен рак на гърдата и са диагностицирани след 1-ви Януари 2003 г. Изключени от този анализ са: мъжки пол, наличие на далечни метастази при приемането или двустранни тумори. Пациентки с непълна имунохистологична информация не са включени в общия анализ.

Хистология и стадий:

Туморите са определени според Световната здравна Организация¹³, степенувани по Elston и Ellis¹⁴, и са групирани според TNM класификацията.¹⁵ Експресията на естроген рецептор (ER), прогестерон рецептор (PR), човешки епидермален растежен фактор рецептор 2 (HER2), и Ki-67 се оценява с анализ чрез ИНС на фиксирана с формалин в парафинови блокчета туморна тъкан съгласно международните стандарти. Според препоръките на Международния експертен съвет St. Gallen 2011 г.¹⁰, инвазивния рак на гърдата се дифинира в пет молекулярни подтипа на базата на имунохистохимично определяне на ER, PR, HER2 и Ki-67:

Класификацията от 2011 г. е използвана, защото позволява най-добре да бъдат категоризирани пациентките в нашето изследване¹⁰. При инвазивния рак на гърдата, маркерът за клетъчната пролиферация Ki-67 е наличен в по-голямата част от изследваната група.

Вътрешни субтипове	ERи/илиPR	HER-2	Ki-67
Luminal A like	+	-	< 14%
Luminal B/HER2 – like	+	-	> 14%
Luminal B/HER2 + like	+	+	> 14%
HER-2 type	-	+	
Triple negative	-	-	

Крайни точки и оценка на резултатите:

Резултатът за цялата група е оценен от момента на диагностициране, разпределени в пет подтипа при рак на гърдата. В крайните точки е проследена общата преживяемост (OS). Резултатите се оценяват, както следва: Първите, болнични записи бяха преразгледани, за да се получи информация по отношение на преживяемостта. Ако исканата информация не може да бъде получена чрез този подход или чрез запитване за състоянието на преживелите пациентки,

справката е направена по регистрацията на жителите. Медианата на времето за проследяване е 60 месеца.

Luminal A	Luminal B / HER2 –	Luminal B / HER2+	HER2 Overexpression	Triple negative	
N=59	N=2	N=8	N=3	N=22	N=94
n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	n(%)	

Статистически анализ:

Статистически анализи бяха извършени с използване на SPSS v16.0 (SPSS, Inc.). хи-квадратният тест и точният тест на Фишър бяха използвани за сравняване на категоричните данни. Сравнението между независимите групи беше проведено с ANOVA, Student's t-тест, Mann-Whitney U тест и Kruskal-Wallis тест в зависимост от нормалността на разпределението. Корелациите бяха тествани чрез тестове на Spearman и Person. Кривите на оцеляване бяха изтеглени с метода Kaplan-Meier и разликата в преживяемостта беше изчислена с теста Log rank. Факторите с $p < 0.05$ се считат за статистически значими.

Резултати (табл. 1):

Tumor size						
<2sm	33(55.9)	1(50)	4(50)	2(66.7)	6(27.3)	46(48.9)
>2sm	26(44.1)	1(50)	4(50)	1(33.3)	16(72.7)	48(51.1)
Tumor type						
Ductal	53(89.8)	1(50)	7(87.5)	3(100)	18(81.8)	82(87.2)
Lobular	2(3.4)		1(12.5)		3(13.7)	6(6.4)
Other	4(6.8)	1(50)			1(4.5)	6(6.4)
Grading						
I	9(15.2)		1(12.5)		3(13.6)	13(13.8)
II	44(74.6)	2(100)	3(37.5)	3(100)	16(72.8)	68(72.4)
III	6(10.2)		4(50)		3(13.6)	13(13.8)
Nodal						
0	29(49.2)	1(50)	4(50)	1(33.3)	12(54.5)	47(50)
1-3	19(32.2)	1(50)	2(25)	2(66.7)	6(27.3)	30(31.9)
>3	11(18.6)		2(25)		4(18.2)	17(18.1)
Operation						
BCS	29(49.2)	1(50)	2(25)		3(13.6)	35(37.2)
Mastectomy	30(50.8)	1(50)	6(750)	3(100)	19(86.4)	59(62.8)
Chemotherapy						
No	27(45,8)	0(0)	5(62,5)	1(33,4)	0	33(35,1)
CMF	7(11,8)		1(12,5)	1(33,3)		9(9,6)
FEC	25(42,4)	2(100)	2(25)	1(33,3)	22(100)	52(55,3)
Chormonotherapy						
No	15(25,4)	1(50)	5(62,5)	1(33,3)	15(68,2)	37(39,4)
Tamoxifen	33(55,9)	1(50)	3(37,5)	2(66,7)	7(31,8)	46(48,9)
AI	11(18,7)					11(11,7)
Radiotherapy						

No	23(39)	1(50)	5(62,5)	2(66,7)	11(50)	42(44,7)
yes	36(61)	1(50)	3(37,5)	1(33,3)	11(50)	52(55,3)
Total	59(62.7%)	2(2.1%)	8(8.5%)	3(3.2%)	22(23.5%)	94(100%)

Всичките 94 пациентки са с инвазивен карцином, по отношение на хистологичния тип, инвазивният дуктален карцином е най-често срещаният вариант 87.2%(82) от всички случаи, последвани съответно от инвазивен лобуларен карцином (6.4%), други (6.4%) - медуларен, папиларен карцином и др. Размерът на тумора е по – голям от 2 см в 51,1% от случаите. Според системата за класификация SBR, по-голямата част от туморите са със степен на диференциация II (G2), съставляващи 72,4% от случаите, следвани съответно от степен III (13.8%) и степен I (13.8%). В това проучване според състоянието на лимфните възли, 50% са имали положителни лимфни възли, като повече от три лв(N2) има в 18,1% от случаите . Имунохистохимичните данни показват, че в 73,4% от пациентките с рак на гърдата, туморите са положителни за хормонални рецептори (ER + и / или PR +), 61.7% са положителни за естрогенния рецептор (ER +), 64.9% са положителни за прогестероновия рецептор (PR +) и 11,7% са HER2 позитивни (HER2+). Тези, които са положителни на хормонални рецептори в 82,6% получават хормонална терапия (Таблица 1). Постменопаузалните жени с рак на гърдата и положителни на хормонални рецептори са получавали хормонална терапия както следва: 66,7% от случаите получавали тамоксифен, 15,9% са лекувани с ароматазни инхибитори, и 17,4% са без терапия. Полихимиотерапия са получили 64,9% от пациентките. От получените химиотерапия 14,8% са на CMF, а 85,2% са лекувани с ХТ на базата на антрациклини.

HER2 подтипът има най-голямо разпространение на положителни Лимфни възли (66.7%), последвани съответно от Luminal A (50.8%) Luminal B (50%), и накрая тройно отрицателният подтип(45.5%) (Таблица 1).

Дискусия

Ракът на гърдата е основната причина за смърт сред жените в световен мащаб.^{16,17} Ракът на гърдата е хетерогенно заболяване, свързано с клинични, патологични и биологични фактори, които са променливи от една популация към друга.¹⁸ Тези прогностични фактори са от съществено значение за лечението на рака на гърдата. Освен това, молекулярната класификация на рака на гърдата е важен инструмент за управление лечението на пациентките. Ето защо, направихме това проучване за да повишим по-нататъшните познания за рака на гърдата и молекулните субтипове в неподбрана група от пациентки.

Въпреки, че молекулните подвидове при рак на гърдата първоначално се идентифицират чрез генно експресионен анализ, използвайки ДНК-микрочастици, ИНС маркери в момента се използват като сурогати за ДНК-микрочипове при подтиповете на рак на гърдата. Въз основа на последните актуализирани определения на подтип ИНС¹⁹ идентифицирахме пет молекулни подтипа на карцином на гърдата: Луминал А 59 (62.7%); Луминал В / HER2 (-) 2 (2.1%); Луминал В / HER2 (+) 8 (8.5%); HER2 свръхекспресиращ тип - 3 (3.2%) и тройно отрицателни - 22 (23.5%). Общата преживяемост в Луминал А-групата е 92%, в Луминал В / HER2 (-) 50%, Луминал В/ HER2 (+) – 62.5%, в HER2-тип 67% и в тройно отрицателната група – 66.7%.

Регистрирахме разликата в честотите между нашите подгрупи и тези, цитирани в литературата. Това обяснява хетерогенността на рака на гърдата в целия свят. В литературата е посочено, че някои подвидове са по-чести при някои раси (тройно негативните са по-чести при

афро-американските жени).^{20,21} Познавайки разпространението на подтиповете в една популация, можем да планираме общ терапевтичен подход.²²

5-годишната OS за всички пациентки с първичен инвазивен рак гърдата е 72.4%. Това потвърждава благоприятната прогноза на първичния не-метастатичен рак на гърдата при получаване на адекватно лечение. В това проучване, ние се фокусирахме върху добре дефинирана и хомогенна група пациентки. Получените резултати може да се очаква да бъдат такива и в други проучвания.

Резултатите от настоящото проучване, натрупаните доказателствата са в подкрепа на прогностичната роля, която има туморната биология при рака на гърдата. Независимо от степента на риска Моок и съавт. използват 70-генен анализ MammaPrint) за определянето на диагнозата.²³ Тези резултати могат да помогнат при пациентките в менопауза да се избере по-адекватна системна адювантна терапия. В нашето изследване, разпределението на молекулните вътрешни подтипове показват по-голямо разпространение на по-благоприятния Luminal A и относително ниско разпространение на по-агресивните подтипове.

Повечето от статистиката на резултатите публикувани в литературата произтичат от клинични изпитвания, с изключение на някои видове от пациентките, които често се наблюдават при рутинни грижи, например възрастните пациентки с коморбидни състояния. Така, че е важно да се оценят резултатите сред немаркирани пациентки от населението, където резултатите произтичат от рутинна клинична обстановка. Въз основа на благоприятните резултати докладвани тук, като допълнителен аспект е качеството на живот, който може да бъде фокусиран върху специфичните подгрупи в бъдеще.

Суругатната класификация на рака на гърдата от консенсуса в St. Gallen 2011 г.¹⁰ дава възможност за диференциация от пет молекулярни подтипа, всеки с различни прогнози. Лечението на пациентките с ВС придоби значение според тези подтипове, но въпреки това традиционните туморни характеристики (лимфни възли, размер на тумора) остават независим прогностичен фактор.²⁴ Тъй като класификацията от St. Gallen е приета според вътрешните сигнатури²⁵, затова ние я използвахме за да направим оценка на подтип-специфичен анализ на нашите резултати. Изглежда подходящо чрез стандартните патологични оценки да се определят полезните групи тумори (тройно отрицателни, HER2-тип, Луминал В/HER2 позитивен), за които препоръките за лечение рядко са противоречиви.²⁶

В това проучване е видно, че молекулните подтипове при рака на гърдата са със значителна прогностична стойност. Резултатите ни показват, че молекулните подтипове Луминал В, HER 2 и тройноотрицателни са със значително по-лоша прогноза от Луминал А подтип.

Survival after surgery according Her2 status (no chemotherapy)

HER2 без HT Забележка: HER2 = човешки епидермален фактор; HT- химиотерапия

Фиг.1 Каплан-Мейър графика на OS според

Фиг.2 Каплан-Мейър графика на OS според ET при ранен рак на гърдата (стадий I-II)
 Забележка: ET – ендокринна терапия

Фиг.3 Каплан-Мейър графика на OS според стадия (HER2 negative)

Фиг.4 Каплан-Мейър графика на OS според молекулярния субтип

Фиг.5 Каплан-Мейър графика на OS според HER2 статуса

Ние анализирахме OS при отделните молекулярни субтипове при рак на гърдата. Най-вероятно поради малката група, която изследвахме не се получи статистическа значимост за връзка на OS с отделните субтипове ($p > 0,05$). В изследваната група Luminal B/HER2+ е с по-лоша прогноза от Luminal A ($p = 0,046$). **Фиг.4**

При КМ анализа в нашата група по-добра преживяемост имат пациентките с HER 2 негативните тумори, без това да се влияе от проведената адювантна химиотерапия ($p = 0,045$). **Фиг.1**

Провеждането на адювантна ендокринна терапия в изследваната група по-добра OS е постигната при ранния рак на гърдата (I и II стадий) ($p = 0,025$). **Фиг. 2** Проведената терапия за тези пациентки е с ароматазни инхибитори при жени в постменопауза, селективни модулатори на естрогенния рецептор (тамоксифен).^{27,28,29}

Оценката на Ki-67 е на разположение в по-голямата част от случаите, което ни дава възможност да се диференцират луминално подобни HER2 негативни тумори. Независимо от това, валидността и надеждността на Ki-67 все още е противоречива, въпреки че е била общоприета като клетъчен маркер на пролиферация, който е широко достъпен.³⁰ Граничната стойност от 14% за Ki-67 препоръчана на St. Gallen 2011, която е потвърдена от Cheang и сътр.³¹ се разглежда критично поради значителната вариабилност на резултатите.^{32,33,34} Този дисонанс е много проблематичен, тъй като препоръката за или против химиотерапия при положителни хормонални рецептори, отрицателни HER2, G2 тумори зависи главно от прага на Ki-67. Поради тази неяснота при определяне на сурогатния подтип може да е трудно да се сравняват крайните резултати с други изследвания, които използват различните сурогатни определения.

В нашата група Луминал А е най-честият подтип (62.7%), последван от тройноотрицателен (23.5%), Луминал В/HER2 позитивен (8.5%), HER2 свърхекспресиращ (3.2%). За по-голямата част от пациентките, които са с Луминал А подтип OS над 5 години е 92%, Във времето на по-ефективно системно лечение позитивните на HER2 тумори са с несигурен изход поради малкия брой случаи.

Най-честият тип е Luminal А, който се среща при 50-72% от пациентите с рак на гърдата. Пациентките с този вид рак имат най-добра прогноза, т.е. нисък пролиферативен индекс, добра диференциация, с най-малък риск от локален и локорегионален рецидив.^{29,35}

Установявайки субтипа можем:

- да предвидим биологията на тумора и бъдещото му поведение;
- да предвидим прогнозата на болестта;
- да планираме таргетна терапия.

Заклучение:

Всеки молекулярен подтип има свои специфични характеристики и преживяемост, които могат да предскажат OS, което показва, че е важно да се вземат предвид тези характеристики при избора на стратегия за лечение. Така при изследването на тази група - пациентките с Луминал В имаха по-лоша обща преживяемост (OS).

При този ретроспективен анализ, показанията за ХТ и ЕТ са взети според HR, наличие или не на метастази в ЛВ, размера на тумора. Използването на ЕТ и химиотерапия играе решаваща роля в лечението на рака на гърдата. Анализът на пациентките, особено при неблагоприятните субтипове (Luminal B/HER2+; HER2+ и TNBC), получаващи химиотерапия и / или ЕТ показва, че химиотерапията не подобрява значително OS. Решението за адювантна терапия е уместно да се прецизира като се съобразява с молекулярните субтипове, което е предпоставка за индивидуализиране на терапията.

Литература:

1. Desantis C, Ma J, Bryan L, Jemal A. Breast cancer statistics, 2013. *CA Cancer J Clin.* 2013;64(1):52–62. :
2. M Clarke, R Collins, S Darby, C Davies, V Evans, J Godwin, R Gray, P McGale, R Peto, and Y Wang. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials. *Lancet.* 2005; 365(9472):1687–717.
3. Perou CM, Sorlie T, Eisen MB, van de Rijn M, Jeffrey SS, Rees CA, et al. Molecular portraits of human breast tumours. *Nature.* 2000;406(6797):747–52.
4. The Cancer Genome Atlas Network. Comprehensive molecular portraits of human breast tumours. *Nature.* 2012;490(7418):61–70.
5. Ellis MJ, Perou CM. The genomic landscape of breast cancer as a therapeutic roadmap. *Can Discov.* 2013;3(1):27–34.
6. Prat A, Perou CM. Deconstructing the molecular portraits of breast cancer. *Mol Oncol.* 2011;5(1):5–23.
7. Weigelt B, Baehner FL, Reis-Filho JS. The contribution of gene expression profiling to breast cancer classification, prognostication and prediction: a retrospective of the last decade. *J Pathol.* 2010;220(2):263–80..
8. Parker JS, Mullins M, Cheang MC, Leung S, Voduc D, Vickery T, et al. Supervised risk predictor of breast cancer based on intrinsic subtypes. *J Clin Oncol Off Am Soc Clin Oncol.* 2009;27(8):1160–7.
9. Sotiriou C, Pusztai L. Gene-expression signatures in breast cancer. *N Engl J Med.* 2009;360(8):790–800.
10. Goldhirsch A, Wood WC, Coates AS, Gelber RD, Thurlimann B, Senn HJ. Strategies for subtypes—dealing with the diversity of breast cancer: highlights of the St. Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2011. *Ann Oncol.* 2011;22(8):1736–47
11. Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, Gelber RD, Piccart-Gebhart M, Thurlimann B, et al. Personalizing the treatment of women with early breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2013. *Ann Oncol.* 2013;24(9):2206–23.
12. André Hennigs, Fabian Riedel, Adam Gondos, Peter Sinn, Peter Schirmacher, Frederik Marmé, Dirk Jäger, Hans-Ulrich Kauczor, Anne Stieber, Katja Lindel, Jürgen Debus, Michael Golatta, Florian Schütz, Christof Sohn, Jörg Heil† and Andreas Schneeweiss. Prognosis of breast cancer molecular subtypes in routine clinical care: A large prospective cohort study. *BMC Cancer* (2016) 16:734 DOI 10.1186/s12885-016-2766-3
13. Tavassoli FA. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of tumours of the breast and female genital organs. Lyon: IARC Press; 2003.,

14. Elston CW, Ellis IO. Pathological prognostic factors in breast cancer. I. The value of histological grade in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-up. *Histopathology*. 1991;19(5):403–10.
15. Sobin LH, Gospodarowicz MK, Wittekind C. *Cancer IUa. TNM classification of malignant tumours*. 7th ed. New York: Wiley-Blackwell; 2009.
16. Soerjomataram I, Lortet-Tieulent J, Parkin DM, Ferlay J, Mathers C, Forman D, et al. Global burden of cancer in 2008: a systematic analysis of disability-adjusted life-years in 12 world regions. *Lancet*. 2012;380(9856):1840–50.
17. Ferlay J, Shin H-R, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. *Int J Cancer*. 2010;127(12):2893–917.
18. Blows FM, Driver KE, Schmidt MK, Brooks A, Van Leeuwen FE, Wesseling J, et al. Subtyping of breast cancer by immunohistochemistry to investigate a relationship between subtype and short and long term survival: a collaborative analysis of data for 10,159 cases from 12 studies. *PLoS Med*. 2010;7(5), e1000279].
19. Carey LA, Perou CM, Livasy CA, Dressler LG, Cowan D, Conway K, Karaca G, Troester MA, Tse CK, Edmiston S, Deming SL, Geradts J, Cheang MC, Nielsen TO, Moorman PG, Earp HS, Millikan RC, Race, breast cancer subtypes, and survival in the Carolina Breast Cancer Study. *JAMA*, 2006, 295(21):2492–2502]
20. Williams C, Chin-Yo Lin. Oestrogen receptors in breast cancer: basic mechanisms and clinical implications. *Ecancermedicalsecience*. 2013;7:370. PMID:24222786 PMCID: PMC3816846. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
21. Eroles P, Bosch A, Pérez-Fidalgo JA, Lluch A. Molecular biology in breast cancer: Intrinsic subtypes and signaling pathways. *Cancer Treatment Reviews*. 2012;38(6):698–707. <https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2011.11.005> PMID:22178455. [[PubMed](#)]
22. Hashmi AA, Aijaz S, Khan SM, Mahboob R, Irfan M, Zafar NI, Nisar M, Siddiqui M, Edhi MM, Faridi N, Khan A. Prognostic parameters of luminal A and luminal B intrinsic breast cancer subtypes of Pakistani patients. *World J Surg Oncol*. 2018;16(1):1. <https://doi.org/10.1186/s12957-017-1299-9> PMID:29291744 PMCID: PMC5749004. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
23. Mook, S., Schmidt, M.K., Weigelt, B., et al., 2010. The 70-gene prognosis signature predicts early metastasis in breast cancer patients between 55 and 70 years of age. *Ann. Oncol*. 21, 717e722.).
24. De Ronde J, Wessels L, Wesseling J. Molecular subtyping of breast cancer: ready to use? *Lancet Oncol*. 2010;11(4):306–7
25. Parker JS, Mullins M, Cheang MC, Leung S, Voduc D, Vickery T, et al. Supervised risk predictor of breast cancer based on intrinsic subtypes. *J Clin Oncol Off Am Soc Clin Oncol*. 2009;27(8):1160–7.]
26. Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, Gelber RD, Gnant M, Piccart-Gebhart M, et al. Tailoring therapies-improving the management of early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2015. *Annals Oncol*. 2015;26:1533–46.].
27. Van Diest PJ, van der Wall E, Baak JPA. Prognostic value of proliferation in invasive breast cancer: a review. *J Clin Pathol*. 2004;57(7):675–681. <https://doi.org/10.1136/jcp.2003.010777> PMID:15220356 PMCID: PMC1770351. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)]
28. Carey LA, Dees EC, Sawyer L, et al. The triple negative paradox: primary tumor chemosensitivity of breast cancer subtypes. *Clin Cancer Res*. 2007;13:2329–2334. <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-06-1109> PMID:17438091. [[PubMed](#)]
29. Vallejos CS, Gómez HL, Cruz WR, Pinto JA, Dyer RR, Velarde R, Suazo JF, Neciosup SP, León M, de la Cruz MA, Vigil CE. Breast cancer classification according to immunohistochemistry markers: subtypes and association with clinicopathologic variables in a peruvian hospital database. *Clin Breast Cancer*
30. Denkert C, Von Minckwitz G. Reply to Ki67 in breast cancer: a useful prognostic marker! *Annals Oncol*. 2014;25(2):542–3.].
31. Cheang MC, Chia SK, Voduc D, Gao D, Leung S, Snider J, et al. Ki67 index, HER2 status, and prognosis of patients with luminal B breast cancer. *J Natl Cancer Inst*. 2009;101(10):736–50.
32. Dowsett M, Nielsen TO, A'Hern R, Bartlett J, Coombes RC, Cuzick J, et al. Assessment of Ki67 in breast cancer: recommendations from the International Ki67 in Breast Cancer working group. *J Natl Cancer Inst*. 2011; 103(22):1656–64. .
33. Luporsi E, Andre F, Spyrtatos F, Martin PM, Jacquemier J, Penault-Llorca F, et al. Ki-67: level of evidence and methodological considerations for its role in the clinical management of breast cancer: analytical and critical review. *Breast Cancer Res Treat*. 2012;132(3):895–915.

34. Polley MY, Leung SC, McShane LM, Gao D, Hugh JC, Mastropasqua MG, et al. An international Ki67 reproducibility study. *J Natl Cancer Inst.* 2013;105(24):1897–906.].*ancer.* 2010;10(4):294–300. <https://doi.org/10.3816/CBC.2010.n.038> PMID:20705562. [PubMed]
35. Hashmi AA, Aijaz S, Khan SM, Mahboob R, Irfan M, Zafar NI, Nisar M, Siddiqui M, Edhi MM, Faridi N, Khan A. Prognostic parameters of luminal A and luminal B intrinsic breast cancer subtypes of Pakistani patients. *World J Surg Oncol.* 2018;16(1):1. <https://doi.org/10.1186/s12957-017-1299-9> PMID:29291744 PMID: PMC5749004. [PMC free article] [PubMed]

7.8 ПАТОЛОГИЧЕН ОТГОВОР НА ПРЕДОПЕРАТИВНА СИСТЕМНА ТЕРАПИЯ - ПОСТИЖИМ ПРОГНОСТИЧЕН ФАКТОР

М. Василева¹, С. Маслянков¹, А. Влахова¹, М. Генадиева¹, В. Павлов¹, З. Захариев², Д. Костова-Лефтерова^{1,3}, Г. Тодоров¹, А. Консулова⁴, К. Ангелов¹

1. Втора хирургия, Александровска болница;

2. Отделение по лъчелечение, УМБАЛ “ Царица Йоанна-ИСУЛ”;

3. Медицински Университет-Плевен;

4. Българско онкологично научно дружество;

Резюме

Въведение

Понастоящем е прието, че редът на провеждане на системната терапия спрямо хирургия при ранния карцином на гърдата (КГ) не повлиява преживяемостта без заболяване (ПБЗ) или общата преживяемост (ОП). Адекватното стадиране и биологично характеризирани на туморите води до улесняване на подбора на пациенти, при които системното лечение може да се проведе предоперативно, тъй като ползите от неoadювантната терапия са неоспорими –увеличаване броя на органосъхраняващите операции; намаляване обема на хирургичната интервенция в аксилата; предоставяне на индивидуална прогностична информация (за постигането на пълен патологичен отговор, ППО); ранна оценка на ефективността на терапията; възможност за добавяне на адювантно лечение при непостигане на пълен отговор.

Цел

Целта на настоящото проучване е да се потърси корелация между биологичния субтип на тумора и постигането на ППО при пациенти провели неoadювантна терапия за ранен КГ.

Материали и методи

Това е ретроспективно кохортно проучване, включващо 100 болни, диагностицирани и лекувани между Януари 2016 и Декември 2017 в Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев—на УМБАЛ „Александровска— Информация за клинично-патологичните характеристики, хода на заболяването и терапията е получена и съхранена от история на заболяванията на пациентите, по начин, който запазва тяхната анонимност. За определяне на биологичния субтип са използвани дефинициите, препоръчани от Сейнт Гален 2015г. Решенията за реда и вида на провеждане на терапия са взети от мултидисциплинарна онкологична комисия.

Резултати

От преминалите през клиниката 100 болни с карцином на гърда, 34 са насочени за провеждане на предоперативна системна терапия. До февруари 2018 резултати са налични за 20 болни. От тях 15 са с ранен карцином.

ППО (дефиниран като: урT0/is урN0) е постигнат при 5 от болните с ранен карцином (2 с луминален В карцином; 2 с HER2 позитивен и една пациентка с тройно-негативен карцином). 4 от 5-те пациентки са с тумори, експресиращи HER2, и са получили неoadювантна терапия с *Trastuzumab*. Това са и пациентките, получили най-голям брой курсове химиотерапия (ХТ) предоперативно. ППО е постигнат при 20% от пациентките с ранен КГ луминален субтип, 50% от пациентите с HER2 позитивен субтип и 100% от пациентите с тройно-негативен субтип.

Обсъждане

В своите препоръки NCCN (National Comprehensive Cancer Network) и ESMO (European Society of Medical Oncology) все повече разширяват индикациите за предоперативна системна терапия при ранен карцином на гърдата. Доказано е, че постигането на пълен патологичен отговор е асоциирано с по-добра ПБЗ и ОП. Тази връзка е най-силна при пациентите с тройно-негативен карцином, а за тези с HER2 позитивен карцином, при прилагане на *Trastuzumab*.

Заклучение

Патологичния отговор към предоперативна системна терапия е достижим прогностичен фактор, част от индивидуализирането на терапията при пациентите с карцином на млечната жлеза. Неговото значение би се увеличило при спазване на европейските препоръки и предлагането на предоперативна системна терапия в пълен обем на всички пациенти, кандидати за адювантна системна терапия.

Abstract

Introduction

Currently, it is accepted that the sequence of preoperative systemic therapy and surgery in patients with early breast cancer (EBC) doesn't influence the disease free survival (DFS) and the overall survival (OS). The appropriate staging and biological characterization of the tumors facilitate the selection of patients for preoperative systemic therapy. There are number of undisputable benefits of the neoadjuvant approach: de-escalation of the surgery both in breast and axilla; providing individualized prognostic information regarding the achievement of pathologic complete response (pCR); early evaluation of response to therapy; possibility of additional adjuvant treatment in cases, in which pCR has not been achieved.

Aim

The aim of this study is to investigate the association between biological subtype and pCR achievement in patients with early breast cancer treated with neoadjuvant therapy.

Methods and materials

This is a retrospective cohort study, including 100 patients diagnosed and treated in Department of Surgery, University Hospital Alexandrovska between January 2016 and December 2017. The information regarding clinico-pathological characteristics, disease course and treatment was obtained from the medical history records in a way that keeps patient's anonymity. Biological subtype was defined

according to the recommendations from St. Gallen 2015. Decisions regarding the order and the type of treatment are taken on multidisciplinary team meetings.

Results

Out of 100 patients diagnosed in the ward, 34 were referred for preoperative systemic therapy. By February 2018 information regarding disease progression was available for 20 patients. 15 of them were initially with early breast cancer.

Pathologic complete response (define as ypT0/is ypN0) was achieved in 5 of the patients with early breast cancer (2 with luminal B subtype; 2 with HER2 positive subtype and one with triple-negative subtype). 4 out of the 5 patients have tumors expressing HER2 and have received neoadjuvant therapy with Trastuzumab. Those are the patients, received the highest number cycles chemotherapy (ChT) preoperatively. pCR was achieved in 20% of patients with early BC luminal subtype, 50% of patients with HER2 positive subtype and 100% of patients with triple-negative subtype.

Discussion

The NCCN (National Comprehensive Cancer Network) and ESMO (European Society of Medical Oncology) in their recommendations have expanded the indications for preoperative ChT in patients with early BC. It is proven that achievement of pCR is associated with better DFS and OS. This association is strongest in patients with triple-negative and HER2 subtypes (when treated with *Trastuzumab*).

Conclusion

pCR to preoperative systemic therapy is achievable prognostic factor, part of the individualized treatment of BC patients. Its value will increase if the European recommendations are followed and preoperative systemic therapy is offered in full volume for all candidates initially considered for adjuvant systemic therapy.

„Вярата в науката, означава вяра в бъдещето“

Умберто Веронези

Въведение

Според определението на Националния Раков Институт на САЩ ранен карцином е този, който не излиза извън пределите на гърдата и регионалните лимфни възли. Това включва стадий I, IIA, IIB, и IIIA (1, 2). Някои автори приемат стадий IIIA като част от операбилния локално авансирал карцином (3, 4).

Диагнозата на ранния карцином на гърдата се извършва в три стъпки- клиничен преглед, образни изследвания и биопсия под ехографски или стереотаксичен контрол с определяне на хистология, рецепторен статус (ER и PR), туморен грейд и Ki 67 (5). Златен стандарт за поставяне на окончателна диагноза е дебелоиглената биопсия (6). За определяне на прогнозата и вземане решение относно лечението се определя биологичния субтип според от рутинната хистология и имунохистохимия (5). Последващото стадиране на пациентите задължително включва лабораторни тестове - пълна кръвна картина, чернодробни езими, оценка на бъбречната функция, алкална фосфатаза и серумни нива на калций, туморен маркер СА 15-3 +/- СЕА. Преди вземане на решение за терапевтичното поведение задължително се провежда и абдоминална ехография и рентгенография на бял дроб за пълно стадиране на болестта. При наличие на съмнение за по-авансирало заболяване, $\geq T3$ тумор, клинично позитивни регионални лимфни възли (N+) или

супектни клинични данни за наличие на далечни метастази се препоръчва ядрено-магнитен резонанс или компютърен томограф и костна сцинтиграфия (7). Позитронно-емисионната томография открива далечни метастази при още 25% от новодиагностицираните асимптомни пациенти, които са без данни за метастази от предходните изследвания (8).

През 2011г. на международната конференция за КГ в Сейнт Гален се предлагат следните определения на биологичните субтипове карцином на гърда: Луминален А (ER + и/или PR+, ниско Ki67 и HER2-), Луминален В (ER + и PR+/-, висок Ki67 и/или HER2+), HER2-позитивен (ER-, PR- и HER2+) и тройно негативен (ER-, PR-, HER2-) (9). Като ниски се приемат стойности на Ki67 < 14 %, въпреки че в литературата вървят дискусии относно този праг и много автори приемат стойности < 20 или дори 30% за ниски (10). През 2015г консенсусът от същата конференция, вече изцяло приема прогностичната и предиктивна стойност на биологичната класификация за клиничната практика (11). Всеки субтип има доказано различна прогноза, независимо от прилаганото лечение, и получава съответна специфична терапия (12, 13). В следващите години многократно е обсъждано прилагането на различни молекулярни тестове за определяне на биологичния субтип и неговото корелиране с хистологично определения субтип (14), както и отговора към определена терапия (15). Макар тези тестове да доказват своята специфичност и полезност, приложението им остава само препоръчително и според 8-мата ревизия на TNM (16).

Ранният луминален А субтип карцином на гърдата има най-добра прогноза. Този тумор подлежи на ендокринна терапия (ЕТ) и в голяма част от случаите не изисква системна ХТ (освен при наличие на повече от 4 метастатични лимфни възли, размер на тумора над 5см и нискодиференциран тумор) (5). Доказано е, че системната ХТ добавя малко полза като адювантно лечение на луминалните карциноми от субтип А, особено за подобряване на общата преживяемост – под 3% (17-19). Това позволява и лечението им да започне с оперативна интервенция дори и в по-напреднал стадий до момента, в който ХТ не може да бъде избегната.

Луминален В субтип карциномите се подразделят на 2 вида – HER2 негативни и HER2 позитивни. Най-неясни са индикациите за ХТ при HER2 негативните карциноми. Прилагането на ХТ зависи от индивидуалния риск от рецидив (които се определя от диференциацията на тумора, пролиферацията и васкуларната инвазия при липса на метастатично засягане на аксиларни лимфни възли); потенциалният отговор към ЕТ зависи от нивото на експресия на стероидните рецептори, липсата на експресия на рецептор за прогестерон, нискодиференциран тумор, висока експресия на пролиферативните маркери) и предпочитанията на пациента. В помощ на вземането на решение може да се прибегне до генетични тестове (5). ХТ не трябва да се прилага едновременно с ЕТ.

Според препоръките на Европейското Общество по Медицинска Онкология (ESMO) HER2 позитивните луминални карциноми подлежат на ХТ, ЕТ и лечение с trastuzumab.

При туморите, свързани с експресия на HER2, се наблюдава най-добър ефект от ХТ и най-висок процент на постигнат ППО (до 80%(20)), когато системната терапия е прилагана предоперативно (21). NCCN препоръчва адювантната терапия с trastuzumab при пациенти с размер на първичния тумор над 5мм (T1b) дори и без засягане на лимфните възли (N0). Тази препоръка е независима от факта, че няма налична информация от рандомизирани проучвания относно ползата от trastuzumab при пациенти с размер на тумора под 1 см (22).

Подобни са и препоръките за адювантна терапия при тройно-негативните карциноми. При размер на първичния тумор над 5мм (T1bN0 и нагоре) възможността за ХТ трябва да се обсъди с пациента, а при размер на тумора над 1см ХТ е силно препоръчителна. Системна терапия се обсъжда и при минимално засягане на аксилата, каквото е наличието на микрометастази, независимо от размера на първичния тумор в гърдата (22).

Съществуват много доказателства в полза на провеждането на системната терапия предоперативно(21). Мета-анализ от 2007 година, обхващащ 14 рандомизирани контролирани проучвания, показва, че абсолютният брой на мастектомиите намалява със 17% след провеждане на предоперативна терапия (23).

Ползата от предоперативната системна терапия за намаляване на обема на дисекцията в аксилата също е доказана (24). Мета-анализ от 2016 година, обхващащ 16 проучвания, установява, че провеждането на сентинелна дисекция на лимфни възли след неoadювантна ХТ е възможна и безопасна процедура, при пациенти, които са били с първоначално клинично негативна аксила (25). Тези доказателства са достатъчни, за да залегне сентинелната дисекция на лимфни възли като достатъчна процедура при така селектираните пациенти (22).

Постигането на ППО е сурогатна крайна цел за оценка на ефективността от терапията. Доказано е, че постигането на ППО е свързано с по-добра ПБЗ (26) и ОП, включително при пациенти в по-ранен стадий (27-29). Установено е, че значението на постигането на ППО зависи от биологичния субтип. ППО се свързва с подобрена ПСЗ при HER2 позитивните карциноми тройно-негативния субтип, но не и при луминален А тип карциномите. При HER2 позитивните и тройно-негативните карциноми постигането на ППО се свързва със значимо подобряване на прогноза (30, 31).

Провеждането на неoadювантна ХТ позволява и *in vivo* оценка на ефекта от терапията чрез оценка на патологичния отговор. В случай на липса на отговор или прогресия на заболяването може да се премине към друг режим на ХТ (32). Доказано е, че увеличаване броя на курсовете неoadювантна терапия до 6-8 увеличава вероятността от постигане на ППО (33, 34).

През 2018 се в Lancet Oncology е публикуван мета-анализ на 10 рандомизирани контролирани проучвания, който оспорва всички изброени доказателства за ползата от неoadювантната терапия при ранните карциноми на гърдата. Резултатите от мета-анализа показват значим повишен риск от рецидив при пациентите, получили неoadювантна терапия и органосъхраняваща хирургия. Критиките към така проведеня мета-анализ относно вида на включените проучвания, вида провеждана ХТ, липса на анти-HER2 таргетна терапия при индикации, както и начина на оценяване на резултатите са толкова силни (35), че получените резултати остават под голямо съмнение и не променят съвременните практики.

Цел

Целта на настоящото проучване е да се потърси корелация между биологичния субтип на тумора и постигането на пълен патологичен отговор при пациенти, провели неoadювантна терапия за ранен КГ.

Материали и методи

Това е ретроспективно кохортно проучване, включващо 100 болни, диагностицирани и лекувани между Януари 2016 и Декември 2017 в Клиника по хирургия „Проф. Александър Станишев—на УМБАЛ „Александровска— Информация за клиничното протичане и терапията е получена и съхранена от история на заболяванията на пациентите по начин, който запазва тяхната анонимност. Разграничаването на луминалните А и В (HER2 негативни) карциноми е извършено въз основа на хистологичния грейд. Това се налага, тъй като за 49 от тези пациенти (от общо 74) Ki67 не е известно. Решенията за реда и вида на провеждане на терапия са взети от мултидисциплинарна онкологична комисия. Характеристиките на всички 100 пациенти са показани на таблица 1.

Таблица 1. Характеристики на пациентите

Прогностичен ф-р	n=100	%	Прогностичен ф-р	n=100	%
възраст	100	100	Биологичен субтип	96	96
До 40	10	10	Луминален А	30	30
40-65	52	52	Луминален В, HER2 негативен	44	44
над 65	38	38	Luminal В, HER2 позитивен	5	5
T	91	91	HER2 свръх-експресиран (нелуминален)	10	10
T1	36	36	тройно-негативен	7	7
T2	53	53	ER	100	100
T3	2	2	ER позитивно	83	83
T4	x	x	PR	100	100
N	87	87	PR позитивно	73	73
N0	55	55	HER2	99	99
N1	17	17	HER2 позитивно	19	19
N2	12	12	G	91	91
N3	3	3	G1	3	3
M1 при диагнозата	3	3	G2	26	26
Ki 67 наличен	31	31	G3	62	62

Резултати

На таблица 2 е показан броят на пациентите, отговарящи на критериите за неoadювантна терапия сред тези, при които е извършена първо оперативна интервенция.

Таблица 2. Пациенти, отговарящи на критериите за неoadювантна терапия, сред първично оперираните.

Биологичен субтип	Без неoadювантна терапия	Размер на тумора HER2 & TN > 1 см луминален тип >= 5см	Наличие на повече от 4 метастатични лимфни възли
Луминален А	26	0	4
Луминален В, HER2 негативен	28	2	6
Луминален В HER2	1	1	0

позитивен			
HER2 свръх-експресиран	5	4	0
тройно-негативен	4	4	0

От 30 пациентки с луминален А тип карцином 4 са изпратени за предоперативна терапия, поради напреднал стадий - голям размер тумори или инфилтрация на подлежащата кожа. От останалите 26, 4 са били с интраоперативно установени 4 или повече метастатични лимфни възли.

От 44 пациентки с луминален В, HER2 негативен карцином 16 са изпратени за предоперативна терапия. От останалите 28, 14 са с размер на тумора над 2 см, а 10 са с налични метастатични лимфни възли.

От 5 пациентки с луминален В HER2 позитивен карцином 4 са изпратени за предоперативна терапия. Единствената пациентка, която не е изпратена, е с размер на тумора 25мм.

От 10 пациентки с HER2 позитивни нелуминални тумори, 5 са изпратени за предоперативна терапия и 5 не са. От пациентите, не получили предоперативна терапия, размерът на тумора е както следва: 5мм, 21мм, 22мм, 28мм и 30мм.

От 7 пациентки с тройно-негативен карцином 3 са изпратени за предоперативна терапия, като при всички останали 4 размерът на тумора е бил над 1 см (18мм, 21мм, 22 мм и 45мм, съответно).

Таблица 2 демонстрира възможността от разширяване на действащите индикации за извършване на предоперативна терапия. Наличието на информация за патологичния отговор на неoadювантна терапия би било ценен прогностичен фактор при повече от 15 от пациентите, диагностицирани в клиниката, и би дало възможност за намаляване на обема на оперативната интервенция в аксилата при половината от тях (които са с първично негативна аксила).

Общо 34 от пациентите са насочени за провеждане на предоперативна системна терапия.

До февруари 2018 резултати са налични за 20 болни. От тях 15 са с ранен карцином.

Пълен патологичен отговор (дефиниран като: ypT0/is ypN0(2)) е наблюдаван при 5 от пациентите с ранен карцином (2 с луминален В карцином; 2 с HER2 позитивен и единствената пациентка с тройно-негативен карцином). Характеристиките на пациентките, постигнали пълен патологичен отговор и тяхното разпределение според биологичния им субтип, са показани на таблица 3 и таблица 4.

Таблица 3. Характеристика на пациентите, при които е постигнат пълен патологичен отговор

Пациент	Отговор на терапия	Биологичен субтип	Проведени курсове предоперативна ХТ
BC 01	ypT0 ypN0	Луминален В, HER2 позитивен	6

BC 02	ypT0 ypN0	Луминален B, HER2 позитивен	7
BC 03	ypT0 ypN0	HER2 позитивен	5
BC 04	ypTis ypN0	HER2 позитивен	3
BC 05	ypT0 ypNmi	Тройно негативен	4
BC 06	ypTis ypN1	Луминален	4

При последната пациентка не е възможно да се определи точно биологичния субтип, тъй като нито G, нито Ki67 са известни. Тя е с най-близкия до ППО частичен отговор.

4 от 5-те пациентки, постигнали ППО, са с тумори, експресиращи HER2 и са получили неoadювантна терапия с *Trastuzumab*

Таблица 4. Разпределение на пациентите, достигнали пълен патологичен отговор, според биологичния субтип, дефиниран според препоръките на St Gallen от 2015г.

Биологичен субтип	Постигнат пълен отговор	Общ брой пациенти	% постигнат пълен отговор
Луминален	2	10	20
HER 2 позитивен	2	4	50
Тройно негативен	1	1	100

Обсъждане

Редът на провеждане на системната терапия спрямо хирургията при ранния карцином на гърдата не повлиява ПСЗ или ОП(36, 37). Въпреки това съвременните препоръки на NCCN и ESMO все повече разширяват индикациите за предоперативна системна терапия при ранен карцином на гърдата.

В специализираните центрове за карцином на гърда по света все повече се налага мисленето, че ако има индикации за следоперативна ХТ, тя трябва да бъде изцяло проведена предоперативно(38). Така оценката на постигнатия отговор от лечение се получава при хирургията и е възможно допълнително лечение при подбрани пациенти. Съотношението нео- към адювантна терапия варира значително, но в последните години достига над 65% в повечето центрове в полза на неoadювантния подход(39).

От пациентите, диагностицирани в нашата клиника, около една трета са насочени за предоперативна терапия. Тази голяма разлика се дължи най-вече на различния подход в предоперативната диагностика и затрудненото вземане на решения, най-често поради липса на достатъчно информация относно биологията на тумора; относително малкият дял на пациенти с карцином на гърдата, преминали през клиниката (около 3,5% от всички пациенти); липсата на обособен екип, специализиран основно в диагностиката и лечението на пациентки с КГ. За подобряване на тази практика предлагаме следните препоръки.

- 1) Първоначалната оценка на размера на тумора и ангажирането на аксилата да се извършва с образни методи (мамография и/или ехография), а при неясен резултат, решение за неoadювантна ХТ или пременопаузални пациентки - и с ЯМР.
- 2) Поставянето на диагнозата да се извършва на базата на дебелоиглена биопсия с определяне на рецепторния статус, туморния грейд и Ki 67.
- 3) Предоперативното стадиране на аксилата да се извършва с биопсия на аксилата.
- 4) Извършване на маркиране на първичния тумор и сентинелните лимфни възли чрез клипиране или други техники, позволяващи тяхната адекватна идентификация и възможност за де-ескалиране на хирургичното лечение при успех от неoadювантната ХТ.

Следването на тези препоръки, които са доказали своята ефективност по цял вече над 20 години, ще даде възможност за разширяване на прилаганите индикации за неoadювантна терапия в съответствие с Европейските и световни препоръки. Единствено постигане на ППО след неoadювантна ХТ разделя дихотомно пациентите по отношение на ПБЗ и ОП (40).

От таблица 3 е видно и, че пациентките, получили най-много курсове предоперативно (5,6 и 7 съответни), са всъщност пациентките, при които е наблюдаван ППО. Още две пациентки, при които е наблюдаван частичен отговор, са получили 5 и съответно 6 курса ХТ. Всички останали са получили най-много 4 курса ХТ предоперативно. Прилагане на цялото планирано адювантно лечение предоперативно увеличава в най-голяма степен възможността за постигане на пълен патологичен отговор(33, 34), което съответно значително променя и прогнозата при тези пациентки.

Заклучение

Оценката на патологичния отговор на предоперативна системна терапия е достижим прогностичен фактор, част от индивидуализирането на терапията при пациентите с карцином на млечната жлеза. Неговото значение би се увеличило при спазване на европейските препоръки и предлагането на предоперативна системна терапия в пълен обем на всички пациенти, кандидати за адювантна системна терапия.

Литература

1. National Cancer Institute 2018 Available from: <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/early-stage-breast-cancer>.
2. Food and Drug Administration (2012). Guidance for Industry: Pathologic Complete Response in Neoadjuvant Treatment of High-Risk Early-Stage Breast Cancer: Use as an Endpoint to Support Accelerated Approval. <https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidances/ucm305501.pdf>
3. Garg PK, Prakash G. Current definition of locally advanced breast cancer. Curr Oncol. 2015. p. e409-10.
4. Sinn HP, Helmchen B, Wittekind CH. [TNM classification of breast cancer: changes and comments on the 7th edition]. Pathologe. 2010;31(5):361-6.
5. Senkus E KS, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rutgers E, Zackrisson S, Cardoso F, Committee. EG. Primary breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. - PubMed - NCBI. Ann Oncol. 2015;8-30.

6. Kooistra B, Wauters C, Strobbe L, Wobbes T. Preoperative cytological and histological diagnosis of breast lesions: A critical review. *Eur J Surg Oncol.* 2010;36(10):934-40.
7. Zgajnar J, MD, PhD. Clinical Presentation, Diagnosis and Staging of Breast Cancer. In: Wyld L, Markopoulos C., Leidenius M., Senkus-Konefka E., editor. *Breast Cancer Management for surgeons 2018.* p. Pages 159-76.
8. Brennan ME, Houssami N. Evaluation of the evidence on staging imaging for detection of asymptomatic distant metastases in newly diagnosed breast cancer. *Breast.* 2012;21(2):112-23.
9. Gnant M, Harbeck N, Thomssen C. St. Gallen 2011: Summary of the Consensus Discussion. *Breast Care (Basel).* 62011. p. 136-41.
10. de Azambuja E, Cardoso F, de Castro G, Jr., Colozza M, Mano MS, Durbecq V, et al. Ki-67 as prognostic marker in early breast cancer: a meta-analysis of published studies involving 12,155 patients. *Br J Cancer.* 2007;96(10):1504-13.
11. Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, Gelber RD, Gnant M, Piccart-Gebhart M, et al. Tailoring therapies--improving the management of early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2015. *Ann Oncol.* 2015;26(8):1533-46.
12. Brouckaert O, Laenen A, Vanderhaegen J, Wildiers H, Leunen K, Amant F, et al. Applying the 2011 St Gallen panel of prognostic markers on a large single hospital cohort of consecutively treated primary operable breast cancers. *Ann Oncol.* 2012;23(10):2578-84.
13. Prat A, Pineda E, Adamo B, Galvan P, Fernandez A, Gaba L, et al. Clinical implications of the intrinsic molecular subtypes of breast cancer. *Breast.* 2015;24 Suppl 2:S26-35.
14. Coates AS, Winer EP, Goldhirsch A, Gelber RD, Gnant M, Piccart-Gebhart M, et al. Tailoring therapies—improving the management of early breast cancer: St Gallen International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2015. *Ann Oncol.* 2015. p. 1533-46.
15. Cardoso F, van't Veer LJ, Bogaerts J, Slaets L, Viale G, Delaloge S, et al. 70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer. *N Engl J Med.* 2016;375(8):717-29.
16. Giuliano AE, Edge SB, Hortobagyi GN. Eighth Edition of the AJCC Cancer Staging Manual: Breast Cancer. *Ann Surg Oncol.* 25. United States 2018. p. 1783-5.
17. Park S, Lee SK, Paik HJ, Ryu JM, Kim I, Bae SY, et al. Adjuvant endocrine therapy alone in patients with node-positive, luminal A type breast cancer. *Medicine (Baltimore).* 2017;96(22).
18. Uchida N, Suda T, Ishiguro K. Effect of Chemotherapy for Luminal A Breast Cancer. *Yonago Acta Med.* 2013;56(2):51-6.
19. Miller E, Lee HJ, Lulla A, Hernandez L, Gokare P, Lim B. Current treatment of early breast cancer: adjuvant and neoadjuvant therapy. *F1000Res.* 2014;3.
20. Foldi J, Mougalian S, Silber A, Lannin D, Killelea B, Chagpar A, et al. Single-arm, neoadjuvant, phase II trial of pertuzumab and trastuzumab administered concomitantly with weekly paclitaxel followed by 5-fluoruracil, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC) for stage I-III HER2-positive breast cancer. *Breast Cancer Res Treat.* 2018;169(2):333-40.
21. Boughey JC, McCall LM, Ballman KV, Mittendorf EA, Ahrendt GM, Wilke LG, et al. Tumor biology correlates with rates of breast-conserving surgery and pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: findings from the ACOSOG Z1071 (Alliance) prospective multicenter clinical trial. *Ann Surg.* 2014;260(4):608-16.
22. Gradishar WJ, Anderson BO, Balassanian R, Blair SL, Burstein HJ, Cyr A, et al. NCCN Guidelines Insights: Breast Cancer, Version 1.2017. *J Natl Compr Canc Netw.* 2017;15(4):433-51.
23. Mieog JS, van der Hage JA, van de Velde CJ. Neoadjuvant chemotherapy for operable breast cancer. *Br J Surg.* 2007;94(10):1189-200.
24. Morrow M. De-escalating and escalating surgery in the management of early breast cancer. *Breast.* 2017;34 Suppl 1:S1-s4.
25. Geng C, Chen X, Pan X, Li J. The Feasibility and Accuracy of Sentinel Lymph Node Biopsy in Initially Clinically Node-Negative Breast Cancer after Neoadjuvant Chemotherapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *PLoS One.* 2016;11(9).
26. Choi M, Park YH, Ahn JS, Im YH, Nam SJ, Cho SY, et al. Evaluation of Pathologic Complete Response in Breast Cancer Patients Treated with Neoadjuvant Chemotherapy: Experience in a Single Institution over a 10-Year Period. *J Pathol Transl Med.* 2017;51(1):69-78.
27. Spring L, Greenup R, Niemierko A, Schapira L, Haddad S, Jimenez R, et al. Pathologic Complete Response After Neoadjuvant Chemotherapy and Long-Term Outcomes Among Young Women With Breast Cancer. *J Natl Compr Canc Netw.* 2017;15(10):1216-23.

28. Cortazar P, Zhang L, Untch M, Mehta K, Costantino JP, Wolmark N, et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit in breast cancer: the CTNeoBC pooled analysis. *Lancet*. 2014;384(9938):164-72.
29. Rubovszky G, Horváth Z. Recent Advances in the Neoadjuvant Treatment of Breast Cancer. *J Breast Cancer*. 2017;20(2):119-31.
30. von Minckwitz G, Untch M, Blohmer JU, Costa SD, Eidtmann H, Fasching PA, et al. Definition and impact of pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in various intrinsic breast cancer subtypes. *J Clin Oncol*. 2012;30(15):1796-804.
31. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, Tseng LM, Liu MC, Lluch A, et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. *Lancet Oncol*. 2016;17(6):791-800.
32. von Minckwitz G, Kummel S, Vogel P, Hanusch C, Eidtmann H, Hilfrich J, et al. Neoadjuvant vinorelbine-capecitabine versus docetaxel-doxorubicin-cyclophosphamide in early nonresponsive breast cancer: phase III randomized GeparTrio trial. *J Natl Cancer Inst*. 2008;100(8):542-51.
33. Zhang W, Tian H, Yang S. The Efficacy of Neoadjuvant Chemotherapy for HER-2-Positive Locally Advanced Breast Cancer and Survival Analysis. *Anal Cell Pathol (Amst)*. 2017;2017.
34. von Minckwitz G, Untch M, Nuesch E, Loibl S, Kaufmann M, Kummel S, et al. Impact of treatment characteristics on response of different breast cancer phenotypes: pooled analysis of the German neo-adjuvant chemotherapy trials. *Breast Cancer Res Treat*. 2011;125(1):145-56.
35. Rubio IT, Wyld L, Cardoso F, Curigliano G, Kovacs T, Poortmans P, et al. Perspectives on preoperative systemic treatment and breast conservative surgery: One step forward or two steps back? *Breast*. 2018;41:133-5.
36. van der Hage JA, van de Velde CJ, Julien JP, Tubiana-Hulin M, Vandervelden C, Duchateau L. Preoperative chemotherapy in primary operable breast cancer: results from the European Organization for Research and Treatment of Cancer trial 10902. *J Clin Oncol*. 2001;19(22):4224-37.
37. Mauri D, Pavlidis N, Ioannidis JP. Neoadjuvant versus adjuvant systemic treatment in breast cancer: a meta-analysis. *J Natl Cancer Inst*. 2005;97(3):188-94.
38. Cain H, Macpherson IR, Beresford M, Pinder SE, Pong J, Dixon JM. Neoadjuvant Therapy in Early Breast Cancer: Treatment Considerations and Common Debates in Practice. *Clin Oncol (R Coll Radiol)*. 2017;29(10):642-52.
39. Hennigs A, Riedel F, Marme F, Sinn P, Lindel K, Gondos A, et al. Changes in chemotherapy usage and outcome of early breast cancer patients in the last decade. *Breast Cancer Res Treat*. 2016;160(3):491-9.
40. Esserman LJ, Berry DA, Cheang MC, Yau C, Perou CM, Carey L, et al. Chemotherapy response and recurrence-free survival in neoadjuvant breast cancer depends on biomarker profiles: results from the I-SPY 1 TRIAL (CALGB 150007/150012; ACRIN 6657). *Breast Cancer Res Treat*. 2012;132(3):1049-62.

7.9 НЕОАДЮВАНТНАТА ХИМИОТЕРАПИЯ /НАСТ/ ПРИ РАК НА ГЪРДАТА МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПО-ЧЕСТО ПРИЛАГАНЕ НА ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩИ ОПЕРАЦИИ. РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ НА ГЪРДАТА С ОНКОПЛАСТИЧЕН, ПСИХОЛОГИЧЕН И ЕСТЕТИЧЕН ПОДХОД.

*Д-р Красимир Шопов, Доц. Свилен Маслянков, Доц. Георги Велев
Клиника по Хирургически болести „Проф. д-р Александър Станишев, УМБАЛ
„Александровска“ София*

Неoadювантната химиотерапия при рак на гърдата може да избегне мастектомията чрез свиване на обема на тумора и по-голям пълен патологичен отговор, особено при HER2+ рак на гърдата.

Независимо от избраната химиотерапия, комбинацията от Perjeta с Herceptin в neoадювантен аспект доведе до високи нива на pCR (57-66%).

Този преглед преценява ефективността на неоадювантната химиотерапия при клинични резултати и възможността за по-често прилагане на органосъхраняващи операции. Тук вече влизат възможностите и опциите за ранна и отложена реконструкция на гърдата, което все повече налага да се търсят други добри опции заедно с преживяемостта. Качеството на живот е свързан със естетичния и социалния аспект на всеки индивид с това заболяване.

МЕТОДИ:

Всички рандомизирани проучвания, сравняващи неоадювантна и адювантна химиотерапия за ранен рак на гърдата, бяха систематично прегледани и бяха извършени метаанализи

РЕЗУЛТАТИ:

Постепенно идеята за предоперативна химиотерапия беше разширена, за да включва пациенти с голям, но работещ рак на гърдата в ранна фаза. Този подход позволява туморът да бъде използван като мярка за реакцията на лечението *in vivo*. Съвсем наскоро беше открита възможността NACT да предостави информация за използването на клинични, патологични и молекулярни крайни точки, които могат да се използват като заместващи маркери, за да се предскаже дългосрочният резултат в настройката на адюванта. Това дава и възможности за индивидуализиране на последващата след операцията адювантна химиотерапия.

Четиринадесет проучвания за рандомизиране на 5500 жени отговарят на условията за анализ. Общата преживяемост е еквивалентна и в двете групи. В групата на неоадювантите степента на мастектомия е по-ниска (относителен риск 0,71 (95% доверителен интервал (с.и.) от 0,67 до 0,75) без да се възпрепятства локалното контролиране (коэффициент на риск 1,12 (95% от 0,92 до 1,37)). Неоадювантната химиотерапия е свързана с по-малко нежелани ефекти.

/Доклад на: (с) 2007 Британско списание за хирургическо общество, Br J Surg. 2007 okt; 94 (10): 1189-200. Neoadjuvantna khimioterapiya za operativen rak na gŭrdata. Mieog JS1, van der Hage JA, van deVelde CJ./

Мултидисциплинарната колаборация е от изключително значение за успешното провеждане на неoadювантно лечение при HER2+ pPMЖ

5-годишна преживяемост при РМЖ
Оптималното хирургично лечение - максимално рано за най-добър терапевтичен и естетичен резултат!

Стадий	TNM	5-годишна преживяемост
0	Tis N0 M0	99%
I	T1 N0 M0	92%
IIA	T0 N1 M0 T1 N1 M0 T2 N0 M0	82%
IIB	T2 N1 M0 T3 N0 M0	65%
IIIA	T0 N2 M0 T1 N2 M0 T2 N2 M0 T3 N1, N2 M0	47%
IIIB	T4 Any N M0 Any T N3 M0	44%
IV	Any T Any N M1	14%

Клас	Стадий	Цели на Оперативното лечение
Клас-1	0, I, IIA	Онкопластичен и Онкоестетичен
Клас-2	IIB, IIIA, IIIB	Онкопластичен
Клас-3	IV	Онкопластичен и Хигиенен

PMЖ – рак на млечната жлеза.

Неoadювантната химиотерапия при рак на гърдата може да избегне мастектомията чрез свиване на обема на тумора и по-голям пълен патологичен отговор, особено при HER2+ рак на гърдата.

Независимо от избраната химиотерапия, комбинацията от Perjeta с Herceptin в неoadювантен аспект доведе до високи нива на pCR (57-66%).

Този преглед преценява ефективността на неoadювантната химиотерапия при клинични резултати и възможността за по-често прилагане на органосъхраняващи операции. Тук вече влизат възможностите и опциите за ранна и отложена реконструкция на гърдата, което все повече налага

да се търсят добри опции заедно с преживяемостта. Качеството на живот е свързан със естетичния и социалния аспект на всеки индивид с това заболяване.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Неоадювантната химиотерапия е установена терапевтична възможност за ранен рак на гърдата, особено при HER2+ рак. Дава възможности за по-често използване на реконструктивни техники на оперираната гърда/гърди. Мислейки за триадата Онкопластичност, Психологичен комфорт, Естетика и самочувствие, ние даваме шанс на пациентите да водят активен социален живот. Прилагането на едномоментната и отложената реконструкция, които са обект вече на изготвяне на стандарт при рака на гърдата дава по-добър психологически толеранс на индивида, както и неговата социална активност и заангажираност. Трябва да говорим не само за преживяемост, но и за социален комфорт и обществена заангажираност и ОНКОЕСТЕТИЧНОСТ, освен ОНКОПЛАСТИЧНОСТ.

8. ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ

8.1 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРОФИЛАКТИЧНАТА ЦЕНТРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ДИФЕРЕНЦИРАН КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

„Г.Костов¹, Р.Димов¹, П.Станчев⁴, П.Консулова⁴, А.Чирлова³, В.Иванов¹, Р.Кънчев³, В.Маринов², Б.Боев³, Д.Чакъров²

1. Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „Специална хирургия“, „УМБАЛ“, Каспела, Клиника по хирургия.

2. Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „Пропедевтика на хирургичните болести“, „УМБАЛ“, Каспела, Клиника по хирургия

3. „УМБАЛ“, Каспела, Клиника по хирургия.

4. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Свети Георги“ Медицински Университет Пловдив.

Ключови думи: профилактична централна шийна лимфна дисекция, рутинна централна шийна лимфна дисекция, папиларен карцином.

Въведение: Папиларният карцином е най-честото малигнено заболяване на тироидната жлеза. Според редица проучвания към момента на операцията в до 80% от болните с този хистологичен вариант се наблюдават метастази в лимфните възли от централния ипси и/или контра латерален компартимент, независимо от наличието или липсата на суспектни лимфни възли. Докато индикациите за терапевтична CLND/central lymph node dissection/ са отдавна приети дебатът относно профилактичната централна шийна лимфна дисекция при диференциран тироиден карцином/ДТК/ продължава.

Цел: Да разгледаме предимствата и недостатъците на профилактичната централна шийна лимфна дисекция при диференциран тироиден карцином и ги сравним с резултатите от нашия институционален опит.

Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с диагностициран диферинциран тироиден карцином посредством ТАБ, Ехография, потвърден на гефрир или инцидентно открит малигнен процес доказан с експресно хистологично изследване в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ —Кспела—през периода 2017-2018г. Болните бяха разпределени в две групи съответно—със—и „без—профилактична шийна лимфна дисекция. Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите, оперативните журннали, патологоанатомичните протоколи и журнналите от контролните прегледи.

Резултати: За посочения период през Клиниката по Хирургия са преминали n=84 пациенти с ДТК, при n=54 от тях е осъществена PCLND/prophylactic central lymph node dissection/, а n=25 са попаднали в групата без профилактична централна шийна лимфна дисекция. При n=5 болни е осъществена MRLND/modified radical lymph node dissection/. Общо n=208 са тироидектомиите при доброкачествена тироидна патология . Увреда на ВЛН в групата „със—и „без—PCLND не наблюдавахме, докато при струмектомираните болни поради бенигнено заболяване се наблюдава увреда на рекурентния нерв изразяваща се във временна пареза при двама. Относно хипопаратиреоидизма съществува тенденция за повишен риск в групите с PCLND и CLND 21% в сравнение с оперираните от бенигнени заболявания и тези без лимфна дисекция 14%, като преобладават преходните нарушения във функцията на паращитовидните жлези.

Заклучение: Профилактичната централна шийна лимфна дисекция подобрява стадирането на пациеинтите с ДТК, води до снижаване дозите J¹³¹ необходими за радио йод аблация и терапия, намалява честотата на локалните рецидиви респективно необходимостта от повторни намеси. Честотата на временната и перманентна увреда на ВЛН, както и преходния и постоянен хипопаратиреоидизъм не показват повишение в сравнение с пациентите с тотална тироидектомия по повод малигнен или бенигнен процес.

The Benefits and Risks of Prophylactic Central Neck Dissection for Differentiated Papillary Thyroid Carcinoma

G.Kostov¹, R.Dimov¹, P.Konsulova⁴, P.Stanchev⁴, A.Chirlova², V.Ivanov², R.Kunchev², V.Marinov³
D.Argirov¹, B. Boev², D.Chacurov³

1. Medical University – Plovdiv, Faculty of medicine, Department – ‘Special surgery‘, ‘UMHAT Kaspela‘ – Plovdiv, Department of surgery
2. ‘UMHAT Kaspela‘ – Plovdiv, Department of surgery
3. Medical University – Plovdiv, Faculty of medicine, Department – ‘Department of Propaedeutics of Surgical Diseases‘, ‘UMHAT Kaspela‘ – Plovdiv, Department of surgery
4. Second Department of Internal Diseases, Section of Endocrinology

Key words: Prophylactic central lymph node dissection, Routine central lymph node dissection, Papillary cancer.

Background: Papillary thyroid cancer (PTC) is the most common thyroid malignancy. Lymph nodal involvement is very common in differentiated thyroid cancer, and in addition, cervical lymph node micrometastases are observed in up to 80 % of papillary thyroid cancers during surgery. While the central lymph node dissection (CLND) has long been accepted, the debate on prophylactic CLND in differentiated thyroid carcinoma (DTC) continues

Objective: To evaluate the benefits and risk of prophylactic central lymph node dissection in differentiated thyroid cancer and to compare this results with ours.

Materials and Methods: The study included all patients with diagnosed differentiated thyroid cancer by fine needle aspiration biopsy/FNA/ and sonography, confirmed by frozen section analysis or an

accidentally detected malignancy proven by an rapid histological examination in General surgical ward of UMHAT "Kaspela"-Plovdiv. The information was collected from the history of the patients, the Pathological Protocols, and reports from control checkups.

Results: During this time interval we had n=84 patients with DTK in n=54 of them being implemented PCLND/prophylactic central lymph node dissection/ and n=25 were in the group without. In n=5 patients has been done MRLND/modified radical lymph node dissection/. Total n = 208 are the thyroidectomies because of benign thyroid pathology. We don't have Recurrent laryngeal nerve injury in patients with malignant diseases. Whereas during thyroidectomy in case of benign disease we observed a temporary paresis because of RLN injury in n=2 patients. Hypoparathyroidism is more common in patients with PCLND and CLND ranging within 21% compared with the patients with benign disease or without lymph node dissection -14%. ,with prevalent transient disturbances in the function of the parathyroid glands.

Conclusion: Prophylactic central lymph node dissection improves the staging of patients with DTC, resulting in a reduction in the I131 doses required for radioiodine ablation and therapy, reducing the incidence of local recurrences, and consequently the need for repeated surgery. The incidence of temporary and permanent impairment of RLN as well as the transient and persistent hypoparathyroidism did not show an increase compared to patients with thyroidectomy in terms of a malignant or benign process.

Въведение: Папиларният карцином /ПК/ е най-честото малигнено заболяване на тироидната жлеза. През последните години честотата му в световен мащаб се е увеличила 2.5 пъти. Според повечето автори това се дължи на подобрената диагностика-навлизането масово на образните методики, използването на модерните биомаркери и възможностите на микроинвазивното цитологично изследване, които позволиха откриването на малки тумори с размери <1см.

ПК е по-често срещан при млади жени, докато за мъжкия пол е характерна появата му в зряла и напреднала възраст, и се асоциира с по-лоша прогноза. Преживяемостта на болните с тази неоплазия е добра и достига до 99% в рамките на 5 години и 93% за 10 години. Докато тироидектомията е признат метод за лечение на злокачествените новообразувания на щитовидната жлеза то въпросите свързани с терапевтичната и профилактична централна шийна лимфна дисекция/CLND/ остават обект на противоречия. Откриването на микрометастази в лимфните възли от централния компартимент се среща в до 80% от случаите при пациенти с ПК в зависимост от използваните диагностични методи. /1,2/ Според някои автори CLND не повлиява общата преживяемост при болните с нисък и интермедиерен риск. Според други влияе пряко върху преживяемостта и честотата на локалните рецидиви, като последните достигат до 30% при оперираните с висок риск./3/ На базата на последното твърдение доказано и с редица мултицентрови проучвания се промениха препоръките в гайдлайните на National Comprehensive Cancer Network (NCCN) и American Thyroid Association (ATA), като техният фокус се пренасочи от проследяване на „overall survival—към „ recurrence-free survival— интервала.

Централна шийна лимфна дисекция:

Зоната на тази дисекция обхваща лимфните възли/л.в/ ситуирани в ниво VI, чиито граница са хиоидната кост в краниално направление, стерналния възел каудално и каротидните влагалища латерално. В този шийен компартимент са разположени претрахеалните, преларингеалните и паратрахеалните лимфни възли. Тези под стерналната инцизура до v.inominata се дифинират, като ниво VII. /4/

Профилактична централна шийна лимфна дисекция /PCLND/ представлява премахване на всички шийни лимфни възли локализирани в описания централен компартимент ниво VI с отсъствие на патологични изменения в тях при физикалния преглед и образните изследвания.

Терапевтичната централна шийна лимфна дисекция/TCLND/ се основава на отстраняването на лимфните възли от ниво VI на базата на установени при физикалния преглед, образните изследвания и/или потвърдени с ТАБ/тънкоиглена аспирационна биопсия/ абнормални възли от това ниво.

Фиг.1 Централна шийна лимфна дисекция.

Цел: Да представим и сравним предимствата и недостатъците на профилактичната централна шийна лимфна дисекция при ДТК/диференциран тироиден карцином/ и ги сравним с резултатите от нашия институционален опит.

Материали и методи: В проучването бяха включени всички пациенти с диагностициран диференциран тироиден карцином/ДТК/ установен посредством ТАБ, Ехография, потвърден на гефрир или инцидентно открит малигнен процес доказан отново с експресно хистологично изследване и в следствие от траен хистологичен препарат, без клинични и ехографски данни за ангажиране на лимфните възли от централния или латерален компартимент.

Исключващите критерии включваха: Доказване на друг хистологичен вид на тумора различен от ДТК, пациенти със смесени тумори, диагностицирани предоперативно данни за метастатични лезии в лимфните възли от централния или латералния шийен компартимент, наличие на екстрахиоидно разпространение.

Болните бяха оперирани в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ—Каспа—през периода 2011-2016г. и бяха разделени в две групи с осъществена тироидектомия и тироидектомия+PCLND.

Информацията бе събрана от История на заболяването на пациентите, оперативните журнали, патологоанатомичните протоколи и журналите от контролните прегледи.

Всички пациенти бяха оперирани в характерна за тироидната хирургия позиция с екстензия на шията подпомагаща намеси върху щитовидната жлеза, под обща ендотрахеална анестезия. Използвахме стандартен разрез по Кохер. Тироидектомия и тироидектомия+CLND осъществявахме с помощта на енергиен дивайс „Лига шур—LigaSure™ Exact Dissector/. При всички извършихме екстракапсулна тироидектомия със съхраняване на ПЩЖ/паращитовидни жлези/ и визуална идентификация и проследяване на ВЛН/възвратен ларингеален нерв/ по целия му цервикален път до навлизане в точката на Ванг. При PCLND отстранихме л.в. от ниво VI двустранно. След приключване на процедурата извършихме визуална оценка на състоянието на ПЩЖ и ВЛН. На пациентите в двете групи бе поставен дренаж в ложето на щитовидната жлеза. При всички в следоперативния период се изследва РТН и Са и се проведе временна субституираща терапия с калциеви препарати, като при клинични и/или лабораторни данни за хипопаратиреоидизъм се осъществи консултация с ендокринолог. Като постоянен хипопаратиреоидизъм се класифицира необходимостта от продължаваща Са и/или Vit D субституираща терапия>12 месеца. При промяна във фонацията или гълтането в следоперативния период се проведе консултация със специалист УНГ и бе извършена индиректна ларингоскопия. Увредата на ВЛН бе класифицирана, като временна при продължителност<6 месеца и трайна при давност>6 месеца. Радиойод аблация е изпълнена при всички пациенти съгласно препоръките на АТА. Радиойод терапия е осъществена при болните класифицирани, като подходящи за нея от онкологичната комисия. Пациентите бяха проследявани на всеки 3 месеца през първата година, двукратно втората и съответно еднократно през всяка следваща година.

Резултати: За разглеждания период в клиниката са оперирани n=324 болни с данни за ДТК. От тях жени n=259, мъже n= 65. Средната възраст на пациентите с тази нозологична единица е 51.7г. При n=205 е осъществена тотална тироидектомия и профилактична централна билатерална шийна лимфна дисекция, а при n=119 само тироидектомия.

Изява на временен хипопаратиреоидизъм наблюдавахме при n=28 пациента с лимфна дисекция и при n=16 в другата група. Перманентна увреда на функцията на ПЩЖ се установи при n=2 оперирани с PCLND и при n=1 с ТТ.

Нараняване на ВЛН изразяващо се в преходна пареза на гласна връзка с нарушаване на фонацията се установихме при n=14 болни в първата и при n=10 във втората група. За наша радост не наблюдавахме трайна увреда на възвратния ларингеален нерв при нито един пациент. Както вече бе подчертано за предпазване от нараняване на последния използваме визуална идентификация и проследяване по целият му цервикален ход до навлизането му в ларинкса.

От оперираните n=205 болни с лимфна дисекция- метастази в ипсилатералните лимфни възли се установиха при n=94 пациента, от тях при n=21 се наблюдаваха лезии и в контралатералните шийни л.в.

За краткия период на наблюдение на пациентите не наблюдавахме локален рецидив на заболяването при нито един от оперираните с PCLND и при n=2 в групата с ТТ. Този резултат може би се дължи на факта, че започнахме да се придържаме към извършване на задължителна профилактична дисекция през последните четири години.

Обсъждане: Определянето на пациентите кандидати за PCLND не е лесно. Много проучвания са опитвали да дифинират рискови фактори налагащи извършването ѝ. Към тях спадат: размера на тумора, инфилтрация в капсулата на щитовидната жлеза, възрастта на пациента, някои онкогени p53, BRAF и др./5/ АТА препоръчва осъществяването на тироидектомия и CLND при всички

случаи с доказан ДТК и клинично позитивни л.в., както и при високорискови за микрометастази пациенти с тумори T₃-T₄ или установени метастатични възли в латералните компартименти. Ето как се променят различните гайдлайни през годините.

Consensus group	Year	Recommendations for prophylactic CLND for PTC
American Thyroid Association (41)	2015	Consider for T3/T4 tumors or clinically involved lateral neck nodes or if the information will impact further steps in therapy
National Comprehensive Cancer Network (42)	2016	Consider for patients with T3/T4 tumors, but must weight against the risk of hypoparathyroidism and nerve injury
British Thyroid Association (43)	2014	Benefit is unclear in high-risk patient, such that decision-making should be personalized. Bilateral CLND should be performed over ipsilateral CLND
European Society of Endocrine Surgeons (44)	2014	To be considered for patients with high-risk features, including T3/T4 tumors, extremes of age, male gender, bilateral/multifocal disease, clinically positive lateral lymph nodes. To be performed in specialized centers
Japanese Society of Thyroid Surgeons/Japanese Association of Endocrine Surgeons (45)	2011	To be performed routinely

Таблица 1. Промяна на Гайдлайните

При всички болни с доказан тироиден карцином палпаторното изследване на лимфните възли от централния компартимент е задължително, но неточно, като прием поради факта, че метастатични лимфни възли/МЛВ/ <2 см. обикновено се пропускат особено при по-едри пациенти с висок ВМІ.

Към задължителните атрибути за откриване на М- лезии в л.в при тироиден карцином спада още Ехографията на ниво VI, последната е по-ниско информативна в сравнение с тази на латералния компартимент. Това се дължи на близостта на л.в до тироидната жлеза и изпълнената с въздух трахея, фактори които затрудняват идентификацията им. Установените суспектни сонографски л.в подлежат на отстраняване или допълнително доуточняване -с помощта на ТАБ, при наличие на метастази в тях се преминава към TCLND. В случаите на развил се неопластичен процес на фона на предшестващо тироидно заболяване често се наблюдават увеличени, сонографски суспектни за метастатични лимфни възли, в които обаче патологоанатомично не винаги се откриват метастази. Често в такива случай при осъществяване на ТАБ или интраоперативно експресно хистологично изследване на такъв лимфен възел патолога е затруднен да определи категорично наличието на дисеминация. /6/

Потенциалните усложнения при осъществяването на CLND включват хипопаратиреодизъм, увреда на възвратният ларингеален нерв , на външния бранш на горният ларингеален нерв, нараняване на трахеята, хранопровода, в редки случаи и на големите съдове, като първите две са най-чести./7/ Честотата на постоянният хипопаратиреодизъм при оперираните с ДТК според White et al. се движи в границите на 1-2% при осъществена тироидектомия/ТТ/ и в диапазона 0-14.3% при болните с ТТ и PCLND. Перманентната увреда на ВЛН според същия колектив се представя в границите 0-5.5% в първата и съответно 0-5.7% във втората група./9/ Според други изследователи съществуват статистически значими разлики в двете групи само при сравняване на

временния хипопаратиреоидизъм и преходната пареза на ВЛН, при перманентните увреди не се установяват значими отклонения./10/

Когато се оценява и съпоставя увредата на ВЛН и функцията на ПЩЖ, според редица ендокринни хирурзи задължително тези показатели трябва да бъдат сравнени с честотата на усложнения при болните с реоперации породени от рецидив на заболяването възникнал в резултат на неотстраняване на Л.В. по време на първата интервенция./11/

Според Bozec et al., Rosenbaum et al., Shindo et al., сравнявайки честотата на транзитoren и перманентен хипопаратиреоидизъм, временната и перманентна увреда на ВЛН при пациентите с ТТ и ТТ+CLND, те не установяват статистически значими различия и препоръчват осъществяването на PCLND, като ефективна и безопасна процедура особено изпълнена от опитен ендокринен хирург./18,19/

Table 1 Arguments for and against pCND	
For	Against
Subclinical central lymph node metastasis is common and preoperative and intraoperative evaluations of central compartment lymph node metastasis are not reliable	Most subclinical central lymph node metastasis are micrometastatic and it is unclear if they would develop clinically significant recurrences
May reduce recurrence by ~5% and may improve survival	The evidence is conflicting with no level one evidence
May lower postoperative thyroglobulin levels leading to more effective detection of persistent or recurrent disease	Increased surgical morbidities for a marginal benefit
More accurate staging of PTC, aiding in decision making regarding radio-iodine ablation	Tumor upstaging leads to more radio-iodine ablation which might not be necessary
Reduces the need for reoperation in central neck recurrence which is associated with greater morbidity	Operation in recurrent cases can be safely performed by experienced surgeons
pCND can be safely performed with comparable morbidity to thyroidectomy alone by experience surgeons	Majority of thyroidectomies are performed by low-volume surgeons for which pCND is not appropriate
Adapted from Wong KP and Lang BH (4).	

Таблица 2 Предимства и недостатъци на PCLND.

Редица проучвания са установили понижаване на нивата на тиреоглобулина/Tg/ при пациентите с осъществена ТТ+CLND, това прави по-лесно проследяването им, предвид факта, че повишаване на стойностите му в следоперативния период притежава голяма предиктивност и е белег за рецидив на заболяването./20/

Установено е, че осъществяването на PCLND води до по-акуратно стадиране, определя необходимостта от радиоюд терапия и подобрява прогнозата особено при пациенти <45 години и с налични други рискови фактори. Shindo et al., съпоставяйки честотата на ангажиране на лимфните възли от централния компартимент при пациенти с папиларен карцином под и над 45 годишна възраст установяват, че поради „спестяването—на лимфната дисекция при възрастните, 28% от тях са инсуфициентно стадирани./18/ Това „спестяване—на процедури или суб-стандартно поведение обикновено се асоциира с наличния ко-морбидитет в напреднала възраст.

От друга страна бърз рецидив на заболяването се среща значително по-често в гериатричните групи. Предполага се, че поради биологични промени на туморните клетки в л.в. последните са по-слабо или неподатливи на RAI поради намаляване утилизацията на радиоизотопа с напредване на възрастта. В подкрепа на това твърдение в свое изследване Schlumberger et al., установяват, че поглъщаемостта на радиоюда при пациенти <40 години се среща при почти 90% от тях, докато във възрастовата група >40 години само 53% от изследваните го натрупват. Поради тази причина използването на йодтерапията е със съмнителен резултат във възрастната популация и CLND се явява единствената алтернатива. Доказано, е че PCLND води до сигнификантно снижаване на дозите J¹³¹ необходими за аблация и терапия./21/

Проучване на Warczyński *et al.* обхващащо период от 120 месеца установило, че PCLND води до значително редуциране честотата на локалните рецидиви./22/Тези резултати са потвърдени и от Popadich *et al.* който съобщава за намаляване релапса на болестта при пациентите с профилактична шийна лимфна дисекция осъществена от опитен тироиден хирург.

Roh *et al.*, изследват n=184 пациента с унилобарно локализиран папиларен карцином без физикални и ехографски данни за метастатични лезии в централните шийни лимфни възли. На всички е осъществена TT+CLND. След патологоанатомичния анализ са установени метастази в ипсилатералния централен шийен компартимент в 42.9% от случаите и 9.2% в контралатералния. /13/

Съществува сериозен дебат относно осъществяването на унилатерална или билатерална PCLND. Moo *et al.*, в свое проучване върху n=104 пациента с билатерална PCLND, установяват при n=47 метастази в контралатералния компартимент и подкрепят необходимостта от осъществяване на профилактична дисекция. Техните резултати и обобщения са подкрепени и от Koo *et al.*/17/

Според редица студия честотата на „skip—метастазите не е толкова рядка и се среща в 12.1-19.7% от случаите, поради това те препоръчват задължително осъществяване на PCLND. От друга страна имайки в предвид, че PCLND премахва обикновено лимфни възли с микрометастази нейното извършване не повлиява съществено прогнозата на заболяването, но влияе върху честотата на локалните рецидиви и необходимостта от осъществяването на повторни намеси./8/

Siddiqui *et al.* оценявайки резултатите от своето и още десет проучвания излизат с обобщение относно основните рискови фактори за наличие на метастази в л.в. от централния компартимент ниво VI: възраст, пол, размер на тумора, мултифокалност, билатералност, развитие на фона на тироидит и екстрахиоидно разпространение./14/

Grubbs and Evans

Risk	Age (y)	Ultrasound		Preoperative Evaluation	Extent of Surgery
		T Stage	N Stage		
Low	< 45	1, 2	N0	US	TT, ipsilateral PT ND
	< 45	1, 2	N1a	US	TT, level VI ND
Intermediate	< 45	1-2	N1b	US/CT	TT, level VI ND, and involved lateral neck compartments
	> 45	1-2	N0	US	TT, ipsilateral PT ND
High	< 45	3, 4	Any N	US/CT	TT, level VI ND, and involved lateral neck compartments
	> 45	3, 4	Any N	US/CT	TT, level VI ND, and involved lateral neck compartments
		Any T	N1 (a or b)		TT, level VI ND, and involved lateral neck compartments

*T and N stages are based on the 6th edition of the AJCC Cancer Staging Manual. Abbreviations: CT, computed tomography of cervical region; PT ND, paratracheal lymph node dissection; TT, total thyroidectomy; US transcutaneous ultrasound of the neck.

Таблица 3 Алгоритми на поведение при пациентите с ДТК.

Както и при други видове карцином и при ДТК се предлага използването на сентинелната биопсия на л.в. Привържениците ѝ считат, че предиктивната ѝ стойност позволява вземането на адекватно решение относно осъществяването на TCLND при позитивен резултат, както и избягването на PCLND. Някои изследователи представят добри резултати при използването на methylene blue, isosulfan blue, инжектиране на радиоизотопен агент или single-photon emission computed tomography and computed tomography (СПЕКТ/СТ). Много от тези проучвания обаче не правят диференциация между взетите за изследване л.в. от централния и латералния компартимент, както и не е решен въпроса с вземането на сентинелни лимфни възли контралатерално. Поради това данните от този

вид биопсии остават все още противоричиви и тяхното ниво на достоверност е незадоволително./12,15,16/

Заклучение: Дебатът относно осъществяването на профилактична централна шийна лимфна дисекция при диференциран тироиден карцином остава обект на противоречие в ендокринната хирургия. В последните години се наблюдава тенденция към разширяване на показанията за нейното осъществяване, която ясно личи при проследяване промяната на гайдлайните. На базата на нашите резултати ние се придържаме и препоръчваме осъществяването на PCLND , като полезен стадиращ и лечебен метод предоставящ честота на усложненията еквивалентни на тоталната тироидектомия.

Библиография:

1. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. *CA Cancer J Clin* (2011) 61(2):61–90. doi:10.3322/caac.20107
2. Sherman SI. Thyroid carcinoma. *Lancet*. 2003;361:501–11.
3. Hay ID, McConahey WM, Goellner JR. Managing patients with papillary thyroid carcinoma: insights gained from the Mayo Clinic's experience of treating 2,512 consecutive patients during 1940 through 2000. *Trans Am Clin Climatol Assoc* 2002;113:241–260.
4. Friedman M, Kanwar K, Maley A. Central neck dissection. *Operative Tech Otolaryngol* (2011) 22:169–72. doi:10.1016/j.otot.2011.04.001
5. Bonnet S, Hartl D, Leboulleux S, et al. Prophylactic lymph node dissection for papillary thyroid cancer less than 2 cm: implications for radioiodine treatment. *J Clin Endocrinol and Metab*. 2009;94:1162–7.
6. Leboulleux S, Girard E, Rose M, Travagli JP, Sabbah N, Caillou B, et al. Ultrasound criteria of malignancy for cervical lymph nodes in patients followed up for differentiated thyroid cancer. *J Clin Endocrinol Metab* (2007) 92(9):3590–4. doi:10.1210/jc.2007-0444
7. Caron NR, Clark OH. Papillary thyroid cancer: surgical management of lymph node metastases. *Curr Treat Options Oncol* 2005;6: 311–322.
8. Mazzaferri EL. A vision for the surgical management of papillary thyroid carcinoma: extensive lymph node compartmental dissections and selective use of radioiodine. *J Clin Endocrinol Metab* (2009) 94(4):1086–8. doi:10.1210/jc.2009-0298
9. Rosenbaum MA, McHenry CR. Central neck dissection for papillary thyroid cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009;135(11):1092–7.
10. Shan CX, Zhang W, Jiang DZ, Zheng XM, Liu S, Qiu M. Routine central neck dissection in differentiated thyroid carcinoma: a systematic review and meta-analysis. *Laryngoscope* (2012) 122(4):797–804. doi:10.1002/lary.22162
11. Roh JL, Kim JM, Park CL. Central compartment reoperation for recurrent/ persistent differentiated thyroid cancer: patterns of recurrence, morbidity, and prediction of postoperative hypocalcemia. *Ann Surg Oncol* (2011) 18(5):1312–8. doi:10.1245/s10434-010-1470-9.
12. Carling T, Carty SE, Ciarleglio MM, Cooper GS, Doherty GM et al. 2012. For The American Thyroid Association Surgical Affairs Committee R. American thyroid association design and feasibility of a prospective randomized controlled trial of prophylactic central lymph node dissection for papillary thyroid carcinoma. *Thyroid*. 22(3): 237-44
13. Roh J-L, Kim J-M, Park C. Central lymph node metastasis of unilateral papillary thyroid carcinoma: patterns and factors predictive of nodal metastasis, morbidity, and recurrence. *Ann Surg Oncol* (2011) 18:2245–50. doi:10.1245/s10434-011-1600-z
14. Siddiqui S, White MG, Antic T, Grogan RH, Angelos P, Kaplan EL, et al. Clinical and pathologic predictors of lymph node metastasis and recurrence in papillary thyroid microcarcinoma. *Thyroid* (2016) 26(6):807–15. doi:10.1089/thy.2015.0429
15. Dixon E, McKinnon JG, Pasiaka JL. Feasibility of sentinel lymph node biopsy and lymphatic mapping in nodular thyroid neoplasms. *World J Surg*. 2000;24(11): 1396-1401
16. Roh JL, Koch WM. Role of sentinel lymph node biopsy in thyroid cancer. *Expert Rev Anticancer Ther* (2010) 10(9):1429–37. doi:10.1586/era.10.111
17. Moo T, Umunna B, Kato M, Butriago D and Kundel A et al. 2009. Ipsilateral versus bilateral central lymph node dissection in papillary thyroid carcinoma. *Ann Surg*. 250(3):403-408

18. Shindo M, Stern A. 2010. Total thyroidectomy with and without selective centralneck dissection. A comparison of complication rates. Arch Otolaryngol Head Neck Surg.136(6): 584-587.
19. Rosenbaum M, McHenry C. 2009. Central neck dissection for papillary thyroid cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 135(11): 1092-1097
20. Sywak M, Cornford L, Roach P, Stalberg P and Sidhu S et al. 2006. Routine ipsilateral level VI lymphadenectomy reduces postoperative thyroglobulin levels in papillary thyroid cancer. Surgery.140 (6): 1000-1007.
21. Schlumberger M, Challeton C, De Vathaire F, Travagli JP, Gardet P et al. 1996. Radioactive iodine treatment and external radiotherapy for lung and bone metastasis from thyroid carcinoma. J Nucl Med. 37(4): 598-605.
22. Barczyński M, Konturek A, Stopa M, et al. Prophylactic central neck dissection for papillary thyroid cancer. Br JSurg 2013;100:410-8.

8.2 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРВИЧНИЯТ ХИПЕРПАРАТИРОИДИЗЪМ. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

*Николай Кътев дм; Георги Тодоров дм ; Венцел Младеновски.
МУ-София; Александровска Болница*

Primary Hyperparathyroidism -surgical treatment.

Nikolay Katev M.D,Ph.D; Georgi Todorov Prof ;Ph.D; Vencel Mladenovski M.D

Medical University of Sofia, Alexandrovska Hospital.

Abstract:

In this study we present our experience with the surgical treatment of Primary Hyperparathyroidism at Second Surgery Department-Endocrine Division of Alexandrovska Hospital for a period of time 10 years 2007-2017 December in 32 patients. We compared both Classical bilateral neck exploration and Focused Incision Technique on the base of improved presurgical localization of the adenoma.

Абстракт:

Първичният хиперпаратироидизъм(пХПТ) е заболяване с нарастваща честота и клинично значение в последните десетилетия. Повишената честота се дължи на подобренията в методите на диагностика, повишеното ниво на познания и насоченото клинично мислене в посока на тази болест. Скрининга за повишени нива на Калций в организма е най-същественият фактор при откриването на нови случаи на Пхпт, заедно с разнообразните клинични прояви. Не без значение е и т.нар. безсимптомен пХПТ. Подобрената диагностика доведе и до по голяма честота на оперативните процедури за лечението на това заболяване. Повишените нива на Паратхормона и/или Калция в серума най-често насочват пациента към детайлно локализиране на аденома в областта на шията чрез различни образни методи, най-значими от които са ултразвуковото изследване, специалната сцинтиграфия и КАТ. С тяхна помощ в повечето случаи нашите пациенти бяха насочвани за операция с предварително локализиран фокус на болестта. В течение на десетилетието от 2007 до 2017 година в практиката използваме два основни способа на оперативно лечение на пХПТ:

1. Шиен билатерален достъп с Експлорация на всички паращитовидни жлези и аденомектомия или
2. Фокусно-ориентиран достъп към аденома.

В посоченият период сме лекували оперативно в Ендокриният Сектор на Втора Хирургия на Александрова болница, София 32 пациента с пХПТ.

В настоящото проучване споделяме нашият опит с класическата шиина експлорация, по често ползвана в миналото и при случаите на комбинация на пХПТ с патология на щитовидната жлеза. Споделяме опита си също с ползването на фокусно насочената паратироидна аденомектомия и ползването на ВАТС медиастиналната експлорация при интраторакално разположена патология.

Въведение

Първичният хиперпаратироидизъм (пХПТ) е заболяване с нарастваща честота и клинично значение в последните десетилетия. Най-често пациентите са от женски пол в по-напреднала възраст. Симптомите са свързани с нервно-мускулни или психиатрични прояви, кардиоваскуларни промени с повишен риск от инциденти, костно-скелетни деформации. Нелекуваният пХПТ може да доведе до необратими промени в организма и до смърт.

Повишената честота се дължи на подобренията в методите на диагностика, повишеното ниво на познания и насоченото клинично мислене в посока на тази болест. Скрининга за повишени нива на Калций в организма е най-съществения напредък, допринасящ за ранна диагноза и лечение.

Не без значение е и т.нар. безсимптомен пХПТ. Подобрената диагностика доведе и до по голяма честота на оперативните процедури за лечението на това заболяване. Повишените нива на Паратхормона и/или Калция в серума най-често насочват пациента към детайлно локализиране на аденома в областа на шията чрез различни образни методи, най-значими от които са ултразвуковото изследване, специалната сцинтиграфия и КАТ. Исторически погледнато в предшестващите години основно новооткритите случаи на първичен хиперпаратироидизъм бяха поставяни за оперативно лечение състоящо се в билатерална експлорация на шията с класически разрез по Кохер и изследване на всички парашитовидни жлези за откриване наличието на аденом в една от тях. Този оперативен метод даваше висока резултативност в ръцете на опитен ендокринен хирург, но са възможни и трудности при намирането на патологията, особено при атипично разположение- в преден медиастинум или интратироидно. В по-ново време използването предоперативно за точно локализиране на аденома на Тс99 МПВІ-SPECT сцинтиграфията в съчетание с КАТ на шията дава възможност на хирурзите предварително да знаят точно разположението и да предприемат насочено фокусирана аденомектомия. Чувствителността на този диагностичен метод варира от 66 до 90%, а позитивната разпознавателна стойност за откриване на аденом е от 83 до 100%. Недостатък на този тест се счита неточността му при много малки под 0.5 грама аденоми или при наличието на патология в повече паратироидни жлези .

Материал и методи

Хирургични техники

Шиина двустранна експлорация

При тази хирургична техника ние извършвахме след класически разрез по Кохер на шията експлорация на щитовидната жлеза и търсехме парашитовидните жлези преди да предприем аденомектомията. В случай на неоткриване на аденом предприемахме внимателна ипсилатерална инспекция на шията от хиоидната кост нагоре до инцизура югуларис надолу от страната на липсващата при търсенето паратироидея.

Минимално инвазивни техники

При внимателно подбрани пациенти с предварително локализиран аденом едностранната експлорация може да се счита за минимално инвазивен подход. Съществува няколко метода на фокусирана аденомектомия:

а/ минимална отворена цервикотомия – аденомектомия или тироидна лобектомия с аденомектомия.

Фокусирана аденомектомия извършвахме при пациентите с предварително посочено от сцинтиграфията място на аденома в областта на шията. Тя започва с едностранна експлорация на двете паратироидни жлези ипсилатерално или насочване на разреза направо върху аденома.

б/ видео- асистиран метод или ендоскопски метод MIVA-UNE

Тази техника изисква болният да е на гръб на операционната маса с руло под раменете, прави се разрез 15 мм по средата в супраюгуларната ямка, отваря се рафето и се отпрепарирва внимателно щитовидната жлеза със специални инструменти и под визията на камера в оперативната рана. Два малки екартъора помагат за добро поле, хармоничен скалпел или лигашуър улесняват безкръвното отделяне на структурите. Не е необходима инсуфлация на газ. Това е техниката на Миколи. Има и ограничения за прилагането и- къса и дебела шия, предшестващи операции.

Експлорация на преден медиастинум с намиране и отстраняване на интрамедиастинален аденом сме извършили при пациент с предварително изобразен сцинтиграфски образ в тази анатомична област. Чрез VATS техника комбиниран екип отстрани аденом 2 см.

За посоченият период 2007-2017 година в Клиниката по Хирургия на Александровска болница (Ендокринен сектор) бяха оперирани 32 пациенти с пХПТ. Средната възраст на пациентите беше 60,8 години, като 26 от тях бяха жени и 6 мъже. Средно нивата на парат хормона предоперативно беше 9.4 pmol/L (от 7,1 до 18 pmol/L), а средното предоперативно ниво на Калция беше 2.61 mmol/L.

Хистопатологичното изследване даде резултат Паращитовиден аденом. Това е бенигна формация, съставена от главниклетки, онкоцитни клетки, транзиторни онкоцити или смес от тези клетъчни типове. Те се намират в от 80 до 90% от случаите с хипертироидизъм и обхващат обикновено една от жлезите. Макроскопски аденоматозната паратироидея е увеличена в размер, кафява, кръгловата или овална по форма с капсула и понякога с участъци на хеморагии в нея, като при малките аденоми се забелязва граница с нормалния паренхим. Останалата част от жлезата е нормална или атрофична. Хистологическите вариации са значителни. Аденомът трябва да се разграничава от хиперплазията. Не сме имали рецидив на заболяването, но при 3 от пациентите значително подобрение в общата симптоматика не беше отчетена поради напредналите, необратими промени в костно-скелетната система.

Дискусия

Съществуват множество публикации, сравняващи ефикасността на билатералната шийна експлорация и аденомектомия в сравнение с фокусираната едностранна аденомектомия. Изразените съмнения за по-голям брой близки и далечни рецидиви на пХПТ след фокусираната аденомектомия 3% бяха потвърдени от едни и отхвърлени от други автори (7,8).

Първата ендоскопска паратироидна аденомектомия беше извършена от Мишел Гание

Michel Gagnier през 1996 година (11).

По-късно тази техника беше доусъвършенствана от Пауло Миколи P Miccoli от Пиза, който разработи специален инструментариум улесняващ видеоасистираната шиина хирургия(12).Henry IF et al.(13) Публикуваха голяма серия пациенти с пХПТ, чиито аденоми са отстранени с видеоскопска техника.Сравнение между отворена конвенционална билатерална експлорация, фокусирана аденомектомия и минимално инвазивна процедури беше публикувано от Lorenz K и Dralle H(17,20) при големи кохорти от пациенти с Пхпт. По късно редица други автори споделиха техните резултати с ползването на изброените техники(18,19).

Изводи:

Може да се каже обаче че не бива да се говори за противоречащи си техники, по-скоро минимално инвазивните процедури са допълващи в избора на хирурга.

Фокусираната едностранна аденомектомия е удобна за пациента само при условие че е налице предварително с голяма сигурност точна локализация на аденома.

Билатералната отворена експлорация има по-голяма значимост при вторичния ХПТ и дфузните форми. Недостатък на ендоскопските операции е фактът че хирургът зависи от много техники като- предоперативна образна диагноза, интраоперативно измерване на Паратхормона и използването на специализиран инструментариум и видеотехника. Отвореният достъп не е така обременителен, иска се само опитен хирург и екип. Рисковете от рецидив все още не са уточнени поради недостатъчното време на проследяване.

Предимствата на ендоскопските техники са: наличието на увеличен образ, което улеснява идентификацията на аденома и внимателната и прецизна дисекция.

REFERENCES

1. Mandl E Therapeutischer versuch ber otitis fibrosa generalisata mittels extirpation eine epithelkorpercher-tumors.Wien K1in Wochenschr 1925; 38:1343.
2. Van Heerden IA, Grant CS. Surgical management of primary hyperparathyroidism:Aninstitutionalperspective. World1Surg 1991;15:688.
3. Tibblin SA, BondesonAG, Ljunberg O. Unilateral parathyroidectomy in hyperparathyroidismdue to single adenoma. Ann Surg 1982;195:245.
4. Russel CF, Laird 10, Fergusson WR. Scan-directed unilateral cervical exploration for parathyroid adenoma: A legitimate approach? World 1 Surg 1990;14:406.
5. Chapis Y, Richard B, Fulla Y, et al. Chirurgie de l'hyperparathyroi'die primaire par abord unilateral sous anesthesie locale et dosage per operatoire de la PTH 1-84. Chirurgie 1993-1994;1\9:121.
6. Norman 1, Chheda H. Minimally invasiveparathyroidectomy facilitated by intraoperative nuclear mapping. Surgery 1997;122:998.
7. Burkey SH, Van Heerden IA, Farley DR, et al. Will directed parathyroidectomy utilizing the gamma probe or intraoperative parathyroid hormone assay replace bilateral cervical exploration as the preferred operation for primary hyperparathyroidism? World 1 Surg 2002; 26:914.
8. Udelsman R, Donovan PI, Sokoll U. One hundred consecutive minimally invasive parathyroid explorations. Ann Surg 2000;232:331.
9. Inabnet WB, Biertho L. Chirurgie parathyroi'dienne dirigee: Une serie de 100 patients consecutifs. Ann Chir 2002;127:751.
10. IkedaY, TakarniH, Tajima G, et al. Direct mini-incision parathyroidectomy. Biomed Pharmacother 2002;56(Suppl):14S.
11. Gagner M. Endoscopic parathyroidectomy. Br 1 Surg 1996;83:875.
12. Miccoli P, Bendinelli C, VignaliE, et al. Endoscopic parathyroidectomy: Report of an initial experience. Surgery 1998;124:1077.
13. Henry JF, Defechereux T, Grarnatica L, et al. Parathyroi'dectomievideoassistee par abord latero-cervical. Ann Chir 1999;53:302.

14. Cougard P, Goudet P, Osmak L, et al. La video-cervicoscopie dans la chirurgie de l'hyperparathyroïdie primitive. Etude préliminaire portant sur 19 patients. Ann Chir 1998;52:885.
15. Gauger PG, Reeve TS, Delbridge LW. Endoscopically assisted minimally invasive parathyroidectomy. Br J Surg 1999;86:1563.
16. Duh QY. Videoscopic parathyroidectomy: Rationales, techniques, indications and contraindications. Acta Chir Aust 1999;31:214.
17. Lorenz K, Nguyen-Thanh P, Dralle H. First experience with minimally invasive video-assisted parathyroidectomy. Acta Chir Aust 1999; 30:218.
18. Miccoli P, Bendinelli C, Conte M. Endoscopic parathyroidectomy by a gasless approach. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 1998;8:189.
19. Henry IE Endoscopic exploration. In: Van Heerden IA, Farley DR (eds), Udelsman R (guest ed), Operative Technique in General Surgery. Surgical Exploration for Hyperparathyroidism. Philadelphia, WB Saunders, 1999, p 49.
20. Lorenz K, Nguyen-Thanh P, Dralle H. Unilateral open and minimally invasive procedures for primary hyperparathyroidism: A review of selective approaches. Langenbecks Arch Surg 2000;385:106.

8.3 ЛАПАРОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ- СОБСТВЕН ОПИТ

М. Хадживели, Н. Колев, В. Игнатов, Щ. Щерев, А. Тонев, Т. Кирилова, Д. Петров, А. Златаров, Г. Иванов, Д. Димов, Б. Андонов, К. Иванов
Катедра по обща и оперативна хирургия, Медицински университет - Варна
Първа клиника по хирургия, УМБАЛ "Света Марина" Варна,

ВЪВЕДЕНИЕ: В последните години лапароскопската адреналектомия се наложи като широко използван метод на хирургичното лечение на надбъбречните тумори. Първоначално прилагана за лечение на малки доброкачествени тумори, в днешни дни се използва като „златен стандарт—за лечение на голям спектър от хормонално активни и неактивни тумори с размери до 12-15см.

ЦЕЛ: Да се анализират резултатите след лапароскопска адреналектомия в Първа клиника по хирургия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За периода 2006-2018 са оперирани 76 пациенти с образни данни за туморни формации, засягащи надбъбречна жлеза. Извърщени бяха 71 лапароскопски и 5 конвенционални операции. Предварително уточняване на хормоналната активност на намерените туморни формации е осъществявано по протокол в Клиника по ендокринни болести в УМБАЛ „Св. Марина—Трима болни бяха с двустранна локализация (MEN 2A-синдром).

РЕЗУЛТАТИ: Не са наблюдавани следоперативни хирургични усложнения. Интраоперативни хипертонични кризи със стойност на АН до 300/120mmHg наблюдавахме при 2 пациенти и при един болен – неовладяно интраоперативно кървене. Лапароскопската адреналектомия изискват намалени нужди от постоперативна аналгетична медикация, почти 2 пъти по-кратък болничен престой и по-бърза адаптация и възстановяване на пациента. Извършени бяха 4 конверсии. Не се наблюдаваха сериозни постоперативни усложнения и смъртност.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургичното лечение на туморите на надбъбречните жлези напредна значително с въвеждането на лапароскопската трансперитонеална адреналектомия, като се превръща в стандартното лечение. Хормонално активните тумори и феохромоцитомите могат да бъдат резецирани сигурно, като онкологичните резултати са сравними с конвенционалния подход. Вярвайки на нашия опит и на мултицентричните проучвания, които разгледахме, както и от нашия опит, откриваме, че лапароскопската трансперитонеална адреналектомия понастоящем е безопасен и сигурен достъп.

Laparoscopic adrenalectomy - own experience

M. Hadzhveli, N. Kolev, V. Ignatov, S. Shterev, A. Tonev, T. Kirilova, D. Petrov, A. Zlatarov, G. Ivanov, D. Dimov, B. Andonov, K. Ivanov

First Clinic of Surgery - University Hospital "St. Marina" - Varna
Department of General and Operative Surgery - Medical University – Varna

Introduction: Since the first adrenalectomy, over the last decades, due to the improved endocrinological knowledge of the adrenal gland, better diagnostics, and especially minimal invasive surgery (MIS), the operative treatment of adrenal neoplasms has developed significantly. Initially used to treat small benign tumors, it is nowadays used as a "Gold standard" for the treatment of a wide range of hormone active and inactive tumors of up to 12-15 cm.

Aim: To Analyze the results after laparoscopic adrenalectomy in First Clinic of Surgery. 71 laparoscopic and 5 conventional operations were performed. Preliminary specification of the hormonal activity of the found tumor formations was performed according to a protocol in the Clinic of Endocrine Diseases at the University Hospital "St. Marina". Three patients had bilateral localization (MEN 2A-syndrome).

Results: No postoperative surgical complications were observed. Intraoperative hypertensive crises with an AH value of up to 300 / 120mmHg were observed in 2 patients and in one patient with uncontrolled intraoperative bleeding. Laparoscopic adrenalectomy requires reduced need for postoperative analgesic medication, nearly 2 times shorter hospital stay, and faster adaptation and recovery of the patient. 4 conversions were made. No serious post-operative complications and mortality were observed.

Conclusion: Surgical treatment of adrenal gland tumors has advanced significantly with the introduction of laparoscopic transperitoneal adrenalectomy, becoming the standard treatment. Hormone-active tumors and pheochromocytomas can be resected safely, with oncology results comparable to conventional approaches. Believing on our experience and the multicenter studies that we have reviewed, as well as our experience, we find that laparoscopic transperitoneal adrenalectomy is currently safe and secure method.

ВЪВЕДЕНИЕ: В последните години лапароскопската адrenaлектомия се наложи като стандарт в много центрове по света (1). В литературата се потвърждават предимствата на лапароскопската над конвенционалната отворена адrenaлектомия – по-кратък болничен престой, по-малка следоперативна болка, по-бързо възстановяване, по-добър козметичен ефект.

Първоначално прилагана за лечение на малки доброкачествени тумори, в днешни дни се използва като „златен стандарт—за лечение на голям спектър от хормонално активни и неактивни тумори с размери до 12-15cm. (2,6) Потенциалните индикации за лапароскопска адrenaлектомия са множество: функциониращи адrenalни тумори, вкл. алдостероном, глюкокортикоид-, андроген- и естрогенпродуциращи аденоми, феохромоцитом с малък до среден размер (1,3).

Описани са няколко лапароскопски достъпа, като латерален трансабдоминален, преден трансабдоминален, латерален ретроперитонеален и заден ретроперитонеален. Всеки достъп има специфични предимства и недостатъци (2). Ние представяме серия от случаи с латерален трансабдоминален достъп. Извършихме анализ на следните параметри: оперативно време, кръвозагуба, възстановителен период, честота на конверсии и усложнения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: За периода 2006-2018 са оперирани 76 пациенти с образни данни за туморни формации, засягащи надбъбречна жлеза. Средната възраст на пациентите бе 47,2

год. При билатерална локализация на туморите адреналектомиите бяха извършени последователно след 1,5 месеца. Уточняване на хормоналната активност на намерените туморни формации е осъществявано по протокол в Клиника по ендокринни болести в УМБАЛ „Св. Марина–Предоперативният диагностичен протокол включва КАТ, ЯМР, ПЕТ/КТ, цитогенетични изследвания за МЕН-2-А при двустранните локализации. Трима болни бяха с двустранна локализация (МЕН 2А-синдром). Биохимичната диагноза на синдрома на Cushing се потвърди чрез изследване на кортизоловите нива в кръвта и урината в корелация със серумните нива на АКТХ. При пациенти, лекувани за първични лезии на хипофизата или са имали ектопична продукция на АКТХ, са се наблюдавали еквивалентни нива на серумния АКТХ.

При пациенти с хормонално активни тумори (феохромоцитом) предоперативната подготовка включваше медикаментозна профилактика на хипертонични кризи с α -блокери.

Всички операции бяха извършени от един хирургичен екип. Използваният достъп бе латерален трансперитонеален. След въвеждане на пациента в анестезия, той се поставя в странично –jack-knife–положение. Пневмоперитонеумът се създава с игла на Верес или чрез отворен достъп, като при поставянето на портовете се взема предвид хабитуса и теглото на пациента; портът на камерата се поставя супраумбиликално, а останалите портове се поставят под визуален контрол. Въвеждат се четири троакарни портове на 1 см субкостално по медиоклавикуларна линия, предна, средна и задна аксиларна линия. Трябва да се избягва близкото разположение на портовете, тъй като това затруднява оператора. Оптималното разстояние е 8-10см. Лапароскопът се разполага в порта по предна аксиларна линия. Дисекцията извършваме посредством ултразвуков скалпел (Ultracision). Хемостаза се постига посредством Ligasure, а при лигиране на съдове над 3мм използваме метални клипове.

Лявата надбъбречната жлеза се достига след инцизия по линията на Toltdt от лиеналната флексура до колон сигмоидеум с цел мобилизация на левия колон, който се обръща медиално с последващо прекъсване на френоколичния и спленореналния лигамент. Това осигурява преместване на колона извън оперативното поле. След прецизна дисекция между фасцията на Герота и мезоколона. Дисекцията в тази област осигурява достъп до реналната и надбъбречната вени. В случаите с наличен феохромоцитом се предпочита предварително лигиране на съдовете преди дисекцията на жлезата с цел избягване на освобождаване на катехоламини в системното кръвообращение. След контрол на адреналната вена се подхожда към инфериорна дисекция на жлезата. Малките кръвоносни съдове се прекъсват посредством ултразвуков скалпел – Ultracision и Ligasure. Преминавайки през областта на реналната вена се достига до задната коремна стена. Латералната ретракция на жлезата улеснява дисекцията. След завършване на инфериорната дисекция извършваме медиална дисекция краниално от реналната вена. Медиалната граница на дисекцията е крачесто на диафрагмата, лежащо върху надбъбречната част на аортата. Латералната дисекция се извършва в равнината между бъбречния кортекс и мастната тъкан около НБЖ. Тази зона е аваскуларна, като се внимава за съдове на горния полюс на бъбрека. След извършването на супериорната дисекция на жлезата, след което тя се освобождава заедно с околната мастна тъкан и се отстранява от коремната кухина посредством ендобаг. Ако туморът е голям, може да се извърши допълнителен разрез на коремната стена.

При дясната адреналектомия се въвеждат четири порта като огледален образ при лява адреналектомия, като се поставя и допълнителен пети порт за чернодробния екартьор. Първата стъпка е внимателна дисекцията на триангуларния лигамент в краниална посока. Не се изисква значителна мобилизация на колона. Идентифицират се субхепаталната и долната вена кава, латерално и задно на жлъчния мехур. Дуоденумът се мобилизира, за да се разкрие долната вена кава. След насочена дисекция към бъбречната вена и зад надбъбречната жлеза се достига задната коремна стена, като се пази бъбречната артерия. Дисекцията продължава нагоре и успоредно на вена кава, докато се идентифицира късата надбъбречна вена и се лигира. Отпрепарирането на жлезата се извършва внимателно, особено в зоната, където стената на долната вена кава е в близост до нея. По този начин се завършва медиалната дисекция, а останалата част от операцията е

аналогична на лявата адреналектомия. След постигане на пълна мобилизация и хемостаза, препаратът се поставя в ендобаг.

РЕЗУЛТАТИ: Интраоперативни хипертонични кризи със стойност на АН до 300/120mmHg наблюдавахме при 2 пациенти, които бяха купирани чрез нитропрусид. При двама болни се наложи конверсия – поради неовладяемо интраоперативно кървене и поради голям размер на тумора. Лапароскопската дисекция позволява внимателно отпрепариране на аденоми в надбъбречната жлеза със запазване на остатъчния нормален функционален паренхим, което бе извършено при пациенти с функционално активни аденоми и синдром на Cushing. Кръвозагубата бе минимална – под 100мл. Средното оперативно време бе 2.30мин. Средният размер на туморите бе 4.5см. След операцията пациентите пролежаха 24ч. в отделение за интензивни грижи. Раздвижването започна на втори следоперативен ден. Нуждата от аналгезия бе по-малка и по-кратка в сравнение с отворената адреналектомия, като обезболяването продължи до 2-ри следоперативен ден. Не са наблюдавани следоперативни хирургични усложнения. Болните бяха напълно възстановени и готови за дехоспитализация средно на 3.4 следоперативен ден. Не се наблюдаваха сериозни постоперативни усложнения и смъртност.

ДИСКУСИЯ: Лапароскопската операция е златният стандарт при рутинната адреналектомия (3,5,6). По-малкият оперативен разрез и минимална мобилизация на органите води до по-малка следоперативна морбидност, по-кратък болничен престой и по-бързо следоперативно възстановяване. Въпреки че големите надбъбречни кортикални карциноми, периадренална инвазия и венозна тромбоза (1) са контраиндикация за лапароскопско лечение, няма консенсус по отношение на максималният размер на тумора. Размерът не е белег за малигненост, а и много големи тумори имат доброкачествен характер(2). Ако размерът е контраиндикация за лапароскопска операция, то много пациенти с доброкачествени тумори биха подлежали на отворена хирургия, което ще повиши морбидността. Няколко хирурзи съобщават за успешни лапароскопски адреналектомии при тумори над 5см (7-9). Те имат сходни резултати с друг колектив, който поставя горна граница от 6см (6,8). Данните в нашата серия потвърждават, че лапароскопията при тумори над 6см може да се извърши успешно без увеличаване честотата на конверсия, морбиност и морталитет. Необходими са допълнителните проучвания, които да установят ефикасността на лапароскопската адреналектомия при злокачествени тумори, тъй като те са редки. В нашата серия не се установиха злокачествени тумори на надбъбречната жлеза. Някои автори откриват връзка между малигнеността и размера на тумора, като тази вероятност е висока при тумори над 6см и 100г (8), нехомогенен КТ образ, повишени нива на дехидроепиандростерон или естрадиол. Малигненият потенциал се верифицира при патоморфологично изследване – инвазия на капсулата на надбъбречната жлеза или надбъбречната вена. Друг проблем са порт-сайт метастазите и локалните рецидиви, като реалният риск остава неизвестен (7-9). В нашата серия не установихме порт-сайт метастази.

При пациенти с първичен алдостеронизъм се препоръчва енуклеация на хормон-продуциращия тумор, което позволява запазване на остатъчния здрав паренхим на надбъбречната жлеза (10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургичното лечение на туморите на надбъбречните жлези напредна значително с въвеждането на лапароскопската трансперитонеална адреналектомия, като се превръща в стандартното лечение. Хормонално активните тумори и феохромоцитомите могат да бъдат резецирани сигурно, като онкологичните резултати са сравними с конвенционалния подход. Вярвайки на нашия опит и на мултицентричните проучвания, които разгледахме, както и от нашия опит, откриваме, че лапароскопската трансперитонеална адреналектомия понастоящем е безопасен и сигурен достъп.

РЕФЕРЕНЦИИ:

1. Gagner M, Lacroix A, Bolte E. Laparoscopic adrenalectomy in Cushing's syndrome and pheochromocytoma. N Engl J Med. 1992;327:1033. [PubMed]
2. Gill IS. The case for laparoscopic adrenalectomy. J Urol. 2001;166:429–36. [PubMed]

3. McKinlay R, Mastrangelo MJ, Jr, Park AE. Laparoscopic adrenalectomy: indications and technique. Curr Surg. 2003;60:145–9. [PubMed]
4. Sung GT, Hsu THS, Gill IS. Retroperitoneoscopic adrenalectomy: Lateral approach. J Endourol.2001;15:505–11. [PubMed]
5. Walz MK, Peitgen K, Walz MV, Hoermann R, Saller B, Giegler RM, et al. Posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy: Lessons learned within five years. World J Surg. 1998;20:769–74. [PubMed]
6. Gill IS, Meraney AM, Thomas JC, Sung GT, Novick AC, Lieberman I. Thoracoscopic transdiaphragmatic adrenalectomy: The initial experience. J Urol. 2001;165:1875–81. [PubMed]
7. Ku JH, Yeo WG, Kwon TG, Kim HH. Laparoscopic adrenalectomy for functioning and non-functioning adrenal tumors: analysis of surgical aspects based on histological types. Int J Urol.2005;12:1015–21. [PubMed]
8. Jeschke K, Janetschek G, Peschel , Schellander L, Bartsch G, Henning K. Laparoscopic partial adrenalectomy in patients with aldosterone-producing adenomas: Indications, technique, and results. Urology. 2003;66:19–23.
9. Corcione F, Esposito C, Cuccurullo D, Settembre A, Fusco F, Bianco A, et al. Vena cava injury: A serious complication during right adrenalectomy. Surg Endosc. 2001;15:218. [PubMed]
10. Teruhiro Nakada, Yoko Kubota, Isoji Sasagawa, Takashi Yagisawa, Morihiro Watanabe, Manabu Ishigooka - Therapeutic Outcome of Primary Aldosteronism: Adrenalectomy Versus Enucleation of Aldosterone-Producing Adenoma, The Journal of Urology Volume 153, Issue 6 , Pages 1775-1780, June

8.4 ПРЕДОПЕРАТИВНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТИРЕОТОКСИЧНИ СТРУМИ

*Иван Рачков¹, Кони Иванова², Георги Минков¹, Ален Петров¹, Евгени Димитров¹, Емил Енчев¹,
Александар Здравески¹*

¹*Хирургична Клиника при УМБАЛ-АД „Проф. Ст. Киркович”, Стара Загора*

²*Катедра по Обща и клинична патология при МФ на ТрУ, Стара Загора*

Въведение: Следоперативната тириотоксична криза, представлява рядко, но житозастрашаващо следоперативно усложнение при хирургичното лечение на тириотоксичните струми.

Материали и методи: Извършихме ретроспективен анализ на нашата база данни за периода 2005-2016 година. Общо 539 пациента с патология на щитовидна жлеза бяха оперирани в Хирургична Клиника при УМБАЛ-АД, гр. Стара Загора. Сто и седем (19,9%) от тях бяха с тириотоксични струми. В групата включихме пациентите с дифузни струми тип Базедова болест - 40 (37,4%), полинодозни тириотоксични струми 62 (57,9%) и токсични аденоми – 5 (4,7 %). От тях 15 (14%) бяха мъже, а 92 (86%) жени. Според обема на оперативната процедура групата се раздели на пациенти с: тиреоидектомия n-54(50,5%); субтотални резекции n-48(44,8%) и парциална резекция на лоб n-5 (4,7%). Всички пациенти с хиперфункция и планова оперативна интервенция проведоха предоперативна подготовка с: Луголов разтвор 5% - 2x10к.; Преднизолон – 3x5мг.; Н2-блокатор за 5-7 дни. При всички пациенти тириостатичното лечение продължи до деня на оперативната интервенция.

Резултати: Следоперативните усложнения в изследваната група бяха: постоперативна хеморагия (n-2; 1,86%), при един от болните наблюдавахме трайна парализа на ларингеалния нерв (0,93%), при двама имаше данни за преходна пареза на рекуренса (n-2; 1,86%) и само един от болните беше с хипопаратиреоидизъм (n-3; 2,8%), нито един от пациентите не прояви клиника на следоперативна тириотоксична криза. Постоперативна смъртност нямаше. Кръвопреливане се наложи при един пациент с трета степен дифузна струма.

Заклучение: В изследваната от нас група установихме, че така проведената предоперативна подготовка на фона на продължаващо тириостатично лечение е ефективно средство на избор с цел превенция на едно от най-тежките усложнения в ендокринната хирургия.

Ключови думи: тириотоксикоза, тириотоксична криза, следоперативни усложнения, токсичен аденом.

8.5 МИНИ-ИНВАЗИВНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ – КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА 14 ГОДИНИ

*Румен Пандев, С. Иванов, М. Кермедчиев, М. Секуловски, Б. Коруков
Клиника по Хирургия, Секция „Ендокринна хирургия”, УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ, София*

Мини-инвазивната тиреоидна хирургия навлиза в хирургичното ежедневие след 2000г.

В Европейските Ендокринно-хирургични центрове са разпространени два варианта- мини-инвазивна отворена и мини-инвазивна видео-асистирана тиреоидна хирургия.

Направен е анализ от авторите на над 2000 операции извършени по метода у нас след 2001г.

Описани са ползите, потенциалните рискове и негативите от приложеното

Мини-инвазивно оперативно лечение.

Анализирани са най-честите компликации при прилагане на методиката: Пареза на Нервус Рекуренс и Постоперативен хипопаратиреоидизъм.

Направени са препоръки за използване в зависимост от тиреоидната патология.

В Заклучение – тиреоидните и паратиреоидните Оперативни намеси, с минимална шийна инцизия, отговарят на критериите за мини-инвазивност. Тези Операции имат някои преимущества по отношение следоперативната болка и козметичните резултати.

Следвайки екзактна селекция на пациентите, Мини-инвазивната тиреоидна и паратиреоидна хирургия е сигурен, надежден и разходно ефективен подход, изискващ спазване на основните хирургични принципи.

Abstract English:

**Minimally-Invasive Thyroid Surgery - lessons learned within 14
years**

Rumen Pandev, S. Ivanov, M. Kermedchiev, B. Korukov

University Clinic of Surgery, Section “Endocrine Surgery”

University Hospital “Queen Johanna” – ISUL ; Medical University - Sofia, Bulgaria

The minimally-invasive thyroid surgery enters the surgical daily routine after the year 2000.

In the European endocrine-surgical centers are distributed two variants of this approach:

minimally-invasive opened (MIOT) and minimally-invasive video-assisted (MIVAT) thyroidectomy.

An analysis was conducted by the authors of over 2000 operations performed according to this method in Bulgaria between 2001-2017.

The benefits, potential risks, and socio-economic effects of minimally-invasive thyroid surgical treatment were discussed.

The most common postoperative complications observed were: Recurrent Laryngeal Nerve palsy and postoperative hypoparathyroidism.

Recommendations for MIOT and MIVAT applicability were defined according to thyroid pathology.

In conclusion: Thyroid and parathyroid operations that minimize the neck incision may be considered minimally invasive. These operations have some advantages in terms of postoperative pain and cosmetic results. Following careful patient evaluation the minimally-invasive thyroid and parathyroid surgery is a safe, feasible and cost effective approach.

Първата „миниинвазивна операция” в шията е извършена през 1996г от Michel Gagner - ендоскопска паратиреоидектомия (1).

Използвани са четири 5 мм, порта за достъп. Интраоперативно са намерени 4 хиперплазирани паращитовидни жлези, извършена е субтотална резекция. Операцията трае 5 часа, като при инсуфлирането на CO₂, пациентът развива подкожен емфизем обхващащ лицето и достигащ чак до долната част на корема. Пациентът е изписан едва на 4-я следоперативен ден.

През 1998г, при 67 пациента Paolo Miccoli модифицира методиката на Gagner, без инсуфлиране на CO₂, наричайки я Минимално-инвазивна видео-асистирана тиреоидектомия (2).

Методиката е широко разпространена в повечето специализирани центрове по Ендокринна Хирургия в Европа, САЩ и Япония.

Bruno Niederle през 1998г във Виена прилага за първи път минимално-инвазивната отворена паратиреоидектомия, използвайки увеличителни микроскопски очила, при същата големина на инцизията (4).

Налице са достатъчно на брой публикации сравняващи ефективността и резултатите при Минимално-инвазивните и конвенционалните техники (1,2)

Следоперативният травматизъм за болния, честота на компликациите и възстановяването на пациента при Минимално-инвазивните техники са по-малки и това води до съкращаване постоперативния престой(2,3,4,5).

Понятията Мини-инвазивна тиреоидектомия и паратиреоидектомия включват широк спектър от различни оперативни намеси, които често погрешно - само поради намалената дължината на оперативния разрез, се дефинират, като мини-инвазивни.

През 2008г JF Henry слага край на дискусиата, какво прави една оперативна намеса в шията минимално-инвазивна: —“Minimally invasive thyroid and parathyroid surgery is not a question of length of the incision”(1, 6).

Съвременната концепция за мини-инвазивна ендокринна хирургия не се базира на големината на инцизията, тя е само една от предпоставките за по-малка тъканна травма. Задължителен е мини-инвазивен подход към всички структури, препарирани по време на операцията.

Мини инвазивната отворена шийна ендокринна хирургия е въведена у нас през 2001г, като през 2004г е извършена и първата Мини инвазивната Видео-асистирана тиреоидектомия.

До 2018г от автора са направени общо 2302 тиреоидни и паратиреоидни операции покриващи критериите за мини-инвазивен подход.

Изхождайки от стандартите на конвенционалната цервикотомия- дефиницията на мини-инвазивната шийна ендокринна хирургия са (4,5,6):

- 1) Дискретна шийна инцизия, < 3см, която осигурява директен достъп на максимално къса дистанция до тиреоидеята и паратиреоидните жлези.
- 2) Облигатна Невролиза на Рекурентния нерв /Видео-, Визуален- или Невромониторинг/
- 3) Идентификация и съхранение на паращитовидните жлези
- 4) Възможност за онкологично адекватен обем на операцията- възможността да се извърши пълно или почти пълно отстраняване на лоба (съответно на цялата щитовидна жлеза) при минимална честота на компликациите
- 5) Липса на дренаж в оперативната рана.
- 6) Използване на Energy based devices и Интра-оперативно оптическо увеличение: микроскопски очила /МИОТ/ или ендоскоп 5мм 30° /МИВАТ, ГОЕТВА/
- 7) Допълнителни фактори влияещи върху инвазивността на оперативната намеса с относително значение за мини-инвазивната ендокринна хирургия(6):
 - А) Вид на анестезията – използва се понятието по-малко инвазивна анестезия- независимо от конкретната разновидност (интубационна, локо-регионална, локална). С ниска честота на гадене и повръщане
 - Б) Продължителност на оперативното време- 30-120 мин
 - В) Ниско ниво на Следоперативната болка- по 10 степенната аналогова скала
 - Г) Относно компликациите- честота на трайните компликации е уместно да бъде под < 1-2%
 - Д) Добри постоперативни резултати /краткосрочни и дългосрочни/ -като се постигне малък % на рецидивите
 - Е) Кратък болничен престой - до 1-3 дни
 - Д) Добри постоперативните козметични резултати

Операциите с екстрацервикален /трансмамарен и аксиларен/ достъп, не могат да бъдат дефинирани като мини-инвазивни, тъй като освен, че липсва шийна инцизия, те изискват по-голяма дисекция от конвенционалната отворена хирургия, свързани са с по-голяма степен на следоперативна болезненост, изискват поставяне на дренаж и сравнително дълъг постоперативен престой. (6).

За периода 1998 - 2017, в Литературата има над 150 публикации, за оценка приложимостта и ефикасността от Минимално-инвазивната видео-асистирана и отворена тиреоидна и паратиреоидна резекция (1,2,3,4,5,6,).

Необходими са по-нататъшни обширни проспективни —evidence based” клинични проучвания относно минимално-инвазивната тиреоидна и паратиреоидна хирургия (5, 6).

ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – Vestibular Approach

(ТОЕТВА)- която е от групата на т.нар. transluminal endoscopic surgery (NOTES) of the thyroid- изпълнява критериите за минимално-инвазивната хирургия поради късата дистанция до прицелния орган, добрият анатомичен изглед и отличните козметични резултати

1. МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ОТВОРЕНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ /МИОТ/(Minimally Invasive Open Thyroidectomy,)

В публикации от Япония Методиката е известна, като Mini-Incision Thyroidectomy. Техниката е подобна, като тази на конвенционалната хирургия и не изисква специално скъпо-струващо оборудване. Операцията се извършва през цервикотомиа с големина 20-35мм. Използват се задължително увеличителни микроскопски очила, Energy based devices (Bi-Clamp, Ligasure или Ultrascision) и биполарна коагулация (4).

Индикациите за МИОТ са по разширени и метода се прилага при:

а/ Нодозна еутиреоидна струма с едностранен или двустранни тиреоидни нодули с ехографски диаметър $\leq 5.0\text{cm}$;

б/ Нодозна базедовифицирана струма от ІВ или ІІ степен, с обем на тиреоидеята $< 40\text{мл}$.

в/ Базедова болест с големина на тироидеята до 2-3степен.

г/ Карцином на щитовидната жлеза- с ехографски диаметър $\leq 2.0\text{-} 4.0\text{cm}$ (pT1-pT3), когато не се налага извършването на латерална лимфна дисекция. Дисекцията на централния лимфен компартмент е възможна при МИОТ, като от съществено значение е опита на хирурга.

За периода 2001- 2018г по този метод са извършени 1110 тиреоидни операции.

Обем на операцията: Ефективността на метода се преценява по възможността да се извърши пълно или почти пълно отстраняване на лоба (съответно цялата щитовидна жлеза) при минимална честота на компликациите.

МИОТ намесите са разпределени както следва:

едностранна хемитиреоидектомия- 435,

лобектомия- 238, „near total” тиреоидектомия-122,

тотална тиреоидектомия 218, субтотална едностранна резекция- 47,

парциална едностранна резекция- 30, истмектомия – при 20 пациенти.

Средното оперативно време при МИОТ е между 40-90 мин. за едностранна и 60-130 мин. за двустранна намеса.

—“Precision not speed” е правило което важи в пълна сила и за мини-инвазивната тиреоидна хирургия. Скъсяването на оперативното време не бива да става за сметка на периперативните компликации.

Постоперативен престой е един от факторите, влияещ на разходната ефективност. Над 70% от пациентите са дехоспитализирани след 24 часа постоперативно (one day thyroid surgery). А общо 95% от болните са дехоспитализирани до 48часа постоперативно (short stay thyroid surgery) (5).

Следоперативните усложнения включват лезия на рекурентните нерви (1-4%) и следоперативна хипокалциемия. Честотата на преходната хипокалциемия възлиза на 9-15%, но тази на перманентната не бива да надхвърля 1-3%.

Следоперативното кървене е животозастрашаващо състояние, което е сравнително рядко срещано при МИОТ, с честота в нашият материал <1%.

От изключително значение при честотата на компликациите е индивидуалния опит на хирурга.

2. МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ВИДЕО-АСИСТИРАНА ТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ /МИВАТ/ (Minimally Invasive Video-Assisted Thyroidectomy)

Методиката е популярна в оригиналния вариант разработен от Paolo Miccoli в Пиза (2,3,5). Употребата на ендоскоп позволява на хирурга да извърши намесата през малка кожна инцизия. Съществува модификация на Roco Bellantone адаптирана специално за тиреоидектомия (11). Основната цел и на двата варианта е да предложат по-добри козметични резултати в сравнение с конвенционалната хирургия. Изхождайки от това, че повечето пациенти са млади жени, козметичния резултат е от изключителна важност особено в тази част на шията, която се вижда. Въпреки първоначалния скептицизъм МИВАТ е възприета в доста болници в Европа.

Индикации за МВАТ са:

а/ Нодозна струма с обем < 25-30мл, съдържаща нодул с диаметър $\leq 30\text{mm}$;

б/ Базедова болест с обем на тироидеята < 40мл.

в/ Фоликуларни тумори- „low-grade”

г/ „Low-risk” Папиларен Карцином на щитовидната жлеза- с ехографски диаметър $\leq 2.0\text{cm}$ (pT1a-b), когато не се налага извършването на латерална лимфна дисекция (8) .

Предоперативният подход е еднакъв, както при пациентите с МИОТ, изисква биохимични, кръвни изследвания, ехография и при необходимост ТАБ.

Телосложението на пациентите е от значение, особено в приода на усвояване на методиката.

Според Lombardi Видео-асистираната тиреоидектомия значително редуцира риска от увреждане на Nervus Laryngeus Recurrens, т.е. видео-мониторирането на нерва е с еднаква степен на сигурност, както невромониторинга (4). Авторът обобщава опита групата на Roco Bellantone от 1998 – 2005 върху 459 болни (4).

3. МИНИМАЛНО-ИНВАЗИВНА ПАРАТИРЕОИДНА ХИРУРГИЯ

От извършването на първата успешна паратиреоидектомия от Felix Mandl през 1925г във Виена, двустранната шийна експлорация е златния стандарт в лечението на първичния хиперпаратиреоидизъм

Понастоящем са възприети различни мини-инвазивни техники, за оперативното отстраняване на единичен паратиреоиден аденом, който е най-честа причина за първичния хиперпаратиреоидизъм.

Успеха на паратиреоидната хирургия зависи от способността да различим между „single and multigland disease”.

В 80% от случаите заболяването се причинява от солитарен паратиреоиден аденом.

По методиката на Minimally Invasive Open Parathyroidectomy (МИОР) за периода 2001-2018 са оперирани 677 пациенти, а след 2004г при 68 е предприета Minimally Invasive Video-Assisted Parathyroidectomy (MIVAP).

Интраоперативното мониториране на паратхормона, (iPTH) прави възможно отхвърляне наличието на втори аденом, без да е необходима експлорацията на всичките паращитовидни жлези.

При Измерването нивата на Паратхормона(PTH), се използват няколко критерия:

Miami, Vienna, Rome, Halle

В клиниката използваме модификация на "Vienna Criterion" като взимаме две проби за изследване на PTH - Изходна стойност -before Neck manipulation, и на 10мин след екстирпацията на аденома (10min after resection).

A PTH fall $\geq 50\%$ from the "baseline" level at 10 min from gland resection indicates a successful OP

Riss демонстрира, че падането на iPTH $>50\%$ 10 min след екстирпацията на аденома е достатъчно доказателство за липсата на втори аденом (16).

4. ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – Vestibular Approach

(TOETVA)

Концепцията за мини-инвазивна Ендоскопска операция на щитовидна жлеза, без разрез на шията е описана за първи път в Германия през 2008г.

Witzel чрез оперативна намеса върху 2 кадавъра и 10 прасета, успява да острани тиреоидеята през устната кухина, използвайки сублингуален достъп.

Настоящата ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА методика (TOETVA), е разработена и публикувана от **Prof. Dr. Anuwong** през 2016г. (14). При нея през устната кухина ендоскопски се отстранява тиреоидеята, като се използва вестибуларен достъп (т.е. минава се от вътрешната страна на долната устна). До 2018г Prof. Anuwong е оперирал в Bangkok по този метод 500 пациенти (15).

До момента методиката е разпространена в 75 Университетски Центъра, от 25 страни: Тайланд, Ю. Корея, Тайван, Китай, Индия, Сингапур, САЩ, Бразилия, Австралия. На територията на Европа –методиката е въведена в следните страни: Италия, Турция, Швейцария, Германия, Австрия, Русия, Испания и Португалия.

ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА методика изпълнява критериите за мини-инвазивен подход- малка дистанция до щитовидната жлеза, много добро интра-оперативно изображение на анатомичните структури, ниска степен на следоперативна болезненост, отлични козметични резултати и добри възможности позволяващи онкологичен радикалитет (14, 15).

България е деветата страна на стария континент, която въведе иновативният метод. Пациентката (Е.С.), на 27г от Скопие бе оперирана на 23.февруари.2018г е на 27г от Скопие. Болната страдаше едновременно от две ендокринни заболявания –нодозна гуша с горещ хиперфункциониращ възел и Аденом на паращитовидна жлеза – водещ до Първичен хиперпаратиреоидизъм, С придружаваща двустранна НЕФРОЛИТИАЗА. В нашият случай Пациентката е с много високи нива на Паратхормона, общият и йонизираният Калций в кръвта и напреднала Бъбречно-каменна болест.

При пациентката се извърши едновременно ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЛЕВОСТРАННА ХЕМИТИРЕОИДЕКТОМИЯ (ТОЕТВА) И ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЛЕВОСТРАННА ПАРАТИРЕОИДЕКТОМИЯ (ТОЕРВА) на паратиреоиден аденом произхождащ от лява долна паращитовидна жлеза. Досега по методиката ТОЕТВА у нас са оперирани 2 пациентки

Библиография:

1. Gagner M: Endoscopic subtotal parathyroidectomy in patients with primary hyperparathyroidism. Br J Surg. (1996); 83: 875.
2. P.Miccoli,: Minimally invasive video-assisted thyroidectomy. Am.J.Surg (2001); 181:567-570.
3. P.Miccoli, P Berti, GL Frustaci, CE Ambrosini, G Materazzi: Video-assited thyroidectomy: indications and results. Langenbecks Arch Surg(2006) 391: 68-71.
4. CP Lombardi, M Raffaelli, Modesti C et al: Video-assisted thyroidectomy under local anesthesia. Am J Surg 2004; 187: 515-518. .
5. Miccoli P, Berti P, Materazzi G et al. Results of video-assisted parathyroidectomy: single institution's six-year experience. World J Surg 2004; 28: 1216-1218.
6. J.F.Henry (2008): —Minimally invasive procedure is not the question of the length of incision! —Langenbecks Arch Surg 2008; 393: 621- 626
- 7.Billroth Th: Geschwülste der Schilddrüse. Langenbecks Arch Chir (1869) 10:158–171
- 8.H. Dralle, A. Machens: European endocrine surgery in the 150-year history of *Langenbeck's Archives of Surgery*; Lang. Arch of Surg (2010).
- 9.H. Dralle: Impact of modern technologies on quality of thyroid surgery. Langenbeck's Arch Surg (2006) 391: 1 – 3.
10. R. Alvarado, T.McMullen, SB Sidhu, LW Delbridge, MS Sywak: MINIMALLY INVASIVE THYROID SURGERY FOR A SINGLE NODULES: An Evidence-based Review of the Lateral Mini-incision Technique. World J Surg. (2008) 32: 1341-1348
11. R.Bellantone, CP Lombardi, M Raffaelli, et al: Video-assisted thyroidectomy. J Am Coll Surg 2002; 194:610-614
12. C Cipolla, G Graceffa, L Sandonato et al: LigaSure in total thyroidectomy. Surgery Today (2008), 38 6 : 495-498.
13. R.Pandev, E.Hadgiev, I.Tersiev: Minimally Invasive Open Thyroid and Parathyroid Surgery under Local/Regional Anesthesia. Langebeck's Arch Surg. (2005); 390(6): 565.
14. Anuwong A: Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach: A Series of the First 60 Human Cases. World J Surg. 2016 Mar;40(3):491-7. doi: 10.1007/s00268-015-3320-1.
15. Angkoon Anuwong, Hoon Yub Kim, Gianlorenzo Dionigi: Transoral endoscopic thyroidectomy using vestibular approach: updates and evidences. Gland Surg. 2017 Jun; 6(3): 277–284. doi: 10.21037/gs.2017.03.16
16. Riss P, Kaczirek K, Heinz G, et al. A "defined baseline" in PTH monitoring increases surgical success in patients with multiple gland disease. Surgery 2007;142:398-404.

8.6 ПРОФИЛАКТИЧНА ЦЕНТРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИФЕРЕНЦИРАН ТИРЕОИДЕН КАРЦИНОМ И ПОСТОПЕРАТИВЕН ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ

Р.Димов¹, В.Иванов¹, Б.Боев², Р. Кънчев³, Г.Костов¹, В. Маринов²

1.Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра - „Специална хирургия,,,, УМБАЛ „Каспела,,,, Клиника по хирургия

2.Медицински Университет – Пловдив, Медицински факултет, Катедра – „Пропedeutика на хирургичните болести,,,, УМБАЛ „Каспела,,,, Клиника по хирургия

3. Клиника по хирургия към УМБАЛ „Каспела,,,,

Въведение

Постоперативния хипопаратиреоидизъм е често срещан проблем в тиреоидната хирургия, дължащ се предимно на увреда или деваскуларизация на паратиреоидните жлези.

Тоталната тиреоидектомия, представлява оперативната техника с най-висок риск от развитие на това усложнение. Интраоперативната идентификация и съхранение на паратиреоидните жлези и тяхното кръвоснабдяване са от изключителна значимост за превенцията от развитие на хипопаратиреоидизъм.

Цел

Да оценим рисковите фактори и сравним развитието на клиничен постоперативен хипопаратиреоидизъм при пациенти, на които бе извършена тотална тиреоидектомия по повод доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Каспела“.

Материали и методи

Извършен бе ретроспективен, сравнителен анализ на медицинската документация на всички пациенти с тотална тиреоидектомия в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспела“ за периода 2017-2018г. Детайлно бе анализирана лабораторната и последващата клинична изява на постоперативен хипопаратиреоидизъм при същата група пациенти, като за целта на всички оперирани бяха изследвани на 24 час плазмените нива на ПТХ, общ и йонизиран калций. Клиничното проследяване на пациентите бе за период от 7 /седем/ дни. За горепосочения период в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспела“ са преминали 292 /двестадеведесет и двама/ пациенти, на които е извършена тотална тиреоидектомия. При 5 /пет/ от тях е извършена терапевтична централна и модифицирана радикална шийна дисекция, а при други 53 /петдесет и три/ профилактична централна шийна дисекция.

Резултати и обсъждане

От общо 292 /двеста деведесет и двама болни/, на които бе извършена тотална тиреоидектомия, 84 /осемдесет и четири / (28.76%) са с верифициран диференциран тиреоиден карцином, а останалите 208 /двеста и осем/ (71.23%) с доброкачествени заболявания.

От всички тиреоидектомирани болни, следоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм е изразен при 16 /шеснадесет / (5.47%) пациенти.

От групата на болните оперирани по повод доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза – 8 /осем/ (3.84%) са развили клиничен хипопаратиреоидизъм, а от групата на оперираните по повод злокачествени заболявания – 8 /осем/ (9.52%).

Разпределение на пациентите, на които бе извършена тотална тиреоидектомия по повод диференциран тиреоиден карцином в зависимост от обема на лимфната дисекция и развитието на клиничен хипопаратиреоидизъм е следното:

Тотална тиреоидектомия без профилактична централна лимфна дисекция е извършена на 26 /двадесет и шест/ пациенти (от които 2 /двама/ – с постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм), 5 /пет/ с извършена модифицирана латерална лимфна дисекция (от които 4 с развитие на постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм), 53 /петдесет и три/ с извършена централна лимфна дисекция (от които 2 /двама/ - с клиничен хипопаратиреоидизъм).

Заклучение

Тоталната тиреоидектомия с дисекция на лимфните възли от VI ниво не увеличава риска от нараняване на парашитовидните жлези, както и развитието на постоперативен хипопаратиреоидизъм.

Ключови думи

Хипопаратиреоидизъм, паратхотмон, ДТК, щитовидна жлеза, лимфна дисекция

Въведение

Извършването на тотална тиреоидектомия и профилактична централна шийна лимфна дисекция при пациенти с диференциран тиреоиден карцином намалява шанса за възникване на локорегионален рецидив.^{1,2}

Известно е, че папиларният карцином е най-честото малигнено заболяване, заемащо около 90% от всички случаи на тиреоиден карцином.^{3,4,5,6,7,8} Независимо от добрата прогноза след лечение на заболяването, шийните метастази се срещат при 20-50% от пациентите.^{3,4,8,9,10,11,12,13,14,15}

Микрометастазите бележат още по-висока честота и могат да се открият при 90% от пациентите.^{2,3,8,10,13,16,17,18} Като най-честа локализация, това е централния шийен компартимент – ниво VI.

Централната лимфна дисекция има важна прогностична стойност за клиничното стадиране, постоперативното лечение и проследяване.^{19,20}

Най-често срещаното усложнение, вследствие на тотална тиреоидектомия и централна лимфна дисекция, представлява хипопаратиреоидизъмът. Според международни проучвания рискът от развитие на преходен хипопаратиреоидизъм при болните е 14-51.9%, а рискът за перманентен 0-16,2%.^{21,22,23}

Цел

Да оценим рисковите фактори и сравним развитието на клиничен постоперативен хипопаратиреоидизъм при пациенти, на които бе извършена тотална тиреоидектомия, по повод доброкачествени и злокачествени заболявания на щитовидната жлеза в Клиниката по Хирургия на УМБАЛ „Каспела“.

Материали и методи

Извършен бе ретроспективен, сравнителен анализ на медицинската документация на всички пациенти с тотална тиреоидектомия в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспела“ за периода 2017-2018г. Детайлно бе анализирана лабораторната и последващата клинична изява на постоперативен хипопаратиреоидизъм при същата група пациенти, като за целта на всички оперирани бяха изследвани на 24-тия час плазмените нива на ПТХ, общ и йонизиран калций. Клиничното проследяване на пациентите бе за период от 7 /седем/ дни. За горепосочения период в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Каспела“ са преминали 292 /двеста деведесет и двама/ пациенти, на които е извършена тотална тиреоидектомия. При 5 /пет/ от тях е извършена терапевтична централна и модифицирана радикална шийна дисекция, а при други 53 /петдесет и три/ профилактична централна шийна дисекция.

Резултати и обсъждане

Все още съществува съмнение относно извършването на рутинна профилактична централна лимфна дисекция при пациенти с диференциран тиреоиден карцином. Опасението се свързва най-често с риска от ятрогенна увреда на паращитовидни жлези и възвратния ларингеален нерв. Постоперативният хипопаратиреоидизъм може да възникне в резултат на директна травма, отстраняване на паращитовидната жлеза или нарушение на нейната васкуларизация.^{24,25}

Рискът от летален изход при тотална тиреоидектомия е минимален и благодарение на радиойод терапията и ТСХ супресивната терапия, рискът от локорегионален рецидив е нисък.

От друга страна, в случаите, в които възникне повторно заболяване, необходимостта от реоперация е свързана с увеличаване опасността от нараняване на рекурентния нерв и трудно различаване и последваща лезия на паращитовидните жлези.^{3,24,25,26,27,28,29}

Екипът на Kim и неговия колектив публикуват статия, в която отбелязват 0% риск от увреда на нерва и 0,4% риск от перманентен хипопаратиреоидизъм при 20 /двадесет/ пациенти, на които била извършена реоперация по повод на рецидив на заболяването, но тъй като бройката пациенти не е статистически сигнификатна, както при тях, така и в други проучвания, не е изведено дефинитивно заключение. Всеобщо прието е, че един от най-важните фактори е именно опитността на ендокринната хирургия, базираща се на брой случаи и хирургична техника.

В клиниката по Хирургия към УМБАЛ Каспела за периода 2017-2018г. от общо 292 / двеста деведесет и двама болни/, на които бе извършена тотална тиреоидектомия, 84 /осемдесет и четири / (28.76%) са с верифициран диференциран тиреоиден карцином, а останалите 208 / двеста и осем / (71.23%) с доброкачествени заболявания. (Фиг.1)

Разпределение на пациентите, на които бе извършена тотална тиреоидектомия, спрямо заболяванията им / Общ брой - 292 /

Фиг.1

От всички тиреоидектомирани болни следоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм е изразен при 16 / шеснадесет / (5.47%) пациенти. (Фиг.2)

Разпределение на пациентите според изявата на хипопаратиреоидизъм /Общ брой - 292/

Фиг.2

От групата на болните, оперирани по повод доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза, – 8 /осем/ (3,84%) са развили клиничен хипопаратиреоидизъм, а от групата на оперираните по повод злокачествени заболявания – 8 / осем/ (9.52%). (Фиг.3)

Разпределение на пациентите с тотална тиреоидектомия по повод доброкачествени заболявания спрямо развитието на постоперативен хипопаратиреоидизъм /Общ брой - 208/

Фиг.3

Разпределение на пациентите с тотална тиреоидектомия по повод ДТК спрямо развитието на постоперативен хипопаратиреоидизъм /Общ брой - 84/

Фиг.4

Разпределение на пациентите, на които бе извършена тотална тиреоидектомия по повод диференциран тиреоиден карцином в зависимост от обема на лимфната дисекция и развитието на клиничен хипопаратиреоидизъм, е следното:

Тотална тиреоидектомия, без профилактична централна лимфна дисекция, е извършена на 26/ двадесет и шест/ пациенти, от които 2 / двама/ с постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм), 5 / петима/ с извършена модифицирана латерална лимфна дисекция (от които 4 с развитие на постоперативен клиничен хипопаратиреоидизъм), 53 / петдесет и трима / с извършена централна

лимфна дисекция (от които 2 / двама/ - с клиничен хипопаратиреозидизъм). (Фиг.5)

Разпределение на пациентите с тотална тиреоидектомия, лимфна дисекция и изява на хипопаратиреозидизъм / Общ брой - 86 /

Фиг.5

Заклучение

В извършеното проучване няма сигнификантна статистическа разлика на развитие на постоперативен хипопаратиреозидизъм в групите на болните с доброкачествени и злокачествени заболявания.

Следователно тоталната тиреоидектомия с дисекция на лимфните възли от VI ниво не увеличава риска от нараняване на паращитовидните жлези, както и развитието на постоперативен хипопаратиреозидизъм.

Ключови думи

Хипопаратиреозидизъм, паратхотмон, ДТК, щитовидна жлеза, лимфна дисекция

Проф. Д-р Росен Димов – Клиника по хирургия УМБАЛ „Каспела“, Катедра „Специална хирургия“, към Медицински Университет – Пловдив, rosendimov68@gmail.com

Библиография

1. Wang TS, Cheung K, Farrokhyar F, et al. A meta-analysis of the effect of prophylactic central compartment neck dissection on locoregional recurrence rates in patients with papillary thyroid cancer. *Ann Surg Oncol* 2013;20:3477–83.
2. Hall CM, Snyder SK, Maldonado YM, et al. Routine central lymph node dissection with total thyroidectomy for papillary thyroid cancer potentially minimizes level VI recurrence. *Surgery* 2016;160:1049–58.
3. Alvarado R, Sywak MS, Delbridge L, Sidhu SB: Central lymph node dissection as a secondary procedure for papillary thyroid cancer: is there added morbidity?. *Surgery*. 2009, 145: 514-518. 10.1016/j.surg.2009.01.013.
4. Barczyński M, Konturek A, Stopa M, Nowak W: Prophylactic central neck dissection for papillary thyroid cancer. *Br J Surg*. 2013, 100: 410-418. 10.1002/bjs.8985.
5. Calò PG, Lai ML, Guaitoli E, Pisano G, Favoriti P, Nicolosi A, Pinna G, Sorrenti S: Difficulties in the diagnosis of thyroid paraganglioma: a clinical case. *Clin Ter*. 2013, 164: e35-e39.
6. Gyorki DE, Untch B, Tuttle RM, Shaha AR: Prophylactic central neck dissection in differentiated thyroid cancer: an assessment of the evidence. *Ann Surg Oncol*. 2013, 20: 2285-2289. 10.1245/s10434-013-2897-6.

7. Lang BH, Ng SH, Lau LL, Cowling BJ, Wong KP, Wan KY: A systematic review and meta-analysis of prophylactic central neck dissection on short-term locoregional recurrence in papillary thyroid carcinoma after total thyroidectomy. *Thyroid*. 2013, 23: 1087-1098. 10.1089/thy.2012.0608.
8. Wang W, Gu J, Shang J, Wang K: Correlation analysis on central lymph node metastasis in 276 patients with cN0 papillary thyroid carcinoma. *Int J Clin Exp Pathol*. 2013, 6: 510-515.
9. Wang TS, Cheung K, Farrokhyar F, Roman SA, Sosa JA: A meta-analysis of the effect of prophylactic central compartment neck dissection on locoregional recurrence rates in patients with papillary thyroid cancer. *Ann Surg Oncol*. 2013, 20: 3477-3483. 10.1245/s10434-013-3125-0.
10. Chisholm EJ, Kulinskaya E, Tolley NS: Systematic review and meta-analysis of the adverse effects of thyroidectomy combined with central neck dissection as compared with thyroidectomy alone. *Laryngoscope*. 2009, 119: 1135-1139. 10.1002/lary.20236.
11. Conzo G, Pasquali D, Bellastella G, Esposito K, Carella C, De Bellis A, Docimo G, Klain M, Iorio S, Napolitano S, Palazzo A, Pizza A, Sinisi AA, Zampella E, Bellastella A, Santini L: Total thyroidectomy, without prophylactic central lymph node dissection, in the treatment of differentiated thyroid cancer. Clinical retrospective study on 221 cases. *Endocrine*. 2013, 44: 419-425. 10.1007/s12020-013-9877-2.
12. Mazzaferri EL, Doherty GM, Steward DL: The pros and cons of prophylactic central compartment lymph node dissection for papillary thyroid carcinoma. *Thyroid*. 2009, 19: 683-689. 10.1089/thy.2009.1578.
13. Sywak M, Cornford L, Roach P, Stalberg P, Sidhu S, Delbridge L: Routine ipsilateral level VI lymphadenectomy reduces postoperative thyroglobulin levels in papillary thyroid cancer. *Surgery*. 2000, 140: 1000-1007.
14. White ML, Doherty GM: Level VI lymph node dissection for papillary thyroid cancer. *Minerva Chir*. 2007, 62: 383-393.
15. White ML, Gauger PG, Doherty GM: Central lymph node dissection in differentiated thyroid cancer. *World J Surg*. 2007, 31: 895-904. 10.1007/s00268-006-0907-6.
16. Rosenbaum MA, McHenry CR: Central neck dissection for papillary thyroid cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2009, 135: 1092-1097. 10.1001/archoto.2009.158.
17. Shan CX, Zhang W, Jiang DZ, Zheng XM, Liu S, Qiu M: Routine central neck dissection in differentiated thyroid carcinoma: a systematic review and meta-analysis. *Laryngoscope*. 2012, 122: 797-804. 10.1002/lary.22162.
18. Shen WT, Ogawa L, Ruan D, Suh I, Kebebew E, Duh QY, Clark OH: Central neck lymph node dissection for papillary thyroid cancer. Comparison of complication and recurrence rates in 295 initial dissections and reoperations. *Arch Surg*. 2010, 145: 272-275. 10.1001/archsurg.2010.9.
19. Costa S, Giugliano G, Santoro L, et al. Role of prophylactic central neck dissection in cN0 papillary thyroid cancer. *Acta Otorhinolaryngol Ital* 2009;29:61-9.
20. Laird AM, Gauger PG, Miller BS, et al. Evaluation of postoperative radioactive iodine scans in patients who underwent prophylactic central lymph node dissection. *World J Surg*
21. Hall CM, Snyder SK, Maldonado YM, et al. Routine central lymph node dissection with total thyroidectomy for papillary thyroid cancer potentially minimizes level VI recurrence. *Surgery* 2016;160:1049-58.
22. Henry JF, Gramatica L, Denizot A, et al. Morbidity of prophylactic lymph node dissection in the central neck area in patients with papillary thyroid carcinoma. *Langenbecks Arch Surg* 1998;383:167-9.
23. Giordano D, Valcavi R, Thompson GB, et al. Complications of central neck dissection in patients with papillary thyroid carcinoma: results of a study on 1087 patients and review of the literature. *Thyroid* 2012;22:911-7.
24. Fahad Al-Dhahri S, Al-Ghonaim YA, Sulieman Terkawi A. Accuracy of postthyroidectomy parathyroid hormone and corrected calcium levels as early predictors of clinical hypocalcemia. *J Otolaryngol Head Neck Surg* 2010;39:342-8.
25. Bliss RD, Gauger PG, Delbridge LW. Surgeon's approach to the thyroid gland: surgical anatomy and the importance of technique. *World J Surg* 2000;24:891-7.
26. Nixon IJ, Ganly I, Patel SG, Morris LG, Palmer FL, Thomas D, Tuttle RM, Shah JP, Shaha AR: Observation of clinically negative central compartment lymph nodes in papillary thyroid carcinoma. *Surgery*. 2013, 154: 1166-1173. 10.1016/j.surg.2013.04.035.
27. Calò PG, Medas F, Pisano G, Boi F, Baghino G, Mariotti S, Nicolosi A: Differentiated thyroid cancer: indications and extent of central neck dissection - our experience. *Int J Surg Oncol*. 2013, 2013: 625193-
28. Calò PG, Pisano G, Medas F, Tatti A, Tuveri M, Nicolosi A: The use of the harmonic scalpel in thyroid surgery. Our experience. *Ann Ital Chir*. 2012, 83: 7-12.

Cirocchi R, Boselli C, Guarino S, Sanguinetti A, Trastulli S, Desiderio J, Santoro A, Rondelli F, Conzo G, Parmeggiani D, Noya G, De Toma G, Avenia N: Total thyroidectomy with ultrasonic dissector for cancer: multicentric experience. *World J Surg Oncol.* 2012, 10: 70-10.1186/1477-7819-10-70.

PROPHYLACTIC CENTRAL CERVICAL LYMPH NODE DISSECTION IN PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA AND POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM

R. Dimov¹, V.Ivanov¹, B.Boev², R. Kanchev³, G.Kostov¹, V.Marinov²

1. Medical University – Plovdiv, Faculty of Medicine, Department - " Special Surgery ", Kaspela University Hospital , Department of Surgery

2. Medical University – Plovdiv Faculty of Medicine, Department - " Propaedeutics of surgical diseases, Kaspela University Hospital, Department of Surgery

3. Department of Surgery, Kaspela University Hospital

Introduction

Postoperative hypoparathyroidism is a commonly met problem in thyroid surgery, mainly due to the damage or devastation of the parathyroid glands.

Total thyroidectomy is the operative technique with the highest risk of developing that type of complication. Intraoperative identification and preservation of the parathyroid glands and their blood supply are of paramount importance for the prevention of hypoparathyroidism.

Purpose

To evaluate the risk factors and to compare the development of the clinical postoperative hypoparathyroidism in patients, who underwent total thyroidectomy for benign and malignant thyroid disorders in the Surgery Department of UMHAT "Kaspela".

Materials and methods

A retrospective, comparative analysis of the medical records of all patients with total thyroidectomy was performed in the Department of Surgery of UMHAT "Kaspela" for the period 2017-2018. The laboratory and subsequent clinical manifestations of postoperative hypoparathyroidism in the same group of patients were analyzed in detail: On 24 hour - plasma levels of PTH, total and ionized calcium. The clinical patient follow-up was 7 (seven) days. For the above mentioned period, 292 (two hundred and twenty two) patients, who underwent total thyroidectomy have undergone surgery at the Department of UMHAT "Kaspela". In 5 (five) of them, therapeutic central and modified radical cervical dissection was performed and in another 53 / fifty-three / prophylactic central neck dissection.

Results and discussion

Of all 292 / two hundred and ninety-two / patients, who underwent total thyroidectomy, 84 / eighty-four / (28.76%) had a verified differentiated thyroid carcinoma, and the remaining 208 / two hundred and seven/ (71.23%) were with benign diseases .

Of all patients who underwent thyroidectomy, postoperative clinical hypoparathyroidism was expressed in 16 (sixteen) (5,47%) patients.

8 /Eight / (3.84%) of the patients treated with benign diseases and 8 / eight / (9.52%) from the group of malignant diseases developed clinical hypoparathyroidism.

Distribution of the patients who underwent total thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma, depending on the volume of lymphatic dissection and the development of clinical hypoparathyroidism, was as follows:

Total thyroidectomy without prophylactic central lymphatic dissection was performed on 26 (twenty-six) patients (of which 2 (two) had postoperative clinical hypoparathyroidism), 5 (five) with modified lymphatic lateral dissection (of which 4 had postoperative clinical hypoparathyroidism) and 53 / fifty three/ underwent central lymphatic dissection (of which 2 (two) - had clinical hypoparathyroidism).

Conclusion

The total thyroidectomy with dissection of lymph nodes at the VI level does not increase the risk of parathyroid gland injury as well as the development of postoperative hypoparathyroidism.

Keywords

Hypoparathyroidism, parathyroid hormone, DTC, thyroid gland, lymphatic dissection

Prof. Rosen Dimov - Department of Surgery, Kaspela University Hospital, Faculty of Medicine, Department - " Special Surgery ", rosendimov68@gmail.com

8.7 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ ПРИ ТУМОРИ НА НАДБЪБРЕЧНАТА ЖЛЕЗА- 22ГОД КЛИНИЧЕН ОПИТ

*Георги Тодоров¹, Константин Гроздев¹, Светлана Шумарова¹, Набил Хаят¹, Атанаска Еленкова²,
Маргарита Атанасова³, Костадин Ангелов¹*

¹ *Катедра по хирургия, Медицински университет - София, II Хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София*

² *Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София*

³ *Катедра по анестезиология и интензивно лечение, Медицински университет – София, II НИАЛ, УМБАЛ „Александровска“ – София*

Retroperitoneal endoscopic adrenalectomy for adrenal tumors

Georgi Todorov, MD, PhD¹, Konstantin Grozdev, MD, PhD¹, Svetlana Shumarova, MD¹, Nabil Khayat, MD¹, Atanaska Elenkova, MD, PhD², Margarita Atanasova, MD, PhD³, Kostadin Angelov, MD, PhD¹

¹ Department of Surgery, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

² Clinical Center of Endocrinology and Gerontology, Medical University, Sofia, Bulgaria

³ Department of Anesthesiology and Intensive Care, Medical University of Sofia, Alexandrovska University Hospital, Sofia, Bulgaria

Abstract

Introduction

Laparoscopic adrenalectomy has been widely accepted as a standard procedure for the treatment of all non-primary adrenal cancer tumors. However, controversial still remains concerning the best approach to

perform it – transabdominal or retroperitoneal. We aimed to report our experience with the retroperitoneal endoscopic adrenalectomy (REA) and discuss the outcomes of this technique.

Patients and methods

A total of 607 patients with REA operated in the Surgical Department of Alexandrovska University Hospital, Sofia between November 1996 and April 2018 were retrospectively analyzed. Data were collected in a dedicated database included age, gender, body mass index, American Society of Anesthesiologists (ASA) risk group, tumor size, tumor side, tumor type and previous abdominal surgery. Measured outcomes were conversion to open surgery, operative time, blood loss, hospital stay, intraoperative complications, early and late postoperative complications and mortality.

Results

The conversion rate was 4,6 %. The mean operative time was $92,3 \pm 29,9$ min, the mean blood loss - $52,1 \pm 35,6$ mL. The mean hospital stay was $5,4 \pm 2,1$ days. The incidence of the intraoperative complications was 10,2%. After a mean follow up of $23,75 \pm 18,4$ months the incidence of the early postoperative complications was 25% with 3,3% reoperation rate. The incidence of the late postoperative complications was 6,7%. The mortality rate was 0,2%. All outcomes tend to ameliorate with gained surgical experience.

Conclusion

When performed in a high volume centers with extensive experience in adrenal pathology REA is a feasible and safe procedure with better outcomes compared to the transabdominal approach in selected cases.

Key words: adrenal tumors, laparoscopy, retroperitoneal adrenalectomy.

Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия при тумори на надбъбречната жлеза

Георги Тодоров¹, Константин Гроздев¹, Светлана Шумарова¹, Набил Хаят¹, Атанаска Еленкова², Маргарита Атанасова³, Костадин Ангелов¹

¹ Катедра по хирургия, Медицински университет - София, II Хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

² Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София

³ Катедра по анестезиология и интензивно лечение, Медицински университет – София, II НАИЛ, УМБАЛ „Александровска“ – София

Абстракт

Въведение

Лапароскопската адреналектомия се е наложила като стандарт в лечението на всички некарциномни тумори на надбъбречната жлеза. Въпреки това, все още съществуват противоречия по отношение на достъпа за извършаване на операцията – трансабдоминален или ретроперитонеален. Ние докладваме нашия опит с ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия (РЕА) и обсъждаме резултатите от приложението на тази техника.

Пациенти и методи

Извършено е ретроспективно проучване на общо 607 пациенти, на които е извършена РЕА в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска“ – София за периода ноември 1996 г. – април 2018 г. Данните бяха събрани в специална таблица, включваща възраст, пол, индекс на телесна маса, анестезиологичен риск според Американското общество на анестезиолозите (ASA), размер на тумора, локализация на тумора, вид на тумора и наличие на предишни коремни операции. Анализираните променливи бяха конверсия в отворена операция, оперативно време, кръвозагуба,

болничен престой, интраоперативни усложнения, ранни и късни следоперативни усложнения, смъртност.

Резултати

Честотата на конверсиите беше 4,6%. Средното оперативно време беше $92,3 \pm 29,9$ мин, а средната кръвозагуба $51,1 \pm 35,6$ мл. Средната продължителност на болничния престой беше $5,4 \pm 2,1$ дни. Честотата на интраоперативните усложнения беше 10,2%. След средна продължителност на проследяване от $23,75 \pm 18,4$ месеца честотата на ранните следоперативни усложнения беше 25% с 3,3% реоперации. Честотата на късните следоперативни усложнения беше 6,7%. Регистрирана беше 0,2% смъртност. Всички резултати бяха с тенденция към подобрене след натрупването на опит.

Заключение

При извършването ѝ в специализирани центрове с голям опит в лечението на надбъбречната патология РЕА е приложима и безопасна операция с по-добри резултати в сравнение с трансабдоминалната при селектирани пациенти.

Ключови думи: надбъбречни тумори, лапароскопия, ретроперитонеална адреналектомия

Въведение

Съществуват няколко основни достъпа за извършване на лапароскопска адреналектомия – трансабдоминален, който бива преден и страничен и ретроперитонеален, който бива заден и страничен. Трансабдоминалната лапароскопска адреналектомия е извършена за първи път от Michel Gagner през 1992 г. (1). Малко по-късно Kelly et al. докладват за първата екстраперитонеална лапароскопска адреналектомия (2). Още тогава се появяват проучвания, сравняващи предимствата и недостатъците на двата основни достъпа (3). Постепенно лапароскопската адреналектомия се превръща в стандарт в хирургичното лечение на некарциномните адренални тумори, поради по-малката следоперативна болка, по-краткия болничен престой, по-бързото следоперативно възстановяване, по-малката честота на усложненията, подобрената оперативна техника и сходните далечни резултати в сравнение с отворените операции. Според съвременните препоръки хирургът избира тази техника, която най-добре познава, с която има най-голям опит и с която има най-добри резултати (4).

В Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска” - София от 1996 г. се извършва и усъвършенства като техника ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия (РЕА) с латерален достъп (5). В настоящото проучване докладваме нашия опит с тази техника и обсъждаме резултатите от приложението ѝ.

Пациенти и методи

Направено е ретроспективно проучване на общо 607 пациенти, на които е извършена РЕА в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска” – София за периода ноември 1996 г. – април 2018 г. Според приетия протокол индикациите за такава операция включваха всички хормонално активни тумори (при субклиничен синдром на Кушинг, при АКТХ-независим синдром на Кушинг – Кушинг-аденом, при двустранна микро- или макронодуларна хиперплазия, при хипералдостеронемизъм – Кон-аденом, феохромоцитом, при хиперандрогенизъм), всички тумори ≥ 4 см, всички тумори < 4 см, които след проследяване са с тенденция към нарастване с минимум 0,5 см или с появата на хормонална активност, всички тумори, суспектни за метастатични лезии при

пациенти с доказано или не първично огнище. Контраиндикациите включваха тумори ≥ 4 см с наличието на компютъртомографски данни, суспектни за малигнено заболяване като увеличени лимфни възли, инфилтрация към съседни органи и съдове, хетерогенна структура с неясни очертания и повече от 10 HU (Hounsfield units) на нативно изследване със задържане на контраста $> 50\%$ при washout фазата, наличието на хемодинамична нестабилност преди анестезията, бременност.

Възприета беше стратегията при наличието на двустранни тумори да се извършва първоначално едностранна адреналектомия от страната на тумора с по-голям диаметър и преценка за по-нататъчното поведение след получаване на хистологичния резултат и повторна консултация с ендокринолог.

За всички пациенти бяха събирани данни и се нанасяха в предварително създадени електронни таблици, които включваха –пол, възраст, индекс на телесна маса (BMI), анестезиологичен риск според Американското общество на анестезиолозите (ASA), резултатите от предоперативните изследвания с определен размерът на тумора и локализацията му според данните от образната диагностика, наличието на предишни коремни операции.

Предоперативно всеки пациент беше пролежал еднократно или по няколко пъти в ендокринологична клиника за доуточняване на диагнозата. На всеки пациент беше правен задължителен скрининг за хормонална активност на надбъбречния тумор, включващ изследване на свободен кортизол в 24ч-ова урина и сутрешен кортизол в плазмата след 1 мг Дексаметазон в 23 часа на предходния ден, съотношение на плазмения алдостерон към плазмената ренинова активност, метанефрини в плазмата или свободни катехоламини в 24ч-ова урина. Задължително беше извършван скенер с контраст на корем, а в случаите, когато е било необходимо допълнително доуточняване на диагнозата, ядрено-магнитен резонанс на корем и глава или ПЕТ-скенер. При пациентите с феохромоцитом беше извършвана консултация с кардиолог и беше провеждана ехокардиография и предоперативна алфа-блокада за минимум 10 дни.

Показателите, които бяха анализирани за целта на проучването са оперативно време (минути), кръвозагуба (мл), болничен престой в дни, конверсии, интраоперативни усложнения, ранни и късни следоперативни усложнения. Оперативното време беше дефинирано като времето от началната кожна инцизия до поставянето на последния кожен шев. Болничният престой беше времето от хоспитализацията до изписването, като денят на операцията се приемаше за ден 0. Пациентите бяха изписвани след покриване на изискванията на съответната Клинична пътека, включваща най-малко 7 или 5 дена хоспитализация, в зависимост от годината на операцията. Интраоперативните усложнения бяха разделени на лезия на перитонеума, лезия на диафрагмата, лезия на бъбрека, лезия на други съседни органи и структури, хемодинамична нестабилност, значително кървене, налагащо хемотрансфузия. Следоперативните усложнения бяха разделени на ранни - настъпили до 30^{ти} следоперативен ден – повърхностна кожна инфекция, ретроперитонеален хематом, подкожен хематом, подкожен емфизем, дълбока венозна тромбоза, белодробен тромбемболизъм, други нехирургични усложнения и късни – настъпили след 30^{ти} следоперативен ден – троакарна херния, инцизионална херния на основния достъп, през който е изваждан препаратът, нехирургични усложнения и смъртност.

Всички пациенти бяха консултирани с оператора на 12^{ти} следоперативен ден за сваляне на конците и на 30^{ти} следоперативен ден, след което беше осъществяван телефонен контакт с тях на всеки три месеца и проследяване от ендокринолог.

Резултати

Демографските характеристики на пациентите са представени на Табл.1. Хистологичният вариант на отстранените туморите е представен на Табл. 2. 462 от РЕА (76,1%) бяха извършени чрез четири троакарна техника, 144 (23,7%) – чрез три троакарна техника и един случай на РЕА през един разрез. В 513 (84,5%) от случаите беше извършена тотална адреналектомия, а в останалите 94 (15,5%) – субтотална. Отчетени са 28 конверсии (4,6%), като честотата им значително намалява с усъвършенстване на техниката и достига 1% след натрупването на опит. Средното оперативно време беше $92,3 \pm 29,9$ мин, а средната кръвозагуба $51,1 \pm 35,6$ мл, като отново с натрупването на опит сме успели да подобрим тези показатели съответно до $74,4 \pm 27,95$ мин и $33,15 \pm 25,45$ мл (Табл. 3). Средната продължителност на болничния престой беше $5,4 \pm 2,1$ дни. Честотата на интраоперативните усложнения беше 10,2%. След средна продължителност на проследяването от $23,75 \pm 18,4$ месеца честотата на ранните следоперативни усложнения беше 25% с 3,3% реоперации, а честотата на късните следоперативни усложнения беше 6,7%. Регистриран беше един смъртен случай (0,2%) в ранния следоперативен период при пациент с феохромоцитом и настъпила остра сърдечна недостатъчност (Табл. 4).

Обсъждане

Повечето хирурзи предпочитат трансабдоминалния достъп за адреналектомия, поради по-голямото работно пространство, по-лесната ориентация и по-малката обучителна крива (6). Ретроперитонеалният достъп е по-присъщ за уролозите, тъй като стандартно се използва за нефректомия (7,8). Въпреки това, ние също предпочитаме РЕА, тъй като тя позволява директен достъп до надбъбречната жлеза, като по този начин се избягва ненужно преминаване през корема и мобилизиране на съседни органи, което крие риск от ятрогенното им увреждане (9). Освен това, операцията е по-малко травматична и по-удобна в случаите на предишни коремни операции и наличие на интраабдоминални сраствания, каквито бяха регистрирани при 31,3% от пациентите в това проучване (10). Ние доказахме приложимостта на РЕА при всички нозологини единици и размери на тумора, като регистрирахме 28 случая на конверсия в лумботомия (4,6%). Тази честота е съпоставима с докладваната и от други автори (11). Появиха се и някои нови, специфични за достъпа причини за конверсия. Най-честите бяха свързани с ограниченото работно пространство, затрудняващо продължаването на операцията в случаите на значително кървене от тумора или лезия на бъбрек, както и след загуба на CO₂ от създадена лезия на перитонеума и операция при големи по размер тумори. Според редица автори основният фактор, който влияе върху процента на конверсиите, е опитът на хирурга (12). Така беше и в нашето проучване, при което след усъвършенстване на техника през последните години беше регистрирана 1% честота на конверсиите, която е по-ниска от средната честота на конверсиите при адреналектомия въобще – 1,4% (13,14). Hwang et al. докладват за 0% конверсии след извършени 133 РЕА за период от 9 години (15). Освен това, докладвахме за 0,2% периоперативна смъртност, която е сходна с докладваната средна смъртност - < 0,5% и от други автори (16).

В настоящето проучване честота на интраоперативните и ранните следоперативни усложнения беше съответно 10,2% и 25%, които са съпоставими с общата честота на морбидитет след адреналектомия – 3-20%, докладвана от други автори (17). От интраоперативните усложнения преобладаваха лезиите на перитонеума, които в повечето случаи са <1 см и не променят хода на операцията, нито следоперативния период, а в случаите, когато водят до загуба на CO₂, тя лесно може да бъде преодоляна чрез поставяне на иглата на Veress трансабдоминално. От ранните следоперативните усложнения най-висока е честотата на подкожните хематоми в мястото на поставяне на троакара за оптиката особено, ако се е наложило разширяване на разреза за изваждане на препарата и на подкожните емфиземи, които са се резорбирали спонтанно, без нуждата от допълнително лечение. Регистрирахме 0,5% наличие на повърхностна кожна инфекция, 3,3% реоперации и 1,2% кървене, налагащо хемотрансфузия, които са по-ниски от тези на други автори (18). При среден период на проследяване $23,75 \pm 18,4$ месеца от късните следоперативни

усложнения отчетохме висока честота на инцизионалните хернии в мястото на разширения разрез за изваждане на препарата - 1,8% и на троакарните хернии - 1%, които по вид са лумбални хернии и са трудни за лечение (19). Warczynski et al. докладват за 0% хернии след РЕА и статистически значима по-голяма честота на херниите след трансабдоминален достъп – 16,1% при пет годишно проследяване (20).

По отношение на оперативното време, то е по-кратко за ретроперитонеалните техники въобще, поради директния достъп и липсата на нужда от мобилизиране на други органи (21). Според нашите резултати средното оперативно време беше 92,3 мин, като намаляваше с натрупването на опит и достигна 74,4 мин, което е по-кратко от това за трансабдоминална адреналектомия (22). Проучването на Walz et al., включващо 560 пациенти с РЕА със заден достъп, е със средно оперативно време от 67 мин (23). Zhang et al. описват 824 случая на подобна на нашата РЕА с латерален достъп със средно оперативно време от 45 мин (24).

Средната кръвозагуба при ретроперитонеалните техники също е по-малка в сравнение с трансабдоминалните, вероятно поради директния достъп и възможността за бърз контрол на v.centralis. В нашето проучване тя беше $51,1 \pm 35,6$ мл, а след натрупването на опит - $33,15 \pm 25,45$ мл, което е в границите на средната кръвозагуба за техниката от 25-65 мл, докладвана от другите автори (24,25). Pedziwiatr et al. при проучване, включващо 500 пациенти с трансабдоминална адреналектомия, докладват за по-голяма средна кръвозагуба - 74 мл (26).

В нашето проучване средният болничен престой от $5,4 \pm 2,1$ дни е съпоставим с този на другите авотри (27). При използваната от нас техника, поради избягване преминаването през коремната кухина, се предотвратява парезата на червата в следоперативния период и образуването на коремни сраствания. Вероятно това е причината пациентите да възстановяват приема на течности по-рано, да имат по-малка следоперативна болка и да се връщат към работа по-бързо (28).

Заклучение

При извършването ѝ в специализирани центрове с голям опит в лечението на надбъбречната патология РЕА е приложима и безопасна операция с по-добри резултати в сравнение с трансабдоминалната при селектирани пациенти.

Библиография:

1. Gagner M, Pomp A, Heniford BT, Pharand D, Lacroix A. Laparoscopic adrenalectomy: lessons learned from 100 consecutive procedures. *Ann Surg* 1997 226:238-246; discussion 246-237.
2. Kelly M, Jorgensen J, Magarey C, Delbridge L. Extraperitoneal 'laparoscopic' adrenalectomy. *Aust N Z J Surg* 1994;64(7):498-500.
3. Lezoche E, Guerrieri M, Feliciotti F, Paganini AM, Perretta S, Baldarelli M, et al. Anterior, lateral and posterior retroperitoneal approaches in endoscopic adrenalectomy. *Surg Endosc* 2002;16:96-9.
4. Stefanidis D, Goldfarb M, Kercher KW, Hope WW, Richardson W, Fanelli RD; Society of Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. SAGES guidelines for minimally invasive treatment of adrenal pathology. *Surg Endosc* 2013;27:3960-80.
5. Todorov G, Grozdev K, Koichev A. Single-access retroperitoneal adrenalectomy. *Khirurgiia (Sofia)*. 2013;(4):51-5.
6. Lee CR, Walz MK, Park S, Park JH, Jeong JS, Lee SH, Kang SW, Jeong JJ, Nam KH, Chung WY, Park CS. A comparative study of the transperitoneal and posterior retroperitoneal approaches for laparoscopic adrenalectomy for adrenal tumors. *Ann Surg Oncol*.2012;19:2629–2634.
7. Gasman D, Droupy S, Koutani A, Salomon L, Antiphon P, Chassagnon J, Chopin DK, Abbou CC. Laparoscopic adrenalectomy: the retroperitoneal approach. *J Urol*. 1998;159(6):1816-20.
8. Greco F, Hoda MR, Rassweiler J, Fahlenkamp D, Neisius DA, Kutta A, Thüroff JW, Krause A, Strohmaier WL, Bachmann A, Hertle L, Popken G, Deger S, Doehn C, Jocham D, Loch T, Lahme S, Janitzky V, Gilfrich CP, Klotz T, Kopper B, Rebmann U, Kälbe T, Wetterauer U, Leitenberger A, Rassler J, Kawan F, Inferrera A, Wagner S,

Fornara P. Laparoscopic adrenalectomy in urological centres - the experience of the German Laparoscopic Working Group. *BJU Int.* 2011;108(10):1646-51.

9. Bonjer HJ, Lange JF, Kazemier G, de Herder WW, Steyerberg EW, Bruining HA. Comparison of three techniques for adrenalectomy. *Br J Surg.* 1997;84(5):679-82.

10. Farres H, Felsher J, Brodsky J, Siperstein A, Gill I, Brody F. Laparoscopic adrenalectomy; a cost analysis of three approaches. *J Laparoendosc Adv Surg Tech* 2004;14:23-6.

11. Nigri G, Rosman AS, Petrucciani N, Fancellu A, et al. Meta analysis of trials comparing laparoscopic transperitoneal and retroperitoneal adrenalectomy. *Surgery.* 2013;153(1):111-119.

12. Yagisawa T, Ito F, Ishikawa N, Matsuda K, Onitsuka S, Goya N, et al. Retroperitoneoscopic adrenalectomy: lateral versus posterior approach. *J Endourol* 2004;18:661-4.

13. Assalia A, Gagner M, Laparoscopic adrenalectomy. *Br. J. Surg* 2004;91:1259-74.

14. Berber E, Tellioglu G, Harvey A, Mitchell J, Milas M, Siperstein A. Comparison of laparoscopic transabdominal lateral versus posterior retroperitoneal adrenalectomy. *Surgery.* 2009; 146: 621–625.

15. Hwang I, Jung S, Yu SH et al. Is larger tumor size a contraindication to retroperitoneal laparoscopic adrenalectomy? *W J of Urol* 2014;32(3): 723-728.

16. Gumbs A, Gagner M, Laparoscopic adrenalectomy, *Best. Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab.* 2006;20:483-99.

17. Tiberio G.A, Solaini L, Arru L, Merigo G, Baiocchi G.L, Giulini S.M. Factors influencing outcomes in laparoscopic adrenal surgery. *Langenbecks Arch. Surg.* 2013; 398: 735–743.

18. Conzo G, Tartaglia E, Gambardella C, Esposito D, Sciascia V, Mauriello C, Nunziata A, Siciliano G, Izzo G, Cavallo F, Thomas G, Musella M, Santini L. Minimally invasive approach for adrenal lesions: Systematic review of laparoscopic versus retroperitoneoscopic adrenalectomy and assessment of risk factors for complications. *Int J Surg.* 2016;28 Suppl 1:S118-23.

19. Demey A, de la Taille A, Vordos D, Hoznek A, Chopin DK, Abbou CC, Salomon L. Complications of retroperitoneal laparoscopy based on a series of 500 cases. *Prog Urol.* 2006;16(2):128-33.

20. Barczyński M1, Konturek A, Nowak W. Randomized clinical trial of posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy versus lateral transperitoneal laparoscopic adrenalectomy with a 5-year follow-up. *Ann Surg.* 2014;260(5):740-7.

21. Vrieling OM, Wevers KP, Kist JW, Borel Rinkes IHM, Hemmer PHJ et al. Laparoscopic anterior versus endoscopic posterior approach for adrenalectomy: a shift to a new golden standard? *Lang Arch of Surg.* 2017;402(5):767-773

22. Kwan TL, Lam CM, Yuen AW, Lo CY. Adrenalectomy in Hong Kong: a critical review of adoption of laparoscopic approach. *Am J Surg* 2007;194:153-8.

23. Walz MK, Alesina PF, Wenger FA, Deligiannis A, Szuczik E, Petersenn S et al. Posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy—results of 560 procedures in 520 patients. *Surgery* 2006;140:943-8.

24. Zhang X, Fu B, Lang B, Zhang J, Xu K, Li HZ et al. Technique of anatomical retroperitoneoscopic adrenalectomy with report of 800 cases. *J Urol* 177:1254-7.

25. Bonjer HJ, Sorm V, Berends FJ, Kazemier G, Steyerberg EW, de Herder WW. Endoscopic retroperitoneal adrenalectomy: lessons learned from 111 consecutive cases. *Ann Surg.*2000; 232: 796–803.

26. Pędziwiatr M, Wierdak M, Ostachowski M, Natkaniec M, Białas M, Hubalewska-Dydejczyk A, Matłok M, Major P, Budzyński P, Migaczewski M, Budzyński A. Single center outcomes of laparoscopic transperitoneal lateral adrenalectomy--Lessons learned after 500 cases: A retrospective cohort study. *Int J Surg.* 2015;20:88-94.

27. Constantinides VA, Christakis I, Touska P, Meeran K, Palazzo F. Retroperitoneoscopic or laparoscopic adrenalectomy? A single-centre UK experience. *Surg Endosc* 2013;27:4147-52.

28. Kiriakopoulos A, Economopoulos K.P, Poullos E, Linos D. Impact of posterior retroperitoneoscopic adrenalectomy in a tertiary care center: a paradigm shift. *Surg. Endosc.* 2011; 25: 3584–3589.

Възраст (години)	51,1 ± 12,1 (27-76)
Пол	
Ж	412 (67,9%)
М	195 (32,1%)
BMI (kg/m²)	28,7 ± 5,4 (19-45)
ASA	

I	85 (14%)
II	128 (21,1%)
III	333 (54,85%)
IV	61 (10%)
Размер на тумора (mm)	35,8 ± 19 (5-150)
Локализация на тумора	
Ляво	320 (52,7%)
Дясно	287 (47,3%)
Прецидни коремни операции	190 (31,3%)

Табл. 1. Демографски характеристики на пациентите.

Диагноза	N (%)
Нефункционални аденоми	248 (40,85)
Кушинг-аденом или хиперплазия	165 (28,3)
Клиничен	127(77)
Субклиничен	38 (23)
Сопн-аденом	81 (13,9)
Феохромоцитом	60 (10,3)
Метастази	24 (3,95)
Вирилизирани аденоми	11 (1,8)
Адренокортикален карцином	7 (1,15)
Миелолипом	6 (1)
Други	5 (0,8)

Табл. 2. Хистологична диагноза на отстранените надбъбречни тумори.

Период	PEA	Конверсии		Оперативно време мин	Кръвозагуба мл
		n	%		
1996-2004	63	9	14,28	135 ± 43,1	82,6 ± 33,6
2005-2009	160	15	9,4	103,7 ± 28,2	71,1 ± 24,9
2010-2018	384	4	1	74,4 ± 27,95	33,15 ± 25,45

Табл. 3 Интраоперативни резултати в зависимост от натрупания опит.

Интраоперативни усложнения	10,2%
Лезия на перитонеума	4%
Хемодинамична нестабилност	2,6%
Значително кървене с хемотрасфузия	1,2%
Лезия на диафрагмата	0,9%
Лезия на бъбрека	0,8%
Лезия на съседни структури	0,7%
Ранни следоперативни усложнения	25%
Подкожен хематом	13,1%
Подкожен емфизем	5,7%

Ретроперитонеален хематом	1,5%
Други нехирургични усложнения	1,2%
Остро кървене	1%
Дълбока венозна тромбоза	1%
Белодробен тромбемболизъм	1%
Инфекция на раната	0,5%
Реоперации	3,3%
<u>Късни следоперативни усложнения</u>	6,7%
Нехирургични усложнения	3,9%
Инцизионална херния	1,8%
Троакарна херния	1%
Смъртност	0,2%

Табл. 4 Следоперативни резултати

9. ГРЪДНА И СЪРДЕЧНОСЪДОВА ХИРУРГИЯ

9.1 ПРОГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕТАСТАТИЧНИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ИЗОЛИРАНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ СЛЕД ЕЗОФАГЕАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАК НА ХРАНОПРОВОДА И КАРДИЯТА СЛЕД НЕОАДЮВАНТНА ТЕРАПИЯ

*Т. Джендов, И. Халдестам, Г. Лукас, П. Гулстранд, Т. Гасландер, Б. Бьорнсон, П. Сандстрьом
Клиника по хирургия, УБ Линшьопинг, Швеция*

Въведение:

Обхващането на регионалните лимфни възли при рак на хранопровода и кардията повлиява негативно преживяемостта. Много проучвания показват, че съотношението между метастатични и общ брой изолирани лимфни възли след езофагеална резекция е прогностичен фактор при тези пациенти. Повечето публикации анализират адекватността на лимфаденектомията след езофагектомия при пациенти, които не са провеждали неоадювантна терапия.

Материали и методи:

Извършихме ретроспективен анализ на 98 пациенти, оперирани в Клиниката по хирургия на Университетската болница в Линшьопинг, Швеция за периода 2010 – 2016 за рак на хранопровода и кардията.

Резултати:

При всички оперирани пациенти е извършена щателна лимфна дисекция. От анализираните пациенти 83 (85%) са провели предоперативна лъче-химиотерапия в пълен обем. При 35 пациента (36%) установихме нодално засягане (29 мъже и 6 жени). От тях – 28 (83%) са с аденокарцином, 5 (14%) с плоскоклетъчен карцином и 1 (3%) с невроендокринен карцином. Изолираните лимфни възли са от 5 до 51 (среден брой 14).

Засягането на по-голям брой лимфни възли значително намалява преживяемостта (всички пациенти с три и повече засегнати лимфни възли са починали като средната преживяемост е 331 дни).

В групата пациенти със съотношение метастатични/общ брой изолирани лимфни възли под 10 % (10 пациента), 3 пациенти имат преживяемост под 3 г. (6м, 19 м, 29м). Останалите 7 пациента са с преживяемост над 3 г, като 6 са все още живи. Средна преживяемост в тази група 1502 дни.

Заклучение:

При стадирането на пациентите с рак на хранопровода и кардията, оперирани след проведена неoadюванта терапия, съотношението между засегнатите лимфни възли и общия брой изолирани лимфни възли е допълнителен и независим прогностичен белег по отношение на преживяемостта.

9.2 ДИСЕКАЦИЯ НА ГРЪДНАТА АОРТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО В СПЕШНАТА АОРТНА ХИРУРГИЯ

*З.Въжжев; Хр.Стоев; Т. Гоновски; А. Иванов; К. Димитров
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив
Клиника по кардиохирургия
Медицински Университет - Пловдив
Катедра по сърдечна и съдова хирургия*

Въведение

Статистиката сочи, че у нас на всеки трима починали, двама са жертва на сърдечно-съдови заболявания. В допълнение към исхемичната болест на сърцето и периферните артериопатии, острите аортни дисекации са част от широкия спектър на артериалните болести.

Цел

Анализ на клиничния материал, касаещ хирургичното лечение при различна локализация на заболяванията на гръдната аорта, представяне на постигнатите резултати от прилаганите хирургични методи.

Материали и методи

Настоящото научно съобщение представя 15 – годишния опит на Клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ при хирургичното лечение на болестите на гръдната аорта, като се обхваща периода от май 2003 година до март 2018 година. До настоящия момент в клиниката са оперирани общо 439 болни с остри и хронични аневризми на гръдната аорта с различна локализация. Извършен е анализ относно появата на следоперативни усложнения и ранна постоперативна смъртност в зависимост от спешността, времето от диагностицирането до хирургичната интервенция, оперативната техника, локализацията на интималното разкъсване.

Резултати

Съотношението между двата пола е 2,5:1 в полза на мъжете. Средната възраст общо за двата пола е 54 години. Средното оперативно време е 6 часа и 20 минути. Средното време на клампаж на аортата е 98 минути. Средното време на ЕКК е 165 минути. Циркулаторен арест – средно 27 минути. Най – честите следоперативни усложнения са от страна на отделителната система, нервната система – постисхемична енцефалопатия, инсулт, гастроинтестиналната система – хеморагия и неоклузивна мезентериална исхемия.

Обсъждане

При пациенти с хронични дисекции и аневризми процентът на усложненията и морталитета е значително по нисък в сравнение със спешните. Резултатите, представени в научния обзор са съпоставими с докладваните от други автори. Подобряването на преживяемостта и намаляването на постоперативните усложнения при пациентите аортна патология се влияят от ранното разпознаване и привеждане в кардиохирургично отделение, усъвършенстване на оперативната техника и периоперативните грижи, което резултира в намаляване времето на циркулаторен арест и подобряване възможностите за церебрална протекция.

Заключение

Основен извод е, че всички пациенти с остра дисекция на аортата тип А подлежат на спешна оперативна интервенция, като правилно избраната диагностична, реанимационна и хирургична методика пряко кореспондира със следоперативните резултати.

Ключови думи

Остри и хронични аневризми и дисекции на гръдната аорта, хирургично лечение, резултати.

Thoracic aortic dissection – a challenge in emergency aortic surgery

Z. Vazhev; H. Stoev; T. Gonovski; A. Ivanov; K. Dimitrov

St. George University Hospital – Plovdiv

Department of Cardiac Surgery

Medical University-Plovdiv

Department of Cardiac and Vascular surgery

Introduction

Statistics show that in our country two of three deaths are caused by cardiovascular diseases. In addition to coronary artery disease and peripheral arteriopathies, acute aortic dissections are also part of the broad spectrum of arterial diseases.

Aims

Analysis of the clinical material concerning the surgical treatment of diseases of the thoracic aorta with different localization, reporting the results achieved by the surgical methods applied.

Materials and methods

The report presents the 15-year experience of the Cardiac Surgery department at St. George University Hospital concerning the surgical treatment of aortic diseases, covering the period from May 2003 to March 2018. 439 patients with acute and chronic aortic aneurysms with different localization have been operated in the clinic. An analysis was made on postoperative complications and early postoperative mortality depending on urgency, time from diagnosis to surgical intervention, surgical techniques, localization of the intimal rupture.

Results

The ratio between the sexes was 2,5:1 males: females. The average age for both sexes was 54 years. The average operative time was 6 hours and 20 minutes. The mean time of the aortic cross-clamp was 98 minutes. The average cardiopulmonary by-pass time was 165 minutes. Circulatory arrest - 27 minutes. The most frequent post-operative complications were from acute kidney injury, postischemic encephalopathy, stroke, gastrointestinal hemorrhage and non-occlusive mesenteric ischemia.

Discussion

In patients with chronic dissections and aneurysms, the complications and mortality rate were significantly lower in comparison with the emergent cases. The results presented in the report are comparable to those reported by other authors. Improvement in survival and reduction of postoperative complications in patients with aortic pathology are influenced by early recognition and early transportation to cardiac surgery unit, improvement of the operative techniques and perioperativnite care, which results in decreasing the time of circulatory arrest and improvement of the possibilities for cerebral protection.

Conclusion

All patients with acute aortic dissections type A are subject to emergency surgical intervention. The profound diagnostic and surgical strategy correspond directly to the postoperative results.

Keywords

Acute and chronic aneurysms and dissections of the thoracic aorta, surgical treatment, results

Въведение

Хирургичното лечение на острите аортни дисекции и дисекиращи аневризми са свързани с голям оперативен риск, както и голям процент на постоперативни усложнения(1,2). Настоящият доклад касае хирургичното лечение при различните локализации на аневризмите на гръдната аорта, както и постигнатите резултати от прилаганите хирургични методи, също периоперативните фактори, определящи прогнозата при пациентите с тези заболявания. Аневризмите на гръдната аорта (остри и хронични) са заболявания, потенциално водещи до сериозни усложнения, а нерядко и до летален изход (*Фигура 1*). При настъпване на остра дисекция или руптура на аневризма, спешната оперативна интервенция е животоспасяваща. Тъй като хирургичната намеса спрямо аортата в условие спешност е свързана с голям риск от усложнения, а също и голям процент летален изход, новите препоръки са за ранно хирургично лечение в планов порядък дори при асимптомни пациенти с аневризми(3,4). Дисекциите и дисекиращите аневризми I и II тип по класификацията на De Bakey налагат незабавно оперативно лечение. Хирургичната интервенция се състои най-често в резекция и протезиране на съответния резециран участък (5). Смъртността при този тип заболявания, въпреки драстичния напредък в оперативните техники, методите за диагностика и мозъчната протекция, все още остава висока. Най-често това се свързва с постоперативните усложнения (6,7).

Фигура 1: Остра аортна дисекция

Клиничен материал и методи

439 пациента с остри и хронични аневризми на торакалната аорта са разгледани за периода май 2003 до март 2018 година. Всички болни претърпяват отворена операция и е извършено протезиране на гръдната аорта. 82% от пациентите с остри дисекции тип I и тип II по De Bakey са оперирани в рамките на първите 24 часа от започване на симптомите, като само 12 % от тях са оперирани в рамките до 6-час, 18% - са оперирани в рамките на 72 часа от започване на симптомите. Пациентите с хронични аневризми на аортата са оперирани в планов порядък. Средната възраст на болните е 56,8 години (от 26 до 83 години), от тях 312 са мъже, а 127 – жени. При 238 е извършено протезиране на възходящата аорта, при 76 е извършена и частична реконструкция на аортната дъга, при 23 – тотална реконструкция на аортната дъга, а при 7 от тях е включена и проксималната част на десцендентната аорта. При 95 от пациентите са извършени комбинирани процедури (аортно клапно протезиране, митрално клапно протезиране или пластика на митрална клапа, аортокоронарен байпас). Болничната смъртност при оперираните от аортни аневризми е 25.8 %. Всички 439 пациента, които претърпяват операция по повод на аневризма на торакалната аорта в нашата институция от май 2003 до март 2018 година са разгледани ретроспективно, като за целта е използвана медицинската документация от болничния архив (Таблица 1).

Таблица 1: Демографски данни на пациентите

	Остри		Хронични		Общо	
	м:ж	средна възраст	м:ж	средна възраст	м:ж	средна възраст
Възходяща аорта	2.16:1	49 години (29-83)	2.3:1	57 години (48-68)	2.2:1	54 години (29-83)
Аортна дъга	1.8:1	54 години (38-79)	1.8:1	57 години (34-67)	1.8:1	55 години (34-79)
Низходяща аорта	1:1	68 години (60-77)	1:1	53 години (49-57)	1:1	61 години (49-77)

Симптоми при постъпването, придружаващи заболявания и рискови фактори

Най-честият симптом при пациентите с аневризми на торакалната аорта е гръдна болка (68.6 %), болка в гърба (62%) и коремна болка (23%). (Таблица 2,3,4,5)

Таблица 2: Предоперативен статус на пациентите

	n	%
Новопоявила се неврологична симптоматика	59	13.4

Хемодинамична нестабилност	93	21.2
Перикарден излив	75	17.1
Аортна регургитация (над II степен)	161	36.6
Намалена фракция на изтласкване	35	7.8

Таблица 3: Клинична картина при постъпването

	n	%
Гръдна болка	301	68.6
Абдоминална болка	101	23
Синкоп	16	3.6
Пулсов дефицит	90	20.5
Неврологична симптоматика	60	13.7
Мелена/хематемеза	7	1.6
Предоперативна миокардна ишемия	37	8.4
Предоперативен миокарден инфаркт	5	1.1
Мезентериална ишемия/тромбоза	9	2
Ишемия на крайници	47	10,7
Остра бъбречна недостатъчност	45	10.2

Таблица 4: Рискови фактори

	n	%
Тютюнопушене	220	50.1
Коронарна патология	55	12.5
Артериална хипертензия	333	75.8
Диабет	55	12.5
Синдром на Marfan	7	1.6

ХОББ	41	9.33
ХБН	25	5.7
Синдром на Turner	1	0.2

Таблица 5: Статус на предоперативно мониторираното артериално кръвно налягане

Инвазивно измерено кръвно налягане при приемането	n	%
Хипертензивни	247	55.2
Нормотензивни	75	16.8
Хипотензивни	55	12.4
Шок (тампонада)	62	15.6

Диагностичен подход

Най-често използваният метод за диагностика при пациентите с аневризми на торакалната аорта е ехографията (трансторакална и трансезофагеална). Голяма диагностична стойност има компютърната томография. Аортографията понастоящем се използва по-рядко, поради рисковете, свързани с инвазивното изследване. Аортография е извършена при пациенти с анамнеза за стенокардия и/или преживян миокарден инфаркт, както и при пациенти с дисекции, които попадат по спешност в катетаризационните лаборатории със съмнение за инфаркт на миокарда (Таблица 6).

Таблица 6: Методи за диагностика

	n	%
Трансторакална ехокардиография	439	100
Трансезофагеална ехокардиография	165	37.6
Компютърна томография	414	94.3
Аортография	85	19.4
Хистологична верификация	439	100

Хирургична стратегия

При всички пациенти е извършена стандартна срединна стернотомия, в условия на обща интубационна анестезия. При аневризмите на низходящата аорта достъпът е предимно странична торакотомия. Рутинно за артериално катетеризиране се използва а. femoralis sinistra. Като алтернатива

се канолират *truncus brachiocephalicus* и *a. axillaris\subclavia*, като в последните години подключичната артерия е наложена като стандарт за канолиране при всички пациенти с тип А дисекация в нашата институция, поради възможността за провеждане на антеградна мозъчна перфузия (Фигура 2). Дясно предсърдие се използва най-често за венозно канолиране, по-рядко лявата феморална вена (Таблица 7) По показания са използвани дълбока хипотермия и циркулаторен арест. По-често при оперираните е използвана кръвна кардиоплегия. За протезиране на резецирания участък от аортата са използвани различни протези (Albograft, Naemashield, Goretex, SJM – кондуит – при операцията на Bentall). При някои от болните са извършени допълнителни хирургични процедури: при 61 се налага CABG процедура, поради исхемична болест на сърцето или засягане на коронарните съдове от аневризмата, при 18 от болните е извършена пластика или протезиране на митралната клапа, а при 63 – протезиране на аортна клапа. Средното оперативно време е 6 часа и 20 минути, средното време на клампаж на аортата е 98 минути, средното време на ЕКК – 165 минути, а времето на циркулаторен арест – средно 27 минути (Таблица 8).

Фигура 2: Канолиране на аксиларна артерия посредством дакронова протеза

Таблица 7: Интраоперативни данни

n

%

Място на венозно каниюлиране		
Дясно предсърдие		
Вена феморалис	394	90.4
Бикавално каниюлиране	24	5.5
	18	4.1
Място на артериално каниюлиране		
Аорта	60	13.7
Артерия феморалис	210	47.8
Трункус брахиоцефаликус	63	14.4
Артерия аксиларис	6	1.4
Артерия субклавия	100	22.7
Нужда от катехоламини		
Допамин	256	58.5
Допамин +добутамин	52	11.8
Допамин + добутамин + норадреналин/ адреналин	55	12.5

Таблица 8: Хирургични процедури

	n	%
Протезиране на асцендентна аорта	130	30.7
Операция на Tirone David	3	0.7
Чатично протезиране на аортна дъга	76	17.3
Тотално протезиране на аортна дъга	23	5.2
Протезиране на аортна клапа	63	14.3
Операция на Bentall	89	20
Протезиране на аорта + CABG	61	13.9
Протезиране на аорта + протезиране/пластика на митрална клапа	18	4.1
Aortic Arch Debranching	1	0.2

Локализация на интималното разкъсване

Най-често локализацията на интималното разкъсване се открива във възходящата аорта 2-3 см над аортната клапа (8). Понякога при дисекации тип I или тип II по класификацията на De Bakey не се открива интраоперативно интимално разкъсване, но последното почти винаги е в областта на абдоминалната аорта и има ретроградно разкъсване на торакалната аорта (*Диаграма 1*)(9).

Асцендентна аорта	64.6%
Аркус аортае	21%
Десцендентна аорта	8.4%
Не се открива интимално разкъсване	6%

Диаграма 1: Локализация на интималното разкъсване

Резултати и обсъждане

Най-честите следоперативни усложнения са от страна на отделителната система. При 63 от пациентите се налага продължителна веновенозна хемодиалтизация. При 76 от болните се налага ревизия поради ексцесивно кървене, при 35 се наблюдават усложнения от страна на нервната система (инсулт, парализа), гастроинтестинални (мелена, хематемеза, неоклузивна мезентериална тромбоза) – при 18, необходимост от продължителна вентилация – при 85 пациента. Средното време на престой на пациентите в реанимационно отделение е 8 дни (от 2 до 40 дни). Оценена е ранната следоперативна смъртност. Преживяемостта на болните, оперирани в нашата институция е съпоставима с докладваната от други автори преживяемост. Пациентите, при които е извършена интервенция върху аортната дъга и началната част на низходящата аорта са с по-висока смъртност от тези, при които е протезирана само възходящата аорта. Колаборацията между спешните центрове в периферията и кардиохирургичните центрове често е неефективна, в смисъл на ненавременна диагностика и забавяне в транспортирането, което резултира в повишен леталитет в общ план (Таблица 10, 11).

Таблица 10: Ранни постоперативни усложнения

	Общ брой пациенти, развили усложнение	%	Летален изход поради усложнение	%
Неврологични (мозъчен инсулт, параплегия)	40	9.1	10	5.8
Миокарден инфаркт	33	7.5	5	5.8
Бъбречна недостатъчност (налагаща продължителна веновенозна хемодиалтизация)	78	17.8	4	2.9
Сепсис	33	7.5	9	13.0
Инфекция на оперативната рана	15	3.4	-	-
Екссесивно кървене в постоперативния период	85	19.4	23	33.3
Ревизия поради кървене	86	19.6	-	-
Дихателна недостатъчност (пневмония, ARDS)	32	7.3	22	18.8
Трахеостомия (поради продължителна изкуствена вентилация)	13	3	-	-
Кървене от гастроинтестиналния тракт	10	2.3	1	1.44
Мезентериална тромбоза	22	5	14	15.9
Постоперативен делир	33	7.5	-	-

Таблица 11: Ранна постоперативна смъртност

	Остри			Хронични			Общо		
	Брой оперирани	Починали Брой	%	Брой оперирани	Починали Брой	%	Брой оперирани	Починали Брой	%
Възходяща аорта	237	64	27	88	6	6.8	325	70	25.0
Аортна дъга	95	23	24.2	10	2	20	105	25	23.8
Низходяща аорта	4	2	50	5	-	-	9	2	22.2
Общо	336	89	26.4	103	8	7.8	439	97	22

Обсъждане

В настоящия доклад представяме обзор на операциите по повод аневризми на торакалната аорта, лекувани в нашата институция за периода май 2003 – март 2018. Аневризмите на гръдната аорта са заболявания, които все още представляват голямо предизвикателство за кардиохирурзите. Пациентите с остра дисекция на аортата, неоперирани, умират в над 90% от случаите. Съвременните препоръки са за незабавна хирургична интервенция(10). С подобряването на диагностиката, оперативните техники и методите за мозъчна и миокардна перфузия, прогнозата при тези пациенти е все по-добра. Преживяемостта на болните, оперирани в нашата институция е съпоставима с докладваната от други автори преживяемост (11,12). Пациентите, при които е извършена интервенция върху аортната дъга и началната част на низходящата аорта са с по-висока смъртност от тези, при които е протезирана само възходящата аорта(13). Пациентите със заболявания на гръдната аорта се увеличават всяка година (*Диаграма 2*). Ето защо колаборацията между спешните центрове в периферията и кардиохирургичните центрове често е неефективна, в смисъл на ненавременна диагностика и забавяне в транспортирането, което резултира в повишен леталитет в общ план.

Диаграма 2: Разпределение на операциите по повод аневризми на аортата по години

Изводи

- Хирургичното лечение при аневризмите на гръдната аорта – резекция и последващо протезиране на резецираната част от аортата показва задоволителни резултати по отношение на преживяемостта.
- Болните с остра дисекция на аортата (тип I и тип II по De Bakey) подлежат на спешна оперативна намеса.
- Асимптомните пациенти с хронични аневризми подлежат на хирургична интервенция в планов порядък.
- Подобряването на преживяемостта и намаляването на постоперативните усложнения при пациентите с аневризми на гръдната аорта се влияят от ранното разпознаване и привеждане в кардиохирургично отделение, усъвършенстване на оперативната техника и периоперативния мениджмънт, което резултира в намаляване времето на циркулаторен арест и подобряване възможностите за церебрална протекция.

Библиография

1. Miller DC, Mitchell RS, Oyer PE, Stinson EB, Jamieson SW, Shumway NE. Independent determinants of operative mortality for patients with aortic dissections. *Circulation*. 1984;70(suppl 1)
2. Crawford ES, Svensson LG, Coselli JS, Safi HJ, Hess KR. Aortic dissection and dissecting aortic aneurysms. *Ann Surg*.
3. Crawford ES, Kirklin JW, Naftel DC, Svensson LG, Coselli JS, Safi HJ. Surgery for acute dissection of ascending aorta. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1992
4. Heinemann M, Laas J, Jurmann M, Karck M, Borst HG. Surgery extended into the aortic arch in acute type A dissection. *Circulation*. 1991

- 5.Safi HJ, Miller CC, Reardon MJ, et al. Operation for acute and chronic aortic dissection: recent outcome with regard to neurologic deficit and early death. Ann Thorac Surg.
- 6.Mehta RH, O'Gara PT, Bossone E, et al. Acute type A aortic dissection in the elderly: clinical characteristics, management, and outcomes in the current era. J Am Coll Cardiol.
- 7.Chirillo F, Marchiori L, Andriolo L, et al. Outcome of 290 patients with aortic dissection, a 12 - year multicenter experience. Eur Heart J. 1990;
- 8.Haverich A, Miller DC, Scott WC, et al. Acute and chronic aortic dissections: determinants of long-term outcome for operative survivors. Circulation. 1985
- 9.Svensson LG, Crawford ES, Hess KR, et al. Dissection of the aorta and dissecting aortic aneurysms. Circulation. 1990;
- 10.Reich DL, Uysal S, Sliwinski M, et al. Neuropsychologic outcome after deep hypothermic circulatory arrest in adults. J Thorac Cardiovasc Surg. 1999
- 11.Ergin MA, Galla JD, Lansman SL, et al. Hypothermic circulatory arrest in operation on the thoracic aorta: determinants of operative mortality and neurological outcome. J Thorac Cardiovasc Surg. 1994
- 12.Trimarchi S, Eagle KA, Ninaber CA, Rampoldi V, Jonker FH, De Vincentiis C et al. Role of age in acute type A aortic dissection outcome: report from the international registry of acute aortic dissection (IRAD). J Thorac Cardiovasc Surg 2010
- 13.Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, Bersin RM, Carr VF, Casey DE Jr, et al. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients with thoracic aortic disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association

9.3 ДЪЛБОКИ РАНЕВИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ ОПЕРИРАНИ В УСЛОВИЯ НА ЕКСТРАКОРПОРАЛНО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ

*З. Вълчев; Хр. Стоев; Т. Гоновски; А. Иванов; К. Димитров
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив
Клиника по кардиохирургия
Медицински Университет - Пловдив
Катедра по сърдечна и съдова хирургия*

Въведение

Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно усложнение след отворена сърдечна хирургия и са пряко свързани с преживяемостта на пациентите както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Въпреки профилактиката, изявата им продължава да е сигнификантна от 0.5% до 6.8%, а свързаната с тях вътреболничната смъртност варира от 7% до 35%.

Цел

Анализ на клиничния материал, касаещ развитието на медиастинит след сърдечни операции с тотална стернотомия и осъществяване на кардио-пулмонален байпас, представяне на постигнатите резултати от прилаганите хирургични методи, както и обсъждане възможностите за профилактика – като изследване биомаркери като прокалцитонин (PCT) и С-реактивен протеин, и ранна диагностика на тези потенциално животозастрашаващи заболявания.

Материали и методи

Настоящият научен доклад представя 7 – годишния опит на Клиниката по кардиохирургия при профилактиката, диагностиката и лечението на пациентите, които развиват дълбоки раневи инфекции след отворена сърдечна операция към УМБАЛ „Св. Георги“ като се обхваща периода от януари 2011 до януари 2018 година. За разглеждания период в клиниката са оперирани общо 4563 болни, като медиастинит развиват 94 (2.06%) от тях. Пациентите са разделени в групи в зависимост от типа на операцията – САВГ, клапна корекция, аортна хирургия или комбинирана интервенция. Данните са разгледани ретроспективно, като е използвана документацията от болничния архив.

Резултати

Съотношението между двата пола е 1,5:1 в полза на мъжете. Средната възраст общо за двата пола е 67,5 години. Вътребоничната смъртност е 22.34% (21 пациента). При 100 пациента изследвахме постоперативно PCT и CRP. При 15 от тях PCT е над 2 ng/ml и 9 (60%) от тях развиват дълбока ранева инфекция. При всички пациенти е изолиран бактериален причинител от раневи секрет и е използвана вакуум-асистирана терапия. При 2 от случаите се налага рефиксация посредством титаниева плака и мобилизиране на omentum majus.

Обсъждане

Въпреки напредъка на кардиохирургичната техника и използването на мини-инвазивни техники, процентът на развитие на дълбоки раневи инфекции остава относително висок. Има описани оперативни прийоми, които понастоящем навлизат в работата на клиниката – като използването на ванкомицинова паста, гентамицин-импрегнирани гъбички, редуциране на употребата на восък и прекалената каутеризация на тъканите. Изследването на PCT и CRP в деня след операцията се оказва ефективен прогностичен маркер за развитието на инфекциозни усложнения. Данните представени в доклада са съпоставими с докладваните в световната литература.

Заключение

Отворените сърдечни операции с използването на ЕКК водят със себе си риск от развитие на медиастинит. Подобряването на хирургичната техника и изследването на специфични биомаркери би могло да намали процента на развитие на това живото-застрашаващо усложнение.

Ключови думи

Отворена сърдечна операция, екстракорпорално кръвообращение, дълбока ранева инфекция, биомаркери

Deep wound infections in patients post open heart surgery with cardiopulmonary by-pass

Z. Vazhev; H. Stoev; T. Gonovski; A. Ivanov; K. Dimitrov

St. George University Hospital– Plovdiv

Department of Cardiac Surgery

Medical University-Plovdiv

Department of Cardiac and Vascular surgery

Introduction

Deep wound infections are a serious complication after open heart surgery and are directly related to patient survival both in the short and long term. Despite prevention, their appearance continues to be significant - 0.5% - 6.8% and the associated in-hospital mortality ranges from 7% to 35%.

Aims

Analysis of the clinical material concerning the development of mediastinitis after cardiac surgery with total median sternotomy and cardiopulmonary bypass, reporting the results from the applied surgical methods, as well as consideration of prevention options, such as biomarkers – procalcitonin (PCT) and C-Reactive protein (CRP), and early diagnosis of these potentially life-threatening complications.

Materials and methods

The report presents 7- year experience of the Cardiac surgery department with prophylaxis, diagnosis and treatment of patients who develop deep wound infections after open heart surgery covering the period of January 2011 to January 2018. For this period 4563 patient with different types of cardiac pathology we operated, 94 (2.06%) of them developed deep wound infection. Patients are divided into groups depending on the type of surgery – CABG, valve correction, aortic surgery or combined procedures. The study is retrospective, and the clinical data used is from the hospital records.

Results

Sex ratio is 1,5:1 – males/females. The mean age for both sexes is 67.5 years. In hospital mortality was evaluated - 22.34% (21 patients). In 100 of the patients PCT and CRP were tested during the first postoperative day. 15 of them PCT was more 2 ng/ml and 9 (60%) patients developed deep wound infection. In all these patients, bacterial agent was isolated from wound and vacuum-assisted therapy was used. In 2 cases we used titanium plates for sternal reconstruction along with mobilization of omentum majus.

Discussion

Despite the progress of surgical techniques and the minimally invasive techniques, the rate of development of deep wound infections remains relatively high. The use of vancomycin paste, gentamicin-impregnated sponges, reducing the use of sternal wax and excessive cauterization of tissues seems to be a preventive measure. Evaluation of PCT And CRP on POD-1 proves to be an effective prognostic marker for the development of infectious complications. The data presented in the report is comparable to those reported in the world literature.

Conclusion

Open heart surgery with cardiopulmonary by-pass leads to a risk of developing mediastinitis. Improved surgical techniques and research on specific biomarkers could reduce the development of this life-threatening complications.

Keywords

Open heart surgery, extracorporeal circulation, deep wound infection, biomarkers

Въведение

Дълбоките раневи инфекции представляват сериозно усложнение след отворена сърдечна хирургия и са пряко свързани с преживяемостта на пациентите както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Въпреки профилактиката, изявата им продължава да е сигнификантна от 0.5% до 6.8%, а свързаната с тях вътреболничната смъртност варира от 7% до 35% (1,2). До края на първата година, Filsoufiet и кол. (3) откриват абсолютна разлика в преживяемостта между пациенти без дълбоки раневи инфекции и тези, които са развили това усложнение. При 10-годишно проследяване при пациенти, оперирани по повод на исхемична болест на сърцето, преживяемостта при тези, развили медиастинит постоперативно е била 39%, в сравнение с 70% от оперираните, които са били без усложнения (4). Повишават се и разходите за лечение главно поради допълнителното антибиотично лечение и хирургичните процедури, като например вакуум-асистираната терапия, както и увеличена продължителност на вътреболничния престой (5,6).

В продължение на много години изследователите се стремят да намерят биохимични маркери за възпаление както с диагностично, така и с прогностично значение, мониторирането на които в съответствие с клиничната картина и образната диагностика може да бъде от голямо значение за промяната на терапевтичните стратегии. Най-известните широко използвани маркери в ежедневната практика са скоростта на утаяване на еритроцитите (СУЕ), броят на левкоцитите, диференциалното броене на белите кръвни клетки, нивото на С-реактивния протеин (CRP) и прокалцитонин (PCT) (7). Смятаме, че информацията за поведението на биохимичните маркери ще позволи ранното разпознаване на септични усложнения преди клиничната им проява. Тези данни могат да допринесат за модифициране на терапевтичния мениджмънт под формата на по-ранна индикация за агресивно хирургично лечение, прилагане на по-ефективна антибиотична терапия, подобряване на рехабилитационната програма, което от своя страна може да намали смъртността.

Материали и методи

Това ретроспективно проучване е проведено в УМБАЛ „Св. Георги— Клиника по кадиохирургия. От януари 2011 г. до януари 2018 г. са оперирани общо 4563 пациенти като оперативния достъп при всички, включени в проучването, е тотална срединна стернотомия с кардиопулмонален байпас. Операциите, които са извършени включват аорто-коронарен байпас (CABG), клапни корекции, дисекации и аневризми на гръдната аорта и комбинирани процедури. Предоперативната подготовка на пациентите включва избърсване на тялото и двукратно измиване с хлорхексидинов разтвор 4% дванадесет часа преди интервенцията. Същата подготовка се прилага и при спешните

случаи непосредствено преди операцията. В операционната зала оперативното поле се обработва с 1% йод в 70% алкохол (Braunoderm) или хлорхексидин в 70% алкохол в случай на йодна алергия. Антибиотичната профилактиката се състои от апликация на цефазолин (2 g i.v. непосредствено преди разреза и след това три пъти 1 g i.v. на всеки 6 h). Разширена 24-сова профилактика с цефазолин се извършва при ревизия или по показания се прибавя втори антибиотик. Оперативното поле се покрива със стерилно йодно фолио (Iobane). Ръкавиците на операционния екип се сменят винаги преди обработка на графтовете или на клапите или в случай на увреждане на цялостта им. При стернотомията използването на восък и ексцесивната каутеризация се избягват, освен при сериозна нужда от хемостаза. Преди остеосинтезата на стернума, последният се третира с ванкомицинова паста, която се приготвя посредством 4 флакона Vancomycin и малко количество физиологичен разтвор. При обезни пациенти прилагаме техниката на *Robicsek* (9). *Подкожието задължително се затваря посредством единични резорбируеми конци и се иригира с разтвор на Gentamycin*. Всеки от пациентите се проследява в рамките на 90 дни след изписването като се съблюдават критериите на Центъра за контрол и превенция на болестите. Според тях определението за дълбока ранева инфекция изисква положителни микробиологични резултати от оперативната рана, секречия от оперативната рана, повишена температура, втрисане, повишаване на CRP и левкоцитоза, нестабилност на стернума с костни крепитации и позитивни хемокултури (8). От всички 4563 пациента, оперирани в клиниката, 94 от тях (2.06%) развиват медиастинит с доказан микробиологичен причинител. Сред тях най-голям процент са тези, които имат диабет и са оперирани по повод на коронарна болест на сърцето и тези, при които се налага комплексна хирургична корекция (Таблица 1).

Таблица 1: Характеристики на пациентите, развили дълбока ранева инфекция (n= 94)

Тип на операцията	
Аорто-коронарен байпас	46
Клапна хирургия	15
Аортна хирургия	8
Комбинирани процедури	25
Мъже	57
Жени	37
ХОББ (%)	12%
Диабет (%)	28%
Тютюнопушене (%)	52%
Среден престой в реанимационно отделение	4 дни
Среден общ болничен престой	25 дни
Средна възраст	67.5 години
Индекс на телесно тегло (kg/m ²)	27.8

Хоспитализация на пациентите с медиастинит

Пациентите със съмнение за дълбока ранева инфекция при контролен преглед – секречия от оперативната рана, лоша миризма, повишена температура, отклонения от лабораторните показатели (левкоцитоза, повишено CRP и PCT) биват незабавно хоспитализирани и изолирани в отделна стая с контролиран достъп като се вземат стриктни противоепидемични мерки. Извършва се дебридмент на раната, вземат се посявки от раневи секрет и хемокултури. При сепсис или

септичен шок пациентът се изолира в специална реанимационна стая. При необходимост болният се ревизира в операционна зала, като се премахват остеосинтезните телове, извършва се дебридмент на раната и се поставя устройство за създаване на негативно налягане (вакуум-асистирана терапия). Започва се емпирично двойна антибиотична терапия до пристигане на резултатите от микробиологините изследвания и антибиограмата.

Бактериални причинители

Като цяло, бактериален причинител се изолира при 89 от пациентите, развили медиастинит. Най-често изолирани видове инфекциозни причинители са: *Staphylococcus aureus* (35%), *Enterococcus faecalis* (13.5%), *Acinetobacter baumannii* (11.5%), *Staphylococcus epidermidis* (9.0%), *Escherichia coli* (7.7%), *Klebsiella pneumoniae* (5.3%), *Proteus mirabilis* (2.4%), *Enterobacter cloacae* (8.6%), *Bacteroides fragilis* (3.4%), други коагулазо – негативни стафилококи (3.6%). В последните години *Acinetobacter baumannii* създава сериозни проблеми пред кардиохирурзите и анестезиолозите поради повишената му резистентност. Той е основен причинител за възникване на вентилаторно-асоциирани пневмонии при пациенти с пролонгирана механична вентилация.

Биомаркери с предиктивна стойност за развитие на дълбоки раневни инфекции

При 100 от пациентите, изследвахме нивата на прокалцитонин и С-реактивен протеин 12 часа след операцията. От тях 91 бяха мъже и 9 жени. Средната възраст при двата пола е 64 години (39 – 82 години). Всеизвестно е, че условията на екстракорпорално кръвообръщение влияят имуномодулиращо и е възможно да има леко повишения и при двата параметъра. Средните стойности на CRP при изследването им на ПОД -1 са средно 86.05 mg/dl (41.1 – 128). При проследяването има потепенен спад на стойностите и усложнения се развиват при задържане на стойностите на CRP над 100 1-2 седмици след операцията и обикновено са свързани с белодробни инфекции. 2-ма от пациентите с CRP > 85 mg/dl развиват дълбока ранева инфекция. При изследването на прокалцитонина 15 от изследваните имаха стойности над 2 ng/ml, което според някои автори се счита за прогностична стойност за развитие на инфекциозни усложнения (10). От тях 9 (60%) развиват медиастинит, като при единия от пациентите, при който PCT е 6.55 ng/ml развива фулминантен септичен шок с летален изход. От останалите 15 – 2-ма развиват пневмония, 1 развива сепсис с мултиорганна недостатъчност, а останалите 3-ма не показват признаци на инфекциозни усложнения и са с нормално протекъл следоперативен период.

Инфекции на раната и тип операция

Развитието на дълбоки раневни инфекции е значително по-често при коронарни пациенти с диабет и използване на двете вътрешни торакални артерии като графтове. В нашата серия от 10 пациента с ВІМА 4 от тях развиват медиастинит. Това се дължи на намаляването на кръвоснабдяването на гръдната кост и оттам затруднено зарастване на двете стернални половини. Усложнението може да бъде редуцирано чрез използване на техниката за скелетиране на графтовете, което понастоящем не е въведено като стандарт в нашата институция поради по-голям риск от увреда на графта при харверстинга (Фигура 1). При комбинирани операции с по-голяма продължителност на ЕКК и при спешните случаи също са с повишен риск от развитите на раневни усложнения. Такива са например комбинирани операции – САВГ с дву- или триклапно протезиране или реконструкция и операциите по повод на дисекция на аортата. В нашата серия от 94 болни, развили медиастинит 10 от тях са извършени в условие на спешност (Таблица 3).

Таблица 3: Хирургични процедури с развитие на дълбоки раневни инфекции

Хирургична интервенция	n	%
САВГ (LIMA+ veins)	34	37.2
САВГ (ВІМА)	4	4.3

CABG + mitral+aortic valve surgery	20	20.3
CABG + mitral+aortic+tricuspid valve surgery	25	26.6
Aortic surgery (aneurism, acute dissection)	11	11.6

Фигура 1: Медиастинит след харвестинг на двете вътрешни торакални артерии

Смъртност

Починалите в рамките на 90 дни от проследяването са 22.34% (21 пациента). Те развивават различни усложнения като сепсис, полиорганна недостатъчност, белодробни инфекции, остра бъбречна недостатъчност, ендокардит. При 9 от пациентите причина за леталния изход е септичен шок с мултиорганна увреда, 4- белодробна тромбемболия, мозъчен инсулт при 6 от болните, 1 – дихателна недостатъчност и 1 от пациентите екзитира поради руптура на дясна камера от костен фрагмент на стернума (таблица 3).

Таблица 3: Причина за летален изход

Усложнение	n	%
------------	---	---

Сепсис (MODS)	9	42.8
Мозъчен инсулт	6	28.6
Белодробна тромбемболия	4	19
Дихателна недостатъчност	1	4.8
Хеморагия	1	4.8

Обсъждане

Според литературните данни, честотата на медиастинитите след сърдечна операция е съобщена по различен начин между 0.5% до 6.8%. Това следоперативно усложнение е сериозно, като смъртността варира между 7% до 35% в различните серии сърдечни хирургични пациенти при възрастни (11,12,13).

Следоперативните дълбоки раневи инфекции са свързани с много висок процент на ранна следоперативна смъртност. Според различните автори, както е и в нашия научен доклад най-голям риск от развитие на такъв тип усложнения има при комбинираните процедури, при които продължителността на ЕКК е по-голяма, а също и при операциите за хирургична миокардна ревакуларизация с използване на двете вътрешни торакални артерии. При аортната хирургия (дисекации и аневризми), употребата на синтетични протези и дълбоката хипотермия с циркулаторен арест може също да допринесат за поява на медиастинит.

Тези резултати показват, че превенцията на следоперативните дълбоки раневи инфекции и установяване на подходящо лечение за тях са важни фактори за намаляване на смъртността след сърдечна операция. Посредством големи ретроспективни проучвания са идентифицирани епидемиологичните фактори, свързани с развитието на медиастинитите. Частичен списък на често цитирани рискови фактори включва напреднала възраст, затлъстяване, диабет, тютюнопушене, продължително оперативно време, използването на двете вътрешни торакални артерии за графтове при CABG, хемодиализни пациенти, реоперации и пролонгирано време в кардиопулмонален байпас (14,15).

Известно е, че пациентите, които се нуждаят от ревизия поради кървене след сърдечна операция, са изложени на по-висок риск от усложнения, заболяемост и смъртност. В нашето изследване, честотата на ревизиите за кървене в 12% (Диаграма 1). Пациентите, изискващи рестернотомия, са изложени на по-голям риск от опасностите от реакции на кръвопреливане, вирусни инфекции, потискане на имунната система (16,17). Canadyova и кол. докладват, че рисковите фактори, свързани с по-висока вътреболнична смъртност след повторна реексплорация заради кървене и тампонада водят до по-високи нива на лактат, продължителна механична вентилация, нужда от катехоламини и трансфузия на биопродукти. Значителни рискови фактори за ревизия поради кървене след сърдечна операция са ниска фракция на изтласкване, висок EuroSCORE, процедури, различни от изолирани CABG, удължено време на кардиопулмонален байпас, нисък индекс на телесната маса, захарен диабет и бъбречна недостатъчност. Последните са имали значително повишение на следоперативния креатинин и по-висока смъртност.

Deniz и кол. проучват ефективността на вакуум-асистираната терапия с отрицателно налягане в сравнение с конвенционалните методи на лечение на следоперативния медиастинит след отворена сърдечна операция при 90 пациенти. Тъй като 90-дневната смъртност е била значително по-ниска (8,5% спрямо 23,2%), а общата преживяемост на 1 година е била значително по-добра (91,5% спрямо 76,7%) в групата на вакуум-асистираната терапия, отколкото при конвенционално третираната група, те заключават, че създаването на отрицателно налягане в медиастинума е безопасен и надежден вариант с отлична преживяемост и ниска степен на неуспех в сравнение с конвенционалното лечение (18). Sachithanadan и кол. оценяват въздействието на дълбоките раневи инфекции върху болничната смъртност и средносрочната преживяемост след сърдечна операция при 4586 възрастни пациенти, които са преминали сърдечна операция с медианна стернотомия. Раневите усложнения, които изискват хирургична ревизия са 1,65%. Възраст, диабет тютюнопушенето и пролонгираната механична вентилация са били идентифицирани като

независими предиктори за медиастинит. Тези пациенти са по-склонни да развият бъбречна недостатъчност и при тях често се налага трахеостомия следоперативно. Те прилагат вакуумно подпомагана терапия при 81,5% пациенти (19). В нашата серия всички пациенти са третирани с вакуум-асистирана терапия (Фигура 2), а при 2 от пациентите са имплантирани титаниеви плаки с мобилизация на omentum majus (Фигура 3) .

Диаграма 1: Общ брой операции и ревизии поради кървене

Фигура 2: Вакуум-асистирана терапия

Фигура 3: Имплантиране на титаниева плака с мобилизиране на *omentum majus*

Забелязахме, че PCT е значително увеличен при пациенти със следоперативна инфекция след сърдечна операция и че последният е по-точен от CRP, WBC, СУЕ за прогнозиране поява на следоперативна инфекция и медиастинит. Освен това, PCT позволява ранна диагностика. След СРВ активирането на възпалителната каскада може да възникне и тази реакция показва силни прилики с тази, наблюдавана при сепсис (20). В настоящото проучване, ние проследихме следоперативните нива на PCT след сърдечна операция и се оказа, че той е значително повишен при пациентите, които развиват инфекциозни усложнения и в частност медиастинит. Според Meisner и кол. повишеният PCT повече от 2 ng/ml, може да се наблюдава след кардиопулмонален байпас в случай на SIRS, като често в този случай може да се наблюдават различни инфекциозни усложнения (21, 22). Тъй като CRP е по-неспецифичен маркер, неговата употреба за прогнозиране на развитието на медиастинити трябва да е винаги в комбинация с изследване на PCT.

Прокалцитонинът е ранен и специфичен биологичен маркер за инфекция при пациенти, подложени на сърдечна операция, като при стойност по-голяма от 2 ng/ml след втория следоперативния ден е с голяма прогностична стойност. Рутинното тестване на прокалцитона може да подобри лечението на тези пациенти, което позволява по-бърза диагностика и предотвратяване на използването на ненужни антибиотици. Необходими са допълнителни изследвания, за да се потвърди тази хипотеза. Въпреки напредъка на хирургичната техника, мощната антибиотична профилактика и стриктната грижа за хигиената на пациентите, изглежда процентът на развитие на дълбоки раневи инфекции остава относително константен през годините (Диаграма 2).

Диаграма 2: Сърдечни операции по години и развитие на медиастинит

Заклучение

Отворените сърдечни операции с използването на ЕКК водят със себе си риск от развитие на медиастинит. Подобряването на хирургичната техника и изследването на специфични биомаркери би могло да намали процента на развитие на това живото-застрашаващо усложнение.

Библиография

- Ridderstolpe L, Gill H, Granfeldt H, Ahlfeldt H, Rutberg H. Superficial and deep sternal wound complications: incidence, risk factors and mortality. *Eur J Cardiothorac Surg* 2001; 20: 1168-1175 [PMID: 11717023 DOI: 10.1016/S1010-7940(01)00991-5]
- Lu JC, Grayson AD, Jha P, Srinivasan AK, Fabri BM. Risk factors for sternal wound infection and mid-term survival following coronary artery bypass surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003; 23: 943-949 [PMID: 12829070 DOI: 10.1016/S1010-7940(03)00137-4]
- Filsoufi F, Castillo JG, Rahmanian PB, Broumand SR, Silvey G, Carpentier A, Adams DH. Epidemiology of deep sternal wound infection in cardiac surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2009; 23: 488-494 [PMID: 19376733 DOI: 10.1053/j.jvca.2009.02.007]
- Abboud CS, Wey SB, Baltar VT. Risk factors for mediastinitis after cardiac surgery. *Ann Thorac Surg* 2004; 77: 676-683 [PMID: 14759458 DOI: 10.1016/S0003-4975(03)01523-6]
- Graf K, Ott E, Vonberg RP, Kuehn C, Haverich A, Chaberny IF. Economic aspects of deep sternal wound infections. *Eur J Cardiothorac Surg* 2010; 37: 893-896 [PMID: 19896860 DOI: 10.1016/j.ejcts.2009.10.005]
- Ennker IC, Kojcici B, Ennker J, Vogt P, Melicherik J. [Examination of the opportunity costs and turnover situation inpatients with deep sternal infections]. *Zentralbl Chir* 2012; 137: 257-261 [PMID: 22194084 DOI: 10.1055/s-0031-1283762]
- Chan Y-L, Liao H-C, Tsay P-K, et al. C-Reactive Protein as an Indicator of Bacterial Infection of Adult Patients in the Emergency Department. *Chang Gung Med J*. 2002; 25: 437-45. [PubMed]
- Culliford AT, Cunningham JN, Zeff RH, Isom OW, Teiko P, Spencer FC. Sternal and costochondral infections following open-heart surgery. *J Thor Cardiovasc Surg* 1976; 72: 714-726.
- closed. Sutherland, H.E. Martinez, W.A. Guynes *Cardiovasc Dis*. 1981 Mar; 8(1): 54-55. PMID: PMC287900

10. Freeman RK, Vallières E, Verrier ED, Karmy-Jones R, Wood DE. Descending necrotizing mediastinitis: an analysis of the effects of serial surgical debridement on patient mortality. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2000;119:260–266. [PubMed]
11. Tang ATM, Ohri SK, Haw MP: Novel application of vacuum assisted closure technique to the treatment of sternotomy wound infection. *Eur J Cardio-Thorac Surg* 2000, 17:482–484.
12. Raudat CW, Pagel J, Woodhall D, Wojtanowski M, Van Bergen R: Early intervention and aggressive management of infected median sternotomy incision: a review of 2242 open-heart procedures. *Am Surg* 1997,63:238–241.
13. Milano CA, Kesler K, Archibald N, Sexton DJ, Jones RH: Mediastinitis after coronary artery bypass graft surgery. *Circulation* 1995, 92:2245–2251.
14. Loop FD, Lytle BW, Cosgrove DM, et al: Sternal wound complications after isolated coronary artery bypass grafting: early and late mortality, morbidity and cost of care. *Ann Thorac Surg* 1990, 49:179–187.
15. Matros E, Aranki SF, Bayer LR, McGurk S, Neuwald J, Orgill DP: Reduction in incidence of deep sternal wound infections: Random or real? *J Thorac Cardiovasc Surg* 2010, 139:680–685.
16. Jonathan UWM, Herriot A, Valencia O, Poloniecki J, Smith EEJ, Murday AJ, et al: Resternotomy for bleeding after cardiac operation: a marker for increased morbidity and mortality. *Ann Thorac Surg* 1995, 59:664–667.
17. Miana LA, Atik FA, Moreira LF, Hueb AC, Jatene FB, Auler JO, et al: Risk factors for postoperative bleeding after adult cardiac surgery. *Rev Bras Cir Cardiovasc* 2004, 19:280–286
18. Deniz H, Gokaslan G, Arslanoglu Y, Ozcaliskan O, Guzel G, Yasim A, Ustunsoy H: Treatment outcomes of postoperative mediastinitis in cardiac surgery; negative pressure wound therapy versus conventional treatment. *J Cardiothorac Surg* 2012, 7:67.
19. Sachithanandan A, Nanjiah P, Nightingale P, Wilson IC, Graham TR, Rooney SJ, et al: Deep sternal wound infection requiring revision surgery: impact on mid-term survival following cardiac surgery. *Eur J Cardiothorac Surg* 2008, 33:673–677.
20. Meisner M, Rauschmayer C, Schmidt J, Feyrer R, Cesnjevar R, Bredle D, Tschaikowsky K: Early increase of procalcitonin after cardiovascular surgery in patients with postoperative complications. *Intensive Care Med* 2002; 28:1094–102
21. Meisner M, Tschaikowsky K, Hutzler A, Schick C, Schuttler J: Postoperative plasma concentrations of procalcitonin after different types of surgery. *Intensive Care Med* 1998; 24:680–4
22. Rothenburger M, Markewitz A, Lenz T, Kaulbach HG, Marohl K, Kuhlmann WD, Wheinhold C: Detection of acute phase response and infection: The role of procalcitonin and C-reactive protein. *Clin Chem Lab Med* 1999; 37:275–9

9.4 ДЪЛГОСРОЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЛЕД АОРТОКОРОНАРНА БАЙПАС ХИРУРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНИ ИЗЦЯЛО АРТЕРИАЛНИ ГРАФТОВЕ

*З. Въжсев, А. Иванов, Т. Гоновски, Хр. Стоев
УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД – Пловдив
Медицински Университет – Пловдив
Клиника по Кардиохирургия*

LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY USING ENTIRELY ARTERIAL GRAFTS FOR REVASCULARISATION

Objectives

Coronary artery bypass grafting is one of the most frequently performed operative interventions worldwide and remains the gold standard in treatment of patients with ischemic heart disease, especially in cases with multiple-vessel coronary artery disease. The long-term results can be enhanced with the use of entirely arterial grafts.

We performed a long-term outcome analysis in series of patients operated in our institution who underwent total arterial revascularization with the use of LITA, RITA, LRA and RGEA with follow-up more than 10-years after the surgical procedure.

Methods

The follow-up included all the patients operated on elective or urgent manner receiving isolated total arterial coronary artery bypass surgery, between January 2003 and December 2006. Special attention is given on the surgical technique concerning RGEA harvesting and anastomosing. We performed a follow-up of 200 patients with an average age of 56.8 years (27 yrs – 85 yrs), 75% of whom were man.

Results

The early postoperative results were excellent with 0% in-hospital mortality, need of reoperation and neurological complications. Mean follow-up was 10±3 years. The long-term survival was 93%. In total, 72 control percutaneous coronary angiographies were performed with 0% cases of graft occlusion from 363 distal total arterial anastomoses performed. The Quality of life assessment by Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire was conducted by a telephone interview and revealed excellent results.

Conclusions

Coronary artery bypass surgery using entirely arterial grafts leads to improvement of the long-term results and significantly reduces the need of repeated hospitalizations and interventions.

Keywords: Coronary artery bypass grafting, arterial graft, results.

Цел

Аортокоронарната байпас хирургия е една от най-често извършваните оперативни интервенции в световен мащаб и златен стандарт в лечението на исхемичната болест на сърцето, особено при случаите с многоклонова коронарна болест. Дългосрочните резултати могат да бъдат подобрили с използване на изцяло артериални графтове. Извършихме проследяване на дългосрочните резултати при серия от пациенти оперирани в нашата институция, при които е извършена тотална артериална реваскуларизация с използвани LITA, RITA, LRA и RGEA с проследяване над 10 години след оперативната намеса.

Методи

В проследяването са включени всички пациенти, при които е извършена аортокоронарна байпас хирургия, в планов и спешен порядък, с използвани изцяло артериални графтове за периода януари 2003г. - декември 2006г. По-специално обръщаме внимание на оперативната техника за подготовка и използване на RGEA. Проследихме общо 200 пациенти, със средна възраст от 56,8 години (27г. – 85г.), 75% от които бяха мъже.

Резултати

Ранните постоперативни резултати бяха отлични, с 0% ранна следоперативна смъртност, нужда от реоперация и неврологични усложнения. Средното време на проследяване е 10±3 години. Дългосрочната преживяемост е 93%. Общо бяха извършени 72 контролни перкутанни коронарни ангиографии, с 0% случаи с оклузия на графт, от извършени общо 363 дистални анастомози, с използвани само артериални графтове. Оценката за качеството на живот е извършена посредством телефонно интервю с въпросника на Minnesota Living with Heart Failure и показва отлични резултати.

Заключение

Аортокоронарната байпас хирургия с използване на изцяло артериални графтове води до

подбряване на дългосрочните резултати и значително намалява нуждата от повторни хоспитализации и интервенции.

Ключови думи: Аортокоронарен байпас, артериален графт, резултати.

Клиничен материал и методи

За целта на настоящото научно съобщение е използвана медицинската документация от болничния архив на Университетската болница —Св Георги—ЕАД – Пловдив разгледана ретроспективно.

В периода между януари 2003г. и декември 2006г. общо 200 пациенти са били оперирани по повод на исхемична болест на сърцето.

При всички пациенти е използван стандартен достъп с медианна стернотомия. При 124(62%) от болните е използвана OPCABG(Off Pump Coronary Artery Bypass Grafting) процедура. Пациенти при които освен АКБ (аортокоронарна байпас) процедура бе извършена и друга едноетапна процедура, бяха изключени от проучването.

Резултати

Средната възраст общо за двата пола е 56,8 години (27 – 85 години), като 150 пациенти (75%) бяха мъже. Шестдесет и четирима пациенти(32%) бяха със триклонова коронарна болест. Измерената предоперативно ФИЛК(фракция на изгласкване на лявата камера) бе 52,1%(28% - 71%).

Таблица 1: Предоперативни данни

Показател	n	%
Възраст	56,8 години(27-65)	
Пол – мъже	150	75%
Пол – жени	50	25%
ФИЛК	52,1% (34% - 71%)	
Имплантирани стентове	61	30,5%
Брой имплантирани стентове	129	
Прекаран МИ в миналото	90	45%
EuroSCORE II	5,9 (1,3 – 24,7)	

Артериалната хипертензия бе най-често срещаното придружаващо заболяване - при 186(94%) пациенти, докато дислипидемията и тютюнопушенето – най-честите рискови фактори при 178(89%) и 101(50,5%) пациенти респективно.

Предоперативно изчисления EuroSCORE II(европейска система за оценка на оперативния риск при сърдечна операция) бе 5,9 (1,3 – 24,7).

Таблица 2: Придружаващи заболявания и рискови фактори

	n	%
Артериална хипертония	186	94%
Дислипидемия	178	89%
Тютюнопушене	101	50,5%
Затлъстяване	76	38%
Захарен диабет	66	33%
Мозъчно-съдов инцидент в миналото	28	14%
ХОББ	23	11,5%
Малигнено заболяване	14	7%
Бъбречна недостатъчност	11	5,5%

Таблица 3: Данни от предоперативно проведена СКАГ(селективна коронарна ангиография):

	n	%
Стволова стеноза	34	17%
Едноклонова коронарна болест	63	31.5%
Двуклонова коронарна болест	39	19,5%
Триклонова коронарна болест	64	32%

Спешна оперативна намеса, в рамките на 6 часа от диагностицирането се предприе при 52(26%) пациенти, поради нестабилна ангина и високостепенна стволова стеноза която бе диагностицирана при 34(17%) пациенти. Хирургична намеса в планов порядък се предприе при 148(74%) пациенти. Общо, бяха извършени 363 дистални анастомози, като LIMA(лява вътрешна торакална артерия) бе най-често използвания артериален графт.

Таблица 4: Използван графт

	n	%
LIMA	112	56%
BIMA + RGEA	40	20%

BIMA + LRA	23	11,5%
BIMA	21	10,5%
LIMA + RGEA	4	2%

След медианна стернотомия и перикардиотомия, LITA и/или RITA(дясна вътрешна торакална артерия) е/са взети като педикулизиран графт и обработени с папаверинов разтвор.

Снимка 1: Взети in situ BIMA и RGEA(като свободен графт);

При случаите с използване на RA(радиална артерия), тя се взима от недоминиращата ръка, по време докато се взима LITA, след предварително проведени тест на Ален и доплер-сонография за оценка на перфузията на лакътната артерия(снимка 2).

Снимка 2: Взимане на RA

При взимане на RGEA (дясна гастроепиплоична артерия), разрезът се продължава с горно-срединна лапаротомия и се започва с подготовка на графта(снимка 3).

Снимка 3: а - Взимане на RGEA като педикулизиран графт
б - In situ RGEA анастомозирана към RCA(дясна коронарна артерия);

RGEA се визуализира по голямата кривина на стомаха. Отпрепарира се като педикул или се скелетонизира, в зависимост от предпочитанията на хирурга. Клоновете и към оментума обикновено са малки и се прерязват посредством каутеризация. Клоновете към стомаха, обаче, трябва да бъдат лигирани или клипсирани преди прекъсването им, поради риск от получаване на хематом вътре в самия педикул и съответно – потенциална дисфункция на графта. Мобилизирането на RGEA следва да започне от пилора към фундуса на стомаха. Могат да бъдат отпрепарирани до 2/3 от RGEA без риск от стомашна исхемия.

Много е важно самата артерия да се докосва възможно най-малко поради риск от спазмиране. След отпрепарирането, дисталният край на артерията се прекъсва. За

предотвратяване на съдов спазъм - инжектират се 3-4мл папаверин вътрелуменно и RGEA се клампира. Самият графт се проверява за кървене. Посредством електронож, прави се отвор в диафрагмата с големина до 2см и RGEA навлиза в перикардното пространство.

След отпрепарирането на графтовете, операцията продължава в условия на ЕКК(екстракорпорално кръвообръщение), след пълна хепаринизация (300U/kg) или OPCABG процедура - в зависимост от случая. При случаите с използване на ЕКК, за миокардно протектиране е използвана студена кръвна или кристалоидна кардиоплегия, подавана антеградно и/или ретроградно в зависимост от конкретния случай.

Таблица 5: Вид на операция

	Брой	%
CABGx1	112	56%
CABGx2	25	12,5%
CABGx3	51	25,5%
CABGx4	12	6%

Всички пациенти получават интравенозна инфузия нитроглицерин за първите 24 часа, освен при случаите при невъзможност поради хипотензия. Общия престой в реанимационно звено бе 1,3 (1 – 9) дни, а общия болничен престой 6,8 дни (5 - 12).

В следоперативния период, рутинно изписваните лекарства бяха: Аспирин 100мг/дневно р.о или Аспирин100мг+Клопидогрел 75мг/дневно при пациентите с проходими интракоронарни стентове, холестерол-понижаващи медикаменти, калциев антагонист (в случаите когато е използвана RA или RGEA), и при нужда - друг антихипертензивен медикамент.

Ранната болнична смъртност бе 0%, като двете единствени усложнения проявили се в ранния следоперативен период бяха от страна на отделителната и дихателната система – остра бъбречна недостатъчност при петима пациенти(2.5%), и дихателна недостатъчност налагаща продължителна апаратна вентилация при двама пациенти(1%).

Средното време на проследяване бе 10±3 години, с дългосрочна преживяемост от 93%. Общо бяха извършени 72 контролни СКАГ, с 0% случаи с оклузия на графт, от извършените общо 363 дистални анастомози, с използвани изцяло артериални графтове. При 11 пациенти бяха диагностицирани значими de-novo стенози на които бяха имплантирани 14 интракоронарни лекарство-освобождаващи стентове(DES). Общо, 179(89.5%) пациенти участваха в телефонно интервю за оценка на качеството на живот, посредством въпросника на MLHFQ (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire)-(Таб. 6). За разлика от NYHA(New York Heart Association), MLHFQ рефлектира личната преценка на пациента относно собственото здраве и съдържа въпроси за оценка на качеството на живот, на физическата и емоционалната компонента.

Таблица 6: MLHFQ

Дали Вашият сърдечен проблем Ви попречи да живеете по начин по който желаете, през последния месец като:

1	Ви причинява подуване на глезените или краката?
2	Ви кара да седнете или легнете за почивка през деня?
3	Причинява Ви затруднения при ходене или изкачване на стълби?
4	Затруднява Ви при извършване на ежедневните домашни задължения?
5	Затруднява Ви при ходене на разстояния извън дома Ви?
6	Прави по-трудно спането Ви през нощта?
7	Затруднява или прави невъзможни нещата които правите свързани със семейството или приятелите Ви?
8	Затруднява Ви при извършването на Вашата работа с която се прехранвате?
9	Ви причинява трудности по време на вашите развлекателни занимания, спорт или хобита?
10	Е причина за трудности при сексуалните Ви взаимоотношения?
11	Е причина да консумирате по-малко от храните, които Ви харесват?
12	Е причина за недостига Ви на въздух?
13	Е причина да се чувствате изтощени, уморени или без енергия?
14	Е причина за прием в лечебно заведение?
15	Изразходвате пари за медицинска помощ?
16	Получавате странични ефекти от медикаментозното лечение?
17	Ви кара да чувствате че сте в тежест на семейството си или приятелите?
18	Чувствате че губите самоконтролът в живота си?
19	Тревожи Ви?
20	Затруднява Ви да се концентрирате или да запомняте неща?
21	Е причина да се чувствате подтиснато?

Изчисленият общ брой точки от MLHFQ бе 27, което отговаря на NYHA I-II функционален клас.

Обсъждане

Извършена за първи път преди повече от 50 години, АКБ процедурата остава златен стандарт при лечението на пациенти с исхемична болест на сърцето, особено в дългосрочен план.

Комбинацията LIMA+SVG (вена сафена магна) остава на първо място при избор на байпас графт, с честота над 95% от всички АКБ операции в САЩ и над 90% във Великобритания. Въпреки множеството проучвания които доказват че 40-50% и над 75% от венозните графтове ще бъдат оклудирани след 10- и 15-години от операцията, и въпреки това че има по-добри алтернативи (RIMA, VIMA, RA, RGEA), SVG все още процентно остава най-често използвания графт за байпас хирургия.[3,4,5,7].

VITA, използвани като артериални кондюити несъмнено подобряват преживяемостта и нуждата от повторни интервенции и реоперации. Според Dion и кол.[12] които публикуват данни от проследяване на 400 пациенти с 50% по-малка честота на реоперации и 50% по-висока преживяемост сравнено със случаите при които е използвана само LIMA 10-години след оперативната намеса. Тези данни изцяло —оправдават— дължаването на операцията с 30-40мин.

Относно притесненията за недостатъчната дължина за да се достигне до дисталните отдели, 10-годишната проходимост е еднаква при използването им като —free graft”.

С добър периоперативен мониторинг на кръвната захар при диабетици и екзактна хирургична техника: взимане с по-малко ламбо или скелетонизирана - честотата на ранните следоперативни усложнения (инфекции на стернум, дехисценции) е еднаква със случаите при които е използвана само LIMA[13].

Противопоказания за използване на ВІМА са: тежки форми на захарен диабет, затлъстяване с ВМІ > 40 и тежки форми на хронична обструктивна белодробна болест. Използвана за първи път от Carpentier през 1973г., с дистален диаметър от 2.5мм и дължина приблизително 22см, RA е достатъчна да достигне всеки коронарен съд дистално. Техниката за взимане е сравнително лесна, оперативната рана зараства бързо, и честотата на инфекциите сравнени с тези при взимането на SVG са много по-редки. Според Tatoulis и кол.[8] които изучават серия от 1108 пациенти и стигат до заключението, че RA е противопоказана за използване само при 5-10% от пациентите(колагенози, травми, калцификати).

Понеже има по-дебел мускулен слой от този на ІМА, специално внимание трябва да се обърне на профилактирането на спазъм, който може да бъде предотвратен с интралуменно вкарване на 2мл разтвор на Papaverine(30мг в 30мл хепаринизирана артериална кръв) и съхранение в същия разтвор до използването и. Изписването на калциев антагонист (Amlodipine 5мг/дневно) следоперативно за период от поне 6 месеца е от особено значение за профилактиката на спазмиране и евентуална дисфункция на графта.

RGЕА е една от четирите артерии кръвоснабдяващи стомаха. Използвана е за първи път като графт в ранните 70ти от Edwards. С ниската си предразположеност към процесите на атеросклероза и приблизително еднаквият размер с този на ІМА я прави графт на избор, особено в басейна на дясната коронарна и циркумфлексната артерия[10]. Противопоказания за използването и са предишни коремни операции и тежки форми на затлъстяване. Suma и кол[9], публикуват данни от 5-, 10- и 15-годишно проследяване със съответно 91.7%, 81.4%, и 71.3% проходимост на графта при серия от 1118 пациенти.

Реваскуларизацията с изцяло артериални графтове дава на пациентите възможно най-добър дългосрочен резултат при еднакъв периоперативен риск и смъртност сравнен със случаите при които се използва и SVG[11].

Относно честотата на повторните хоспитализации и усложнения в първите 3 месеци след операцията, противно на старите разбирания, серия от проучвания доказват че те са еднакви с тези при пациенти оперирани с конвенционална байпас хирургия със използване на вена[1,2,6,].

Библиография

1. Damgaard S, Lund JT, Lilleor NB, Perko MJ, Sander K, Dimo B, Jensen MB, Madsen JK, Kelback H, Steinbrüchel DA. Comparable three months' outcome of total arterial revascularization versus conventional coronary surgery: Copenhagen Arterial Revascularization Randomized Patency and Outcome trial. J Thorac Cardiovasc Surg. 2008;135:1069–1075. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2007.10.039>
2. Gansera B, Schmidtler F, Gillrath G, Angelis I, Wenke K, Weingartner J, et al. Does bilateral ITA grafting increase perioperative complications? Outcome of 4462 patients with bilateral versus 4204 patients with single ITA bypass. Eur J Cardiothorac Surg. 2006;30:318-23.
3. The Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain and Ireland. Sixth National Adult Cardiac Surgical Database Report 2008. Bridgewater B, Keogh B, Kinsman R, et al. eds. Oxfordshire: Dendrite Clinical Systems Limited, 2009:125.
4. Tabata M, Grab JD, Khalpey Z, et al. Prevalence and variability of internal mammary artery graft use in contemporary multivessel coronary artery bypass graft surgery: analysis of the Society of Thoracic Surgeons National Cardiac Database. Circulation 2009;120:935-40.
5. Tatoulis J, Buxton BF, Fuller JA, et al. Patencies of 2127 Arterial to Coronary Conduits over 15 years. Ann Thorac Surg 2004;77:93-101.
6. Risnes I, Abdelnoor M, Almdahl SM, et al. Mediastinitis after coronary artery bypass grafting risk factors and long-term survival. Ann Thorac Surg 2010;89:1502-9.
7. Lytle BW, Blackstone EH, Loop FD, et al. Two internal thoracic artery grafts are better than one. J Thorac Cardiovasc Surg 1999;117:855-72.
8. Tatoulis J, Buxton BF, Fuller JA, et al. Long-term patency of 1108 radial arterial-coronary angiograms over 10 years. Ann Thorac Surg 2009;88:23-9; discussion 29-30.
9. Suma H, Tanabe H, Takahashi A, et al. Twenty years experience with the gastroepiploic artery graft for CABG. Circulation 2007;116:1188-91.

10. Mills NL, Everson CT. Right gastroepiploic artery: a third arterial conduit for coronary artery bypass. Ann Thorac Surg. 1989;47:706–11. doi: 10.1016/0003-4975(89)90122-7.
11. Zacharias A, Schwann TA, Riordan CJ, et al. Late results of conventional versus all-arterial revascularization based on internal thoracic and radial artery grafting. Ann Thorac Surg 2009;87:19-26.e2.
12. Dion R, Etienne PY, Verhelst R, et al. Bilateral mammary grafting. Clinical, functional and angiographic assessment in 400 consecutive patients. Eur J Cardiothorac Surg 1993;7:287-93; discussion 294.
13. Berreklouw E, Schönberger JP, Bavinck JH, et al. Similar hospital morbidity with the use of one or two internal thoracic arteries. Ann Thorac Surg 1994;57:1564-72.

9.5 ГРЪДНИ И КОРЕМНИ УСЛОЖНЕНИЯ, НАЛАГАЩИ ХИРУРГИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД СЪРДЕЧНА ОПЕРАЦИЯ

*З.Въжжев ; К.Димитров.; Хр.Стоеv ; Т.Гоновски.; А.Иванов
УМБАЛ“Св.Георги“-ЕАД – Пловдив
Клиника по кардиохирургия
Медицински университет- Пловдив
Катедра по сърдечна и съдова хирургия*

Резюме:

Въведение: Гръдните и коремни усложнения, следващи сърдечна операция са наблюдавани от първите дни на сърдечната хирургия. Въпреки подобрената хирургична техника, честотата и смъртността от тези усложнения не са намалели значително в последните две десетилетия.

Цел: Целта на настоящия доклад е както да бъдат представени най-често наблюдаваните гръдни и коремни усложнения след сърдечна операция, така да бъде представен и клиничният опит на клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ—Св.Георги—гр. Пловдив.

Материали и методи: При изготвянето на доклада са използвани литературни данни от мета-анализи и клинични проучвания в световен мащаб и данни от ретроспективно проучване на оперираните пациенти в клиниката за периода 2002-2017г.

Резултати: Мета-анализ, включващ 7731 пациента претърпели сърдечна операция, демонстрира честота на гръдни усложнения 15.08% и на абдоминални такива - 2%. В клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ—Св.Георги—гр. Пловдив за периода 2002-2017г. са оперирани 9298 пациента. От тях при 114 (1,2%) са наблюдавани абдоминални и при 1542 (16.5%) са наблюдавани гръдни усложнения.

Дискусия: Гръдните усложнения остават водеща причина за повишен морбидитет и удължен болничен престой при пациенти , претърпели сърдечна операция. Към групата на гръдните усложнения се включват: плеврални изливи(хемоторакс, хилоторакс), пневмоторакс, лезия на френичния нерв, , белодробен тромбоемболизъм .От друга страна, честотата на абдоминалните усложнения след сърдечна хирургия е 1-3%, но са свързани със смъртност от 15-80% по данни на мета-анализи и клинични проучвания в световен мащаб. Към групата на абдоминалните усложнения се включват: кървене от ГИТ, остър холецистит, мезентериална исхемия, илеус, перитонит.

Заклучение: Ранната диагноза и своевременното лечение са ключа към успешното редуциране и предотвратяване случаите на гръдни и абдоминални усложнения, следващи сърдечна хирургична интервенция.

Ключови думи: гръдни усложнения, абдоминални усложнения, сърдечна хирургия.

THORACIC AND ABDOMINAL COMPLICATIONS REQUIRING SURGICAL INTERVENTION IN PATIENTS AFTER CARDIAC SURGERY

Vazhev Z.; Dimitrov K.; Stoev Hr.; Gonovski T.; Ivanov A.

University hospital "St. George" - Plovdiv

Clinic of Cardiac surgery

Medical University of Plovdiv

Department of cardio-vascular surgery

Abstract:

Introduction: Abdominal and thoracic complications following open heart surgery are observed from the first days of its development. Despite the better surgical technique the frequency and mortality of these complications has not changed a lot in the past two decades.

Aim: The aim of this study is to be represented the most common abdominal and thoracic complications after cardiac surgery and also to be demonstrated the clinical experience of the cardiac surgery department in the University hospital "St. George" Plovdiv.

Material and methods: Different data from clinical trials and meta-analyses worldwide and also data from retrospective study of the operated patients in our institution for the period- 2002-2017 were used in the preparation of this report.

Results: A meta-analysis with 7731 patients who underwent cardiac surgery demonstrates frequency of thoracic complications of 15.08% and 2% respectively for the abdominal complications. For the period between 2002-2017, 9298 patients were operated in the cardiac surgery clinic in the University hospital "St. George" Plovdiv. In 114 of them (1.2%) abdominal complications were registered and respectively 1542 (16.5%) cases of thoracic complications were observed.

Discussion: Thoracic complications remain leading cause for prolonged hospital stay and mortality in patients, who underwent cardiac surgery. In the group of thoracic complications are included: pleural effusions (chylothorax, hemothorax), pneumothorax, phrenic nerve lesion, pulmonary embolism. On the other hand the frequency of the abdominal complications after cardiac surgery is 1-3% with mortality rate of 15-80% according to data from meta-analysis and clinical trials worldwide. In the group of thoracic complications are included: gastrointestinal hemorrhage, acute cholecystitis, mesenteric ischaemia, ileus, peritonitis.

Conclusion: Early diagnosis and adequate treatment is the key to successful reduction and prevention of the cases of abdominal and thoracic complications after open heart surgery.

Key words: thoracic complications, abdominal complications, cardiac surgery

Въведение:

Гръдните и коремни усложнения, следващи сърдечна операция са наблюдавани от първите дни на сърдечната хирургия. Въпреки подобрената хирургична техника, честотата и смъртността от тези усложнения не са намалели значително в последните две десетилетия. (1)

Пациентите подлежащи на сърдечна хирургия днес са със значително повишен риск в сравнение с тези от преди две десетилетия. Причината за това е застаряването на населението и увеличаване на коморбидността при тези пациенти. Гръдните усложнения остават водеща причина за удължен болничен престой и развитие на усложнения след сърдечна хирургия. Нарушаването на нормалния интегритет на дихателната система по време на сърдечна операция, както и придружаващите

белодробни заболявания(ХОББ,застойна сърдечна недостатъчност,водеща до вторична белодробна дисфункция) са причината за високата честота на тези усложнения.(2) Различни компоненти на респираторната система: дихателни пътища, бели дробове,гърдна стена,интеркостална мускулатура, диафрагма, нервни пътища са подложени на риск от увреждане от различни манипулации по време на една сърдечна операция. (3)

От друга страна абдоминалните усложнения,следващи сърдечна операция са със значително по-ниска честота,но много висока смъртност. Диагнозата често се забавя,поради липсата на ранни специфични клинични признаци. По данни от множество клинични проучвания като рисков фактори за развитието на тези усложнения се посочват: напредналата възраст, голямата продължителност на кардио-пулмоналния байпас, нисък сърдечен дебит, приложението на интра-аортна балонна помпа.(4) За съжаление поради факта,че често пациентите след сърдечна операция са седирани и на изкуствена белодробна вентилация(ИБВ) , типичната клинична манифестация на настъпващи абдоминални усложнения често може да бъде маскирана.(5,6)

Цел: Целта на настоящия доклад е както да бъдат представени най-често наблюдаваните гърдни и коремни усложнения след сърдечна операция, така да бъде представен и клиничният опит на клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ—Св.Георги—гр. Пловдив.

Материали и методи: При изготвянето на доклада са използвани литературни данни от мета-анализи и клинични проучвания в световен мащаб и данни от ретроспективно проучване на оперираните пациенти в клиниката за периода 2002-2017г.

Резултати: Мета-анализ, включващ 7731 пациента претърпели сърдечна операция, демонстрира честота на гърдни усложнения 15.08% и на абдоминални такива - 2%.(7)В клиниката по кардиохирургия към УМБАЛ—Св.Георги—гр. Пловдив за периода 2002-2017г. са оперирани 9298 пациента. От тях при 114(1,2%) са наблюдавани абдоминални и при 1542 (16.5%) са наблюдавани гърдни усложнения.Гърдните усложнения, включени в ретроспективното проучване бяха: плеврален излив(хидроторакс),хемоторакс,пневмоторакс и лезия на френичния нерв. Към групата на абдоминалните усложнения бяха включени: неоклузивна мезентериална исхемия(НОМИ), постоперативен илеус, гастроинтестинална хеморагия,остър холецистит.

Графики 1 и 2 : Разпределение на пациентите по вида на настъпилото усложнение:

Таблица 1.: Характеристика на пациентите

Възраст	61.2±19.7
ПОЛ(МЪЖЕ/ЖЕНИ)	950/706
Придружаващи заболявания	
Артериална хипертензия	1245
Захарен диабет	844
Преживян миокарден инфаркт	421
Сърдечна недостатъчност	974
Планови интервенции	1325
Спешни интервенции	331
Тип на хирургична интервенция	
Аортокоронарен байпас(АКБ)	642
Клапно протезиране/Валвулопластика	320
АКБ+ Клапно протезиране/Валвулопластика	540
Операции по повод дисекация на аортата	154

Пациентите в нашето проучване бяха разделени в следните две групи:

Група“А“- Включваща всички 1542 пациенти с развитие на гръдни усложнения след сърдечна хирургия.

Група“Б“- Включваща всички 114 пациенти с развитие на абдоминални усложнения след сърдечна хирургия.

На таблица2. са представени предоперативни,интраоперативни и постоперативни параметри, отнасящи се за двете групи,чийто анализ позволява да се открият основните рискови фактори за развитието на гръдни и абдоминални усложнения след сърдечна операция.

ПАРАМЕТРИ	ГРУПА“А“	ГРУПА“Б“
<i>ПРЕДОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ</i>		

СРЕДНА ВЪЗРАСТ	70.4±4.5	74.3±3.2
МЪЖКИ ПОЛ(%)	880(57.06%)	75(65.7%)
Периферна съдова болест(%)	110(7.1%)	30(26.3%)
ИМИ/ТИА	154(9.9%)	23(20.17%)
ХОББ/ПХ	356(23.08%)	10(8.77%)
Тютюнопушене	980(63.55%)	67(58.77%)
Средна стойност на EuroSCORE	10.0±2.3	18.4±3.4
<i>ИНТРАОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ</i>		
Кардиопулмонален байпас(мин), ср.ст.	112±60.5	139±72.3
Клампаж на аортата(мин), ср.ст.	55.4±61.1	74±53.2
% ИАБП	110(7.13%)	31(26.4%)
<i>ПОСТОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ</i>		
Нисък сърдечен дебит	180(11.6%)	42(36.8%)
Нормален сърдечен дебит	1362(88.4%)	72(63.2%)
ИБВ > 48 ЧАСА	321(20.8%)	39(34.2%)

Дискусия: Гръдните усложнения остават водеща причина за повишен морбидитет и удължен болничен престой при пациенти , претърпели сърдечна операция. Към групата на гръдните усложнения се включват: плеврални изливи(хемоторакс, хилоторакс), пневмоторакс, лезия на френичния нерв. При пациентите, подлежащи на сърдечна хирургия, много често се наблюдават придружаващи пулмопатии. (8,9)Гръдните усложнения могат да се развият непосредствено след хирургичната интервенция, където пациентите остават продължително време на ИБВ в интензивното отделение, поради невъзможност за възстановяване на нормална респираторна функция или могат да настъпят на по-късен етап , което налага повторна хоспитализация и лечение на развилата се дихателна недостатъчност. Като главна причина за развитието на гръдни усложнения след сърдечна хирургия се посочва влошената сърдечна функция, в частност ниският сърдечен дебит.(10,11) Това състояние от своя страна води до увеличаване на пулмо-капилярното налягане, което от своя страна води до развитие на конгестивна сърдечна недостатъчност , а при тежките случаи и до развитие на кардиогенен белодробен оток. (12)

Плевралните изливи са най-честите гръдни усложнения след сърдечна операция. По данни от рентгенографските изследвания при 40-50% от коронарните пациенти развиват плеврални изливи.

Повечето от изливите имат левостранна локализация, малко по количество , асимптоматични и претърпяват обратно развитие. Честотата на плевралните изливи е по-висока в случаите на отпрепарирането на лявата вътрешна гръдна артерия. (13,14)

Множество са причините за развитие на плевралните изливи, като например постоперативно кървене, ателектаза,пневмония, кардиогенен или не-кардиогенен белодробен оток, плевротомия по време на отпрепарирането на лявата вътрешна гръдна артерия . Много рядко плевралните изливи са с характеристика на хилоторакс при лезия на лимфните пътища по време на хирургичната интервенция. Плевралните изливи, които се появяват 2-3 седмици след сърдечна операция могат да бъдат част от постперикардиотомен синдром, който се наблюдава при 10-40% от пациентите след сърдечна хирургия.(15) Обикновено тези изливи претърпяват обратно развитие до няколко месеца и не се нуждаят от лечение. За целия период на проучването при нас са регистрирани 3 случая на хилоторакс.(0.19%).

Друго сериозно усложнение с не малка честота след сърдечна операция е пневмотораксът. Причините за пневмоторакс могат да бъдат: директна травма на белия дроб по време на хирургичната интервенция или по време на поставянето на централния венозен катетър, спонтанна руптура на була или баротравма по време на механичната вентилация на пациента. По литературни данни честотата на случаите на пневмоторакс след сърдечна операция е 0.7-3.7%, въпреки че честотата при коронарните пациенти достига до 8.3%(16). По данни от нашето ретроспективно проучване, честотата на случаите на пневмоторакс е 7.2%.

Медиастинални и често плеврални дренажи рутинно се поставят непосредствено преди затваряне на гръдния кош в края на хирургичната интервенция. Въпреки това, пневмоторакс може да настъпи непосредствено след сърдечната операция, когато се наблюдава акумулиране на въздух в неотворената плевра, заобикаляща увредената белодробна тъкан. Друга причина може да бъде блокажът в дренажната система поради кинкинг или запушване на дренажите от кръвни съсиреци.(17,18)

Баротравмата е едно от усложненията по време на механичната вентилация на пациента с възможност за драматично развитие на тензионен пневмоторакс. Освен това, пневмомедиастинум,пневмоперикард или подкожен емфизем също могат да се наблюдават, но обикновено не представляват сериозен клиничен проблем. (18)

На таблица3. са представени рисковите фактори за развитие на ранна белодробна дисфункция след сърдечна операция:

Предоперативни показатели

- ➡ Възраст > 75год.
- ➡ BMI> 30kg/m²
- ➡ Средно артериално налягане > 20mmHg
- ➡ Сърдечен индекс< 30ml/m²
- ➡ Хипоалбуминемия
- ➡ Спешна операция

Интраоперативно:

➡ КПБ > 140 мин.

Постоперативни показатели

➡ Хематокрит < 30%

➡ Средно артериално налягане < 90 mmHg

➡ Сърдечен индекс < 3.0 L/min/m²

Белодробна дисфункция, асоциирана с:

➡ Постоперативно повишаване на серумния креатинин

➡ Неврологични усложнения

➡ Нозокомиални инфекции

➡ Продължителна механична вентилация

➡ Продължителност на престоя в реанимация

➡ Смърт

Абдоминалните усложнения след сърдечна хирургия, въпреки ниската си честота остават сериозен проблем за хирурзите. Много често се характеризират с тежко протичане, водят до висока смъртност, удължаване на болничния престой и разходите за лечение. Увеличената сложност на сърдечната хирургия, поради по-възрастните и коморбидни пациенти, които се оперират, както и нарастващият брой на ре-операциите компенсират подобренията в хирургичната техника и прецизната периперативна грижа за тези пациенти. От друга страна, честотата на абдоминалните усложнения след сърдечна хирургия е 1-3%, но са свързани със смъртност от 15-80% по данни на мета-анализи и клинични проучвания в световен мащаб. (19,20). По данни от нашето ретроспективно проучване, честотата на абдоминални усложнения е 1.2%.

Висцералната хипоперфузия по време на и след кардио-пулмонален байпас (КПБ) се смята за обща и главна причина за настъпването на абдоминални усложнения. Това от своя страна служи като тригер за развитието на многоорганна недостатъчност, с което се обуславя и високата смъртност от тези усложнения. (21) Повечето от пациентите с дългогодишна застойна сърдечна недостатъчност имат намалена способност да компенсират състоянията на исхемия и аноксия. КПБ от своя страна активира продукцията на цитокини, секретирани от сенсibiliзирани проинфламаторни клетки, което води до секвестрация на системни течности и формирането на сплахников оток, което допринася за микроваскуларна лезия на чревната лигавица, което води до бактериална инвазия с последващ ендотоксинов излив. (22) Употребата на вазоконстрикторни агенти води до влошаване на периферната тъканна перфузия. От друга страна приложението на

мускулни релаксанти, опиоиди и седативи по време на сърдечната анестезия допринася за влошен мотилитет на червата.

По данни от множество клинични проучвания в световен мащаб, както и от данните от клиничният опит на нашата институция като рискови фактори за развитието на абдоминални усложнения след сърдечна хирургия се посочват: напредналата възраст, интра-аортна балонна помпа (ИАБП), нисък сърдечен дебит постоперативно, употребата на вазоконстрикторни медикаменти, пролонгирана механична вентилация, предхождаща пептична язвена болест. (23)

Абдоминалните усложнения след сърдечна операция са често животозастрашаващи. Те от своя страна могат да доведат до дихателна и бъбречна недостатъчност, неврологичен дефицит с развитието на полиорганна недостатъчност и смърт. Ранната диагноза често се забавя, поради трудното разпознаване на типичните клинични признаци на настъпващо такова усложнение в ранния постоперативен период и често тези състояния се разпознават твърде късно. (24) Обикновено началното поведение при развиващо се абдоминално усложнение е консервативно, но при липса на повлияване от лечението хирургичното лечение е наложително. Своевременната експлоративна лапаротомия може да бъде животоспасяваща.

Особено внимание следва да се обърне на най-сериозното усложнение от страна на гастроинтестиналния тракт (ГИТ) след сърдечна операция, а именно- неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ). От всичките 114 случая на абдоминални усложнения след сърдечна операция, при 25 от тях се наблюдава развитие на клинична картина на неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ). При 17 (68%) е извършена експлоративна лапаротомия с резекция на черва. е. Въпреки своевременната хирургична експлорация, смъртността при тези пациенти е драматично висока (**над 90%**). Микроциркулаторните увреждания в басейна на артерия мезентерика по време на и след кардио-пулмонален байпас допринасят за интестиналната хипоперфузия. Редуцираният кръвен ток води до компрометиран интегритет на чревната лигавица, което индуцира възпалителна реакция и бактериална транслокация. Ранната диагноза на неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ) е от критично значение по отношение на прогнозата. Хипотензията, лактатната ацидоза и олигурията не са рядко наблюдавани симптоми след сърдечна операция, което значително затруднява своевременното поставяне на диагнозата. Ангиографията на артерия мезентерика се счита за златен стандарт в диагностиката на неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ), тъй като може едноетапно да бъде използвана и с терапевтична цел посредством инфузия на вазодилатор (папаверин) селективно в артерията. По-малко инвазивен и по-широко използван метод е компютърната томография на корем с контрастно усилване. Поставянето на диагноза- неоклузивна мезентериална исхемия (НОМИ) е свързано с лоша прогноза за пациентите. (25,26,27)

Кървенето от горния гастроинтестинален тракт е сериозно усложнение след сърдечна хирургия. Контрибутиращи фактори са ниската фракция на изтласкане на лява камера, коагулационни нарушения, системен възпалителен отговор на организма, който се активира и при екстракорпоралната циркулация и естествено анамнеза за язвена болест на стомаха и дуоденума. Jayaprakash и кол. изучават ретроспективно 2274 болни, като заключават заболяемост от 0.9 % и смъртност 15 %. (28) Средният интервал между сърдечната операция и появата на кървене е средно 10 дни. Houssa и кол. изучават серия от 1278 пациента и откриват гастроинтестинална хеморагия при 0.6% от тях. При 25% се налага лапаротомия и смъртност 12.5 %. Van der Voort и Zandstra (29) правят литературен обзор на проблема до 2000 година и честотата на кървенето от горния гастроинтестинален тракт според тяхното проучване е 0.45 – 2%. Същите данни публикува и Aljarallah . При проследяване на множество публикации става ясно, че честотата на това усложнение не намалява през годините, въпреки напредъка на медицинската наука. (30)

Кървенето от горния гастроинтестинален тракт е по-често срещано от кървене на долния интестинален тракт. Локализацията на хеморагията е проксимално от лигаментата на Treitz в над

90% от случаите. Етиологията обикновено включва стомашна, дуоденална язва или ерозии (както е в цитирания клиничен случай). Често диагнозата се забавя, особено без поява на хематемеза и при седирани пациенти. Постановяне на назогастрална сонда е от голямо значение. Гастроскопията е първата стъпка при диагностиката и лечението на потенциално гастроинтестинално кървене. (31)

Патогенезата на мукозната увреда и последващото кървене е комплексна – резултат най-вече от физиологичния стрес и хипоксията пре-, пост- и интраоперативно. Стрес улкусите се появяват по механизма на исхемия или реперфузионно увреждане в областта на спланхникуса. Reu и кол. наблюдават някои специални характеристики на проблема: първо - кървенето от гастроинтестиналния тракт е по-често при коронарни болни, в сравнение с тези с клапни пороци. Второ - в случаите с по-ранно настъпила хеморагия (1-5 следоперативен ден), ендоскопското изследване доказва повърхностни разязвявания на стомашната и дуоденална мукоза. Трето – другият рисков период е 3-тата седмица след операция. В тези случаи ендоскопията най-често демонстрира голяма кървяща дуоденална язва. Известно е, че екстракорпоралната циркулация води до системен възпалителен отговор на организма и се смята, че —“off-pump” операциите се характеризират с по-нисък риск от следоперативни гастроинтестинални усложнения. Според Raja и кол. пациентите с екстракорпорална циркулация са с 7 пъти по-висок риск от кървене, в сравнение с —“on-pump” пациенти. Други автори опровергават пък неговите твърдения (Croome и кол.).(32,33) По данни от нашето проучване случаи на епизоди на кървене от ГИТ се наблюдава при 29(25,4%) от всички 114 случая на абдоминални усложнения след сърдечна операция.

Серия от проучвания доказват ефекта от медикаментозната профилактика на стрес улкусите. Ползата от употреба на H2 – блокери все още е въпрос на дискусии. Много автори доказват тяхната ефективност като профилактични средства при физиологичен стрес, какъвто в случая се явява сърдечната операция. При скорошен метаанализ, блокаторите на протонната помпа намаляват честотата на гастрит и хематемеза, но пък са свързани с по-голям риск от нозокомиална пневмония. Употребата им се счита като задължителна при пациенти с отворена сърдечна хирургия, особено при тези с повишен риск от хеморагия - дълго време на ЕКК, нисък сърдечен дебит, бъбречна недостатъчност, коагулопатии, вазопресорна терапия. В нашия клиничен случай инхибитори на протонната помпа (PPI) са започнати веднага след приемането на пациента в клиниката(34).

Първият документиран случай на гастроинтестинална хеморагия завършва с тотална гастректомия. . Понастоящем терапията при тези усложнения се състои в корекция на коагулационния статус, кръвопреливане, ендоскопия и евентуално хирургична интервенция. Хеморагията от горния гастроинтестинален тракт е едно от най-страшните усложнения след сърдечна операция. Много от рисковите фактори са известни.(35) Трябва да се повиши вниманието на лекарите към този тип пациенти, което допринася за ранна диагноза и своевременно лечение. Адекватното перфузионно налягане интраоперативно, скъсеното време на ЕКК, педантичната хемостаза, овладяването на нискодебитния синдром са най-голям приоритет на кардиохирургите за предотвратяване на това смъртоносно усложнение

Заключение: Ранната диагноза и своевременното лечение са ключа към успешното редуциране и предотвратяване случаите на гръдни и абдоминални усложнения, следващи сърдечна хирургична интервенция. Съвременните подобрения от анестезиологична, хирургична и реанимационна гледна точка, значително са редуцирали случаите на нарушаване на нормалните физиологични процеси по време на операция (подобрената миокардна протекция напр.) или в ранния следоперативен период (ранна екстубация напр.). Още повече, развитието на минимално-инвазивната сърдечна хирургия от своя страна също води до значително намаляване случаите на нарушаване на хомеостазата с развитие на гръдни и абдоминални усложнения.

Библиография:

1. Braun SR, Birnbaum ML, Ephora P: Pre- and post-operative pulmonary function abnormalities in coronary artery revascularization surgery. *Chest* 73:316-320, 1978.
2. Goyal V, Pinto RJ, Mukherjee K, et al: Alteration in pulmonary mechanics after coronary artery bypass surgery: Comparison using internal mammary artery and saphenous vein grafts. *Indian Heart J* 46:345-348, 1994.
3. Vargas FS, Cukier A, Terra-Filho M, et al: Relationship between pleural changes after myocardial revascularization and pulmonary mechanics. *Chest* 102:1333-1336, 1992.
4. Simic, O., Strathausen, S., Geidel, S., Hess, W., and Ostermeyer, J. **Abdominal complications following cardiac surgery.** *Acta Med Croatica.* 1997; 51: 191–196
5. Byhahn, C., Strouhal, U., Martens, S., Mierdl, S., Kessler, P., and Westphal, K. **Incidence of gastrointestinal complications in cardiopulmonary bypass patients.** *World J Surg.* 2001; 25: 1140–1144
6. Tsiotos, G.G., Mullany, C.J., Zeitlow, S., and van Heerden, J.A. **Abdominal complications following cardiac surgery.** *Am J Surg.* 1994; 167: 553–557
7. Huddy, S.J., Joyce, W.P., and Pepper, J.R. **Gastrointestinal complications in 4473 patients who underwent cardiopulmonary bypass surgery.** *Br J Surg.* 1991; 78: 293–296
8. Yamagishi T, Ishikawa S, Ohtaki A, et al: Postoperative oxygenation following coronary artery bypass grafting. A multivariate analysis of perioperative factors. *J Cardiovasc Surg (Torino)* 41:221-225, 2000.
9. Acione R, Lloyd CT, Underwood MJ, et al: Inflammatory response after coronary revascularization with and without cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg* 69:1198- 1204, 2000.
10. Wan S, Izzat MB, Lee TW, et al: Avoiding cardiopulmonary bypass in multivessel CABG reduces cytokine response and myocardial injury. *Ann Thorac Surg* 68:52- 57, 1999.
11. Matata BM, Sosnowski AW, Galinanes M: Off-pump bypass graft operation significantly reduces oxidative stress and inflammation. *Ann Thorac Surg* 69:785-791, 2000.
12. Kochamba GS, Yun KL, Pfeiffer TA, et al: Pulmonary abnormalities after coronary arterial bypass grafting operation: cardiopulmonary bypass vs mechanical stabilization. *Ann Thorac Surg* 69:1466-1470, 2000.
13. Taggart DP: Respiratory dysfunction after cardiac surgery: Effects of avoiding cardiopulmonary bypass and the use of bilateral internal mammary arteries. *Eur J Cardiovasc Surg* 18:31-37, 2000.
14. Welsby IJ, Bennett-Guerrero E, Atwell D, et al: The association of complication type with mortality and prolonged stay after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. *Anesth Analg* 94:1072-1078, 2002.
15. Roche RJ, Farmery AD, Garrard CS: Outcome for cardiothoracic surgical patients requiring multidisciplinary intensive care. *Eur J Anaesthesiol* 20:719-725, 2003.
16. Daganou M, Dimopoulou I, Michalopoulos N, et al: Respiratory complications after coronary artery bypass surgery with unilateral or bilateral internal mammary artery grafting. *Chest* 112:1285-1289, 1998.
17. Wilcox P, Baile EM, Hards J, et al: Phrenic nerve function and its relationship to atelectasis after coronary artery bypass grafting. *Thorax* 40:293-299, 1985.
18. Ender J, Bury AM, Raumanns J, et al: Use of bronchial blocker compared with a double-lumen tube for single lung ventilation during minimally invasive direct coronary artery bypass surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 16:452-455, 2002.
19. Ott, M.J., Buchman, T.G., and Baumgartner, W.A. **Postoperative abdominal complications in cardiopulmonary bypass patients: a case-controlled study.** *Ann Thorac Surg.* 1995; 59: 1210–1213
20. Gaer, J.A.R., Shaw, A.D.S., Wild, R. et al. **Effect of cardiopulmonary bypass on gastrointestinal perfusion and function.** *Ann Thorac Surg.* 1994; 57: 371–375
21. Perugini, R.A., Orr, R.K., Porter, D., Dumas, E.M., and Maini, B.S. **Gastrointestinal complications following cardiac surgery.** *Arch Surg.* 1997; 132: 352–357
22. McSweeney ME, Garwood S, Levin J, et al. Adverse gastrointestinal complications after cardiopulmonary bypass: Can outcome be predicted from preoperative risk factors? *Anesth Analg.* 2004;98:1610–1617.
23. Mangi AA, Christison-Lagay ER, Torchiana DF, et al. Gastrointestinal complications in patients undergoing heart operation. An analysis of 8709 consecutive cardiac surgical patients. *Ann Surg.* 2005;241:895–901
24. Dong G, Liu C, Xu B, et al. Postoperative abdominal complications after cardiopulmonary bypass. *J Cardiothorac Surg.* 2012;7:108
25. Nilsson J, Hansson E, Andersson B. Intestinal ischemia after cardiac surgery: Analysis of a large registry. *J Cardiothorac Surg.* 2013;8:156.
26. Chaudhuri N, James J, Sheikh A, et al. Intestinal ischaemia following cardiac surgery: A multivariate risk model. *Eur J Cardiothorac Surg.* 2006;29:971–977
27. Bomberg H, Bierbach B, Flache S, et al. Vasopressin induces rectosigmoidal mucosal ischemia during cardiopulmonary bypass. *J Card Surg.* 2014;29:108–115.

- 28.van der Voort PH, Zandstra DF. Pathogenesis, risk factors, and incidence of upper gastrointestinal bleeding after cardiac surgery: Is specific prophylaxis in routine bypass procedures needed? J Cardiothorac Vasc Anesth
- 29.Egleston CV, Wood AE, Gorey TF, McGovern EM. Gastrointestinal complications after cardiac surgery. Ann R Coll Surg Engl 1993;75:52-6.
- 30.Andersson B, Nilsson J, Brandt J, Höglund P, Andersson R. Gastrointestinal complications after cardiac surgery. Br J Surg 2005;92:326-33.
- 31.Mangi AM, Christison-Lagay ER, Torchiana DF, et al. Gastrointestinal complications in patients undergoing heart operation. An analysis of 8709 consecutive cardiac surgical patients. Ann Surg 2005; 241: 895–904.
- 32.Geissler HJ, Fischer UM, Grunert S, et al. Incidence and outcome of gastrointestinal complications after cardiopulmonary bypass. Interact. CardioVasc Thorac Surg 2006; 5: 239–242.
- 33.Sakorafas GH, Tsiotos GG. Intra-abdominal complications after cardiac surgery. Eur J Surg 1999; 165: 820–827.
- 34.Jamal HK, April ML, Joseph HH, et al. Abdominal complications after heart surgery. Ann Thorac Surg 2006; 82: 1796–1801.
35. Valentine RJ, Hagino RT, Jackson MR, et al. Gastrointestinal complications after aortic surgery. J Vasc Surg 1998; 28: 404–12.

9.6 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПЛОСКОКЛЕТЪЧЕН И АДЕНОКАРЦИНОМ НА ХРАНОПРОВОДА

*Д. Врачански, С. Сопотенски, Й.Ценовски, Б. Борисов, М. Младенов, А.Червенияков
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов “София*

УВОД : Езофагеалният карцином (ЕК) се счита се за най-тежко протичащия висцерален тумор. Диагностицира се в напреднал стадий. Има непроменена преживяемост и резултати от лечението за последните 30 г. Плоскоклетъчният рак най-често се свързва с локално въздействие на течности тютюнопушене, алкохол и храни. Аденокарцинома патогенетично е свързан със Гастро-Езофагеалната Рефлуксна Болест /ГЕРБ/ и развитието на епител на Барет. За последните две десетилетия нараства проявата на аденокарцином обхващащ кардиалната част на хранопровода (над 50% от всички нови случаи).

МЕТОДИ: За 5 годишен период са оперирани 169 болни (мъже-136 /80% /и жени-33/20%). По хистологичен вид с плоскоклетъчен 60/ 35,5%, с аденокарцином 104/ 61,5% и др. 5/3%. От тях с метастази в регионалните лимфни възли по хистология са 71 пациента от оперираните с аденокарцином 68%/ и 38 пациента с плоскоклетъчен карцином 63%/. От тях с прескачащи— метастази-31 пациента /23%/ . От пациентите без метастази в регионалните лимфни възли в 14 /22%/ има инвазия в стената на хранопровода, лимфносъдова, в артериолите, венулите и периневрална инвазия.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: В нашата серия болни аденокарцинома дава нарастваща честота, както е и световната тенденция /62%/. Той и плоскоклетъчният карцином дават сходен процент метастазиране в регионалните лимфни възли ,не може да се определи кой е по-агресивния. Аденокарцинома има два пъти повече паратуморни метастази в тази серия болни ,двата вида карцином дават сходен процент метастазиране в регионалните лимфни възли. Плоскоклетъчният дава два пъти повече в тази серия болни метастази в двете кухини. По – висок е процента на „прескачащите — метастази при плоскоклетъчният карцином. При липса на метастази /N o,Nx/ двата тумора дават сходен процент инвазия в лимфни съдове, артериоли, венули, периневрална инвазия.

ИЗВОДИ: Има съществена разлика в патогенезата ,туморното местоположение, туморната биология и характеристики на адено и плоскоклетъчният рак на хранопровода. Въпреки това

специфичното устлоичество на стената на хранопровода води до широко разпространение на карцинома по лимфната система и определя препоръката за широка лимфна дисекция за в две области с имунохистохимична оценка.

9.7 СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ В ХИРУРГИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА ПО ПОВОД КАРЦИНОМ

*Д. Врачански, С. Сопотенски, Й.Ценовски, Д. Коруноски, М. Младенов, А. Червенияков
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов "София"*

УВОД:Лечението на туморните заболявания на хранопровода остана в плато за последните 20 години. Хирургичното лечение на рака на хранопроводо-стомашния преход остава дискутабилни проблемите на резекция , разширената лимфна дисекция по области както и оперативния достъп и техника. Описаните усложнения са различни в зависимост от опита на хирурга и стадия на заболяването като варират в между 5% и 50% от случаите.

МЕТОДИ: За 5 годишен период са оперирани 169 болни (мъже-136 /80% /и жени-33/20%). Приложени са различни оперативни методи (Лапароскопия с миниинвазивна торакартомия (16%), левостранна торакофренотомия (64%), лапаротомия и десностранна торакотомия и бимануална екстирпация на хранопровода) . Придържахме се към метода на лимфна дисекция в две области .

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ: Получените хирургични усложнения в първия следоперативен месец са: 1.Инсуфициенция на анастомозата със слюнна фистула(4 болни); 2.Частична некроза на трансплантата (3 болни) ; 3.Супурация на оперативната рана (10 болни); 4.Абцес при 18 болни с вътрегърдна недостатъчност на анастомозата; 5.Интралуменно кръвотечение при 6 болни; 6.Пареза на ларингеалния нерв -няма; 7.Сепсис се разви при 5 болни; 8.При 2 от пациентите се разви слюнна фистула на шийната анастомоза . Късните усложнения свързани с оперативната интервенция и развилата се слюнна фистула наложиха оперативно лечение при 2 болни. Те развиха стеноза с девиация не позволяващи ендоскопска дилатация. При тези пациенти ние приложихме разработен от нас метод за реанастомоза и ендопротезиране на хранопровода.

ИЗВОДИ: Много по-високата честота на медиастиналните рецидиви и системните метастази в органите оспорват ролята на допълнителната шийна дисекция .Стадия на тумора, придружаващите заболявания и тежестта и обема на оперативната интервенция определят получените усложнения.

9.8 ЛЕЧЕНИЕ НА ПОСТТРАХЕОСТОМНИ ТРАХЕО-ЕЗОФАГЕАЛНИ ФИСТУЛИ

*Т. Джендов, Д. Врачански, С. Сопотенски, Д. Коруноски, Х. Шивачев, А. Червеняков
1-ва Хирургична клиника, УМБАЛСМП Н.И.Пирогов“София*

УВОД: Посттрахеостомната трахеоезофагеална фистула в ранния следоперативен период. до 30 дни след първичната операция е рядко, но тежко усложнение. Среща се в под 1% от трахеостомираните пациенти. Изисква своевременна диагноза и спешно оперативно лечение.

МАТЕРИАЛИ: Оперирани са 5 болни с придобита трахеоезофагеална фистула, средно на 24 ден след първична коремна операция и налагане на трахеостомия. Диагнозата е поставена с трахеоскопия и езофагоскопия при всички болни.

При 4 болни е извършена оперативна интервенция чрез шиен достъп, деконекция и сутура на мембранозната част на трахеята и хранопровода. Интерпонира се m. sternocleidomastoideus между двата шева. При двама болни е използвано и биологично лепило върху сутурите. При един пациент, след колоезофагопластика се извърши сутура на трахеята и хранопровода с транстрахеален достъп. Пациентите се възстановиха добре , като наложените шевове зарастнаха първично. Само при един пациент се разви стриктура на трахеята, което наложи допълнително лечение.

ИЗВОДИ: Образуване на трахеоезофагеална фистула е усложнение което може да се подозира при пациенти с продължителна механична вентилация през трахеостомна канюла. Успешно лечение е постигнато със своевременна диагноза и оперативна деконекция .

9.9 РЯДЪК СЛУЧАЙ НА РЕЦИДИВИРАЩ ЛЯВОПРЕДСЪРДЕН МИКСОМ ПРИ 77-ГОДИШНА ЖЕНА

*З.Въжжев ;К.Димитров; Хр.Стоев; Т. Гоновски; А. Иванов
Медицински Университет “Пловдив“- Катедра по сърдечна и съдова хирургия
УМБАЛ“Св.Георги“-гр.Пловдив-Клиника по кардиохирургия*

Въведение:

Миксомите са най-често срещаните първични тумори на сърцето. Те произхождат от ендокарда, съставени са от миксоидна тъкан, която има звездовидни клетки и мукополизахариди. Болшинството от случаите са спорадични и причините за появата им не са напълно изяснени. Докладвани са фамилни варианти на заболяването с автозомно доминантно унаследяване. Първото описание на лявопредсърден миксом е докладвано от King през 1845г.(1). През 1951 година тумор в ляво предсърдие е диагностициран посредством ангиография. До този момент диагнозата е била в болшинството от случаите post mortem(2). Първата успешна ексцизия на миксом е през 1955 година(3). Първичните сърдечни тумори са рядко клинично явление – между 0.0017 и 0.03 % при аутопсирани случаи. В тях се включват и доброкачествени и злокачествени новообразувания(4,5). Около 80% от тях са доброкачествени, а над половината от тях са хистологично верифицирани като миксоми(5).

Въпреки доброкачествения си характер тези тумори крият риск от системна емболизация – мозъчен инфаркт, вътресърдечна обструкция, синкоп и внезапна сърдечна смърт(7). Приблизително 75-80% от миксомите са лявопредсърдни, 10-20% са дяснопредсърдни и 5-10% се

откриват и в двете предсърдия или други сърдечни кухини(8). Болшинството от случаите са спорадични, единични тумори и по-често се срещат при жени(9). Около 10% са фамилни форми. Синдромът на Carneу, който включва сърдечни миксоми, кожни тумори, точковидни хиперпигментации по тялото, ендокринопатии, служи за отдиференциране на тези форми. Такива пациенти са значително по-млади по време на поставяне на диагнозата, отколкото спорадичните случаи(10,11).

28 пациента с вътресърдечни миксоми са разгледани за периода от декември 2003 година до януари 2018година:

Показател	n	%		n	%
Пол					
Мъже	9	34.6			
Жени	17	65.4			
Сърдечен ритъм					
Синусов ритъм	20	76.9			
Предсърдно мъждене	6	23.1			
Фракция на изтласкване					
<50%	6	23			
>50%	20	77			
Локализация					
Ляво предсърдие	24	92.3			
Дясно предсърдие	1	3.85			
Двустранна локализация	1	3.85			
Друга сърдечна кухина	0	0			
Симптоми					
Сърдечна недостатъчност	5	19.2	Трансторакална ехокардиография	26	100
Диспнея	17	65.4	Трансезофагеална ехокардиография	14	53.8
Палпитации	9	34.6	Компютърна томография	7	26.9
Ангина	7	26.9	Ангиография	24	92.3
Мозъчен емболизъм	2	7.7	Хистологична верификация	26	100
Периферен емболизъм	0	0			
Фебрилитет	4	15.4			
Хронична умора	16	61.5			
Загуба на тегло	1	3.8			
Придружаващи заболявания					
Исхемична болест на сърцето	8	30.8			
Аортна стеноза	1	3.8			
Митрална insufициенция	6	23			
Трикуспидална insufициенция	3	11.5			
Интраоперативни данни	n		Възраст (години)	n	%
Хирургичен достъп			31-40	2	7.7
Биатриален	1		41-50	0	0
Лявопредсърден	19		51-60	3	11.6
Дяснопредсърден	1		61-70	14	53.9
Трансептален	5		71-80	6	23.0
Време на ЕКК	40-120 мин.		81-90	1	3.8
Време на клапж	20-82 мин.		Общо	26	100
Туморен размер	1.9-8.1 см.				
Комбинирани процедури					
SABG	5				
MVP	6				
MVR	1				
AVR	1				

Клиничен случай:

Пациентка на 77 г. постъпва за първи път в клиниката по кардиохирургия през месец април 2017г. с оплаквания от задух и лесна умора от няколко години. От извършената трансторакална ехокардиография е с данни за наличие на формация в ляво предсърдие с характер на тромб. От извършената СКАГ- с нормална коронарна анатомия и тежкостепенна митрална регургитаци.

Фиг.1: Ехографски образ на лявопредсърден миксом

Извършена е оперативна интервенция в обем: Протезиране на митрална клапа с механична протеза Medtronic №29 и екстирпация на тумор от ляво предсърдие.

Фиг.2,3: Интраоперативната находка

Резултатът от хистологичното изследване заключава, че формацията е с характеристика на миксом с гнойно-некротично възпаление:

Фиг. 4: Хистологичен препарат на сърдечен миксом

През месец февруари 2018 г. същата пациентка е приета по спешност в клиниката по кардиохирургия поради ехокардиографски установен патологично висок градиент на митралната протеза. От извършената оперативна интервенция по спешност се установи наличие на туморна формация с характеристика на тромботична маса в ляво предсърдие ,блокираща митралната клапна протеза. След екстирпация на тромботичната формация се възстанови компетентността на механичната протеза.

Фиг.4,5:Интраоперативна находка при повторната оперативна интервенция

Фиг.6:Пластика на междупредсърдна преграда с пач от перикард

Полученият резултат от хистопатологичното изследване потвърждава, че установената туморна формация е с характеристика на сърдечен миксом с изразени огнищни възпалителни инфилтрати и фибринов налеп по външната повърхност.

Обсъждане:

Макар и рядко сърдечните миксоми могат да рецидивират. Като причини за това могат да се изтъкнат непълна резекция, интраоперативни метастази, емболизация, мултифокална генеза. Garatti и кол. препоръчват широка ексцизия и пач пластика на възникналия дефект, като съобщават за 1% рецидиви(18). Centofanti и кол. не ивършват толкова широка ексцизия и не докладват случаи на рецидив(24). В допълнение, според McCarthy и кол. повторната поява на миксомите е по-честа при фамилните форми (10%)(25). По-голям е процентът при пациенти със синдром на Carney (21%), а още по-чести са рецидивите при миксоми с множествена локализация(33%).

Заклучение:

Сърдечните миксоми са най-честите сърдечни тумори и се проявяват с вариабилна симптоматика – от асимптомни форми до случаи на внезапна сърдечна смърт. Най - ценни за диагностиката на тези заболявания са трансторакалната и трансезофагеалната ехокардиография. Хирургичното лечение на туморите носи нисък оперативен риск и е свързано с отлични ранни и късни резултати. Постоперативно болните подлежат на годишен кардиологичен преглед, особено при фамилните и рецидивиращи форми.

Библиография:

- 1.King TW. On simple vascular growth in the left auricle of the heart. Lancet.1845;2:428-9.
2. Goldberg HP, Glenn F, Dotter CT, Steinberg I. Myxoma of the left atrium: diagnosis made during life with operative and postmortem findings. Circulation. 1952;6:762-7.

3. Reynen K. Cardiac Myxomas. N Eng J Med. 1995;333:1610-1617.
4. Straus R, Merliss R. Primary tumors of the heart. Arch Pathol 1945;39:74-8.
5. Reynen K. Cardiac myxomas. N Engl J Med 1995;333:1610-7.
6. Yu K, Liu Y, Wang H, Hu S, Long C. Epidemiological and pathological characteristics of cardiac tumors: a clinical study of 242 cases. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2007;6:636-9.
7. Roschkov S, Rebeyka D, Mah J, Urquhart G. The dangers of cardiac myxomas. Prog Cardiovasc Nurs 2007;22:27-30.
8. Irani AD, Estrera AL, Buja LM, Safi HJ. Biatrial myxoma: a case report and review of the literature. J Card Surg 2008;23:385–390.
9. King TW. On simple vascular growth in the left auricle of the heart. Lancet.1845;2:428-9.
10. Basson CT, MacRae CA, Korf B. Genetic heterogeneity of familial atrial myxoma syndromes (Carney complex). Am J Cardiol. 1997;79(7):994-5.

9.10 ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЕКСТРЕМНИ МАЛИГНЕНИ СТЕНОЗИ НА ТРАХЕЯТА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

*Цветан Минчев¹; Маргарита Кътева²; Асен Келчев³; Емануил Манолов¹; Владислав Маринчев¹;
Антон Ангелов¹; Слави Бизьоков¹; Десислава Велева⁴; Иван Стоименов⁴; Димитър Златков⁵;
Йордан Кючуков⁶;*

*Аджибадем Сити клиник Токуда Болница София, 1-Отделение по Гръдна Хирургия, 2-Хирургия на
ръка и реконструктивна хирургия Софиямед; 3-Клиника по кардиохирургия; 4-Клиника по
Анестезиология и Реанимация, 5 -УНГ; 6-Клинична Патология ;*

Въведение:

Малигнените заболявания на трахеята и особено тези на голямо протежение са предизвикателство в хирургичното им лечение. Трахеалните заместители остават активна област на изследване. При редки пациенти с големи или сложни дефекти, на които не може да бъде направена стандартната резекция и пластика, субституцията може да представлява единствената възможност за лечение. В световен мащаб от 2001 г. насам 41 пациенти са претърпели тотална или почти субтотална трахеална субституция чрез четири основни методологии: алотрансплантация, реконструкция с изцяло автоложна тъкан, реконструкция с биопротези и реконструкция с тъкани създадени от генно инженерство. Всяка модалност има уникални предимства и недостатъци с различен успех в клиничното приложение. Нашият екип е заимствал и модифицирал модерен и иновативен метод с реконструкция изцяло с автоложни тъкани, използван в световен мащаб при 7-8 болни с бенигнени и малигнени заболявания на трахеята. Във Франция са описани 7 случая на пациенти с тумори и стенози на трахеята, при които е направена тотална резекция и субституцията с кожно-хрущялен автотрансплантат от кожно ламбо от предмишницата на ръката и хрущяли от ребрените дъги на пациента. За първи път в света при представяните от нас случаи е използван гореописаният метод, модифициран в контекста на онкологични заболявания.

Цел:

Представяне на хирургичната методика за субституция на трахея с възможност за резекция над 60% от дължината и, менажирането на пациентите, ранни и късни усложнения и проследяване.

Материали и методи:

За разлика от патологията на други органи, трахеята обикновено може да бъде заместена или реконструирана изцяло. В редки случаи на необичайни злокачествени заболявания или фистули е необходима алтернатива на стандартната резекция. За тези пациенти стентове или Т-тръби могат да се използват за облекчение, но тези чужди тела не са без риск от ерозия, инфекция или фистула, водещи до фатален край. При редки пациенти с дефект на трахеята, чиято дължина и сложност не допуска първично възстановяване, безопасен и ефективен трахеален заместител би бил от полза. Най-големите предизвикателства при заместването на трахеята са възстановяването на кръвоснабдяването, стабилността и взаимодействието с външния свят, т.е. излагане на микроорганизми от външната среда. Трахеята има сегментно кръвоснабдяване чрез малки съдове, които проникват между хрущялните пръстени, за да осигурят с кръв финната лигавица. Всяка трансплантирана трахея, автоложен заместител или тъканно инженерно скеле трябва бързо да развие своето собствено кръвоснабдяване, за да подпомогне клетъчния метаболизъм и по този начин да се предотвратят усложнения. Когато се появи суперинфекция, анастомозата ще бъде компрометирана и това ще доведе до инсуфициенция. Към момента съществуват 4 методологии свързани с трахеалната субституция: (1)

1. Алотрансплантация от трупен донор – (5) както е дискутирано по-горе, трахеята получава сегментно кръвоснабдяване, което изключва стандартна съдова анастомоза и едностепенна трансплантация. Ако донорската трахея е имплантирана, без първо да се възстанови кръвоснабдяването, присадката неизбежно ще се провали. За да се развие достатъчно кръвоснабдяване на трансплантирана трахея, се предприема двуетапна процедура. Донорската трахея първо се имплантира в предмишницата на реципиента, увита в тъканно капаче, перфузирано от радиалната артерия. За да се предотврати отхвърлянето, реципиентът се поставя на имunosупресори. След достатъчно нарастване, трахеалният алографт заедно с перфузионният съдов педикул може да бъде изкоренен от хетеротопната позиция и имплантиран в ортотопична позиция. Доставянето на кръвта се възстановява чрез съдова анастомоза на педикула до локални артерии и вени като горна щитовидна артерия и вена кава супериор. Недостатъци на метода се продължителна имunosупресия (недопустимо при онкологични заболявания), липсата на почистваща функция на лигавицата, продължителен период на неоваскуларизация. Поради високи метаболитни изисквания и трудности при постигането на реваскуларизация, мембранозната стена на донорската трахея претърпява аваскуларна некроза след хетеротопна трансплантация. Правени са няколко успешни опита за предотвратяване на недостатъците чрез техника за донорско възстановяване на лигавицата.

Фиг.1 КТ на Пациент РМ 44г.
Аденокистичен карцином.
Ендотрахеално на протежение от
2,5 см.

2.Реконструкция с изцяло автоложни тъкани – с най-голямо преимущество.Именно този метод нашият екип е заимствал и модифицирал. (6. Fabre at all.)

За период от 11 г. в отделението по Гръдна Хирургия на болница Токуда са проведени 32 трахеални резекции и 24 резекции на карина.(3,4). Най-голяма дължина на резекция на трахея е 5,5 см. Представяме два клинични случая от 2017 год,съответно мъж на 44 год и жена на 68 год. И двамата болни са с ДН 3 ст с тежък инспираторен стридор. Диагностичният процес и при двамата пациенти включваше общото физикално изследване, лабораторни показатели,КАТ на гръден кош и абдомен; СКАГ в кардиологична клиника; ФБС в операционната зала и балонна дилатация на стенозите. Трансторакална биопсия се проведе при едната пациентка.(7) Анестезията бе обща венозна с интубация след дилатация и през оперативното поле. Достъпът и при двамата болни бе цервикостернотомия.

Първата пациентката е жана на 68 год. /ММ/ след ларингектомия преди 7 години заради карцином. (Фиг. 2) Провела постоперативна лъчетерапия и химиотерапия. Към момента на постъпването е с образни и хистологични данни за рецидив с екстериоризация на тумора, с инфилтрация на шийната част на хранопровода и инфилтрация и високостепенна стеноза на трахеята на протежение до 2,5 см над карината. Пациентката

Фиг. 2 Предоперативна снимка и КТ на пациентката ММ.

е с изчерпани възможности за прилагането на лъче- и химиолечение. При тази болна се направи блок резекция на инфилтрираният участък на трахеята в здраво с хранопровода, параситовидните жлези и регионалните лимфни басейни. Проксимално и дистално езофага се затвори "на глухо" и се изведе дефинитивна нутритивна гастростома. Моделира се трахея (Фиг. 3) от хрущялните части на 7-ма ребрена дъга и кожно ламбо от предмишницата на лява ръка с хранещи съдове а.радиалис и в.брахиоцефалика, които се анастомозираха с мамарната артерия и вена анонима. Направена бе дистална анастомоза на трахеята край в край, а проксималният край се изведе на кожата като дефинитивна трахеостома. Направи се и оментопластика, като трансплантата увихме с оментум.(2) Трансплантата се протектира с Y силиконов стент.

Фиг.3 Оформяне на трансплантата от кожнофасциално ламбо и финален изглед на операцията преди затваряне на стенотомията

Вторият пациент (Фиг. 1) е мъж /РМ/ на 44 год с доказан хистологично и ендоскопски аденокистичен карцином на трахеята. Няколко седмици преди това е направена цервикотомия с резекция и пластика на трахеята на протежение 4 см и парциална резекция на крикоиден хрущял,

но с R1+ на резекционните линии и с инфилтрация на ларингса, поради което се предприе описаният оперативен иновативен метод с допълнение тотална ларингектомия и запазване на хранопровода. Временен силиконов Y стенд бе поставен и при двамата болни. (фиг.4)

Фиг. 4 Имплантация на ребрени хрущяли в кожното ламбо и резекция на дистална трахея на 1 см над карина.

Като недостатък на метода е краткосрочното стентирание поради първоначална нестабилност липсата на лигавица на неотрахеята, което налага и чести бронхоаспирации. (Фиг. 5).

3.Биопротезна реконструкция – биопротезите обикновено са ацелуларни реплики на реконструираната част. Недостатъците са липсата на респираторен епител и относителната гъвкавост на присадките, обикновено изискващи стент за предотвратяване на малакцията. Освен това не е ясно как трансплантацията се презапасява с клетките на гостоприемника и как се възстановява кръвоснабдяването. Докладвани се 4 случая.(8)

Фиг. 5 Пациент РМ Завършен вид на операцията със съдови анастомози а. мамария с а. радиалис и венозен дренаж през вена иномината. У стент в трансплантата. Дисталната анастомоза и увита с преперикардиална мастна тъкан

4. Тъканно инженерство – то предлага потенциално неограничено количество на автоложна тъкан за трансплантация на органи. Като цяло методът включва имплантиране на биоразградимо скеле, посято с предварително събрани клетки-гостоприемници. След имплантиране на стволите клетки на реципиента, те се диференцират в зрели клетки, които повторно се размножават на биоразградимото скеле и го заместват с нова извънклетъчна матрица. Недостатъци са несъответствия в лумените и чести стенози.

Резултати:

Оперативното време бе 8-10 часа. Продължителността на следоперативният болничен престой бе 20 дни. Интраоперативната кръвозагуба < 200 мл. От апаратна вентилация се излезе гладко на първи постоперативен ден и при двамата пациенти.

Като ранно усложнение при първата пациентка бе коагулирал ретростернален хематом и (Фиг. 7) инсуфициенция на проксималната шевна линия на хранопровода които се овладяха. При вторият пациент се налагаха части бронхоаспирации поради невъзможността на пациента да откашля гъстите секрети. Продължителното проследяване /6-8 месеца/ наложи при пациентката дилатация на анастомозата заради стеноза и обезкосмяване с лазер на другия пациент, който проведе и лъчетерапия. (Фиг. 6.)

Фиг. 6 Следоперативен КТ на ММ и ФБС на пациента РМ

Фиг. 7 Следоперативна графия на ММ и медиастинален хематом в дясно

Към момента болните са се възстановили напълно. От контролните образни изследвания и ФБС без данни за рецидив с интактна и спокойна анастомоза. (Фиг. 8)

Обсъждане:

До момента са представяни много хирургични методи за цялостно заместване на трахея. Повечето от тях са свързани с присаждане на донорска трахея и продължителна имunosупресия на реципиента. Предвид онкологичното заболяване на пациентите оперирани от нас предприехме автоложно заместване на трахеята за да се избегнат недостатъците на алотрансплантацията.

Фиг. 8 Пациентката ММ 1 година след операцията.

Заклучение:

Намирането на идеален заместител на трахеята остава неумолима цел. Възможно е да се създаде жизнеспособна присадка за трахея, която служи едновременно като компетентен тръбопровод за дишане и осигурява мукоцилиарно изчистване на секретите. При нас към настоящият момент и двамата пациенти са в добро общо състояние. Това показва, че описаният метод е приложим. Използван, модифициран и развит за първи път в света от нашият екип при онкологични заболявания на трахеята, той може да бъде прилаган при селектирани пациенти, за които алтернативните консервативни методи са с изчерпани възможности или незадоволителен ефект.

Литература:

1. Brooks Udelsman, Douglas J. Mathisen, Harald C. Ott A reassessment of tracheal substitutes—a systematic review ; Division of General Surgery, Division of Thoracic Surgery, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, Ann. Cardiothoracic Surg. 2018/7 175,182
2. Минчев, Ц., Е. Манолов, В. Маринчев, Д. Николов, Д. Божинов, А. Петков, А. Стоименов И. Анализ на оперативна техника с педикулизиран оментум за лечение на медиастинити след кардиохирургични операции. Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия, 2013, бр 1, стр . 18-24.
3. Минчев, Ц., Е. Манолов, В. Маринчев, А. Ангелов, С. Бизьоков С, Г. Кирова. Трахеални тумори - резекции и палиативно лечение. Сборник доклади XV национален конгрес по хирургия, 29.09 – 2.10.2016 . том 2; 208-214.
4. Minchev, Ts., E. Manolov, V. Marinchev, I. Todorov, V. Georgiev, I. Stoimenov, G. Kirova, P. Dakova. ;Left sleeve pneumonectomy performed through a sternotomy incision with cardiopulmonary bypass for bronchogenic carcinoma : report of two cases. WSCTS 2013, Split Croatia 12-15 sep. B: Cardiothoracic Surgery, 2013, Volume 8, p.136
5. Delaere P, Van Raemdonck D. Tracheal replacement. J Thorac Dis 2016;8:S186-96.
6. Fabre D, Kolb F, Fadel E, et al. Successful tracheal replacement in humans using autologous tissues: an 8-year experience. Ann Thorac Surg 2013;96:1146-55.
7. Петков, Р., Й. Стенева, Е. Петкова, Ц. Минчев, Г. Янков, Д. Петров. Ехографски контролирана режещ тип биопсия при медиастинални лезии. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 2012, №2-3, 92-98
8. Jungebluth P, Alici E, Baiguera S, et al. Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study. Lancet 2011;378:1997-2004.

9.11 ПЕРОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ЕКСЦИЗИЯ НА ЦЕНКЕРОВ ДИВЕРТИКУЛ

*Ц. Минчев; А. Ангелов; С. Бизьоков; П. Карагъзов; И. Тишков; Е. Манолов; В. Маринчев;
Отделение по Гръдна хирургия към „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“ - София*

Въведение:

Дивертикул на хранопровода представлява ограничено разширение на лумена на езофага във вид на сляпо завършващо торбовидно издуване на стената му. Първото описание на хранопроводните дивертикули е направил английският анатом Ludlow (1764г.) Руският учен Рокитанский (1840г.) е разделил всички дивертикули на пулсионни и тракционни. Немският учен Ценкер (1877г.) охарактеризирал фаринго-езофагеалния дивертикул.

Дивертикулите се срещат най-често във възрастта между 45-70 години, по-често при мъжете, във връзка с възрастовите изменения на тъканите, прекарани възпалителни процеси, нарушения в

нервно-мускулния синергизъм, травми, генетична предразположеност. Класифицират се по няколко основни признака:

по механизъм на образуване – пулсионни, тракционни, функционални
според локализацията – шийни/фаринго-езофагеални, Ценкерови/, парабронхиални,
епифренални

според дебелината – истински, фалшиви

Диагностицират се рядко поради факта, че 65% са асимптоматични. На оперативно лечение подлежат само симптоматичните и усложнените форми. Показания за хирургия са: усложнените форми, големи размери, продължителна задръзка на хранителни маси, неефективност на консервативната терапия и др. Традиционният хирургичен достъп е отворена хирургия с цервикотомия, крикофарингеална миотомия и дивертикулектомия.

Дивертикулът на Zenker (ДЦ) или фарингеална торбичка е рядко разстройство на хранопровода с годишна честота само 2 на 100 000. Това е пулсиращ дивертикул, който вероятно е резултат от лошата координация между контракциите на фарингеалните мускули и горния сфинктер на хранопровода в областта на анатомична слабост. Тази област, известна като Killian триъгълник, се появява в началото на долните мускули на фаринкса и крикофарингелания мускул. Нарастването на налягането и неадекватното отваряне на горния езофагеален сфинктер създават херния на лигавицата. Промените в тонуса и подвижността на горния езофагеален сфинктер могат да бъдат резултат от ГЕРБ (1). Фарингеалната торбичка е фалшив дивертикул на лигавицата, но общата стена или преграда между дивертикулния лумен и езофагеалния лумен е с пълна дебелина, включително крикофарингелания мускул(Фигура 1).

Фигура 1.

Множество хирургични и ендоскопски лечения са приемливи за ДЦ. Няма рандомизирани опити, чрез които да се установи превъзходство на един подход.(Фигура 2)

Фигура 2 - цервикотомия с дивертикулектомия и миотомия - класическа операция

Цел:

Целта на доклада е да се представи пероралната ригидна и флексибилна ендоскопска ексцизия на Ценкеров дивертикул като нов алтернативен подход при хирургичното му лечение.

Материали и методи:

Представени са два случая на пациенти с дивертикули, диагностицирани м.02.2018г. в отделението по гръдна хирургия на „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница—София. За период от 10 години са оперирани по стандартен начин с цервикотомия 9 болни с ДЦ

Първият пациент – мъж на 60г. с оплаквания от дисфагия и кашлица при опит за хранене. От проведената контрастно усилена КТ на гръдния кош – с данни за деформация на хранопровода на ниво кавум ларингис – хранопровод със задръжка на к.м в дясно дорзално на дясна валекула; (Фигура 3) нишковидна характеристика на лумена в проксимална трета и формирано депо с размери 38мм. Последващата гастроскопия констатира дивертикула. Взе се решение и се предприе перорална ригидна дивертикулостомия.

Фигура 3. КТ на пациента с контраст през хранопровода.

Под обща анестезия перорално се въведе видео-медиастиноскоп Storz. Локализира се входа на дивертикула и езофагеалния лумен. (Фигура 4.) Извадиха се хранителни остатъци от дивертикула с дълбочина 4см. с педиатричен гастроскоп. Наложиха се на шийката на дивертикула тракционен шев с Endo-Stich под контрол на медиастиноскопа. (Фигура 5) Под контрол на гастроскопа се наложи ендоскопски ушивател Endo- Gia 45 tristaple с единия бранш в дивертикула и другия бранш в хранопровода. (Фигура 6.) Направи се дивертикулектомия като се прерязаха и ушиха едновременно предна стена на дивертикула и задна стена на хранопровода като се прекъсна и крикоидния мускул. От контролната ендоскопия след миотомията – широко съустване на дивертикула с лумена на езофага. (Фигура 7)

Фигура 4. Устието на дивертикула и хранителни остатъци в него - поглед през медиастиноскопа.

Фигура 5. Залавяне на устието на дивертикула с Endo-Stitch

Фигура 6. Съустване на дивертикула с Endo-Gia 45 през видео-медиастиноскоп

Вторият пациент – мъж на ббг. постъпи в отделението с оплаквания от болка и дискомфорт зад гръдната кост, както и регургитация на храна от трахеостомна канюла, поставена след продължителна апаратна вентилация по повод кардиохирургична операция. От направена КТ с контраст – дивертикулиподобно разширение в горен медиастиnum по задата повърхност на хранопровода и комуникиращо с него, приблизителни сагитални размери 13/28мм и оформяна на хидро-аерично ниво. При този пациент на първи етап се извърши фибробронхоскопия с дилатация и сваляне на трахеостомната канюла, и се постави нутритивна перкутанна ендоскопска гастростомна система.

Фигура 7. Широко състояние на хранопровода и дивертикула

При рехоспитализация след 2 месеца и подобро общо състояние, се извърши ендоскопска флексибилна дивертикулостомия с дължина около 25мм, посредством апарат Olympus, с поставени 3 клипса на срезната повърхност. (Фигура 8)От контролно контрастно рентгеново изследване на хранопровода – свободно и безпрепятствено преминаване на контрастната материя.

Фигура 8 – ендоскопска крикофарингеална миотомия с килисиране.

Резултати:

Оперативното време беше 50 мин за едната и 1 час съответно за другата интервенция. Болничният престой – 3 дни. Не се регистрираха интра – и постоперативни усложнения. Пациентите са захранени перорално на следващият ден след операцията. Проследени са за период от 6 месеца. Пациента третиран с ендоскопска флексибилна дивертикулостомия има леки дисфагични оплаквания.

Обсъждане:

Пероралната дивертикулектомия е минимално инвазивна и ефективна алтернативна терапевтична опция с оглед малката травматичност, скъсяване на оперативното и анестезиологично време, минимални условия за компликации, и бързо възстановяване на пациента. Нивото на доказателства за превъзходство на ригидни и гъвкави ендоскопски техники за лечение на ДЦ е ограничено въз основа на наличната понастоящем информация. Данните за тази тема са ограничени, хетерогенни и се базират на ретроспективни наблюдения и проучвания на случаите. Липсата на обективно проследяване е недостатък на почти всички прегледи. Групите са трудни за сравняване и досега няма консенсусна препоръка.(5,6)

Ригидният ендоскопски стаплинг е възможен за умерен до голям дивертикул, но с ендоскопски ушивател е трудно да се завършат последните 1 cm от миотомията. Други дисекционни устройства в допълнение към ендоскопския апликатор може да са необходими за завършване на края на миотомията. Тази техника изисква специализирано ендоскопско оборудване и познаване на употребата му, за да се избегнат наранявания. Въпреки това, техниката е сравнително стандартизирана, което може да съкрати кривата на обучение. Технологиите с ушивател може би имат предимство по отношение на рисковата микро-перфорация или емфизем в сравнение с гъвкавата ендоскопия (1,2). Гъвкавата ендоскопска терапия за ДЦ е добър избор, особено за избрани пациенти. Идеалните показания включват пациенти с противопоказания за отворени или

твърди трансорални подходи, такива с малки дивертикули.(3,4). Гъвкавият ендоскопски подход е приемлива алтернатива за всички, но предпочитана техника за нас при големи дивертикули е с ендоскопски ушивател.(5,6)

За гъвкава ендоскопия честотата на повтарящата се дисфагия е значима по литературни данни, но много променлива в проучванията. Повторяемостта с времето варира от около 10-30%, но може би е по-висока от 50% за по-дълъг период на проследяване. Необходимостта от ревизия на ендоскопия или хирургия може да варира в зависимост от степента на повтаряща се дисфагия и агресивност на ендоскописта (28,30).

В нашата методика използваме видео-медиастиноскоп , който има предимство за видео-асистирана работа , но и недостатък като дължина на браншовете.

Заклучение:

Представените оперативни техники са иновативна алтернатива на класическите отворени операции с обнадеждаващи инициални резултати. Бъдещото разработване на методиките и натрупването на клиничен опит ще обективизират възможността за налагането им като метод на избор при хирургичното лечение на Ценкеровия дивертикул

Литература:

1. Ненкина, Т., Г. Кирова, Ц. Минчев, П.Карагъзов. Патологични промени в медиастинума след оперативни и интервенционални процедури: Inspiro, 2018, №1 [44] ,/ 11
2. Karagyozev, P., Tz. Minchev, I. Tishkov, I. Plachkov. Hybrid therapy of late diagnosed esophageal perforation, complicated by mediastinitis and bilateral empyema. Endoscopy, 2017; 49: E127–E128.
3. 5. DeMeester T, Bremner CG. Selective cricopharyngeal myotomy for Zenker's diverticulum. J Am Coll Surg 2003;196:451-2. 10.1016/S1072-7515(02)01900-
4. Bonavina L, Bona D, Abraham M, et al. Long-term results of endosurgical and open surgical approach for Zenker diverticulum. World J Gastroenterol 2007;13:2586-9. 10.3748/wjg.v13.i18.2586
5. Collard JM, Otte JB, Kestens PJ. Endoscopic stapling technique of esophagodiverticulostomy for Zenker's diverticulum. Ann Thorac Surg 1993;56:573-6. 10.1016/0003-4975(93)90906-X
6. Roth JA, Sigston E, Vallance N. Endoscopic stapling of pharyngeal pouch: a 10-year review of single versus multiple staple rows. Otolaryngol Head Neck Surg 2009;140:245-9. 10.1016/j.otohns.2008.10.035

9.12 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ГОЛЕМИ И ГИГАНТСКИ СОЛИТАРНИ ФИБРОЗНИ ТУМОРИ НА ПЛЕВРАТА

*Плочев М., Г. Янков, В. Станоев, А. Семков, Л. Охеда, Д. Петров
Клиника по гръдна хирургия, МБАЛББ „Света София”, Медицински Университет, София*

Цел: Да се проучат оперативното лечение и следоперативните резултати при болните с големи и гигантски солитарни фиброзни тумори на плеврата (ГГСФТП).

Материал и методи. За период от 25 години (1993-2017) в КГХ са оперирани 47 (21 мъже и 26 жени) пациенти с ГГСФТП на средна възраст 57,4 (34 до 72) години. Всички те са с диаметър над 10 см, при средни размери 17 см (11-38) и средно тегло 1320 г. Двадесет и пет от пациентите предоперативно са били асимптоматични предоперативно. Диагнозата бе потвърдена с образни изследвания (47), а хистологична верификация бе извършена чрез трансторакална режеща биопсия (36). При 46 болни бе осъществена екстирпация на формацията чрез торакотомия. При 30 болни

туморът произхождаше от висцералната плевра, а при 17 – от париеталната или медиастиналната плевра. Екстирпацията бе съчетана с атипична белодробна резекция при 30 болни, с парциална плевректомия при 10, екстирпация с резекция на фрагменти на 1-2 ребра при 7.

Резултати: Нямахме 30-дневна оперативна смъртност. Средната продължителност на торакалния дрен е 5.8 (3-11 дни). Средният следоперативен престой бе 6.2 (3 до 13) дни. При един болен се наложи реоперация за кървене. При една болна данни за формация в областта на оперативната интервенция след 5 години. След екстирпацията верифицирана като дребноклетъчен карцином. След ревизия на препаратите и имунохистохимично изследване се установи, че се насае за локален рецидив на фиброзен тумор. При другите болни без данни за локален рецидив или далечна дисеминация на процеса. Пълна или частична редукция на клиничните прояви. Възстановена работоспособност в рамките на три месеца след операцията.

Заключение: Солитарните фиброзни тумори са предимно доброкачествени. Основна роля за диагностиката имат КТ на гръден кош и торакалната ехография, а за морфологичната верификация – трансторакалната режеща биопсия. Радикалното хирургично отстраняване е решаващо за добрите ранни и отдалечени следоперативни резултати.

Ключови думи: гигантски фиброзен плеврален тумор, хирургия

SURGICAL TREATMENT OF BIG AND GIANT FIBROUS TUMORS OF THE PLEURA

Plochev M., G. Yankov, V. Stanoev, A. Semkov, L. Oheda, D. Petrov

Thoracic Surgery Department, MHATPD — „~~Sant~~ Sophia”, Sofia

Abstract

Aim: To evaluate the operative treatment and postoperative results in patients with big and giant fibrous pleural tumors.

Materials and methods: A total of 47 patients (21 male and 26 female, mean age 57.4 years) with fibrous tumors are operated on for the last 25 years. In all cases the tumor size was more than 10 cm, the mean size of 17 cm (11-40 cm), and the mean weight was 1320 gr. The diagnosis was confirmed by imaging methods (47), and the preoperative histological verification was confirmed by transthoracic true-cut biopsy (36). In 46 of the cases the tumor mass was extirpated via thoracotomy, in part of them combined with atypical lung resection (30) or partial pleurectomy (10). Partial rib resection was done in 7 cases to facilitate removal of the tumor. In 30 patients the tumor originated from the visceral pleura, and from the parietal or mediastinal pleura in the rest 17 cases. One female patient with giant tumor underwent pneumonectomy via sternotomy, because of vital indications- uncontrolled bleeding and impossibility to remove the tumor through the thoracotomy.

Results: No 30-day postoperative mortality was observed. Two patients (4.2%) were reoperated due to bleeding. The mean hospital stay was 6.2 (3-13) days. All of the patients were followed up for a mean period of 36 months. One patient underwent rethoracotomy because of a local recurrence. Three years after the operation the patient with pneumonectomy was presented with fast growing tumor in the same hemithorax, diagnosed as fibrosarcoma. She was assessed as inoperable because of the local and functional status and died 2 months later. No recurrences were observed in the rest of the cases. The work capacity of the patients restored within 1-3 months postoperatively.

Conclusion: The radical surgical treatment of such tumors is a method of choices. It could be complicated due to the size of the tumor and intraoperative massive parenchymal bleeding is often. Although rare, the recurrences are possible, which requires a dynamic follow up of the patients.

Key words: giant fibrous pleural tumor, surgery

9.13 СЛЕДОПЕРАТИВНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ЕДРОКЛЕТЪЧЕН НЕВРОЕНДОКРИНЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ

Охеда Л.¹, Г. Янков¹, М. Плочев¹, Насева Е.², А. Семков¹, Д. Петров¹

*¹Клиника по Гръдна хирургия МБАЛББ „Св.София”, Медицински Университет- София;²
²Факултет по обществено здраве, Медицински Университет- София;*

Ключови думи: Невроендокринен едроклетъчен карцином на белия дроб, белодробна резекция, отдалечени резултати

Цел: Да се направи ретроспективен анализ на следоперативните резултати при пациенти с едроклетъчен невроендокринен карцином на белия дроб (ЕНЕКБД).

Материали и методи: Между 2000 и 2017 г. са оперирани 29 болни с ЕНЕКБД; 3(10,34%) жени и 26 (89,66%) мъже на средна възраст 61,2 години. При всички е осъществена радикална белодробна резекция и системна медиастинална лимфна дисекция. Оперативният обем включваше: пулмонектомия (4 интраперикардиални, 1 с резекция на ляво предсърдие и 1 с резекция на гръдна стена) при 10 (34,48%) пациенти; лобектомия (при 1 с интраперикардиална обработка на вена пулмоналис супериор) при 17 (58,62%) пациенти; пирамидектомия при 1 (3,45%) пациент и сегментектомия при 1 (3,45%) пациент. Последната резекция бе осъществена 3 месеца след радикално отстраняване на солитарна мозъчна метастаза от белодробния тумор. Всички тумори експресираха chromogranin, synaptophysin и NCAM при имуно-хистохимичните изследвания. pСтадият на оперираните бе както следва: стадий IA- 2 (6,90%); стадий IB- 2 (6,90%); стадий IIA- 4 (13,79%); стадий IIB- 10 (34,48%); стадий IIIA - 7 (24,14%); стадий IIIB -3 (10,34); IVA- 1 (3,45%) болни. Адювантна химио- и/или лъчетерапия бе назначена при 28 от оперираните. Всички пациенти са проследени или до смъртта им или до края на проучването. Средното проследяване бе 32 месеца. Преживяемостта бе изчислена по метода на Kaplan-Meier.

Резултати: Един пациент е починал в ранния следоперативен период от масивна белодробна тромбемболия. Следоперативна хеморагия бе наблюдавана в 2 случая, като при 1 от тях се наложи реоперация за дефинитивна хемостаза. Не са регистрирани други сериозни усложнения. Средната преживяемост е 30,133 месеца. Общата преживяемост е както следва: 1-годишна - 70,7%; 3-годишна - 44,9% и 5-годишна преживяемост - 39,3%. В края на проучването са починали 15 (51,72%), 13 от тях от прогресия на болестта, а 2 са починали поради друга причина.

Заклучение: Радикалната хирургия при пациенти с ЕНЕКБД е метод на избор, като дори в ранни стадии се препоръчва съчетаването ѝ с адювантна химиотерапия и лъчетерапия поради агресивността на тумора.

POSTOPERATIVE SURVIVAL IN PATIENTS WITH PULMONARY LARGE-CELL NEUROENDOCRINE CARCINOMA

Oheda L.¹, Yankov G.¹, Plochev M.¹, Naseva E.², Semkov A.¹, Petrov D.¹

¹Thoracic Surgery Department Medical University of Sofia; University Hospital for Active Treatment of Pulmonary Diseases –St. Sophia”; ² Faculty of Public Health Medical University of Sofia.

Keywords: pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma, lung resection, long-term survival

Aim: To perform a retrospective analysis of postoperative outcomes in patients with large cell neuroendocrine lung carcinoma (LCNELC).

Materials and methods: A total of 29 patients were operated for LCNELC between 2000-2017. They were 3(10,34%) women and 26(89,66%) men, mean age 61,2 years. Radical surgery and systematic mediastinal lymph node dissection were performed in all cases. The operative volume included: pneumonectomy in 10 (34,48%) patients - intrapericardial (4), partial atrial resection (1) and chest wall resection (1); lobectomy in 17 (58,62%) patients, one intrapericardial; pyramidectomy in 1 (3,45%) patient and S1-S2 segmentectomy in 1 (3,45%) patient. The S1-S2 segmentectomy was performed 3 months after a radical resection of the solitary brain metastasis from the pulmonary tumor. All of the tumors expressed chromogranin, synaptophysin and NCAM in immune-histochemistry studies. pStage was as follows: stage IA- 2 (6.90%); stage IB- 2 (6.90%); stage IIA -4 (13.79%); stage IIB-10 (34.48%); stage IIIA - 7 (24.14%); stage IIIB- 3 (10,34) and stage IVA-1 (3.45%) patients. Adjuvant chemotherapy and/or radiotherapy were administered to all patients. They were followed either until their death or to the end of the study. The mean follow-up was 41 months. The survival was calculated by Kaplan-Meier method.

Results: One patient died in the early postoperative period of massive pulmonary thromboembolism. Two patients had postoperative bleeding, one of them was reoperated for definitive hemostasis. No serious complications were observed in the rest of the cases. The median survival time was 30,133 months. Overall survival is at the 1th-year 70.7%; at the 3rd-year 44.9% and at 5th-year 39.3%. At the end of the study 15 (51.72%) patients died, 13 of them with disease progression and 2 due to another reason.

Conclusion: Radical surgery in LCNELC patients is a method of choice and even in the early stages it is recommended to be combined with adjuvant chemotherapy and/or radiotherapy due to tumor aggressiveness.

9.14 РЯДКО КЪСНО ГНОЙНО УСЛОЖНЕНИЕ СЛЕД КОЛОЕЗОФАГОПЛАСТИКА ЗА ЕЗОФАГЕАЛНО ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ ПЕРФОРАЦИЯ НА КОРОЗИВНА ЕЗОФАГЕАЛНА СТРИКТУРА

*Янков Георги¹, Владимир Станоев¹, Йоданка Ямакова¹, Борислав Владимиров², Анатоли Семков,
Данаил Петров¹*

*¹Клиника по Гръдна Хирургия, Университетска болница по Белодробни Болести ”Св. София”,
Медицински Университет, София, България*

Цел. Повторната хирургия след колоезофагопластика е предизвикателство за торакалните хирурзи и съобщенията в литературата са ограничени. Септичните усложнения се проявяват не само в ранният следоперативен период, но също и по-късно, няколко години след операцията като колокутанни фистули.

Методи. Представяме случай с непреодолима корозивна стриктура и перфорация, получена при опит за самобужирание. Пациентът е претърпял хранопроводна резекция, пилоропластика, гастростомия и езофагостомия. Три месеца по-късно е извършена ретростернална колоезофагопластика с ляв колон. След три години пациентът е бил отново хоспитализиран със симптоми на периодични фебрилитети, подуване и зачервяване на предната гръдна стена, дължащо се на колокутанна гнойна фистула. Извършени са контрастна езофагография, фиброезофагоскопия и КТ, които не установяват данни за изтичане на контрастна материя извън неоезофага.

Резултати. По време на операцията неоезофагостернокутанната фистула се ексцизира с резекция на дисталната част на стернума. Визуализира се голям дефект (6/3см) върху предната стена на неоезофага, който контактуваше със остеомиелитно промененият стернум с формиране на фистула. След опресняване на ръбовете на дебелочревния графт бяха извършени Roux-en-Y неоезофагойеунопластика, гастростомия и йеуностомия. Следоперативният период протече гладко и пациентът беше изписан на 12-тия следоперативен ден.

Заключение. Възможностите за поведение и реконструкция на храносмилателният тракт при това изключително тежко усложнение са ограничени. Хирургичната интервенция е много трудна заради плътните сраствания от предишните операции, а анатомията е силно променена. Представяме успешна стратегия за решаването на този проблем.

Ключови думи. Хропроводно заместване, корозивна стриктура, перфорация, неоезофагостернокутанна фистула, неоезофагойеуностомия, поведение.

Rare late purulent complication after coloesophagoplasty for esophageal interposition following esophagectomy due to perforation of corrosive esophageal stricture

Yankov Georgi¹, Vladimir Stanoev¹, Yordanka Yamakova¹, Borislav Vladimirov², Anatoli Semkov, Danail Petrov¹

¹Department of Thoracic Surgery, University Hospital of Pulmonary Diseases “Saint Sofia”, Medical University, Sofia, Bulgaria

²Department of Gastroenterology, University Hospital —“Saint Yoanna”, Medical University, Sofia,

Objectives. Revision surgery following colon interposition is a challenging problem for thoracic surgeons and reports in the literature are limited. Septic complications are manifested not only in the early postoperative period, but also as delayed sequelae several years after surgery with colocutaneous fistulas.

Methods. We present a case with an intractable corrosive stricture and self-performed esophageal perforation in an attempt for esophageal dilatation. He underwent an esophageal resection, an esophagostomy, a gastrostomy and a pyloroplasty. Three months later on, a substernal left colon interposition was performed. Three years following coloesophagoplasty the patient was admitted to the hospital with symptoms of periodic fever, swelling and flushing of the chest wall, due to a colocutaneous

purulent fistula. Contrast esophagography, fibroesophagoscopy, and CT scan were performed with no evidence for leakage of contrast material outside the colon's graft.

Results. During the operation the neoesophagosternocutaneous fistula was excised and a distal part of the sternum was resected. There was a big defect (6/3 cm) on the anterior wall of the colon's graft which contacted with the posterior wall of osteomyelitis transformed sternum with a sinus track formation. After refreshing of defect's edges of the neoesophagus a Roux-en-Y neoesophagojejunoplasty, a gastrostomy and an jejunostomy was carried out. The postoperative period was uneventful with an in-hospital stay of 12 days.

Conclusions. The possibility of management and reconstruction of the digestive tract for this devastating complication are limited. The surgery is very difficult due to a dense scar tissue formations following previous operations and the anatomy is obscured. We present a successful strategy to resolve this severe problem.

KeyWords. Esophageal interposition, corrosive stricture, perforation, neoesophagosternocutaneous fistula, neoesophagojejunostomy, management.

9.15 РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Г Янков¹, С Комитски², Р Романски², М Плочев¹, Й Ямакова¹, А Семков¹, Л. Охеда¹, Петров Д¹
¹Клиника по гръдна хирургия и Клиника по анестезиология и интензивно лечение, МБАЛББ „Света София“, Медицински Университет София

²Клиниката по Пластично – възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински Университет София

Цел: Тъй като препоръките за терапевтично поведение при локално рецидивирал рак на млечната жлеза (ЛРРМЖ) остават неясно дефинирани, ние оценихме възможностите за разширена резекция на гръдната стена като част от мултимодалната терапия при тази категория болни.

Материал и Методи: За периода от 2003 до 2018 година са оперирани 10 жени с ЛРРМЖ на средна възраст от 58 години. Инициалната операция при всички болни бе мастектомия, последвана от химиотерапия и лъчетерапия. Средният интервал между тази операция и развилия се рецидив бе 52 месеца. При една пациентка бе извършена VATS талкова плевродеза за асоцииран малигнен излив, с отличен отговор от последващата химио-/лъчетерапия. При 7 болни предоперативно бе извършена и ПЕТ. Обемът на резекция (R0) включваше тотална стернектомия (1); субтотална стернектомия (3), при 2 болни комбинирана с частична резекция на прилежащи ребра и резекции на гръдната стена, включваща от 5 до 6 ребра (6). Допълнително бе извършена парциална резекция на перикард (2), диафрагма (2), клавикула (2), брахиоцефална вена (1) и атипична белодробна резекция (3). Дефектът в гръдната стена (от 10/14 до 22/26 см) бе реконструиран с алопротези от Parietex (4) и Marlex mesh (6) в комбинации с кожно-мускулно ламбо от m. Latissimus dorsi (4) или ламбо от оментум (4). При 3 от случаите се наложи допълнителна свободна кожна пластика, при двама в комбинация с разместване на кожно-подкожни ламба.

Резултати: Не бе наблюдавана интраоперативна и 90-дневна следоперативна смъртност. В последните 5 години следоперативно пациентките бяха включвани на неинвазивна вентилация за 4-5 дни, а при 1 болна се наложи инвазивна вентилация през ранна трахеостома за срок от 7 дни. Средният болничен престой бе 12.9 дни. При една болна 3 години след тотална стернектомия алопротезата от Parietex бе отстранена поради оформяне на пурулентни кожно-мускулни фистули.

Извод: Радикална разширена резекция на гръдната стена за ЛРРМЖ е възможна при голяма част от пациентките, когато се извършва от опитен екип от гръдни и пластични хирурзи.

Ключови думи: *локално рецидивирал рак на млечната жлеза, разширена резекция на гръдната стена, ранни резултати*

EXTENDED CHEST WALL RESECTION FOR LOCALLY RECURRENT BREAST CANCER

Petrov D¹, G Yankov¹, S Komitsky², R Romansky², M Plochev¹, Y Yamakova¹, A Semkov¹, L. Oheda¹

Thoracic Surgery Department, МHATPD —“Св. София”, Medical University of Sofia

Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, УМHAT —“Александровска”, Medical University, Sofia

Aim: As treatment recommendations for patients with locally recurrent breast cancer (LRBC) remain not clearly defined, we evaluated the possibilities for extended resection of the chest wall as a part of multimodality treatment in this subset of patients.

Material and Methods: Between 2003 and 2018 a total of 10 females with mean age of 58 years were operated for LRBC. The initial operation in all patients was mastectomy. The mean interval between the first operation and the local recurrence was 52 months. In one patient a VATS talk pleurodesis was carried out for associated malignant pleural effusion, with excellent respond following chemo-/radiotherapy. PET scan was performed in 7 of the patients. The type of surgery (R0) was as followed: a total sternotomy (1); a subtotal sternotomy (2), combined in 2 patients with additional rib resections and finally a chest resection, encompasses 5 to 6 ribs (6). Additionally a partial resection of the pericardium (2), diaphragm (2) and clavicle (2), as well as an atypical pulmonary resection (3) was required. The chest defect (from 10/14 to 22/26 cm) was covered either by Parietex (4) or Marlex mesh (6), in combination with latissimus dorsi myocutaneous flap (4) or omental flap (4). In 3 patients an additional free skin grafts, combined in 2 of them with displacement of cutaneous-subcutaneous flaps, were required.

Results: No intraoperative and 90-day postoperative mortality was observed. During the last 5 years a noninvasive ventilation for 4-5 days was applied to 5 patients postoperatively. One patient needed invasive ventilation through an early tracheostomy for a period of 7 days. The mean hospital stay was 12.9 days. Three years following sternotomy the Parietex mesh was removed due to myocutaneous fistulas formation.

Conclusion: Radical extended resection of the chest is possible in vast majority of the LRBC patients, provided the experienced team of thoracic and plastic surgeons is involved in this operation.

Key words: locally recurrent breast cancer, extended resection of the chest wall, early results

9.16 ОПЕРАТИВНА ТАКТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЛЕВРАЛЕН ЕМПИЕМ – СЪВРЕМЕННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

*Д. Врачански¹, Т. Атанасов¹, Б. Борисов², Ал. Червеняков²
1 – УМБАЛ „Софиямед“, София, 2 – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София*

Въведение:

Лечението на плевралния емпием е често дискусивно и свързано с тежка оперативна травма. Въпреки натрупания огромен клиничен опит, това заболяване продължава да бъде сериозно предизвикателство в практиката на торакалните хирурзи. Прилагат се консервативен подход (само дренаж, лаваж и фибринолитична терапия), мини-инвазивно хирургично лечение и отворена торакотомия. Посочват се показания, предимства и недостатъци на всеки метод, но няма стандарти приети на основата на рандомизирани проучвания. Приемат се доказателствата базирани на опита.

Методи:

Това проучване прави ретроспективен анализ на резултатите от лечението на пациентите с плеврален емпием в две университетски болници за периода 1 януари 2017 г. - 31 януари 2018 г. От 55 пациенти с плеврален емпием, 39 бяха подложени на мини-инвазивно хирургично лечение, 11 пациенти бяха лекувани единствено с торакоцентера, дренаж и интензивно парентерална терапия, а при 5 пациенти се направи торакотомия. Четиридесет и пет пациенти бяха мъже, 10 – жени. Средната възраст на пациентите беше 52,2 години (19 г. - 88 г.). Диагнозата беше потвърдена посредством торакоцентеза и бактериологичен анализ. Всички пациенти бяха хоспитализирани и дренирани по спешност. При 5 от случаите се направи програмирана ревизия.

Резултати:

Средното оперативно време на торакоскопските операции беше 93 минути (45-170). При 45 от пациентите бяха поставени 2 торакални дрена, при 4 пациенти – 3 торакални дрена, а при 6 от случаите - един дрен. Средното време на следоперативния дренаж беше 8.1 дни (3-21 дни). Средният следоперативен болничен престой беше 7 дни (4-23 дни). При 5 пациенти, с клинични и биологични данни за персистираща инфекция се направи реоперация на 3 и 5, 10 ден. При един пациент се направи фенестрация. Нито един от пациентите, които се явиха на контролен преглед нямаше данни за рецидивен плеврален емпием. Не се наблюдаваха заболяемост и смъртност свързани с оперативната процедура. Два от случаите, които постъпиха с данни за сепсис и плеврален емпием завършиха летално.

Заклучения:

VATS е метод на избор като сигурно и ефективно хирургично лечение при пациенти с плеврален емпием във всеки стадий на заболяването.

9.17 ЗА И ПРОТИВ ЕДНОМОМЕНТНА ХИРУРГИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СЪРДЕЧНО И ДРУГО ЗАБОЛЯВАНЕ

З. Въжжев, Т. Гоновски, А. Иванов, Хр. Стоев, К. Димитров
Катедра по Сърдечна и Съдова хирургия - Медицински университет "Пловдив"
Клиника по Кардиохирургия – УМБАЛ „Св. Георги“-ЕАД, гр. Пловдив

Резюме:

Въведение: Застаряващата популация и увеличаването на средната продължителност на живота предполага и увеличаване на коморбидността на пациентите. Правилното поведение при пациенти, подлежащи на сърдечна хирургия, но и едновременно страдащи от друго заболяване е спорно.

Цел: Целта на настоящия доклад е да се изтъкнат както предимствата, така и недостатъците при едномоментното хирургично лечение на съчетани заболявания. *Материали и методи:* В това ретроспективно проучване са включени пациенти оперирани в периода 2002-2017г. в Клиниката по Кардиохирургия към УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД гр. Пловдив, нуждаещи се от такъв тип хирургично лечение. От общо 9151 пациента при 17 е извършено едноетапно хирургично лечение по данни от ретроспективното проучване. При 11 е извършено едновременно лечение на сърдечното заболяване и щитовидната жлеза, при един е извършено едномоментно лечение на сърдечното заболяване и акушеро-гинекологично заболяване (foetus mortus et endocarditis infectiosa v. mitralis) и при 5 е извършено синхронно хирургично лечение върху сърцето и туморен процес. При двама пациенти оперативното лечение е извършено в спешен а при останалите в планов порядък.

Резултати: Всички пациенти са проследявани в рамките на една година като са извършвани контролни прегледи на 1-, 3-, 6- и 12-ия месец след дехоспитализацията. Раната смъртност е 5.88% (1 пациента с доказана неоплазма) а късната смъртност до 1 година е 0 %. При пациентите оперирани без доказано злокачествено заболяване, преживяемостта е 100%.

Обсъждане: В подкрепа на едноетапното хирургично лечение могат да се изтъкнат следните предимства: не се налага повторна хоспитализация, редуциране на риска от повторна анестезия, намаляване на психотравмата за пациента и неговите блиски, редукция на болничния престой и разходите за лечението.

Заключение: Считаме че при една добра диагностика, добра хирургична подготовка, добра хирургична техника и периперативен мениджмент съотношението риск/полза при едномоментното лечение на тези коморбидни пациенти едноетапната хирургия е в тяхна полза.

Ключови думи: едноетапна хирургия, сърдечна хирургия, ендокринна хирургия, акушер-гинекология, тумор.

SIMULTANEOUS SURGERY IN PATIENTS WITH BOTH CARDIAC AND NONCARDIAC DISEASES - YES OR NO

Z. Vazhev, T. Gonovski, A. Ivanov, Hr. Stoev, K. Dimitrov

Department of CardioVascular Surgery - Medical University of Plovdiv
–St. George" University Hospital – Plovdiv, Bulgaria Cardiovascular Department

Summary:

Introduction: Increasingly aging population and the increase of the life expectancy imply patients comorbidity. The adequate treatment in patients who underwent cardiac surgery procedure but also suffering from another disease remains controversial.

Aim : The aim of this study is to highlight both the advantages and disadvantages of simultaneous surgical treatment of combine diseases.

Materials and Methods: In this retrospective study we included patients operated from 2002 to 2017 at the CardioVascular Surgery Department at St.George University Hospital, Plovdiv. From total of 9151 patients operated at our institution simultaneous surgical treatment was performed in 17 patients. Eleven patients undergo concomitant treatment of cardiac pathology and thyroid gland surgery. Simultaneous procedure of the heart and obstetric disease was performed in one patient (fetus mortus and mitral valve infective endocarditis), and 5 patients underwent simultaneous surgical treatment on the heart and a tumor mass removal. In two patients, operative treatment was performed in urgency and the other cases were operated in an elective manner.

Results: All patients were followed within the 1-st year after the operation and follow-up was performed at 1-, 3-, 6-, and 12-th month after discharge. The early mortality rate is 5.88% (1 patient with a proven neoplasm) whereas the late mortality rate -0%. In patients operated for other then malignant disease, the survival rate is 100%.

Discussion: The following advantages can be cited supporting the simultaneous surgery: no need of re-hospitalization, reducing the risk of re-anesthesia, the psychological trauma reduced for both patient and his relatives, reduced hospital stay and treatment costs.

Conclusion: We state that simultaneous surgery in patients suffering from both cardiac and non cardiac disease can be safe and possible to achieve.

Key words: simultaneous surgery, cardiac surgery, endocrine surgery, obstetrics and gynecology, tumor.

Въведение

Застаряващата популация и увеличаването на средната продължителност на живота предполага и увеличаване на коморбидността на пациентите. Правилното поведение при пациенти, подлежащи на сърдечна хирургия, но и едновременно страдащи от друго заболяване е спорно.

Много е трудно да се вземе правилно решение как да се лекуват пациентите, които се нуждаят от едновременно оперативно лечение на сърдечно и друго заболяване, особено тези с тежка коронарна патология и ранен злокачествен тумор, тъй като самите операции поотделно са противопоказани една с друга. За щастие, забележителното подобрене на хирургическите техники прави възможно извършването на комбинирани сърдечни и друг вид операции.

Целта на настоящия доклад е да се изтъкнат както предимствата, така и недостатъците при едномоментното хирургично лечение на съчетани заболявания.

Клиничен материал и методи

Демографски данни

В това ретроспективно проучване са включени пациенти оперирани за периода – 2002-2017г. в Клиниката по Кардиохирургия към УМБАЛ ”Св.Георги” ЕАД гр. Пловдив, нуждаещи се от

такъв тип хирургично лечение. От общо 9298 пациента при 17 е извършено едноетапно хирургично лечение от които 7(41,2%) мъже и 10(58,8%) жени. Средната възраст за двата пола е 58 години като най-възрастния пациент е на 75 години, а най-младият – на 23 години.

Сърдечното заболяване при тези 17 пациенти включва: мулти-коронарно заболяване при 8 пациенти, дегенеративно клапно заболяване при 3 пациенти, съчетано коронарно и клапно заболяване при 4 пациенти, и инфекциозен ендокардит при 1 пациент.

Другото заболяване при тези пациенти включва: заболяване на щитовидната жлеза – при 11 пациенти като при двама е установена ретростернална гуша а хистологичният анализ доказва нодозна колоидна струма. При петима е установено неопластично заболяване от които един интра-абдоминален тумор (умерено диференциран ендометриален карцином), един ретроперитонеален тумор (светлоклетъчен карцином на бъбрека), при двама е установен белодробен карцином (умерено диференциран плоскоклетъчен карцином) и при един пациент е установен медиастинален тумор (неврофибросарком). При един пациент е извършено Sectio parva по повод на foetus mortus съчетан с инфекциозен ендокардит на митралната клапа и съпроводен със сепсис.

В спешен порядък са оперирани двама от пациентите а останалите пациенти са оперирани в планов порядък.

	Коронарно заболяване	Клапно заболяване	Клапно и коронарно заболяване
Заболяване на щитовидната жлеза	8 ACB x 3 (7 пац.) ACB x 2 (1 пац.)	1 AVR	2 ACB x 2 et MVP
Белодробен карцином	1		1 ACB x 3 et AVR
Медиастинален тумор			1 ACB x 2 et MVP
Интра-		1	

абдоминален
тумор

Re AVR

Ретроперитонеален
тумор

1

MVP et TVP

Sectio parva

1

MVR

Хирургична техника

При всички пациенти за извършване на съдечната операция е използвана срединна стернотомия като оперативен достъп а съответно за лечението на другото придружаващо заболяване са използвани срединна лапаротомия за достъп в коремната кухина и цервикотомия по Кохер за лечение на заболяванията на щитовидната жлеза. За достъп до ретроперитонеума е използван пара-ректален разрез. При един от пациентите първо се отпрепарира артерия и вена феморалис като алтернативен достъп за кардиопулмонален байпас при възникнали спешни ситуации тъй като се касаеше за сърдечна реоперация по повод на тромбозирала клапна протеза. Като оперативен достъп при един пациент е използван и Hemiclamshell за лечение на тумор в медиастиума и сърдечно заболяване. За извършването на сърдечната операция при всички пациенти е използвано екстракорпорално кръвообръщение и кардиоплегичен разтвор. Циркулаторен арест не е използван при нито един болен. Лечението на сърдечното заболяване е извършвано при умерена хипотермия с последваща нормотермия и хирургично лечение на другото заболяване. При всички пациенти първо е извършена хирургична корекция на сърдечното заболяване с последваща хирургична корекция на придружаващото заболяване. При коронарните пациенти за графтове са използвани a. thoracica interna sin. и v. safena magna. Общият брой извършени дистални анастомози е 32 като при седем от тях е извършен АСВ х 3 и при трима АСВ х 2. За корекция на клапното заболяване са използвани механични и биологични клапни протези и подсилващи нативния ринг бандове. Извършени са две смени на аортна клапа с механична протеза и една с биологична протеза, две анулопластики на митралната клапа, една на трикуспидалната клапа и една смяна на митралната клапа с механична протеза.

Резултати

Всички пациенти са проследявани в рамките на една година като са извършвани контролни прегледи на 1-, 3-, 6- и 12-ия месец след дехоспитализацията. Ранната смъртност е 5,88% (1 пациенти с доказана неоплазма) а късната смъртност до 1 година е 0%. При пациентите оперирани без доказано злокачествено заболяване преживяемостта е 100%.

Постоперативни усложнения се наблюдават при 4(23%) пациенти. Наблюдаваните усложнения са: постоперативно кървене при един пациент(5,8%) довело до ревизия в първите 6 часа след операцията. При друг пациент се наблюдава белодробна

инфекция(5,8%), при третият се наблюдава повърхностна инфекция на оперативната рана(5,8%) и при последният - интермитентна бъбречна недостатъчност наложила продължителна вено-венозна хемодиализация (CVVHDF).

По време на контролните прегледи при тези пациенти не са наблюдавани проблеми от страна на сърдечно-съдовата система като миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения, сърдечен арест и др. При един от пациентите с имплантирана механична клапна протеза, на антикоагулантно лечение е с изява на кървене от гастроинтестиналният тракт е хоспитализиран и лекуван консервативно на 3-ия месец след дехоспитализацията.

Регистриран е един екзитус леталис като пациентът екзита на 38-ия следоперативен ден с клинична картина на полиорганна недостатъчност, развила се на фона на тежък медиастинит лекуван с тройна антибиотична комбинация и вакуум-асигирано лечение на оперативната рана. Оперативното лечение е в обем ACBx2, MVP et extirpatio Tu mediastini. Хистологична верификация - неврофибросарком.

Обсъждане

Краткосрочният лечебен ефект е кумулативен а резултатите от проучването обнадеждаващи. Раната смъртност и заболяемост са приемливи, предвид коморбидността на пациентите, а дългосрочната преживяемост зависи главно от вида на придружаващото заболяване и стадия на тумора. В това проучване поради малкият брой на пациенти и тяхната разновидност, не е използвана контролна група за сравнение. Това проучване ще продължи да събира данни и да обобщава редовността и ефикасността на едномоментното оперативно лечение.

В подкрепа на едноетапното хирургично лечение могат да се изтъкнат следните предимства: не се налага повторна хоспитализация, редуциране на риска от повторна анестезия, намаляване на психотравмата за пациента и неговите блиски, редукция на болничния престой и разходите за лечението итн.

Заклучение

Едновременната хирургия е осъществима и безопасна при пациентите страдащи от сърдечно и друго заболявания, особено при тези с доказани или суспектни данни за злокачествено заболяване в ранен стадий и тежка коронарна болест или остра дисекация на аортата.

Считаме че при една добра диагностика, добра хирургична подготовка, добра хирургична техника и периоперативен мениджмънт съотношението риск/полза при едномоментното лечение на тези коморбидни пациенти едноетапната хирургия е в тяхна полза.

Клиничен сличай-1

Представяме Ви клиничен случай на 48-годишна жена, при която преди 8 години е извършено аортно клапно протезиране поради тежкостепенна аортна клапна стеноза. Пациентката е хоспитализирана в интензивното звено на Клиниката по Кардиохирургия с клинични, ехографски и КТ данни за остра тромбоза на клапната протеза. При приемането е извършена абдоминална ехография и е установена Ту формация като случайна находка. След направената компютърна томография (СТ) е диагностицирана туморна формация в областта около левия яйчник. В спешен порядък е извършена рестернотомия и смяна на аортната клапна протеза след което с лапаротомия първо се взе хистологичен материал за верификация и след доказването на умерено диференциран ендометриален карцином се извърши тотална хистеректомия, билатерална салпингектомия, резекция на оментум майор и лимфна дисекция в малкия таз. Гладко протекъл следоперативен период и пациентката е дехоспитализирана на 12-ия следоперативен ден поради проблеми с оперативната рана в областта около пъпа - повърхностна ранева инфекция.

КТ томография на абдомен

Трансезофагеална ехокардиография

КТ на клапна протеза

Клиничен случай-2

Касае се за жена на 75 години приета в Кардиохирургия в планов порядък с цел оперативно лечение поради доказана тежкостепенна митрална и трикуспидална клапна инсуфициенция. При извършената рутинна предоперативна коремна ехография се установява Ту формация в ретроперитонеума в близост на десния бъбрек. След консултация с уролог се прави КТ при което се диагностицира туморна формация изхождаща от десния бъбрек. След подготовка на болната за оперативно лечение в рамките на два дни, пациентката е подложена на едновременно оперативно лечение в обем: митрална и трикуспидална анулопластика и последваща нефректомия чрез лапаротомия с параректален достъп. Хистологична верификация- светлоклетъчен хипернефром. Гладко протекъл следоперативен период и пациентката е дехоспитализирана на 8-ми следоперативен ден.

КТ верификация на туморната формация

Библиография

1. Jager KJ, van Dijk PC, Zoccali C, Dekker FW. The analysis of survival data: the Kaplan-Meier method. *Kidney Int.* 2008;74(5):560–565.
2. Azpitarte J. Editorial: cardiac surgery in the cancer patient. *Rev Esp Cardiol.* 2008;61(4):349–351.
3. Mann DL, Krone RJ. Editorial: cardiac disease in cancer patients: an overview. *Prog Cardiovasc Dis.* 2010;53(2):80–87.
4. Chan J, Rosenfeldt F, Chaudhuri K, Marasco S. Cardiac surgery in patients with a history of malignancy: increased complication rate but similar mortality. *Heart Lung Circ.* 2012;21(5):255–259.
5. Albaladejo P, Charbonneau H, Samamac CM, et al. Bleeding complications in patients with coronary stents during non-cardiac surgery. *Thromb Res.* 2014;134(2):268–272.
6. Kaluza GL, Joseph J, Lee JR, Raizner ME, Raizner AE. Catastrophic outcomes of noncardiac surgery soon after coronary stenting. *J Am Coll Cardiol.* 2000;35(5):1288–1294.
7. Marcucci C, Chassot PG, Gardaz JP, et al. Fatal myocardial infarction after lung resection in a patient with prophylactic preoperative coronary stenting. *Br J Anaesth.* 2004;92(5):743–747.
8. Chassot PG, Delabays A, Spahn DR. Preoperative evaluation of patients with, or at risk of, coronary artery disease undergoing non-cardiac surgery. *Br J Anaesth.* 2002;89(5):747–759.
9. Hollis RH, Graham LA, Richman JS, Deierhoi RJ. Adverse cardiac events in patients with coronary stents undergoing noncardiac surgery: a systematic review. *Am J Surg.* 2012;204(4):494–501.
10. Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, et al; American College of Cardiology; American Heart Association. 2014 ACC/AHA Guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines. *J Am Coll Cardiol.* 2014;64(22):e77–e137.
11. Danton MH, Anikinb VA, McManusb KG, McGuiganb JA, Campalania G. Simultaneous cardiac surgery with pulmonary resection: presentation of series and review of literature. *Euro J Cardiothorac Surg.* 1998;13(6):667–672.
12. Riviere AB, Knaepen P, Swieten HV, Vanderschueren R, Ernst J, Bosch JV. Concomitant open heart surgery and pulmonary resection for lung cancer. *Euro J Cardiothorac Surg.* 1995;9(6):310–314.
13. Rao V, Todd TR, Weisel RD, et al. Results of combined pulmonary resection and cardiac operation. *Ann Thorac Surg.* 1996;62(2):342–347.
14. Davydov MI, Akchurin RS, Gerasimov SS, et al. Simultaneous operations in thoraco-abdominal clinical oncology. *Euro J Cardiothorac Surg.* 2001;20(5):1020–1024.

15. Mariani MA, Boven WJ, Duurkens VA, Ernst SM, Swieten HA. Combined off-pump coronary surgery and right lung resections through midline sternotomy. *Ann Thorac Surg.* 2001;71(4):1343–1344.
16. Saxena P, Tam RK. Combined off-pump coronary artery bypass surgery and pulmonary resection. *Ann Thorac Surg.* 2004;78(2):498–501.
17. Dyszkiewicz W, Jemielity MM, Piwkowski CT, Perek B, Kasprzyk M. Simultaneous lung resection for cancer and myocardial revascularization without cardiopulmonary bypass (off-pump coronary artery bypass grafting). *Ann Thorac Surg.* 2004;77(3):1023–1027.
18. Schoenmakers MC, Boven WJ, Bosch J, Swieten HA. Comparison of on-pump or off-pump coronary artery revascularization with lung resection. *Ann Thorac Surg.* 2007;84(2):504–509.
19. Sabol F, Toporcer T, Kolesár A, Belák J, Luczy J. Case report: surgical management of a patient with combined heart pathologies and lung cancer. A simultaneous coronary artery bypass surgery, aortic valve replacement, tricuspid valve repair and pulmonary resection. *Cor Vasa.* 2014;56:e75–e79.
20. Santavy P, Szkorupa M, Bohanes T, Lonsky V. Simultaneous cardiac surgery with pulmonary resection. *Cor Vasa.* 2015;57(2):e82–e85.
21. Wang J, Xiao F, Tao L. [One-stage coronary artery bypass grafting and tumor resection.] *Chin J Surg.* 2002;40:394. Chinese.
22. Yang Y, Xiao F, Wang J, Li J, Zhou LQ. [Simultaneous surgery in patients suffering from tumor combined with coronary artery disease.] *J Pek Univ Health Sci.* 2007;39:416–419. Chinese.
23. Song B, Xiao F, Li Y. [Simultaneous tumor resection and cardiac operation.] *Chin J Clin Oncol Rehabil.* 2007;14:509–511. Chinese.
24. Zhang YY, Wu YH, Yuan B, et al. Case Report: coronary artery bypass grafting with concomitant resection for carcinoma of lung. *J Biomed Res.* 2010;24(1):77–80.
25. Franke UFW, Wahlersa T, Wittwera T, Schubert J. Case report: renal carcinoma with caval vein infiltration and triple coronary disease: one-stage surgical management. *Euro J Cardiothorac Surg.* 2001;20(4):877–879.
26. Wang J, Xiao F, Tao L, et al. [Cardiovascular surgical technique in the treatment of urological tumor with thrombosis involving the inferior vena cava.] *J Pek Univ Health Sci.* 2001;33:23–25. Chinese.
27. Carrascal Y, Gualis J, Arevalo A, et al. Cardiac surgery with extracorporeal circulation in cancer patients: influence on surgical morbidity and mortality, and on survival. *Revist Espan Cardio.* 2008;61(4):369–375. English Edition.
28. Sergeant P, Blackstone E, Meyns B. Validation and interdependence with patient-variables of the influence of procedural variables on early and late survival after CABG. Leuven Coronary Surgery Program. *Euro J Cardiothorac Surg.* 1997;12(1):1–19.
29. Mistiaen WP, Cauwelaert PV, Muylaert P, Wuyts F, Harrisson F, Bortier H. Effect of prior malignancy on survival after cardiac surgery. *Ann Thorac Surg.* 2004;77(5):1593–1597.
30. Rausei S, Chiappa C, Franchin M, et al. Malignancy as a risk factor in single-stage combined approach for simultaneous elective surgical diseases. *Int J Surg.* 2013;11(suppl 1):S84–S89.

9.18 ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДЪЛБОКАТА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

*д-р И. Петров, доц. В. Говедарски, д-р С. Димитров, проф. Т. Захариев, д-р Д. Кючуков,
проф. Г. Начев, дмн.*

Увод

Целта на лечението на дълбоката венозна тромбоза (ДВТ) е предотвратяване на ранните и късните усложнения от венозната тромбоза - превенция на белодробната емболия и възстановяване на кръвотока през тромбозиралата вена с опазване на венозната клапна функция (1,2). Това намалява смъртността и усложненията от белодробна емболия и посттромбозен синдром. Конвенционалната терапия при ДВТ е системна хепаринизация и/или фибринолиза, последвана от орални антикоагуланти (3,4). Въпреки това тя не води до бърза редукция на симптомите или

реканализация на дългите венозни оклузии и е свързана с дългосрочна инвалидизация и вторична хронична венозна болест. Обструкциите на венозната циркулация са били коригирани чрез хирургичен байпас преди развитието на аспирационната ротаблаторна техника, временната профилактика на БТЕ с кавафилтър, венозната балонна дилатация и стентирание.

Цел

Представяме нашия опит в ендоваскуларно лечение на остри и подостри форми на ДВТ, без наличие на Мей-Търнър синдром.

Материал и методи

Представяме пациенти с ДВТ, обособени в четири групи спрямо вида на приложената интервенцията. Всички са диагностицирани с цветно кодирана дуплекс доплер сонография и компютър томографска ангиография при необходимост.

Първата група е с механична тромбектомия на венозната система в илио-феморален сегмент чрез транспоплитеален достъп. Използвана е системата Аспирекс за ротационна тромбектомия с 8 и 10 френчов катетър.

Фиг. 1 Етапи на процедурата

При втората група пациенти е извършена перкутанна механична тромбектомия с Аспирекс и с временен кавафилтър – Капчорекс, за профилактика за БТЕ поради изключително високия риск обуслован от дългата оклузия засягаща илио-феморо-поплитеалния сегмент на дълбоката венозна система.

Фиг. 2 Етапи на процедурата

В третата група е използвана венозна балонна ангиопластика и стентирание,

Фиг. 3 Етапи на процедурата

Хибриден подход е приложен в четвъртата група пациенти - хирургична тромбектомия последвана от стентиране на илиачния сегмент. При тези пациенти се открива плаващ тромб във вена кава инфериор или са след неуспешен опит за преминаване на водач през оклудирания венозен участък.

Фиг. 4 компютър томографска ангиография

Фиг. 4 Етапи на процедурата

Резултати

Постпроцедурно наблюдавахме добър ангиографски резултат в областта на засегнатия сегмент. Продължена е терапията с еластични бинтове, венотоници и антикоагуланти. В хода на проследяването на 3 месец от процедурата не бе регистрирана ретромбоза.

Дискусия

Конвенционалната терапия при ДВТ включва: Системна хепаринизация, последвана от орални антикоагуланти.

Преди развитието на регионалната фибринолиза, венозната балонна дилатация и стентирание, обструкциите на венозната циркулация са били коригирани чрез хирургичен байпас и създаване на AV комуникация за избягване на тромбозирването му. В сравнение с конвенционалната терапия и регионалната фибринолиза при интервенционалното/ендоваскуларно/лечение на илио-феморалните флеботромбози се постига реканализация в по-голяма степен, което е свързано с намаляване на риска от клапен рефлукс, респективно постфлебитен синдром и развитието на phlegmasia cerulea dolens/ венозна гангрена/. За целта е необходимо интервенцията да бъде провеждана до 14 ден от началото на оплакванията. В. поплитея ангажирана или не от процеса, се използва за достъп при извършването на механичната тромбектомия, ПТА и/или стентирание.

Заклучение

Ендоваскуларното лечение на венозните лезии е минимално инвазивен подход с висок процент на техническия успех и приемлив профил на усложнения. Аспирационната венозна тромбектомия, балонната дилатация и стентирание все още се нуждаят от дългосрочно проследяване, но тези процедури са безопасни и ефективни за лечение на ДВТ, което изисква минимален болничен престой и бързо възстановяване на пациента.

Литература

1. Lou WS, Gu JP, He X, Chen L, Su HB, Chen GP, Song JH, Wang T. Endovascular treatment for iliac vein compression syndrome: A comparison between the presence and absence of secondary thrombosis. Korean J Radiol. 2009 Mar-Apr; 10(2):135-143
2. Shi HJ, Huang YH, Shen T, Xu Q. Percutaneous mechanical thrombectomy combined with catheter-directed thrombolysis in the treatment of symptomatic lower extremity deep venous thrombosis. Eur J Radiol. 2008 Jun 2.
3. Quateen A, Pech M, Berg T, Bergk a, Podrabsky P, Felix R, Ricke J. Percutaneous transjugular direct porto-caval shunt in patients with Budd-Chiari syndrome. Cardiovasc Intervent Radiol. 2006 Jul-Aug; 29(4): 565-570
4. Erne P, Jamshidi P. Percutaneous aspiration of inferior vena cava thrombus. J Invasive Cardiol. 2006 May; 18(5): E149-151.

9.19 ТОТАЛНО МИНИИНВАЗИВЕН ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА РАКА НА ХРАНОПРОВОДА.

В. Маринов 1, Ц. Минчев 2, Н. Кътев 1

Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия 1, Отделение по Гръдна Хирургия 2, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София

Ключови думи: лапароскопски, торакокопски, рак на хранопровода, торакоабдоминален, цервикоабдоминален.

РЕЗЮМЕ

Въведение. При радикалната хирургия едномоментната езофагеална резекция и реконструкцията с формирана тръба от стомаха е свързана с най-добри постоперативни резултати. Извършването на

операцията по изцяло миниинвазивен път е предпочитана опция с натрупването на опит в лапароскопската и торакоскопска хирургия в нашата институция.

Цел. Да бъде споделен инициален опит при 6 пациенти с рак на хранопровод и кардия, и да бъдат описани миниинвазивните хирургични техники при торако-абдоминална и цервико-абдоминална резекция на хранопровода с едномоментна езофаго-гастропластика.

Материал и метод. За период от 15 месеца са оперирани 6 пациенти с карцином на хранопровод и кардия по изцяло миниинвазивен път от интердисциплинарен екип на Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия и Отделение по гръдна хирургия на болницата. При 4 болни е извършена тотално лапароскопска/торакоскопска резекция на хранопровода с едномоментна интраторакална езофагогастропластика Ivor-Lewis по повод карцином на дисталния хранопровод и кардия. Двама болни са оперирани с локализация на патологичния процес в средна трета на хранопровода и извършена цервико-абдоминална резекция на хранопровода. Използвани са всички съвременни образни, лабораторни и ендоскопски методи за диагностика и лечение.

Резултати. Средното оперативно време възлиза на 256мин. Не е извършвана конверсия. В групата няма починали пациенти. При 2 болни са наблюдавани усложнения наложили последващи манипулации – при един – частична некроза на стомашния графт наложил ререзекция на стомаха и шийна езофагостомия и при един – ендоскопско клипсирание на фистула на стомашния трансплантат.

Обсъждане. Интердисциплинарният подход при лечението на езофагеалния карцином е от изключително значение в центрове с експанзивно развитие на минимално инвазивната хирургия. Описани са подробно оперативните техники при абдоминалната и торакална части на операцията.

Заклучение. С натрупването на опит, миниинвазивния подход при хирургията на рака хранопровода става предпочитан поради по-малката травма и кръвозагуба и сходните резултати с отворената хирургия по литературни данни.

Въведение

Когато се обсъждат методите на лечение, хирургичната резекция е свързана с най-добри дълготрайни резултати при пациенти с карцином на хранопровода и кардията. След въвеждане в практиката на торакоскопската мобилизация на хранопровода от Cuschieri и сътр. През 1992г методите за миниинвазивна радикална хирургия добиват все-повече популярност през годините(1). От друга страна, често пациентите кандидати за радикална хирургия на хранопровода са възрастни и с изразен коморбидитет, при които конвенционалната отворена намеса в коремната, гръдната кухина и в някои случаи шията е свързана с изразен хирургичен травматизъм и риск от поява на хирургични и системни усложнения. Най-популярните методи за миниинвазивна хирургия са хибридната лапаро-/торакоскопска резекция на стомаха и хранопровода; изцяло лапароскопска трансхиатална резекция; робот-асистирана хирургия(2). Извършването на хибридна намеса от интердисциплинарен хирургичен екип е предпочитана стратегия при планирането на изцяло миниинвазивна хирургия при пациенти с карцином на хранопровода и кардията в нашата институция.

Цел

Да бъдат анализирани периоперативните резултати и споделен инициален опит в изцяло миниинвазивен подход при пациенти с карцином на хранопровода и кардията с формиране на тръба от стомаха и извършване на торако-абдоминална и цервико-абдоминална резекция.

Материал и метод

За период от 15 месеца в Ачибадем Сити Клиник МБАЛ –Токуда”, отделение по гръдна хирургия и направление миниинвазивна и лапароскопска хирургия към Клиника по чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия са оперирани 6 болни с карцином на хранопровода и кардията. При 4 от тях е извършена хибридна изцяло миниинвазивна лапаро-/торакокопска резекция на стомаха и хранопровода с интраторакална езофаго-гастростомия и при 2-ма тотална езофагектомия с цервикална езофаго-гастро-анастомоза.

Описание на хирургичните техники. При пациентите с карцином на кардия, преценени като подлежащи на радикална хирургия операцията започва с извършване на диагностична лапароскопия през 12мм порт позициониран супраумбиликално. Пациентът е позициониран в положение Фаулер, разделно интубиран, с разтворени крака и леко ротирани надясно. Следва въвеждане на още 4 порта. Хирургичната дисекция осъществяваме с помощта на ултразвуков дисектор както следва: Прекъсване на малкия оментум в близост с черния дроб. Идентификация и дисекция на дясното краче на диафрагмата. Широко прекъсване на гастро-количния лигамент до идентификация на изходното място на десните гастро-епиплоични съдове, които е от изключително значение да бъдат съхранени. Следва екартиране на стомаха вентрално и дисекция в областта на truncus coeliacus с идентификация на общата чернодробна, лявата гастрична и лиенална артерии. Извършване на лимфадектомия в региони 1,2,3,7 частично 9, 11p, 20. Стандартно лигираме коронарната вена на стомаха и лявата гастрична артерия с полимерни клипси. Следва дисекция на абдоминалната част на хранопровода, лявото краче на диафрагмата и проксимално дисекция на езофага продължава докдето е възможно. Следва прекъсване на стомаха с формиране на тръба от същия с помощта на линеен ендоушивател, като предпочитаме пълнители с три реда клипси. В края на лапароскопската част пришиваме най-проксималната част на формираната стомашна тръба към резектата. Следва позициониране на пациента в странично положение, торакокопия през 3 порта, мобилизация на хранопровода с медиастинална перикаринална лимфаденектомия, интраторакална механична езофаго-гастро-анастомоза. Спасименът се екстрахира през ютилити миниторакотомия.

При тумори разположени в средната трета на хранопровода предпочитаме операцията да започне с торакокопия и преценка на резектабилността на хранопровода, след което следва описаната лапароскопска процедура. В тези случаи торакокопската мобилизация на хранопровода се осъществява максимално краниално. След това следва лява цервикотомия с екстракция на спесимена през шията и осъществяване на анастомоза на това ниво.

Резултати

Настоящата серия се състои от 6 пациенти, като това не позволява извършване на статистически анализ и настоящото съобщение има за цел да опише прилаганите оперативни техники и периперативните резултати.

Всички пациенти са оперирани от един и същ интердисциплинарен оперативен екип на посочените хирургични звена в болницата спазвайки гореописаните оперативни техники. Не е извършвана конверсия при нито един пациент към лапаротомия или торакотомия. Извън посочените 6 пациенти, при двама операцията завършва с експлоративна лапароскопия и биопсия поради наличие на перитонеални метастази. Средното оперативно време възлиза на 256мин. При двама пациенти са наблюдавани усложнения наложили извършване на интервенционална процедура и реоперация. И двамата болни са с операция на Ivor-Lewis. При единия е наблюдавана инсуфициенция на резекционната повърхност на стомаха. Усложнението е манажирано по ендоскопски път с поставяне на Ovesco clip. При другия болен е наблюдавана частична некроза на стомашния графт с инсуфициенция на анастомозата, което наложи извършване на тотална

езофагектомия с шийна езофагостома и гастростома. При една пациентка е наблюдавана следоперативна хеморагия от резекционната повърхност на стомаха, овладяна консервативно.

Средният болничен престой възлиза на 13,8 дни, предимно за сметка на пациента с извършена реоперация.

Обсъждане

Хирургичната резекция остава най-ефективната терапевтична опция при лечението на карцинома на кардията и езофага. В зависимост от локализацията на основния процес има различни възможности за извършване на езофагеалната резекция с оглед постигане на радикалност и адекватна регионална лимфаденектомия – трансторакална, трансхиатална резекция, интраторакално или цервикално анастомозиране. До голяма степен извършването на такива резекции зависи от възможностите на хирургичните екипи и институцията(3). Високите нива на периоперативни усложнения и смъртност са основна тема на дискусия, като в някои публикации достигат 30 – 50% и 2 – 10% респективно (4). Някои проучвания сравняващи лапароскопския подход при извършване на абдоминалната част от операцията в сравнение с отворения докладват за сигнификантно по-ниски нива на периоперативни усложнения (35,9% с/у 59,3%), смъртност (1,4% с/у 7.1%) и пулмонални инфекции (15,7% с/у 42,9%) (5).

Някои проучвания акцентират върху предимствата на лапароскопията. Миниинвазивният подход може да намали нивата на възпалителен отговор на организма към хирургичната травма и произтичащите от това негативни последици като болка, стрес, загуба на течности, албумин и др (6). Различни фактори като интерлевкин, прокалцитонин, АСАТ, лактат се използват за оценка на възпалителния отговор провокиран от хирургичната травма, който резултира в по-високите нива на периоперативни усложнения като пневмония и сепсис (7,8). В наскоро публикувано проучване сравняващо резултатите при пациенти с отворен и миниинвазивен подход при пациенти с извършена езофагектомия Ivor-Lewis са посочени данни, че нивата на серумен албумин в ранния следоперативен период са сигнификантно по-високи в групата на миниинвазивните операции сравнени с тези при отворена хирургия(9). Доказано това се асоциира с по-ниски нива на пулмонални усложнения (10), потенциален риск от инсуфициенция на анастомозата, периоперативна смъртност, продължителност на болничния престой (11).

Заклучение

Изцяло миниинвазивният подход при лечението на рака на кардията и хранопровода е терапевтична опция в нашата институция, където има много добре изградена връзка между хирурзите практикуващи лапароскопска и торакоскопска хирургия. С нарастване броя на извършените операции ще стане възможна оценката на подхода в сравнение с конвенционалната хирургия по отношение както на ранните периоперативни резултати, така и на дългосрочната прогноза по отношение онкологичното заболяване.

Библиография

1. Cuschieri A, Shimi S, Banting S. Endoscopic oesophagectomy through a right thoracoscopic approach. *J R Coll Surg Edinb* 1992;37:7-11.
2. Watanabe M, Baba Y, Nagai Y, et al. Minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: an updated review. *Surg Today* 2013;43:237-44.
3. Pennathur A, Luketich JD. Resection for esophageal cancer: strategies for optimal management. *Ann Thorac Surg* 2008;85:S751-6.
4. Mariette C, Piessen G, Triboulet JP. Therapeutic strategies in oesophageal carcinoma: role of surgery and other modalities. *Lancet Oncol* 2007;8:545-53.

5. Briez N, Piessen G, Torres F, et al. Effects of hybrid minimally invasive oesophagectomy on major postoperative pulmonary complications. *Br J Surg* 2012;99:1547-53.
6. Lee JH, Han HS, Lee JH. A prospective randomized study comparing open vs. laparoscopy-assisted distal gastrectomy in early gastric cancer. *Surg Endosc* 2005;19:168-73.
7. Durila M, Bronský J, Haruštiak T, et al. Early diagnostic markers of sepsis after oesophagectomy (including thromboelastography). *BMC Anesthesiol* 2012;12:12.
8. Maas KW, Biere SS, van Hoogstraten IM, et al. Immunological changes after minimally invasive or conventional esophageal resection for cancer: a randomized trial. *World J Surg* 2014;38:131-7.
9. Ju Sik Yun, Kook Joo Na, Sang Yun Song et al. Comparison of perioperative outcomes following hybrid minimally invasive versus open Ivor-Lewis esophagectomy for esophageal cancer. *J Thorac Dis.* 2017 Sep; 9(9): 3097-3104.
10. Ryan AM, Hearty A, Prichard RS, et al. Association of hypoalbuminemia on the first postoperative day and complications following esophagectomy. *J Gastrointest Surg* 2007;
11. Goh SL, De Silva RP, Dhital K, et al. Is low serum albumin associated with postoperative complications in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal malignancies? *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2015;20:107-13.

9.20 ИНОВАЦИИ В КАРДИОХИРУРГИЯТА

Проф. Д. Петков, д-р Д. Кючуков, проф. Г. Начев, дмн;

From the beginning of this century lot of innovative techniques was developed in cardiac surgery daily practice worldwide. Most of them we successfully introduce in our practice.

1. Assist devices and heart transplantation – starting 2003 we have implanted 47 VAD's (13-EXCORE and 34-INCOR devices) and we performed 61 heart transplantations. 30% from VAD's patients was successfully transplanted;
2. Transcatheter valve implantation – starting 2009 until august 2017 we have 227 implantations (214 with standard TAVI, 4 —“valve in valve” in aortic position, 1 —“valve in valve” in tricuspid position, 6 —“valve in valve” in mitral position and 2 valve in ring in mitral position);
3. Transcatheter Endovascular Aortic Replacement (TEVAR) – 82 patients including debranching technique for aortic arch replacement;
4. Minimal invasive technique for mitral valve – 14 patients from 2012 using video assisted 3D technology;
5. Surgical treatment of tumor thrombus in vena cava inferior and heart with abdominal origin – 57 patients from starting in 2008;
6. Surgical treatment of heart arrhythmias – 67 patients with supra ventricular arrhythmias

10.ВАРИЯ

10.1 СКРИТАТА ВРЕДА ОТ ХИРУРГИЧНИЯ ПУШЕК

*К. Аликов, В. Гаригова, К. Пилафов, Д. Владимиров, С. Спиридонов
МБАЛ ХИГИЯ гр. Пазарджик*

Ключови думи: хирургичен пушек, хирургичен дим, електроскалпел, електрокаутер, електрокоагулация, лазер, ултразвуков скалпел, операционна зала, операционен персонал

Въведение: След въвеждането на електроскалпела (електрокаутер, УЗ скалпел, лазер) в хирургичната практика, се наблюдава сигнификантно намаление на кръвозагубата по време на оперативните интервенции. Едновременно с това, в последните години започва да се отдава значение и на въздействието на „хирургичния пушек— върху здравето на персонала в операционната зала. Научно доказано е, че „хирургичния дим—съдържа потенциално опасни субстанции, като токсични газове и пари, аерозоли с малигнени и клетъчни фрагменти, и микроорганизми. Те имат мутагенен и канцерогенен ефект. Хирургичния пушек представлява биологична опасност и е потенциален рисков фактор за развитие на идиопатична пулмонална фиброза, злокачествено заболяване на белите дробове, астма, емфизем, хроничен бронхит, главоболие дерматит, раздразнение и сухота в очите, носа и гърлото. За намаляване на вредното действие на хирургичния дим, трябва да се насочи вниманието към: по добрата вентилация и аспирация, също ефективното използване на многослойни хирургични маски.

Цел: С този проект целим да информираме аудиторията: за съществуващия хирургичен пушек и свързаните с него вредни ефекти за здравето на персонала в операционната зала; да обясним какво съдържа, до какво може да доведе и как може да се предпазим от него.

Материали и методи: В проекта анализираме и обобщаваме научните данни от предишни наблюдения и изследвания, публикувани в различни световни журналы и списания.

Резултати: Все още няма достатъчно категорични резултати, доказващи закономерността: време на експозиция – заболяване. Но е сигурно, че има висок риск за развитие на заболяване, поради съдържащите се в хирургичния пушек вредни вещества.

Обсъждане: Поради наличието на токсични вещества в хирургичния дим, трябва да се обърне повече внимание на съвременните начини за предпазване от ненужна експозиция.

Заклучение: В ерата на свръхтехнологиите трудно бихме избегнали използването на съвременните методи за дисекция и коагулация. Те са станали важна част от хирургичната практика. Въпреки това наш приоритет е да поставим акцент върху здравето на операционния екип. Не трябва да забравяме освен полезното действие на всички видове електроскалпели и вредното им въздействие върху нашия организъм, посредством хирургичния пушек. Необходимо е да обърнем поглед върху съвременните мерки за предпазване и ефективното им използване.

THE HIDDEN RISK OF THE SURGICAL SMOKE

K. Alikov, V. Garigova, K. Pilafov, D. Vladimirov, S. Spiridonov
MBAL HIGIA Pazardzhik city

Key words: surgical smoke, surgical fume, electric scalpel, electrocauter, electrocoagulation, laser, ultrasound scalpel, operating room, operating personnnel

Introduction: After the introduction of the electric scalpel (electrocauter, ultrasound scalpel, laser) in the surgical practice, the blood loss during surgical interventions has decreased significantly. At the same time, in the last few years the influence of the "surgical smoke" on the health of the operationg personnel in the operating room has become ever more important topic to consider. It is scientifically proven that the "surgical smoke" contains potentially dangerous substances like toxic gases and fumes, aerosoles with malignants, celular fragments and micro organisms. They have mutagenic and cancerogenic effect. The surgical smoke is a biological hazard and a potential risk factor for the development of the idiopathic pulmonary fibrosis, malignant disease in the lungs, asthma, emphysema, chronical bronchitis, headache, dermatitis, irritation and dryness in the eyes, nose and throat. In order to reduce the noxious effect of the surgical smoke, it is important to pay attention to the effective ventilation and aspiration, as well as to the effective use of many-layered surgical masks.

Objective: Our aim with this project is to inform the auditory for the existing surgical smoke and the noxious effects on the personnel in the operating room, caused by it; to explain what it contains, what may it lead to and how can we protect ourselves from it.

Materials and methods: In the project we analyze and synthesize the scientific data from previous observations and researches, published in different journals and magazines worldwide.

Results: There are still no explicit results that prove the connection between time of exposure and the disease. But it is certain that there is a high risk for disease development due to the noxious substances, contained in the surgical smoke.

Discussion: It is important to give more attention to the contemporary methods for protection against unnecessary exposure due to the noxious substances, contained in the surgical smoke.

Conclusion: In the world of high technological developments, it is hard to avoid to use contemporary methods for dissection and coagulation. They have become an important part of the surgical practice. But despite that our priority is to accentuate on the health of the operating team. Besides the usefulness of these tools, we should not forget the harmful influence of all types of electric scalpels on our health via the surgical smoke. We should give attention to the contemporary ways of prevention for protection and their effective use.

Въведение: Откриването на електрокаутера от William T. Bovie и Harvey Cushing през 1926г.^[1], бележи знаков момент в историята на хирургичната практика, за развитието и употребата на различни енергийни уреди, като лазер и ултразвук, в оперативната дейност. В 21 век – ерата на свръхтехнологиите, тези уреди са незаменими за дисекция и хемостаза. При използването им върху човешки тъкани, под действието на високата температура, се отделя газообразен продукт – хирургичен пушек^[2], съставен от токсични продукти^[3,7], аерозоли с клетъчни фрагменти^[8,9] и микроорганизми^[10,11]. При определени условия те имат мутагенен^[12,13], канцерогенен^[14] и трансмисивен ефект^[11,15,16]. Различни организации^[3,4] акцентират, че считаният за безвреден до този момент хирургичен дим, всъщност крие опасности за персонала в операционния блок. Доказано е, че при изгарянето на 1 грам тъкан се отделят токсини и канцерогенни вещества еквивалентни на пушенето на 6 нефилтрирани цигари^[5,6]. Хирургичният пушек представлява биологична опасност и е потенциален рисков фактор за развитието на различни възпалителни и злокачествени заболявания^[17,18,19]. За намаляване на вредното въздействие на хирургичния пушек, трябва да насочим внимание към по – добра вентилация и аспирация, и ефективно използване на многослойни маски. С този доклад се стремим да информираме аудиторията за съществуващия риск от хирургичния дим и свързаните с него вредни ефекти за здравето на персонала в операционната зала^[20,21,22,23]. Обсъждаме съвременни начини за предпазване^[24,25,26,27]. За целта анализирахме научни данни от предишни наблюдения и изследвания, публикувани в различни световни журналы и списания.

Изложение

След откриването през 1926г. на електрокаутера от W. Bovie^[1] – съвременните енергийни уреди станаха незаменима част в операционната зала. Основна част от дисекцията и хемостазата се извършват чрез лазер, ултразвуков нож и електрокаутер. При контакт с човешки тъкани, под въздействието на високата температура, се отделя хирургичен пушек. Това е газообразен продукт, съдържащ 95% вода/пара и 5% клетъчни отломки под формата на частици^[21]. Те са изградени от химикали, кръвни и тъканни частици, вируси и бактерии.

Таблица 1 Химическо съдържание на хирургичния пушек³¹

Ацетонитрил	Фурфурал
Ацетилен	Палмитинова к-на
Акролоин	Циановодород
Акрилонитрил	Индол
Алкил Бензен	Метан
Бензалдехид	3-метил бутенал
Бензен	6-метил индол
Бензонитрил	4-метил фенол
Бутадиен	2-метил пропанол
Бутен	метил пиразин
3-бутененитрил	Фенол
Карбон Моноксид	Пропен
Креозол	2-пропилен нитрил
1-децен	Пиридин
2,3 дихидроинден	Пирол
Етан	Стирен
Етил Бензен	Толуен
Етилен	Ксилен
Формалдехид	

31. Barrett WL, Garber SM. Surgical smoke—a review of the literature. Bus Brief: Glob Surg. 2004;1-7.

Количеството и качеството на частиците варира в различните процедури. Важни фактори, оказващи влияние върху вида и концентрацията на хирургичния пушек са: вид на целевата тъкан, наличието на бактерии или вируси и видът на използвания енергиен уред (електрокаутер или ултразвуков нож; биполярно или монополярно устройство; режим на рязане или коагулация)^[23]. Размера на частиците варира в голяма степен, в зависимост от използваното устройство. Електрокаутерът създава частици с най-малък размер (0,07 μm), докато при използването на лазер се създават по-големи частици (0,31 μm), а най-големите се генерират от ултразвукови скалпели (0,35-6,5 μm)^[28]. По-малките частици имат тенденция да се разпространяват на по-големи разстояния от мястото на производство. Определянето на размера на аерозолните частици е важно. Тези, които са 5 микрометра или по-големи се залепват по стените на носа, фаринкса, трахеята и бронхите. Други, които са по-малки от 2 микрометра се депозират в бронхиолите и алвеолите^[29]. За сравнение, дебелината на човешкия косъм е около 200 микрометра.

Хирургичният пушек съдържа над 150 химични съставки^[31], част от които са представени на *таблица 1*. Тези компоненти са отговорни за вредата и лошата миризма на отделящия се дим. Съставките, които оказват пряк ефект върху здравето и заслужават специално внимание^[23], са:

Ацеталдехид – Дразнещ за очите, кожата и дихателните пътища. При експозиция може да предизвика еритема, кашлица, белодробен оток, наркоза и да има тератогенен ефект. Ацеталдехидът е класифициран като канцерогенен от група 2В (вероятно канцерогенни за хора)^[32].

Ацетилен – Главоболие, замаяване, намалена зрителна острота, лоша преценка и памет, нарушена координация; слабост, безсъзнание; тахикардия и тахипнея, цианоза.

Акролеин – Дразни очите, кожата и горните дихателни пътища. Може да увеличи кръвосъсирването и да причини увреждане на черния дроб и бъбреците. Той е класифициран като група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген от IARC^[32].

Ацетонитрил – Предизвиква дразнене на носната лигавица и има задушаваш ефект. Причинява увреждане на черния дроб и бъбреците при животински модели.

Акрилонитрил – Безцветна летлива течност, която освобождава цианид и лесно се абсорбира през кожата и белите дробове. Краткотрайна експозиция може да причини: дразнене на очите, гадене, повръщане, главоболие, кихане, слабост и замаяване, а дългосрочна да предизвика развитието на туморен процес. Акрилонитрилът е класифициран като канцерогенен от група-2В (вероятно канцерогенни за хората) от IARC^[32].

Бензол – Предизвиква главоболие, слабост, загуба на апетит и адинамия. При хронично ниско ниво на експозиция може да причини увреждане на костния мозък и на кръвообразуващите тъкани. Бензенът е класифициран като канцерогенен от група 1 (канцерогенни за хора) от IARC^[32].

Въглероден моноксид – В зависимост от степента на експозиция и чувствителността на индивида може да доведе до главоболие, адинамия, гадене, повръщане, сърдечна дистония, миокардна исхемия, лактатна ацидоза, синкоп, конвулсии и кома.

Циклохексанон – Основен компонент, който се освобождава по време на хирургичната дейност. Той е силен дразнител на дихателните пътища и е с предполагаем невротоксичен ефект. Циклохексанонът е класифициран като канцерогенен от група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген от IARC^[32].

Декан – Дразнещ за очите, кожата и дихателните пътища. Предизвиква главоболие, замаяност, ступор, липса на координация, загуба на апетит, гадене, дерматит.

Формалдехид – Дразни очите, носа, гърлото и дихателната система. При експозиция може да предизвика кашлица и бронхоспазъм. Той е сензибилизатор. При плъхове е доказано, че причинява назални тумори. Формалдехидът е класифициран като канцерогенен от група 1 (канцерогенни за хора) от IARC^[32].

Фурфурал – Дразни очите, кожата и горни дихателни пътища. Предизвиква главоболие, болки в гърлото, кашлица, задух, повръщане. Класифициран е като група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген от IARC^[32].

Циановодород – Токсичен безцветен газ, който лесно се абсорбира от белите дробове, стомашно-чревния тракт и кожата. Той инхибира цитохром оксидазата, като по този начин спира клетъчното използване на кислорода.

Полиароматни въглеводороди (например, нафталин) – Абсорбира се и дразни дихателните пътища. Има висока чувствителност към него, като ефектите се отбелязват при много ниски дози. Нафталинът е класифициран като канцерогенен от група 2В (вероятно канцерогенни за хора)^[32].

Стирен – Дразни дихателните пътища. Краткосрочна експозиция при проучванията с животни, установява увреждане на лигавицата на носа. Стиренът е класифициран като канцерогенен от група 2В (вероятно канцерогенни за хора)^[32].

Толуен – Абсорбира се чрез вдишване, като парите му дразнят очите и дихателните пътища. Високи нива водят до тератогенен ефект. При проучвания върху животински модели, се установяват нарушения във функциите на централната нервна система.. Толуенът е класифициран като канцерогенен от група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген от IARC^[32].

Ксилен – Абсорбира през дихателните пътища. Хронична експозиция е свързана с обратими промени в броя на червените и белите кръвни клетки, и увеличаването на броя на тромбоцитите. Ксиленът е класифициран като канцерогенен от група-3 (не може да се класифицира като канцерогенен за хората) канцероген от IARC^[32].

В хирургичния пушек се съдържат различни видове бактерии и вируси. При изследване на хирургичния дим, чрез посявка в микробиологична среда, е установено, че в 5 от 13 изследвани микробиологични култури, се откриват коагулаза-негативни стафилококи. В 1 от тези 5 култури са се развили коринебактерии и найсерии^[11]. Има описан случай на хирург, който е развил ларингеална папиломатоза (human papilloma virus инфекция) след използване на Nd-YAG лазер за премахване на аногенитални кондиломи^[33]. При едно от изследванията си, Garden и колеги, успяват да изолират ДНК от човешкия папиломен вирус в хирургичния пушек^[15].

Противоречиви са данните за наличието на малигнени клетки в хирургичния пушек. Наблюдаваните далечни метастази – на мястото на портовете, след лапароскопска колоректална хирургия, накарали Fletcher и колеги да предположат, че са резултат от хирургичния пушек. За да докажат това твърдение, те правят опит с електрокаутер върху тъкани на мишки, съдържащи меланомни клетки. След посявка е установяват наличие на интактни меланомни клетки. Това кара авторите на изследването да обобщят, че жизнеспособните ракови клетки могат да предизвикат дисеминация на процеса в коремната кухина и метастази на мястото на портовете при лапароскопски операции^[7]. Противоположно на това, в изследване от други автори, е обобщено, че малигнени клетки се отделят в хирургичния пушек единствено при наличието на карциноматоза и е малко вероятно аерозолизацията на туморни клетки да допринесе значително за метастазирането на мястото на портовете^[34].

В допълнение към горезброените опасения, Plarrett и колеги заключават, че аерозолите, отделени при използване на лазер, произхождащи от биологични тъкани, несъмнено трябва да бъдат класифицирани като цитотоксични, генотоксични и

Таблица 2 Рискове на хирургичния пушек

Остри и хронични възпалителни промени на респираторната система (емфизем, астма, хроничен бронхит)
Анемия
Раздразнителност
Карцином
Кардиоваскуларни нарушения
Колики
Дерматит
Раздразнение на очите
Главоболие
Хепатит
ХИВ
Хипоксия и замаяност
Левкемия
Назофарингеални лезии
Гадене и повръщане
Кихане
Слабост

35. Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson A, Voss A. Surgical smoke and infection control. *J Hosp Infect.* 2006;62(1):1-5.

мутагенни. Следователно те биха могли да представляват потенциална опасност за здравето на хората^[14].

От много години учените се опитват да отговорят на въпроса - какви са рисковете при инхалиране на хирургичен пушек? Дали потенциалните опасности са кумулативни? Alr и колеги анализират част от симптомите и потенциалните рискове при продължителна експозиция на хирургичния пушек^[35]. Данните са представени на таблица 2. В публикация на „Outpatient Surgery Magazine—със заглавие – „Surgical Smoke Nearly Killed Me—от Февруари 2018 е описан случай на ортопед, който е диагностициран с идиопатична пулмонална фиброза. Въпреки, че причините за болестта да не са напълно изяснени, има предположения за рискови фактори – тютюнопушене, опасни и токсични химикали, бойни отровни вещества и други, които увеличават тази възможност. Интересното в този случай е, че въпросният ортопед никога не е пушил и отрича да е имал експозиция на токсични вещества и химикали. Единствено остава ежедневната му оперативна дейност, свързана с хирургичния пушек^[36].

Хирургичния дим заедно с въглеродния оксид, образуван при лапароскопски операции представлява заплаха не само за медицинския персонал, но и за самия пациент. Пушекът се абсорбира през перитонеалната мембрана и предизвиква повишаване на карбоксиемоглобина и метхемоглобина в кръвта. Краен ефект от това е намален кислороден капацитет на еритроцитите. Потенциална опасност представлява относителна повишената сатурация от пулсоксиметъра, който е компрометиран, поради дизхемоглобинемията. В този случай пациентът може да е хипоксичен за дълъг период от време, без да се разпознава^[37].

Поради липсата на доказателства за безопасността на хирургичния пушек върху операционния персонал и пациентите, учените препоръчват намаляване на експозицията чрез следните начини^[25]:

- Минимизиране на ненужната продукция на хирургичен пушек – ненужното използване на енергийни уреди трябва да бъде избегнато. Прекаленото използване също води и до нарастване количеството на мъртвата тъкан, която е предпоставка за развитие на инфекции в оперативната рана.
- Ефективно използване на хирургични маски – филтрационната способност на маските варира, като обикновено задържат частици с размери до 5 микрометъра. Неправилното поставяне и дълготрайното носене намалят ефикасността на маските. Затова е необходимо да се използват плътно прилепнали и адаптирани към лицето, и да се подменят често.
- Вентилация – Това е най – простият механизъм за евакуация на хирургичния дим. Филтрите трябва да се сменят редовно и да се почистват.
- Аспирация – Един от най – ефективните методи, който трябва да се използва заедно с енергийния уред. Това може да се извърши от I асистент или чрез съществуващите вече комбинирани уреди, с вградена система за евакуация.

Насочените действия за елиминиране на контролируемата биологична опасност, като хирургичния дим, единствено водят до подобрения в здравето на периоперативния персонал и пациентите. Усилията положени в тази насока имат положителни здравословни ефекти в дългосрочен план.

Заклучение

След въвеждането на електроскалпела в хирургичната практика, се наблюдава сигнификантно намаление на кръвозагубата по време на оперативните интервенции. Едновременно с това започва да се отдава значение и на въздействието на „хирургичния пушек—върху здравето на персонала в операционната зала. От направения литературен анализ се констатира, че хирургичния пушек представлява важен рисков фактор за развитието на различни заболявания, касаещи периоперативния персонал^[17,18,19]. Те могат да са както възпалителни, така и малигнени. В хирургичния пушек се съдържат различни токсични продукти^[3,7], аерозоли с клетъчни фрагменти^[8,9] и микроорганизми^[10,11], които при определени условия могат да имат мутагенен^[12,13],

канцерогенен^[14] и трансмисивен ефект^[11,15,16]. Затова е изключително важно и необходимо да насочим вниманието си към начините за предпазване от хирургичния дим и намаляване на експозицията към него.

Библиография:

1. Cushing H. Electro-surgery as an aid to the removal of intracranial tumors. With a preliminary note on a new surgical-current generator by W.T.Bovic, Ph.D., Chicago. Surg Gynecol Obstet. 1928;47:751-84
2. Spearman J, Tsavellas G, Nichols P. Current Attitudes and Practices Towards Diathermy Smoke. Ann R Coll Surg Engl 2007;89:162-5
3. NIOSH, Health Hazard Evaluation Report. Heta 85-126-1932,1988.p2.
4. Laser/electrosurgery plume. (The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) web site) <https://www.osha.gov/SLTC/laserelectrosurgeryplume/>.
5. Tomita Y, Mihashi S, Nagata K, et al. Mutagenicity of smoke condensates induced by CO₂-laser irradiation and electrocauterization. Mutat Res. 1981;89(2):145-9.
6. Moot AR, Ledingham KM, Wilson PF, et al. Composition of volatile organic compounds in diathermy plume as detected by selected ion flow tube mass spectrometry. ANZ J Surg. 2007;77(1-2):20-3.
7. Fletcher JN, Mew D, DesCoteaux JG. Dissemination of melanoma cells within electrocautery plume. Am J Surg. 1999;178:57-9.
8. Nduka CC, Poland N, Kennedy M, Dye J, Darzi A. Does the ultrasonically activated scalpel release viable airborne cancer cells? Surg Endosc. 1998;12:1031-4.
9. Ott DE, Moss E, Martinez K. Aerosol exposure from an ultrasonically activated (Harmonic) device. J Am Assoc Gynecol Laparosc.1998;5:29-32.
10. McKinley IB Jr, Ludlow MO. Hazards of laser smoke during endodontic therapy. J Endod. 1994;20:558-9.1
11. Capizzi PJ, Clay RP, Battey MJ. Microbiologic activity in laser resurfacing plume and debris. Lasers Surg Med. 1998;23:172-4.
12. Gatti JE, Bryant CJ, Noone RB, et al. The mutagenicity of electrocautery smoke. Plast Reconstr Surg 1992;89:781-4.
13. Tomita Y, Mihashi S, Nagata K, et al. Mutagenicity of smoke condensates induced by CO₂-laser irradiation and electrocauterization. Mutat Res 1981;89:145-9.
14. Plappert UG, Stocker B, Helbig R, et al. Laser pyrolysis products: genotoxic, clastogenic and mutagenic effects of the particulate aerosol fractions. Mutat Res 1999;441:29-41.
15. Garden JM, O'Banion MK, Shelnitz LS, et al. Papillomavirus in the vapor of carbon dioxide laser-treated verrucae. JAMA 1988;259:1199-202.
16. Johnson GK, Robinson WS. Human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) in the vapors of surgical power instruments. J Med Virol 1991;33:47-50
17. Agents classified by the IARC monographs, vol. 1-109. (The International Agency for Research on Cancer (IARC) web site) <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/>.
18. EH40/2005 Workplace Exposure Limits. (Health and Safety Executive web site) <http://books.hse.gov.uk/hse/public/saleproduct.jsf?catalogueCode=9780717664467>.
19. Navarro-Meza MC, Gonzalez-Baltazar R, Aldrete-Rodriguez MG, Carmona-Navarro DE, Lopez-Cardona MG. Respiratory symptoms caused by the use of electrocautery in physicians being trained in surgery in a Mexican hospital. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2013;30:41-4.
20. Lorraine bigony, rn, cnor Risks Associated with Exposure to Surgical Smoke Plume: A Review of the Literature December 2007, vol 86, no 6 • aorn journal • 1013
21. Brenda c. Ulmer, rn, mn, cnor The Hazards of Surgical Smoke April 2008, vol 87, no 4 • aorn journal • 721
22. Joe King-Man Fan, Fion Siu-Yin Chan and Kent-Man Chu Surgical Smoke Asian journal of surgery vol 32 • no 4 • october 2009
23. Kae Okoshi, Katsutoshi Kobayashi, Koichi Kinoshita, Yasuko Tomizawa, Suguru Hasegawa, Yoshiharu Sakai Health risks associated with exposure to surgical smoke for surgeons and operation room personnel Surg Today DOI 10.1007/s00595-014-1085-z
24. Ball K. Compliance with surgical smoke evacuation guidelines: implications for practice. AORN J. 2010;92:142-9.
25. Ball K. Surgical smoke evacuation guidelines: Compliance among perioperative nurses. AORN J. 2010;92:e1-23.

26. Takahashi H, Yamasaki M, Hirota M, Miyazaki Y, Moon JH, Souma Y, et al. Automatic smoke evacuation in laparoscopic surgery: a simplified method for objective evaluation. *Surg Endosc.* 2013;27:2980–7.
27. ECRI. Surgical smoke evacuation systems. *Operat Rm Risk Manage.* 2000;7(2):1-7.
28. Heinsohn PA, Jewett DL, Balzer L, Bennett CH, Seipel P, Rosen A. Aerosols created by some surgical power tools: particle size distribution and qualitative hemoglobin content. *Appl Occup Environ Hyg.* 1991;6:773–6.
29. Taravella MJ, Viego J, Luiszer F, et al. Respirable particles in the excimer laser plume. *J Cataract Refract Surg.* 2001;27(4):604-607.
30. Barrett WL, Garber SM. Surgical smoke—a review of the literature. *Bus Brief: Glob Surg.* 2004;1-7.
31. Pierce JS, Lacey SE, Lippert JF, Lopez R, Franke JE. Laser-generated air contaminants from medical laser applications: a state-of-the-science review of exposure characterization, health effects, and control. *J Occup Environ Hyg.* 2011;8:447–66.
32. Agents classified by the IARC monographs, vol. 1–109. (The International Agency for Research on Cancer (IARC) web site) <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/>
33. Hallmo P, Naess O. Laryngeal papillomatosis with human papillomavirus DNA contracted by a laser surgeon. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 1991;248:425–7.
34. Ikramuddin S, Lucus J, Ellison EC, Schirmer WJ, Melvin WS. Detection of aerosolized cells during carbon dioxide laparoscopy. *J Gastrointest Surg.* 1998;2:580–83;
35. Alp E, Bijl D, Bleichrodt RP, Hansson A, Voss A. Surgical smoke and infection control. *J Hosp Infect.* 2006;62(1):1-5.
36. <http://www.outpatientsurgery.net/issues/2018/02/surgical-smoke-nearly-killed-me>
37. Ott DE. Smoke and particulate hazards during laparoscopy procedures. *Surg Serv Manag.* 1997; 3(3):11-13

10.2 АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ РАНИ

Е. Арнаутска, М. Аргирова,

Клиника по изгаряния и пластична хирургия, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

Въведение: За хронични се определят раните, които не могат да оздравеят след 3 месеца. При тези рани репаративните процеси са забавени, площта им прогресивно се увеличава и те често не се възстановяват функционално и анатомични, въпреки приложеното локално лечение. Хроничните рани засягат несъразмерно пациенти с прогресивни хронични заболявания от съдов или системен произход или просто възрастни хора. Оздравителните процеси в тях са със специфична патофизиология. Конвенционалният метод на лечение няма успех и рефлектира в качеството на живот на тези пациенти.

Цел: Целта на настоящето съобщение е на базата на ретроспективен анализ да оценим ефикасността на прилагания протокол за лечение на хроничните рани в клиниката.

Материали и методи: Анализът е извършен от база данни от болничната система за седем годишен период. Включени са 117 пациенти от двата пола, на възраст от 57 до 83 години. Проведен е демографски анализ и анализ на следните параметри: произход на раната, локализация, вид и срок на лечение на раната до момента на хоспитализация в клиниката, вид приложено лечение - локално и оперативно след хоспитализацията, срок на изчистване и затвяряне на раната, продължителност на вътреболничния престой и микробиологичен анализ. За локално лечение се използва VAC система и превръзки със сребърно-носещи системи. Дефинитивното покриване на оперираните рани е със свободни мрежовидни автотрансплантати.

Резултати: Средната възраст на лекуваните пациенти е 66 години (± 6.68), като 53.8% са жени, а 46.2% - са мъже. Най-честата локализация са подбедриците. Произходът на раната при 64% е съдов, 30% след травма и 6% са с неясна етиология. Средният период на лечение на раните до

постъпване в клиниката е 26.3 месеца. Неоперирани пациенти са 5% от лекуваните. Останалите са лекувани оперативно. Времето за изчистване на раните е 9.67 дни. Средният срок на затваряне на раната е 16.5 дни. Средният вътреболничен престой е 7.7 дни. Микробиологичният анализ преди лечението в клиниката показва разнообразие от микроорганизми, като преобладава грам негативната флора. След изчистване на раните само при 27 пациенти се изолира патогенна флора. Данните са статистически валидирани. Рецидив на страданието се наблюдава при 17 пациенти, поради не спазване на препоръките за следоперативни грижи.

Заключение: Лечението на хроничните рани е медицински проблем и предизвикателство за всички фармацевтични компании от дълги години. Съвременните технологии и методи на лечение позволяват краткотрайно и успешно лечение на пациентите, страдащи от хронични рани, подобряване на качеството им на живот и силно редуциране на броя на необходимите реоперации.

10.3 ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА DUNBAR

Г. Гърбев, И. Живков, Е. Пешев

Първа МБАЛ София ЕАД, Клиника по ендоскопска и обща хирургия

Ключови думи: *Синдром на Dunbar, Синдром на компресия на трункус целиакус, лапароскопско лечение*

Въведение: Синдромът на *Dunbar*, известен също като синдром на компресиране на трункус целиакус или синдром на медианния лигамент, е рядко заболяване, дължащо се на външно компресиране на трункус целиакус от медианния лигамент.

Цел: Цел на настоящият научен труд е да представим обзор на литературата и клиничен случай за лапароскопско лечение на този изключително рядък синдром.

Материали и методи: Представяме клиничен случай: 42 годишна жена постъпва в клиниката с оплаквания от постпрандиална болка, гадене, повръщане и редукция на тегло – 20 кг. Оплакванията датират в лека степен от детска възраст, но се задълбочават в последните 5-6 години. Проведената селективна целиакография показва компресия на трункус целиакус от абнормно разположен медианен лигамент. Магнитно резонансна томография верифицира стенозата на трункус целиакус.

Пациентката бе оперирана лапароскопски. След трансекция на дясното краче на диафрагмата се идентифицираха трункус целиакус, лявата стомашна и лиеналната артерии и компримиращия медианен лигамент. Извърши се трансекция на лигамента и либерация на компримираните артерии.

Резултати: Пациентката беше изписана на 4-ти следоперативен ден в добро състояние, без субективни оплаквания. Три месеца след операцията се проведе контролна целиакография, която показва пълна проходимост на трункус целиакус.

Обсъждане: Синдромът на *Dunbar* първоначално е описан от Narjola през 1963 г. и Dunbar et al. през 1965 г. Синдромът се дължи на по-ниската позиция на медианния аркуатен лигамент и постпрандиална компресия на трункус целиакус. Този синдром е по-разпространен при деца и юноши и е свързан с вегетативни симптоми, главно по време на хранене. Симптомите включват

класическата триада, наблюдавана при мезентериална исхемия, характеризираща се с постпрандиална коремна болка, гадене и повръщане и впоследствие загуба на тегло.

Заключение: Лапароскопската либерация на трункус целиакус посредством транссекция на медианния аркуатен лигамент е сигурен начин за лечение на това рядко заболяване. Необходима е прецизна идентификация на съдовите структури по време на лапароскопската операция.

Книгопис:

1. Bobadilla J.L. Mesenteric ischemia. Surg. Clin. North. Am. 2013;93:925–940
2. Dordoni L. et all Celiac artery compression syndrome: successful laparoscopic treatment-a case report. Vasc. Endovasc. Surg. 2002;36:317–321.
3. El-Hayek K.M. et all . Laparoscopic median arcuate ligament release: are we improving symptoms. J. Am. Coll. Surg. 2013;216:272–279.
4. Gander S. et all. Recurrent abdominal pain and weight loss in an adolescent: celiac artery compression syndrome. Can. J. Gastroenterol. 2010;24:91–93
5. Jimenez J.C. et all. Open and laparoscopic treatment of median arcuate ligament syndrome. J. Vasc. Surg. 2012;56:869–87
6. Roseborough G.S. Laparoscopic management of celiac artery compression syndrome. J. Vasc. Surg. 2009;50:124–133.
7. Torres O.J. et all. Laparoscopic treatment of Dunbar syndrome: A case report. Int J Surg Case Rep. 2017; 37: 230–232

10.4 РЕЗУЛТАТИ ПРИ ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ ЗА ПАРАФИНОМ НА МЪЖКИТЕ ГЕНИТАЛИИ

Ив. Рачев¹, Вл. Дунев^{2,3}, И. Богевал¹ Н. Колев^{2,3}, П. Тончев^{1,3}

1. Отделение по пластична хирургия ; УМБАЛ „д-р Г. Странски“ Плевен

2. Урологична клиника УМБАЛ „д-р Г. Странски“ Плевен;

3. Катедра „Сестрински Хирургични грижи“ Медицински Университет- Плевен

Ключови думи:

Парафином на пениса, свободна пластика, билатерални скротални ламба, Операция на Сесил

Въведение:

След инжектирането на парафин с цел уголемяване на половия член се развива гранулом тип „чуждо тяло— (парафином), водещ до редица функционални и козметични усложнения. Единственото ефективно лечение на това състояние е оперативното.

Цел:

Цел на настоящето проучване е да обобщи резултатите от най-често използваните оперативни методи за пластично възстановяване на мъжките гениталии.

Материали и методи:

Пациенти –2007-2017 год. В Отделение по пластично възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „д-р Г. Странски—Плевен, Урологична клиника на УМБАЛ „д-р Г. Странски—Плевен и

Урологична клиника „УРОМЕД” Плевен са оперирани 107 (65+42) пациенти с парафином на гениталиите. Оперативните методи са като следва : Ексцизия -20, Модифициран Сесил(МС) -14, Билатерални скротални ламба (БСЛ)-13, STSG -60 (пластика с разцепен кожен трансплантат). Като модификация се направи STSG без предшестваща перфорация с меш графт

Проучени са характеристиките на пациентите и заболяването, оперативните методи и ранните и късни усложнения, еректилната функция, качеството на живота и естетичния резултат. Пациентите са проследени за ранни и късни следоперативни усложнения: ранева инфекция и дехисценция, окосмяване, рецидив, оток на гланса, еректилна дисфункция, деформация и „сбръчкване—”. Изключително добър краен естетичен резултат се получи при STSG без перфорация.

Резултати:

Няма статистически значима разлика в продължителността на операцията($2ч\pm 20мин$) и болничния престой (6.3 ± 2.1 дни) между различните пластични методи.

По отношение на усложненията най-добри резултати показва STSG- при 1 пациент имаше деформация, при 17 –оток на гланса, при 13 –дехисценция в основата. 40 % от болните с БСЛ имаха усложнения –дехисценция и креаева некроза. Лека еректилна дисфункция на 6 месец следоперативно имаше при 10% от пациентите с Ексцизия, 14% при МС 15% при БСЛ и при 4% STSG.

Обсъждане:

Пластиките с разцепена кожна присадка (STSG) и билатерални скротални ламба са сигурни и лесни за възпроизвеждане оперативни процедури. Едноактната пластика с билатерални скротални ламба при еднакви показания с двуетапния модифициран Сесил има предимство по отношение на по-краткия болничен престой и по-късото оперативно време. Използването на разцепена перфорирана кожна присадка (при пенис –скроталната форма) има най-малко усложнения. Честотата на следоперативната некроза корелира с по-голямото количество екзогенна субстанция. След обикновена ексцизия честотата на усложнения и рецидиви е най-голяма. Оперираниите за парафином на мъжките гениталии имат нормална еректилна функция, и подобро качество на живот.

Заклучение:

Приложените оперативни техники правят възможно оперативното лечение на пациенти с различни форми на локално разпространение на парафинома на пениса и скротума. Спазването на точните показания за всеки вид пластика осигурява добри резултати.

RESULTS IN PLASTIC SURGERY FOR PARAFFINOMA OF MALE GENITALIA

Ivaylo Rachev¹ Vladislav Dunev^{2,3}, Iren Bogeva¹, Nikolai Kolev^{2,3}, Pentcho Tonchev^{1,3}

1. Clinic of Plastic and reconstructive surgery at —UMHAT Dr. Georgi Stranski” Plevan, Bulgaria

2. Clinic of Urology at UMHAT Dr Georgi Stranski” Plevan, Bulgaria

3. Department "Surgical Nursing Care" Medical University Plevan, Bulgaria

Introduction

Injection of paraffin in order to enlarge the penis is still common practice in Bulgaria. This results in so-called "paraffinoma", "foreign body" granuloma, leading to a number of functional and cosmetic problems. The only effective treatment for this condition is operative.

Aim of this study is to describe and compare most commonly used surgical methods for plastic restoration of male genitalia.

Material and methods: Patients treated between 2007-2017 at "UMIAT Dr Georgi Stranski – Pleven". The total number of patients was 107 (65 + 42). Operating methods were as follows: -20 excisions, modified Cecil (MS) -14, Bilateral scrotal flap (BSL) -13, STSG -60 (plastic with a split-thickness skin graft). As a modification we did STSG without using a mesh graft.

Patients were monitored for early and late postoperative complications: wound infection and dehiscence, hirsutism, relapse, swelling of the glans, erectile dysfunction, deformation and "wrinkling". A satisfying aesthetic result showed STSG without using mesh graft.

Results and Discussion: There is no significant difference with the duration of the different procedures (around 2 hours duration) or the hospital stay (around 8 days).

Best results were shown by STSG- 1 patient had a deformation, 17 -edema of the glans and in 13 -dehiscence at the base. 40% of the patients with BSL had basal dehiscence

Meshed and non-meshed STST and BSL methods are safe and secure to be applied. Single staged BSL has better outcome compared to double staged modified Cecil regarding the hospital stay and operating time. Using meshed STSG presents with minimum complications. The incidence of post-operative necrosis relates with the quantity of exogenic substance. Following simple excision are common complications.

Patients who underwent plastic surgery for restoring male genitalia have normal erectile function and better quality of life.

Conclusion: Plastic restoration with Split-thickness skin grafts in penile paraffinoma has excellent postoperative functional outcomes and least complication

Въведение

Размерът на пениса е от особена важност за половият живот на мъжете. С цел да впечатлят своите партньори и да повишат самочувствието си, някои уголемяват половите си органи инжектирайки в тях чужди субстанции. В България най-често инжектираната субстанция е течен парафин.

Предизвиканият от екзогенната субстанция грануломатозен възпалителен процес се самоподдържа и прогресира, влошавайки значително качеството на живот, анатомията, функцията и козметичния вид на външните полови органи.

Социално- демографските характеристики на пациентите с парафином на мъжките гениталии, оперативните техники, функционалните резултати са в процес на проучване и изясняване, като има разработени научни трудове в тази насока. Разработените методики продължиха да се прилагат в следващите години, като се натрупаха допълнителни данни за следоперативните ранни и късни, както и за функционалните резултати.

Настоящото проучване анализира допълнително натрупаните данни , като се фокусира предимно върху резултатите от гледна точка на пластичната хирургия- обективно и субективно преценен козметичен резултат, дългосрочно проследяване на функционалните резултати.

Цел на настоящето проучване е да опише и сравни най-често използваните оперативни методи за пластично възстановяване на мъжките гениталии и техните усложненията.

Материал и методи: В периода 2007-2017 год. В Отделение по пластично възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски—Плевен и Урологична клиника на УМБАЛ „Д-р Г. Странски— Плевен са оперирани 107 (65+42) пациенти с парафином на гениталиите. Оперативните методи са като следва : Ексцизия -20, Модифициран Сесил(МС) -14, Билатерални скротални ламба (БСЛ)-13, STSG -60 (пластика с разцепен кожен трансплантат).

Проучени са характеристиките на пациентите и заболяването, оперативните методи и ранните и късни усложнения, еректилната функция, качеството на живота и естетичния резултат. Пациентите са проследени за ранни и късни следоперативни усложнения: ранева инфекция и дехисценция, окосмяване, рецидив, оток на гланса, еректилна дисфункция, деформация и „сбръчкване—.

Описание на оперативните методи

БСЛ се въведе като оперативна техника в клиниката по урология на МУ– Плевен през 2009 година. Това е метод за едноактно възстановяване на кожата на пениса при условие, че грануломатозният процес и ЕС не ангажират скротума, и не може да се използва само ексцизия и първично затваряне.

Ширината е равна на $\frac{1}{2}$ от циркумференцията на корпуса в основата и съответно при сулкус коронариус. Медиалната дължина на ламбото отговаря на дорзалната дължина на разтегнатия penis, а латералната– съответно на вентралната му дължина (фиг. 1).

Фигура 2. Отпрепарирание на БСЛ (операция на В.К.И. 2010 – Дунев)

Ламбата се отпрепарират заедно с tunica dartos до основата на половия член, след което се вдигат и зашиват за останалата част от препуциума, а също помежду им дорзално и вентрално (фиг. 2 и 3).

Фигура 3. Окончателен вид след БСЛ (операция на В.А.Г. 2009 – Дунев)

Мостовидно скротално ламбо (Модифициран Сесил, Райх) се състои от два етапа като целта е да се създаде мостовидно скротално ламбо, което на втори етап да покрие корпуса на пениса. По същество се използват същите части на скротума както при БСЛ със съответното кръвоснабдяване и инервация. В окончателния външен вид липсва медиалния дорзален шев, който се налага при БСЛ.

Оформя се подкожен тунел по срединната линия на скротума с дължина равна на корпуса на половия член. В неговият край се извършва напречен разрез, през който се извежда гланса и се зашива вътрешния лист на препуциума за отвора на скротума (фиг. 4). Поставя се постоянен катетър за три дни и обикновена превръзка. След два месеца се извършва II-ри акт на пластиката (фиг. 5).

Фигура 4. Модифициран Сесил I акт Фигура 5. Модифициран Сесил II акт (операция на С.Н.Д. 2010 – Дунев) (операция на С.Н.Д. 2010-Дунев)

Разцепена перфорирана кожна присадка (meshed and non-meshed STSG)

При ангажиране на половия член и скротума от грануломатозния процес, не може да се използва нито една от двете описани пластики. В такъв случай използвахме оперативен метод подобен на описаният от Black - meshed STSG. С помощта на пневматичен дерматом и мешер „Zimmer” се взема графт от предната повърхност на едно от бедрата (фиг. 6 и 7). Ширината на присадката се определя от разтегнатата дължина на половия член, а дължината от обиколката на пениса. Перфорациите се извършиха с мешер в съотношение 1:1.5 при дебелина на присадката 0.015 инча.

Приложихме модификация на същият метод, като графтът не беше предварително перфориран и това доведе до доста добър естетичен резултат. Като усложнения в първата седмица се появиха единични везикули под присадката, поради липсата на перфорации. Те се дренираха и оздравителният процес продължи нормално. Като продължителност той не се различава от този при пациентите с meshed STSG. Като краен естетичен резултат води до по-естествен вид на гениталиите.

На снимките по-долу са показани етапите в оперативния процес и краен резултат.

Фигура 8. Фиксиране на non-meshed STSG (Рачев)

Фигура 9. Десети постоперативен ден след non-meshed STSG (Рачев)

Фигура 10. Седми постоперативен ден след meshed STSG (Рачев)

Обикновена ексцизия

При пациенти, които са инжектирали малко количество ЧС на ограничена площ използвахме обикновена ексцизия и първично затваряне. Най-често ЕС и грануломатозното възпаление ангажират препуциума, което налага извършване цирцумцизия (фиг. 8). Възможно е да се извършат две и повече ексзии на кожата на пениса и скротума като единствено условие е да се премахне цялата ЧС, и наличие на достатъчно кожа, за да се затвори дефекта без напрежение (фиг. 9).

Фигура 8. ПП – ексцизия

Резултати и дискусия: Всички ранни усложнения са представени в таблица 1. Най-добри резултати показва STSG- при 1 пациент имаше деформация, при 17 –оток на гланса, при 13 – дехисценция в основата. Лека ерекtilна дисфункция на 6 месец следоперативно има при 11% от пациентите с Ексцизия, 17% при МС 10% при БСЛ и при 5% STSG

Таблица 1 : Ранни усложнения

Фигура 10. Усложнения на оперативните методи в проценти

Извод: Пластика с разцепен кожен трансплантат при парафином на penis е с отлични следоперативни и функционални резултати и най-малко усложнения.

Литература:

- В. Дунев, Парафином на мъжките гениталии– оперативно лечение и резултати, Автореферат на дисертационен труд, МУ -Плевен, 2014
- Kim Hyun Tae, Ki Hak Moon. Long - Term Follow- up Result after Penile Paraffinoma Removal: In a view of Surgical outcome & Patients' satisfaction; Korean J Androl. 2008; Vol.26 /2/: 80-5
- Дмитриев Д.Г., П. А. Щеплев, А. М. Боровиков. Варианты и возможности реконструктивной хирургии кожи полового члена; Урология и нефрология 1996; 0 /2/: 39- 44
- Jeong Yeon Tae, Seong Choi and Hyun Yul Rhew. Excision of paraffinoma and reconstruction of the denuded penis; J.Kor. Androl. Soc. 1995; Vol 13 /2/: 139-148
- Black Peter C., Jeffrey B. Friedrich, Loren H. Engray and Hunter Wessells. Meshed unexpanded split- thickness skin grafting for reconstruction of penile skin loss; The Journal of Urology 2004; Vol 172: 976

10.5 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО УХО – ЕВОЛЮЦИЯ В ХИРУРГИЧНИТЕ ТЕХНИКИ ОТ МИНАЛОТО ДО ДНЕС

И.Гаврилова , Ц. Спиридонова , А. Джоров

Ключови думи: реконструкция на ухо, външно ухо, аурикула

Резюме: Реконструкция на тотални или субтотални дефекти на външно ухо означава пресъздаване на липсващите контури с използване на подлежаща подпора. Кожен рак, травма и вродени малформации са най-честите случаи, при които се изисква прилагане на възстановителни техники. Първите описани реконструкции на аурикулата датират от 600г преди н.е. от текстове в Сушрута Самхита. До началото на XIX век хирурзите вярвали, че тоталната реконструкция на аурикула е невъзможна, тъй като не съществува достатъчно подходящ източник на кожа и еластичен хрущял, които да се използват за заместване в тази зона. XX век поставя началото на съвременните техники за възстановяване на външно ухо. Първи Гилис през 1920г. използва хрущялна присадка от ребро. 1950г. Танцер разработва шест етапен процес на реконструкция и

популяризира използването на автоложен хрущял. Много от описаните техники в миналото залягат в основата на възстановяване на външното ухо и днес. Неговият асистент Бърт Brent подобрява методиката и я редуцира до четири етапа. От 1980г. Сатору Нагата и Франсоаз Фирма работят усилено за усъвършенстване техниката на Brent. В резултат, в наши дни реконструкция на аурикулата се извършва в дву етапен процес, включващ изработване и имплантиране на 3-D автоложна хрущялна рамка подкожно в областта на ухото. В зависимост от случаите в допълнителен етап се отделя и елевира матричната рамка и се симетризира лобул и трагус.

Auricular reconstruction - evolution in surgical techniques from the past to the present

Gavrilova I., Spiridonova Tz., Djorov A.

Keywords: ear reconstruction, external ear, auricle

Summary: The reconstruct total or subtotal defects of the ear is to produce the missing contours using a support. Skin cancer, trauma and congenital malformations of the external ear are the most common cases who needs reconstructive techniques to be done. The earliest reports of auricular reconstruction date back to 600 BC from passages in the Sushruta Samhita. At the earlier 19th century, surgeons believed that total auricular reconstruction was impossible because no source of skin or elastic cartilage was acceptable to create the auricle. 20th century marked the begins of the modern age of auricular reconstruction. First Gillies described in 1920 the use of costal cartilage grafts. In 1950 Tanzer created six stages reconstruction technique and further popularized the use of autogenous rib cartilage. Many of the techniques he described are the foundation of external ear repair today. His assistant Burt Brent has further refined and modified the technique into four stages. Since 1980 Satoru Nagata and Françoise Firmin have greatly contributed and improved the Brent's technique to near perfection. Today, the basic steps in repair require an average of two stages and involve the use of an alloplast of the patient's rib cartilage to serve as a 3-D framework that is implanted under the skin. Subsequent stage involve separation and elevation the reconstructed auricle from the head. Creating a lobule and tragus may be done if necessary.

Реконструкция на тотални или субтотални дефекти на външно ухо означава пресъздаване на липсващите контури с използване на подлежаща подпора. Техниките за хирургично възстановяване на аурикулата бележат дълъг исторически път до убеждението, че най-добрия пластичен материал е автоложния ребрен хрущял.

Кожни неоплазми, травма и вродени малформации на външното ухо са най-честите случаи, при които се изисква прилагане на реконструктивни техники. Микротията е най-добре познатата конгенитална аномалия на аурикулата, вследствие на непълно ембрионално развитие. Установява се с честота 1 на всеки 7000 новородени и се среща сигнификантно по-често сред латиноамериканци и азиатска раса. Отчита се значително по-ниска заболяемост в Европа и сред афроамериканска раса. Клинично тази малформация се представя с широк спектър морфологични варианти от напълно липсващо външно ухо до частични дефекти в контурите му.

В исторически план първите описани случаи на реконструкция на аурикулата датират от 600г преди н.е. от текстове на Сушрута Самхита. В тях индианският хирург Сушрута описва първите пластички на лобул на ухо с използване на кожни ламба по съседство от буза. През XVI век Гаспар Тальякоци описва различни методики за парциална реконструкция на горна и долна част на ухо, както и възстановяване на по-големи дефекти с трансфер на кожно ламбо от рамо. През 1845г. Дифенбах бележи успех, описвайки хирургична техника за възстановяване на горна част на

аурикулата при множество пациенти с порезни наранявания от сабя.[1] В началото на XIX век хирурзите вярвали, че тоталната реконструкция на аурикула е невъзможна, тъй като не съществува достатъчно подходящ източник на кожа и еластичен хрущял, които да се използват за заместване в тази зона. Усилията на повечето оператори през този период, като Амброаз Паре, са насочени предимно към създаване и фиксиране на подходящ заместител - протеза. Първите опити са с поставяне на външни протези, фиксирани или залепяни към специална подпора. Кронин експериментира с поставяне на вътрешни протези без особен успех.[1,2] XX век поставя началото на съвременните техники за реконструкция на аурикула. Първи Гилис през 1920г. използва хрущялна присадка от ребра за репарация на външно ухо, а скулптурираната матрица полага в областта на мастоидния израстък. Разработва и използва техника за възстановяване на дефекти в долна трета на външно ухо с ретроаурикуларни ламба, подсилени с фасция. Множеството опити през този период за използване на ксенографти и синтетични материали като слонова кост, силикон, метал, каучук, тефлон и полиетилен остават с незадоволителен резултат. Поради това, както и ниския брой следоперативни компликации, все още за най-добър материал за изграждане на матрицата се приема автоложният ребрен хрущял. През 1930г. Пирс описва основните принципи при скулптуриране на аурикуларната рамка от хрущялен графт. [2] От 1950г. Танцер първи популяризира и разработва оперативните техники с автоложен хрущял при случаите с микротия. Аурикуларната реконструкция при вродените аномалии зависи от степента на дефекта в ушната мида в сравнение с нормалната такава при унilaterални случаи. От изключително значение е прецизното скулптуриране от хирурга на хрущялна 3-D рамка. Оригиналната, използвана от Танцер техника, се изпълнява в шест етапа. При случаите с микротия той приема, че те могат да се планират най-рано на шест годишна възраст.

- Първи етап включва ротация и транспозиция на лобула
- Втори етап се изпълнява след два месеца – взимане на хрущялен графт, скулптуриране и имплантиране на хрущялната рамка подкожно
- Трети етап предвижда изграждане на трагус
- Четвърти и Пети етап се изпълняват заедно или поотделно през три до четири месеца от предходните и включват създаване на ретроаурикуларен сулкус и покриване с кожен графт
- Шести етап се използва за придаване дълбочина на конхата и при нужда допълнителна реконструкция на трагус за симетризация

За изпълнението на всеки един етап от техниката на Танцер са били необходими средно между два и три часа.[1,6,7,8]

От 1974г. неговият асистент Бърт Брент усъвършенства методиката и я редуцира до четири етапа.[3,4,5]

- Първи етап – взимане на хрущялен графт от контралатерална гръдна старана и имплантиране подкожно на създадената матрица
- Втори етап – транспозиция на лобула
- Трети етап – моделиране на трагус
- Четвърти етап – отделяне на ухото с изграждане на сулкус и придаване дълбочина на конхата.

Времето, необходимо за изпълнение на всеки етап не се различава значително от методиката на Танцер.[6,7,8]

Сатору Нагата и Франсоаз Фирма от края на миналия век работят усилено за подобряване и усъвършенстване на техниката на Брент. След задълбочени проучвания, те приемат реконструкция при случаите с микротия да се планира след 10 годишна възраст и графтът да се взима

предилекционно от гръдната страна хомолатерално на дефекта. [6,10] След 1980г. Сатору Нагата започва да изпълнява реконструкцията само в два етапа:

- Първи етап включва взимане на хомолатерален ребрен хрущял, скулптуриране на 3-D рамка и имплантиране подкожно
- Втори етап представлява елевация на матрицата и се изпълнява след четири до шест месеца[6,7]

Всеки от етапите е с удължено времетраене до осем часа, в сравнение с познатите техники, но следоперативните компликации намаляват драстично и крайният естетичен вид е много по-добър. В методиката си Нагата използва при първи етап ламбо от темпоропариетална фасция и ултра тънък свободен кожен графт (УТСКГ) от окосмената част на главата. Последните служат за покриване на 3-D скелета, което намалява случаите с постоперативен пролапс на хрущял и/или некроза. Според автора, от изключително значение за постигане на отлични резултати е прецизното измерване и съобразяване ъгъла на издаване на здравото ухо, дълбочината на матрицата и отстоянието от темпоралната кост. Именно за това елевацията се извършва в самостоятелен втория етап и предвижда поставяне на допълнителен хрущялен графт за увеличаване ъгъла на конхата и покриване със свободна кожна присадка. [7,8]

Фигура 1 представя основните разлики между техниките и еволюцията на реконструктивната хирургия на външно ухо[8]

Comparison of Tanzer, Brent and Nagata methods

	Tanzer method	Brent method	Nagata method
Total number of operation	6	4	2
Operation time	1st-stage 1 hour Lobule transposition 2nd-stage 3 hours Costal cartilage graft 3rd-stage 2 hours Tragus construction 4th-stage 2 hours Separating the ear 5th-stage 1 hour Temporary tunnel 6th-stage 2 hours Closing the tunnel	3 hours Costal cartilage graft 1 hour Lobule transposition 2 hours Tragus construction 2 hours Separating the ear	8 hours Costal cartilage graft 8 hours Ear projection
Number of costal cartilages harvested	3	3	4 (1st-stage) 2 (2nd-stage) Total 6
Projection of reconstructed auricle	Not projected (detach only)	Not projected (detach only)	Symmetrically projected (30-degree angle)
Chest wall deformity	occur	occur	not occur
Resorption of grafted costal cartilage (from long-term follow-ups)	Resorption occurs due to insufficient blood supply	Resorption occurs due to insufficient blood supply	No resorption occurs because of good blood supply
Number of wire sutures used	5	5	1st-stage 85 2nd-stage 20 Total 105
Costal cartilage frame	 Nagata 1992		

Фигура 1-Разлики между оперативните техники на Танцер, Брент и Нагата

След 1994г. Франсоаз Фирма подобрява и усъвършенства методиката на Нагата. Техниката ѝ е смятана и до днес за най-прецизната, с най-добър краен естетичен вид при редуцирано време за изпълнение и с минимални следоперативни компликации. [8,9]

- Първи етап –продължителност 4-5 часа
 - инцизия и подсигуряване на подходящ кожен достъп за реконструкция
 - отстраняване дефектния хрущял на ушната мида и подготвяне на ложе тип „кожен джоб—
 - взимане на автоложен материал и скулптуриране на 3-D хрущялна рамка
 - имплантиране подкожно в предварително подготвения „кожен джоб—на 3-D матрицата
- Втори етап – извършва се 4-6 месеца след първия, продължителност 2 часа
 - отпрепариране и елевация на хрущялната матрица
 - добавяне на хрущялни подпори
 - обграждане с ултра тънък свободен кожен графт (УТСКГ)

Д-р Фирма съвместно с Д-р Маршак разработват нов алгоритъм за автоложна реконструкция на външно ухо и подобряват някои оперативни техники. Всяка реконструкция трябва да бъде внимателно планирана в следните стъпки: тип кожен достъп, тип 3-D хрущялна рамка, избор на техника за елевация през втори етап, предвид очакваните резултати и конкретния клиничен случай. В основата на алгоритъма заляга убеждението на авторите, че добре планираният кожен достъп осигурява добра среда за хрущялната рамка, намалява компликациите и дава блестящи следоперативни резултати. Посоката на инцизията и обема на бъдещия „ кожен джоб—трябва да бъдат внимателно съобразени със съществуващия кожен потенциал в областта на аурикулата. [9]

Класификация на Ф. Фирма за хирургичен кожен достъп при реконструкция на аурикула:

- **Тип 1:** Z-пластика, при която едното ламбо образува лобула
- **Тип 2:** Трансверзална инцизия със запазване и транспозиция на съществуващ лобул
- **Тип 3:** Вертикална инцизия
 - **Тип 3а-** с директна инцизия се оформя „кожен джоб—, в който в един етап се имплантира и елевира 3-D хрущялната рамка
 - **Тип 3в-**вертикална инцизия с подкожно имплантиране на матрицата и елевирание на втори етап

Фигура 2:Класификация на Ф. Фирма за хирургичен кожен достъп при реконструкция на аурикула

Фигура 2 : А-тип 1, В-тип 2, С-тип 3а, D-тип 3в

Тотални, субтотални дефекти на външното ухо и вариациите в аномалиите при микротия не винаги изискват изработване на пълна анатомична възстановка на хрущялната скеле. Именно за това авторите разработват **анатомична класификация на 3-D хрущялната рамка** :

- **Тип I** - комплетна 3-D хрущялна рамка, състояща се от база, хеликс, антихеликс и антитрагус-трагус комплекс
- **Тип II** – инкомплетна 3-D хрущялна рамка без трагус
- **Тип III** - инкомплетна 3-D хрущялна рамка без антитрагус-трагус комплекс

Фигура 3 : Анатомична класификация на 3-D хрущялната рамка на Ф.Фирма при реконструкция на аурикула

Фигура 3 : А2- тип I, В2- тип II, С2- тип III

При изпълняване на тип III комплетна рамка, Д-р Фирма разработва и успешно прилага нова методика в скулптурирането. Добавяне на плоска хрущялна подпора към скелето и фиксиране в областта на корена на хеликса и трагуса, подсигурява по-добра стабилност и подчертава 3-D обемния вид на рамката. Тази концепция може да бъде използвана и за увеличаване височината на задната стена на конхата. За целта подпората се фиксира дълбоко под антихеликса или свързва антитрагус и лобул. [9,10]

Класификация видове хрущялни подпори на Ф.Фирма при реконструкция на аурикула

- Тип **P1**- свързва корена на хеликса с трагус
- Тип **P2**- разполага се под антихеликс
- Тип **P3**- разполага се под антитрагус и лобул

Фигура 4: Хрущялна рамка с P1 подпора

С въвеждане и приложение на хрущялните подпори през първи етап, използването на темпоропариетално или мастоидно фасциално ламбо по методиката на Нагата става излишно. При добро планиране на кожния достъп, добра васкуларизация на новосъздадения „кожен джоб—и увеличаване на дълбочината на конхата, през втория етап само отпрепариране на матрицата и ображдането ѝ с УТСКГ е напълно достатъчно. Това е предпоставка за скъсяване оперативното време, намаляване броя на видимите цикатрикси и по-добър естетичен 3-D вид на новосъздадената ушна мида.

Втори етап може да бъде плануван четири до шест месеца след първия. При втория етап се оформя ретроаурикуларен sulcus като за изпълнението му Ф. Фирма използва различни техники в зависимост от постигнатия ъгъл на отстояние от мастоидния израстък и темпоралната кост в сравнение с нормалната ушна мида. [9,10,11,12]

Класификация на хирургични техники за елевирание през втори етап на реконструкция на аурикула от Ф. Фирма:

- **Тип А** - елевирание посредством темпорофасциално ламбо
- **Тип В** - модифицирана тенхика по Брент
- **Тип С** - елевирание посредством мастоидфасциално ламбо
- **Тип D** - техника с оформяне на „тунел—

При Тип А техника за стабилизация се използва ламбо от темпорална фасция като последното се покрива с ултра тънък свободен кожен графт (УТСКГ). Описаната не се различава по нищо от прилаганата от Брент и Нагата, но не се препоръчва поради големите и видими цикатрикси. На същия принцип се изпълнява Тип С техника с ламбо от мастоидната фасцията. Последната се препоръчва в изолирани случаи на компликации, не добра васкуларизация на темпоралната фасция след травми от изгаряния и д.р. И при двете техники остават видими белези, поради което приложението им трябва да е в ограничени случаи без алтернатива. След въвеждане на хрущялните подпори при оформяне на 3-D рамката, Тип В модифицирана тенхика по Брент става една от най-често използваните по време на втори етап. Подпорите създават достатъчен ъгъл на отстояние от мастоидния израстък, за това при изграждане на ретроаурикуларния сулкус не са необходими допълнителни такива. При тази оперативна техника се прави разрез в областта на сулкуса и посредством V-Y пластика се постига умерено изместване на аксиса на аурикулата в краниална посока. За разлика от Б. Брент, Ф. Фирма използва УТСКГ, който се взема не от горен крайник, а от окосмената част на скалпа. При дебелина на графта от няколко милиметра космените фоликули в областта на капилицума се запазват и растежа на нова коса започва на 4-5 ден от интервенцията. Обратно в УТСКГ фоликули няма, така че кожата може да бъде свободно използвана като покривен материал във всяка зона на новата ушна мида, без да има окосмяване в последствие. [9,14]

Тип D техника с тунелиране се използва при симетризация на двете уши, когато нормалното има по-изразен ъгъл на отстояние от мастоидния израстък и темпоралната кост. Тя представлява модификация на техниката на С. Нагата за увеличаване ъгъла и дълбочината на конхата. Ф. Фирма използва хрущялен графт, който се поставя дълбоко под корена на хеликса или в областта на антихеликса по типа на P1 и P2 хрущялни подпори. За целта с кожна инцизия от 3мм по горно-задната повърхност на новосъздадената аурикула, по тъп начин се оформя малък, но дълъг тунел. Желаната подпора се поставя и фиксира по задната повърхност на матрицата. Посредством тип D техника се постига значителна елевация в условията на минимални разрези и на практика без видими цикатрикси. Това позволява да се извърши прецизна едномоментна симетризация на двете ушни миди до постигане на желания ефект. В практиката най-често използваните техники през втори етап са модификациите по Брент и Нагата или тип В и D оперативни техники. [9,13,14] Създаването на идеална хрущялна матрица трябва да се възприема отговорно, тъй като всеки дефект се визуализира под тънката надлежача кожа. Именно за това, в основата на добрите резултати заляга прецизния предоперативен план, избора на оптимален кожен достъп и утилизация на околните тъкани. Всеки клиничен случай, бидейки уникален, се превръща в творчество и предизвикателство за постигане на максимални естетични резултати.

Библиография

1. Azita Madjidi, Historic Aspects of Ear Reconstruction, Semin Plast Surg. 2011 Nov; 25(4): 247–248.
2. Steven P Davison, Ear Reconstruction and Salvage Procedures Treatment & Management, Medscape. 2017 Aug 17
3. Brent B. The versatile cartilage autograft: current trends in clinical transplantation. Clin Plast Surg. 1979;6(2):163–180. [PubMed]
4. Brent B. Technical advances in ear reconstruction with autogenous rib cartilage grafts: personal experience with 1200 cases. Plast Reconstr Surg. 1999;104(2):319–334. discussion 335–338. [PubMed]
5. Brent B. Microtia repair with rib cartilage grafts: a review of personal experience with 1000 cases. Clin Plast Surg. 2002;29(2):257–271, vii. [PubMed]

6. Nagata S. Modification of the stages in total reconstruction of the auricle: Part I. Grafting the three-dimensional costal cartilage framework for lobule-type microtia. *Plast Reconstr Surg.* 1994;93(2):221–230. discussion 267–268. [PubMed]
7. Nagata S. Modification of the stages in total reconstruction of the auricle: Part II. Grafting the three-dimensional costal cartilage framework for concha-type microtia. *Plast Reconstr Surg.* 1994;93(2):231–242. discussion 267–268. [PubMed]
8. Nagata S. Modification of the stages in total reconstruction of the auricle: Part III. Grafting the three-dimensional costal cartilage framework for small concha-type microtia. *Plast Reconstr Surg.* 1994;93(2):243–253. discussion 267–268. [PubMed]
9. Firmin F, Marchac A. A Novel Algorithm for Autologous Ear Reconstruction. *Semin Plast Surg.* 2011 Nov; 25(4): 257–264.
10. Firmin F. Ear reconstruction in cases of typical microtia. Personal experience based on 352 microtic ear corrections. *Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg.* 1998;32(1):35–47. [PubMed]
11. Firmin F. [Auricular reconstruction in cases of microtia. Principles, methods and classification] *Ann Chir Plast Esthet.* 2001;46(5):447–466. [PubMed]
12. Firmin F, Gratacap B, Manach Y. Use of the subgaleal fascia to construct the auditory canal in microtia associated with aural atresia. A preliminary report. *Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg.* 1998;32(1):49–62. [PubMed]
13. Firmin F, Guichard S. [Microtia in cases of oto-mandibular dysplasia] *Ann Chir Plast Esthet.* 2001;46(5):467–477. [PubMed]
14. Firmin F. State-of-the-art autogenous ear reconstruction in cases of microtia. *Adv Otorhinolaryngol.* 2010;68:25–52. [PubMed]

10.6 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА И ТАЗОВА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПО ОТВОРЕН И ЛАПАРОСКОПСКИ СПОСОБ ПРИ МЕТАСТАТИЧНО ЗАСЯГАНЕ НА ВЪЗЛИТЕ В ПАРААОРТАЛНИЯ И ТАЗОВИЯ БАСЕЙН – ПОКАЗАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Е.Диманова, Вл.Янков, Л. Джонгов, П. Куртев, Й. Симеонов, В.Георгиев, Л.Вартанянов.

Е.Ангелова, К.Еников, Л.Луков, Т. Латунова

Клиника по Обща и коремна хирургия, УСБАЛО-ЕАД София

Резюме: В контекста на мулти-модалния подход към онкологичните заболявания, хирургичното лечение остава важен метод за оптимизиране на туморния контрол. Локализациите, при които настъпва вторична парааортална и тазова лимфна дисеминация, най-често са „нетипични—за общо хирургичната практика и инициалното стадиране и лечение се провежда в специализирани гинекологични, урологични или дерматологични звена. В хирургичните клиники, тези пациенти попадат, когато благодарение на повишената достъпност до съвременни образно-диагностични методи (КАТ; ЯМР; СПЕКТ/СТ; ПЕТ/СТ), бъде установена перзистенция или рецидив на заболяването. Лимфонодуларното засягане, в случаите без клинични данни за други огнища на дисеминация, не винаги в белег на системно заболяване, а отстраняването на лезиите може да доведе до промяна в обема и плана на системното лечение. Познаването на биологичното поведение на туморите, терапевтичните възможности и показанията за тях, заедно с владенето на техниките на ретроперитонеална и тазова лимфна дисекция по отворен и лапароскопски способ, може да предостави на пациентите с изолирана лимфонодуларна дисеминация в тези региони, още една опция за подобряване контрола на заболяването им.

Abstract:In the context of the multi-modal approach in oncology and despite of the advances in the adjuvant therapy, surgical treatment remains an important, and in some cases the only method to achieve tumor control. Primary tumors where secondary para-aortal and pelvic lymphatic involvement occurs, are often "not typical" for general surgical practice and both initial staging and treatment, are performed in specialized gynecological, urological or dermatological units. These patients are referred to the surgical clinics when, due to increased accessibility to modern imaging-diagnostic methods (CT,MRI, SPECT/CT, PET/CT), tumor persistence or relapse of the disease is found. Lymphonodular involvement with no clinical evidence of other distant metastasis, does not always mean a systemic disease and the removal of the lesions may result in a change in the volume and type of systemic treatment. Knowing the biological behavior of tumors, their therapeutic options and indications, combined with practical skills in retroperitoneal and pelvic lymphadenectomy - both open and laparoscopic, can provide patients with isolated lymphonodular involvement of these regions, yet another option for improved control of their disease.

Цел и задачи

Да се анализират на случаите на пациенти с тазово и ретроперитонеално метастатично засягане, оперирани в „Клиника по обща и коремна хирургия—на УСБАЛО - София, за период от 13 месеца. Да се анализират актуалните литературни данни, да се проучат показанията и ранните следоперативни резултати, при пациентите, оперирани по отворен и лапароскопски способ.

Анатомия на ретроперитонеалните лимфни вериги и пътища на засягането им при различните локализации

Лимфното метастазиране на тазовите карциноми е важен елемент от тяхното дисеминиране. Всеки тазов тумор се дренира в регионален лимфен басейн, като степента на засягането му се отразява в N-стадия на TNM класификацията. Лимфни метастази извън съответния регион се определят като далечни метастази – M. Пътищата на регионално метастазиране варират значително между отделните тумори. Познаването на локализацията и съотношенията на групите тазови и ретроперитонеални лимфни възли е съществено за разбиране на пътищата на лимфогенно метастазиране, за определяне на туморния стадий и обема на дисекцията при отделните локализации. (табл. 1)(фиг 1)

Фиг1: Схематично представяне на тазовите и ретроперитонеалните лимфни вериги

Парааортални лимфни възли: Подразделят се на преаортални, намиращи се в основите на нечифтните клонове на абдоминалната аорта, ретроаортални и парааортални. Последните, в зависимост от разположението си биват леви пара-аортални, интераорто-кавални, паракавални и ретрокавални. За целите на уро-гинекологичните дисекции в надлъжен план се разграничават два басейна. Единият започва на нивото на реналните съдове и достига до *a. mesenterica inferior*, а вторият започва от последната и достига до аортната бифуркация. Получават еференции от лимфните групи около *a. iliaca communis*, дренират лимфатиците от тестис, яйчник, туба утерина, матка, бъбреци и надбъбречни жлези. Повечето еферентни лимфни въдове от дясната и лявата парааортални групи се обединяват в лумбарните трункуси и формират *cisterna chyli*, но някои се насочват към преаорталните и ретроаорталните групи, а други преминават диафрагмата и се вливат в началната част на *d. thoracicus*.

Лимфни възли от басейна на *a. iliaca communis*: Локализирани в близост до едноименната артерия и вена, се разполагат каудално от аортната бифуркация и краниално от бифуркацията на общите илиачни съдове. Подразделят се на три групи, в зависимост от анатомичната локализация - латерална, медиална и междинна, намираща се във *fossa lumbo-sacralis* (ограничена постеро-медиално от телата на долните лумбални и горните сакрални прешлени, антеро-латерално от псоасната мускулатура и антеро-медиално от общите илиачни съдове). Получават еферентните лимфни съдове на вътрешните и външните илиачни групи лимфни възли и изпращат еференции към парааорталната група.

Лимфни възли от басейна на *a. iliaca externa*: Разположени в близост до едноименните съдове, разположението им спрямо тях определя номенклатурата на подгрупите външни илиачни възли. Латералната група се намира латерално от външната илиачна артерия. Междинната подгрупа се намира медиално от същата и латерално от съпровождащата я вена.

Медиалната група се отнася до вариабилна група лимфни възли, разположени медиално от двата съда. В някои случаи групата се описва като постеро-медиална, а в други, поради близостта на *m. obturator internus*, се наричат обтураторни. Обтураторните лимфни възли се считат за част от

медиалната група на външните илиачни възли (1). Главните им аферентни съдове произлизат от ингвиналния лимфен басейн, и лимфатиците от glans penis, glans clitoris, мембранозната част на уретрата, простатата, фундусът на пикочния мехур, маточната шийка и горната трета на влагалището.

Лимфни възли от басейна на a. iliaca interna: Разположени в близост до вътрешните илиачни съдове, се разпределят в множество подгрупи, съответни на съседния им съдов клон. Включват и латералните сакрални възли, по хода на чифтните латерални сакрални артерии. Пресакралните възли са намират непосредствено пред сакрума и зад мезоректалната фасция. Предната подгрупа на вътрешната илиачна група се намира пред едноименната артерия, а хипогастричната група включва най-краниалните възли на групата(2,3). Дренират лимфата от тазовите органи, дълбокия перинеум, мембранозната и кавернозната част на уретрата, седалището и задната част на бедрото. Вътрешната илиачна група дренира още и частта от ректума, разположена над линия дентата.

Ингвинални лимфни възли: Разполагат се под нивото на ингвиналния лигамент и под групата на външните илиачни възли. Подразделят се на повърхностна и дълбока група. (1,4,5)Разполагат се на дълбочина до фасцията на Camper, постилаща бедрените съдове. Горна граница е ингвиналният лигамент, латерална - m sartorius и медиална – m. adductor longus. Дълбоките ингвинални възли са разположени в медиално от общата феморална вена. Най-високо разположеният възел в групата носи името на Cloquet и се счита за сентинелен по отношение на външната илиачна група възли. Дренират кожата на пениса, скротума и перинеума, седалището и коремната стена под нивото на пъпа, вулвата и ануса и кожата на медиалната повърхност на бедрото.

Перивисцерални лимфни възли: В допълнение на групите лимфни възли, описани по-горе, перивисцералните са разположени в съседство с тазовите органи (4). Това са периректалните възли, разположени в мезоректума, перивезикалните и перипростатните лимфни възли.

Табл.1:

Регионални лимфни басейни на тазовите уро-гинекологични и проктологични локализации (6):											
Възли	Анус	Пик. Мехур	Цервикс	Ендомет-риум	Яйчник	Пенис	Простата	Ректум	Тестис	Влагалище	Вулва
Пери-висцерални	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ингвинални	N	M	M	M	M	N	M	M	N*	N	N
Вътрешни илиачни	N	N	N	N	N	N	N	N	M	N	M
Външни илиачни	M	N	N	N	N	N	N	M	N*	N	M
Общи илиачни	M	M	N	N	N	M	M	M	M	M	M
Пара-аортални	M	M	M	N	N	M	M	M	N	M	M

N – метастази в регионалния лимфен басейн ; M – далечни метастази.
* - по изключение, в случаите с предшестваща ингвинална или скротална интервенция, нарушаваща нормалния лимфен дренаж.

Въпреки безспорното значение на регионалната лимфна дисекция като стадираща процедура, съществуват разногласия що се отнася до терапевтичните ѝ възможности, както и момента за извършването ѝ при различните локализации.

Лимфни метастази, разположени извън региона за съответната локализация следва да се третират като далечни – отстраняването на изолирани метастатични лезии би могла да влезе в съображение след индивидуална преценка на конкретния случай и резектабилността на лезията в радикални граници.

Хирургично поведение при ретроперитонеално лимфонодуларно засягане от уро-гинекологични, проктологични и кожни неоплазми,

Анален карцином

Метастазирането към регионалния лимфен басейн, е най-честият начин за дисеминация на аналния карцином. Хематогенното разпространение с наблюдава в не повече от 10% от случаите (7). Хирургичната лимфна дисекция най-често се прилага при неуспех на съчетаната лъче-химиотерапия и при рецидиви.

Карцином на пикочния мехур

Мускулно-инвазивният мехурен карцином метастазира най-често в obturatorните и илиачните групи лимфни възли (8). Разширената лимфаденектомия е показала предимствата си като лечебна процедура при пациенти с метастази или микрометастази в тазовия и парааорталния басейн [III, A](9)

Карцином на маточната шийка

Лимфните метастази от карцинома на маточната шийка най-често ангажират obturatorните, външните и вътрешните илиачни басейни. В отсъствие на метастази в тези региони, ангажиране на по-краниалните нива е много рядко (10,11). Наличието на тазови лимфонодуларни метастази корелира с T-стадия на първичното огнище и с инвазията на параметриума от него (10,12). Хирургичното отстраняване на ангажираните възли подобрява преживяемостта на пациентите (13). В случаите на солитарна парааортална метастаза или микрометастази (до 5 мм) в парааорталния басейн, системната лимфна дисекция води до преживяемост, сходна с тази при нодално негативните пациенти. (14)

Карцином на ендометриума

За разлика от останалите тазови тумори, парааорталните лимфни възли се приемат за регионални в случаите на ендометриален карцином, особено при фундусна локализация на процеса (6). Хирургичното лечение при пациентите във II стадий се състои в радикална хистеректомия клас II, двустранна аденексектомия и тазова лимфаденектомия със или без парааортална лимфаденектомия. В този стадий дисекцията цели предимно хирургично стадиране, спомагащо за подбора на адювантна терапия.(15) Пациентите в III-IV ст. Подлежат на максимална по обем циторедуктивна интервенция в случай, че са със задоволителен пърформанс статус и туморът е резектабилен[III, B].

Карцином на яйчника

Лимфното метастазиране на епителните овариални карциноми се осъществява главно в парааорталните лимфни басейни и допълнително – в тазовите(16). Ретроспективен анализ на повече от 1900 пациенти установява, че лимфаденектомията е свързана с подобрена преживяемост,

но при пациенти без големи резидуални маси след циторедукцията(17). Очакват се резултати от големите мултицентрични проучвания върху лимфаденектомията при авансирани епителни овариални тумори (LION Trial, AGO-OVAR OP.3 [NCT00712218]). Докато тези резултати не бъдат обявени, системната лимфаденектомия не следва да се разглежда като стандартна процедура. Отстраняването на уголемените възли се извършва с цел – опит за постигане на максимален циторедуктивен ефект.

Карцином на пениса

При пациентите с плоскоклетъчен карцином на пениса, най-често се засягат ингвиналните лимфни възли (18). По време на дебюта на заболяването до 96% от пациентите са с палпируеми ингвинални лимфни възли, като при 45% лимфаденомегалията се дължи на метастатично засягане (19). Преценката за лимфна дисекция се извършва след провеждане на антибиотична терапия в рамките на 2-6 седмици. Ако уголемените възли перзистират се извършва ингвино-феморална дисекция. Ако тя докаже наличие на метастатично засягане на 2 и повече лимфни възела, следва да се извърши тазова лимфаденектомия. (20)

Карцином на простатата

Лимфонодуларните метастази при простатния карцином са налични при 9% от пациентите (21). Най-често ангажираните възли са в басейна на външната и вътрешната илиачни артерии и обтураторно(21). При пациентите с изолиран лимфонодуларен рецидив, 5-годишната преживяемост е 25-50% (22). Дългосрочните резултати от salvage-дисекциите при изолиран лимфонодуларен рецидив на простатен карцином, са изнесени от едно единствено проучване, публикувано през 2015г. При проследяване от средно 81,1м. 38% от пациентите са без клиничен рецидив за срока на проследяване, а преживяемостта е 81%. (22) Необходими са допълнителни данни, получени в големи рандомизирани проучвания, които да потвърдят ефективността на тази терапевтична стратегия.

Карцином на ректума

Докато тоталната мезоректална ексцизия (ТМЕ), с или без предоперативна лъчетерапия, е златен стандарт в хирургичното лечение на ректалния карцином, въпросът за значението на латералната лимфна дисекция е спорен от почти 50 години.

Уео и сътр. демонстрират, че честотата на засягане на латералните лимфни възли при Т3/4 карциноми, разположени на по-малко от 8 см от АРЛ е 17%, но варира от 42% (при локализациите от 0 до 2см) до 10,5% за тумори между 6 и 8 см проксимално от АРЛ(23).

През август 2017 са публикувани резултатите от мултицентрично, рандомизирано контролирано проучване, обхващащо 701 пациента във II и III кл. стадий, 350 с мезоректална ексцизия (ТМЕ) и 351 с ТМЕ в комбинация с латерална лимфна дисекция (ЛЛД). 5-годишната преживяемост и 5 годишната преживяемост без прогресия в групата с ТМЕ+ЛЛД е съответно 92,6% и 90,2% срещу 87.7% и 82.4% за пациентите където ТМЕ е използвана самостоятелно. Броят на пациентите с локален рецидив е 26 (7.4%) в групата на ТМЕ+ЛЛД и 44 (12.6%) при групата само с ТМЕ (P = 0.024). Тези резултати може би ще станат предпоставка за промяна на хирургичната тактика при лечението на карцинома на дисталния ректум и в Европа.

Карцином на тестиса

Разпространението на карцинома на тестиса се осъществява най-вече по лимфен път. Регионалните лимфни възли се разполагат в парааорталния басейн, поради това, че лимфният дренаж се осъществява по хода на гонадните съдове (6). Подходът към пациентите с несеминомен карцином

на тестиса е стадий-зависим и се различава между отделните институции. Пациентите в I кл. стадий подлежат на клинично наблюдение, нерв-съхраняваща лимфна дисекция (НСРЛД) или химиотерапия (ХТ)(IВ)(24). Пациентите във II кл. стадий, в случай че са с негативни маркери и аденопатия под 2 см (IIА) могат да бъдат подложени на НСРЛД(25) с последваща ХТ, или да бъдат лекувани с ХТ и оперирани при наличие на резидуални ретроперитонеални маси над 1 см след лечението. При пациентите във IIВ кл. стадий, се провежда химиотерапия, като най-често резидуалните маси в ретроперитонеума налагат извършване на salvage-РЛД. При пациентите в IIс/III резидуалните маси след системното лечение изискват конвенционална стандартна РЛД. Поддръжниците на метода считат, че 7-32% от пациентите имат засягане извън плана на модифицираната унилатерална НСРЛД (26). Опитът за лапароскопска дисекция при стадии над IIА е начален, като Rassweiller и сътр. докладват висок процент на конверсиите (27).

Карцином на влагалището

Регионалният лимфен дренаж при карцинома на влагалището зависи от анатомичното разположение на първичния тумор. За тумори в горните 2/3 на влагалището, регионални са дълбоките тазови възли - вътрешните и външни илиачни и обтураторните групи. (6). Долната 1/3 се дренира в ингвиналните и феморалните лимфни възли. В I и II ст се прилага лъчелечение в областта на първичната лезия и очаквания регионален басейн (ингвинален или тазов), като самостоятелно или като адювантно след вагинектомия или хистеректомия, съчетана с ингвинална или тазова лимфаденектомия За ст. III или IVA, в това число и с нодално засягане, стандартна терапия е ирадиацията на таза и съответния лимфен регион.

Карцином на вулвата

Карциномът на вулвата се разпространява в регионалния ингвино-феморален басейн, а метастази по хода на вътрешните и външни илиачни артерии се считат за далечни (6). Нодалният статус е определящ за общия стадий, като унилатералната дисеминация (N1) отговаря на III стадий, а билатералната (N2) – на IV стадий.

Други локализации от с потенциал за метастазиране в тазовия и парааорталния басейн

Кожен малигнен меланом

Кожният малигнен меланом на долните крайници и долната половина на торса, метастазира по лимфен път първо в повърхностните басейни съответно - поплитеалните, феморалните и ингвиналните региони. Дълбоките тазови лимфни възли са извънрегионални. В случаи с изолирани регионални лимфни метастази се препоръчва дисекция в засегнатия регион[III, C]; Далечните органи и лимфонодуларни метастази могат да се резецират по преценка, когато са солитарни, без данни за генерализация, транзитиращи лезии или сателитоза. Предоперативно се извършват компютърна томография или PET/CT [III, C].

Бъбречен карцином

Бъбречният лимфен дренаж често е непредвидим. Дори съвременните образни изследвания не са достатъчно надеждни при откриването на малки лимфонодуларни метастази. Резултати от проучване на EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) върху 30881 случая, не доказват предимства от системната РПЛД по време на първичната интервенция, при пациентите с клинично негативни лимфни възли. Съществуват проучвания, които подкрепят хипотезата, че РПЛД може да е от полза при високо рисковите пациенти (T3-4, висок грейдинг по Fuhrman, наличие на саркоматоидни елементи). Ако лимфаденопатията е клинично или интраоперативно доказана, дисекцията е оправдана, въпреки че нодално позитивните пациенти

често имат и далечни метастази. Обемът ѝ обаче е спорен. (98)
Хирургичен подход – Конвенционална и Лапароскопска ретроперитонеална лимфна дисекция.

Конвенционалният подход към ретроперитонеалния лимфен басейн се осъществява най-често чрез тотална срединна лапаротомия, позволяваща прерязване на париеталния перитонеум, мобилизация на ипсилатералния колон и радикалс мезентерий, уретер и гонадни съдове, а в някои случаи и дуоденума, пиелона или реналните съдове, с цел пълно разкриване на подлежащата на дисекция зона.(Фиг. 2) Това е необходимо, освен за радикалното отстраняване на метастатичните лезии и за подsigуряване на адекватен съдов контрол, в случай на възникване на интраоперативна хеморагия. Рискът от такава е винаги налице, но се увеличава значително при пациенти с големи по размер, конfluиращи поради фиброза и некроза, лимфонодуларни метастази.

Фиг. 2 Парааортална с левостранна параилиачна лимфна дисекция по отворен способ

Лапароскопският подход е „златен стандарт—при лечението на редица неонкологични заболявания. Постепенно се натрупват данни от многоцентрови, рандомизирани проучвания, доказващи преимуществата му в ранния следоперативен срок и еквивалентните, в онкологичен аспект, далечни резултати, при редица първични локализации. Това дава основание методът да се приложи и в случаите на лимфонодуларно метастатично засягане на параилиачния и парааорталния басейн.

Поради съществуващия риск от интраоперативна хеморагия, съпровождащ дисекциите на ретроперитонеалните магистрални съдове по принцип, в условията на лапароскопска интервенция, най-значим е проблемът с контрола ѝ, като на фона на загуба на оперативното поле и невъзможността за прилагане на повечето методи за временна хемостаза, конверсията най-често се оказва единственият възможен подход. Този факт обаче не елиминира преимуществата на лапароскопската ретроперитонеална и тазова дисекция при подходящо подобрени случаи.

Лапароскопската ретроперитонеална лимфна дисекция, тазова или парааортална, може да се приложи по трансперитонеален или екстраперитонеален път. Трансперитонеалният достъп изисква позициониране на пациента, апаратурата и работните портове, така че да се осигури оптимален достъп до подлежащата на дисекция зона (левостранна или десностранна, параилиачна или парааортална), а при промяната ѝ най-често се налага добавяне на работни портове и ново позициониране на пациента и апаратурата.(Фиг. 3)

Фиг 3: Десностранна тазова лимфна дисекция по трансперитонеален лапароскопски способ

При пациенти с нормален или умерено повишен ВМІ, унилатералният екстраперитонеален лапароскопски достъп позволява извършване на системна парааортална и билатерална илиачна дисекция, без необходимост от поставяне на допълнителни портове, промяна в позицията на пациента и апаратурата, поради липсата на обструкция на оперативното поле от коремните органи.(Фиг. 4) При тези пациенти се постига задоволителен обем на работното пространство дори с ниски налягания на инсуфлирания CO₂ (до 12-14 mmHg), като с това се избягва риска от хиперкапнея и ацидоза. Техниката за извършване на екстраперитонеалната лапароскопска лимфна дисекция е предложена от Querleu и сътр през 2008 г. Дисекцията се извършва от нивото на реналните съдове до бифуркациите на общите илиачни съдове с помощта на ултразвукова ножица, като авторът установява статистически значима разлика ($p=0,03$) при формирането на симптоматично лимфоцеле, в полза на дисекцията с ултразвуков инструмент (29)

Фиг 4: Системна ретроперитонеална дисекция по екстраперитонеален лапароскопски способ

Материал и методи

Анализирахме 33 пациенти с изолирани, резектабилни ретроперитонеални метастази, преценени за хирургично лечение на Онкологичен комитет, за периода 14.02.2017г – 15.03.2018г. От тях 19 (57,6%) бяха оперирани по отворен и 14(42,4%) по лапароскопски способ. По локализации на първичното огнище – 9 (27,3%) - карцином на тестиса, 7 (21,2%) - кожни неоплазми, 5(15,2%) - ендометриален карцином, 3(9,1%) - карцином на маточната шийка, 4(12,1%) - карцином на яйчника, 3(9,1%) - карцином на ректума, 2(6,1%) – карцином на бъбрека. (Табл. 2) Средната възраст на пациентите е 50,6г.

Локализация	Тестис	Кожа	Ендо метриум	Цервикс	Яйчник	Ректум	Бъбрек
Интервенция							
Системна РПД	2 (6,1%)		1 (3,0%)	1 (3,0%)	2 (6,1%)		
Едностранны НСРПД	7 (21,2%)						
Двустранна параилиачна ЛД			4 (12,1%)	2 (6,1%)	2 (6,1%)	1 (3,0%)	
Едностранны параилиачна ЛД		6 (18,2%)					
Комбинирана ЛД		1 (3,0%)				2 (6,1%)	2 (6,1%)
Общо	9 (27,3%)	7 (21,2%)	5 (15,1%)	3 (9,1%)	4 (12,1%)	3 (9,1%)	2 (6,1%)

Табл 2: Видове дисекции според локализацията на първичното огнище

При всички оперирани пациенти е извършен предварително запланиваният обем на дисекцията: системна парааортална ретроперитонеална дисекция (РПД) – 6(18,2%) ; модифицирана едностранна нерв-съхраняваща ретроперитонеална дисекция (НСРПД) – 7(21,2%); билатерална параилиачна лимфна дисекция (ЛД) – 9(27,3%) ; унилатерална параилиачна ЛД – 6(18,8%); комбинирана ЛД – 5(15,2%). При 4 случая ретроперитонеалната дисекция беше съчетана с органна резекция, в един случай – с ингвино-феморална дисекция. (Табл. 3)

	Конвенционална (N,%)	Лапароскопска(N,%)
Системна РПД	4 (12,1%)	2 (6,1%)
Едностранны НСРПД	7 (21,2%)	-
Двустранна параилиачна ЛД	3 (9,1%)	6 (18,2%)
Едностранны параилиачна ЛД	2 (6,1%)	4 (12,1%)
Комбинирана ЛД	3 (9,1%)	2 (6,1%)

Общо	19 (57,6%)	14 (42,4%)
------	---------------	---------------

Табл 3: Видове дисекции според способа – конвенционален или лапароскопски

Пациентите са преценени за отворена или лапароскопска дисекция главно на базата на предоперативен стадиращ КАТ, чрез който са оценени максималният диаметър и броят на метастатичните лезии.

Размерът на лезиите, определен чрез предоперативен КАТ е средно 12,4 см при пациентите, преценени за конвенционална дисекция и 4,7 см при подложените на лапароскопска интервенция.

При пациенти с не-семиномен карцином на тестиса, средният размер на ретроперитонеалните метастази в най-големият им диаметър е 13,2 см (4см-20см). При тях се касае за пост-химиотерапевтични метастази с изразени фиброза и некроза, водещи до фузия на отделните лезии в обща туморна маса. Всички пациенти в групата са оперирани по отворен способ.

При пациентите с тазови и ретроперитонеални метастази от кожни неоплазми (Малигнен меланом – 6 и Меркелов тумор – 1) средния размер на метастазите в най-големия им диаметър е 4,1 см (3см – 8см). В тази група са извършени 2 едностранни параилиачни дисекции по отворен способ и 5 по лапароскопски, като в един от случаите лапароскопската дисекция беше комбинирана с ингвино-феморална лимфна дисекция.

В случаите с ендометриален карцином са отстранени метастази с размер от средно 3,2 см (2см – 6см) – 1 случай посредством системна трансперитонеална лапароскопска, 3 с двустранна параилиачна лапароскопска и 1 с двустранна параилиачна дисекция по отворен способ.

При пациенти с метастази от цервикален карцином са отстранени по лапароскопски способ солитарни метастатични лезии с размер около 1 см – 1 случай със системна дисекция по екстраперитонеален лапароскопски способ и 2 случая с двустранна параилиачна дисекция по трансперитонеален лапароскопски път.

При пациенти с овариален карцином са извършени дисекции по отворен способ в хода на циторедуктивни second look интервенции, при което са отстранени лимфонодуларни метастази с размери от 1см – 8см.

В случаите с бъбречен карцином, в хода на първичната интервенция са премахнати макроскопски изменени парааортални лимфни възли с максимален размер 1,5см – 1 случай с лапароскопска нефро-уретеректомия и 1 случай на отворена трансабдоминална нефро-уретеректомия.

При пациенти с карцином на дисталната 1/3 на ректума, в хода на първичната интервенция е извършена латерална дисекция при 2 случая по отворен способ. При един случай латералните метастази са отстранени посредством трансперитонеална лапароскопска параилиачна дисекция.

Резултати

I.Интраоперативни резултати

1.Оперативно време

Оперативното време се отчита от извършването на кожния разрез до пълното възстановяване на целостта на коремната стена. При някои от пациентите с обемни ретроперитонеални маси, срединната лапаротомия е комбинирана с транзверзална, като в два случая коремната стена е

протезирана с пролипропиленово платно. Времето, необходимо за възстановяване на лапаротомния достъп, особено в случаите с протезиране, неминуемо се отразява върху общата продължителност на интервенцията. Средната продължителност на интервенциите, в зависимост от обема и способа на извършените дисекции е отразен на табл. 4

	Конвенционална (мин.)	Лапароскопска (мин.)
Системна РПД	223 мин	165 мин
Едностранна НСРПД	157 мин	-
Двустранна параилиачна ЛД	122 мин	172 мин
Едностранна параилиачна ЛД	83 мин	124 мин
Комбинирана ЛД	164 мин	210 мин
Общо	149 мин	167 мин

Табл 4: Средна продължителност на интервенциите в зависимост от обема и способа на извършените дисекции.

2.Интраоперативна кръвозагуба

Обемът на кръвозагубата е свързан в най-голяма степен с размера и характера на метастатичните лезии, подлежащи на резекция. Това е най-изразено при пациенти с обемисти, пост-химиотерапевтични ретроперитонеални маси, при които освен значителна васкуларизация, се наблюдава некротизиране и фузия между отделните лезии, както и фиброзиране на околните тъкани, значително затрудняващо технически дисекцията. Приложимите в конвенционалната хирургия методи за временна хемостаза, са по трудно изпълними в условията на лапароскопска хирургия. Поради това, при селекцията на пациентите, подходящи за лапароскопско лечение, размерът и характерът на ретроперитонеалните метастази, са основни критерии. Именно този предварителен подбор е една от причините за относително по-ниския среден обем на интраоперативна кръвозагуба, при един и същ регион на дисекция, в лапароскопски оперираната група пациенти. (табл 5)

	Конвенционална (ml.)	Лапароскопска (ml.)
Системна РПД	476 ml	150 ml

Едностранны НСРПД	229 ml	-
Двустранна параилиачна ЛД	156 ml	75 ml
Едностранны параилиачна ЛД	112 ml	50 ml
Комбинирана ЛД	352 ml	200 ml
Общо	265 ml	118 ml

Табл. 5: Среден обем на интраоперативна кръвозагуба в зависимост от обема и способа на извършените интервенции.

3. Други интраоперативни усложнения

Лезия на кух кореман орган

При един от случаите с десностранна отворена НСЛД по повод на тестикуларен карцином ПС, след проведена химиотерапия, настъпи лезия на дуоденума в хоризонталната му част, като същата се сугурира, а над шевната линия се транспонира йейунална бримка. Следоперативният период протече обичайно, без други усложнения.

Лезия на N. obturatorius

В един случай на пациентка с цервикален карцином, след проведено лъчелечение и оперативно лечение, при лапароскопска трансперитонеална двустранна тазова лимфна дисекция, настъпи лезия на левия обтураторен нерв. Целостта му беше възстановена с лапароскопски шев. Следоперативно не се установи значителен неврологичен дефицит, освен хипестезия за медиалната повърхност на бедрото.

Конверсия

В групата на лапароскопски оперираните пациенти не са наблюдавани конверсии.

II. Следоперативен период

1. Общ болничен престой и престой в Отделение по анестезиология и реанимация.

Средният следоперативен болничен престой е 8 дни (6-21 дни), като при лапароскопски оперираните той е 7,5 дни, а в групата на оперираните по отворен способ – 8,4 дни. (табл 6)

При един пациент с комбинирана лапароскопска параилиачна и ингвино-феморална дисекция по повод на малигнен меланом, болничният престой беше удължен до 21 дни поради лимфорей от заложеният в ингвино-феморално дренаж.

	Конвенционална (дни)	Лапароскопска (дни)
Системна РПД	12,5	5
Едностранна НСРПД	7	-
Двустранна параилична ЛД	7,9	7,1
Едностранна параилична ЛД	7	5
Комбинирана ЛД	7,5	13
Общо	8,4	7,5

Табл 6: Среден болничен престой в зависимост от обема и способа на извършените интервенции.

Средният престой в ОАРИЛ е съответно 0,8 дни за лапароскопски оперираните и 1,5 дни за оперираните по отворен способ.

2. Следоперативно обезболяване

По време на престоя си в реанимационно отделение, пациентите се обезболяват рутинно с комбинация от опиоидни и не-опиоидни аналгетици – Фентанил чрез продължителна инфузия и почасово болусно приложение на НСПВС или Трамадол през 4 или 6 часа.

След привеждане в стационара, обезболяването се извършва с венозно приложение на Парацетамол (1000mg/100ml) и Трамадол (100mg/2ml), отначало двукратно или трикратно дневно, последвано от обезболяване при необходимост с Декскетопрофен (50mg/2ml) или Метамизол (1000 mg/2ml).

Необходимостта от следоперативно обезболяване е оценена с броя на дозите на комбинация от Парацетамол и Трамадол, прилагана стандартно в клиниката. В лапароскопската група пациенти средната доза е 6,7 апликации за целия следоперативен престой в стационара, а при конвенционално оперираните тази стойност е 10,3.

	Конвенционална (N)	Лапароскопска (N)
Системна РПД	12,8	7,2
Едностранна НСРПД	13,4	-

Двустранна параилиачна ЛД	8,3	6,3
Едностранна параилиачна ЛД	7,6	5,8
Комбинирана ЛД	9,5	7,6
Общо	10,3	6,7

Табл 7: Среден брой апликации на интравенозна аналгетична комбинация в зависимост от обема и способа на извършените интервенции.

3. Възстановяване на чревния пасаж

При проследените 33 пациенти пасажът се възстанови в обичайни срокове, като при оперираните по отворен способ средното време до възстановяване на пасажа беше 3,4 дни, а в лапароскопската група – 2,6 дни, без да броим деня на операцията (табл 8).

	Конвенционална (дни)	Лапароскопска (дни)
Системна РПД	3,4	2
Едностранна НСРПД	3,2	-
Двустранна параилиачна ЛД	4,2	2,5
Едностранна параилиачна ЛД	3	2,8
Комбинирана ЛД	3,4	3
Общо	3,4	2,6

Табл 8: Срок до възстановяване на чревния пасаж в зависимост от обема и способа на извършените интервенции.

Заклучение

Ретроперитонеалната и тазова лимфна дисекция е елемент от мултимодалната терапия на малигнените неоплазми, както при първичното хирургично лечение, така и в случаите с изолирани и резектабилни лимфнодуларни метастатични лезии. Изборът на подход - отворен или

лапароскопски, зависи най-вече от размера, локализацията и характера на лезиите, определящи техническата възможност за радикалната им резекция, при приемлив оперативен риск.

Пациентите с големи, конфлуирани и множествени лимфонодуларни метастатични лезии обичайно се предлагат за дисекция по конвенционален път, докато при солитарни лезии, както и такива под 5 см в максималния си диаметър лапароскопската дисекция е безопасна и изпълнима.

При необходимост от извършване на дисекция в пара-аортален и тазов регион до бифуркацията на илиачните артерии, метод на избор е предложената от Querleu ретроперитонеална дисекция с екстраперитонеален лапароскопски достъп.

Пациентите, селектирани за лапароскопска интервенция, имат съкратен следоперативен болничен престой, по-кратък престой в реанимационно звено и понижена необходимост от следоперативно обезболяване.

Библиография:

1. Walsh JW , Amendola MA , Konerding KF , Tisnado J , Hazra TA . Computed tomographic detection of pelvic and inguinal lymph-node metastases from primary and recurrent pelvic malignant disease . Radiology 1980 ; 137 : 157 – 166
2. Saksena MA , Kim JY , Harisinghani MG . Nodal staging in genitourinary cancers . Abdom Imaging 2006 ; 31 : 644 – 651 .
3. Vinnicombe SJ , Norman AR , Nicolson V , Husband JE . Normal pelvic lymph nodes: evaluation with CT after bipedal lymphangiography . Radiology 1995 ; 194(2) : 349 – 355
4. Gray H . The lymphatics of the abdomen and pelvis. In: Gray's Anatomy. 20th ed. Bartleby.com. <http://www.bartleby.com/107/180.html>, 1918
5. Park JM , Charnsangavej C , Yoshimitsu K , Herron DH , Robinson TJ , Wallace S . Pathways of nodal metastasis from pelvic tumors: CT demonstration . RadioGraphics 1994 ; 14 : 1309 – 1321 .
6. American Joint Committee on Cancer . AJCC cancer staging manual . New York, NY : Springer-Verlag , 2002 .
7. Salati SA, Al Kadi A. Anal cancer – a review. International Journal of Health Sciences. 2012;6(2):206-230.
8. Abol-Enein H , El-Baz M , Abd El-Hameed MA , Abdel-Latif M , Ghoneim MA . Lymph node involvement in patients with bladder cancer treated with radical cystectomy: a patho-anatomical study—a single center experience J Urol 2004 ; 172 : 1818 – 1821 .
9. J. Bellmunt , A. Orsola, J. J. Leow, T. Wiegel, M. De Santis & A. Horwich on behalf of the ESMO Guidelines Working Group, Bladder cancer: ESMO Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up, Annals of Oncology 25 (Supplement 3): iii40–iii48, 2014
10. Sakuragi N , Satoh C , Takeda N , et al . Incidence and distribution pattern of pelvic and paraaortic lymph node metastasis in patients with Stages IB, IIA, and IIB cervical carcinoma treated with radical hysterectomy. Cancer 1999 ; 85 : 1547 – 1554 .
11. Lee JM , Lee KB , Lee SK , Park CY . Pattern of lymph node metastasis and the optimal extent of pelvic lymphadenectomy in FIGO stage IB cervical cancer . J Obstet Gynaecol Res 2007 ; 33 : 288 – 293 .
12. Puente R , Guzman S , Israel E , Poblete MT . Do the pelvic lymph nodes predict the parametrial status in cervical cancer stages IB-IIA? Int J Gynecol Cancer 2004;14: 832 – 840 .
13. Pieterse QD , Kenter GG , Gaarenstroom KN, et al . The number of pelvic lymph nodes in the quality control and prognosis of radical hysterectomy for the treatment of cervical cancer. Eur J Surg Oncol 2007 ; 33 : 216 – 221.
14. Gouy, S., Morice, P., Narducci, F., Uzan, C., Martinez, A., Rey, A., Bentivegna, E., Pautier, P., Deandreis, D., Querleu, D., Haie-Meder, C., Leblanc, E., 2013. Prospective multicenter study evaluating the survival of patients with locally advanced cervical cancer undergoing laparoscopic para-aortic lymphadenectomy before chemoradiotherapy in the era of positron emission tomography imaging. Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology 31, 3026–3033. doi:10.1200/JCO.2012.47.3520
15. N. Colombo, E. Preti, F. Landoni, S. Carinelli, A. Colombo, C. Marini & C. Sessa, on behalf of the ESMO Guidelines Working Group. Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi33–vi38, 2013
16. Harter P , Gnauert K , Hils R , et al . Pattern and clinical predictors of lymph node metastases in epithelial ovarian cancer . Int J Gynecol Cancer 2007 ; 17 : 1238 – 1244

17. du Bois A, Reuss A, Harter P et al. Potential role of lymphadenectomy in advanced ovarian cancer: a combined exploratory analysis of three prospectively randomized phase III multicenter trials. *J Clin Oncol* 2010; 28: 1733–1739.
18. Pandey D, Mahajan V, Kannan RR. Prognostic factors in node-positive carcinoma of the penis. *J Surg Oncol* 2006; 93: 133–138.
19. Misra S, Chaturvedi A, Misra NC. Penile carcinoma: a challenge for the developing world. *Lancet Oncol* 2004; 5: 240–247.
20. Singh I, Khaitan A. Current trends in the management of carcinoma penis—a review. *Int Urol*
21. Weckermann D, Holl G, Dorn R, Wagner T, Harzmann R. Reliability of preoperative diagnostics and location of lymph node metastases in presumed unilateral prostate cancer. *BJU Int* 2007; 99: 1036–1040.
22. Suardi, N., Gandaglia, G., Gallina, A. et al. Long-term outcomes of salvage lymph node dissection for clinically recurrent prostate cancer: results of a single-institution series with a minimum follow-up of 5 years. *Eur Urol*. 2015;67:299–309
23. Ueno M, Oya M, Azekura K, et al. Incidence and prognostic significance of lateral lymph node metastasis in patients with advanced low rectal cancer. *Brit J Surg*. 2005;92:756–763
24. [Guideline] Testicular Cancer Guideline v2. 2011. Network NCC.
25. Stephenson AJ, Bosl GJ, Motzer RJ, Bajorin DF, Stasi JP, Sheinfeld J. Nonrandomized comparison of primary chemotherapy and retroperitoneal lymph node dissection for clinical stage IIA and IIB nonseminomatous germ cell testicular cancer. *J Clin Oncol*. 2007 Dec 10. 25(35):5597-602.
26. Carver BS, Shayegan B, Eggener S, Stasi J, Motzer RJ, Bosl GJ, et al. Incidence of metastatic nonseminomatous germ cell tumor outside the boundaries of a modified postchemotherapy retroperitoneal lymph node dissection. *J Clin Oncol*. 2007 Oct 1. 25(28):4365-9.
27. Rassweiler JJ, Frede T, Lenz E, Seemann O, Alken P. Long-term experience with laparoscopic retroperitoneal lymph node dissection in the management of low-stage testis cancer. *Eur Urol*. 2000 Mar. 37(3):251-60.
28. Capitanio U, Becker F, Blute ML, Mulders P, Patard JJ, Russo P, Studer UE, Van Poppel H. Lymph node dissection in renal cell carcinoma. *Eur Urol*. 2011 Dec;60(6):1212-20.
29. Rafii, A., Camicas, A., Ferron, G., Mery, E., Gladieff, L., Delannes, M., Querleu, D., 2010. A comparative study of laparoscopic extraperitoneal laparoscopy with the use of ultrasonically activated shears. *Obstetrical and Gynecological Survey*. doi:10.1097/01.ogx.0000367510.18417.29

10.7 ПОЛЗАТА ОТ ЛАМБОТО НА МУСТАРДЕ ПРИ ТОТАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПО ПОВОД ГОЛЕМИ ТУМОРИ НА ДОЛЕН КЛЕПАЧ

Ц. Спиридонова 1, Д. Сотиров 2, С. Ушева 1, Т. Седлоев 1, И. Гаврилова 3, А. Джоров 4, Д. Кръстинова 4

1 Клиника по хирургия, Царица Йоанна - ИСУЛ

2 Втора клиника по хирургия УМБАЛСМ Пирогов

3 УСБЛО, София

4 МБАЛ Аджъбадем Сити Клиник Токуда

Ключови думи: долен клепач, тумори, реконструкция, Мустарде

Въведение: Реконструкцията клепачите остава винаги актуален проблем поради сложната анатмична структура, значимостта на функцията им като протектори на очния булб и комплицираността на техниките за анатомично възстановяване при загуба на тъкан.

Цел: Целта на доклада е да се представи ползата от ламбото на Мустарде при лечението на Т2 и Т3 тумори на долен клепач и да се представят в допълнение и техники за реконструкция при ексцизия тумори с Т1.

Материали и методи: За период от три години се представят седем пациента с T2-3 тумори на долен клепач и 13 пациента с T1. Хистологичната картина на туморите е с характеристиката на базоцелуларни тумори. Среден размер на туморите 12, 7 мм при T2- T3. Разпределението мъже : жени е 2:1. Средната възраст на пациентите е 50 години (58 г. – 82 г.). Границата на сигурност при резекцията е 5 мм до 7 мм.

Резултати: При 7 пациента е извършена тотална радикална резекция на долен клепач с последваща реконструкция ламбо плюс присадка. При 6 от случаите е приложено ламбото на Мустарде и в един случаите –параназално ламбо. Във всички случаи на тотална резекция на долен клепач конюнктивалният слой е реконструиран с пълнослойна мукозна присадка от устната кухина. Няма случаи на ранни постоперативни усложнения. Няма случаи на офталмологични усложнения. Далечният резултат на 2 години е стабилен. Нито един пациент няма рецидив.

Обсъждане: Реконструкцията на долен клепач е предизвикателство, при което ламбото на Мустарде в неговите три варианта е утвърдена техника. При добър опит в клепачната хирургия трудността на изпълнението му отпада като фактор, като на преден план за добрия резултат идва правилната схематизация и дисекция на ламбото. Рисковете от засягане на клонове на лицевия нерв винаги следва да се респектират. Правилното позициониране на ламбото позволява и правилна позиция на свободния ръб на неоклепача и добра окулярна оклузия. Следоперативният период изисква колаборация между хирург и офталмолог и проследяване на очния статус.

Заклучение: Туморите на долен клепач с голям размер все още неса рядкост в България, за разлика от икономически развитите страни поради липса на профилактика и ранна диагноза. Правилният подбор на ламбото за реконструкция позволява едновременно и широка ексцизия с радикалност и много добър функционален и естетичен резултат, който остава стабилен във времето.

10.8 РЕЛАПАРОТОМИЯ

Д-р Васил Солункин, Доц. Димитър Буланов, Д-р Анна Тасева, Д-р Евгени Живков, Д-р Трайчо Франгов, Д-р Радослав Тодоров, Доц. Владимир Тасев, Проф. Виолета Димитрова

РЕЗЮМЕ

Въведение: Извършването на повторна лапаротомия в ранния следоперативен период с оглед извършването на допълнителна операция е свързана с решаването на възникнали различни по вид, характер и тежест функционални и органични усложнения. Честотата на ранните лапаротомии е в пряка зависимост от тежестта на основното заболяване и коморбидитета, а навременна преценка за релапаротомия, води до благоприятен завършек.

Материал и методи: В Клиниката по обща и чернодробно панкреатична хирургия към УМБАЛ "Александровска" - София се проведе ретроспективно проучване, обхващащо периода 2003 - 2017г., което включва 66 реоперирани пациенти. Клиникопатологичният материал (причина за първоначалната оперативна интервенция, вид на симптомите, данни от образната диагностика и вид на усложнението, следоперативен ден на развитие на усложнението и на повторната оперативна интервенция, вид на приложеното лечение) се анализира чрез различни статистически методи с помощта на SPSS 19.

Резултати: За периода са оперирани общо 23060 пациента. Извършени са 66 релапаротомии, 7 ререлапаротомии, което съответно е 0,29% и 0,08%. Тези 7 (10,6%) пациента

имат индикации за трети път за оперативно лечение. От онкологична гледна точка първоначалните индикации за оперативно лечение са 59,09% онкологични и съответно 40,91% неонкологични. Индикациите за повторно оперативно вмешателство са: хеморагия 19,70%, перитонит 9,09%, инсуфициенция на анастомоза 33,33%, илеус 25,76%, дехисценция 3,03% и съдова оклузия 9,09%. Смъртността е 30,3%. Съотношението мъже : жени е 1,54. Усложненията настъпват при хеморагия средно на 2,15 следоперативен ден, перитонит – 10 – ти, инсуфициенция на анастомоза 6,64 – ти, илеус 6 – ти; дехисценция 8-ми и съдова оклузия 4,71-ти.

Изводи: Релапаротомията представлява принудителна, необходима намеса, целяща отстраняването на настъпилите усложнения след различни коремни операции. Навременното решение за релапаротомия и избора на хирургична стратегия имат за цел довеждане до благоприятен изход на лечебния процес.

Ключови думи: релапаротомия; ререлапаротомия; усложнения; хеморагия; перитонит; инсуфициенция на анастомоза; илеус; дехисценция; съдова оклузия.

УВОД

Съвременните постижения в областта на медицината увеличиха броя на оперативните интервенции с голям и много голям обем.¹ При развитие на различни по вид функционални и орагнични усложнения в следоперативния период се налага извършването на релапаротомия.² Честотата на релапаротомии варира от 0,5% до 6,7%.² С оглед диагностицирането и определянето на правилна хирургична стратегия, усложненията довели до необходимост от релапаротомия са разделени на няколко групи: хеморагия, илеус, перитонит, инсуфициенция, дехисценция, съдова оклузия.³

ЦЕЛ

Да се проучи опитът на Клиниката, да се определят показанията за извършване на релапаротомия, сроковете за нейното извършване, фактори влияещи върху избора на стратегия

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В Клиниката по обща и чернодробно панкреатична хирургия към УМБАЛ "Александровска" - София се проведе ретроспективно проучване, обхващащо периода 2003 - 2017г., което включва 66 реоперирани пациенти. Клиникопатологичният материал (причина за първоначалната оперативна интервенция, вид на симптомите, данни от образната диагностика и вид на усложнението, следоперативен ден на развитие на усложнението и на повторната оперативна интервенция, вид на приложеното лечение) се анализира чрез различни статистически методи с помощта на SPSS 19.

РЕЗУЛТАТИ

От включените в проучването 66 пациенти 26 (39,39%) са жени и 40 (60,61%) – мъже, т.е. честотата при мъжкия пол е по – голяма при съотношение мъже:жени 1,54:1. Възрастовото разпределение на пациентите е представено на Фиг. 1. Забелязва се, че пикът на релапаротомии е между 60 – 70 години.

Фиг. 1. Разпределение по възраст на пациентите, при които е извършена релапаротомия.

Установените резултати по отношение на индикациите за извършване на релапаротомия са обобщени на следващата таблица:

Табл. 1.

РЕЛАПАРОТОМИЯ ПОРАДИ:	БРОЙ	ПРОЦЕНТ
ХЕМОРАГИЯ	13	19,70 %
ПЕРИТОНИТ	6	9,09 %
ИНСУФИЦИЕНЦИЯ	22	33,33 %
ИЛЕУС	17	25,76 %

ДЕХИСЦЕНЦИЯ	2	3,03 %
СЪДОВА ОКЛУЗИЯ	6	9,09 %

Най – честите индикации за повторна оперативна интервенция от анализирания материал са: инсуфициенция на анастомоза в 22 пациента или 33,33% от релапаротомите, илеус – 17 пациента или 25,76%; хеморагия - 13 пациента или 19,70%, перитонит – 6 пациента или 9,09%, съдова оклузия при 6 пациента или 9,09% и дехисценция на оперативната рана при 2 пациента или 3,03%.

Сроковете за пристъпване към релапаротомия при развитие на съответния тип усложнения са показани на Фиг. 2.

Фиг. 2.

Избора на оперативен подход е различен поради различната етиология на индикациите за релапаротомия. При инсуфициенциите на анастомоза са извършвани - дренаж, лаваж, сатура, анастомоза, евакуацио, йеюностома, дебарасаж, колостомия, илеостомия, ентеростомия; при илеус – дебарасаж, илеостома, дебридман, дренаж, йеюностома, евакуацио, деволвацио, лаваж, резекция на д. черво; при хеморагия – тампонада, сатура, дренаж, лаваж, евакуацио; при перитонит – дренаж, лаваж, евакуацио, илеостома, чревна резекция, йеюностома, сатура; при съдова оклузия – дренаж, лаваж, инфилтрация с лидокаин, чревна резекция, илеостома; при дехисценция на оперативната рана - пластика на предна коремна стена, сатура вулнерис.

Развитието на нови усложнения водят до релапаротомия при 7 пациента или при 10,6% от релапаротомияните. Смъртността при тях е 30,3% при Средна смъртност за периода при оперираните пациенти от 2,62%, при реоперираниите е 30,3%.

На Фиг. 3 са представени закономерностите свързани с коморбидитет и релапаротомия. Разделение са на пациенти без, с едно, две и три и повече придружаващи заболявания.

Фиг. 3

На Фиг. 4 са представени съотношението смъртност при релапаротомияните пациенти и коморбидитет.

Фиг. 4

ОБСЪЖДАНЕ

Решението за извършване на релапаротомия и избора на оперативна стратегия е комплексно и зависи от типа настъпъло усложнение. Въпросът за индикациите изисква както

прецизен тактически подход, така и преодоляване на психологическата бариера за реинтервенция при пациент, намиращ се в критично състояние. Навременно извършената релапаротомия е единствената възможност за спасяване на живота на пациента.¹ В ретроспективното проучване за период от 15 години в КОЧПХ към УМБАЛ „Александровска—ЕАД са оперирани общо 23060 пациента. Извършени са 66 релапаротомии, 7 ререлапаротомии, което съответно е 0,29%. Сравнено с литературни данни процента е под средния. Въпреки своевременната оперативна интервенция при тези случаи в максимален обем смъртността е 30,3%, което е повече от десетократно спрямо средната смъртност (2,62%). Профилактиката на развитието на усложнения, водещи до необходимостта от релапаротомия, са комплексни и биват периперативни, оперативни, реанимационни свързани с от една страна с лекуващия екип, така и със самия пациент.²

ИЗВОДИ

Спешната релапаротомия има важна роля в лечебния комплекс на следоперативните усложнения след различни коремни операции. Навременното решение за релапаротомия и избора на хирургична стратегия имат за цел довеждане до благоприятен изход на лечебния процес.

Библиография:

1. Дереджиян, Проблеми на релапаротомията; 1995; 6 – 7; 327
2. Цанков, Василев, Релапаротомии; 1987; 7; 210
3. Задорожний; Вестник хирургии; 1978; 6.

10.9 МЯСТОТО НА ХИРУРГИЯТА ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПЪРВИЧЕН И МЕТАСТАТИЧЕН ГИСТ

И. Танева, С. Бонев,* Д. Буланов,* П. Петков,* Д. Дарданов,* Г. Коруков,*
Ж. Шавалов,* В. Димитрова,* А. Влахова,** С. Иванова,** М. Генадиева***

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, МУ–СОФИЯ

РЕЗЮМЕ:

Гастроинтестиналните стромални тумори са рядко срещано заболяване (около 1 % от всички неоплазми). Те са мезенхимни тумори на гастроинтестиналния тракт. ГИСТ може да засегне целия гастроинтестинален тракт, но се среща и в екстра гастроинтестинална форма.

Предоперативното диагностициране се затруднява от липсата на типична клинична картина, специфични лабораторни показатели, както и предварителни данни от образните и инструментални изследвания. Диагнозата може да бъде поставена чрез имунохистохимично изследване с туморните антигени c-kit и CD 34.

Хирургичното лечение е препоръчително при гастроинтестиналните тумори, но в случай, че радикалната резекция е невъзможна, може да се приложи терапия с тирозинкиназен инхибитор. Хирургичните подходи варират в зависимост от локализацията на тумора и принципите на онкологичната резекция.

* Клиника по обща и чернодробно панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска—София.

** Клиника по клинична патология, УМБАЛ „Александровска—София.

За постигането на оптимални и дългосрочни резултати е необходим мултидисциплинарен подход с участието на патолог, рентгенолог, хирург и химиотерапевт.

Ключови думи: ГИСТ – гастроинтестинален стромален тумор, оперативно лечение на ГИСТ, c-kit, CD 34.

CONCLUSION:

Gastrointestinal Stromal Tumors are rare disease (1% of all neoplasms). These tumors are mesenchyme tumors of gastrointestinal tract. GIST could affect all parts of the digestive system, but extragastrointestinal forms are described. Preoperative diagnostics is difficult due to lack of typical clinical presentation, specific laboratory tests and imaging. Diagnosis is made by immunohistochemistry of tumor antigens c-kit and CD34. Surgical treatment is recommended for GIST. When radical resection is impossible, tyrosin kinase inhibitor treatment is administered. Surgical approaches vary in relation to tumor localization and the principles of oncological resection. For best long term results a multidisciplinary approach with pathologist, radiologist, surgeon and medical oncologist is needed.

Material and methods: In the Department of General and Hepato-biliary Surgery 40 patients with GIST were operated during the period 2005-2018. 24 are women and 16 men. Localization of the tumors are: stomach – in 16 patients, small intestine – 5 patients, rectum – 5, Meckel diverticulum – 1, duodenum – 3, large bowel – 1, retroperitoneal – 7, intraabdominal – 4 and 1 case with liver metastasis after small bowel resection. All patients are operated, and diagnosis is confirmed by histology.

Key words: GIST, surgical treatment, c-kit, CD34.

Материал и методи:

В Клиниката по обща и чернодробно панкреатична хирургия за периода 2005-2018 г. са оперирани 40 пациенти с ГИСТ. От тях 24 са жени и 16 мъже. Локализацията на тумора е стомах – 16, тънко черво – 5, ректум – 2, мекел – 1, дуоденум – 3, дебело черво – 1, ретроперитонеум – 7, интраабдоминална локализация – 4 и един случай на чернодробна метастаза, след тънкочревна резекция. Всички пациенти са оперирани и диагнозата е потвърдена хистологично.

ВЪВЕДЕНИЕ

Гастроинтестиналните стромални тумори (ГИСТ) са най-често срещания се мезенхимен тумор, който възниква предимно в гастроинтестиналния тракт.^{i,ii}

Хистологичната им картина често подсказва гладкомускулен произход, поради което в миналото често са определяни като саркоми.ⁱⁱⁱ

С напредване на възможностите за изследване на тъкани чрез имунохистохимични методи и електронна микроскопия^{iv} се налага предефиниране на категорията сарком в ГИТ, въвежда се понятието ГИСТ и се установява, че може да има гладкомускулна характеристика,^v неврални компоненти, съчетание от двете или може да липсва диференциация.^{vi,vii} Въведено бе и понятието стомашни тумори на вегетативната нервна система (GANT), за да се опишат саркомите с ултраструктурна диференциация от вегетативната нервна система,^{viii} тези тумори сега се приемат като вариант на ГИСТ.^{ix}

За пръв път терминът ГИСТ е представен през 1983 г. от Mazur и Clark.^x

Kindblom и колектив^{xi} през 1998 г. установяват, че ГИСТ произхождат от плурипотентните мезенхимни стволови клетки, диференциращи се в следствие в интерстициалните клетки на Cajal. Тези клетки иницират и координират гастроинтестиналният перисталтичен ритъм.

През 1998 г. Hirota и колектив^{xii} установяват експресията на c-kit протоонкоген на тези клетки. При имунохистохимично изследване, независимо от локализацията и поведението на тумора се установява в 72-94% експресия на мембранния рецептор за тирозин киназа (CD117), познат още като c-kit рецептор. В 70-78% от случаите се позитивира CD34 антигена, който е протеин хемопоетичен предшественик, характерен за различни мезенхимни тумори.^{xiii,xiv,xv,xvi}

ГИСТ може да засегне целият гастроинтестинален тракт.^{xvii} Но може да се наблюдават и екстра гастро-интестинални локализации.

Локализацията на тези тумори е най-честа в стомаха (39-70%), следват тънко черво (20-32%),^{xviii,xix} ректум (10%), дебело черво (5%), интраабдоминални (5%), мезентериални (2%), оментум (1%), хранопровод (1-5%), диафрагма (0,5%).^{xx,xxi,xxii} Има докладвани редки случаи на ГИСТ в дуоденума,^{xxiii} апендикса,^{xxiv} жлъчния мехур и пикочния мехур.^{xxv} В случаите, когато ГИСТ е извън стомашно-чревния тракт, туморите са известни като екстра гастро-интестинални стромални тумори.^{xxvi}

Размерите им могат да бъдат от милиметри до над 30 см в диаметър.^{xxvii,xxviii,xxix} Около 10-30% от тези тумори имат поведение на злокачествени неоплазми.^{xxx,xxxi,xxxii,xxxiii} По световни данни малигнените ГИСТ дават метастази по кръвен и лимфен път в 41-47% от случаите.^{xxxiv,xxxv,xxxvi,xxxvii} Основните локализации на вторичните лезии са черен дроб 50-65%, перитонеум 21-43%, лимфни възли под 10%, кости 6-10%, бял дроб 2%.^{xxxviii,xxxix,xl,xli}

По съвременни данни честотата на ГИСТ е 10-20 случая на 1 млн и е сходна във всички континенти. Случаите на злокачествен ГИСТ са 20-30%.^{xlii,xliii,xliv}

Честотата на ГИСТ при различните полове е една и съща, въпреки че има проучвания,^{xlv} които съобщават и за лек превес на мъжете.

ГИСТ обикновено се развива във възрастта между 60 и 70 години. Те са рядкост при възраст под 40 години и се срещат много рядко при деца. Само около 5% от пациентите с ГИСТ са под 30 годишна възраст.^{xlvi}

Симптоматиката на ГИСТ е неспецифична. Някои от оплакванията на пациентите могат да бъдат свързани с местоположението на първичния тумор^{xlvii,xlviii,xlix,1}. Най-честите симптоми при ГИСТ са абдоминална болка 20-50%, гастроинтестинално кървене 50%, гастроинтестинална обструкция 10-30% и асимптоматично протичане при 20%.^{li}

Поради липсата на специфични симптоми, диагностицирането на ГИСТ е в стадий на метастазирал процес при около 50% от пациентите, в около 20% протича асимптоматично, а в 10% е диагностициран при аутопсия.^{lii,liii}

За диагностиката на ГИСТ се използват лабораторни, инструментални и имунохистохимични изследвания. Няма консенсус относно необходимостта от перкутанна биопсия за предоперативна диагноза. Много важно при извършване на биопсията е да не се допусне дисеминиране на процеса, освен ако вече не са установени множествени метастази. При ендоскопска ехография се използва насочена тънкоиглена или режеща биопсия.^{liv,lv} При лапаротомия предпочитан метод е ексцизионната биопсия.^{lvi,lvii} В над 80% от случаите биопсията осигурява правилна хистологична диагноза. Тънкоиглената биопсия при ГИСТ трябва да се избягва, поради риск от туморна дисеминация, тъй като туморите са добре васкуларизирани и трошливи.^{lviii} Биопсията е необходима

при планирането на неoadювантна химиотерапия, тъй като терапевтичната стратегия зависи от хистологичната находка.

През годините към диагностичният процес са се добавяли нови критерии. Съвременната диагностика залага на имунохистохимията и на изследването на генетичните мутации като основа за развитието на таргетната терапия.

Съвременни критерии за диагностика

Автор	Критерии
De Matteo	Размер
Fletcher	Размер + митози
Miettinen	Размер + митози + локализация
Joensuu	Размер + митози + локализация + руптура
2013 +	Размер + митози + локализация + руптура + мутация

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Хирургията е в основата на лечението на ГИСТ,^{lix} което позволява да се достигне до кумулативна 3-5 годишна преживяемост при 35-50% от пациентите.^{lx, lxi, lxii}

Въпреки развитието на ново химиотерапевтично средство - Иматиниб мезилат, хирургията остава единственото лечебно средство за метастазирал ГИСТ.^{lxiii}

Хирургичните подходи варират в зависимост от локализацията на тумора и принципите на онкологичната резекция.^{lxiv}

Материал и методи:

В Клиниката по обща и чернодробно панкреатична хирургия за периода 2005-2018 г. са оперирани 40 пациенти с ГИСТ. Средната възраст на пациентите е 60,47. Съотношението мъже:жени е 1:1,5 (16 мъже, 24 жени). Локализацията на тумора е стомах – 16 (40%), тънко черво – 5 (12,5%), ректум – 2 (5%), мекил – 1 (2,5%), дуоденум – 3 (7,5%), дебело черво – 1 (2,5%), ретроперитонеум – 7 (17,5%), интраабдоминална локализация – 4 (10%) и един случай на чернодробна метастаза (2,5%), след тънкочревна резекция. Всички пациенти са оперирани и диагнозата е потвърдена хистологично.

Резултати:

Извършените оперативни намеси са радикални, като обема им е в зависимост от локализацията и размера на туморната формация. При някои от пациентите се наложиха блокови резекции, поради прорастане на туморите в съседни органи. При шест от пациентите със стомашна локализация на тумора е извършена и панкреатична резекция, а при един и лява лобектомия. При една от пациентките е извършена стомашна резекция по повод на ГИСТ, панкреатична резекция по повод НЕТ и хистеректомия по повод на лейомиом. При двама от пациентите с ретроперитонеална локализация е извършена панкреатична резекция и спленектомия, а при единия и лява супрареналектомия. При двама от пациентите интраоперативно се попада, като случайна находка на ГИСТ – единия е опериран по повод на холецистит и се открива Ту формация на стомаха, а

другия пациент е опериран по повод на Са на сигмата и се верифицира ГИСТ на Мекелов дивертикул. При пациентите с дуоденална локализация на тумора са извършени съответно: при единия – парциална резекция на дуоденума, при втория пациент – дуоденохемипанкреатектомия, а при третия пациент – екстирпация на туморната формация от десцендентната част на дуоденума, субтотална стомашна резекция, холецистектомия, лява хемипанкреатектомия и спленектомия. При един от пациентите с метастатичен ГИСТ се извърши предна резекция на ректума и чернодробна резекция.

Средният следоперативен болничен престой е 14.45 дни. Извършени са хемотрансфузии на 35 пациенти.

При пациентите оперирани в Клиниката в ранният следоперативен период се регистрираха един случай на пневмония, един случай на активно кървене от контактните дренажи, появило се на 2. следоперативен ден, един случай на изтичане на урина в ранния следоперативен период след резекция и имплантиране на уретера и един случай на гноевидна секреция от контактен дренаж, появила се на 7. следоперативен ден, което наложи релапаротомия и дренаж на субфреничен абсцес. В разглежданата група пациенти има регистриран един случай на смъртност (пациента е с висок коморбидитет).

Дискусия:

ГИСТ представляват 5-6% от всички видове саркоми,^{lxv} по-малко от 3% от всички неоплазми на гастроинтестиналния тракт,^{lxvii} 80% от всички мезенхимни тумори^{lxvi} и засягат най-често пациенти между 40 и 70 години.

Приема се, че случаите на ГИСТ се увеличават, като част от причините са по-голямата осведоменост, генетичните достижения и имунохистохимичната диагностика.

По литературни данни заболеваемостта в двата пола е една и съща, въпреки че някои проучвания съобщават, че има лек превес на мъжете.^{lxviii} ГИСТ обикновено се развива във възрастта между 60 и 70 години.^{lxix}

Целта на операцията е пълна хирургична резекция на първичния тумор. Предвид ниската честота на метастази в регионалните лимфни възли, не се изисква лимфна дисекция.^{lxx, lxxi} Такава се препоръчва само при авансирани процеси с ангажиране на лимфните възли.

Обемът на операцията при ГИСТ не е като при карциномите. Тези тумори имат специфични характеристики, които влияят върху избора на оперативна интервенция. Така например, метастазите на ГИСТ често се развиват в черния дроб и по перитонеума, но са изключително редки в локорегионалните лимфни възли.^{lxxii} ГИСТ обикновено показват тенденция да растат в посока към коремната кухина. И дори когато са злокачествени, те имат склонност да притискат и изместват, но не и да инфилтрират околните органи. И тъй като те са меки, крехки, късливи тумори, нарушаването на целостта им по време на операция, крие значителен риск от последваща перитонеална дисеминация. Целта на операцията е да се постигне пълна резекция с чисти резекционни линии, потвърдени хистологично. Въпреки това, най-важната особеност в хирургичното лечение на ГИСТ е, че за разлика от операции за стомашно-чревни аденокарциноми, лимфната дисекция не е задължителна. Процедури, като например разширена лимфна дисекция (D2) и мезоректална ексцизия за стомашни и ректални карциноми съответно са неподходящи за лечение на ГИСТ, произхождащи от стомаха и ректума. По същият начин, обширни резекции на дванадесетопръстника може успешно да се заменят с по-консервативни, панкреас-съхраняващи процедури. Екстралуменният растеж на тези тумори и локализацията повишава възможността за тяхното лечение с минимално инвазивни техники.

Неадювантната терапия с Иматиниб се препоръчва при пациенти с големи първични тумори. Когато липсва отговор, трябва да се премине към резекция на тумора преди прогресия на заболяването и преминаването му в иноперабилен стадий.^{lxxiii} Данните за ефикасността на операцията са ретроспективни след диагностицирането на ГИСТ.^{lxxiv,lxxv} Проучванията показват, че пълните резекции във всички стадии на болестта – първичен тумор, локален рецидив, метастатично заболяване води до по-голяма преживяемост в сравнение с пациенти, които имат непълни резекции. В 50% от случаите туморът рецидивира. Въпреки това при прилагане на сегашната система за определяне на риска, използвайки размера и митотичния индекс, случаите с неблагоприятен изход се увеличават при пациенти с висок риск и метастатично заболяване, но не и в други рискови групи.

Изработено е консенсусно становище за прогностичните фактори, определящи преживяемостта и риска от рецидив на заболяването. То се основава на размера на тумора, локализацията на тумора и броя на митозите/50 НРФ.

Риск от рецидив (адаптиран от Miettinen и Lasota)

размер cm	митози/ 50НРФ*	стомах	йеюnum/ илеум	дуоденум	ректум
≤2	≤5	Много нисък (0%)	Много нисък (0%)	Много нисък (0%)	Много нисък (0%)
>2≤5	≤5	Много нисък (1.9%)	нисък (4.3%)	нисък (8.3%)	Нисък (8.5%)
>5≤10	≤5	нисък (3.6%)	среден	-	-
>10	≤5	среден (12%)	висок (52%)	висок (34%)	висок (57%)
≤2	>5	Много нисък (0%)	висок (50%)	-	висок (54%)
>2≤5	>5	среден (16%)	висок (73%)	висок (50%)	висок (52%)
>5≤10	>5	висок (55%)	висок (85%)	-	-
>10	>5	висок (86%)	висок (90%)	висок (86%)	висок (71%)

Към консенсусната класификация Joensuu добавя като фактор руптура на капсулата на тумора.

Прогноза:

Прогнозата при ГИСТ е по-добра, отколкото при карциномите. Едногодишната преживяемост е 88%, тригодишната – 65%, а петгодишната е 54%.^{lxxvi} Средната преживяемост на пациентите с радикална резекция е 66 месеца, а на тези без постигната радикалност е 22 месеца.^{lxxvii}

Мултивариететни анализи установяват, че рецидиви се наблюдават най-често при тумори над 10 см, т.е. размерът на тумора е фактор, оказващ негативно влияние върху преживяемостта.^{lxxviii}

Гастроинтестиналните стромални тумори бележат нов етап в онкологията на солидните тумори след 1998 год. Той се характеризира с бурно развитие на молекулярната патология на този вид тумори, тяхното значение за диагностиката и насоченото търсене на патологията, от което следва и създаването на ефективна терапия, селективно потискаща абнормните пътища на туморната генеза. Това доведе до значимо подобряване на резултатите от лечението на болните. Рядко в медицината преди се е наблюдавало такова бързо развитие на определени клонове в науката, водещи до толкова ефективно лечение на това животозастрашаващо заболяване.^{lxxix}

БИБЛИОГРАФСКИ БЕЛЕЖКИ

Kang DY, Park CK, Chio JS, Jin SY, Kin HJ, Joo M, et al. Multiple gastrointestinal stromal tumors: clinicopathologic and genetic analysis of 12 patients. Am J Surg Pathol. 2007 Feb;31(2):224-32.

Graadt van Roggen JF, van Velthuysen MLF et al. The histopathological differential diagnosis of gastrointestinal stromal tumours. *J Clin Pathol* 2001 Feb;54(2):96-102.

Fred T. Bosman, Fatima Carneiro, Ralph H. Hruban, Neil D. Theise. WHO Classification of Tumors of the Digestive System, International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2010.

Erlandson RA, Klimstra DS, Woodruff JM. Subclassification of gastrointestinal stromal tumors based on evaluation by alactron microscopy and immunohistochemistry. *Ultrastruct Pathol* 1996; 20:373-393.

Starr GF, Dockerty MB. Leyomiomas and leiomyosarcomas of the small intestine. *Cancer* 1955; 8:101-111.

Herrera GA, Cerezo L, Jones JE et al. Gastrointestinal autonomic nerve tumors: "plexosarcomas". *Am J Surg Pathol* 1989; 17:887-897.

Lawers GY, Erlandson RA, Casper ES et al. Gastrointestinal autonomic nerve tumors. A clinicopathological, immunohistochemical, and ultrasound study of 12 cases. *Am J Surg Pathol* 1993; 17:887-897.

Walker P, Dvorak AM. Gastrointestinal autonomic nerve (GAN) tumor: ultrastructural evidence for a newly recognised entity. *Arch Pathol Lab Med* 1986;110:309-316.

Lee JR, Joshi V, Griffin JW Jr et al. Gastrointestinal autonomic nerve tumor: immunohistochemical and molecular identity with gastrointestinal stromal tumor. *Am J Surg Pathol* 2001;25:979-987.

Mazur MT, Clarck HB: Gastric stromal tumors. Reappraisal of histogenesis. *Am J Surg Pathol* 1983 Sep; 7(6):507-19.

Kindblom LG, Remotti HE, Aldenborg F, Meis-Kindblom JM: Gastrointestinal pacemaker cell tumor (GIPACT): gastrointestinal stromal tumors show phenotypic characteristics of the interstitial cells of Cajal. *Am J. Pathol* 1998 May; 152(5): 1259-69.

Hirota S, Nishida T, Isozaki K et al: Gain-of-function mutation at the extracellular domain of KIT in gastrointestinal stromal tumors. *J Pathol* 2001 Apr; 193(4): 505-10.

Lawers GY, Erlandson RA, Casper ES et al. Gastrointestinal autonomic nerve tumors. A clinicopathological, immunohistochemical, and ultrasound study of 12 cases. *Am J Surg Pathol* 1993; 17:887-897.

Pithorecky I, Cheney RT, Kraybill WG, Gibbs JF: Gastrointestinal stromal tumors: current diagnosis, biologic behavior and management. *Ann Surg Oncol* 2000 Oct; 7(9): 705-12.

Plaat BE, Hollema H, Molenaar WM et al: Soft tissue leiomyosarcomas and malignant gastrointestinal stromal tumors: differences in clinical outcome and expression of multidrug resistance proteins. *J Clin Oncol* 2000 Sep 15; 18(18): 3211-20.

Belloni M, De Fiori E, Mazzarol G, Curti A, Crosta C, Endoscopic ultrasound and Computed Tomography by stromal tumours. *Radiol Med (Torino)*. Jan-Feb 2002;103(1-2):65-73.

Fletcher CD, Berman JJ, Corless C: Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: a consensus approach. *Hum Pathol* 2002; 33:459.

Kim KM, Kang DW, Moon WS, Park JB, Park CK, Sohn JH, et al. Gastrointestinal stromal tumors in Koreans: its incidence and the clinical, pathologic and immunohistochemical findings. *J Korean Med Sci*. 2005; 20:977-84.

Cho MY, Sohn JH, Kim JM, Kim KM, Park YS, Kim WH, et al. Current trend in the epidemiological characteristics of gastrointestinal stromal tumors in Korea, 2003-2004. *J Korean Med Sci*. 2010; 25:853-62.

Cheol K, Jeong ML, Se HK, Primary Gastrointestinal Stromal Tumors in the Omentum and Mesentery: CT Findings and Pathologic Correlations, *AJR* 2004; 182:1463-1467.

De Matteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, *An Surg* 2000, vol. 231,51-58.

Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. *Virchows Arch* 2001; 438:1-12.

Takahashi Y, et al. Gastrointestinal stromal tumor of the duodenal ampulla: report of a case. *Surg Today* 2001; 31(8): 722-6.

Miettinen M, Sobin LH. Gastrointestinal stromal tumors in the appendix: a clinicopathologic and immunohistochemical study of four cases. *Am J Surg Pathol* 2001; 25(11): 1433-7.

Lasota J, Carlson JA, Miettinen M. Spindle cell tumor of urinary bladder serosa with phenotypic and genotypic features of gastrointestinal stromal tumor. *Arch Pathol Lab Med* 2000; 124(6):894-7.

Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. *Virchows Arch* 2001; 438:1-12.

Lehnert T: Gastrointestinal sarcoma (GIST) - a review of surgical management. *Ann Chir Gynaecol* 1998; 87(4): 297-305.

Pithorecky I, Cheney RT, Kraybill WG, Gibbs JF: Gastrointestinal stromal tumors: current diagnosis, biologic behavior and management. *Ann Surg Oncol* 2000 Oct; 7(9): 705-12.

Demetri GD, Benjamin RS, Blanke CD, Blay JY, Casali P, Choi H, et al. NCCN Task Force report: management of patients with Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) - update of the NCCN clinical practice guidelines. *J Natl Compr Canc Netw* 2007; 5 Suppl 2: S1–29.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, *An Surg* 2000, vol. 231,51-58.

Nishida T, Hirota S: Biological and clinical review of stromal tumors in the gastrointestinal tract. *Histol Histopathol* 2000 Oct; 15(4): 1293-1301.

Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. *Virchows Arch* 2001;438:1-12.

Miettinen M, Sarlomo-Rikala M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: recent advances in understanding of their biology. *Hum Pathol* 1999;30:1213-1220.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, *An Surg* 2000, vol. 231,51-58.

Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. *Virchows Arch* 2001; 438:1-12.

Piere JP, Choudry U, Musikansky A: The effect of surgery and grade on outcome of gastrointestinal stromal tumors. *Arch Surg* 2001 Apr; 136(4): 383-9.

Plaat BE, Hollema H, Molenaar W et al: Soft tissue leiomyosarcomas and malignant gastrointestinal stromal tumors: differences in clinical outcome and expression of multidrug resistance proteins. *J Clin Oncol* 2000 Sep 15; 18(18): 3211-20.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, *An Surg* 2000, vol. 231,51-58.

Lehnert T: Gastrointestinal sarcoma (GIST) - a review of surgical management. *Ann Chir Gynaecol* 1998; 87(4): 297-305.

Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. *Virchows Arch* 2001; 438:1-12.

Plaat BE, Hollema H, Molenaar W et al: Soft tissue leiomyosarcomas and malignant gastrointestinal stromal tumors: differences in clinical outcome and expression of multidrug resistance proteins. *J Clin Oncol* 2000 Sep 15; 18(18): 3211-20.

Tryggvason G, et al. Gastrointestinal stromal tumors in Iceland, 1990–2003: the Icelandic GIST study, a population-based incidence and pathologic risk stratification study. *Int J Cancer* 2005; 117: 289–93 [Epub ahead of print].

Kim KM, Kang DW, Moon WS, Park JB, Park CK, Sohn JH, Jeong JS, Cho MY, Jin SY, Choi JS, Kang DY: Gastrointestinal Stromal Tumor Committee; The Korean Gastrointestinal Pathology Study Group. Gastrointestinal Stromal Tumors in Koreans: Incidence and the Clinical, Pathologic and Immunohistochemical Findings. *J Korean Med Sci* 2005, 20:977-984.

Goetsch WG, Bos SD, Breckveldt-Postma N, Casparie M, Herings RM, Hogendoorn PC: Incidence of gastrointestinal stromal tumours is underestimated: Results of a nation-wide study. *Eur J Cancer* 2005, 41:2868-2872.

Kim KM, Kang DW, Moon WS, Park JB, Park CK, Sohn JH, Jeong JS, Cho MY, Jin SY, Choi JS, Kang DY: Gastrointestinal Stromal Tumor Committee; The Korean Gastrointestinal Pathology Study Group. Gastrointestinal Stromal Tumors in Koreans: Incidence and the Clinical, Pathologic and Immunohistochemical Findings. *J Korean Med Sci* 2005, 20:977-984.

Miettinen M, Kopczynski J, Makhlof HR, Sarlomo-Rikala M, Gyorffy H, Burke A, Sobin LH, Lasota J: Gastrointestinal stromal tumors, intramural leiomyomas, and leiomyosarcomas in the duodenum: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 167 cases. *Am J Surg Pathol* 2003, 27: 625-641.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, *An Surg* 2000, vol. 231,51-58.

Pithorecky I, Cheney RT, Kraybill WG, Gibbs JF: Gastrointestinal stromal tumors: current diagnosis, biologic behavior and management. *Ann Surg Oncol* 2000 Oct; 7(9): 705-12.

Crosby JA, et al. Malignant gastrointestinal stromal tumors of the small intestine: a review of 50 cases from a prospective database. *Ann Surg Oncol* 2001; 8(1): 50-9.

Miettinen M, et al. Gastrointestinal stromal tumors/smooth muscle tumors (GISTs) primary in the omentum and mesentery: clinicopathologic and immunohistochemical study of 26 cases. *Am J Surg Pathol* 1999; 23(9): 1109-18.

Reichardt P. Practical aspects of managing gastrointestinal stromal tumors. *Monographs in Gastrointestinal Stromal Tumors* 2003;1:3-8.

Kim KM, Kang DW, Moon WS, Park JB, Park CK, Sohn JH, et al. Gastrointestinal stromal tumors in Koreans: its incidence and the clinical, pathologic and immunohistochemical findings JKorean Med Sci. 2005; 20:977-84.

Heinrich MC, Corless CL et al: PDGFRA activating mutations in gastrointestinal stromal tumors. Science 2003,299:708-710.

Владимиров Б. Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ). Възможности за ендоскопска диагностика и лечение. 2011, Втора национална конференция по хирургия и онкология, 2011, Втора национална конференция по хирургия и онкология.

Stamatakis M, Douzinas E, Stwfanaki C et al. Gastrointestinal stromal tumor. World Journal of Surgical Oncology 2009, 7, 61.

Gold JS, DeMatteo RP: Combined surgical and medical therapy, the gastrointestinal stromal tumor model. Ann Surg 2006, 244:176-184.

Blay JY, Bonvalot S, Casali P, Choi H, Debiec-Richter M, Dei Tos AP, et al. Consensus meeting for the management of gastrointestinal stromal tumor. Report of the GIST Consensus Conference of 20-21 March 2004, under the auspices of ESMO. Ann Oncol. 2005; 16:566-78.

Connolly EM, Gaffney E, Reynolds JV. Gastrointestinal stromal tumours. Br J Surg 2003;90:1178-86.

DeMatteo RP, Heinrich MC, El-Rifai WM, Demetri G. Clinical management of gastrointestinal stromal tumors: before and after STI-571. Hum Pathol 2002; 33:466-77.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

Miettinen M, El-Rifai W, Sobin LH, Lasota J: Evaluation of malignancy and prognosis of gastrointestinal stromal tumors: a review. Hum Pathol 2002, 33:459-465.

Trupiano J, Stewart R, Misick C, Appleman H, Goldblum J: Gastric stromal tumors, a clinicopathological study of 77 cases with correlation of features with nonaggressive and aggressive clinical behavior. Am J Surg Pathol 2002, 26:705-714.

Mochizuki Y, Kodera Y, Fujiwara M, et al. Laparoscopic wedge resection for gastrointestinal stromal tumors of the stomach: initial experience. Surg Today 2006;36:341-7.

Kingham TP, DeMatteo RP. Multidisciplinary treatment of gastrointestinal stromal tumors. Surg Clin North Am 2009;89:217-33.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

Nishida T, Hirota S: Biological and clinical review of stromal tumors in the gastrointestinal tract. Histol Histopathol 2000 Oct; 15(4): 1293-1301.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

Kim KM, Kang DW, Moon WS, Park JB, Park CK, Sohn JH, Jeong JS, Cho MY, Jin SY, Choi JS, Kang DY: Gastrointestinal Stromal Tumor Committee; The Korean Gastrointestinal Pathology Study Group. Gastrointestinal Stromal Tumors in Koreans: Incidence and the Clinical, Pathologic and Immunohistochemical Findings. J Korean Med Sci 2005, 20:977-984.

Miettinen M, Kopecky J, Makhlof HR, Sarlomo-Rikala M, Gyorffy H, Burke A, Sobin LH, Lasota J: Gastrointestinal stromal tumors, intramural leiomyomas, and leiomyosarcomas in the duodenum: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 167 cases. Am J Surg Pathol 2003, 27: 625-641.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

Joensuu H, Fletcher C, Dimitrijevic S, Silberman S, Roberts P, Demetri G. Management of malignant gastrointestinal stromal tumours. Lancet Oncol 2002;3:655-64.

Joensuu H, Fletcher C, Dimitrijevic S, Silberman S, Roberts P, Demetri G. Management of malignant gastrointestinal stromal tumours. Lancet Oncol 2002; 3:655-664.

Demetri G, et al. Optimal management of patients with Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST), expansion and update of NCCN clinical practice guidelines, 2004. J Natl Compr Cancer Netw 2004; 2(Suppl.): S1-26.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

Pithorecky I, Cheney RT, Kraybill WG, Gibbs JF: Gastrointestinal stromal tumors: current diagnosis, biologic behavior and management. Ann Surg Oncol 2000 Oct; 7(9): 705-12.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

DeMatteo RP, Lewis JJ, Leung D et al, Two hundred gastrointestinal stromal tumors. Recurrence, patterns and prognostic factors for survival, An Surg 2000, vol. 231,51-58.

Ng EH, Pollock RE, Munsell ME et al. Prognostic factors influencing survival in gastrointestinal leiomyosarcomas. Ann Surg 1992;215:68-77.

10.10 НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ - ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

*Р. Маджов, Пл. Чернополски, В. Божков, И. Плачков, Д. Чаушев
Втора клиника по хирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, МУ – Варна*

Ключови думи: невроендокринни тумори /NET/, хирургично лечение, инсулином, феохромоцитом.

Въведение: NET са хетерогенна група с най-различна и комплексна клинична картина и разнообразна локализация, като в по-голямата си част засягат ГИТ и панкреаса. Те водят началото си от нервните и ендокринни клетки /хромафинподобни/, разположени в цялото тяло. През последните години с усъвършенстване на методите за образната и ендоскопска диагностика значително се подобри откриването и оперативното лечение при NET.

Цел: Ретроспективен анализ на резултатите от диагностично-терапевтичния алгоритъм при пациенти с NET.

Материал и метод: За периода 2010 – 2017г. в клиниката са оперирани 23 пациенти с NET. 14 жени и 9 мъже, средна възраст 57г. Разпределението по локализация е: дебело черво - 6, тънко черво – 4, стомах – 2, панкреас - 7, метастаза от NET - 3 и надбъбрек - 1. Според хистологичния си вариант са: невроендокринен тумор – 19 и инсулином – 4.

Резултати: Всички пациенти бяха оперирани в планов порядък. Извършени бяха 6 дебелочревни резекции, 4 тънкочревни резекции, 2 резекции на стомаха, 7 панкреасни резекции, 3 чернодробни резекции и една адреналектомия. След отстраняването на спесимените се извърши хистологична верификация, имунохистохимично изследване, при което се установява, че туморните клетки показват цитоплазмена експресия на Chromogranin, Synaptophysin, но не се позитивират с TTF1;

Обсъждане: Въпреки че болшинството от NET са спорадични трябва да се знае, че могат да се асоциират с разнообразни фамилни заболявания. Честотата им се увеличава с възрастта и достигат пика в шестото десетилетие. Спорадични тумори обикновено са единична лезия /в над 80%/. С най-голямо значение за екзактната диагностика са: ендоскопските изследвания,УЗД, КТ, ПЕТ, както и интраоперативна УЗД /EUS/.

Хирургичната интервенция е единствената, която дава възможност за дефинитивно лечение. Целта е радикално отстраняване на първичния тумор и всички лимфни метастази. Изборът на оперативна процедура зависи от размера, локализацията и характеристиката на туморната маса. При панкреатична локализация могат да се прилагат и апитични резекции /енуклеация или централна панкреатектомия/, които имат предимство за съхраняване на панкреатичен паренхим. Напредналата възраст, лимфната и съдовата инвазия и далечни метастази са с лоша предиктивна стойност.

Заключение: Диагностиката и лечението на пациенти с NET изисква мултидисциплинарен подход. Анализът на литературата и резултатите от нашите пациенти показва, че NET могат да бъдат подложени на радикална оперативна интервенция /при оптимално индивидуализиран

подход/ с минимален морбидитет и леталитет. Преживяемостта на пациенти с НЕТ се повишава значително след извършената хирургична интервенция, дори и при наличие на метастази

10.11 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЪРДИТЕ С LD ЛАМБО

Й.Заякова¹, Р.Ненков², Р.Радев², М.Аргирова³

*Клиника по Пластично-възстановителна и Естетична хирургия
МБАЛ-Варна, ВМА-София, МУ-Варна¹*

*Клиника по Гръдна хирургия-УМБАЛ „Св.Марина“,
МУ-Варна²*

*Клиника по Пластично-възстановителна и Естетична хирургия
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"³*

Въведение: Реконструкцията на гърдите след мастектомия е неразделна част от съвременното лечение на пациенти с злокачествени заболявания на гърдата. Целта на възстановителната операция е да се постигне добра естетична форма на реконструираната гърда, подобна на контралатералната. Една от хирургическите възможности е приложение на латисимус дорзи с имплант.

Целта на настоящата презентация е да споделим нашия опит и резултатите от приложението на педикулирано ламбо от латисимус дорзи за реконструкция на гърдата след мастектомия.

Материал и методи: През периода 2015-2017 г. са извършени общо 36 възстановителни операции след радикална мастектомия. Всички пациенти са били подложени на химиотерапия и лъчетерапия. Реконструкцията е извършена най-малко 6 месеца след радиационната терапия. Използван е целият латисимус мускул. Кожният остров е планиран с хоризонтална ориентация при 7 пациенти и вертикален дизайн при 29 пациенти.

Резултати: С изключение на частичната кожна некроза в един случай, не са наблюдавани други усложнения. Коригиращи операции с естетически цели бяха необходими при 5 жени.

Заключение: Въз основа на нашия опит може да се обобщи, че ламбото от латисимус дорзи е подходяща техника за реконструкция в случаите на мастектомия и последваща лъчетерапия. Възстановяването е сравнително бързо; процедурата не е толкова травматична, колкото при прилагане на TRAM и свободните ламба.

10.12 РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ МЕКОТЪКАННИ САРКОМИ

*Р. Маджов В. Божков, И. Плачков, Пл. Чернополски, Т. Иванов, Д. Чаушев
Медицински Университет – Варна
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна*

Ключови думи: Сарком, Ретроперитонеални тумори, Лейомиосарком, Лейомиом

Въведение: Ретроперитонеалните мекотъканни саркоми (РМПС) са редки малигнени тумори с агресивно протичане и висока честота на рецидивирание. Представяват част от хетерогенна група неоплазми с мезенхимен произход. Основното разпределение е крайници- 50%, корем- 25-30%, ретроперитонеум- 10-20%.

Цел: Ретроспективен анализ на опита на клиниката в лечението на пациенти с първични или рецидивни РПМС.

Материал и методи: Хоспитализирани са 51 пациенти с първични и рецидивни РПМС. Диагнозата е поставена въз основа на клинична картина, параклиника и образна диагностика УЗД, КТ, ЯМР, ПЕТ КТ. Към момента на поставянето ѝ при 30% от случаите са установени далечни метастази. Най-честата им локализация е била в черния дроб.

Резултати: При пациентите бе извършена оперативна интервенция. При 25- ма (58%) е постигната пълно отстраняване на тумора. При 9 –ма е установен рецидив след 9-месеца и бяха реоперирани.

Обсъждане: РПМС се характеризират с ниска честота – 2%. Срещат се в детска възраст до 15 г. и във възрастта над 50-60г. Най- често морфологични типове са липосаркоми и лейомиоми. Началните симптоми се изразяват в палпираща се туморна формация, болка, кървене, обструктивен синдром, неврологична симптоматика. Образните методи на диагностика имат висока чувствителност при ретроперитонеалните саркоми. КТ е златен стандарт съчетан с сог биопсия. След отстраняването на тумора е показано лъчелечение. Времето за прилагането му не е строго определено, но има връзка с евентуални ранни и късни усложнения,

Заклучение: Агресивният хирургичен подход е препоръчителен при по-голямата част от пациентите. Пълното отстраняване на тумора(en block резекция) и ниската степен на малигненост са благоприятни прогностични фактори. Лечението на пациенти с РПМС трябва да се извършва в специализирани центрове с опит и възможност за мултидисциплинарен терапевтичен подход.

10.13 ТЪНКОЧРЕВНИ ТУМОРИ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

*В. Божков, Пл. Чернопольски, И. Плачков, Д. Чаушев, Т. Иванов, А. Лисничков,
К. Георгиев, Я. Стефанов, В. Драганова, Р. Маджов
Медицински Университет – Варна
УМБАЛ „ Света Марина ” ЕАД - Варна
постер*

Ключови думи: Тънкочревни тумори, Аденокарцином на тънко черво, Коремна болка, ГИСТ, НЕТ.

Резюме: Тънкото черво е най-дългата част от гастроинтестиналния тракт като представлява 75% от неговата дължина и 90% от общата лигавична повърхност. Доброкачествените тънкочревни тумори се наблюдават при 3-6%, а злокачествените – 1-3% от всички тумори на ГИТ. Произхождат от всички слоеве на чревната стена. Описани са над 35 хистологични варианти. Най-чести са аденокарциноми (30-50%), карциноид (25-30%) и лимфоми (15-20%).

Цел: Да се анализира опита на клиниката в диагностиката и лечението на тънкочревните тумори.

Материал и методи: За периода 2001 – 2017г. са хоспитализирани 28 пациенти с тънкочревни тумори. От тях мъже –15, жени – 13 т.е. съотношение 1,2: 1. Средната възраст на пациентите е 65,7г. Клиничната картина е проявена със следните симптоми: чревна непроходимост, коремна болка, кървене от ГИТ, анемия. Диагнозата е поставена въз основа на

клиничната картина, параклинични изследвания и образна диагностика (УЗД, КТ и ЯМР). Хистологичният вид на тумора е аденокарцином – 56,5%, ГИСТ – 17,4%, сарком – 9,3%, NET - 8,7% и лимфом 8,1%.

Резултати: Всички пациенти бяха оперирани. Извършени бяха резекция на тънкото черво с последваща тънкочревна анастомоза или дясна хемиколектомия при засягане на терминалния илеум. В следоперативния период не беше наблюдаван ранен леталитет.

Обсъждане: Туморите на тънкото черво се срещат по-рядко от тези на останалите отдели на ГИТ. Като причини за това се посочват високите нива на IgA, по-бързият транзит, количествено по-малкия брой бактерии и по-голямата му чувствителност на стрес. Началните симптоми се изразяват в коремна дискомфорт, което води до забавяне на диагнозата. Основните прояви на заболяването са обструкция в 40% и кървене в 25% в случаите са причини за спешна хоспитализация на пациентите.

Заклучение

Тънкочревните тумори се характеризират с ниска честота. Диагностиката е затруднена поради атипично развиващата се клинична картина. В повечето случаи се развиват бавно и безсимптомно. Оперативната интервенция е единственият метод, за радикално лечение. Провеждането на химиотерапия е препоръчително при пациентите с малигнени тънкочревни тумори.

10.14 ЧРЕВНИ ФИСТУЛИ

*П.Чернополски, В.Драганова, И.Плачков, Д.Чаушев, В.Божков, Т.Иванов,
Я.Стефанов, А.Лисничков, Р.Маджов*

Ключови думи: фистула на червата, чревна обструкция, хирургично лечение

Увод: Фистулата е патологична връзка между две епителизирани повърхности. Чревната фистула представя комуникация между лумена на червата и кожата на коремната стена, между отделни части на червата или между червата и други кухи органи.

Материали и методи: Повечето чревни фистули (75-80%) се появяват като усложнение на предходна коремна хирургия. Спектърът на чревните фистули варира от спонтанно затваряща се дебелочревна фистула до значително секретиреща ентерокутанна фистула, изискваща много месеци интензивно лечение, парентерално хранене и сложна реконструктивна хирургия

Резултати: 26 пациенти с фистули на червата са приети във Втора клиника по хирургия за периода януари 2010 г. - декември 2017 г. Причините за хоспитализацията на пациентите са били следните: чревна обструкция, болка в корема, изтичане на чревно съдържимо от хирургичния разрез, инфекция на коремната стена. Диагнозата е поставена с помощта на клиничната симптоматика, физикалния статус и образни изследвания (ултразвук, КТ и МРИ). Хирургичното лечение извършено при пациентите включва резекция на червата, последвана от латеро-латерална или край – в – край анастомоза, извеждане на стома и в някои случаи реконструкция на коремна стена с помощта на платно.

Заклучение: Въпреки значителния напредък в лечението през последните десетилетия, фистулите на червата продължават да бъдат основен клиничен проблем със сериозна смъртност от 15-25%.

Оперативно лечение е необходимо при 35 до 80% от пациентите, за постигане на пълно ликвидиране.

BOWEL FISTULAS

Background: A fistula is an abnormal communication between two epithelialized surfaces. Bowel fistula presents communication between the bowel lumen and the skin of the abdomen wall, two portions of the intestine or between the intestines and some other hollow organs.

Patients and Results: 26 patients with bowel-cutaneous fistulas between January 2010 and December 2017 were admitted in the Department. The reasons for hospitalization of patients were following symptoms: bowel obstruction, abdominal pain, intestinal content draining from the abdominal incision, abdominal wall infection. Diagnosis was established on the clinical presentation, performance status and imaging procedures (ultrasonography, CT and MRI). All of them had previous GI surgery. Surgical treatment performed in the patients included bowel resection, followed by side-to-side or end-to-end anastomosis, stoma construction and in some cases abdominal wall reconstruction with prosthesis

Conclusion: Despite significant advances in the management in last decades, bowel fistulas remain a major clinical problem with serious mortality rate of 15-25 %. Operative treatment is necessary in 35 to 80 % of patients in order to achieve closure.

Key Words: bowel fistula, bowel obstruction, surgical treatment

Увод:

Фистулата е патологична връзка между две епителизирани повърхности. Чревната фистула представя комуникация между лумена на червата и кожата на коремната стена, между отделни части на червата или между червата и други кухи органи.

Материали и методи:

Повечето чревни фистули (75-80%) се появяват като усложнение на предходна коремна хирургия. Спектърът на чревните фистули варира от спонтанно затваряща се дебелочревна фистула до значително секретиреща ентерокутанна фистула, изискваща много месеци интензивно лечение, парентерално хранене и сложна реконструктивна хирургия

26 пациенти с фистули на червата са приети във Втора клиника по хирургия за периода януари 2010 г. - декември 2017 г. Съотношение мъже: жени - 1, 89: 1 (17 мъже и 9 жени). Средната възраст на пациентите е 64, 9. Според възрастта повечето от фистулите са открити на възраст 60-80 години - 65, 4% (таблица 1).

Възраст на пациентите (години)	Брой пациенти
40-50	2 (7,7%)
50-60	5 (19,2%)

60-70	8 (30,8%)
70-80	9 (34,6%)
80-90	2 (7,7%)

Таблица 1. Възраст на пациентите с чревна фистула

Според локализацията разделяме фистулите на две основни групи:

- тънкочревни фистули - 12 (46, 2%)
- дебелочревни фистули - 14 (53, 8%)

Според отделяното количество разделяме фистулите в две основни групи:

- Фистули с висока секреция - по-големи от 500 ml на ден, обикновено с произход от тънкото черво - 17 (65, 4%)
- Слабо секретиратщи фистули - по-малко от 200 ml на ден - 9 (34, 6%)

Повечето от пациентите са имали предишна гастроинтестинална операция или други хирургични процедури (гинекологични или урологични), с изключение на трима пациенти - четирима със усложнение на болестта на Crohn, 1 с рак на простатата след поставяне на уретрален катетър, преминал през ректалния лумен. Ракът е причина за операция и фистула в 7случая - 6 пациенти с колоректален и 1 с рак на простатата.

Клинична картина

Причините за хоспитализацията на пациентите са били следните симптоми: чревна обструкция, болка в корема, изтичане на чревно съдържимо от хирургичния разрез, инфекция на коремната стена и температура. Естествено са налице и симптоми на основното заболяване, което е причината за фистулата - карцином, болест на Crohn, следоперативна херния.

Диагнозата е поставена с помощта на клиничната симптоматика, физикалния статус и образни изследвания - ултразвук, компютърна томография и магнитно-резонансно изследване (фиг. 1).

Фиг. 1 два случая на колокутанна фистула (КТ)

Хирургичното лечение извършено при пациентите включва резекция на червата, последвана от латеро-латерална или край – в – край анастомоза, извеждане на стома при 19 пациенти (73%) и в някои случаи реконструкция на коремната стена с протеза (фиг. 2,3,4).

<p>Фиг. 2 Дебелочревен карцином с фистула</p>	<p>Фиг. 3 Болест на Crohn с фистула</p>	<p>Фиг.4 Колокутанна фистула</p>

Дискусия

Спектърът на фистулите на червата варира от лесно лечима колокутанна фистула със слаба секреция до обилно секретиреща ентерокутанна фистула изискваща много месеци интензивно лечение, парентерално хранене и сложна реконструктивна хирургия.

Ние поддържаме четири основни принципа в първоначалната грижа на пациентите с фистули на червата:

- адекватно хранене;
- дренаж на абсцеси и избягване на сепсис;
- контрол и поддръжка на мястото на дренаж на фистулата;
- защита на кожата - подходящо лечение на появила се инфекция

Стратегия

Неоперативно лечение - зависи от етиологията на фистулата - ако няма дистална обструкция, ако няма чуждо тяло, ако гастроинтестиналният тракт е достатъчно е дълъг, ако има ниска секреция и ако няма активна инфекция. Многобройни проучвания очертават важните детерминанти, свързани с намаляването на времето до затваряне на фистула и намаляване на цялостната свързана с пациента заболяемост и смъртност. Прилагаме консервативното лечение на чревните фистули обикновено за период до 3 месеца.

Факторите, които трябва да се вземат предвид при фистули, които не се затварят спонтанно, включват следното:

- Злокачествени заболявания
- Чужди тела по хода на фистулата
- Къси фистули с епителизация
- Недренирани абсцесни кухини
- Дистална обструкция
- Радиационен ентерит
- Активна IBD на засегнатия сегмент на червата
- Голяма секреция от фистулата

Индикациите за хирургическа намеса за чревни фистули разделяме на свързани с ранната хирургическа интервенция и на свързани с отложена интервенция. Решението за ранна или отложена хирургическа намеса е сложно и зависи от множество прогностични фактори.

Прилагаме ранна операция при следните обстоятелства:

- Сепсис или абсцес, които не подлежат на перкутанно дрениране
- Пълна дистална чревна обструкция
- Неконтролирано кървене от фистула
- Отстраняване на протеза или други чужди тела
- Невъзможност за контрол на фистулата без хирургичен дренаж

Отложената операция е най-често показана при пациенти, чиито фистули не са излекувани след няколко (обикновено 4-8) седмици цялостно консервативно лечение. Специфичните показания включват следното:

- Продължителна голяма секреция от фистулата, след като пациентът не приема нищо през устата и започнато с парентерално хранене
- Продължителни признаци на инфекция след прилагането на адекватна антибиотична терапия и дрениране на наличните абсцеси
- Неконтролирано кървене

Имайки предвид споменатите в литературата изследвания и нашия собствен опит, принципите, които трябва да водят лечението на външните фистули на червата, могат да бъдат обобщени, както следва:

- Тънчочревните фистули първоначално изискват агресивно лечение и в повечето случаи могат да се лекуват консервативно.
- Степента на смъртност и възстановяване могат да бъдат подобрени чрез ранна точна диагноза и лечение на септични пациенти.
- Адекватният контрол на секрецията оказва значително влияние върху клиничното и хранителното възстановяване.
- След като пациентът бъде стабилизирани, трябва да се положат усилия за оптимизиране на възстановяването на храненето.
- Усложнените и упорити фистули изискват реконструктивна операция, но трябва да се опитва само когато това е възможно. Времето на хирургическата интервенция трябва да се адаптира към всеки отделен случай, в зависимост от клиничният и нутритивният статус, заедно с патологичната и хирургическа история на пациента.

Заключение:

През последните години е постигнат добър успех в лечението на това усложнение. Подобрените диагностични методи, по-добрият контрол и лечението на сепсиса, парентералното хранене и новите възможности за локално лечение на рани до известна степен намалиха съпътстващата смъртност. Въпреки значителния напредък в лечението през последните десетилетия, фистулите на червата продължават да бъдат основен клиничен проблем със сериозна смъртност от 15-25%. Оперативно лечение е необходимо при 35 до 80% от пациентите, за постигане на пълно ликвидиране.

Библиография:

1. Berry SM, Fischer JE. Classification and pathophysiology of enterocutaneous fistulas. Surg Clin North Am 1996; 76(5):1009e18.
2. Chintapatla S, Scott NA. Intestinal failure in complex gastrointestinal fistulae. Nutrition 2002;18(11e12):991e6.
3. Daniel E. Wainstein, Victoria Tüngler, Constanza Ravazzola, Osvaldo Chara. Management of external small bowel fistulae: Challenges and controversies confronting the general surgeon: International Journal of Surgery 9 (2011): 198-203.
4. Demetriades D. A technique of surgical closure of complex intestinal fistulae in the open abdomen. J Trauma 2003;55(5):999e1001.
5. Diego I. Cattoni, Constanza Ravazzola, Victoria Tüngler, Daniel E. Wainstein, Osvaldo Chara. Effect of intestinal pressure on fistula closure during vacuum assisted treatment: A computational approach. International Journal of Surgery 9 (2011) 662e668.
6. Lynch AC, Delaney CP, Senagore AJ, Connor JT, Remzi FH, Fazio VW. Clinical outcome and factors predictive of recurrence after enterocutaneous fistula surgery. Ann Surg 2004;240(5):825e31
7. Osborn C, Fischer E. How I do it: gastrointestinal cutaneous fistulas. J. Gastrointest Surg 2009; 13(11):2068e73.
8. Schein M. What's new in postoperative enterocutaneous fistulas? World J Surg 2008;32(3):336e8.

10.15 ЧРЕВНА ИНВАГИНАЦИЯ И ДВУСТРАННИ НАДБЪБРЕЧНИ МЕТАСТАЗИ ОТ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ 7Г СЛЕД ЕКСЦИЗИЯ НА ПЪРВИЧНИЯ ТУМОР

Георги Велев¹, Светлана Шумарова¹

1. Катедра по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, София, България, МУ София. България, ул. „Георги Софийски“ 1, пощ.код:1431.

Абстракт

Въведение: Надбъбречната жлеза и гастроинтестиналният тракт често са обект на метастазиране от кожния малигнен меланом, но рядко се появяват след дълъг интервал свободен от заболяване и изключително рядко се установяват в условия на спешност с картината на илеус.

Клиничен случай: Представяме 50г мъж, който постъпи в нашата клиника по спешност с картината на илеус. Преди 7г е извършена ексцизия на малигнен меланом на лява гърда без аксиларна лимфна дисекция. Чрез КТ се доказаха формации в двете надбъбречни жлези и инвагиниращ тънкочревен участък. Пациентът е опериран по спешност с данни за туморна формация на йеюnum на 8cm от lig.Treitz, инвагинираща чревния участък и туморни формации на двете надбъбречни жлези с по-голям размер в дясно. Извършена е тънкочревна резекция и десностранна адреналектомия. Молекулярно-генетичен анализ показва мутация в BRAF гена- V600 E. Започната е терапия с Vemurafenib с добър ефект, проследяван чрез PET-CT.

Заклучение: Метастазирането след ексцизия на малигнен меланом в ранен стадий е възможно дори и след дълъг интервал свободен от заболяване. Хирургичната резекция си остава първи метод на избор при меланомни метастази както в надбъбречната жлеза, така и в гастроинтестиналният тракт с доказана повишена обща преживяемост. При дисеминиране на процеса, както е нашия случай установихме добър терапевтичен ефект след приложението на Vemurafenib (BRAF инхибиране).

Small bowel intussusceptions and bilateral adrenal metastases secondary to malignant melanoma 7 years after complete excision of the primary tumor.

Georgi Velev¹, Svetlana Shumarova¹

1 - Department of surgery, University Hospital — Aleksandrovska' Sofia, Bulgaria; Medical University, Sofia, Bulgaria, 1 Georgi Sofijski Blvd, postal cod : 1431;

Abstract

Introduction: Malignant melanoma metastases are commonly determined in the adrenal gland and the gastrointestinal tract, however they seldom occur after a long disease-free interval, and are extremely rare to find in emergency cases of intestinal obstruction.

Clinical case: We present a 50-year old male patient, who was hospitalized with symptoms of intestinal obstruction. Excision of a malignant melanoma from his left breast without axillary lymph node dissection had been performed 7 years ago. CT-scan revealed formations in both adrenal glands and an intussuscepted intestinal section. The patient was operated on emergency, with evidence of a tumor formation of the jejunum 8 cm from the ligament of Treitz which led to invagination of this intestinal section, and tumor formations in both adrenal glands, the larger of them to the right. Resection of the intestine and right-sided adrenalectomy were performed. Molecular-genetic analysis showed mutation in the BRAF gene-V600 E. Therapy with Vemurafenib was initiated, to a good effect monitored by PET-CT.

Conclusion: Metastasizing of early-stage malignant melanoma after its excision is possible even after a long disease-free interval. Surgical resection remains a method of choice with demonstrated increased overall survival rates for melanoma metastases in the adrenal gland and the gastrointestinal tract. Upon dissemination of the process, as in our case, we established a good therapeutic effect with the administration of Vemurafenib (BRAF inhibition).

1. Увод

Надбъбречната жлеза и гастроинтестиналният тракт (GI) често са обект на метастазиране от кожения малигнен меланом и рядко това са места на локализация на първичен меланом. Аутопсионни данни показват, че меланомни метастази в GI присъстват в повече от ¼ от пациентите, а само при 1-4% диагнозата се поставя приживе [1]. Надбъбречното ангажиране от метастатичен меланом при аутопсионни данни варира от 36% до 54% [2,3]. Според Amersi et al [4] е замесен chemokine receptor-0 (CCR9), който допринася чрез повишена подвижност на меланомните клетки и неговия лиганд CCL25 за преференциално метастазиране на малигнения меланом в тънките черва.

До момента няма изработени стандартни критерии за оперативно управление на гастроинтестинални и надбъбречни метастази при пациенти с малигнен меланом. Според редица доклади при висцерални меланомни метастази в места като мозък, гастроинтестинален тракт, бял дроб пълната хирургична резекция може да подобри общата преживяемост (OS), както и да повлияе симптомите [5-7]. Относно диагностиката компютърната томография (СТ) остава най-често използвания метод при съмнение за интраабдоминални меланомни метастази, въпреки че PET-СТ има по-висока чувствителност и точност [8].

2. Клиничен случай

Представяме мъж на 50г, който постъпи в нашата клиника с гадене, повръщане и болка в епигастриума и двете подребрива. Оплакванията се появили преди 3 месеца, когато е установена и хипохромна микроцитна анемия. За този период е редуцирал теглото си с 30кг. Преди 7г на пациента е извършена ексцизия на малигнен меланом на дясна гърда. Налице е фамилна обремененост за дебелочревен и белодробен карцином.

Наборът от изследвания в нашата клиника включва пълна кръвна картина с потвърждаване на хипохромна микроцитна анемия (Hb- 85.0 g/l, Hematocrit- 34.0%). Абдоминалната ехография установи хипоехогенна формация в областта на дясна надбъбречна жлеза, дебелочревни бримки със застойно съдържимо и структура в лява половина с характеристика на „кокарда”. КТ показва тънкочревна инвагинация и уголемени лимфни нодули в съседство, както и данни за двустранни нодуларни лезии в надбъбреците(Фиг.1) Извърши се лапаротомия по спешност и се намери: туморна формация на йеюна на 8см от lig.Treizi (Фиг.2), инвагинираща чревния участък; увеличени лимфни възли в мезентериума и парааортално; данни за туморна формация на лява надбъбречна жлеза с размери около 2см/д; формация на дясна надбъбречна жлеза с р-ри около 4см/д; данни за туморна формация на предна коремна стена под пъпа , състояща се от множество кистозни формации. Извърши се парциална резекция на тънко черво, регионална лимфна дисекция и дясна адреналектомия (Фиг.3). Екстирпира се формацията от предната коремна стена. Макроскопски на върха на инвагинирания фрагмент екзофитната формация е с р-ри 7,5см/д с множество некротични зони. Хистологичният резултат показва метастази в тънко черво, надбъбречна жлеза и меки тъкани от малигнен меланом (положително маркиране с ядрен транскрипционен фактор SOX10). От изследваните 15 мезентериални лимфни възли в два се установяват метастази. Описани са множество туморни емболи в лимфно-вакуларните пространства и в мускуларизирани съдове в стената на тънкото черво и мезентериума. Контролен следоперативен ПЕТ/СТ показва единична метаболитно-активна лезия в ляво, над интерлобарната плевра с р-ри 13/10мм и SUVmax 3.2. В перитонеума, латерално от горния полюс на левия бъбрек се визуализира метаболитно-активна лезия с р-ри 19/17мм и SUVmax 13.2. Следоперативно е извършен молекулярно-генетичен анализ с установена мутация в BRAF гена- V600 E. Проведена е таргетна терапия с Vemurafenib в продължение на година с положителен ефект. Данните от ПЕТ-КТ показват единствено метаболитно-активна лезия в близост до опашката на панкреаса (Фиг.4).

3. Обсъждане

При наличие на остри ГИ симптоми и анамнеза за малигнен меланом винаги трябва да се подозират меланомни метастази. Затрудненията в клиничната диагностика при ангажиране на надбъбречната жлеза от метастатичен процес е свързано с това, че в по-голяма част от случаите те са асимптомни. Най-честите симптоми, свързани с меланомни метастази са абдоминална болка (27,6%), ГИ кръвене (17,2%) и обструкция (13,8%) [9].

Интервалът между диагностицирането на малигнения меланом и появата на GI метастази варира в широк диапазон, като се описва случай в литературата дори с интервал от 15г [10]. Mittendorf et al [11] представят 69 (45%) от 154 пациенти с надбъбречни метастази от малигнен меланом със среден DFI (Disease free interval) от 19 месеца (range 0,5-217). За период от 17г Collinson et al [12] докладват 186 пациенти с надбъбречни метастази от малигнен меланом. От тях 23 (12,4%) са претърпели хирургична резекция с DFI от 58 месеца в сравнение с останалите- 43 месеца.

Хирургичната резекция си остава първи метод на избор при меланомни метастази както в надбъбречната жлеза, така и в ГИ, особено когато е в условия на спешност, както при представения от нас случай на илеус. Според Ollila et al [7] хирургичната интервенция подобрява преживяемостта, когато е пълна и микроскопски издържана. Медианната преживяемост след хирургична резекция на ГИ меланомни метастази е 48,9 месеца, докато при групата пациенти с непълна резекция тя е едва 5,4 месеца. Пет годишната преживяемост е 41% след пълна резекция.

Branum et al [6] също докладват по-дълга медианна преживяемост след пълна резекция при ГИ меланомни метастази (31,6 месеца срещу 9,6 месеца). По отношение на меланомните метастази в надбъбречната жлеза съществува тенденция за по-добра преживяемост при оперираните пациенти в сравнение с тези които не са. Collinson et al [12] докладват MOS (Median overall survival) от 16 месеца при адrenaлектомираните пациенти от момента на диагностицирането на надбъбречните метастази и 13 месеца след адrenaлектомия. При неоперираните пациенти медианната преживяемост е 5 месеца. Преживяемостта на 1-та и 2-та година при оперираните е 61% и 39% съответно. Съществува статистическа сигнификантна разлика в общата преживяемост (OS- Overall survival) между двете групи ($p=0.00001$). Naigh et al [13] представят 83 пациенти с надбъбречни метастази от малигнен меланом, от които 56 (67%) са неоперирани, а 27 (33%) са претърпели хирургична резекция. Средната преживяемост е 18,6 месеца при оперираните и 7,7 месеца за останалите пациенти. При оперираната група медианната преживяемост е 25,7 месеца за тези претърпели потенциално лечебна хирургия и 9,2 месеца при пациентите, получили палиативна интервенция. Десет (56%) от 18 пациенти, претърпели потенциално лечебна хирургична резекция са преживели две и повече години.

Описаният от нас случай с илеус налага спешна оперативна интервенция от една страна, а от друга меланомните метастази и в двете надбъбречни жлези и предна коремна стена променят последващото терапевтичното поведение при този болен. Най-честото генетично изменение, което представлява около 50% от всички соматични мутации в кожния меланом е активираща мутация в serine/threonine kinase BRAF гена [14]. Това води до активиране на BRAF протеин и съответно повишена пролиферация и оцеляване на меланомните клетки. BRAF инхибирането бележи етап в лечението на меланомни метастази. Vemurafenib е орален, АТФ-конкурентен инхибитор на BRAF използван при пациенти с напреднал или неоперабилен меланом, особено при пациенти с BRAF V600E тумори, в които се установяват мутации в повече от 80% [15]. Доказано е че Vemurafenib има голямо въздействие върху преживяемостта без прогресия (PFS), общата преживяемост и медианната преживяемост при пациенти с BRAF V600E/K напреднал меланом [16,17]. Международно мултицентрово рандомизирано клинично проучване, сравняващо лечението с Vemurafenib и химиотерапия с Decarbazine (BRIM-3) показва по-дълга обща преживяемост при първата група (13,6 месеца срещу 9,7 месеца) (HR 0.70; $p=0.0008$) [18]. В нашия случай доказваме много добър ефект от приложението на Vemurafenib една година след оперативната намеса.

References

1. Reintgen DS, Cox C, Slingluff Jr CL, Seigler HF. Recurrent malignant melanoma: the identification of prognostic factors to predict survival. *Annals of Plastic Surgery* 1992; **28**:45–9
2. Akslen LA, Heuch I, Hartveit F. Metastatic patterns in autopsy cases of cutaneous melanoma. *Invasion Metastasis* 1988; **8**:193–204.
3. Meyers ML, Balch CM. Diagnosis and treatment of metastatic melanoma. In: Balch CM, Houghton AN, Sober AJ, Soong S-J, (eds). *Cutaneous Melanoma*. St Louis: Quality Medical Publishing, 2003:325–72
4. F.F. Amersi, A.M. Terando, Y. Goto, et al., Activation of CCR9/CCL25 in cutaneous melanoma mediates preferential metastasis to the small intestine. *Clinical Cancer Research* 14 (3) (2008 Feb 1) 638e645.
5. Wood TF, DiFronzo LA, Rose DM, et al. Does complete resection of melanoma metastatic to solid intra-abdominal organs improve survival? *Ann Surg Oncol* 2001; **8**:658–62.
6. Branum GD, Seigler HF. Role of surgical intervention in the management of intestinal metastases from malignant melanoma. *Am J Surg* 1991; **162**:428–31.
7. Ollila DW, Essner R, Wanek LA, et al. Surgical resection for melanoma metastatic to the gastrointestinal tract. *Arch Surg* 1996; **131**:975–9; 979–80.
8. E. Bastiaannet, C.A. Uyl-de Groot, A.H. Brouwers, E.J. van der Jagt, O.S. Hoekstra, W. Oyen, et al., Cost-effectiveness of adding FDG-PET or CT to the diagnostic work-up of patients with stage III melanoma, *Annals of Surgery* 255 (2012) 771e776.
9. Patel K, Ward ST, Pasker T, Brown S, Marsden J, Thomson M, Ismail T. Malignant melanoma of the gastro-intestinal tract: a case series. *Int J Surg*. 2014: 523-527.

10. Vigorita V, Ausania F, Zoccali MB, Alvarez CF et al. Small bowel intussusceptions secondary to metastatic melanoma 15 years after complete excision of the primary tumor. *Int J of Surg Case Rep.* 2015;(6)26-28.
11. Mittendorf EA, Lim SJ, Schacherer CW, Lucci A, Cormier JN, Mansfield PF et al. Melanoma adrenal metastasis: natural history and surgical management. *The Am journal of Surg.* 2008;(3)363-369.
12. Collinson FJ, Lam TK, Bruijn WMJ, De Wilt JHW, Lamont M, Thompson JF, Kefford RF. Long-term Survival and Occasional Regression of Distant Melanoma Metastases after Adrenal Metastasectomy. 2008;(6)1741-49.
13. Haigh PI, Essner R, Wardlaw JC, Stern SL, Morton DL. Long-Term Survival After Complete Resection of Melanoma Metastatic to the Adrenal Gland. 1999;(7):633-639.
14. Krauthammer M, Kong Y, Bacchiocchi A, et al. Exome sequencing identifies recurrent mutations in NF1 and RASopathy genes in sunexposed melanomas. *Nat Genet* 2015 Sep;47(9):996–1002. <http://dx.doi.org/10.1038/ng.3361> [Epub 2015 Jul 27].
15. J.A. Sosman, K.B. Kim, L. Schuchter, R. Gonzalez, A.C. Pavlick, J.S. Weber, et al., Survival in BRAF V600-mutant advanced melanoma treated with vemurafenib. *N. Engl. J. Med.* 366 (2012) 707–714.
16. D. Beck, H. Niessner, K.S. Smalley, K. Flaherty, K.H. Paraiso, C. Busch, et al., Vemurafenib potently induces endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis in BRAFV600E melanoma cells, *Sci. Signal.* 6 (2013) ra7.
17. K. Trunzer, A.C. Pavlick, L. Schuchter, R. Gonzalez, G.A. McArthur, T.E. Hutson, et al., Pharmacodynamic effects and mechanisms of resistance to vemurafenib in patients with metastatic melanoma, *J. Clin. Oncol.* 31 (2013) 1767–1774.
18. McArthur GA, Chapman PB, Robert C, et al. Safety and efficacy of vemurafenib in BRAF(V600E) and BRAF(V600K) mutation-positive melanoma (BRIM-3): extended follow-up of a phase 3, randomised, open-label study. *Lancet Oncol* 2014;15(3):323–32.

Фиг.1 Предоперативна КТ на корем.

Фиг. 2 Надбъбречна метастаза на тънко черво интраоперативна находка.

Фиг.3 Макроскопски спесимен на надбъбречна метастаза.

Фиг.4 Данни от ПЕТ-КТ една година след таргетната терапия с Vemirafenib

10.16 МУЛТИМОДАЛНА АНАЛГЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА И ШИЙНАТА ОБЛАСТИ

Д. Цонева^{1}, Е. Алексиев², М.П. Атанасова¹, П. Станимиров², Г. Тодоров³
Медицински Университет, София, България*

¹ УМБАЛ „Александровска“, Клиника Анестезиология и Интензивно лечение

² УМБАЛ „Александровска“, Клиника по Лицево-челюстна Хирургия

³ УМБАЛ „Александровска“, Клиника по Хирургия – Втора Хирургия

Ефективно обезболяване след операции в лицево-челюстната и шийната области се постига с помощта на аналгетици с различен механизъм на действие. Нестероидните противовъзпалителни средства са основен компонент на мултимодалната аналгезия и обикновено се комбинират с опиоиди. Цел: Да оценим ефикасността, безопасността и удовлетвореността на пациентите от комбинацията декскетопрофен плюс трамадол за аналгезия след операции в лицево-челюстната и шийната области. Материали и методи: Проспективното, рандомизирано едногодишно проучване е проведено в Клиника по Хирургия и Клиника по Лицево-челюстна Хирургия, УМБАЛ Александровска – София и включва 64 пациенти (35-68 години, ASA II-III), получили хирургично лечение по повод заболявания на щитовидната жлеза, паротидната жлеза или езика. Пациентите са разделени в две групи според вида на обезболяването: група Д (n=32; декскетопрофен трометамол като пре-емптив плюс трамадол хидрохлорид в края на операцията) и група К (n=32; трамадол хидрохлорид в края на операцията). Всички участници са подписали информирано съгласие; нямат противопоказания за прилагане на изследваната комбинация аналгетици. Протоколът на обща анестезия е еднакъв, мониторингът – стандартен. За постоперативно обезболяване е използван парацетамол два пъти дневно; за допълнителна аналгезия е прилаган трамадол хидрохлорид. Ефикасността е оценена по наличие на болка и нейната интензивност (по VAS - Visual analogue scale), необходимост от допълнителна аналгезия (при VAS ≥ 5); безопасността - по честота и тежест на нежеланите ефекти (като гадене, повръщане); удовлетвореността - по 5-степенна Ликертова скала. За първото денонощие след операцията резултатите са записвани на всеки 2 часа. Данните са анализирани с програма за статистически анализ SPSS. Резултати: Двете групи пациенти не се различават значимо по демографски характеристики. Операциите са с голям обем и продължителност между 115-198 мин. Резултатите за болка по VAS постоперативно са значимо по-ниски в група Д в сравнение с група К във всички времеви интервали (p < 0,05). В група Д рядко са наблюдавани гадене и повръщане, по-малък е броят на допълнителните болуси трамадол и броят на пациентите, нуждаещи се от допълнително обезболяване, а удовлетвореността на пациентите от постоперативното обезболяване е по-висока в сравнение с група К (p < 0,05). Не сме наблюдавали кървене от оперативната рана/ стомаха/ дуоденума. Заключение: Декскетопрофен, приложен като пре-емптив в допълнение към трамадол, е ефективен за постоперативна мултимодална аналгезия при операции в лицево-челюстната и шийната области. Аналгетичната комбинация осигурява високо ниво на обезболяване с бързо начало на действие и голяма продължителност на ефекта, повишава удовлетвореността на пациентите при намалена консумация на опиоид и добър профил на безопасност.

Ключови думи: декскетопрофен, трамадол, мултимодална аналгезия, операции в лицево-челюстната и шийната области

MULTIMODAL ANALGESIA IN MAXILLOFACIAL AND NECK SURGERY

D. Tzoneva^{1}, E. Alexiev², M.P. Atanasova¹, P. Stanimirov², G. Todorov³*

¹ University Hospital Alexandrovska, Clinic of Anaesthesiology and Intensive Care

² University Hospital Alexandrovska, Clinic of Maxillo-Facial Surgery

³ University Hospital Alexandrovska, Second Surgery Clinic

Effective pain relief after maxillo-facial and neck surgery is achieved by means of analgesics with a different mechanism of action. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are a key component of multimodal analgesia and are usually combined with opioids. **Purpose:** To evaluate the efficacy, safety and satisfaction of the combination of dexketoprofen plus tramadol for analgesia after maxillofacial and neck surgery. **Materials and Methods:** The prospective randomized one-year study was conducted in the Second Surgery Clinic and the Clinic of Maxillo-Facial Surgery of University Hospital Alexandrovska – Sofia, and included 64 patients (35-68 years old, ASA II-III) who underwent surgical treatment for diseases of thyroid gland, parotid gland or tongue. Patients were divided into two groups according to the type of pain management: group D (n=32, dexketoprofen trometamol as pre-emptive plus tramadol hydrochloride at the end of the operation) and group K (n=32, tramadol hydrochloride at the end of the operation). All participants had signed informed consent; they had no contraindications for investigated analgesic combination. The same protocol of general anaesthesia and standard monitoring were applied. Paracetamol twice daily was used for postoperative analgesia, and tramadol hydrochloride - as rescue analgesia. The efficacy was assessed by presence of pain and its intensity (VAS - Visual analogue scale), need of rescue analgesia (with VAS ≥ 5); the safety was assessed by frequency and severity of the side effects (such as nausea, vomiting); the satisfaction was assessed by five-level Likert-type scale. For the first day after surgery, the results were recorded every 2 hours. The data were analysed with a SPSS statistical analysis program. **Results:** There were no significant differences between the groups with respect to demographic data. All surgical procedures were extensive, and their length was from 115 to 198 min. The VAS scores after surgery were significantly lower in group D than in group K at all time points ($p < 0.05$). In group D nausea and vomiting were observed less frequently; the number of additional boluses of tramadol and the number of patients requiring rescue analgesia were lower; and the patient's satisfaction with postoperative analgesia was higher than in group K ($p < 0.05$). No bleeding from the surgical wound/ stomach/ duodenum was observed. **In conclusion:** Dexketoprofen administered as a pre-emptive in addition to tramadol is effective for postoperative multimodal analgesia in maxillo-facial and neck surgery. The drug combination provides a high level of analgesia with rapid onset of action and long-lasting effect and increases patient's satisfaction with reduced opioid consumption and a good safety profile.

Key words: dexketoprofen, tramadol, multimodal analgesia, maxillo-facial and neck surgery

Независимо от голямото разнообразие на достъпните понастоящем аналгетици, лечението на острата постоперативна болка често е неадекватно. По литературни данни повече от 50% от пациентите съобщават за болка в ранния постоперативен период [3,5,6]. Комбинирането на аналгетици от различни лекарствени класове с различен и допълващ се механизъм на действие (мултимодална аналгезия) осигурява по-добра възможност за ефективно обезболяване при намалени дози на отделните средства и следователно по-добро съотношение полза-риск в резултат на намаление на нежеланите събития, често свързани с дозата. За лечение на остра постоперативна болка редица професионални организации препоръчват използването на различни аналгетични комбинации [4,14]. Макар нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) и опиоидите да се използват широко в клиничната практика за лечение на остра постоперативна болка,

съобщенията за приложението на комбинацията декскетопрофен и трамадол при пациенти с операции в лицево-челюстната и шийната области по повод заболявания на щитовидната жлеза, паротидната жлеза или езика са ограничени.

Цел: Да оценим ефикасността, безопасността и удовлетвореността на пациентите от комбинацията декскетопрофен плюс трамадол за аналгезия след операции в лицево-челюстната и шийната области.

Материали и методи: Проспективното, рандомизирано едногодишно (януари-декември 2017) проучване е проведено в Клиника по Хирургия и Клиника по Лицево-челюстна Хирургия, УМБАЛ Александровска – София. В проучването са включени 64 пациенти (мъже n=38; възраст 35-68 години, ASA II-III), при които е проведено хирургично лечение в планов порядък по повод заболявания на щитовидната жлеза, паротидната жлеза или езика под обща анестезия (ОА). Всички включени пациенти са подписали информирано съгласие. *Критерии на изключване:* свръхчувствителност към изследваните лекарствени средства (ЛС), анамнеза за кървене/язва на стомаха/дуоденума, сърдечна недостатъчност, умерено/тежко бъбречно/чернодробно увреждане. Изследваните данни са събрани от медицинската документация на пациентите.

Участниците в проучването рандомизирано са разпределени в две групи според вида на обезболяването: група Д (n=32; 50 mg декскетопрофен трометамол, i.v. като пре-емптив 15 min преди хирургичния разрез плюс 100 mg трамадол хидрохлорид, i.v. 15 min преди края на операцията) и група К (n=32; 100 mg трамадол хидрохлорид, i.v. 15 min преди края на операцията). Постоперативно пациентите са обезболявани с 1,0 g, i.v. парацетамол, на всеки 12 часа; за допълнителна аналгезия (при скор по VAS ≥ 5 [Visual analogue scale]) е прилаган трамадол хидрохлорид (50-100 mg, i.v.). Протоколът на ОА, включително и антиеметичната профилактика, са еднакви при всички участници, а интраоперативният мониторинг – стандартен. Оперативните интервенции са извършени от един и същи хирургичен екип.

Ефикасността на аналгетичната комбинация е оценена по наличие на болка и нейната интензивност (скор по VAS – 0=липса на болка, 10=най-силна болка), необходимост от допълнителна аналгезия (при VAS ≥ 5). Безопасността е оценена по честота и тежест на нежеланите реакции (като гадене, повръщане, кървене от гастроинтестиналния тракт [ГИТ]/оперативната рана и други). Удовлетвореността на пациентите от обезболяването е оценена по 5-степенна Ликертова скала (много добро, добро, задоволително, лошо, много лошо) в края на първите 24 часа. За първото денонощие след операцията резултатите са записвани на всеки 2 часа.

Първичният критерий за резултат в това проучване е промяната в скората по VAS за болка първите 24 часа постоперативно. Вторичните критерии за резултат са необходимостта от допълнително обезболяване, наличието на нежелани реакции и удовлетвореността на пациента.

Данните са анализирани с програма за статистически анализ SPSS v. 19.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Количествените променливи (демографски данни, скор по VAS, консумация на допълнителна аналгезия, продължителност на операцията) са представени дескриптивно, а разликата в групите е оценена с t-тест и Mann-Whitney U-тест в зависимост от разпределението на променливите. Категорийните променливи (гадене, повръщане, удовлетвореност на пациентите от обезболяването) са представени като абсолютна (брой) и относителна (%) честота, а проверката на хипотези за наличие на връзка между категориите променливи е извършена с χ^2 – тест и екзактен тест на Fisher. Получените резултати приехме за статистически достоверни при прагово ниво на значимост на $p < 0,05$.

Резултати:

В проучването участват общо 64 пациенти на средна възраст $52,3 \pm 11,5$ години (диапазон 35-68 години) като 59,4% (n=38) от тях са мъже. Участниците са разделени рандомизирано в две групи: група Д (n=32; декскетопрофен трометамол, плюс трамадол хидрохлорид) и група К (n=32; трамадол хидрохлорид), които не се различават значимо по демографски характеристики ($p > 0,05$). Операциите са с голям обем и продължителност между 115-198 min (Таблица 1).

Таблица 1: Демографски характеристики на пациентите и данни за оперативните интервенции*

характеристики	група Д (n=32)	група К (n=32)
Пол, м/ж (n)	20/12	18/14
Възраст, години	$51,4 \pm 13,3$	$53,9 \pm 10,6$
Телесно тегло, kg	$75,4 \pm 12,6$	$71,8 \pm 13,2$
Ръст, cm	$168,5 \pm 8,9$	$165,7 \pm 10,6$
ASA статус, II/III	19/13	21/11
Оперативно лечение за заболяване на: (n)		
Щитовидната жлеза	12	14
Паротидната жлеза	13	12
Езика	7	6
Продължителност на операцията, min	$128,7 \pm 29,3$	$131,9 \pm 26,8$

Данните са представени като брой (n), средно \pm стандартно отклонение.
* $p > 0,05$. ASA = American Society of Anesthesiologist.

Резултатите за болка по VAS постоперативно са значимо по-ниски в група Д в сравнение с група К във всички времеви интервали ($p < 0,05$) (Фигура 1).

Фигура 1. Скорове по VAS за болка в двете групи за първите 24 часа след операцията

Общо 16 пациенти (25%) се нуждаят от допълнително обезболяване през първите 24 часа след операцията, съответно 5 пациенти (15,6%) в група Д и 11 пациенти (34,4%) в група К ($p < 0,05$). Броят на допълнителните болуси трамадол хидрохлорид е по-малък в група Д в сравнение с група К ($p < 0,05$) (Таблица 2).

	група Д	група К	P- стойност
Брой на пациентите, нуждаещи се от допълнително обезболяване ($VAS \geq 5$), n	5	11	0,027
Среден брой на допълнителните болуси на трамадол хидрохлорид	$1,31 \pm 0,64$	$3,38 \pm 1,26$	0,016

Най-честите нежелани реакции в проучването са гадене ($n=17$, 26,6%) и повръщане ($n=6$, 9,4%), които са наблюдавани по-рядко в група Д, съответно при 5 пациенти и при 2 пациенти ($p < 0,05$). Няколко епизода на повръщане са имали 2 пациенти, по един в двете изследвани групи. Не сме наблюдавали кървене от оперативната рана/ стомаха/дуоденума (Таблица 3 и Фигура 2).

нежелана реакция	група Д	група К
Гадене	5 (15,6) *	12 (37,5)
Повръщане	2 (6,3) *	4 (12,5)
Стомашен дискомфорт	0 (0,0)	0 (0,0)
Кървене от ГИТ	0 (0,0)	0 (0,0)
Кървене от оперативната рана	0 (0,0)	0 (0,0)

Данните са представени като брой (n) и относителна честота (%).
* $p < 0,05$. ГИТ = гастроинтестинален тракт.

Фигура 2. Най-често наблюдавани нежелани реакции в двете групи

Удовлетвореността на пациентите от постоперативното обезболяване е по-висока в група Д в сравнение с група К ($p < 0,05$) (Таблица 4).

Таблица 4: Удовлетвореност на пациентите от постоперативното обезболяване, оценено по 5-степенна Ликертова скала*

удовлетвореност от обезболяването	група Д	група К
Много добро	17 (53,1)	13 (40,6)
Добро	8 (25,0)	6 (18,8)
Задоволително	5 (15,7)	7 (21,9)
Лошо	1 (3,1)	4 (12,5)
Много лошо	1 (3,1)	2 (6,2)

Данните са представени като брой (n) и относителна честота (%).
* $p < 0,05$.

Дискусия

Ефективно обезболяване след операции в лицево-челюстната и шийната области се постига с помощта на аналгетици с различен механизъм на действие. Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) са основен компонент на мултимодалната аналгезия и обикновено се комбинират с опиоиди.

В настоящото проучване анализираме ефекта на аналгетичната комбинация декскетопрофен плюс трамадол, приложени интравенозно за постоперативно обезболяване, върху аналгетичната ефикасност, нежеланите реакции и удовлетвореността на пациентите от обезболяването. Пациентите в група Д имат по-ниски скорове по VAS за болка през първото денонощие след операцията в сравнение с пациентите в група К, както и по-малка консумация на допълнителни количества опиоиди и по-малко нежелани реакции при по-висока степен на удовлетвореност от обезболяването с изследваната аналгетична комбинация.

Декскетопрофен трометамол е неселективно НСПВС с бързо начало на действие. Той е активен енантиомер на кетопрофен, притежаващ еквивалентна аналгетична ефикасност и противовъзпалително действие както рацемичната смес (кетопрофен) при по-малко тежки нежелани реакции [1,15]. Декскетопрофен трометамол е ефективен за лечение на остра болка при редица различни клинични състояния, проявявайки висока аналгетична активност и добра поносимост [2,10,13,16,21].

Опиоидите продължават да са важен основен избор за постоперативно обезболяване. Трамадол е опиоид с централно действие (агонист на мю-рецепторите и инхибитор на обратното захващане на серотонин и норадреналин), характеризиращ се с бързо начало и голяма продължителност на действие (около 6 часа, а за активния метаболит О-дезметилтрамадол около 8 часа). Освен това трамадол притежава по-благоприятен профил на безопасност (стабилни кардиоваскуларни и респираторни параметри и по-слабо изразена опиоид-индуцирана дисфункция на ГИТ) в сравнение с другите опиоиди. Трамадол е широко използван в клиничната практика с доказана ефикасност [17,20].

Комбинирането на НСПВС с опиоиди осигурява по-ефективно обезболяване, намалена консумация на опиоиди и съответно по-малко опиоид-свързани нежелани реакции. Аналгетичната ефикасност на комбинацията декскетопрофен плюс трамадол се базира на синергизма между централното аналгетично действие, периферния аналгетичен ефект и противовъзпалителното действие. Очаква се комбинацията декскетопрофен плюс трамадол да доведе до адитивна аналгезия, което би позволило намаляване на необходимите дози на отделните ЛС (в частност на трамадол). По този начин би се постигнала балансирана аналгезия при по-ниски дози и по-добра поносимост, като се използва бързото начало на действие (характерно за декскетопрофен) и голямата продължителност (характерно за трамадол) на аналгетичния ефект [7,11,19]. Ефикасността на аналгетичната комбинация е доказана за краткосрочно лечение на умерено силна до силна остра постоперативна болка при различни хирургични интервенции, като големи ортопедични операции [9,18,21], гинекологични операции [12,18], орална/лицево-челюстна хирургия [11,13,18], херниопластика [8].

Добре известната и доказаната клинична ефикасност на декскетопрофен плюс трамадол ни дават основание в това проучване да използваме аналгетичната комбинация за обезболяване на пациенти след операции в лицево-челюстната и шийната области. Добавянето на декскетопрофен като пре-емптив към трамадол за мултимодална аналгезия в това проучване значимо намалява скоростите по VAS за болка в групата, получаваща декскетопрофен плюс трамадол в постоперативния период (първичен критерий за резултат за проучването). Също така консумацията на опиод е по-малка и удовлетвореността на пациентите е по-голяма при пациентите, получаващи декскетопрофен плюс трамадол, при по-малка честота на нежелани реакции (вторичен критерий за резултат за проучването). В група К 7 пациенти имат умерено силна болка (скор по VAS 5-7) и четирима - силна болка (скор по VAS ≥ 8), което предполагаме е свързано с продължителността на операцията и степента на тъканна травма, причинена от операцията. Тези пациенти са получили и най-много допълнителни болуси трамадол. Независимо, че при всички участници в проучването е приложена еднаква антиеметична профилактика, в група К по-често е наблюдавано гадене и повръщане, съответно при 12 пациенти и при 4 пациенти, в сравнение с група Д. Възможно е този факт да се дължи на по-голямата консумация на опиоид.

Заклучение: Декскетопрофен, приложен като пре-емптив в допълнение към трамадол, е ефективен за постоперативна мултимодална аналгезия при операции в лицево-челюстната и шийната области. Аналгетичната комбинация осигурява високо ниво на обезболяване с бързо начало на действие и голяма продължителност на ефекта, повишава удовлетвореността на пациентите при намалена консумация на опиоид и добър профил на безопасност.

Исползвана литература

1. Barbanoj MJ, Antonijoan RM, Gich I. Clinical pharmacokinetics of dexketoprofen. *Clin Pharmacokinet* 2001;40:245–262.
2. Barden J, Derry S, McQuay HJ, Moore RA. Single dose oral ketoprofen and dexketoprofen for acute postoperative pain in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2009;7(4):CD007355. doi: 10.1002/14651858.CD007355
3. Benhamou D, Berti M, Brodner G, et al. Postoperative Analgesic Therapy Observational Survey (PATHOS): a practice pattern study in 7 central/southern European countries. *Pain* 2008;136:134-141.
4. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. *J Pain* 2016;17:131-157.
5. Gan TJ, Habib AS, Miller TE, et al. Incidence, patient satisfaction, and perceptions of postsurgical pain: results from a US national survey. *Curr Med Res Opin* 2014;30:149-160.
6. Gerbershagen HJ, Aduckathil S, van Wijck AJ, et al. Pain intensity on the first day after surgery: a prospective cohort study comparing 179 surgical procedures. *Anesthesiology.* 2013;118(4):934-944.
7. Iohom G, Walsh M, Higgins G, Shorten G. Effect of perioperative administration of dexketoprofen on opioid requirements and inflammatory response following elective hip arthroplasty. *Br J Anaesth* 2002;88(4):520-526.
8. Jamdade PT, Porwal A, Shinde JV et al. Efficacy and Tolerability of Intramuscular Dexketoprofen in Postoperative Pain Management following Hernia Repair Surgery. *Anesthesiol Res Pract*, 2011, 2011: 579038.
9. McQuay HJ, Moore RA, Berta A, et al. Randomized clinical trial of dexketoprofen/tramadol 25 mg/75 mg in moderate-to-severe pain after total hip arthroplasty. *Br J Anaesth* 2016;116:269-276.
10. Moore RA, Barden J. Systematic review of dexketoprofen in acute and chronic pain. *BMC Clin Pharmacol.* 2008;8:11. doi: 10.1186/1472-6904-8-11
11. Moore RA, Gay-Escoda C, Figueiredo R, et al. Dexketoprofen/tramadol: randomised double-blind trial and confirmation of empirical theory of combination analgesics in acute pain. *J Headache Pain* 2015;16:541 doi: 10.1186/s10194-015-0541-5
12. Moore RA, McQuay HJ, Tomaszewski J, Raba G, Tutunaru D, Lietuviene N, Galad J, Hagymasy L, Melka D, Kotarski J, Rechberger T, Fülesdi B, Nizzardo A, Guerrero-Bayón C, Cuadripani S, Pizà-Vallespir B, Bertolotti M. Dexketoprofen/tramadol 25 mg/75 mg: randomised double-blind trial in moderate-to-severe acute pain after abdominal hysterectomy. *BMC Anesthesiol* 2016;16:9. doi: 10.1186/s12871-016-0174-5
13. Ozer AB, Erhan OL, Keles E, Demirel I, Bestas A, Gunduz G. Comparison of the effects of preoperative and intraoperative intravenous application of dexketoprofen on postoperative analgesia in septorhinoplasty patients: randomised double blind clinical trial. *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2012;16(13):1828-1833.
14. Pain Management: Practice guidelines for acute pain management in the perioperative setting: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Acute Pain Management. *Anesthesiology* 2012; 116: 248–273.
15. Rodriguez MJ, Arbos RM, Amaro SR. Dexketoprofen trometamol: clinical evidence supporting its role as a painkiller. *Expert Rev Neurother* 2008;8:1625-1640.
16. Sánchez-Carpena J, Domínguez-Hervella F, García I, Gene E, Bugarin R, Martín A, et al. Comparison of intravenous dexketoprofen and dipyron in acute renal colic. *Eur J Clin Pharmacol* 2007;63(8):751-760.
17. Scott LJ, Perry CM. Tramadol: a review of its use in perioperative pain. *Drugs* 2000;60:139-176.
18. Singla NK, Desjardins PJ, Chang PD. A comparison of the clinical and experimental characteristics of four acute surgical pain models: dental extraction, bunionectomy, joint replacement, and soft tissue surgery. *Pain* 2014;155:441-456.
19. Tunali Y, Akçil EF, Dilmen OK et al. Efficacy of intravenous paracetamol and dexketoprofen on postoperative pain and morphine consumption after a lumbar disk surgery. *J Neurosurg Anesthesiol*, 2013 Apr, 25(2): 143-147.

20. Vazzana M, Andreani T, Fanguero J, et al. Tramadol hydrochloride: pharmacokinetics, pharmacodynamics, adverse side effects, co-administration of drugs and new drug delivery systems. Biomed Pharmacother 2015;70:234-238.
21. Zippel H, Wagenitz A. Comparison of the efficacy and safety of intravenously administered dexketoprofen trometamol and ketoprofen in the management of pain after orthopaedic surgery: A multicentre, double-blind, randomised, parallel-group clinical trial. Clin Drug Investig 2006;26(9):517-528.

11.ВИДЕОСЕСИЯ

11.1 ТЕХНИКИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЛЯВАТА ФЛЕКСУРА ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ НА ЛЕВИЯ КОЛОН И РЕКТУМА

*А. Филипов, М. Табаков, Е. Ходжаджиков, Д. Андонов, И. Семерджиев, Б. Бенишев
УМБАЛ „ Св. Иван Рилски “ ЕАД, София*

Ключови думи: **лапроскопия, лява флексура на колона, резекция на ректум и колон**

Въведение. Лапароскопската техника навлиза все по-широко в хирургичното лечение на колоректалния карцином. Мобилизирането на лявата колична флексура е важен етап при всички резекции на левия колон и ректума, който осигурява необходимата подвижност на дебелото черво за осъществяване на анастомоза без напрежение, след адекватна по обем резекция.

Цел. Настоящото видео представя различни технически възможности за мобилизиране на лявата флексура при миниинвазивни резекции на левия колон и ректума.

Материал и методи. Представени са три подхода към лявата флексура : 1. Медиално-латерален (инфрамезоколичен); 2. латерално-медиален; 3. краниално-каудален (супрамезоколичен)

Резултати. И трите демонстрирани достъпа към лявата флексура на колона са технически осъществими по миниинвазивен път. Продължителността на този етап от интервенцията зависи от специфичните анатомични особености на всеки отделен пациент, както и от опита на хирурга.

Заключение. Изборът на подход за отпрепарирание на лявата флексура на дебелото черво при лапароскопски интервенции върху ректума и левия колон, зависи от предпочитанията на оператора и от индивидуалните анатомични особености на отделния пациент.

11.2 ЕНДОСКОПСКА ТОТАЛНО ЕКСТРААБДОМИНАЛНА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА ХЕРНИОПЛАСТИКА – РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МОДИФИКАЦИЯ С РАЗЦЕПЕН ИМПЛАНТ

*М. Цировски, Д. Динков, Г. Цировски, Г. Карабойдев, А. Сароглу, А. Юлиянов
Болница Тракия, Стара Загора*

Въведение: Ендоскопската тотално екстраабдоминална преперитонеална херниопластика (ТЕР) е метод на избор за лечение на голяма част от херниите в ингвино-феморалната област. Все още са дискуссионни някои технически аспекти на операцията, касаещи използваните импланти, позиционирането им, както и методите на фиксация,

Цел на проучването е да се оценят ранните и средносрочни резултати от прилагането на ТЕР с разцепен имплант.

Пациенти и методи: За 3 годишен период, от януари'2015г. до декември'2017 са извършени 162 ендоскопски ТЕР с разцепен имплант. При 25 пациенти е извършена двустранна ТЕР. Използвана е оперативна техника с конвенционален лапароскопски инструментариум. Пластиката е извършвана с „тежко” полипропиленово платно, без допълнителна фиксация.

Резултати: Всички пациенти са раздвижвани в рамките на бч. от оперативната интервенция. Средният следоперативен престой е 1,2 дни. Не са регистрирани тежки следоперативни усложнения. При 12 пациента (8,8%) е регистрирано слабо, спонтанно преустановено кървене в областта на оптичния троакар в ранните следоперативни часове. При 7 пациента (5,1%) са регистрирани епизоди на фебрилно състояние до 38°C в първите 24 часа, не налагащи специфично лечение. За среден период на наблюдение от 12 месеца са регистрирани 2 пациента с късни компликации – организиран хематом в ингвиналния канал. Не са регистрирани рецидиви.

Заклучение: ТЕР с разцепен имплант е процедура, която носи нисък риск от следоперативни усложнения и рецидив. Предимства на метода, в сравнение с другите варианти на ТЕР-херниопластика са възможността за по-добро позициониране на платното в анатомична зона с конусовидна конфигурация, както и естествената му фиксация за елементите на кордона.

11.3 ЛАПАРОСКОПСКА ИНТЕРСФИНКТЕРНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ НИСЪК РЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ

*Д. Сотиров 1, Б.Наметков 1, Ц. Спиридонова 2, В. Христов 1, В. Михайлов 1, Д. Митев 1, И.
Иванов 1, Д. Дамянов 3*

1 Втора хирургия, УМБАЛСМ „Пирогов“

2 Клиника Хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ

3 Клиника по Хирургия, I – ва градска болница, София

Ключови думи:

Интерсфинктерна резекция, ректум, карцином, лапароскопия

Въведение:

Прилагането на сфинктеросъхраняваща процедура при карциномите на ректума, се увеличи многократно след по – доброто разбиране на анатомията на тазовото дъно и подобряване на оперативната техника. Въпреки това лечението на ниските карциноми на ректума остава предизвикателство пред колоректалните хирурзи.

Цел:

Целта на тази статия е да покаже ,че при селектирана група от пациенти лапароскопската интерсфинктерна резекция на ректума е алтернатива пред абдоминоперинеалната резекция.

Материали и методи:

За периода от март 2014г до януари 2018 година бяха извършени 5 интерсфинктерни резекции на ректум.При всички тях туморната формация се намираше на 4 см или по – малко от ЛАК. При всички пациенти се извърши тотална мезоректална ексцизия с интерсфинктерна резекция за постигане на чисти граници. При пациенти класифицирани като Т3 беше извършена предоперативна лъчетерапия. Хирургичната интервенция се извърши 6 седмици след лъчетерапията и включваше тотална мезоректална ексцизия,интерсфинктерна резекция , трансанална колоанална анастомоза и протективна илеостомия.

Резултати: Средното разстояние на тумора от ЛАК беше 2,5 см (от 1см до 4 см). Средното оперативно време – 200 мин. (150 – 450 мин.).Средната дистална резекционна линия – 1,2см +/- 1 см.

Обсъждане: Оперативното лечение на ректалния карцином се развива бързо в годините. Целите пред хирургичното лечение са основно две : 1. Да излекуват пациента ; 2. Да запазят качеството на живот на пациента ,като се избегнат постоперативните фекална, сексуална и уринарна дисфункция. Въпреки много малкото на брой случаи на лапароскопски операции при много ниски ректални карциноми, добрите резултати от лапароскопска тотална мезоректална ексцизия са налице.Повечето проучвания показват по – нисък процент усложнения, по- бързо възстановяване и по – малка болезненост в следоперативния период при лапароскопския подход.

Заключение: Лапароскопската интерсфинктерна резекция с трансанална колоанална анастомоза е надежден оперативен метод при ниски ректални карциноми. Важно условие за успех е правилната селекция на пациентите и спазване на основните онкологични принципи.

11.4 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЦИДИВНИ ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ

Д. Сотиров1, Б.Наметков 1, Ц. Спиридонова 2, В. Христов 1,В. Михайлов 1, Т. Седлоев 2 ,Д. Митев1, И. Иванов 1, Д. Дамянов 3

1 Втора хирургия , УМБАЛСМ „Пирогов“

2 Клиника Хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ

3Клиника по Хирургия, I – ва градска болница, София

Ключови думи: Рецидивна хиатална херния , лапароскопия

Въведение: Лапароскопският подход се налага като златен стандарт при хирургичното лечение на хиатални хернии. В противовес на множеството съобщения за първична реконструкция, данните за хирургичните резултати при лапароскопско лечение на рецидив на хиатална херния са оскъдни, като тези рецидиви в различните проучвания се докладват с честота от 6 % до 17 % след лапароскопска реконструкция и 9 % до 30 % след отворен хирургичен подход.

Най-често рецидивът се представя с рефрактерна на медикаментозно лечение болка зад гръдната кост, тежест и / или киселини след нахранване и задух.

Цел:

Да се представят част от спецификите при лапароскопското лечение на рецидивна хиатална херния, които сме наблюдавали при лечението на пациенти с клинично проявени симптоми и нарастващ субективен дискомфорт.

Материали и методи:

За период от четири години (2013 – 2017) са оперирани осем пациента с рецидив на хиатална херния след конвенционална фундупликация по Нисен. Средната възраст на пациентите е 67 години (от 57 до 77 години).

Рецидивът е класифициран като III тип с транспозиция на проксималните 2/3 на стомаха в гръдния кош. За корекция на рецидива при всички пациенти са приложени едновременно лапароскопска круропластика и фундупликация по Touret.

Резултати:

Средното оперативно време е 210 мин без случаи на конверсия.. Честотата на интраоперативните усложнения е 8% , като най-честото - десерозация на стомаха при неговата мобилизация. Няма смъртни случаи. Средното период за захранване на пациентите е 5 дни , а средният болничен престой - 6 дни.

Обсъждане: Рецидивната хиатална херния е най- честото усложнение както след отворена, така и след лапароскопско лечение. Описани са пет основни типа на възникване на рецидив : 1) приплъзване или изхлужване на фундопликацията; (2) цялостно отпускане на фундопликацията; (3) херниране през фундопликацията; (4) фундопликация, която е твърде стегната или твърде дълго; и (5) т. нар . —усукана” фундаментализация. Цялостното отпускане на фундопликацията е най- често срещаното усложнение след отворена хирургия на хиаталните хернии с последващо формиране на голям рецидив, какъвто ние сме наблюдавали в нашата серия. В някои от проучванията съобщават за смъртост при рецидивни лапароскопски хернии с честота от 1 % до 3 %. Спецификата на намесата включва както много прецизна дисекция интраабдоминално и интаторакално с повишен риск от лезия на съседни структури, така и подсигуряване на техниката интра - и постоперативно за недопускане на ре- рецидив.

Заклучение:

Лапароскопският подход при рецидивни хиатални хернии е технически високоспециализиран, но ефективен, като пациентите са с бързо възстановяване и нисък риск от интраоперативни и постоперативни усложнения.

11.5 ТРИЕТАПНА ЛАПАРОСКОПСКА РЕСТОРАТИВНА ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТКА С ТЕЖЪК ОСТЪР УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ

¹Г. Желев, ¹Е. Костадинов, ¹Б. Коруков, ¹С. Иванов, ¹Н. Пенков, ²П. Пенчев, ²Б. Големанов, ³Д. Дамянов

¹Клиника по хирургия, ²Клиника по гастроентерология, Клиничен център по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ.

³Клиника по хирургия, I-ва УМБАЛ

Ключови думи: улцерозен колит, лапароскопия, ресторативна проктоколектомия.

Въведение: Улцерозният колит (УК) е хронично рецидивиращо възпалително заболяване, което обичайно се повлиява от консервативното лечение. Около 15% от пациентите с УК развиват тежък остър пристъп, изискващ хоспитализация, като 1/3 от тях няма да се повлияят от консервативната терапия. Тежкият остър улцерозен колит е животозастрашаващо състояние. Подобни пациенти трябва да бъдат под клиничен контрол и интензивно лечение – коригиране на водноелектролитните и белтъчните загуби, подобряване на нутритивния статус, борба с инфекцията и анемичния синдром, специфично лечение (кортикостероиди, биологично лечение – Infliximab, Cyclosporin). Често хирургията остава единствена и животоспасяваща възможност.

Представяне на случая: К. М. Г., жена, 58 г, диагностицирана с улцерозен колит от 1996 г, провеждала терапия със Salofalk, несистемно проследявана. Постъпва в Клиника по гастроентерология с коремноболкови синдром, фебрилитет до 38.2, 10-12 диарични изхождания с примес на кръв. Започната терапия с водносолеви разтвори, Левофлоксацин, Метронидазол, Нистатин, Преднизолон, Ентерол. Ендоскопска находка – панколит с изразена активност (E3S3). Обсъдена за начало на биологично лечение. На фона на максимално консервативно лечение, пациентката разви клинична картина на тежък остър улцерозен колит, класифициран като такъв по Truelove-Witt (налице всички 6 критерия). Взето бе решение за оперативно лечение. Извърши се лапароскопска тотална колектомия и периперитивно реанимационно лечение. На втори етап се осъществи лапароскопска резидуална проктектомия с J-паучаноанастомоза и протективна илеостома, реституирана след 2 месеца.

Обсъждане: Характеристиката и клиничният ход на улцерозния колит изискват подхода към него да е интердисциплинарен, като добрата колаборация между гастроентеролога и хирурга е есенциална. Колектомията, като терапевтична възможност, трябва да бъде обсъдена с пациента на ранен етап. Не винаги клиничната ситуация позволява оптимизиране на времето за оперативна намеса. Операцията в условията на спешно състояние има за цел на първо място спасяване на живота, едва на второ – постигане на добри функционални резултати и на последно място – минимално мутилизиране на пациента и добър козметичен ефект. Триетапната лапароскопска ресторативна проктоколектомия с J-паучаноанастомоза дава възможност за съчетаване на сигурност, функционалност и козметични резултати дори и при пациенти в тежко декомпенсирано състояние.

Заклучение: Лапароскопският подход е достатъчно сигурен и ефективен дори и при пациенти с панколит, в тежко увредено общо състояние, при които оперативното време е от съществено значение. Подобни пациенти се възползват от предимствата на миниинвазивната хирургия в стадий на заболяването, в който голямата оперативна травма може да има фатални

последствия. На следващ етап има възможност за извършване на операция, която предлага максимално добри функционални резултати, качество на живот и минимализира онкологичния риск.

11.6 ЕНДОСКОПСКА ПРЕПЕРИТОНЕАЛНА RIVES STOPPA РЕТРОМУСКУЛАРНА ПЛАСТИКА НА ПРЕДНА КОРЕМНА СТЕНА ПРИ ПАЦИЕНТ С ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ – ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

*Д. Пенчев, Г. Коташев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Къосев, В. Христова, Г. Попиванов, Х. Петров,
В. Мутафчийски*

*Военномедицинска академия София - клиника по ендоскопска ендокринна хирургия и
колопроктология*

Въведение: Множеството възможности за конвенционално и минимално инвазивно лечение на венстралните хернии правят изборът на методика изключително труден. През последните години, тенденцията в избягване на поставяне на чуждо тяло в коремната кухина доведе до широкото приложение на класическия метод на Rives Stoppa, извършван ендоскопски с ретромускуларна дисекция и поставяне на протезен материал ретромускуларно. Методът е алтернатива на интраперитонеалните техники за поставяне на платно. Предимствата на метода се изразяват в минималната хирургична травма, избягване на поставяне на чуждо тяло в коремната кухина и възстановяване на цялостта и функциите на предната коремна стена.

Видеопрезентация: Представяме пациент на 46 години с венстрална херния, с р-ри 4/5 см и обща площ на дефекта 20см². Херниалният дефект се локализира по линия алба над пъпа, без диастаза и без данни за съпътстващи заболявания и предходни оперативни интервенции. Пациентът е хоспитализиран и опериран в клиниката по Ендоскопска ендокринна хирургия и колопроктология на Военномедицинска академия – София. Извършена е ендоскопска преперитонеална Rives Stoppa ретромускуларна пластика, с поставяне на двукомпонентно платно с р-ри 20x15см в ретромускуларното пространство. Използвана е шест-портова техника. Оперативното време е 135 мин. Поставени бяха два активни дрена ретромускуларно, които се свалиха съответно на първи и втори следоперативен ден. Следоперативният престой на пациента е 3 дни, без периоперативни усложнения. До момента на проследяване - без данни за рецидив.

Изводи Ендоскопска преперитонеална Rives Stoppa ретромускуларна пластика, с поставяне на двукомпонентно платно е иновативна, технически постижима и безопасна оперативна техника. Процедурата изисква значителен опит в лапароскопската херниална хирургия и съставлява техническо предизвикателство.

ENDOSCOPIC PREPERITONEAL RIVES STOPPA RETROMUSCULAR REPAIR OF ABDOMINAL WALL HERNIA -VIDEO DEMONSTRATION

D. Penchev, G. Kotashev, P. Ivanov, G. Grigorov, V. Kyosev, V. Hristova, G. Popivanov, H. Petrov, V.
Mutafchiyski

Military Medical Academy Sofia – Department of endoscopic endocrine surgery and coloproctology

Introduction: Variety of operative techniques for open or laparoscopic repair of ventral hernias has made decision-making difficult. In the last few years, there is a tendency for evading the intraperitoneal mesh-replacement and retromuscular endoscopic Rives Stoppa more and more popular among hernia surgeons. As an alternative to the intraperitoneal mesh placement, endoscopic preperitoneal retromuscular Riva Stoppa has several advantages, such as evading foreign body intraperitoneally, minimal surgical trauma and anatomical and functional repair of the abdominal wall

Video demonstration: We present a case of a 46-year old male with ventral hernia, located in midline upper to the umbilicus, with size of 4/5 cm and 20cm² area of the defect. There is no preoperative history of illness and previous surgery. Patient was admitted and operated at Military medical academy Sofia in the department of Endoscopic endocrine surgery and Coloproctology. Endoscopic totally extraperitoneal preperitoneal retromuscular Rives Stoppa technique was used for primary repair of the hernia defect. Mesh with size of 20x15cm was placed in retromuscular inlay position. Operative time was 135 minutes, with six port technique. At the end of the procedure, two active Redon dren was placed around the mesh for two days. Postoperative stay was uneventful and patient was discharged on the third postoperative day, without any complications. There is no recurrence for the follow up period.

Conclusion: Endoscopic preperitoneal Rives Stoppa retromuscular technique with mesh is feasible and safe innovative technique for primary abdominal wall hernias. Procedure is complex and needs some degree of experience in laparoscopic abdominal wall hernia procedures.

Keywords: ventral hernia, endoscopic, preperitoneal, retromuscular, Rives Stoppa

11.7 ТРАНСАНАЛНА ТОТАЛНА МЕЗОРЕКТАЛНА ЕКСЦИЗИЯ – БЪДЕЩ СТАНДАРТ В ХИРУГИЯТА НА ДИСТАЛНИТЕ КАРЦИНОМИ НА РЕКТУМА? ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Е. Костадинов¹, Г. Желев¹, С. Иванов¹, Б. Коруков¹, П. Пенчев², П. Гецов³, В. Василева⁴, М. Колева⁴, И. Терзиев⁵

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 1 - Клиника по Хирургия, 2 – Клиника по Гастроентерология, 3 – Клиника по образна диагностика, 4 – Клиника по медицинска онкология и лъчетерапия, 5 – Отделение по патологична анатомия.

Тоталната мезоректална ексцизия (ТМЕ) е възприет стандарт в онкологичната хирургия на ректума, довел до значимо намаляване на локалните рецидиви. Дисталните карциноми на правото черво поставят специфични проблеми: възможност за сфинктеросъхраняваща операция, функционален резултат следоперативно, влошени онкологични резултати, свързани с позитивни циркуферентни резекционни линии. Подгрупи с незадоволителен изход по отношение на горните параметри са болните от мъжки пол, тези със затлъстяване и пациентите с проведена предоперативна лъче/химиотерапия. Това важи независимо от използваната техника – лапароскопска или отворена. Нов алтернативен подход, позволяващ прецизно определяне на дисталната резекционна линия, спазване на анатомичните планове на дисекция, съгласно постулатите на R. Heald и свързаните с това благоприятни онкологични и функционални резултати е т.нар. трансанална ТМЕ (таТМЕ).

Като видеофилм представяме случай на 45-годишна жена с ендоскопски данни за супраанално разположен G2-аденокарцином. Предоперативно процесът е стадирен като T2N0M0, с дистална граница на 14 мм от вътрешния анален сфинктер (ЯМР). Предприе се дребнофракционирана неoadювантна лъчехимиотерапия с изчакване на максимален биологичен

отговор 6 седмици след края и. При рестадиране се установи редукция на размера на тумора с отстояние 30 мм от сфинктера, но наличие на две лезии с характер на метастатични в 6-ти и на границата 4-ти/8-ми чернодробни сегменти, последната в близост до средна хепатална вена. След дискусия и информирано съгласие се извърши лапароскопска ултраниска РРА с трансанална ТМЕ с помощта на система за ТЕО и трансанална колоаноанастомоза с протективна илостома. Прецени се, че локализацията на чернодробните лезии не позволява добра визуализация за сигурното им премахване лапароскопски през достъпа за РРА и чрез субкостална лапаротомия по Кохер се направиха метастазектомии. Болната бе изписана без усложнения на 9-ти СОД и реституирана 40 дни след това. В момента провежда адювантна ХТ при запазена континентност и липса на стеноза.

В рамките на презентацията се обсъждат основанията за и очакваните ползи от извършване на ТМЕ трансанално, индикациите за това, необходимата апаратура и квалификация на екипа. Дискутират се специфичните за таТМЕ затруднения и усложнения. Казусът представя съвременните възможности за сфинктеросъхраняваща хирургия при дистални ректални карциноми и подчертава необходимостта от мултидисциплинарен подход в лечението им.

11.8 ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ ТРАНС-ОРАЛНА ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – VESTIBULAR APPROACH - (ТОЕТВА)

М. Зашев, В. Митова*, А. Михайлов*, А. Трифунова*, Дж. Диониджи, Оз. Макай, Р. Пандев**, Р. Горнев**

**Клиника по Хирургия Университетска болница „Лозенец“*

***УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ*

Въведение: Концепцията за Ендоскопска операция на щитовидна жлеза, без разрез на шията е описана за първи път в Германия през 2008г. Witzel чрез оперативна намеса върху 2 кадавъра и 10 прасета, успява да острани тиреоидеята през устната кухина, използвайки достъп под езика (сублингвален). Настоящата *Транс-орална методика (ТОЕТВА)* е разработена и публикувана от **Prof. Dr. Anuwong** през 2016г.

Цел: Да се въведе нов метод за миниинвазивно оперативно лечение при ендокринни заболявания на шията.

Материал и метод: Представяме пациентка на 27 г. с доказани две ендокринни заболявания – нодозна гуша с горещ хиперфункциониращ възел и аденом на паращитовидна жлеза, водещ до Първичен хиперпаратиреоидизъм. Клинично пациентката е с високи нива на Паратхормон, общ и йонизиран калций в кръвта и напреднала бъбречно-каменна болест. Извърши се ендоскопско отстраняване на тиреоидеята, заедно с долна лява паратироидея като се използва вестибуларен достъп.

Заклучение: Транс-оралната ендоскопска тироидектомия и паратироидектомия е иновативен и ефикасен метод за оперативно лечение при селектирани пациенти с ендокринни заболявания на шията.

References:

1. Anuwong A, Kim HY, Dionigi G. Transoral endoscopic thyroidectomy using vestibular approach: updates and evidences. *Gland Surgery*. 2017;6(3):277-284. doi:10.21037/gs.2017.03.16.

2. Witzel K, Hellinger A, Kaminski C, Benhidjeb T. Endoscopic thyroidectomy: the transoral approach. *Gland Surgery*. 2016;5(3):336-341. doi:10.21037/gs.2015.08.04.
3. Dionigi G, Lavazza M, Bacuzzi A, Inversini D, Pappalardo V, Tufano RP, Kim HY, Anuwong A. Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA): From A to Z. *Surg Technol Int*. 2017 Feb 7;30:103-112. PubMed PMID: 28182829.

First case in Bulgaria of a Transoral endoscopic thyroidectomy using vestibular approach – (TOETVA)

M. Zashev*, V. Mitova*, A. Mihaylov*, A. Trifunova*, G. Dionigi, Ö Makay, R. Pandev**, R. Gornev*

*Lozenetz University Hospital, General Surgery Department

Medical Faculty of Sofia University "St. Kliment Ohridski"

** University Hospital "Tsaritsa Yoanna – ISUL”

Key words: TOETVA, Transoral endoscopic thyroidectomy, Vestibular Approach

Introduction: First scarless endoscopic surgery of thyroid gland was described in Germany in 2008. Witzel first report experiences with the transoral endoscopic resection of the thyroid gland in 2 human cadavers and 10 living pigs using transoral approach. In 2016 TOETVA was described and published by Prof. Dr. Anuwong

Aim: To introduce a new method for mini-invasive surgical treatment in endocrine diseases of the neck.

Material and method: We present a 27 years old female patient with two endocrine diseases - a multinodular goiter with a hot, hyperfunctioning nodule and parathyroid gland adenoma leading to Primary hyperparathyroidism. Clinically, the patient has high levels of parathormone, total and ionized calcium in the blood, and advanced urolithiasis. Endoscopic removal of the thyroid, along with a lower left parathyroid, was performed using vestibular approach.

Conclusion: Trans-oral endoscopic thyroidectomy and parathyroidectomy is an innovative and efficient method of operative treatment in selected patients with endocrine disorders of the neck.

References:

- Anuwong A, Kim HY, Dionigi G. Transoral endoscopic thyroidectomy using vestibular approach: updates and evidences. *Gland Surgery*. 2017;6(3):277-284. doi:10.21037/gs.2017.03.16.
- Witzel K, Hellinger A, Kaminski C, Benhidjeb T. Endoscopic thyroidectomy: the transoral approach. *Gland Surgery*. 2016;5(3):336-341. doi:10.21037/gs.2015.08.04.
- Dionigi G, Lavazza M, Bacuzzi A, Inversini D, Pappalardo V, Tufano RP, Kim HY, Anuwong A. Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach (TOETVA): From A to Z. *Surg Technol Int*. 2017 Feb 7;30:103-112. PubMed PMID: 28182829.

11.9 РЕЗЕКЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕТРОХЕПАТАЛНИЯТ СЕГМЕНТ НА ВЕНА КАВА ПОРАДИ ЛЕЙОМИОСАРКОМ

Н.Владов¹, Цв.Тричков¹, И.Такоров¹, В.Михайлов¹, И.Василевски¹, Ц.Луканова¹, М. Якова¹, Р.Костадинов¹, Е.Одисеева², М.Абрашева²

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Лейомиосаркомът на долната празна вена е рядък тумор, който представлява голямо предизвикателство за всеки хирург. В повечето от случаите, за да бъде радикална операцията е необходимо да се резецира различен сегмент от вената, който се реконструира чрез съдов графт. По този начин се постигат свободни от туморна инфилтрация резекционни линии.

ЦЕЛ Презентацията цели да покаже тази технически трудно изпълнима процедура, която съчетава в себе си аспекти от коремната, чернодробната и съдовата хирургия. При нейното оптимално изпълнение от опитен хирург, както и при строга селекция на пациентите, тя води до желаната цел, а именно радикалното отстраняване на туморната формация.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Представяме 62 годишен мъж, който поради оплаквания от тежест в дясно подребрие провежда абдоминална ехография. Поради данните за голяма туморна формация в ретрохепаталната част на долната празна вена се извършва КТ и ПЕТ/КТ. Установява се бластом с размери 100 на 80 мм произхождащ от стената на вена кава инфериор. Извърши се сегментна резекция на долната празна вена (~12 cm) като съдовият дефект се реконструира чрез РТФЕ-протеза.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След извършването на горно-средина, съчетана с трансверзална лапаротомия се експлорира коремната кухина. Установи се туморна формация на долната празна вена, простираща се от реналните до хепаталните вени. Определиха се резекционните линии. Поставиха се турникети около хепато-дуоденалния лигамент и вена кава – супрахепатално и над нивото на реналните вени за осъществяване на съдов контрол. Последва отстраняване на туморната формация със сегментна резекция на вена кава инфериор като полученият дефект се реконструира със съдова РТФЕ-протеза. Като шевен материал за реконструкцията се използва монофиламентен, нерезорбируем конец 4-0.

РЕЗУЛТАТИ Оперативно време – 150 минути при кръвозагубата 400 мл. като не бяха необходими интраоперативни хемотрансфузии. На 5 СОД се извърши контролен ангио-КТ, който показва проходим съдов графт без данни за тромбоза. Като единствено усложнение се отчете десностранен плеврален излив, който претърпя обратно развитие след консервативно лечение. Следоперативният престой продължи 8 дни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Този вид редки тумори представляват техническо предизвикателство за всеки хирург. При възможност, долната празна вена трябва да се реконструира за да се намалят постоперативните усложнения и смъртност. Внимателната предоперативна подготовка и мултидисциплинарният подход позволяват този тип сложни резекции да се извършват с все по-голяма честота и успеваемост.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лейомиосарком, Вена кава инфериор, Ретроперитонеални саркоми, Съдова реконструкция.

11.10 АНТЕРИОР АПРОУЧ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА ДЯСНА ХЕПАТЕКТОМИЯ

Н.Владов¹, Цв.Тричков¹, И.Такоров¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, М. Якова¹, Р.Костадинов¹, Е.Одисеева², М.Абрашева²

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Лапароскопските тотални хепатектомии са миниинвазивни чернодробни операции, които водят до много бързо постоперативно възстановяване на пациентите. На този етап тези процедури са все още предизвикателство за хирурга, особено когато се използва т.нар. anteriор апроуч.

ЦЕЛ Тази видео презентация цели да покаже надеждността на лапароскопските хепатектомии, извършени чрез anteriор апроуч, когато се извършват в големи центрове от хирурзи с богат опит в чернодробната и лапароскопската хирургия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Касае се за 58 годишна пациентка в добро общо състояние, при която е установена метастатична лезия (7 см) в десния чернодробен дял. При нея е извършена лява радикална мастектомия за карцином на млечната жлеза комбинирана с адювантна химиотерапия. При проследяването чрез ПЕТ/КТ, 21 месеца след проведената резекция, е установена метастатична формация в десния дял на черния дроб.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След извършването на open-лапароскопия и експлорация на абдоминалната кухина се фокусирахме към черния дроб, който се представи с напреднала стеатоза и голяма солитарна метастатична лезия. Това е причината, поради която избрахме трансекция на паренхимата чрез anteriор апроуч. Започнахме с дисекция на хепато-дуоденалния лигамент, като отпрепарирахме дясната хепатална артерия и дясната портална вена. Паренхимът се трансектира с минимална кръвозагуба като десният хепатален педикул и дясната хепатална вена се прекъснаха чрез линейарен ендоскопски степлер (45 мм). Анатомичният препарат се екстрахира чрез супрапубична миналапаротомия по Pfannenstiel.

РЕЗУЛТАТИ Оперативното време се равнява на 210 минути, а кръвозагубата под 100 мл. Не бяха извършени хемотрансфузии по време на операцията и в следоперативния период. Процедурата се извърши тотално лапароскопски. Следоперативният престой беше 5 дни като пациентката се изписа без усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Лапароскопските чернодробни резекции позволяват пациента да бъде изписан рано след извършената интервенция с минимален процент на постоперативни компликации. Извършен от опитни хирурзи anteriор апроучът показва много добри краткосрочни и дългосрочни резултати.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Големи чернодробни резекции, Антериор апроуч, Неколоректални чернодробни метастази.

ANTERIOR APPROACH AT LAPAROSCOPIC RIGHT HEPATECTOMY

Vladov N¹, Trichkov Ts¹, Takorov I¹, Vasilevski I¹, Mihaylov V¹, Lukanova Ts¹, Yakova M¹, Kostadinov R¹, Odiseeva E², Abrasheva M²

7. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia

8. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

ABSTRACT

INTRODUCTION Pure laparoscopic hepatectomy is a minimally invasive liver procedure that leads to fast recovery. This still can be a challenging procedure, especially if anterior approach is performed.

AIM This video presentation aims to demonstrating the reliability of laparoscopic hepatectomy performed through the anterior approach when performed in large centers by surgeons with extensive experience in hepatic and laparoscopic surgery.

CASE PRESENTATION A case of a 58 year old female in a good condition, suffering from metastatic lesion (7 cm) in the right part of the liver was presented. She has had left radical mastectomy for breast cancer combined with adjuvant chemotherapy. On follow-up PET/CT scan, 21 months after the breast operation, a metastatic lesion in the right liver was detected.

MATERIAL AND METHODS After open-laparoscopy and exploration of the abdomen we focused on the liver, which presented with advanced steatosis and a huge solitary metastatic lesion. This is the reason why we choose to use the anterior approach. We started with dissection of the hepatoduodenal ligament, then divided the right hepatic artery and right hepatic vein. The parenchyma was transected with minimal blood loss and the right hepatic pedicle and vein were transected with linear endoscopic stapler (45 mm). The specimen was extracted through a mini Pfannenstiel laparotomy.

RESULTS

The operative time was 210 minutes and the blood loss was under 100 ml. No additional blood transfusion was required. The entire procedure was totally laparoscopic. The postoperative hospital stay was 5 days without any complications.

CONCLUSIONS

Laparoscopic liver resection enable the patient to have early discharge from the hospital with minimal percent of postoperative complications. Performed by experienced surgeon, laparoscopic liver resections using anterior approach show excellent short- and long-term outcomes.

KEY WORDS: Laparoscopy, Major laparoscopic liver resection, Anterior approach, Liver metastases.

11.11 ЛАПАРОСКОПСКА СПЛЕНО-СЪХРАНЯВАЩА ДИСТАЛНА ПАНКРЕАТЕКТОМИЯ

Н.Владов¹, И.Такоров¹, М.Якова¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, Цв.Тричков¹, Р.Костадинов¹, Е.Одисеева², М.Абрашева²

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Сплено-съхраняващата лапароскопска дистална панкреатектомия се утвърди като оптимален подход при лечението на инсулиноми разположени в областта на тялото и опашката на панкреаса.

ЦЕЛ Видео презентацията цели да покаже надеждността и сигурността на методиката, когато тя се извършва в специализирани центрове от хирурзи с богат опит в панкреатичната и лапароскопска хирургия.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Представяме 21 годишна пациентка в добро общо състояние хоспитализирана поради клинично изявиени хипогликемии. При направените КТ и ЯМР е установена туморна формация в областта на опашката на панкреаса с размери 17/13 мм, ангажираща панкреатичния канал.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След извършването на open-лапароскопия, прекъсването на гастро-количния лигамент и експлорацията на абдоминалната кухина и бурса оменталис се установи гореописаната туморна формация. След мобилизирането на дисталният панкреас, артерия и вена лиеналис се дисецираха и повдигната на цветни гумени държалки. Последва трансекция на жлезата с помощта на линейарен ендоскопски степлер (60 мм) и дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия по метода на Kimura. Анатомичният препарат се постави в ендобег и екстрахира през параумбиликалната минилапаротомия.

РЕЗУЛТАТИ Оперативната интервенция продължи 100 минути при минимална кръвозагуба. В ранния следоперативен период болната беше раздвижена, а на 1.СОД захранена с течна-кашава храна. Пациентката беше изписана на 8.СОД без усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Лапароскопската дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия се явява надежден и сигурен метод при бенигнени лезии в областта на тялото и опашката на жлезата, особено когато се наблюдава ангажиране на панкреатичния канал. Извършена от опитни хирурзи при стриктна предоперативна подготовка и селекция на пациентите, тя води до отлични краткосрочни и дългосрочни резултати.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Дистална сплено-съхраняваща панкреатектомия, Инсулином, Доброкачествени тумори на панкреаса.

LAPAROSCOPIC SPLEEN-PRESERVING DISTAL PANCREATECTOMY

Vladov N¹, Takorov I¹, Yakova M¹, Vasilevski I¹, Mihaylov V¹, Lukanova Ts¹, Trichkov Ts¹, Kostadinov R¹, Odiseeva E², Abrasheva M²

9. HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia

10. Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

ABSTRACT

INTRODUCTION Spleen-preserving laparoscopic distal pancreatectomy has been established as an optimal approach to the treatment of insulinomas located in the body and the tail of the pancreas.

AIM This video aims to demonstrate the feasibility and safety of the approach, when it is performed in high-volume centers by surgeons advanced in pancreatic and laparoscopic surgery.

CASE PRESENTATION We present a 21-year-old female patient in a good condition, which only symptom was hypoglycemia. CT and MRI shows a small tumor (17/13 mm) in the pancreatic tail, which involved the pancreatic duct.

MATERIAL AND METHODS After open-laparoscopy, dissection of the gastro-colic ligament, and the abdominal cavity and lesser sac examination, the tumor was established. After the mobilization of the distal pancreas, splenic artery and vein were dissected. The transsection of the pancreas was performed followed by distal spleen-preserving pancreatectomy. The specimen was extracted through the paraumbilical minilaparotomy.

RESULTS Operative time was 100 minutes with minimal blood loss. On the first postoperative day the patient was fed. The patient was discharge on the 8 postoperative day without any complications.

CONCLUSIONS Laparoscopic distal spleen-preserving pancreatectomy is a safety approach for treatment of benign lesions in the body and tail of the pancreas, especially when pancreatic duct is involved. When performed by experienced surgeons of strict-selected patients, the short- and long-term outcomes are very good.

KEY WORDS: Laparoscopic, Spleen-preserving distal pancreatectomy, Insulinoma, Benign pancreatic tumors.

11.12 СИНХРОННА ЛАПАРОСКОПСКА ДЯСНА ХЕПАТЕКТОМИЯ КОМБИНИРАНА С ДЯСНА КОЛЕКТОМИЯ

*И.Такоров¹, Цв.Тричков¹, М.Якова¹, И.Василевски¹, В.Михайлов¹, Ц.Луканова¹, Р.Костадинов¹,
Е.Одисеева², М.Абрашева², Н.Владов¹.*

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ Съгласно мултидисциплинарният подход, двуетапните лапароскопски чернодробни и колоректални резекции са надежден, сигурен и онкологично издържан еквивалент на отворените процедури при лечението на колоректален карцином. Въпреки това, все още няма консенсус, който да затвърди комбинираните, едноетапни лапароскопски резекции за първичен колоректален карцином със синхронни чернодробни метастази.

ЦЕЛ Видео презентацията има за цел да покаже сигурността и надеждността на симултанните лапароскопски колоректални и хепатални резекции при първичен колоректален тумор със синхронни операбилни чернодробни метастази.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ Представяме случай на 65 годишен мъж с хистологично-верифициран карцином на колон трансверзум и две синхронни метастатични лезии (8 и 7 см) разположени в дясния чернодробен дял. Заболяването беше установено чрез фиброколоноскопия и последваща контрастно-усилена компютърна томография.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ След лапароскопската експлорация на коремната кухина се извършиха симултанна дясна хемихепатектомия и екстензивна дясна хемиколектомия. За цялата процедура се поставиха 6 троакара. Анатомичният препарат се екстрахира през горно-средина миналапаротомия.

РЕЗУЛТАТИ Общото оперативно време беше 320 минути при минимална интраоперативна кръвозагуба. Хемотрансфузии не бяха необходими. Захранването започна на 3 следоперативен ден. Пациентът беше изписан на 6 ден без данни за усложнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В този случай може да се наблюдава надеждността на лапароскопският подход при симултанните хепатални и колоректални резекции за дебелочревен карцином със синхронни чернодробни метастази. Всички известни предимства на миниинвазивната хирургия правят подобни компрексни процедури много по надеждни. Те трябва да се извършват от опитни хирургични екипи при стриктно селектирани пациенти.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Лапароскопски симултанни резекции, Лапароскопски чернодробни резекции, Лапароскопски колоректални резекции, Колоректален карцином, Чернодробни метастази.

SYNCHRONOUS LAPAROSCOPIC RIGHT HEPATECTOMY COMBINED WITH RIGHT COLECTOMY

Takorov I¹, Trichkov Ts¹, Yakova M¹, Vasilevski I¹, Mihaylov V¹, Lukanova Ts¹, Kostadinov R¹,
Odiseeva E², Abrasheva M², Vladov N¹

11.HPB ant Transplantation Surgery, Military Medical Academy, Sofia

12.Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia

ABSTRACT

INTRODUCTION Regarding a personalized multimodal approach, separately distinguished laparoscopic liver and colorectal resections are accepted as feasible, safe and oncological equivalent to open procedures for the treatment of colorectal cancer. However, there is still no consensus, regarding the applicability of combined laparoscopic colon and liver resection in primary colorectal cancer with synchronous liver metastases.

AIM The video presentation aims to demonstrate the safety and reliability of simultaneous colorectal and hepatic laparoscopic resections in primary colorectal cancer with synchronous operable liver metastases.

CASE PRESENTATION A case of a 65 year old male patient with cancer of transverse colon and two synchronous metastatic lesions (8 and 7 cm) in the right part of the liver is presented. The disease was confirmed by colonoscopy and CT scan.

MATERIAL AND METHODS After a laparoscopic exploration of the abdomen, a simultaneous right hepatectomy and extensive right colectomy were performed, using six trocars for the entire procedure. The specimens were extracted through an upper midline mini-laparotomy.

RESULTS Total operative time was 320 minutes, with minimal intraoperative blood loss. Blood transfusions after the procedure were not performed. Per oral feeding was started on the 3 day after surgery. The postoperative hospital stay was 6 days without any complications.

CONCLUSIONS In this case we can see the feasibility of the laparoscopic approach to simultaneous liver and colorectal resections for colorectal cancer with synchronous liver metastases. The all known advantages of the mini-invasive surgery make such complex procedures more reliable. They must be performed when the surgical team has good experience in properly selected cases.

KEY WORDS: Laparoscopy, Laparoscopic simultaneous resection, Laparoscopic liver resection, Laparoscopic colorectal resection, Colorectal cancer, Liver metastases.

11.13 ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ СИНХРОННИ КАРЦИНОМИ НА РЕКТУМ И ЛЯВ БЪБРЕК

И. Такоров¹, Р. Костадинов¹, И. Василевски¹, В. Михайлов¹, Ц. Луканова¹, М. Якова¹, Цв. Тричков¹, Н. Владов¹, Е. Одисеева², М.Абрашева²

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ

Синхронните коло-ректални и бъбречни неоплазми са сравнително рядко срещано явление. При тези случаи, метод на избор е едноетапна радикална оперативна интервенция. Лапароскопският подход е приложим при адекватно стадирани и добре селектирани пациенти, като осигурява еквивалентни онкологични резултати, комбинирани с по-ниска траматичност на достъпа, редуциран болничен престой и честота на усложненията.

ЦЕЛ

Демонстрация на приложимостта на лапароскопския подход при синхронна коло-ректална резекция с нефректомия.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Представяме видео-компиляция на синхронни лапароскопски резекции при двама пациентни.

Пациент 1: Мъж, на 63 години с верифициран умерено-диференциран аденокарцином на ректума, непосредствено над ано-ректалната линия и установена при стадиращата абдоминална компютърна томография туморна формация на ляв бъбрек.

Пациент 2: Жена, на 54 години с данни за умерено-диференциран аденокарцином на 10 см от ано-ректалната линия, и инцидентно установен тумор на ляв бъбрек.

РЕЗУЛТАТИ

При първия пациент бе извършена лапароскопска абдомино-перинална резекция по Майлс, комбинирана с лява нефректомия, като резектатите се отстраниха през перинеума. При направената литературна справка се установи, че това е първото описание на подобна оперативна техника в литературата. Във вторият случай се извърши лапароскопска предна резекция на ректум с лява нефректомия, като препаратите се екстрахираха през лапаротомия по Pfannenstiel.

При двамата пациенти следоперативният период протече гладко, като те бяха изписани съответно на пети и девети следоперативен ден.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С развитието на лапароскопската оперативна техника се наблюдава непрекъснато разширяване на индикациите. При добра селекция на пациентите и опитност на екипа, миниинвазивният подход позволява извършване на високо-обемни оперативни интервенции при минимална оперативна травма, без да се компрометират онкологичните резултати.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Коло-ректални резекции, Синхронни лапароскопски резекции, Нефректомия

LAPAROSCOPIC SYMULTANEOUS RESECTION OF SYNCHONOUS RENAL AND RECTAL CARCINOMA.

I.Takorov¹, R.Kostadinov¹, I.Vasilevski¹, V.Mihaylov¹, Ts.Lukanova¹, M.Yakova¹, Ts.Trichkov¹,
N.Vladov¹, E.Odiseeva², M.Abrasheva².

1. Department of HPB and Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia.
2. Department of Intensive Care and Anesthesiology, Military Medical Academy - Sofia.

ABSTRACT

INTRODUCTION

Synchronous colorectal and renal neoplasms are relatively rare phenomenon. In such cases the treatment of choice is single-stage radical surgery. The laparoscopic approach is applicable in selected patients with proper pre-operative staging and offers equivalent oncologic results, combined with reduced surgical trauma, hospital stay and post-operative morbidity, as compared to the conventional open approach.

AIM

Demonstration of the applicability of the laparoscopic approach in simultaneous colo-rectal resection and nephrectomy for synchronous neoplasms.

MATERIALS AND METHODS

We present a video-compilation of simultaneous renal and colorectal laparoscopic resections in two patients.

Patient 1: A 63-year old male with rectal adenocarcinoma, immediately cranial to the dentate line and incidentally discovered during staging CT synchronous left kidney tumor.

Patient 2: Woman, aged 54, with rectal cancer, approximately 10 cm proximal to the dentate line and similarly discovered asymptomatic left renal tumor.

RESULTS

In the first patient a laparoscopic abdomino-perineal resection was performed, combined with left nephrectomy. The surgical specimens were extracted through the perineal wound. To the best of our knowledge this is the first description of such technique. In the second case, a laparoscopic anterior rectal resection was carried out, together with left nephrectomy and the organs were extracted through a Pfannenstiel incision.

Both patients recovered well after surgery and were discharged on the fifth and ninth day respectively, with no postoperative morbidity.

CONCLUSION

The growing experience and improvement of the laparoscopic technique inevitably leads to constant broadening of the indications for such an approach. Proper patient selection and experienced team at hand, allows for execution of complex and large-volume surgical interventions laparoscopically, thus reducing operative trauma, without compromising the oncologic results.

KEYWORDS: Laparoscopy, Colorectal resections, Synchronous laparoscopic resections, Nephrectomy.

11.14 ЛАПАРОСКОПСКА ЛЯВА СУПРААДРЕНАЛЕКТОМИЯ

В.Михайлов¹, Р.Костадинов¹, И.Василевски¹, И.Такоров¹, Ц.Луканова¹, М.Якова¹, Цв.Тричков¹, Н.Владов¹, Е.Одисеева², М.Абрашева²

1. Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

2. Катедра по анестезиология и интензивно лечение, ВМА-София.

ВЪВЕДЕНИЕ

Мини-инвазивният подход представлява средство на избор при бенигнени надбъбречни тумори, тъй като е съпроводен с редуцирана кръвозагуба, честота на усложненията и скъсен болничен престой.

ЦЕЛ

Демонстрация на приложимостта на лапароскопския трансперитонеален подход при лява адреналектомия.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Представяме клиничен случай на жена, на 46 години с инцидентно установен аденом на ляв надбъбрек с размери 44/50 мм. Взе се решение за извършване на лапароскопска адреналектомия, чрез трансперитонеален подход. Извърши се отворена лапароскопия, като основният порт се постави супраумбиликално. Поставиха се още три работни порта (по срединна, предна и средна аксиларна линия). Мобилизира се лиеналната флексура и панкреасът се отпрепарира от ретроперитонелните структури. Идентифицира се добре капсулирана формация на левия надбъбрек. Последва дисекция като се прекъснаха хранещите съдове. Извърши се лява адреналектомия. Спесименът се заложи в ендобег и се екстрахира през разширена супраумбиликална инцизия.

РЕЗУЛТАТИ

Оперативното време на интервенцията се равнява на 140 минути, при минимална кръвозагуба. Следоперативният период протече гладко, без усложнения, като пациентката бе изписана на третия следоперативен ден.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лапароскопската адrenaлектомия е предпочитан метод при доброкачествени заболявания на надбъбречните жлези. С цел постигане на добри резултати е необходима добра селекция на пациентите и адекватна предоперативна ендокринологична оценка.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Лапароскопия, Супраренaлектомия, Надбъбречен аденом

LAPAROSCOPIC LEFT ADRENALECTOMY

V.Mihaylov¹, R.Kostadinov¹, I.Vasilevski¹, I.Takorov¹, Ts.Lukanova¹, M.Yakova¹, Ts.Trichkov¹,
N.Vladov¹, E.Odisheeva², M.Abrasheva²

1. Department of HPB and Transplantation Surgery, Military Medical Academy - Sofia.
2. Department of Intensive Care and Anesthesiology, Military Medical Academy - Sofia.

ABSTRACT

INTRODUCTION

The mini-invasive approach represents the treatment modality of choice for benign tumors of the suprarenal glands, as it is accompanied with reduced blood loss, less postoperative complications and shorter hospital stay.

AIM

Demonstration of the applicability of the laparoscopic transperitoneal approach for left adrenalectomy.

MATERIALS AND METHODS

We present a clinical case of a woman, aged 46, with incidentally discovered adenoma of the left suprarenal gland with dimensions of 44/55 mm. A laparoscopic transperitoneal approach was chosen for the procedure. The patient was in supine position with the main port inserted supraumbilically. Three more instrument ports were placed. The lineal flexure was mobilized and the pancreas was liberated from the retroperitoneal structures. The left adrenal tumor was identified. Through para-aortal dissection the feeding vessels were dissected and ligated. Left adrenalectomy with tumorectomy followed, the specimen was inserted in an endo-bag and extracted through extended supraumbilical incision.

RESULTS

The operative time was 140 minutes, with minimal blood loss. The postoperative period was uneventful and the patient was discharged on the third postoperative day.

CONCLUSION

Laparoscopic adrenalectomy is preferred approach for benign tumors of the suprarenal glands. For achieving good results, a proper patient selection is needed as well as full endocrinologic assessment.

KEYWORDS: Laparoscopy, Suprarenalectomy, Suprarenal adenoma.

11.15 ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИНИИНВАЗИВНАТА СПЛАНХНИЦЕКТОМИЯ ПРИ БОЛНИ С ТЕЖЪК БОЛЕВИ СИНДРОМ В ЕПИГАСТРИУМА

Р.Асенов, Д.Костов*, Д.Драгнев*, И.Гиндева***

**Клиника по хирургия – ВМБ – Варна*

***Клиника по анестезиология и интензивно лечение – ВМА – София*

Въведение

Опасващата болка в епигастриума при болни с авансирал карцином на панкреаса или с хроничен панкреатит е вероятно най-силната болка, която човек познава. По интензивност тя може да надхвърля силата на болката при раждане и е значително по-продължителна от нея. Медикаментозното и купиране е незадоволително и бързо изчерпва възможностите си. Прекъсването на провеждащите болката нервни влакна освобождава болните от най-обременяващото ги оплакване и съществено подобрява комфорта на оставащия живот.

Материал и метод

За периода януари 2001 – август 2016 г., от един хирург бяха оперирани 70 болни като се извърши торакоскопска резекция на клоновете на тр.спланхникус. Болните бяха 61 мъже и 9 жени. При 58 пациенти поводът бе карцином на панкреаса и при 12 хроничен панкреатит. Двадесет и осем болни бяха оперирани десностранно, 22 левостранно и 20 двустранно. Болните излизаха от операционна зала без гръден дрен. Общият болничен престой бе 2 дни.

Резултати

Проследихме 41 болни за период от 2 месеца до 1 г. От тях 8 бяха с хроничен панкреатит.. При анкетите, извършвани на контролни прегледи в различни периоди 21 болни съобщиха за почти пълна липса на болка, 5 за значителното и намаляване, при 7 операцията бе останала без ефект и при 8 имахме разпространение на болката контралатерално. Нямахме морбидност и смъртност свързани с интервенцията.

Изводи

Торакоскопската спланхницекомия е сигурен и малкотравматичен метод за ефективно и трайно обезболяване на болни с карцином на панкреаса и хроничен панкреатит.

RESULTS OF THORACOSCOPIC SPLACHNICECTOMY FOR PATIENTS WITH SEVERE UPPER GASTRIC PAIN SYNDROME

R. Asenov*, D.Kostov*, D. Dragnev*, A. Filipov*, I. Gindeva**,

**Clinic of General Surgery, Naval Hospital – Varna*

*** Clinic of Anesthesiology and Intensive Care - Military Medical Academy - Sofia*

Key words: Pancreatic cancer, Splachnicectomy, Thoracoscopy

Background

It is believed that upper-gastric band-like pain in patients with advanced pancreatic cancer or chronic pancreatitis is the most severe agony, one could ever experience. Its intensity may overexceed labour pain and has significantly longer duration than it. The conservative management of upper gastric pain with medications is insufficient and poor. Cutting off the nerve fibers that carry pain sensation relieves the patients of their ultimate suffering.

Subjects and methods:

Between January 2001 and August 2016 70 patients underwent thoracoscopic resection of the splanchnic trunk branches by a single surgeon. The subjects were 61 males and 9 females. In 58 of them, the case was pancreatic cancer and in 12 – chronic pancreatitis. 28 patients underwent right-sided splanchnicectomy, 22 underwent left-sided splanchnicectomy and 20 were surgically treated on both sides. All patients left the OR with no chest tubes. The total hospital length of stay (LOS) was 2 days.

Results:

We followed up a cohort of 41 patients for period of 2 months up to 1 year. 8 subjects were with chronic pancreatitis. In surveys during the examinations 21 patients reported complete loss of pain, 5 patients – its significant reduction, for 7 of them the procedure had no effect and in 8 the pain has migrated contralaterally (on the opposite side). We had no morbidity or lethality linked to the surgery.

Conclusions:

Thoracoscopic splanchnicectomy is a secure and less traumatic method of effective pain relief in patients with pancreatic cancer or chronic pancreatitis.

11.16 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ СЛЕД ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА/СУБТОТАЛНА ГАСТРЕКТОМИЯ ПО ПОВОД КАРЦИНОМ НА СТОМАХА – КАК ГО ПРАВИМ НИЕ

*Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, В. Александров¹, Р. Янева¹, Н. Николов¹,
И. Въжаров², Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, А. Филипов¹, Б. Валериев¹*

¹Клиника по хирургия на МБАЛ, Варна към ВМА, София

²Отделение по гастроентерология на МБАЛ, Варна към ВМА, София

Резюме

Въведение: Реконструкцията на стомашно-чревния тракт, след лапароскопска резекция на стомаха е предизвикателство за хирурга. **Цел:** Представяме изцяло лапароскопска техника за езофагојеюно – и гастроеюноанастомоза, която прилагаме за реконструкция след тотална/субтотална гастректомия, извършена по повод карцином на стомаха. **Материал и методи:** През последните пет години в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна сме оперирали 134 пациента с карцином на стомаха и четирима с GIST. Мъжете са 78(58%), а жените 56(42%). Средната възраст на пациентите е 57г. (31-80). При 11(9%) от болните е извършена лапароскопска резекция на стомаха, като при четирима операцията е в обем субтотална резекция на стомаха (СРС), а при останалите 7 тотална гастректомия (ТГ). При пациенти резекцията на стомаха е комбинирана с D2 лимфна дисекция. За реконструкция на храносмилателния тракт е използвана ретроколична тънкочревна бримка по *Roix*. При пациентите с ТГ пасажът е възстановен посредством латеро-латерална езофагојеюноанастомоза, извършена с помощта на линеарен стаплер, като същата техника е

приложена и при пациентите с СРС – латеро-латерална гастројејуноанастомоза с линеарен стаплер. Анастомозите не изискват допълнително ръчно наложени шевове. **Резултати:** Следоперативната смъртност е 0%, като единственото регистрирано усложнение (2,18%) е супурация на раната, през която е изваден препаратът. Оперативното време е средно 300 минути, независимо от обема на операцията – ТГ или СРС. Средно са отстранявани 17 лимфни възела. При двама от болните тумораът на стомаха е стадиран като *T4aN3M0(IIIC)*, при двама като *T4aN2M0(IIIB)* и при останалите трима като *T3N2M0(IIIA)*. **Обсъждане:** Какъв тип реконструкция да се приложи след лапароскопска ТГ/СРС е все още дискутабилен въпрос. Голяма част от хирурзите предпочитат лапароскопски асистирана техника с използване на кръгов ушивател. Прилаганата от нас методика за реконструкция предоставя следните предимства: методът е изцяло лапароскопски; не се използва кръгов ушивател, с което се избягва травмата на устната кухина и фаринкса, от преминаващата през тях наковалня; избягват се неудобствата на лапароскопски асистираните техники. **Заключение:** Представен е технически лесен и ефективен метод за реконструкция на храносмилателния тракт след ТГ/СРС, който е изцяло лапароскопски и предоставя всички предимства на минимално инвазивната процедура.

Abstract

Introduction: Reconstruction of the gastrointestinal tract after laparoscopic resection of the stomach is a challenge for the surgeon. **Purpose:** We present a complete laparoscopic technique for esophagojejunum - and gastrojejunum anastomosis, which we apply for reconstruction after total/subtotal gastrectomy, performed on stomach carcinoma. **Material and Methods:** In the last five years in the Surgery Clinic, Naval hospital, Varna we have operated 134 patients with stomach cancer and 4 with GIST. Men are 78 (58%) and women 56 (42%). The average age of patients was 57 years (31-80). In 11 (9%) of the patients a laparoscopic resection of the stomach was performed, while in the four operations the volume was subtotal resection of the stomach (SGR) and in the remaining 7 total gastrectomy (TG). In all patients, stomach resection is combined with D2 lymph dissection. Reconstruction of the digestive tract uses a Roux retrocolic jejunal loop. In patients with TG, the passage was restored by latero – lateral esophagojejunum anastomosis with linear stapler and the same technique was applied to patients with SGR latero – lateral gastrojejunum anastomosis with linear stapler. Anastomoses do not require additional manual stitches. **Results:** Post-operative mortality was 0%, the only reported complication (n = 2.18%) was the infection of the wound through which the specimen was removed. Operating time averages 300 minutes, regardless of the volume of operation - TG or SGR. On average, 17 lymph nodes were removed. Two patients with TG and one with SGR tumors of the stomach were staged as T4aN3M0 (IIIC), two with TG, and two with SGR tumors in stage T4aN2M0 (IIIB), the other three with TG and one with SGR tumor was staged such as T3N2M0 (IIIA). **Discussion:** What type of reconstruction to apply after laparoscopic TG/SGR is still a questionable issue. A large number of surgeons prefer laparoscopic assisted technique using a circular stapler. The reconstruction method we apply provides the following advantages: the method is entirely laparoscopic; no circular stapler is used, which avoids the trauma of the oral cavity and the pharynx from the anvil passing through them; avoid the inconvenience of laparoscopic assisted techniques. **Conclusion:** A technically easy and effective method of reconstruction of the digestive tract following TG/SGR is presented, which is entirely laparoscopic and provides all the benefits of the minimally invasive procedure.

Въпреки, че комплексното лечение на стомашния рак се е променило драстично през последните години, главно поради напредъка на химиотерапията, заболяването продължава да бъде проблем. Ракът на стомаха е четвъртото по честота онкологично заболяване и втората причина за смърт при всички видове рак. Няма съмнение, че това е агресивно заболяване с лоша прогноза, причина за 800 000-1 000 000 смъртни случаи от рак всяка година в световен мащаб

[1,2]. Честотата на стомашния рак варира географски в широки граници, като в Южна Корея и Япония честотата е най-висока [3]. В Китай стомашният карцином е един от най-често срещаните злокачествени тумори, докато разпространението на заболяването в Европа и Америка е с междинна честота. Последните проучвания показват, че общата 5-годишната преживяемост при рак на стомаха в западните страни е 40%, като средната преживяемостта не надхвърля 24 месеца [3,4]. За сравнение общата 5-годишна преживяемост в източните страни достига 52%, което се дължи на навременната диагноза и скрининговите програми за ранно откриване на заболяването [6,7]. В ерата на минимално инвазивната хирургия, лапароскопската гастректомия е хирургичен метод, значително подобряващ качеството на живот на болните с рак на стомаха, при минимална имунна провокация. Лапароскопската гастректомия е безопасна оперативна методика, с аналогични онкологични резултати и по-добри краткосрочни резултати, в сравнение с отворената хирургия при пациенти с ранен стомашен рак.

Въпреки продължителността си лапароскопската гастректомия е безопасен и онкологично ефективен хирургичен подход и при пациенти с напреднал рак на стомаха. Причините са по-ниската честота на следоперативните усложнения и съкратеният болничен престой в сравнение с отворената операция. Честотата на следоперативните рецидиви и преживяемостта са сходни при двата оперативни метода [1].

Реконструкцията след лапароскопска резекция на стомаха е предизвикателство за всеки хирург. *Целта* на настоящото проучване е да представим изцяло лапароскопска техника за езофагојеюно - и гастроеюноанастомоза, която прилагаме за реконструкция след тотална/субтотална гастректомия, извършена при пациенти карцином на стомаха.

Материал и методи

През последните пет години в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна сме оперирали 134 пациента с карцином на стомаха и четирима с GIST. Мъжете са 78(58%), а жените 56(42%). Средната възраст на пациентите е 57г.(31– 80). При 11(9%) от болните е извършена лапароскопска резекция на стомаха, като при четирима операцията е в обем субтотална резекция на стомаха (CPC), а при останалите 7 тотална гастректомия (ТГ). При всички болни резекцията на стомаха е комбинирана с D2 лимфна дисекция. За дисекцията използваме *Ultracision shears (Ethicon)*, *LigaSure (Covidien)* и *Bipolar forceps (ERBE, Germany)*. За прекъсване на по-големите артерии и вени са използвани полимерни клипси *Hem-o-lok*. За реконструкция на храносмилателния тракт е прилаган ретроколичен достъп за тънкото черво, конструирано по Roux. При пациентите с ТГ пасажът е възстановяван посредством латеро-латерална езофагојеюноанастомоза, конструирана с линеарен артикулиращ стаплер (*Endo-GIA, 60 mm/4,8 mm, Covidien*). Същата техника е използвана и при пациентите с CPC – латеро-латерална гастроеюноанастомоза (*Endo-GIA, 60 mm/4,8 mm, Covidien*). В хода на операция са използвани средно 4 (3-5) броя пълнителя. Анастомозите не изискват допълнително ръчно наложени шевове. Резектатът е изваждан през минилапаротомия в ляво параректално. В коремната кухина се поставят две дренажни системи тип Джаксън-Прат – субхепатално и в ляв латерален канал зад слезката. Херметичността на анастомозите е контролирана с разтвор на метиленово синьо през назалната сонда. Към проучването е приложен филм с представяне на оперативната техника.

Резултати

Следоперативната смъртност в проучването е 0%, като единственото регистрирано усложнение (2,18%) е супурация на раната, през която е изваден препарата. Оперативното време е средно 300 минути, независимо от обема на операцията – ТГ или CPC. Интраоперативната кръвозагуба е средно 100мл (75-150мл). Средно са отстранявани 17 лимфни възела. Средният болничен престой е 7 дни (5-10). При трима болни (27.2%) туморът на стомаха е стадиян като

T4aN3M0(IIIС), при четирима (36.3%) като *T4aN2M0(IIIB)*, а при останалите четирима (36.3%) туморът е стадиран, като *T3N2M0(IIIA)*.

Обсъждане

Какъв тип реконструкция да се приложи след лапароскопска ТГ/СРС е все още дискуссионен въпрос. Голяма част от хирурзите предпочитат лапароскопски асистирана техника с използване на кръгов ушивател. Прилаганата от нас методика за реконструкция предоставя следните предимства:

- методът е изцяло лапароскопски;
- не се използва кръгов ушивател, с което се избягва травмата на устната кухина и фаринкса, от преминаващата през тях наковалня;
- избягват се неудобствата на лапароскопски асистираните техники.

Заключение

Представен е технически лесен и ефективен метод за реконструкция на храносмилателния тракт след ТГ/СРС, който е изцяло лапароскопски и предоставя всички предимства на минимално инвазивната процедура.

Книгопис

1. Stefano Rausei^b Laura Ruspi^b Federica Galli^b Alberto Mangano^b Dimitrios H. Roukos^a Gianlorenzo Dionigi^b Luigi Boni^b (2014). Laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: Current evidences *International Journal of Surgery* Volume 12, Issue 12, 1369-1373
2. Buchwald H (2005). The Future of Bariatric Surgery, *Obesity Surgery*, 15, 598-605.
3. Goh P, Tekant Y, Isaac J, Kum CK, Ngoi SS (2016). The technique of laparoscopic Billroth II gastrectomy. *Surg Laparosc Endosc.* 2(3):258-60.
4. Hiki N, Fukunaga T, Yamaguchi T, Nunobe S, Tokunaga M, Ohyama S, Seto Y, Muto T (2018) Gastric Cancer, 10: 181-186.
5. Kitano S, Iso Y, Moriyama M, Sugimachi K. Laparoscopy-assisted Billroth I gastrectomy (2017). *Surg Laparosc Endosc*, 4:146-8.
6. Matsui H, Uyama I, Sugioka A, Fujita J, Komori Y, Ochiai M, Hasumi A. Linear stapling forms improved anastomoses during esophagojejunostomy after a total gastrectomy (2016). *The American Journal of Surgery* 184,58-60.
7. Ohgami M, Otani Y, Kumai K, Kubota T, Kim YI, Kitakima M (2014). Curative laparoscopic surgery for early gastric cancer: five years experience. *World Journal of Surgery*, 23: 187-192.

11.17 КИСТИЧНИ НЕОПЛАЗМИ НА ПАНКРЕАСА

Д. Костов, Н. Драгнев, Н. Мънков, Е. Николаев, В. Александров, Р. Янева, Н. Николов, И. Въжаров, Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, А. Филипов, В. Валериев
Хирургична Клиника, МБАЛ, Варна към ВМА, София

Ключови думи: кистична неоплазма на панкреаса; серозен кистаденом; муцинозен кистаденом/кистаденокарцином; интрадуктална папиларна муцинозна неоплазма; кистични ендокринни тумори на панкреаса; солиден псевдопапиларен тумор

Въведение: Кистичните неоплазми на панкреаса (КНП) представляват 10-15% от всички кистични лезии на панкреаса и около 1% от туморите на панкреаса. Това е група заболявания, в която са

включени серозният кистаденом, муцинозният кистаденом/кистаденокарцином, интрадукталната папиларна муцинозна неоплазма (IPMN), кистичните ендокринни тумори на панкреаса и солидният псевдопапиларен тумор.

Цел: В настоящото проучване представяме нашия опит с хирургичното лечение на КНП.

Материал и методи: За период от 17 години в Клиниката по хирургия, МБАЛ, Варна сме оперирали 16 болни с КНП: двама от пациентите са със серозен кистаденом, двама с муцинозен кистаденом/кистаденокарцином, четирима с IPMN, петима с невроендокринен тумор на панкреаса и трима със солиден псевдопапиларен тумор. Диагнозата „тумор на панкреаса“ е поставена на база резултатите от образните изследвания - контрастната КАТ и МРТ.

Резултати: Основните клинични симптоми регистрирани при пациентите са хронична коремна болка, рецидивиращ панкреатит, рядко механичен иктер, неспецифична симптоматика, като болки в гърба, загуба на тегло, анорексия, повдигане придружено с повръщане. При всички пациенти е постигнато радикално оперативно отстраняване на тумора: дуоденопанкреатична резекция (n=6), мезопанкреатектомия (n=2), тотална панкреатектомия със съхраняване на слезката (n=1) и корпорокаудална резекция на панкреаса с/без спленектомия (n=7). Следоперативната смъртност е 0%, като честотата на следоперативните усложнения е 47% (n=8).

Обсъждане: МРТ е важен диагностичен метод за оценка на КНП и следва да бъде комбиниран с ендоехография и последваща тънкоиглена аспирационна биопсия, в случаите, при които има съмнение за ракова дегенерация. Тънкоигленната аспирация на съдържимо от КНП, с последващо цитологично изследване на пунктата е важен диагностичен метод, определящ индикациите за оперативно лечение. При определяне лечебната стратегия при съмнение за КНП и за диференцирането им псевдокистата на панкреаса е необходимо данните от ендоехографията да се анализират съвместно с клиничната симптоматика, лабораторните резултати и данните от КАТ/МРТ

Заклучение: КНП са редки тумори и представляват диагностично предизвикателство. Съвременните методи за образна диагностика позволяват точно определяне типът тумор и вероятността от малигнена трансформация. Оптималната лечебна стратегия, касаеща КНП изисква мултидисциплинарен подход, който включва усилията на гастроентеролози, хирурзи и рентгенолози.

CYSTIC PANCREATIC NEOPLASMS

D. Kostov, N. Dragnev, N. Mankov, E. Nikolaev, V. Aleksandrov, R. Janeva, N. Nikolov, I. Vagarov, Hr. Mihajlov, N. Mitev, R. Asenov, A. Filipov, V. Valeriev
Department of Surgery, Naval Hospital, Varna,
Military Medical Academy, Sofia

Key words: cystic pancreatic neoplasm; serous cystadenoma, mucinous cystadenoma/cystadenocarcinoma, intraductal papillary mucinous neoplasm, cystic pancreatic endocrine neoplasm, and solid pseudopapillary tumor

Introduction: Cystic pancreatic neoplasms (CPN) comprise 10–15% of all pancreatic cystic lesions and approximately 1% of pancreatic neoplasms. CPN include serous cystadenoma, mucinous cystadenoma/cystadenocarcinoma, intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN), cystic pancreatic endocrine neoplasm, and solid pseudopapillary tumor.

Aim: We present our experience with surgical treatment of CPN.

Material and methods: For a period of 17 years we operated 16 patients with CPN: two patients with serous cystadenoma, two with mucinous cystadenoma/cystadenocarcinoma, four with IPMN, five with cystic pancreatic endocrine neoplasm, and another three patients with a solid pseudopapillary tumor. The main diagnosis methods used in the study are CT scan and magnetic resonance imaging (MRI).

Results: The main clinical symptoms in the patients were jaundice, chronic abdominal pain, and recurrent pancreatitis, along with nonspecific symptoms of back pain, weight loss, anorexia, nausea, and vomiting. Radical surgery was performed in all patients – pancreaticoduodenectomy (n=6), meso-pancreatectomy (n=2), spleen-preserving total pancreatectomy (n=1), and distal pancreatectomy with/without splenectomy (n=7). The rate of postoperative complications and mortality is 47% (n=8) and 0% respectively.

Discussion: MRI is an important diagnostic tool for the evaluation of CPN and it should be followed by endoscopic ultrasonography (EUS) with EUS-fine-needle aspiration (FNA) where worrisome features are recognized. In doubtful cases it is better to proceed with EUS. CPN are increasingly recognized and information provided by EUS with cytology and fluid examination can offer important assistance in the evaluation and management. However, the results of EUS should be combined with the clinical history, laboratory findings and other imaging studies (such as CT and MRI/MRCP) to promote the early detection of the cystic lesion, define the type of the tumor and distinguish it from pseudocysts, in order to recommend the most appropriate treatment.

Conclusion: CPN are infrequent but can pose a diagnostic challenge. Due to improvements in endoscopic and cross-sectional imaging modalities, we are now able to more quickly and accurately diagnosis CPN. These tools are essential to distinguishing benign from malignant lesions, while also determining the potential for malignant transformation. A multidisciplinary approach involving gastroenterologists, surgeons, and radiologists is needed to ensure the most appropriate management for each patient.

11.18 ЛАПАРОСКОПСКА ЧЕРНОДРОБНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ПЕРИФЕРНИ ЧЕРНОДРОБНИ ТУМОРИ

Д. Костов¹, Н. Драгнев¹, Н. Мънков¹, Е. Николаев¹, В. Александров¹, Р. Янева¹, Н. Николов¹, И. Въжаров², Хр. Михайлов¹, Н. Митев¹, Р. Асенов¹, А. Филипов¹, Б. Валериев¹

¹Клиника по хирургия на МБАЛ, Варна към ВМА, София

²Отделение по гастроентерология на МБАЛ, Варна към ВМА, София

Резюме

Въведение: Лапароскопската чернодробна резекция (ЛЧР) намира все по-широко приложение в хирургичната практика и е рутинен оперативен метод в много хирургични центрове. **Цел:** В настоящото проучване представяме нашия опит с ЛЧР при периферно разположени доброкачествени и злокачествени чернодробни тумори. **Материали и методи:** За период 2014-2017 година при 8 пациента е извършена ЛЧР. Включващи критерии в проучването са солитарни чернодробни тумори, разположени в периферните чернодробни сегменти. Анализирани са следоперативната смъртност, следоперативните усложнения и рецидиви. **Резултати:** При двама болни е извършена анатомична чернодробна резекция, а при останалите шестима резекцията е атипична. Честотата на следоперативната смъртност е 0 %, а следоперативните усложнения са в рамките на 25 %. ЛЧР е извършена по повод на солитарни чернодробни метастази от

колоректален рак с диаметър ≤ 3 см ($n=3$), *НСС* ($n=2$), голям хемангиом на черен дроб с диаметър 12 см ($n=1$), чернодробен ехинокок ($n=1$) и синдром на Кароли ($n=1$). Резекционната граница при пациентите с чернодробни метастази е 5 mm (средно, 1-12 mm). При двама от болните оперирани за метастази се диагностицираха нови чернодробни лезии една година следоперативно. **Обсъждане:** ЛЧР изисква дълга крива на обучение, което е причина за ограничаване брой пациенти включени в настоящото проучване. Операцията е обременена с ниска честота на следоперативни усложнения и намира широко приложение при болни със злокачествени и доброкачествени тумори на черен дроб. **Заклучение:** ЛЧР изисква продължителна крива на обучение и е задължително да се започне с периферни чернодробни резекции.

Abstract

Introduction: Laparoscopic hepatic resection (LHR) is becoming increasingly widespread in surgical practice and is a routine surgical method in many surgical centers. **Aim:** In this study we present our experience with LHR in peripherally located benign and malignant liver tumors. **Materials and methods:** For the period 2014-2017, 8 cases were performed on LHR. Inclusion criteria in the study are solid liver tumors located in the peripheral liver segments. post-operative mortality, post-operative complications and recurrences were analyzed. **Results:** Anatomical liver resection was performed in two patients, and the remaining six are atypical. The incidence of postoperative mortality is 0% and post-operative complications are within 20%. LHR was performed on solitary liver metastases of ≤ 3 cm in diameter resulting from colorectal cancer ($n=3$), *НСС* ($n=2$), liver hemangioma with a diameter of 12 cm ($n=1$), hepatic echinococcus ($n=1$), and Caroli syndrome ($n=1$). The resection boundary for patients with hepatic metastases is 5 mm (range, 1-12 mm). In two of the patients treated for metastases, new liver lesions were diagnosed one year postoperatively, and one of them later died. **Discussion:** The LHR requires a long learning curve, which is the reason for the limited number of patients included in this study. The operation is appropriate and is widely used in patients with liver cancer, with very good results. **Conclusion:** LHR requires a long learning curve and it is good to start with peripheral liver resections.

Лапароскопската чернодробна резекция (ЛЧР) намира все по-широко приложение в хирургичната практика и е рутинен оперативен метод в много хирургични центрове. През последните две десетилетия минимално инвазивната чернодробна хирургия (МИЧХ) претърпя значителна еволюция. Мобилизацията на черния дроб, съдовата дисекция, съдовия контрол и паренхимната трансекция бяха адаптирани изцяло към лапароскопската техника [1]. Рискът от следоперативни усложнения, като масивно кървене, жлъчни фистули и газова емболия е сведен до минимум. ЛЧР позволява постигане на адекватни резекционни маржове при нисък риск от туморно замърсяване на порталните отвори. Проучванията доказват съпоставими онкологични резултати след лапароскопска и отворена хирургия на черен дроб [1,2]. Първата клиновидна чернодробна резекция е съобщена от *Reich* и авт. (1991) [1]. Напредъкът в хирургичната техника, разшириха в значителна степен показанията за ЛЧР. През 1996г. два екипа (*Azagra* и авт. и *Kaneko* и авт.) съобщават за извършена първа в хирургичната практика лапароскопска анатомична хепатектомия [1]. През 1997г. *Hüscher* и авт. публикуват съобщение за извършена първа голяма по обем ЛЧР. В последствие през 2007г. година *Koffron* и авт. публикуват първата голяма серия, анализираща оперативните резултати след проведени 300 последователни ЛЧР. През следващата година в Луисвил е проведена първата експертна консенсусна конференция, касаеща лапароскопска чернодробна хирургия, която публикува експертно становище за показанията, анатомичните ограничения и ползите от ЛЧР [1]. През 2009 г. в световен мащаб са извършени 2804 ЛЧР. В проучването преобладават операциите, извършени по повод онкологични заболявания [1,3]. През 2014 г. в *Morioka* е проведена втората консенсусна конференция, на която се прие, че ЛЧР е

стандартна техника за „малките—по обем чернодробни резекции и остава "в проучвателен период" за големите по обем хепатектомии [1,3,4].

Към настоящия момент ЛЧР е стандартна хирургична техника за всякакъв по обем чернодробна резекция, с индикации аналогични на тези, използвани при отворената чернодробна резекция (ОЧР). В световен мащаб 35% от ЛЧР се извършват при доброкачествени лезии, докато показанията за останалите 65% са първични и вторични злокачествени чернодробни тумори [1,5].

Целта на настоящото проучване е да представим нашия опит с ЛЧР при периферно разположени доброкачествени и злокачествени чернодробни тумори.

Материали и методи

За период 2014-2017г година при 8 болни е извършена ЛЧР. Трима са мъже, а останалите пет болни са жени. Средната възраст на пациентите е 64 години (от 53 до 76 години). Включващи критерии в проучването са солитарни чернодробни тумори, разположени в антеро-латералните чернодробни сегменти. Анализирани са следоперативната смъртност и усложнения, както и честотата на следоперативните рецидиви. При малигнените заболявания най-честата индикация за ЛЧР са чернодробните метастази от колоректален карцином ($n=3$). При двама пациенти е извършена лява секционектомия по повод НСС, появил се на фона на чернодробна цироза. При останалите трима болни операцията е извършена по повод доброкачествени заболявания на черния дроб. Предоперативният диагностичен алгоритъм включва абдоминална ехография, контрастен КАТ, изследване на алфа-фетопротеин, туморни маркери, серологични тестове при съмнение за паразитарна киста и интраоперативна ехография. Оперативната техника, която използваме е изцяло лапароскопска резекция. Не сме прилагали хибридна и *hand-assisted* техники. Положението на пациента е по гръб, анти-Trendelenburg до 30° с разтворени крака (*French position*). В хода на операцията се поддържа ниско централно венозно налягане, прилаган е интермитентен клампаж при нужда, пневмоперитонеумът е 12 mmHg и подходът за паренхимна трансекция е т.н. „caudal approach“. Паренхимната трансекция е извършвана посредством *Ultracision shears (Harmonic ace, Ethicon)* и *LigaSure (Covidien)*, като за хемостаза е използвана биполарна коагулация (*ERBE*). В хода на операцията е прилагана интра-или екстрафасциален подход към съдовете, след което те се прекъсват с *Endo Gia (30mm/3.5mm Covidien)* или се клипсират с полимерни клипси *Hem-o-lok*. Отстраненият препарат се поставя в ендобаг и се изважда през супрапубична лапаротомия по *Pfannenstiel*. Коремната кухина е дренирана с дренажна система Дажаксън-Прат. Оперативната техника и обемът на чернодробна резекция е представена в кратък филм.

Резултати

При двама болни е извършена анатомична чернодробна резекция, а при останалите шестима резекцията е атипична. Обемът на чернодробната резекция е лява латерална секционектомия ($n=2$), *Sg6* ($n=2$), *Sg4* ($n=2$), *Sg3* ($n=1$). *Sg2* ($n=1$) Честотата на следоперативната смъртност е 0 %, а следоперативните усложнения са в рамките на 25 %. ЛЧР е извършена по повод на солитарни чернодробни метастази с диаметър ≤ 3 см, последица от колоректален рак ($n=3$), НСС ($n=2$), голям хемангиом на черен дроб с диаметър 12 см ($n=1$), чернодробен ехинокок ($n=1$) и синдром на Кароли ($n=1$). Резекционната граница при пациентите със онкологично заболяване е средно 5 mm (1-12 mm). Оперативно време е 90 минути (от 60 до 120 мин.). Интраоперативната кръвозагуба е средно 150мл (от 50 до 250мл). Интермитентен съдов клампаж с исхемично прекондициониране е използван при двама пациенти, като средната продължителност на клампажа е 15 минути (от 10 до 30 мин.). При двама от болните оперирани за метастази се установиха нови чернодробни лезии една година следоперативно. Следоперативни усложнения се диагностицираха при двама от болните (25 %) – билом ($n=1$) при пациента със синдром на Кароли и абсцес ($n=1$) при пациента с ехинокок. Терапевтичният подход при тях е дренаж под ехографски

контрол и/или ERCP и стентирание на холедоха. Конверсия не се наложи в представените клинични случаи. Групата от пациенти е малобройна и селектирана и не може да се даде статистически достоверно значение на постигнатите резултати.

Обсъждане

Предимствата на ЛЧР пред отворената операция са добре известни и обширно проучени: намалена травма, по-ниска степен на имунологичен отговор, по-малка следоперативна болка, по-бързо възстановяване, съкратен болничен престой, по-малко перитонеални сраствания, подобрени козметични резултати и по-бързо възстановяване към нормална дейност. Напредъкът в електрохирургията, разработването на иновативни лапароскопски инструменти и усъвършенстването на оперативната техника, позволиха извършването на ЛЧР при понижен риск от интраоперативна кръвозагуба и ниска честота на следоперативните усложнения. Миниинвазивната чернодробна хирургия е особено подходяща при пациенти с чернодробна цироза, които са имунокомпрометирани и с увредена чернодробна функция [3,4]. При тях предимството на ЛЧР произтича от намалената инфузия на течности и ограничената загуба на протеини и електролити в хода на операцията. Честотата на следоперативните усложнения, като субфреничен абсцес, кръвоизлив, следоперативен асцит, бъбречната недостатъчност, както и чернодробна декомпенсация са по-редки при пациенти, подложени на ЛЧР в сравнение с тези, при които е извършена отворена чернодробна резекция. Не на последно място основно предимство на лапароскопската чернодробна хирургия е ниската степен на имуноен отговор и съхранената имунната функция. Това са механизми, които забавят туморния растеж и ограничават развитието на следоперативни инфекции [2,3,4].

Заклучение

ЛЧР е стандартна оперативна интервенция в хирургията на черния дроб. Методиката изисква продължителна крива на обучение и е добре да се започне с резекция на антеролатералните чернодробни сегменти.

Библиография

1. Jaime Arthur Pirola Kruger, Gilton Marques Fonseca, Raphael Leonardo Cunha Araújo, Vagner Birk Jeismann, Marcos Vinicius Perini, Renato Micelli Lupinacci, Ivan Cecconello, and Paulo Herman (2016). World J Gastrointest Surg. 2016 Jan 27; 8(1): 5–26.
2. C. Goumard, O. Farges, A. Laurent, D. Cherqui, O. Soubrane, B. Gayet, P. Pessaux, F.-R. Pruvot, O. Scatton, French Association for Hepatobiliary and Pancreatic Surgery (2015). An update on laparoscopic liver resection: The French Hepato-Bilio-Pancreatic Surgery Association statement. *Journal of Visceral Surgery*, 152, 107–112.
3. Roberto Valente, Robert Sutcliffe, Eric Levesque, Mara Costa, Nicola de' Angelis, Claude Tayar, Daniel Cherqui, Alexis Laurent (2018). Fully laparoscopic left hepatectomy – a technical reference proposed for standard practice compared to the open approach: a retrospective propensity score model. *HPB*, 20, 347–355
4. Poon RT, Fan ST, Lo CM, et al. Long-term survival and pattern of recurrence after resection of small hepatocellular carcinoma in patients with preserved liver function: implications for a strategy of salvage transplantation. *Ann Surg*. 2002;235:373–382.
5. Н.Владов, И.Такоров, И.Василевски, Ц. Луканова, В. Михайлов, М. Якова, Е. Одисеева Лапароскопска хирургия на черен дроб, 2014 – Национален конгрес по хирургия - доклади.

11.19 ЛАПАРОСКОПСКА УЛТРАНИСКА РЕЗЕКЦИЯ НА РЕКТУМ С МОДИФИЦИРАНА ТРАНСАНАЛНА АНАСТОМОЗА – ЕДНА АЛТЕРНАТИВА НА ТаТМЕ

С.Маслянков, И.Фидошев, Цв. Пайчева, В.Павлов, К.Ангелов, М.Соколов, Г.Тодоров*

II Хирургия, УМБАЛ „Александровска“, МУ – София

**Медицински Факултет, СУ „Кл.Охридски“, студент по медицина*

Резюме

Оперативното лечение на ректалните тумори по лапароскопски път позволява по-малка оперативна травма, по-бързо възстановяване на пациентите и отличен козметичен резултат. Онкологична гаранция за качествена хирургия е мезоректалната ексцизия, която през последните години се разработи и осъществява с трансанален подход. Авторите описват техника, която се представя като възможна алтернатива на ТаТМЕ, адекватна за българските условия. Прилагането и в тази хирургия оптимизира резултатите, без да намалява качеството на извършената интервенция.

LAPAROSCOPIC ULTRALOW RECTAL RESECTION WITH A MODIFIED TRANSANAL ANASTOMOSIS - AN ALTERNATIVE OF ТаТМЕ

S.Maslyankov, I.Fidoshev, Ts. Paycheva, V. Pavlov, K. Angelov, M. Sokolov, G. Todorov*

II Surgery, University Hospital "Alexandrovska", Medical University - Sofia

** Medical Faculty, University of Kl. Ohridski, medical student*

Summary

Laparoscopic approach in operative treatment of rectal tumors apply less surgical trauma, faster recovery of patients and excellent cosmetic result. The oncological guarantee for quality surgery is the meso-rectal excision, which has been developed and implemented for the last few years with a transanal approach. The authors describe a technique that is considered as a possible ТаТМЕ alternative, adequate for the Bulgarian conditions. Applying to this surgery optimizes the results without reducing the quality of the intervention.

Въведение. Развитието на лапароскопската хирургия позволява модифициране на всеки оперативен етап. Тези, които са ресурсноемки, като ТаТМЕ например, могат да бъдат осъществени със задоволителен ефект след необходимата за нашите стандарти промяна. Представената като видеопрезентация лапароскопската ултраниска предна резекция демонстрира мануална трансанална коло-ректална анастомоза, която е пълна алтернатива на съвременната свинктеросъхраняваща операция. По този начин за последните 2,5 години във II хирургична клиника на УМБАЛ "Александровска" са оперирани 9 пациента, като 5 от тях по лапароскопски път.

Клиничен случай. Представя се жена на 49 г, с хистологично верифициран Т₁ процес в средна трета на ректума (6-7 см от АКЛ). Формацията е улцеро-инфилтративна, обхващаща над 60% от

лумена и причиняваща умерена стеноза. Проведена е дребнофракционирана неoadювантна лъчетерапия с ООД 50.4 Gy, завършена преди 7 седмици.

Оперативната намеса се осъществи с 3 троакарна техника: Тр.1 – 10 мм субумбиликално, с 30° оптика; Тр.2, работен – 10 мм и Тр.3 – 5 мм – по дясна медиоклавикуларна линия. Експлорацията на корема – без данни за вторични лезии. С медиален подход се започна дисекцията парааортално в ляво. *A. et. v. mesenterica inferior* се клипсират само проксимално в основата. Прерязват се с *LigaSure* и последва мобилизиране на сигмата до лявата флексура и дистално целия ректум до тазовото дъно.

Реално мезоректалната ексцизия се осъществява напълно само в трансабдоминалния етап. Трансанално през дистрахириания анус се налага трансмурален кесиен шев, на радикално отстояние от тумора. Това е в зона, където червото е мобилизирано и позволява да се изтегля трансанално. Осъществява се циркулярна томия и препарата се извежда трансанално. Резецира се в областта на оформената проксимална линия и се осъществява едноетажна трансанална ректо-ректална анастомоза. За издърпване на ректалния маншон се използват инструменти на Алис. Операцията завършва с налагане на двустолова илеостомия през долния работен троакар и дренаж в *C.Duglasi* 16 Ch коремен дрен през другия, след което последва десуфлация. Общо оперативно време 145 минути.

Пациентката възстанови пасаж и бе захранена и раздвижена на първи следоперативен ден. Гладък следоперативен период и дехоспитализация на 4 СОД.

Предимства и недостатъци. Така описаната техника позволява осъществяване само с един лапароскопски сет, без специфичното за ТаТМЕ оборудване и обучителна крива. Не се налага използване на автоматични ушиватели и други скъпо струващи консумативи, което нерядко отказва пациентите от лапароскопски подход, като се запазват всички негови предимства. Основен недостатък е трудната дисекция ниско в малкия таз, която е значително по-лесна при жени и мъже с широк таз, както и познаването на техниката на трансанално анастомозиране.

Обсъждане. Добре осъществената ТМЕ е „златния стандарт—при хирургичното лечение на ректалните тумори. С въвеждането на мининвазивните техники, възможностите за адекватна ТМЕ се увеличиха значително, поради по-доброто представяне на оперативното поле и правилният план на дисекция. Проблеми с лапароскопската техника могат да възникнат при обезни пациенти и дълбок таз, най-вече при мъжкия пол.

Ендоскопската ТаТМЕ е сравнително нова, но бързо налагаща се процедура, позволяваща по-добър достъп до структурите разположени ниско в таза [1,2]. Наред с предимствата и са налични и икономически пречки – скъпо струващо оборудване, инструментариум, специфичен инсуфлатор, консумативи, обучителна крива. Представената алтернатива на класическата ТаТМЕ цели осъществяването ѝ с конвенционален етап на трансаналната техника, с постигане на максимално сходни резултати. Лапароскопската трансабдоминална част на операцията не се отличава, като техника. Гони се мобилизиране на червото максимално ниско в тазовото дъно, обикновено се представя добре леваторния канал. Разликата се явява в трананалния достъп: най-трудно се налага кесийния шев дистално от тумора. Това става след анална дилатация (която е налице и при ТаТМЕ техниката) и дистракция на ануса с дистрактор или дебел прошивни лигатури. Последва инвертиране и извеждане на препарата през ануса; подготовка на резекционните линии; ръчно зашиване на анастомозата и репонирание на неоректума. Деривацията на пасажа се счита за стандарт при този тип хирургия [3,4]. Това още повече важи за пациентите провели неoadювантна терапия [5].

10 годишно ретроспективно проучване на *Chang Xu et al.* върху 115 пациенти от мъжки пол, показва, че различни алтернативи на трансаналната мезоректална ексцизия водят до отлични резултати, спрямо конвенционалната техника [6]. В системен обзор на *Simillis C et al.* са включени общо 510 пациенти, който показва 88% успешна ТМЕ, при трансаналния достъп, с 95% чисти латерални резекционни линии и 99,7% чисти дистални резекционни линии [7]. При малките ректални тумори, лапароскопският достъп не позволява адекватното локализиране на тумора. Маркиране с *Indocyanine Green*, един друг съвременен метод, може да реши този проблем. Това багрило се натрупва в сентинелните възли и може да подпомогне също тазовата лимфна дисекция. При авансирани тумори, с инфилтрация към тазови структури, позволява определяне на латералните резекционни линии. Недостатък се явява необходимостта от специална оптика, излъчваща при дължина на вълната от 760 nm, за визуализация на маркирания участък. Техниката за съжаление не е съвместима с всички лапароскопи и допълнително оскъпява операцията [8,9].

След ТМЕ и ТаТМЕ, при ниски тумори, анастомозата може да се направи на ръка трансанално или с циркулярен ушивател. Основната разлика при трансабдоминалната и трансаналната техника е, че при трансаналната ректалния чукан остава отворен до момента на зашиване на анастомозата [10]. Ръчно-защитата колоанална анастомоза е трудоемка, поради ограниченото поле за работа. Прави се едноетажна с тотални единични шевове. Този тип анастомоза обикновено е термино-терминална, над нивото на вътрешния анал сфинктер, по същество коло-ректална, със всички рискове от възникване на инсуфициенция. За по-добри функционални резултати, по отношение на континентността, се препоръчват латеро-терминални, по типа *J-pouch* анастомози. Нерядко усложнение е стриктура на аналния канал, в мястото на анастомозата, влошаваща качеството на живот на болните. Няма разлика по отношение на преживяемостта и рецидивите [11,12,13]. При ултраниската интерсфинктерна резекция има риск от пролапс на неоректума, в късния следоперативен период - *Chau et al.* съобщават за 8% честота на това усложнение при извадка от 143 пациенти [14]. Това усложнение налага допълнителна оперативна интервенция – ректопексия, със или без стабилизация на тазовото дъно. При тежките усложнения е възможна конверсия към абдоминоперинеална ексцизия и извеждане на дефинитивна колостома.

Зашиването на колоаналната анастомоза с циркулярен стаплер при ултраниските резекции е по-лесно, но също крие своите рискове. При поставяне на кесийния шев на ректалния чукан, респективно аналния канал, има предпоставка за захващане на околни структури и последващи усложнения, в следоперативния период. Това най-често са инсуфициенция или фистула [15,16,17]. ТаТМЕ може да е подходящия достъп в тези случаи, водеща до по-добра визуализация на полето. За да се избегнат усложненията е показано извеждането на протективна илеостома, до заздравяване на анастомозата и адекватен дренаж на таза в ранния следоперативен период. Оперативните техники при инсуфициенция включват прекъсване на пасажа и последваща трансабдоминална реституция, извеждане на илеостома на втори етап, лаваж и дрениране на таза. В съображение влизат трансанално зашиване на анастомозата; прекутанен дренаж на таза; стентирание на аналния канал, дистално от анастомозата; вакуумен дренаж в таза, поставен през анастомозата [18]. Описани са техники за ре-трансанален подход за максимално щадящо осъществяване на описаните манипулации [19,20].

Изводи: Лапароскопският подход при оперативното лечение на ректалните неоплазми позволява по-малка оперативна травма и по-бързо възстановяване на пациентите. Прилагането на нестандартни решения в тази хирургия оптимизира приложението и в българските условия, без да намалява нейното качество. Описаната техника представя една алтернатива на ТаТМЕ до момента на придобиване на пълно оборудване и необходимото обучение. Екстракцията на препарата трансанално представя отличен козметичен резултат и е една от модификациите на хирургия през естествените човешки отвори.

Библиография:

1. Emile SH, de Lacy FB, Keller DS, et al. Evolution of transanal total mesorectal excision for rectal cancer: From top to bottom. *World Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2018;10(3):28-39. doi:10.4240/wjgs.v10.i3.28.
2. Lacy AM, Rattner DW, Adelsdorfer C, Tasende MM et al. Transanal natural orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) rectal resection: "down-to-up" total mesorectal excision (TME)-short-term outcomes in the first 20 cases. *Surg Endosc*. 2013 Sep;27(9):3165-72.
3. Karahasanoglu T, Hamzaoglu I, Baca B, Aytac E, Erenler I, Erdamar S. Evaluation of diverting ileostomy in laparoscopic low anterior resection for rectal cancer. *Asian J Surg*. 2011 Apr;34(2):63-8.
4. Kim JH, Kim HY, Lee IK, Oh ST, Kim JG, Lee YS. Intra-operative double-stapled colorectal or coloanal anastomotic complications of laparoscopic low anterior resection for rectal cancer: double-stapled anastomotic complication could result in persistent anastomotic leakage. *Surg Endosc*. 2014 Dec 18.
5. Yoo SB, Jeong SY, Lim SB, Park JW et al. Left-sided ileostomy at specimen extraction site in laparoscopic-assisted low anterior resection for rectal cancer. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2013 Jan;23(1):22-5.
6. Xu C, Song H-Y, Han S-L, Ni S-C, Zhang H-X, Xing C-G. Simple instruments facilitating achievement of transanal total mesorectal excision in male patients. *World Journal of Gastroenterology*. 2017;23(31):5798-5808. doi:10.3748/wjg.v23.i31.5798.
7. Simillis C, Hompes R, Penna M. A systematic review of transanal total mesorectal excision: is this the future of rectal cancer surgery? *Colorectal Dis*. 2016 Jan;18(1):19-36. doi: 10.1111/codi.13151.
8. Nagata J, Fukunaga Y, Akiyoshi T. Colonic Marking With Near-Infrared, Light-Emitting, Diode-Activated Indocyanine Green for Laparoscopic Colorectal Surgery. *Dis Colon Rectum*. 2016 Feb;59(2):e14-8. doi: 10.1097/DCR.0000000000000542.
9. Watanabe M, Murakami M, Ozawa Y. Intraoperative Identification of Colonic Tumor Sites Using a Near-Infrared Fluorescence Endoscopic Imaging System and Indocyanine Green. *Dig Surg*. 2017;34(6):495-501. doi: 10.1159/000458450. Epub 2017 Feb 21.
10. Penna M, Knol JJ, Tuynman JB, Tekkis PP, Mortensen NJ, Hompes R. Four anastomotic techniques following transanal total mesorectal excision (TaTME). *Techniques in Coloproctology*. 2016;20:185-191. doi:10.1007/s10151-015-1414-2.
11. Tekkis P, Tan E, Kontovounisios C. Hand-sewn coloanal anastomosis for low rectal cancer: technique and long-term outcome. *Colorectal Dis*. 2015 Dec;17(12):1062-70. doi: 10.1111/codi.13028.
12. Zhang B, Zhao K, Liu Q. Clinical and functional results of laparoscopic intersphincteric resection for ultralow rectal cancer: is there a distinction between the three types of hand-sewn colo-anal anastomosis? *Int J Colorectal Dis*. 2017 Apr;32(4):587-590. doi: 10.1007/s00384-016-2724-1. Epub 2016 Nov 23.
13. Tokoro T, Okuno K, Hida J, et al. Analysis of the clinical factors associated with anal function after intersphincteric resection for very low rectal cancer. *World Journal of Surgical Oncology*. 2013;11:24. doi:10.1186/1477-7819-11-24.
14. Chau A, Frasson M, Debove C. Colonic prolapse after intersphincteric resection for very low rectal cancer: a report of 12 cases. *Tech Coloproctol*. 2016 Oct;20(10):701-5. doi: 10.1007/s10151-016-1522-7. Epub 2016 Sep 8
15. Cheregi CD, Simon I, Fabian O, Maghiar A. Mechanical suture in rectal cancer. *Clujul Medical*. 2017;90(3):305-312. doi:10.15386/cjmed-787.
16. Oprescu C, Beuran M, Nicolau AE, Negoii I et al. Anastomotic dehiscence (AD) in colorectal cancer surgery: mechanical anastomosis versus manual anastomosis. *J Med Life*. 2012 Dec 15;5(4):444-51. Epub 2012 Dec 25.
17. Choy PY, Bissett IP, Docherty JG, Parry BR et al. Stapled versus handsewn methods for ileocolic anastomoses. *Cochrane Database Syst Rev*. 2011 Sep 7;(9):CD004320. doi: 10.1002/14651858.CD004320.pub3.
18. Blumetti J, Abcarian H. Management of low colorectal anastomotic leak: Preserving the anastomosis. *World Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2015;7(12):378-383. doi:10.4240/wjgs.v7.i12.378.
19. Borstlap WAA, Musters GD, Stassen LPS, van Westreenen HL et al. Vacuum-assisted early transanal closure of leaking low colorectal anastomoses: the CLEAN study. *Surg Endosc*. 2018 Jan;32(1):315-327. doi: 10.1007/s00464-017-5679-6. Epub 2017 Jun 29.
20. Gardenbroek TJ, Musters GD, Buskens CJ, Ponsioen CY et al. Early reconstruction of the leaking ileal pouch-anal anastomosis: a novel solution to an old problem. *Colorectal Dis*. 2015 May;17(5):426-32. doi: 10.1111/codi.12867.

11.20 ЛАПАРОСКОПСКА/ТОРАКОСКОПСКА ЦЕРВИКО-АБДОМИНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ НА ХРАНОПРОВОДА С ЕДНОВРЕМЕННА ГАСТРО-ЕЗОФАГОПЛАСТИКА

В. Маринов 1, Ц. Минчев 2, Н. Кътев 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1, Д. Русенов 1, Л. Ел-Тал 1.

Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия 1, Отделение по Гръдна Хирургия 2, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София

Ключови думи: лапароскопски, торакоскопски, рак на хранопровода, цервикоабдоминален.

Въведение. Лапароскопската/торакоскопска цервико-абдоминална резекция на хранопровода е алтернатива на конвенционалната оперативна техника.

Цел. Да бъде презентирани видеоматериал при пациент опериран по повод карцином на средната трета на хранопровода.

Описание на хирургичната техника: Пътви етап: ляво странично положение на пациента, торакоскопска мобилизация на хранопровода с медиастинална лимфаденектомия. Втори етап: Лапароскопия, 5 троакарна техника. Мобилизация на голямата кривина на стомаха, прекъсване на omentum minus, hanging maneuver на стомаха, лимфаденектомия региони 1,2,4а, 7,9, прекъсване на стомаха с формиране на тръба. Етап 3: Цервикотомия с екстракция на целия спесимен и езофагогастроанастомоза.

11.21 МИКРОИНВАЗИВНА ДВУСТРАННА ЛАПАРОСКОПСКА ИНГВИНОХЕРНИОПЛАСТИКА TAPP

В. Маринов 1, Н. Кътев 1, К. Драганов 1, Р. Гайдарски 1, Д. Русенов 1, Л. Ел-Тал 1.

Клиника по Чернодробно-Жлъчна, Панкреатична и Обща Хирургия, Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда ЕАД, София

Ключови думи: лапароскопски, TAPP, микроинвазивен, херния

Въведение. Използването на 3 и 5мм портове за достъп при извършване на лапароскопска двустранна ингвинохерниопластика е възможна алтернатива на стандартната лапароскопска техника.

Цел. Да бъде презентирани видеоматериал на микроинвазивна ингвинохерниопластика при пациент с двустранна ингвинална херния.

Описание на хирургичната техника. Стандартно създаване на пневмоперитонеум с игла на Верес. Въвеждане на 1x5мм и 2x3мм порта на стандартни позиции. Дисекция с репозиция на херниалния сак и визуализация на анатомичните елементи. Въвеждане на импланта през 5мм достъп в коремната кухина. Подмяна на единия 3мм с 5мм порт и довършване на операцията. В края на оперативната интервенция не се налага затваряне на апоневрозата след екстракция на портовете

12. СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

12.1 ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЕКСТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА – РОЛЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА

Е.Карavelова, М.Николова, Х. Гърбева В.Димитрова

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – София

Ключови думи: екстрахепатални жлъчни пътища, тумори, жлъчно-чернодробна хирургия, операционна сестра, инструментариум

Въведение: Злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища (ЕХЖП) са агресивни и сравнително редки неоплазми, съставляващи под 2% от всички онкологични заболявания. Хирургичното лечение остава единственият метод за потенциално излекуване на тези пациенти, въпреки че едва 10% от тях са в ранен стадий на заболяването и са подходящи за радикална хирургия. От друга страна, възможността за прилагането ѝ зависи и от наличието на специализирани хирургични центрове с висококвалифицирани медицински екипи, неизменна част от които е операционната сестра.

Цел: Да се представи спецификата в работата на операционната сестра при хирургичните намеси, прилагани за лечение на туморите на ЕХЖП като се акцентира върху необходимия инструментариум, начин на подреждане на операционната маса и особеностите при инструментариането.

Материали и методи: За постигане на описаните цели бяха проучени литературните данни, както и опита на Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия в хирургичното лечение на туморите на ЕХЖП за периода 2001-2017 г. -143 пациенти.Използвани методи – документален и статистически.

Резултати: Радикалните операции най-често биват резекции на туморите на билиарното дърво с последваща билио-дигестивна анастомоза. Други радикални методи са: ДХПЕ а m. Whipple, резекция на жлъчните пътища en bloc с резекция на черния дроб, резекция на тумора с последваща реконструкция на жлъчните пътища чрез билио-билио анастомоза. Палиативните операции включват байпас операции или поставяне на различни видове билиарни дренажи, обикновено транстуморални, за решаване на жлъчния отток. Изготвен бе схематичен модел за онагледяване на необходимия инструментариум, начин на подреждане на операционната маса и особеностите и последователността при инструментариането в хода на отделните групи оперативни намеси.

Обсъждане: Операционната сестра, работеща в Клиника/ отделение по жлъчно-чернодробна хирургия трябва да познава различните оперативни интервенции и техния обичаен ход. Необходимостта от сигурност в знанията и увереност в действията е породена от сложността на тези операции и използването на много специфични инструменти и консумативи за тях. Опитът на операционната сестра е от изключително значение, особено при нужда за бърза реакция от целия екип при възникване на интраоперативни усложнения.

Заключение: За успешното прилагане на хирургичните методи на лечение на туморите на ЕХЖП е необходим висококвалифициран и специализиран екип, неизменна част от който е операционната сестра.

12.2 ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА ПРИ ХИРУРГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМОРОИДАЛНАТА БОЛЕСТ ПО МЕТОДА ТРАНСАНАЛНА ХЕМОРОИДАЛНА ДЕАРТЕРИЛИЗАЦИЯ - ПОСТЕР

Е.Каравелова, М. Николова, С. Коцева, В.Димитрова

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

Ключови думи: трансаналната хемороидална деартериализация, апаратура, инструменти, операционна сестра, доплерова сонда

Въведение: Хеморидалната болест е често срещано заболяване, поради което са разработени редица ефективни методи за нейното лечение. В стремежа за намаляване на постоперативните усложнения и болка, през последните години в практиката навлезе нова техника, наречена трансаналната хемороидална деартериализация /ТХД/.

Цел: Да се представят задълженията на операционната сестра, свързани с подготовката, извършването на ТХД и съхранението на апаратурата.

Материали и методи: Проучени бяха 157 ТХД интервенции, извършени в Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска—ЕАД за периода 2011 – 2017 г. ТХД представлява лигиране на дисталните клонове на горната ректална артерия чрез ректоскоп, съчетан с доплеров трансдюсер за идентификация на точното им местоположение. Чрез лигиране на тези артериални клонове се постига деконгестия на плексуса. Специфичният ректоскоп позволява и пексия на аналната лигавица чрез нанасяне на допълнителен спирален шев, което води до добър естетичен резултат. **Използваните методи са документален, ретроспективен анализ, статистически.** **Резултати:** В следствие на извършените операции се изработи определен алгоритъм за подредба на операционната маса, асистирането на сестрата по време на ТХД, почистването и стерилизацията на специфичния инструментариум – доплерова сонда, светловод, водач и иглодържатели.

Обсъждане: ТХД се отличава с лесно изпълнение, кратка продължителност на процедурата (около 30 минути) и нисък периоперативен риск. Този метод е с отличен естетичен ефект, по-кратък болничен престой, нуждае се от по-малко обезболяващи и предизвиква по-малък дискомфорт в следоперативния период. За постигането им ТХД трябва да се извършва от квалифициран екип, част от който е операционната сестра.

Заклучение: Необходимите умения и познания на операционната сестра, участваща при извършването на ТХД, включват познаването на апаратурата и нейните специфични консумативи, подготовката на оперативното поле и последователността на хирургичната интервенция, както и методите за стерилизация и съхранение на апаратурата.

12.3 НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО. ОСОБЕНОСТИ В СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ

М.Николова, Д. Николова, Д. Соколова, К. Коритарова, В.Димитрова
Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – София

Ключови думи: невроендокринни тумори, сестрински грижи, периперативна подготовка, следоперативни грижи, биохимични тестове

Въведение: Невроендокринните тумори (НЕТ) са хетерогенна група от неоплазми с разнообразни клинични прояви, свързани със способността да продуцират серотонин, други амини, пептиди или хормони. Могат да се установят в цялото тяло, включително в белия дроб (бронхиални карциноиди), щитовидната жлеза (медуларен рак), надбъбречната жлеза (феохромцитом), стомашно-чревния тракт, панкреаса и кожата (клетъчен карцином на Меркел).

Цел: Да се проучат познанията на специалистите по здравни грижи относно невроендокринните тумори и да се направи обзор на литературата по отношение спецификата на сестринските грижи в диагностиката и лечението им.

Материали и методи: През 03.2018 г. в УМБАЛ „Александровска–ЕАД“ проведе социологично проучване чрез използване на пряка анкета сред 40 професионалисти по здравни грижи (ПЗГ) от клиника за познанията им за НЕТ. Литературният обзор по отношение ролята на медицинските сестри в диагностиката и лечението на НЕТ бе изготвен чрез преглед на статиите по темата в Medline и Google Scholar.

Резултати: 62,5% от анкетиранияте са отговорили положително на въпроса „Знаете ли какво представляват НЕТ—Едва 17 души (42,5%) обаче имат познания върху използваните диагностични и терапевтични методи. Най-голям брой положителни отговори се установяват при ПЗГ от хирургичните клиники и Клиника по ендокринология. На базата на направения литературен обзор бяха изготвени алгоритми за необходимите манипулации и сестрински грижи, свързани с диагностиката и лечението на различните групи НЕТ (вземане на проба от кръв или урина за биохимично изследване, диетичен режим, предоперативна подготовка, следоперативно наблюдение).

Обсъждане: НЕТ са рядко срещани тумори, поради което често представляват предизвикателство в диагностичен и терапевтичен аспект. Поради голямото разнообразие в симптоматиката тези пациенти често се налага да бъдат хоспитализирани в различни клиники или отделения. Това налага и познаването от ПЗГ на специфичните особености на НЕТ.

Заклучение: Точната диагностика и подходящото лечение на НЕТ може да бъде постигнато чрез прилагане на мултидисциплинарен подход, неизменна част от който са ПЗГ.

12.4 ПОРТ СИСТЕМИ. ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТИ, ПРИ КОИТО Е НЕВЪЗМОЖЕН ВЕНОЗЕН ДОСТЪП

М.Николова, С. Коцева, В.Димитрова

Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

Ключови думи: порт системи, онкологични заболявания, постоянен венозен достъп, дългосрочно лечение, **професионалисти по здравни грижи**

Въведение: Порт системите са напълно имплантируеми катетърни системи, осигуряващи постоянен венозен достъп, когато се налага по-дългосрочно лечение – прилагане на лекарствени средства, интравенозни инфузии, парентерално хранене, преливане на кръв и кръвни продукти, а също и за вземане на кръв.

Цел: Да се направи кратък литературен обзор по отношение индикациите и техника на поставяне на портовите системи, обслужването им и възможните усложнения, и да се представи алгоритъм при работата на медицинските сестри с тях.

Материали и методи: Обзорът на литературата бе изготвен чрез преглед на статиите по темата в Medline и Google Scholar. Проучен бе и опитът на Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия при поставянето на порт системи за периода 2017-2018 г.

Резултати: Изготвен бе алгоритъм за работа на медицинските сестри с портови системи. Поставените в Клиниката порт катетри в около 70% са използвани за прилагане на химиотерапия, 23% - парентерално хранене, а в останалите – за медикаментозно лечение.

Обсъждане: Използването на портовите системи и адекватното им обслужване и работа с тях понижава агресивния и дразнещ ефект на медикаментите върху съдовете и позволява въвеждане на лекарствени продукти в голям обем. Затова от изключителна важност е медицинските сестри да познават спецификата при работа с тях.

Заклучение: Портовите системи осигуряват безопасен достъп до венозната система за продължителен период, лесно се прилагат в амбулаторни условия, намаляват разходите за лечение, представляват удобство за използване от медицинските специалисти и повишават комфорта на пациентите в хода на прилаганото лечение.

12.5 ХИРУРГИЯ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ – СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД КЪМ УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ - ПОСТЕР

*Из. Горгиева, Т. Делийки, Р. Рашева, П. Георгиева, В. Гешева
Катедра сестрински хирургични грижи, ФСГ, МУ - Плевен
УМАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД - Плевен*

С насоящата презентация представяме книгата „ Оперативна обща и специална хирургия. Хирургични грижи” . В нея колективът на катедрата по хирургични грижи навлиза във важни за

диагностично-лечебния процес детайли и модели на организация на сестринската дейност. Книгата е съставена от три части: Оперативна хирургия, Обща хирургия, Специална хирургия и хирургични грижи

Всяка една от частите по подходящ начин представя в сбит вариант съвременните постижения на хирургията и сестринските грижи. Особено внимание е обърнато на оперативната техника, организацията на работа в операционен блок, периоперативен период, третиране на раните, минималноинвазивна хирургия, онкология, вътреболничните инфекции.

Ключови думи: хирургия, сестрински хирургични грижи, съвременни постижения, организация на сестринска дейност

12.6 РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ПРИ ОВЛАДЯВАНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ НА ПРЕДОПЕРАТИВНИЯ СТРАХ И ТРЕВОЖНОСТ

Е. Киркова¹, Лора Маринова², В. Стоянова³, В. Кърлев⁴

1- Старша мед. сестра в ОАИЛ на ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ

2 - Старша мед. сестра в Операц. блок на ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ

3- Ординатор в ОАИЛ на ПЕТА МБАЛ –СОФИЯ

4 - Началник на ОАИЛ на ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ

Ключови думи: оперативна интервенция, предоперативна тревожност, подценяване на проблема

Най-същественят психологически феномен преди оперативната интервенция е състоянието на тревожност, което развиват и проявяват пациентите.

В контекста на предстоящата оперативна интервенция, тревожността се поражда от очакване за оздравяване или за неуспех на лечебния процес. Предоперативната тревожност е не само неприятно емоционално състояние, но води до психо - физиологични разстройства.

При болни с високи нива на предоперативната тревожност се наблюдава прилагане на по-високи дози анестетици за увод в анестезията, може да се затрудни поставянето на i.v. линия в резултат от вазоконстрикцията, дължаща се на повишена тревожност, повишена болкова чувствителност постоперативно, повишен риск от инфекции и удължен болничен престой.

Цел: Да се покаже , че медицинските специалисти могат да влияят положително за преодоляване на предоперативната тревожност, чрез прилагане на комуникативни стратегии в медицинската практика:

1. Представяне на медицинския служител по име, фамилия и длъжност.
2. Обръщение към пациента по име.
3. Установяване и поддържане на личен контакт.
4. Говорене с пациента.
5. Убеждаване в успешния изход от операцията.

6. Уважение и зачитане на човешкото достойнство на пациента.

Извод: Възможностите и необходимостта от оценка на предоперативната тревожност не е широко проучена, тъй като болшинството от персонала, работещ в хирургическите клиники подценява проблема.

12.7 КОМПЕТЕНТНОСТ И УМЕНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ БАРИАТРИЧНА ОПЕРАЦИЯ

П.Йорданова, П.Тагаринска

Клиника по хирургия-Втора хирургия, УМБАЛ“Александровска болница“

Ключови думи:Бариатрична операция,лапароскопски инструментариум,ендоджия,затлъстяване, операционна медицинска сестра

Въведение: Затлъстяването е един от най-големите световни здравни проблеми,като честотата му се увеличава непрекъснато.Бариетричната хирургия представлява оперативен метод в борбата със затлъстяването,като изборът на бариетрична операция е строго индивидуален за всеки пациент.В УМБАЛ“Александровска“ – София е създадена програма за бариетрична хирургия в рамките на българската здравна система.

Цел: Изграждане на компетентност и умения при бариатрична операция чрез създаване и въвеждане на протокол за работа и алгоритъм за поведение на специалистите по здравни грижи в операционна зала.

Материали и методи:

Проведено е ретроспективно проучване за периода от края на 2016г. до октомври 2018г.в Клиника по хирургия.Използвани са документалния метод и наблюдение за събиране на първичната информация.

Резултати и обсъждане : За период от края 2016г. до 2018г. в клиниката са оперирани 20 пациенти.Здравните грижи в операционен блок включват определен алгоритъм от точно зададени дейности.Стандартизирането на поведението на операционната медицинска сестра гарантира извършването на качествени здравни грижи от една страна, а от друга позволява да се подобри професионалната сестринска практика.

Заклучение:

Професионализмът в подготовката на операционната медицинска сестра изисква теоретични познания, както и познаване на основни принципи и методики.Днес предизвикателството пред операционната медицинска сестра е в обучението. С развитието на иновативни оперативни техники се променя и нуждата от изготвяне и осъвременяване на практическия инструментариум като протоколи и алгоритми на поведение за работа в операционен блок.

12.8 УПРАВЛЕНИЕ НА БОЛКАТА В ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

М.Николова

Клиника по хирургия-Втора хирургия, УМБАЛ“”, Александровска болница“ЕАД

Ключови думи: Болка, управление, здравни грижи, медикаменти, контрол

Въведение: Болката е неприятно сетивно или емоционално усещане, свързано с реална или потенциална тъканна увреда или с описани предпоставки за такава увреда. Управлението на болката е колективна отговорност на медицинския персонал и е процес на начална оценка, индивидуална преоценка и планиране на манипулациите в зависимост от еволюцията на болката на всеки пациент.

Цел: Управление на болката в хирургична клиника чрез изготвяне и въвеждане на единен и унифициран протокол за участието на професионалистите по здравни грижи .

Материали и методи: Използван е документален метод на изследване и е проведено анонимно анкетно проучване сред 23 специалисти по здравни грижи, работещи в Клиника по хирургия през периода януари 2017- февруари 2017 год.

Резултати и обсъждане: Получените резултати показват, че над 80% от анкетиранияте имат потребността да се работи по стандартизирани протоколи и технически фишове. Болковият симптом, особено ако е силен и/или продължителен влошава състоянието на пациента и може да попречи на оптималното овладяване на основния патологичен процес.

Заклучение: Болката сама по себе си може да създаде значителен дискомфорт и да влоши качеството на живот на страдащия. Въпреки, че преди всичко на лечение подлежи основният проблем, предизвикващ болката, в медицинската практика се налага нейното отделно повлияване. Болковият симптом, особено ако е силен и/или продължителен влошава състоянието на пациента и може да попречи на оптималното овладяване на основния патологичен процес. Изготвянето и въвеждането в практиката на протокол за управление на болката в Клиника по хирургия предотвратява възможността за грешки при динамичността в ежедневната работа.

12.9 РОЛЯТА НА ОПЕРАЦИОННАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЕНДОСКОПСКА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ

П. Тагаринска, П. Йорданова

Клиника по хирургия -Втора хирургия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Ключови думи:

Ретроперитонеална ендоскопска адреналектомия, професионалисти по здравни грижи, лапароскопски инструментариум

Въведение: Мини инвазивната адренална хирургия все по-бързо заема място при оперативното лечение на надбъбречните заболявания. Това е предопределено от предимствата, които тя предлага:

- По-нисък относителен дял усложнения
- Намаляване на временната нетрудоспособност
- Намаляване на болничен престой

Цел: Представяне на протокол за работа и алгоритъм на поведение на специалистите по здравни грижи в операционна зала.

Материали и методи: Използвани са ретроспективен анализ на хоспитализирани пациенти в клиника по хирургия и анкетно проучване сред 36 специалисти по здравни грижи, посетили курс за СДО за период 2017-2018 год.

Резултати и обсъждане: *Резултатите регистрираха:*

- В голямата си част (88.3%) анкетираните са изразили положително отношение към избора на извършването на този тип оперативна интервенция, като по-щадяща за пациента.
- Интерес представляват резултатите, според които е необходимо популяризиране на нови практики при работата на операционната медицинска сестра - 66.7%
- 89.1% са заявили, че виждат обучителните програми като възможност за професионално развитие.

Заключение : Стандартизирането на поведението на операционната медицинска сестра гарантира извършването на качествени здравни грижи, както и подобряване на професионализма, базиран на все по-често въвежданите иновативните оперативни техники.

12.10 СПЕЦИФИЧНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ЗА ХИРУРГИЧНО БОЛНИ, ВОДЕЩИ ДО РАННО СЛЕДОПЕРАТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

*Н. Лазарова, А. Милушева, Ц. Лазарова, С. Томова, А. Алексиева, П. Радева,
Г. Гърбев
Първа МБАЛ София ЕАД, Клиника по ендоскопска и обща хирургия*

Ключови думи: Грижа, оперативно възстановяване, хирургично лечение.

Въведение: Подобряването на качеството на медицинските грижи към пациента, води до увеличаване броят им, към които обръщаме внимание. Един екип може да отговаря за много повече пациенти, без това да наруши качеството на медицинските грижи. Когато пациентите участват в тяхното следоперативно възстановяване, те се подготвят да се справят сами, когато се приберат в дома си.

Цел: Цел на настоящият научен труд е:

- за по-адекватно и насочено лечение;
- намаляване на болничния престой;
- намаляване на излишните ресурси.

Материал и методи: Представяме клиничен случай: 38 годишен мъж, опериран по повод калкулозен холецистит – лапароскопски. След операцията е изведен в хирургично отделение, с леко изразена болкова симптоматика. Туширане на постоперативната болка, сваляне на назогастрична сонда. 4 часа след оперативната интервенция пациентът се раздвижва, възобновяваме нормалния хранителен режим възможно най-скоро. На първия следоперативен ден сваляме дренажа.

Резултати: Пациентът беше изписан на 2-ри следоперативен ден в добро състояние, без субективни оплаквания. Три месеца след операцията се проведе контролен преглед и ехография, които показаха пълновъзстановяване.

Обсъждане: Предоперативното обучение на пациентите е основен елемент в програмата за ранно възстановяване. Тя се свързва с по-ниски нива на тревожност, по-слаба постоперативна болка, по-нисък процент на следоперативни раневи ослужнения и по-кратка хоспитализация. Предоперативното обучение предоставя на пациентите необходимите средства, за да се справят със стреса от хирургичната интервенция и да станат партньори в собственото си възстановяване.

Заклучение: Докато хирургът е длъжен да избере оптимална оперативна тактика и да приложи щадящи хирургични техники, анестезиологът избира оптимален вид на анестезия, ролята на медицинската сестра е основна във възстановяването на пациента и осигуряването на нормалният му начин на живот.

12.11 СЛЕДОПЕРАТИВНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ОПЕРИРАНИ БОЛНИ С ИЛЕУС

*М. Манова, Р. Асенова, А. Атанасова, К. Кожухарска-Керчева
„УМБАЛ - Д-р Георги Странски“ гр. Плевен, Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична
хирургия, Първа клиника по хирургия*

РЕЗЮМЕ

Ключови думи: илеус, чревна непроходимост, следоперативен период, сестрински грижи

Въведение: Илеусът е чревна непроходимост, която може да се дължи на различни причини и заболявания, засягащи тънкото и дебелото черво. На практика това е заболяване – подсиндром на острия хирургичен корем, налагащо в повечето случаи оперативна намеса след диагностицирането. За бързото възстановяване в следоперативния период съществена роля имат навременните и адекватни сестрински грижи на медицинските сестри работещи, в хирургичните звена.

Цел: Да се изработи алгоритъм за следоперативни сестрински грижи при оперирани пациенти с илеус.

Материали и методи: Наблюдателен метод - наблюдение на клинични случаи в хирургично звено.
Документален метод - проучване на достъпна литература по проблема, включително и актуални статистически справочници.

Резултати и обсъждане: Въпреки напредъка в диагностиката и оперативните тактики за лечение, смъртността от илеус по световните статистики достига до 20%, като по-голямата част от тях са с механичен произход (88%), а останалите (12%) от случаите са с динамичен. Предразполагащите фактори за чревна непроходимост са много – вродени аномалии, страствания, тумори, хематоми,

чужди тела, жлъчни камъни и т.н., но провокиращите са тези, благодарение на които се развива заболяването – физическо натоварване, прехранване с груба и тежка храна, хронично гладуване, внезапно покачване на вътрекоремното налягане.

Литературна справка:

1. Яръмов, Н., Учебник по хирургични болести, Изд. „Арсо— трето допълнено и преработено издание
2. Токов, П., Учебник по хирургия, Изд. „Арсо— първо издание
3. Баев, С., А. Атанасов, Хирургия, Изд. „Знание—2000
4. <http://forummedicus.com/> отворен на 12.04.2018,16:15ч.

12.12 НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И МЕТОДОЛОГИЯ

М. Нинова

УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Ключови думи: научноизследователска дейност, здравни грижи, методология, професионалисти по здравни грижи

Въведение: Увеличават се броя на научните форуми в областта на здравните грижи, както и на сесиите по здравни грижи при Националните конгреси на лекарите. Методология (от гр. methodos и logos – наука) на научните изследвания означава учение за принципите, формите и начините на научноизследователска работа.

Цел: Повишаване информираността на професионалистите по здравни грижи по методологията на научното проучване.

Материали и методи: Въз основа на метода наблюдение, беседа с колеги и анализ на резюмета и доклади, постери от сесиите по здравни грижи от научните форуми за периода 2014 – 2017г.

Резултати: Резултатите показват, че само преподаватели и докторанти знаят и представят своите научни изследвания, спазвайки методологията на научното проучване. Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, разширяване или обогатяване на съществуващите знания в определена област на здравните грижи.

Обсъждане: По литературни данни от България, (Дойновска, Р., И. Стамболова, 2011г.) в последните 10 години се увеличи научно-изследователската дейност в областта на здравните грижи. Увеличават се и възможностите за провеждане на научни форуми в областта на здравните грижи, както и участията в международни такива.[1].

Заключение: Познаването на методологията на научноизследователската дейност, видовете научни изследвания, показва развитието на научното знание в общите и специализирани здравни грижи.

Литература:

1. Дойновска, Р., И. Стамболова, 2011. Научно изследователска дейност на професионалистите по здравни грижи от МБАЛ-ВМА Софи, Сестринско дело, 1-2, 42-46.

12.13 ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РАК НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

А.Врайкова, М.Йорданова

Клиника по хирургия-Втора хирургия, УМБАЛ "Александровска болница" ЕАД

Ключови думи: рак на млечната жлеза, профилактика, скрининг, самонаблюдение, обучение

Въведение: Ракът на млечната жлеза е здравен проблем със значими обществени и социални последици при жените от целия свят. В момента ракът на млечната жлеза е най-често срещания при жените по света и в България (над 25% от всички злокачествени заболявания) и е на второ място сред причините за смъртност от тях.

Цел: Профилактиране на рак на млечна жлеза, чрез изготвяне и прилагане на протокол за обучение на пациенти.

Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред 22 пациентки, посетили профилактичната програма, проведена през 2017 година и 38 пациентки, оперирани в Клиника по хирургия.

Резултати и обсъждане : От направеният анализ на данни се наложиха следните открити проблема:

- Жените не познават методите за самоизследване-88%
- Липсва единна профилактична програма - 79.8%
- Нисък процент на жените, познаващи методите на самоизследване на гърдата.

Заклучение: Профилактиката остава основно предпазно средство срещу рака на млечната гърда. Затова всяка жена трябва да знае за вероятността от развитие на рак на млечната жлеза още от училищна възраст и да изгради у себе си здравни навици за самоизследване и периодично посещаване на лекар-специалист.

12.14 ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ- РОЛЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

А. Атанасова, К. Кожухарска, М. Манова, Р. Асенова

„УМБАЛ - Д-Р Г. СТРАНСКИ „ ЕАД

Първа клиника по хирургия

Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия

Ключови думи: остър панкреатит; лечение, диагностика, професионалисти по здравни грижи

Въведение: Правилната дефиниция на острия панкреатит /ОП/ го определя като възпаление на панкреаса, което може да бъде последвано от клинично и биологично възстановяване, ако причината за него се отстрани. В тежките си форми той е един от най-големите терапевтични проблеми на клиничната медицина. Въпреки значителния напредък в областта на хирургията и

реаниматологията, панкреатитът си остава сериозен интердисциплинарен казус с много проблеми в областта на патогенезата, лечението и прогнозата.

Цел: Целта на настоящото проучване е да се проследи броят на пациентите с остър панкреатит, преминали през Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия в "УМБАЛ - Д-р Георги Странски"- гр. Плевен и участието на специалистите по здравни грижи в целият лечебно-диагностичен период.

Материали и методи:

- Ретроспективен анализ на статистически данни и медицинска документация;
- Наблюдателен метод

Резултати и обсъждане: Като резултат от проведеното проучване се установи, че за тригодишен период от време в съответното отделение, са преминали 277 пациенти с остър панкреатит. Лекувани консервативно 241 пациента, 36 лекувани оперативно и 24 починали. Повишаването квалификацията на специалистите по здравни грижи дава възможност за полагане на висококачествени грижи за пациентите, което от своя страна води до намаляване броя на дните за болничен престой, намаляване на усложнения от страна на основното заболяване и намаляване процента за смъртност. Медицинската сестра като част от мултидисциплинарен екип заема важна роля в процеса на лечение и възстановяване при заболяване от остър панкреатит.

Литературна справка:

1. Димитрова, А., К. Христова и колектив, "Справочник за здравни грижи ", ИЦ - "МУ- Плевен", 2012г.
2. Стойков, Д., "Остър панкреатит" ИЦ - "МУ- ПЛЕВЕН", 2017г.
3. <http://www.medik.bg/?page=cat&id=259>

12.15 СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕВЪРЗОЧНАТА ТЕХНИКА

С.Милкова

Клиника по хирургия-Втора хирургия, УМБАЛ "Александровска болница" ЕАД

Ключови думи: специалисти по здравни грижи, превързочен материал, обучение

Въведение: Състоянието на оперативната рана е важен показател за изхода на оперативната интервенция, наблюдава се как зараства раната и дали не се е инфектирала. От изключителна важност е създаването на оптимална среда за оздравяването на раната чрез избора на подходящата превръзка.

Цел: Да се направи оценка на теорията и практиката при тенденциите в превързочната техника за подобряване качеството на здравните грижи.

Материали и методи: Проведено е анкетно проучване сред 48 специалисти по здравни грижи, посетили курс СДО "Превързочна техника" за периода 2016-2017 год.

Резултати и обсъждане : От направеният анализ на данни се наложиха следните изводи:

- При за започването на курса на въпрос от анкетата "Може ли да отбележите видовете превързочен материал с който сте запознати", 99,1% от участниците отговорят –марли и бинт.

- 88.3% от анкетиранияте са посочили като положително възможността да развиват и надграждат проофесионалните си качества.
- 79.8 % са получили нови познания за съвременните тенденции в превързочната техника.

Заклучение: *Съществуващите възможности за участие на специалистите по здравни грижи за продължаващо обучение чрез курсове на СДОи резултатите от такива участия непременно ще бъдат свързани с усъвършенстване на сестринските практики, повишаване на качеството на здравните грижи в хирургична клиника.*

12.16 VAC ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА РАНЕВАТА ИНФЕКЦИЯ

*м.с Йорданка Македонска; м.с. Живка Петрова
УМБАЛ „Еврохоспитал“ - Пловдив; ХО*

VAC терапията се използва основно при лечението на гноящи рани и при такива с хронична инфекция. Този метод на терапия е с доказана ефективност и отлични следоперативни резултати. Остава актуален въпроса за приложимостта на този тип процедури като профилактична мярка при пациентите с висок риск от SSI и при такива с първично контаминирани рани.

Цел на нашата разработка е да разгледаме методиката за извършване на този тип терапия и показанията за смяна на VAC сетовете. Допълнително анализирахме показанията за поставяне на VAC при острите и хронични рани, и постигнатите резултати при приложимостта на профилактичен VAC.

Изследвахме ретроспективно всички пациенти, чиито рани са лекувани посредством VAC в ХО на УМБАЛ Еврохоспитал-Пловдив за периода 01.2013-06.2017. От общо 204 пациенти с раневи инфекции, VAC терапия беше приложена при 92 болни. От тях 54 пациента имаха хронична ранева инфекция, 38 бяха с остра такава. VAC терапия използвахме като профилактика на раневата инфекция при 71 пациенти.

Въвеждането на VAC терапията при лечението на гнойни и трудно зарастващи рани доведе до подобрени резултати. Използването на този тип процедури като профилактика на раневата инфекция, при високо рискови пациенти и при такива с първично контаминиране, влиза в съображения и не води до по-големи рискове по отношение морбидитет, и значително удължаване на болничния престой.

Key words: VAC терапия; ранева инфекция

1. Сакакушев Б. Д. Чакъров, И. Иватов, Д. Хаджиев, Б. Атанасов, Е. Хаджиева Следоперативен некротичен фасцит на предна коремна стена – . Национална Конференция по Хирургия с международно участие, „Усложнения в Хирургията..—Плевен 01.06.2017, доклади, стр.313-323
2. Atanasov B, N. Belev. VAC therapy in the treatment and prophylaxis of wound infection-. Knowledge International journal, vol 20.4. pp.2075-2077
3. El-Sabbagh AH., [Negative pressure wound therapy: An update.](#), Chin J Traumatol. 2017 Apr;20(2):103-107. doi: 10.1016/j.cjtee.2016.09.004.
4. Zameer A et al., Retraction Note: Evaluation of low-cost custom made VAC therapy compared with conventional wound dressings in the treatment of non-healing lower limb ulcers in lower socio-economic group patients of Kashmir valley, Journal of Orthopaedic Surgery and Research 2017;12:62, <https://doi.org/10.1186/s13018-017-0558-3>
5. Gottrup F. Wound closure techniques. *J Wound Care* 1999; 8(8): 397-400.

6. Horch R, Incisional negative pressure wound therapy for high-risk wounds. [J Wound Care](#). 2015 Apr;24(4 Suppl):21-8. doi: 10.12968/jowc.2015.24.Sup4b.21.

12.17 СЕНТИНЕЛНА ЛИМФНА БИОПСИЯ ПРИ МАЛИГНЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА – РОЛЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА

Д. Тачева¹, Ц. Найденова¹, Д-р С. Страшилов²

¹УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД Плевен, Централен операционен блок

²УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД Плевен, Втора клиника по хирургия, Отделение по пластична, възстановителна и естетична хирургия

Въведение

Малигненият меланом е злокачествен тумор на пигментобразуващата клетъчна система на кожата. Кожата е съставена от два слоя: епидермис и дерма. В епидермиса има клетки наречени „меланоцити”, които произвеждат пигмента меланин, определящ тена на кожата. Меланомът се причинява от трансформацията на тези клетки. В повече от 95% от случаите е локализиран върху кожата, а в 5% възниква в областта на окото и лигавиците.

Рискови фактори за развитието на Малигнен меланом са:

- UV – радиация – честота на излагане на ултравиолетово лъчение, слънчеви изгаряния в детска и юношеска възраст, голям брой болезнени слънчеви изгаряния повишават риска от развитие на малигнен меланом;

UV ПРОНИКВАНЕ В СЛОЕВЕТЕ НА КОЖАТА

- Расови особености – честотата на малигният меланом е най-ниска сред африканците и най-висока сред представителите на европейската раса. Това се обяснява с UV-защитното действие на меланина, който е повече при африканците;

- По-предразположение към развитие на малигнен меланом са лица със светла кожа, руса или червена коса, светли очи, лунички както и голям брой меланоцитни невуси (бенки);

- Наследствено предразположение - честота е повишена при лица с фамилна анамнеза за малигнен меланом и множествени диспластични невуси;
Различават се четири форми на малигнен меланом:

- Повърхностно разпространяващ се меланом – около 50% от всички меланоми, най-засегнати са лицата между 40 -50 години, Локализира се по главата, шията, долните крайници и ходилата. В ранния стадий се наблюдава кафяво увреждане (лезии) на кожата с добре ограничен, но неправилен ръб и със загуба на нормалния кожен релеф по повърхността. Лезиите могат да съществуват с години преди да настъпи растеж;

**Surface Spreading
Melanoma**

- Нодуларен меланом - Среца се при пациенти на 50 – 60 годишна възраст. Среца се два пъти по-често при мъжете. Локализира се най-често по главата и шията. Нодуларните меланоми се представят като надигнати, куполообразни образувания с червеникавокафяв цвят. Често настъпва кървене или разраняване. Този тип меланом е с лоша прогноза;

**Nodular
Melanoma**

- Акрално лентигозен меланом - Представява надигнат черен възел. Разполага се по свода на ходилата;

**Acral Lentiginous
Melanoma**

- Лентиго малигна меланом - Обхваща пациенти около 60 -70 годишна възраст. Локализацията е най-често по лицето. Първоначално изглежда като плоско и с кафяв цвят петно. Постепенно нараства в периферията и цветът му става неравномерен - тъмнокафяви до черни участъци или синкави. Може да секретира белезникава течност, както да кърви или да се разрани;

Lentigo Maligna Melanoma

Основните клинични стадии в еволюцията на злокачествен меланом на кожата са три:

- Първи стадии - налице е единствено първична кожна лезия;
- Втори стадии - наличие на метастази в регионални лимфни възли (разпространение на раковите клетки и в лимфните възли);
- Трети стадии - метастазиране на меланома във вътрешни органи;

Белезите за ранна диагноза на злокачествен меланом на кожата са обобщени в "ABCDE" - правило на Американската академия по дерматология:

- "A" - asymmetry (асиметричност на тумора);
- "B" - border (неправилен ръб);
- "C" - color (неравномерна пигментация);
- "D" - diameter (диаметър над 5 мм);
- "E" - evolution - (развитие, промяна на тумора);

A, като **ASYMMETRY** (асиметрия)

Бенките обикновено са овални и симетрични

Меланомите често са асиметрични

B, като **BORDER** (граница)

Бенките имат правилен и добре отграничен контур.

Границите на началните меланоми са неясно отграничени и нарязани.

C, като **COLOR** (цвет)

Бенките имат хомогенен от светло до тъмнокафяв цвят.

Нехомогенният цвят е подозрителен за развитие на меланом.

D, като **DIAMETER** (диаметър)

Бенките обикновено са по-малки от 6мм

Меланомите често са по-големи от 6 мм

E, като... ELEVATION (надигане), **ENLARGEMENT** (уголемяване)

Посочените признаци се използват и при характеризиране на диспластичен невус, поради което всяка променена лезия подлежи на хистологично изследване.

Диагнозата Малигнен меланом се поставя въз основа на клиничните данни, резултати от цитологично, хистологично изследване и дерматоскопия, кожна биопсия. След поставяне диагноза малигнен меланом е необходимо да се търсят метастази, които могат да бъдат открити в близките лимфни възли, мозъка, костите и вътрешните органи. Колкото по-рано се постави диагнозата и се започне лечение, толкова прогнозата е по-благоприятна.

Сентинелната лимфна биопсия (SLNB) може да предскаже достоверно състоянието на регионалния лимфен басейн. Изследването на сентинелни лимфни възли позволява по-акуратно патоморфологично стадиране.

При извършване на сентинелна лимфна биопсия трябва да се спазват правила:

1. Селекция на пациентите:
 - Сентинелната лимфна биопсия е показана при случаи с малигнен меланом с клинично негативни регионални лимфни възли, но с повишен риск от микрометастази;
 - Показана е и при случаи без палпиращи се лимфни възли и с дебелина на меланома на 4 мм, когато има риск от системно заболяване. В тези случаи сентинелната лимфна биопсия може да помогне за вземане на решение за адюватна терапия;
2. Сентинелната лимфна биопсия не е показана при:
 - Палпиращи се лимфни възли, особено когато са с позитивна цитология от тънкоигленна пункционна биопсия;
 - Предхождащи биопсии в съответен лимфен регион;
 - По възможност сентинелната лимфна биопсия трябва да се извършва преди локалната ексцизия на първичния тумор

Цел

Целта на настоящата научна статия е да опише методиката на сентинелната лимфна биопсия, нашия опит с нея и мястото на операцията сестра при осъществяването и.

Материал и методи

За периода 01.01.2016 – 31.12.2016 год. в Отделение по пластична, възстановителна и естетична хирургия са диагностицирани 33 пациенти с Малигнен меланом. От тях 23 пациенти от Плевен и Плевен област и 10 пациенти от други области. Разпределение по пол - мъже - 19, жени - 14. От диагностицираните 33 пациента на 13 от тях е извършена сентинелна лимфна биопсия, като от тях 5 мъже и 8 жени.

Пациенти диагностицирани с Малигнен меланом на кожата за периода 1.01.2016 - 31.12.2016 година

Обсъждане

При извършване на сентинелната лимфна биопсия за оцветяване на лимфните възли се използва разтвор на лимфотропното багрило „Patent blue V”, което е прахообразно, водоразтворимо химично съединение от групата на синтетичните оцветители. След разтваряне има син или синьо-виолетов цвят.

Преди извършване на самата биопсия се прави проба за чувствителност към багрилото по следния начин: на средна трета на предмишницата след щателно почистване със 70 % етилов спирт, сестрата инжектира интрадермално 0,1 мл „Patent blue V—, ато след 30 минути се отчита пробата.

Операционната сестра извършва хирургична дезинфекция на ръцете, като спазва правилата за асептика и антисептика. Следва обличане на стерилно операционно облекло и поставяне на стерилни ръкавици. След което сестрата подготвя масичка с необходимия за извършване на сентинелна лимфна биопсия, инструментариум.

В операционната зала става инжектиране на около 6-8 места интрадермално около ексцизионния белег на лимфотропния оцветител „Patent blue V—в доза около 0,5-1 мл, изчакват се около 10 минути и започва издирване на сентинелния възел.

То става чрез хирургически разрез на местата отбелязани с маркер по време на лимфосцинтиграфията. Възелът оцветен в синьо и отговарящ на лимфосцинтиграфската карта се смята за сентинелен. Той се отстранява след прекъсване на отводящите и приволящите му лимфни съдове, след което се изпраща за хистологично изследване за метастази. Сентинелните лимфни възли могат да бъдат и повече от един.

Заклучение

Малигненият меланом се счита за един от най-злокачествените тумори при човека, поради което диагностицирането му и диференцирането му от меланоцитните невуси, има голямо значение.

Сентинелната лимфна биопсия може да се препоръча като стандартна процедура за стадиране на пациенти с Малигнен меланом на кожата. За нейни предимства се считат редуцирането на обема на операцията, честотата на усложненията и цената на лечението при негативните случаи. По-акуратно патоморфологично изследване на стражевите възли позволява и по-точно стадиране на заболяването. За да може да се гарантират добри резултати е необходим мултидисциплинарен екип, в който важно място заема добре подготвената операционна сестра.

За профилактиране на Малигнен меланом трябва да се избягва продължително излагане на слънце и особено слънчевото изгаряне. Да се използват фотозащитни средства. Да се контролират наличните бенки и брадавици посредством наблюдение от дерматолог поне веднъж годишно.

12.18 РОЛЯТА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНА КЛИНИКА В СЪСТАВА НА ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР КАТО АСИСТЕНЦИЯ, ПАТРОНАЖ И КОНТРОЛ ПРИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ЕНДОСКОПИЯ И ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНАТА ЕХОГРАФИЯ

Ася Асенова, Мария Иванова

Клиника по Гастроентерология, Аджибадем Сити клиник Онкологичен център

Ключови думи: **Фиброколоноскопия /ФКС/, Ендоскопска ретроградна холангиография /ЕРХГ/, Перкутанна трансхепатална холангиография /ПТХ/, Радиофреквентна аблация /РФА/, Перкутанна гастростомия /ПЕГ/**

Въведение:

През последните две десетилетия значително се увеличи относителният дял на оперативната ендоскопия и интервенционална ехография, като направления в гастроентерологичната практика с рутинно приложение на ФКС, ЕРХГ, ПТХ, РФА, ПЕГ, алтернатива на хирургични процедури. Значителна роля в екипа, извършващ тези процедури играе медицинската сестра, специализирана да асистира, контролира и патронира целият сложен и дълъг процес на прием на пациента от стационара, подготовка в предоперационна територия, непосредствено участие в оперативната част, извеждане на пациента в обратен ред до превеждане в стационара.

Цел:

Да се представи опита на специализирания сестрински екип от клиника по ГЕ в състава на онкологичен център при извършване на процедури от направление оперативна ендоскопия и ехография при пациенти с онкологичен профил на заболяемост.

Материалът включва голям брой пациенти с онкологична заболяемост за период от две години, първично диагностицирани (хистоломорфологично, биопсично) с приложение на методите ФГС, ФКС, с биопсия, полипектомия, ЕРХГ, ПХГ, ПЕГ, РФА, с широка гама от дренажни, дилатиращи, локално хемостазни и др. процедури като миниинвазивна алтернатива на голяма хирургия. Представени са резултатите от извършените инвазивни ендоскопски и перкутанни интервенции с непосредствено участие на специално профилираната сестра, с богата гама от нагледен материал от ежедневната клинична практика.

В дискуссионен порядък се коментира участието на медицинската сестра в екип за извършване на интервенционални ендоскопски и перкутанни процедури като част от ежедневната практика на Клиника по гастроентерология в състава на голям специализиран център.

12.19 СТАЦИОНАРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ПАЦИЕНТИ

Ст.мс. Милена Иванова

МБАЛ „Света Каридад“ – гр. Пловдив

Адрес за кореспонденция отделение по Съдова Хирургия

МБАЛ „Света Каридад“ Бул. Никола Вапцаров №23А гр. Пловдив

Ключови думи: Общуване, медицински персонал, пациент.

Въведение

Спецификата на сестринската дейност, която я отличава от другите видове човешки дейности се изразява в постоянното и ежесекундното общуване с пациента. Доверявайки се на специалиста по здравни грижи, болния човек освен ефективна помощ и професионализъм, очаква милосърдие, добрина, чувствителност, отзивчивост и тн.

Резюме:

Добрата комуникация между медицинския персонал, болния и неговите близки се основава както на утвърдени психологични правила за взаимодействие между хората, така и на специфични за здравната практика поведенчески модели.

Цел:

Уважението и достойнството, като част от качествената медицинска помощ.

Заклучение:

Съществен елемент в работата на медицинския специалист е умението да общува: Пациентите и техните близки, с колегите, с членовете на мултидисциплинарния екип. Всъщност без ефективно общуване и доверие, усилията на здравния професионалист няма да имат необходимия ефект, защото в комуникативния процес се обменя важна информация, изграждат се отношения на взаимно разбиране и партньорство. Независимо от новите технологични предизвикателства на 21-ви век, човекът и особено болния човек, винаги ще търси контакти с професионалисти, от които ще очаква човешко общуване, разбиране, съчувствие, съпричастност и и подкрепа.

Литературна справка:

- 1.Грънчарова Г.,С.Александрова, А. Велкова, Медицинска етика, За студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и студенти от медицинските колежи.
- 2.Воденичаров, Ц. и С. Попова. Медицинска етика. С.,ДАК 2003
- 3.Попова, С. и др. Комуникационни умения и автономни функции на сестринството. Пловдив, ДС Гриф 2001г.

12.20 УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС И ПРОФИЛАКТИКАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА

Татяна Славкова

Докторант към катедра "Здравни грижи", ФОЗ, МУ-София

Резюме

Ключови думи: дълбока венозна тромбоза, здравни грижи, пациенти.

Въведение: Негативната тенденция на застаряване на населението през последните десетилетия обуславя непрекъснато повишаване на броя на пациентите със сърдечно-съдови или онкологични заболявания. Те биват подлагани на сложни терапевтични или хирургични интервенции, налагащи често удължен болничен престой и продължителна имобилизация и грижи на легло. Изброените фактори създават условия за развитие на дълбока венозна тромбоза при засегнатите пациенти.. Важна роля в лечебно-диагностичния процес и профилактиката на заболяването изпълняват специалистите по здравни грижи. От тяхната квалификация и професионални умения зависи ранната диагностика, превенцията и ефективността на профилактиката.

Цел: Целта на настоящата работа е да се разгледа участието на специалиста по здравни грижи в лечебно-диагностичния процес и профилактиката при пациенти с тежка венозна тромбоза в контекста на повишаване качеството и ефективността на здравните услуги.

Материали и методи: Обект на изследване са специалисти по здравни грижи и пациенти с диагноза тежка венозна тромбоза, постъпили за лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана. Основният метод на изследване е социологически, основаващ се на пряка индивидуална анкета и статистически. Изследването е проведено през 2017 г. Анкетирани са 30 специалисти по здравни грижи и 120 хоспитализирани пациенти в отделение по хирургия, Отделение по Ортопедия и травматология и Акушеро-гинекологично отделение.

Резултати и обсъждане: Анализът на данните се основава на комплексно проучване на различни фактори: организация на работата, мотивация и участие на здравните специалисти, удовлетвореност на пациентите от качеството на грижите. Получените резултати потвърждават значението на качествените здравни грижи, оказвани от здравните специалисти за ефективността на лечебно-диагностичния процес и профилактиката на заболяването.

Литература:

1. Благоева, Д., Н. Василева, К. Богданова. 2014. Здравни потребности- същност, фактори, задачи и приоритети. Тридесет и четвърта научно-технологична сесия – София. "Интердисциплинната идея в действие". Стр. 104-110. 2014 г.
2. Богданова, К., Д. Благоева, П. Кантарева, С. Георгиева. 2014. Ролята на медицинската сестра в профилактиката на остеопорозата, Трета научна сесия на медицински колеж- Варна. Варненски медицински форум. Том 3, приложение 4, стр. 11-15.
3. Василева, Н., Д. Благоева, К. Богданова. 2014. Намалена ефективност при комуникацията с възрастни хора в болнична обстановка. Тридесет и четвърта научно-технологична сесия –София. "Интердисциплинната идея в действие". Стр. 111-115.

4. Дойчинов, А. 1990. Болести на венозната система. В: Клинична ангиология. Под ред. на А. Дойчинов, Медицина и физкултура, София, с. 256-274.
5. Топалов, Й. 1990. Тромбофлебит. В: Съдова хирургия. К. Тодоров, П. Левичаров. Медицина и физкултура, София, с. 210-230.
6. Чанева, Г., И. Стамболова. 2003. Качество на здравните грижи. Протокол за здравни грижи. В: Управление на здравните грижи. Под ред. на С. Попова, Филвест, София, с. 15-21.
7. Strandness, D. E. 2002. Acute venous thrombosis. In: Duplex scanning in vascular disorders. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. USA, 27.

12.21 СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЛЕД ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА

М. Панайотова, В. Радева, Д. Василева

Периода на хоспитализация често приключва с изтичането на изисквания минимален престой по клинична пътека, независимо от готовността на пациента за самостоятелно справяне извън лечебното заведение. В някои случаи дехоспитализацията поставя предизвикателства пред изписаните и качеството на техния живот рязко се влошава поради липса на адекватни грижи .

За постигане на по-бърза интеграция на пациентите в обичайната им среда въпреки наличието на хронично заболяване, плегия , стома или др. състояние е необходимо организирането на специфично обучение и оказване на психо емоционална подкрепа, започващи в стационара и продължаващи и след изписването.

С представянето на няколко клинични случая , ще се опитаме да изведем алгоритъм за социализирането на пациентите във външната среда.

Ключови думи: социализация , дехоспитализация, грижи, качество на живот

12.22 РОЛЯТА НА ОПЕРАЦИОННАТА СЕСТРА КАТО ЧАСТ ОТ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП В ПРОЦЕСА НА ЧЕРНОДРОБНАТА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Д.Костадинова, Н.Петришка, Дж.Мустафа, Н.Владов.

Клиника по Чернодробно-Панкреатична и Трансплантационна хирургия, ВМА-София.

РЕЗЮМЕ

ВЪВЕДЕНИЕ Чернодробната трансплантация е висококомплексна, мултидисциплинарна хирургична процедура, която е индицирана при пациентите в краен стадий на чернодробно заболяване, като има голяма социална и обществена значимост. За извършването на такава високо-специализирана оперативна процедура се изискват много добри технически умения, познания и опит на целия трансплантационен екип.

ЦЕЛ Основната цел е да се представим алгоритъма на работа и натрупаният опит при извършването на процедурата във всички нейни етапи – експлантация на донорския и реципиентския черен дроб, „back-table” и трансплантацията на органа.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ За периода април 2007 – май 2018 година в Клиниката по Чернодробно-Панкреатична хирургия и Трансплантология към ВМА-София са извършени 64 ортотопни чернодробни трансплантации, които са проследени проспективно.

РЕЗУЛТАТИ От осъществените процедури 2 са извършени от жив донор, докато останалите 62 от трупен. Времетраенето варира в широк диапазон, от близо 700 мин. при първата трансплантация, до 220 мин. при 42 по ред. При кавалните анастомози болшинството са извършени по техниката „piggy-back” (n=53), докато при останалите е осъществена класическа анастомоза (n=11). При трансплантацията на донорския орган в повечето от случаите са участвали две операционни сестри (n=40), докато при останалите (n=24) инструментирването, по време на цялата операция, е извършено само от една. При експлантацията и „back-table” винаги е участвала по една операционна сестра, различна от тази инструментираща на трансплантацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Колаборацията на операционната сестра като част от мултидисциплинарния екип е есенциално за постигането на положителни резултати в процеса на чернодробната трансплантация.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: Ортотопна чернодробна трансплантация, Операционна сестра.

12.23 КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ

Д.Керемидарска

Клиника по хирургия-Втора хирургия, Александровска болница

Ключови думи:

Клинично хранене, диетика , хранителни вещества

Въведение: Клиничното хранене засяга всички случаи, при които въвеждането на хранителни вещества в организма се използва като средство за възстановяване или поддържане на неговото метаболитно равновесие.

Цел:

Изготвяне и прилагане на хранителен режим, който развива функционалните възможности на организма и му осигурява необходимите хранителни вещества- белтъци, мазнини, въглехидрати, минерални соли, витамини, вода и др.

Материали и методи: наблюдение , документален и статистически

Резултати:*Поради ниската профилактична дейност ,култура на хранене и повишената заболеваемост все по-вече пациенти имат нужда от клинично хранене.Онкологично болните се нуждаят от важни нутриенти за да се възстановяват правилно и балансирано в хирургична клиника.По този начин се съкращава и болничния престой.*

Обсъждане и заключение: *С развитието на иновативни оперативни техники за диетиката се разкриват нови перспективи. Правилното клинично хранене подобрява резултатността в хирургичните клиники.*

12.24 КОЗМЕТИЧНИ ГРИЖИ ПРИ БЛЕФАРОПЛАСТИКА

Бинназ Асанова

Медицински университет, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София

Резюме

Въведение: Козметичните грижи, като част от приложната наука *козметология*, представляват система от методи и средства, чиято основна цел е поддържане и подобряване състоянието на кожата и нейните придатъци. Ключов момент в следоперативният период при блефаропластика е грижата за кожата. Необходимостта от прилагането на специални грижи е насочена към овладяването на постоперативните отоци и хематоми, а също така и към възстановяване хидратацията и еластичността на кожата.

Цел: Настоящият доклад има за цел да представи мястото и ролята на козметичните грижи в следоперативният възстановителен период при блефаропластика.

Материали и методи: За целите на доклада са ползвани материали от българския и международен опит в прилагането на добри практики за следоперативна грижа при блефаропластика. Използван е документален метод за определяне на видовете козметични процедури, приложими във възстановителния период.

Резултати и обсъждане: Повлияването на постоперативните симптоми може да подобри значително възстановителния период на пациента. В този план от изключителна важност е повлияването на симптомите да се осъществява с възможните и доказали ефективността си методи и средства. Козметологията притежава изключително разнообразие от подходи, които могат да подпомогнат оздравителния процес, да съкратят времето за възстановяване, да дадат възможност за по-лесно и по-бързо социализиране на пациента и не на последно място дават възможност за изграждане на индивидуален план в козметичната грижа спрямо здравословното, социално и ментално състояние на човек.

Ключови думи: козметични грижи, блефаропластика, следоперативен период

12.25 ПЕТ/СТ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО СТАДИРАНЕ НА ПАЦИЕНТ С КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Иван Ценов, Николай Петков, Цв. Митова

Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Увод:

Колоректалният карцином е третият най-често срещан тумор в световен мащаб. Ролята на ПЕТ/КТ за първоначално му стадиране е ограничена. Той е най-често приложим при рестадиране или оценка на чернодробните и белодробни метастази.

Според едно от проучванията, методът се е доказал като най-полезен при пациенти в напреднал стадий с рак на колона, където е променил терапевтичния подход при 6,5% от пациентите в 3-ти стадий и при 12,7% от тях в 4-ти стадий.

Установено е, че ПЕТ/КТ може да повлияе на хирургичния обем при около 30% от болните с КРК.

Цел:

Целта на изследването е да демонстрира възможностите на ПЕТ/СТ за предоперативно стадиране на пациент с колоректален карцином за определяне на правилното терапевтично поведение.

Материали и методи

В настоящия случай представяме пациент на 63 години с карцином на ректума. Заболяването е доказано чрез провеждане на ФКС с биопсия. След това на пациента се извършва FDG-ПЕТ/СТ на апарат GE Discovery 16T по стандартен протокол след диуретична стимулация и приложение на перорален контраст.

Резултати

ПЕТ/КТ : данни за метаболитно активна туморна формация в ректо- сигмоидалната област, дисеминация на процеса в черния дроб и лезия в областта на умбиликалния дефект, както и наличието на две метаболитно активни перитонеални лезии с малки размери.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Така например в конкретния случай, чрез провеждане на ПЕТ/КТ успяхме да добием цялостна функционално-морфологична представа за стадия на заболяването– съответно, липса на метастази над диафрагмата и наличие на чернодробни такива.

ПЕТ/КТ може да повлияе на хирургичния обем при около 30% от болните с КРК.

Ключови думи: ПЕТ/ КТ, КРК, предоперативно стадиране, рентгенови лаборанти